
Iulian BOLDEA
(coordinator)

***COMMUNICATION,
CONTEXT,
INTERDISCIPLINARITY***

Studies and Articles

Volume III

Section: History

"Petru Maior" University Press
2014

Communication, Context, Interdisciplinarity – 3rd Edition
ISSN 2069 – 3389

Edited by:

The Alpha Institute for Multicultural Studies

Moldovei Street, 8

540522, Tîrgu Mureş, România

Tel./fax: +40-744-511546

Email: julian.boldea@gmail.com

Published by:

”Petru Maior” University Press, Tîrgu Mureş, 2014

Nicolae Iorga Street, 1

540088, Tîrgu Mureş, România

Tel./fax: +40-265-236034

Email: editura@upm.com

Computer design: Carmen Rujan

Table of Contents

<i>THE ROMANIAN VILLAGE ELITE AT 1900. INTELLECTUAL UNIVERSE AND SOCIAL CONDITION</i>	
Cornel Sigmirean, Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş.....	11
<i>HISTORICAL CONTEXT OF MUNGIU'S MOVIE 432</i>	
Mihaela Grancea, Prof., PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu.....	22
<i>TRANSYLVANIAN HISTORIANS AFTER 1918: PRELIMINARIES TO A SYNTHESIS</i>	
Corina Teodor, Assoc. Prof. PhD, „Petru Maior” University of Târgu-Mureş.....	33
<i>METAMORPHOSIS OF PRAYER AND ITS SACRED ELEMENT OF ENUNCIATION (PSALMS - DIVINE POETRY)</i>	
Ştefan Lucian Mureşanu, Prof., PhD, Hyperion University of Bucharest.....	40
<i>IMAGE OF THE ETHNIC RELIGIOUS MINORITIES REFLECTED IN THE ORTHODOX PAROCHIAL ARCHIVES OF BUCHAREST DURING THE INTER-WAR PERIOD</i>	
Claudiu Cotan, Assoc. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanţa.....	51
<i>RURAL TOURISM IN LAPUS LAND - A PRODUCT INSUFFICIENTLY EXPLOITED</i>	
Helena Maria Sabo, Assoc. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....	60
<i>THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST AND ROMANIA. SOME EXAMPLES AND COMMENTS UPON DESIGN AND GRAPHIC REPRESENTATION</i>	
Ileana Stănculescu, Assoc. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest, Mihai Moldovanu, Assist. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest	66
<i>ANCIENT INTERTEXTUALITY IN 1 CORINTHIANS 15 – CONTEMPORARY APPROACHES</i>	
Ilie Melniciuc-Puică, Assoc. Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iaşi.....	83
<i>THE COLLECTIVE MENTALITY AND THE ROYAL FAMILY BETWEEN 1914-1927</i>	
Niculae Cristea, Prof., PhD, Ministry of National Education,,	92
<i>„LE GRANDE PEUR”. THE YEAR 1812 AND THE CRISES OF ANNEXATION: (A SECRET DOCUMENT FROM THE ARCHIVES OF RUSSIAN SENATORS)</i>	
Maria Danilov, Assoc. Prof., PhD, Leading Scientific Researcher, Moldavian Academy.....	106
<i>SUR LA ROUTE DE LA SOIE, VERS LE PAYS DE LA LUMIÈRE. L’HISTOIRE DU MANICHEISME DANS L’EMPIRE CHINOIS</i>	
Silviu Lupăşcu, Assoc. Prof., PhD, Hab. Dr., "Dunărea de Jos" University of Galaţi.....	117

<i>NATIONAL MINORITIES – MUSICAL MINORITIES IN THE PAST AND PRESENT ROMANIAN CULTURE</i>	
Veronica Gaspar, Ph.D. Associate-professor, National University of Music Bucharest.....	126
<i>THE HISTORY OF MUSICAL SYMBOLS: A PRELIMINARY RESEARCH STUDY ON THE MUSICAL IMAGINARY</i>	
Veronica Gaspar Ph.D. Associate-professor, National University of Music Bucharest.....	131
<i>THE REGIME'S WRITERS CONFLICTS IN MOLDAVIAN SSR BETWEEN 1944 AND 1953</i>	
Marius Tăriță, PhD, Scientific Researcher, Institute of History, Chisinau, Republic of Moldova.....	138
<i>CHRISTIAN BIOETHICS IN THE CONTEMPORARY WORLD</i>	
Dragoș Bălan, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța, Nicușor Tucă, Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța	144
<i>IN SEARCH FOR A FEMINIST CONSCIOUSNESS: ROMANIAN WOMEN ABOUT THEIR GENDER'S IDENTITY AS REFLECTED IN THE JOURNALS EDITED DURING THE SECOND HALF OF THE XIXTH CENTURY</i>	
Georgeta Fodor, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș.....	155
<i>ROMAN "KNOW-HOW" IN BARBARIAN TERRITORY: ROMAN MADE WEAPONS AND JEWELRY IN MIGRATORY MEDIUM IN THE NORTH-DANUBIAN TERRITORIES IN THE 4TH -6TH CENTURIES</i>	
Fabian Istvan, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș.....	165
<i>ASPECTS OF THE SPIRITUAL CULTURE IN THE ROMAN EMPIRE. THE EXAMPLE OF LOWER DANUBE</i>	
Ștefan Lifa, Assist. Prof., PhD, Mircea Ciolac, PhD Student, West University of Timișoara.....	175
<i>LOOKING AT KINGSTON'S THE WOMAN WARRIOR AND CHINA MEN THROUGH NEW HISTORICIST LENSES</i>	
Iuliana Vizan, Phd. Student, "Ovidius" University of Constanța.....	188
<i>MODERNITE ET MONDANITE A LA FIN DU DIX-NEUVIEME SIECLE. LE MODEL ALLEMANDE DANS L'ESPACE QUOTIDIENNE ROUMAINE DE REGHIN</i>	
Maria Tătar-Dan, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș.....	198
<i>MANIFESTATIONS OF OPPOSITION PARTIES IN ROMANIAN PRESS (1944-1947)</i>	
Marius-George Cojocaru, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța	205
<i>THE METHODOLOGICAL APPLICATION OF OP ART</i>	
Ioana Olaru, Assist. Prof., PhD, "George Enescu" Arts University of Iași.....	215
<i>LE SYMBOLISME DE LA MORT DANS LE JUDAÏSME RABBINIQUE</i>	
Silviu Lupașcu, Assoc. Prof., PhD, Hab. Dr., "Dunărea de Jos" University of Galați.....	229

<i>“A FEW PAGES IN THE HISTORY OF MY LIFE”: MEMORY TRANSMISSION AT THE END OF THE 19TH CENTURY. CASE STUDY: V.A. URECHIA’S AUTOBIOGRAPHY</i>	
Leonidas Rados, PhD, ”A. D. Xenopol” History Institute, Iași	242
<i>MEDIA, GOVERNMENT AND OPPOSITION IN ROMANIA AT THE END OF THE NINETEENTH CENTURY</i>	
Liviu Brătescu, PhD, Scientific Researcher, ”A. D. Xenopol” History Insitute, Iași,	250
<i>THEOLOGAINS FROM BANAT AT CERNAUTI UNIVERSITY END NINETEENTH CENTURY AND EARLY TWENTIETH CENTURY A BIBLICAL PERSPECTIVE</i>	
Alin Cristian Scridon, Postdoc Researcher, West University of Timișoara	260
<i>THE FUNCTIONNING OF THE CONSULAR AGENCIES IN GALATZ IN THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY</i>	
Ana-Maria Cheșcu, PhD Student, Romanian Academy, Iași Branch	267
<i>THE COSTUME – A HISTORICAL PERSPECTIVE AND SPECIFIC TERMINOLOGY</i>	
Ana-Maria Moisuc, PhD Student, ”Al. Ioan Cuza” University of Iași	287
<i>MAN FROM EARTH TO SKY</i>	
Georgeta Cozma, PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare Northern University Centre	295
<i>THE EVOLUTION OF THE CLUJ P.C.R. REGIONAL BETWEEN 1945-1946</i>	
Romulus Călin Blanari, PhD Student, ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca	305
<i>THE MANAGEMENT OF ROMANIA’S COMMUNICATION WITH GERMANY, ITALY AND THE USSR IN THE CONTEXT OF OCTAVIAN GOGA’S GOVERNMENT (1937-1938)</i>	
Cristian Alexandru Boghian, Research Assistant, PhD Student, ”Ștefan cel Mare” University of Suceava,	315
<i>THE PROCESS OF EUROPEANIZATION: THEORETICAL AND EMPIRICAL PERSPECTIVES</i>	
Anca Livia Mogoșan, PhD Student, ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca	325
<i>THE ENGLISH „BODY POLITIC”: THE ROLE OF A METAPHOR IN RENAISSANCE ENGLISH POLITICAL THEORY</i>	
Andrei Constantin Sălăvăștru, PhD, ”Al. Ioan Cuza” University of Iași	336
<i>ELEMENTS OF ETHICS IN THE THOUGHT OF HEIDEGGER</i>	
Ovidiu-Marius Bocșa, PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare Northern University Centre	346

<i>THE BRITISH VICE-CONSULAR ACTIVITY IN THE ROMANIAN PRINCIPALITIES AND THE PORT-CITY OF GALATZ, IN THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY</i>	
Ana-Maria Cheșcu, PhD Student, Romanian Academy, Iași Branch.....	355
<i>THE EVOLUTION OF A DISCIPLINE: ONOMASTICS. SPECIFIC ELEMENTS AND HISTORIOGRAPHICAL ISSUES</i>	
Bogdan Gozman, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca	359
<i>TRADITIONAL PRODUCTS OF ETHNOGRAPHIC AREAS. TOURISTIC POTENTIAL AND ATTRACTIVENESS</i>	
Mihaela-Daniela Cazacu, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași	370
<i>VIOLENCE AND THE SACRED</i>	
Adriana-Claudia Cîteia, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța	379
<i>THE HERITAGE OF A FAMILY FROM BUCȘANI (DÂMBOVIȚA COUNTY): THE DALLES HALL OF BUCHAREST</i>	
Cornel Mărculescu, PhD Student, Ramona Stanciu, PhD Student, "Valahia" University of Târgoviște	384
<i>HISTORICAL INFLUENCES UPON MODERN DIPLOMATIC PRACTICE</i>	
Daniela Răpan, PhD Student, "Carol I" National Defense University, Bucharest	397
<i>FUTURE OF RELIGION IN THE POSTMODERN SECULAR CONTEXT</i>	
Dedu Ionel Valentin, PhD Student, West University of Timisoara	408
<i>AMICI HUMANI GENERIS ET CONSOLATRICES PRO SALUTE FIDELIUM. MODELS OF SAINTHOOD IN LATE MEDIEVAL TRANSYLVANIA AS REFLECTED IN PAPAL AND EPISCOPAL INDULGENCES</i>	
Diana-Maria Dăian, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University, of Cluj-Napoca	418
<i>PREVENTIVE ARCHAEOLOGY IN ROMANIA BETWEEN SCIENCE AND MARKET ECONOMY</i>	
Dorel Micle, Assist. Prof., PhD, West University of Timișoara	430
<i>THE PORTRAIT OF A ROMANIAN DIPLOMAT: MIHAIL BURGHELE</i>	
Emanuil Ineocan, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca	447
<i>PLURAL IDENTITIES AND COSMOPOLITISM IN THE ETHNICAL GROUPS FROM DOBROGEA (1900-1950)</i>	
Enache Tușa, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța	456
<i>A PROBLEM OF CONTEXT IN DEFINING PSYCHOPATHY: A FLAW OF REASON OR A FLAW OF WILL?</i>	
Florina-Rodica Hariga, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași	471

<i>THE VISUAL ARTS AND THE THEATRE IN THE AVANT-GARDE MOVEMENT</i>	
Gabriela Mihalache, PhD, University of Bucharest.....	476
<i>THE PROCESS OF THE COMMUNIST PROFESSOR TUDOR BUGNARIU FROM CLUJ</i>	
Georgiana Semenescu, Assist. Prof., PhD, "Constantin Brâncuși" University of Târgu-Jiu,.....	487
<i>URBAN GENDERED LEGENDS: DECIPHERING THE INAUDIBLE LANGUAGE OF THE CITY OF ORADEA</i>	
Giulia Suci, Assist. Prof., PhD, University of Oradea.....	491
<i>THE PRICE OF SUCCES? NICOLAE CEAUȘESCU – RISE AND FALL</i>	
Corina Hațegan, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....	495
<i>DEFINING AND REDEFINING SECULARISM ALLA TURCA</i>	
Iulia Alexandra Oprea, Ph.D. Student, Sapienza University of Rome.....	505
<i>JAPANESE VISUAL CULTURE IN CONTEMPORARY AMERICAN SPACES</i>	
Iuliana Vizan, Phd Student, Ovidius University of Constanța.....	516
<i>THE SHIFT TOWARD PUBLIC SPACE IN ROMANIAN ART AFTER 1989</i>	
Judit Balko, PhD, Student, University of Bucharest.....	523
<i>TOMIS IN THE CONTEXT OF COMMERCIAL RELATIONS IN ORIENTAL MEDITERANIAN (I-IV CENTURIES A.D.) FROM THE PERSPECTIVE OF EPIGRAPHIC SOURCES</i>	
Monica-Luminița Lău (Cozmei), PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași.....	529
<i>DIPLOMACY AND TOLERANCE IN THE THOUGHT OF ERASMUS OF ROTTERDAM</i>	
Liviu-Iulian COCEI, Ph.D. Student, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași.....	539
<i>CULTURE AND REASON. THE ACTUALITY OF J. G. HERDER'S PHILOSOPHY OF HISTORY IN THE AGE OF GLOBALIZATION</i>	
Mădălin Onu, PhD, Postdoc Researcher, "Al. Ioan Cuza" University of Iași.....	546
<i>POLITICAL OPPOSITION IN ROMANIA AT RADESCU AND SANATESCU'S GOVERNMENTS POLICY</i>	
Marius-George Cojocaru, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța.....	554
<i>IDENTIFYING HOSPITALITY IN HOSTILE CONTEXTS</i>	
Alina – Nicoleta Mihai (Vlad), PhD Student, University of Bucharest.....	567

<i>THE 20TH CONGRESS OF THE COMMUNIST PARTY OF THE SOVIET UNION: ROMANIAN AND CHINESE PERCEPTIONS</i>	
Mihai Croitor, Assist. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	573
<i>THE RELATIONSHIPS WITH FOREIGN COUNTRIES OF THE UNIVERSITY "BABEŞ - BOLYAI" CLUJ DURING 1960-1972</i>	
Mihaela Diana Mihaiu, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	580
<i>LAYOUTS OF SOCIAL LIFE REFLECTED IN PUBLICATION „SOCIETATEA DE MÂINE”</i>	
Mircea Ciolac, Researcher, PhD Student, West University of Timișoara	
Ștefan Lifa, Assist. Prof., PhD, West University of Timișoara	588
<i>THE PROBLEMATIC OF THE FORCED AGRICULTURAL LEASES FROM TRANSYLVANIA FROM THE YEARS 1918-1921, CASE STUDY – TARNAVA MICA COUNTY, PLASA DUMBRĂVENI</i>	
Mircea Prozan, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	599
<i>HOW CAN THE DUTY TO HELP THE POOR BE JUSTIFIED? A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARGUMENTS OF THOMAS POGGE AND PETER SINGER</i>	
Nicoleta Lașan, Assist. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" University of the West, Arad	604
<i>CREATIVITY AND UTILITARIANISM: THE ANTHROPOMORPHIC STATUES FROM CUCUTENI</i>	
Ioana Olaru, Assist. Prof., PhD, "George Enescu" Arts University of Iași	611
<i>EDUCATION IN THE INTERWAR PERIOD IN TÎRGU-MUREȘ</i>	
Cosmina-Georgeta Oprea (Pașcan), PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	620
<i>THE WOODEN CHURCHES FROM BOTOSANI COUNTY BETWEEN HISTORICAL GEOGRAPHY AND ARCHITECTURE</i>	
Petronela Podovei, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași	627
<i>HISTORY OF VITAMINS</i>	
Mirela Radu, Assistant, PhD Student, The Institute for World Economy, Bucharest	636
<i>WOMEN IN MEDICINE</i>	
Mirela Radu, Assistant, PhD Student, The Institute for World Economy, Bucharest, Cristina Veronica Andreescu, Assist. Prof., PhD, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest	
	643
<i>THEORETICAL APPROACHES REGARDING THE ACHIEVEMENT OF A EUROPEAN IDENTITY IN THE CONTEXT OF ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN COMMON ARMY</i>	
Raul-Ciprian Dăncuță, Assistant, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	648

<i>MAZZINI'S PATRIOTISM BETWEEN "THE PRINCIPLE OF NATIONALITIES" AND REPUBLICANISM</i>	
Remus Tanasă, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași	655
<i>ARAB WOMEN AND NEW SOCIAL MEDIA.</i>	
<i>PERSPECTIVES ON THE ROLES AND IMPORTANCE OF WOMEN'S INVOLVEMENT DURING THE ARAB SPRING EVENTS AND AFTER</i>	
Renata Tatomir, Assist. Prof. PhD, Hyperion University of Bucharest	664
<i>THE NOVEMBER 19, 1946 ELECTIONS IN THE CLUJ REGIONAL OF THE P.C.R.</i>	
Romulus Călin Blănari, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca	674
<i>THE HISTORY OF USING BACTERIAL LACTIC CULTURES FOR THE BENEFIT OF HUMAN HEALTH</i>	
Elena Rusu, Assist. PhD, "Titu Maiorescu" University of Bucharest	
Manole Cojocaru, Assoc. Prof., PhD, "Titu Maiorescu" University of Bucharest.....	684
<i>THE 7TH CONGRESS OF THE LEAGUE OF COMMUNISTS OF YUGOSLAVIA: SOVIET AND ROMANIAN REACTIONS</i>	
Sanda Borșa, PhD, independent researcher	689
<i>THE HISTORY OF SOCIAL WORK IN THE ROMANIAN COUNTRIES IN THE MIDDLE AGES. ROLE OF THE STATE</i>	
Sorin Bulboacă, Assist. Prof. , PhD., "Vasile Goldis" University of The West, Arad	696
<i>MIXED MARRIAGES IN THE ROMANIAN VILLAGE OF TRANSYLVANIA (1850-1918)</i>	
Valeria Soroștineanu, "Lucian Blaga" University of Sibiu	704
<i>THE CURCH-URBAN LANDMARK AND SOCIAL COAGULATION FACTOR IN THE „MAHALLE” OF IASI FROM THE EIGHTEENTH CENTURY</i>	
Iuliana Stavarachi, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași.....	716
<i>THE NEGATIVE REPRESENTATION OF THE DIPLOMATIC BYZANTINE CEREMONIAL IN THE LATIN CHRONICLES OF THE CRUSADES (1095-1204)</i>	
Raul-Constantin Tănase, PhD Student, University of Bucharest.....	725
<i>TRADITILE RELIGIOASE ÎN EPOCA MODERNĂ SECULARĂ</i>	
Marius Liviu Ciuraru, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iasi.....	735
<i>FORMS OF MODERN TOURISM IN TRANSYLVANIA</i>	
Ancuța-Maria Sigmirean Phd, Student, Technical University of Cluj Napoca	
Mircea Bădilă Phd, Student, Technical University of Cluj Napoca	743

<i>CULTURE - VALUES - CULTURAL HERITAGE AND COMMUNITY - GIROC AND CHIȘODA LOCALITIES, TIMIȘ COUNTY</i>	
Adela Marincu Popa, PhD Student, West University of Timișoara.....	752
<i>GENDER RATIONALIZATION. THE PROMOTION OF EMPLOYED WOMEN IN COMMUNIST ROMANIA. CASE STUDY: WOMEN ACADEMICS IN TIMIȘOARA</i>	
Gabriela Necșulescu Panu, PhD Student, West University of Timișoara	760
<i>HOW PERIPHERAL IS THE CULTURE OF THE PERIPHERY? ON A DEBATE ABOUT THE REGIONAL PRESS IN INTERWAR ROMANIA</i>	
Anca Filipovici, Ph.D, Postdoctoral researcher, "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș.....	767
<i>CHARACTERISTICS OF COMMUNICATION IN PUBLIC HEALTH CAMPAIGNS CONDUCTED IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY IN ROMANIA</i>	
Florin Leășu, Assistant, PhD Student, Oana Andreescu, Assist, PhD Student, Liliana Rogozea, Prof., PhD, "Transilvania" University of Brașov.....	776

THE ROMANIAN VILLAGE ELITE AT 1900. INTELLECTUAL UNIVERSE AND SOCIAL CONDITION

Cornel Sigmirean, Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: In the Transylvanian society at the end of nineteenth century and the beginning of the twentieth one, the priest and the teacher represented the elites of Romanian villages that modelled the rural world, participating, alongside the school, to the modernization of the village. The Romanian village at the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century bears the imprint of its elites, priests and teachers.

Keywords: Romanians, rural world, elites, priests, teachers.

In the former Austro-Hungarian Empire's Romanian society, partly composed of farmers, the Church offered the only frame of community life, in which the priest represented for his parishioners the model of life, family relations, within the relationship with the political power and with the other institutions of the state. Through their cultural horizon and religious authority, priests constituted the villages' elite and the reference model for Romanian society values.

By their intellectual and, implicitly, theological training, most of the Romanian priests from the Austro-Hungarian Empire were theological institutes graduates. The Orthodox priests were formed in the theological institutes from Sibiu (established in 1811), Arad (1865) and Caransebeş (1885), eventually at Vrsac, Karlowitz, etc. At the "Andreas" Institute in Sibiu, the main preparation institution for future priests, between 1851 and 1918, 2,336 youths studied theology¹. Each institute had two sections; one theological to prepare future priests and a section to prepare schoolteachers. In the theological section of the Sibiu "Andreas Seminary" only highschool graduates were admitted for studies, while, the Arad and Caransebeş institutes also admitted graduates who only completed six grades or normal school. Among the seminary graduates, the most deserving were proposed for studies at the faculties in the Austro-Hungarian Empire or in Germany. A large part of the Orthodox elite followed their studies at the Chernivtsi Orthodox Theology Faculty for a year or for the entire course². In Chernivtsi, where the only Orthodox faculty in the Austro-Hungarian Empire functioned, 54 Transylvanian Romanians studied between 1775 and 1919. Among them were included professors from the theological institutes, Iosif Olariu, Vasile Lăzărescu, Nicolae Popovici, Gheorghe Dragomir, the great historian of the Orthodox Church, Silviu Dragomir, priest Ştefan Cioroianu et al. Other destinations for intellectual formation were the great Central and Western European universities: Ioan Petranu, teacher at the Arad Preparandia, after having finished his studies at the Arad Theological Institute, obtained a doctorate in

¹ Eusebiu Roşca, *Monografia Institutului Seminarial Teologic-Pedagogic „Andreas” al Arhidiecesei Greco-Ortodoxe Române din Transilvania (The Monography of the “Andreas” Seminarial Theologic-Paedagogical Institute of the Romanian Greek-Orthodox Archdiocese of Transylvania)*, Sibiu, 1911.

² Szögi László, *Studentii români din Transilvania la universităţile din Europa în secolele XVI-XIX (Transylvanian Romanian Students at Western Universities in the 16--19th centuries)*, Târgu-Mureş: Editura Universităţii „Petru Maior”, 2011, p. 164-167.

philosophy at the University of Budapest; Roman Ciorogariu, teacher at the Arad Institute, bishop of Oradea, studied theology in Arad, pedagogy in Leipzig, philosophy and psychology in Bonn. At the Sibiu Theological Institute, between 1786 and 1918, 43 teachers proposed courses, out of which 40 followed their studies at the Central and Western European universities: Ioan Popescu in Leipzig and Vienna, Ioan Stroia in Jena, Budapest and Leipzig, Onisifor Ghibu in Bucharest, Budapest, Strasbourg and Jena, Pavel Roșca in Chernivtsi, Berlin and Munich, etc.³

The Greek-Catholic priests were formed in the Blaj and Gherla theological institutes and in the seminaries of Oradea, Satu Mare, Ungvár (Ujgorod in Ukraine), etc. Blaj, where the oldest theological institute in Transylvania functioned, which was created in 1754, 1918 future priests studied between 1851 and 1918⁴. The Greek-Catholic elite – hierarchs, teachers – completed their studies in the Vienna, Budapest and Rome universities.

A teacher in Blaj, Iosif Pop, and then Ioan Pamfilie, teacher, member of the *bobian* capitul, Basilius Raț and dr. Ioan Rațiu, teacher in Blaj, canonic Ioan Micu Moldovan, Basiliu Crișan, Blaj teacher, priest in Șaulia, Bărboși and Pogăceaua in the Mureș County, teacher Alexandru Grama, archpriest of Reghin, Petru Uilăcan, teacher Octavian Banfi Bonfiniu, Victor Smilgeski, metropolitan canonic, Iuliu Montani - Roșia Montană archpriest, teacher dr. Victor Macaveiu, canonic, vicar capitular, bishop of Lugoj, Ioan Bălan, historian Zenovie Pâclișan, bishop of Oradea Valeriu Frențiu et al.

In Budapest, at the *Central Seminar*, between 1873 and 1918, as students at the Faculty of Theology of the Royal Hungarian University studied: Octavian Banfi Bonfiniu, canonic Victor Smilgesky, Emil Viciu, teacher at Blaj, Ambrozie Chețan, archiepiscopal vicar, Elie Dăianu, archpriest of Cluj, Ariton Popa, archpriest of Reghin, Alexandru Ciura, known writer, teacher at the “George Bariț” highschool in Cluj, dr. Iulius Florian, castrens chaplain, historian Petru Suci, who specialized in history at the Budapest and Berlin universities, naturalist Alexandru Borza, bishops I. Bălan, Traian Valeriu Frențiu and Alexandru Rusu, historian Coriolan Suci, the author of *The Historical Dictionary of Transylvanian Localities*, poet and publicist Teodor Murășanu, writer Ion Agârbiceanu, elected as canonic of the Gherla-Cluj Episcopate between the two world wars, et al. We mention that many of those who studied at the Budapest Central Seminary completed their studies at the University of Vienna, like the bishops I. Bălan, Tr. Valeriu Frențiu and Alexandru Rusu. At the Budapest Central Seminary about 220 future Romanian priests studied between 1873 and 1918⁵.

³ Cornel Sigmirean, „Elita ecleziastică românească din Transilvania în epoca modernă. Formarea universitară” (“The Transylvanian Romanian Ecclesiastic Elite in the Modern Era. Academic Formation”), in *Slujitor al Bisericii și al Neamului. Părintele Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu membru corespondent al Academiei Române la împlinirea vârstei de 70 de ani (Servant of the Church and the People. Univ. Prof. Father Dr. Mircea Păcurariu Romanian Academy Associate in Celebration of his 70th Birthday)*, Cluj-Napoca: Renașterea, 2002, p. 600.

⁴ Idem, *Intellectualitatea ecleziastică. Preoții Blajului (1806-1948) (Ecclesiastic Intellectuality. The Priests of Blaj (1806-1948))*, Târgu-Mureș, Editura Universității „Petru Maior”, 2007.

⁵ Idem, *Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în epoca modernă (The History of Romanian Intellectual Formation in Transylvania and Banat in the Modern Era)*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 344-355

Indisputably, the creation of the Greek-Catholic identity, especially the formation of the Latinity consciousness among the Romanians is greatly indebted to the contact which the Greek-Catholic Church elite established with Rome's spiritual and cultural patrimony. Following the Romanian culture's golden generation formed in Rome in the eighteenth century, a new generation was created in Rome beginning with the year 1854. Once the United Metropolitan Church was founded, Pope Pius IX created on account of the Greek-Catholic Church two scholarships for studies in Rome, out of which, five will be granted subsequently. Initially, as fellows, the Romanians were sent to the *St. Athanasius* Greek-Ruthenian College, studying at the *Urbaniana University* or at the *Gregorian University*. In 1898, the Romanian students were transferred to the *Propaganda Fide Urban College*. With a scholarship established by Pope Pius IX, the following scholars studied in Rome: the future count of Rome, pontifical assistant and metropolitan of the Transylvanian Greek-Catholic Romanians, Victor Mihaly de Apșa, bishops and metropolitans: Vasile Suciu, Alexandru Nicolescu, Ioan Suciu, Vasile Hossu, Iuliu Hossu, historian Augustin Bunea, canonic and historian Iacob Radu, canonic Augustin Tătar, teachers Alexin Viciu, Liciniu Pop, Vasile Sâmpălean, Coriolan Lupu, Celestin Cherebețiu, Nicolae Lupu, Vasile Cristea, Septimiu Todoran, Ioan Simion Crișan.

After four years of studies, or two in the case of "biennial" priests or "seminarists," the consecration for the priest life followed⁶. First, the fresh graduate could obtain the status of "cooperator" with his own father (if he was a priest), or with another priest. Obtaining a parish depended on the preparation and behavior during studies, on the metropolitan's, bishop's preference, on the existence of vacancies⁷. In the hopes of finding a richer parish, they would postpone the moment of ordination, meanwhile being content, especially the ones who pursued their studies in Rome, Budapest or Vienna, with petty metropolitan positions – copyists, chancellors, study prefects, pedagogues in boarding schools, etc. Through the Budapest government provision the theological seminary graduates were granted three years to get married and get ordained. During World War I this disposition was modified, reducing the time to one year. The designation of a parish would only come afterwards, marriage was well pondered (the wealth of the girl counting more in the election of a future wife), then they would receive the archdiocesan blessing *to be able to step in the name of God to the holy sacrament of marriage ...* Most would thus marry before ordination, but, there were also cases when they would be ordained as celibate priests. Those who selected their wives from the ranks of priests' daughters preferred the ones of the same confession as them, respectively Greek-Catholic or Orthodox, and from the same diocese. Otherwise, for example, Greek-Catholic priests paid certain taxes. If the girl's parents were not priests or not priests from the

⁶ There were many cases when some theologians due to the lack of priests or at their request were ordained before finishing their studies, as it was in the case of the 1848 tribune Isaia Moldovan, priest in Chirileu, ordained in his fourth year of studies. See *Memorialistica revoluției de la 1848 (The Memoirs of the 1848 Revolution)*, introductory study, edition, notes, and glossary by Nicolae Bocșan and Valeriu Sen, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1998, p. 240; Melinte Șerban, *Cultura mureșeană în memoria cărților (Mureș Culture in the Memory of Books)*, Târgu-Mureș, Editura Ardealul, 2006, p. 247

⁷ Abuses would also occur at parish appointments, there were cases when bishops or Consistory members were accused of receiving money in exchange for some parishes' attribution. See Pavel Vesa, *Episcopia Aradului. Istorie, cultură, mentalități (1708-1918) (The Ardeal Bishopric. History, Culture, Mentalities (1708-1918))*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 256-257.

diocese, they paid 300 crowns in the “widow-orphan” fund, and the ones that got married with girls of another confession, 600 crowns. In the Greek-Catholic dioceses of Lugoj, Gherla and Oradea the taxes were higher. In the Oradea diocese 1,500 were paid when the future priest’s wife was not a priest’s daughter or the daughter of a priest from a different diocese. Those who took girls from other confessions paid 2000 crowns.

As for Orthodox priests the recommendations regarding marriage were also highly precise and severe. Priesthood candidates received recommendations to marry girls from Orthodox families. In case they took Greek-Catholic girls they paid the sum of 100 crowns to the Diocesan general fund. If they were of a different ancestry, the sum was “threefold”. This was followed by the priest’s installation in the parish, the young theologian being recommended to the churchgoers through a letter signed by the bishop or metropolitan. The installation ceremony would take place, usually, on Sundays or holidays after performing the Holy Mass.

For many young priests, the first years were charged with disappointments, since realities were much more painful than the life they had dreamed of as young seminarists. *From the light of an ethical hell, towards which you crave in your seminar years when you bathe with all the aspirations of your souls – priest Ion Agârbiceanu from Bucium-Sașa wrote – you suddenly wake up in the darkness that rules in the poor minds, souls and houses, in the prolonged diseases, in the fear of death of those who leave, in the even bigger fright of those who stay. You are surrounded by secrets on all sides, and at the age of twenty you are tormented by violent questions*⁸.

In search of a better parish, young priest addressed the bishop, metropolitan or Consistory, asking to be appointed in a new parish, vacant, closer to their native village, or even in their native village, closer to their parents, in parishes with higher incomes, that would allow them to support their family.

The priest condition, with all its shortcomings, was however well above that of the majority of Romanians. For a long while, it represented the social ideal of thousands of youths from Romanian peasant families in the Austrian-Hungarian Empire. The priest career was a long-coveted profession in Transylvania, because of piety that characterized the majority of the population – the Church and the priest representing the spiritual center of the community – as well as due to the priest’s social standing, well above the average of a population that in a rate of over 80% assured their existence from agriculture, from cultivating the land. Then, there was the priest’s authority in the community, exercising an almost decisive influence in the village, regarding spiritual life as well as regarding administrative, juridical or school aspects.

The priests’ social standing was much diversified, conditioned by numerous factors, first by the size of their parish, the geographical area where it was situated. The largest Greek-Catholic parishes were the ones in the Transylvanian plain area. The “Transylvanian Canaan” on the Mureș and Târnave valleys, with 300-400 families each, with imposing stone churches, better organized schools, with wide ecclesial lands, with church funds, with a rich dowry of

⁸ Apud. Mircea Zăciu, *Ion Agârbiceanu*, București, Editura Minerva, 1972, p. 82.

books and liturgical objects⁹. Fortunes were acquired either from donations by feudal lords in the eighteenth century under the pressure of the emperors Maria Teresa and Joseph II, through repeated official dispositions emitted for this purpose, or by land donations and acquisitions, made by the village communities or wealthier families. There were cases in which some priesthood candidates, without Seminary studies, the so-called “moralist-theologians” (“biennial priests”) to obtain a certain parish from the bishop, they obliged themselves on a dowry from their own incomes, or with a parsonage, or with one or more plots of land. A part of the church fortune came from donations left by will, with which foundations were created. The Blaj Greek Catholic Church had hundreds of such foundations for the most diverse of purposes.

The vacancy of a rich parish, from larger villages or cities, unleashed a true avalanche of requests to the Metropolitan. There were poorer parishes in the Apuseni Mountains, in the Szecklerland, in mixed localities, both with Greek-Catholic and Orthodox communities, with 30-60 families or even less. In the Făgăraș district there were 206 Greek-Catholic subsidiaries in the nineteenth century, and on the Sibiu Seat there were parishes with less than 60 members. Sălișteea had 28 members, Aciliu 47, and Apoldul de Jos 59.¹⁰ In total in the archdiocese there were 675 subsidiaries.

Apart from the “canonic portion”, always in the exclusive use of the vicar, in some localities there were church lands, especially forests, meadows, also, a modest income of the cantor, a small plot, an arable, a meadow, etc. The usual parsonage was added, a construction similar to country houses, possibly with more rooms, sometimes a house for the cantor and one for the ringer. Other incomes that supplemented the fortune were a mill, a saw mill, or the right for inn-keeping.

The majority of Greek-Catholic priests’ houses, at a rate of 71.5%, were built in the latter half of the twentieth century: 158 of stone and brick, 399 of wood, 3 of unburnt brick and only 2 of clay. The homes of priests with higher incomes, especially the archpriests consisted of spacious houses, composed of a veranda, living room, bedroom, salon, guestroom, office, pantry, cellars, one with wine barrels, the other for the tub with cabbage. The house furniture consisted of, among others, couches, armchairs, massive sculpted wardrobes, some in Biedermaier style, toilet mirror, dining table, library, etc. Richer priests, very rare cases among Romanians, and prelates also had a piano. The yard and the garden were surrounded by fence plank, in front of the house they had parterres, and in the yard they had a kiosk, where they would usually serve their guests with coffee. During onomastic days or birthdays, possibly to mark their elite community status, they organized soirees, where they would invite all the local intelligentsia¹¹.

Churches, until after 1900, at a rate of 60%, were made of wood, modest, low, dark, but most of the times elevated on a high ground, on one of the village’s hills. In 1911 in the

⁹ See Simion Retegan, *Parohii și filii ale diecezei Blajului în timpul păstoririi lui Alexandru Sterca Șuluțiu (1850-1867) (Parishers and Sons of the Blaj Diocese during Alexandru Sterca Șuluțiu’s Shepherding)* in *Emlékkönyv Csetri Elek születé sévuk nyolk vanadik évfordulójára, Az Erdély mizeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár/Cluj-Napoca: 2005, p. 402.*

¹⁰ *Ibidem*, 403

¹¹ Ioan Chiorean, *Intellectualitatea din Transilvania în epocile premodernă și modernă. Studii și articole (The Transylvanian Intellectuality in the Pre-modern and Modern Eras. Studies and Articles)*, Târgu-Mureș: Editura Universității “Petru Maior”, 2008. 387.

Alba Iulia-Făgăraș Archdiocese were 383 stone churches and 402 of wood (parsonages were 217 of stone and 339 of wood, schools of stone were 289, and of wood 179).

In the Sibiu Archdiocese there were 2,101 churches. As style, they were of a great diversity: the bulwark ones, erected in the nineteenth century were influenced by the Saxon style; the ones erected around 1900 imitated the Byzantine style. Wooden churches were architecturally influenced by the style of churches from Moldavia or the Hungarian ones.

Priests' incomes were for a long time, for the most part of the nineteenth century, conditioned by the parishioner's contribution. From 1861 the tithe (quarta) was abolished, which the believers paid to the church. Priests, except for the archpriests who received small aids from the Archbishopric, did not benefit from a salary fund, being remunerated through the churchgoer's contribution. The salary was established according to the number of souls, of believers, each contributing annually with a florin¹². In this situation, the majority of priests, in relation to the population of the parishes, had salaries under 400 florins. Only one parish from the Alba Iulia and Făgăraș Archbishopric had an income of 800 florins. There were also parishes where the priest's salary ranged between 10-100 florins, less than the amount received by a postal clerk or a railroad worker.

In an article entitled *The Endowment of Our Clergy*, published in the *Unirea (Union)* newspaper on July 4th 1891, it was said that there were vicars without a parsonage, without a canonical serving and without clear provisions regarding work days established by the parishioners in the favor of the priest. *Whomever wants to convince himself of the truth of our assertion – the Unirea wrote – should go to the Olt country, where in most of the villages the priest may have only this as a reward from his parishioners, that they call him “father” and kiss his hand, and if the father would not inherit some land from his parents, or if he would not receive from his wife an insignificant property as dowry, he would surely be starving. In these villages until now we can still apply priests, as our people esteems the priestly status, so much, as there is no peasant with a better grip, who would not feel very happy, if one of his sons – after he has graduated 4-5 secondary classes – he can see him a priest in his village or even with the risk of supporting him with his own fortune, and there is no daughter of a wealthier farmer, who would not hold becoming a priest's wife with great happiness*¹³.

In the last decade of the nineteenth century the debates regarding the remuneration of priests from state funds was launched. Beginning with 1895 the government offered aid to priests, distributed on the basis of a list proposed by the Consistory. The distribution was made arbitrarily, some priests receiving aids of over 100 florins, even though the provisions stipulated a maximum of 100 florins for one priest. Such “aids” were granted from the *ministry of cults in concert with the president minister at the fișpan's proposal, who would at once express his wish, that the priest through his political posture would make himself worthy to be able to be imparted with state help in the future as well*¹⁴. Thus, state aids became a way of manipulation and constriction for priests, being in fact paid for their fidelity for government policy. Through the 1989 Law XIV the priests' remuneration from state funds

¹² Ioan Rusu Șirianu, *România din statul ungar (Romanians of the Hungarian State)*, 1904, p.282.

¹³ *Unirea*, Year I, Issue 27, 4 July 1991. 1.

¹⁴ *Idem*, Year VIII, Issue 12, 26 March 1998. 1.

was regulated¹⁵. According to the law's paragraph 4, priests' salaries were supplemented with 1600 crowns, for priests who had theological studies for less than three years and had eight secondary classes.

Priests who lacked this qualification, according to paragraph 5, only received supplement of 800 crowns. The law allowed priests with "inferior qualification" the possibility to later complete highschool to obtain the salary supplementation to 1,600 crowns. The salary was however not received entirely, the incomes obtained by the priest from the parish (after the "canonic portion", work days, parishioner's contribution in kind and funeral, house consecration and Epiphany incomes) were subtracted, the priest only receiving the difference to the sum of 1,600 or 800 crowns. In 1909, a new law article was published (XXII) aiming to add to the 1898 one, by stipulating that if a parish was covered by a priest with inferior qualification, to a possible appointment of a priest with superior studies, he would not receive the supplement ("congrua") of 1,600 crowns. Through law article XXXVIII from 1913, priests could benefit from gradations (cvincvenals). In the sense of this article, a priest could reach after completing twenty five years of seniority a salary of 3,000 crowns. The supplementation of state-provided salary was granted annually in two installments, by the Consistory, with the possibility of adjournment if the priest was found guilty of "conspiracy against the state." Under such circumstances, the contribution constituted an improvement of the priest's material situation, but, morally, it represented *a great burden, as it forced them to often go against their own will and neglect their national or political duties. It is an eternal "Damocles' sword"*¹⁶.

Archpriests enjoyed much greater incomes than priests. In the case of the Orthodox, the income was composed of the priest salary, of 1,600 crowns at the beginning of the twentieth century, to which the archpriest allowance was added, of 1,500 crowns each year and seniority gradations, of 10%, granted every five years. In the Arad and Oradea dioceses the *archpriest salary* was only of 600 crowns, and in the Caransebeș diocese it was of only 400 crowns, with the mention, that in these dioceses they received the so-called *Deanery tribute*. Each archpriest collected 50 crowns with the occasion of a priest's installation, then an allowance of 10 crowns per day and the reimbursement of transport expenses for canonic visits and school inspections¹⁷.

Both in the case of priests and archpriests, at the end of the nineteenth century and at the beginning of the twentieth incomes could be supplemented by founding Romanian credit institutes¹⁸. Among the Transylvanian priests and archpriests many became shareholders in banks. At the Aiud "Gorunul" Bank, in 1910, shareholders came from among the priests prevailed, five of which being among the foremost share owners¹⁹. At the Reghin

¹⁵ Onisifor Ghibu, *Viața și organizarea bisericească și școlară în Transilvania și Ungaria (Life and School and Church Structure in Transylvania and Hungary)*, 1915, p. 37-38

¹⁶ *Ibidem*, p. 39

¹⁷ *Ibidem*, 55-56.

¹⁸ See the phenomenon at large in Vasile Dobrescu, *Elita românească în lumea satului transilvan 1867-1918 (Romanian Elite in the World of the Transylvanian Village 1867-1918)*, Târgu-Mureș, Editura Universității „Petru Maior,” 1996.

¹⁹ *Ibidem*, p. 201.

“Muresiana” Bank, in 1897, from the total of 170 shareholders, 28 were priests²⁰. In 1910, the Greek-Catholic priest Pavel Boldea from Sibiu had 10 shares, the Greek-Catholic Petre Ciubotar from Reghin had 20 shares, and his wife Ecaterina had 10, the Orthodox priest Ioan Duma from Săcal (Mureș) had 5 shares, Iosif Popescu, Orthodox priest from Dumbrava (Mureș) had 20 shares, Galaction Șagău, Orthodox priest from Cuieșd (Bihor) had 40 shares, and his wife Maria another 81, etc. Most priests had 1-5 shares. About 184 Transylvanian priests in 1913 were part of surveillance Committees (Audit Commission), representing 24.24% from the total of “censors”²¹. Also, it is known in a proportion of 76.12% the situation of executive bank leadership. Thus, among the 153 persons who occupied in 1913 the director position, 33 were clerics, representing 16.42% from the total of bank leaders²². Certainly, these positions were remunerated, adding to the priests’ income.

The highest income was seen at the high clergy which included, for the Orthodox, the archbishop and bishops, vicars, consistorial assessors, as well as seminary directors, school inspectors, consistorial secretaries and permanent or substitute teachers. They benefited in 1913 from the following remuneration: Orthodox archbishop – 24,000 crowns, Arad and Caransebeș bishops – 12,000 crowns, Oradea episcopal vicar – 10,000 crowns, Sibiu archbishop vicar – 6,000 crowns, Sibiu consistorial assessors – 4,000 crowns, the ones from Arad – 3,000 crowns, from Caransebeș – 2,400 crowns, Sibiu consistorial secretaries 3,600 crowns each, and those from Arad 3,000 crowns each, Sibiu seminary teachers – 3,600 crowns, and those from Arad – 2,400 crowns, respectively 2,200 for the ones from Caransebeș²³.

The incomes of Greek-Catholic high clergy were substantially greater than the ones of Orthodox hierarchs. For example, in 1865 the Orthodox bishop had a salary of 4,000 florins, while the Gherla Greek-Catholic bishop had 10,000 florins, and in 1895 he had 10,250 florins²⁴.

The high hierarchs collected considerable fortunes during their lifetime. In this sense the incomes of Orthodox metropolitan Andrei Șaguna are extremely relevant, who at his death, which occurred on July 18th 1873, left a fortune of 600,000 florins.

Works on the “canonic portion”/ parish sessile occupied a lot of the priests’ time, managing to dedicate themselves to the church only on Sundays and holidays. *Reaching Galitii*, priest Iosif Pop confesses, *where I woke with a canonic portion of 32 acres, even though I gave the most part to the churchgoers to work, yet the worries of the household took most of my time and because of these worldly worries, then the caring for my three infants of mine, I ended up having almost no time for absolutely necessary, priestly business. Morning, evening prayers, services required by churchgoers, preparing the sermon, religion classes, Sunday services that are about all. For spiritual reading, meditation, study, adoration, church research during the course of the week, I had no more time. I was unhappy with this spiritual*

²⁰ Vasile Dobrescu, Maria Dan, „L'activite de la Banque”Muresiana” de Reghin de 1887 a 1948. Bleu Historique et financier” în *Studia Universitatis Petru Maior. Historia*, 2/3, 2013, p. 45.

²¹ Vasile Dobrescu, *Funcții și funcționalități în sistemul de credit românesc din Transilvania pînă la Primul război mondial. Studiu de caz, (Functions and Functionalities in the Romanian Credit System in Transilvania until World War I. Case Study)* Târgu-Mureș, Editura Universității “Petru Maior”, 2006, p. 53.

²² *Ibidem.*, p. 63.

²³ Onisifor Ghibu, *op. cit.* 55-56.

²⁴ I. Chiorean, *op. cit.* 387.

*state, but I was not undertaking anything to change it. A shock had to intervene, to place me on the correct path*²⁵. The visit of a number of Assumption monks from Blaj, former colleagues, challenges him to a severe conscience exam and a radical change of his vicar life, modifying his daily routine: *In the fixed program there were the following points: waking up at a fixed time, daily offer, morning prayer, meditation, celebration of the Holy Liturgy, adoration, spiritual reading, study, rosary, a standard of one canonic hour, reading the Holy Scripture, conscience examination, evening prayer, marking the control sheet every evening, spiritual exercises of five days per year, going to bed in good time, monthly confession. The next day I began the program. The predicted change occurred in both my particular priestly life, and in what the churchgoers and the church are concerned.*

Education during the study years, an entire theological literature, numerous circulars sent by bishops and metropolitans, magazines and newspapers, both of the Alba Iulia and Făgăraș Greek-Catholic Archbishopric (*Unirea/Union* and *Cultura creștină/ Christian Culture*, *Tinerimea nouă/ The New Youth*, *Calendarul de la Blaj/The Blaj Calendar*), and of the Sibiu Archbishopric (*Telegraful Român/The Romanian Telegraph*), transmitted advice regarding the pastoral life to the priest. A great responsibility was granted to the priest to care for the sick. *The priest had to examine the sick to soothe and help to the best of his ability in their situation of pain, but especially to renew and strengthen them spiritually by the dignified reception of the holy sacraments, that is, of Confession, Communion and Anointment*²⁶. Enormous duties also devolved upon the priest regarding the education of the youth in the spirit of Christian morals, a special care being granted to teaching religion in schools: *Morality, religion is not a science that could also be given a place in the courses partition.* On March 1st 1892 the *Circular Epistle of the Metropolitan and Bishops from the Alba Iulia and Făgăraș Church Province to the Entire Clergy and the Faithful People of the Province About the Moral-Religious Upbringing of the Youth*²⁷, signed by Metropolitan Ioan Vancea and Bishops Mihail Pavel from Oradea, Victor Mihaly, Bishop of Lugoj and Ioan Szabo, Bishop of Gherla. Greek-Catholic priests were reminded that abiding by the words Jesus addressed to his disciples, *Go ye therefore, and teach all nations*, the church not only did preach the word of God to all nations, but it also founded “public schools” to be able to teach people not only the truth of religion but also other useful knowledge. *Especially – the Circular stipulated – the Holy Church would also attend to founding the so-called popular or elementary schools, where the babes receive useful knowledge both for earthly life, and what lacks in obtaining heavenly bliss.* With these thoughts and great sacrifices, the Circular continued, hundreds of Greek-Catholic schools were created in Transylvania. As a result: *The salvation of our Greek-Catholic schools is for our church and for all our faithful people a matter of life, that it cannot leave any of the sons of our churches, to be uncaring ... With a word, instruction and rearing in our Greek-Catholic schools is seated on the un-rinsed basis of Christian-Catholic religion and moral, on which man’s entire spiritual life must rest, if he*

²⁵ Iosif Pop, *Credință și apostolat. Memorii (Faith and Apostolate. Memoirs)*, Preface by Liviu Sabău, Metropolitan canonic, Edited by Dimitrie Poptâmaș and Melinte Șerban, Târgu-Mureș, Fundația Culturală “Vasile Netea”, 2004, p.31

²⁶ Dr. Isidor Marcu, „Îngrijirea pastorală a bolnavilor” (“The Pastoral Care for the Sick”), in *Cultura Creștină (Christian Culture)*, Year XI, July-August 1922, Issue 7-8, p. 215

²⁷ *Unirea (The Union)*. Supplement to Issue 12, Year II, 1892, p. 1-3.

wants to be a useful member of human society and to be able to gain God's blessing in this earthly life and eternal bliss in the next. The hierarchs' epistle insisted on the importance of the pupils frequenting Greek-Catholic schools, because *in our Greek-Catholic schools, apart from the unwavering fidelity and annealing to the throne of His Highness All-Gracious our Apostolic King, apart from true love from the homeland and abiding by the country's laws, and apart from the consequences prescribed by the law, babes must learn, properly, the language of our church as well, which is at the same time also their mother tongue; which is a matter of great significance for our church and the wellbeing of our worshippers.*

The Epistle, as are the numerous circulars sent from Blaj, required priests to attract the flock to the Holy Church, to make sure every time that the church is clean and equipped with everything that forms its adornment, to hold the godly cult with all the gravity, dignity and piety worthy of the God of the sky and the earth, to whom you are all servants. There where the cantor office is separated from the one of the docent, the cantors proposed must be God fearing men, with an untainted life and good singers, who with their debut life and with their melodious singing to dulcify and edify, to unite our people to our churchly bosom, so that no worldly interest, and no contrary trial could alienate, unbind or remove him from the bosom of our Holy church, and through this to take him to perdition; that which our priests will do according to their calling, then they can be content, that they have accomplished their holy duty, for which they will greatly sense before God, and suddenly they suddenly also promoted the temporary and eternal bliss of the people they were assigned to shepherd.

Precise recommendations were imposed regarding social behavior and outfits. In the eighteenth century, at the ascent to the see of Arad, Vichentie Ioanovici (1725-1731) recommended that priests should walk dressed in priestly garments *not as until now, in shirts like the foolish people, priests had to be washed and combed ... to shave their heads as a coronet and trim their mustaches. They should not make new clothes before seeing the archpriest's, they should make them on that form: cloth mantle with which they have to go to church and when they go somewhere or in church business. At work they can walk dressed in a layperson way but with a skull-cup on their head, which in church as well they only remove when extolling*²⁸.

Orthodox priests, as an outfit, wore a beard, which they trimmed. As for clothing, they had the cassock, lined in blue, and a blue girdle. On their head they wore a priestly hat. However, they did not wear priestly garments permanently, only on certain occasions, when they would go to gathering, priestly conferences, deanery office or to the Consistory²⁹.

Greek-Catholic priests wore a black cassock, girdle and jacket, and above an overcoat or a coat. Deanery administrators wore a red girdle. Archpriests wore a red girdle and a jacket lined in red, a lanyard at the jacket, and on the hat a red braid. Canonics and Forana vicars wore certain "capitulary insignia," approved by the king himself. They also wore a decoration pending by a ribbon, whose color varied according to the diocese. Canonics and even some archpriests and priests wore a uniform similar to that of the catholic, with a short cape over the shoulders to the regular coat. Priests would not wear their priestly garments permanently,

²⁸ P. Vesa, *op. cit.* 292

²⁹ Onisifor Ghibu, *Viața și organizarea bisericească și școlară în Transilvania și Ungaria (Church and School Life and Organization in Transylvania and Hungary)*, 1915. 37-38

wearing civilian clothes, usually a redingote with a vest buttoned to the top over the hardened collar like the soldiers'. This outfit was called "civilian-canonical." The Metropolitan wore a kamelavkion in the church. He was the only Greek-Catholic hierarch, who wore a kamelavkion, according to the Orthodox custom.

As for the salutation, Greek-Catholic priests the adequate entitling for priests was *honored*, for archpriests, Deanery administrators and consistorial assessors, *much honored* for the Forana vicars and canonics, *very much honored*, for theology teachers *clarissime*. Archpriests and canonics, on many occasions were addressed as *Reverendissime*, bishops *Illustre*, and the metropolitan *Excellency*. The Metropolitan was mentioned in the asses from all dioceses, alongside the bishop and the Pope. He had the *proëdria* right in all ecumenical (provincial) synods, before all bishops, and also the right to wear the Pallium on the head of Saint Peter, as a sign of archiepiscopal jurisdiction. Bishops called themselves: *From God's guidance and the grace of the Holy Apostolic See of Rome*³⁰.

Priests, the Romanian elite's majority element in the modern society of the eighteenth-nineteenth centuries and the beginning of the twentieth century, represented the model for the Romanians' great religious and national ideals³¹. In the situation in which churchgoers could not always realize the difference between the Christian teaching and the way it is represented by the priest, his deportment in society was decisive for the representations of living faith. The private life of the priest and his family was permanently subject to public control, priests having the duty to offer churchgoers a living model for Christian life. The priest had to be the people's father and luminary. He had to hold alphabetizing courses, to spread culture among the people through public conferences, but also through sermons. Also through libraries, theatre and other activities he was called to give advice, to offer models, giving the devotees the possibility to attain basic elements of Christian and civic education. Priests mediated, alongside teachers, the churchgoers' relationship with the authorities. They were the peasant's "counselors" in problems regarding their children tuition, regarding the schools they should attend, they intervened to the authorities or foundations for scholarships, they involved the into the ASTRA cultural life, they founded libraries in villages, they mediated their understanding of political events transmitted through the press, etc. Undisputedly, the priest and the teacher represented the elites of Romanian villages that modelled the rural world, participating, alongside the school, to the modernization of the village. The Romanian village at the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century bears the imprint of its elites, priests and teachers.

³⁰ Onisifor Ghibu, *op.cit.* 79

³¹ In 1910 in Transylvania and in Banat there were 2,414 Orthodox priests and 1,826 Greek-Catholic priests, in total 4,240 priests. See *Magyar Statisztikai Évkönyv*, New Series, vol. 56, 1915, p. 626-641.

HISTORICAL CONTEXT OF MUNGIU'S MOVIE 432

Mihaela Grancea, Prof., PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: This paper is focused on the historical and cultural background of the communist Romania, as it is seen in the movie 4 Months 3 Weeks and 2 Days (432), directed by Cristian Mungiu. The communist world with its laws, taboos and practices is unveiled in this movie, bringing in the foreground the issue of abortion. While abortion is the major theme of the movie, other aspects of the Romanian communist society unfold – difficult relationships, harsh living conditions, and some aspects of mentality. The paper presents the means of remaking the historical atmosphere and the filming techniques, pointing out other movies concerned with the theme of abortion, as well as some media reactions and reflections generated by Mungiu's movie.

Keywords: Communist Romania, abortion, pronatalist policy, historical atmosphere, Cristian Mungiu

Pronatalist Policy of the Nationalist Communist Regime in Romania. General considerations

Totalitarian regimes are generally obsessed with the control of the demographic growth, the provoked abortion being incriminated in totalitarian spaces¹. But in some historical periods and in some cultures where a male child presupposes less socio-economical costs and brings benefits on long term selective abortion is practiced in our times and even infanticide².

In Romania after the beginning of Nicolae Ceausescu's era there was imposed an unprecedented pronatalist policy in the space of the communist East. Through the Decree 770 on the 1st of October 1966 regarding the "pregnancy interruption", as well as through the modifications brought during the last 20 years³ there was practiced a demographic policy with genocidal effects. This decree ended up in affecting all the citizens, men and women alike,

¹ We make reference especially to Nazi Germany. The Soviet Union (1920) and Island (1935) were among the first countries to legalize abortion. In England, as a result of the demographic recoil due to the war, abortion was banished. Only the Law of Abortion in 1967 permitted the interruption of pregnancy for some situations. In 1973 the High Court of Justice of the USA abolished the laws that forbade abortion; a similar process took place in Canada between 1988-1993. In the USA and Canada the anti-abortions laws were considered to violate the security of the woman. See more details about the access to abortion and promoting the modern conception on contraception in after-war Europe, in *Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu [Pronatalist Policy of Ceausescu's Regime]*, vol.I: *O perspectivă comparativă [A Comparative Perspective]*, ed. Corina Doboș, Editura Polirom, Iași, 2010.

² In China or in poor countries from Far East. See <http://www.friesian.com/abortion.htm> (Accessed on 23.02.2013).

³ The Decree 770/1966 incriminated abortion, abolishing the Decree 463/1957 that liberalize this practice; it presented the exceptions from the law, institutionalized the stipulations and established the sanctions for trespassing the law (See "Decree 770/1966" in *Buletinul Oficial al RSR [Official Bulletin of SRR]* no. 60, October the 1st 1966). Ceausescu's demographic strategies were made in three legislative stages: 1966-1973; 1974-1984; 1984-1989.

regardless of their marital and/or reproductive status⁴. Pronatalist demographic policies had constituted the “political body” of Romania, a body in the political sense of the collocation abused by a regime that declared its paternalist care for the citizens, a finality determined by the project of the creation of a “new man”⁵ (the family as a “unity for reproduction”⁶ was legitimized only through the fertility of the couple, while the baby through the potential it could bring to the communist project). In this political and legislative context, the accent in the official discourse was laid on the idea of fulfillment of the woman through maternity; in real life, the reproduction of the labour force was carried on through which it was desired the perpetuation and eternalization of the nation. This communist axiology supposed the fact that the woman-mother exemplified the miracle of maternity, the patriotic exercise, the man who sacrificed⁷. But, although she was sublimed by the propaganda of the era, the woman was in fact brought into requisition and “nationalized”. Through the manipulation of woman’s body, through her deprivation of the right to plan her maternal moment, through the annihilation of the individual project and of the private life of the couple, through schism, the population was subdued to a collective violation⁸. The cult of the reproduction also implied among other effects the growth of infantile mortality, the “occultation” of the presence of the “defect-baby” become the burden-baby destined to abandonment⁹.

Through the implementation of the Decree 770, a whole system of institutionalized surveillance was realized, a functional system involving militia, prosecution, security, institution of committees of specialized doctors from sections of obstetrics-gynecology; repressive organisms as the National Committee of Demography (1971) and Sanitary Superiour Counsel (1975) were also established for the same purpose¹⁰. Thus, the demographic policy of the state became in practice synonymous with the policy of abortion¹¹. The communist past registered a big number of victims, as the opponents of the regime dead

⁴ See “Law 1/1977, Chapter III: The contribution of the people without children who work in socialist units of the state” in *Buletinul Oficial*, no. 60, July the 8th 1977; “Decree 409/1985” concerning the increase of the contribution of people without children” in *Buletinul Oficial*, no. 76, December the 26th 1985.

⁵ Presidential Committee for the analysis of the communist dictatorship in Romania, *Final Report*, Bucharest, 2006, p. 510.

⁶ See the editorial in *Scanteia*, no. 7159, 1966.

⁷ See the article “The Miracle of Life” in *Femeia [The Woman]*, April 1973, p. 13. The grades offered to fertile women were the following: “Heroine mother” (if they gave birth and raised more than 10 children and still took care of them), “Maternal glory” (three prizes for mothers with 9, 8 and 7 children), “Medal for maternity” (for those with 6 children).

⁸ Zoe Petre, „Promovarea femeilor sau despre destructurarea sexului feminin” [„Promoting Women or on Destructuring the Feminine Sex”], in *Miturile comunismului românesc [Myths of the Romanian Communism]*, coord. Lucian Boia, Editura Nemira, 1998, p. 268.

⁹ I also assisted some funerals of women who died due to illegal abortions in those years (one of them was only 22 years old and she had a child). I remember a weird wake. I lived in a block of studio apartments in Slatina and the drying-room was on the 4th floor. I went to visit a friend who lived at the same floor and I saw something beyond imagination: in the middle of the hothouse was the coffin of a baby. Although there was a candle lit, there was no wake. I found out later that the baby was the fruit of an illicit relationship between a waitress and an administrator of a restaurant (who were the privileged category and transform their employees in sexual slaves). The baby died after some complications induced by a late and inefficient attempt to end the pregnancy.

¹⁰ Details on the institutional functioning of repression see in *Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu [Pronatalist Policy of Ceaușescu's Regime]*, vol. II: *Instituții și practici [Institutions and Practices]*, coord. Luciana M. Jinga, Florin S. Soare, Corina Doboș, Cristina Roman, Editura Polirom, Iași, 2010.

¹¹ See Vladimir Trebici, „Demografia între știință și acțiune socială” [„Demography between Science and Social Action”], in *Viitorul Social [Social Future]*, nr. 81, 1988, p. 9.

in detention were followed by women deceased as the result of the illegal improper abortions (around 11,000 decease)¹². This reality was the sign of the most obvious duplicity of the “desideratum” of the equality between the sexes¹³.

Filmic Romanian “Antecedents” on the Pronatalist Policy

Marc Ferro managed to convince through his scientific transdisciplinary demarches¹⁴ that the study of the history of cinema and filmography connected to history is a necessity. The film as the art of synthesis, through its capacity of addressing a large and diverse audience from the socio-cultural perspective, through its influence under the phenomenon of modern reconstruction, at the imaginary level, of the past reality and historical as well, through its way it ended up to determine options, trends, cultural and political models, sensitivities and attitudes (being often instrumentalized that way) becomes inevitably a subject of interest for the research of the historian, especially of the one preoccupied by the field of cultural history. The film offers more than the historical documentation about a historical period and more than a historiographical discourse regarding a certain subject; the film offers more opportunities concerning the knowledge of an era, situated at the interference of the political imperatives and the horizon of expectations, of hopes of the people. When it comes to the recent history, especially the one that concerns communism, the official documents generated by the system present only the discourse of the party and state. Therefore, the subjective sources of the period – memoirs, oral historical enquiries, fictional literature, iconography and the feature film – offer opportunities to understand, interpret and “introduce” through the appeal to imagination into the emotional and mentality fields of the analysed period. The film challenges the rational understanding and the empathetic involvement of the culture consumer through the specific means of the cinematographic language, ensuring thus a superior perception of the essence of the era, of the manner in which the conflictual interaction among its axiological aspects generates the collective suffering.

*Illustrate cu flori de câmp*¹⁵ [*Postcards with Wild Flowers*] is a feature film from 1974, the year when Nicolae Ceausescu established the status of president of the Socialist Republic Romania, and his cult of personality became a certainty for every Romanian. Under these circumstances, Blaier, a director who seems to be complying with the directives of the

¹²See more on statistical data on categories “abortion” and “mortality” in Luciana M. Jinga, „Evoluția numărului de avorturi, 1966-1989”, în *Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu* [*Pronatalist Policy of Ceausescu's Regime*], vol. II: *Instituții și practici...* [*Institutions and Practices*], p. 159-170; Cristina Roman, „Mortalitatea maternă în România, 1966-1989” [„Maternal Mortality in Romania, 1966-1989”], în *Ibidem*, pp. 172-183.

¹³Lavinia Betea, „Interzicerea avorturilor ca fapt de memorie socială (1966-1989)” [„Prohibition of Abortions as a Fact of Social Memory”], în *Viața cotidiană în comunism* [*Daily Life in Communism*], ed. Adrian Necolau, Editura Polirom, Iași, 2004, p. 244.

¹⁴ See Marc Ferro, *Cinéma et Histoire*, Denoël, Paris, 1976 and later in *Le Cinéma, une vision de l'histoire*, Le Chêne, Paris, 2003. An interesting analysis concerning the relation between the social and political history, on one hand, and history of the film and cultural history on the other hand see Aurelia Vasile, „Filmul românesc în anii comunismului: surse, metode, problematizări”, in *Istoria recentă altfel. Perspective culturale* [*The Recent History Otherwise. Cultural Perspectives*], eds. Andi Mihalache and Adrian Cioflâncă, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza” from Iași, 2013, p. 499-500; p.504-508.

¹⁵ Script and director: Andrei Blaier; image: Dinu Tănase; music: Radu Șerban; setting: Vasile Rotaru; actors: Carmen Galin, Draga Olteanu-Matei, Eliza Petrăchescu, Elena Albu, Dan Nuțu, Gheorghe Dinică, George Mihăiță; a production of Casa de Filme Trei, 1974.

pronatalist propaganda, was about to realize an “ordered movie”¹⁶. Nevertheless, as the script was inspired by real events and propaganda wasn’t efficient as an offensive¹⁷, the cinematographic production transformed into a “...simple story, dramatically simple, of two brutally disrupted lives, at their beginning, in the most original film of a cinematographer generally known as a conformist”¹⁸. And today, *Illustrate cu flori de câmp* continues to impress through “its atrocious realistic description of the characters and of the investigated mentalities, through its gentle-bitter tone imprinted by the director in an «exemplary effort of self-improvement and sincerity» (Valerian Sava)¹⁹. The directorial formula “opted in favour of the play of out-of-time of situations, events and estates. The film is established on the sequence of the wedding, counterbalanced by the «illicit» events prior to the tragic end of the two young women from the film”²⁰.

The subject of the illegal abortion and of the alteration of the phenomenon of human reproduction is the context of pronatalist policy of the Romanian Communist Party was developed in the documentary *Născuți la comandă. Decreștii* [*Born by Order. The Little „Decreers”*]²¹. While in *Illustrate cu flori de câmp*, the feature film realized around an episode ended up tragically for two women involved in an illegal interruption of pregnancy, there are also burlesque characters, in the documentary film there are real dimensions presented, implicitly tragical, of the demographical policy, the individual traumas, the collective perception regarding this manner of supressing the individual will and of lowering the standard of living during the ’70s-’80s. *Născuți la comandă. Decreștii* offers many testimonies.

Decreștii is a „mainstream documentary”, as the director stated in an interview, and it is a film that combined various documentary sources as archive images (the author had viewed 100 films from the archives of the Romanian Television and of the studios „Sahia Film”), fragmented interviews („testimonies” of 40 people), but also the sociological analysis, the investigation specific to oral history. In this context, director Iepan presented the real case that inspired Andrei Blaier and his feature film *Illustrate cu flori de câmp*, as well as the story of the worker from APACA company in Bucharest who died after an abortion. The administration of the factory had used the funerary event as a means to exemplify the pedagogy of death. Iepan’s film, the first one of this type in the Romanian filmography,

¹⁶ The film had a substantial budget and the authorities insisted that it should be filmed and be broadcast as soon as possible. It was considered a propaganda product. The filming took 45 days during the summer of 1974. After being watched by the C.S.C. A. on the 1st of November 1974, the film got the recommendation of additional filming, montage shortenings and remakes of the dialogues in two reels (and additional costs for two days of filming, two days of dubbing of dialogues and an input of 300 metres of image. The film was approved G.D.P.P. (General Direction of Press and Print) on the 19th of December 1974 and it obtained the approval of internal and external broadcast (Standard Copy: the 25th of December 1974). The film had a big number of spectators: 2,158,909 (until 2005). See <http://www.secvente.ro/2012/06/ilustrate-cu-flori-de-camp.html> (Accessed on 13. 02. 2013).

¹⁷ Party propaganda annexed the film, associating new dogmas, as in Stalinism, but in the spirit of national-communism after 1982. For details, see Aurelia Vasile, *Le cinéma roumain dans la période communiste. Représentations de l’histoire nationale*, Editura Universității din București, București, 2011, p. 276-289.

¹⁸ Tudor Caranfil, *Dicționar universal de filme [Universal Dictionary of Films]*, Editura Litera, București, 2008, p. 431.

¹⁹ *Apud* <http://www.secvente.ro/2012/06/ilustrate-cu-flori-de-camp.html> (Accessed on 8.09. 2014).

²⁰ The action takes place in 48 hours.

²¹ Andrei Blaier had the experience of making documentaries.

concludes that „the Revolution from December 1989 was of the „decreers”, 70% of those buried in Ghencea-Militar cemetery were born between 1967 and 1972²². The documentary has generous empathetic finalities, unveiling the solitude of the woman facing the supposed risks of a pregnancy interruption²³.

We have to mention the fact that the subject of abortion inspired some other directors. A feature film of success in 2007 had the abortion as its secondary theme – a film with a moral and spiritual character. The film *Izgnanie/The Banishment* by Andrei Zviagintsev²⁴ proposes a profound meditation on some universal themes as Love, Faith, family and Hope.

Remaking the Historical Atmosphere in *Four Months, Three Weeks and Two Days*

The film debuts with the image of a room in a hostel from the late '80s²⁵. We witness the end of a serious conversation between two roommates (Otilia and Gabita), a conversation that seems to have ended with a deal. It is interesting that although the first images seem to introduce us in a domestic universe in which we don't expect anything great to happen, the camera becomes alert and „follows” Otilia, the main characters of the feature film. The details of the first images remake in an inspired manner the „milieu” of a room in a hostel: a bottle of milk forgotten on the radiator, a jar of jogurt, a box of Amigo instant coffee, a jar with some dry flowers and some other trifles on the plinth of the window, the table with some plates and cups on it, a make-up remover Doina, and the aquarium with fish given to Gabita as a gift by an absent lover, three beds from the furniture items specific to every hostel room, several book shelves and the illicit heater. We may see through the window that it is snowing slowly and in a pictorial manner.

In order to remake the atmosphere of the students' life and to present aspects of the ubiquity of the black market during communism, some images with the common toilet are introduced, as well as the episode with the Arab student who had a sort of *souk* in his room. More specifically, on the background of the paucity of goods that are part of bare necessities, the Arab „provided” the Romanian students with soaps, coffee and foreign cigarettes. That episode is also an edifying detail for the transactional mentality of the era. In other sequences we see the coexistence of black marketers, receptionists and militoners, as well as the complicity/solidarity in case of infractions considered minor²⁶ ones. We witness the presentation of the way a specific attitudinal „culture” functions, namely the one of „coping” as a collective exercise. The bottle of wicky, the coffee, the Kent, the „luxury soap” were the expression of the barter, the lubricant of the system of public relations. The strategy of „coping” seems to be the second nature of people, an asset transmittable from generation to

²² Iulia Blaga, „Decreșii e un film despre generația mea. Un interviu cu Florin Iepan”, în *România Liberă*, decembrie 2003, <http://agenda.liternet.ro/.../Decreteii-e-un-film-despre-generatia-mea.html> (Accessed on 9. 10. 2014).

²³ See also Iulia Blaga, „Decreșii e un film despre generația mea, Interviu cu Florin Iepan” [Decreers is a film about mz generation, Interview with Florin Iepan], in *România Liberă*, December 2003, <http://agenda.liternet.ro/.../Decreteii-e-un-film-despre-generatia-mea.html> (accessed on 9. 10. 2014).

²⁴ Directed by Andrei Zviagintsev; script and adaptation by Artimon Melkumian after William Saroyan's story *The Laughing Matter*; image: Mikhail Kirchman; actors: Marie Bonnevie, Konstantin Lavronenko; music: Andrei Dergachev and Arvo Pärt, 2007.

²⁵ I lived in such a hostel in 1982.

²⁶ See how Otilia travels without a ticket in means of transport; as a matter of fact, for some students that was a source of adrenaline.

generation. Thus, there is a certain dominance of a culture of human coldness, even of a programmed rudeness (see how the receptionist of the hotel behaves awaiting for their bribe, the Kent cigarettes). This so-called „culture” is also expressed by the impression of cold, which is given by the symmetrical and unhospitable spaces of the hotel and the barrack-like spaces in university. The bleakness of the people and public spaces (lines made up of people waiting silently in queues at the corner shop, the silence on the buses) are other aspects to point out.

The characters are caught sometimes in a system of apparently irrational behaviour that has a justification in the economy of narration, contributing to the genuineness of the script; thus, before meeting with the one who was to perform the abortion, Gabita felt empty, like before the exams, but she prepares for the event as for a „trip to the mountains”, thinking of taking with her the courses to study for the exams. She wants to create the impression of normality, but she is numb and she has a „hesitant” voice. It is relevant that Otilia, an altruist being, names her roommate, Gabriela Dragust, Gabita, the diminutive speaks of her indecisive character and her unconsciousness.

Bebe „the Feldscher” is a representative character for the rapacity of the petty predators of the communist era and less for the industry of illicit abortion²⁷. He plays a role in order to dominate his clients less prepared for such transactions; thus, Bebe uses a diverse behavioral register: the cold superficial politeness, the low, calm or tensioned voice, fury, insults, threats and then, finally, the conciliatory and even paternalistic attitude. Bebe prefers the compromise that would have kept the complicity between him and the two young women and a possible repetition of the episode; „let’s come to an agreement”, he says after raping the two women and introducing the probe to Gabita. He plays the role of the most vulnerable in that situation, as he risked his freedom. Bebe doesn’t seem to desire to have sex at any price, suggesting that he only takes a reward for his „help”; by doing that, he also applies a sort of punishment to the young women, because they didn’t respect the conditions established earlier, affecting thus his safety and male authority. Bebe takes off his shoes and socks placidly, makes sex rapidly and with no protection. While the man takes Otilia, Gabita let the water fall in bathroom so that the water fall would cover the noises of the sexual act. The fragile woman deadens the shock and prepares herself for what awaits her. Otilia feels stained. After the rape, the camera seems to be obsessed with Otilia’s face – a vivid and devastated face. Her gestures become mechanical. After the rapes, the technical details of the pregnancy interruption follow as if the rapes weren’t enough and we witness brutal scenes in a tensioned silence. After that moment Bebe shows paternal affection and then gives Otilia instruction where to throw the aborted fetus – at a dumpster near the blocks. He offers his services to see if Gabita „is well”, but being refused categorically, he wishes them „good luck”. Then the silence and a „thank you” addressed to Otilia by Gabita. Otilia reproaches Gabita the fact that she lied and delayed the decision, as well as her being superficial, facts that brought them into that incredible situation.

²⁷ Lizica Dusa from Iepan’s film was saying about a mechanic who was a sort of serial killer, because all women whom he provoked abortion died shortly after the procedure. Bebe is part of the category of those who were making money on the side and also satisfying their sexual desires “helping” women in difficult situations. But clandestine abortions were actually performed by women with some medical knowledge. They were frequently denounced and condemned to prison according to the law of those times.

Otilia had to go to a family celebration at his boyfriend's, but the pressure was so high that her nose was bleeding on the bus. The girl was pale and overcome by contradictory states, shocked by what happened in the hotel room and oppressed by the role she had to play at the party at Rusu's family. The scenes regarding that moment are unforgettable through the way the capacity of adapting to different social milieus to the communist norm is captured, the capacity of comfortable cohabitation. First generation intellectuals, offsprings of communism, the guests unveil unconsciously their conformity, self-sufficiency and their parvenu status. See especially the mediocre discussions, the traditional menu (soup, beef salad and meatballs), taking off the shoes at the living room door, the bottle of whisky – the symbol of the communist „wealth”, the discussion about the repartition for work after graduating from college, the attitude of being used to influence traffic, the (deceiving) familiarity discussing about Ceausescu (the „All-knowing”) and about the relation between the Church and Securitate (the political police).

The episode of the feast synthesizes the material opulence of the world of physicians (some of them even professors at the university), their ostentatious life in times of austerity and food paucity. We present for comparison private celebrations of colleagues and friends as they take place in the German drama *Der Turm*²⁸. At one of these meetings, friends (all intellectuals) struggle to keep apparent the socio-professional tradition around a modest feast, dominated by a coconut that wouldn't break. Discussion on socialism are simple and even humorous, no conspirative attitudes.

Coming back to our film *432*, during the entire party Otilia seemed a mechanical doll. During one of the „breaks” Otilia and her boyfriend Adi discuss her attitude that affected the atmosphere of the group. Finding out about Otilia's involvement in her friend's abortion, Adi sustains the idea of getting married and not opting for an illegal procedure in such situations. Otilia understands the uncertain perspective on a marital project with Adi, given their different social backgrounds that may affect their relationship. The director considered important the voice of the guests at the table. The focal point of the image is Otilia and sometimes we see only the hands and the gestures of the others, while she seems absent. A long plan is dedicated to her, the same as in the scene with the aborted fetus on the floor of the bathroom. Otilia's face dominates vividly and tragically the feast of the conformists, while they are present only through the vocal symmetries.

The reconstruction of the historical reality supposes not only rendering the „scenography” of the era through material details, but also the reproduction of behavioral and linguistical clichés (see the small talks at the feast). The linguistical formulas are used in Mungiu's film, as well as in Blaiers' film because they are of traditional influence and they define the characters and their backgrounds. The stereotype is comfortable and it is part of the common language so that some dialogues take place, although they imply sometimes unfinished sentences. That is why many discussions from the film lack dynamism and are marked by boredom, anguish and abhorrence.

²⁸ *Der Turm* (script: Uwe Tellkamp and Thomas Kirchner; director: Christian Schwochow; 2012). The film describes the story of a family of intellectuals in Dresden during the last communist decade in the context when the policy of the East-German state became resented even by some of the privileged of the system (thus, the members of the Hoffmann family transform from obedient citizens to opposers of the communist regime). Their humanist axiology oppose them to the system.

While there's almost no soundtrack, the backgrounds filmed are accompanied by the specific noises²⁹, sounds that contribute to building the thriller milieu. The spatial symmetries are used for suggesting the constraint of the system and the pale color palette³⁰, the foggy light and the diluted darkness, the darkness inhabited by lonely and, apparently, dangerous shadows build the image of a crepuscular world. Only the last sequences of the film are completed, apparently in a deconstructive manner, by the music of that period – a pretended romantic music that forges and wipes away the dramatic perception of the episodes from the filmic narration.

According to the consecrated definitions, the neorealist film is the „story of the social conventions and responsibilities”³¹, which force the character into situations that change his conceptions, attitudes, and relationships, situations that make the character face some dramatic choices/options. Thus, Otilia ends up in black waters of a reality as a space with no way out: No flashiness, no pamphletary scenes, no hyperbolic caricatures, no direct attack on the communist system, no good or bad heroes, no Party, no slogans and demonstrations, no Revolution or dissidents – Cristian Mungiu has a huge capacity of bringing us 20 years ago [...]. In the end, *432* is Otilia's film, who drags after her this infectious world with no way out³². From this perspective, Mungiu becomes almost mannerist (obviously, in the neorealist spirit), because his film is inspired by real events, respecting their contextuality. Besides, referring to the filmic narration of *432*, Mungiu states that his film isn't a chronicle of Ceausescu's times, but the fictional exposure of a story „that happened when I was around 20 years old”³³. He doesn't copy the reality, because, almost every time, the spaces presented as backgrounds for the events seem aseptic compared to the historical ones. It seems that, in fact, we have a contradiction to what was really septic or aseptic in the '80s. Thus, although in the presented communist spaces the aseptic reigns (although it is clean, the hotel is a place of promiscuity; the apartment where Otilia joins a family party is relatively friendly, but the people gathered there are immoral; although the room in the hostel seems more intimate and cleaner than in the poor and insanitary hostels of the times, it is the place of complicity that is confused with solidarity). Many of the spaces and ambiental contexts that seem aseptic are, in fact, septic. And here, in our opinion, Mungiu transgresses the consecrated spaces of neorealism.

Generally speaking, *432* is a „film about life”, its fundamental asset is genuineness. The success of the film is due to the fact that the director applied the ideal recipe summarized by the critic Yuri Gradilshikov to several basic rules: 1) the film has to give the impression of reconstituting the reality; that is why there shouldn't be forged effects and useless details; 2)

²⁹ See the high sound of the telephones, the noise of the lighting in the hall of the hotel that is about to burn, the specific noises of a city from the last communist decade: unidentified voices from stations of transmissions (walkie-talkie) (a manifestation of a permanent surveillance), dogs barking, noises of broken bottles and jars.

³⁰ The blue of the militoners' uniforms, the red “Dacia”, Bebe's car are the only spots of colours from the chromatics of the film.

³¹ Cesare Zavattini, „Some Ideas on the Cinema”, in *Sight and Sound*, October 1953, pp. 64-69. Edited from recorder interview published in *La Revista del Cinema Italiano* 2, December 1952. Translated by Pier Lanza, p. 50-61.

³² Ovidiu Șimonca, „Drumurile Otiliei - 4 luni, 3 săptămîni și 2 zile”, in *Observator Cultural*, 2007, http://observatorcultural.ro/Drumurile-Otiliei*articleID_18336-articles_d...html (Accessed on 9. 10. 2014).

³³ <http://realitatea.net/cristi-mungiu-filmul-4-luni-3-saptamani-si-2-zile.html> (Accessed on 7. 10. 2014).

the actors have to seem natural and to play naturally (for this purpose pauses are introduced when characters are alone; thus, 432 has a long „psychological break” in which Otilia has the time to meditate on her existence); 3) the details shouldn't contain approximate elements³⁴. These are exactly the aspects that are surprising in the film – the characters talk and have natural attitudes; they are not heroic or demonic characters.

Mungiu paid attention to human relations, communism being the context. A repressive context. The constraints derived from the communist norm limit the options of the characters. These constraints are accepted and no one denounces the repressive character of society, the victims don't rise against the system; they accept in a fatalist way that society and culture of fear that affect the nowadays cinema-goer.

Four Months, Three Weeks and Two Days. Film Technique

432 is filmed in pictures-sequences, the technique being determined by the director's intention to offer a „drama built and filmed so that it could be perceived as a documentary and lived as a thriller”³⁵. The camera adapts to the action and main character's feelings, building a fixed plan or it becomes alert, running after Otilia or at the same time with her. The long frames give the impression of real time and not a filmic time. The sequence frame, the medium front frame are used in order to follow the character's feelings. The tension is rendered with the help of the same sequence frame: see the sequence in the hostel room that creates the illusion of a benign status or the fixed frame on the table at the Rusu's party.

The sequence frame „also represents a general stylistic declaration – various lateral intervention – hands, profiles, cigarettes and other human active elements from the micro level, the dramatic key of the whole with lots of subplots that give life to the central epic line”³⁶. The mis-en-scenes build a discrete realism of spacial mobility, speculating especially the relations between characters and objects at the active level when interacting with various elements of furniture and in a very interesting key through the passivity of static compositions”³⁷.

In order to ensure the impact of the narration, canons and clichés of the thriller genre are used: the gradual suspense brought to paroxysm in the final sequence; all these small or big devices are borrowed from the classic instrumentation of a popular genre, although less appreciated by the art critics. „As one might say Thriller rules”³⁸. The slow style of filming reflects perfectly the torture and anguish felt by Otilia³⁹. The spectator is impressed by her attempt to get rid of the aborted fetus. Although Gabi wanted the fetus to be buried, Otilia waited for the last bus to get further from the hotel, reaching an end line and trying to abandon

³⁴ See the article “432” <http://ochiuldeveghe.over-blog.com/article-7247094.html> (Accessed on 8. 10. 2014).

³⁵ Andrei Gorzo, „Zdrobitor - 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, in *Dilema Veche*, September 2007, <http://agenda.liternet.ro/.../Andrei-Gorzo/Zdrobitor-4-luni-3-saptamini-si-2-zile.html> (Accessed on 9. 10. 2014).

³⁶ Mihnea Columbeanu, „Neconvențional și extrem de exact - 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, <http://agenda.liternet.ro/.../Mihnea-Columbeanu/Neconventional-si-extrem-de-e...html> (Accessed on 3. 10. 2014).
³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Andrei Crețulescu, „Nimic despre minimalism - 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, in *Observator Cultural*, September 2007, <http://agenda.liternet.ro/.../Andrei-Cretulescu/Nimic-despre-minimalism-4-luni-...html> (Accessed on 9. 10. 2014).

³⁹ Carmen Mezințescu, „Palme d'Or-ul lui Mungiu în sfârșit pe ecrane - 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, in *Timpul liber*, September 2007, <http://liternet.ro/autor/165/Carmen-Mezintescu.html> (Accessed on 9. 10. 2014).

the sinister package at a dumpster. At night the dogs were barking and some noise is heard behind the dumpster so that Otilia ran to the dark stores of a block and threw the bag with the aborted fetus.

Mungiu's masterpiece had a lot of eulogistic chronicles in the USA, Canada, France, Italy, Israel and a huge success. American and European critics – Jonathan Romney from *Independent on Sunday*, Shelia Johnston from *The Independent*, David Gritten from *Daily Telegraph*, Nick Roddick from *The Guardian*, Nick James from *London Film Festival*, Dave Calhoun from *Time Out*, Wendy Ide from *The Times*, Peter Bradshaw from *The Guardian* - considered 432 a surprising and obsessive film, a challenging film, a masterpiece. In France 17 of 20 chroniclers considered the film either „very good” or „excellent” (see the reviews in *Libération*, *Positif*, *Le Monde*, *Ouest France*, *Le Nouvel Observateur*); similar reviews appeared in Italian press (*L'Espresso*, *L'Unità*, *Corriere delle sera*, *Il Messagero*). The cause for the success of the film in the West seems to be the honesty revealing the subject of illegal abortions, as well as the constant unseen negotiations to survive during the last communist decade⁴⁰. We would like to add the fact that the narration and „scenography” of the film, the subtextual discourse were according to the Western imaginary regarding communism.

Conclusion

We presented the way in which in socialist Romania the lack of contraceptives, the incrimination of abortion and the taboo of sex had tragical effects: genocidal aspects of Ceausescu's pronatalist policy, the general poverty, women haunted by remorse and the fear of damnation, the moral and spiritual crisis after 1989. We point out the fact that investigations of oral history on the subject of abortion are more difficult to realize (due to the traumas or the fear of reactivating the „stigma”); they being dominating by the journalistic investigation. Under these circumstances, the Romanian film on abortion offered several masterpieces, as well as the occasion to meditate on the act of justice; let's not forget that enough decease were due tot the zeal of the organs of investigation.

BIBLIOGRAPHY:

- Caranfil, Tudor, *Dicționar universal de filme [Universal Dictionary of Films]*, Editura Litera, București, 2008.
- Dobos, Corina (ed.), *Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu [Pronatalist Policy of Ceausescu's Regime]*, vol.I: *O perspectivă comparativă [A Comparative Perspective]*, Editura Polirom, Iași, 2010.
- Femeia [The Woman]*, April 1973.
- Dobos, Corina, Cristina Roman, Luciana M. Jinga (eds.) *Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu [Pronatalist Policy of Ceausescu's Regime]*, vol. II: *Instituții și practici [Institutions and Practices]*, Editura Polirom, Iași, 2010.

⁴⁰ See Iulia Blaga, „Cronici super-elogioase pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile la Cannes 2007”, <http://agenda.liternet.ro/.../Cronici-super-elogioase-pentru-4-luni-3-saptamani-html> (Accessed on 8. 10. 2014).

Ferro, Marc, *Cinéma et Histoire*, Denoël, Paris, 1976 and later in *Le Cinéma, une vision de l'histoire*, Le Chêne, Paris, 2003.

Petre, Zoe, „Promovarea femeilor sau despre destructurarea sexului feminin” [„Promoting Women or on Deconstructing the Feminine Sex”], in *Miturile comunismului românesc* [*Myths of the Romanian Communism*], coord. Lucian Boia, Editura Nemira, 1998.

Scanteia, no. 7159, 1966.

Vasile, Aurelia, *Le cinéma roumain dans la période communiste. Représentations de l'histoire nationale*, Editura Universității din București, București, 2011.

Vasile, Aurelia, „Filmul românesc în anii comunismului: surse, metode, problematizări”, in *Istoria recentă altfel. Perspective culturale* [*The Recent History Otherwise. Cultural Perspectives*], eds. Andi Mihalache and Adrian Cioflâncă, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza” from Iași, Iași, 2013.

Zavattini, Cesare, „Some Ideas on the Cinema”, in *Sight and Sound*, October 1953, pp. 64-69. Edited from recorder interview published in *La Revista del Cinema Italiano* 2, December 1952. Translated by Pier Lanza.

Web Resources:

Iulia Blaga, „Cronici super-elogioase pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile la Cannes 2007”, <http://agenda.liternet.ro/.../Cronici-super-elogioase-pentru-4-luni-3-saptamani- html>

Carmen Mezincescu, „Palme d'Or-ul lui Mungiu în sfârșit pe ecrane - 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, in *Timpul liber*, September 2007, <http://agenda.liternet.ro/.../Carmen-Mezincescu.html>

Andrei Crețulescu, „Nimicdespre minimalism - 4 luni, 3 săptămâniși 2 zile”, in *Observator Cultural*, September 2007, <http://agenda.liternet.ro/.../Andrei-Cretulescu/Nimic-despre-minimalism-4-luni-...html>

Andrei Gorzo, „Zdrobitor - 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, in *Dilema Veche*, September 2007, <http://agenda.liternet.ro/.../Andrei-Gorzo/Zdrobitor-4-luni-3-saptamini-si-2-zile.html>

Mihnea Columbeanu, „Neconvențional și extrem de exact - 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, <http://agenda.liternet.ro/.../Mihnea-Columbeanu/Neconventional-si-extrem-de-e...html>

The article “432” <http://ochiuldeveghe.over-blog.com/article-7247094.html>

<http://realitatea.net/cristi-mungiu-filmul-4-luni-3-saptamani-si-2-zile.html>

Ovidiu Șimonca, „Drumurile Otiliei - 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, in *Observator Cultural*, 2007, http://observatorcultural.ro/Drumurile-Otiliei*articleID_18336-articles_d...html

<http://www.secvente.ro/2012/06/ilustrate-cu-flori-de-camp.html>

<http://www.friesian.com/abortion.htm>

TRANSYLVANIAN HISTORIANS AFTER 1918. PRELIMINARIES TO A SYNTHESIS***Corina Teodor, Assoc. Prof. PhD., „Petru Maior” University of Târgu-Mureș**

Abstract: Having as its starting point the key texts of the Transylvanian historians of the early twentieth century, the study attempts to investigate how their discourse and methodology were influenced by the integration into Romanian historiography. Our attention is focused on the main themes which were the subject of their research, the models that have guided their historical writing, convergences and divergences with the historiography of the Old Kingdom.

Keywords: Transylvanian historiography, Romanian historiography, the Union of 1918, positivism, historical research.

Istoria istoriografiei pare a se fi instalat cât de cât confortabil în tabloul științei istorice, cu toate că e un domeniu de cercetare a cărui vechime se reduce la câteva decenii. O dovedește multitudinea de lucrări pe această temă, monografiile și sintezele, cărora nu le lipsesc coloratura metodologică ori elemente tangente la subiecte de teoria istoriei. Multe din aceste studii au avut un rol modelator asupra generațiilor de istorici, imprimând în conștiințe sintagme greu de uitat. Între acestea, memorabil a fost studiul program publicat de Lucien Febvre în anul 1946, *Face au vent*, când revista *Annales*, pe care o fondase împreună cu Marc Bloch în urmă cu aproape două decenii parcurgea o etapă de redefinire¹. Dincolo de esența studiului, care difuzează concepția istoricului francez vizavi de rolul istoriei în societate și de transformările prin care scrierea istoriei trece periodic, de remarcat este modul în care această metaforă – „cu fața la vânt” – i-a înnobilit și pe profesioniștii istoriei din spațiul românesc; căci nu puțini au fost cei care au asociat vocației pedagogice una civică, în sensul sugerat de Lucien Febvre, atunci, când nostalgic, după tragicul sfârșit al colegului său de la *Annales*, Marc Bloch, a încercat să demonteze prejudecăți, scrutând rolul istoriei în autocunoașterea individuală și în cea națională, colectivă².

Ca și în alte domenii, intrarea istoricilor ardeleni după 1918 într-o altă structură statală decât cea de până atunci a pus o serie întreagă de dileme legate mai ales de integrarea discursului istoric în cel din Vechiul Regat. Evident, nu a fost un demers facil sau care să se poată realiza instantaneu. De aceea, prin studiul de față îmi propun să analizez modul în care în scrisul istoric din primul deceniu de după 1918 și ardelenii și istoricii din Vechiul Regat s-au confruntat cu aceste probleme ale restructurării discursului propriu. Au reușit oare să depășească ceea ce îi separa, pentru a proiecta acum împreună liniile unui nou discurs istoric? Care au fost punctele de convergență? Dar cele divergente între istoricii din Vechiul Regat și cei de dincolo de Carpați? Ce instituții au avut un factor coagulant? Ce a îngreunat dialogul și mai ales integrarea într-o unitate discursivă? Sunt doar câteva din întrebările la care voi încerca să formulez răspunsuri, apelând la textele scrise în epocă.

Ce s-a întâmplat la 1918 și care ar fi prioritățile imediate? Nu doar cei aflați pe scena politică, ci și istoricii au încercat să răspundă, mai ales că nu au rămas mulți din ei, în anii

* Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului *Crossing Borders: Insights in to the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948)/Dincolo de frontiere: aspecte ale istoriei culturale și intelectuale a Transilvaniei (1848-1948)*, Cod proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0841.

¹ Reprodus de mai multe ori mai ales în volumul aceluiași Lucien Febvre, *Combats pour l'Histoire*, Paris, Librairie Armand Colin, 1992.

² De aici și ideea de a intitula volumul postum de studii al profesorului Pompiliu Teodor, *Cu fața la vânt*, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2011.

postbelici, în afara unui angajament politic. Nu este întâmplător că prin scrisul său Nicolae Iorga a continuat să fie un element coagulant între istoricii din Vechiul Regat și cei din Ardeal. În fapt, se bucura de notorietate și de opinii care-i erau în general favorabile, printre ardeleni. Mesajul transmis de studiile sale e similar celui de dinainte de 1918, în termeni de solidaritate politică și națională, de dialog cultural. Deși a reconstituit realitățile aflate de o parte și de alta a Carpaților, semnalând diferențele inerente geografice, Iorga a subliniat importanța patrimoniului cultural comun, chiar dacă uneori cu accente critice evidente: „statul n-a făcut de la unirea provinciilor până astăzi mai nimic pentru a răspândi între români cunoștința unei culturi care trebuie să fie marea lor putere, în rivalitatea dintre neamuri și pentru a face cunoscut cetățenilor de alt grai ai României că există o cultură a noastră”³.

Alte studii ale aceluiași istoric poartă în ele același filon național, asociat cu sublinierea rolului educativ al trecutului imediat. De exemplu, analizând zona Crișanei Nicolae Iorga remarca însemnătatea acesteia nu doar ca un teritoriu clar definit geografic și istoric, ci și unul în care „cu fibra acestor grăniceri ai nației *noastre* (s.n.) se poate căpăta mult ca energie creatoare pentru viitor”⁴.

La un deceniu de la evenimentele din 1918 Nicolae Iorga redacta un emoționant eseu istoric, intitulat *Faptă și suferință în Ardeal. La zece ani de la cuprinderea lui supt steag românesc*. Documentarea istoricului, care îi servise în trecut redactării unor sinteze pline de rigoare academică, prin care releva atât identitatea ardeleană, cât și legăturile acestei provincii cu Vechiul Regat, dar și cu Europa Centrală, cum se întâmplase în *Neamul românesc în Ardeal și Țara ungiurească* (1906) și în *Istoria românilor din Ardeal și Ungaria* (1915), a fost reactivată pentru a da substanță capitolelor în care a încercat să ofere elementele din care, în durata lungă a istoriei, s-a structurat profilul identitar al ardelenilor. Compoziția, cu un stil accesibil, a mizat pe esența culturală și religioasă a ardelenilor, așa cum aceasta s-a conturat din tumultul destinului lor politic și social. Nu e de mirare că emoția pare să surclaseze erudiția, în această carte ce era destinată, cum nota pe ultima filă Sever Bocu, „ca să o poată ceti și să se lumineze cât mai mulți români și iutori de carte”⁵.

Ceea ce a rezultat din sintetizarea evenimentelor majore din istoria românilor ardeleni a fost imaginea unui tragism colectiv, înșeninat doar de acele energii care, în opinia lui Nicolae Iorga, se dovedeau a avea accente naționale. Bunăoară, descrierea lui Inochentie Micu se face cu o terminologie specifică unui misionarism deopotrivă religios, cât și politic: „Ioan Inochentie, episcop de Făgăraș, era să capete *rostul unui adevărat Voevod român*, numai când, după ce bătu la ușile dietei ardeleni, care-i fură deschise numai pentru a-l batjocori, după ce făcu toate încercările pe lângă guvernul local, el, *împuternicit de un sobor, la care luară parte și țărani, el, ca unul care dăduse pentru războaiele tinerei Împărătese Maria-Teresa soldați români, bir de sânge*, alergă la Viena ca sol al nației sale pentru a fi purtat cu vorba și amenințat cu arestarea, și de acolo la Roma, unde-l ținură aproape ca un prizonier, merit morții de foame”⁶ (s.a.). Anii dualismului au adus, în opinia lui Iorga, o acutizare a situației românilor ardeleni, prin măsurile de deznaționalizare impuse. Evenimentele din anul 1918 au fost, în viziunea autorului, limanul la care românii au ajuns, fiind conduși de o elită politică și religioasă, după ce mesajul transmis prin lectura revistelor, precum Tribuna, ori societăți culturale, precum Astra, a generat un adevărat fenomen de contagiune mentală: „din aceste trei puteri, mirenii intrați în lupta politică afară din Parlamentele Ungariei, preoții trebuind să li se adauge supt o comandă care nu mai era

³ Nicolae Iorga, *Inițiativa particulară și cultura românească*, în *Cele Trei Crișuri*, an III, nr. 1-2, 1-15 ian. 1922, p. 3.

⁴ Idem, *Ținutul Crișurilor*, în *Cele Trei Crișuri*, an I, nr. 1, 15 apr. 1920, p. 2.

⁵ Idem, *Faptă și suferință în Ardeal. La zece ani de la cuprinderea lui supt steag românesc*, București, 1929, p. 75.

⁶ *Ibidem*, p. 57.

bisericească, țărani ajunși, iarăși luptători pentru drept și chemarea în sprijin a românilor liberi, a rezultat ceea ce, cu multe silinți ale multor oameni vrednici din două-trei generații, văzurăm cu ochii noștri uimiți și umeziți de lacrimile bucuriei la 1916-8”⁷. Astfel, acest eseu generos în care Nicolae Iorga a conturat scena politică, socială, religioasă, pe care s-a afirmat identitatea românilor ardeleni, depășea ca și concepție și metodă istorică, studiile sale anterioare⁸, devenind un memento în momentul aniversării unui deceniu de la unirea politică.

Studiile scrise de istoricul consacrat al problemei transilvane, Ioan Lupaș, la un deceniu de la memorabila experiență politică a iernii anului 1918, denotă maturitatea analitică a celui care nu a ezitat niciodată să caute în trecut rădăcini ale realității prezente. Reproducând discursul rostit la 29 aprilie 1929, în Aula Universității din Cluj, la aniversarea unui deceniu de la unirea Basarabiei cu România, Ioan Lupaș a difuzat o documentată expunere istorică, în care aceeași concepție a duratei lungi în istorie i-a coordonat mesajul din care transpare limpede ideologia românismului și a anticomunismului: „situația este și în zilele noastre asemănătoare cu cea din zilele lui Ștefan, cu singura deosebire că acum primejdia nu mai amenință din partea turcilor păgâni, ci din partea comuniștilor mai păgâni decât turcii. De aceea ni se pare că serbarea aniversară de astăzi ne oferă prilej potrivit să facem și noi făgăduință de a sta cu capetele noastre drept străji neclintite, apărând această poartă a românismului, a creștinătății și a civilizației europene, gata de luptă până la moarte pentru păstrarea ei”⁹.

Adiacent, Ioan Lupaș a evocat Adunarea de la Alba Iulia prin prisma memoriei participantului direct, ceea ce îi provoacă un reușit exercițiu de admirație colectivă, căci emoția celui ce a fost participant al istoriei trece dincolo de frazele așternute pe hârtie: „în dimineața zilei de 1 Decembrie 1918, pe stradele orașului Alba Iulia numai cu mare greutate te puteai strecura. După serviciul divin la care s-a cântat în loc de priceasnă „Deșteaptă-te române” și „Marșul legionarului român”, s-a început defilarea grupurilor nesfârșite pe sub poarta lui Mihai Viteazul către câmpia în care avea să se țină adunarea poporală”¹⁰. Înscris astfel un model istoriografic care va face carieră în anii următori, acela că unirea din 1918 a avut antecedente în evenimentele petrecute în urmă cu mai bine de trei veacuri, prin efortul militar al lui Mihai Viteazul. Acest arc peste timp între evenimentele din amurgul evului mediu și cele de după prima conflagrație mondială a reținut atenția istoricilor români: căci Lupaș era convins că la 1918 „s-a milostivit Atotputernicul Dumnezeu a încopcia iarăși firul dezvoltării istorice acolo unde el a fost rupt atât de brusc în dimineața zilei de duminică 19 august 1601...”¹¹. Asocierea celor două momente s-a făcut însă cu prețul identificării de către istoric a diferențelor majore, așa cum îi fuseseră sugerate de studierea și coagularea evoluției naționale: „această înfăptuire va fi acum durabilă și definitivă, căci ea nu se sprijinește numai pe sabia vitează și pe mintea înțeleaptă a unui voievod, ci se întemeiază pe rezultatele clare, pe legile firești ale evoluției istorice și pe elementele constitutive ale națiunii noastre, care sunt: trecutul milenar; teritoriul unitar și compact; rasa traco-romană; limba și legea românească; datinile, obiceiurile, tradițiile și aspirațiunile sfinte tuturor românilor, și mai ales conștiința noastră națională, fără de care ar fi nesigure și șubrede toate celelalte elemente”¹².

Conștient de dificultățile ivite mai ales în calea istoricilor ce au exersat o metodologie pozitivistă, Ioan Lupaș a încercat în conferința rostită la 1 decembrie 1928 la Sibiu, când s-a

⁷Ibidem, p. 73.

⁸ Bunăoară studiul *Români din Ardeal și Ungaria în cultura românească*, publicat în *Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice*, seria II, tom XXXIII, 1910-1911, p. 767-786, se focalizase doar asupra rolului cultural al ardelenilor.

⁹ Ioan Lupaș, *Pământ și suflet românesc*, în *Transilvania*, 1928, nr. 5, p. 342.

¹⁰ Idem, *Adunarea națională de la Alba Iulia*, în *Cele Trei Crișuri*, an X, nr. 5-6, mai-iunie 1929, p. 55.

¹¹Ibidem, p. 58.

¹²Ibidem, p. 58

aniversat un deceniu de la Marea Unire, să sintetizeze punctele de vedere diferite vizavi de istoria recentă, definindu-și apartenența la prima categorie: „sunt unii de părere că evenimentele istoriei contemporane pot fi studiate mai cu ușurință și cunoscute mai amănunțit decât cele din trecutul îndepărtat. Alții, dimpotrivă, socot că tocmai cu privire la astfel de evenimente este mai greu a lămuri adevărul, pe care ambițiunii și patimi încă nestinse cearcă să-l întunece ori să-l denatureze, exploatându-l în serviciul unor interese profane, adeseori cu totul străine de orice preocupări științifice. De aceea s-a exprimat părerea că trebuie lăsat în grija timpului rolul de a potoli flacăra patimilor și de a arunca vâlul imparțialității asupra diferiților factori, care au contribuit ca evenimentul istoric de acum 10 ani să se producă în momentul și în felul în care s-a produs”¹³.

Istoricul ardelean, atent la cauzalitatea istorică, a exprimat două concluzii esențiale: mai întâi, că unirea de la 1918 se înscria într-un amplu proces istoric, alături de prăbușirea monarhiei austro-ungare, așa că o reconstituire istorică trebuia făcută prin analiza celor două momente, în interdependența lor. În al doilea rând, și pentru Lupaș, ca și pentru congenerii săi, era importantă în acest proces de coagulare națională unitatea culturală ce a preliminar-o pe cea politică. Emoția profesorului, care a simțit direct metamorfozele istoriei recente, era afișată cu simplitate, atunci când momentul 1 decembrie 1918 era definit drept rezultatul meritelor nu doar al participanților „ci al unei serii de generațiuni care ne-au precedat muncind și sacrificându-se pentru ca noi, cei de azi, să putem fi părtași unei bucurii nespuse, ca cea de la 1 Decembrie 1918”¹⁴.

Dincolo de semnificația momentului din decembrie 1918, elita românească a încercat să traseze liniile viitorului imediat. Un misionarism care trebuia împlinit pe mai multe planuri a fost, de exemplu, în atenția lui Vasile Bogrea, filologul român de pe meleaguri bucovinene, a cărui carieră universitară s-a împlinit în spațiul confortabil creat la Universitatea din Cluj, începând cu anul 1919; acesta a creionat noua realitate politică, într-o scriitură ce dezvăluia cunoașterea esenței statale românești: „de pe culmile Carpaților în întregime românești, trebuie să se vadă, în sfârșit, nu numai dreptul nostru întreg, ci și întreaga noastră datorie”¹⁵. Era un nou stat aflat în căutarea unui nou echilibru, iar cheia găsirii acestuia se afla, credea profesorul, în custodia fiecăruia în parte: „avem, de bună seamă, alt mijloc cu toții, de a fi folositori României, decât acela de a juca rolul Casandrelor cobitoare”¹⁶.

La rândul său, prin câteva texte program, Alexandru Lapedatu s-a implicat direct în restructurarea discursului istoric, în consonanță cu noua realitate politică. Astfel, în lecția de deschidere a cursului de Istorie veche a românilor, rostit la Universitatea din Cluj, în 6 noiembrie 1919, a oferit un tablou sintetic asupra ideilor naționale exprimate în istoriografia română, începând cu cursul rostit de Mihail Kogălniceanu la Academia Mihăileană în 1843. Istoricul a remarcat chiar la primele fraze ale discursului însemnătatea noii configurații statale românești: „după o mie de ani de vitregă stăpânire străină, Dacia Superioară e azi parte integrantă și nedespărțibilă a vechiului nostru Regat, iar poporul român din Transilvania și Ungaria înlocuiește, cu drepturile pe care i le dă prioritatea sa istorică, superioritatea sa etnică și importanța sa politică, în totul și în toate, suveranitatea și autoritatea, pe care, prin uzurpare și împilare, a exercitat-o până acum în aceste părți, statul unguresc”¹⁷.

Așadar, prioritar, în opinia lui Alexandru Lapedatu, în cercetările de viitor ce se vor face, par a fi studiile care să analizeze „relațiile de tot soiul ce au existat în cursul timpului

¹³ Idem, *Prăbușirea monarhiei austro-ungare și adunarea de la Alba Iulia*, în *Transilvania*, 1929, nr. 4-5, p. 252.

¹⁴ *Ibidem*, p. 262.

¹⁵ Vasile Bogrea, *Cucuvăi patriotice*, în *Cele Trei Crișuri*, an I, nr. 5, 15 iun. 1920, p. 7.

¹⁶ *Ibidem*, p. 7.

¹⁷ Alexandru Lapedatu, *Nouă împrejurări de dezvoltare a istoriografiei naționale*, în vol. Alexandru Lapedatu, *Scrieri istorice*, ediție îngrijită de acad. Camil Mureșanu și prof. Nicolae Edroiu, București, Ed. Academiei Române, 2008, p. 5.

între Ungaria și Transilvania, de o parte, Moldova și Țara Românească de alta, și influențele culturale pe care locuitorii acestor țări le-au exercitat asupra fraților lor din Transilvania”¹⁸, adică tocmai eșafodajul noii structuri politice. La fel de însemnată devenea, pentru o istoriografie care a suportat adesea accente polemice, dar asupra căreia s-au resimțit și scenariile din politica externă și internă, o evaluare precisă a rolului românilor ardeleni: „vom căuta să reabilităm, istoricește, poporul român din Transilvania și Ungaria, scoțând în evidență întregul aport pe care, în toate privințele, el l-a adus, timp de aproape o mie de ani pentru susținerea celei mai vitrege patrii pe care a putut-o avea vreodată un popor. Aceasta n-o vom face însă în detrimentul moral-național al nimănui”¹⁹.

Sugestiile lui Alexandru Lapedatu par a avea urmări directe, fiind vizibile atât în textele istoricilor din Vechiul Regat cât și în cele ale istoricilor ardeleni mesajele unificatoare transmise prin abordarea unor subiecte care ele însele demonstau o unitate românească, ca și legăturile românești ce au funcționat dincolo de fragilitatea granițelor politice. Unii ardeleni au fost tentați să valorizeze rolul jucat de românii ardeleni ajunși în Vechiul Regat. Bunăoară, este ceea ce a evidențiat tocmai Alexandru Lapedatu în studiul intitulat *Cum au luptat românii pentru unitatea națională*, în care atenția sa a fost focalizată asupra ardelenilor care ajunși la București, spre finele secolului al XIX-lea, au reacționat împotriva măsurilor ce-i lezau pe românii rămași în custodia regimului dualist²⁰. Silviu Dragomir în schimb, a angajat cercetarea istorică în sprijinul politicii contemporane, pentru a argumente justetea actualei granițe între România și Ungaria, considerând că aceasta este „vechea noastră graniță istorică, menită a rămâne de-acum pe veci hotarul drept și firesc al celor două popoare”²¹. Un medievist de talent, Gheorghe I. Brătianu, a prins filonul interdisciplinarității, ca urmare a studiilor sale în Occident, așa că apelând la sursele heraldicii, ca și la rezultatele unor recente campanii arheologice la Curtea de Argeș, cu ajutorul metodei comparative, a evidențiat influența regalității maghiare asupra primelor reprezentări heraldice ale domnilor români căci „între Principatele noastre și Apusul feudal, monarhia Angevinilor era mijlocitoarea impusă de împrejurări”²².

Vedem și o interesantă rocadă tematică, în sensul în care istoricii ardeleni au integrat în propria operă, până atunci prevalent transilvano-centrică subiecte de istoria românilor din Principate. Este ceea ce a făcut de exemplu Ioan Lupaș scriind despre mama lui Mihai Viteazul, într-un studiu foarte documentat²³, în care accentul a căzut asupra figurii materne, prin intermediul căreia istoricul a dorit să difuzeze și un mesaj creștin, dincolo de cel educativ, în condițiile în care Tudora alesese la finalul vieții calea călugăriei. Oricum, nu era pentru prima dată când Lupaș analiza destine feminine, după schița făcută mamei lui Andrei Șaguna în anul 1912.

La rândul său, Alexandru Lapedatu s-a aventurat pe un drum destul de anevoios, dar nu lipsit de strălucire, cel al investigării tradiției despre originea Țării Românești. Un studiu foarte documentat, pentru care a utilizat o istoriografie recentă, din care nu au lipsit numele lui Dimitrie Onciul sau Nicolae Iorga, dar și substanța cronisticii medievale, și care a atenționat asupra florilegiului interpretativ, anticipând astfel construcția strălucită pe această temă ce îi va aparține lui Gheorghe I. Brătianu. Evident, căutând să înțeleagă legătura dintre tradiția populară și cea literară, Lapedatu s-a confruntat cu emblematicul personaj Negru

¹⁸*Ibidem*, p. 15.

¹⁹*Ibidem*, p. 17.

²⁰ Idem, *Cum au luptat românii pentru unitatea națională*, în *Cele Trei Crișuri*, an XVII, nr. 9-10, sept.-oct. 1936, p. 134-135.

²¹ Silviu Dragomir, *Granița istorică dintre români și unguri*, în *Cele Trei Crișuri*, an I, nr. 2, 1 mai 1920, p. 13.

²² Gh.I.Brătianu, *Scutul unguresc în armele Basarabilor*, în *Revista Istorică*, an VII, nr. 4-6, apr.-iun.1921, p. 127.

²³ Ioan Lupaș, *Tudora, mama lui Mihai Viteazul*, în *Revista Istorică*, an VII, nr.4-6, apr.-iun. 1921, p. 135-139.

Vodă; astfel că nu a ezitat să-și înscrie numele între cei ce au încercat să-i confere și o identitate reală. Istoricul ardelean se dovedește a fi foarte tranșant: „Negru Vodă al tradiției populare, luptător împotriva tătarilor, ctitor al bisericii domnești din Câmpulung, soț al Margaretei, fondatoare a bisericii catolice a cloașterului, din același târg și, mai presus de toate, întemeietor al Țării Românești, nu poate fi identificat deci decât cu Basarab Vodă, zis, de istoricii moderni, cel Bătrân”²⁴. Dar să nu uităm că Alexandru Lapedatu datora formația sa universitară ambientului bucureștean, iar istoricii citați în acest studiu, Iorga, Onciu, îi fuseseră profesori²⁵. Mai mult decât atât, Onciul îl îndrumase în realizarea primelor sale lucrări monografice de medievistică, care, cum altfel, s-au oprit asupra unor personaje mai puțin studiate de pe scena politică a evului mediu muntean²⁶. Așa că inserarea unor subiecte de interes general românesc în opera de după 1918 a istoricului Lapedatu nu a fost deloc surprinzătoare, fiind de fapt convergentă cu tentativele sale istoriografice anterioare.

În fine, alte exemple de restructurare a discursului istoric în termeni naționali au fost cele care au preferat calea sintezelor, în care evident, destinul românilor ardeleni devenea inseparabil într-o structură unificatoare, de cel al românilor de la sud și est de Carpați. În general, o atare misiune livrescă avea rosturi educative, apelând deocamdată la cunoașterea istorică deja scoasă din patrimoniul arhivistic și biblioteconomic, în deceniile anterioare. Era ceea ce a făcut Ștefan Meteș, printr-o sinteză comandată de conducerea Astrei, intitulată *Istoria neamului românesc* și prin care își asuma difuzarea urbi et orbi a unui mesaj de asumare a noii identități naționale. Din nou, istoria era chemată să fie una din esențele indispensabile în redefinirea națională a celor care până nu demult fuseseră pionieri pe scene politice diferite: „numai din această cunoaștere a trecutului nostru poate pleca acea cultură și solidaritate națională, temeiul indestructibil al oricărui stat, care unește, mai bine zis contopește sufletele fraților, trăiți veacuri de-a rândul sub stăpânirea străinilor, și ajunși astăzi să facă parte cu toții dintr-un stat național al lor. Armonia între provinciile care formează astăzi România, ca și între diferitele clase sociale românești, se poate stabili numai prin cea mai deplină cunoaștere reciprocă a acestora în trecut și în prezent”²⁷.

Un nou discurs istoric, în termeni naționali, se schița după evenimentele politice din iarna anului 1918, care au dat Transilvaniei un nou rol pe scena politică. Istoricii, în marea lor majoritate, spectatori direcți ai creării noii identități statale românești, au încercat în primele luni de după să contureze calea de urmat în viitoarele studii istorice. Integrarea Transilvaniei în Vechiul Regat însemna și o recuperare ideologică, iar aceasta se putea face prin depășirea cercetărilor cu iz local, din partea ardelenilor, ori prin continuarea demersurilor după modelul inițiat de Nicolae Iorga, încă din primii ani ai veacului XX, care nu a avut nici o reticență în a trasa contururile unei istorii general românești. Academia Români, climatul universitar, societățile culturale au fost teritorii fertile unui atare discurs integrator.

BIBLIOGRAFIE:

Bogrea, Vasile, *Cucuvăi patriotice*, în *Cele Trei Crișuri*, an I, nr. 5, 15 iun. 1920, p. 6-7.

²⁴ Alexandru Lapedatu, *Cum s-a alcătuit tradiția națională despre originile Țării Românești. Comunicare făcută la Academia Română în ședința de la 21 septembrie 1923*, în vol. Alexandru Lapedatu, *Scrieri istorice*, ed.cit., p. 38-39.

²⁵ Pompiliu Teodor, *Introducere la istoria istoriografiei din România*, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2002, p. 183.

²⁶ Două din lucrările sale de seminar, realizate sub îndrumarea lui Onciu, despre Radu cel Frumos (1902) și Vlad Călugărul (1903) vor fi publicate în aceiași ani în *Transilvania* și respectiv în *Convorbiri literare*. Vezi Alexandru Lapedatu, *Scrieri istorice*, ed. cit., p. 129-203.

²⁷ Ștefan Meteș, *Istoria neamului românesc*, Sibiu, 1922, prefață.

- Brătianu, Gheorghe I., *Scutul unguresc în armele Basarabilor*, în *Revista Istorică*, an VII, nr. 4-6, apr.-iun.1921, p. 120-128.
- Brătianu, Gheorghe I., *Studii și articole de istorie*, ediție îngrijită de Victor Spinei și Alexandru-Florin Platon, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2010.
- Dragomir, Silviu, *Granița istorică dintre români și unguri*, în *Cele Trei Crișuri*, an I, nr. 2, 1 mai 1920, p. 10-13.
- Febvre, Lucien, *Combats pour l'Histoire*, Paris, Librairie Armand Colin, 1992.
- Iorga, Nicolae, *Faptă și suferință în Ardeal. La zece ani de la cuprinderea lui sub steag românesc*, București, 1929.
- Iorga, Nicolae, *Inițiativa particulară și cultura românească*, în *Cele Trei Crișuri*, an III, nr. 1-2, 1-15 ian. 1922, p. 3.
- Iorga, Nicolae, *Ținutul Crișurilor*, în *Cele Trei Crișuri*, an I, nr. 1, 15 apr.1920, p. 2.
- Lapedatu, Alexandru, *Cum au luptat românii pentru unitatea națională*, în *Cele Trei Crișuri*, an XVII, nr. 9-10, sept.-oct. 1936, p. 134-135.
- Lapedatu, Alexandru, *Scieri istorice*, ediție îngrijită de acad. Camil Mureșanu și prof. Nicolae Edroiu, București, Editura Academiei Române, 2008.
- Lupaș, Ioan, *Adunarea națională de la Alba Iulia*, în *Cele Trei Crișuri*, an X, nr. 5-6, mai-iunie 1929, p. 54-58.
- Lupaș, Ioan, *Pământ și suflet românesc*, în *Transilvania*, 1928, nr. 5, p. 337-342.
- Lupaș, Ioan, *Prăbușirea monarhiei austro-ungare și adunarea de la Alba Iulia*, în *Transilvania*, 1929, nr. 4-5, p. 252-262.
- Lupaș, Ioan, *Tudora, mama lui Mihai Viteazul*, în *Revista Istorică*, an VII, nr.4-6, apr.-iun. 1921, p. 135-139.
- Metes, Ștefan, *Istoria neamului românesc*, Sibiu, Editura Asociației, 1922.
- Teodor, Pompiliu, *Incursiuni în istoriografia română a sec. XX*, Oradea, Fundația culturală „Cele Trei Crișuri”, 1995.
- Teodor Pompiliu, *Introducere în istoria istoriografiei din România*, Cluj Napoca, Editura Accent, 2002.
- Zub, Alexandru, *Clio sub semnul interogației. Idei, sugestii, figuri*, Iași, Editura Polirom, 2006.
- Zub, Alexandru, *De la istoria critică la criticism*, București, Editura Academiei, 1985.

***METAMORPHOSIS OF PRAYER AND ITS SACRED ELEMENT OF
ENUNCIATION (PSALMS - DIVINE POETRY)***

Ștefan Lucian Mureșanu, Prof., PhD, Hyperion University of Bucharest

Abstract: Create proliferation in a time of ancient world society, Psalms, poems hymnical of mercy and tenderness of divine power was divided into five books that have formed in turn by a separate collection. The first 41 psalms had to write first book, the following psalms to the number 72 Second Book format. Psalms 73-89 will be grouped in the third book, Psalms 90-106, the fourth book, and from Psalm 107-150 will form the fifth book. We found, on studying these poems, a fact quite interesting in their structure, ie, these literary works but without rhyme rhymed verses, called the Hebrew Scriptures have three subdivisions, called, not coincidentally, the Law, the Prophets and writings. The result of the research it was found that these poems religious worship Jehovah, form the first book in the last group, and sometimes the name of the first book is used to indicate the entire group. The truth we will meet in the New Testament where Jesus will remind all scripts that referred to him in the law of Moses, the Prophets and the Psalms must be fulfilled by all these facts Saviour understanding entered into Hebrew Scriptures (Luke 24:27, 44). Romanian religious literature, the literary product of some great sages of those times were structured as follows: poems of praise and thanksgiving, which recognizes the power of God, poems of trouble, recited to help you trouble continuing with poems historical, and didactic poems that expose various tips and lessons, messianic poems, most of repentance, ending with poems containing curses. Last grouping of these narratives, called the psalms, was created precisely to enable man to create a shield against demons, the dark powers that assault us and who are rightly says "enemies"..... (Hard style form fully corresponds to the Old Testament law) and not actual people who annoys us in everyday life!

Keywords: *prayer, element, enunciation, metamorphosis, human.*

Motto: *And you shall also give me spirit of victory./ To teach the lawless/ Towards your ways to run,/ To turn back the malice/ To your Holly goodness. (Varlaam, Psalm no.50, The Psalter in Lyrics).*

Prayer and meaning of its enunciation

Motto: *Passion is the heavenly fire which animates the moral world. (Helvetius)*

As a result of an existential impotence, man has accumulated incomprehensible fear, a desire of obedience to the unknown by sayings that, in time, became sacred virtues of those who knew them. Etymologically, the concept of prayer, the haloed terminology of the sacred defined *ruga*, has its roots in the Sanskrit language, *raga* (1), which translates as passion, *that testimony* of the ecstasy sprung up at

the awareness of a certain goal, as well as *that boiling* that overflows from within against the constraints which surrounds this purpose. The meaning of the enunciation of prayer is played precisely by the pronunciation of the word *rogatio*, -nis which, translated from Latin, means begging, *insistence*. But the concept *rogationem*, with the asset in the universal scheme *rogo*, -are, -aviatum, sums up all the desire of one bent toward forgiveness: *to pray* fervently. Prayer is a process as much as apparently simple as it is complex in the approach of implementing, a significant process which exceeds the essential, a way to connect us directly with the Divinity, that requires before its enunciation a certain ritual, by raising our thought, our vital inner energies, our will, towards what we feel is delightful. Prayer is the inner self defined by passion, but a state that the French writer and thinker Stendhal saw it as *all that can be more exciting because in it all is unpredictable, and its wearer is the victim*.

In biblical history, the prayer was named by the Holy Fathers, including St. John Chrysostom, St. Gregory of Nyssa, the author of the Christian anthropology: *conversation with God* and *the ascension of mind to God* or *the request of those who are entitled from God*. A perfect demonstration of the metamorphosis of human in I and the ego in Him, the Creation. The word of prayer, always started inside the heart spread the universal mystic code of forgiveness: *and forgive us our trespasses*, correlating the divine power with the telluric one: *as we forgive our debtors*. The Romanian term *rugă* was borrowed from Sanskrit and remained in the modern Romanian vocabulary from the Thracians, we will encounter spread both in Romanian toponymy: *Rugănești* (village Șimonești, Harghita), *Rugăria* (village situated on the hills of Colinele Tutovei, Voinești, Vaslui), *Rugășești* (vilage situated in Cățeiu common, Cluj), *Rugea* (vilage situated in Boianu Mare common, Bihor), *Ruget* (vilage situated in Roșia de Amaradia, Gorj, name met for the designation of a vilage from Vidra common, Vrancea), *Rugetu* (vilage in Slătioara common, Vâlcea), *Rugi* (locality in în Caraș Severin) etc., as well in onomastics: *Ruga*, *Rug*, *Rugaci* (name with the approximate frequency in our country of 0.0005%, and of this surname benefiting 95 people) (2), *Ruge*, *Rugea*, *Rugean*, *Rugeană*, *Rugeanu*, *Rugel* etc.

Prayer was spoken with a purpose, because the act of creating the man as a deliberative power it was unique, fact met in elevated prayer, of the poetry: *and he gave me eyes to see the light of day, / and they filled up my heart with mercy charms, / In roar of wind I heard his walking / And carried by song I felt his tender verse, / And besides all these I beg for an addition: / To allow my entrance to everlasting rest!* (3). Dogmatic believers, Christians, Muslims, Buddhists etc. intensified the testamentary value of prayer and raised it to its superior pole expression. In depth of its utterances, prayer ascended human desire towards will and gave power to the poet from the embroidered *man* to create: *Large branches, with gentle flower, rose / From my clay core kernel. / But I do not know how to call you, Love: / Father, brother, gentleman, friend, groom... / For I know not to talk with skill, / But God, you are kind of my Mother and Son.* (4). To the extent that human wisdom was discerning the phenomenon of divine knowledge the mystical meaning of the phrase *fear of God* was revealing, in an endless obedience to the law and faith to the covenant. Where the poetic language accepted the obedience to the spoken word, to the discourse or story, the intellectual activity was achieving complimentary through excellence wisdom to whom we

owe, eventually, the entrance in the sacred writing and also in the existence of what *Bible* presents.

Psalms in the context of ancient poetry

Motto: *I was like the fool from the story / What carries the sun with the bushel / In his house with no doors or windows... / and he curses his darkness and misery.* (Vasile Voiculescu, The Enlightener)

If from the *Creation* the crafted man felt his inner caressed by the breeze of the divine shiver he not mastered however the fear that he will not be able, one day, to be like the word of deusian wishes these facts making us to have every reason to believe neither that in the breezes of art in which man unleashed himself, were not foreign to him. *Caves of Altamira* (5), for example in Spain, surnamed as “The Sistine Chapel of Quaternary Art” holds *Caves of Altamira* in it prehistoric painting masterpieces, the Magdalenian culture, rupestral art that scholars in the field hardly where able to classifying it as dating from a so remote period of time, compared to that of nowadays that we call it *art of modern civilization*. Human intelligence, not random at some of our fellow men and we would like to say *divinely* selected, gave us cuneiform writing in Mesopotamia which told the Gilgamesh Epic, but also the hieroglyphic one found in the *Book of Dead* Egypt, from which we learned the mysteries of the third rite, and the Davidic harp gave us the *Psalms*, a collection made up of one hundred and fifty *prayers*, subject to individual interpretation requirements, but also of the of a particular community expression. We would like to say 150 poems, where summarizing number 3 could suggest a simplified symbol of the Trinity, but Septuagint confirms the existence of the 151st Psalm, which wear the mention: *out number* (6). Structured in different genres, these religious literary creations, which the old rabbinic school believed to belong entirely to the Prophet and King David, starts from invoking grace at the prayer of request and from sapiential meditation to the most violent uprising. In the religious lyrical utterance, a special tone in enunciation, was played by *psalms*, wisely organised in verses that form a collection of sacred poems belonging to the lyric genre, specially composed to be sung by the accompaniment of stringed musical instruments and later by blowing instruments. The Greek translation of the Settantei calls this book *Psalmoi*, name that designates songs with musical accompaniment. *The Book of Psalms*, called sometimes *The Psalter*, precisely because they were composed to be accompanied, at the beginning with string instruments, are considered divine inspiration. In the Hebrew Bibles, the Psalms are called *Sefer T'hillim* or simple *T'hillim*, which means *praise or laude book*. The theme of this book is that of praise to the divine power, but many of these verse compositions are *true prayers*, supplications brought to the Great Divinity. The Psalms, hymnical verses, in a Davidic way, are met in Romanian religious literature both in David's Psalms - Vaarlam's Cazania (1643), as in *Psaltirea pre versuri tocmită* (1673) of Dosoftei. Their study led later to religious rhythmic type creations of George Cosbuc and Octavian Goga, as in poetry of traditionalist tending of Vasile Voiculescu, as well as in the modernist poetry of Lucian Blaga. The lyrical literature versified, with psalmic secrets, *in the sense that the modern man*

drama is captured in search of itself, by relation to God, will be found to Alexandru Macedonski, *The Modern Psalms* cycle, Tudor Arghezi, the series of the 17 psalms, or Șt. Augustin Doinaș with no more than 100 psalms, gathered in a booklet, published by Albatros Publishing House, 1997.

The Book of Psalms or the Psalter, as it has been imposed in Greek Orthodox terminology, imposed eloquent examples of Hebrew poetry, especially in what we may call the parallelism of verses fundamental principle of Hebrew poetic composition. This principle reveals in the content of these outstanding literary creations a parallelism of thought where the *idea* of the first verse *is repeated in the second one*, which if is the case, repeat it, deny it *or* enriches it making the structure of these poems to represent something *unique in culture*(7). The records of Origen, on the structure of the Psalms verses in the Old Testament, allow us to point out that these narrative creations are very different from all the theories that formed the basic structure of Greek poetry. Hebrew poetic art, as I said in above lines, has three essential features which we will attempt to define them as follows: first form found in the versified composition of Davidic psalms is the synonymous *parallelism*. „, The heavens tell the glory of God / and the creation of his hands the strength proclaims it "(Ps.2, 1). In this first form of poetic expression we can note that in the second verse the idea of the first one is repeating but pronounced somewhat differently. The lyrical felt the expression of the word in a particular manner to all epic expressions a nonsense for congested feelings. Through prayer the will of conversion and martyrdom ego ascends by its very gift of chosen words, the hymn being the lyrical metamorphosis of prayer. The Pastor and Christian missionary Andrey Murray (1828-1917) said that: *the Intercessory Prayer is the bridge between our weakness and the omnipotence of God*. In his time, of infinity and meditation for better comprehension, English writer John Bunyan (1628-1688) confirms his own withdrawal in the world unseen of divine wishes: *In the life of prayer is better to have full heart even if you do not have words, than to have words and your heart is empty*.

The second principle of poetic art specific to Hebrew Verse Psalms is known as antithetic parallelism, which puts the two verses in opposition or contrast of thought: „Those over there in war chariots, those over there which are riding, / but we, in the name of God / in our God we will trust. / They stumbled and fell, / but we got up and straight we stood” (Ps.19, 8). The elevated mission of the verse leaves no room for compromises in thought, it doubles the images but the idea is unique, that of mastering of wills through divine power. The antithesis fell – raised develops the sacred element of fact enunciation and, namely, that of keeping the verticality. The one that falls is ruled by sin, and the one that rises wants forgiveness and maintaining the righteousness. In the Psalms, God's justice is itself recognition to man that is forgiven if, penitent, returns to the verticality of given life. The last principle of poetic structure of Psalms is called *synthetic or formal*, where the second verse takes the idea of the first one and transmits it to the next ones amplifying it. Not incidentally, also called formal principle because in this way, the first two parallels, synonymous and antithetical, are interwoven: „The fool said to himself, / There is no God! / Corrupt they became / and hated made themselves in their own ways, / no one who does the good, / no, not even one is not / From heaven the Lord bent down / to the sons of men / to see If anyone is who understands / or who follow the Lord” (Ps.13,1-2).

Recitation of prayer requires a certain state of the one who leans toward telling those words, who are expected in the emergence of good. Up to the forgiving prayer *Our Father*, as the anthem of the Divine - Human, that crucified Jesus recited it in pain as the first prayer of man to the universally sacred, we do not know other prayers but only speeches between man and divinity. Three vows God made with man : the first with Noah, the second with Abraham (Genesis, chapter 15 and 17), and the third with a peculiar people who believed it much closer of loving him, of Israel (8). If we hyphenate the name of biblical people which lasted in history, Is-Ra-El (9), we will conclude this fact that absolutely proves, that even this name part of the great mythology of Arab area, is a metamorphosis of the three sentences. In each of them will meet many specific rites and rituals specific to the glory of some divinities. Forms and formalities, specific spirituality and beliefs of a large area of Earth. The Divine discourses are summing up prohibitions, precisely for proper development of human construction; it is a period, until the Great Crucifixion, when divine words were added to the man's words: *And Enoch walked with God and there was found, because God had displaced him* (10). In the early period of the world prayer was not necessary because the divine presence itself justified the desire to learn and to be guarded of the individual. The verb displaced, meaning *he had taken with Him*, it is presented in a different form in the Greek biblical text in *metatithemi*, which can be translated to transcend someone or something else from one state of existence to another. The same thing that happened to the displacement of Enoch, from the created world in God's world, also happened to Elijah. Three such displacements occurred among of those that had been created, among which two where in full activity, Enoch and Elijah, and Mary, the mother of the Saviour, from the waking, a state of meditation and pain of letting the human prey to vice that dominate at that time the Earth. After her death the prayer intensifies and the meaning of words open their mystery, a metamorphosis towards to the only purpose, that *of salvation*. What justify the salvation than being away from vices, a life in which meditation and prayer of salvation toward Divinity to stop the evil to dominate. Man who was praying to God through *pure words* felt quite different from the one who crowded himself with meaningless sayings.

In conclusion, the purpose of prayer is the moment of telling her. Any of the great literates of the world at one time felt the need to confide divine obedience and join the good: *Heavenly boomerang of our souls, / Lightning targeted by heart towards God, / You, prayer, always victorious / Over any defeats, any disasters / You cross the abysses, to the Lord ascend / And if you touch It immediately you return / Back to those who sent you loaded / For all the riches of His favors* (Vasile Voiculescu, Prayer) (11).

Brief history of the Psalms creation

Motto: *All answers are coming when you enter the temple, bow, to worship God* (Psalm 73, 17).

Created in a time of social proliferation of ancient society, *Psalms*, hymnical poems of grace and tenderness of divine power were grouped into five books that formed themselves, each one a separate collection. The first 41 psalms were to compose the *First Book*, the following psalms to number 72 have formed the *Second Book*. Psalms 73-89 will be grouped

in the *Third Book*, Psalms 90-106, the *Fourth Book*, and from Psalm 107-150 will form the *Fifth Book*. We will find, studying these poems, a quite interesting fact regarding their structure, and, namely, this literary works in verse without rhyme but rhythmic however, also called the *Hebrew Scriptures*, have three major *divisions*, called, not coincidentally, *the Law*, *the Prophets* and *the Writings*. As the result of the researches being made it was found that these religious poems that worship Jehovah, *form the first book from the last group, and sometimes the name of the first book is used to indicate the whole group*. The truth we will meet it in the New Testament, where Jesus will remind all scriptures that referred to him in the *Law of Moses* from *the Prophets* or *Psalms*: must be fulfilled, through all these, the Savior understanding the facts recorded in the *Hebrew Scriptures* (*Luke 24:27, 44*). In religious Romanian literature, these literary creations, product of thought and science of great sages of those times were structured as follows: poems of praise and thanksgiving, which are recognizing the power of God, poems of distress, recited as help in *trouble*, continuing with historical poems, then didactic poems, which expose various tips and lessons, messianic poems, ones of contrition, ending with poems that contain curses. The last group of these literary creations, called psalms, was created precisely to enable human to form a shield *against demons, dark powers that assault us and who are rightly says "enemies" (hard style forms fully complies with the laws of the Old Testament) and not actual people who annoys us in everyday life!*

I was saying in the above lines, that *Psalms* groups together in the *Old Testament* the creations of several well-known writers of ancient Hebrew world. We have the obligation to remember that these hymnical poems in verses were composed over a period of more than ten centuries, long before the birth of Jesus. Since the time of Moses and up after the return from captivity, talented writers, students and connoisseurs of the way to put in verses the divine desires created immortal *hymns* of glory and *forgiveness of trespasses*. In particular, during King David` s reign, poets of ancient Arab world picked popular creations in lyrics, which they revived them in a particularly form, interesting in the Psalms research.

Grouped according to the events that took place and outlined in the Psalms content, but also by the way of singing them, a sensitive differentiation on the style in which they were conceived (let s follow the aggressive tone of 49 Psalm the one of Asaph, compared to the charity one of David` s 50 Psalm, when the prophet Nathan came to admonish the king for that he dared to delight with Bathsheba, the wife of his soldier Uriah), these poems have enabled the researcher focused to their philological study, to find different styles of many of the psalms, which provided more questions about the authors, starting to be denied the assumption of a single author, who believed it was King David. Although these overwrites do not seem to always be highly accurate, they allowed the possibility of drawing conclusions following their separation, taking into account certain characteristics made possible the classification: first 12 psalms were attributed to Asaph (12), but, because it seems that at least some of these 12 psalms refer to a later period, it is believed that some of them were created by the sons of Asaph. To Ehman and Ethan, for each one psalm; the overwriting of two psalms also indicates Solomon; 72 of these poems are attributed to David, the 73rd overwrite even specifies his name. Psalm 90 was attributed to Moses and is likely that also the 91 Psalm

was made by him. 11 psalms are dedicated to sons of Kore. In their content are found to exist some overwrites, that are not mentioning any name, and for 34 psalms comments are missing.

In conclusion, it would be an error to believe that King David would have composed all the psalms only because it is the author of 73 poems, which, moreover, bears his name and which were called *the Davidic hymns*. Research conducted by experts in the field have shown that not King David is entirely the author of 150 psalms, but other verses makers who felt the need of ascension of their songs of glory to the Divine Power that dominated their social life.

Sacred Element and Metamorphosis of Nature

Under another form than that enunciated set in the presentation of psalms, the communication of sacred element is defined, in particular, by its public character as a communication process during which the transmitter does not exclude anyone from decoding the message, the communication being public and, for this reason aims to be generally accesible. *Psalms* were recognized by the theorists and literary critics in the domain, as hymnal literature in verses created especially designed to be sung in which the psalmist s feelings had to highlight not events like in narrative and dramatic poetry . Some psalms, however, are of this last type, tell a story or have an dramatic element. They were written in Hebrew rhythms, without rhyme. Bringing together the hands as we imagine that in our palms there is a globe a worldwide recognition, we realize what the quantic phisics proved that inside of them we have *a ball of jumping energies*. *The tree of knowledge*, our central nervous system, has a full set of roots that send information to our brain that separates the order from the chaos, the scientific knowledge from superstitions, the certainties from mysteries. Consciousness is just a side effect of the biological computer from the human head. *I think, therefore I am* .The scientists in the field have shown that our neural circuits process data from the senses and project them as a hologram around us. This universe created by our minds we called *reality*. Each consciousness has its reality. This sense of mass communication has as resonance the issue of messages that the transmitter addresses, indiscriminately, to anyone via a channel to whome each receiver resort has unrestricted access, at least in the measure that access depends on the transmitter. .Accepting the phenomenon of metamorphosis, turning to the side effect of biological computer from the human head, summarized in the phrase *I think, therefore I am*, psalms certainly are literary creations of human intelligence, which transmit real information of events experienced by the character who created these works, but also by the influence he had from outside in the creation of these poems. Agreeing with the sense of the term *metamorphosis* from Romanian Explanatory Dictionary , published by the Institute of Linguistics Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti 1975 , we conclude that these remarkable literary creations for the period in which they were created (over which still hovers questions about their creator) had a real and important step in changing the character , the nature and behavior of the man who created them, but also for those who have read / heard in the time that followed .

But judging things in their essence, using the form of presentation *in mass* is there any communication(in our case the presentation of psalms or the expression of a prayer), that the receiver wants it broodcasted, a goal to metamorphose as many more men to make public

ideas, feelings, opinions or events it entered in direct relation? In the moment when the action happens to create the Psalms, certainly, yes. The charm of the sacred phenomenon paved the sapiential thinking and tied it to all the events experienced by humans at that time. The connection between God's breath that was happening between man and saint, was so normal that people do not perceive what may be true or not.

In conclusion, the answer to the above question may be affirmative, but not sure. At that moment occurs the metamorphosis, the correlation of the ideas with the spoken word, the impress by the transmission of the sacred message but all depends on the central nervous system. And then, how we will perceive the myth? What we leave to study for the mythology and what for the Bible? Where the reality stops and where the unreal begins? It is the free will of the receiver a conscious decision to connect and vibrate in the transmitter tone? It was found that not all people who meditate can become sensitizing emitters.

The twenty-first century, we all entered and try to answer the questions they belong also the answers linked to divinity, it was noted, in particular, the extent that took public communication, *mass media* knowing a development not only unprecedented, but also detached from other forms of communication, by the possibilities of information available, but, in the same time to the ways of handling they can appeal at any step. Usually, in the process of daily communication between individuals, the largest share has, naturally, interpersonal communication. Such communication could define what we have witnessed in the beginning of the work that *man has accumulated incomprehensible fear, a desire of the obedience in front of the unknown by sayings that, in time, became sacred virtues of those who knew them or while they you ll know*.

But the truth of the existence of the metamorphosis process gives the Einstein's famous formula, $E = mc^2$, which has been confirmed, we say, like a formula to prove the existence of divinity, by a team of European physicists. These ones, employees of the French Centre for Theoretical Physics, used performing computers and they calculated the mass of the protons and neutrons, which are part of the composition of the atomic nucleus (the information taken from *Yahoo News*). In turn, it was observed that protons and neutrons is comprised by little particles, known as *quarks*. The problem that physicists faced was: if the p mass of quark particles is 5 %, where is the remaining 95%? A question that they could respond, calling the title of this work.

In conclusion, according to the researches undertaken at the French Centre for Theoretical Physics and our study on *prayer metamorphosis and sacred element of her enunciation*, the answer concerning the explanation of this phrase results from the explanation itself: *the energy generated by the movements and interactions of quark particles*. This statement, supported by the great scientist Albert Einstein, in the *Theory of Relativity*, in our work, we could be able to express it like this: that the mass (in our case, the contents of words that materializes the prayer) and the energy (element of its enunciation, become sacred by the very fact that it is recited from the Bible), are equivalent, resulting the metamorphosis as a concept of understanding the dual existence.

NOTES:

- [1]. Aurel Berinde and Simion Lugojan, *Contributions to the Knowledge of the Dacian Language*, Facla Publishing House, Timisoara, 1984.
- [2]. It was requested minimum study for this word (stopping us at the "Rugaci" surname), which is spread all over the territories inhabited by the Dacians, taken from a language from which originated also Thracian language.
- [3]. Mihai Eminescu, *Prayer of a Dacian Man*, bibliophile edition, Minerva Publishing House, Bucharest, 2003.
- [4]. Teodosia-Zorica Lațcu, *Rodire*, Dacia Traiană Publishing House, Sibiu, 1944.
- [5]. The caverns of Altamira, located near Santander in North of Spain, famous for its prehistoric paintings and engravings dating from 17000-14000 BC. The first description of the cave dates back to 1880. Its length is about 270 m. The ceiling of the main hall is covered with paintings, representing mostly the bison (the colors used are bright red, black and purple), but also boars, horses and a deer. Along with these, on the ceiling there are eight engravings representing anthropomorphic figures, and various inscriptions. Engraved artifacts and other material remains suggests that the cave had been the place of meeting with the occasion cyclical events. According to Universal Encyclopedia Britannica, vol.1, p.130, Litera Publishing House, Bucharest, 2010.
- [6].The same number of psalms are found in *Vulgata*; St. Jerome has translated them first after Septuaginta (using, perhaps, also the Hexapla of Origen), but the total is the same also in later translation made after the Hebrew text. However, in their numbering we see some differences, and this is good to be known by readers who use the Bible in its Hebrew or Greek version. So, the *Masoretic Text* (namely the 10th century Hebrew one), divides *Psalm 9* in two parts, becoming in this way the 9th and 10th Psalm. Discrepancy persists until Psalm 113, that T. M. it divides it in Psalms 114 and 115. (According to Bartolomeu Valeriu Anania, the work quoted, 2011:902,903).
- [7]. Bartolomeu Valeriu Anania, *The Bible with Illustrations*, vol.3, p.901, Litera Publishing House, Bucharest 2011.
- [8]. *At the end of a fight with an angel, Jacob is touched in his vital force. Limping, he will receive the name of Israel - „, The one who is strong against God”-*, which will make him the father of the people that bears this name. According Pierre Gibert *The Bible, The Book, The Books*, p.33, Univers Publishing House, Bucharest, 2000.
- [9]. *IS* symbolizes the feminine principle, from Isis, ancient Egyptian goddess of fertility and sister of Osiris, *RA* represents the male principle The God – The Sun, supreme deity, represented with his head surrounded by the solar disk, or an aura. According to. R.Douglas Weber, *The Key of Solomon. Codis Project.*, p.340 . *He* represents the full power, the Love, the Creation.
- [10]. Bartolomeu Valeriu Anania, *The Bible with Illustrations*, vol.1, p.901, Litera Publishing House, Bucharest 2011.
- [11]. Vasile Voiculescu, *Poems*, (2 vol.), Litterrary Publishing House, Bucharest, 1968.
- [12]. Asaph descendant of Gershom, son of Levi (1 Chronichles 6:39); appointed by the head of levites as main singer, he sang the cymbals (1 Chronichles 15:17, 19). David made him the choir leader who led the worship (16:4-5). "Sons of Asaph" remained the most important

family of musicians until the time of restoration (1 Chronicles 25:2; 2 Chronicles 20:14; 35:15; Ezra 3:10; Nehemiah 11:17, 22; 12:35) and were mainly singers and musicians to cymbals. Asaph had a reputation as a seer and was recognized as the author of psalms used when Hezekiah restored the temple worship (2 Chronicles 29:30; acc. to The Psalm 50, 73-83; acc. to Jahaziel's prophecy, 2 Chronicles 20:14). It is unclear if Asaph lived up to the temple dedication or if 2 Chronicles 5:12 refers only to "the family of Asaph". Guardian of forests in Palestine during the Persian king Artaxerxes (Nehemiah 2:8). Acc. to Bartolomeu Valeriu Anania, *The Bible with Illustrations*, vol.3, p.962, Litera Publishing House, Bucharest 2011.

BIBLIOGRAPHY:

- *** The Spelling, *Orthoepic and Morphological Dictionary of Romanian Language* (2005), Romanian Academy, Institute of Linguistics „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Encyclopedic Universe Publishing House, Bucharest.
- *** *Romanian Explanatory Dictionary* (1975), Romanian Academy, Institute of Linguistics „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Encyclopedic Universe Publishing House, Bucharest.
- *** *Latin-Romanian Dictionary*, the 3rd edition, Scientific Publishing House, Bucharest 1973.
- *** *Universal Encyclopedia Britannica*, Litera Publishing House, Bucharest, 2010.
- Anania, Bartolomeu, Valeriu, *The Bible with Illustrations*, Litera Publishing House, Bucharest 2011;
- Angelescu, Silviu, (1995), *Myth and Literature*, Cartex Publishing House, Bucharest;
- Angelescu, Silviu, (1995), *The Legend*, Cartex Publishing House, Bucharest;
- Bănescu, Nicolae, (2000), *The History of Byzantine Empire*, , vol. I, Anastasia Publishing House;
- Bârlea, Ovidiu, (1976), *Small encyclopedia of Romanian stories*, The Scientific and Encyclopedic Publishing House, Bucharest;
- Beowulf*, translation and introduction by Dan Duțescu and Leon Levițchi, Universal Literature Publishing House, Bucharest 1969;
- Berinde, Aurel and Lugojan, Simion, *Contributions to the Knowledge of the Dacian Language*, Facla Publishing House, Timisoara, 1984;
- Brăiloiu Constantin; Ispas, Sabina (1998), *Under the wing of heaven*, Encyclopedic Publishing House, Bucharest;
- The Song of Nibelungs*, (1964), translation by Virgil Tempeanu, E.L.LL Bucharest;
- The Song of Roland*, (1974), translation by Eugen Tănase, Universe Publishing House, Bucharest;
- Coatu, Nicoleta, (2004), *Eros, magic, hope*, Rosetti Publishing House, Bucharest;
- Croce, Benedetto, (1972), *Poetry. An Introduction to the History and Criticism of Poetry and Literature*, translation and introduction by Serban Stati, Universe Publishing House, Bucharest;
- Drimba, Ovidiu, (1998), *History of Culture and Civilization*, Saeculum-Vestala Publishing House;

-
- Drimba, Ovidiu, (1995), *Insights into Human Civilization*, Excelsior-Multi Press Publishing House;
- Eliade, Mircea, *The History of Beliefs and Religious Ideas*, Enciclopedical Universe Publishing House;
- Eliade, Mircea, (1992), *The Sacred and the Profane*, Humanitas Publishing House, Bucharest;
- Gibert, Pierre, *The Bible, The Book, The Books*, Univers Publishing House, Bucharest, 2000;
- Ispas, Sabina, (2003), *Oral Culture and Cross-Cultural Information*, The Publishing House of Romanian Academy, Bucharest;
- Johns, Gary, *Organizational Behavior*, Bucharest, Economic Publishing House, 1998;
- Jurgen, Habermas, *Knowledge and Communication*, Bucharest, Politic Publishing House, 1983;
- Mărtinaș, Ioan, *The History Christianity in Romania and of Catholicism in Moldova*, Sapientia Publishing House, Iași, 2013;
- Păcurariu, Mircea, *Daco-Romans and Romanian Saints*, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Publishing House, Iasi, 1994;
- Pease, Allan și Garner, Alan, *The Language of Speech. The Art of Conversation*, Bucharest, Polimark Publishing House, 1999;
- Taguieff, Pierre-André, *The Illuminati. Esoterism, the Conspiracy Theory, Extremism*, RAO Publishing House, Bucharest 2008;
- Turcuș, Șerban, *Holy See and the Romanians, in the 13th century*. Encyclopedic Publishing House, Bucharest 2001;
- Voiculescu, Vasile, *Poems*, (2 vol.), Literary Publishing House, Bucharest, 1968;
- Weber, R. Douglas, *The Key of Solomon*. Codis Project. Leda Publishing House, Bucharest 2008.

**IMAGE OF THE ETHNIC RELIGIOUS MINORITIES REFLECTED IN THE
ORTHODOX PAROCHIAL ARCHIVES OF BUCHAREST DURING THE
INTER-WAR PERIOD**

Claudiu Cotan, Assoc. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: The archives of the Orthodox parishes constitute a historical source not used yet. Deposited most times in inadequate conditions, the parochial documents were lost, especially the old ones, or degraded, so that today they can be used only with great difficulty. The most interesting documents of these archives are the reports drafted by the servant priests. Most times these ones notice the changes occurred in the life of the parish, the decisions taken at certain times concerning the goods of the church, renovations, and the changes the places of worship or various other buildings they owned passed through. Yet, the parochial documents can give some precious information on the data related to the ethnic composition of the parishes or to the religious minorities.

I focused in my study on the research of the archives of a few Orthodox parishes close to today's Bucharest, where the ethnic and religious diversity was greater. I succeeded in studying the archives of the parishes of New Delea, Old Delea and "Hagiu"- Hala Traian, parishes with a population Orthodox in its majority, but submitted to slight changes through the settling of the Jews, Germans, and Bulgarians, in their territory. The data gathered from these archives are concise, but they help us form an image on the way in which the priests perceived the ethnic and religious diversity of their parishes and of Romania during the inter-war period.

Keywords: Orthodox parishes, inter-war period, ethnic diversity, religious diversity, priest

The parochial archives do not represent sources of information for historians, because it is hard for researchers to find new things there. Yet, browsing the documents drafted in the parochial offices during the inter-war period can show us at least the atmosphere of time. We can learn from these documents, especially from the reports concluded by the parochial councils, what the life of the parishes of Bucharest was like during the inter-war period and how the community of the time could understand the political changes in the Romanian society. The world of the inter-war Bucharest was not alien to what religious experience meant, to the participation as much as possible in the liturgical life and particular prayer. The parochial archives show the community was somehow afraid of the ethnic and religious diversity, a phenomenon that characterised the ethnic and social structure in a series of Orthodox parishes. The presence of the Jews, Gypsies, and Adventists is mentioned in the documents of these Orthodox parishes.

During the inter-war period an intelligentsia is raising in the Romanian society who cultivates the values of Christianity. Religion is not seen only as a phenomenon, as a form of expressing the national identity, but also as a way of life. This state of mind is manifested in all the structures of the Romanian society, of the intellectual elites too, not only of the peasantry who

after the World War I started to have a remarkable social role as a result of the universal vote and of the agrarian reform. This is the atmosphere of real ideological changes in which the Legionary Movement appears in the political and social life¹. The collaboration between the Legionary Movement and the Orthodox clergy cannot be denied. A series of remarkable priests have become legionary members seeing Corneliu Zelea Codreanu as a charismatic leader, able to determine the “revolutionary” youth to adopt an eschatological view of the Romanian state, within the great effort “to change the face of Romania”. The interference of the political ideologies with the Christian doctrine becomes an attraction for the Romanian young people wishing changes in the political and economical life of a state with great human and economical potential. The Legionary Movement provides the youth the illusion that soon they will live in a modern country, similar to Germany or Italy.

The legionary propaganda used all the means of seduction to include the clergy among its members. In the legionary ideology the priest represents a symbol, he is deified, is Romanian and nationalist, and he belongs both to this world and to eternity. The Orthodox priest and the Romanian peasant express the sacredness of the nation. The Romanian peasant had become the symbol of heroism, faith and purity of the entire nation, an icon that had to be reached by all the sons of the people. A new conception appears now according to which the participation of the priests in the political life brings about the cleansing, the deification of the entire society.

Yet, not very few voices asked the priests not to involve in politics. Many priests did not consider their active participation in politics was normal. The priests’ political options were diverse, because a rather big number of priests sympathised with the historical political parties. The cooption of the priests in the Legionary Movement was caused not so much by a political programme as especially by the language used that was abounding in religious terms and respect for faith,² a fact flattering for the pride of many priests, especially at the cities, where they came in touch with the first signs of a more and more secularised society, indifferent to the religious message. The Legionary Movement seemed to think, at the suggestion of Codreanu, to form a special group of priests used to renew the Church. In Codreanu’s opinion, the priests were the representatives of God on the earth called to the Legion to take it to the ways of faith. Although in full legionary swing, a series of theologians can show – because they knew the legionary ideology – what the role of the priest in society is, where he is called to celebrate the Holy Sacraments and guide the faithful on the way of salvation, as well as inside the Legion, where he can be only a father confessor.

The setting up of the royal dictatorship in February 1938 brings about a major change in the king’s attitude towards the Orthodox Church, suggesting her to play an important role in the Romanian society. King Charles II is aware of the danger of an open collaboration between the Orthodox Church and the Legionary Movement, less probable, but a real danger for

¹ See Armin Heinen, *Legiunea „Arhanghelului Mihail” – mișcare socială și organizație politică. O contribuție la problema fascismului internațional*, translated by Cornelia and Delia Eșianu, edition II, Humanitas Publishing House, Bucharest, 2006; Mihai Chioveanu, „Arhanghelul acestei lumi. Legionarismul ca religie politică”, in *Studia politica*, vol. VII, no. 3, 2007, p. 555- 582.

² Mirel Bănică, *Biserica Ortodoxă Română, stat și societate în anii '30*, Polirom Publishing House, Bucharest, 2007, p. 146.

monarchy. The Church, in her turn, was really attached to the King³. The King needed the Church for his governing, as it was the only national institution not affected by the political trends that confused the young society who was searching for new ways of manifestation. In order to show that the Church was near the King, Charles II appointed patriarch Miron Cristea Prime Minister for political reasons. All the Orthodox publications started a campaign designed to promote the image of the King around whom all the Romanians were called to gather. The symphony between King and Patriarch remembered the old agreement between the Romanian princes and metropolitans. This was the last major involvement of the Orthodox Church in the Romanian political life.

After the dictatorship of King Charles II was instituted, the state authorities adopted a large plan of repression against the Legionary Movement. The first targets were the legionary leaders, among whom a series of priests. Certainly, the Orthodox Church and the Romanian state collaborated, but with no principles. There were no limits till where the state could interfere in the life of the church, or till where the Church could support the state. This ambiguous situation favoured certain political circles to interfere in the life of the Church and certain clergy to take active part in party politics. The interference of the state in the religious life has become a reality in the inter-war Romania.

There were priests who did not agree with the direct involvement of patriarch Miron Cristea in the political life. The legionary priests attacked rather hard the gesture of the patriarch to accept the invitation of King Charles II to take over the formal leadership of the government. The Holy Synod, in its turn, was accused to have taken anti-legionary measures, such as the one of October 1935, by which the legionaries were forbidden to raise churches or road side shrines, although certain bishops had encouraged these initiatives. The patriarch was also criticised for having forbidden the remembrance of Mota and Marin, the two legionaries considered martyrs, who had died in the war of Spain. Besides, it was allowed to arrest the legionary priests at Easter time, in 1938. Neither the King, the declared adversary of the legionaries could avoid criticism. The Legionary Movement was going to remove the old society and install a new world. This is why it was easy for the idealism of the movement to attract intellectuals. It was just this idealism that brought about violence. A series of Orthodox priests of the inter-war period considered the Legionary Movement different from all the other nationalist movements, because it was structured on the Christian teaching and wished to achieve genuine Christianity, designed to save and resurrect the Nation in the Kingdom of God⁴. Mircea Eliade said about this movement: *“If, as said, Nazi is based on race and fascism on State, then the legionary Movement is entitled to affirm itself as the only Christian mystic movement, a spiritual revolution, ascetic and manly, as the history of Europe has never met before”*⁵. The future metropolitan Nicolae Colan said: *“the Legionary Movement is the most martyred nationalist movement of Europe, as well as the deepest rooted in the Christian spirit”*⁶.

³ See Ilarion Țiu, *Mișcarea Legionară după Corneliu Codreanu. Dictatura Regală (februarie 1938-septembrie 1940). Mecanisme de schimburi de generație*, Vremea Publishing House, Bucharest, 2007.

⁴ Victor Moise, *Mișcarea Legionară și credința strămoșească*, Majadahonda Publishing House, Bucharest, 1994, p. 7.

⁵ Flor Strejnicu, *Creștinismul Mișcării Legionare*, Imago Publishing House, Sibiu, 2001, pp. 9-10.

⁶ *Ibidem*, p. 12.

The political situation of Romania changed after the abdication of King Charles II. From the moment he took over the power, although he had accepted to govern together with the legionaries, general Ion Antonescu, a supporter of discipline not only in the army but also in society, was aware after the first months that he would not be able to remain near the Iron Guard, which was leading chaotically and tried to impose itself through brutality and violence. The removal of the Iron Guard after the rebellion of January 1941 meant the falling out of grace of the majority of the legionary priests, many of them having been imprisoned or deported and forbidden to involve in the political life⁷. During the Antonescu regime the renting of real estate property and conclusion of contracts or other affairs with the Jews were forbidden. The churches were asked to annul all the renting contracts signed with Jews⁸. General Ion Antonescu confessed in an open letter addressed to the nation that he wanted to collaborate with the Orthodox Church for the moral revival of the nation⁹. When referring to the Church, the general said: “... *Today’s Romanian State has great faith in the Church of the nation so that it does not doubt at all that she will form her own best norms for a very intense pastoral activity very useful for our nation whom nobody loves better than she does...*”¹⁰. The Orthodox clergy wanted in their turn a good collaboration with the state: “... *unless there are clergy aware of their role and appreciated by the Leader of the State, the necessary equilibrium will never be achieved today, when communism undermines the foundation of the state*”¹¹.

There were many people in minority in Great Romania, many of them Romanian citizens recently adopted and little integrated. The foreign threatening was real. Hungary wanted Transylvania, Russia had not given up Bessarabia and Bucovina, and Bulgaria wished to get Dobrugea. Maybe the greatest psychosis was raised by the Jewish minority, 4% of the country’s population, who although not very large, was very visible as a distinct minority not integrated yet. The Jews were present especially in the cities, in Bessarabia representing 26,8% of the urban population, and in 23,1% in Moldova. There were many Jewish pupils and students, but the Jewish professors were almost inexistent. In the army, magistrateship and public administration the number of Jews was low. In the rural area the Jewish population was almost inexistent, because they could not buy land. These restrictions obligated them to focus on the economical – financial system and on the liberal jobs: physicians, lawyers and journalists. Close to the World War II, there were 3147 Jewish physicians out of the 8810 ones who were practicing in Romania¹². A large number of lawyers and journalists were activating too. Because of these jobs they were considered many and the nationalists considered them dangerous when referring to the “monopolising” of the country’s economy and to their influence as opinion formers.

⁷ *Biserica Ortodoxă Română*, year LIX, no. 1-2, January - February, 1941, p. 107.

⁸ Archives of the Holy Synod, Holy Synod working sessions, File no 488/1940, p. 227

⁹ „Biserica ortodoxă și noul regim”, in *Telegraful Român*, Sibiu, year LXXXVIII, no. 41, 6, October 1940, p. 1.

¹⁰ Archives of the Holy Synod, working sessions of the Holy Synod, File no. 505/1941, p. 3

¹¹ Negrea Romeo, *Relațiile Bisericii și stat în timpul Patriarhului Nicodim Munteanu (1939-1948)*, doctorate thesis, Bucharest, 2012, p. 98.

¹² Teșu Solomovici, *Istoria evreilor din România*, vol. I, Teșu Publishing House, Bucharest, 2007, p. 203; Lucian Boia, *Capcanele Istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 și 1950*, ediția II, Humanitas Publishing House, Bucharest, 2012, p. 54.

The Minister for religious affairs and arts sends decree no 42180 of 8 September 1940 to the parishes concerning the forbiddance of all constitutive parts and leadership bodies of the Christian cults of the country to buy religious vestments from the Jewish shops, *kindly asking you to obey*. The trading of these holy objects by the Jews was considered “*a profanation of the altar and of its servants, tolerated too long*”. In order to observe the decree the bishops and even the Ministry of the Interior were asked to engage in the observation of the decree.

There were also cases of conversion of Jews or Protestants to the Orthodox Church. The archives of New Delea parish own a series of applications of some persons of Roman Catholic or Protestant confession to be accepted in the bosom of the Orthodox Church. In August 1900, we have the application of Mrs Anica Bals, living in 157 Labirint St, of Roman Catholic rite who was asking to be allowed to be included in the “*bosom of the Christian Orthodox Church*”. Hierarch Calist Ialomiteanul assigned priest M. Radulescu to celebrate the Holy Unction¹³. Next year Ludmilla Ion Ghota living in 66 Tepes Voda St received the catechisation, after she had received the approval of the Primate Metropolitan, the religious service having been celebrated by the same priest Radulescu¹⁴. The same procedure had been observed in 1899, by Rudolf Haly, Albertina Bittner, Wilhelm and Heinrich¹⁵. In 1910, an approval is mentioned for Roza Holmaleh, of Jewish religion, to receive the Baptism, who was named Paulina at baptism, after the name of her Orthodox Godmother¹⁶. Thus, we have conversions to the Orthodox Church even before the hard years of the persecutions the Jews suffered close to the World War II, when the number of Jews who received the Christian baptism grew, as they declared themselves Orthodox or Roman Catholics not to be deported.

Rev. Hadarag wrote about Jews in a report: “*Besides this sort of people I have a special product of the war in my parish, dangerous and detrimental to the moral and even material state of the local population. There are a few tens of Ukrainian families, especially Jews, who populated the outskirts. They stay all day long without doing anything, especially the women and children, and their men are always out, nobody knows where and for what dubious jobs. They spend huge amounts of money, asking for unreasonable prices for anything and especially for articles of consume, putting up the prices and making the life of all those around hard. The women are lazy, in general, hardly moving in the courtyards of their houses, walking about in groups, and dressed almost always with no moral scruples. These depraved women are a permanent spiritual scandal for everybody, especially for the young people around, tempting to laziness and good living without working*”¹⁷. Influenced by the nationalist propaganda, the Orthodox clergy saw the Jews in minority as a cause of the turmoil the Romanian society was passing through.

At the beginning of the 20th century, “Hagiu” parish numbered over 200 Orthodox families and only two Jewish ones. In 1931, parish priest Grigore Popescu mentioned in a report: “*Hagiu parish with 470 Orthodox families, 245 Jewish, 31 Catholics, 9 Lutherans, 3 Armenians, 2 United, and 2 Adventists suffer from a cultural point of view of the lack of any initiative to idealism, culture, and social solidarity of the classes living here. Taking into*

¹³ Archives of New Delea parish, Correspondence file, 1899-1903, p. 9

¹⁴ Archives of New Delea parish, Correspondence file, 1899-1903, p. 28.

¹⁵ Archives of New Delea parish, Correspondence file, 1899-1903, p. 2, p. 3.

¹⁶ Archives of New Delea parish, Correspondence file, 1899-1903, p. 16, p. 20.

¹⁷ Archives of New Delea parish, Correspondence file, 1932.

account the interest of the Romanians and of Orthodoxy, the lack of this initiative and cultural work, given the great percentage of heterogeneous elements from a national and Orthodox point of view – in proportion of 2/3 compared to the number of the Romanian Orthodox families and of other nations and confessions can be a real danger rather soon". In 1935, the demographic state of the parish passes through major changes, so that besides the 417 Orthodox families, 327 Jewish ones are registered here. Rev. Grigore N. Popescu mentions in his census some other Catholic, Adventist, Reformed, Calvin and Muslim families. In his book entitled "A part of the city and a holy place of worship, Bucharest, 1935", this priest deplores the fact that the Orthodox families were selling their houses in the parish, Jewish families coming instead, especially because the Jewish district was nearby¹⁸. The same priest also deplored the lack of religiosity of the Orthodox faithful: "*The religious state of things is much under average. The family life almost does no longer practice some old customs of faith. The Church assistance is required in most families only in extreme cases and imperative needs rather due to the old customs preserved than out of the living conviction of today's families*". The parish documents also include applications of some Jewish people to convert to the Orthodox faith, some of them close to the war time, since they were afraid of deportation. Priest Gheorghe Popescu reported the archpriest in June 1939: "*We inform you that Sunday, 28 May inst., after we have done the proper catechisation, we celebrated the Holy Sacrament for architect Aurel Focsanu and his wife Ortansa, who after passing to Christianity were named Constantine and Constantina. Their godfather was architect Mihai Mihalcea from Bucharest*". The Baptism was not easy to celebrate because their application was not approved for the first time because of administrative reasons.

Neither the Adventists were seen as integrated in the Romanian society, the concern of the Romanian Patriarchate in their case having been obvious. Even during the first years of the World War I they were seen as anti-combatants, as a danger within the huge effort of the Orthodox people. From 1923 – 1925, the House of Prayer and the publishing house of the Adventists were built in Labirint St., named Metropolitan Ghenadie Petrescu before, in "Hagiu" parish¹⁹. In March 1943, during the war, the parish priest of Hagiu church gave the following explanation while referring to the activity of the Adventists in the parish: "*As for the order of the Ministry for Religious Affairs... we inform you that the Adventists' House of Prayer and their well organized publishing house are situated in 116 Labirint St., within Hagiu parish.*

Given the new state order we submit, with great respect, to your consideration, the following suggestions:

- 1. The House of Prayer which is big and spacious to be changed into a seat for Religious Theatre, which has no seat so far, so that we could encourage the young people who proved their capacity and talent. Our Orthodox Church would have one more means of propaganda for her benefit. I mention that the changing of this house of prayer into a theatre hall could be done with no great expenses.*
- 2. The Adventist publishing house located in a separate building in the same courtyard of the House of Prayer to be entrusted to the leadership of the publishing house for church books,*

¹⁸ Grigore N. Popescu, *Un colț de oraș și un sfânt lăcaș din București*, Bucharest, 1935, p.112.

¹⁹ *Ibidem*, p. 128.

*either to the Bible Institute, or to appoint a priest competent in the field, to print only books of prayer, small brochures and works for the young priests who need much support for their writing. I think we could set up here the editorial office of a great church newspaper under the direct leadership of the Holy Patriarchate. This publishing house could be entrusted even to "Glasul monahilor" newspaper, till the organization and setting up of the great unique daily publication many priests are thinking of"*²⁰.

A series of parishes of Bucharest had a large number of Gypsy families, with their own traditions and faiths, some of them different from the Romanians in their majority. Marginalized, illiterate and avoided by the tough capitalist society, the Gypsies of Bucharest were living a hard life, so that only those who had a job or were fiddlers lived better. Parish priest Vasile Hadarag of New Delea church wrote a report on this state of things: *"There are also foreigners in this parish. A whole colony of Gypsies should be mentioned first – about 100 families or even more – set up just in the heart of the parish. They live a miserable life, in fact typical to their race. Besides their bad habits they also keep their own language. Stealing is the characteristic of the Gypsy race. Most of them are fiddlers. They live in a revolting promiscuity. A man lives with two, three, or four women almost at the same time, only in different houses, and has children with all of them and takes care of none. It goes without saying that they live in cohabitation (concubinage). They resent any attempt to improve their living. Even if they have the necessary means of living, because some of them have profitable jobs today: masons, shoemakers, tailors which can bring them 2, 3 or 4 hundred lei a day, their living in their houses is miserable. They do not have a proper bed. They sleep on the floor wrapped in a carpet or coat. They eat and drink whatever they earn and they never have what they need. They have a series of religious superstitions, some of them stranger than the others, to which they stick by all means and always seem to be seized by a fear that does not make them any better. They do not fear authorities much. Things can rather be solved with them invoking the fury of God. I succeeded in marrying some of their families in this way. They do not agree to have weddings with little money, because they enjoy days on end at their weddings. The tramps of the waste plots of land, moochers and ruffians of Bucharest are Gypsies. I try to control and bring them to a more human living. Briefly, this race of people can trouble others a lot. They do not come to the church on Sundays or feasts, but only when the dead are remembered, at baptisms and absolutions. They do not have patience to listen to the religious service. At the great feasts, Easter and Christmas, they burst in, cram, do not listen to anything and I am sure they do not benefit of anything, and are always the same. Some of them who go to school while children are used to some order and are a little changed. But they avoid school, just as they avoid church. They respect the priests and try not to offend them. They even support reproach and promise they give up their bad habits, but forget at the same time"*²¹. On 30 March 1932, priest Vasile mentioned in the report sent to the archpriest of District II Bucharest: *"Only the Gypsy families dishonour us. They are lazy and steal"*²². The persecutions the Gypsies suffered during the World War II were hard –

²⁰ Archives of Hagi parish, Correspondence file, 1943, doc. 6 March 1943.

²¹ Archives of New Delea parish, Correspondence file, 1923, doc. 12 Dec.1923.

²² Archives of New Delea parish, Correspondence file, Report to deanery II Bucharest, 30 March 1932.

applied by Antonescu regime – with deportations to Transnistria where from many of them never returned²³.

Antonescu regime saw the unity of the state in the unity of the Orthodox Church too, which he considered it was the only one able to do away with the vices of the Romanian society. Thus, general Antonescu was a supporter of the Orthodox Church, even if sometimes he did not avoid criticising the Orthodox clergy. Antonescu also approached the Orthodox Church through the financial aids he offered. The parochial council of Parcul Calarasi church thanked the Marshal for having granted them 1,000,000 lei for the 20 Russian workers prisoners and for having assured them that military lorries would transport the materials and earth resulted during the raising of the great church in Bucharest²⁴. This church, traditionally founded by Marshal Ion Antonescu, is neighbouring the parishes of Old Delea, New Delea and Hagiu, a space that the leader of the state wanted to be systematised and bedecked keeping the churches existent as landmarks. New Delea church has also enjoyed the Marshal's attention who donated 100,000 lei for the poor children of this parish to buy them clothes.

The inter-war Romanian society was really afraid of the minorities which they perceived, sometime unjustified, as anti-national, as those who were plotting the division of the people and of the country. The parochial archives show us how the Orthodox priests of the time perceived the ethnic and religious diversity of their parishes, some of them submitted to an intense process of changing that really affected the Orthodox religious life, to the great discontent of the Orthodox who were helpless when faced with these changes.

BIBLIOGRAPHY:

Historical sources:

ANIC, PCM fund, Military Office, Ion Antonescu, File no. 406/1943.

Archives of Hagiu parish, Correspondence file, 1943, doc. 6 March 1943.

Archives of the Holy Synod, Holy Synod working sessions, File no. 488/1940.

Archives of New Delea parish, Correspondence file, 1899-1903.

Archives of New Delea parish, Correspondence file, 1923.

Archives of New Delea parish, Correspondence file, 1932.

General works:

Achim, Viorel, *Documente privind deportarea țiganilor în Trasnistria*, vol. I-II, Enciclopedică Publishing House, Bucharest, 2004.

Bănică Mirel, *Biserica Ortodoxă Română, stat și societate în anii '30*, Polirom Publishing House, Bucharest, 2007.

²³ See Viorel Achim, *Documente privind deportarea țiganilor în Trasnistria*, vol. I-II, Enciclopedică Publishing House, Bucharest, 2004.

²⁴ ANIC, PCM fund, Military Office, Ion Antonescu, File no. 406/1943, p. 13.

Biserica Ortodoxă Română, year LIX, no. 1-2, January - February, 1941.

Biserica ortodoxă și noul regim, in *Telegraful Român*, Sibiu, year LXXXVIII, no. 41, 6, October 1940.

Boia Lucian, *Capcanele Istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 și 1950*, ediția II, Humanitas Publishing House, Bucharest, 2012.

Chioveanu Mihai, „Arhanghelul acestei lumi. Legionarismul ca religie politică”, in *Studia politica*, vol. VII, no. 3, 2007.

Heinen Armin, *Legiunea „Arhanghelului Mihail” – mișcare socială și organizație politică. O contribuție la problema fascismului internațional*, translated by Cornelia and Delia Eșianu, edition II, Humanitas Publishing House, Bucharest, 2006.

Moise Victor, *Mișcarea Legionară și credința strămoșească*, Majadahonda Publishing House, Bucharest, 1994.

Negrea Romeo, *Relațiile Bisericii și stat în timpul Patriarhului Nicodim Munteanu (1939-1948)*, doctorate thesis, Bucharest, 2012.

Popescu Grigore N., *Un colț de oraș și un sfânt lăcaș din București*, Bucharest, 1935.

Solomovici Teșu, *Istoria evreilor din România*, vol. I, Teșu Publishing House, Bucharest, 2007.

Strejnicu Flor, *Creștinismul Mișcării Legionare*, Imago Publishing House, Sibiu, 2001.

Țiu Ilarion, *Mișcarea Legionară după Corneliu Codreanu. Dictatura Regală (februarie 1938-septembrie 1940). Mecanismele schimbului de generație*, Vreamea Publishing House, Bucharest, 2007.

RURAL TOURISM IN LAPUS LAND - A PRODUCT INSUFFICIENTLY EXPLOITED

Helena Maria Sabo, Assoc. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Lăpuş Land is located at the foothills of Țibleş, overlapping in most the upper basin of the Lăpuş River, hence the name "Lăpuş Depression." This area has significant tourism potential and the tourism activity is the main phenomenon that was imposed after 1990 because of the rural areas that had a real development potential, particularly in the development of rural tourism. Today tourism is poorly capitalized, but a highlight of the natural and anthropic attractive potential that has this area could increase the interest of local authorities' for tourism development in general and rural tourism in particular. Thus, this study is an inventory of natural and anthropogenic resources in the territory, as well as a presentation of the possibilities of tourism development, its current state of development, its evolution over the years on the whole space of the people living here, types and forms of practicable tourism and, the main tourism risk factors in the region, impact of tourism and the preservation of traditional urban architecture and propose of new ways to exploit the tourism areas.

Keywords: *Lapus Land, rural tourism, traditions, tourism recovery, natural resources*

Preliminary considerations

Lăpuş Depression is part of "tectonic-erosive depression corridor Baia Mare-Copalnic-Lăpuş, formed upstream of the gorge dug of Massif Preluca made by the river network [...] that deals almost entirely the upper basin of the river Lăpuş" (Dezsi, 2006a).

Due to its sub-carpathic character, Lăpuş Depression is a distinct unit, individualized, bordered by mountainous and hilly units on about one third of its parts. Thus, in the South, Lăpuş Depression is bordered by Breaza Peak (974 m Peak Breaza) west boundary is marked by the presence of massive Preluca (810 m Peak Florii) and Pietriş Hill and the massif Şatra (1041 m).

The northwestern part of the Transylvanian Depression and Maramureş County includes on their territories geographical forms known as "țări (country)". In Maramureş County runs not less than four "countries": Țara Maramureşului, Țara Chioarului, Țara Codrului and one that will be analyzed below, Țara Lăpuşului (Lăpuş Country) (Posea, 1962).

Țara Lăpuşului is located in the north-west of the Transylvanian Depression, being superimposed on most of Lăpuş Depression, the name coming from the river that runs through the depression (Rus, 1995).

The role and importance of the Țara Lăpuşului, for promotion and development of rural tourism. The role of attractive resources in shaping attractive dowry.

In the meaning of World Tourism Organization and other European organizations, rural tourism, rural tourism is defined as "a form of tourism that includes any tourist activity in

rural areas organized and led by local people, taking advantage of local tourism resources (natural, cultural - historical and human) as well as facilities, tourist structures, including hostels and agro-tourism farms".

Thus, the main "actors" in rural tourism activity should be local people because they are the only people who can keep the memory alive and unchanged of the Romanian traditional village(Simion, 2011). Village means for practitioners of this type of tourism the human dimension, social intimacy, school, church, places that marked the life of a man during its existence. The village is the place where local craftsmen show their true value, is the place of small businesses in handicrafts, the place where preserving customs and usages make the holidays to be different.

Țara Lăpușului, because of its attractive potential can be assigned in rural tourism, without forgetting development opportunities of other forms of tourism. Thus, due to anthropic well-developed tourism potential of the Țara Lăpuș, with affirmation on the tourist market, we chose to analyze the development of rural tourism in the area.

The rural tourism have raised slowly on the tourism market in the Land of Lăpuș, which was not developed due to the relatively small number of people who visited the area, and most of them aimed the religious sightseeing. However, to exploit the potential of the rural area in 1997 was formed the Rural Tourism Association "Lăpușul" which aimed to ensure organizational support for ongoing in good conditions this form of tourism and to include the tourism offers in the profile market. The activity of this association was a weak, so that the support came from other association that deals with the promotion of rural tourism in Maramures, named the Association of Development and Promotion of Rural Tourism in Maramures, based in Târgu Lăpuș city.

Lăpuș Land or the country of the legendary outlaw Pinteș stands from a great distance, under the shadow of Țibleș and Șatra and by the beauty of the places, the people and picturesque settlements that have lot of things to show to those who want to visit it.

The ethno-cultural area of Land of Lăpuș, located at the crossroads of four major geographical areas, keeps in a natural setting dominated by Țibleș massive and the volcanic mountain Șatra Pintii, the original folk traditions. The area hosts numerous wooden churches; some of them are in the UNESCO patrimony, many traditional elements and villages with welcoming people. The formation of this "image" specific to the people living here have attended both her position among the four "countries" and the specific natural environment and people who helped the diversification of the attractive resources of ethnographic and folklore order.

The villages from Lăpuș Land have a rich cultural, historical and architectural heritage, scenic rich landscapes in recreational resources, hydro and leisure, non-mechanized lifestyle, hardworking and hospitable people, villages that deserves to be known and used for tourism purposes.

Regarding the natural touristic potential, the area is characterized by a natural complex environment, given by the diversity and geological composition which leads to the existence of three areas of relief: mountains, piedmont and hilly. Each area presents various natural tourism resources, except the depression where they are fewer representatives (Butian, 2004). Thus, elements such as the volcanic neck fragmented by the tributaries of Lăpuș river, the

presence of karst and karst topography, presence of Lăpuș Gorge in western area, the presence of numerous gorges and picturesque valleys and of Baba keys represents the first step in knowing the Land of Lăpuș, not lastly are the main elements that can lead to the development of tourism in the area. Therefore, the existence of a natural heritage fund, hydrographic and biogeographic compact, was emerged the practice of mountain tourism (trekking), wildlife tourism, spa tourism in the area (Dezsi, 2006a), fishing tourism, tourism for extreme sports (climbing, rafting), and not least for winter sports tourism.

All the elements mentioned above, in conjunction with numerous elements of anthropogenic origin, which are kept from generations to generations, represent an important branch in shaping the tourism offer by the people living here. The Anthropic touristic potential of the Land of Lăpuș is represented by traditional households, specific architecture, crafts, folklore, costumes, customs, traditions, etc. (Puscas, 2009)

Since rural tourism depends largely on these factors, it is imperative to keep them so and is needed an information of the local population on the importance of these resources for the development of rural tourism and to highlight the fact that these elements should remain natural, i.e. not changed by various trends from our days. Despite such risks may arise, Lăpuș currently faces no such problems, here the households (Dezsi, 2006b) appear to have their specific, inside old houses remained unchanged, with whitewashed walls and blue, ornamented with dressers, icons and mirrors with fenced "towels" 1.6 m long and 0.3 m wide with embroidery, with dominant colors red and yellow, and with the famous crates or drawers with beautiful fabrics placed on the "ruda" above the bed, signifying the richness of the house. Also the gates from Lăpuș port, which means a representation of the famous gates of Maramures, is a means to enter in the "world of creation" made by craftsmen's, creations that range from the traditional gates and continuing with the households mentioned above, the organization of these, in the traditional system, therefore, works made in these area are representative and the building material is namely the wood (Puscas, A)

The traditional rural architecture, craftsmen carved reasons, traditional plants represented in particular by mills and whirlpools of water, together with customs and traditions related to different stages of life or to the different times of the calendar can support the development of rural tourism due to their maintenance. The prospective market of these traditions is one important because I believe that many people are interested, for example, how are the holidays here, especially the Nativity (Christmas) and Resurrection (Easter) at the country, or people who are interested in how to perform the famous events such as "barn dance" crack, bee, wedding etc. Also, a custom as "Măsurișul" (sheep milking for the first time in that year) which takes place in early May when they marks the going out to pasture of the sheep and lambs separation, organizing and measuring the amount of milk that each "stânaș" (sheep owner) will receive, these can be an event that is a concern for some people.

A source of attracting a large number of tourists can be given by the manifestations of folklore. Also known as "*țara horilor în grumaz*" (the country with songs in the neck), or the land of „*cântecelor cu noduri*" (songs with knots). The Lăpuș Land can be proud with the characteristic elements of folklore, songs, dance and ballads that are specific to this region and make it more beautiful.

The lăpușnean popular song plays through his lyrics feelings of love, friendship, and also malice, drunkenness or stupidity. "In Lăpuș the songs ("horile") are gently-sloping as the hills, are not staying under the tyranny of the end, they could continue however, as suggest the Brancusi's Endless Column" said the rhapsod Grigore Lese, who highlighted "horea lungă" (the long dance) or " horea adâncă" (the deep dance), helped also by the rhapsod Nicolae Pițiș from Lăpuș.

In addition to these songs, and ballads an important role in the Lăpuș folklore have the witty that can be said by men and women. These are spoken out in weddings, caroling and various other events.

The main ethno-folklore events occurring in Lăpuș are:

Intercultural Festival of Peasant Traditions - " *Pe drumurile lui Leșe* " - takes place from August 14 to 21;

"*Horea-n grumaz*" Festival - takes place in May, reaching a ninth edition;

Stoiceni Festival "*Parada portului, cântecului și dansului lăpușean*" - takes place in June-July, reaching XXX edition;

Winter Festival of Carols and Customs - in week before Christmas (Stoica, Pop, 1984);

These popular items specific to the region, are supported by many religious objectives that contribute to attracting a significant number of visitors. Lăpușul is one of the most remarkable areas in the wooden church architecture and peasant mural painting; most of the monuments were built in the eighteenth century.

The wooden churches of Lăpuș have a rectangular polygonal apse, unlike Maramures where the high roof has only one lap, with wide eaves. The defining element of the building is the high bell-house tower over the nave, with arcade galleries and high pyramid helmet, reminding the reminiscent Gothic spiritual vision. Located on the heights these monuments announced their presence and fit lovely in the landscape. These monuments in the deepest sense, are not only simple church, but ethno-historical meaning signs of situations in the past with high significance in the cultural life of the area (Petrea, R., 2001).

From these churches are distinguished: Rogoz wooden Church at - UNESCO monument (built in 1663 from elm wood), Rogoz wooden Greek-Catholic Church (XVIII century), Cupșeni wooden church (seventeenth century), Libotin wooden church (Century XVIII) Văleni wooden church (XVII century), Lăpuș wooden church (XV century), Dobrich wooden church (XVIII century), Ungureni wooden church (XVIII century), Răzoare wooden church (century XVIII) and Stoiceni wooden church (XIX century). All of them are characterized by specific iconography through the mural paintings in which appear laic elements and portraits.

The monasteries compose architectural ensembles centered on an edifice of worship in churches or cathedrals category. Besides the religious function itself, the convents are also characteristic habitats of producing goods and tourist attractions, craft items, patron's pilgrimage. In their long existence have become frequently cultural and educational centers gathering in their cells primordial values, prints, manuscripts, old books.

Between monasteries stands: "St. Anna" Rohia Monastery (Leșe, 2001), Dumbrava Monastery (Șatra), Șatra Hermitage, Holy Trinity (Breaza) of the Suciul de Sus Monastery, Sfântul Ilie Monastery from Coroieni, Rohița Monastery from Boiereni and Ruoaia Monastery from Lăpuș .

In addition to the objectives of worship, a special place in the hearts of people living here occupies the monuments dedicated to local heroes, exposed in Târgu Lăpuș ("December 5, 1918", "Eroilor" bust of "Petru Rareș") in Baba ("Statue of the Romanian Soldier") and in Lăpuș ("Eroilor").

Another important factor to be considered is the accommodation of infrastructure. It plays an important role in tourism development, and currently Lăpuș is a step backwards in terms of this factor. Following an investigation of the field surveys was observed a decrease in the number of guesthouses along the last years, from 31 boarding houses recorded in 2003 to 9 guesthouses recorded in 2013, with a total of 125 beds. These are distributed as follows: three hostels in Târgu Lăpuș (Mirescu, 2006), two guesthouses in Răzoare and one hostel in Rohia, Suci de Jos, Groșii Țibleșului and Băiuț. Despite that in the area are 9 forestry chalets with a total of about 95 places, but only the pensions mentioned above are meeting the conditions required to be included in the touristic circuit (Rus, Bott, 2000).

The most important leisure and recreational facilities are those around Lighet Lake from Târgu Lăpuș, where are facilities for water sports, the lake is used by locals as a swimming pool equipped with boats. Also, there are ways of recreation for tourists on the artificial lakes in the Lăpuș, Dobricel, Țuli, Rohia and Borcut, where is a possibility of fishing and swimming.

In terms of access, Târgu Lăpuș is an important road junction because of the link he has with other areas (Baia Mare, Țara Chioarului, historical Maramures or Țara Năsăudului), ensuring a flow both toward and from Lăpuș Land. The country's road network is converging toward Târgu Lăpuș to Lăpuș Land, where intersecting county roads 182 (Baia Mare - Copalnic Mănăștur -Cernești - Targu Lapus - Rohia - Măgoaja (Cluj county) over Peak Breaza by Măgoaja to homes and 109F (Jud .Salaj - Baba - Coroieni - Vălenii Lapus - Beds - Targu Lapus - Lapus - Strâmbu Băiuț - Cavnic over Rotunda).

Conclusions

Country of Lăpuș is a place that leaves a nice reminder to everyone who visits it, both by its natural resources, and human, cultural or religious. Places like Țibleș Mountains, Șatra Mount, Lăpuș Gorge, Babei Gorge and traditional elements like folk costumes of people living here, traditional architectural elements and many traditions that happen here, creates a true emblem of these area.

Even if all the villages are integrated in this "country", each has its ethnographic and cultural or mental specific. Nowadays these specific items of archaic culture are in many cases combined with elements of modern culture. Thus, there are increasingly more changes on domestic architecture, in particular the way of life of the villagers, their behavior, especially the traditional port. The fact that some people wear costumes of other areas can be certainly considered a bad thing, but can neither be appreciated because each area has its own specifics that must be respected and appreciated.

As we mentioned in this paper, Lăpuș has a varied natural setting with outstanding volcanic landforms with gorges and ravines, caves, numerous lake areas, springs, mineral springs, etc. All these attractions of the Land of Lăpuș are recognized not only in the region but also abroad, the most prominent example being Stoiceni mineral waters, and some attractions as

protected nature reserves, flora and fauna. Thus, because of touristic potential, both natural and anthropogenic, can be created a diversified tourist offer, these rural space have many resources to be integrated in a touristic market.

The only problem that persists and that is a big disadvantage for this area is that the territory is not arranged properly in order to develop tourism and exploit local resources. Unfortunately, at present there is great emphasis on developing tourism, but they try to introduce Lăpuș in the tourist circuit.

Protecting the specific elements of the village in conjunction with the development and promotion of rural tourism is an opportunity for villagers to design and sell the specific products, making them known to tourists, and adding another source of income in addition to existing ones. Villagers are the key actor's which can develop rural tourism because they are the ones who know the local traditions, local customs and traditions; they are the ones who from generation to generation have kept alive the traditional village memory, they are the ones who can keep intact architectural elements, cultural and why not gourmet.

Tourist visits in rural areas benefit the area because they can help to maintain trade, in the creation of new jobs, to promote and support local industry and folk arts and crafts, and attracting new investors.

BIBLIOGRAPHY:

- Butian, F. (2004). *Țara Lăpușului*, Galaxia Gutenberg Publishing, Târgu Lăpuș.
- Dezsi, Șt. (2006 a). *Țara Lăpușului. Studiu de geografie regională*, Presa Universitară Clujeană Publishing, Cluj-Napoca.
- Dezsi, Șt. (2006 b). *Patrimoniu și valorificare turistică*, Presa Universitară Clujeană Publishing, Cluj-Napoca.
- Leșe, Gr. (2001). *La Obârșii*. Charmides Publishing, Bistrița.
- Mirescu, C. (2006). *Țara Lăpușului*, Etnologică Publishing, București.
- Petrea, Rodica (2001). *Turism rural*, Presa Universitară Clujeană Publishing, Cluj-Napoca.
- Posea, Gr. (1962). *Țara Lăpușului. Studiu de geomorfologie*. Științifică Publishing, București.
- Puscas, A (2009). *Ascultări din lumea satului: introducere în etnografie*, Presa Universitară Clujeană Publishing, Cluj-Napoca.
- Rus D. (1995) *Munții Țibleș*. Corvin Publishing, Deva.
- Rus, D., Bott, R. (2000). *Țara Lăpușului*. Corvin Publishing, Deva. Rus, D., Bott, R. (2000)
- Simion, S. A. (2011). *Turism rural în Maramureș*, Cluj-Napoca.
- Stoica, G., Pop, M. (1984). *Zona etnografică Lăpuș*. Sport-Turism Publishing, București.

THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST AND ROMANIA. SOME EXAMPLES AND COMMENTS UPON DESIGN AND GRAPHIC REPRESENTATION

Ileana Stănculescu, Assoc. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest,
Mihai Moldovanu, Assist. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest

Abstract: We would like to analyse the concept of UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) and the concept of World Heritage, as it is present according to the rules and purposes promoted by the United Nations Charter. It is of high interest to analyse the increased interest in Heritage after the fall of the communism in 1989, although UNESCO has been present in Romania before 1989. During the last years, the publicity and the graphic campaign regarding the problem of Heritage has increased.

Being artists and reserchers as well, we would like to focus upon the relation between the purposes of this international organisation UNESCO and the way in which those are reflected in graphic and iconographic representations in images. We would also like to relate the international graphic design of World Heritage (the graphic concept of the organisation), to some internal graphic design related to some particular Romanian World Heritage sites and analyse the way in which the colours and the graphic concepts are adopted to a particular content.

Keywords: UNESCO, graphic representation, Romania, World Heritage, colour, graphic signs.

Building peace in the minds of med and women

Definiția UNESCO și integrarea României în acest organism

Organizația Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură (UNESCO)¹ este alcătuită în urma actului semnării la Londra, pe data de 16 noiembrie 1945, a Convenției internaționale privind crearea UNESCO. Convenția a intrat în vigoare un an mai târziu, în noiembrie 1946. Sediul organizației a fost stabilit în capitala Franței. Noul palat UNESCO din Paris, Piața Fontenoy, inaugurat acum trei ani, a devenit una din atracțiile arhitectonice moderne din capitala Franței.

Încă din timpul celui de-al doilea război mondial, numeroase guverne ale țărilor coaliției antifasciste, au pus bazele unei colaborări în domeniul educației, științei și culturii prin inițierea în primul rând a studiilor privind posibilitățile de a ajuta statele ocupate și devastate de agresori, să-și refacă sistemul de învățământ.² Astfel, organismul nou creat, parte din ONU, își propunea să contribuie la dezvoltarea domeniului educației, al științei și culturii, pe baza respectării drepturilor fundamentale ale persoanelor (indiferent de rasă, sex și alte elemente) la cultură și educație.

¹<http://en.unesco.org/> (accesat: 10 mai 2014).

² Popișteanu Cristian, *Mic ghid al ONU și al instituțiilor specializate*, Editura politică, București, 1964, p. 69-70.

România, la acea vreme R. P. Română, a devenit membră UNESCO în anul 1956. La 1 ianuarie 2007, România și Bulgaria au devenit cele mai noi state membre în Uniunea Europeană. Din acel moment și relația dintre țara noastră și UNESCO s-a dezvoltat și a luat alte dimensiuni. Este binecunoscut faptul că Uniunea Europeană are multiple competențe de sprijin și poate asigura și desfășura activități de suport pentru cultură, turism și educație, printre altele, pe teritoriul țărilor membre.

Scopurile UNESCO

*Organizația își propune să contribuie la menținerea păcii și securității, întărind, prin educație, știință și cultură, colaborarea între națiuni, în scopul asigurării respectului universal al dreptății, al legii, al drepturilor omului și al libertăților fundamentale pentru toți oamenii, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie, pe care Carta Națiunilor le recunoaște tuturor popoarelor.*³ Printre scopurile UNESCO, stipulate chiar din momentul inaugurării acestui organism, sunt:

Stimularea și propagarea culturii, prin promovarea cooperării intelectuale internaționale

Conservarea moștenirii mondiale (cu referință atât la manuscrise și cărți rare, cât și la opere de artă din diferite domenii ale artei și monumente istorice arhitecturale și site-uri arheologice și naturale etc)

Stimularea și dezvoltarea schimbului internațional de persoane care să contribuie la propagarea valorilor culturale și educative, prin simpozioane, informații, publicații etc.

Lupta pentru învățământul general obligatoriu

Stimularea activității de cercetare cu privire la patrimoniu și conservarea acestuia.

Rezumând, organismul special creat în cadrul ONU, are scopuri ce vizează pe de o parte **un palier educativ** (instrucție, educație, propagarea informațiilor educative) cât și un palier care se referă la identificarea și **conservarea patrimoniului universal** (prin investiții, simpozioane etc.). *Vreme de aproape patruzeci de ani, UNESCO a evoluat, cum era și firesc, trecând prin mai multe etape caracteristice. La începuturile ei, Organizația a pus accentul pe cooperarea intelectuală, în măsura în care, la întemeierea Organizației, în 1946, marea majoritate a statelor sale membre aparțineu Europei occidentale. Odată cu intrarea țărilor socialiste în UNESCO, după 1955, problemele păcii și înțelegerii internaționale, ale relațiilor Est-Vest au dat o nouă dimensiune programului de activitate. În sfârșit, din 1960 încoace, prin adeziunea masivă a statelor care își dobândiseră independența, activitatea Organizației s-a legat tot mai puternic de problemele dezvoltării țărilor din Africa, Asia și America latină.*⁴

Prin prisma actului constitutiv UNESCO (adoptat la 16 noiembrie 1945), patrimoniul umanității și identitățile culturale este relaționat la binomul *pace-război*. Înțelegerea între

³Articolul I din Actul constitutiv al UNESCO, vezi: Angela Dușu, *Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO)*, Editura Politică, București, 1973, p. 8. Pentru actele normative ale UNESCO revizuite de la prima editare, până în anul 1969, vezi: *Organizația Națiunilor Unite și Instituțiile sale specializate. Documente fundamentale*, Editura Politică, București, p. 446-462.

⁴ Valentin Lipatti, în Amadou-Mahtar M'Bow, *La izvoarele timpului*, Editura Politică, București, 1985, p. 7-8. Vezi și: http://www.crispedia.ro/Valentin_Lipatti (accesat la data de: 9 sept. 2014); George Apostoiu, *Valentin Lipatti*, în *Cultura. Fundația Culturală Română*, nr. 431 din 1. 08. 2013, vezi: http://www.crispedia.ro/Valentin_Lipatti (accesat la data de 9 sept. 2014).

națiuni este favorizată și accesibilizată de înțelegerea identității culturale a unei națiuni, în relație cu alta. Totodată este important, după cum se stipulează în acest document, să menționem o atmosferă de pace și demnitate, luptând pentru accesul tuturor la cultură și educație. În paralel cu acest lucru, o adoua categorie de scopuri vizează conservarea valorilor naționale și accesibilizarea înțelegerii structurii și simbolisticii acestora.

În Actul constitutiv al Organizației nou alcătuită era stipulat în 1946: *Războaiele iau naștere în mintea oamenilor, în mintea oamenilor trebuie clădită apărarea păcii... Marele și îngrozitorul război care a luat sfârșit a fost posibil prin negarea idealului democratic de demnitate, egalitate și respect al persoanei umane și prin voința de a substitui acestuia dogma inegalității raselor și a oamenilor... demnitatea omului pretinde difuzarea culturii și educației în rândurile tuturor, în vederea dreptății, libertății, păcii, ceea ce incumbă pentru toate națiunile datorii sacre pe care trebuie să le îndeplinească într-un spirit de asistență reciprocă. O pace întemeiată numai pe acorduri economice și politice întreguverne nu ar atrage după sine adeziunea unanimă, durabilă și sinceră a popoarelor și în consecință această pace trebuie să se sprijine pe fundamentul solidarității intelectuale și morale a umanității.*⁵

În anul 1954, UNESCO a adoptat *Convenția Internațională pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat*, în cadrul conferinței interguvernamentale convocată de Organizația UNESCO la Haga, la invitația guvernului suedez⁶.

Un alt reper cronologic important este anul 1962, în care noțiunea de patrimoniu se extinde – **patrimoniul cultural și estetic** se extinde și la **natură și animale sălbatice**. Astfel, statele membre ale UNESCO contribuie al alcătuirea unor rezervații și parcuri naturale. *Așa cum am văzut, patrimoniul cultural al umanității este amenințat de doi agenți de distrugere: natura și timpul pe de o parte, neglijența și indiferența omului însuși, mergând până la vandalism, pe de altă parte*⁷. În raportarea dintre obiectivele vechi UNESCO și cele actuale, se precizează astăzi chiar pe site-ul organizației: *UNESCO este cunoscut drept agenția intelectuală a Organizației Națiunilor Unite. În momente în care omenirea caută noi căi de a construi pacea și dezvoltarea sustenabilă, oamenii trebuie să se bazeze pe puterea inteligenței umane de a inova, de a-și depăși limitele, prin promovarea speranței într-un nou umanism. UNESCO există pentru a învia și stimula inteligența creativă. Ar trebui să fie prezent în mintea bărbaților și a femeilor că apărarea păcii și a condițiilor pentru dezvoltare sustenabilă, trebuiesc construite.*⁸

Structura UNESCO

⁵<http://whc.unesco.org/> (accesat: 10 sept. 2014).

⁶ Vezi studiul: Saroit Okasha, *Ocotirea și punerea în valoare a patrimoniului cultural*, din volumul *În cugetul oamenilor 1946 UNESCO 1971*, Editura Univers, București, 1974, p. 174 – 188 (în cont.: S.O., *Ocotirea*).

http://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Convention_for_the_Protection_of_Cultural_Property_in_the_Event_of_Armed_Conflict (accesat: 6 sept. 2014).

⁷S.O., *Ocotirea*, p. 180.

Pentru activitatea UNESCO din anii 1960 – 1962, ani considerați deosebiți de activi în istoricul organizației, a se vedea rapoartele:

<http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160443eb.pdf> (accesat: 7 sept. 2014)

⁸<http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco> (accesat: 7 sept. 2014).

Organele UNESCO au fost încă de la întemeiere:

Conferința generală (care se întrunește o dată la doi ani și în cadrul căreia participă reprezentanți ai tuturor statelor membre)

Consiliul executiv

Secretariatul condus de un director general

UNESCO are și multiple publicații, parte dintre acestea regăsite online, prin care difuzează în principal acțiunile de conservare și sprijinire a dezvoltării zonelor de patrimoniu mobil și imobil de pe glob. Materiale publicate au grade diferite de dificultate și se adresează unui public diferit, de vârste și orientări culturale diferite: sunt broșuri, manuale, până la cărți științifice și hărți cu identificarea diferitelor site-uri culturale și patrimoniale pe glob. Parte din aceste materiale sunt subvenționate și pot fi descărcate direct de pe site-ul organizației⁹.

UNESCO deține și o bibliotecă virtuală: UNESCO Digital Heritage – E-heritage¹⁰. În sensul clădirii World Digital Library (WDL), unul dintre proiectele importante desfășurate de UNESCO, organizația lucrează cu peste 30 de biblioteci naționale și instituții culturale din toate colțurile lumii. Site-ul este găzduit de Biblioteca Congresului American (American Congress Library).

Deosebit de interesantă mi-a părut a fi *World Heritage Map* (versiunea 2013 – 2014), care localizează toate site-urile arheologice cu o scurtă legendă referitoare la fiecare, alături de programele de conservare aferente în desfășurare la fiecare site în parte. Harta este disponibilă în engleză, franceză și spaniolă (limbile oficial desemnate pentru descrierea fiecărui element de patrimoniu de pe glob).¹¹

UNESCO și preocupările legate de patrimoniul universal (imobil și natural)

Într-o lume a globalizării este din ce în ce mai important să cunoaștem care ne sunt valorile proprii, ceea ce ne definește ca națiune și ca dimensiune culturală. Numai știind *cine ești*, te poți cunoaște și astfel, ca o etapă viitoare, te poți *integra* într-o colectivitate mai mare, cum ar fi Uniunea Europeană, al cărei slogan este chiar *unitatea în diversitate*. Integrarea presupune așadar în primul rând autocunoaștere și ulterior cunoaștere, pentru ca în final să percepi faptul că ești unul dintr-o comunitate, în care ar trebui să te integrezi, respectând și păstrând identitatea și valențele culturale ale celui de lângă tine.

De multe ori, vorbind despre integrare, se prioritizează aspecte de ordin politic, geografic, etc și mai puțin probleme de ordin patrimonial, care sunt de fapt strict legate de cele de ordin cultural și de identitate etnică. În acest sens, politica UNESCO s-a dezvoltat foarte mult de la înființare și până astăzi, iată la aproape 70 de ani de la înființare.

Celebrul diplomat și om de cultură Valentin Lipatti, reprezentant al României la UNESCO (1965-1971¹²), susținea că: *Tot mai multe colectivități lingvistice, religioase, culturale și profesionale își afirmă individualitatea și își consolidează legăturile interne. Apărarea identităților lor specifice pare să fie primul pas către redobândirea facultăților lor creatoare,*

⁹<http://whc.unesco.org/en/publications/> (accesat: 7 sept. 2014).

¹⁰<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/homepage/> (accesat: 7 sept. 2014).

¹¹<http://whc.unesco.org/en/map/> (accesat: 7 sept. 2014).

¹²<http://romania-on-line.net/halloffame/LipattiValentin.htm> (accesat la data de 10 sept. 2014).

*a inventivității și capacității de participare într-o lume care tinde să le anihileze. Ea nu trebuie interpretată ca o simplă revitalizare a vechilor valori, ci mai ales ca o căutare de noi țeluri culturale care să reabiliteze trecutul, printr-o responsabilitate sporită față de viitor.*¹³

Vorbind despre conservarea patrimoniului cultural, precizăm că prima misiune interprinsă în acest sens de UNESCO a fost salvarea unor monumente de patrimoniu în anul 1950, deteriorate în urma seismului din Cuzco (Peru). Ulterior, alte monumente care au fost sprijinite în conservare și menținere de către UNESCO, în anii 1950-1960 au fost: Partenonul (Grecia), vestigiile rupestre cu pictură murală bizantină timpurie din Capadocia și regiunea Izmir (Turcia), grottele din Anjanta (India), așezările de la Persepolis și Pasargade (Iran), ruinele din Palmir (Siria), așezările de la Ctesifon și Ninive (Irak), vestigiile de la Baalbek (Liban), statuile megalitice de pe Insula Paștelui (Chile), templul maya din Bonampak (Mexic), palatele din Abomey (Dahomey).¹⁴

Europa Nostra

Organizațiile care colaborează cu UNESCO pe probleme de patrimoniu sunt multiple, dintre acestea menționăm *Europa Nostra* ca fiind o structură ce se concentrează pe patrimoniul cultural european și salvarea acestuia, sub actuala președenție a Maestrului Placido Domingo. Are programe variate pe conservarea și salvarea programelor citadine, rurale dar totodată și istorice, arhitecturale și site-uri arheologice. *Vom demonstra împreună că patrimoniul nostru cultural este un punct central în societatea și economia europeană și totodată prezintă un punct definitoriu al identității noastre și al calității vieții noastre. Europa Nostra este o legătură cu Uniunea Europeană, cu Consiliul Europei și cu UNESCO*, este scris pe pagina site-ului organizației.¹⁵

Un eveniment de o importanță deosebită a fost atribuirea Grand Prix din partea juriului ce oferă premiul Uniunii Europene pentru Cultural Heritage/Europa Nostra Awards, programului de restaurarea la frescelor de la Mân. Dragomirna, în anul 2014. Ansamblul de frescă interioară acoperă mai bine de 900 m² de frescă și a fost restaurată de o echipă largă de profesioniști, dintre care și studenți din diferite țări¹⁶. Ceremonia de decernare a premiului a avut loc la Viena, la 5 mai 2014¹⁷.

UNESCO și România

România este membră UNESCO din anul 1956, cum spuneam anterior și în consecință, s-a organizat la noi o **Comisie națională pentru România**¹⁸. Doi ani mai târziu, în 1958, s-a înființat pe lângă UNESCO **Delegația permanentă a României**, urmată de faptul că în 1962, România a intrat în Consiliul executiv UNESCO¹⁹.

¹³ Amadou –Mahtar M’Bow, *La izvoarele viitorului*, Editura politică, București, 1985, p. 106.

¹⁴ Angela Duțu, *Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO)*, Editura Politică, București, 1973, p. 22-23.

¹⁵<http://www.europanostra.org/> (accesat: 1 sept. 2014).

¹⁶<http://www.europanostra.org/news/497/> (accesat: 1 sept. 2014).

¹⁷https://www.youtube.com/watch?v=AzcSYzfF1_I (accesat: 1 sept. 2014).

¹⁸<http://www.cnr-unesco.ro/ro/index.php> (accesat: 30 sept. 2014).

¹⁹<http://www.cnr-unesco.ro/ro/index.php>; Valentin Lipatti, *România și UNESCO. Bilanț și perspective*, în *Buletinul Comisiei Naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO*, nr. 3-4, 1971.

România a fost primită ca parte din ONU la 14 decembrie 1955, în urma rezoluției A/RES/995 (X), emisă în cadrul Adunării Generale, alături de alte 15 state²⁰. În calitate de țară membră ONU, România a inițiat colaborări și cu alte organizații ale ONU. Astfel, România a devenit membru UNESCO din 27 iulie 1956, ratificând 17 din cele 35 de convenții adoptate de UNESCO, iar din anul 1958, există o delegație permanentă a României pe lângă UNESCO, direct subordonată Ministerului Afacerilor Externe. Delegația permanentă are menirea de a asigura legătura dintre Guvernul României și Secretariatul general UNESCO, în directă subordonare a Ministerului de Externe al României.

Din 2006 până în prezent, conducătorul delegației, diplomat cu rang de ambasador, este Nicolae Manolescu și înaintea acestuia, funcția a fost deținută de Dan Hăulică (1990-2001), Eugen Mihăescu (2001-2004) și Andrei Magheru (2004-2006)²¹.

Pe site-ul Ministerului de Externe este stipulat faptul că între anii 2010 – 2012, România a fost membru în Consiliul Executiv UNESCO (persoana desemnată ca reprezentant al Ministerului de Externe a fost Petru Dumitriu) și de la 1 iulie 2013 este membru al Comitetului Subsidiar al Convenției UNESCO (alcătuit în 1970). Convenția cuprinde măsuri ce ar trebui luate în transportul ilicit de bunuri culturale, protejarea bucurilor culturale naționale, raportat la mediul internațional, precum și aplicarea și respectarea cadrului juridic internațional în domeniu.

În conformitate cu articolul VII din Convenția UNESCO, statele membre ale organizației, au și Comisii Naționale UNESCO, structuri menite a asigura legătura dintre guvernele țărilor respective și UNESCO. Astfel, Comisia Națională pentru UNESCO este o structură care a fost reorganizată în conformitate cu decretul guvernamental 624 din 16 august 1995, ca o instituție publică în subordinea Ministerului Educației și Cercetării și este alcătuit din 70 de personalități din domeniul culturale și științifice, cu un secretariat alcătuit din 10 persoane.

Directorul Comisiei UNESCO pentru România este condus de un președinte, care este ministrul educației și care reprezintă comisia pe plan național și internațional. Totodată comisia are și un secretar general, desemnat prin decretul Primului Ministru, la propunerea Ministerului Educației. Din 2008, această funcție o deține Șerban Ursu.

România este parte din toate convențiile UNESCO cu privire la patrimoniul cultural: *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (1972), adoptată prin decretul nr. 187/1990; *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property* (1970), adoptată prin legea nr. 73/1993; *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2003), adoptată prin legea nr. 410/2005; *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (2005), adoptată prin legea nr. 248/2006; *Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage* (2001), adoptată prin legea nr. 99/2007.

UNESCO alcătuiește, pe baza unor îndelungi cercetări și investigații, repertoriul Patrimoniului Universal (World Heritage List). Din multiplele intrări care figurează pe această listă, pentru România observăm că intrările au fost făcute în două etape: 1993 și 1999,

²⁰<http://www.mae.ro/node/1588>(accesat 10 sept. 2014).

²¹<http://www.mae.ro/node/1612> (accesat: 10 sept. 2014).

cu adăugiri în 2007. Intrările se referă la trei categorii: **patrimoniul cultural imobil, patrimoniul cultural natural și patrimoniul cultural imaterial.**

Din perspectiva patrimoniului cultural imobil, inserările se referă la elemente de patrimoniu arhitectural (mănăstirile din Nordul Moldovei, cu frescă exterioară, ansamblul Mănăstirii de la Horezu, bisericile fortificate din Transilvania, Cetatea Sighișoarei, fortificațiile dacice, precum și 8 biserici de lemn din Maramureș).

Pe lista Patrimoniului Universal (*World Heritage List*), România figurează așadar cu următoarele repere:

1. **Patrimoniul cultural** (6 situri culturale din Moldova, Țara Românească și Transilvania²²):

Din 1993: **8 biserici din Nordul Moldovei** (sec. XVI – XVIII: Bis. *Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul*, Arbore, Biserica *Dormirii Maicii Domnului* a Mănăstirii Humor, Biserica *Bunei Vestiri* a Mănăstirii Moldovița, Biserica *Sfintei Cruci* a Mănăstirii Pătrăuți, Biserica *Sfântul Nicolae* a Mănăstirii Probota, Biserica *Sfântul Gheorghe* a Mănăstirii *Sf. Ioan cel Nou* din Suceava, Biserica *Sfântul Gheorghe* a Mănăstirii Voroneț, Biserica *Învierii* a Mănăstirii Sucevița) cele care au și frescă exterioară (din perioada Ștefan cel Mare și Petru Rareș și ca ultim punct familia Movilă); **Mănăstirea de la Horezu; 7 sate și bisericile fortificate din Transilvania** (Biertan, Călnic, Dârjiu, Prejmer, Saschiz, Valea Viilor, Viscri);

Din 1999: 1 sit urban, **Cetatea Sighișoara**; 1 sit arheologic (**fortificațiile dacice din Munții Orăștiei**²³); **8 biserici de lemn din Maramureș** (*Intrarea Maicii Domnului* din Bârsana, *Sf. Nicolae* din Budești, *Sf. Parascheva* din Desești, *Nașterea Fecioarei* din Ieud Deal, *Sf. Arhangheli* Din Plopiș, *Sf. Paraschiva* din Poienile Izei, *Sf. Arh. Din Rogoz*, *Sf. Arhangheli* din Surdești.

2. **Patrimoniul natural** cu:

Din anul 1991: Delta Dunării.

3. **Patrimoniul imaterial**²⁴:

- Din 2013: *Colindatul de ceată bărbătească*
- Din 2012: *Ceramica de Hurez*
- Din 2009: *Doina*
- Din 2005: *Ritualul Călușului*

Lista cu propuneri pentru noi elemente care să ar trebui să fie incluse pe Lista Patrimoniului Universal este în continuă desfășurare. Nicolae Manolescu a atras nu doar o dată atenția asupra procesului deosebit de laborios prin care este se propune inserarea pe lista patrimoniului UNESCO a unui edificiu, cu ajutorul ICOMOS International²⁵:

Lista Patrimoniului Mondial UNESCO cuprinde site-uri naturale și culturale din întreaga lume, acceptate de către Comitetul Patrimoniului, la recomandarea ICOMOS, un ONG internațional care se ocupă de monumente, are reprezentanță națională și este format din experți. Înscrierea se face pe baza unui dosar întocmit de fiecare țară pentru fiecare monument în parte. Procedura e laborioasă și durează doi sau trei ani. Înscrierea e

²²<http://whc.unesco.org/en/statesparties/ro> (accesat: 10 sept. 2014).

http://ro.wikipedia.org/wiki/Patrimoniul_mondial_UNESCO_din_Rom%C3%A2nia (accesat: 24 mai 2014) .

²³<http://www.romaniadevis.ro/dacia/zona-geto-daca/cetatile-dacice/item/cetatile-dacice-din-muntii-orastiei-in-patrimoniul-unesco> (accesat: 9 sept. 2014).

²⁴http://ro.wikipedia.org/wiki/Patrimoniul_cultural_imaterial_al_umanității (accesat: 8 mai 2014).

²⁵<http://www.icomos.org/en/> (accesat: 2 sept. 2014).

condiționată de respectarea, într-o măsură mai mare sau mai mică, a unui număr de zece criterii, mai mult sau mai puțin importante (...) Două sunt dificultățile principale privind România. Nu avem suficienți experți capabili să întocmească un dosar performant. Și, în al doilea rând, e vorba de lipsa cronică a banilor, care nu ne permite îndeplinirea la timp a tuturor condițiilor, inclusiv cele referitoare la consultarea experților ICOMOS Internațional, ca să nu mai vorbesc de banii necesari conservării și renovării periodice a monumentelor.²⁶

Organizația citată de Nicolae Manolescu are și rolul de a atrage atenția asupra unor probleme: ultima referire la România de pe site-ul ICOMOS (alcătuită cu sprijinul Ministerului Culturii din România) este spre exemplu o alertă cu privire la necesitatea salvării imediate a centrului vechi al Bucureștiului, din data de 18 aprilie 2014²⁷. Reperetele românești inserate pe lista patrimoniului universal, sunt difuzate și analizate, prin simpozioane și publicații (științifice, dar și de largă difuzare).

În anul 2000 a avut loc la București, sub patronajul Comitetului Național Român UNESCO și Institutul de Istoria Artei G. Oprescu, al Academiei Române, un colocviu internațional cu privire la Patrimoniul Cultural Național.²⁸ De atunci nu mai avem știință despre organizarea unui alt colocviu similar.

În România au apărut în ultimii ani mai multe volume cu studii științifice, dedicate monumentelor care au fost restaurate, cum ar fi spre exemplu **Biserica Mănăstirii Probota**.²⁹ Totodată Institutul Cultural Român a inițiat, în parteneriat cu edituri din străinătate, o serie de 7 volume de artă *The Collection World Heritage Sites of Humanity in Romania under the patronage of UNESCO* destinate fiecărui site din România inserat pe lista patrimoniului universal³⁰. Este foarte interesant faptul că aceste volume sunt difuzate și într-o limbă de circulație, asigurând astfel o mai bună propagarea a elementului de patrimoniu în discuție.

Pe lângă volumele mari, există și publicații de profil: publicația trimestrială *Buletin al Comisiei Naționale a Republicii Populare Române pentru UNESCO* ce apare din anul 1959, și-a schimbat titlul în *Revista Comisiei Naționale pentru UNESCO* din 1975 și *Buletinul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO* din 1999.

Dimensiunea Educativă și preocuparea pentru secțiile de patrimoniu

UNESCO a avut dintotdeauna o profundă preocupare pentru educație și studiu, astfel încât se regăsesc mereu în proiectele organizației și structuri care sprijină educația pe toate palierele referitoare la toate interesele organizației (patrimoniu natural, cultural, educativ etc.)³¹.

²⁶ Nicolae Manolescu, *Cum se intră pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO*, Adevărul, vineri-duminică/ 19-21 sept. 2014, p. 31.

²⁷<http://www.icomos.org/en/get-involved/inform-us/heritage-alert/current-alerts/735-heritage-alert-historic-city-of-bucharest-romania> (accesat: 5 mai 2014).

²⁸ Tarabega Gabriela (ed.), *Patrimoniul cultural național: Colocviul internațional București, 22-23 sept. 2000*, editura Univers Enciclopedic, București, 2000.

²⁹ Tonello Alfeo, Valente Ignazio (ed.), *The restoration of the Probota Monastery (1996-2001)*, ed. UNESCO, Finlanda, 2001; vezi și: Herea Gabriel, *Monumente UNESCO din România. World Heritage Treasures*, Editura Proema, Baia Mare, 2008. Zlotescu Ioana, *Mănăstirea Hurezi*, editura Institutului Cultural Român, The Collection World Heritage Cities of Humanity in Spain under the patronage of UNESCO, editura Artec Impresiones, Segovia, 2009.

³⁰<http://www.icr.ro/bucuresti/editura-icr/> (accesat: 1 mai 2014).

³¹<http://www.nationsencyclopedia.com/United-Nations-Related-Agencies/The-United-Nations-Educational-Scientific-and-Cultural-Organization-UNESCO-ACTIVITIES.html>

În ultimii ani, pe modelul sistemului de învățământ universitar din alte state europene, s-a dezvoltat și la noi ideea unor studii de patrimoniu (termenul englezesc fiind: *cultural heritage*). Această idee de a forma specialiști în patrimoniu se bazează pe catedrele deja existente UNESCO. Am precizat deja că o componentă majoră a organizației este și cea educativă (pe varii paliere formatoare).

Prin intermediul programului UNESCO (UNITWIN³²), au fost deschise în țară, mai multe catedre UNESCO (la Baia Mare, București, Cluj, Sibiu), cu o paletă largă de propuneri de studiu (drepturile omului și democrație, energie și mediu, dezvoltare rurală integrată, administrarea afacerilor, schimburi interculturale și interreligioase teatru spectacol ș. a.)³³ Pentru aceste programe de studiu, comisia UNESCO România (CNR UNESCO) are mai mulți parteneri care ajută la implementarea programelor de studii: Comitetul Național Român de Bioetică, Comitetul național Român MAB – UNESCO, Comitetul Național Român de legătură cu programul MOST, Comitetul Național Român de Oceanografie (CNRO), Comitetul Național pentru Programul Hidrologic Internațional (PHI), Comitetul Național Information for All Programme (IFAP).

Identitate grafică UNESCO

Sigla UNESCO

UNESCO și-a clădit, ca orice organizație și o identitate grafică, reflectată atât în structura site-ului, cât și în particularitățile siglelor adoptate. Astfel, observăm că pentru sigla/logo-ul organizației (vezi jos stânga), cât și pentru sigla/logo-ul noțiunii de patrimoniu, graficienii au optat pentru culoarea albastră (albastru ultramarin), reflectată pe fond alb. Din perspectiva unor posibile decodificări simbolice ale însemnelor, observăm că ele trimit către zona patrimoniului din jurul bazinului Mării Mediterane (poate de aici și simbolismul culorii albastre) și ne duc cu gândul spre templul grec clasic dedicat zeiței Athena (Parthenonul). Este foarte interesant că a fost ales drept siglă chiar acest templu, care în sec. V e. n. a fost transformat într-o biserică creștină dedicată Fecioarei Maria. Am putea spune că sigla UNESCO se bazează pe sincretismul *Atena/Fecioara Maria*, ca embleme ale trecerii de la cultura păgână spre cultura creștină ce a marcat cultura europeană. Sigla are la baza acronimul rezultat din prescurtarea numelui organizației „*United Nations Educational, Scientific and*

³²Vezi: <http://www.cnr-unesco.ro/>(accesat: 25 mai 2014): *UNITWIN este prescurtarea pentru schema de înfrățire și realizarea de rețele între universități. Acest program UNESCO a fost demarat în 1992, conform unei rezoluții adoptate în cadrul Conferinței Generale UNESCO din anul 1991. Programul UNITWIN/Catedre UNESCO constă în înființarea Catedrelor UNESCO și a Rețelelor UNITWIN în instituțiile de învățământ superior. Aceste instituții lucrează în parteneriat cu ONG-uri, fundații și organizații din sectoarele public și privat și joacă un rol important în domeniul învățământului superior. Programul UNITWIN/Catedre UNESCO deschide drumuri pentru comunitatea instituțiilor de învățământ superior și a institutelor de cercetare ca să-și unească forțele cu UNESCO pentru a contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Programul UNITWIN/Catedre UNESCO acoperă pregătirea, cercetarea și schimbul membrilor universităților și oferă o platformă de împărtășire a informației în toate domeniile de competență UNESCO. Majoritatea programelor sunt interdisciplinare și intersectoriale și implică toate domeniile programelor UNESCO, presupunând cooperarea activă Birourilor sale teritoriale, a Institutelor și Centrelor. Comisiile Naționale joacă un rol important în promovarea programului la nivel național, facilitându-i execuția și evaluându-i impactul. Fiind prin natura sa total multidisciplinar, programul UNITWIN/ Catedre UNESCO este unul dintre cele mai intersectoriale programe ale Organizației.*

³³http://www.cnr-unesco.ro/ro/lista_catedre.php (accesat: 25 mai 2014).

Cultural Organization” (UNESCO), fapt des întâlnit în practica promovării logo-ului, pentru a simplifica comunicarea vizuală cât și cea verbală. Compunerea grafică utilizează modelul templului grecesc clasic, cum spuneam anterior iar soliditatea structurală a acestuia susținută prin coloane, este metaforic înlocuită cu acronimul *UNESCO* care stă pe un soclu format din trei linii ce cresc într-o progresie logaritmică, precum și punctele laterale plasate în dreapta siglei. Imaginea astfel creată întărește ideea de susținere și promovare a culturii, de conservare a moștenirii mondiale, de propagare a valorilor culturale și educative, învățământ și cercetare.

Corpul de litere este el însuși unul clasic, cu trimitere către litera romană de pe vestigiile romane. Sigla adoptată face multiple trimiteri către o perioadă de aur din istoria culturii și a mentalității europene.

Privind sigla/logo referitor la patrimoniu, acesta este o reprezentare simbolică a amprentei în plan a unui posibil monument istoric. Limbile ce înconjoară cercul *World Heritage*. *Patrimoine Mondial*. *Patrimonio Mundial* sunt cele care sunt limbile oficiale declarate ale UNESCO și cele în care se și redactează toate publicațiile organizației.

Logo UNESCO este prezentat și descris cu toate componentele sale și pe site-ul organizației³⁴

Sigla UNESCO este prezentă în contexte variate:

Pe steagul UNESCO (emblema cu templul, incluzând acronimul UNESCO, pe fond albastru ultramarin).

Emblema poate să apară și în câmp sferic (emblema cu templul, incluzând acronimul UNESCO, fiind plasată pe un câmp albastru ceruleum deschis).

³⁴http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Unesco.jpg (accesat: 7 sept. 2014).

Identitate grafică UNESCO - ROMÂNIA

Identitate grafică pentru patrimoniu imobil:

Pe plan local, fiecare țară membră UNESCO alcătuiește o siglă/logo, precum și un panou pentru identificarea reperului de patrimoniu aflat pe teritoriul țării respective. Astfel, pentru România, reprezentările sunt certificate prin **Ordinul nr. 2237 din 27 aprilie 2004**, semnat de ministrul culturii de atunci, Răzvan Theodorescu și publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 220, din 16 martie 2005³⁵. *Marcarea monumentelor istorice: 1. - Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat, este înscrisul în limba română și în două limbi de circulație internațională al textului "monument istoric", prevăzut în anexa nr.2 la ordin. 2. - Sigla monumentelor istorice este simbolul grafic aprobat de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, protejat în condițiile Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, și prevăzut în anexa nr.3 la ordin. 3. - Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat, este simbolul grafic aprobat de Convenția Internațională UNESCO în anul 1978, protejat conform legislației internaționale și asociat cu înscrisul în limba română și în două limbi de circulație internațională, prevăzut în anexa nr.4 la ordin*³⁶.

Astfel, conform normelor metodologice, pentru Romania, logo-ul patrimoniului este reprezentat de același simbol al UNESCO asociat cu înscrisul în limba română.

Pentru inscripționarea monumentelor istorice normele metodologice au reguli precise ce pot fi identificate grafic astfel:

Inscripționarea monumentelor istorice va cuprinde succint principalele date din evoluția monumentului istoric, conform anexa nr.5 la ordin.

Reprezentarea grafică pentru monumentele istorice din România poartă sigla aprobată de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, iar cele înscrise în patrimoniu mondial poartă sigla aprobată de Convenția Internațională UNESCO din 1978.

³⁵<http://www.cultura.ro/uploads/files/OMCC-2237-SemnalizareaMonum.pdf> .

În ordinul respectiv sunt prevăzute și detaliile cromatice și suportul pe care ar trebui să figureze sigla respectivă:

*Însemnele distinctivă, siglele și inscripționarea se execută din tablă emailată în **culori alb 100% și maron pantone 291 C 100%** sau, după caz, din alte materiale durabile, rezistente la intemperii: piatră, marmură, metal, prelucrat, plexiglas și altele asemenea.*³⁷

Am văzut reglementările, dar din analiza elementelor din peisaj, observăm că această nuanță de brun variază de la un brun siena naturală (elementul din stânga), la un brun sienă arsă, spre roșu venețian (elementul din dreapta).

În documentul respectiv sunt reproduse siglele în facsimil, precizându-se totodată limbile în care vor figura textele aferente siglei/logo-ului: română, franceză și engleză³⁸.

Însemnele pentru marcarea monumentelor istorice mai pot arăta și așa, fiind corelate cu un chenar care amintește materialul din care este făcută monumentul respectiv³⁹. Siglarea aceasta se întâlnește în zona Maramureșului și marchează monumentele de lemn de pe lista UNESCO. Chiar dacă simbolul este sugestiv, modelul de reprezentare nu se înscrie în normativele UNESCO, indicate de lege, fapt ce denaturează informația pentru acest monument. Totodată, pe lângă siglele clasice, sunt importante diferitele feluri de a combina grafic elementele, cu privire la multiplele manifestări. Cităm un exemplu al felului în care a fost inserat în Revista UNESCO – World Heritage, orașul Alba Iulia, într-o minunată macropanoramă⁴⁰.

³⁷<http://www.cultura.ro/uploads/files/OMCC-2237-SemnalizareaMonum.pdf> (s.n.).

³⁸http://en.wikipedia.org/wiki/Monument_istoric (accesat: 12 sept. 2014).

³⁹<http://pentru.md/article/maramuresul-si-celebrele-sale-biserici-din-lemn--foto-7446.html> (accesat: 2 sept. 2014).

⁴⁰<http://mirceahava.ro/primul-oras-din-romania-in-revista-unesco-%E2%80%93-world-heritage-2/> (accesat: 1 sept. 2014).

Identitate grafică pentru patrimoniu natural:

Tulcea / Romania
REZERVAȚIA BIOSFEREI
DELTA DUNĂRII

Pentru Rezervația Delta Dunării, elementele figurative distinctive sunt: pelicanul, apa și pământul și culorile definitorii: albastru, alb și verde.

- Identitatea grafică pentru patrimoniu mobil:

Convenția pentru Salvagardarea Patrimoniului Cultural Imaterial ce aparține UNESCO a stabilit logo-ul prezentat mai sus pentru patrimoniu mobil.⁴¹ Acest simbol păstrează clasică nuanță de albastru (ceruleum), specifică organizației și transpune printr-o spirală sugestivă, ideea bunurilor culturale imobile, caracterizate cum bine știm prin oralitate și deci efermeritate. Sigla preia formele circulare și pătrate din sigla ce desemnează patrimoniul imobil, creând astfel o fină legătură cu acesta dar totodată este mai puțin rigidă și îndeamnă către o variațiune perpetuă, către un dinamism, așa după sunt și cântecele sau jocurile înscrise în patrimoniul mobil. În România legea nr. 182/2000 stabilește reglementările pentru protejarea patrimoniului cultural mobil și instituie regimul juridic al bunurilor ca parte a patrimoniului cultural național. Prin clasare, legea stabilește două categorii juridice ale patrimoniului cultural național mobil.

-tezaurul patrimoniului cultural național mobil alcătuit din bunuri culturale de valoare excepțională pentru umanitate;

-fondul patrimoniului cultural național mobil alcătuit din bunuri culturale cu valoare deosebită pentru România.⁴²

⁴¹http://ro.wikipedia.org/wiki/Patrimoniul_cultural_imaterial_al_umanității

⁴²<http://patrimoniu.gov.ro/ro/patrimoniu-mobil/patrimoniu-clasat> (accesat: 6 sept. 2014)

În încheierea acestor succinte reprezentări ale însemnelor grafice corelate cu UNESCO și cu elementele de patrimoniu de pe teritoriul României, prezentăm câteva propuneri foarte interesante pe care le-am găsit în cercetarea mea⁴³.

⁴³<http://creativeroots.org/2011/01/romanian-unesco-sites/> (accesat: 4 sept. 2014).

În raportul care reflectă întâlnirea de pe 20 mai de la Bruxelles, pe probleme de patrimoniu, este afirmat *patrimoniul se află la răscruce...*⁴⁴

În raportul ședinței sunt stipulate mai multe concluzii:

Promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural

Promovarea culturii în calitate de catalizator al creativității

Promovarea culturii drept element vital în cadrul dimensiunii internaționale a Uniunii

Poate că acum, mai mult decât oricând este datoria noastră să luptăm pentru ceea ce secolele anterioare ne-au lăsat în grijă.

Integrându-se în ansamblul intereselor politice și sociale ale Uniunii Europene, România are multiple puncte culturale de mare interes pentru patrimoniul cultural european, prin care ne definim și ajutăm la definirea profilului european.

BIBLIOGRAFIE:

*** *Bilanț și perspective*, în *Buletinul Comisiei Naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO*, nr. 3-4, 1971.

Amadou-Mahtar M'Bow, *La izvoarele timpului*, Editura Politică, București, 1985

Apostoiu George, *Valentin Lipatti*, în *Cultura. Fundația Culturală Română*, nr. 431 din 1. 08. 2013, http://www.crispedia.ro/Valentin_Lipatti (accesat la data de 9 sept. 2014).

Condurățeanu-Fesci Simona, *Patrimoniul UNESCO – patrimoniu universal. Darul trecutului pentru viitor*, editura Coresi, București, 2004.

Duțu Angela, *Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO)*, Editura Politică, București, 1973.

Duțu Angela, *Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO)*, Editura Politică, București, 1973.

Herea Gabriel, *Monumente UNESCO din România. World Heritage Treasures*, Editura Proema, Baia Mare, 2008.

Iancu Victor, *Comisia națională a României pentru UNESCO (1997-2000). Repere ale activității interne și interanționale*, Comisia Națională a României pentru UNESCO, ed. Ars Docendi, București, 2001.

Manolescu Nicolae, *Cum se intră pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO*, Adevărul, vineri-duminică/ 19-21 sept. 2014, p. 31.

Matei Dan, *What should we do for the safeguarding of the Romanian Intangible Heritage?*, Revista Muzeelor nr. 4/2004. (http://www.revistamuzeelor.ro/arhpdf/2004_04_17.pdf)

Neguț Silviu, *patrimoniu mondial cultural și natural UNESCO: mică enciclopedie*, editura Meronia, București, 2005.

*** *Organizația Națiunilor Unite și Instituțiile sale specializate. Documente fundamentale*, Editura Politică, București, 1980.

⁴⁴Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european, Bruxelles, 22. 7. 2014, COM (2014) 477 final.

Popișteanu Cristian, *Mic ghid al ONU și al instituțiilor specializate*, Editura politică, București, 1964, p. 69-70.

Rodwell Dennis G., *Roșia Montană, Alba County, Romania. A reflection on the relevance and suitability of Roșia Montană as a UNESCO World Heritage Site*, Marea Britanie, 2010. (Dennis_Rodwell_report_November_2010.pdf)

Saroite Okasha, *Ocrotirea și punerea în valoare a patrimoniului cultural*, din volumul *În cugetul oamenilor 1946 UNESCO 1971*, Editura Univers, București, 1974.

Tarabega Gabriela (ed.), *Patrimoniu cultural național: Colocviul internațional București, 22-23 sept. 2000*, editura Univers Enciclopedic, București, 2000.

Tonello Alfeo, Valente Ignazio (ed.), *The restoration of the Probota Monastery (1996-2001)*, ed. UNESCO, Finlanda, 2001.

Zlotescu Ioana, *Mănăstirea Hurezi*, editura Institutului Cultural Român, The Collection World Heritage Cities of Humanity in Spain under the patronage of UNESCO, editura Artex Impresiones, Segovia, 2009.

Webgrafie:

<http://en.unesco.org/> (accesat: 10 mai 2014).

http://www.crispedia.ro/Valentin_Lipatti (accesat la data de: 9 sept. 2014).

<http://whc.unesco.org/> (accesat: 10 sept. 2014).

http://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Convention_for_the_Protection_of_Cultural_Property_in_the_Event_of_Armed_Conflict (accesat: 6 sept. 2014).

<http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160443eb.pdf> (accesat: 7 sept. 2014)

<http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco> (accesat: 7 sept. 2014).

<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/homepage/> (accesat: 7 sept. 2014).

<http://whc.unesco.org/en/map/> (accesat: 7 sept. 2014).

<http://romania-on-line.net/halloffame/LipattiValentin.htm> (accesat la data de 10 sept. 2014).

<http://www.cnr-unesco.ro/ro/index.php> (accesat: 30 sept. 2014).

<http://www.cnr-unesco.ro/ro/index.php>; Valentin Lipatti, *România și UNESCO*.

<http://www.mae.ro/node/1588> (accesat 10 sept. 2014).

<http://www.mae.ro/node/1612> (accesat: 10 sept. 2014).

<http://whc.unesco.org/en/statesparties/ro> (accesat: 10 sept. 2014).

http://ro.wikipedia.org/wiki/Patrimoniul_mondial_UNESCO_din_Rom%C3%A2nia (accesat: 24 mai 2014) <http://www.romaniadevis.ro/dacia/zona-geto-daca/cetatile-dacice/item/cetatile-dacice-din-muntii-orastiei-in-patrimoniul-unesco> (accesat: 9 sept. 2014).

http://ro.wikipedia.org/wiki/Patrimoniul_cultural_imaterial_al_umanității (accesat: 8 mai 2014). <http://www.icomos.org/en/> (accesat: 2 sept. 2014).

<http://www.icomos.org/en/get-involved/inform-us/heritage-alert/current-alerts/735-heritage-alert-historic-city-of-bucharest-romania> (accesat: 5 mai 2014).

<http://www.cnr-unesco.ro/> (accesat: 25 mai 2014)

<http://www.icr.ro/bucuresti/editura-icr/> (accesat: 1 mai 2014).

<http://www.nationsencyclopedia.com/United-Nations-Related-Agencies/The-United-Nations-Educational-Scientific-and-Cultural-Organization-UNESCO-ACTIVITIES.html> (accesat: 1 mai 2014).

http://www.cnr-unesco.ro/ro/lista_catedre.php (accesat: 25 mai 2014).

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Unesco.jpg (accesat: 7 sept. 2014).

<http://www.cultura.ro/uploads/files/OMCC-2237-SemnalizareaMonum.pdf> .

<http://www.cultura.ro/uploads/files/OMCC-2237-SemnalizareaMonum.pdf> (s.n.).

http://en.wikipedia.org/wiki/Monument_istoric (accesat: 12 sept. 2014).

<http://pentrua.md/article/maramuresul-si-celebrele-sale-biserici-din-lemn--foto-7446.html> (accesat: 2 sept. 2014).

<http://mirceahava.ro/primul-oras-din-romania-in-revista-unesco-%E2%80%93-world-heritage-2/> (accesat: 1 sept. 2014).

<http://creativeroots.org/2011/01/romanian-unesco-sites/> (accesat: 4 sept. 2014).

<http://en.unesco.org/> (accesat: 10 mai 2014)

<http://www.un.org/en/documents/charter/> (accesat: 10 mai 2014).

<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002152/215286e.pdf> (Programe aprobate și bugetate pe anul 2012 – 2013).

<http://www.mae.ro/node/1613> (accesat: 10 mai 2014).

<http://www.mae.ro/node/1612> (accesat: 10 mai 2014)

<http://www.mae.ro/node/1588> (accesat: 15 mai 2014)

<http://www.mae.ro/node/2861> (accesat: 15 mai 2014)

<http://paris.mae.ro/node/229> (Delegația Permanentă a României pe lângă UNESCO)

<http://www.un.org> (accesat: 15 mai 2014)

<http://whc.unesco.org/en/statesparties/ro> (accesat: 20 mai 2014).

<http://www.diplomacy.edu/courses/faculty/dumitriu> (activitate diplomatică Petru Dumitriu) (accesat: 24 mai 2014)

<http://www.digitalheritage2013.org/> (Site-ul Congresului Internațional Digital Heritage, organizat la Marseille, Franța, între 28 octombrie și 1 nov, 2013) (accesat: 24 mai 2014)

<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/homepage/> (Memory of the World) (accesat: 24 mai 2014)

<http://www.loc.gov/> (accesat: 24 mai 2014)

ANCIENT INTERTEXTUALITY IN 1 CORINTHIANS 15 –CONTEMPORARY APPROACHES

Ilie Melniciuc-Puică, Assoc. Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: In the wide response that Apostle Paul provides the Corinthians about the resurrection of the dead dogma, we find inserted five citations from the Old Testament and one citation of the Greek culture. If Isaiah, Hosea and King David are quoted to elucidate Genesis, Menander became the referent about socio-ethical customers of antiquity world. The way in use of these citations confirms a complex method of persuasion based on rhetoric and argumentation inspired. The actuality of the quoted text is affirmed by contemporary biblical scholars affirmed in linguistic field, each appreciating the brilliant culture of the Christian missionary.

Keyword: *Intertextuality, Old Testament, greek culture, Corinth, rhetoric*

Introducere

Capitolul 15 al epistolei 1 Corinteni ne oferă o legătură strânsă între propovăduirea apostolică și Învierea Mântuitorului Hristos. Întâlnim aici poate cele mai profunde cuvinte legate de Înviere înțeleasă ca fundamentul noii vieți și a kerygmei apostolice în toată lumea cunoscută până atunci: „Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră” (1 Cor. 15, 14). De altfel, tema principală dezvoltată în acest capitol este legată de Învierea celor adormiți.¹

„Punerea în intrigă conferă povestirii (textelor) inteligibilitate. Fără acest proces recognoscibil în toate textele ... nu sunt inteligibile și numai în acest fel se creează posibilitatea înțelegerii lor, oricât de naivă sau superficială ar fi această înțelegere. Atât istoria savantă cât și povestirea, sau opera de ficțiune, apelează pentru a deveni inteligibile, pentru a putea fi înțelese, la punerea în intrigă. Problema centrală care le desparte este de fapt problema referinței la realitate”².

Tentația de a analiza literar un text biblic devine un fapt în sine, atunci când pe parcursul unui singur capitol găsim citări și aluzii la texte sacre și profane. Dintre cele șase citări, două sunt citate compuse, iar unul aparține literaturii grecești profane. Studiul nostru dorește să le analizeze pe fiecare în parte, pentru a elucida mecanismul gândirii pauline, influențată major de inspirația divină. Nu doar formația rabinică a marelui apostol, nu doar erudiția acumulată la școlile din Tarsul provinciei Cilicia au produs aceste minunate „intrigi” cu privire la realitatea învierii în care cred creștinii, ci o minte iluminată de puterea Celui Înviat.

Valențe ale textului: de la citare la interpretare

Pe parcursul a 58 de versete din capitolul 15, Apostolul Pavel prezintă creștinilor din Corint credința Bisericii privitoare la învierea lui Hristos și modul în care cei ce cred în El vor fi părtași acestei stări în lumea viitoare.

¹ M. Worten, J. Still, *Intertextuality: Theories and Practices*, Manchester, Manchester University Press, 1990, p. 228.

² Cătălin Bobb, „Textul” ca propunere de „lume” între explicație și înțelegere, în vol. *Comunicare, Context, interdisciplinaritate. Studii și articole*, (Iulian Boldea coordonator), Ed. Universității „Petru Maior”, Târgu-Mureș, 2010, p. 169.

1 Cor. 15, 25: „Căci El trebuie să împărățească până ce va pune pe toți vrăjmașii Săi sub picioarele Sale.” Text preluat din Ps. 109,1: „Zis-a Domnul Domnului Meu: "Șezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale"”.

Prima citare biblică la care recurge Sfântul Pavel are fundalul în Psalmul 109, care tratează despre Domnia lui Mesia. Textul psalmului nu definește clar la cine se referă domnia și în ce constă această slujire. Dacă un descendent al lui David este Domn al său, atunci se dezvoltă, potențial, o percepție a lui Iisus ca pre-existent, în aceeași manieră ca la Ioan 8, 58. Conceptul de domnie din Luca, cu eventualele referiri la *kyrios* derivă din Psalmul 109, și va sugera calitatea de Mesia transcendent (a se vedea Fapte 2, 34-36)³. Evanghelistul Luca, folosind acest Psalm dezvoltă portretul lui Mesia și îl lărgeste, trecând de limitările impuse de iudaism Vechiului Testament. Filiația davidică nu prezintă explicit cine este Mesia. Iisus nu se identifică explicit cu persoana din Ps 109 care este „Domnul”, dar semnificația acestui cuvânt implică în rândul ascultătorilor Săi împlinirea acestei așteptări mesianice⁴. Limbajul care afirmă șederea de-a dreapta lui Dumnezeu este exprimarea figurativă că regele este un locțiitor al lui Dumnezeu, după cum reiese și din exprimarea specifică Orientului Apropiat⁵. Sensul regal al psalmului nu face o distincție clară dacă este vorba de Mesia sau un rege oarecare, deoarece citirea pre-exilică conducea pe Israel să aștepte un rege care să îplinească totala sa responsabilitate și să aibă o victorie totală, cum se promisese în făgăduința făcută lui David⁶. Dacă ar fi fost vorbitorul doar un preot sau profet oarecare, exprimarea din psalm și-ar pierde forța argumentativă. Accentul din această argumentare făcută prin Ps 109, 1 sugerează nu doar filiația din David, cât mai ales calitatea de Mesia⁷.

A sta de-a dreapta împăratului constituia o cinste deosebită. Dreapta lui Dumnezeu este înțeleasă ca o exprimare a majestății și puterii Lui (Exod 15, 6.12). Exprimă atotputernicia lui Dumnezeu, mai ales față de poporul Său Israel. Dreapta Domnului este considerată ca un instrument de eliberare a poporului din mâna vrăjmașilor (Ps. 97, 2)⁸, și devine nădejde pentru poporul lui Dumnezeu, în vreme de necaz (Isaia 41, 10). Șederea de-a dreapta Domnului este evocată și de Ps. 109, 1. Iisus s-a referit la această cinste a Fiului, amintind de a doua Sa venire: „Veți vedea pe Fiul Omului stând de-a dreapta cu putere” (Matei 26, 64). Ps. 109, 1 a fost diferit înțeles în perioada Noului Testament.

Apostolul Pavel adaptează psalmul, afirmând că Hristos stă „de-a dreapta”, prin schimbarea persoanei verbului de la I singular la a III-a singular (adică a lui Dumnezeu-Tatăl), primul „ai tăi” cu „toți”, iar „ale tale [picioare]” referindu-se la picioarele lui Hristos⁹, interpretând „ale

³ J. Schaper, *Eschatology in the Greek Psalter*², (WUNT 76), Mohr Siebeck, Tübingen, 1995, p. 119.

⁴ Ph. Bossuyt, J. Rademarkers, *Jésus Parole de la grâce, selon S. Luc*, vol. 1 și 2, Lecture continue, Institutions d'Études Théologiques, Ed. Bruxelles, 1981, p. 59.

⁵ M.L. Strauss, *The Davidic Messiah in Luke-Acts. The Promise and its Fulfillment in Lukan Christology*, JSNTSup. 110, 1995, p. 157.

⁶ E. E. Johnson, *Hermeneutical Principles and the Interpretation of Psalm 110*, BSac 149, 1992, p. 428-430.

⁷ Pr. Conf. Dr. Stelian Tofană, *Iisus Hristos Arhiereu veșnic după Epistola către Evrei*, Ed. II-a, revizuită și îmbunătățită, Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca, 2000, p. 127 ș.u.

⁸ R.F. O'Toole, *Acts 2:30 and the Davidic Covenant of Pentecost*, Journal of Biblical Literature 102 (1983), p. 255.

⁹ J. Lambrecht, *Paul's Christological Use of Scripture in 1 Cor 15.20-28*, în *Pauline Studies*, BETL 115, Louvain, 1994, p. 130.

lui” ca referindu-se ambele la Hristos¹⁰. În acest mod, Apostolul aplică cuvintele Psalmului 109 la Hristos cel înviat, care conduce acum în calitate de rege al creației, iar toate îi sunt supuse. Apostolul neamurilor folosește acest psalm în strânsă relație cu Psalmul 8¹¹, deoarece în creștinismul perioadei apostolice ambele texte erau folosite ca argument hristologic (a se vedea Efes. 1, 20-23)¹².

1 Cor. 15,27: „Căci toate le-a supus sub picioarele Lui”. Dar când zice: "Că toate I-au fost supuse Lui" - învederat este că afară de Cel care I-a supus Lui toate.” Text preluat din Ps. 8,6b: „Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui”.

Dacă în 1 Cor 15,26 se amintea „dușmanul” final care va fi învins, acest verset vine să confirme că moartea este învinsă de Hristos cel înviat. Confirmarea este făcută de Apostolul Pavel pentru a sublinia cum Hristos prin înviere a supus moartea personificată sub stăpânirea Tatălui ceresc. Genul pronumelui „toate” nu este sugerat de psalm, deși în limba greacă „moartea” este de genul masculin. Modificarea subtilă pe care o face Apostolul este egalizarea conceptelor¹³ „moarte” cu „vrăjmașii”, afirmând implicit că Cel înviat a învins moartea în Sine și a făcut învierea posibilă. Acest citat nu are formulă introductivă, dar este însoțit de o scurtă exegeză în explicația paulină. Discuțiile bibliștilor cu privire la cine „zice” au fost concretizate fie prin numirea lui „Dumnezeu”, fie prin „David” Psalmistul, fie în general prin „Scriptura”. Procedul retoric paulin a mai fost folosit și în 1 Cor 6,16, cu referire la Scriptură. Explicația era necesară, deoarece Psalmul 8 preamărește demnitatea omului oferită de Dumnezeu. În Psalm este evocată calitatea de „coroană a creației” cu care a fost investit omul din partea lui Dumnezeu, iar precizarea paulină vine să limpezească afirmația: omul, deși are puteri sporite, nu poate supune acțiunilor sale anumite lucrări din această dimensiune spațio-temporală. În primul rând nu poate înfrânge sau supune pe Cel ce l-a investit cu acest atribut al conducerii mediate asupra Universului, adică pe Dumnezeu. Apoi, datorită păcatului, nu poate supune plata sau limitarea păcatului, care este moartea¹⁴.

1 Cor. 15, 32b: „Dacă morții nu înviază, să bem și să mâncăm, căci mâine vom muri!” Text preluat din Is 22,13: „Iată bucuria și veselie, voi tăiați și oi junghiate; toți mănâncă din carne și beau vin: "Să mâncăm și să bem, că mâine vom muri!”.

„Moartea, cel mai înfricoșător dintre rele, nu are nici o legătură cu noi, dat fiind că atât cât existăm noi moartea nu există, iar când vine ea, noi nu mai existăm. Ea nu are nici o legătură cu cel viu nici cu cel mort, căci pentru cel viu nu există încă, iar cel mort nu mai există el”¹⁵ susțineau epicuircienții. Căutarea plăcerilor imediate formulată în mod subtil aici dar clar la

¹⁰ J. A. Fitzmyer, *First Corinthians*, Yale University, coll. Anchor Yale Bible 32, New Haven, London, 2008, p. 573.

¹¹ W. B. Wallis, *The Use of Psalms 8 and 110 in 1 Corinthians 15:25-27 and in Hebrew 1 and 2*, Journal of Evangelical Theological Society 18 (1972), p. 27.

¹² M.C. de Boer, *Paul Use of Resurrection Tradition in 1 Cor 15:20-28* în *Corinthian Correspondence*, (R. Beringer ed.), BETL 125, Louvain, 1996, p. 642.

¹³ Dan O. Via, *A Structuralist Approach to Paul's Old Testament Hermeneutic*, în *Interpretation* 28 (1974), p. 204.

¹⁴ Petre Semen, în *Meditații la Psalmi*, (Ed. Sf. Mina, Iași, 2014, p. 325-326) afirmă în baza patristică a Sf. Vasile cel Mare că doar cele necesare omului au fost supuse lui, iar cele ce nu-i erau de neapărată trebuință au fost lăsate înafara stăpânirii sale, ca să fie evitată superbia sau mândria celui ce administrează creația față de Creatorul care l-a investit cu acest atribut.

¹⁵ Diogene Laertios, *Despre viețile și doctrinele filosofilor*, X, 125 traducere de C.I. Balmuș, Studiu introductiv și comentarii de Aram M. Frenkian, Editura Polirom, Iași, 1998, p. 276.

intrarea în grădina lui Epicur: „Străinule, tu te vei simți bine aici, căci cel mai înalt bun este plăcerea” a fost transformată de ucenicii lui în „mâncăți, beți, după moarte nu mai este nicio plăcere”. Moartea nu mai are nicio importanță pentru om, ci tot ce contează este plăcerea oferită de hic et nunc. Ne gândim că la aceste lucruri a făcut aluzie Sfântul Pavel când a enunțat: „Dacă morții nu înviază, să bem și să mâncăm, căci mâine vom muri” (1 Cor. 15, 32b). Comentarii biblici au pus în legătură aceste cuvinte cu unele texte din Vechiul Testament (Isaia 22, 13 și Ecclesiast 8, 15: „Și am ridicat în slăvi veselia, căci nu este nimic mai bun pentru om sub soare, decât să mănânce, să bea și să se veselească. Numai de l-ar întovărăși la lucrul lui în tot timpul vieții pe care Dumnezeu i-o dă sub soare”)¹⁶.

Parabola nebunului bogat (Luca 12, 16-21), folosește aceeași expresie, portretizând un om care pare a fi exemplar, care muncește, cultivă, economisește și caută să-și protejeze averile. El se așteaptă să se bucure de ceea ce a adunat și să-și facă viitorul sigur, pe cât posibil.

Persoanele care-și conduc viețile în acest mod – având grijă de ei înșiși și de cei care depind de ei – sunt considerate prudente și buni administratori pentru tot ceea ce li s-a încredințat lor¹⁷. Persoanele care nu se gândesc la viitor pentru ei înșiși sunt considerate nesăbuite: nu e nici o virtute în modul lor de viață. Bogatul era preocupat de averile lui și acesta era sensul vieții lui și valoarea vieții lui depindea de acestea. Omul și averile lui erau inseparabili. Persoana care se leagă de bogăția lui, poziția socială și averi – și se lasă condus de ele – poate ușor muri nepregătit în Dumnezeu. Alternativa este viața „bogat pentru Dumnezeu” și devotat lui Dumnezeu zi de zi, care include „a deschide ochii” și spre nevoile altora.

Pentru că evreii nu adoptau vreo formă de pocăință, ca să fie îndepărtată posibila cucerire a Ierusalimului, profetul Isaia folosește expresia „să mâncăm și să bem”. Expresia este folosită de Apostolul Pavel ca exprimare paralelă pentru lipsa de sensibilitate a contemporanilor săi creștini față de înviere și realitățile viitoare. A vorbi despre Înviere unor persoane care au cunoscut mai mult sau mai puțin anumite curente filosofice era o provocare pentru apostolul neamurilor. În Corint învățătura despre botez în numele Sfintei Treimi ca premisă obligatorie pentru dobândirea vieții veșnice era înrădăcinată. Numai așa se poate explica de ce asistăm la un fenomen al botezului în locul celor morți (1 Cor. 15, 29)¹⁸.

1 Cor. 15, 33: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune”.

Pe lângă temeuri scripturistice din Vechiul Testament, epistolele Apostolului Pavel conțin și unele citate din literatura profană. În cazul epistolei întâi către Corinteni este vorba de un dicton regăsit în opera *Thais* (fragmentul 218) a poetului comic Menandru: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune” (1 Cor. 15, 33). Un alt citat celebru din literatură greacă profană se regăsește în Fapte 17, 28 (din Aratus) „Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem, precum au zis și unii dintre poeții voștri: căci ai Lui neam și suntem” și Epistola către Tit (1,12): „Unul dintre ei, chiar un prooroc al lor, a rostit: Cretanii sunt pururea mincinoși, fiare rele, pânțele leneșe” din Epimenide. În textul din 1 Cor. 15,33, folosindu-se de cuvintele atribuite lui

¹⁶ Florian Wilk, *Isaiah in 1 and 2 Corinthians*, în *Isaiah in the New Testament*, (Steve Moyise, M.J.J. Menken eds.), T&T Clark, London, 2005, p. 144.

¹⁷ Lect. PhD Ilie Melniciuc-Puică, *Biblical and Morals Values in St. Basil's Homily "I Will Pull down my Barns"*, în vol. *Din comorile teologiei Părinților Capadocieni*, Pr. prof. dr. Viorel Sava și Prof. dr. Nicoleta Melniciuc-Puică editori, Ed. Doxologia, Iași, 2010, p. 171-185.

¹⁸ „Fiindcă ce vor face cei care se botează pentru morți? Dacă morții nu înviază nicidecum, pentru ce se mai botează pentru ei?” Pe această temă a se vedea Pr. Lect. Dr. Ilie Melniciuc Puică, *Precizări pauline privind Botezul, în Epistola I către Corinteni*, în „Teologie și Viață”, an XXI (LXXXVII) 2011, nr. 9-12, p. 5-27.

Menandru (342-290 î.Hr.) devenit între timp un element din folclorul vremii, Sfântul Apostol Pavel ilustrează că această viață trebuie să fie o realitate deschisă asupra unei perspective eshatologice.

Cadrul în care Sfântul Pavel enunță din Menandru este unul limpede: după ce a dezaprobat principiul epicureilor, îi avertizează acum pe corinteni cât de periculoase sunt conversațiile cu astfel de bărbați. În acest context, găsim proverbul antic: „Nu vă lăsați înșelați: Tovărășiile rele strică obiceiurile bune” (μη πλανᾶσθε· φθείρουσιν ἡθη χρηστὰ ὁμιλίας κακαί). El le spune că vor fi inflențați de ei și treptat se vor încadra din nou în modul lor de viață, în cazul în care au preluat din nou principiile lor rele.

De aici deducem că și companiile rele precum și conversația cu ei sunt în măsură de a-i face pe oameni răi. De aceea, cei care vor să își păstreze curăția dobândită după primirea Botezului, trebuie să păstreze o companie bună. Greșelile și viciile sunt dăunătoare: și, dacă dorim să evităm căderile, trebuie să ne distanțăm de cei care ar putea prilejui această cădere. „Cel ce se însoțește cu cei înțelepți ajunge înțelept, iar cel ce se întovărășește cu cei nebuni se face rău” (Proverbe 13, 20). Fericitul Augustin consideră că aici Sfântul Pavel include chiar și discuțiile nefolositoare: „Nu asta e dragostea pe care o cer pentru aproapele tău! Ah, de puteam câștiga să te despart pentru totdeauna de aceste persoane! Pentru că «discuțiile rele strică obiceiurile bune» (1 Cor. 15, 33). Dar eu nu pot spera ca niciodată să nu te mai apropii de cineva, ca să șoptești la urechile lui aceste cuvinte rușinoase pe care nu vrei să le dezveți; și nu numai că nu vrei să le dezveți, ci le folosești pentru a le spune altora. Le osândesc cu glas mare și aș vrea, dar degeaba, să pun între tine și frații tăi o barieră de netrecut. Ei bine, am să vorbesc direct celorlalți, celor cu care tu dorești să discuți, cărora vrei să le spurci urechile și, prin urechile lor, să strecuri veninul până la inima lor”¹⁹.

Democrit credea că „cine nu are un singur prieten bun, existența acestui om nu este demnă de trăit”²⁰. Sfântul Pavel îndeamnă pe corinteni să evite orice contact cu cei înclinați spre viciile păgâne și astfel întoarcerea la vechiurile obiceiuri dinainte de a deveni creștini. Învățătura creștină aduce în prim-plan existența vieții veșnice care poate fi dobândită încă de aici prin primirea Tainei Sfântului Botez și o viață conformă cu preceptele Mântuitorului Hristos. Creștinii sunt îndemnați să privească și să trăiască în perspectiva vieții veșnice și nu sub impulsul lui hic et nunc. De aceea, „adevărul creștinismului diferă prin esență de adevărul lumii”²¹.

Teologul romano-catolic, Henri de Lubac leagă comunitatea creștină de învățătura hristică și de cea apostolică, ambele prezente în Biserică. Reflexia acestei învățături în plan social și prin evitarea tovărășiilor care strică obiceiurile bune este una care îi situează pe creștini în zona alterității. Din nou, ei nu mai sunt simpli locuitori ai acestei lumi, ci au perspectiva vieții veșnice prin al lor modus vivendi: „Creștinismul presupune o viață în comun. Centrul unității este Domnul. Iar puterea și lucrarea care face posibilă, care continuă această unitate este Duhul Sfânt. Astfel Biserica nu este numai o societate umană; ea este în primul rând o

¹⁹ Fericitul Augustin, *Despre Învățătura creștină, cap IX: Să eviți cuvintele vătămătoare ale celor zgârșiți* în *Opuscule*, traducere din limba franceză și note de Protos. Dr. Arsenie Obreja, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2011, p. 133.

²⁰ Diac. Prof. Dr. Nicolae Balca, *Istoria filosofiei antice*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1982, p. 78.

²¹ *Ibidem*, p. 63.

«societate divină», o societate pământească și umană, în timp, și vizibilă în spațiu, făcând parte din această lume, dar care aparține în același timp «vieții ce va să fie», pe care o predică și o anticipează. Această comunitate perfectă a fost restaurată prin iconomia întrupării lui Hristos, care a dat în același timp oamenilor posibilitatea de a se uni între ei»²².

A fi conștient de cine ești și a mărturisi prin fapte, acesta este îndemnul paulin cu privire la relația dintre creștini și păgâni în cadrul societății Imperiului Roman. Omul, ca ființă socială, are acel spirit de apartenență la un grup²³. În acest sens, „comunitatea este un punct focalizator a cărei forță crește și se extinde în mediul foarte apropiat în măsura în care ea însăși are o identitate comunitară proprie»²⁴. Identitatea creștinilor este așadar definită de învățătura Mântuitorului pe care o aplică în viața lor. „Păgânismul a fost -după cum spunea Merejkovski- un ospăț continuu, la care oamenii nu reușeau totuși să se înveselească, fiindcă vinul lipsea»²⁵.

Martin Buber afirmă că „acolo unde se întâlnește un eu cu un tu se întinde Împărăția Duhului Sfânt»²⁶. El mijlocește apropierea și legătura dintre oameni. Însă, tot Sfântul Pavel le-a atras atenția corintenilor: „Nu vă înjugați la jug străin cu cei necredincioși, căci ce însoțire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtășire are lumina cu întunericul?» (2 Cor. 6, 14). De aceea, în concluzie, proverbul antic al lui Menandru folosit și de Sfântul Pavel este permanent actual.

1 Cor. 15, 45: „Precum și este scris: "Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viață"».

Privitor la această aluzie biblică, bibliștii au opinat că ar fi vorba de un targum din Gen. 2,7b: „Atunci, luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie». În mod indirect, prin această aluzie se indică faptul că ființa umană, alcătuită din trup și suflet, va fi re-adusă la viață, dar într-o altă stare a existenței. Apostolul dorește să evidențieze pe de o parte continuitatea dintre Adam cel vechi și Adam cel nou (Iisus Hristos), iar pe de altă parte superioritatea spirituală a omului în raport cu celelalte ființe create de Dumnezeu²⁷.

1 Cor. 15, 54b-55: „... atunci va fi cuvântul care este scris: "Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este, moarte, biruința ta? Unde îți este, moarte, boldul tău?"

În versetele 54-55, Apostolul Pavel combină și parafrazează două texte din Vechiul Testament: Isaia 25,8a și Osea 13,14b.

Contextul din Isaia 25 este în mod evident mesianic. Ospățul de pe Sinai, la care au fost invitați mai-marii lui Israel pentru a celebra încheierea Legământului dintre Dumnezeu și

²² P. Herni de Lubac, S.J., *Catholicisme, les aspects sociaux du dogme*, 20, ed. în «Unam Sanctam», 3, 1947, p. 3.

²³ Michel Henry, *Eu sunt Adevărul: pentru o filosofie a creștinismului*, Ediția a II-a, prezentare și traducere Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2007, p. 323.

²⁴ Dr. Constantin Preda, *Credința și viața Bisericii primare. O analiză a Faptelor Apostolilor* (teză de doctorat în teologie) în *Studii Teologice*, 2002, nr. 1-2, p. 113.

²⁵ D. Merejkovsky, *Le Christ qui vient*, p. 12 apud Natalia Manoilescu-Dinu, *Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Sfintelor Evanghelii*, Editura Bizantină, București, 2004, pp. 138-139.

²⁶ Natalia Manoilescu-Dinu, *op.cit.*, p. 729.

²⁷ Părintele profesor Petre Semen în analiza referatului ebraic al creației din Gen.2 distinge între expresiile *ben Adam* și *bar Enoș* (cf. Petre Semen, *Meditații la Psalmi*, p. 316-317). Remarci teologice din perspectiva ortodoxă găsim în Drd. Eugen Moraru, *Adam cel vechi și Adam cel Nou – Iisus Hristos în epistolele pauline*, în *Mitropolia Ardealului*, an XXIX, 3-4, 1984, p. 175-185.

popor se extinde, incluzând printre participanți popoarele fidele Lui. „Vălul” și „perdeaua” care sunt date deoparte pe acest munte reprezintă semnul-confirmare că „El va înlătura moartea pe vecie!” (Isaia 25,8). Ținând cont de paralelismul ebraic, s-ar putea ca, în versetul 7, vălul și perdeaua să se referă la felul în care erau înfășurate trupurile morților pentru înmormântare²⁸. În acest caz, „pe muntele acesta”, adică pe muntele încheierii Legământului, asistăm la o înviere din morți, la o biruință finală a Domnului oștirilor asupra morții.

Textul din Osea 13 amintește de răzvrătirea lui Israel față de Dumnezeu. Amenințările Domnului sunt făcute în nădejdea că Efraim se va trezi și se va întoarce la Dumnezeu. Deși păcatul este real și, în dreptatea Lui, Domnul trebuie să pedepsească poporul Său, în inima Sa se găsește totuși o speranță de mântuire²⁹, iar Dumnezeu vorbește despre aceasta în termenii învierii din morți: „El va înlătura moartea pe vecie! Și Domnul Dumnezeu va șterge lacrimile de pe toate fețele și rușinea poporului Său o va îndepărta de pe pământ, căci Domnul a grăit!” Apostolul Pavel a evaluat cursul istoriei și răspunde invitației, în numele credincioșilor, având încrederea că planul prezentat în Osea s-a împlinit în Domnul Iisus Hristos prin învierea Sa, când „moartea a fost înghițită de biruință”. Se întreabă retoric marele Pavel: Unde îți este, moarte, biruința ta? Unde îți este, moarte, boldul tău?” (I Cor. 15,55). Fiind puse în contextul dezbaterii legate de învierea lui Hristos din morți și de învierea noastră, cele două întrebări din versetul 55 aduc argumentația lui Pavel la punctul său culminant³⁰. Dar el nu se oprește aici, ci continuă cu câteva afirmații importante: „Boldul morții este păcatul; și puterea păcatului este Legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos” (I Cor. 15,54-57).

Remarci finale

Sfântul Pavel a fost „fără doar și poate un om al vremii sale, dar și un om al lui Dumnezeu. Această ultimă însușire topește influențele felurite care au înrâurit realmente asupra structurii lui în întregul armonic al personalității sale echilibrate”³¹. Trebuie să reținem în primul rând că omul rămâne într-o permanentă relație cu Dumnezeu. El nu poate fi despărțit de Creatorul său iar această relație se reflectă în modul cum se comportă în societate. Viața sa poartă evident caracteristicile structurii ființei sale dihotomice. Este o viață ce trebuie să îmbinetrăsăturile sale definitorii divine dar și umane.

Sfântul Apostol Pavel dovedește, îndeosebi prin Epistolele către Corinteni, că Biserica, învățătura creștină are rânduiele morale și învățături doctrinare pentru oricare din trebuințele teologice și morale ale creștinului. „El îl situează pe creștin, în toată complexitatea și diversitatea existenței sale spirituale, numai în raport cu doctrina și morala creștină,

²⁸ Nicolae Neaga, *Învierea în lumina Noului Testament*, în rev. *Glasul Bisericii*, an XLVIII, nr. 2-3, 1989, p. 31-34.

²⁹ Beniamin Fărăgău, *I Corinteni*, Ed.2, Ed. Risoprint, 2008, p. 551-552.

³⁰ Sf. Ioan Gură de Aur, (*Omilia 42*, în *Tâlcuri la Epistola întâi către Corintheni a Sf. Ioan Gură de Aur*, Ed. Sofia, Ed. Cartea Românească, București, 2005, p. 453-454) afirma: „Ai văzut suflet viteaz? Căci prăznuind biruința morții, și făcându-se bucuros de faptul petrecut, și văzând ca și întâmplare cele viitoare, saltă în sus de bucurie, și călcând moartea cea căzută la pământ, îi strigă parcă cu glas mare la ureche, zicând: „Unde îți este, moarte, boldul? Unde îți este, iadule, biruința?” «Te-ai dus, zice, te-ai prăpădit, ai pierit cu totul, și degeaba ai mai făcut toate cele de dinainte.» Căci nu numai că i-a luat armele ce le avea, nu numai că a biruit-o, ci încă a și nimic-o, și a adus-o la aceea că nu mai înseamnă nimic”.

³¹ Diacon dr. Grigorie T. Marcu, *Saul din Tars*, Tipografia Arhiepiscopiei, Sibiu, 1939, p. 91.

raportându-l în toate privințele la Persoana-model a lui Iisus Hristos și chiar la măsura creștinului pe care Apostolul l-a realizat prin propria sa persoană”³².

Biserica este și cea care armonizează și explică diferențele de interpretare găsite în Noul Testament. Vechiul Testament și Noul Testament formează o unitate indestructibilă. Ceea ce stă la baza acestei unități este filonul mesianic ce le unește. Acest laitmotiv funcționează în chip de promisiune – împlinire.

Intertextualitatea sugerează că însemnătatea textului nu este complet fixată ci totdeauna este deschisă la revizuire, ca nou text ce trebuie re-poziționat. În felul acesta nu este necesar ca textul nou să citeze forma celui vechi, ci doar ideea care se schimbă. Cu cât mai mult un text este adăugat la colecția autoritativă, el este inevitabil re-poziționat sau reconfigurat față de ceea ce a fost înainte.

Teoria intertextualității accentuează complexitatea interacțiunii textuale. Un autor poate avea un motiv special să citeze Scriptura, dar nu poate controla efectele (sau urmările) pe care citarea o poate genera. Apostolul folosește Vechiul Testament, interpretat în lumina morții și învierii lui Iisus Mesia. Aceasta nu înseamnă că Vechiul Testament privit ca o colecție ajutoare de texte suport poate fi invocat numai dacă se potrivesc cu cele spuse de Apostolul Pavel, ci înseamnă că Vechiul Testament este considerat drept cartea poporului lui Dumnezeu, și la fel ca poporul lui Dumnezeu, această carte trebuie să moară și să fie înălțată.

BIBLIOGRAPHY:

Balca, Diac. Prof. Dr. Nicolae, *Istoria filosofiei antice*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1982.

Bobb, Cătălin, „*Textul*” ca propunere de „lume” între explicație și înțelegere, în vol. *Comunicare, Context, interdisciplinaritate. Studii și articole*, (Iulian Boldea coordonator), Ed. Universității „Petru Maior”, Târgu-Mureș, 2010.

Bossuyt, Ph., Rademarkers, J., *Jésus Parole de la grâce, selon S. Luc*, vol. 1-2, Lecture continue, Institutions d’Études Théologiques, Ed. Bruxelles, 1981.

de Boer, M.C., *Paul Use of Resurrection Tradition in 1 Cor 15:20-28 în Corinthian Correspondence*, (R. Beringer ed.), BETL 125, Louvain, 1996.

de Lubac, S.J., P. Henri, *Catholicisme, les aspects sociaux du dogme*, 20, ed. în «Unam Sanctam», 3, 1947.

Diogene Laertios, *Despre viețile și doctrinele filosofilor*, X, 125 traducere de C.I. Balmuș, Studiu introductiv și comentarii de Aram M. Frenkian, Editura Polirom, Iași, 1998.

Fărăgău, Benjamin, *1 Corinteni*, Ed.2, Ed. Risoprint, 2008.

Fericitul Augustin, *Despre Învățătura creștină, cap IX: Să eviți cuvintele vătămătoare ale celor zgârșiți în Opuscule*, traducere din limba franceză și note de Protos. Dr. Arsenie Obreja, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2011.

Fitzmyer, J. A., *First Corinthians*, Yale University, coll. Anchor Yale Bible 32, New Haven, London, 2008.

³²Preot Dr. Sabin Verzan, *Sfântul Apostol Pavel*, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996, p. 167.

- Henry, Michel, *Eu sunt Adevărul: pentru o filosofie a creștinismului*, Ediția a II-a, prezentare și traducere Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2007.
- Johnson, E. E., *Hermeneutical Principles and the Interpretation of Psalm 110*, Bibliotheca Sacra 149 (1992).
- Lambrecht, J., *Paul's Christological Use of Scripture in 1 Cor 15.20-28*, în *Pauline Studies*, BETL 115, Louvain, 1994.
- M.L. Strauss, *The Davidic Messiah in Luke-Acts. The Promise and its Fulfillment in Lukan Christology*, JSNTSup. 110, 1995.
- Manoilescu-Dinu, Natalia, *Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Sfintelor Evanghelii*, Editura Bizantină, București, 2004.
- Marcu, Diacon dr. Grigorie T., *Saul din Tars*, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1939.
- Melniciuc Puică, Pr. Lect. Dr. Ilie, *Precizări pauline privind Botezul, în Epistola I către Corinteni*, în „Teologie și Viață”, an XXI (LXXXVII) 2011, nr. 9-12.
- Melniciuc-Puică, Lect. PhD Ilie, *Biblical and Morals Values in St. Basil's Homily "I Will Pull down my Barns"*, în vol. *Din comorile teologiei Părinților Capadocieni*, Pr. prof. dr. Viorel Sava și Prof. dr. Nicoleta Melniciuc-Puică editori, Ed. Doxologia, Iași, 2010.
- Moraru, Drd. Eugen, *Adam cel vechi și Adam cel Nou – Iisus Hristos în epistolele pauline*, în *Mitropolia Ardealului*, an XXIX, 3-4, 1984.
- Neaga, Nicolae, *Învierea în lumina Noului Testament*, în rev. *Glasul Bisericii*, an XLVIII, nr. 2-3, 1989.
- O'Toole, R.F., *Acts 2:30 and the Davidic Covenant of Pentecost*, *Journal of Biblical Literature* 102 (1983).
- Preda, Dr. Constantin, *Credința și viața Bisericii primare. O analiză a Faptelor Apostolilor* (teză de doctorat în teologie) în *Studii Teologice*, 2002, nr. 1-2.
- Schaper, J., *Eschatology in the Greek Psalter²*, (WUNT 76), Mohr Siebeck, Tübingen, 1995.
- Semen, Petre, *Meditații la Psalmi*, Ed. Sf. Mina, Iași, 2014.
- Sf. Ioan Gură de Aur, *Tâlcuiri la Epistola întâi către Corintheni a Sf. Ioan Gură de Aur*, Ed. Sofia, Ed. Cartea Românească, București, 2005.
- Tofană, Pr.Conf. Dr. Stelian, *Iisus Hristos Arhiereu veșnic după Epistola către Evrei*, Ed. II-a, revizuită și îmbunătățită, Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca, 2000.
- Verzan, Preot Dr. Sabin, *Sfântul Apostol Pavel*, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996.
- Via, Dan O., *A Structuralist Approach to Paul's Old Testament Hermeneutic*, în *Interpretation* 28 (1974).
- Wallis, W. B., *The Use of Psalms 8 and 110 in 1 Corinthians 15:25-27 and in Hebrew 1 and 2*, *Journal of Evangelical Theological Society* 18 (1972).
- Wilk, Florian, *Isaiah in 1 and 2 Corinthians*, în *Isaiah in the New Testament*, (Steve Moyise, M.J.J. Menken eds.), T&T Clark, London, 2005.
- Worten M., & J. Still, *Intertextuality: Theories and Practices*, Manchester, Manchester University Press, 1990.

**THE COLLECTIVE MENTALITY AND THE ROYAL FAMILY BETWEEN
1914-1927**

Niculae Cristea, Prof., PhD, Ministry of National Education,,

Abstract: Collective mind acted as a barometer of public opinion, de facto state of prewar and interwar Romanian society. In 1914, during that collective madness of destruction, everyone was thinking about the war. Despite exemplary reign of the "Prussian" Carol I, Romanians feel close due to their Latin root people, namely to the French people. A diagnosis of the Romanian society of those days concluded that a royal effigy would be better preserved "in gold and silver in the people's love."

The same collective mind would construe in a positive way both Romania and the Royal Family's attitude towards achieving a high political miracle: national reunification but also Queen Mary's mission in the European conclave within the Peace Conference in Paris. The public opinion acts in the same way on the occasion of Coronation Festivities on October, 15-17 October, 1922. The Royal House and the Liberal government saw this historical event as a symbolic and necessary act in order to seal the union of the Romanian provinces.

It was a new era, a new order, a new country, new governance problems, new problems of central and local government, new ideological points of view, new public opinion. Another chapter of royal and national history that draw the attention of the collective mind was the matrimony-institutional foundation of Romania's dynastic union with Greece and Yugoslavia, designed and built by " the Balkans' mother in law", Queen Mary. Thus, the collective mind achieved as a parable the public image of the monarchy in Romania over the historical time.

Keywords: collective mind, the Royal Family, national unification, Coronation Festivities, the public image of monarchy.

Mentalul colectiv a acționat ca un barometru al opiniei publice, al stării de facto al societății românești antebelice și interbelice. În anii de dinaintea Primului Război Mondial, în ciuda exemplarei domnii a "prusacului" Carol I, având ca reper ținuta morală și instituțională a regelui: „Ținea pe toată lumea la distanță și pentru nimic în lume nu s-ar fi scoborât de pe înălțimile pe care soarta îl așezase”¹, românii continuau să se simtă apropiați de un neam de gintă latină, poporul francez. Același mental colectiv a funcționat din plin și la începutul războiului mondial. Casa Regală, reprezentată de Suveran, a încercat să-și respecte angajamentele politice, stipulate în Tratatul cu Austro-Ungaria, de la 1883. Regimul bicefal l-a trimis la București ca ministru plenipotențiar pe Ottokar Czernin cu o misiune clară: ratificarea tratatului secret din 1883 (cu Austro-Ungaria) de către Parlamentul român. Ar fi însemnat că tratatul să devină public, să intre în atenția opiniei publice, lucru care-l îl îngrozea pe rege², mărturiile vremii atestând clar aceste lucru.

¹ I.G. Duca, 1933, p. 9.

² Apud C. Nuțu, 1972, p. 44.

Anul 1914 înnegura orizontul relațiilor internaționale—în special—în zona explozivă, cuprinsă de revendicări și refulări etnice, a Balcanilor. În acest context tensionat, treptat, ținând cont de interesele politice și naționale, de așezarea geostrategică, de orientarea filofranceză a politicianilor și populației țării, portretul imaginii regale a lui Carol I suferă modificări. În același timp este de subliniat faptul că în anturajul Familiei Regale succesele militare de sub comanda lui Carol I (Independența și câștigul teritorial al celui de-al doilea război balcanic, Cadrilaterul) erau considerate argumente sigure în alegerea soluției de angajare politico-militară alături de Puterile Centrale.

Asasinarea moștenitorului Coroanei habsburgice, Franz Ferdinand la Sarajevo, în ziua de 15/28 iunie 1914, avea să fie fîtilul care declanșa Primul Război Mondial. În Balcani, la 15/28 iulie 1914, începea Primul Război Mondial. Austro-Ungaria declara război Serbiei. Marile Puteri s-au prins în hora războiului, prin declarațiile de război ale Germaniei, Marii Britanii și Franței. Cursul istoriei euroatlantice și naționale era deturnat. În aceste împrejurări, România avea de luat o decizie. Și nu era una ușoară. Credincios alianței cu Puterile Centrale, dar și adept al unei înțelegeri, Carol I a depus eforturi pentru a evita războiul Austro-Ungariei cu Serbia³. Regele avea să primească înscrisurile lui Franz Joseph și Wilhelm al II-lea, în care era înștiințat despre război⁴ și i se cerea neapărat împlinirea datoriilor de aliat⁵.

Un punct de referință al mentalului colectiv este reflectat în luarea de poziție a liderilor politici la Consiliul de Coroană. Regele Carol I, credincios alianței cu Puterile Centrale, a convocat, la 21 iulie/3 august 1914, la Sinaia, Consiliul de Coroană. Organism politic prevăzut în Constituția din 1866, acesta se înscria în cutuma diplomatico-politică românească a convocării, de către domnitor, la ceasuri de restriște, a Sfatului Țării. Fruntașii politici ai vremii (membrii guvernului Ion I.C. Brătianu, președinții celor două Camere ale Parlamentului: Adunarea Deputaților și Senatul, foști prim-miniștri, liderii partidelor de opoziție) au participat, în sala de muzică a Castelului Peleş, la această reuniune istorică⁶.

Însoțit de Ferdinand, regele a intrat în sala de muzică a Castelului Peleş, arătând un „misterios document”. Era vorba de tratatul defensiv dintre România și Austro-Ungaria, semnat la Viena - de ministrii de externe - la 18/30 octombrie 1883. Tratatul secret cu Puterile Centrale a permis ieșirea țării din izolarea internațională a anilor 1878-1880, a evitat o înțelegere pe seama României între imperiile vecine (habsburgic și rus), a constituit o pavază în relațiile diplomatice cu lumea europeană, a consolidat, prin vizitele princiaro-monarhice, poziția dinastiei de Hohenzollern. Tratatul încheiat de rege și contrasemnat de Ion C. Brătianu, în 1883, purta și semnăturile premierilor în guvernarea cărora fusese reînnoit: Lascăr Catargiu, D.A. Sturdza și Titu Maiorescu⁷. Presat de înscrisurile sosite de la curțile imperiale ale lui Franz Joseph al Austriei și Wilhelm al II-lea al Germaniei, de respectarea normelor diplomatice și condus de onoarea militară, Carol I a dat citire, surescitat și emoționat, documentului, declarând: „*Desigur că în aceste război vor fi învingători și învinși, dar e*

³ M.M. Popa, 1979, p. 235.

⁴ A.N.I.C., 1914, fond *Casa Regală*, dosar 43, f. 1.

⁵ *Ibidem*, 1914, dosar 44, f. 1.

⁶ Informații despre problemele discutate, despre participanți, poziția oficială a regelui, poziția politică a guvernului, în A.N.I.C., 1914, fond *Casa Regală*, dosar 41, 43, 44; I. Mamina, 1997, p. 27-53; I.G. Duca, 1992, p. 52-68.

⁷ C. Kirilescu, 1925, p. 132-134.

neîndoielnic că cei dinainte și irevocabil meniți să fie învinși vor fi neutrii. Așa fiind, după o matură chibzuință, convingerea mea adâncă e că datoria României e să execute tratatele ce o leagă de Tripla Alianță”⁸.

Apoi i-a invitat pe cei prezenți la luări de cuvânt. Tratatul - încheiat în 1883 - prevedea obligativitatea ajutorului militar în conjunctura în care una dintre părțile semnatare ar fi fost atacată. Discuțiile purtate în jurul tratatului au scos în evidență situația existentă în teatrul de război, unde Austro-Ungaria atacase Serbia. Prim-Ministru Ion I.C. Brătianu a făcut tot posibilul să convingă audiența că România nu poate intra în război, întrucât Austro-Ungaria a declanșat un război ofensiv Serbiei. Cei prezenți au apreciat că în aceste condiții, România nu este obligată să intervină și s-au pronunțat pentru neutralitate. Singurul care a fost alături de rege, ca un sfetnic credincios, datorită pregătirii profesionale și convingerilor sale politice, a fost liderul conservator Petre P. Carp. Acesta s-a pronunțat pentru intrarea țării în război alături de statele germane. După aproape trei ore de discuții, Carol I a solicitat un vot deschis. Consiliul de Coroană a decis neutralitatea, însoțită de măsuri de consolidarea a forței armate a României. Hotărârea cvasiunanimă a fruntașilor politici ai țării a condus la abandonarea tratatului.

La ceasul adevărului, al marilor decizii, regele era aproape singur. Societatea românească și majoritatea elitei politice aveau altă opțiune. Suveranul nu și-a putut impune punctul de vedere politic. A cerut discreție și a solicitat întocmirea unui comunicat diplomatic pe care să și-l asume Consiliul de Miniștri⁹. Raportându-se la realitatea istorică, de realizare a idealului românesc: statul național unitar, hotărârea Consiliului de Coroană căpăta doar un caracter provizoriu. Deși ca Suveran a continuat să creadă că numai alături de Puterile Centrale se poate făuri statul național unitar român, Carol a acționat ca un rege constituțional, dovedind un pronunțat spirit democratic. Din amintirile Sabinei Cantacuzino, fiica lui Ion C. Brătianu, sora lui Ionel, Vintilă și Dinu Brătianu, se contura imaginea fostului ofițer prusac, ajuns rege al României: „*Avea o fire concentrată și rigidă. Lucru ciudat însă, împotriva aparențelor unui caracter dintr-o bucată, era lipsa de rezoluție când se afla în situații neplăcute*”¹⁰.

Opinia publică, politicienii, societatea era în fierbere. Se confruntau punctul de vedere emis de Cabinetul Brătianu – al neutralității, curentul politic în favoarea Antantei, condus de Nicolae Filipescu și Take Ionescu și cel al intrării în război de partea Puterilor Centrale. Fiecare grupare venea la rege pentru a-l determina să adopte punctul ei de vedere¹¹.

Deși i-a rămas credincios până la moarte împăratului Germaniei, Wilhelm al II-lea, convins că germanii nu pot fi învinși¹², Carol a acționat cu un pronunțat simț al respectului față de țara de adopție, față de Constituție, dar și față de decizia guvernului Brătianu. Ultimul act politic major semnat de „bătrânul muribund politic” a fost Convenția secretă cu Rusia la 18 septembrie/1 octombrie 1914. Documentul angaja România într-o neutralitate binevoitoare față de Imperiul rus. Era prologul tratatului de alianță semnat în 1916¹³. Era o recunoaștere și

⁸ A.N.I.C., 1914, fond *Casa Regală*, dosar 41, f. 1.

⁹ I. Mamina, 2000, p. 370.

¹⁰ S. Cantacuzino, 2013, p. 162-167.

¹¹ N. Cristea, 2011, p. 89-90.

¹² C. Kirîțescu, 1941, p. 29.

¹³ *Ibidem*, p. 30.

un angajament al Rusiei țariste ce se obliga „să recunoască României dreptul de a anexa provinciile aparținând Austro-Ungariei a căror populație este românească”¹⁴.

În aceste momente de încordare politică, în mentalul colectiv, imaginea publică a regelui se suprapune zbaterii sale sufletești. În aceste momente, de tensiune sufletească, Suveranul care condusese opera de renaștere a țării a găsit soluția împăcării: „A găsit-o nu retrăgându-se de pe tron, ci retrăgându-se de pe lumea aceasta”¹⁵. Carol I avea să moară la 27 septembrie/10 octombrie 1914, la Peleş. Opinia publică și politică trăia un sentiment de ușurare. Dispăruse un ultim obstacol în calea alianței cu Antanta. „Sbuciumul ultimelor zile n-a fost nici nesocotirea intereselor României, nici lipsa de pricepere a secularelor ei năzuinți. Sbuciumul ultimelor zile a fost cinstita, nobila și fireasca tragedie a unei conștiințe omenești”¹⁶. Indiferent cum a fost perceput, regele și-a pus amprenta de rigoare și profesionalism, originală, de neconfundat asupra evoluției politice românești, chiar și la ultima bătaie a gongului vieții.

Realizând un diagnostic al societății românești a acelor zile, Mihail Manoilescu consemna: „Toți eram fericiți că moartea bătrânului rege însemna căpătarea libertății, pentru România, de a merge împotriva Austro-Ungariei”¹⁷. În această nebunie colectivă a distrugerii, toată lumea era cu gândul la război. Soarta era încă odată ingrătă cu prima generație a monarhiei române. Carol era considerat modelul funcționarului prusac: pedant, exact, riguros, om al datoriei, cu mișcări calculate, concis, cu putere de stăpânire, curajos, răbdător. A făcut carieră politică alături de „poporul acela necăjit care l-a chemat din depărtări și a cărui soartă a modelat-o, în tăcere, ca un sculptor medieval lucrând decenii la o catapeteasmă”¹⁸. Considerat de contemporani o personalitate emblematică pentru România, un om care și-a conservat opera de construcție și civilizație, un model care a reușit să „îmblânzească” moravurile politice românești, un rege care și-a făcut cu credință și onoare datoria față de poporul care-l adoptase, la ceas de cumpănă, în 1914, ascultând glasul Consiliului de Coroană și supunându-se voinței naționale, Suveranul își făcuse datoria față de semenii săi pe care îi condusese 48 de ani. Eroul se putea retrage, căci o efigie regală se va păstra mai bine „în aur și argint decât în iubirea oamenilor”¹⁹.

Ferdinand a devenit rege al Regatului României la 28 septembrie/11 octombrie 1914, în urma morții unchiului său, regele Carol I. Prin depunerea jurământului în fața Parlamentului, Ferdinand dădea asigurări că va fi un bun român²⁰, respectând doleanțele națiunii. Prin moartea regelui Carol I se deblocase de la sine o stare politică tensionată.

În Parlament, noua pereche regală a fost primită cu căldură și speranță; în mentalul colectiv se acredita idea că noua pereche ar putea să lupte de partea Antantei împotriva Puterilor Centrale. Soluția aleasă a avut ca efect excluderea din Casa Regală de Hohenzolern, de către șeful acestei case, împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei. La aflarea veștii că România s-a aliat cu Antanta, familia din Germania l-a renegat pe Ferdinand, iar la Castelul Hohenzollern

¹⁴ V. Atanasiu și colab., 1979, p. 55.

¹⁵ I.G. Duca, 1992, p. 91.

¹⁶ C. Xenii, 1934, p. 24.

¹⁷ M. Manoilescu, 1993, vol. I, p. 22.

¹⁸ A. Em. Lahovary, 1939, p. 8.

¹⁹ Al. Odobescu, 1912, *passim*

²⁰ *Cuvântări de Ferdinand I, regele României. 1889-1922, 1922*, p. 6.

s-a arborat în doliu stindardul heraldic al familiei. *“Cine ar fi crezut atunci că, doi ani mai târziu, singurul Hohenzollern care va mai domni va fi el?”*²¹

După tratative îndelungi și anevoioase, la începutul lunii august 1916, România a semnat alături de puterile Antantei, două documente secrete de o deosebită importanță: Tratatul de alianță și Convenția militară. Tratatul de alianță și Convenția militară au fost semnate între România și cele patru puteri, într-o discreție desăvârșită, la moșia familiei Brătianu de la Florica, în dimineața zilei de 4/17 august 1916.

La Consiliul de Coroană de la Palatul Cotroceni, duminică 14 august, ora 10 dimineața, la Palatul Cotroceni, Ferdinand declara: *„Am convocat aici pe mai marii țării nu ca să le cer un sfat, ci ca să le cer sprijinul. Văd situația în așa fel, încât nu mai putem rămâne în neutralitate. De aici înainte, victoria Puterilor Centrale este exclusă”*²².

Intrarea României în război era considerat ca principalul eveniment al anului 1916²³. *„Orașul a început să vuiască puternic și dinspre Calea Victoriei se ridicau uragane de aclamații”*²⁴, scria tânărul student, viitorul ideolog al mișcării naționaliste, Nichifor Crainic. *„România departe de a uita legăturile de sânge cu românii supuși monarhiei austro-ungare, a putut constata că speranța ce ne puseseăm pe adeviziunea noastră la Tripla Alianță a fost înșelată... România se vede nevoită a intra în luptă alături de aceia care pot să-i asigure înfăptuirea unității naționale”*²⁵.

În timpul războiului, Ferdinand și mai ales Maria au contribuit esențial la concentrarea efortului de război și la păstrarea moralului armatei. Prezența permanentă și directă a regelui Ferdinand și reginei Maria în mijlocul soldaților care luptau în cele mai grele sectoare ale frontului, ca și promisiunea solemnă a regelui că o parte din pământul țării le va reveni lor, a dus la crearea unei simbioze între familia domnitoare și popor, fapt care se va proba în condițiile dificile ale anilor 1917-1918. În 1916, în perioada retragerii în Moldova, cuplul regal acționa ca un tot unitar spre încurajarea poporului și a armatei. Regina Maria se ocupa de răniți și bolnavi, organiza „Crucea Roșie” și își petrecea timpul în spitale și în lazarete, nesocotind pericolul tifosului exantematic²⁶, iar Ferdinand era preocupat de reorganizarea, dotarea și instruirea acesteia. În ciuda acestor măsuri militare, în plan politic, oamenii politici din zona de ocupație, stimulați de opțiunea Vienei și a Berlinului, urmăreau detronarea și sacrificarea regelui²⁷.

Evenimentul major care a schimbat radical datele problemei pe frontul de Est a fost lovitura de stat bolșevică, din 25 octombrie/7 noiembrie 1917. În noua conjunctură, România a fost supusă unei presiuni constante de Puterile Centrale. Nu a reușit decât negocierea păcii pe baza recunoașterii lui Ferdinand ca rege al României. Regele era convins că era preferabil *„să sufere o rană”*²⁸, decât să primejduiești existența statului român. Negocierea păcii era o problemă dificil de realizat. La sugestia lui I.I.C. Brătianu, Regele a apelat la Alexandru

²¹ M. Bibescu, 2000, p. 47.

²² Relatări despre Consiliile de Coroană de la Sinaia și Cotroceni, în „Magazin istoric”, 1983, nr.12, p. 23-24.

²³ Revista „Current History” și hebdomadarul „New York Times” din S.U.A., în Apud Pakula 2003, p. 244.

²⁴ N. Crainic, 1991, p. 117.

²⁵ A.N.I.C., 1916, fond *Casa Regală*, dosar 19, f. 1-2.

²⁶ Pakula, 2003, p. 248.

²⁷ N. Cristea, 2013, p. 104.

²⁸ Al. Averescu, 1937, p. 298.

Marghiloman, rămas în teritoriul ocupat. Germanofil, dar rămas devotat regelui său, Marghiloman și-a asumat un risc enorm. Acela al politicianului care va fi ulterior calomniat, ofensat, acuzat și batjocorit. Prima, însă, salvarea Moldovei și a lui Ferdinand, primau, însă „*marile servicii pe care le-a adus Coroanei și țării*”²⁹. Semnarea Păcii de la București, la 24 aprilie/7 mai 1918, a însemnat înlocuirea stării de război cu starea de ocupație. După discuții, tratatul a fost ratificat de Parlament, la 15 iunie 1918, aducându-se ca argumente justificative: salvarea țării de la distrugerea totală, menținerea monarhiei și unirea Basarabiei cu România, eveniment petrecut la 27 martie/9 aprilie 1918.

Suveranul a evitat, la început, și, apoi, a refuzat să semneze și deci, să ratifice legea adoptată de Parlament. Acestea erau problemele esențiale ale națiunii române. Erau probleme de viață și de moarte. Erau problemele războiului și ale păcii. Gestul lui Ferdinand poate fi considerat politic esențial, consolidând poziția forțelor naționale, de rezistență și continuare a pregătirilor de reintrare în război de partea Antantei și a avut un efect benefic în mentalul colectiv, saturat de privațiunile războiului și ocupației.

Anul 1918 încununa o întreagă evoluție istorică în spațiul carpato-danubiano-pontic. Beneficiarul pe deplin meritat al acestei cununi mirifice avea să fie Ferdinand I. Dacă imaginea instituției monarhice fusese prejudiciată la nivelul opiniei publice, situația internațională de la finele Primului Război Mondial avea să nască „*cel mai mare miracol politic*”³⁰: întregirea națională. Acest lucru a fost posibil, pe fondul unor măsuri luate de rege. La câteva zile, acesta semna decretul-lege pentru reforma electorală, ce a fost publicat în „Monitorul oficial” din 3/16 noiembrie. Peste două zile, la 5/18 noiembrie, Ferdinand semna decretul regal prin care dizolva Parlamentul. „*Toate lucrările efectuate de Adunările dizolvate ale Parlamentului în timpul funcționării lor se declară nule și inexistente și lipsite de orice putere de lege*”³¹, se preciza în decretul regal. Este meritul Casei Regale, că a găsit o soluție unică originală și cu rezonanță publică, de a anula pacea de la Buftea-București. Practic, pacea va fi anulată prin Proclamația adresată ostașilor și poporului român. România revenea în tabăra Antantei prin această Proclamație, ce anunța că reîncepea lupta pentru visul de atâtea veacuri al acestei nații latine: „*unirea tuturor Românilor*”³².

„*În 1918, acest rege, care nu domnise decât patru ani, a unit sub sceptrul său nu numai populațiile eliberate din Transilvania, Bucovina și Banat, pentru a căror libertate intrase în război, ci și pe cea din Basarabia nesperată. Se împlinise cel mai mare miracol politic. Aliat al Antantei, Ferdinand triumfa cu Antanta fără Rusia, ceea ce îi permitea să realizeze dintr-o dată visul milenar și contradictoriu al unității naționale*”³³. Știind să treacă prin calvarul retragerii în Moldova, al tratatelor privind încheierea armistițiului cu Puterile Centrale, care, prin pacea de la Buftea – București, înlocuia starea de război cu starea de ocupație, Ferdinand a realizat că actul istoric al Marii Uniri a fost, „*verdictul Providenței*”³⁴. „*Optând pentru soluția*

²⁹V. Atanasiu și colab., 1979, p. 329.

³⁰M. Bibescu, 2000, p. 48.

³¹„Monitorul Oficial”, 1918, nr. 183 din 24 octombrie/6 noiembrie.

³²Proclamația M.S. regelui către ostași și popor, 1918, în „Steagul” din 30 octombrie/12 noiembrie.

³³M. Bibescu, 2000, p. 48.

³⁴I.G. Duca, 1994, p. 176.

*inspirată de voința populară, dar care avea să-l coste cel mai scump, Regele Ferdinand a reușit să încline balanța cerească în favoarea poporului român*³⁵.

Ferdinand I – „*Regele tuturor românilor*” – intra în Bucureștiul ce redevenea Capitala țării, în ziua în care avea loc Marea Adunare Națională de la Alba Iulia: 18 noiembrie/ 1 decembrie 1918. Fără a-și exterioriza trăirile, părând mai degrabă trist³⁶, Ferdinand n-a dorit sau n-a fost interesat să apară „*el și numai el în prim plan*”³⁷, preferând „*să trăiască pentru dansul prin colțuri retrase*”³⁸. În București trenul a sosit în gara Mogoșoia, astăzi Băneasa. Capitala era un oraș în care „*și casele și pavajul aclamau împreună cu mulțimea*”³⁹. „*Se ispășea astfel, tocmai doi ani după înfrângere, mucenicia aceluia care, din clipa când ridicase sabia pentru drept, era de fapt Regele tuturor Românilor*”⁴⁰. Regele Ferdinand primea cu acest prilej, de la ministrul de război, generalul Eremia Grigorescu cartea de mareșal⁴¹. Astfel, Ferdinand „*Loialul*” devenea primul mareșal al României. Lacrimi de emoție. Lacrimi de fericire. Lacrimi de împlinire. Împlinirea acestei zile pentru „*cea ce strămoșii au visat, ideea pentru care generațiile trecute au suferit și au lucrat*”⁴².

Marea Unire de la 1918 s-a înscris într-un proces istoric general european. România Mare a apărut în urma războiului de eliberare și întregire. Noile frontiere au fost confirmate de Marile Puteri cu prilejul Conferinței de Pace de la Paris din 1919-1920, prin tratatele care au consfințit o nouă arhitectură geo-politică internațională. În planul acțiunilor externe, principalul obiectiv al politicii și diplomației românești a fost legat de participarea la conferință și ratificarea, prin tratatele încheiate, a actelor Unirii din 1918. România nu a fost acceptată cu drepturi depline la elaborarea actelor de pace ale sistemului versaillez. În complexitatea intereselor politice, în păienjenişul disputelor pentru trasarea granițelor noilor state europene, confruntat cu adversități ireconciliabile, Ion I.C Brătianu a solicitat Casei Regale stratagma Maria. Trecerea țării în categoria „*statelor cu interese limitate*” l-a determinat pe Rege să accepte plecarea Reginei Maria la Paris, cu scopul de a susține cauza României⁴³.

Elogiată, considerată „*ca steaua cea mai stălucitoare din Orașul Luminilor*”⁴⁴ Maria a demonstrat implicare și atitudine militant naționalistă. Un alt câștig imens al acestei vizite a fost lecția relațiilor internaționale. După spusele unor contemporani, Regina realizase în două săptămâni de întâlniri neoficiale mai mult decât reușise Ionel Brătianu în cadrul legal și oficial al conferinței. Maria a transmis axioma „*țărilor mici (care) nu se pot sacrifica întotdeauna după voia celor mari, ele trebuie să-și trăiască soarta proprie și să-și găsească propriul drum*”⁴⁵ Este clar că misiunea Reginei Maria în conclavul european a alternat între spectaculos și eficient, între zâmbete și promisiuni, între atenția formal-protocolară și

³⁵ M. Bibescu 2000, p. 48.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ I. Scurtu, 1996, p. 85.

³⁸ N. Iorga, 1999, p. 263-264.

³⁹ Maria, Regina României, 2005, p. 4; Cf. Pakula, 2003, p. 324-325.

⁴⁰ N. Iorga, 1996a, p. 111.

⁴¹ „Steagul” 1918, din 20 noiembrie/2 decembrie.

⁴² *Cuvântări de Ferdinand I, Regele României, 1882-1922, 1923*, p. 124.

⁴³ D. Fotescu, 1994, în „Magazin istoric”, nr. 12.

⁴⁴ Pakula, 2003., p. 342.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 386

interesul geostrategic, unde „în legăturile cu diplomații... în convorbirile cu oamenii care formează opinia publică, ea a câștigat victorii neprețuite pentru cauza românească”⁴⁶. După opinia istoricului Ioan Scurtu este o exagerare „deoarece liderii marilor puteri își făceau politica lor, iar surâsul reginei, oricât de încântător, nu le putea schimba deciziile”⁴⁷. La fel, un contemporan al acelor vremuri, I.G. Duca, consideră vizita Reginei Maria la Paris și Londra o greșeală de tactică politică, care „nu a putut fi de folos cauzei României și, deși populația Parisului i-a făcut o primire entuziastă și i-a dat câtva timp iluzia că este idolul capitalei franceze, oamenii serioși nu au înțeles rostul vizitei ei, iar alții au regretat pur și simplu să vadă această Regină, această femeie frumoasă, în postura ingrătă a unei solicitatoare. În acele vremuri în care atâtea tronuri se prăbușisese și în care altele se clătinau încă, acest spectacol nu era de natură nici să întărească ideea monarhică, nici să-i sporească prestigiul”⁴⁸.

Patina timpului a șters patimile umane și politice ale acelor ani, în mentalul colectiv. La 95 de ani de la acest areopag mondial, întrunit ca să asigure pacea după un război cumplit, privind retrospectiv oamenii și faptele lor putem afirma fără putere de tăgadă că Regina și-a jucat rolul cu multă sinceritate, dezinvoltură și acuratețe diplomatico-politică. Regina Maria se manifestă în timpul conferinței ca o personalitate dinamică, cu un caracter viguros, cu o determinare națională, căci „între atâția politicieni și diplomați care aveau ceva de spus, era greu să te faci auzit. Era nevoie de un ambasador de excepție care să pledeze în favoarea unei țări care nu se bucura...în mod special, de popularitate”⁴⁹.

Odată rezolvată problematica internațională a recunoașterii Unirii cu provinciile Basarabia, Bucovina și Transilvania, prin constituirea României Mari, Familia Regală se putea preocupa de viitorul dinastic al odraslelor. Problematica dinastică a revenit Reginei, devenind determinantă în efectuarea călătoriei din Europa de Vest, din vara anului 1920. În timpul călătoriei, junelui moștenitor al Tronului i se pregătea un mariaj dinastic. La Lausanne, prin grija Reginei se afla principesa Elena, fiica Regelui Greciei, Constantin, ce provenea dintr-o încrengătură germană: Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, la care, din 1863, se consemnase și legătura cu Casa Regală daneză⁵⁰. Aici, în Elveția s-a născut o căsătorie regală dublă. Maria, numită „Soacra Balcanilor”, se putea declara mulțumită de realizările matrimoniale. Carol și Elena par a fi, în opinia Reginei, atrași fizic și compatibili intelectual. În toamnă, leneșă și capricioasă Elisabeta acceptă cererea în căsătorie a Prințului moștenitor al Greciei, George, rămas fără tron, după abdicarea forțată a tatălui său, în 1917. Preceptele Bisericii Ortodoxe impuneau ceremonii aproape simultan în cadrul acestei duble căsătorii.⁵¹

⁴⁶ Aprecierea îi aparține lui Nicoale Iorga care considera vizita reginei ca un succes de ținută, excepțional, care trebuie menționat, în Iorga 1996b, p.132. Este desigur o exagerare, explicabilă prin opțiunea monarhistă și respectul dinastic al marelui istoric român.

⁴⁷ I. Scurtu, 2001, vol. II, p. 88.

⁴⁸ I.G. Duca, 1982, p. 184-185

⁴⁹ A.N.I.C., 1919, *Regina Maria. Jurnal*, p. 11, 26.

⁵⁰ Marile Puteri și Grecia au propus tronul Greciei prințului Wilhelm, care era prinț de Danemarca și văr cu Regele Frederik al VII-lea. Tânărul prinț a acceptat, în urma unor mari presiuni, cu mare greutate, instabila coroană a Greciei, devenind Gheorghios I al Elenilor, dar păstrându-și pentru descendenți drepturile dinastice la tronul Danemarcei. De aceea, prinții Greciei poartă, și astăzi, titlul de prinț de Danemarca.

⁵¹ În tradiția țăranilor greci, încălcarea preceptelor Bisericii Ortodoxe în cazul căsătoriilor încrucișate: frate-soră, conducea la mariaje nefericite și destrămate.

Obținându-se o dispensă specială⁵², la 27 februarie 1921, principesa Elisabeta s-a căsătorit cu George, fratele Elenei, la București, iar la 10 martie, la Atena se oficia cununia dintre Carol și Elena. Perechea princiară va reveni în țară la 8 mai 1921. Un mare alai, îmbrăcat în haine de sărbătoare, având în frunte pe rege și regină, i-a așteptat pe moștenitorul tronului și pe soția sa. Carol avea 27 de ani. Înalt, cu un fizic impresionant pentru acele vremuri (avea 1,84 m), cu păr ondulat, șaten și cu o mustață tunsă scurt, arăta prin comportament și ținută – impetuos și tiranic – că dorește să fie recunoscut drept „conducătorul”. Întâi în Familia Regală, apoi în Familia Țării. Elena avea 24 de ani. Brunetă, înaltă și suplă, cu oase fine, retrasă, cunoscând lumea puțin, întrucât nu părăsise compania tatălui său, încăpățânată și pedantă, Sitta –cum era numită în familie, era considerată vioara a doua. Revenirea în țară a însemnat o primire tradițională, cu haine de sărbătoare, în veșminte tradiționale, de la rege și regină, la guvern, parlamentari, fețe bisericești⁵³. S-au făcut cadouri costisitoare, achitate din fondurile secrete ale Ministerului de Interne⁵⁴, s-a oficiat o slujbă religioasă la Mitropolie, s-a oferit o recepție – seara – la Palatul Regal. În toamnă, la 25 octombrie 1921, Elena l-a născut, în Castelul Pelișor, pe Mihai. Liniștea familială părea a fi cuprins Casa Regală.

Convinsă că dispune de calitățile necesare unui cap încoronat, Maria aranjează o nouă uniune matrimonială balcanică. Și în această construcție matrimonial-instituțională, Maria a primit un sprijin neașteptat de la Take Ionescu. Inițiator al sistemului regional Mica Antantă (sistemul de alianțe dintre România, Cehoslovacia și Iugoslavia), ministrul de Externe considera că alianța politico-matrimonială Alexandru – Mărioara ar întări poziția României în Europa Sud-Estică. Maria a înțeles semnificația acestei uniuni matrimoniale. Și a acționat în consecință. Cu mare fast, cu mulțime ieșită pe stradă, ceremonia logodnei principesei Maria cu regele Alexandru I Karadjordjevic al sârbilor, croaților și slovenilor se sărbătorește la București, la 12 februarie 1922. Căsătoria de un fast oriental s-a celebrat la Belgrad, la 8 iunie 1922. Era momentul de vârf al Triadei dinastice București – Belgrad – Atena. Era momentul de apogeu al Mariei, care după pledoaria de farmec și culoare, susținută neoficial la Congresul de Pace de la Paris, în martie 1919, se încunună cu un triptic matrimonial. România devenea un punct de referință în lumea balcanică. Tratatul regional Mica Alianță era însoțit de această pânză de păianjen dinastic, țesută cu grijă de „Soacra Balcanilor”, regina Maria.

Maria a dorit să devină liderul politicii românești și balcanice. Ambițioasă și persuasivă, Maria a urzit intrigi, a impus aranjamente, pentru a-și realiza planul impunerii monarhiei române ca factorul principal, de decizie și putere, în Balcani. Regina era în culmea puterii, reușind să-și asigure un monopol al Familiei Regale și, implicit, al României în această zonă geo-strategică⁵⁵.

Monarhia română ajunsese la maxima exprimare politică și imagine politică. Încercând să răscolim colecția de amintiri a profesoarei Mariana Boșcu-Mălin⁵⁶ descoperim o percepție populară asupra rolului instituțional și poziției sociale a regilor, demnă de luat în seamă. Invitat la o masă intimă cu Altețele Regale, tânărul ofițer de vânători, îi consideră „*suveranii*

⁵² Paul de România, 1991, p.77.

⁵³ C. Argetoianu, vol. VI, 1996, p. 205.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 264.

⁵⁵ N. Cristea, 2011, p. 121.

⁵⁶ Colecția cuprinde un plic cu 20 de cărți poștale cu Peleșul și o scrisoare (datată 1925) a unui ofițer din Regimentul de vânători.

*cei mai democrați*⁵⁷. Extrem de interesante sunt remarcile privind viața privată și publică a regilor. Ofițerul consideră că „*Suveranii în intimitatea lor nu sunt decât oameni obișnuiți, doar că au gusturi ceva mai rafinate datorată înaltelor poziții sociale ... din care cauză se resimte întrucâtva și rigiditatea protocolară*”⁵⁸. O opinie de ținută lansează ofițerul și despre relația instituție – utilitate: „*Regii sunt prizonierii propriei lor poziții pe care o ocupă în stat și care nu le dă altă satisfacție sacrificiului pentru o idee de înaltă utilitate națională și cetățenească*”⁵⁹.

Baza construcției matrimoniale balcanice, în concepția Mariei, fusese prințul Carol. Moștenitor de drept al Tronului României, controversatul Carol a dat curs slăbiciunilor caracteriale și exceselor sexuale. Renunțarea la tron a principelui Carol – a treia, după cele din 1918 și 1919 – a condus la recunoașterea principelui Mihai ca moștenitor al Tronului și la apariția Regenței. Renunțarea s-a produs în contextul participării prințului la funeraliile Reginei Alexandra a Marii Britanii. A renunțat prima oară după ce s-a împușcat în picior. A renunțat după ce l-a palmuit pe Barbu Știrbey. A plecat după ce i-a spus Regelui că nu se va mai întoarce, pentru că simte nevoia să respire⁶⁰. De la Londra a ajuns la Paris. Unde a întâlnit-o pe Elena Lupescu. Amândoi au plecat la Veneția, de unde a adresat o primă scrisoare că renunță la tron. Casa Regală l-a ales pe Constantin Hiott, nu ca să-l convingă să se înapoieze, „*ci dimpotrivă, să-l facă să semneze fără nicio rezervă declarația de renunțare*”, cum afirma Argetoianu.

Pe de altă parte, triada Maria-Știrbey-Brătianu a acționat, direct și indirect, în specularea vulnerabilității lui Carol⁶¹. Carol nu era dispus sub nicio formă să calce pe urmele tatălui său. Carol a moștenit de la tatăl său doar gustul pentru coniacul *Château-Pollot*, pentru trabucurile *Villar y Villar* și pentru femeile bine făcute, trupeșe⁶². Mai mult, principele nu s-a împăcat cu funcțiile onorifice. A încercat să preia atribuțiile regale, în primăvara anului 1925, pe motiv că Ferdinand, fiind bolnav, nu-și poate exercita prerogativele. Brătianu i-a reamintit că, în acest caz, prevederile Constituției acordau prerogativele regale Consiliului de Miniștri. În afară de imixtiunea principelui în treburile interne ale Regatului, Carol nu mai acorda vieții de familie nicio atenție. Motivând că Elena și-a creat o „*curte grecească*”, că îl evita sistematic, că, după cum afirma prințul Nicolae, nu îl iubea pe el „*ci doar poziția ce i-o asigură principele moștenitor*”⁶³, Carol și-a găsit femeia vieții lui: Elena Lupescu. Intrat în relația cu „*Dududia*”, abandonează totul: soția, familia, obligațiile oficiale și tronul.

Regina Maria, scriind despre decizia pe care trebuia s-o pronunțe Consiliul de Coroană în problema renunțării la tron a lui Carol și impactul acestui gest asupra Casei Regale încheie patetic: „*Fiul meu cel mare este un mort viu*”⁶⁴. În Consiliul de Coroană din 31 decembrie 1925, de la Sinaia, N. Iorga considera, după un schimb de cuvinte dure cu Suveranul, că Regențele au fost instituții de stat dezastruoase pentru dinastie⁶⁵, iar N. Lupu, în ședința

⁵⁷ *Scrisoare de la Peleş*, 2003, p. 55

⁵⁸ *Ibidem*, p. 59-63.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 67.

⁶⁰ M.I. Costian, 1933, p. 11.

⁶¹ P. Quinlan, 2001, p. 103.

⁶² C. Țoiu, 1984, p. 31.

⁶³ Principele Nicolae de Hohenzollern, 1991, p. 46.

⁶⁴ Maria, Regina României, 2008, vol.VII, p. 346.

⁶⁵ A.N.I.C., 1934, fond *Casa Regală*, f. 4.

comună a Parlamentului din 4 ianuarie 1926, avertiza pe liberali: „*Băgați de seamă ce faceți. Veți fi acuzați că ați făcut o Regență de partid și va fi rău pentru țară*”⁶⁶.

Destinul implacabil, cât și faptul că prințul își găsisse dragostea vieții, femeia inclusiv pe măsura apetitului său sexual, l-au condus pe Carol să renunțe pentru a treia oară în decurs de șapte ani la obligațiile de moștenitor al Coroanei⁶⁷, în ziua de 28 decembrie 1925, la Milano, printr-o declarație⁶⁸ pe care i-a înmănat-o lui Constantin Hiott, ministrul Casei Regale⁶⁹.

La 31 decembrie 1925 Regele Ferdinand a convocat Consiliul de Coroană. Cu această ocazie, Suveranul a prezentat o declarație scrisă prin care se lua cunoștință de renunțarea la tron a principelui Carol și solicita celor prezenți „*să se pășească fără întârziere la măsurile legale pentru recunoașterea principelui Mihai ca Principe moștenitor al României*”⁷⁰.

După Anul Nou, Parlamentul a consfințit renunțarea la tron a principelui Carol. Actul de la 4 ianuarie 1926 a adus pe scena politică românească o nouă piesă regală, de confruntare publică privind succesiunea la Tron. Interesul politic al „combatanților” a generat intensitatea confruntărilor. Frământările politice și alternativele nu au avut consistență atâta timp cât „vizirul” de la Florica a guvernat sau a condus din culise executivul românesc. În același timp, această piesă regală a fost interpretată diferit în mentalul colectiv.

Presa internațională, amatoare de spectacol politic, a acordat o atenție sporită actului de la 4 ianuarie 1926. Nu în fiecare zi, un vlăstar regesc abandona tronul pentru capricii personale. În lumea euroatlantică au circulat clevetiri, zvonuri și fantezii politice. Ziarul „Le Matin” publica, la 7 ianuarie 1926, o concluzie anterioară a reporterului pentru politică externă, Bogholin. În urma unei discuții cu Prințul moștenitor, purtată înainte de plecarea acestuia la nunta surorii sale, Elisabeta cu George, fiul regelui Greciei, reporterul conchidea că prințul Carol renunța la tron ca urmare a luptei pentru supremație instituțională cu cei „*doi frați Brătianu, adevărații stăpâni ai României de foarte mulți ani, care erau sprijiniți de Regina Maria*”⁷¹. Carol parează aceste informații de presă. Din documentele istorice se constată că fostul principe afirmase – într-o scrisoare adresată la 2 februarie 1926 Patriarhului Miron Cristea⁷² – că actul renunțării la tron a fost deliberat și complet conștient, nefiind „victima unui complot”. El se angaja în fața ministrului plenipotențiar de la Paris, Constantin Diamandi, că nu va oferi informații de culise legate de actul renunțării la tron⁷³.

⁶⁶ D.A.D., D.S., 1926, 4 ianuarie.

⁶⁷ Constantin Argetoianu, un contemporan al acelor vremi nota, că se dorea nu convingerea lui Carol de a reveni la îndatoririle de prinț moștenitor, ci mai degrabă să semneze declarația de renunțare, în C. Argetoianu, 1968, p. 370-371.

⁶⁸ Declarația de renunțare, datată „Milano, 28 decembrie 1925”, avea următorul conținut: „Declar prin prezenta că renunț în mod definitiv și irevocabil la toate drepturile, titlurile și prerogativele de care, în virtutea Constituției și a Statutului familiei regale, m-am bucurat până azi ca principe moștenitor al României și ca membru al familiei domnitoare. Renunț totodată la drepturile ce mi-ar reveni prin legile țării asupra fiului meu și a averii sale. Mai declar că nu voi avea nici o pretențiune asupra drepturilor la care renunț de bună voie și din propria mea inițiativă și mă angajez, pentru binele tuturor, să nu mă întorc în țară timp de zece ani, iar după expirarea acestui termen să nu mă întorc fără autorizația suveranului”, A.N.I.C., 1925, fond Casa Regală. Principele Carol, f. 143.

⁶⁹ Acesta fusese trimis în Italia pentru a sonda atitudinea lui Carol în raport cu obligațiile de prinț moștenitor, cât și dacă era conștient „de consecințele atitudinii sale”, A.N.I.C., 1925, fond Casa Regală. Ferdinand. Arhiva personală, f. 1-2.

⁷⁰ A.N.I.C., f.a., fond Casa Regală. Ferdinand. Arhiva personală, f. 1-2).

⁷¹ A.N.I.C., 1927, fond Casa Regală. Carol Caraiman, f. 50.

⁷² E.M. Cristea, 1926, *Acte și corespondență*, p. 19-20.

⁷³ A.N.I.C., 1927, fond Casa Regală. Carol Caraiman, f. 230.

Actul de la 4 ianuarie 1926 a avut un caracter confecționat, constituindu-se într-o criză dinastică cu caracter artificial⁷⁴, fiind, după opiniile multor comentatori și analiști politici, o piesă politică regizată de liberalii conduși de Ionel Brătianu, adversari declarați ai Prințului moștenitor, un adversar incomod în lupta pentru supremație în stat. Actul a fost receptat cu tristețe de către Casa Regală⁷⁵.

Regența a fost considerată o instituție politică docilă și supusă influenței PNL. Imaginea publică a Regenței prezenta un „*consiliu compus dintr-un adolescent și doi bătrâni*”⁷⁶ supus guvernului liberal și în care Regina Maria, nefiind inclusă, primea o lovitură puternică de credibilitate politică în tendința de autoritate dinastică⁷⁷.

Regele Ferdinand I și-a legat viața și activitatea de monarh de această perioadă de 13 ani (1914-1927), relativ scurtă, dar extrem de bogată în realizări politice, teritoriale, economice, sociale, constituționale. Regele a fost „protectorul” perioadei de avânt economic și de modernizare a societății⁷⁸ Prin respectarea făgăduințelor regale, din timpul războiului, privind reforma agrară și votul universal, Ferdinand I a condus la un nou dinasticism⁷⁹.

Imaginea publică a celui numit și „Suveranul botanist”⁸⁰ era un subiect de atracție și pentru presa străină. Adunând cele mai importante articole din ziarele minorităților din țară și cele europene, Grigore Mich. Cotlaru evidenția, la scurt timp de la dispariția Suveranului român, câteva trăsături ale fondatorului României Mari: „sclavul datoriei profesionale”, „judecată atât de sigură și un...suflet atât de drept”, „nemărginită dragoste de patrie”, „o conștiință vie și puternică”, „tăria stoică a caracterului Său.”

Imaginea publică europeană a Suveranului român, publicată în cotidianul francez „Le Journal”, făcea referire la faptul că: „Domnia începută în turburarea marelui tragedii a războiului se sfârșește în expansiunea glorioasă a României Mari”, iar jurnalul „La Victoire” trăgea concluzia că, după o astfel de realizare, „În Istorie, Regele Ferdinand va lăsa amintirea unei epoci grandioase și eroice”⁸¹.

BIBLIOGRAFIE:

Arhivele Naționale Istorice Centrale (A.N.I.C.) 1914 – A.N.I.C, fond *Casa Regală*, 1914;1916.

A.N.I.C. 1912 – A.N.I.C., fond *Regele Ferdinand. Arhiva personală*, 1912.

A.N.I.C. 1919 – A.N.I.C., fond *Principele Carol*, 1919.

A.N.I.C.1919 - A.N.I.C, fond *Ion I. C Brătianu, dosar 225/1919*.

A.N.I.C.1919 – A.N.I.C., fond *Casa Regală. Regele Ferdinand. Arhiva personală*, 1919.

A.N.I.C.1919 – A.N.I.C., fond *Regina Maria, Jurnal*, 1919, III/116, caiet XV.

Dezbaterile Adunării Deputaților (D.A.D.) 1916 – D.A.D., ședințele din 1916.

„Monitorul Oficial” 1916 – „Monitorul Oficial” nr.183 din 24 octombrie/6 noiembrie 1918.

⁷⁴ C.I. Stan, 2003, p. 210.

⁷⁵ E.M. Cristea, 1999, p. 96.

⁷⁶ M. Sollon, 1997, p. 96.

⁷⁷ Kurenberg, 1953, p. 88-89; P. Quinlan, 2001, p. 125; A.L. Moots, 1955, p. 72.

⁷⁸ N. Cristea, 2013, p. 126.

⁷⁹ I. Lupaș, 1929, p. 19.

⁸⁰ *Ibidem*, p.5.

⁸¹ G. M. Cotlaru, 1929, *passim*.

- Acte și corespondență relative la renunțarea la tron ale fostului principe moștenitor*, București, 1925.
- Cuvântări de Ferdinand I, regele României. 1889-1922*, București, 1922.
- Cuvântări de Ferdinand I, Regele României. 1882-1922*, București, 1923.
- „Magazin istoric” 1983 - *Consiliile de Coroană de la Sinaia și Cotroceni în versiuni inedite*, în „Magazin istoric”, nr.12/1983.
- „Steagul” 1918 – „Steagul” din 30 octombrie/12 noiembrie 1918; „Steagul” din 20 octombrie/2 decembrie 1918.
- C. Argetoianu 1991 – C. Argetoianu, *Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri*, vol. II, București, 1991.
- V. Atanasiu și colab. 1979 – V. Atanasiu, A. Iordache, M. Iosa, I.M. Oprea, P. Oprescu, *România în primul război mondial*, București, 1979.
- Al. Averescu 1937 – Al. Averescu, *Notițe zilnice de război (1916-1918)*, București, 1937.
- M. Bibescu 2000 – M. Bibescu, *Un sacrificiu regal. Ferdinand al României*, București, 2000.
- S. Cantacuzino 2013 – S. Cantacuzino, *Din viața familiei Ion C. Brătianu*, București, 2013.
- M.I. Costian 1933 – M.I. Costian, *Regele Carol II și partidele politice*, București, 1933.
- G.M. Cotlaru, *Domnia regelui Ferdinand I*, București, 1929.
- N. Crainic 1991 – N. Crainic, *Zile albe. Zile negre. Memorii*, București, 1991.
- N. Cristea 2011 – N. Cristea, *Imaginea publică a monarhiei în România. 1866-1947*, București, 2011.
- N. Cristea 2013 – N. Cristea, *Imaginea publică a monarhiei în România. 1866-1947*, ediția a II-a, București, 2013.
- I.G. Duca 1933 – I.G. Duca, *Raporturile unui ministru tânăr cu regele Carol I*, București, 1933.
- I.G. Duca 1982 – I.G. Duca, *Amintiri politice*, vol III., München, 1982.
- I.G. Duca 1992 – I.G. Duca, *Memorii*, vol. I, București, 1992.
- I.G. Duca 1994 – I.G. Duca, *Memorii*, vol. IV, București, 1994.
- D. Fotescu 1994 – D. Fotescu, *Martie-aprilie 1919. Vizita reginei Maria la Paris și Londra*, în „Magazin istoric”, nr. 12/1994.
- N. Iorga 1996a – N. Iorga, *Regele Ferdinand cu prilejul încoronării*, Iași, 1996.
- N. Iorga 1996b - N. Iorga, *Regina Maria. Cu prilejul încoronării*, Iași, 1996.
- N. Iorga 1999 – N. Iorga, *România contemporană de la 1904 la 1930. Sub trei regi. Istorie a unei lupte pentru un ideal moral și național*, Brașov, 1999.
- C. Kirițescu 1925 – C. Kirițescu, *Istoria războiului pentru întregirea României. 1916-1918*, vol. I, București, 1925.
- C. Kirițescu 1941 – C. Kirițescu, *O mare personalitate morală: Carol I, regele întemeietor*, București, 1941.
- Al.Em. Lahovary 1939 – Al. Em. Lahovary, *Regele Carol I și politica externă*, București, 1939.
- I. Lupaș 1929 – I. Lupaș, *Regele Ferdinand*, Cluj, 1929
- I. Mamina 1997 – I. Mamina, *Consilii de Coroană*, București, 1997.
- I. Mamina 2000 – I. Mamina, *Monarhia constituțională în România. Enciclopedie politică. 1866-1938*, București, 2000.

-
- M. Manoilescu 1993 – M. Manoilescu, *Memorii*, vol. I, București, 1993.
- Maria 2005 – Maria, Regina României, *Însemnări zilnice (decembrie 1918-decembrie 1919)*, vol. I, București, 2005.
- C. Nuțu 1972 – C. Nuțu, *România în anii neutralității (1914-1916)*, București, 1972.
- Al. Odobescu 1912 – Al. Odobescu, *Iconografia lui Traian*, București, 1912.
- H. Pakula 2003 – H. Pakula, *Viața Reginei Maria a României. Ultima romantică*, București, 2003.
- M.M. Popa 1979 – M. M. Popa, *Primul război mondial. 1914-1918*, București, 1979.
- P.D. Quinlan 2001 – P.D. Quinlan, *Regele playboy. Carol al II-lea de România*, București, 2001.
- Scurtu 1996 – I. Scurtu, *Regele Ferdinand (1914-1927). Activitatea politică*, București, 1996.
- Scurtu 2001 – I. Scurtu, *Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947)*, vol. II, *Ferdinand I*, București, 2001.
- C. Xenii 1934 - C. Xenii, *I.G. Duca –oratorul*, București, 1934.
- <http://www.worldwideromania.com/2013/08/24/regele-ferdinand-i-al-romaniei/>
- <http://istorieistorie.blogspot.ro/2012/06/romania-intre-neutralitate-si-razboi.html>
- <http://www.familiaregala.ro>
- <http://enciclopediaromaniei.ro>

**„LE GRANDE PEUR”. THE YEAR 1812 AND THE CRISES OF ANNEXATION:
(A SECRET DOCUMENT FROM THE ARCHIVES OF RUSSIAN SENATORS)**

Maria Danilov, Assoc. Prof., PhD, Leading Scientific Researcher, Moldavian Academy

Abstract: „Le grande peur”. Year 1812 and the crisis of annexation: (a secret document from Russian Senators Archive). There is no consensual interpretation on the issue of reception of immediate impact of 1812 annexation among the population on the borders of river Prut. From the historiographic point of view, this phenomenon is presented and/or interpreted with objectivism even in the official historiography of XIXth century. The crisis of annexation gained unexpected and surprising proportions, as even the imperials have to recognize that “in the moment of Bessarabia’s annexation to Russian Empire, the main population manifested a strong rejection to russians”. This condition was amplified by disaster of six-year war (1806-1812), by exorbitant taxes imposed to population. Critical situation was also amplified by the fear of introduction of new obligations for peasants. Even noblemen were worried as they feared to be deprived of some rights, privileges and to endure corporal punishments. Thus, at the end of 1812, the population of annexed province began to immigrate to Moldavian Principality. It was a mass exodus: peasants migtared for they preffered to stay under tukish yoke than to obey to russians. After e century, in 1913, Leon Casso compared this bessarabian phenomen with „le Grande Peur” from 1789, during French Revolution, as the fear of local population towards the unexpected changes was of the same scale.

In the context of this events, Senator V. Krasno-Milașevici who was the Chief of both Divan of Moldova and Walachia, issued a Secret instruction (dated on “August 1812”, Russian Senators Archive) that have to become a program for actions of imperial administration of province in order to spread among the population between the Nistru and Prut the idea that Russian Emperor’s protection will assure them “liberty and peace”

Keywords: Russian Empire, Moldavian Principality, annexation, Bessarabia, „le Grande Peur”, bessarabian phenomen , Senator V. Krasno-Milașevici, Secret instruction.

În problema receptării impactului imediat al anexării – în mijlocul populației de pe ambele maluri ale Prutului – nu putem vorbi despre o interpretare univocă a fenomenului în literatura de specialitate. Dimpotrivă, în plan istoriografic fenomenul este prezentat și/sau interpretat cu o oarecare doza de obiectivitate chiar și în istoriografia oficială a secolului al XIX-lea¹. Mai mult: și la distanța de un secol, în 1913, spre exemplu, fenomenul, la fel era văzut în toată amploarea dezastrului care acesta l-a lăsat în urmă². Altceva este să constatăm, că în istoriografia problemei continuă să persiste chestiunea spinoasă privitor la receptarea imediată a fenomenului în urma încheierii Păcii de la București. Mai ales, receptarea acestuia în interiorul societății/cercurilor diriguitoare ale Principatului Moldovei, care, cel puțin la nivelul elitelor ar fost mai degrabă favorabil includerii în Imperiul Rus³. Atare atitudini, generalizate,

¹ Силян А., Димитрий, архиепископ Кишиневский и Хотинский, в Кишиневские Епархильные Ведомости, № 3, одел второй неофициальный, Кишинев, 1867, с. 93-102; Л.А. Кассо, *Россия на Дунае и образование Бессарабской области*, Москва: 1913, с. 203.

³Astfel, istoricul Igor Cașu susține că ceea ce a observat din luările de cuvânt ale participanților la cele două conferințe dedicate comemorării centenarului raptului Basarabiei de la 1812, este faptul că, unii istorici

nicidecum nu pot fi puse sub semnul unei noi abordări „echidistante” în istoriografie. Acestea, mai degrabă, adie a revanșism imperial și devin la fel de tendențioase ca și interpretările de odinioară din perioada regimurilor de altădată, fie țarist sau sovietic. Or, pierderea teritoriului dintre Prut și Nistru, care însemna ceva „mai mult de jumătate de țară”, a fost, totuși, de natură să zdruncine din temelie rămășițele fenomenului filorus din opinia publică românească. Această scădere catastrofală a imaginii Rusiei pravoslavnice – „apărătoarea creștinătății” – după cum vom vedea mai jos, a fost sesizată imediat de scribii imperiali⁴. Reacțiile față de acest rapt teritorial raportat la toate categoriile sociale, atât în plan intern, cât și extern, au fost într-adevăr diverse în epocă și acest fapt este cunoscut⁵. Precum la fel cunoscut este și faptul, că anul 1812 a fost văzut foarte diferit în secolul al XIX-lea, raportat la așteptările și decepțiile fiecărei generații de după anexare⁶.

Câteva precizări. Dincolo de toate aceste interpretări cunoscute pe palierul istoriografic, este evident că politica de apropiere „de pravoslavnică Rusie”, inaugurată încă „la începutul secolului al XVIII, de Dimitrie Cantemir, cu tot dezastrul de la Stănilești, a fost continuată în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea de o parte a boierimii moldovene, mai cu deosebire de clerul înalt al Moldovei”⁷. Pe această linie de gândire se înscriu perfect explicațiile cercetătorului Leon Boga, precum că „numai așa ne putem explica și atitudinea acestei boierimi la 1812”, manifestată cu prilejul Păcii de la București. Membrii Divanului de la Iași, aflând de condițiile păcii au salutat cu „negrăită bucurie”, ca niște „adevărați și credincioși patrioți”, extinderea hotarelor Rusiei: „Făcându-să mai întâi în orașul Eșii cunoscută [pacea de la București], s-au umplut de negrăită bucurie sufletele celor adevărați și credincioși patrioți ai Moldaviei pentru această nouă încununare a slavei Rossiei pravoslavniciei și apărătoarei împărății [...]. Din tot sufletul, pământul Moldovei strigă către ceriu ca să arăte nebiruite și proslavie armele cele credincioase și mântuitoare măriri a Rossiei, spre bucurie și veselie credincioșilor pravoslavnici”⁸. Însă, la fel de adevărate sunt mărturiile istorice, care atestă starea boierimii moldave în urma retragerii oficiale a armatei imperiale și a administrației civile a rușilor din

consideră că exista o stare de spirit, cel puțin la nivelul elitelor de atunci din Principatul Moldovei, mai degrabă „favorabilă includerii în Imperiul Rus”;

Vezi <http://www.adevarul.ro/moldova/actualitate/editorial>.

⁴ Силин А., *Димитрий, архиепископ Кишиневский и Хотинский...*, с. 94-97.

⁵ Nicolae Iorga, *Basarabia noastră* [scrisă după 100 de ani de la răpirea ei de către ruși], Universitas, Chișinău, 1993, p. 118- 132.

⁶ Михайлевски.Данилевски А.И., *Полное собрание сочинений, Война России с Турцией. 1806-1812 гг.*, Том. III, Спб, 1849, с. 354-355. În opinia istoriografiei ruse (sec. XIX), nici unul din tratatele cunoscute în istoria Rusiei „n-a fost încheiat în condiții atât de grele: *Apreciat în istoriografie doar pentru faptul, că acesta a permis Rusiei să-și regrupeze forțele în legătură cu războiul purtat cu Napoleon, contemporanii evenimentului nu au atras atenția la importanța aceluia război, însă acel teritoriu numit Basarabia, acea regiune cu o suprafață de 40.000; cu mai mult de 700 000 locuitori, cu turme de cornute, cai; cu pământ din cel mai ales, câmpii, ierburi aromate și lecuitoare; cu stejari seculari, buni pentru corăbii, cu albinărit, cu pește și vii; cu zăcăminte de marmoră, piatră, lacuri sărate, care alimentează o jumătate de Rusie, ce asigură un negoț liber prin corăbii pe Dunăre și Nistru tot anul. Aceasta era Basarabia*”; vezi, de asemenea: *Обозрении пространства служившего театром войны России с Турциейю*, составлено в 1841, статский советник Липранди, с. 7.; Стадницкий, А., *Гавриил Банулеско-Бодони, экзарх молдо-влахийский (1808-1812 гг.)*, Митрополит Кишиневский, Кишинев, 1894, с. 276; Nicolae Iorga, *Neamul Românesc în Basarabia*, ediție îngrijită, introducere, note și bibliografie de Iordan Datcu, Editura Fundației culturale Române, București, 1995, p. 274-284.

⁷ Leon Boga, *Lupta pentru limba românească și ideea unirii la românii din Basarabia după 1812*, Universitas, Chișinău, 1993, p.192.

⁸ Leon Boga, *Lupta pentru limba românească și ideea unirii ...*, p.194-195.

Principatele Romane în toamna anului 1812 (2 octombrie 1812)⁹. Istoricul Nicolae Iorga constata, de altfel, că, atunci când rușii părăsiră „cât mai rămăsese din Moldova, consulul francez putea scrie: cred că nu mă înșel spunând că Rusia are foarte puțini partizani în cele două provincii. Vexațiile și exactiunile revoltătoare pe care autoritățile rusești le-au săvârșit în ultimele clipe, lasă amintiri prea amare pentru ca moldovenii și muntenii să poată dori întoarcerea lor”¹⁰. Astfel, primul protest al boierilor – *Anafora Obșteștii Adunări* - adresată domnului Scarlat Calimachi, revenit la tronul țării, este datat cu 26 octombrie 1812¹¹: „Întru deznădăjduirea întâmpinării, sosind lumina mântuirii cu prefacerea păcii, văzând că din trupul Moldovei, partea cea mai bună, și însuflețirea hranei – și împuternicirea s-au deosebit, apoi ca niște slugi credincioase înștiințăm, că din întregimea Moldovei, lipsesc acum șese ținuturi, adică cel mai mare ținut ce se numește Orheiul sau Lăpușna, cel de al doile după dânsul al Sorocii, al 3 – Hotărnicenii, al 4 – Codrul, al 5 – Greceni, iar al 6 – ținutul Iașii, cea mai mare parte, căci acea remasă se socotește întru nemică; afară de ținutul Hotinului, și afară de Bugeagului, care deși s-au dezlipit de la o vreme din trupul pământului Moldovei, dar tot întru aceiași stăpânire aflându-se a pre puternicii împărății, era îndemânarea și adăpostirea pământenilor, în înlesnirea viețuirii lor, și întru a hranei îndestulare și a vitelor pășune. Iară întru acest chip, toată partea aceea socotindu-se până în Prut, poate fi mai mult decât jumătate de țară, într-un cuvânt tot câmpul și inima țării”¹². Au urmat și alte proteste împotriva cesiunii de la 1812. Să amintim în context cuvintele de protest rostite de mitropolitul Moldovei, Veniamin Costache (în 1815, cu ocazia deschiderii la Viena a Congresului Sfintei Alianțe): „Pentru Bucovina, Ghica Vodă și-a pierdut viața, și noi pentru Basarabia nu facem nici măcar un protest”¹³. La fel judecă „Misiunea catolică a Moldovei în 1814: Foametea sau lipsa ce ne strâmtorează mai mult, și e teamă că vom mai avea s-o suferim. Pricina de căpetenie e dezbinarea unei jumătăți a țerii, și anume a celei mai roditoare, dincolo de râul Prut, până la Nistru, pe care au luat-o rușii în condițiile păcii. De aici venise belșugul vitelor de orice fel, a grânelor, a cerei, a mierii și, din vremea când au luat-o rușii, au închis negoțul, așa că nimic sau prea puțin lasă a ieși pentru aceastălaltă Moldovă, și aceea cu preț foarte mare”¹⁴. Agenția austriacă din Iași raporta la Viena, că vestea despre pierderea acelu teritoriu a produs „o mare consternare în rândurile boierimii moldovenești, care prevedea urmările acestei cesiuni de teritoriu în toată grozăvia lor”. Asupra cesiunii din 1812, constată istoricul Nicolae Iorga, - „nu se mai putea reveni. Basarabia trecuse în stăpânirea țarului”¹⁵. Care era, însă, starea

⁹Alexei Agachi, *Țara Moldovei și Țara Românească sub ocupația militară rusă (1806-1812)*, Pontos, Chișinău, 2008, p. 362.

¹⁰Nicolae Iorga, *Basarabia noastră* [scrisă după 100 de ani de la răpirea ei de către ruși], Universitas, Chișinău, 1993, p. 133-134.

¹¹Nicolae Iorga, *Basarabia noastră...*, p. 132; Iustin Frățiman, *Studiu contributiv la istoricul mitropoliei Proilavia (Brăila)*, Chișinău, 1923, p. 235-236; vezi, de asemenea Dinu Poștarencu, *Anexarea Basarabiei*, Editura Prut Internațional, Chișinău, 2006, p. 21; **autorul citat trece greșit această** dată: în loc de 26 octombrie 1812 arată data de 2 octombrie, care este de fapt data retragerii oficiale a armatei imperiale din Principatele Romane.

¹² În protest se arăta, precum că „pe parcursul celor șase ani de război țara a fost călcată de oști nesfârșite rossienești” pentru care s-a muncit „cu mâinile și cu dobitoacele, cu păgubire din toate părțile până la îngenuncherea sa, iar drept răsplată rușii au rupt din pământul Moldovei „partea cea mai bună, mai mult decât jumătate de țară”.

¹³ Ion Nistor, *Istoria Basarabiei*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1991, p. 177.

¹⁴ Nicolae Iorga, *Basarabia noastră...*, p. 133.

¹⁵ Nicolae Iorga, *Neamul Românesc în Basarabia...*, p. 285.

moldovenilor din cealaltă parte a țării din dreapta Prutului, ajunsă sub stăpânire străină? Se pare, că Leon Boga sesizase perfect acea stare de suflet a basarabenilor: „Abia după ce moldovenii se simțiră despărțiți unii de alții, la cei de pe malul stâng al Prutului se contură mai luminos icoana patriei, se aprinse mai vie dragostea de neam și limbă”¹⁶.

Criza anexării. Pentru populația autohtonă, instaurarea noii stăpâniri, semnifica, întâi de toate, modificarea condițiilor de bază ale existenței cotidiene. Odată încălcată integritatea teritorială a Țării Moldovei, în urma semnării păcii între otomani și ruși (16 mai 1812) au fost divizate și/sau înjumătățite proprietăți și familii, ceea ce a condus la destrămarea irecuperabilă a pieței economice a Principatului oldovei. Multă vreme „locuitorii moldoveni au ținut pacea încheiată la București ca una nestatornică, așteptând dintr-o zi până în alta înapoierea pământului luat de către ruși și întregimea hotarului țării precum a fost mai dinainte”. Starea de incertitudine în mijlocul populației era sporită de dezastrul devastator provocat de războiul îndelungat, de șase ani (1806-1812), a dărilor exorbitante la care aceasta a fost supusă. Basarabia era distrusă și pustiită.

Pe acest fondal social, de fel măgulitor, se conturează primele simptome ale crizei anexării: „ceasurile acelea”, amintește Manolachi Dragici „au fost de plângeri un timp neuitat, pentru că poporul cu caruri, cu turmele de oi, închisese toată marginea Prutului de la un capăt la altul, mergând și venind de prin sate și de prin târguri, săptămâni încheiate, cu luare de ziua bună de la părinți, de la frați, de la rudeni cu care crescuse și vecuise dimpreună până la vremea aceea când se despărțeau unii de alții pentru totdeauna”¹⁷. Anul 1812 a adus în prim-plan schimbări radicale de mentalitate în rândurile populației din Principatele Romane.

Fenomenul în sine a căpătat proporții neașteptate, o dată ce scribii imperiali din epocă sunt nevoiți să recunoască acest lucru: Un atare context va fi sesizat de A. Silin drept o „stare excepțională de ură manifestată de basarabeni față de ruși, provocată, mai ales, de războaiele purtate de Rusia împotriva Turciei în ultimi douăzeci de ani, de până la alipirea acestei provincii la Rusia. Basarabia a fost, de fiecare dată, loc de cantonare și de trecere a numeroasei armate imperiale. Aceste condiții au secătuit, au vlăguit populația locală, mai ales în acele locuri, care serveau nu numai punct de dislocare, or de trecere, ci și loc de război, de acțiuni militare, de lupte, precum Hotin, Bender, Chilia și, mai ales, Ismailul”¹⁸. Vom observa, însă, că imediat sunt depistați și dușmanii externi, care se fac vinovați de această stare „de ură neascunsă” a basarabenilor față de ruși. În opinia lui A Silin, fenomenul s-a manifestat în toată amploarea sa, mai ales, în timpul când „Rusia și-a obținut o noua oblaste – Basarabia”. Acesta susține în continuare că „atunci când asupritorul popoarelor din Europei a intrat cu imensitatea sa de armată pe teritoriul patriei noastre, în paralel, prin intermediul agenților săi, dușmanul nostru ducea și un alt gen de război murdar, de corupere, de uneltire a popoarelor care intrau în componența Rusiei. În special i-a reușit acest lucru printre polonezi. [...]. Asemenea agenți au fost recrutați și din mijlocul moldo-valahilor, care au pătruns în Basarabia prin Podolia. Și, trebuie să recunoaștem, că au reușit foarte mult. Polonezii au răspândit zvonuri pe care le dădeau drept adevărate, precum că toată populația Basarabiei supusă impozitelor va fi dată pe

¹⁶ Leon Boga, *Lupta pentru limba românească și ideea unirii...*, p.196,

¹⁷ Ștefan Ciobanu, *Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1992, p. 9-10; Manolache Draghici, *Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani. Până la zilele noastre*, tomul II, Iași: 1857, p. 96.

¹⁸ Силин А., *Димитрий, архиепископ Кишиневский и Хотинский...*, с. 97

măinile moșierilor, iar țăranii vor deveni șerbi ca și în Rusia”¹⁹. Anume acești agenți „răuvoitori”, în opinia altui cercetător rus D. Scegllov „au convins o bună parte din populație să treacă Prutul, cu atât mai mult că. Basarabia, oricum va trece înapoi la turci, în urma înfrângerii ce vor suferi-o rușii”²⁰. Era tocmai momentul potrivit, când Armata Dunăreană părăsise „teritoriile turcești și în Polonia intrase armata francezilor ce se îndrepta spre Moscova, iar turcii își întinsese taberele de-a lungul râului Prut”²¹. Exarhul Gavriil Bănulescu-Bodoni îi comunica principelui A. Golițan, ober procuror (1803-1824) al Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse că „atunci când francezii pătrunseseră în adâncurile Rusiei, iar turcii erau pe malurile Dunării și Prutului [...], aproape întregul popor din această provincie s-a neliniștit și era gata să plece în Moldova de peste Prut, în Turcia, peste Dunăre, astfel încât nu putea fi oprit nici cu forța armelor”²². Spre sfârșitul anului 1812, populația provinciei anexate a început să emigreze în Principatul Moldovei. Era o fugă în masă: plecau mai ales țăranii, preferând jugul turcesc, greu pentru ei, decât supușenia rusească. Acesta era tabloul adevărat al crizei anexării din Basarabia anulului 1812.

„**Le Grande Peur**”. Leon Casso, compara fenomenul basarabean cu cel de la 1789 - „le Grande Peur din vremea Revoluției Franceze”²³, pentru că spaima populației locale față de noile schimbări intervenite pe neașteptate, era la fel de mare: „martorul ocular protopopol Kunitski²⁴ a lăsat o descriere sfâșietoare a exodului țăranilor cuprinși de panică. La distanța de un veac stăruie o penibilă impresie a sentimentului de deznădejde de care au fost cuprinși mii de locuitori pașnici”. Între altele, continuă L. Casso „și în istoria altor popoare se întâlnesc asemenea situații de sentimentul turmei [...] și, care îi împing la ieșiri extremiste. *Le Grande Peur*, numesc francezii asemenea situații”²⁵. Situația de criză se mai amplifică și de spaima „introducerii servajului pentru țăranii. Se vorbea, că vor fi aduși din interiorul Rusiei și așezați în Basarabia, moșieri străini împreună cu țăranii lor șerbi pentru a ocupa noua provincie. O asemenea stare de lucruri era necunoscută moldovenilor, pentru că țăranii basarabeni, ca stare socială, erau liberi. Chiar și boierii erau îngrijorați, din cauză că se răspândise vestea că „vor fi lipsiți de drepturi, privilegiile și supuși pedepselor corporale”²⁶. Argumentele istoricului Leon Casso sunt, fără îndoială, convingătoare și reflectă tabloul real al crizei anexării ce s-a manifestat sub diferite forme în interiorul categoriilor sociale din Basarabia. Acest tablou al crizei anexării poate fi completat cu multiple argumente istorice.

¹⁹ Силин А., *Дмитрий, архиепископ Кишиневский и Хотинский...*, p. 98.

²⁰ Щеглов Д., *Из прошлое Бессарабии*. Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссии, Том второй, типо-литография, Ф.П. Кашевского, Кишинев, 1902, с. 227.

²¹ Щеглов Д., *Из прошлое Бессарабии...*, с. 227.

²² Стадницкий, А., *Гавриил Банулеско-Бодони, экзарх молдо-влахийский...*, с. 276.

²³ Matossian, Mary Kilbourne, *Poisons of the Past: Molds, Epidemics, and History*, New Haven: Yale, 1989, p. 7. [“*Grande peur de 1789*” – Selon Mary Matossian, l’ergot de seigle – présent en grande quantité dans la farine de l’époque et présentant des caractéristiques hallucinatoires - aurait fait partie des causes de la Grande Peur].

²⁴ Protoiereul Petre Kunițki (1774-1837), născut în Ucraina. A fost hirotonit preot de mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni. Odată cu înființarea exarhatului din Moldova și Valahia în 1808, a fost chemat la Iași, unde este numit rector al Seminarului de la Socola. A ocupat și postul de rector – întâiul – al seminarului din Chișinău (1813-1821.)

²⁵ Кассо, Л.А., *Россия на Дунае...*, с. 203-204.

²⁶ Кассо, Л.А., *Россия на Дунае...*, p. 208.

Dimitrie Sulima, episcop de Bender și Akkerman, într-un raport adresat mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, arăta că, protopopul Teodor Maleavinski, la rândul său, în 9 noiembrie 1812, l-a informat, că „printre locuitorii satului Șaba (jud. Cetatea Albă) s-au răspândit zvonuri, precum că satul lor va fi dat moșierilor, de aceea au lăsat casele și au fugit aproape cu toții, încât a rămas acolo doar preotul de unul singur cu vreo trei-patru familii”. Din acest motiv, protoiereul T. Maleavinski cere învoire „să fie schimbat preotul Anastasie în altă comună, iar odoarele bisericești să fie duse la biserica din Akkerman pentru păstrare”²⁷.

Correspondența a continuat între Exarhul Gavriil Bănulescu-Bodoni și Scarlat Sturdza, guvernatorul civil al Basarabiei. „Protopopul de la Basarabia” scria exarhul, „a trimis către Prea Sfințenia Sa Dimitrie episcopul Benderului și Akkermanului și vicarios cu înștiințare, cum că la olatul Akkermanului un sat anume Șaba, născând între locuitori niște vorbi, cum că acest sat fie boieresc s-au împărsciei cu tătul rămânând numai biserica și preotul și vro patru fameli, și nu se scie cine au scornit aceste vorbe. Deci rămânând numai preotul singur au cerut protopopului voie să mute pe preot la un alt sat și preosfințenia sa episcopu Dimitrie ne-a arătat nouă această pricină, însă noi socotim, că dacă se va muta preotul, apoi mai tare se vor întemeia locuitorii pe vorbele și socotelile lor cele neadevărate. Am poruncit protopopului că nici cum să nu de voie preotului a se muta de acolo până când se face punerea la cale de către cârmuirea cea politicească pentru care de datorie am socotit a înștiința pi excelenția voastră”²⁸. După cum se arată în documentul citat, atât administrația ecleziastică a provinciei, cât și cea politicească era alarmată de așa-zisele „scorneli” ale locuitorilor „cele ne adevărate”. Se vede, că la mijloc a fost cu totul altceva, susține Ștefan Ciobanu: „rușii într-adevăr au creat o situație pe care n-a cunoscut-o nici o ramură a neamului românesc”²⁹.

Starea de spaimă, de haos, de incertitudine care domina în toată Basarabia, mai era provocată și de ravagiile epidemiei de ciumă dinspre Răsărit (care si-a făcut apariția în vara anului 1812 la hotarul de la Nistru, dinspre Odesa). În 8 iunie 1812, Dicasteria duhovnicească a emis „înștiințarea spre pază de boala ciumei [...] și s-au socotit să cetească înaintea norodului: după întâmplarea bolii ciumei ci este în țara turcească, domnul gubernator politicesc al Basarabiei și cavaler Scarlat Dimitrovici Sturza, primind feluri de porunci de la înalta excelența sa cneaz Alexei Borisovici Kuraghin³⁰ [...], să așez cordoane pe hotar împrejurul Basarabiei din ostași și lăcuiitori, ca cu aceasta să se taie toată întâlnire a altor omeni cu lăcuiitorii acestei gubernii [...]”³¹. Tocmai acest moment de conjunctură, de „așezare de cordoane pe hotar împrejurul Basarabiei” – a servit de minune noii stăpâniri în scopul de a stăvili fuga locuitorilor în dreapta Prutului. Mai mult, Ștefan Ciobanu considera că „rușii ca să oprească populația care fugea pe un cap peste Prut, au declarat că dincolo de Prut bântuie ciuma, ceea ce nu era adevărat și au stabilit carantină pe malul acestui râu, interzicând orișice comunicare cu Moldova”³². La fel credea și contele Andreossy, ambasadorul francez la Constantinopol (22 februarie 1813): „malul stâng al Prutului se închide din ce în ce mai ermetic sub pretextul

²⁷ Ștefan Ciobanu, *Cultura românească în Basarabia...*, p. 10.

²⁸ Кассо, Л.А., Россия на Дунае..., p. 11; vezi, de asemenea, Dinu Postarencu, *Anexarea Basarabiei...*, p. 180-188.

²⁹ Ștefan Ciobanu, *Cultura românească în Basarabia...*, p. 11.

³⁰ Principele A.B. Kurakin, ministrul de Interne al Rusiei.

³¹ *Înștiințare pentru epidemia de ciumă*, emisă de Dicasteria duhovnicească din Chișinău la indicația consilierului Matei Krupenschi, 8 iunie, 1813, f. 1-4.

³² Ștefan Ciobanu, *Cultura românească în Basarabia...*, p. 11.

ciumei care ar fi izbucnit la Brăila și care nu exista decât în imaginația guvernatorului de la Chișinău”³³.

În opinia lui A. Silin, cel mai bine ilustrează fenomenul emigrării populației peste Prut, datele statistice publicate în periodicul din Odesa: „În 1813, populația provinciei număra 55.000 sau 334.00 suflete de ambele sexe; în 1814, dacă sunt luați în calcul coloniști germani, și 1.443 de familii, atunci în toată Basarabia erau 55.350 de familii. Mai apoi datele merg în descreștere: în 1816, 1818, 1819 statisticele oficiale au înregistrat aproximativ 51.000 de familii anual”³⁴.

Fuga țăranilor a mai continuat până către mijlocul secolului. Ca să stăvilească migrația peste Prut, imperialii, în perioada imediat următoare anului 1812, au închis aproape ermetic regiunea Basarabiei între două cordoane de frontieră³⁵. Cordonul „sanitaro-vamal” de la Nistru, instituit în 1793, a continuat să funcționeze și după anul 1812, în pofida disputelor politice dintre cercurile administrației locale și cele din Sankt Petersburg. Va fi anulat prin ucazul Senatului în 26 septembrie 1830³⁶.

După anul 1812 hotarele imperiului s-au extins până la râul Prut, Dunăre și litoralul de nord-vest al Mării Negre, acest segment devenind cel de al doilea cordon de frontieră. În luna aprilie 1818 sunt confirmate oficial și statele de personal ale oficiilor vamale care activau în baza Regulamentului de carantină (din 1796)³⁷. Începând cu anul 1818, orice trecere peste hotarul de la Prut era înregistrată la oficiile vamale grupate în două districte principale:

Sculeni - cu statut de carantină centrală³⁸; Novoselița [Noua Suliță] - carantină centrală; Leova - carantină specială; Lipcani - post de carantină;

Ismail - carantină centrală; Reni - carantină specială; Akkerman - post de carantină³⁹.

Restricțiile de frontieră erau deosebit de aspre, în special în cazul regimului de carantină cu o durată de până la 10 - 16 zile.

Cauzele exodului erau multiple: frica locuitorilor față de un regim de dominație străină necunoscut mai înainte; zvonurile, precum că țăranii vor fi „iobagi” ca și țăranii ruși; întreținerea armatei ruse de ocupație și abuzurile militarilor ruși (jafuri, tâlhării, maltratări până la crime, de la soldat la general). Cum au încercat imperialii să rezolve această stare de anarhie și dezordine care plana asupra provinciei nou-anexate și, totodată să lupte cu acei „dușmani ascunși” ai Imperiului Rus?

În contextul evenimentelor amintite mai sus, senatorul V. Krasno-Milașevici, președintele ambelor Divanuri, al Moldovei și Valahiei, a emis o *Instrucțiune secretă*⁴⁰ (august 1812), care

³³ Paul Gore, *Anexarea Basarabiei* (schiță istorică), în Basarabia, sub îngrijirea lui Ștefan Ciobanu, Universitas, Chișinău, 1993, p. 163.

³⁴ Силин А., *Дмитрий, архиепископ Кишиневский и Хотинский...*, с. 99-101.

³⁵ Михайловски-Данилевски, А.И *Полное собрание сочинений. Описание Турецкой войны...*, с. 5; autorul susține că „această nouă achiziție teritorială i-a dăruit (țarului,- n.a.) la sud profitabile frontiere și a pus pe malul Prutului și al Dunării Vulturul Rusesc”.

³⁶ Valentin Tomuleț, *Considerații privind regimul vamal al Basarabiei în perioada 1812-1830*, în *Tyragetia* [Anuar], vol. VI -VII, 1996-1997, Chișinău, 1998, p. 210.

³⁷ Valentin Tomuleț, *Considerații privind regimul vamal al Basarabiei...*, p. 216; vezi Dinu Postarencu, *Anexarea Basarabiei...*, p. 84-89.

³⁸ Dinu Postarencu, *Anexarea Basarabiei...*, p. 112; autorul susține că „după Pavel Svinin, carantina de la Sculeni a fost înființată la 26 februarie 1813”.

³⁹ Valentin Tomuleț, *Considerații privind regimul vamal...*, p. 212.

⁴⁰ Щеглов Д., *Из прошлое Бессарабии...*, с. 226-230; autorul indică „Arhiva Senatorilor, dosar nenumărat, Iași, august 1812”.

urma sa servească drept program de acțiune pentru administrația imperială a provinciei în scopul de a curma exodul populației peste Prut. Instrucțiunea secretă nu era altceva, decât un program de acțiune orientat exclusiv spre propagarea în mijlocul populației dintre Prut și Nistru a ideii salvatoare, precum că tutela împăratului rus îi va asigura poporului „slobozenia și pacea multășteptată”. Două momente semnificative, sunt de reținut în contextul documentului care urmează a fi luat în dezbatere:

Mai întâi, observăm că anexarea Basarabiei s-a răsfrânt asupra politicii externe rusești. Pentru prima dată, Rusia a ocupat un teritoriu locuit de o populație creștin-ortodoxă care se aflase timp îndelungat sub tutela Porții. Acest fapt obliga autocrația țaristă să acorde o atenție deosebită provinciei, căreia în opinia Puterii urma să-i revenă rolul de vitrină europeană a vastului imperiu. Locuitorii creștini din Peninsula Balcanică, aflați sub dominație otomană, trebuiau convinși că doar sub oblăduirea Rusiei ortodoxe viața lor se va îmbunătăți sub toate aspectele.

Și doi: scopul urmărit de curtea țarului din Sankt Petersburg era declarat prompt: „Să le însuflați permanent și cu multă convingere, precum că Milostivul stăpân Împăratul nostru nici odată nu va suporta, ca noii supuși să poată spune, precum că au fost mai fericiți sub guvernarea turcească din Moldova [...]”⁴¹. Pe această cale, țarismul pregătea terenul pentru noi anexiuni în sud-estul Europei.

Reproducem în continuare textul integral al documentului din arhiva Senatorilor ruși, care varsă multă lumină asupra acelor timpuri tulburi și neclare pentru populația dintre Prut și Nistru, încorporată- în urma tratatului de Pace de la București (16 mai 1812)⁴², în cadrul Imperiului Rus.

Documentar. Instrucțiune secretă elaborată de senatorul V. Krasno-Milașevici, președintele ambelor Divanuri, al Moldovei și Valahei, privitor la sarcinile ce urmau a fi executate de către revizorul, locotenent-colonel Arkudinski (statele de personal), august 1812⁴³:

„În legătură cu unirea oblastei cu Rusia, având funcția de revizor în statele de ocârmuire a Divanului, o data cu primirea acestei ordonanțe, Va recomand să plecați în ținutul Orhei pentru a îndeplini sarcinile arătate mai jos. La mine au ajuns știrile, că în partea cea nouă alipită nouă, unii boieri rău dispuși stăruie să provoace poporul la neliniște și disperare și să-l împingă să treacă pe malul drept al Prutului, în partea moldoveană. În acest scop ei răspândesc fel de fel de falsuri și neadevăruri, precum că nu e bine să locuiești sub guvernul rus, pentru că acolo poporul simplu se află în șerbie și pe de asupra mai este impus la grele impozite.

Pentru a curma astfel de scorneli, eu va recomand să mergeți la fața locului, acolo unde vi se va indica, adică unde se vor observa nemulțumiri și zvonuri și să stăruieți prin toate mijloacele, care vi le sugerează cugetul și împrejurările, să înclinați poporul să nu creadă zvonurilor cu care unii boieri îi ademenesc, pentru că ei fac toate acestea în interese personale și meschine.

⁴¹ Щеглов Д., *Из прошлого Бессарабии...*, с. 227

⁴² Михайловски-Данилевски, *Полное союжение сочинений...*, с. 354; autorul constata că „nici unul dintre tratatele cunoscute în istoria Rusiei nu a fost încheiat în condiții atât de grele”.

⁴³ 2 octombrie 1812, este data retragerii oficiale a armatei ruse din Principatele Române. Până la data indicată - administrația civilă din Principate a avut în frunte pe cei doi senatori: S. Kușnikov și V. Krasno-Milașevici. Aceștia au stabilit un control riguros asupra administrației și dregătoriilor pământene; vezi Alexei Agachi, *Țara Moldovei și Țara Românească sub ocupația militară rusă (1806-1812)*, Pontos, Chișinău, 2008, p. 362-363.

Să faceți public înștiințarea către toată lumea și pentru fiecare în parte, precum că fiecare locuitor, cu excepția țiganilor, care sunt iobagi și în Moldova, va continua să dețină, fără a fi atinsă proprietatea lui privată. Toată populația își va păstra statutul precum și la avut până acum în Moldova și va beneficia de aceleași libertăți, în plus va avea multe alte privilegii. Pe când boierii nu vor mai putea să aibă libertatea de a strâmtora clasele de jos, așa cum fac ei de regulă, pe aceste locuri. Mai mult, chiar și țiganii vor fi protejați pentru a nu fi îngrădiți și chinuiți de stăpânii lor.

Să le însuflați permanent și cu multă convingere, precum că Milostivul stăpân, Împăratul nostru nici o dată nu va suporta, ca noii supuși să poată spune, precum că au fost mai fericiți sub guvernarea turcească sau cea din Moldova și, că ei pentru început vor mai fi și scutiți de impozitele de stat față de ceea ce plăteau în Moldova, însă ceea ce este mai important - toți locuitorii vor fi înștiințați exact privitor la sumele mari de bani, care vor fi achitate de toți în haznaua statului, așa încât, sub nici o altă formă ei nu vor mai depinde de ispravnicii, care majorează impozitele la voia întâmplării, la unii le măresc, iar pe alții îi scutesc de acestea, urmărind scopuri meschine. În legislația imperială, fiecare supus știe exact cât trebuie să plătească către haznaua statului ca nimeni să nu îndrăznească să i-a un bănuț mai mult.

În legătură cu recrutarea, de asemenea să-i înștiințați că voi raporta către suveran, ca pe aceste locuri, în scopul păstrării liniștii și securității publice, pentru o anumită perioadă de timp, toate obligațiile obștești să fie un pic ușurate pentru populație, pentru că noii supuși sunt necunoscători ai ordinii existente în Rusia. Pe de asupra, populația din aceste locuri s-a aflat vreme îndelungată într-o situație de sărăcire și neajutorare față de fărădelegile, care în aceste locuri au fost un rezultat al incursiunilor tătare și turcești din Bugeac, iar adeseori și a gloatei de golani, despre care în Rusia, de la un timp încoace, nu se mai aude nimic.

Evident, eu nu pot să înșir toate acele subiecte care puteți să le însuflați și care trebuie să le întrebuițați, însă Vă dau toată libertatea de a alege, de fiecare dată, în dependență de situație, rămânând cu încrederea ca Domnia Voastră, din câte știu și vă cunosc, ați manifestat un deosebit devotament Împăratului și nu veți cuteza să întrebuițați toate mijloacele pentru a liniști poporul și, ca veți îndeplini cu succese dorite misiunea încredințată.

De la numele meu voi cere către Prea Sfințenia Sa Mitropolitul și Exarhul Gavriil, ca prin mijlocirea clerului să fie întreprinse măsurile convenite⁴⁴. Iar pentru ca să beneficiați de ajutor suficient din partea șefilor din ținuturi, aceștia la indicația Domniei Voastre, vor duce veștile prin ispravnicii călărași și prin alte mijloace, de câte ori va fi nevoie, pentru ca toate cerințele domniei Voastre să fie îndeplinite fără discuții și cu toate măsurile ce se cuvin. Alăturat aveți o listă deschisă.

Pentru ca în Chișinău se află statele speciale ale revizorului meu Milașevici⁴⁵, care are în supraveghere ispravnicia de acolo și conducerea sectorului de poliție a orașului, Domnia Voastră puteți fi în relații directe cu domnul revizor și să beneficiați de mijloacele lui, în cazul când veți avea nevoie, pentru ca împreună și cu puteri comune să vă stăruiti să lichidați acele

⁴⁴Așa se face că circulara trimisă de exarhul Gavriil Bănulescu-Bodoni către toate parohiile din Basarabia spre liniști populația agitată de teama noii stăpâniri, a fost elaborată la sugestia senatorului rus Krasno-Milașevici; vezi Стадницкий, А., *Гавриил Банулеско-Бодони, экзарх молдо-влахийский...*, p. 272-274.

⁴⁵Este vorba de Milașevici, funcționarul fostei poliții orașenești din București, care deține funcția de șef al poliției din Chișinău până la data de 2 octombrie 1812, când Scarlat Sturdza l-a numit la conducerea poliției orașenești pe Ioan Dicescu; vezi Dinu Postarencu, *Anexarea Basarabiei*, Editura Prut Internațional, 2006, p. 70.

intenții răuvoitoare și să liniștiți populația locală. Între altele, să-i înștiințați pe toți locuitorii, că în cazul în care vor fi vi obijduiți de cinovnicii moldoveni sau din partea moșierilor sau a arendașilor atunci ei vor putea să se adreseze cu plângeri către Domnia Voastră sau către Milașevici, iar Domnia Voastră veți fi obligat imediat să-i apărați și să-i susțineți de agresivitatea și hoția la care, probabil, vor apela cinovnicii moldoveni (sic!)⁴⁶. Despre toate aceștia să-mi raportați mai des. Și dacă pe undeva, veți observa într-adevăr vreo trecere a locuitorilor pe celălalt mal al Prutului, atunci cu ajutorul șefilor locali să întreprindeți arestări pe loc și să-i opriți chiar și în cazul în care veți vorbi de la numele Divanului, cerând de fiecare dată permisiunea mea, iar vinovații care se vor manifesta public, să fie luați sub strajă și aduși mie la Iași”⁴⁷.

În opinia funcționarului imperial, senatorul V. Krasno-Milașevici, motivele care au provocat, imediat după anexare, stare de criză, de haos, de frică și neîncredere a basarabenilor față de noua stăpânire, erau altele decât cele adevărate. În opinia funcționarului imperial, principalii vinovați de starea generală a crizei declanșate, erau „unii boieri rău dispuși, care stăruiau să provoace poporul la neliniște și disperare și să-l împingă să treacă pe malul drept al Prutului [...]”⁴⁸. Imperialii imediat după anexare cautau să gestioneze situația creată de criza anexării în provincia dintre Prut și Nistru, deși, aparent, interesele acestora erau concentrate cu totul în altă parte a Europei. După cum constata Mihailovski-Danilevski A.I., unul dintre cei mai avizați istorici ai Imperiului Rus „războiul ruso-turc din anii 1806-1812 (finisat doar cu o lună până la începerea războiului pentru Apărarea Patriei), s-a petrecut în epoca lui Napoleon, când toți își îndreptau privirile spre cuceritor. Acele mari evenimente și urmări asupra lumii au înghițit atenția tuturor”⁴⁹.

În concluzie. Informațiile cuprinse în acest prețios document ne oferă o reinterpretare asupra surselor, dintr-o altă perspectivă istorică: o analiză de context, de mecanism social-politic, de mentalitate. Mărturiile aduse în discuție depășesc cadrul unei abordări a fenomenului propriu-zis. Limbajul funcționarului imperial este pătruns de sarcasm și cinism față de stările sociale ale provinciei nou-anexate. În opinia acestuia, boierii, ispravnici și mulți alți „cinovnici moldoveni” sunt cei care aprind spiritele și liniștea publică, de aceea ei trebuie „puși sub supraveghere strictă”, iar cei care îndrăzneau a se împotrivi, riscau să fie arestați pe loc (luați sub strajă) și duși la Iași la judecata senatorului rus Krasno-Milașevici. Reprezentantului administrației imperiale cu însărcinări speciale i se oferea toată puterea, toate mijloacele concentrate ale provinciei în scopul de a anihila, pe cât era cu putință, amploarea crizei anexării în mijlocul populației din provincia nou-încorporată imperiului. Astfel aspectul cel mai important și mai relevant al fenomenului crizei anexării se profilează într-o nouă ipostază absolut necunoscută sub aspectul interpretărilor istoriografice. Cel puțin, din ceea ce s-a scris până acum în acest domeniu.

⁴⁶Nu imperialii sunt cei care i-au adus în starea de sărăcire și revoltă, ci boierii moldoveni care le strămtorează drepturile, iar ei, imperialii se declara în mod public și cinic apărătorii populației de jos, care „suferă cel mai mult din cauza asupririi boierilor locali”.

⁴⁷ Щеглов Д., *Из прошлое Бессарабии...*, с. 226-230.

⁴⁸ Щеглов Д., *Из прошлое Бессарабии...*, с. 228.

⁴⁹ Михайловски-Данилевски, А.И., *Полное собрание сочинений...*, с. 5; autorul constata că „lupta lui Alexandru I împotriva Porții, cum de altfel și împotriva suedezilor a rămas în umbra contemporanilor și a fost uitată”.

BIBLIOGRAFIE:

- Agachi, Alexei, *Țara Moldovei și Țara Românească sub ocupația militară rusă (1806-1812)*, Pontos, Chișinău, 2008.
- Boga, Leon, *Lupta pentru limba românească și ideea unirii la românii din Basarabia după 1812*, Universitas, Chișinău, 1993.
- Ciobanu, Ștefan, *Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1992.
- Draghici, Manolache, *Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani. Până la zilele noastre*, tomul II, Iași: 1857.
- Gore, Paul, *Anexarea Basarabiei* (schiță istorică), în Basarabia, sub îngrijirea lui Ștefan Ciobanu, Universitas, Chișinău, 1993
- Iorga, Nicolae *Basarabia noastră* [scrisă după 100 de ani de la răpirea ei de către ruși], Universitas, Chișinău, 1993.
- Matossian, Mary Kilbourne, *Poisons of the Past: Molds, Epidemics, and History*, New Haven: Yale, 1989.
- Nicolae Iorga, *Neamul Românesc în Basarabia*, ediție îngrijită, introducere, note și bibliografie de Iordan Datcu, Editura Fundației culturale Române, București, 1995, p. 274-284.
- Postarencu, Dinu, *Anexarea Basarabiei*, Editura Prut Internațional, 2006.
- Tomuleț, Valentin, *Considerații privind regimul vamal al Basarabiei în perioada 1812-1830, în Tyrageția* [Anuar], vol. VI -VII, 1996-1997, Chișinău, 1998.
- Кассо, Л.А., *Россия на Дунае и образование Бессарабской области*, Москва: 1913
- Михайлевски.Данилевски А.И., *Полное собрание сочинений, Война России с Турцией. 1806-1812 гг.*, Том. III, Спб, 1849.
- Обозрению пространства служившего театром войны России с Турциейю*, составлено в 1841, статский советник Липранди, Спб, 1841.
- Силин А., *Димитрий, архиепископ Кишиневский и Хотинский*, в Кишиневские Епархильные Ведомости, № 3, одел неофициальный, Кишинев, 1867,
- Стадницкий, А., *Гавриил Банулеско-Бодони, экзарх молдо-влахийский (1808-1812 гг.)*, Митрополит Кишиневский, Кишинев, 1894.
- Щеглов Д., *Из прошлое Бессарабии*. Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссии, Том второй, типо-литография, Ф.П. Кашевского, Кишинев, 1902.

***SUR LA ROUTE DE LA SOIE, VERS LE PAYS DE LA LUMIÈRE. L'HISTOIRE DU
MANICHEISME DANS L'EMPIRE CHINOIS***

Silviu Lupașcu, Assoc. Prof., PhD, Hab. Dr., "Dunărea de Jos" University of Galați

Summary: This paper is focused on the spread of Manichaeism in the Chinese Empire, beginning with T'ang Dynasty (618-907). The history of Manichaeism in China unfolds the spiritual architecture of the Buddhist-Manichaeic and Taoist-Manichaeic syncretisms. As a milieu of passage and transition, the Silk Road reveals itself as a dynamic and permeable limit susceptible to accomplish the meeting and superposition of the religious realms of the East. The Tun-huang (Dunhuang) Library included the Mo-ni chiao hsia-pu tsan, the Inferior Section of the Manichaeic Hymns or the Hymns for the Inferior Category (auditeurs) of the Manichaeic Religion ; the Mo-ni chiao ts'an-ching or Fragmentary Manichaeic Writing; the Lao-tzu hua-hu-ching or the Saint Book on the Conversion of the Barbarians by Lao-tzu ; and the Mo-ni kuang-fo chiao-fa yi-lueh or the Compendium of the Doctrines and Rules of the Religion of the Buddha of Light, Mani. During the years 1253-1254, the presence of Manichaeism in the city of Karakorum, at the Court of the Mongolian monarch Mangu Khan (ca. 1208-1259), is attested by the work of the Flemish Franciscan monk Gulielmus de Rubruquis (ca. 1220-1293), Itinerarium fratris Willielmi de Rubruquis de ordine fratrum Minorum.

Keywords: *Manichaeism; Buddhism; Taoism; Chinese Empire; T'ang Dynasty; Tun-huang (Dunhuang) Library.*

Les premières attestations du manichéisme dans l'espace chinois remontent aux années 694¹, 719² et 731³. Des sources historiques, administratives et littéraires de la dynastie T'ang (618-907) mentionnent que les autorités impériales ont accepté le prosélytisme manichéen seulement pour les ethnies étrangères établies sur le territoire chinois⁴. Les troupes de

¹ Un manichéen persan au rang de *fu-to-tan* (*fuduodan*), « celui qui sert la Loi », apporte à la Cour impériale chinoise la religion du *Livre des Deux Principes*, *Erh-tsung ching*. Cf. Chih-p'an (Zhipan), *Fo tsu tong chi / Les Annales des Patriarches du bouddhisme*, *Hsü ts'ang ching*, vol. III, chap. 39, p. 233-238, cité dans Nahal Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière. Catéchisme manichéen chinois*, Paris, Cerf, 1990, p. 17.

² Un astronome manichéen ayant le rang de *mu-she* (*muzhu*), « celui qui reçoit la Loi et enseigne la Voie » est envoyé à la Cour impériale chinoise par le vice-roi de Tokharestan. Cf. Wang Ch'in-jo (Wang Qinruo), *Ts'e fu yüan kwei*, *Chung hua shu chü*, vol. XII, cap. 971, p. 11406, cité dans Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 17.

³ Comme acte de soumission devant un édit impérial de la dynastie T'ang, un « extrêmement vertueux » *fu-to-tan* rédige la traduction en chinois d'un traité manichéen intitulé *Mo-ni kuang-fo chiao-fa yi-lueh* ou *Compendium des doctrines et règles de la religion du Bouddha de Lumière, Mani*. Par ce traité, les autorités chinoises ont visé un double but : obtenir une présentation complète du manichéisme ; définir, en connaissance de cause, l'attitude officielle de l'État chinois par rapport à la « religion de la Lumière ». Cf. Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 17-18. *Mo-ni kuang-fo chiao-fa yi-lueh*, IV, 71-83, décrit l'organisation hiérarchique du monachisme manichéen chinois, composé de cinq catégories de croyants : douze *mu-she* (*muzhu* ; *mōzak*, en pahlavi), « celui qui reçoit la Loi et enseigne la Voie » ; soixante-douze *sa-po-sé* (*sabosai* ; *ispasag*, en pahlavi) ou *fu-to-tan* (*fuduodan* ; *aftādān*, en pahlavi), « celui qui sert la Loi » ; trois cent soixante *mo-hsi-hsi-te* (*moxixide* ; *mahistag*, en pahlavi), « maître de la Cour de la Loi » ; *a-lo-huan* (*aluohuan* ; *ardawan*, en pahlavi), « homme bon, franc et sincère » ; *nou-sha-an* (*noushayan* ; *niyōšāgān*, en pahlavi), « auditeur, digne de foi, pure et sincère ». Cette hiérarchie correspond à celle des communautés manichéennes de l'Empire Romain, composée de : *magister*, *episcopus*, *presbyter*, *electi*, *auditores*. Cf. Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 59-61, p. 213-229 ; Lieu, *Manichaeism in Central Asia*, p. 83-85.

⁴ Un édit impérial promu en 732 condamne le manichéisme, mais lui accorde la liberté du culte pour les adeptes qui n'ont pas l'ethnie chinoise. Cf. Chih-p'an (Zhipan), *Fo tsu tong chi*, *Hsü ts'ang ching*, t. IV, chap. 54, p. 340-349, cité dans Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 18.

mercenaires de la période T'ang étaient composées de Turcs Ouïgours, et en 762 le *khagan* ouïgour Bögü Khan (759-779) s'est converti au manichéisme avec les membres de la Maison Royale et l'entier royaume dont la capitale se trouvait à Karabalghasoun sur le Orkhon, au sud du lac Baïkal. Suite à la guerre ouïgouro-kirghiz (840), la cour ouïgoure sera transférée par le gouvernement T'ang à Chotcho⁵, au Turkestan, où le manichéisme atteindra son apogée jusqu'à la moitié du X^e siècle, quand il sera remplacé par le bouddhisme⁶. La défaite des Ouïgours a eu comme conséquence non seulement la fin de la suzeraineté *de facto* que les Ouïgours exerçaient sur la Chine de la période T'ang, mais aussi la fermeture (843) des temples manichéens des villes des Ch'ang-an (Chang'an), Lo-yang, T'ai-yüan (Taiyuan) et des provinces Ching (Jing), Yang, Hung (Hong), Yüeh (Yue), construites entre les années 768-807. Après la persécution de la période Hui-ch'ang (Huichang ; 843-845), dirigée contre le manichéisme, le bouddhisme et les religions étrangères présentes sur le territoire de la Chine, le manichéisme survivra pendant l'époque des Cinq Dynasties⁷ et des Dix Royaumes⁸ (906-960) dans la région du port Ch'üan-chou (Juan-zhou), dans le sud de la Chine, et renaîtra sous la dynastie Sung (Song) du Nord (960-1126), par les sociétés secrètes composées de *mo-ni-chiao* (les « disciples de Mo-ni »), *ming-chiao* (les « membres de la Secte de la Lumière ») ou *ch'ih-ts'ai shih-mo* (les « adorateurs végétariens des démons »⁹). Le manichéisme chinois survivra jusqu'au début de la dynastie Ming (1368-1644) et disparaîtra par étapes de l'histoire de l'Empire après la persécution déclenchée par l'empereur Hung-wu (Hongwu ; 1368-1398)¹⁰.

La *Bibliothèque de Tun-huang (Dunhuang)* a inclus le *Mo-ni chiao hsia-pu tsan*, *La Séction inférieure des hymnes manichéens* ou *Hymnes pour la catégorie inférieure (auditeurs) de la religion manichéenne*¹¹ ; le *Mo-ni chiao ts'an-ching* ou *Écrit manichéen fragmentaire*¹² ; le *Lao-tzu hua-hu-ching* ou *Livre saint sur la conversion des barbares par Lao-tzu*¹³ ; et le *Mo-ni kuang-fo chiao-fa yi-lueh* ou *Compendium des doctrines et règles de la religion du Bouddha de Lumière, Mani*¹⁴.

Le *Mo-ni chiao hsia-pu tsan*, 365, fait l'éloge de l'« Homme Parfait », la « Colonne de l'Image Adamantine », par la translittération chinoise (*Su-lu-sha lo-i*) du nom *Sraoša* (*srwšhr'y*) du pahlavi, divinité zoroastrienne intégrée dans le manichéisme en tant que «

⁵ Un important dépôt de manuscrits manichéens rédigés en pahlavi, sogdien, parthe, ancien turc (ouïgour) et chinois a été découvert dans la région de Chotcho-Tourfan par les membres des quatre expéditions allemandes des années 1902-1914.

⁶ Cf. Lieu, *Manichaeism in Central Asia*, p. 11-12.

⁷ Liang Tardif (907-923), T'ang Tardif (923-936), Chin Tardif (936-947), Han Tardif (947-951), Chou Tardif (951-960).

⁸ Wu, Wu-yüeh, Min, Chu, Han du Sud, Shu Premier, Shu Tardif, Ching-nan, T'ang du Sud, Han du Nord.

⁹ Par la connexion polémique entre *mo* (« démon ») et *Mo-ni*, translittération chinoise du nom de Mani.

¹⁰ Cf. Lieu, *Manichaeism in Central Asia*, p. 126-143, p. 154.

¹¹ Cf. Ms. Stein 2659, British Museum, London ; Tsui Chi, « *Mo-ni chiao hsia-pu tsan / The Lower Section of the Manichae Hymns* », in : *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 11 / 1943, p. 174-219.

¹² Cf. Ms. 8470, Bibliothèque Nationale de Beijing, Beijing ; Édouard de Chavannes, Paul Pelliot, « Un traité manichéen retrouvé en Chine », in : *Journal asiatique*, 18 / 1911, p. 499-617 et 1 / 1913, p. 99-199, p. 261-392.

¹³ Paul Pelliot a édité des fragments du Livre I et du Livre X de *Hua-hu-ching*, découverts à Tun-Huang (Dunhuang). Cf. Paul Pelliot, « Le Mo-ni et le Houa-hou-king », in : *Bulletin de l'École Française de l'Extrême Orient*, 3 / 1903, p. 318-327. Voir aussi, Chavannes, Pelliot, « Un traité manichéen retrouvé en Chine », in : *Journal asiatique*, 1 / 1913, p. 116-132.

¹⁴ Cf. Ms. Stein 3969, British Museum, London ; Ms. Pelliot 3884, Bibliothèque Nationale de France, Paris ; *Taishō aka Tripit*, t. LIV, p. 1279-1281, n° 2141A, Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 43-65.

Colonne de la Gloire », comme l'a bien remarqué Samuel N. C. Lieu : « Nous louons, rendons hommage et admirons / *Su-lu-sha lo-i*, / l'Homme Parfait, / la Colonne de l'Image Adamantine, / qui soutient le monde / et accomplit toutes les choses (...). »¹⁵

L'identité conceptuelle entre la palingénésie contenue dans les *Képhalaia*, 89. 18 – 102. 12 et la palingénésie exprimée dans le *Mo-ni chiao ts'an-ching*, 57-62, 89-93 s'explique par le pouvoir de la structure spirituelle du manichéisme, qui a préservé le canon mythologique-théologique fixé pendant sa période primaire et n'a pas recouru à des développements syncrétiques que pour l'enrichir, l'adapter aux circonstances historiques et lui élargir l'espace de pénétration. L'intervalle spatio-temporel de sa propagation met en évidence la continuité linguistique du syncrétisme religieux en mesure de rapprocher le copte et le chinois par l'intermédiaire des versions rédigées en araméen, syriaque, pahlavi, sogdien, parthe et ancien turc (ouïgour). La dynamique des idées religieuses prouve la transmission du concept de *paliggenesia-photismós*, inclus dans la doctrine concernant la Lumière-Nous□ et l'« Homme Nouveau », de l'espace de la gnose hermétique égyptienne dans l'espace chinois, par l'intermédiaire du syncrétisme manichéen. L'Intellect-Lumière rétablit l'harmonie ontologique de l'être humain (l'« Homme Nouveau ») par le remplacement de la Pentade des Pouvoirs des Ténèbres (la « Haine », l'« Irritation », la « Débauche », la « Colère », la « Folie ») par la Pentade des Pouvoirs de la Lumière (l'« Air Pur », le « Vent Pur et Merveilleux », le « Pouvoir de la Lumière », l'« Eau Merveilleuse », le « Feu Merveilleux ») : « Lorsqu'il (l'Intellect-Lumière) est entré dans l'ancienne ville et a détruit les ennemis malveillants, il a été obligé de séparer les deux pouvoirs de la Lumière et des Ténèbres, de ne pas leur permettre de s'entremêler. Il commence par soumettre la Haine, en l'emprisonnant dans la Cité des Os, et fait en sorte que l'Air Pur soit complètement libéré de son enchaînement. Ensuite, il fait soumettre l'Irritation, l'emprisonne dans la Cité des Muscles et fait en sorte que le Vent Pur et Merveilleux soit libéré à l'instant. Ensuite il fait soumettre la Débauche, l'emprisonne dans la Cité des Artères et fait en sorte que le Pouvoir de la Lumière brise ses chaînes. Alors il fait soumettre la Colère, l'emprisonne dans la Cité de la Chair et fait en sorte que l'Eau Merveilleuse soit libérée à l'instant. Ensuite il fait soumettre la Folie, l'emprisonne dans la Cité de l'Épiderme et fait en sorte que le Feu Merveilleux soit libéré à l'instant. (...) Parfois l'Homme Nouveau perd sa mémoire. Alors de son Sens Obscur jaillissent des démons, qui entrent tout de suite en conflit avec le Sens de l'Homme Nouveau. Ce conflit dans la personne de l'Homme Nouveau dévoile de grands signes : dans sa conduite, cet homme sera dépourvu de Foi, et ses préoccupations rempliront son âme d'Irritation. La Nature-Hôte, qui l'habite pour un certain temps, en sera tout de suite contaminée. Mais si l'Organe du Sens, intégré dans sa Nature Lumineuse, garde sa mémoire et n'oublie pas son Sens originaire, il deviendra vigilant et chassera l'Irritation, qui regressera et se dispersera, et sa Foi sera comme avant. La Nature-Hôte, qui habite en lui pour un certain temps, évitera toutes ces souffrances et arrivera dans son monde d'origine. »¹⁶

Résultat de rédactions successives, le *Lao-tzu hua-hu-ching* est un écrit taoïste qui a été conçu aux IV^e-VI^e siècles è. c., à partir de la polémique entre le bouddhisme et le taoïsme. Au IV^e siècle è. c., le taoïste Wang Fu a rédigé la version primaire, composée d'un seul chapitre, sur

¹⁵ Cf. *Mo-ni chiao hsia-pu tsan*, 365, Lieu, *Manichaeism in Central Asia*, p. 71.

¹⁶ Cf. *Mo-ni chiao ts'an-ching*, 57-62, 89-93, Lieu, *Manichaeism in Central Asia*, p. 63-67.

la base d'un mythe antérieur qui décrit le voyage que Lao-tzu a fait, accompagné de son disciple Yin-hsi (Yin-xi), vers le « Paradis des immortels » d'Occident et vers Chi-pin (Jibin), l'Inde de nord-ouest. Le trajet parcouru par Lao-tzu au-delà des frontières de l'Empire Chinois a eu comme résultat la conversion de deux monarques : le roi des populations Hu d'Asie Centrale ; le roi de Chi-pin¹⁷. Pourtant le fragment de *Lao-tzu hua-hu-ching*, Livre I, découvert à Tun-huang (Dunhuang), contient une réécriture qui désigne Mani, et non pas le *Bouddha*, en tant qu'avatar de Lao-tzu. Aux VII^e-VIII^e siècles a été rédigée une réécriture d'après le *Lao-tzu hua-hu-ching*, composée de dix chapitres, qui contient quatre-vingt et une scènes de conversion, présidées par Lao-tzu. La trentre-quatrième de ces scènes désigne Lao-tzu comme « *Bouddha*, le fils de Māyā », et la quarante-deuxième scène affirme que « Lao-tzu devenait également un *Bouddha*, appelé *Mo-mo-ni* (Mār Māni ou le Seigneur Māni) ». La tradition du bouddhisme chinois a condamné le *Lao-tzu hua-hu-ching* à plusieurs reprises, car son but était de réduire l'envergure religieuse de *Bouddha Śākyamuni* à rien de plus qu'un avatar de Lao-Tzu, situé au même niveau que *Mo-mo-ni* ou le *Bouddha* de Lumière, dernier avatar du « Vieux Maître » disparu au-delà du défilé de Ho-nan (Henan)¹⁸. Dans cette perspective, le bouddhisme devenait un taoïsme de second rang, destiné aux barbares, et les missionnaires manichéens de l'Empire Chinois visaient l'acceptation officielle du manichéisme comme une forme de bouddhisme. Le *Lao-tzu hua-hu-ching* a été inclus dans le *Canon des Écritures Taoïstes*, patronné par la Maison Impériale, sous le règne de l'empereur Chen-tsung (Zhenzong ; 998-1022) de la dynastie Sung (Song) du Nord, mais il a été exclu sous le règne de l'empereur Hung-wu (Hongwu ; 1368-1398) de la dynastie Ming¹⁹. Le *Mo-ni kuang-fo chiao-fa yi-lueh*, I, 33-41, cite le *Mahāmāyā-sūtra* ou le *Sūtra de Māyā la grande*²⁰, le *tisamādhisāgara-sūtra* □ *Buddhānusmr* ou le *Sūtra de la mer de la concentration consistant à commémorer le Bouddha*²¹ et le *Lao-tzu hua-hu-ching*²². Le passage du āya □ kās

¹⁷ Le *Lao-tzu hua-hu-ching* mentionne qu'à la naissance de Śākyamuni, Lao-tzu a envoyé Yin-hsi en Inde, reincarné en Ānanda, pour surveiller l'éducation du Sauveur bouddhiste. Après l'entrée de *Bouddha* en a □ *Nirvān*, Lao-tzu a pris le corps de Mahākāśyapa, pour présider l'Assemblée et parfaire le canon des écritures sacrées du bouddhisme. À partir de l'année 520, il y aura une forte dispute entre les communautés bouddhistes et taoïstes de Chine au sujet du voyage de Lao-tzu en Occident. Cf. Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 136-137. Voir aussi, Henri Maspero, *Le Taoïsme et les religions chinoises*, Paris, Gallimard, 1971, p. 56-57.

¹⁸ Cf. Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 136-137. Voir aussi, Chavannes, Pelliot, « Un traité manichéen retrouvé en Chine », in : *Journal asiatique*, 1 / 1913, p. 140-157 ; Maspero, *Le Taoïsme*, p. 56-57.

¹⁹ Cf. Lieu, *Manichaeism in Central Asia*, p. 114-115.

²⁰ Cf. Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 51, p. 132-135 : « Treize cents ans après le a □ *Nirvān* du *Bouddha*, le āya □ kās deviendra blanc et ne pourra plus être coloré. » Du haut des cieux, *Bouddha Śākyamuni* adresse ce *sūtra* à sa mère, Māyā, avant qu'il n'entre en a □ *Nirvān*. Le āya □ kās violet représente l'un des trois habits des moines bouddhistes, à côté des san □ ghāt et uttarāsan □ ga.

²¹ Cf. Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 51, p. 135-136 : « Quand Mani, le *Bouddha* de Lumière, se manifesta dans le monde, il répandit de la Lumière brillante et accomplit ainsi l'œuvre du *Bouddha*. » Traduit en chinois par Bouddhabhadra (359-429), ce *sūtra* est un manuel de contemplation et de vision de la nature de *Bouddha* et de ses nombreuses hypostases.

²² Cf. Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 51-52 : « Ayant chevauché sur le souffle *tao* (*dao*) de la Lumière spontanée, je m'envolerai au royaume de Su-lin dans le territoire du roi Hsi-na (Xina). Je me manifesterai en tant que prince héritier. Je renoncerai à la famille et j'entrerai dans la Voie. Je serai appelé Mani et je ferai tourner la roue de la Grande Loi. J'expliquerai les défenses et les prescriptions des livres canoniques, les méthodes de contemplation, de sagesse et ainsi de suite. J'exposerai également les doctrines des trois moments et des deux principes. À partir du territoire de la Lumière jusqu'à la route des Ténèbres, tous les êtres vivants franchiront par là même l'océan d'existence. Après Mani, cinq fois neuf années ayant passé, ma Loi sera alors en plein

violet au *āya*□*kās* blanc symbolise, de la perspective de l'exégèse manichéenne des textes bouddhistes, le passage de la période de *Bouddha Śākyamuni* à la période de *Mo-mo-ni*, le *Bouddha* de Lumière. Samuel N. C. Lieu a analysé la relation entre les Manichéens chinois et les écritures bouddhistes, en s'appuyant sur les relations tensionnées entre les communautés manichéennes et les communautés bouddhistes, dans l'intervalle historique circonscrit par la dynastie T'ang et la dynastie Sung (Song). L'herméneutique manichéenne des écritures de l'École *Mahāyāna* a identifié la doctrine bouddhiste concernant les cinq *Dhyāni Bouddhas*²³ (*Vairocana*, *obhya*□*Aks*, *Amitābha*, *bhava*□*Ratnasam*, *Amoghasiddhi*) à la doctrine manichéenne concernant les cinq hypostases de la Lumière, les fils de l'Homme Primordial²⁴. Dans ce contexte, les Manichéens chinois ont identifié Mani avec *Bouddha Vairocana* et avec *Bouddha Amitābha*. Symbole du Soleil et de la Lumière, *Bouddha Vairocana* est le dépositaire de la sagesse semblable à « un pays de diamant » (*vajradhātu*)²⁵. En s'appuyant sur les versets I, 34 et II, 52²⁶ de *Mo-ni kuang-fo chiao-fa yi-lueh*, les théologiens manichéens de la Chine des VII^e-VIII^e siècles ont soutenu la révélation de Mani, le *Bouddha* de Lumière, en tant que *Bouddha Amitābha* ou *Amitāyus*, dont le noms signifient « Lumière infinie » et « Vie infinie ». Accompagné par le *juśrī*□*Bōdhisattva Man* ou *Mahāsthāmaprāpta* (à droite) et le *Bōdhisattva Avalokiteśvara* (à gauche), *Bouddha Amitābha* règne sur l'Occident et sur le Paradis *Sukhāvātī*. Son culte tire son origine de l'Iran et des contrées iranophones situées entre l'Iran et la Chine²⁷ : « *Amitābha* est la Lumière éternelle, la sagesse et le pouvoir ; *Avalokiteśvara* symbolise la pitié ; *Mahāsthāmaprāpta* personnifie la sagesse et le pouvoir. Mani est identifié une fois de plus à *Amitābha*, chez qui on a cru reconnaître des affinités iraniennes. Il est vrai que la couleur d'*Amitābha* est le rouge, mais associé avec *Avalokiteśvara* (la *kuan-yin* / *guanyin* blanche du bouddhisme extrême-oriental), le couple *Amitābha* – *Avalokiteśvara* présidant l'Ouest, dont la couleur est le blanc, désigne Mani ou le prophète venu de l'Ouest, vêtu d'une tunique blanche. »²⁸

Samuel N. C. Lieu a observé que le *Lao-tzu hua-hu-ching* a été rédigé par des scribes taoïstes, car son centre de gravité est la personne de Lao-Tzu, et le contexte eschatologique est également taoïste²⁹. La prophétie de Lao-Tzu concernant son voyage dans le royaume de Su-lin (le nord de la Syrie), dans le « Pays de jade » ou Hsi-na (Xina), s'achève de manière apothéotique par sa réincarnation comme Mani ou *Bouddha* de Lumière : « Et après *Mo-ni*, quand il sera tombé cinq fois neuf années, la vapeur du métal sera prospère, et ma Loi deviendra florissante. Les saintes images des Pays d'Occident, vêtues d'étoffes bigarrées qui naissent spontanément, viendront entrer dans le Continent Central (Chine). Ce sera là le signe

épanouissement, et cinq fois neuf donne quarante-cinq. Après quatre cent cinquante ans, sa religion sera répandue en Chine. »

²³ Cf. William Edward Soothill, Lewis Hodous, *A Dictionary of Chinese Buddhist Terms*, London, Routledge, 1937, p. 113a, p. 282a.

²⁴ Cf. Lieu, *Manichaeism in Central Asia*, p. 115-119.

²⁵ Cf. Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 184-185.

²⁶ Cf. Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 55 : « La couronne que porte sur le sommet de la tête Mani, le *Bouddha* de Lumière, représente les douze rois lumineux à la forme victorieuse. Son corps est la signification secrète de la Lumière infinie et l'immensurable. »

²⁷ Cf. Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 179-184. Voir aussi, Soothill, Hodous, *A Dictionary of Chinese Buddhist Terms*, p. 287a-b.

²⁸ Cf. Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 183-184.

²⁹ Cf. Lieu, *Manichaeism in Central Asia*, p. 112-115.

de la réalisation. En ce moment-là, les vapeurs jaunes et blanches se réuniront, les Trois Religions se confondront, et ensemble se réfugieront en moi. Les autels de la bienveillance et les demeures du zèle uniront leurs poutrelles et joindront leurs poutres. On traduira et expliquera la Loi du dernier saint, du Vénérable de la grande Lumière. Les maîtres du *tao* (*dao*) du Continent Central exposeront abondamment les causes primaires et occasionnelles. Ils seront le navire du monde, et ils développeront grandement les choses de la Loi. Tout ce qui respire, les animaux et les végétaux, seront tous sauvés. C'est là ce qu'on peut appeler embrasser à la fois tous les systèmes doctrinaux. »³⁰ Dans le cadre du symbolisme traditionnel de l'espace religieux chinois, la prospérité du « vapeur du métal » (*hung-fan / hong-fan* ou le « grand Projet » et la « théorie des cinq éléments »³¹ établissent la correspondance métal – Occident) et la fusion des « vapeurs jaunes et blanches » (le jaune est la couleur du centre, du Continent Central, la Chine, et le blanc est la couleur de l'Occident) signifient le triomphe de la religion occidentale (le manichéisme) dans l'Empire Chinois.

La correspondance (vers 1195-1264) entre le savant confucianiste Huang Chen (Huangzhen) et le savant manichéen-taoïste Chang Hsi-sheng (Zhangxisheng ; XIII^e siècle), préservée dans le *Ch'ung-shou-kung chi* ou *Un récit sur le temple taoïste Ch'ung-shou* (*Chong-shou*), témoigne non seulement sur la pérennité du syncrétisme entre le taoïsme et le manichéisme, mais aussi sur la tradition de la légitimation politique du manichéisme chinois par l'appropriation de l'apparence extérieure du taoïsme pendant les persécutions³². Un siècle plus tard, Ch'en Kao (Chengao ; 1314-1366) fera l'éloge du temple manichéiste-bouddhiste Ch'ien-kuang-yüan (Qianguangyuan) ou le « Temple de la Lumière cachée » de Yen-t'ing (Yenting), préfecture de Wen, le district P'ing-yang (Pingyang), dans l'écrit intitulé *Chu-hsi-lou chi* ou *Un récit sur la cabane de l'ouest du taillis de bambou*³³. Il est plausible que les Manichéens chinois ont invoqué la proximité symbolique entre l'*Hymne de la perle* et le *Fa-hua-ching*, □ *Saddharmapundarīka-sūtra* ou le *Sūtra du Lotus*, VIII, 115a – 117a, pour identifier Mani en tant que *Bouddha* de Lumière par un argument textuel extrait d'une écriture canonique de l'École *Mahāyāna*³⁴.

La force extraordinaire de pénétration du misionarisme manichéen et néo- manichéen a déterminé la fondation des communautés et églises de Chine, Mongolie et Tibet jusqu'en Asie

³⁰ Cf. Lieu, *Manichaeism in Central Asia*, p. 113, p. 112-115 ; Tajadod, *Mani le Bouddha de Lumière*, p. 138-139.

³¹ Cf. Granet, *La Pensée chinoise*, p. 196-272.

³² Cf. Lieu, *Manichaeism in Central Asia*, p. 98-123.

³³ Cf. Lieu, *Manichaeism in Central Asia*, p. 123-125.

³⁴ Cf. *Saddharmapundarīka-sūtra*, VIII, 115a – 117a, Burnouf, *Le Lotus de la Bonne Loi*, p. 128-130 : « C'est, ô *Bhagavat*, comme si un homme étant entré dans la maison de son ami, venait à y tomber dans l'ivresse ou dans le sommeil, et que son ami attachât à l'extrémité du vêtement de cet homme un joyau ou un diamant du plus grand prix, en disant : Que ce joyau inestimable lui appartienne ! Qu'ensuite, ô *Bhagavat*, l'homme endormi s'étant levé de son siège, se mette en marche ; qu'il se rende dans une autre partie du pays ; là qu'il éprouve des malheurs, qu'il ait de la peine à se procurer de la nourriture et des vêtements, et que ce ne soit qu'avec de grandes difficultés qu'il obtienne de se procurer si peu de nourriture que ce soit ; que ce qu'il trouve lui suffise, qu'il s'en contente et en soit satisfait. Qu'ensuite, ô *Bhagavat*, l'ancien ami de cet homme, celui par qui a été attaché à l'extrémité de son vêtement ce joyau inestimable, vienne à le revoir et qu'il lui parle ainsi : D'où vient donc, ami, que tu éprouves de la difficulté à te procurer de la nourriture et des vêtements, quand, pour te rendre l'existence facile, j'ai attaché à l'extrémité de ton vêtement un joyau inestimable, propre à satisfaire tous tes désirs, et quand je t'ai donné, ami, ce joyau ? (...) Va, ami, et prenant ce joyau, retourne sur tes pas ; rends-toi dans la grande ville, et, avec l'argent que tu en auras retiré, fais tout ce que l'on fait avec de l'argent ! »

Mineure, les Balkans et la Péninsule Ibérique, de l’Afrique du Nord jusqu’en Allemagne, la Péninsule Italique et la Provence, pendant l’époque de la fin de l’Antiquité romaine (III^e – V^e siècles è. c.), du Haut Moyen Âge (500-1000) et du Bas Moyen Âge (987-1500)³⁵. La mythologie et la théologie du manichéisme représentent une construction spirituelle complexe, fondée sur un corpus d’écrits canoniques³⁶ et sur la logique paradoxale du syncrétisme entre les espaces religieux abrahamiques et les espaces religieux orientaux. L’algorithme essentiel de cette construction est l’antagonisme entre le Principe de la Lumière et le Principe des Ténèbres ou le Principe du Bien et le Principe du Mal, réécrit d’après des sources primaires zoroastriennes-zourvanites et extrapolé sur les sources bibliques-évangéliques, gnostiques-hermétiques ou hindouistes-bouddhistes-taoïstes qui mettent en évidence, à leur tour, l’opposition entre la Lumière et les Ténèbres. Dans ce sens-là, les *Képhalaia*, 9. 11 – 16. 31, trace le cycle de la révélation divine ou la « chaîne des Apôtres » de *Seth*, *Hénosh*, *Hénok* et *Sem*, à *Bouddha* et *Aurentes*³⁷, à *Zarathoustra*, Jésus, Paul et Mani. D’autres versions, motivées par des buts missionnaires, élargiront l’enchaînement apostolique pour englober *Hermès Trismegistus* et Lao-Tzu³⁸ : « La venue de l’Apôtre a eu lieu à l’occasion (...) ainsi que je vous ai dit : de *Sethel*, le premier-né d’*Adam*, à *Hénosh*, de pair avec *Hénok* ; d’*Hénok* à *Sem*, le fils de *Noé* ; (...) *Bouddha* dans l’Orient et *Aurentes* et l’autre (...) qui ont été envoyé dans l’Orient ; de la venue de *Bouddha* et *Aurentes*, jusqu’à la venue de *Zarathoustra* en Perse, occasion à laquelle il a été accueilli par Hystaspès (*Vištāspa*), le roi ; de la venue de *Zarathoustra*, jusqu’à la venue de Jésus Christ, le Fils de la Grandeur. La venue de Jésus Christ, notre Maître : (...) Il est descendu. Il s’est manifesté dans le monde dans la secte des Juifs. Il a choisi les douze et les soixante-douze qui Lui appartenaient. Il a accompli la volonté de Son Père, qui L’a envoyé dans ce monde. (...) Tant que les Apôtres étaient dans ce monde, Paul l’Apôtre les a raffermis. (...) Lorsque l’Église du Sauveur a été élevée dans les cieux, c’est alors que ma mission, sur laquelle vous m’avez posé des questions, a commencé. »³⁹ Bien que l’essence du manichéisme soit constituée par la réécriture du Mythe Gnostique Primordial dans la vision spéculative de Mani, le système religieux élaboré par le prophète persan dévoile un réseau inextricable d’avoisinages et de traversées réciproques par rapport aux religions fondées par *Zoroastre*, Jésus, *Hermès Trismegistus*, Lao-tzu et *Bouddha*, que l’« enchaînement apostolique » manichéen reconnaît comme des précurseurs. Dans le contexte de ces équidistances syncrétiques orientales, les communautés manichéennes archaïques (*Mughtasilah*, *Sābat al-Batā’ih*) et les communautés

³⁵ Cf. Gardner, Lieu, *Manichaeism Texts*, p. 109-150. Voir aussi, Lieu, *Manichaeism in Mesopotamia*, p. 22-131.

³⁶ L’*Évangile vivante*, le *Trésor de la vie*, le *Traité*, le *Livre des mystères*, le *Livre des géants*, les *Épîtres*, les *Psaumes et prières*, le *Livre des images* et le *Šābuhragān*, un résumé rédigé par Mani en pahlavi, d’une manière proche de la théologie zoroastrienne, dans le but de l’offrir à son protecteur, Shāpūr I^{er}. Cf. *Homélies coptes*, 25. 1 – 25. 6 ; *Képhalaia*, 5. 21 – 5. 33, 6. 15 – 6. 27, 355. 4 – 355. 25, Gardner, Lieu, *Manichaeism Texts*, p. 151-154.

³⁷ Gardner et Lieu ont suggéré qu’*Aurentes* (copte) dérive d’*arhat* (sanskrit) ou d’*arahant* (pāli), qui désigne dans le bouddhisme et le jaïnisme le stade ontologique des « êtres nobles » qui ont mérité (*arh-*, « mériter » en sanskrit) d’entrer dans l’« état du feu latent », a□*Nirvān* (sanskrit) ou *Nibbāna* (pāli). Cf. Gardner, Lieu, *Manichaeism Texts*, p. 262.

³⁸ L’histoire des idées religieuses met en évidence la connexion entre l’« enchaînement apostolique » manichéen et la cyclicité de l’investiture des messagers divins et des prophètes (*risālat*, *nobowwat*) dans l’islam primaire. Par exemple, *Qur’ān*, S. IV – *Les Femmes*, vv. 149-169, Arberry, *The Koran Interpreted*, p. 94-97.

³⁹ Cf. *Képhalaia*, 9. 11 – 16. 31. *Concernant la venue de l’Apôtre*, Gardner, Lieu, *Manichaeism Texts*, p. 261-265.

néo-manichéennes (Massaliens, Pauliciens, Bogomiles, Cathares, Taoïstes Manichéens) admettent comme dénominateur commun le dualisme de la Lumière et des Ténèbres : l'arrière-plan cosmogonique zoroastrien-zourvanite a circonscrit la réécriture manichéenne de la théologie gnostique, le modelage de l'eschatologie manichéenne d'après la théologie apocalyptique juive-chrétienne et l'institution de l'idéal humain manichéen d'après les préceptes d'éthique ascétique du bouddhisme⁴⁰ et du taoïsme. Le contexte social, les circonstances culturelles et la dynamique de l'évolution historique des espaces religieux orientaux et occidentaux ont déterminé l'auto-définition spirituelle des communautés manichéennes et néo-manichéennes dans la perspective du dualisme absolu ou dans la perspective du dualisme modéré. En ce sens, il est significatif qu'au XIII^e siècle, les inquisiteurs de l'Église Catholique combattaient simultanément contre le manichéisme en Mongolie et en Languedoc. Dans les années 1253-1254, dans la ville de Karakoroum, devant le monarque mongol Mangou Khan (vers 1208-1259), le franciscain flamand Gulielmus de Rubruquis (vers 1220-1293)⁴¹ a engagé un débat théologique avec un groupe de moines manichéens de Chine qui prêchaient la doctrine des Deux Principes et la transmigration des âmes⁴². Les adversaires de Gulielmus de Rubruquis ont été soit des réfugiés ouïgours de Chotcho-Tourfan, après l'instauration de la suzeraineté mongole sur les royaumes ouïgours (XIII^e siècle), soit des missionnaires taoïstes manichéens de la période Sung (Song) du Sud (1127-1279), soit des religieux bouddhistes tibétains dont le lamaïsme a adopté des éléments de la doctrine manichéenne à l'époque T'ang⁴³.

BIBLIOGRAPHIE:

BURNOUF, Eugène (trad.), *Saddharma pundarika / Le Lotus de la Bonne Loi*, Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient Jean Maisonneuve successeur, 1989.

CHAVANNES, Édouard de, et PELLIOT, Paul, « Un traité manichéen retrouvé en Chine », in : *Journal asiatique*, 18 / 1911 et 1 / 1913.

CHI, Tsui, “*Mo-ni chia hsia-pu tsan / The Lower Section of the Manichaeon Hymns*”, in : *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 11 / 1943.

EDGAR, J. H., “A Suspected Manichaeon stratum in Lamaism”, in : *Journal of the West China Border Research Society*, 6 / 1933-1934.

JONAS, Hans, *The Gnostic Religion*, Boston, Beacon Press, 2001.

⁴⁰ Cf. Hans Jonas, *The Gnostic Religion*, Boston, Beacon Press, 2001, p. 207-208.

⁴¹ Gulielmus de Rubruquis a accompagné le roi Louis IX (1214-1270) dans la VII^e Croisade, en 1248. Il a quitté Constantinople le 7 mai 1253, est resté à la cour mongole de Karakoroum du 16 septembre 1253 au 10 juillet 1254, et est arrivé dans le royaume chrétien de Tripoli le 15 août 1255.

⁴² Cf. Gulielmus de Rubruquis, *Itinerarium fratris Willielmi de Rubruquis de ordine fratrum Minorum*, in : Francisque Michel, Thomas Wright (éd.), *Relations des voyages de Guillaume de Rubruk, Bernard le Sage et Saewulf*, Paris, Bourgoigne et Martinet, 1839, p. 160 : (...) *sunt enim omnes istius heresis Manichaeorum, quod medietas rerum sit mala, et alia bona, et quod adminus sunt duo principia ; et de animabus sentiunt omnes quod transeant de corpore in corpus.* / « Parce qu'ils professent tous cette hérésie des Manichéens qui affirment que la moitié des choses est mauvaise et que l'autre moitié est bonne, et aussi qu'il y a deux principes élémentaires ; et en ce qui concerne les âmes, ils croient qu'elles passent toutes d'un corps à l'autre. »

⁴³ Cf. Lieu, *Manichaeism in Mesopotamia*, p. 194-196. Voir aussi, J. H. Edgar, “A Suspected Manichaeon stratum in Lamaism”, in : *Journal of the West China Border Research Society*, 6 / 1933-1934, p. 252-257.

MASPERO, Henri, *Le Taoïsme et les religions chinoises*, Paris, Éditions Gallimard, 1971.

MS. 8470, Bibliothèque Nationale de Beijing, Beijing.

MS. Pelliot 3884, Bibliothèque Nationale de France, Paris.

MS. Stein 2659, British Museum, London.

MS. Stein 3969, British Museum, London.

PELLIOT, Paul, « Le Mo-ni et le Houa-hou-king », in : *Bulletin de l'École Française de l'Extrême Orient*, 3 / 1903.

RUBRUQUIS, Gulielmus de, *Itinerarium fratris Willielmi de Rubruquis de ordine fratrum Minorum*, in : Francisque Michel, Thomas Wright (éd.), *Relations des voyages de Guillaume de Rubruk, Bernard le Sage et Saewulf*, Paris, 1839.

SOOTHILL, William Edward et HODOUS, Lewis, *A Dictionary of Chinese Buddhist Terms*, London, Routledge, 1937.

TAJADOD, Nahal, *Mani le Bouddha de Lumière. Catéchisme manichéen chinois*, Paris, Éditions du Cerf, 1990.

***NATIONAL MINORITIES – MUSICAL MINORITIES IN THE PAST AND PRESENT
ROMANIAN CULTURE***

Veronica Gaspar Ph.D. Associate-professor, National University of Music Bucharest

Abstract: We aim at drawing attention to the special structure of the musical culture(s) in the Romanian territory: their spreading areas, the ratio between preservation and renewal and, particularly, the inter-cultural interferences. Beyond the artistic phenomenon, the ritual, social and communicational contexts might reveal an interesting outlook on the cultural mentalities and their dynamics in the past and present Romanian culture. The controversial issue of the minorities' role in the evolution of the musical life as well inside Romania as in connections with the neighbour centres is worth to be more comprehensively discussed. The nowadays „map” of the musical structure might also imply a broader perspective on cultural dialogue and identity.

Keywords: tradition, acculturation, minority, neighbourhood, cultural mentality

Musical tradition in Romania: structure and relationship with two kinds of minorities, established and landless

One of my constant preoccupations is the problem of the national minorities and their contribution to the Romanian musical culture¹. From the start we have to notice some important differences between resident minorities and migrant ones, which concern musical exchanges too. So, the Hungarians, Slovaks, Turks, Szeklers, Saxons etc. exerted a very limited influence on the immediate neighbourhood. They also rigorously try to underline their particular differences. The vicinity is stimulating mostly the preservation instinct and some fortuitous contaminations, if any, were subtle and enough limited. The concern to be different from the neighbours occurs also within the frame of the same ethnic group in areas like Wallachia or Oltenia, which have a large Romanian majority. Here we can find a lot of noticeable differences that are parting small groups of villages. Such delimitation inside the Romanian communities themselves reveals the importance of the temporal part of the musical culture. The visual part is more pragmatic: often houses and clothes are related to practical reasons: weather, relief etc. The architecture, closing and adornment are testifying about a perennial unity of the Romanian culture, while the living rituals not directly pending on practical imperatives, as weddings, funerals, festivities, even some rituals linked to agriculture or shepherding are marking the differences, that is the specific culture of a limited zone. Music also underwent local modifications, but the fact that communities from large areas were employing almost the same musicians (itinerant fiddlers' bands) the musical style was less fragmented.

One of the defining features of the ancient Romanian musical culture is the absence of Romanian professional musicians²; hence the employment of established musical bands of itinerant minorities: Jews and Gypsies. More than space, the time was playing a significant role in the Romanian musical tradition. Together with newer forms, some old song strata were still persisting in variable ratios. These older ones had a more unitary character being almost unmingled preserved. Thus the traditional Romanian cultural pattern was alike the Oriental

¹Veronica Gaspar: „Musical Culture of Minorities in the Romanian Music; Dynamics, Evolution, Role and Interaction in Surrounding Areas” in: *Musical Romania and the Neighbouring Cultures*, Laura Vasiliu, Florin Luchian, Loredana Iaseten, Diana Andron eds. PL Academic Research, Peter Lang Ed. Frankfurt am Main 2014 pp. 170-181

²Viorel Cosma: *Fiddlers Yesterday and Today* p. 10

one, meaning that the main features of the ancient Romanian musical culture were pluralism and force of preservation (immobility). In the Far-East, for instance the newly acquired art forms and even doctrines, religions etc. are coexisting together, without replacing the old ones. In opposition, the Western European culture is shaped on evolution; the art forms, ideologies etc. are dominating for a while being eventually modified or replaced.

A changing trend will come in the Romanian cultural space just with the Western style penetration, during the 19th century. This particular stratification in the traditional Romania, is calling into question the balance between preservation and renewal, the socio-cultural peculiarities of the above mentioned minorities in the Romanian context, as well as the non-geographical vicinities of similar musical influences first observed by Béla Bartók one hundred years ago³. In within the traditional framing, the foreign influences/ novelties found access paths in the newer culture forms, tied to the average communitarian life; the older forms being assigned to fundamental rituals. The isolated dwellings were more privileged. When Béla Bartók investigated the Romanians' music, he deliberately choose the isolated zones in order to discover the old authentic layer, unaltered by neighbour influences lured by a more complex social life⁴. This great musician was one of the first to outline the dynamic of the musical acculturation from a specific tradition, until its "possible urban development and trans-national prolongations"⁵.

Beside the peasants' music, other musical styles as the church music were adapted to a similar parallel pattern. The dominant religion was the Orthodox Christianity accompanied by the Byzantine music, which was kept from the 8th century, also having a negligible mutual influence with the laic music. In Transylvania, Bukovina and Banat was also present the Western-style music in the Catholic and Protestant churches, leading to a thin layer of urban music. To a lesser extent, these cults existed, with their musical style included starting from the 14th century in the extra-Carpathian region too, in Romanian communities in Argeş, Severin, Bacău and Iaşi. However, their intrinsic nuclei of Western music had not at all influenced the surrounding musical life. Even in Transylvania the Western music was not expanded before the 19th century but kept in the same distinctive parallel structure as in any of the provinces inhabited by Romanians. Until the great musical European acculturation in the 19th century, the Western music's influences were rather isolated in Transylvania and Banat too, even if their urban centres had built plausible premises to favour inter-cultural and inter-confessional exchanges.

The smaller musical layer was the court music performed in the aristocrats' dwellings, having extensions in market towns and fairs. The fiddlers (mostly Gypsies) performed almost the music of the dominant Empire: Turkish music in Walachia and Western music in Transylvania. These foreign musical styles were minor for several centuries by both extension and impact.

So, the vicinities played a limited role in the traditional musical culture in the Romanian Principalities. The musical contiguities were pending more on time than on space; hence the unaccountable kinships between songs from distant areas discovered by Bartók⁶. The theories advocated by sociologists⁷ regarding the neighbour contaminations are not confirmed in this very specific field. The alterations, be they contaminations or borrowings, did not come from the immediate neighbourhood, except in more complex social milieus, like towns under the circumstance of the loss of traditional ritual frames. As far as music is part of a resistant

³ Veronica Gaspar: „Musical Culture of Minorities ...” p. 171

⁴ Bartók Béla: *Notes on the Folk Song* p. 2

⁵ Laurent Aubert: *The Other's Music* p. 10

⁶ Béla Bartók: *Notes on the Folk Song*, p. 28

⁷ Giovanni Sartori: *Pluralism, Multiculturalism and the Foreigners*, p. 41

cultural embodiment, its opportunities to last are firmer. Besides, the parallel coexistence is favouring preservation. More a minor community was isolated; more the tradition was strictly kept.

At the beginning of the Modern times, the ascending trade circulation encouraged the cultural one too. During two centuries, starting from the end of the 18th century, the Romanian Principalities underwent two waves of musical acculturation. The first, less lasting was coming from South-East: Turkish and Greek influence and the second was the Western acculturation (including music). This later modified in an absolute manner both cultural style and structure, ending a centennial tradition which gradually becomes a minority culture. In Transylvania, Banat and Northern Bukovina, where the communication between towns was more active, a similar process occurred earlier and smoother. As stated above, the music of the Germans was present since centuries in within the Romanian territories, but its spreading occurred only when towns and communication ways were developed. Not only the Romanian traditional music was distorted; the music of the other non-German minorities underwent a similar process: Hungarians, Serbs, Ukrainians, Polish etc. However, the loss of tradition is less severe wherever the population is isolated – as number or ethnicity.

If the sedentary minorities were neither influencing nor influenced through neighbourhood, a different condition occurred with those peculiar landless minorities: Gypsies and Jews. Especially the first had a significant contribution to spread the Romanian music. They were participating in most of the Romanian feasts (weddings, funerals or just popular meetings). The Gypsies were at the same time both tradition's keepers and renewal agents. The other semi-nomadic population furnished an important number of fiddlers – the *klezmorim*. The *klezmer* was eminently laic and used for feasts, fairs, weddings by any ethnic community spreading an eclectic repertoire made by Jewish, Russian, Polish and, especially Romanian tunes. They used to say that “more Romanian sounds the *klezmer*, more beautiful it is”⁸. The Romanian influence was, perhaps, the strongest and most durable of the musical styles that influenced traditional *klezmer* musicians⁹. Even the names of the tunes were Romanian: *Vulekhl* (Wallachian) or *Bulgarish* (from “*Bulgăreasca*”), *Hora* or *Zhok* (*Joc*), *Sirba* (*Sârba*) and, with a large extent, *Doina*. It is difficult to imagine a common feast gathering the songs of two sedentary people like, for instance, Romanian with Ukrainians. Yet this kind of melting happened when Gypsy fiddlers or *klezmorim* were involved. The landless minorities were the main actors in musical performances and the leading agents of inter-culturation processes in the Romanian society.

Modern times

Over the end of the 19th century, the traditional popular and ecclesiastic musical genres have inverted the ratio. Majority or minority, the people in Romania turned toward the new style. The decline of the musical tradition was worriedly signalled by intellectuals aware of the danger to lose the national identity. The new fashion (language, harmony, melodic structure) had penetrated almost everywhere as light music, in hybrid combinations with popular themes or as classical music that soon became the educational aspiration of the emerging middle class. Even the average people's preferences were modified. Still the tradition (music, poetry, habits etc.) had already begun to be gathered and archived in the new ethnographic institutions. But the authentic folk tradition remained mostly a specialists' concern, while the real musical life, including the entertainment side, already underwent a constant process of western acculturation. The Gypsy fiddlers stepped back at the suburbs level spreading a melange of folklore and Western music, even in villages. Some of them attended the Western-

⁸ Mark Slobin: *Fiddler on the Move: Exploring the Klezmer World*, p. 37

⁹ Veronica Gaspar: “Musical culture of minorities...” p. 181

style musical school and became professional performers, sometimes reaching international prestige. The majority remained just fiddlers until today. A significant turn modified the Jewish people's musical preoccupations. The *klezmerim* faded out, to be found just in some little villages in the Northern Romania usually in bands, mixed together with Romanians, Gypsies etc. The Jewish population became dominant in towns and provided a huge majority of listeners and performers of Western music. They decisively contributed to the musical life in towns. The Jewish people were an active factor to spread Romanian music abroad and to bring the musical Europe in Romania. They played a weighty role for the inclusion of our country in the core of the European culture – especially in music.

The Western classical music is not – and never was – the average public's first preference. However, between the two World Wars, in Romania one could find even in modest dwellings the concern for a “proper” musical education. The concert halls crowded and the demand for music lessons was enough important that a lot of foreign music makers, teachers or performers were coming in Romania. After the World War II, together with the dislocation of an important mass form the rural zone, the decimation of the middle class and, the massive emigration of the Jewish people, the enthusiasm for the classical music started to decrease. Besides, the new ruling class was if not hostile, at least indifferent to European forms of art, and very few among them were attracted by the classical music. The rulers of Jewish origin made exception, but their power and influence did not last for long. At the end of the '60s the empty concert halls were also demonstrating the importance of the Israelite people for the musical life in Romania. At the end of the last decade of the 20th century, a test made by the Association “Concept” showed that just 1% of the music consumers are attending classical concerts. In less than 60 years the Romanian audience for classical music, which was one of the most numerous in Europe, became indeed insignificant. The opening toward West after '89 opened the way for the American style light music. Its entire species together with the new popular music, which is a wide spread hybrid made between Oriental style, folkloric tunes and rudiments of Western harmony. For the majority, the media spreading combined with the lack of cultural education in schools led to the fact that the ratio between these two tendencies and all other kind of music is overwhelming. The general perception is that the Gypsies are guilty for the nowadays musical map of the society. But they did not anything else, but what they always did: to spread the music in fashion (any music). Besides they are truly the most disfavoured: their traditional music, orally transmitted and not very carefully archived is practically destroyed. The other minorities used to be more careful to keep alive their cultural heritage, but recently the young generation tends to reach the average public taste; so the above-mentioned cultural heritage becomes gradually just propaganda mean.

We may conclude that the ethnical differences are no more so important; now another splitter line tends to part the society horizontally, by cultural criteria. Under a huge undifferentiated global layer, we find a thin stratum, where the cultural or the ethnical differences are still relevant. The traditions are no more a matter of national identity, but a cultural option. I think that any struggle to reduce the ratio between the specific cultures and the global subculture could be rewarding for any cultural heir.

Acknowledgments:

My gratitude to Professor Viorel Cosma for his generously shared documentation and for his constant support

REFERENCES:

*** *Béla Bartók Weg und Werk. Schriften* (*Béla Bartók Way and Work. Writings...*)
Herausgegeben Bence Szabolcsi, Bärenreiter 1972 [Ernö Lendvai: Einführung in der Formen- und Harmonienwelt Bartóks, pp. 105-152] [Bence Szabolcsi: Bartók und die Volksmusik pp. 93-104]

- Aubert, Laurent. 2001. *Muzica celuilalt (The Other's Music)*, Romanian translation E. Geamănu. Review Speranța Rădulescu, Editura Premier, Ploiești, 2007
- Bartók, Béla. 1915. *Notes on the folk song*, (Romanian translation), Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1956
- Benedict, Ruth. 1934. *The patterns of culture*, Houghton Mifflin, Boston
- Combarieu, Jules. 1909. *La musique et la magie. Etude sur les origines populaires de l'art musical, son influence et sa fonction dans les sociétés (Music and Magic: Research-study on the Folk Origins of the Musical Art)*, Ed. Mintoff, Genève,
- Cosma, Octavian Lazăr. 1983. *Hronicul muzicii românești. Epoca Enesciană. Viața Muzicală. 1898 – 1920 (Chronic of the Romanian Music; Enescu Era; The Musical Life 1898-1920)* Vol. 5, Ed. Muzicală, București
- Cosma, Octavian Lazăr. 1984. *Hronicul muzicii românești; Gândirea muzicală (Chronic of the Romanian Music; The Musical Thinking)*, Vol. VI, Editura Muzicală, București
- Cosma, Viorel. 1976. *Lăutarii de ieri și de azi (Fiddlers Yesterday and Today)*, Editura Du Style, București, 1996
- Djuvara, Neagu. 1992. *Între Orient și Occident. Țările române la începutul epocii moderne (Between East and West ; The Romanin Countries at the Beginning of Modern Times)*, Editura Humanitas, Bucharest, 1995
- Gaspar, Veronica. 2004. "Modernity and tradition. The reception of the Western Style Music in Japan and Romania", European Association for Japanese Studies, *Bulletin No. 69*, June 2005, ISSN 0308-5139
- Oișteanu, Andrei. 2004. *Imaginea Evreului în Cultura Română. Studiu de Imagologie în Context Est-Central European (Image of the Jew in the Romanian Culture; A Research-study of Imagology in East-Central European Context)*, Ed. Humanitas, București
- Rădulescu, Speranța. 2004. *Taifasuri despre muzica țigănească (Chats about Gypsy Music)* Editura Paideea, București
- Richarz, Monika. 2009. "The History of the Jews in Europe during the Nineteenth and Early Twentieth Centuries", in: *The Holocaust and the United Nations Outreach Programme Discussion Papers Journal - Volume I: United Nations Department of Public Information, Outreach Division*, Editor: Kimberly Mann, New York
- Sartori, Giovanni. 2000. *Pluralismo, Multiculturalismo e Stranieri (Pluralism, Multiculturalism and the Foreigners)* (Rom. translation G. Vasile), Ed. Humanitas, Bucharest 2007
- Shepherd, John. 1991. *Music as Social Text*; Polity Press, Oxford
- Slobin, Mark. 2000. *Fiddler on the Move: Exploring the Klezmer World*. New York: Oxford Univ. Press.
- Williams, Patrick. 1989. *Tsiganes: identité, évolution (Gypsies: Identity, Evolution)*, Syros Alternatives, Paris

***THE HISTORY OF MUSICAL SYMBOLS:
A PRELIMINARY RESEARCH STUDY ON THE MUSICAL IMAGINARY***

Veronica Gaspar Ph.D. Associate-professor, National University of Music Bucharest

Abstract: Many research studies are developing from Visual Art or Literature. Music seems to remain a rhetoric artefact even if a number of fundamental concepts, as Gilbert Durand's anthropological gestures are frequently using musical metaphors. Conversely, the musical symbols are relying on poetry; musical Semantics is mostly a matter of Literature or Mythology. The musical-mythological meeting area is significantly rewarding. A review on the musical symbolic might enlighten some less known aspects of the cultural dynamics. The history of the Laying Cross symbol, coming from the Middle Age is revealing the symbolic and inter-disciplinary openings during the evolution of the European music.

Keywords: Mythology, musical imaginary, rhetoric formulae, Laying-Cross symbol, numerology

One of most controversial disputes in the European culture aims at establishing whether the musical discourse is bearing an intrinsic signification or is actually the carrier of an external message. In the first circumstance, all sentiments, ideas etc. which seem to be tightly bound to music are actually just a cultural convention. A significant statement of this hypothesis was expressed by Eduard Hanslick, a Viennese aesthetician and musicologist (1825-1904) in his famous work, *The Beautiful in Music*: "Music is carrying just a musical beauty [...] the shape, the musical idea is its unique purpose; the expression is just an adding"¹. The opposite standpoint was pre-eminently promoted by poets, writers, but also by some important musicians. At the height of the World War I, a lot of musicians from France, Germany and Great Britain were questioned about this topic. The results were rather equal; half of them stated that music is tied to language, the other half that music is just music². Thousands of pages for, or against, were written about. The most of people believe that music has the same plasticity as the word to express psychological tensions, affects and even ideas. Customarily, for non-musicians music is perceived through an associated language. Indeed, a metaphor can complete, enrich or clarify the musical message. Some associations are sometimes reaching what Gaston Bachelard called "a parallel adjectival delirium"³. Music as a whole, but also its compounds, rhythm, timber, texture, relief etc. can be classified as significant structures. Hence, it appears the temptation to ascribe verbal features to music. In some epochs, as, for instance the Baroque, the composers struggled to find expressive equivalents "as clear as in poetry"⁴. A same aspiration occasioned in the Romantic period the creation of the programmatic music. In present times, the Cognitive Sciences are investigating with a special concern the music reception and performance, reflected in thousands of research studies

¹ Eduard Hanslick: *The Beautiful in Music*, ed. Novello, London 1901, p.135; quoted by Leonard B. Meyer in *Emotion and Meaning in Music*, p. 30

² Robert Francès: *The Perception of Music* p. 284

³ Gaston Bachelard: *Forming of the Scientific Esprit* p. 15

⁴ Wilhelm Georg Berger: *Aesthetics of the Baroque Sonata* p. 44

about. New technologies opened the opportunity to scrutinize the brain activity in real time and established some noticeable resemblances between musical and speaking processes⁵, as processing of phonemes, syntax and censure⁶. The musical language – as coherent, linear and predictable succession is close to the verbal language. The differences appear in within the internal structure of phrases; there is no musical equivalent to the verbal signification unities (morphemes). The “logical” unities of music are actually the result of a specific education and environment. Their perception and/or interpretation can be individual or temporary and never have the stability of the words.

In the history of culture music played a peculiar role, being seldom autonomous but associated to magic, healing and inter-human communication. Music was sometimes considered a crucial mean to reiterate the world genesis, to regulate the universal harmony and to communicate with the Gods. For many old civilizations the man is not the creator of the song, but just an intermediary. The ancient documents regarding music are referring to the signification of the musical act, not to the music itself. The antique Chinese used to associate music to numbers, moods, colours, animals, zodiacal signs etc. in a very precise system. In Li-Ki (Great Book of Chinese Rituals) it is said: “Music is tightly fastened to creatures. So, to know sounds without knowing the song is suitable to birds; to know the song without knowing music is for the ordinary people; only the sage can to know the music. Therefore we learn sounds for learning songs, we learn songs for learning music and we learn music for ruling”⁷. The Chinese established their musical system on a mathematical principle, intermediated by symbols which were seen as “efficient emblems”⁸ as part of more comprehensive universe. Numeric symbols are present in Ancient India music and dances too. The Indian dancers employ a sophisticated combination of the 8 sentiments (love, pity, astonishment, laughter, anger, courage, fright, peace) by their 50 gestures of hands and 125 corporal postures⁹.

Music was ritualized, in a way or other, in all traditional cultures. Even the musical instruments, as magic object, were part of the game. If there are rather few technical details concerning music itself, an entire literature and mythology is related to the cultural structure built around the musical phenomenon. Sometimes the rituals or the added analogies lead to distortions of the natural display of the musical flow. For instance, the natural localizations of the sounds’ height in the human brain, formed around the age of 7 are “up” for the higher level and “down” for the lower. But the spatial perception of the pitches was inverted in some Mediterranean civilizations: Arabians, Hebrews and Greeks. In the case of the Semitic peoples the explanation could be the association of the “up” with “more important”, which lead, in a deeply patriarchal society, to the localization of the male voice register in a superior position. In the Ancient Greece the justification might be due to the cult of the lyre, which had the lower pitch emitted by the thicker (and higher) cord, in the middle of the instrument.

The discovery of the natural resonance of the sound by Pythagoras brought a physical confirmation for a connection between music, mathematic and cosmos. In the Greek culture,

⁵ Fred Lerdahl: *The Sound of Poetry Viewed as Music* p. 413

⁶ Stefan Koeltch: *Toward a Neural Basis of Music Perception* p. 112

⁷ Robert Francès: *The Perception of Music* p.238

⁸ Marcel Granet: *The Chinese Civilization* p. 31

⁹ Robert Francès: *The Perception of Music* p. 151

music was related also to moral rules – the Ethos – which normalized scales, instruments, timing and repertoire. They considered that an “adequate” music had the power to induce to the listener moral attitudes and beneficial feelings for both individual and society. In these times, no debate on music could be possible but in ideological, moral or theological terms, because the metaphysical nature of all these correspondences. Hence, to learn music did not mean just to learn sound combinations but to penetrate a significations’ code hard to be understood today.

In the Western medieval Europe, music was controlled by the musical rules of the Pope Gregory the Great (590-604) – The Gregorian Choral. Gradually, the music becomes more autonomous. The technical elements began to prevail on the symbolic. Even before the Gregorian Choral, in the 5th century, Boethius divided the musicians in philosophers, composers and performers. “The only true musician is the philosopher, because he knows the reason of the fundamental nature of music, while the music-maker (composer or performer) acts just by instinct”¹⁰. Half millennium later, the value judgments became more nuanced: the composer was re-valued as musician, but not yet the performer¹¹. During the second millennium, Europe was the cradle of a particular cultural trend in music which did no more belong to a divine reference but to humans; first, the initiates and eventually, the informed. The numerology (adjusted according to the New Testament)¹² or the analogies with the heavenly spheres became the field of some few scholars. The traditional call for symbols turned toward the so called “rhetoric formulae”, that means invented formulae to individualize some grouping of sounds. These artefacts, to be transmitted by cultural convention were not symbols from the beginning. Just some of them obtained such status along decades. The tendency to confer a symbolic load to the musical elements was lasting until the 18th century. “E flat major is the tonality meant for love, intimate thought, God presence [...] expressing by its three flats the Holy Trinity”¹³ stated Daniel Schubart, a musician of that time. Even now the need to tie music to words or magical referring is lasting and even some composers are evoked through a mythical lens. The best known example is the numerological-mystical analysis of J.S. Bach’s creation. Nevertheless the creation of symbols is no more an absolute condition for the Western musical discourse. It remains a literary exercise in order to bring clarity and comprehension and is pre-eminently advocated by non-musicians.

The musical symbol can embrace any shape, as long as it calls for a broader cultural framing. The most obvious example is the national anthem. Still, in this case music is more an indicial sign with a direct and self-sufficient opening. A more subtle case can be found in the changing of the melodic directions in the instrumental accompanying of the Catholic Mass as suggestions for the believers’ behaviour.

One can find also individual (personal) musical symbols as, for instance, codifications of names, charades etc. in the works of several Romantic composers, as Robert Schumann. Franz

¹⁰ Jacques Chailley: *400000 Years of Music* p. 173

¹¹ Veronica Gaspar: “Wrong Piano Playing and the Laws of Musical Perception” p. 28

¹² Klibanski, Raymond, Panofski, Erwin, Saxl, Fritz. 1964. *Saturn and Melancholy. Research of philosophy of nature, religion and art*, pp. 190 and foll.

¹³ Wilhelm Georg Berger: *Mozart; Culture and Style* p. 249

Liszt too has created his personal symbols for angelic or demonic¹⁴. The musical symbol can be also a quoting; be it homage or parody. There are two physical conditions for a musical symbol: delimitation from context and repeatability. The symbolic quality of any musical formula which is satisfying these imperatives is given by its opening toward a significant sphere informing the human sensibility. What makes a specific difference from any repeated formula, meant for the use of some few specialists is its involvement in a context beyond the musical reality. Besides the cutting out from the context, a symbol needs its re-configuration in an imaginary space. Such a difference is no more intrinsic to the creation process; it belongs to the contemporary listeners to confirm a symbol, according to their degree of awareness. The symbols can lose their initial signification, especially in the present days when the symbolic relevancy or the cultural openings are shaded by the quest for technical solutions and for the direct communication with the average audience.

A particular symbol coming from the early Middle Age crossed the history of the European music under several forms: *the laying-cross symbol*. He combined a technical solution (preparation and solving of a dissonance) with a sending toward the transcendental spheres. This created a peculiar shape evoking the perspective deformation of a laying down cross¹⁵.

The dissonances were generically called “diabolus in musica”, so it is not to be wondered if the medieval masters resorted to a symbolic exorcism through the cross sign. The melisma-like shape remains in the collective conscience even when the mystical implications faded. Alongside the evolution of music from cult to performance, the symbols are changing, sometimes keeping only a shape or an energetic movement, which might receive a new symbolical content, even when their initial signification disappears. The coincidence between the graphic contours of the laying Cross and the name of Bach put on musical notes (B-A-C-H) directed to the superposing of the two shapes, under the name of „Bach symbol” or “Bach motive”. The confusion between the two motives passes over the fact that the B-A-C-H figure has no more in the middle the essential start point of the whole symbolical construction: the dissonance! As for any symbol, the visual trigger was stronger than the aural one. The confusion was eased by the visual similitude of the contours and the connection with J.S. Bach, a composer strongly related to divinity in the collective memory. Besides, the name Bach can be also read in a cross of staves, which turns the motif to its origin. All the musical works which are employing one or another of these motives are serious, solemn and depressive.

¹⁴ Tibor Szasz: “Liszt’s Symbols for the Divine and Diabolical: Their Revelation of a Program in the B Minor Sonata” p. 44

¹⁵ Subsequently, the upright Cross got a musical symbol too.

Figure 2: B-A-C-H (Bach name in crossing staves)

The study of musical symbols presupposes a broadened perspective to be aware of the cultural systems they belong to. The games and the imagination challenges are easier to understand in the contexts lacking mythical and mystical resonance offered by the modern Western Europe. The human imaginary researches might profit from the studies on the non-musical wrappings of the music in the entire history of culture. So far, the imaginary is studied from less changing disciplines, which are easier to be analysed, like visual arts or literature. Music remains mostly under the attention of cognitivists and semioticians. Nevertheless, I think that we need an intermediary link for unifying the peculiar detail with the cultural sphere that gave it sense and signification.

REFERENCES:

- Ansermet, Ernest. 1961. *Les fondements de la musique dans la conscience humaine* (*The Basis of Music in the Human Conscience*) Ed. De la Baconnière, Neuchatel
- Bachelard, Gaston. 1938. *La formation de l'esprit scientifique*, (*The Formation of the Scientific Esprit*) Ed. Vrin Paris 1961
- Bachelard, Gaston. 1957. *La Poétique de l'espace* (*Poetics of Space*), Presses Universitaires de France, Coll. Bibliothèque de philosophie contemporaine, Paris, 1961
- Benoist, Luc. 1975. *Signes, symboles et mithes* (*Signs, Symbols and Myths*), Presses Universitaires de France, Coll. „Que sais-je?”
- Berger, Wilhelm Georg. 1985. *Estetica sonatei baroce* (*Aesthetics of Baroque Sonata*), Ed. Muzicala, Bucharest
- Berger, Wilhelm Georg. 1991. *Mozart; Cultură și stil* (*Mozart; Culture and Style*), Ed. Muzicală, Bucharest
- Braudel, Fernand. 1987. *Grammaire des Civilzations* (*A history of Civilizations*), Editions Arthaud, Paris 1988
- Brelet, Gisèle. 1949. *Le temps musical* (*The Musical Time*), Presses Universitaires de France, Paris
- Brelet, Gisèle. 1951, *L'interprétation créatrice. Essai sur l'exécution musicale* (*The creative performances. Essay on Musical Performance*), Presses Universitaires de France, Paris
- Chailley, Jacques. 1961. *40000 ans de muzică* (*40000 years of music*), Romanian translation, Ed. Muzicala, Bucharest, 1967 173
- Chevalier, Jean & Gheerbrandt, Alain. 1969. *Dictionnaire de symboles, mythes, rêves, costumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres*, Ed. Laffont S.A. Paris (Romanian translation) Ed. Artemis București, 1995

- Chomsky, Noam. 1968. *Language and Mind*. Ed. Harcourt, Brace & World inc., New York, Chicago, San Francisco, Atlanta
- Daniélou, Alain. 1967. *Sémantique musicale. Essai de psychophysologie auditive (Semantic of Music. Essai on aural Psychophysiology)*, Ed. Hermann, Paris
- Dufrenne, Mikel. 1953. *Fenomenologia experienței estetice (The Phenomenology of Aesthetic Experience)* (Romanian translation D. Matei), Vol. I-II, Ed. Meridiane, Bucharest 1976
- Durand, Gilbert 1960. *Les structures anthropologiques de l'imaginaire; Introduction à l'archétypologie générale (The Anthropological Structures of the Imaginary)*, Presses Universitaires de France, Paris, 1963
- Durand, Gilbert. 1960. *Les Structures Anthropologiques de l'imaginaire (The Anthropological Structures of Imaginary)*, Ed. Bordas. Paris, 1969
- Durand, Gilbert. 1993. *L'imagination symbolique (The Symbolic Imagination)*, Ed. Hatier, Paris
- Francès, Robert. 1958. *La perception de la musique (The Perception of Music)*, Ed. Vrin, Paris
- Gaspar, Veronica. 2008. Wrong Piano Playing and the Laws of Musical Perception in: *Piano Journal*, Issue 86, Winter 2008 pp. 27-30
- Granet, Marcel. 1919. *Fêtes et chansons anciennes de la Chine (Feasts and Antique Songs of China)*, Ed. Michel Albin 1982
- Granet, Marcel. 1929. *Civilizația chineză (The Chinese Civilisation)*, Romanian translation, Ed. Nemira, 2000
- Guénon, René. 1967. *Simboluri ale științei sacre (Symbols of Sacred Science)* (Romanian translation), Ed. Humanitas, Coll Terra Lucida, Bucharest 1997
- Jäncke, Lutz. 2012. The Relationship between Music and Language In: *Frontiers in Psychology*, Vol. III, Art. 123, April 2012
- Klibanski, Raymond, Panofski, Erwin, Saxl, Fritz. 1964. *Saturn and Melancholy. Research of philosophy of nature, religion and art* (Romanian translation) Ed. Polirom, Iași 2002
- Koeltch, Stefan. 2011. Toward a Neural Basis of Music Perception – a Review and Updated Model, In: *Frontiers of Psychology* Vol. 2, June 2011, pp. 110-131
- Krumhansl, Carol L. 1995. Music psychology and music theory: problems and prospects. *Music Theory Spect.* 17 pp. 53–80
- Lerdahl, Fred. 2003. *The Sound of Poetry Viewed as Music* in Peretz, Isabelle, Zattore, Robert (eds.) 2003. *The Cognitive Neuroscience of Music*, Oxford University Press, Oxford, New York, 413-430
- Leroy-Gourhan, André. 1964. *Le geste et la parole (Gesture and Speech)* (translation Anna Bostock Berger), The MIT Press, Cambridge, Massachussets, London England, 1993
- Levitin, Daniel, Menon, Vinod. 2005. The Neural Locus of Temporal Structure and Expectancies in Music, in: *Music Perception*, Spring 2005, Vol. 22, No. 3, 563–575
- Meyer, Leonard B. 1956. *Emotion and Meaning in Music*, The University of Chicago Press, Chicago and London 1961
- Nattiez, Jean-Jacques. 1975. *Fondements d'une sémiologie de la musique (Basis of a Musical Semiology)*, Union Générale d'Éditions, Paris

-
- Nemescu, Octavian. 1983. *Capacitățile semantice ale muzicii (The Semantic capacities of Music)*, Ed. Muzicală, Bucharest
- Peretz, Isabelle, Zattore, Robert (eds.) 2003. *The Cognitive Neuroscience of Music*, Oxford University Press, Oxford, New York
- Ricoeur, Paul. 1981. *Hermeneutics and the Human Sciences. Essai on Language, Action and Interpretation*, J. Thomson, Cambridge University Press, Cambridge, New York
- Schering, A. 1990. *Symbol in der Musik, (The Symbol in Music)* in Coll.: *Sinn und Bedeutung in der Musik*, VI. Karbusicky (eds.) Darmstadt, 1990
- Sloboda, Jan. 1985. *The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music*, London: Oxford University Press.
- Szasz, Tibor. 1983. "Liszt's Symbols for the Divine and Diabolical: Their Revelation of a Program in the B Minor Sonata", *Journal of the American Liszt Society*, 15 (1984): 39-95
- Wunenburger, Jean-Jacques. 1999. *Filosofia imaginilor (Philosophy of Images)* (Romanian translation), Ed. Polirom Iasi, 2004

***THE REGIME'S WRITERS CONFLICTS IN MOLDAVIAN SSR BETWEEN
1944 AND 1953***

**Marius Tăriță, PhD, Scientific Researcher, Institute of History, Chisinau,
Republic of Moldova**

Abstract: During the period of 1944-1953, the Union of the Soviet writers from Moldavian SSR had four chiefs (Ion Kanna, Emilian Bukov, Andrey Lupan and Piotr Ipatenko) and passed through several conflicts. These were caused by the division in “old” and “young”, the origins of the writers (from the left or the right-bank), the search of the formalist, nationalist, cosmopolitanism, “out of the time” elements, the belonging to some specific group of interests formed after 1944.

Among the first signs of the quarrels was the letter of the G. Menyuk (b. 1920) against I. Kanna (b. 1902) from the left bank of the river Nistru, sent to the Central Committee in April 1945. Menyuk cited Stalin, attacked Kanna for being mediocre writer, and not fair towards the “young” generation. Later, in September 1946, Kanna argued the necessity of the elimination of the Menyuk (and D. Vetrov) as having Bourgeois influence and ideas from the opera of Blaga.

All these conflicts continued until the end of the Stalinist age, culminating in April 1949 with the campaign against cosmopolites, which ended with the elimination of the critic V. Ruzhina and the marginalization of the poet and author of books for children D. Vetrov. At that moment, Kanna acted as the main defender of Vetrov. In 1950-1951 Party moved the conflict to the field of the “national limitation” (most evident at Kanna and I.D. Chobanu).

Keywords: Moldavian SSR, writers, formalism, cosmopolitanism, nationalist

The Moldavian sociologist, Petru Negură, considers that during the Stalinist age, in the case of the Moldavian writers, there were no heroes and no traitors.¹ He considers that it is hard to speak about the collaborationists and that existed two groups of writers, having their own interests – from the right bank (Bessarabia) and from the left bank, from former MASSR. In this approach, the Bessarabians were those who had a role in preservation of the literary language² and in the publishing of the classical writers, such as for example Eminescu prohibited until 1952. In fact, it is not possible to divide the authors from the post-war period at Chisinau, in “good” and “bad”. The archive documents of the Party’s (nr. 51) and Writers (nr. 2955) funds show a long struggle between the writers. The groups were not so clear at the beginning and suffered several changes, but mainly after 1948, the group of Andrey Lupan dominated the scene. A question, which remains valid, is for what they fought. For ideas, for functions, for privileges or they were simply manipulated by the Party?

In October 1944, the writers came back to Chisinau. The so called “writers organization”, controlled by Propaganda and Agitation Section, was ruled by Ion Kanna, a writer from the left bank, and Georgy Menyuk, his secretary, who was from the right bank. It is important to

¹ See his recent work – *Nici eroi, nici trădători*, Chișinău, Cartier, 2014.

² See also Mihai Cimpoi, *O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia*, Chișinău, ARC, 1996, p. 159-160.

notice that some of writers were the victims of the repressive Party's policy – during the first days after 22nd of June 1941 the cases of the novelists Nikolaye Kostenko and Mikhail Kurikeru.³ Other writers became victims of the repressions in 1944-1945 after the reinstatement of the Soviet regime, under the accusation of “collaborationism” with the Romanian authorities – Vladimir Barkary, Nikolay Tsurkan and Dmitriy Zareshnyak.⁴ The last two were from the left bank. This example supports our thesis that the writers from the both banks had different options.

In December 1944 the Party's Biuro warned the writer's organization that many tasks were not completed. For example, it remained unwritten a large novel on the realities of Besarabia, from class struggle point of view. In addition, it was necessary to publish some of the classical writers. The chief of the writers at that moment, Kanna, had the intention to publish in 1945 some works of Creangă, Negruzzi, Alecsandri, and Eminescu. However, from unknown reasons, the Central Committee did not approve his plan. On the other hand, he could not write a novel on Besarabia because he was from the left bank and usually he preferred the topic of the left bank during the Tsarist domination and in the years of revolutions and civil war. Besides Kanna, the most known Moldavian Soviet writers at that moment were the poets Emilyan Bukov and David Vetrov. During the years of war in 1943-1944, they succeeded to publish books in Russian, at Moscow. Both Bukov and Vetrov, were from Bessarabia.

The first deep signs of the conflicts between the writers appeared in April 1945, after Kanna was reelected chief of the Union of soviet writers from MSSR. The young poet G. Menyuk (b. 1920 in Chisinau) wrote a letter against I. Kanna (b. 1902, Dubossary) to the Central Committee of the Communist (Bolshevik) Party from Moldova. In building his attack, Menyuk cited Stalin, argued that Kanna was mediocre writer, and not fair towards the “young” generation. Soon after that, Kanna wrote to S. Tsaranov, the chief of the Propaganda Section, that because of his work at the Radio and of his illness, he would like to leave the function of the head of the Union of writers. It seems that the Party's staff did not appreciate his letter. We can speculate on what was the real reason of the letter of Menyuk and that Bukov, who unified a group of writers as Vetrov, Iaker and Delyanu, inspired his letter.

At the end of October 1945 Bukov replaced Kanna. It is important to notice that at that moment an important player in the cultural affairs was the left bank linguist and writer I.D. Chobanu. He participated for some months at the meetings of the writers, but after Bukov came, his role diminished. Bukov and Menyuk were from interwar Besarabia, and they believed in the Soviet power. Despite them, the writers from the left bank never lived in Romania, and that is why it could be very difficult to call them collaborationist. Their main problem was that they spoke the Romanian (named at that time Moldavian) language worse than the right bank writers.

Soon, Kanna had the chance for revenge and he tried to use it considering that Party would help him.

³ *Dicționarul scriitorilor români din Basarabia 1812-2010*, Chișinău, Pontos, 2010, p. 172, 190.

⁴ *Archive of the Social Political Organizations from Republic of Moldova* (shortly: ASPORM), Fund 51, inv. 3, folder 79, p. 134. It was mentioned the arrest of the journalist P. Sytnik.

In September 1946, having in his back the discourse of A. Zhdanov on “Zvezda” and “Leningrad”, at a large reunion of the “art’s activists” at Chisinau, Kanna argued the necessity of the elimination of the Menyuk from the Union of writers. The main argument was that Menyuk had Bourgeois influence and ideas from the opera of the Romanian poet and Professor Lucian Blaga. Was Kanna in reality a Party’s writer following the Zhdanov’s ideas or it was something simple – he used the context for revenge on Menyuk because of the letter of this in April 1945. It is not clear, why Kanna criticized violently also Vetrov.

At the same reunion, which lasted three days, and at which assisted several Party’s officials, I. D. Chobanu, criticized the writers who grew in the towns of the interwar Bessarabia arguing that they had the influence of the ideology of these towns. It is possible that Menyuk played in that context the role of the interface of a group of poets of Bessarabian origins to which belonged Bukov, Vetrov, Delyanu (was from Iasi) and others. Even if all of them received the critics of the Party’s officials, no one was excluded. They were only simply warned, and promised to improve their writing and to leave the past influences (as the idealizing of the legendary or historical heroes).

At the same debates appeared the positive examples – the poets Bogdan Istru and Andrey Lupan. It was sad that even if they had interwar influences, they left them in the past and were examples for others. The first one, Istru, published poems before the war as Besarabian poet before 1940. On June 28, 1940 he betrayed, and passed to the Soviet side.⁵ In 1941, he retreated to with the Soviet administration. In 1943, he worked at Radio in Moscow and was in close relations with Kanna with whom he affirmed that the Moldavian Soviet writers had to be of Moldavian origin. Bukov wrote a letter to the Moldavian Central Committee about this.⁶ The second one, Lupan, was not a classical writer. He was an “illegal” man in interwar Romania – in 1935, he became member of the illegal Communist Party from Romania. He studied at the Institute of Agriculture from Chisinau. After the war, he had only one more known poem - “Sat uitat”, in which he depicted in dark colors the life of the peasants in the interwar Romania. In general, he hadn’t some evident literary activity.

The final decision of the Party in October 1946 was to replace Bukov with Lupan at the Union of writers. It is unknown the reasons why at that moment Kanna supported Lupan. The first decision was to name Kanna secretary of Lupan, but after he gave up, Istru occupied this place.

During 1946-1948 at Chisinau appeared a group of young writers, a new generation to which belonged the novelist Yakob Kutkovetsky who wrote about the war, the poet Fyodor Ponomary, the critic Ramil Portnoy and many others. Despite this new generation, during the next 10 years, one of the persons who decided the way of the Union of writers and who strictly respected the Party’s decisions was Andrey Lupan and his entourage. A journalist, I. G. Batov, attacked him violently, for the first time, in March 1948.⁷ The mistake of Batov was that he mixed two plans – the mediocrity of the Lupan’s poems with the idea of “Bourgeois influence”. Soon, at the Union of writers Lupan recognized his mistakes and maintained the position of the chief of the organization.

⁵ ASPORM, F. 51, inv. 9, f. 24.

⁶ ASPORM, F. 51, inv. 1, f. 107.

⁷ “Sovetskaya Moldavia”, 23rd of March 1948.

At this moment, I cannot appreciate which were the privileges of the dominant group of writers at that moment and if they promoted some young writers, not for their talents but for their loyalty. The letters with the young writers from that period show that the literary consultants of the Union ignored and/or rejected some of them for such reasons as “Bucharest dialect”, “idealizing of the past”, “too much love lyrics”, “distance from the real life” (the socialist victories and construction).

One of the culminant moments in writers struggle was the letter of Kanna, Chobanu and Egorov,⁸ in “Sovetskaya Moldavia”, on September 25, 1948. They accused Bukov, Lupan, Istru and others of promoting “Bourgeoise nationalism”. From unknown for us reasons, Kanna considered that his former comrade, Istru, was on the other side of the barricade. This letter has an improper interpretation at Chisinau until nowadays. Especially in the literary and historical circles it is considered that it shows the bad, the antinational part in the national literature – the writers from the left bank as Kanna and Chobanu, and those who fought for a literary Romanian language, the writers from the right bank. In this interpretation, Kanna was the regime’s writer (even if he had no functions at the Union of writers), and Lupan, who held the chair, and Bukov who since 1947 was member of the Council of Ministers from Chisinau, were some kind of “dissidents”. In fact, as we will see below, just few month later, on April 6, 1949 Bukov and Lupan, were the main critics of the cosmopolitanism.

The result of the letter of Kanna, Chobanu and Egorov was unexpected – the members of the Biuro of the CC of the All-Union Communist (Bolshevik) Party discussed it on October 4, 1948, and condemned it. On November 23-24, 1948, at Chisinau was organized a meeting of Central Committee of Communist (Bolshevik) Party from Moldova, at which participated also the Moldavian writers and the delegates of the Union of Writers from Moscow. Among the main accused for mistakes were Kanna and Chobanu. The last one tried to defend himself saying that he was not at Chisinau when the letter appeared. The muscovite writers accused Kanna for being a mediocrity and for the fact that he had no texts written in Russian.

On November 24, 1948, CC modified the structure of the Union of writers and replaced Lupan by a secretariat with three members Ipatenko, Lupan (!) and Kruchenyuk. The last one was from the left bank and soon became the chief of the literary review “Octombrie”. Despite the theory of the left and the right banks, Kruchenyuk had his own policy (not pro-left bank) and progressed rapidly – in September 1948, he was “elected” member of the Central Committee. The decisions of Party from November 24, 1948, show that there were no victims of the Kanna’s (and/or Batov) letter from September 25, 1948, such as Bukov or Lupan. The first one remained member of the Council of Ministers until 1951 and the second one remained one of the three rulers of the Union, and more than this, on June 5, 1951, the Party decided the elimination of Ipatenko and the instatement of a new secretariat with nine members had a “new” old chief – Lupan.

The next culminating moment came soon. In April 1949 at Chisinau began the campaign against cosmopolites. The accusations of the speakers were aggressive. Even one of them denounced his friend. The main pieces of the accusation were Lupan and Bukov. Lupan even evoked the Batov’s case and the fact that “Sovetskaya Moldavia” criticized him one year before. He accused several cosmopolites, but also Kanna for supporting the “diversionist”

⁸ I suppose that the real author of the letter was Batov.

Batov before and for not understanding what was going on.⁹ In that context also spoke Bukov who also criticized Kanna and the grammar of Chobanu.

It is important to notice that on April 6, Kanna defended Vetrov (whom he criticized in September 1946) and argued the corruption of the chiefs of the Union of Writers that had relations with different newspapers and Communists from the Chisinau town's committee, and with Muscovite writers and newspapers. Kanna knew about this because before, in 1948, he tried to defend his opinion at Muscovite newspapers, but the journalists rejected him. The other participants at the discussions had not heard the voice of Kanna. They fought against cosmopolitanism and against him.

The final resolution of the meeting determined the elimination of the literary critic V. Ruzhina (also eliminated some days before from the State University from Chisinau) and the marginalization of the poet and author of books for children D. Vetrov. Neither Lupan, nor Bukov defended Vetrov who was morally destroyed and had a series of health problems until he died in 1952.

In "Moldova Socialista" and "Sovetskaya Moldavia" appeared articles condemning Ruzhina and Vetrov. For an unknown reason, at Chisinau Party decided to stop this campaign. Ruzhina remained out of the system, by officially nobody spoke about cosmopolitanism. The Party redirected the conflict between the writers, in 1950-1951 to the field of the "national limitation", pursuing the Ukrainian campaign against Prokofyev and Sosyura. After the XIX-th Congress of the Communist (Bolshevik) Party at Moscow, "Moldova Socialista" published an article in which was claimed a "higher artistic level of the arts". It is interesting that among the criticized writers were also some of the former enemies – Bukov, Kanna, Delyanu, Istrum Menyuk, Kruchenyuk and Kornyanu. The opera of these suffered of "Bourgeoise-nationalistic limitation".¹⁰ The "Soviet patriot" writer and ruler of the Union of writers, Lupan, was not among them.

The conclusion of our study is that there was not a clear distinction between left bank and right-bank writers. There were some conflicts between them – for example Kanna and Chobanu with Bukov. In October 1946, Lupan used the support of Kanna to become the chief of writer's Union. Later Bukov and Lupan allied against Kanna. In my opinion the documents don't show the existence of a Kanna group, as it was in 1945-1946 the group of Bukov – Vetrov, Delyanu, Menyuk, Yaker. However, Kanna had a huge influence as actor on the cultural scene from Chisinau in 1945. In that context, Chobanu and Istru supported him.

Gradually, Kanna has lost his position and after that his influence. The last moment was at the meeting on Cosmopolitanism on April 6, 1949, when he defended his former opponent Vetrov. On the other hand, Bukov left his former supporter Vetrov. It was a mistake, because, later or sooner, Bukov also was marginalized, being mentioned besides Kanna, Menyuk, Kornyanu and others in October 1952. The winner of all this conflicts, at the end of the Stalinist age, were two. The first one, from the right bank, the former student of the Agricultural Institute from Chisinau who had a poor literary activity was Andrey Lupa. The second one, from the left bank, was the poet Petrya Kruchenyuk, who became member of the Central Committee of the Communist (Bolshevik) Party from Moldova. It remains an open

⁹ See ASPORM, F. 2955, inv. 1, f. 66.

¹⁰ "Moldova Socialista", 22nd of October 1952.

question - in which measure this two writers had the unofficial support of the Party to succeed.

CHRISTIAN BIOETHICS IN THE CONTEMPORARY WORLD

Dragoș Bălan, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța
Nicușor Tucă, Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: As a domain of competence, bioethics deals with any significant intertwining between biology or medicine and ethics or morals. These significant interconnections (among which there are those we shall approach in our study: abortion, cloning, homosexuality and euthanasia) have generated discussions, bringing under the scrutiny of the international scientific world the issue of the ethics of different bio-medical techniques. These problems occurred mostly during the twentieth century, being simultaneous to the unprecedented technical progress, also because the contemporary man declares himself autonomous from God, denies God and claims to be His substitute. From the perspective of the Christian anthropology, bioethics is not the ethics of the body for the sake of the body, but of the body for the sake of the soul. This aspect distinguishes theological bioethics from the numerous discussions of the bioethics of the body for the sake of the body and its sinful and selfish pleasures.

Keywords: bioethics, abortion, homosexuality, cloning, euthanasia

Introduction

Due to technical development, man has come to master the nature of creation in an unprecedented degree, for example compared to what happened in the 19th century. The problem is not that man has this power over life (and, to a certain extent, over death, although the elusion of this divine law meant to redeem our souls for a superior life is, evidently, an illusion) but that he makes use of his capacities in order to obtain personal, selfish satisfactions (possessions, prestige, control) or even to increase his carnal pleasures, but not to help the course of nature unfold for the protection of life.

According to our study, such abuses against divinity are as follows: a) abortion on request (with no medical reason, like endangerment of the mother's life) because a brutal interference in the course of nature occurs, by the killing of a human being; b) cloning, because we are dealing with an increased degree of randomly, selfish, or eugenic selection; c) homosexuality, because it represents a deviation from the real goal of the carnal pleasures, namely that of procreating; d) euthanasia on request, because it shows disrespect for the divine gift of life.

Thus, in the contemporary society we encounter a weakening of the state of communion, which leads to isolation, individualism, selfishness and has, as implications, the disintegration of the family and of the society, facilitating the appearance of these practices (abortion, cloning, homosexuality, euthanasia), which endanger man's life and degrade human life, in general.

Abortion

The practice of abortion is present throughout history. The use of herbs that provoked abortion has been known everywhere. "Yet, the attitude towards abortion, oscillated from

an era to the other in time. Thus, the ancient societies of Greece and Rome were tolerant to abortion, and in the Roman society, it was allowed during any period of the pregnancy¹. Also, in the modern societies, abortion was sometimes forbidden, at other times tolerated, by virtue of the “respect for the human rights”. Until the 17th century, in Europe the laws did not incriminate abortion. It was not until 1803 in England that the first law considering abortion a murder appeared. The punishment was applied depending on the moment when the fetus began to move inside the uterus, being less severe for the abortions carried out before that moment. America followed, in fact, the English model and, as a result, a law that was into force during the 17th and the 19th centuries considered the abortions carried out before the fetus’ first moves inside the uterus, as minor crimes. The abortion was legal if it was required by therapeutic reasons, but it needed the recommendations of two doctors². Nowadays, abortion is allowed up to the 22nd week of the pregnancy in England, up to the moment of birth in the United States of America and, since 1996, up to the 14th week in Romania³.

Yet, according to genetic studies, it clearly results that life begins at the moment of the conception and that the destruction of a future child, at any moment after his conception, “is equivalent to the killing of a human being”⁴. From an Orthodox perspective, it is obvious that the human being, namely the person, has existed ever since the very moment of its conception. The Western scholasticism, influenced by the ancient pagan thinking, considers that the soul is the shape of the body, and therefore, that the embryo gets the features of humanity only a few weeks later, when the body acquires a human shape. Thomas Aquinas asserted that God gives the soul to the fetus 40 days after its conception, if it is a boy, and 80 days after its conception, if it is a girl. Thus, the killing of a fetus of less than 40 days of age was neither abortion, nor murder, according to the vision of the Roman-Catholic theologian. Starting with the middle of the 19th century, the pontiffs started to condemn abortions using more and more vehement expressions, partly due to the fact that the scientific evidence had begun to discredit Thomas Aquinas’ vision on the receiving of the soul. While the medical biology was bringing to light the mechanism of the appearance of life, the Roman-Catholics were beginning to assert that the human being starts to exist since the moment of its conception. An exception were the cases of ectopic pregnancy (when the embryo develops in the fallopian tubes) or the cases of uterine cancer (when the uterus must be removed, sacrificing the conception product). In both cases, the *double effect doctrine* allowed doctors to save the mother to the detriment of the fetus. It was considered that an action with a double effect - a good one and a bad one - was allowed from a moral perspective if the intention itself was good, if the positive effect of the action justified it at least just as much as the avoidance of the negative effect, if only the obtaining of the positive effect is intended⁵.

¹George Stan, *Teologie și Bioetică*, Editura Biserica Ortodoxă, Alexandria, 2001, p.13.

² Diana Bulgaru, Beatrice Ioan, Cristina Gavrilovici, Vasile Astărăstoae, *Avortul – o dispută etică de actualitate*, în vol. „Medicii și Biserica”, vol. IV, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2006, p. 182.

³ George Stan, *op. cit.*, p. 13.

⁴ Meletios Kalamaras, Mitropolit de Nikopole, *Avortul*, București, 1996, p.3.

⁵Diana Bulgaru, Beatrice Ioan, Cristina Gavrilovici, Vasile Astărăstoae, *op. cit.*, pp. 189-190.

The Holy Scripture does not separate the soul from the body. In the Bible, just as in the patristic writings, the human being exists since the moment of its conception. There is no soul without a body, and no body without a soul. “Just as the body does not begin to take shape from itself, or through a previous process, but it has - from the very beginning - the soul in itself, as a factor distinguished from its nature, similarly the soul does not exist before the body corresponding to it starts to take shape. The concomitant beginning of their existences supposes a very intimate intertwining of the soul and the body, which makes it impossible to understand a soul separately and a body on its own”⁶. The soul is created by God from the moment when the fertilization occurs. The conception takes place by the work of God, in collaboration with the work of man. Saint John Chrysostom writes that the conception is not the fruit and result of nature and of mating, but of the divine providence: “Birth has its beginning from the Divinity, from the providence of God, and not from the woman’s nature or from the mating act or from any other independent factor”⁷. Today’s science similarly insists on the fact that the genetic program of an individual appears from the moment of the fusion of the parental cells. “The child does not belong to his parents, he belongs to God”⁸.

Matrimonial love materializes in procreation, this being one of the beautiful parts of marriage. Parents conceive and God offers, develops and supports the life of the new man. When the love between husband and wife is missing or is deteriorating, unhappiness occurs, leading, more often than not, to family dissolution.

One of the most severe and inhuman acts of extermination of the love between husband and wife is *abortion*. Through abortion, man does not give any chance to the image of God in man, but sets himself free from the consequences of concupiscence, through a criminal act. The people who commit abortion or make use of abortive practices demonstrate selfishness and cowardice.

Even before birth, a baby perceives danger when he is threatened and tries to defend himself and scream (by a silent scream). “The Silent Scream” is a documentary film, made and presented by Dr. Bernard N. Nathanson, a declared atheist, the director of one of the biggest clinics in New York, a founder of the NARAL organization, who helped legalize abortion in the U.S.A. and who, later on, became a great pro-life militant. The film does not present his personal convictions, but explains the ultrasound recording of an abortion through aspiration, for a three-month pregnancy (12 weeks). The recording is one of the most dramatic scenes ever captured. The image of the unborn child defending himself from the scoop and opening his mouth in a “silent scream”, in the attempt of escaping from the killing instrument, proves the fact that abortion does not remove a mass of tissues or cells, but kills a living human being. The conclusion of the documentary is that abortion does not mean “a woman’s right to choose”, but a “legally” committed murder against a defenseless human being.

⁶ Dumitru Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. I, Editura I.B.M. al B.O.R., București, 1978, p. 259.

⁷ Hierotheos Vlachos, *Bioetică și bioteologie*, trans. by Teofan Munteanu, Editura Christiana, București, 2013, p. 128.

⁸ Olivier Clement, *Înteruperea voită a sarcinii*, trans. by Nicoleta Petuhov, în vol. „Bioetica și taina persoanei. Perspective ortodoxe”, Editura Bizantină, București, 2006, p. 108.

The increase of the number of abortions expresses, on the level of the body, the contemporary nihilism. The body must be cured in its very essence, not through interdictions presented as imperatives with no existential support, but being witnesses, on our own and along with others, of the Resurrection, acknowledging the religious grounds of the biblical commandment: “*Do not kill*”. “Actually, we should not forget that a woman is not meant to kill; she is consecrated, with her entire being (along with her partner, even more than we usually believe) to the receiving of the little unknown guest”⁹.

Referring to the fact that the guilt for the sin of infanticide belongs equally to the two spouses, since it is committed in the family, Blessed Augustine is very radical: “this voluptuous cruelty or this cruel voluptuousness goes up to the administration of medicine for barrenness and, if it is not sufficient, up to the annihilation one way or the other and the killing of the conceived fetus in the uterus, so that he should not be given birth. Certainly, if both are like that, we cannot call them spouses; and if they are so, then they got united in marriage for sexual immorality”¹⁰. Their complicity to abortion is complicity to murder.

Homosexuality

God created Eve not only to be of help to Adam, but also for him not to be alone. The man and the woman offer themselves to each other to find the image of God, from each other’s person. This thing is related to the meeting that takes place in the case of the icon. Iconography involves an art. Marriage also involves an art. Love is not a simple act; it is an art. “The goal of this art of love – as in iconography – is to transfigure each other, to see each other as a manifestation of the divine Beloved”¹¹.

Homosexuality “consists of an erotic desire for an individual of the same gender”, which desire goes “from an intensively erotized friendship, up to sexual practices between two partners, where one of them plays the role of the other gender. *In case of men, this is called pederasty, and in case of women it is named lesbianism*”¹².

We encounter homosexuality throughout history, being, in most cases, condemned. During the Middle Ages, for example, it was sanctioned by the capitalpunishment. However, the difference between the homosexuals of the ancient times and the contemporary ones consists in the fact that the latter want to have their sin “legalized, legislated, institutionalized, accepted or even imposed on the society, as being normal behavior”¹³, as it was considered by Voltaire, Jean-Jacques Rousseau and especially Charles Darwin, who - regarding man as a product of evolution and not created by God - believed that man had no one to justify himself to.

⁹ Olivier Clement, *Tehnici ale morții, tehnici ale vieții*, trans. by Nicoleta Petuhov, în vol. „Bioetica și taina persoanei. Perspective ortodoxe...”, pp. 118-119.

¹⁰ Georges Habra, *Iubire și senzualitate*, trans. by Dora Mezdrea, Editura Anastasia, București, 1994, p. 106.

¹¹ Ioannis Chryssavgis, *Iubire, căsătorie și sexualitate*, trans. by Nicoleta Petuhov, în vol. „Bioetica și taina persoanei. Perspective ortodoxe...” ,p. 99.

¹² George Stan, *op.cit.*, p.128.

¹³ Claudiu Drumea, *Omul între „a fi” sau „a nu fi”*, Editura I.B.M.B.O.R., București, 1998, p. 25.

The position of the Orthodox Church is firm in this concern: “all homosexual acts are unacceptable, since they distort the goal and the natural functioning of the bodily organs; they have no procreating value and represent a parody of the union in a single body”¹⁴.

In the Holy Bible there are numerous texts, both in the Old Testament and in the New Testament, condemning *sodomy* (another name for homosexuality): *Genesis* 9: 4-11: the men of Sodom try to rape Lot’s guests; *Leviticus* 18:22 : “You shall not have sexual relations with a man as one does with a woman; that is detestable”; *Romans* 1:26-27: men gave up the natural relations with women, “committing shameful acts with men and suffering in their own bodies *and* personalities the inevitable consequences *and* penalty of their wrong-doing *and* going astray, which was [their] fitting retribution”; *1 Corinthians* 6: 9-11: among those who shall not inherit the kingdom of God are enumerated the idol worshippers, the adulterines and the sodomites.

This deviation of the human being, together with other deviations, leads man to perdition, makes him more prone to pain, to the diseases of the body, not to mention those of the soul, which he might probably no longer feel anymore. *Sexual immorality* (the set of sinful passions related to sexuality) leads man to ruin, to de-humanization, to indifference to the goal of the creation.

Cloning

The contemporary autonomous godless man believes that he himself can create a being like him. That is why, for some decades, he has been obsessed by the *cloning* idea.

The term *cloning* comes from the Greek word κλώνος, which means offspring, fresh branch and expresses the asexual procreation of the same body, as it happens with the branch cut off a tree, which, planted in the ground, can produce similar plants. From a biological perspective, a clone represents a “lot of genetically identical organisms or cells, coming from a single individual”¹⁵.

Cloning or the way people attempt to copy life is the technique by means of which one can produce in an asexual manner identical cells or organisms, coming from a single cell or from a single organism. But cloning is not, first of all, an invention of man’s mind, because it has existed since the beginning of the world. Man can only be proud of the more sophisticated techniques by means of which he wants to imitate the Creator, since he cannot create life, he himself being a creature of God.

What the scientists are developing today within this process is called *artificial cloning*, since it does not occur naturally, but is caused by scientists. Artificial cloning may refer to DNA and genes, to cells or entire organisms (for example, Dolly the sheep and other cloned animals).

The year 1996 became a turning point concerning the matter of cloning, since on July 5, the first cloned mammal was born - a sheep, the famous Dolly. Dolly was born in Roslin Institute, Scotland, after 276 failed attempts. Three years after its birth, the researchers began to notice that Dolly was getting older faster than normally for its age, thus at the age

¹⁴ John Breck, *Darul sacru al vieții*, trans. by Irineu Pop Bistrițeanul, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2001, p. 144.

¹⁵ Hierotheos Vlachos, *op. cit.*, p. 90.

of 6 years and a half, the cloned sheep died. The researchers realized the fact that Dolly's DNA was actually as old as the sheep that had been cloned. The so-called *telomeres*, or end of the chromosomes contained in the nuclei of the cloned cells, were shorter than the normal ones, indicating an early aging. *Associated Press*, in their report on Dolly's death, declared that the case "*raised problems regarding the practical possibility of copying life*"¹⁶. Many scientists assert that the cloned animals have their "parents" age. Indeed, by observing Dolly, we draw the conclusion that "Dolly's death age, plus the age of its mother, when the latter offered the genetic material, gives the age at which a sheep usually dies". We can notice that Dolly's biological age was higher than the chronological one, so, for a good reason, it was said that "it was born mature, it died young". "After the announcement of Dolly's cloning, the paper *Allgemeine Zeitung* in Frankfurt wrote: «*Copernicus sent the man off the heart of the universe, Darwin sent him off the bosom of nature, and genetics is getting ready to push him out of himself*»"¹⁷.

Referring to the early death of the cloned sheep, John Breck says: "*Goodbye, Dolly*", highlighting the fact that in English, the dictionary notes that the expression of "goodbye" or "goodby" entered the current speech by mid-16th century as an abbreviated form of the expression: "*God be with you*" and the above-mentioned theologian continues: "With Dolly's premature demise, and the increasing threat that cloning poses to human as well as animal life, we would do well to return to the original sense of that expression. As we say goodbye to Dolly, may we pray that God will be with us, to make effective and lasting our efforts to insure the integrity and well-being of human life at every stage of its existence, even from its very beginning"¹⁸.

By allowing the reproduction starting from a single person, human cloning breaks at least three major norms resulted out of the fact that reproduction has been established within the union between husband and wife: a) cloning involves the reproduction outside the bodily union of the spouses, annulling the blessing given by God for the reproduction of the human race (*Genesis* 1:27-28; 2:24; *Mathew* 19:5; *Mark* 10:2-8); b) cloning is an asexual reproduction, not involving the combination of the genetic material from husband and wife in the procreation process; c) the spouses were not meant to reproduce by themselves, as Saint John Chrysostom highlights in the explaining of the Letter to the Ephesians: "*He did not make a woman to be able to give birth to children with no man, since in such case she would have been sufficient to herself*"¹⁹.

The Orthodox theologians are against the genetic manipulations that modify the human genome (thus harming the human nature as defined by God) and cloning (harming the person in its absolute uniqueness, disturbing the conscience of identity in relation to one's parents)²⁰. The cloning aimed at reproduction is hard to accept, even unacceptable, all the

¹⁶ John Breck, *Dorul de Dumnezeu*, trans. by Cezar Login și Codruța Popovici, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2009, p. 98.

¹⁷ Claude Hiffler, *Medicul în fața bolii și a morții. „O poartă deschisă către lumea nevăzută”*, trans. by Nicoleta Petuhov, în vol. „Bioetica și taina persoanei. Perspective ortodoxe...”, p. 210.

¹⁸ John Breck, *Dorul de Dumnezeu...*, p. 100.

¹⁹ H. Tristram Engelhardt jr., *Fundamentele bioeticii creștine. Perspectiva ortodoxă*, trans. by Mihail Neamțu, Cezar Login și Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2005, p. 345.

²⁰ J.-C. Larchet, *Creștinul în fața bolii, suferinței și morții*, trans. by Marinela Bojin, Editura Sophia, București, 2004, pp. 36-37.

more so as from a biological perspective, it has great unknowns, and from a theological perspective it is a serious and harmful deviation from the relations established between man and his Creator. The contemporary scientists use an artificial differentiation, speaking about *reproductive cloning and therapeutic cloning*, stating that in the case of therapeutic cloning – when an embryo is used for therapeutic reasons – it would have a positive direction.

Should God allow the cloning of man, we do not know what this man's ontology could be like. However, what is certain - speaking of a created being - is that this being will be subjected to rottenness, perhaps even much faster, as it happened with Dolly the sheep.

Yet, in the Church, we speak of another “cloning”, which science cannot offer man. Through the incarnation of Jesus Christ, what is created got united with what is uncreated. Thus, each man has been given the power to experience the unification through grace of his created nature with the uncreated energy of God in Jesus Christ. The saints have acquired the experience of becoming gods by grace, by allowing the uncreated and deathless to get inside them and so they have gained the experience of eternal life even since this earthy life.

Euthanasia

The term *euthanasia* comes from the joining of two words *eu* (εὖ) and *thanatos* (θάνατος) having the meaning of *good death*; we deduce that the term *euthanasia* is differently interpreted by the contemporary science and by theology. The contemporary science wants to define by this term a painless death, while theology understands by euthanasia the good death, which comes after repentance and after prayer. In the case of science, life is understood as one and the same thing as the biological life, while in the case of theology, death is the completion of life but not the end, since man has been given the possibility to move on to another way of living.

Originally, euthanasia meant the spiritual and moral state of the dying man of getting close to death and of receiving it in full peace and serenity, therefore – “beautiful death”. The secret of dying beautifully consists, according to the ancient Greeks, in the cultivation of an orderly moral life.

Yet, nowadays, euthanasia has changed its original meaning, as it has come to signify “the method by which a doctor causes an early, painless death to an incurable patient, in order to end his hard and long suffering”²¹. Anyway, by swearing to respect Hippocrates' oath, doctors commit themselves to saving people's lives not to killing them; even if this killing is considered as done out of “compassion” it is contrary to the mission of the medical profession.

The death of a man reminds his family of their own death. Frequently, somebody's death and suffering are hard to bear for us, and the desire to shorten this suffering sometimes acquires an unclear character, so that we sometimes wonder who we want to spare sooner from suffering, ourselves or the dying person? Yet, we must understand that the moment of death is the decisive moment when a window opens towards the Absolute. It is the moment when the meeting with God is close, it is the moment when the connection with the

²¹*Mic dicționar enciclopedic*, București, 1978, p.356.

ordinary things and the painful monotony is undone, in the sense of Berdyaev's statement that "life is ennobled by death"²².

Euthanasia may be active and passive. Passive euthanasia means interrupting the treatment and disconnecting the patient from the medical apparatuses, and active euthanasia means the killing of the patient by the doctor, who, on the sufferer's request, gives him an injection triggering a quick death.

The revealed theology of the Orthodox Church gave clear answers, showing that life is a gift of God for man, is the result of God's life-giving act, and death is a state against nature, a consequence of Adam and Eve's fall into sin. Our biological life must not be considered all that there is, this being only a dogma of the contemporary secularized society, which does not believe in man's communion with God both in the earthly life and after the end of this biological life. "We know that man's history does not end at the moment of death – as the Greek Metropolitan Bishop, Hierotheos Vlachos mentions – but continues beyond it as well and we can accentuate that life after death has great value and significance"²³. Certainly, all of us are as different in death as we are in life. Some would prefer a sudden death, others a deferred one. Some prefer to die quietly, with as little medical intervention as possible. Others would prefer to fight until the end to sip even the last drop out of life.

When our Savior Jesus Christ met ill and suffering people, He stopped, lovingly, to heal them and not to kill them. Life being a gift from God, we have no right to do whatever we please with our lives and the lives of those beside us. For a Christian, suffering and illness have a meaning. They do not scare the real Christian. The Holy Fathers advise us not to be worried first of all about the causes of the disease and suffering or the means of curing them "but to understand the significance they acquire in our relationships with God and to highlight their potentially positive role from the perspective of our salvation"²⁴.

Euthanasia, as a direct triggering of the death of a seriously ill patient in a terminal stage erupted as a social and collective phenomenon during the last decades of the 20th century and is based on the secularist thinking that denies any transcendent sense to the human life, which is reduced, according to this thinking, only to the biological life; from this perspective, death becomes a banal interruption of the functioning of a body. Yet, the contemporary society has a terrible fear of death (an indicative example in this respect is that the graveyards are surrounded by high walls for the people outside not to see inside) and, then, people try to defend themselves; it is here that we can find the sense of euthanasia - for the contemporary people with no faith in God - being defined as a painless death that does not cause suffering to the others.

According to the Christian teaching, the care provided to the terminally ill patients is a gift and a mission. The basis of such an attitude of human concern for a man in the key moments of his life is found in the Holy Bible. The Holy Apostle Paul states that an organism is made, in its entirety, of different parts that compose it and which are, ontologically, closely connected, the communication which they initiate or further transmit

²²Claude Hiffler, *op. cit.*, p. 210.

²³ Hierotheos Vlachos, *op. cit.*, p. 284.

²⁴ J.-C. Larchet, *op. cit.*, p. 58.

determining the importance of the part within the whole (*1 Corinthians* 12:12-25). But suffering itself becomes common, for all organs, when one of them suffers, as they all rejoice when one of them is fulfilled (*1 Corinthians* 12:26).

The Church advises the suffering person to discover the meanings of his trial, disease, suffering, of life itself and by no means to give up this great gift of life, given by God to him, when he goes through hard moments. The pain gives the patient a more acute attention to his helplessness. The disappearing of his state of health and of the “comfort” induced by it also triggers the acceptance of the truth that the body is limited in its manifestation and that the earthy life shall come to an end one day. Thus, pain represents man’s meeting with himself, yet by means of God “in difficult events, in crucial situations, man has to face the reality, the imperative presence and the calling of the Meaning of Life as both a supreme and human Person... While dealing with these pressing events and experiences, man meets Jesus Christ, he runs into Him. Thus, during a whole life, nobody can avoid Him, unless they avoid themselves”²⁵.

By sensitively getting close to our neighbor who is about to come to the end of his life we get the opportunity of helping him to use his time – now, acutely perceived as limited – for strengthening him spiritually, for strengthening his belief that life has already shown its “fruit” and that the satisfaction for the achievements – be they many or few - may set in, also with the aim of the realization, by the patient, of a track record of his life, as he is ready – now more than ever – to present this record to God²⁶. “The patient... suffering and facing a death that he feels close finds himself, if he has faith, in front of his God, with Whom he establishes a close relation, namely that relation interweaving the created being and his Creator. This last confrontation is beyond any dogmata, simply being part of the space of life, with its most intimate elements, of the space of the love between God and man”²⁷.

The moments of physical suffering and pain of the dying patients can be accepted and are easier to bear as long as they are shared with family and friends, and not being alone, in a hospital bed or in an asylum, far from the eyes of our family and friends. Thus, the communion with God and our fellows is a cure against euthanasia and a reason for chasing away any thoughts of ending the earthy life.

Conclusions

Lately, we have noticed, increasingly obviously, that people are trying, at all costs, to prove that they have freedom. This is why man considers himself as an umpire of good and evil, and, at the same time, he is trying to have in view only the temporary values of this world. However, in this context, man causes numerous wounds to the human life itself (because he no longer has in view the divinity, transcendence and eternity), like abortion, cloning and homosexuality.

²⁵ George Remete, *Suferința omului și iubirea lui Dumnezeu. O introducere*, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2006, p. 46.

²⁶ Ștefan Iloaie, *Îngrijirea duhovnicească la sfârșitul vieții: dar și misiune*, în vol. „Medicii și Biserica”, vol. X, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2012, p. 86.

²⁷ Dominique Beaufile, *Perspectiva creștină asupra acompanierii bolnavilor în faza terminală a vieții*, trans. by Nicoleta Petuhov, în vol. „Bioetica și taina persoanei. Perspective ortodoxe...”, pp. 222-223.

The contemporary man sees himself only as a social being, losing the conscience of his own person and of his own value, which leads to desecration. Man, sending God away from his life, excluding His presence and action from his life and the society's life – transforming himself and the world he lives in according to his tendency towards satisfaction and happiness – is realizing that his life is represented by a diversity of utopian preliminary projects. All these finally turn the man of our century – a man otherwise willing to get total control over the world he lives in – into a neurotic, isolated, disease-prone being, subjected to suffering and fear.

BIBLIOGRAPHY :

- Beaufils, Dominique, *Bioetica și taina persoanei. Perspectiva creștină asupra acompanierii bolnavilor în faza terminală a vieții*, trans. by Nicoleta Petuhov, Editura Bizantină, București, 2006.
- Breck, John, *Darul sacru al vieții*, trans. by Irineu Pop Bistrițeanul, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2001.
- Breck John, *Dorul de Dumnezeu*, trans. by Cezar Login și Codruța Popovici, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2009.
- Bulgaru, Diana, Ioan, Beatrice, Gavrilovici, Cristina, Astărăstoae, Vasile, *Avortul – o dispută etică de actualitate*, în vol. „Medicii și Biserica”, vol. IV, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2006.
- Chryssavgis, Ioannis, *Iubire, căsătorie și sexualitate*, trans. by Nicoleta Petuhov, în vol. „Bioetica și taina persoanei. Perspective ortodoxe”, Editura Bizantină, București, 2006.
- Clement, Olivier, *Întreruperea voită a sarcinii*, trans. by Nicoleta Petuhov, în vol. „Bioetica și taina persoanei. Perspective ortodoxe”, Editura Bizantină, București, 2006.
- Clement, Olivier, *Tehnici ale morții, tehnici ale vieții*, trans. by Nicoleta Petuhov, în vol. „Bioetica și taina persoanei. Perspective ortodoxe”, Editura Bizantină, București, 2006.
- Drumea, Claudiu, *Omul între „a fi” sau „a nu fi”*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1998.
- Engelhardt jr., H.-Tristram, *Fundamentele bioeticii creștine. Perspectiva ortodoxă*, trans. by Mihail Neamțu, Cezar Login și Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2005.
- Habra, Georges, *Iubire și senzualitate*, trans. by Dora Mezdrea, Editura Anastasia, București, 1994.
- Hiffler, Claude, *Medicul în fața bolii și a morții. „O poartă deschisă către lumea nevăzută”*, trans. by Nicoleta Petuhov, în vol. „Bioetica și taina persoanei. Perspective ortodoxe”, Editura Bizantină, București, 2006
- Iloaie, Ștefan, *Îngrijirea duhovnicească la sfârșitul vieții: dar și misiune*, în vol. „Medicii și Biserica”, vol. X, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2012,
- Kalamaras, Meletios, *Avortul*, Editura Sophia, București, 2006.
- Larchet, Jean-Claude, *Creștinul în fața bolii, suferinței și morții*, trans. by Marinela Bojin, Editura Sophia, București, 2004
- Mic dicționar enciclopedic*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978.
- Remete, George, *Suferința omului și iubirea lui Dumnezeu. O introducere*, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2006.

Stan, George, *Teologie și bioetică*, Editura Biserica Ortodoxă, Alexandria, 2001.

Stăniloae, Dumitru, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. I, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1978.

***IN SEARCH FOR A FEMINIST CONSCIOUSNESS: ROMANIAN WOMEN ABOUT
THEIR GENDER'S IDENTITY AS REFLECTED IN THE JOURNALS EDITED
DURING THE SECOND HALF OF THE XIXTH CENTURY***

Georgeta Fodor, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: The present study intends to reveal a feature of the process through which women developed a gender consciousness. The paper has at its basis the work of American researcher Gerda Lerner, the author of a well documented research on the evolution of the feminist consciousness in Western Europe and USA. We tried to reveal the extent by which Romanian women from Transylvania, during the second half of the XIXth century, had gone through a similar process of creating a feminist consciousness. The research is based on some of the most representative journals edited in Transylvania in an effort of identifying the public arguments women used for expressing their ideals and hopes.

Keywords: *women, feminist consciousness, journals, XIXth century, gender identity*

The studies on women's history have stressed the long way women had to cross from inequality and discrimination to gender equality. There is not any doubt that such an extended process cannot be understood unless Braudel's *longue durée* is applied to it. It is also true that we are not dealing with a homogenous, progressive-only process as it was marked by periods of stagnation or even regress. That is the reason why we wish to find an answer to a basic question - which was already asked by scholars - why did women take so long to reach that consciousness of being half of mankind and to require be treated as like.

The present paper intends to stress one of the main features of this process but using a different, particularly approach as it was inspired after the lecture of a fascinating book which brought to women's history a valuable contribution. The study we make reference to can also be considered, for the Romanian historiography, as a path opening for new research topics. We are talking about the work written by the American researcher, Gerda Lerner, *The Creation of the Feminist Consciousness. From the Middle Ages to the Eighteen Century*, Oxford University Press, 1993. What the author does is to expose, respecting a chronological point of view, this long process which led to the affirmation of the feminist consciousness. Form her point of view, this gender awareness was shaped by five basic features: "1. the awareness of women that they belong to a subordinate group and that, as member of such a group, they have suffered wrongs; 2. the recognition that their condition of subordination is not natural, but socially determined; 3. the development of a sense of sisterhood; 4. the autonomous definition by women of their goals and strategies for changing their condition; and 5. the development of an alternative vision of the future"¹. The author considers that the process of emancipation begun only when, and if, these five conditions were achieved.

Beyond the causes which explain the reasons why women history started to be written much later then the men's history was, Gerda Lerner tried to find some landmarks in the evolution of the feminist consciousness. The question she asked from the very beginning will

¹ Gerda Lerner, *The Creation of Feminist Consciousness. From the Middle Ages to Eighteen-seventy*, Oxford University Press, New York, 1993, p. 274.

be in fact the tenor of her entire study: “why the feminist consciousness did affirmed so late?” The answer can be given only after a well documented study of the past. Indeed the explanations are no longer new in the historical field: the social, political, economical, cultural and religious contexts are to “be blamed” for this. The temptation to favore one of these factors is still present today. For instance, some argued that the religious factor is guilty for the gender inequity as well as for the delay with which women developed a gender consciousness. But religion is, as we argued before, just one piece of the puzzle. Indeed, it is a very powerful one, and at some periods it was the decisive one as long as religion and the Church dominated both the public and the private space of men’s existence. Likewise, the religious discourse (we refer to the Christina one) made women be considered as physically and mentally weak partners of their husbands’. Yet, beyond this formal discourse, the daily life of women was not so restrictive, and women found ways to express themselves, their thoughts and beliefs. If we refer to Middle Ages these women were rather the exceptions than the rule.

Their numbers will increase steadily, in the long run of the history: only by the modern period we can talk about the birth of a feminist consciousness. Religion, society, politics etc. were the reasons for this late development. We must also stress the fact that when women started to express a gender consciousness they seem to use the same arguments their antecessors used. Gerda Lerner talks about “individuality” – which is, from her point of view, the key feature of the affirmation of women’s consciousness – understood as an independent affirmation despite the works previously written². This individuality, as agued, was one of the explanations for the late affirmation of the feminist consciousness. Gerda Lerner says that women who found the right context for expressing the gender inequality, the inferiority of women compared to men, were doing nothing else but using the same themes, motifs like their forerunners, without knowing the conclusions reached by other women in previous centuries³. Gerda Lener considered that what women did was to “reinvent the wheel” over and over again: women thought and wrote in the same manner without knowing the fact that someone, another woman, before them thought and wrote in the same way. Just this could explain why in different places and at different times women of diverse origins had reached the same conclusions. This situation is completely opposite to the men’s one: if the progresses registered by men’s thought - even in feminine matters - were favored by the fact that they were “standing on the shoulders of giants”. Women, instead, with few exceptions, were and remained isolated from one another. So, Gerda Lerner’s conclusion is forceful: not only that there were few women to write but they were also isolated thus forced to reinvent the wheel over and over again.⁴

Modern age starts to change the situation: the revolutions - the industrial as well as the democratic ones - will bring women more frequent in the public space. But we should not exaggerate facts as the “the cruel repetitiousness by which individual women have struggled to a higher level of consciousness, repeating an effort made a number of times by other

² *Ibidem*, p. 281.

³ *Ibidem*.

⁴ *Ibidem*.

women in previous centuries”⁵ will still be present during the modern times. “Thus, even the most advanced feminist thinkers, up to and including those in the early 20th century, have been in dialogue with “the great men” before them and have been unable to verify, test and improve their ideas by being in dialogue with the women thinkers before them”.⁶ Indeed the modern age multiply the media used by women for expressing their thoughts. Thus, beyond the democratic and the industrial revolutions the communication revolution was also of great significance for women’s efforts in gaining the equal place in society. The press was one of the privileged media where women could fight and defend their sex. This is the main reason for choosing the printed press as the documentary basis of the present paper.

For the Transylvanian case it is the source which allows the researcher to identify the manners through which the feminist consciousness was affirmed. As we concluded in our previously studies, we can now strongly affirm that Romanian women from Transylvanian started to express a feminist consciousness during the XIXth century as well.⁷ The Transylvanian case is not at all different form the European one in the sense that Romanian women were also “independent thinkers”, expressing the same ideas and ideals as their contemporaries but without being always aware of the fact that someone else has already thought the same. This probably explains the presence of the common features of all the feminist movements, despite the space they emerged in.

For the time being, our intention is to reveal some of the aspects regarding the manner in which Romanian women from Transylvania publicly expressed their opinion on their sex’s condition. What is to be affirmed before any further analysis is the outstanding capacity women had for adjusting and integrating their discourse to the political, social and mainly national contexts of the age. By doing this, they tried in fact to gain men’s support. This is not only a Transylvanian particularity. Gerda Lerner also stressed the fact that women, when they found the courage to publicly express their opinions, felt the need to justify their actions; to explain their motifs. It is the so called “self-authorization” during the Middle Ages followed by the authorization through motherhood and through creativity during modern times.⁸ For instance, during the Middle Ages, women who dared to write use as an “excuse” the revelation or the Divine inspiration, which somehow forced them to express publicly their ideas, an argument that not even men could deny; during the modern times the arguments used by women become more rational as well as more “national”. Romanian women, for instance, will bring in the foreground their national duty. Indeed, compared with Western Europe, Romanian feminine voices are fewer but not less important. As well, they were also forced, by the private context dominated by men, to reach the level of self-consciousness later in history. It is only with the XIXth century that Romanian women in Transylvania will start to raise their voices fighting for a cultural emancipation in the first place. But the ones who speak loud are not common women. Only daughters and wives belonging to the middle class (bourgeoisie, intellectuals) reach that level of consciousness - given also the fact that they had access to a higher education - of belonging to a discriminated sex. We can state at least two

⁵ *Ibidem.*

⁶ *Ibidem.*

⁷ Georgeta Fodor, *Women as Topic of “Intellectual Debates”. Case study: “Amiculu Familiei”*, in “Studia Universitatis Petru Maior. Series Historia”, 11, 2011, pp. 89-98.

⁸ Gerda Lerner, *op. cit.*, Chapters 3, 6, 8, pp. 46-192.

reasons for this fact: they belong to wealthy families prosperous enough for giving their daughters a good education and secondly, their parents were aware that education is very important. Moreover, the girls from these families could have access to the literature from the West. A prove for this stay the bibliographical references made in the press articles signed by women. The affirmation of feminist consciousness will thus be the result of a brainstorming process. But this consciousness will be adapted and profoundly influenced by the feminine model designed by men. Thus, we consider that a compared study should be made in order to see how the two feminine models - the one made by women and the one made by men, the latter having a longer history - influenced and interacted each other resulting in a common feminine portrait. It is this common feminine portrait we will analyze in what follows as it is the one who led to the emergence of the feminist consciousness.

In 1878 "*Amiculu Familiei*" published in the Social Studies section of the journal an article quoting a public speech given by Paulina Zaharescu, the headmaster of a professional school for girls in Bucharest. The speech was held on an award giving ceremony. It represents in fact a short feedback on the evolution of the women's right to education. The author reminds the public that during the ancient times women were refused access to knowledge. Opposed to Antiquity, the author underlines the virtues of Christianity thanks to which women started to be considered as human beings. As a consequence, women gain respect but they still remained ignorant. She continues then with the modern times, the end of the XVIIIth century, during which women began to raise their voices.⁹ The entire speech underlines in fact that the education of women is necessary and fruitful for the society. This is one of the leitmotifs of the debate around women's role and place in the society. But she is not very feminist as we might think as the author considers, as her cotemporaries did, that education will not divert women from the roles they had by nature (or/and) by God: of being a good mother and a devoted and pious wife.¹⁰ If the author's point of view is clear, a plea for women's right to emancipation, although a limited one, we cannot say the same thing about the editor's specifications published before quoting the speech. He says that the reason for publishing the speech is exclusively a literary one: "it is the literary value of the speech which made us publishing it".¹¹

But the speech has more than a literary value. It testifies the existence of a feminine if not a feminist consciousness. Even if the author comes from the Romanian kingdom, by being published in a Transylvanian gazette and with specific reference to Romanian women from Transylvania who should follow the example, it proves that Romanian women started to share a common feminist consciousness. That we talk about such a consciousness in the case of Paulina Zaharescu is backed by her historical analysis of the evolution of women's condition. It is also truth that she is not revolutionary in her ideas as she does not stay outside the pattern of the age: women should still remain daughters, wives and mothers. But even if she is traditional in thought, this is also a proof of a common destiny shared by all women of the age and this is another feature of a feminist consciousness. She is the voice for all Romanian women influenced by the European progress. The "she" pronoun is generally used for all

⁹ „*Amiculu Familiei*”, No.1, 1/13 August 1878, p. 11.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

Romanian women who have aspirations and dreams of progressing through culture and gaining a higher status in life.¹² We must also stress that she does not refer to a national identity of women but a more general, universal one as Romanian women are put side by side with women from the more civilized countries of Europe.¹³ The same consciousness of belonging to a discriminated group, a sense of “sisterhood”, is obvious from the appeal she makes for giving women a chance to education: “Romanian women want progress and deserve to have the right to education”. Although the speech is thematic as it talks mainly about women’s education, the fact that Paulina asks for gender equality is another key element for revealing the patterns of the feminist movement.

There are plenty of articles on this subject. Some of them are to be noted for the fact that the authors prefer to sign by using pseudonyms. How should we understand this practice? Does it say something about society’s permissiveness or opposition to women? This anonymity can be seen in the West also. There were women who choose not to reveal their identity, or to use a pseudonym or to sign their works (Gerda Lerner refers mainly to literary works) with men in order to avoid criticism or for gaining more credit for their papers.¹⁴ But this practice could also be a sign that women felt insecure, or even afraid that they dared to step into a men’s only domain. One of these reasons could explain why the author of the article published in issue 7 from 1/13 November 1878 of *Amiculu Familiei* chose to sign it as *Hygea*. This pseudonym could be a woman’s one, and of an educated one, as it was taken from Greek mythology. The subject of the article is, at the first sight, a neutral one: it discusses the “traditional habits of some European women”. But it is in fact a feminist one. This fact is obvious from the very beginning. *Hygea* wrote the article for women. The gender, feminist consciousness is affirmed by the plural pronouns she uses: “our women”; “we are”; “my ladies”; “women of the civilized world and of the progress” who are opposed to the women from the East. Romanian women are thus included among the civilized and advanced women from the west - once again the community of the destiny is affirmed. This shared destiny is well argued as the author proves herself to be a well educated one given the quotes she uses: Michelet, Huxley, Wallace, Rousseau, and Darwin. She seems more relaxed by using the pseudonym as she somehow gained the courage to end the article with an ironical remark towards men: “the men could still remain the masters of the creation and we, women ... their perfect half ... their most sincere and faithful friend ... I salute you fantasy’s dreams! I salute you masters of Creation!”¹⁵

If the previous quoted articles reveal the emergence of a feminist consciousness at the Romanian women from Transylvania only by reading “between the lines”, the articles signed by Emilia Lungu are a clear affirmation of it. She was one of the most active female publishers of the researched period. Her statements are clear from the titles: they are all a powerful testimony of a feminist consciousness, fighting for emancipation. She asks such basic questions about the future: “What are women and what would their mission be?”¹⁶ This

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Gerda Lerner, *op. cit.*, p. 18.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Emilia Lungu, *Femeia română*, in “Amiculu Familiei”, No. 8, 13/25 November, 1879.

encompasses the essence of all debates on the feminine profile of the time¹⁷. The question is answered in a series of articles under the title: “Romanian Woman” (“*Femei’ă Română*”) published in “*Amiculu Familiei*”, issues 8-11 from 1879.¹⁸ Of great relevance is that we have, for the first time, a woman using the noun “consciousness” with a feminist signification. It is to be found in the motto: “give woman the consciousness of what she is and she will soon learn how she should be”.¹⁹ The articles are in fact a plea for the feminine gender, for its dominant influence in private and social domains, as well as a violent criticism against the dominant sex. Emilia Lungu insists, as Paulina Zaharescu did, on how important is, for family and society too, to give women access to education. Education is also understood as a basic condition for women’s emancipation. Emilia Lungu considers that education is no longer a men’s privilege but a natural right of women as well. The tone is as feminist as it could be during that age as the author considers that her claims are meant to correct an injustice women were forced to suffer for centuries. She fights for women’s cause with the most traditional argument women had: the motherhood. As Gerda Lerner also argued, motherhood is the most frequent argument women used to support their claims.²⁰ From her point of view, authorization through motherhood was the major argument used by women all over Europe and USA. In fact, alongside the women mystics and those motivated by religious impulse, there were always others, writers who sought a different source of female authority which they found in the most basic and common experience of women - motherhood.²¹ They were perfectly right in using the motherhood as a main “weapon” for claiming their rights. But how was this argument put into practice? Very easily we might say: women used it to argue that as mothers, they had to be able to educate their children. And how could they be teachers if they weren’t taught? The educational aspect is the key feature of the process of creation the feminist consciousness at the Romanian women from Transylvania too. By using it women could expand their claims for improving their social status. It is exactly as Gerda Lerner argued: “as mothers, their duty to instruct the young provided them with the authority to express their ideas on a broad range of subjects. Armed with such authority, they could give advice, instruction in morals”.²² This will happen only from the modern times onwards. During this period of time, women would reason their way to claims of equality based on motherhood and later even to group consciousness²³. The Central-Est European space is no different from this point of view. Women in this part of Europe will use the same argument. But we must also stress the fact that not only women “abused” the concept but men also. Those involved in the debate around women used motherhood as an argument for or against, women’s emancipation as well.

Among Romanian women who used this argument we have already mentioned Emilia Lungu. She is just one of many voices who used it but she did not limit her arguments to this

¹⁷ Georgeta Fodor, *Women as Topic of „Intellectual Debates” Case Study: „Amiculu Familiei”*, in “*Studia Universitatis Petru Maior. Series Historia*”, 11, 2011, pp. 89-98.

¹⁸ Emilia Lungu, *Femeia română*, in “*Amiculu Familiei*”, No. 8, 13/25 November, 1879; No. 9, 20 November/2nd December, 1879; No. 10, 27 November/7 December, 1879; No. 11, 4/16 December, 1879.

¹⁹ *Ibidem*. No. 8, 13/25 November 1879.

²⁰ Gerda Lerner, *op. cit.*, p. 116.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

²³ *Ibidem*.

one. In fact, and this is one of the features of the debate around women from Transylvania, the authorization through motherhood was doubled by the “authorization” through nation. In fact, for Romanian women from Transylvania during the second half of the nineteenth century motherhood and nation went hand in hand. We can easily explain the reason why: through motherhood women were presented as compulsory parts of the nation, as the ones holding the keys for the nation’s progress and future. Thus, the national perspective is understood as a facet of the motherhood. Gerda Lerner considers that the concept of “motherhood” itself contains a broad range of meanings: there is the physical aspect, both as the ability to give birth and as the practice of nurturance, then there is the “motherhood as an institution, or “the social construction of motherhood” and there is the ideology of motherhood, it’s symbolic meaning as defined in particular periods and under different circumstances²⁴. By studying the Romanian case, we could complete this list of meanings with the national one. For the Romanian case the theme of educated women as more effective and more virtuous mothers, as Gerda Lerner argues²⁵, will be doubled by this national perspective subordinated and to the national goals Romanians from Transylvania were struggling for. Emilia Lungu is once again a valid proof on this symbiosis of motherhood with nationality. The woman, she argues, is first of all a mother, creator of the whole nation - the supreme argument actually standing for women’s right to education - hence the need to grant her right to rise above ignorance and lack of knowledge.²⁶

The creation of feminist consciousness will be also favored by the reunions organized by women for charitable purposes. They were a perfect ground for the emergence of a “sisterhood” identity. And this new side, a feminist one, is a novelty of the age considering that for many centuries some, the majority we might add, women found their identity primarily in motherhood, long before they begun to conceive the possibility of “sisterhood”.²⁷ The Romanian women reunions²⁸, as they were called, set among their primary objectives, the charity. For most women, the involvement in this kind of activities for the poor and the oppressed had turned into the forerunner stage and the media for their commitment to their sex’s cause.²⁹ The charity was indeed the most “gentle” way women had for entering in the public space. It also represented the best tool for their efforts of improving the women’s condition. On the other hand, this philanthropic goal was imposed by the Romanian’s statue in the dual monarchy and in order to get the legal approval for the reunions, women had to assume this main goal whereas their primary objective was the national one.³⁰ Besides this, as we had already argued, they represented a prolific ground for developing a sense of sisterhood as all the events they organized appeal to a gender’s solidarity. The organizers of the

²⁴ Gerda Lerner, *op. cit.*, pp. 116-117.

²⁵ *Ibidem*, p. 212.

²⁶ Emilia Lungu, *art. cit.*

²⁷ *Ibidem*, p. 117.

²⁸ On this subject see Georgeta Fodor, *Following The Charity Line: Echoes upon the Activity Developed by the Women’s Reunions from Transylvania Reflected in the Romanian Transylvanian Press (the second half of the XIXth century)*, in *Culture, Elites and the European Integration, Culture, Elites et Intégration européenne*, Volume 3 – History, Sigmirean, Cornel, Paris, Editions Prodifmultimedia, 2011, pp. 18-30.

²⁹ *Ibidem*, p. 144

³⁰ Ștefania Mihăilescu, *Din istoria feminismului românesc: antologie de texte: 1838-1929*, Iași, Ed. Polirom, 2002, pp. 22-23.

charitable events appeal to “all Romanian ladies”³¹, to “honorable ladies...kind sisters”³² whose noble mission in life was to help the poor and the needed.³³ They also insist on the national duties women have (once again motherhood and nation go hand in hand): “a real Romanian woman takes as sacred her duty of raising her girls in the national spirit in order to become good wives and mothers ... the woman of our generation is to become a human being in its complete sense: a human being among the human beings, a delight maybe, but not a toy, being modest but thoughtful, a woman subject to her husband but not a slave”.³⁴

A last question is still to be asked and answered: to what extent this feminist identity was shaped by the feminine model created by men? A simple, quantitative evaluation proves how important the debate was for Romanian people. Thus, it is obviously that the impact men’s point of view had in shaping women’s gender identity was huge. Both articles signed by women and men testify this fact. In the most cases, the ideal pattern created by women resembles up to perfection with the one created by men. They have in common the motherhood and its virtues, the stress on the importance of education as well as the national duty of women which derives from it. One of the most complete portraits of Romanian woman was “designed” by B. P. Hașdeu. He is the author of a plea for motherhood³⁵. The article, “The Mother” (*Mum’a*) is a praise of mothers and their role as teachers. According to B. P. Hașdeu, the mother is the one to set the basis for children’s education; she was in fact their first, and perhaps, their most important educator.³⁶

Hașdeu is not the only one who took part in the debate around women. We must also mention G. Barițiu, who can be considered as the spokesmen of a generation that understood woman as being half of the nation. He made his point in several lectures and press articles. We mention the lecture form 10th of August 1869 which had as main topic the problem of women’s education. The article represents an actual program regarding the principles according to which the education for Romanian women should be organized.³⁷

Due to the fact that some of the most prominent personalities from Transylvania discussed publicly women’s question it is no surprise that women shaped their ideals and claims according to the men’s point of view. It seems that Romanian women and men (with some exceptions of course) wished the same things in what women were concerned³⁸: women were seen as key elements for the nation’s progress; women were the first educators a nation

³¹ *Apelu catra tote damele romane*” in “Amiculu Familiei”, No. 1, 1/23 January 1881.

³² *Ibidem*.

³³ “Amiculu Familiei”, No. 1, 1/23 January, 1881, p. 11.

³⁴ “Transilvania”, No. 4, 1911, pp. 410-456.

³⁵ “Amiculu Familiei”, No. 1, 1/13 August 1879, p. 1.

³⁶ „*In crescerea copilului, care incepe cu nascerea seau mai bene cu conceptiunea, influent’a mumei este cea de antaia in privinti’a tempului, cea mai de aprópe in legaturile firesci. Betranulu profetu arabu avea dreptate: Omulu nasce din femeia mai multu decâtu din barbatu...in braçiale si la anim’a mumei, copilulu primesce educatiunea s’a primordiala*

³⁷ “Transilvania”, No. 17, 1 September, 1869, pp. 199-202.

³⁸ Georgeta Fodor, *Toward a Women’s Intellectual Profile during the Second Half of the XIXth Century. European Patterns*, in Carmen Andraș, Cornel Sigmirean, Corina Teodor (coord.), *Itineraries beyond Borders of Cultures, Identities and Disciplines*, Sibiu: Editura “ASTRA Museum”, 2012.

had. Denying this, forbidding women the right to education was perceived as a danger for the entire process of nation's emancipation.³⁹

It is more than obvious that the debate around women which involved men also had a major impact in the creation of the feminine identity and the feminist consciousness. That they share a common point of view is proved also by the fact that sometimes women will take *ad litteram* men's point of view. Such was the case of Sofia Bria, a school teacher, who published an article which reiterates almost exactly Vasile Pop's conclusions. What Sofia did was to change the title only. But she did not change the content.⁴⁰

Thus, once more, Gerda Lerner's conclusions can be extended to the Romanian case too: "the right to learn, the right to teach, the right to define"⁴¹ are the essence of the process of the creation of the feminist consciousness. Original is the synthesis Romanian women made between the feminine ideal created by men and the one created by women themselves. It is the age during which the feminist consciousness emerges by adapting itself to the men's vision on women. Moreover if we refer to the five patterns the feminist consciousness consists of⁴² we will find that the Romanian women from Transylvania underwent the same stages (reinventing the wheel as well) in the creation of the feminist consciousness: the awareness of belonging to a subordinate group; the recognition of the fact that their condition of subordination is not natural but socially determined; the development of a sense of sisterhood; setting an agenda with their goals and strategies for changing their condition and the development of a distinct vision of the future. The latter is, for the studied period, not an alternative vision of the future but a synchronized with the men's vision of the future: reaching the national goals.

BIBLIOGRAPHY:

- Emilia Lungu, *Femeia română*, in "Amiculu Familiei", No. 8, 13/25 November, 1879.
- Georgeta Fodor, *Following The Charity Line: Echoes upon the Activity Developed by the Women's Reunions from Transylvania Reflected in the Romanian Transylvanian Press (the second half of the XIXth century)*, in *Culture, Elites and the European Integration, Culture, Elites et Intégration européenne*, Volume 3 – History, Sigmirean, Cornel, Paris, Editions Prodifmultimedia, 2011.
- Georgeta Fodor, *Women as Topic of "Intellectual Debates". Case study: "Amiculu Familiei"*, in "Studia Universitatis Petru Maior. Series Historia", 11, 2011.
- Georgeta Fodor, *Toward a Women's Intellectual Profile during the Second Half of the XIXth Century. European Patterns*, in Carmen Andraș, Cornel Sigmirean, Corina Teodor (coord.),

³⁹ "Transilvania", No. 17, 1870 and No. 4, 1911. "femei'a care domnesce preste barbatu, nasce si cresce tirani si tirane pentru natiiune: era popoarele care'si tinu pe femeile loru in conditiune de sierbitute neciodata de serbitute nu voru scapa pentru ca din femei'a calcata si apasata in sclavia, numai prunci cu simtieminte de scalvi se potu nasce".

⁴⁰ "Transilvania", No. 3-4, 1883, p. 21.

⁴¹ Gerda Lerner, *op. cit.*, p. 192.

⁴² Gerda Lerner, *op. cit.*, p. 274.

Itineraries beyond Borders of Cultures, Identities and Disciplines, Sibiu: Editura “ASTRA Museum”, 2012.

Gerda Lerner, *The Creation of the Feminist Consciousness. From the Middle Ages to the Eighteen Century*, Oxford University Press, 1993.

Ștefania Mihăilescu, *Din istoria feminismului românesc: antologie de texte: 1838-1929*, Iași, Ed. Polirom, 2002

ROMAN “KNOW-HOW” IN BARBARIAN TERRITORY: ROMAN MADE WEAPONS AND JEWELRY IN MIGRATORY MEDIUM IN THE NORTH-DANUBIAN TERRITORIES IN THE 4TH -6TH CENTURIES.

Fabian Istvan, Assist. Prof., PhD, ”Petru Maior” University of Tîrgu Mureş

Abstract: An important aspect of the relations between the Roman Empire (or Byzantine Empire) and the barbarian medium of the territories north to the Danube is the presence of weapons and jewelry as elements of a diplomacy meant to control the barbarian elites in the area. The presence of the barbarian tribes, with more or less peaceful intentions, oriented the Roman “regional” policy towards the control of these tribes, attracting them in defensive (and offensive) alliances. In this matter, sending “gifts” became an important aspect of Roman diplomacy. The symbolism of these gifts represented the reconnaissance by the Romans of these barbarian leaders and, more than that their acceptance in the Roman leadership.

Keywords: *barbarian, weapons, jewelry, ethnicity, elites.*

Chiar dacă împrejurările istorice au constrâns conducerea imperială romană să abandoneze provincia traianică, nu înseamnă că din punctul de vedere al politicii externe romane acest teritoriu și-a pierdut importanța. Prezența grupurilor de migratori, cu intenții mai mult sau mai puțin pașnice, a făcut ca politica „regională” imperială să se orienteze spre controlul acestora sau atragerea lor în alianțe defensive (sau de ce nu ofensive). În acest sens trimiterea de „daruri” elitelor migratoare devenea un aspect important al diplomației romane: simbolismul acestor daruri reprezenta recunoașterea de către romani a importanței acestor lideri „barbari” și mai mult decât atât, atragerea lor în cercurile conducătoare imperiale. Ceea ce nu se știe cu precizie este dacă aceste daruri au însemnat exportul de obiecte în sine sau exportul „de tehnologie” (mai precis de meșteșugari) care realizau obiectele după gustul comanditarilor și/sau după moda vremii. Cele mai spectaculare artefacte ale epocii migrațiilor de pe teritoriul fostei provincii sunt fără îndoială armele și podoabele considerate pe bună dreptate, simboluri ale puterii și al statutului social, prezența acestor obiecte preferate atât de bărbați cât și de femei (în special dacă vorbim de lumea migratorilor germanici)

ARMELE. Din punctul de vedere al istoriei tradiționale, tipurile de arme și echipamente ca: pintenii, *umbo*-urile de scut, spadele și securile se răspândesc în epoca romană în nordul și estul arealului pontic, răspândire ce se face sub influența germanicilor purtători ai culturii Przeworsk, Wielbark și Luboszyce. De aici se poate constata o paralelă între evoluția tipurilor de armament și echipament folosit în Europa Centrală și în părțile orientale ale continentului, în regiunea din urmă putându-se constata certe *influențe* romane, explicabile prin prezența trupelor romane la Dunăre și la Marea Neagră.¹ Aici apare și problema privind prezența armelor în spațiul nord-dunărean și a tehnologiei de fabricare: este clar că multe arme din descoperirile spațiului nord-dunărean (în special din mediu barbar) sunt de *inspirație* romană,

¹ Michel Kazanski, *Les eperons, les umbo, les manipules et les haches de l'époque romaine tardive dans la région pontique: origins et diffusion* în *Beiträge zur römischen und barbarischer Bewaffnung in der ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten*. Akten des 2 Internationale Kolloquiums in Marburg an der Lahn. 20-24 Februar, 1995. Herausgeben : Claus von Carnap Borlein, Marburg-Lublin, 1994

fără să fi fost utilizate tehnici de fabricare tipic romane. Izvoarele istorice subliniază clar faptul că armele germanicilor (în special spadele) erau mai evolute din punct de vedere tehnic și dimensional decât cele ale romanilor. Este de ajuns să ne amintim de spaima descrisă de Ammianus Marcellinus privitoare la efectele armelor barbare asupra trupelor romane în dese confruntări militare de la sfârșitul sec. IV, confruntări culminate cu bătălia de la Adrianopole (378), în care armata romană a fost literalmente distrusă de cea a confederației gotice: „*Luptele s-au extins ca flăcările, îngrozind pe soldați, dintre care mulți erau străpunși de sulițe și de săgețile cu traiectorie semicirculară...Acestor pierderi niciodată reparabile care au costat mult pe romani le-a pus capăt întunericul nopții fără lună.*”² Tot Ammianus descrie spaima provocată în rândurile armatei romane de spadele lungi manevrabile cu ambele mâini cu care germanicul tăia (spinteca), nu numai străpungea (așa cum procedau romanii). De asemenea nu trebuie să uităm spre sfârșitul Antichității, popoarele germanice au pus la punct tehnici de topire, de realizare a aliajelor, de topire, de sudură etc. „*Ei au știut să facă pentru tăișul săbiilor și topoarelor lor, oțeluri speciale care au rămas neegalate până în sec. XIX, infinit superioare celor produse în serie de manufacturile Imperiului Roman Târziu*”³ Exemple convingătoare sunt lamele de spade din opt benzi martelate, toradate, repliate, sudate între ele, cu tăișul adăugat prin sudură, lame care până la urmă nu depășeau în grosime 5 mm. Toparele de luptă, pot fi considerate arme „naționale” germanice, topoare care variau în dimensiuni de la cele mai mici (30 cm) folosite pentru a fi aruncate asupra inamicului, la cele care erau manevrate cu ambele mâini din cauza dimensiunii și greutății mari.

Astfel credem că deși în contextele funerare ale secolelor IV-VII, din spațiul de la nordul Dunării de jos, descoperirile de arme sunt destul de dese, trebuie să operăm cu maximă precauție de vreme ce cu mici excepții armele sunt *de inspirație romană* ceea ce înseamnă că au fost create cu tehnologie romano-bizantină ci, este vorba de imitarea formelor de armament din imperiu. (În același fel cum în Imperiu au fost copiate armele cele mai eficiente ale barbarilor).

Vom prezenta în continuare tipurile de armament și echipament militare cel mai des întâlnite: *umbones* de scut, spadele și topoarele, toate cu specificația de rigoare: sunt unele de inspirație romană ori, realizate (cel puțin o parte) cu tehnologie romană. Importanța lor în această discuție rezidă în faptul că prezența lor înseamnă o interacțiune între popoarele purtătoare și Imperiu, în spațiul nord Dunărean.

Umbones de scut sunt prezente tot în cadrul mormintelor de războinici; exemplarele cele mai reprezentative fiind cele de la Budești (jud Bistrița-Năsăud), când în condițiile construirii căii ferate s-au descoperit o spadă, și un umbo de scut deteriorat. Interesant este faptul că la început umbo-ul a fost considerat ca fiind un coif, din cauza formei conice înalte⁴. Umbo-ul, fațetat, are o înălțime de de 10.5 cm, diametru 18 cm, iar rama are o lățime de 3.5 cm prevăzută cu șase locașuri de prindere. Analogii se găsesc la mormântul de călăreț din Ujhartyán de lângă Budapesta. Datarea piesei poate fi undeva în sec. IV. De remarcat faptul că spada de la Budești, are de asemenea o analogie la mormântul de la Ujhartyán. Bona

² Ammianus Marcellinus, *Istorie romană*, XXX, 13, Cluj-Napoca, 1982, p.587-589

³ L. Musset L. Musset, *Les invasions. Les vagues germaniques*, Paris, 1969 p.68

⁴ K. Horedt, *Siebenbürgen in Frühmittelater*, Bonn, 1986 p.148

consiedra că aceste obiecte din morminte de călăreți pot fi puse în legătură cu prezența gepidică în areal.⁵

Un alt umbo de scut este cel descoperit în zona Mediaș, fără loc de descoperire precizat. Are o înălțime de 13,5 cm, diametru: 22 cm lățimea ramei 5 cm. Este contemporan cu primele exemplare de la Mogoșani⁶, Târgșor⁷, Dolhești Mari, (jud. Suceava), cel din urmă fiind inedit.⁸ Alte umbo-uri au fost scoase la iveală la Iași (punctul Nicolina)⁹, și Lețcani (jud. Iași)¹⁰

Spadele, vârfulurile de lance și topoarele de luptă: reprezintă de asemenea obiecte des prezente în inventarul mormintelor de războinici/călăreți. Spadele, au un statut aparte în lumea migratorilor (în special germanici) fiind pe lângă arme de atac și semne ale apartenenței la un grup de elită, și simbol al demnității omului liber. Spada lungă (purată la brâu sau în bandulieră) era ținută într-o teacă de lemn, decorată, uneori cu intarsii de aur și argint. Majoritatea spadelor sunt, ca formă, de inspirație sarmatică sau romană, însă păstrează dimensiunile lungi, caracteristice armelor germanice. Astfel de exemple caracteristice sunt cele patru spade de la Noșlac (jud. Alba), ale căror analogii cele mai apropiate provin din cimitirele merovingiene.¹¹ Mânerul era din lemn, fără gardă. Teaca era realizată tot din lemn și doar într-un singur caz era decorat cu plăci de bronz. Rusu consideră că din cauza lipsei gârzii și a șanțului din mijlocul lamei, săbiile au fost produse într-un atelier local, după un model străin. Altă spadă este cea din mormântul de războinic de la Valea lui Mihai, (jud. Bihor). *Spatha*; buterola de argint decorată cu trei granate; placa ornamentală de la gura tecii, ornată cu opt granate și motiv în tehnica *Kerbschnitt*, arată că avem de-a face cu un luptător de frunte.¹² De asemenea mormântul princiar de la Apahida II avea în inventar o *spatha* mai mult ca sigur, un însemn al rangului personajului.¹³ Alte spade întregi sau fragmentare s-au descoperit la Iași (punctul Nicolina)¹⁴,

Vârfulurile de lance au fost găsite în marea majoritate a cazurilor împreună cu *umbo*-urile de scut, respectiv spade, fiind o piesă de bază a armamentului ofensiv atât la romani cât și la migratori (ostrogoții și vizigoții foloseau cu precădere lăncile lungi în dotarea cavaleriei, obicei preluat și de vandali): Iași (punctul Nicolina)¹⁵, Lețcani (jud. Iași)¹⁶ Reci (jud. Covasna)¹⁷, și Târgu- Mureș.

În perioada marilor migrații, topoarele sunt arme deosebit de răspândite, practic la toate popoarele Europei Orientale. În spațiul nord-dunărean în afara vârfulurilor de săgeți (care nu pot

⁵ A Bona în *Arch. Ert*, 88, 1961, 192-209

⁶ A. Kokowski, *L'art militaire des Goths a l'epoque romaine tardive*. În F. Vallet-M. Kazanski(ed), *L'armee romaine et les barbares du IIIe a VIIIe siecle* Rouen, 1993, p.335 sqq.

⁷ Kazanski *art. cit.* p.477

⁸ Kokowski, *art. cit.* n. 48, Kazanski *art. cit.* p.478,

⁹ F. Petrescu, *op. cit.* p.159

¹⁰ C. Bloșiu, *Necropola din sec. IV e.n. de la Lețcani (jud. Iași)* Arh. Mold, VIII, 1975, p.203-275, F. Petrescu, *op. cit.* p.173

¹¹ M. Rusu, *The prefeudal cemetery of Noșlac(VI'th-VII'th centuries)*, Dacia NS, VI, 1962, p.275.

¹² I. Stanciu, *Date și observații privind epoca migrațiilor în spațiul nord-vestic al României*, Ephemeris Napocensis, VII/ 1997, p.167-209

¹³ K. Horedt- D. Protase, *Die zweiten fürstengrab von Apahida*, Germania, 50, 1972 p.174-220

¹⁴ I. Ioniță, *art. cit.* p.30-49, F. Petrescu, *op. cit.* p.159

¹⁵ I. Ioniță, *art. cit.* p.30-49, F. Petrescu, *op. cit.* p.159

¹⁶ C. Bloșiu, *Necropola din sec. IV e.n. de la Lețcani (jud. Iași)* Arh. Mold, VIII, 1975, p.203-275.

¹⁷ Cavruc, *Repertoriul arheologic al județului Harghita*, Sf. Gheorghe, 2000

fi considerare ca arme individuale), topoarele sunt cele mai răspândite arme ce intră în inventarul mormintelor. Astfel topoare de diferite dimensiuni au fost descoperite la: Ciumbrud (jud Cluj)¹⁸, Fântânele –Rât (jud. Bistrița-Năsăud)¹⁹ Iași (punctul Nicolina)²⁰, Hănești (jud. Botoșani)²¹, Podeni(jud. Botoșani)²², Spinoasa (jud. Iași)²³.

În fine, nu putem să încheiem prezentarea tipurilor de armament ofensiv și defensiv, fără să vorbim de o piesă unicat în teritoriul României: coiful de gardă de la Concești. Piesa aparține așa ziselor coifuri de gardă romane târzii, care își fac apariția în timpul lui Constantin cel Mare, fiind realizate în Imperiu după model sasanid. Caracteristica generală este calota realizată din două părți, unite printr-o creastă. Spre deosebire însă de majoritatea coifurilor de acest tip, care aveau cele două părți ale calotei forjate dintr-o singură bucată, exemplarul de la Concești (ca și cele de la Berkasovo, sau Deurne) au semicalotele alcătuite din mai multe piese. Se pare că acest tip de coif, reprezintă un ultim stadiu de evoluție al acestor căști romane târzii.²⁴

BIJUTERIILE .Prezența bijuteriilor în mediul migrator al sec.IV-VII nu înseamnă nimic special. Este o epocă în care atât romanii cât și „barbarii” apreciază aceste obiecte prezente în toate mediile sociale și la ambele sexe. În cazul de față însă dorim abordarea acelor bijuterii care pe lângă valoare lor intrinsecă au una simbolică: subliniază apartenența proprietarului la o elită, la acel *romanitas* ca standard ce civilizație pentru orice lider „barbar”. De aceea în cazul de față vom aborda trei tipuri de bijuterii: fibulele (cele așa zise „cu capete de ceapă”), cataramele de centură casetate și inelele.

Fibulele cu „capete de ceapă”(Zwiebelkopffibeln).Al. Diaconescu în articolul său intitulat, „*Ornamenta dignitatis: gradabzeichen und symbole des sozialen status bei den lokalen eliten von Dakien nach den aurelianischen rückzug*”²⁵, afirma că fibulele cu capete de ceapă, inelele și garniturile de centură, toate realizate din metale prețioase, în Imperiul Târziu erau *insignia* funcțiilor și gradelor deținute de *honestiores*. Cât privește zona din nordul Dunării de Jos, este clar că aceste semne ale puterii au ajuns în mediul barbar în urma relațiilor (în special de alianță) cu Imperiul. În acest context, autorul consideră semnificativ faptul că numai în zona intracarpatică au fost descoperite patru fibule cu capete de ceapă din argint, două inele din același metal și cinci catarame.

Fibulele de argint au fost scoase la iveală la Târnăvioara, Porolissum, Potaissa și Micia.

Fibula de la Târnăvioara a fost descoperită într-un sepulcru feminin, la punctul denumit convențional „Cetate”²⁶, împreună cu un inel. Ca datare s-a propus inițial a doua jumătate a

¹⁸ Kokowski, *art. cit.* n. 6, Kazanski *art. cit.* p.482.

¹⁹ G. Marinescu-C Gaiu, *Die necropole von Fântânele-Rât jud. Bistrița Năsăud, aus dem 4 Jahrhundert u.Z.*, Dacia NS, 33, 1989, p.125

²⁰ I. Ioniță, *op. cit* p.30-49, F. Petrescu, *op. cit* p.159

²¹ O. Șovan, *Necropola din secolul al IV lea d. Chr de la Hănești*, Arh. Mold, XVI, 1993, p.151-190,

²² *Ibidem* p.209

²³ N. Zaharia, Petrescu Dâmbovița, *op. cit* p.217-218, F. Petrescu, *op. cit* p.241

²⁴ R Harhoiu, *Die frühe wölkervanderung in Rumanien*;Ed.Enciclopedică, București,1997.,p. 50..

²⁵ Al. Diaconescu, în *Acta MN*, 2003, p.203-239

²⁶ N. Lupu, *Ein Körpergrab aus dem 3 Jahrhundert bei Klein Probstdorf-Proștea Mică (Bezirk Mediaș) in Forschungen für Volk und Landeskunde* 5, 1961, p.153-163

sec. III²⁷, ca apoi, luând în considerare forma și decorul fibulei (și tipul inelului) datarea să fie „prelungită” către primii ani ai sec. IV²⁸.

Fibula din Potaissa, lungă de 5,8 cm, lată de 4,1 cm, și înaltă de 3,3 cm provine, de asemenea, dintr-un mormânt, este realizată din argint, cu corpul puternic arcuit și decorat cu triunghiuri incizate, înlănțuite în tehnica *niello*. Prin forma capetelor de ceapă se situează cronologic în prima jumătate a sec. IV.²⁹ Tot la Potaissa mai era consemnată existența unei fibule ce aparținut colecției Botár și era, se pare, tot din argint.³⁰ Din nefericire, după împrăștierea colecției nu se știe nimic de soarta acestui exemplar³¹.

Exemplarul de la Micia a fost descoperit în 1865 cu ocazia realizării căii ferate Teiuș-Arad, și a fost rupt în două în vederea transformării în inel.³²

În fine, fibula de la Porolissum este practic nepublicată fiind menționată într-una din observațiile lui M. Macrea. S-a păstrat doar o fotografie, pe care se menționează tipul descoperirii realizate de C. Daicoviciu înainte de cel de-al Doilea Război Mondial³³. Azi fotografia fibulei de găsește la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, și contrar primelor analize nu este realizat din bronz sau alt aliaj ci din argint și numai butonii par a fi din bronz.

Fibulele din Dacia, au câteva caracteristici specifice, cum ar fi sistemul de blocare al acului printr-o casetă. Deși asemenea sistem de blocare există și la unele exemplare din Imperiu, celelalte caracteristici l-au făcut pe Diaconescu să ajungă la concluzia că aceste fibule nu sunt de import ci sunt realizate local. Aceasta este singura explicație privitoare la forma fibulei și la sistemul de blocare specific numai acestei zone.³⁴ Mai mult ca sigur că aceste obiecte au fost realizate la comanda unor „elite” locale din materia primă furnizată (probabil) de client, de către meșteri itineranți undeva în perioada cuprinsă între 290-320.

În acest context merită de luat în discuție inscripția *Quartine vivas* de pe fibula de la Micia. Aceasta cu atât mai mult cu cât oferă și câteva date importante privind „statutul” acestor *Zwiebelknopffibeln* și a purtătorilor ei. Astfel, s-a constatat că în mormintele din secolul IV numai un număr redus de persoane purtau asemenea fibule, iar cele din metal prețios erau și mai rare. De aici și concluzia că acest tip de fibulă era un semn clar de privilegiu, de imunitate, de care se bucurau anumite categorii ale societății Imperiului Târziu.³⁵ Imunitate însemna înainte de toate scutire de impozite, dar și alte privilegii de care se puteau bucura cei din mediul militar, marii latifundiari și membrii clasei curialilor. De pe vremea Tetrarhiei încep să apară și inscripțiile pe fibule, de data această fiind vorba probabil de cadouri de la prieteni (cum este exemplarul de la Salona cu inscripția *Messor fecit/utere felix*)³⁶, dar puteau fi și daruri de la subalterni cum este cazul fibulei de la Ansieres –sur – Seine ce prezintă inscripția: *Domine Marti vivas/utere felix*³⁷ De altfel, urarea *vivas* precedată de numele destinatarului există înscrisă (în total) pe patru fibule din cuprinsul Imperiului: un Septimius descoperit la Laci în Albania³⁸, un Severinus din Flavia Solva (Leibitnzer Feld, Noricum)³⁹,

²⁷ D. Protase, *Riturile funerare la daci și daco-romani*, București, 1976, p.128

²⁸ K. Horedt, *Die städtische Siedlungen Siebenbürgens in spätrömischen Zeit* în *Sargetia*, XIV, 1979 p.209.

²⁹ I. Mitrofan, *Descoperiri arheologice la Potaissa* în *AMN* 6, 1969, p.521, pl.6

³⁰ M. Bărbulescu, *Potaissa după mijlocul sec.III, în Potaissa. Studii și comunicări. Vol. II*, Turda, 1980, p.175.

³¹ R. Ardevan- A.A. Rusu, *Botár Imre și colecția sa de antichități* în *Acta MP*, III, 1979, p.393.

³² M.Macrea, *Une nouvelle inscription en Dacia datant du IVe siecle*, în *Dacia NS*, 2,1958, p.467-472

³³ Diaconescu *op. cit* p. 210.

³⁴ *Ibidem* p.212

³⁵ *Ibidem* p.213, n.57

³⁶ CIL III, 10195 apud *Ibidem* p.214

³⁷ CIL XIII 10027/46

³⁸ Diaconescu, *op.cit*, p.215

apoi un Maximus probabil din Singidunum ori Sirmium⁴⁰ și un Servandus de undeva din Pannonia (piesa se află la muzeul Național de Istorie din Budapesta, fără a se cunoaște locul exact al descoperirii)⁴¹

Se pare că urările de *vivas* și *utere felix* apar ca semne distinctive ale unui statut social aparte. Inscripțiile arată că este vorba de cadouri date cu ocazia unor sărbători unor persoane de rang înalt (și nu numai) de către prieteni și *familiari*, clienți și libertți. Alături de aceste fibule inelele și garniturile de centură (așa cum se va observa mai încolo) constituiau la rândul lor semne ale încrederii de către autorități, dar și semne de prietenie și alianță.

În fine pentru spațiul intracarpatic, cea mai reprezentativă fibulă provine din mormântul princiar Apahida I. Este realizată din aur, cu o lungime de 11,5 cm și greutate de 50,35 g, fiind încadrabilă în tipul Keller VI, databil între 400-450⁴². În afară de valoarea propriu-zisă, fibula reprezintă un obiect important din punct de vedere al definirii statutului social al defunctului de la Apahida I. Această piesă, alături de alte piese de inventar (inele, căni de argint etc.) primite de personaj din Imperiu în virtutea unor relații de *amicitia*, nu erau simple cadouri pentru a-i câștiga bunăvoința, ci obiecte cu semnificație socială și politică. Cât despre importanța politică a defunctului de la Apahida I, este mai mult decât elocvent faptul că în secolele V-VI, fibulele de aur erau purtate de demnitarii curții imperiale, fiind acordate de către împărat. Un asemenea tip de fibulă este purtat de Stilicho în reprezentarea de la Monza, precum și de către demnitarii lui Iustinian de pe faimosul mozaic de la Ravenna.

Tot o fibulă de aur s-a descoperit într-un sepulcher, la Barboși⁴³ în anul 1978, împreună cu trei monede de la Claudius II Gothicus (268-270), un pahar de sticlă, o cutie de plumb cu capac, o lamă de cuțit, cataramă și „bentițe de la sandale”. (care la fel de bine pot fi și elemente de *cingulum*). Fibula de tip timpuriu (incadrabil pe la anul 300), este realizată prin turnare, cu semidiscul ornat cu un decor incizat în formă de semilună, traversa hexagonală și capete piriforme. Pe arcul semicircular au fost incizate, apoi umplute cu email negru, *au niello* nouă pătrate, fiecare din ele fiind cu câte două sau patru puncte însumând cifra 26. Sanie consideră că dantura completă a defunctului, ar putea indica împreună cu cifra pătratelor, vârsta decesului, și anume 26 ani. Pe arc, în partea opusă fixării arcului în portagrafă, sunt incizate literele *Innocens*, considerat de autor ca fiind specific onomasticii creștine de la sfârșitul de secolului III.⁴⁴

Un alt set de fibule cu capete de ceapă sunt cele descoperite în necropola de la Bârlad-Valea Seacă⁴⁵ Aici în 1979 a fost dezvelit o necropolă bitiruală de 538 morminte din care 295 erau de incinerare și 243 de inhumare. În trei din mormintele de incinerare s-au găsit fibule cu capete de ceapă. Mai precis două fibule propriu-zise și un exemplar cu butoni pe capetele axului transversal și cu o prelungire semicirculară la capătul axului.

Simbol al statutului social privilegiat sau al statutului de federat sau, pur și simplu, pradă de război, fibulele cu capete de ceapă constituie una din produsele cele mai caracteristice, dar și cele mai fine, ale multiplelor relații dintre lumea romano-bizantină și cea din nordul Dunării de Jos.

³⁹ CIL III, 6016

⁴⁰ Diaconescu, *op.cit.*, p.215

⁴¹ E. Toth, *Römische Metallgestände mit Inschriften im Ungarischen Nationalmuseum: Instrumenta domestica*, Folia Arheologica, 31, 1980, p. 131-154 apud ibidem p. 215

⁴² C. Opreanu, *art.cit.*, p.238

⁴³ S. Sanie, *Civilizația romană la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec II i.e.n –III e.n)* Junimea, Iași, 1981, p.83

⁴⁴ Ibidem p.83

⁴⁵ V. Palade, *Fibule cu capete în formă de bulbi de ceapă în necropola de la Bârlad-Valea Seacă*, SCIV, 3, XXXII, 1981p. 437-445

Cataramele de centură ornate cu almandine. Dincolo de aspectul pur decorativ cataramele sunt clare însemne de rang. La acestea se adaugă și garniturile de centură care, așa cum observa Diaconescu: „aveau o însemnătate mult mai exactă. La romani s-a constituit o legătură puternică între ideea de funcție civilă și/sau militară și cea de însemn al ei: *cingulum*”. Așa se face că pe la mijlocul sec. IV ideea de *discingere* venea de la acest accesoriu de îmbrăcăminte și însemna eliberarea din funcție”.⁴⁶ De altfel, în sec. IV, distincția rangurilor prin vestimentație a devenit și mai evidentă. Într-un pasaj din *Codex Theodosianus* se arată clar că funcționarii trebuiau să se așeze la adunări după rangul exprimat de îmbrăcămintea lor și se insista asupra respectării acestor însemne specifice mai ales militarilor.⁴⁷ În afara Imperiului șefii barbari, *foederati*, prețuiau de asemenea însemnele puterii romane. Mulți lideri barbari purtau titluri și însemne exterioare romane: Atila (la început) a fost *magister militum*, Chlovis și Odoacru erau *patricii Romanorum*, Athanaric *judex potentissimus* și ca să ne referim la liderii din arealul nord dunărean, *vir gloriossus*, titlu purtat și de înalții demnitari din preajma lui Iustinian. Un astfel de exemplar este catarama de centură de la Sic (jud. Cluj)⁴⁸, atribuit inițial localnicilor, dar care mai degrabă ar fi aparținut unui mercenar întors din serviciul militar de pe Dunăre. „Ideea ca asemenea articole ar fi fost purtate ca suveniruri sau ca articole la modă, corespunde mentalității actuale dar nu antice”⁴⁹ *Cingulum*, așa cum s-a mai precizat și înainte, reprezenta un simbol exterior al puterii care putea fi purtat doar de cei care meritau acest lucru. Cam tot în acest context se înscrie și butonul care servea drept cap de centură, descoperit la Feisa (jud. Alba).⁵⁰ Piesa are o analogie într-un mormânt din Aquincum.

De altfel exemple clasice de cataramă prezente în mediu barbar sunt cele cuprinse în tezaurul de la Moigrad, unde avem o cataramă cu casete celulare în formă de cruce cu brațe egale și mult evazate umplute cu almandine. Dimensiuni: lungime:4,70 cm, lățime:2,70, grosime:2,35 cm, greutate: 29,8 g.⁵¹

În compoziția tezaurului de la Someșeni, întră și o cataramă mare cu placa dreptunghiulară, în formă de casetă, având suprafața ajurată în motive geometrice placate cu almandine. Obiectul este destul de masiv cu o lungime de 8,70 cm, grosime 0,70 cm și o greutate de 184 g.⁵² Tot în cadrul aceluiași tezaur intră și un inel de cataramă din bară masivă cu secțiunea semicirculară.

Mormântul Apahida I, cuprinde o cataramă cu placă cordiformă, având suprafața celulară acoperită cu plăcuțe de almandin. Dimensiuni: diametru, 2,90 cm, greutate:187 g. De asemenea există în inventarul funerar și o cataramă masivă cu placa în formă de casetă ovală, cu suprafața și părțile laterale bogat împodobite cu plăcuțe și perle de almandin. Spinul, încovoiat ca un cioc de pasăre, este casetat de-a lungul unei nervuri mediane și e ornamentat cu almandine. Dimensiuni: diametru: 5,60 cm, greutate: 27,5 g.⁵³

Cel de-al doilea mormânt de la Apahida cuprinde două cataramă mari și alte câteva mai mici, lucrate după același principiu al casetării cu pereți ondulați. Cele două părți ale cataramelor, placa și inelul au forme simetrice, semicirculare, bogat decorate cu plăcuțe și perle de almandin. De o mare finețe sunt baghetele cu creștături transversale fixate pe suprafață laterală a plăcilor sau pe spinii cataramelor. Una

⁴⁶ Diaconescu, *op.cit.*, p.220

⁴⁷ Cf Ramsay Mac Mullen, *Soldier and civilian in Later Roman Empire*, Cambridge- Massachusets, 1963, p.180.

⁴⁸ D. Protase, *op.cit.* p.129

⁴⁹ Al. Diaconescu- C Opreanu, *Câteva puncte de vedere în legătură cu evoluția societății autohtone în epoca daco romană târzie și în perioada migrațiilor*, AIIA, XXIX, 1988-1989, p.582

⁵⁰ K. Horedt, *op.cit.* p. 22, Diaconescu, *op.cit.* p. 220

⁵¹ Stefan Burda, *Tezaur de aur din România* Ed. Meridiane, București, 1979, p.70

⁵² K. Horedt- D. Protase, *art.cit.* p.190, Burda.*op.cit.* p.71

⁵³G. Diculescu, *Die Gepiden*, Leipzig, 1922, Burda.*op.cit.* p.71

din catarama are un motiv cruciform pe centrul plăcii, marcat cu plăcuțe vitroase verzi.⁵⁴ Cât privește datarea lor sfârșitul de secol IV și începutul celui următor pare a fi segmentul cronologic cel mai potrivit, fapt subliniat de manoperă și de motivele ornamentale.

Catarama descoperită în mormântul princiar de la Turda, are o placă de fixare în formă de rinichi decorată cu caboșoane, acul decorat în *kerbschnitt* terminat cu un cap de pasăre. Părțile laterale sunt decorate în aceeași tehnică, fiind terminate într-o mască⁵⁵.

Tezaurul de la Velț (jud Sibiu) a fost descoperit în 1905, se compune din două fibule din bronz, acoperite cu o foaie groasă de aur, casetată și umplută cu alamandine, o pereche de cercei globulari ajurați și ceea ce ne interesează momentan, o cataramă semicirculară din bară masivă, rotundă la exterior. Spinul este de asemenea masiv cu câte o nervură pe margini și una mai pronunțată pe centru. Dimensiuni: diametru: 2,15 cm, greutate: 8,91 g.⁵⁶

De remarcat faptul că aceste catarama ce apar în context specific de migratori intră în totalitate în componența unor tezaure sau inventare funerare, ceea ce subliniază existența unor lideri, locali *foederati* ai Imperiului, cărora li se „exportau” în mod specific aceste obiecte, bogat decorate (poate prea bogat decorate pentru gustul romanilor) și, implicit demonstrează existența unor centre de putere în zona nord-dunăreană. Întrebarea care apare: este vorba de-o preferință locală, sau prezența unui atelier specializat care producea numai un anumit tip de catarama ?

Inelele. Așa cum s-a precizat și mai înainte, acestea puteau constitui, pe lângă funcția pur decorativă și însemne ale unui statut public sau privat, o formă de recompensă și semn instituțional. Inelele descoperite în spațiul nord-dunărean, în marea lor majoritate în complexe arheologice definite, par a sublinia acest aspect.

Un prim exemplar în acest context este inelul de argint de la Târnăvioara⁵⁷ aflat în legătură cu fibula ca simbol al rangului deținut de personajul respectiv. Inelul are o formă simplă, cu două protuberanțe laterale care dau părții exterioare o formă ușor rombică. Forma inelului este caracteristică secolului III p. Chr.

În contextul relațiilor de alianță se înscrie și prezența în mormintele princiare de la Apahida a celor trei inele ce aparțineau liderului local Omahar.⁵⁸

Inelele sunt realizate din aur, două prezentând inscripții. Unul conține o monogramă cu literele dispuse în negativ și cu o cruce gravată deasupra. Din cauza dimensiunilor (diametrul interior 3,8 cm greutatea 54,9g) este clar că nu era purtat permanent, fiind un inel sigilar (*Siegelring*). Cel de-al doilea inel indica numele posesorului (*Namensring*), nume care-după lungi discuții- a ajuns la convenționalul *Omahar* (compus din rădăcina *Oma* și *har* prescurtare de la *harjs-armată*), celelalte două inele U (V) G au fost interpretate ca *vir gloriosus* titlatură specifică Imperiului Târziu. Al treilea inel –important pentru atribuirea religioasă a lui Omahar- este un inel de aur ce are gravate simetric-în formă de cruce-patru cruci cu brațele egale ușor lățite la capete. Spre deosebire de primul inel, acesta era purtat în permanență pe deget și, probabil că a fost primit odată cu botezul lui Omahar la Constantinopol, constituind un “certificat” al creștinismului său.

⁵⁴ K.Horedt-D.Protase *art.cit.*, p.163-172, D.Protase, *Al doilea mormânt princiar de la Apahida*, Apulum, IX, 1972, p. 163-177.

⁵⁵ Bărbulescu-Cătinaș, *Cronica...* p.71, Harhoiu *Die frühe...* p.192

⁵⁶ Daniela și Ștefan Burda, *Catalogul Tezaurului Istoric Național, vol I*, București, 1973 p.212-213, Harhoiu, *Die frühe...*p.112

⁵⁷ Diaconescu,*op. cit.* p.218

⁵⁸M. Rusu, *Paleocreștinismul nord dunărean și etnogeneza românilor*, AIIA, XXVI; 1983-1984, p37-84, C. Opreanu, *art.cit.*, p.241.

Alte trei inele „consacrate” sunt cele din tezaurul de la Someșeni. Aceste exemplare cu placă romboidală, poartă la colțuri câte două celule rotunde. La două exemplare celula centrală este rotundă, la unul este umplută cu o piatră convexă șlefuită, în timp ce al doilea inel piatra lipsește. Cel de-al treilea exemplar, are celula centrală ovală și acoperită cu o mică alamandină plană. Diametrul unui inel este de 2,50 cm (diametrul mare), respectiv 2,30 (diametrul mic) iar greutatea de 10,25 g.⁵⁹ Un al patrulea inel, ce aparține tot tezaurului de la Someșeni este unul de tip roman, cu gemă de argint mobilă, formată dintr-un cap de bărbat cu coafura sau bonetă. Pe partea inferioară inelul prezintă câteva zgârieturi, „eventual rune”. Diametrul inelului este de 2,6-2,8 cm, greutatea 13g.⁶⁰

Primul tezaur de la Șimleul Silvaniei cuprinde un inel interesant: masiv cu capete de animale stilizate, prezentând o asemănare izbitoare cu brățările cu capete animaliere de la Cluj-Someșeni.

Din totalul celor 14 inele descoperite în teritoriul în discuție cinci aparțin tezaurului de la Șimleul Silvaniei, și Cluj-Someșeni, alte șase aparținând descoperirilor funerare de la Apahida I, Cepari, Morești, Sânnicolaul Mare, în timp ce alte două exemplare provin din descoperirii cu locație necunoscută: Brașov, și Țara Românească(?).

Impresionanta listă a obiectelor de import în context funerar, în tezaur, în așezări, pune întrebarea firească: cui au aparținut acestea? Există o legătură între artefactele de import prezentate și o anumită etnie ce a sălășluit mai mult sau mai puțin timp pe aceste meleaguri? Este o întrebare des folosită și des întoarsă pe toate fețele. Discursul istoriografic legat de apartenența etnică a unei clase de obiecte sau alta este atât de lung (și câteodată atât de ideologizat) încât nu constituie obiectul studiului de față, cu atât mai mult cu cât influențele sunt atât de puternice încât e greu de definit clar o atribuire etnică. Găsim foarte potrivită afirmația doamnei Hica-Câmpeanu: „În această fază când argumentelor aduse în favoarea unei atribuirii etnice li se pot opune contraargumente de aceeași valoare, problema etnicității nu se poate rezolva în mod decisiv”⁶¹ În acest context al markerelor etnice, locul important ocupat de obiectele de podoabă îl face pe Walter Pohl să constate, pe bună dreptate, că de fapt ceea ce istoriografia modernă numește „obiecte specifice/costum național” unei etnii sau alteia este o creație a istoriei romantice a secolului XIX. Obiectele de podoabă sunt importante în diferențierea unei elite (deci par a fi mai degrabă semne ale unei diferențieri pe verticală) dar, în același timp poate defini și o comunitate de alta pe planul orizontal al diferențierii tribale.⁶² Acest lucru ar însemna că marea varietate a descoperirilor arheologice (exemplu concret este cel al fibulelor) nu poate fi luată ca semnificativă. Tipologiile stabilite de arheologia modernă nu reflectă în mod necesar percepția oamenilor din Antichitatea Târzie iar dacă există izvoare antice referitoare la artefactele respective este foarte greu a se compatibiliza cu terminologia modernă.

⁵⁹ K. Horedt- D. Protase, *op.cit.*, p.190

⁶⁰ Ibidem, p.190,

⁶¹ I.Hica-Câmpeanu, *Riturile funerare în Transilvania de la sfârșitul sec.III până în sec. V*, AMN, XVI, 1979, p.163

⁶² Ibidem p.41.

BIBLIOGRAFIE:

- Ammianus Marcellinus, *Istorie romană*, XXX, 13, Cluj-Napoca, 1982.
- Ardevan R - Rusu A.A., *Botâr Imre și colecția sa de antichități în Acta MP*, III, 1979.
- Bărbulescu M., *Potaissa după mijlocul sec.III, în Potaissa. Studii și comunicări. Vol. II*, Turda, 1980.
- Burda S., *Tezaure de aur din România* Ed. Meridiane, București, 1979.
- Burda Daniela și Ștefan, *Catalogul Tezaurului Istoric Național, vol I*, București, 1973.
- Cavruc, N *Repertoriul arheologic al județului Harghita*, Sf. Gheorghe, 2000
- Diaconescu Al. - Opreanu C, *Câteva puncte de vedere în legătură cu evoluția societății autohtone în epoca daco romană târzie și în perioada migrațiilor*, AIIA, XXIX, 1988-1989.
- Harhoiu R, *Die frühe wölkervanderung in Rumänien*; Ed. Enciclopedică, București, 1997.
- Horedt K., *Siebenbürgen in Frühmittelalter*, Bonn, 1986.
- Horedt K. - Protase D, *Die zweiten fürstengrab von Apahida*, Germania, 50, 1972.
- Horedt K., *Die städtische Siedlungen Siebenbürgens in spätrömischen Zeit* în *Sargetia*, XIV.
- Kazanski, *Les eperons, les umbo, les manipules et les haches de l'époque romaine tardive dans la région pontique: origins et diffusion* în *Beitrag zur römischen und barbarischer Bewaffnung in der erster vier nachchristlichen Jahrhunderten*. Akten des 2 Internationale Kolloquiums in Marburg an der Lahn. 20-24 Februar, 1995. Herausgeben : Claus von Carnap Borlein, Marburg-Lublin, 1994
- Lupu, N *Ein Körpergrab aus dem 3 Jahrhundert bei Klein Probstdorf-Proștea Mică (Bezirk Mediaș)* în *Forschungen für Volk und Landeskunde* 5, 1961.
- Marinescu G - Gaiu C, *Die necropole von Fântânele-Rât jud. Bistrița Năsăud, aus dem 4 Jahrhundert u.Z*, Dacia NS, 33, 1989.
- Musset L., *Les invasions. Les vagues germaniques*, Paris, 1969.
- Palade V., *Fibule cu capete în formă de bulbi de ceapă în necropola de la Bârlad-Valea Seacă*, SCIV, 3, XXXII, 1981
- Protase, D, *Al doilea mormânt princiar de la Apahida*, Apulum, IX, 1972..
- Ramsay Mac Mullen, *Soldier and civilian în Later Roman Empire*, Cambridge-Massachusetts, 1963.
- Rusu M, *The prefeudal cemetery of Noșlac (VI'th-VII'th centuries)*, Dacia NS, VI, 1962.
- Sanie S, *Civilizația romană la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec II i.e.n –III e.n)* Junimea, Iași, 1981.
- Stanciu I., *Date și observații privind epoca migrațiilor în spațiul nord-vestic al României*, Ephememeris Napocensis, VII/ 1997.
- Șovan O., *Necropola din secolul al IV lea d. Chr de la Hănești*, Arh. Mold, XVI, 1993.
- Vallet F. - Kazanski M. (ed), *L'armée romaine et les barbares du IIIe a VIIIe siècle* Rouen, 1993.

**ASPECTS OF THE SPIRITUAL CULTURE IN THE ROMAN EMPIRE. THE
EXAMPLE OF LOWER DANUBE**

**Ștefan Lifa, Assist. Prof., PhD, Mircea Ciolac, PhD Student, West University of
Timișoara**

Abstract: The present study analyses some details referring to Greek philosophical systems that influenced the Roman world. We will refer to the gods and heroes very popular, especially in the East (Apollonius, Simon Magul, etc.). We will analyze also the cult of Mithras and its doctrine, some historical sources, especially those related to the year 212, when the famous, but still not completely known law (Constitutio Antoniniana). In the end we will approach some aspects about the Jewish and Christian doctrine. There are still many written sources insufficiently known and almost unused. These determine us rethink the Roman spiritual universe in some periods.

Keywords: ancient religions, spiritual life, ancient gods, ancient heroes, philosophical systems.

Informațiile furnizate de autorii antici, de cronicari etc. și completate de săpăturile arheologice atestă și demonstrează dezvoltarea principiilor de drept la geto-daci. Ele arată, așa cum am afirmat mai sus, și stadiul de dezvoltare a comunităților omenești, iar pentru teritoriile locuite azi de români sunt semnificative comparațiile cu alte comunități.

Ca și în alte locuri, în spațiul carpato-danubiano-pontic la început, în cadrul giniții matrilineare, bazată pe legături de rudenie, toate hotărârile erau luate de adunarea generală a membrilor giniții. În perioadele următoare, căpeteniile giniților patriarhale aveau autoritate morală, nu publică. Aceste giniți se bazau și ele pe legături de rudenie, iar membrii lor, fiind deci înrudiți, erau egali. Un trib era condus de șefii giniților, iar unitatea juridică de bază nu era insul sau familia, ci grupul în întregime¹. Treptat, societatea a evoluat spre cea de-a doua fază a civilizației fierului, când a devenit necesară formarea uniunilor de triburi².

Printre autorii care ne oferă informații îl găsim pe Herodot și mai apoi pe Diodor din Sicilia – *Biblioteca istorică*, Strabon – *Geografia*, Pompeius Trogus, Suetoniu, Dio Cassius, Appian, Ptolomeios din Alexandria etc. Căpeteniile militare ale dacilor erau bineînțelese ajutate de către preoți. Aici îl putem pomeni pe foarte cunoscutul Zalmoxis din istoriografia antică, el fiind cel căruia i s-a atribuit impunerea unei serii de principii morale și de conduită în societate³. Trebuie să subliniem de la început că toate aceste informații ne-au parvenit prin filieră indirectă, prin intermediul autorilor greci și apoi cei romani⁴.

¹ Leroi-Gourham, *Gestul și cuvântul*, vol. II, București, 1983, p. 136; A. Gulian, *Lumea culturii primitive*, București, 1979, p. 213; J. Lips, *Obârșia lucrurilor*, București, 1960, p. 406.

² *Istoria dreptului românesc* (sub redacția lui I. Ceterchi), vol. I, București, 1980, p. 45.

³ H. Crișan, *Spiritualitatea geto-dacilor*, București, 1986, p. 324.

⁴ Autorii în ale căror scrieri găsim referiri la Zalmoxis, în diverse contexte, ar fi: Herodot, *Istoriei*, IV, 94, 95, 96; Hellanicos din Mitilene, *Obiceiuri barbare*, passim; Platon, *Charmides*, 156 d, 156 e, 157 a; Mnaseas, *Lexiconul lui Fotius*, 23; Diodor din Sicilia, *Biblioteca istorică*, I, 94, 2; Strabon, *Geografia*, VII, 3, 5, VII, 3, 11, XVI, 2, 39; Apollonius din Tiana, *Regele sciților*, passim; Appuleius, *Apollogia*, 26; Lucian, *Scitul sau oaspetele*, 1; Herodian, *Despre ortografie*, II, 514; Clemens din Alexandria, *Covoarele*, I, 15, IV, 8; Origene, *Contra Celse*, II, 55, III, 34, III, 54; Diogenes Laertios, *Despre viețile și doctrinele filosofilor*, 1, 1; Porphyrios, *Viața lui Pythagora*, 14, 15; Iamblicos, *Viața lui Pythagora*, XXX; Iulianus Apostata, *Împărații*, 22; Theodoretos din Cyr, *Terapeutice*, I, 25; Enea din Gaza, *Teofrast sau despre nemurirea sufletului sau despre nemurirea trupurilor*.

Zalmoxis a fost pomenit deja de Herodot în *Istoriile* sale (IV, 95). Referitor la existența lui, datele sunt insuficiente. Am putea presupune doar că el a trăit în secolul al VI-lea sau al V-lea î. Hr.⁵ Fără a avea pretenția vreunei comparații, trebuie să amintim că în Orient în acea vreme au apărut profeți și întemeietori de religii, cum ar fi: Budha, Confucius cu a sa filosofie socială, Lao Tzî, Zarathustra, profeții din Vechiul Testament. În teritoriile grecilor antici însă, aceasta este vremea apariției unor mari reformatori precum Solon, Pisistrate, Clistene sau Servius Tullius în Peninsula Italică⁶ etc.

Putem aminti în acest context și ipoteza zeificării mai târziu a lui Zalmoxis – poate la origine un zeu chthonian, dacă avem în vedere gropile și puțurile rituale descoperite, retragerea lui sub pământ conform legendei etc.

Oricum, el a fost des pomenit de istoricii antichității și de cei din epoca medievală timpurie. În secolul al VI-lea d. Hr., Iordanes a scris despre Zalmoxis, numindu-l rege și afirmând în lucrarea sa, *Getica*, 40 că, datorită învățăturilor lui, "goții (geții) au devenit aproape egali cu grecii".

În secolul al III-lea î. Hr. neoplatonicianul Iamblicos a considerat a fi drept un adevăr incontestabil faptul că Zalmoxis le-a scris legile geților. Apariția proprietății private în epoca La Tène a avut ca rezultat formarea uniunilor de triburi și mai apoi a unui stat care, sub conducerea lui Burebista, era deja consolidat din punct de vedere politic și militar, juridic și organizatoric. În secolul I î. Hr. și mai târziu, cunoaștem rolul lui Deceneu (preot și rege), apoi al urmașilor săi, până la războiul cu Roma.

Este probabil ca acest stat să fi avut o structură similară cu cea a statului roman din epoca lui Servius Tullius. Instituțiile sale trebuie să fi conservat și o parte din relațiile gentilice⁷. Astfel, poetul Ovidiu, cel exilat de Augustus la Tomis, a afirmat în poeziile sale că autohtonii își mai exercită și ei înșiși justiția⁸.

Premisele formării și consolidării statului geto-dac sunt legate de organizarea din punct de vedere teritorial a comunităților, precum și de adâncirea diferențierilor sociale. Rolul aristocrației și al preoțimii în organizarea social-economică a crescut foarte mult⁹.

Dezvoltarea economică și creșterea productivității muncii au avut ca rezultat apariția și consolidarea proprietății private asupra pământului. Alături de aceasta a coexistat și obștea sătească¹⁰.

Dialog, LXXXV, 540; Heschos din Alexandria, *Culegerea alfabetică de tot felul*, passim; Iordanes, *Getica*, 39; Agathias, *Istorie*, prefață, 3; Leon Diaconul, *Istoria*, IX, 6; Suidas, *Lexicon*, II, 500, IV, 262 etc.

⁵ Dacă ar fi să luăm în considerare spusele lui Hellanicos din Mitilene, cum că Zalmoxis i-ar fi precedat lui Pythagora, l-am putea plasa și înainte, în timp, poate în Hallstat-ul timpuriu când, conform lui D. D. Berciu (*Zorile istoriei în Carpați și la Dunăre*, București, 1966, p. 237 și urm.) se produce o unificare culturală a arealului carpato-dunărean.

⁶ N. Ursulescu, *Dacia în cadrul lumii antice*, Iași, 1992, p. 45.

⁷ V. Hanga, *Les institutions du droit coutumier romain*, București, 1988, p. 14.

⁸ *Ibidem*.

⁹ M. Oppermann, *Tracii între Arcul Carpat și Marea Egee*, București, 1988, p. 195; A. Bejan, *Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la formarea statelor feudale*, Timișoara, 1995, p. 14 și urm.; etc.

¹⁰ Bodor, *Contribuții la problema agriculturii în Dacia înainte de cucerirea romană. Problema obștilor la daci*, partea I, în SCIV, 7, 1956, p. 3-4; partea a II-a, în SCIV, 8, 1957, 1-4, p. 137-148; H. Daicovicu, *Observații privind obștea sătească la geto-daci*, în SCIV, 11, 1960, I, p. 135-139; Idem, *Dacii*, București, 1963, p. 141; D. M. Pippidi, *Contribuții la istoria veche a României*, București, 1967, p. 238 și urm.; etc.

Poetul Vergiliu (*Georgicele*, III, 375) afirma despre locuitorii de la Dunăre că: "*iși duc viața liniștită și sigură în bordeie / săpate adânc în pământ; adună trunchiuri de stejar și ulmi întregi / pe care îi rostogolesc pe vatră și-i pun pe foc*". Același autor (*Eneida*, III, 34-35) a scris și despre zeul Marte, "*care ocrotește ogoarele geților*".

Din versurile lui Horațiu se pot desprinde alte informații importante. Acest din urmă autor a afirmat (*Ode*, III, 24) că: "*la fel și geții cei aspri / cărora pământul nehotărnicit / le dă roade și cereale bune. / Nu le place să cultive același ogor mai mult de un an*".

Tragem de aici concluzia că la geto-daci tradiția era ca pământul agricol să fie atribuit prin rotație anuală sau prin tragere la sorți ori prin decizia sfatului bătrânilor – instituție pe care o găsim și după retragerea aureliană. La fel, Ovidiu (*Epistuale Ex Ponto*, III, 10) a scris că: "*dușmanul abia dă răgaz agriculturului să sape pământul*", referindu-se și el la ocupațiile populației de aici.

Din analiza acestor texte întrevădem existența proprietății nehotărnicite și private în cadrul obștilor¹¹.

Același lucru s-a putut observa în unele părți nu numai în cursul primului mileniu, ci și până mai târziu, după formarea statelor medievale. Nu se poate pune la îndoială nici faptul că, într-o societate care se dezvoltă din punct de vedere economic și tranzacțiile comerciale erau puse sub incidența practicilor juridice care trebuiau să asigure, în caz de conflict, despăgubirea părților lezate. Acest lucru a fost observat în cadrul obștilor până târziu, în epoca modernă.

În privința obștilor sătești, nu este absolut necesar să dispară complet legăturile de rudenie. În acest sens este suficientă o comparație cu Roma antică, unde, și după apariția statului, impozitele se puneau pe un trib (lat. *tributum*).

În secolul al VI-lea î. Hr. Herodot, în *Istoriei*, cartea a IV-a, 95 a scris că Zalmoxis și-a împărtășit cunoștințele "*frunțașilor țării*". La 514 î. Hr. exista deci o uniune de triburi, capabilă să se opună regelui Darius. Apoi, cu toate că episodul ce i-a avut drept protagoniști pe Dromichaites și Lisimah sugerează existența democrației militare în aceste zone, valoarea acestuia are o adevărată tentă moralizatoare. Un alt episod de prin anul 200 î. Hr., și anume despresurarea Histriei de către Rhemaxos și fiul său, sugerează o continuitate dinastică, adică o formă superioară democrației militare¹². La fel, evenimentul din a cărui desfășurare cunoaștem numele unui alt șef geto-dac, Zalmodegikos¹³, denotă că autohtonii aveau deja o organizare instituțională în cadrul unei formațiuni politice ce putea încheia și garanta tratate.

Existența fortificațiilor pe înălțimi și a așa-ziselor "*morminte princiare*"¹⁴ demonstrează, printre altele, și apariția diferențierilor sociale. Aceste diferențieri s-au produs în cadrul obștilor teritoriale.

Majoritatea scrierilor referitoare la subiect analizează cunoscutul text al lui Criton, medicul grec ce l-a însoțit pe Traian în războaiele dacice, text care atestă existența în secolul I

¹¹ Au fost citate și discutate mai ales afirmațiile lui Horațiu: V. Hanga, *op. cit.*, p. 15; *Istoria dreptului...* (sub redacția lui I. Ceterchi), vol. I, p. 67 etc.

¹² D. M. Pippidi, *op. cit.*, p. 186.

¹³ Idem, *Despre statutul ostaticilor în antichitate în legătură cu raporturile grecilor cu geții în Dobrogea elenistică*, în ST. CL., 21.

¹⁴ E. Moscalu, *Mormântul princiar getic de la Peretu (jud. Teleorman)*, în *Thraco-Dacica*, 7, 1-2, 1986, p. 59-70 și D. Berciu, *Arta traco-getică*, București, 1969, p. 33-76 – referitor la Agighiol.

d. Hr. a unor înalți funcționari ce asigurau "*bunul mers al agriculturii*" și a altora în fruntea cetăților. Este vorba despre o mărturie privind funcțiile administrative și militare.

Nobilii cunoscuți din izvoarele scrise sub numele de *tarabostes* sau *pileates* și-au rezervat din plin drepturile civile și politice, în timp ce restul poporului¹⁵ a jucat un rol mai redus, la fel ca plebea romană în epoca servituții.

Se pot face în acest sens și comparații cu galii, despre care Cezar scria (*De bello gallico*, VI, 13): "*poporul nu îndrăznește să întreprindă nimic și nu este chemat la nicio adunare*". Din acest punct de vedere îi putem aminti și pe germanici (Tacitus, *De origine et situ Germanorum*, XV, 3), unde: "*triburile au obiceiul să trimită căpeteniilor, de bună voie și fiecare dându-și partea, vite sau grâne, care, primite de ei ca o cinste, le îndeplinesc și trebuințele*".

Diversele religii și sisteme filosofice propovăduiesc credința în viața de apoi, dualitatea corp-suflet. Această credință exista și în doctrina pythagoreică și mai înainte (Strabon), în *învățăturile lui Zalmoxis*. Am spus înainte având în vedere faptul că probabil Strabon s-a inspirat din opera lui Herodot, iar acesta din urmă "*greciza*" multe dintre lucrurile ce le văzuse sau auzise. Hellanicos din Mitilene afirma că zalmoxianismul (dacă nu cumva persoana celui zeificat – incertă) a precedat doctrina lui Pythagoras; din *Obiceiuri barbare* putem observa că el afirma la un moment dat: "*Dar mi se pare că Zalmoxis a trăit cu mult înaintea lui Pythagoras*". Același autor mai adăuga, referindu-se la geto-daci: "*ei spuneau că cei morți pleacă la Zalmoxis și că se vor întoarce*". Herodot a scris în acest sens (*Istoriei*, IV, 95) că Zalmoxis conducea întrunirile fruntașilor țării "*învățându-i că nici el, nici oaspeții săi și niciunul dintre urmașii acestora nu vor muri, ci vor merge într-un anume loc, unde vor trăi pururi și vor avea parte de asemenea de toate bunătățile*".

Se găsesc și unele asemănări între religiile misterelor și creștinismul vechi¹⁶.

Motivul banchetului ritual a fost pomenit de Herodot (*Istoriei*, IV, 95): Zalmoxis "*îi primea și îi puneă să benchetuiască pe fruntașii țării*" cărora li se adresa în primul rând. Banchetul ritual este prezent și în reliefurile ce-i reprezintă pe *Cavalerii Danubieni*. Cele mai multe dintre aceste reprezentări sunt formate din câte trei registre, banchetul fiind reprezentat în cel superior¹⁷.

Mai putem aminti apoi și *Cavalerul trac* – divinitate despre care cunoaștem prea puțin. El se găsește frecvent pe altarele funerare, calul său fiind un animal solar, poate reprezenta apoteoza defunctului¹⁸, credința în viața de apoi.

Doctrina propovăduită s-a extins în timpul lui Strabon, fiind pentru unii daci un mod de viață. În *Geografia*, VII, 3, 5 acest autor scria că "*practica pythagoreică de a se abține de la carne a rămas la ei ca o poruncă dată de Zalmoxis*". Tot de la Strabon avem informația conform căreia aceștia "*se hrănesc cu miere, lapte și brânză, ducând un trai liniștit (...). Unii traci își petrec viața fără să aibă legături cu femeile (...) ei sunt onorați și socotiți sacri, trăind așadar feriți de orice primejdie*" (*Geografia*, VII, 3, 3). Toate acestea au determinat

¹⁵ N. Ursulescu, *op. cit.*, p. 47; rămâne de discutat doar dacă oamenii de rând (*comati*) erau locuitori ai satelor (gr. *comê*) sau pur și simplu *pletoși* (lat. *coma* = "pletoși", după Dio Cassius); M. Oppermann, *op. cit.*, p. 166.

¹⁶ G. Ory, *Originile creștinismului*, București, 1980, p. 130 și urm.

¹⁷ H. Crișan, *Civilizația geto-dacilor*, vol. II, București, 1993, p. 161; *Enciclopedia civilizației romane* (sub redacția lui D. Tudor), p. 175.

¹⁸ *Ibidem*.

adâncirea cercetărilor privind asemănările dintre zalmoxianism și religiile misterelor¹⁹ (Hermes, Orfeu, Osiris și corespondentul său în lumea elenistică – Dyonisos, Pythagoras, Platon).

În ceea ce privește zeii misterelor, Strabon (*Geografia*, VII, 67) îl aseamănă pe Zalmoxis cu Amphioraus, Trophonius, Orfeu, Musaios. Din scrierile lui Platon (*Republica*, II, 363, c-d) aflăm unele informații mai ample referitoare la acesta din urmă – Musaios era un personaj care, asemenea lui Orfeu, a coborât în Infern.

Pythagoras, alături de care a fost pus Zalmoxis, a fost și el comparat cu Aristeas, Alaris, Epimenide, Phomion, Empedocle și Dyonisos²⁰.

Despre Aristeas din Proconesos a scris și Herodot (*Istorie*, IV, 14-15). El era un devotat al zeului Apollo și avea capacitatea de a muri și învia, de a dispărea și apărea în diverse locuri²¹.

Conform lui Plinius cel Bătrân (*Istoria naturală*, VII, 174), Hermotimus din Clazomene putea să-și părăsească corpul și să călătorească în diverse locuri.

Empedocle, apropiat al lui Pythagoras, era un șaman grec ale cărui practici denotau metempsihoza²².

Pythagoras însuși avea relații cu zeii și cu spiritele și putea fi prezent în mai multe locuri deodată²³.

Revenind la geto-daci, Strabon (*Geografia*, VII, 3, 5; VII, 3, 11), după descrierea asemănărilor pomenite mai sus, a scris că: "*mereu se găsea cineva gata să-l sfătuiască pe rege și acestui om geții îi spuneau zeu*". Iordanes (69-71) scria în aceiași termeni și despre Deceneu.

Eroii civilizatori, profeții, zeii care se sacrifică au fost prezenți în tot arealul cuprins între Egipt, Orientul Apropiat, zonele grecilor antici, Roma și teritoriile locuite de traci, iar metempsihoza nu era o noțiune necunoscută.

În acest sens N. Gostar a susținut ideea conform căreia zeul suprem al geto-dacilor era un zeu asemănător lui Marte²⁴. Prin prisma acestei ipoteze deducem încă o dată rolul preponderent de erou civilizator, de profet al lui Zalmoxis (s-ar putea vedea în acest sens și Vergilius, *Eneida*, III, 35, precum și Ovidius, *Tristele*, V, 2, 69; V, 3, 21; V, 3, 22; Iordanes etc.).

¹⁹ G. Ory, *op. cit.*, p.158-159; literatura ecleziastică și nu numai a pus și problema unor anumite asemănări cu secta esenienilor: I. Coman, *Scriitori bisericești în epoca străromână*, București, 1976, p. 22-24; M. Oppermann, *op. cit.*, p. 224; M. Eliade, *Istoria credințelor și ideilor religioase*, vol. II, București, 1991, p. 165; Idem, *De la Zalmoxis la Gengis Khan*, București, 1980, p. 74; I. H. Crișan, *Spiritualitatea...*, vol. II, p. 131-137; N. Ursulescu, *op. cit.*, p. 45; E. Schurie, *Marii inițiați*, unde problemei i se atribuie mai multe capitole; I. Banu, *Profeții biblici vorbind filosofiei*, București, 1994, p. 34 și urm.

²⁰ E. Rhode, *Psihè*, București, 1985, p. 127.

²¹ D. P. Bolton, *Aristeas of Proconesos*, Oxford, 1962, apud M. Eliade, *De la Zalmoxis...*, p. 52, nota 44.

²² E. R. Dodds, *Dialectica spiritului grec*, București, 1985, p. 145.

²³ M. Eliade, *De la Zalmoxis...*, p. 54-56; Idem, *Șamanismul și tehnicile arhaice ale extazului*, București, 1996, p. 305-306.

²⁴ N. Gostar, *Zalmoxis – Zalmoxis – zeul suprem al dacilor*, în *Cercetări istorice*, 12-13, 1981-1982, p. 288-289 – zeul suprem era un zeu asemănător lui Marte și nu Zalmoxis, al cărui cult s-ar fi pierdut.

Gnosticismul geto-dac începea probabil cu așa-numita școală zalmoxiană și existau în acest sens mai multe metode de a obține nemurirea. Există interpretări pe această temă; Al. Vulpe propune însă să ne limităm la informațiile oferite de izvoarele literare²⁵.

Zalmoxis (poate zeu sau poate mare preot al lui Gebeleizis-Nebeleizis) a dezvoltat adeptilor săi un sistem filosofico-religios ce face cunoscută calea pe care se poate merge spre nemurire, la care aspira orice geto-dac: trimiterea mesagerului din patru în patru ani²⁶, idee în legătură cu religiile misterelor²⁷. O a doua cale se referea la sala de primire ce-i avea drept invitați pe "*fruntașii țării*"²⁸. Conform izvoarelor literare, credința în nemurire era o idee răspândită printre toate triburile tracice.

Pentru M. Eliade moartea și revenirea din patru în patru ani a lui Zalmoxis constituia un fel de inițiere²⁹ și în acest din urmă caz concluzia privind legătura strânsă cu doctrina pythagoreică se impune de la sine – fapt observat și de scrierile antice mai sus amintite.

Gnosticismul zalmoxian putea foarte probabil să fie un sistem dualist: spirit-materie, lumină-întuneric.

Revenind la primele idei, Herodot (IV, 95) scria la un moment dat că Zalmoxis "*s-a arătat tracilor*", lucru ce l-a determinat pe V. Pârvan să afirme că "*misterul*" acestei învieri se sărbătorea o dată la patru ani³⁰.

Orfismului dyonisiac Herodot i-a dat mai puțină atenție, dar conform lui Platon (*Charmide*, 156) și acesta acorda o mai mare importanță sufletului decât trupului. La fel, Zalmoxis avea în preajma sa o serie de "*medici*" care, adepți ai primatului sufletului, aplicau în vindecări ceea ce am putea numi o metodă totală³¹.

Strict din acest punct de vedere, în *Vechiul Testament* profetul Ieșaiahu afirma și el că trebuie să nu se mai asocieze sferei spiritualității ceva ce aparține corporalității și să se meargă până la "*ultima consecință a contractului dintre materie și spiritualitate*"³², iar profetul Hagai ajungea, spre exemplu, până la ideea de "*reședință a lui Dumnezeu*"³³, aceste concepții fiind mai aproape de zalmoxianism decât doctrina lui Platon. Astfel, bazându-se pe afirmațiile lui Pomponius Mella³⁴, putem distinge trei "*forme de nemurire*" în doctrina lui Zalmoxis: când se întorc sufletele, când nu revin, ci trec la o existență fericită și când moartea înseamnă schimbarea domiciliului cu unul mai plăcut. În doctrina lui Platon Zeul nu "*se arată*" și de fapt nu este nevoie de existența unui zeu.

În altă ordine de idei, este nevoie să subliniem și faptul că *trimiterea unui sol la Zalmoxis era o practică în concordanță cu obiceiurile greco-romane*. Astfel, informații despre sacrificii umane am găsit la diverși autori cum ar fi Plutarh (*Vieți paralele – Viața lui Themistocles*, XIII), care prezintă mai sus-menționatele sacrificii înainte de lupta de la

²⁵ Al. Vulpe, *Geto-dacii*, p. 300 și urm.

²⁶ H. Crișan, *Spiritualitatea...*, p. 427-429.

²⁷ G. Ory, *op. cit.*, p. 142 și urm.

²⁸ H. Crișan, *Spiritualitatea...*, p. 346, cf. lui Herodot, *Istoriei*, IV, 95.

²⁹ M. Eliade, *De la Zalmoxis...*, p. 54.

³⁰ V. Pârvan, *Getica*, București, 1976, p. 153.

³¹ Coman, *Scriitori bisericești în epoca străromână*, București, 1976, p. 37-42.

³² Banu, *Profeții biblice vorbind filosofiei*, București, 1994, p. 34 și urm.

³³ *Ibidem*, p. 120.

³⁴ Pomponius Mella, apud I. Coman, *op. cit.*, p. 35-36.

Salamina – anul 479 î. Hr.; apoi ele sunt menționate și de Titus Livius (*Breviarum Ab Urbe Condita*, XXII, 57, 6) – cu ocazia

acestea. Ultimul nu se mai aplică astăzi. Așa cum am mai menționat, principalul izvor al normelor a fost înfrângerii de la Canae. În cinstea zeului Marte se făceau alte sacrificii umane prezentate de Dio Cassius în *Istoria Romană*, XLIII, 24. În Roma antică ele nu au fost interzise decât de abia în anul 97 d. Hr.³⁵.

Despre sacrificiile umane la geto-daci pomenește Clemens din Alexandria în lucrarea *Covoarele*, IV, 8. Tot în acest spirit a scris și Iordanes (*Getica*, 41) despre geți că: "*pe acest Marte totdeauna l-au înduplecat printr-un cult sălbatic, socotind că șeful războaielor trebuie împăcat prin vărsare de sânge omenesc*".

Nu cunoaștem amănunte referitoare la perpetuarea zalmoxianismului și nu credem / nu știm dacă împotriva lui s-au luat măsuri asemănătoare cu cele luate de Tiberiu sau Claudius împotriva druidismului celtic (Suetoniu, *Claudius*, XXV: "*desființă Gallia și religia de o mare cruzime a druzilor, interzisă sub Augustus numai cetățenilor romani*").

Așa cum am afirmat, lipsesc dovezile clare referitoare la perpetuarea cultului lui Zalmoxis sub forma sa clasică, el poate să fi și dispărut o dată cu aristocrația ("*fruntașii țării*" – n. n.) și preoțimea geto-dacă; se vor perpetua însă în *Interpretatio Romana* Marele Zeu și Marea Zeiță³⁶.

Prin tot ceea ce am afirmat până acum, am încercat să prezentăm spiritualitatea și obiceiurile geto-dacilor în concordanță cu lumea greco-romană.

Considerăm că acest lucru a ușurat procesul de romanizare din timpul provinciei Dacia într-un timp mai scurt decât în alte provincii, chiar dacă este vorba de Gallia sau Hispania romană.

După anul 106, o mare parte a Daciei fiind cucerită de către romani, rolul important în administrarea dreptului l-au avut aici normele juridice romane.

Dreptul roman poate fi considerat cel mai important aport adus de Roma pentru civilizația universală, a Europei în special. El privea bunurile, persoanele și acțiunile.

Dreptul public cuprindea normele administrative și penale, iar dreptul privat reglementa relațiile individului cu comunitatea și restul problemelor ce decurgeau din obiceiul. Normele juridice au fost strânse în diverse coduri de legi. Cum este și firesc, și pentru Dacia romană îi considerăm importanți pe juriștii clasici, cum ar fi: Publius Mucius Scaevola, Proculus (școala proculiană), Masurius Sabinus (școala sabiniană), Aemilius Papinianus, Domitius Ulpianus³⁷.

Pentru dreptul privat poate fi citat Gaius, autor al manualului *Institutiones* și al altor scrieri (secolul al IV-lea), care constituie cele mai importante izvoare în acest sens³⁸. Am considerat corect a-i aminti în treacăt pe acești reprezentanți ai dreptului clasic roman, având în vedere influența lor vedere influența în perioada care va urma și de care ne vom ocupa mai mult; influență directă în Imperiul Roman și Bizantin și la nordul Dunării.

³⁵ În acest sens M. Maus, H. H. Hubert, *Eseu despre natura și funcția sacrificiului*, București, 1994, *passim*.

³⁶ H. Crișan, *Civilizația...*, vol. II, p. 138.

³⁷ *Enciclopedia civilizației romane* (sub redacția lui D. Tudor), București, 1982, p. 411.

³⁸ Informații mai cuprinzătoare în Gaius, *Instituțiunile*, București, 1982.

Dreptul roman a constituit sursa normelor juridice adoptate de celelalte popoare europene, deși a întâmpinat rezistență la început din partea obiceiurilor barbare, mai ales în spațiile locuite de germanici³⁹.

În timpul stăpânirii romane vechile cutume locale au continuat să fie aplicate în cazul obligațiunilor din cadrul comunităților teritoriale. Nu putem cunoaște limitele pe care guvernatorul, judecător suprem, le-a fixat cutumelor locale – probabil că acestea nu trebuiau să contravină dreptului roman.

Dacia romană, noua provincie imperială îngloba, după datele furnizate de Ptolemeu, Transilvania, Banatul, Oltenia, vestul Munteniei și o parte din Moldova de sud. Influența civilizației romane, însă, s-a făcut simțită și dincolo de granițele provinciei, provincie a cărei exploatare economică s-a întreprins pe baza noilor forme de organizare specifice Imperiului. După organizarea Daciei sub această formă tipică, principiile dreptului roman vor fi aplicate locuitorilor în mod diferit, după statutul lor juridic.

- *cetățenii romani, coloniști⁴⁰ în Dacia, aveau aceleași drepturi civile și politice ca și cei de la Roma. Doar dreptul de proprietate imobiliară era inferior celui din metropolă, cu excepția teritoriului orașului. De "ius italicum" se bucurau orașele: Sarmisegetusa, Apulum, Potaissa, Napoca, Dierna. De dreptul latin beneficiau locuitorii cu situație materială deosebită, asemenea celor din orașele latine "oppida".*

- *marea majoritate a populației libere din Dacia era reprezentată de peregrini formați din două categorii: peregrini autohtoni și dediticii. Primii erau locuitorii orașelor care continuau să existe din punct de vedere politic și care, după cucerirea romană, puteau să-și exercite drepturile în conformitate cu obiceiul pământului. Dediticii erau peregrini ale căror orașe dispăruseră sau au capitulat, fiind cucerite de romani⁴¹. Ei aveau o libertate redusă și s-a crezut mult timp că au fost excluși de la primirea cetățeniei romane, ipoteză ce ar putea fi infirmată de o descoperire epigrafică ulterioară – "tabula 17; apoi în banasitana". Din păcate, informațiile referitoare la Constitutio Antoniniana sunt prea puține. Ele apar doar la Ulpian – *Digestae*, 1, 5, *Historia romana*, 77, 9, 5; la Ioan Chrysostomos; *Acta apost hom*, 4, 8, 1; în continuare se mai găsesc referiri făcute de Aurelius Augustinus – *De civitate Dei*, 5, 17 și, semnificativ pentru perpetuarea normelor romane, în Codul lui Iustinian – *Novellae*, 78, 5. O versiune greacă a decretului este incompletă în acest sens.*

Dediticii erau însă destul de puțini ca număr. Spre deosebire de ei, în raporturile care interveneau cu romanii, peregrinii autohtoni puteau recurge la "*ius gentium*". Edictul împăratului Caracalla a schimbat situația din punct de vedere juridic și demn de remarcat ar mai fi faptul că dediticii sunt pomeniți și în continuare până la vremea lui Iustinian. Sclavii eliberați fără forme prevăzute de dreptul civil au fost asimilați (conform legii *Junia*) cu

³⁹ O. Drimba, *Istoria culturii și civilizației*, vol. III, București, 1990, p. 70-71.

⁴⁰ E. Cizek, *Mentalități și instituții politice romane*, București, 1998, p. 51 arată că o colonie era considerată ca fiind o bucată din Roma și din armata ei trimisă în alte locuri în virtutea unor anumite rituri și principii foarte clare. De asemenea, coloniile nu s-au alcătuit niciodată spontan, ci doar în baza unei horărări oficiale. Era trimis la început un număr mic de familii de coloni (200-1.000 de oameni). Coloniile aceștia erau cetățeni romani și chiar non-romani admiși printre ei deveneau cetățeni romani. Au existat și colonii latine ai căror locuitori nu erau cetățeni romani, acest lucru fiind valabil în tot cuprinsul Imperiului, nu numai în Dacia.

⁴¹ V. Hanga, *op. cit.*, p. 20.

coloniștii latini – sclavi eliberați de stăpâni ce aveau calitatea de peregrini deditici. O parte pot fi și cetățeni indigeni, deveniți acum cetățeni romani.

Bineînțeles că cetățenii romani din Dacia beneficiau de normele dreptului roman. Categoria latinilor avea statutul ei propriu, iar peregrinii beneficiau de normele juridice autohtone cutumiare în măsura în care acestea nu contraveneau normelor dreptului public roman. Este vorba de "*ius gentium*", aplicat în cazul raporturilor comerciale cu romanii. Dobândirea proprietății de către peregrini se făcea prin ocupație și tradiție – *traditio* (Gaius, 41, 1, 3)⁴². Slavii cetățenilor romani se aflau sub incidența dreptului roman, iar sclavii peregrinilor se supuneau celui cutumiar. Colonii nu au fost atestați în documente, dar existau câteva trupe de frontieră cu drept de proprietate funciară, proprietate muncită în calitate de coloni militari⁴³. Statutul juridic al colonilor includea faptul că ei se puteau căsători cum doreau în calitate de oameni liberi, dar aveau în schimb obligații față de stăpânul domeniului. La sfârșitul secolului al II-lea, aceste obligații se materializau în diverse produse și șase zile de muncă pe an, ele însă au crescut mereu. În *Pontice*, III, 14 – "*lui Tuticanus*" – Ovidiu scria semnificativ: "*scutit de dări sunt singur pe țărmurile voastre, / Afară de aceia prin lege chiar scutiți*".

În timpul lui Antonius Pius (136-161), un document din Dobrogea romană (Moesia Inferior) pomenește de locuitorii satului Laicos Pirgos, care în anul 159 au cerut guvernatorului Statilius Iulius Severus schimbarea regimului corvoadelor care deveniseră prea apăsătoare⁴⁴.

O inscripție din anul 200 atestă și formarea latifundiilor de tip roman, precum și existența obștilor sătești. Este vorba de un proces de hotărnicie dintre latifundiara Messia Pudentilla și țăranii daci din Buteridava⁴⁵.

Instituții și ale dreptului Procedura de judecată se desfășura în Dacia la fel ca în celelalte provincii imperiale; guvernatorul remitea cauza unui judecător, în cazuri grave primul (guvernatorul) putea aplica "*ius gladii*" – pedeapsa capitală. Cetățenii romani puteau face apel la Roma. Dacă infractorul era un notabil neroman se aplica "*ex principalibus*" – iar pedeapsa capitală nu putea fi pronunțată decât de împărat. Litigiile obișnuite dintre membrii comunităților autohtone erau rezolvate pe baza cutumelor⁴⁶, a obiceiului pământului, existent și înaintea stăpânirii romane.

În caz de delict comis de romani contra peregrinilor sau invers, instanțele de judecată acordau ad-hoc calitatea de cetățean roman populației autohtone. Pentru raporturile între peregrini funcționau cutumele locale, în măsura în care ele nu contraziceau normele fundamentale romane⁴⁷.

Pentru a avea o idee mai precisă asupra vieții sociale din Dacia romană sunt importante tăblițele cerate – "*tabulae ceratae*" descoperite la Alburnus Maior și folosite "*ad probatorium*". Este vorba de 25 de astfel de tăblițe scrise cu caractere romane, într-o latină cu numeroase elemente vulgare. Patru din ele sunt contracte de vânzare-cumpărare privind sclavi

⁴² *Ibidem*, p. 23.

⁴³ vezi și *Istoria dreptului românesc* (sub redacția lui I. Ceterchi), vol. I, p. 105.

⁴⁴ C.I.L., III, cf. Isidore, *Origines*, IX, 4.

⁴⁵ V. Hanga, *op. cit.*, p. 20.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 29.

⁴⁷ *Ibidem*.

și imobile, trei se refereau la unelte și forța de muncă etc.⁴⁸ Ele mai conțin o serie de contracte, una se referă la dizolvarea unui colegiu funerar rămas doar cu 17 membri, alta, spre exemplu, reprezintă o listă a sumelor de bani cheltuite cu ocazia unui banchet ș. a. m. d. Au fost ascunse, probabil, în timpul războaielor marcomanice sau cu prilejul unor tulburări sociale, iar studierea lor oferă o imagine corectă a vieții sociale din Dacia romană.

Tăblițele cerate demonstrează, de asemenea, că se invocau principiile dreptului roman clasic, dar că erau folosite ceea ce am numi principiile dreptului roman vulgar (mai ales în relațiile patron-funcționar, preț de vânzare-cumpărare-preț de cumpărare etc.).

Obștile teritoriale și o anumită organizare a lor nu erau necunoscute în statul geto-dac. Cu precădere însă în perioada stăpânirii romane s-au pus bazele unor obiceiuri – cutumii pământului care, mai apoi, și sub influența Imperiului Roman de Răsărit – Bizantin, aveau să dăinuie până foarte târziu de-a lungul secolelor.

Cultura materială romană superioară a cucerit multe teritorii înaintea armatelor romane. Limba latină s-a impus și multe provincii au fost definitiv romanizate. Imperiul avea însă nevoie și de alți factori de coeziune, de ordin spiritual.

În ceea ce privește acest din urmă domeniu, este adevărat că sistemele filosofice grecești și romane s-au dovedit a fi superioare religiilor vechi politeiste, dar au arătat în același timp pentru contemporanii lor și incapacitatea rațiunii umane de a ajunge la Divinitate, de a cuprinde totul.

În acest sens speranța mesianică creștină era, de asemenea, superioară aspirațiilor așa-zis naționaliste romane. Astfel, Vergiliu se referea la un moment dat la un conducător roman ideal, un fiu ce urma să i se nască lui Augustus⁴⁹. Adeziunea la cultul imperial a fost inegală, în funcție de diverse provincii sau timpuri; este însă cert că nimeni nu credea că "*împăratul era cu adevărat zeu sau se împărtășea din esența divinităților*"⁵⁰. Cultul imperial a funcționat ca o religie politică care nu răspundea aspirațiilor celor ce doreau să fie mântuiți⁵¹.

În comparație cu această din urmă idee, speranța în venirea unui Mesia⁵², propagată de creștinism, corespundea nevoilor și aspirațiilor din acea vreme.

Ideea aceasta, precum și sacrificiul de răscumpărare ce se afla în centrul doctrinei creștine⁵³, viziunea escatologică proprie, universalitatea, toate i-au hotărât superioritatea în fața celorlalte credințe.

De asemenea, în întreg Imperiul (ca și în Dacia romană) momentul 212 – *Constitutio Antoniniana* a văzut că nu a adus nici el egalitatea deplină din punct de vedere juridic, iar egalitarismul creștin era astfel mai bine primit.

Foarte probabil este ca, în ascensiunea sa, religia creștină să fi avut în Mithras cel mai puternic adversar. Divinitatea orientală Mithras și mithraismul s-au răspândit repede în

⁴⁸ C.I.L., III, 1.147; vezi și *Istoria dreptului...*, vol. I, p. 67.

⁴⁹ E. A. Cairns, *Creștinismul de-a lungul secolelor. O istorie a Bisericii Creștine*, B.E.E., Internațional, Dallas, t. X, 1992, p. 34.

⁵⁰ E. Cizek, *Mentalități și instituții...*, p. 237.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² V. Kernbach, *Biserica în involuție*, București, 1984, p. 199; J. M. Kitagawa, *În căutarea unității. Istoria religioasă a omenirii*, București, 1994, p. 112-114.

⁵³ V. Kernbach, *op. cit.*, p. 313.

Imperiul Roman. Astfel, dovezi privind răspândirea acestui cult au fost descoperite în toate provinciile europene⁵⁴.

Sub influența zoroastrismului, Mithras era un intermediar în lupta dintre Ahura Mazda și Ahriman; el a devenit curând un zeu al soarelui, al pământului și al morților.

Născut la 25 decembrie, și Mithras, asemenea altor zei ai misterelor, avea în grijă sufletele, iar sacrificiul taurului la coborârea sa asigura nemurirea adeptilor săi. Dacă cultul Cavalerilor Danubieni, spre exemplu, avea trei grade de inițiere (berbec, soldat și leu), cultul lui Mithras presupunea probe foarte grele și avea șapte grade de inițiere (corb, tăinuit, soldat, leu, persan, curier al soarelui și tată)⁵⁵.

Faptul că ceremoniile erau strict secrete, apoi încercările grele la care erau supuși (purificați) adeptii acestui cult, excluderea femeilor, deci teoretic jumătate din populația pe care trebuia s-o cuprindă, au constituit pentru mithraism tot atâtea obstacole în a se generaliza în Imperiu.

Credințele religioase din provinciile romane au suferit multiple influențe, însă nici una nu a umplut nevoia spirituală la care am făcut referiri mai sus, în afară de creștinismul egalitarist. Mai târziu, în secolul al IV-lea, Constantin cel Mare și Licinius și-au dat seama de rolul important pe care l-ar putea juca creștinismul în păstrarea unității Imperiului Roman, ce era amenințat din exterior, dar și din interior, de tendințele centrifuge ale diverselor popoare. Edictul de toleranță dat de cei doi îl completează pe cel dat de Galerius în 311, dar erau abrogate dispozițiile restrictive cu privire la creștini; se ordona astfel și restituirea lăcașurilor de cult, ale bunurilor confiscate, inaugurându-se o nouă jurisprudență privind aceste bunuri ale bisericii⁵⁶. Chiar și în cazul în care unele lăcașuri fuseseră cumpărate de particulari, aceștia din urmă aveau să fie despăgubiți de către stat; aceste dispoziții au fost comunicate prin circulare (Lactantius, *De mortibus persecutorum*, 48; Eusebiu din Cezareea, *Istoria ecleziastică*, X, 5, 1-14) în tot Imperiul. O circulară asemănătoare a fost adresată de Licinius provinciilor din Orient și mai ales din Asia Mică după înfrângerea lui Maximinus Daia, nefiind exclus ca acesta din urmă să fi făcut la fel înainte de a muri – tot în scopul de a câștiga sprijinul creștinilor numeroși în părțile orientale ale Imperiului⁵⁷.

O serie de măsuri luate de Constantin au întărit puterea bisericii creștine: din 315 el a renunțat la riturile păgâne, apoi a crescut autoritatea episcopilor care au dobândit, începând din vremea lui, și puterea civilă: se permitea astfel eliberarea sclavilor în biserică în prezența acestor episcopi (316), creștinilor le sunt permise funcții publice înalte (317), apoi se putea declina competența judecătorească civile în favoarea episcopilor (din 318); *Dies Solis* (ziua Soarelui) a devenit una și aceeași cu "*Ziua Domnului*", declarată zi de repaus (321), iar biserica putea moșteni prin testament averile enoriașilor (322) și, în sfârșit, "*Zeul Soare*" dispărea (322) definitiv de pe monede⁵⁸.

⁵⁴ M. Claus, *Der Mithras Kult im Römische Reich*, p. 55-77 – cultul lui Mithras în Dacia Romană.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 3-9; *Enciclopedia civilizației romane* (coord. D. Tudor), București, 1982, p. 506.

⁵⁶ N. Iorga, *Istoria vieții bizantine. Imperiul și civilizația după izvoare*, București, 1974, p. 61 și urm.; I. Barnea, O. Iliescu, *Constantin cel Mare*, București, 1982, p. 37-39.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 42.

Totodată, Constantin cel Mare a fost primul care a convocat sinoade bisericești (Arles, Niceea), lucru asupra căruia vom mai reveni. Dorim însă doar să arătăm că, începând cu epoca lui, biserica creștină a căpătat putere în viața publică, putere ce va spori tot mai mult.

Până la un moment dat împărații au fost asimilați în mod constant cu zeii, în special cu soarele, Sol (sec. III). De asemenea, până în 370 și-au păstrat și titulatura de *pontifex maximus*, cu toate că pe unele inscripții, deja *Imperator Caesar Augusti* apărea alături de *Dominus noster*, dar cultul imperial (*Codex Theodosianus*, 15, 4, 1), puternic ancorat în tradiție, nu a fost interzis decât în 425⁵⁹.

Încă de la sfârșitul secolului al III-lea, lumea romană începuse să se raporteze la alte sisteme de valori: pe de o parte supunerea față de ordinea socială, sacralitatea împăratului, fastul de inspirație orientală, iar pe de altă parte rezistența față de acestea din urmă; în secolul al IV-lea, odată cu Constantin cel Mare, apoi cu Constantin, creștinismul triumfător a introdus "harul" și "binecuvântarea" dată de episcopi la rang de lege și a apărut în cele din urmă o nouă solidaritate în cadrul Imperiului⁶⁰.

Locul acestui Imperiu a fost luat de "națiunea creștină" care, în decursul primului mileniu, a cuprins în granițele ei populațiile europene sau pe cele care s-au stabilit aici.

În ceea ce privește situația romanității de la Dunărea de Jos, stăpânirea romană și-a lăsat definitiv amprenta; organizarea și cutumele de aici au fost, de asemenea, în mod hotărâtor influențate de Imperiul Roman-Bizantin, care și-a continuat existența până în secolul al XV-lea. La sudul Dunării și în Peninsula Balcanică au rămas regiuni unde populația romanizată și-a continuat modul de trai și după migrația masivă a slavilor. Intrate mai întâi ca federate sau în armata romană, populațiile germanice și-au adus fiecare propriile instituții și legiuiri. La jumătatea mileniului întâi, situația existentă a impus elaborarea unor noi legi (*Edictul lui Theodoric*, *Codul lui Euric*, *Breviarul lui Alaric al II-lea*, *Edictul lui Rothari* etc.), în care normele juridice provinciale romane sunt un model de urmat. Norme mai vechi considerăm însă că și-au găsit expresia în unele practici juridice și în organizarea lor politică.

BIBLIOGRAFIE:

- Leroi-Gourham, *Gestul și cuvântul*, vol. II.
 Gulian, *Lumea culturii primitive*, București, 1979.
 J. Lips, *Obârșia lucrurilor*, București, 1960.
Istoria dreptului românesc (sub redacția lui I. Ceterchi), vol. I, București, 1980.
 H. Crișan, *Spiritualitatea geto-dacilor*, București, 1986.
 D. Berciu, *Zorile istoriei în Carpați și la Dunăre*, București, 1966.
 N. Ursulescu, *Dacia în cadrul lumii antice*, Iași, 1992.
 V. Hanga, *Les institutions du droit coutumier romain*, București, 1988.
 M. Oppermann, *Tracii între Arcul Carpatic și Marea Egee*, București, 1988.
 A. Bejan, *Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la formarea statelor feudale*, Timișoara, 1995.

⁵⁹ E. Cizek, *Mentalități și instituții...*, p. 237-238, 253.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 41-42. Leroi-Gourham, *Gestul și cuvântul*, vol. II.

- Bodor, *Contribuții la problema agriculturii în Dacia înainte de cucerirea romană. Problema obștilor la daci*, partea I, în SCIV, 7, 1956, p. 3-4; partea a II-a, în SCIV, 8, 1957, 1-4, p. 137-148.
- H. Daicoviciu, *Observații privind obștea sătească la geto-daci*, în SCIV, 11, 1960.
- H. Daicoviciu, *Dacii*, București, 1963.
- D. M. Pippidi, *Contribuții la istoria veche a României*, , București, 1967.
- D. M. Pippidi, *Despre statutul ostaticilor în antichitate în legătură cu raporturile grecilor cu geții în Dobrogea elenistică*, în ST. CL., 21.
- E. Moscalu, *Mormântul princiar getic de la Peretu (jud. Teleorman)*, în *Thraco-Dacica*, 7, 1-2, 1986, p. 59-70.
- D. Berciu, *Arta traco-getică*, București, 1969.
- G. Ory, *Originile creștinismului*, București, 1980.
- H. Crișan, *Civilizația geto-dacilor*, vol. II, București, 1993.
- Coman, *Scriitori bisericești în epoca străromână*, București, 1976.
- M. Eliade, *Istoria credințelor și ideilor religioase*, vol. II, București, 1991.
- M. Eliade, *De la Zalmoxis la Gengis Khan*, București, 1980.
- I. Banu, *Profeții biblici vorbind filosofiei*, București, 1994.
- E. Rhode, *Psihè*, București, 1985.
- E. R. Dodds, *Dialectica spiritului grec*, București, 1985.

***LOOKING AT KINGSTON'S THE WOMAN WARRIOR AND CHINA MEN
THROUGH NEW HISTORICIST LENSES***

Iuliana Vizan, Phd. Student, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: As the title suggests, this paper brings to the fore aspects related to power relations seen from the perspective of both traditional Chinese and modern American ideologies, in this way presenting not only feminine, but also masculine views on literature and culture. This paper is also intended to illustrate and analyze instances that bring to light issues of mythical and cultural difference in this way contributing to the construction of mythology and history by re-interpreting stories related to Chinese cultural background. Intended to elucidate Kingston's unique interpretation of Chinese mythology and American history, this study also highlights the cultural practice of storytelling, as it represents an important part of the Asian tradition.

Keywords: *new historicism, ethnicity, femininity /vs/ masculinity, power, storytelling*

As the title suggests, the aim of this paper is to analyze Kingston's two memoirs from a new historicist perspective, in this way exposing power relations that function in the contemporary Chinese American society. Because this paper is intended to focus on more than one discipline, it will integrate personal history, as well as elements related to both Chinese and American cultures. It should be added that the present paper suggests that, although in society race and gender play crucial parts in discussions regarding culture, family structure and also social activities are closely tied in order to construct roles of femininity and masculinity in the cultures that are embraced in Kingston's work. If *The Woman Warrior: Memories of a Girlhood among Ghosts* introduces female characters and exposes the narrator as being not only disobedient towards her family duties, but also dreaming of social integration into the American system, *China Men* concentrates on men, this time, and on a difficult father-daughter relationship as it implies uncommunicative relationships. Her aim, as Kingston said, was to "claim America" for Chinese Americans, as they cleared the lands, built the railroads and created fertile farmland out of dessert and swamp¹. To put it differently, both memoirs have as core idea the bond between Chinese characters and the power of surpassing critical moments in life through storytelling. Therefore, one could easily agree that the Chinese cultural practice of telling stories is central to both *The Woman Warrior* and *China Men*, in this way revealing a kind of power that could be viewed from both cultural and new historical perspectives. On the one hand, there is the power of a storyteller over his/her own stories, while on the other one should speak of the power a society has over marginalized groups. Thus, through her memoirs Kingston succeeded in exposing critical moments of oppression and discrimination of the American society over Chinese immigrants.

To give a clearer perspective on Kingston's work, one should first briefly present theoretical issues related to new historicism, ethnicity and gender identity, as they prepare the reader for analyzing how and why such concepts are reflected in her writings. **New historicism** is a term coined by Stephen Greenblatt who in 1982 claimed that it is a critical practice which "challenges the assumptions that guarantee a secure distinction between 'literary foreground'

¹Gray, Richard. *A History of American Literature*. Malden, MA: Blackwell, 2004. p. 790.

and ‘political background’, or, more generally between artistic production and other kinds of social production”². In other words, any work of literature could be viewed as a public representation and, hence, satisfy the criteria imposed by this definition. But new historicism is more than literal representations of political issues; it focuses on all kinds of texts which could help in drawing attention towards power relations. Moreover, new historicism puts emphasis on representations of marginalized groups and ‘odd’ behaviors, thus constituting perfect examples for the need of power, because one can only know the history of the past by taking a look at the present and its concerns. Hence, each need of expressing oneself is clearly embedded in the material conditions of a particular culture. However, starting with 1988 Stephen Greenblatt expresses his preference for the term **cultural poetics** and defines it as the “study of the collective making of distinct cultural practices and inquiry into the relations among these practices”³. Starting from this definition, it would be sensible to reflect on certain actions that help in understanding cultural practices: first and foremost, one needs a practitioner to talk about practices in a culture, then the practitioner needs to explain how cultural practices were formed due to a collective effort, and only after that the practitioner needs to make connections with other practices that belong to other cultures, he/she needs to discuss the differences between them. In his article entitled “Ethnicity, Race, Class and Nation”, Thomas Eriksen stated that the term **ethnicity** refers to the “relationships between groups which consider themselves, and are regarded by others, as being culturally distinctive”⁴. One should further argue that ethnicity is different from race, because it refers to a particular ethnic group, whereas race refers to people in general. The last key term that will make itself useful for the present analysis is **gender identity**, a concept that is specifically concerned with hierarchical oppositions between a man and a woman, while it usually refers to how masculine or feminine a person could be. If one were to take a short look at Rabine’s article “No Lost Paradise: Social Gender and Symbolic Gender in the Writings of Maxine Hong Kingston”, that he/she would immediately conclude that the masculine usually posits itself as the primary term, while it represents the other term, the feminine, as an opposite⁵. Taking these key concepts into consideration, one should agree that Kingston’s memoirs could be analyzed from a new historicist, ethnic and, at the same time, feminine/masculine perspective, in this way proving that there are many scenes which focus on the oppression of societies and institutions over weak or “odd” individuals. One could further argue that Kingston’s works reveal injustices exercised upon immigrants to a wide audience, in this way presenting past political events in the spectrum of contemporaneity. For these reasons, it should be added that, in itself, *The Woman Warrior* represents an act of rebellion, a public revealing of secrets because it begins with “You must not tell anyone [...] what I am about to tell you”⁶. This immediately opens the theme of writing about topics one

²Greenblatt, Stephen. “Introduction. The Forms of Power”. *Genre* 7 (1982): p. 5.

³Greenblatt, Stephen. *Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England*. Oxford: Oxford University Press, 1988. p. 5.

⁴Eriksen, Thomas. “Ethnicity, Race, Class and Nation.” *Ethnicity*. Eds. John Hutchinson and Anthony D. Smith. Oxford: Oxford University Press, 1996. p. 28.

⁵Rabine, Leslie W. “No Lost Paradise: Social Gender and Symbolic Gender in the Writings of Maxine Hong Kingston.” *Signs* 12.3 (1987): p. 472.

⁶Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior: Memories of a Girlhood among Ghosts*. New York: Vintage Books, 1989. p. 3. All further references are to this edition only.

cannot speak about publicly. The character who opens the novel is the narrator's mother, Brave Orchid. She is telling her daughter about her husband's sister, who had an illegitimate child and eventually killed herself and the baby. In other words, for the No Name Aunt, a woman who breaks the rules, silence is unbreakable, and it becomes the narrator's mission to give voice to this aunt's life. Moreover, the story focuses on the unwritten laws that must be strictly respected. The mother tells her daughter this story for a reason: one must act properly in order to conform to the old traditions and, of course, their social control. The facts are clear – the No Name Aunt committed adultery and “adultery is extravagance”⁷. However, the mother does not want her husband to find out that the narrator is familiar with this “ended and forsaken” part of their lives: “Don't let your father know that I told you. He denies her [...] Don't humiliate us. You wouldn't like to be forgotten as if you had never been born”⁸. In other words, this first story “introduces the unidentified aunt who represents the fate of transgressive women in traditional China”⁹, providing a context for the narrator's account of discovering herself by contesting the unwritten rules that she is expected to obey.

As the story develops, the readers figure out that the narrator searches possible justifications regarding her aunt's actions. One scenario involves the aunt's obedience and silence which led to a possible rape. Another one includes the decision of keeping her inseminator's name for herself, so that he could not be punished with her. What is interesting though lies within the last pages of the story; even after decades, the narrator must also participate in her aunt's punishment, meaning not mentioning her at all: “But there is more to this silence: they want me to participate in her punishment. And I have”¹⁰. Even though the No Name Aunt was married, she still had to obey her inseminator because “she always did as she was told”¹¹. In addition, the narrator clearly explains that her aunt “could not have been the lone romantic who gave up everything for sex” because “women in old China did not choose”¹². Thinking about married women, the narrator claims with regret that no one supports her: “I am not loved enough to be supported. That I am not a burden has to compensate for the sad envy when I look at women loved enough to be supported. Even now China wraps double binds around my feet”¹³. As a child who is both Chinese and American, she learns about the woman warrior and about the oppressive culture that commands women to be docile, while as a grown woman she understands that she must construct her own identity out of the fragments of her heritage. Hence, Kingston's memoir is clearly a work about power struggles.

In a similar way, *China Men* is also about claims to authority, and it reveals numerous scenes in which the narrator's ancestors are oppressed and humiliated by representatives of the American society. A first example could be easily observed in the first pages of the book in which the vignette entitled “On Discovery” describes Tang Ao's transformation in the Land of Women. Looking for the Gold Mountain, he crossed the ocean and came upon this unknown land where he was captured by ladies and eventually forced to become one of them.

⁷ Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior*. p.6.

⁸ Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior*. p.5.

⁹ Huntley, E. D. *Maxine Hong Kingston. A Critical Companion*. London: Greenwood Press, 2001. p.77.

¹⁰ Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior*. p.16.

¹¹ Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior*. p.6.

¹² Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior*. p.6.

¹³ Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior*. p.48.

The only plausible reason for this transformation was that he was supposed to meet the queen: “‘We have to prepare you to meet the queen,’ the women said”¹⁴. The last paragraph of the vignette reveals that the Land of Women was mythically identified with North America and according to E. D. Huntley, Chinese immigrants underwent the process of womanization by hard labor, physical exhaustion and pain in the service of the family and eventual success¹⁵. These men experience, for the first time in their lives, the cultural practices that limit women’s lives: enforced silence, lack of control and, of course, invisibility. Furthermore, one could add that as a man, the experience of being oppressed is tremendously shameful, not only because they are confined to kitchens and washrooms, but also because they are condemned to receive orders from women of another race. For these reasons, Tang Ao’s story is considered to be a border crossing tale in which the narrator “reduce[s] the tensions inherent in the male-female social dichotomy”¹⁶. The narrator also manages to point out the complexity of real experiences and also the binary oppositions between masculine and feminine characteristics.

However, the central issue of *China Men* circles around BaBa, the narrator’s father, whose story focuses on his birth, education and emigration to the Gold Mountain as well as on the betrayal of his friends in New York. Here the narrator tries to imagine and then re-create the essential events of her father’s life. Moreover, through her prose, she gives voice to the silent man who dominated her childhood: “As she attempts to excavate her father’s buried history and to understand this man whose life has most indelibly shaped her own, Kingston experiments with discovering the right words, finding the appropriate voice for narrating her father’s history”¹⁷. Unlike the mother whose “talk-stories” dominate the landscape of the narrator in *The Woman Warrior*, her father, BaBa, is depicted as a silent subject in *China Men*. In order to fill out the missing gaps, the narrator imaginatively rewrites her father’s history by testing the various plausible ways of his entry into the Gold Mountain. At the same time, BaBa becomes a mythic figure symbolizing all the early Chinese immigrants in America. As the daughter re-tells her father’s story, she seeks him out and invites him to participate: “I’ll tell you what I suppose from your silences and few words, and you can tell me that I’m mistaken. You’ll just have to speak up with the real stories if I’ve got you wrong”¹⁸. In other words, one could think that the narrator disagrees with her father’s behavior, and hence tries to give life to his side of the story by exposing elements the way she understands them. The memoir is, then, a representation of the authority of a father over her daughter, and vice versa.

Authority and, implicitly, power can be also depicted when thinking about the mother-daughter relationship from *The Woman Warrior*. Because the most noticeable part of the memoir seems to be the narrator’s search for her own salvation, she tries to gain power by escaping her fate and denying her gender. If we were to accept Lan’s commentary on “the fate

¹⁴ Maxine Hong Kingston, *China Men*. New York: Vintage International, 1989. p. 3. All further references are to this edition only.

¹⁵ Huntley, E.D. Ibidem. p. 148.

¹⁶ Cook, Rufus. “Cross-Cultural Wordplay in Maxine Hong Kingston’s *China Men* and *The Woman Warrior*” MELUS 22.4 (1997): p. 145.

¹⁷ Huntley, E.D. Ibidem. p.123.

¹⁸ Kingston, Maxine Hong. *China Men*. P. 15.

of the majority of women in feudal China”, than we could agree that the narrator is indeed the embodiment of a “woman warrior” who is capable of protecting and controlling her own life¹⁹. This issue is mainly emphasized in the last chapter of the memoir, entitled “A Song for a Barbarian Reed Pipe”, in which the narrator looks directly at her parents and screams that she does not want to get married and become a slave. More importantly, she states that she is extremely clever, an argument which in feudal China would not have been accepted. What is surprising, though, is the claim that the narrator makes towards her mother: “You lie with stories. You won’t tell me a story and then say, ‘This is a true story.’ [...] I don’t even know what your real names are. I can’t tell what’s real and what you make up”²⁰. Here, in one way or another, the narrator could refer to the fact that she does not know if her mother’s stories are true. In essence, story-telling implies the teller’s own interpretation and own additions to the original one. Also, the delimitation between dream and reality is clearly insubstantial because every night Brave Orchid talks story until her children fall asleep, and the narrator basically grows up unable to distinguish the stories from the dreams: “I couldn’t tell where the stories left off and the dreams began”²¹. One could claim that the narrator no longer accepts Brave Orchid’s stories and wishes to (re)turn to normality, thus rebelling against elements connected to the country of her ancestral origin. On the other hand, the narrator’s claim could be viewed as acknowledging, in a strange manner, Chinese practices, as Brave Orchid’s voice becomes the voices of heroines in in the narrator’s dreams.

Nevertheless, these examples show that the narrator is virtually homeless; she is a stranger to China and yet, she does not completely belong to America. Clearly, she is not of Brave Orchid’s world, and because of her ethnicity, she does not really fit into the county of her birth. Moreover, she constantly oscillates between the two traditions with which she has grown up, between two national narratives and two sets of cultural myths. She wants to integrate the identities that she has been given. To put this differently, she will try to incorporate elements of both Chinese and American cultures into her identity, in this way learning to mediate between her parents’ culture and the culture into which she was born. Furthermore, the narrator is conscious of this performance because she is an outsider who is trying to settle in. However, to the American children, this performance seems natural; they are probably not aware of the way their everyday actions construct gender. The culturally constructed ethnicity and expectations are also revealed in the conflicts between the Chinese and American cultures. For example, eye contact is considered rude in Chinese culture, but it is necessary to succeed in American business culture. When thinking about the changes that must be made in order to integrate into the American system, the narrator claims that: “Most emigrants learn the barbarians’ directness – how to gather themselves and stare rudely into talking faces as if trying to catch lies”²². Even the narrator recognizes that her own mother tried to adapt to the norms and values imposed by the New World’s society, as she compares photographs taken both in China and America.

¹⁹Lan, Feng. “The Female Individual and the Empire: A Historicist Approach to Mulan and Kingston’s Woman Warrior”. *Comparative Literature*. 55.3 (2003): p.237.

²⁰ Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior*. p. 202.

²¹ Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior*. p. 19.

²² Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior*. p. 59.

Such distinctions can also be encountered in *China Men*, where, this time, BaBa does not respond directly to the narrator, thus making her feel frustrated because he would not let her know anything about his earlier life: “No stories. No past. No China”²³. However, the narrator imagines episodes in her father’s life, before leaving China stating that as a scholar, BaBa’s silence was broken and his identity as father and scholar poet was reclaimed as some of his students were disobedient. The narrator thinks that although in China men have the power to control children, women and society, BaBa was not respected as a teacher, which could immediately link to his silence. In other words, according to the narrator, he was deprived of his identity as a man even before his immigration.

In contrast with BaBa’s voluntary silence comes BakGoong’s idea of expressing anger and frustration as he constantly coughs to disguise his speech. One crucial scene involves the narrator’s great-grandfather digging a hole so that he and other workers can shout into the earth the words that describe their pain: “Take – that – white – demon. Take – that. Fall – to – the – ground – demon. Cut – you – into – pieces. Chop – off – your – legs. Die – snake. Chop – you – down – stinky – demon”²⁴. To the white supervisors, this is so inexplicable that they hide in fear of the China Men who were “so riled up, who knows what they were up to?”²⁵. Being oppressors, the supervisors do not understand this new practice which actually helps the Chinese men overcome their humiliation, in this way being able to continue their miserable life. At the same time, through his violent act, BakGoong also claims possession of the land by putting an emphasis on this new ritual: “‘That wasn’t a custom,’ said BakGoong. ‘We made it up. We can make up customs because we’re the founding ancestors of this place’”²⁶. Even they acknowledge the fact that as immigrants in a totally foreign country, they will need to invent and follow rules and customs in order to have a purpose for survival. Hence, immigrants feel empowered as they have managed to create customs that belong to them, in this way proving that power can also be seen from the immigrant perspective, not only from the American one.

However, a rather different view on power relations can be encountered in *The Woman Warrior* because the narrator is well aware of the fact that in order to succeed in the American society, she must act as other American girls do if she wants to fit in and be accepted. She must dress, talk, and act like them, essentially imitating their performance of gender roles and cultural expectations. Hence, if in *China Men* the male characters thought about creating their own customs in the American space, in *The Woman Warrior* the narrator is willing to dispose of her Chinese identity. Nevertheless, another important character from the same memoir, Moon Orchid (Brave Orchid’s Sister), seems to be unable to distinguish between Chinese and Americans and, more importantly, unable to fit in the Western space. The section entitled “At the Western Palace” revolves around the narrator’s aunt sailing to America in search of her husband and clearly marks out the cultural differences between these two countries, as Moon Orchid claims that: “‘So this is the United States,’ [...] ‘It certainly looks different from China. I’m glad to see the Americans talk like us.’ Brave Orchid was again startled at her

²³ Kingston, Maxine Hong. *China Men*. p. 14.

²⁴ Kingston, Maxine Hong. *China Men*. p. 114.

²⁵ Kingston, Maxine Hong. *China Men*. p. 118.

²⁶ Kingston, Maxine Hong. *China Men*. p. 118.

sister's denseness. 'These aren't Americans. These are the overseas Chinese'"²⁷. One could say that Moon Orchid expects Americans to look, act and talk like her. This could be the main reason why she will never manage to have a life of her own and, more importantly, make her husband return to her.

If Moon Orchid is an obedient docile woman, her sister's behavior is often depicted as being violent. When attempting to reunite her sister with her Americanized husband, Brave Orchid fantasizes about hitting the man. A short discussion between sisters brings to the fore Brave Orchid's woman warrior spirit: "What if he hits me?' 'I'll hit *him*. I'll protect you. I'll hit him back. The two of us will knock him down and make him listen'"²⁸. Although from a new historical point of view, violence is not perceived as being equivalent to power, the above selected quote reveals aspects of obedience and disobedience of women towards patriarchy. If Moon Orchid is assigned to an inferior position in society, Brave Orchid aspires to superiority, thus detaching herself from the socially imposed gender roles. If we were to take into account Huntley's explanation of violence, which states that: "violence keeps women aware of their precarious existence, ensuring that they know they are perpetually vulnerable and in need of protection"²⁹, than we should also keep in mind that violence also empowers women, in this way revealing their strength and willingness to take action. For instance, Brave Orchid is again associated with violence while she is a student in China and defeats the Sitting Ghost by threatening to burn it. As a village doctor, she assists at the birth of babies and during World War II she takes charge of a hospital. In the United States violence continues to shape Brave Orchid's life in a more symbolic way. She talks story to the narrator about having "pushed [the narrator's] tongue up and sliced the frenum"³⁰, a tale of physical violence that absorbs the narrator's attention throughout her entire childhood. Hence, violence could be viewed as an outcome of someone being empowered.

It is also relevant for the present paper to comment upon Brave Orchid's woman warrior faded spirit, because she admits to herself and to her daughter that she is now "a sad bear; a great ship in a wool shawl"³¹, she is no longer the woman warrior who was a physician, who crossed the ocean, who bore and raised six American children. In fact, she has managed to free herself from her Chinese identity, and yet she has never managed to have a true American self. She no longer saves money for a trip back to China; instead, she and her husband have purchased furniture, rugs, curtains, even an automobile; in other words, these are the emblems of an American life that prove cultural adaptation to a consumerist market. The same could be said about BaBa and his friends from *China Men*, who gradually begin to behave in American ways: they spend their earnings on suits, motorcycles and automobiles and more than that, they dance with blondes who compliment them on speaking English well. Their Americanization might actually be the reason why BaBa's friends eventually betray him and he is forced to move to another state where he can make a living, raise a large family, purchase a house and own a business, instead of returning to China. In other words, the narrator's parents are seen as the representatives of ethnic groups in America who are

²⁷ Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior*. p. 136

²⁸ Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior*. p. 145.

²⁹ Huntley, E.D. *Ibidem*. p. 112.

³⁰ Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior*. p. 164.

³¹ Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior*. p. 100.

unknowingly being controlled in such a way that they no longer wish to return to their countries, and instead “independently” choose to remain and work for the host country. They do not reject the American society anymore, and consequently they do not wish to return home. They now get acquainted with and accept “foreign” aspects that circle around themselves simply because they no longer perceive them as being foreign.

When thinking about power of an individual over another one, it should be noted that silence and obedience are the most expected disciplinary results, although they are not always the first reactions, as it has been shown above. Nevertheless, Kingston’s second memoir brings to light the legend of Tu Tzu-chun, who was reborn four times. His only task was to keep silent, not to scream or cry, no matter the situation, in order for the human race to achieve immortality. However, he emerged as a deaf-mute woman the fourth time and her husband, Lu, killed their child because he was tired of her silence. In an instant, the female Tu cried with despair and, thus, destroyed any hope of immortality. Another vignette that shows the man’s desire for an immortal life presents Maui the Trickster, who was nearly successful in stealing immortality from Hina, by entering her body through her vagina and tacking possession of her heart. However, as he emerges, a bird laughs aloud and awakens Hina who tightens and contracts her pelvic muscles, killing Maui. Again, men are portrayed as oppressors, thieves and insidious beings, as they try to gain power in society and over women in coward manners. Judging by these re-written legends, it would be sensible to agree that the narrator seems to focus on stories about characters who in one way or another “[cross] over the boundary into the other gender”³². On the one hand, Tu is an iconic figure for women in China as they are forced to obey their husbands and families and are not allowed to speak or show any emotion no matter the gravity of the situation while, Maui is the embodiment of all the “no name men” who exercised power over women in the narrator’s stories. More importantly, Tu’s legend could be associated with the power of patriarchy over women, whereas Maui’s points to the importance and strength of a woman’s body.

If Tu and even Tang Ao’s legends bring to the fore the issue of unwillingly becoming women and, at the same time, suffering injustices, *The Woman Warrior* introduces the mythical character Fa Mu Lan, who deliberately chose to take her father’s place into battle and bring justice to her village. Fa Mu Lan’s crossing of gender boundaries involves her dressing as a man in order to join the army, which could mean that she initially admitted to being a “worthless female”. She chooses to transform herself into a valuable fighter; in this manner she “is contesting the cultural scripts that have dictated the behaviors and identities of men and women in feudal China”³³. Through her military bravery she proves that women have the ability to excel in military activities traditionally considered too difficult for women, and she also proves that women can have both domestic and public lives. Apart from spending fifteen years in wilderness and training in order to become an avenger, the mythical Fa Mu Lan has to endure a painful ritual before getting into battle. One should take into consideration Deborah Madsen’s article entitled “(Dis)figuration: The Body as Icon in the Writings of Maxine Hong Kingston”, in which she rightfully considers that “even more central to

³²Rabine, Leslie W. “No Lost Paradise: Social Gender and Symbolic Gender in the Writings of Maxine Hong Kingston” *Signs*. 12.3. (1987): p. 145.

³³ Huntley, E. D. *Ibidem*. p. 81.

Kingston's work [...] is the exploration of the ways in which individuals are led to identify with the interests of the ruling patriarchy"³⁴. Hence, the transgression of borders and boundaries is frequently mentioned because the lines between fact and fantasy, between dream and reality, between autobiography and fiction, seem to be in a frequent fluctuation in Kingston's memoirs.

Maxine Hong Kingston's *The Woman Warrior: Memories of a Girlhood among Ghosts* goes so deeply into female experience that it is difficult to imagine what a man's life in the same cultural location might be. The reader can only understand that it would be unimaginably different. Currier writes that *The Woman Warrior* is a personal narrative that represents Kingston's effort "to reconcile American Chinese female identities"³⁵. Additionally, the book captures the texture of life as a Chinese-American woman who constantly "plays" with cultural expectations and roles. Through this memoir, Kingston is able to narrate the events of her life, thus shaping and recreating herself as the heroine of a story that is told and retold.

In *China Men*, she questions the validity of existing historical records by rewriting the Chinese legend of Tang Ao into new Chinese American forms. In the revised myth of Tang Ao, Kingston highlights the ability to change cultural tales by combining two date references to the myth. Madsen states that the narrator disrupts the conventions of Chinese American autobiography using the idea of racial difference as the memoir informs us about the birth of the narrator's artistic self³⁶. Moreover, she re-writes the American history and gives voice to the Chinese men, who are emasculated, feminized, and relegated to powerless individuals in America.

Thus, this paper has demonstrated that the selected memoirs focus not only on the cultural differences that define the individual as a part of a certain society, but also on the portrayal of gender roles in terms of both femininity and masculinity, or better put, power relations between genders. It also proved that power can not only be perceived as physical, but also psychological and verbal, as the main purpose of this paper was to reflect on new historicist interpretations of Chinese influences into the American context.

Acknowledgements:

I would like to express my deep gratitude to Professor Ludmila Martanovschi for her constant support throughout my years of study at Ovidius University. I would also like to thank her for initiating me into the field of Ethnic Studies and for her valuable and constructive suggestions during the planning and development of this research paper. My grateful thanks are also extended to Professor Eduard Vlad for his valuable advice and useful critiques regarding the approach of New Historicism. Finally, I would like to thank my family and close friends for their support and encouragement throughout my study.

BIBLIOGRAPHY:

³⁴ Madsen, Deborah. "(Dis)figuration: The Body as Icon in the Writings of Maxine Hong Kingston". *The Yearbook of English Studies*. 24 (1994): p. 239.

³⁵ Currier, Susan. "Maxine Hong Kingston". *Dictionary of Literary Biography Yearbook*, 1980. Detroit, MI: Gale Research. 1981: p. 235.

³⁶ Madsen, Deborah. *Ibidem*. p. 270.

-
- Cook, Rufus. "Cross-Cultural Wordplay in Maxine Hong Kingston's *China Men* and *The Woman Warrior*." *MELUS* 22.4 (1997): 133-45.
- Currier, Susan. "Maxine Hong Kingston." *Dictionary of Literary Biography Yearbook*, 1980. Detroit, MI: Gale Research, 1981. 235-41.
- Eriksen, Thomas. "Ethnicity, Race, Class and Nation." *Ethnicity*. Eds. John Hutchinson and Anthony D. Smith. Oxford: Oxford University Press, 1996. 28-33.
- Gray, Richard. *A History of American Literature*. Malden, MA: Blackwell, 2004.
- Greenblatt, Stephen. "Introduction. The Forms of Power". *Genre* 7 (1982): 3-6.
- Greenblatt, Stephen. *Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England*. Oxford: Oxford University press, 1988.
- Huntley, E. D. *Maxine Hong Kingston. A Critical Companion*. London: Greenwood Press, 2001.
- Kingston, Maxine Hong. *China Men*. New York: Vintage International, 1989.
- Kingston, Maxine Hong. *The Woman Warrior: Memories of a Girlhood among Ghosts* New York: Vintage Books, 1989.
- Lan, Feng. "The Female Individual and the Empire: A Historicist Approach to Mulan and Kingston's *Woman Warrior*." *Comparative Literature* 55.3 (2003): 229-45.
- Madsen, Deborah L. "(Dis)figuration: The Body as Icon in the Writings of Maxine Hong Kingston." *The Yearbook of English Studies* 24 (1994): 237-50.
- Rabine, Leslie W. "No Lost Paradise: Social Gender and Symbolic Gender in the Writings of Maxine Hong Kingston." *Signs* 12.3 (1987): 471-92.

MODERNITE ET MONDANITE A LA FIN DU DIX-NEUVIEME SIECLE. LE MODEL ALLEMANDE DANS L'ESPACE QUOTIDIENNE ROUMAINE DE REGHIN*

Maria Tătar-Dan*, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: By the end of the 19th century the Transylvanian province undertook profound transformations. The new models put forth by modern society in the field of social-economic structures and institutions, the demographic, intellectual and scientific revolutions had led to a profound change in the manner in which people lived and perceived their existence. The present paper analyses the influence of these transformations in leisure and its manifestations in the case of the Romanian community of a Transylvanian town.

Keywords: *modernity, leisure, social change, everyday life.*

La transformation de la société traditionnelle, agraire, rurale dans une société urbaine, séculaire, industrielle a été un procès complexe avec des rythmes diverses. Les approches récentes du phénomène de la modernité ont abandonné l'approche classique qui a suggéré l'occident européenne comme modèle d'analyse et propose le paradigme de modernités alternatives qui impose la relecture des expériences de la modernité dans chaque société en tenant compte de ses propres évolutions et structures¹. L'étude s'inscrit dans ce paradigme en reconstituant le procès de modernisation dans une ville transylvain qui - par son caractère multiethnique, pluriconfessionnel, de carrefour entre l'urbain et le rural - illustre, au fond, comme partie intégrante de l'Empire danubien, les paradigmes que traverse l'Europe Centrale et de l'Est dans la seconde moitié du XIX^e siècle, à la suite de l'accélération du

* Cette recherche a été soutenue financièrement par le Programme Opérationnel Sectoriel pour le Développement des Ressources Humaines, ainsi que par le Fond Social Européen dans le cadre du projet POSDRU/159/1.5/S/133652

* Maître assistant, Université « Petru Maior », Tîrgu Mureş.

¹ Il s'agit ici du débat lancé dans les dernières décennies du siècle passé, qui concernait la légitimité du modèle moderne européen et qui avait été proposé dès le XIX^e siècle par Karl Marx, Max Weber et Emile Durkheim – considérés les fondateurs des sciences sociales modernes et les premiers théoriciens du processus de modernisation. Leurs idées ont constitué une source d'inspiration importante pour les analyses du phénomène faites au XX^e siècle, définissant le processus dans les termes de la culture et des expériences historiques occidentales. Le déclin des empires coloniaux a entraîné une ample critique de ces perspectives, vues comme légitimant l'impérialisme. La principale accusation qu'on leur apportait était qu'en gros, ces théories divisaient les pays en deux catégories – développés et non-développés, *civilized and savage* – mettant en question la capacité des derniers de se développer autrement qu'en reprenant le modèle européen. Les analyses faites à la charnière des XX^e et XXI^e siècles, qui avaient pour objet des sociétés spécifiques, ont prouvé le fait qu'il y a des différences entre théorie et pratique et ont imposé l'idée selon laquelle les germes de la modernité avaient également existé dans les sociétés moins développées, qui avaient évolué en fonction de leurs propres capacités et structures. On a donc sanctionné le syntagme *modernité alternative* ayant à la base l'idée que la variété des forces locales, régionales et globales était celle qui avait généré des histoires particulières qui recélaient pourtant les fondements de la modernité tout en exprimant une multitude de formes « culturelles ». Voir: Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, Polity Press, Cambridge, 1990; Timothy Mitchell, „The Stage of Modernity”, dans Timothy Mitchell (Ed.) *Questions of Modernity*, University of Minnesota Press, 2000; Paul Nolte, „Modernization and Modernity in History”, dans *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2001; Eliezer Ben-Rafael, Yitzhak Sternberg (ed.), *Comparing Modernities. Pluralism versus Homogeneity. Essays in Homage to Shmuel N. Eisenstadt*, Brill, Leiden, 2005.

processus de modernisation. Véritables symboles de la modernité, les villes incarnent, dans la seconde moitié du XIX^e siècle, toutes les nouvelles promesses de l'époque – de l'amélioration du niveau de vie à des choix et des possibilités illimités. Néanmoins, la ville est aussi l'endroit où les contradictions de ce phénomène sont les plus visibles. L'industrialisation, le développement et la diffusion des nouvelles technologies, l'éclosion des foules et le boom de la culture de masse ont soumis cet espace à de violentes transformations physiques et sociales. Ces processus ont été évidemment rythmés par les particularismes générés par l'évolution de chaque ville séparément, par l'emplacement géographique, par les traditions et le potentiel économique, par les évolutions sociales et culturelles et, le dernier facteur mais non le moindre, par les stratégies locales. Dans de telles conditions, tout exemple peut contribuer à tracer les contours du tableau d'ensemble, même une petite ville de province comme le Reghin Saxon².

La complexité de cette époque, à laquelle s'ajoute celle de l'espace transylvanien, exigent une approche séquentielle. Au bout du compte, la clé de l'analyse de la modernité ne se trouve pas dans l'investigation du système social ou de ses institutions, mais dans ces liens invisibles de la réalité sociale, dans les moments divers (Momentbilder) de la vie sociale (Georg Simmel)³. Nous nous proposons de reconstituer le nouvel inventaire offert par la société moderne en termes de manifestations et de comportements quotidiens – aspects qui déchiffrent, finalement, les importants changements mentaux, culturels, sociaux et religieux qu'a subis la société transylvanienne dans la seconde moitié du XIX^e siècle. La recherche est centrée sur la communauté roumaine de la ville, mettant en évidence la manière dont celle-ci s'intégrait dans l'espace quotidienne de la ville et l'influence de la communauté saxonne dans ce processus.

Bien que les réformes promues par Vienne tout au long du XVIII^e siècle aient entraîné le petit bourg dans le tourbillon de changements qui ont graduellement altéré sa structure ethnique, confessionnelle, le confrontant aux premiers défis de la modernité (une première vague de croissance démographique qui a déterminé une concentration spatiale et, implicitement, l'émergence d'un nouveau système de valeurs, d'attitudes et de comportements), le Reghin Saxon continuait, à la moitié du XIX^e siècle, de vivre aux rythmes de l'ancien régime, le système fermé des corporations dominant non seulement la vie économique, mais le paysage urbain dans son ensemble. En ce qui concerne le quotidienne *les adultes se rassemblaient à la maison autour de l'âtre, alors que la femme faisait de gâteaux différents, le mari prenait le pichet au vin et le faisait passer aux invites et chacun buvait...pendant l'été ils se rassemblaient devant la maison. Parfois, Martin le troubadour aveugle apparaissait et il chantait ses chansons ou racontait ses histoires de voyage*⁴.

Les nouvelles formes d'organisation économique et sociale avancées par le processus de redressement dans lequel s'inscrivent, dans la seconde moitié du XIX^e siècle, la province

² Voir Maria Dan, *Urban Modernization and Government Policies*, dans « Studia Universitatis Petru Maior. Series Historia », vol. 11, Tîrgu Mureş, 2011, pp. 99-106.

³ Voir David Kim, *Georg Simmel in Translation: Interdisciplinary Border-Crossings in Culture and Modernity*. Cambridge Scholars Press, Cambridge 2006.

⁴ Joseph Haltrich, *Istoria Reghinului Săsesc în ultimele sute de ani* (l'originale *Zur Geschichte von Sächsisch Reen seit den Letzen hundert Jahren, 1858*), traduit mss. Bibiloteca Municipală Reghin (Bibliothèque Municipale de la ville de Reghin), p. 11.

transylvanienne et, implicitement, la ville de Reghin (comme partie intégrante), désagrègent les cadres traditionnels en déplaçant progressivement la vie quotidienne de l'espace clos de la corporation à l'espace ouvert de la ville⁵. Les associations et les sociétés, quelle que soit leur nature, ont constitué le moteur principal de ce processus. Depuis leur constitution et tout au long de leur existence, celles-ci se sont trouvées à l'origine de nouvelles formes de loisirs. La création d'une association était généralement suivie d'un spectacle, d'une soirée qui contribuait à sa consécration dans le paysage urbain. La création de l'*Association Citoyenne Hongroise de Chansons* a été suivie, au mois de novembre 1884, d'un spectacle qui lui a apporté un revenu de 208 florins⁶. La naissance de l'*Association des Cyclistes* a entraîné l'organisation, dans la grande salle de l'Hôtel de la ville, d'un bal dans le cadre duquel de différentes danses ont été présentées sur des vélos décorés par les membres de l'association⁷.

Le model a été sans doute offert par la communauté saxonne. Ce sont les saxons de la ville de Reghin ceux qui ont constitué la première association culturelle, un cabinet de lecture dans l'année 1788. C est vrai que son activité a été courte car le décret de 31 août 1798 interdisait les associations de cette facture⁸. Néanmoins l'initiative saxonne a constitué un exemple. Dans la première moitié du XIXe siècle des nouvelles associations apparaissaient dans la ville, pour qu'après la révolution de 1848 et spécialement après le dualisme austro-hongrois leur nombre augmente d'une manière spectaculaire. À côté de leurs initiatives culturelles, économiques ou sociales, les associations et les sociétés de l'époque ont imposé un rythme nouveau à la vie quotidienne. La communauté roumaine établie elle aussi de telles institutions. La constitution du Département de Reghin d'Astra, suivie, l'année d'après, par l'organisation de l'Assemblée Générale d'Astra dans la ville, ont représenté des manifestations roumaines mais aussi un exemple d'inscription dans les tendances de l'époque. La clôture de la partie officielle du premier jour (le 29 août 1875) a été suivie d'un banquet organisé en l'honneur des hôtes, *auquel prennent part plus de 100 personnes... les hommes les plus renommés y portent des toasts*⁹. Le soir, un bal a été organisé dans la salle élégante et bien décorée de l'hôtel. *La danse a commencé à neuf heures et demie du soir et a duré jusqu'à six heures du matin. De nombreux étrangers y ont participé ... Le public a été raffiné, les dames se distinguant particulièrement par leurs tenues exquises et élégantes qui, en mettant en valeur leur beauté naturelle, ont sensiblement contribué à charmer les jeunes hommes, dont beaucoup étaient emportés et séduits ... On tressaillait de joie, surtout lorsqu'ils dansaient la Hațegana et la Romana*¹⁰. Le Département de Reghin d'Astra a stimulé la vie culturelle mais aussi la vie quotidienne de la communauté roumaine. Ses réunions, auxquelles s'ajoutent celles des deux assemblées générales de l'Association organisée dans le Reghin Saxon en

⁵ Maria Dan, « La Belle Époque in a Former Town of the Austro-Hungarian Empire: Modernization and Diversification in Saxon Reghin », dans Carmen Andraș, Cornel Sigmirean (coord.) *In-between Difference and Diversity: Studies of Cultural and Intellectual History*, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2013, pp. 249-261.

⁶ Biró Donát, « Cercul cetățenesc maghiar de cântece din Reghin », dans *Reghinul Cultural*, vol. V, Reghin, 2001, p. 252.

⁷ *Ibidem*.

⁸ Ioan Aurel Pop, Thomas Năgler, Magyari András (coord.), *Istoria Transilvaniei*, vol. III, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008. p. 181.

⁹ « Familia », année XI, n° 34, 24 août/5 septembre 1875, pp. 401-402, *Idem*, n° 36, 7 septembre/19 septembre 1875, pp. 424.

¹⁰ Extrait de « Federațiunea », dans *Astra reghineană, 125 de ani de la înființare*, Reghin, Ed. Total Printexim, 1999, pp. 86-90.

1875 et en 1890, ont constitué des événements importants, à l'occasion desquels tant les intellectuels que le peuple roumain de la localité et des alentours se sont imposés dans l'espace public de la ville. *Ceux qui ont eu l'occasion de visiter les villages roumains de cette partie du pays quelques jours avant la fête célébrant la Vierge ont pu constater qu'il y a avait quelque chose d'extraordinaire, car non seulement les gens intelligents, mais les gens ordinaires aussi avaient renoncé à leur froideur habituelle, causée – on le sait bien – par les oppressions tyranniques du gouvernement en place. Des vieux aux cheveux blancs se demandaient: Alors, Ioan, vas-tu à Reghin, ce samedi? Pourtant, les jeunes veillaient à se procurer les meilleurs chevaux tôt, juste pour pouvoir prendre part à la fête de la nation*¹¹.

Néanmoins, c'est la *fête d'été* qui est restée, même dans l'entre-deux-guerres, la principale manifestation dominant le quotidien des Roumains de Reghin. Cette fête a commencé à être organisée après la Révolution de 1848. Les premières mentions datent de 1853, quand un bal a été organisé pour lever des fonds au bénéfice de l'école. Nombreux ont été ceux qui y ont participé et la somme assez importante de 3000 florins y a été collectée¹². C'est dans les dernières décennies du XIX^e siècle que des informations supplémentaires sur la fête d'été sont apparues, l'événement étant consigné dans les pages des magazines de l'époque. Habituellement organisé en été, en juillet ou en août, le bal avait lieu dans le pavillon de promenade de la ville, les fonds obtenus étant destinés à financer les institutions roumaines de la région. *Les jeunes roumains du Reghin Saxon, avec le comité d'organisation – composé d'Alexandru Ceuşianu (médecin), Alesandru Doina (théologien) et Petru Gorea (étudiant) – en tête, organisent la fête d'été le dimanche, 13 juillet, dans la salle de la promenade de la ville, au profit de l'école roumaine gréco-catholique*¹³. Bien qu'elle fût une manifestation principalement roumaine, cette fête était une occasion qui permettait aux autres communautés de se manifester aussi. *Cette année (1883), la fête d'été organisée le 19 août a été pleinement réussie. Une partie des dames s'y sont présentées en costume traditionnel : Maria Şagău, Sabina Todea, Livia Şandru, Sofia Butnariu et Mlle Elena Fulea, Mlle Paraschiva Tanco et Mlle Aurelia Popescu. Les soeurs Colceriu de Demb et Mlle Victoria László de St. George, Mlle Agnur d'Ocniţa, Mlle Ilma, baronesse de Konradsheim, Mlle Emma Gölner, Mlle Emma Helvig et Mlle Albertina Wagner ont porté des tenues de bal.*¹⁴ Dans certains cas, les Roumains présents étaient moins nombreux que le reste des citoyens. *Le bal des jeunes roumains studieux, organisé le 29 août 1886, n'a pas été couronné de succès. Même si de nombreux gens y ont participé, la plupart n'étaient pas Roumains. On y a dansé la Romana, la Hora, neuf demoiselles et deux jeunes hommes ont dansé la Brăul, danse très bien accueillie par le public. Le bal a été organisé par les patronnesses Ecaterina Marinovici, Amalia Cetăţean, Agapia Crişan et Maria Şagău.*¹⁵ Pour préserver son caractère roumain – surtout au début du XX^e siècle et en conformité avec la tendance de l'époque de recouvrir certaines traditions – les dames et les demoiselles étaient priées de s'habiller en costume

¹¹ *Ibidem*, p. 84.

¹² Biblioteca Municipală Reghin (Bibliothèque Municipale de la ville de Reghin), fond *Din activitatea culturală de la Reghin și împrejurimi*, p. 14.

¹³ « Familia », année XX, n° 27, 1884, p. 11.

¹⁴ *Idem*, année XIX, n° 35, 28 août-9 septembre 1883, p. 42.

¹⁵ *Idem*, année XXII, n° 35, 31 août -12 septembre 1886, p. 12.

national.¹⁶ Vers la fin du siècle, on avait pris l'habitude de prolonger la fête par différentes excursions aux alentours. La naturalisation de cette habitude confirme l'imprégnation de la communauté roumaine de l'esprit et des tendances de l'époque. La préoccupation de plus en plus marquée pour la santé physique, le régime alimentaire, le retour à la nature, les voyages, le culte d'une existence corporelle vigoureuse sont des signes de la modernité, de la réaction contre le sentiment de dénégation que celle-ci a généré dans les sphères intellectuelles, artistiques, scientifiques.¹⁷

La ville offrait un large éventail des activités à caractère récréatif. La presse de l'époque passe en revue de nombreuses représentations et des concerts donnés par des groupes de musique étrangers. Ceci reflète l'existence d'un public favorable à ce type de manifestations dans la ville de Reghin. En 1899, la troupe de Baranyai Mihail et Kaffka Megyessy Mari, actrice du Théâtre National de Budapest, sont arrivés dans la ville. En 1900, la ville a accueilli la troupe allemande de Bauer Leo de Sibiu et, au mois de février 1909, la troupe d'Hevessi Iosif¹⁸. Les représentations des artistes venus d'ailleurs ne se résument pas à des concerts ou à des spectacles de théâtre. Au contraire, nous assistons à des spectacles de magie, de cirque, à des vernissages et même à des expositions de peinture et de photographie. En 1905, par exemple, le Reghin Saxon a reçu deux spectacles de cirque. Au printemps, les habitants ont eu l'occasion de voir le *grand artiste Balthasar, dont le talent était loué tant par les gazettes autochtones que par celles étrangères*. Celui-ci a donné deux représentations, les 11 et 12 mars à 20h, dans la Grande Salle de « Városi Szálló » (l'hôtel de la ville). Au programme se trouvaient de nombreuses tours de magie, de spiritisme ou des jongleries. *Maître Balthasar, avec sa baguette magique, présentera des tours de magie sous vos yeux même. Le bien connu artiste présentera le spectacle en utilisant ses propres accessoires*¹⁹.

La communauté roumaine jouissait de ces activités mais le même temps elle organise ses propres événements, spécialement de spectacles de théâtre. La première initiative a eu place dans l'année 1875 et elle a été organisée à l'occasion de la fête de l'année nouvelle. Pendant le 29, 30, 31 décembre et 1 février, *Societatea diletanților teatrali din Cluj* (La société de dilettantes de théâtre de Cluj) a **mis en scène** la **pièce Ciobanul din Ardeal** (Le Berger de Transylvanie) par Iosif Vulcan. L'acteur principal a été I. Baciú Muntenescu²⁰. On constate une activité plus intense et une augmentation des représentations théâtrales vers la fin du XIXe siècle, dû à la constitution en 1909 dans la ville de Reghin d'un département de la *Societatea pentru un fond de teatru românesc* (La Société pour un fond de théâtre roumain). L'année suivante, à l'occasion de l'Assemblée générale de la société, suite à l'organisation d'une représentation théâtrale, Aurel P. Bănuț a remarqué le jeu d'une jeune roumaine, Aca de Barbu. *Quand je l'ai entendue chantant j'ai réalisé la merveilleuse joint d'une voix selecte*

¹⁶ Idem, année XLII, n° 27, 16/29 juillet 1906, p. 322.

¹⁷ Roger Griffin, « Modernitate, modernism și fascism. O re-sintetizare a viziunii », dans Sorin Antohi (coord.), *Modernism și antimodernism: noi perspective disciplinare*, Ed. Cuvântul, București, 2008, p. 63.

¹⁸ Marin Șara, « Contribuții la cunoașterea culturii reghinene până la 1918 », dans *Marisia. Studii și materiale*, XIII-XIV, 1984, pp. 262-263.

¹⁹ « Marosvölgy », année IV, n° 10, 9 mars 1905, pp. 2-3.

²⁰ « Familia », année XI, n° 1, 5 janvier -17 janvier 1875, p. 12.

*avec des aptitudes scéniques et je m'ai dit : cette voix forte et mélodieuse de soprano doit être promue*²¹.

Une autre occasion qui réunirait tous les communautés de Reghin se passait à la fin du printemps et la fin de l'année scolaire quand, en conformité avec la tradition locale, on organisait les fêtes champêtres (les « maiale ») qui étaient habituellement organisées à tour de rôle par les écoles confessionnelles, dans le parc de la ville. La fête du Collège Saxon en était la plus populaire et réunissait toutes les communautés de Reghin, vu que l'école était fréquentée par des Allemands, des Hongrois et des Roumains. *Les élèves du Collège de filles de Reghin ont organisé la festivité le samedi passé, dans notre parc merveilleux. Plus de mille personnes – Hongrois, Sicules et Roumains – ont pris part à l'événement.*²²

Les activités à caractère récréatif organisées par la communauté saxonne offre un model pour les autres communautés de la ville. Un exemple relevant est l'habitude des saxonnes d'organiser une grande fête quand un membre de la communauté quittait la ville. Dans 1904 à l'occasion du départ de monsieur Gottstein Dániel un fonctionnaire locale, qui à son demande a été transféré a Komárom, Hongrie, ses amis ont organisé une fête d'adieu au restaurant de la ville situé dans le parc. *La bande du Salaman a fait un spectacle merveilleux. La fête a été spéciale et imposante. On l'a organisé avec un grand faste. Depuis long temps notre ville n'a pas bénéficié d'une moment festive comme celle-ci y en attendant tous les personnalités de la ville. Ceux qui ont été présentes ont bien célébré:* Roszkonszy Nándor, Tompos László, Kertész Lajos, docteur Ferenczy István, Korondy, docteur Schmidt Ödön, Kertész Jenő, Imre László, Szacs vay Béla, Gruzda Ferencz, docteur Péntes Béla, Pallos Jenő, Hügel Lipot, Zsigmond István, Bede Ferenc, docteur Wiegner Sámuel, Szörcey Andor, Mára Sándor jr., docteur Miklós Drotleff Béla, Gencsey Zoltán, docteur Hársia János et Avéd Oszkár.²³ L'habitude est récupérée par la communauté roumaine est reste une habitude même apres la première guerre mondiale. En 1933, par exemple, à l'occasion du départ d Alexandru Ceuşianu à Cluj, la communauté roumaine organise une grande fête. Ses amis et ses collaborateurs ont fait de discours de remerciements. Ioan Harşia a parlé pour les avocates, puis le professeur Aurel Popp, le directeur du Gymnasium Petru Maior pour le personnel enseignant, le procureur Protopopescu *parle dans le nom des magistrats et lui rend leurs compliments.* Ioan Harşia fait un discours pour les jeunes avocates et Ioan Luca pour la communauté religieuse. Alexandru Moldovan, le directeur de l'école primaire numéro 1 parle pour la *Societatea meseriaşilor români* (La société des ouvriers roumains) ; puis Eugen Nicoară et Em. I. Cocoş pour la *Societatea Tinerimii Române din Reghin* (La Société de la Jeunesse Roumaine), *Societatea Corul Românesc* (La Société du cor roumain) et pour le périodique *Credinţa*. Dans un discours émotionnant Alexandru Ceuşianu répond à ses amis. Il les rappelle la responsabilité de chaque individu qui a joui de les bienfaits de la civilisation et de la culture, de chercher par leur activités à rembourser à la société, à la communauté le bien qu'il a reçu. Remerciant a ceux présents pour la fête, *unique dans ma vie*, il exprime sa

²¹ Grigore Ploesteanu, „Aca de Barbu”, dans *Reghinul Cultural. Studii şi articole*, vol. II, Reghin, 1992, p. 109.

²² *Ibidem*.

²³ « Familia », n°. 23, 9 juin 1905, pp. 2-3.

gratitude pour la ville ou il est né, Reghin qu'il l'a aidé réussir en démontrant *que personne est prophète dans sa pays*²⁴.

Pour les communautés de la ville de Reghin la population saxonne a représenté un modèle. L'atmosphère quotidienne de Reghin est le produit des transformations connues par la ville sous le signe de la modernité, l'expression de l'émergence d'une classe moyenne qui rassemble toutes les ethnies, des artisans aisés, des propriétaires d'usines, des professeurs des écoles de la ville, des membres du clergé, des médecins, des fonctionnaires. Ces transformations confèrent à la ville un caractère cosmopolite, spécifique à l'Europe Centrale et de l'Est, le chevauchement des modèles et la pression des transformations sociales et économiques imprimant parfois de nouveaux rythmes à la vie quotidienne.

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE :

Antoși, Sorin (coord.), *Modernism și antimodernism: noi perspective disciplinare*, Ed. Cuvântul, București, 2008.

Nicoară, Simona, *Metamorfozele sărbătoririi sub impactul sensibilităților moderne (secolele XVI-XIX)*, dans "Caiete de antropologie istorică", nr. 7, Ianuarie-Iunie, 2005.

Winock, Michel, *La belle époque*, Éditions Perrin, Paris 2002-2003.

****Astra reghineană, 125 de ani de la înființare*, Reghin, Ed. Total Printexim, 1999

****Reghinul Cultural. Studii și articole*, vol. II, Reghin, 1992

Șara, Marin, « Contribuții la cunoașterea culturii reghinene până la 1918 », dans *Marisia. Studii și materiale*, XIII-XIV, 1984.

« Familia », année XI, n° 1, 5 janvier -17 janvier 1875, année XX, n° 27, 1884, année XIX, n° 35, 28 août-9 septembre 1883, année XXII, n° 35, 31 août -12 septembre 1886, année XLII, n° 27, 16/29 juillet 1906.

« Marosvölgy », année IV, n° 10, 9 mars 1905.

²⁴ « Credința », année, no. 2, 1 mai 1933, p. 3.

MANIFESTATIONS OF OPPOSITION PARTIES IN ROMANIAN PRESS (1944-1947)

Marius-George Cojocaru, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: One of the immediate gains of Romanian society after 23 August 1944 was the restoration of press freedom. In September 1944 reappeared almost all the newspapers that had been suspended during the authoritarian monarchy of King Carol and Antonescu. However the press remained subject to military censorship Armistice Convention which provided control not only of periodicals but more others. Thus the press and the radio had no independence and that made the properly inform of the citizens about the domestic and international situation almost impossible. The first editions of the newspapers after August 23, 1944 competed in the glorification of Stalin and Soviet soldiers who "liberated" Romania. But before long these types of events in the media have been in the background and political parties newspapers reminded of how journalism was made in democracy.

Keywords: press, political institutions, political parties, political opposition, manifestation.

Actul de la 23 august 1944 a restabilit în România libertățile cetățenești anulate de regimul politic impus prin Constituția din februarie 1938 și continuat de Ion Antonescu. Unul dintre câștigurile imediate ale societății românești după prăbușirea dictaturii l-a constituit aparenta restabilirea a libertății presei. Astfel, cu toate că în luna septembrie 1944 în țară reapăruseră aproape toate ziarele care fuseseră suspendate în perioada 1938 – 1944, presa a rămas supusă cenzurii militare. Convenția de Armistițiu din 12 septembrie 1944 anunța prin articolul 16 controlul asupra presei, stabilind că tipărirea, importul și răspândirea în România a publicațiilor periodice și neperiodice, prezentarea spectacolelor de teatru, a filmelor, programul de activitate și funcționare a stațiilor de telegraf fără fir, a poștei, telegrafului, și telefoanelor nu puteau fi efectuate decât cu acordul Înalțului comandament Aliat¹. Prevederea, la fel ca majoritatea articolelor Convenției, se impunea în ciuda firavelor obiecții ale societății românești, care, paradoxal, era foarte conștientă de rolul presei scrise și vorbite.

Comandamentul Aliat prin „acordul” obligatoriu asupra activității mijloacelor de informare în masă și de comunicații controla practic presa și radioul, ceea ce făcea imposibilă informarea corectă a cetățenilor. Astfel, despre situația internă și internațională nu se relata decât ceea ce considera *Comandamentul* necesar, iar despre abuzurile comise de trupele sovietice pe teritoriul României nu se pomenea absolut nimic, deoarece orice relatare pe această temă era interzisă sub pedeapsa suspendării ziarului.

Primele numere ale cotidienele de după 23 august 1944 se întreceau în slăvirea lui Stalin și a soldaților sovietici care „eliberaseră” România. Dar în scurtă vreme aceste tipuri de manifestări în presă au trecut pe locul secund, iar oficioasele partidelor politice și-au reamintit de felul cum se făcea gazetărie în democrație. Prezentarea programelor politice ale partidelor de care aparțineau sau cu care simpatizau era însoțită, firesc, de acuze reciproce și incisive, iar contradicțiile pe diverse teme erau foarte virulente. Guvernarea era asigurată de un cabinet de militari condus de generalul Constantin Sănătescu, care avea în componență fără portofoliu și

¹ „Monitorul Oficial”, partea I, anul CXII, nr. 219, 22 septembrie 1944, p. 6373.

câte un reprezentat al partidelor care-l susținuseră pe Regele Mihai²: Partidul Național Țărănesc, Partidul Național Liberal, Partidul Social-Democrat și Partidul Comunist din România. Teoretic toate cele patru forțe politice care se consideră că au fost în preajma Regelui se aflau la guvernare, numai că Partidul Comunist din România era singurul care deținea prin Lucrețiu Pătrășcanu Ministerul Justiției. Din acest motiv Partidul Național Țărănesc și Partidul Național Liberal s-au considerat și chiar s-au comportat în multe cazuri ca partide de opoziție al căror scop de preluare a puterii era evident, la început individual și apoi comun. Referindu-ne la manifestările opoziției în presa românească avem în vedere în materialul de față o serie de relatări ale evenimentelor politice și sociale din România primilor ani postbelici. Acestea sunt spicuite în primul rând dintre paginile oficioaselor PNȚ și PNL, respectiv *Dreptatea* și *Viitorul*, dar și ale unui alt mare cotidian de dreapta – *Universul*, toate aflate în colecția Bibliotecii Academiei Române.

Astfel se pornise un soi de campanie electorală care a debutat în, să-i spunem *presa de opoziție*, cu polemici pe marginea prezentării programelor unor eventuale guvernări, iar editorii *Dreptății* erau de părere că „(...) nu sunt decât programul PNȚ din 1936. Noi care eram atunci clasificați pentru acest program drept ovreizanți și bolșevici, nu putem decât surâde la entuziasmul pe care-l vedem azi în jurul lui (...). Paternitatea lui ne aparține (...). Noi vom realiza statul țăărănesc. Ca partid de democrație reală el asigură așa cum a făcut-o și prin programul și guvernările sale din trecut condițiuni de egalitate politică și civilă tuturor minorităților care trăiesc pe teritoriul statului nostru. Noi am combătut cu o rară vigoare toate legile rasiale, toate persecuțiile criminale contra evreilor și vom pedepsi cu cea mai aspră severitate pe toți acei cari sa-u făcut vinovați de aceste nelegiuiri (...). Neculai Titulescu care era gata să soluționeze pentru totdeauna problemele raporturilor noastre cu Rusia Sovietică, a fost înlăturat din guvern în mod criminal , el făcând politica externă a partidului nostru al cărui membru a și fost (...)”³. Societatea românească a fost rapid atrasă în jocul electoral iar patima a înlocuit rațiunea în manifestațiile politice. Controversele dintre partidele de stânga și cele de dreapta nu s-au limitat din păcate doar la vorbe și, în tumultoasa luptă politică specifică perioadelor de democrație românească, fie ea și aparentă, au început violențele grupurile politice, relatate imediat în presă. Descrierea unui asemenea incident s-a făcut pe larg în „Dreptatea”, care la 15 octombrie 1944 titra: „Ieri după amiază a avut loc la sediul PNȚ din strada Clemanceau nr. 6 întrunirea tineretului Național Țărănesc (...). În timp ce mulțimea manifesta pe strada Clemenceau s-a apropiat un grup de vreo 40 de comuniști încolonați și ei fiecare purtând câte două plancarde (sic!). În momentul când au ajuns aproape de mulțimea adunată, la Palat se manifesta pentru Uniunea Sovietică și Națiunile Unite, în vreme ce tineretul pornise să danseze *Hora Unirii*. În clipa aceea, unul dintre manifestați, despre care s-a stabilit că era unghur din MADOSZ, a scos un revolver trăgând asupra unui soldat mai multe focuri(...)”⁴. Sigur că a urmat intervenția organelor de ordine care au dispersat violent pe manifestați, determinând acuze de partizanat din partea stângii politice. Pe eșichierul politic românesc se așezaseră deja taberele, iar acesta se completase de la

² Titu Georgescu, *România în istoria Europei*, București, Editura Holding Reporter, 1997 p. 177.

³ „Dreptatea”, seria a doua, an I, nr. 41, 13 octombrie 1944, p. 1.

⁴ „Dreptatea”, nr. 44, 15 octombrie 1944, p. 1.

extrema stângă la dreapta politică. Pentru că extrema dreaptă fusese anihilată oficial, iar orice asemănare cu aceasta aducea oprobriul public, toate partidele se acuzau reciproc de practici fasciste. Cu ocazia publicării programului de guvernare al Partidului Național Țărănesc⁵, invocând câteva pretinse articole calomnioase țărăniștii cereau vehement „suprimarea ziarelor *Scânteia* și *România Liberă*. Libertate dar fără fasciști. Ziarele *Scânteia* și *România Liberă*, într-un ton și într-un stil care amintește pe acelea ale oficioaselor lui Goebbels, atacă vehement bazele morale ale actului de la 23 august, Partide, oameni politici, ziare și ziarști care ani de-a rândul au stat stâlpi neclintiți în apărarea libertății, se văd împrăștiați cu noroiul calomniei și al relei credințe. *Metoda este fără îndoială fascistă*. Se evită argumentul național, se evită discuția liberă, se evită criteriul obiectivității. În schimb, pe bază de falsuri și răstălmăciri și de calomnii se transformă realități evidente pentru toți oamenii de bine în acțiunea de provocare și dezbinare națională (...). Ziarele care consideră fascistă redacția *Dreptății* trebuie să dispară pentru că ele fac jocul inamicului, arătând că organul PNȚ s-ar putea pune direct sau indirect în slujba inamicului.”⁶

Presiunea politică exercitată asupra primului guvern Sănătescu a fost sesizată și relatată și de o parte a presei, care a publicat textul documentului înmănat premierului de către vicepreședintele *Comisiei Aliate de Control a Armistițiului*. Guvernul român era acuzat de faptul că împiedică punerea în aplicare a prevederilor *Convenției de Armistițiu*, iar documentul amintit semăna cu o notă ultimativă atât de familiară diplomației sovietice în raporturile cu România: „(...) Comisiunea Aliată de Control este nevoită să constate mersul cu totul nesatisfăcător al aplicării Convenției de Armistițiu, ceea ce se explică prin lipsa dorinței necesare și a bunăvoinței din partea guvernului României de a asigura executarea clauzelor de Armistițiu de către autoritățile românești (...). N-au fost îndeplinite acele articole ale Convenției pentru care nu era nevoie de vreo pregătire specială și care nici nu sunt în funcție de oarecare dificultăți obiective (...). Comisiunea Aliată de Control cere ca Guvernul României să curme această politică de târăgănare (...) și să se apuce, în mod serios, de asigurarea îndeplinirii rapide și conștiincioase a tuturor clauzelor de Armistițiu. Comisiunea Aliată de Control atrage atenția Guvernului României asupra întregii seriozități a situației create în privința îndeplinirii Armistițiului de la 12 septembrie și cere ca fără întârziere să fie luate măsuri care să asigure îndeplinirea Convenției.”⁷

Solicitarea imperativă a fost înmănată la 2 noiembrie 1944 premierului român Constantin Sănătescu, fiind semnată de locuitorul președintelui *Comisiei Aliate de Control*, general-locotenent Vladislav Petrovici Vinogradov și a avut un rol foarte important în căderea primului cabinet Sănătescu. De altfel demisia acestuia n-a surprins pe nimeni. *Dreptatea* de exemplu titra sec, asemenea unui fapt divers așteptat: „Astăzi 4 noiembrie 1944 domnul general C. Sănătescu, Președintele Consiliului de Miniștri și-a luat rămas bun de la membrii guvernului demisionat (...). După demisia guvernului, prezentată M. S. Regelui, Majestatea Sa a binevoit a însărcina cu formarea guvernului din nou pe domnul general Sănătescu (...). La ora 7 seara s-a știut că noul guvern a fost definitiv constituit”⁸.

⁵ „Dreptatea”, nr. 45, 16 octombrie 1944, p. 2.

⁶ „Dreptatea”, nr. 46, 17 octombrie 1944, p. 1.

⁷ „Dreptatea”, nr. 62, 5 noiembrie 1944, p. 1.

⁸ „Dreptatea”, nr. 63, 6 noiembrie 1944, p. 3.

Nici acest mandat al generalului Sănătescu nu a rezolvat încordările politice care au reapărut în scurtă vreme: „De-abia constituit, al doilea guvern Sănătescu trebuie să facă față unor dificultăți excepționale ivite în politica internă. Pe lângă sarcinile de război, pe lângă grija îndeplinirii Convenției de Armistițiu, noua echipă ministerială se găsește dintr-o zi pe alta în situația de a lupta cu o parte din organizațiile politice care i-au permis alcătuirea. Cauzele profunde care despart partidele în problema socială sunt destul de numeroase (...)”⁹. Există însă și un fenomen care dădea fiori foștilor apropiați ai regimurilor carlist și antonescian și care a fost unul dintre puținele puncte comune ale grupurilor politice din România acelor ani. La începutul lui septembrie 1944 presa românească de toate culorile politice a declanșat atacul împotriva intelectualilor care trebuiau epurați pentru trecutul lor între care și mulți ziariști. În scurtă vreme chestiunea epurării s-a extins și asupra funcționarilor publici, cuprinzând treptat toate compartimentele vieții sociale. Nimeni nu bănuia ce conotație va primi acest termen în numai câțiva ani și cât de mult va fi afectată societatea românească. Presa de dreapta se mulțumea acum doar să atragă atenția asupra faptului că în „problema epurării funcționarilor publici, membrii comisiunilor trebuie să fie feriți de suspiciune. Epurația trebuie făcută cu toată atențiunea și obiectivitatea”¹⁰.

Primul ministru nu a reușit să domolească ambițiile politice ale stângii și extremei stângi, ai căror reprezentanți în guvern provocau crize în lanț¹¹. După numai o lună de guvernare inevitabilul s-a produs și „faptul divers așteptat” a fost adus la cunoștința opiniei publice la fel de sec: „Eri (sic!) 2 decembrie a.c. între orele 10-14 a avut loc un Consiliu de miniștri sub președinția domnului general de Corp de Armată Adjutant Constantin Sănătescu în care s-a discutat situația politică internă. După terminarea ședinței, domnul Prim Ministru s-a prezentat la Palatul Regal depunând în mâinile M.S. Regelui demisia guvernului. Până la soluționarea crizei membrii actualului guvern vor continua girarea departamentelor respective (...). În după amiaza zilei de 2 decembrie, Majestatea Sa Regele, în urma demisiei guvernului a primit în audiență de consultare pe domnii Constantin I.C. Brătianu, Lucrețiu Pătrășcanu, Titel Petrescu și Iuliu Maniu. Domnul General de Corp de Armată Adjutant Nicolae Rădescu a fost însărcinat cu formarea noului guvern”¹².

Către sfârșitul lui 1944 și începutul anului 1945 o periodicele partidelor care făceau opoziție politicii impuse de Moscova cu ajutorul stângii românești erau în pericol să nu mai apară în urma dispozițiilor *Comisiei Aliate de Control*. Organele lor de presă erau în pragul falimentului din cauza numeroaselor obstrucții care li se făceau de către comuniști, iar *Universul* a fost chiar suprimat pentru o perioadă de către sovietici¹³. Astfel, la începutul lunii februarie 1945 pe fondul acțiunilor dirijate de aceștia pentru aducerea la putere în România a unui guvern comunist, muncitorii tipografi au refuzat să tipărească *Dreptatea* și *Viitorul*. Constantin I. C. Brătianu a denunțat aceste practici arătând că: „Față de încercările care se fac de unii agitatori de a sugruma libertatea presei instituind în tipografii o cenzură clandestină și anonimă, care împiedică libera exprimare a opiniei, atât a partidelor de ordine reprezentate în guvern, cât și a oamenilor cu răspundere în țară, mă simt dator să fac apel la toți cetățenii

⁹ „Dreptatea”, nr. 83, 1 decembrie 1944, p. 1.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Constantin Sănătescu, *Jurnal*, București, Editura Humanitas, 1993, p. 176.

¹² „Dreptatea”, nr. 86, 3 decembrie 1944, pp. 1-2.

¹³ Constantin Sănătescu, *Op. cit.*, p. 174.

însuflețiți de principiile adevăratei democrații ca să sprijine acțiunea de limpezire începută de noi nu în interesul unui partid, ci pentru apărarea libertății publice în temeiul regimului constituțional și democratic pentru care luptă Națiunile Unite. Aliații noștri alături de cari soldații români își varsă sângele pentru un ideal comun ne cer să instaurăm ordine în țara noastră, ca și în toate țările eliberate din Europa, un regim de sinceră democrație și libertate, al cărui fundament este în primul rând *Libertatea Presei*. Răspunzând acestor imperative, partidele democratice cari cu sprijinul Coroanei, Armatei și al întregului popor român au izgonit pe dușmani și uneltele lor din țară și au înscăunat din nou un regim de libertate și democrație sau vor tolera astăzi ca principalul său așezământ: *Libertatea Presei* să fie călcat în picioare. Ele adresează tuturor muncitorilor conștienți și îndeosebi elitei muncitorilor formată totdeauna de breasla tipografilor care a contribuit la luminarea poporului, cerându-le să nu se solidarizeze cu metodele hitleriste de cenzură și siluire a scrisului. PNL credincios tradiției sale este hotărât să apere cu toată energia *Libertatea Presei* și respectul legilor fiind convins că se poate bizui pe sprijinul tuturor bunilor români și adevărați democrați conștienți”¹⁴. Articolul semnat de fruntașul liberal apăruse într-o ediție specială a *Viitorului*, doar că din păcate valorile democratice enunțate și cuvintele mari adresate muncitorilor valorau mai puțin decât promisiunile comuniștilor.

Și succesorul lui Sănătescu, primul ministru Nicolae Rădescu condamnase anterior acțiunea tipografilor în celebra cuvântare de la cinematograful „Aro” din 11 februarie 1945, dar protestul lui radiodifuzat nu a produs nici un ecou în rândul tipografilor¹⁵.

Ca urmare a ceea ce Brătianu numise cenzura clandestină și care generase refuzul muncitorilor de a tipări ziarele partidelor democrate, la 1 martie 1945 *Dreptatea* și-a încetat apariția. Ea va fi oficial retrasă de pe piață la 6 martie 1945 la cererea *Comisiei Aliate de Control*¹⁶.

Guvernul Rădescu n-a fost nici el scutit de opoziția comuniștilor și de presiunile *Comisiei Aliate de Control* dominată de reprezentanții Uniunii Sovietice. Primul ministru a fost obligat să demisioneze în urma unor proteste de stradă care au degenerat în violențe armate. Deja obișnuitul comunicat sec anunța căderea guvernului: „Aseară președinția Consiliului de Miniștri a dat presei următorul comunicat: Domnul general adjutant Nicolae Rădescu (...) a prezentat astăzi M.S. Regelui demisiunea cabinetului care a fost primită. Suveranul a început consultările în vederea constituirii noului guvern (...) cu șefii de partide (...). Șefii de partide au expus suveranului punctul de vedere asupra rezolvării crizei de guvern. Se va constitui tot un guvern de colaborare”¹⁷. Deci, teoretic, un al treilea guvern de „largă concentrare democratică” urma a se constitui, desigur fără nicio garanție de rezolvare a crizei politice.

Pentru preluarea totală a puterii extrema stângă avea nevoie de un premier al său, motiv pentru care a folosit toate mijloacele în vederea forțării demisiei primului ministru. Manifestațiile organizate împotriva premierului degenerau frecvent în violențe și erau urmate

¹⁴ „Viitorul”, Ediție Specială, an XXXI, nr. 9427, 16 februarie 1945.

¹⁵ „Viitorul”, nr. 9424, 12 februarie 1947, p. 1.

¹⁶ Ioan Scurtu, *Istoria Partidului Național-Țărănesc*, București, Editura Enciclopedică, 1994, p. 427.

¹⁷ „Universul”, an 62, nr. 49, 2 martie 1945, p. 1.

de întruniri ale simpatizanților *Frontul Național Democrat*¹⁸ organizate pentru a condamna, paradoxal, violența: „(...) cetățenii adunați azi, 1 martie 1945 își exprimă ura lor contra asasinatelor săvârșite în Piața Palatului din ordinul lui Rădescu și a clicei reacționare sprijinită de Maniu în contra populației pașnice care a manifestat sâmbătă 24 februarie a.c. pentru un guvern FND, pentru democratizarea țării și pentru distrugerea definitivă a fascismului. Clica reacționară care apăra pe moșieri și criminali de război, pe hitleriști și legionari, văzând că masele largi ale poporului se strâng sub drapelul FND, că țărani sprijiniți de FND aplică reforma agrară prin propriile lor forțe, că armatele aliate distrug fiara hitleristă în bârlogul ei, trece la asasinat direct în masă, utilizând resturi ale bandelor legionare cu scopul de a înăbuși elanul de luptă al fasciștilor, pentru ca astfel să-ți prelungească agonia. Eroismul maselor și a conducătorilor din FND rămași în Piața Palatului sub focul rafalelor de mitraliere, desolidarizarea unor înalți comandanți militari de politica personală a lui Rădescu a dovedit hotărârea tuturor de a duce lupta până la capăt pentru alungarea din fruntea țării a tuturor reacționarilor din conducerea partidelor istorice. În contra criminalilor cari au asasinat muncitorii de la Malaxa, pe cetățenii democrați din Piața Palatului și din Provincie, pentru a bara drumul bandelor legionare care scot capul din văgăunile în care i-a aruncat actul de la 23 august, pentru ca niciodată să nu se mai întoarcă regimul de teroare al moșierilor și al reacționarilor, suntem hotărâți de a duce lupta pentru înscăunarea unui guvern de largă concentrare democratică în frunte cu domnul Petru Groza, singurul guvern în stare să scoată țara din prăpastie și să asigure libertatea, independența națională și prosperitatea economică. Moarte fascismului! Trăiască guvernul de largă concentrare democratică în frunte cu domnul Petru Groza”¹⁹. Autorul anonim al articolului ne oferă o mostră de elocință patriotardă anunțând în fapt o iminentă schimbare de guvern, chiar și numele viitorului premier. Presiunile care s-au făcut pentru schimbarea lui Rădescu au fost accentuate de vizita lui Vășinski însuși, care a venit la București pentru a-i cere regelui înlocuirea guvernului, „recomandând” un prim ministru în persoana lui Petru Groza. Urmarea? „M. S. Regele a însărcinat pe domnul doctor Petru Groza cu formarea unui guvern de concentrare cu reprezentarea partidelor democratice. Domnul dr. Petru Groza a trecut la consultări în vederea alcătuirii guvernului”²⁰. „(...) guvernul a fost alcătuit azi 6 martie sub președinția domnului Petru Groza (...). Membrii guvernului au depus jurământul de credință în fața Majestății Sale Regelui Mihai I la orele 19,30. (...) imediat după depunerea jurământului domnul dr. Petru Groza, președintele Consiliului de Miniștri a avut o întrevedere cu domnia Andrei Ianuarevici Vășinski, prim loctiitor al Comisariatului pentru afacerile străine ale URSS și Mareșalul Rodion Malinovski. Măine la orele 10,30, Consiliul de Miniștri se întrunește sub președinția domnului prim ministru dr. Petru Groza care a spus: Sunt bucuros că Suveranul a înregistrat vocea poporului și astfel Regele și poporul se găsesc pe linia actului istoric de la 23 august”²¹. Numai că întâi Suveranul și apoi poporul aveau să înțeleagă mai târziu cotitura care s-a produs la 6 martie 1945, data schimbării regimului politic. De fapt o parte a poporului

¹⁸ Stelian Neagoe, *Istoria politică a României între anii 1944-1947. Crestomația tranziției dintre două dictaturi*, București, Editura Noua Alternativă, 1996: Frontul Național Democrat se constituie la 12 octombrie 1944 și era alcătuit din Partidul Comunist Român și sateliții săi care vor sfârși prin a fi înghițiți de acesta.

¹⁹ „Universul”, an 62, nr. 50, 3 martie 1945, p. 3.

²⁰ „Universul”, nr. 51, 4 martie 1945, p. 1.

²¹ „Universul”, nr. 54, 8 martie 1945, p. 1.

înțelegea prea bine ce se întâmplă și în disperare de cauză a protestat extremist și reprobabil împotriva noii puteri. Chiar în ziua investiturii noului guvern s-a produs un atentat la viața șefului de cabinet al ministrului Rădăceanu: „Aseară la ora 6 în timp ce domnul M. Rodman, șeful de cabinet al domnului ministru al muncii se înapoia spre casă în strada Apostol Mărgărit, dintr-o mașină care mergea în viteză s-au tras câteva focuri de revolver asupra sa. Gloanțele au nimerit în servieta domnului Rodman, de unde au ricoșat fără a-l răni”²². Acest act criminal era preluul unei agitate vieți politice al cărui punct culminant urma să fie reprezentat de necesitatea organizării alegerilor generale. Despre acestea și despre poziția Partidului Comunist față de alegeri, Miron Constantinescu spunea: „(...) Alegerile în trecut însemnau desființarea libertăților pentru clasa muncitoare, pentru avangarda clasei muncitoare de a-și spune cuvântul și de a-și pune candidații înseamnă înșelarea, coruperea maselor pentru a vota pentru anumite partide străine de nevoile și năzuințele lor. Pentru prima dată în țara românească masele vor putea vota la alegerile acestea în interesul lor pentru revendicările lor, pentru realizarea năzuințelor lor. Alegerile acestea se vor ține în condițiuni deosebite, în condițiunile terminării victorioase a războiului împotriva imperialismului hitlerist german și împotriva militarismului japonez (...). Ele vor însemna o bătălie între forțele democratice și reacțiune, o bătălie pe care forțele democratice trebuie s-o câștige în întregime și reacțiunea să iasă din această bătălie complet zdrobită politicește (...). Pregătirea alegerilor înseamnă a ști, a rezista, a cunoaște toate nevoile, toate năzuințele maselor și a ști să legăm rezolvarea acestor nevoi, rezolvarea acestor năzuințe de lupta noastră politică și de lupta noastră electorală”²³. Discursul marxist și cu iz sociologic muncitoresc al lui Constantinescu nu era întâmplător și pentru a oferi o aparență de libertate de exprimare în campania electorală și o egalitate de șanse a partidelor politice, la începutul anului 1946 a fost reaprobată apariția ziarelor partidelor de opoziție. *Viitorul* a fost înlocuit cu *Liberalul*, care împreună cu *Dreptatea* au rezistat pe piață până în vara lui 1947.

În 1946 campania electorală a început furtunos, iar polemicile între forțele politice s-au reluat și mai acide. Practicile electorale ale uneia dintre tabere erau cu mare atenție urmărite de cealaltă iar neregulile erau sancționate în paginile ziarelor sale. De exemplu *Dreptatea* de joi 4 iulie 1946 publica în facsimil dispozițiile secretarului județean al organizației *Frontul Plugarilor* – Blaj, Virgil Mărgineanu: „Vă trimitem un număr de bucăți manifeste: puncte de program și manifestul litografiat. Le veți distribui imediat la fiecare comună pentru a fi afișate, organizând echipe de paza lor. Acei cari vor fi prinși rupând manifestele să fie bătuți mă, pentru a se învăța minte și a nu mai comite nelegiuiri de acest soi”²⁴. În numărul de sâmbătă 6 iulie 1946, din paginile aceluiași ziar aflăm cum pregătea guvernul alegerile: „(...) Arestările ilegale au devenit din ce în ce mai numeroase, agresiunile se țin lanț, iar asasinatelor politice s-au ridicat de la o vreme încoace până la un procent înspăimântător (...). Cetățeanului îi este interzis orice; este contravenient în orice clipă, în tramvai, pe stradă, la birou, acasă (...). La Brașov, la Constanța, Timișoara și Bacău, iar acum în urmă la Bârlad, unde a căzut răpus de gloanțele comuniștilor profesorul Pârvu – teroarea dezlănțuită a atins punctul culminant (...). Cât de curioase și de neînțeleș mi se par cuvintele domnului dr. Petru

²² „Universul”, nr. 53, 7 martie 1945, p. 2.

²³ „Universul”, nr. 242, 22 octombrie 1945, p. 5.

²⁴ „Dreptatea”, an XXI, seria a III-a, nr. 122, 4 iulie 1946, p. 3.

Groza, rostite sentențios la una din numeroasele întruniri pe care le convoacă în provincie: *Mă ridic împotriva violențelor!* Reținem cu toată condescendența humorul irezistibil al premierului, dar îl apreciem ca atare”²⁵.

Dacă Partidul Național Țărănesc putea să combată măcar în scris prin oficiosul său metodele folosite de guvern pentru a câștiga alegerile, nu același lucru se poate spune despre celelalte partide de opoziție ale căror organe de presă au dispărut efectiv pe perioada campaniei electorale. Este cazul liberalilor lui Brătianu, ale căror ziare *Liberalul* și *Flamura Liberală* au fost suspendate și al Partidului Social Democrat Independent al lui Constantin Titel Petrescu, căruia i-a fost interzisă gazeta *Lumea Nouă*, iar *Omul liber* nu a primit autorizație de publicare. Astfel liberalii și social democrații independenți au fost obligați să publice în 1946 și chiar în 1947 comunicate în organul de presă al PNT, care continua să demaște acțiunile teroriste ale guvernului fiind zilnic în pericol de suspendare. În numărul de miercuri 10 iulie 1946 titra cu litere de-o șchioapă: „În numele democrației, prietenii domnului Emil Bodnăraș au dezlănțuit o teroare furibundă în Bucovina. Tentativa de asasinat de la Rădăuți – S-au tras focuri de armă asupra vicepreședintelui organizației județene a PNT”²⁶, iar în București „(...) Agenții guvernului devastează sediile național-țărăniști (...) Bande comuniste înarmate și motorizate au pătruns (în sediul din strada Dristor) înăuntru în timp ce se ținea obișnuita ședință, devastând localul, rănind 10 persoane (...) Pagube de milioane, panică între locatari”²⁷. Este momentul unei apropieri a forțelor de dreapta, iar Constantin I. C. Brătianu i s-a alăturat lui Iuliu Maniu și împreună au dat publicității prin intermediul *Dreptății* „un violent protest adresat primului ministru”: „Domnule președinte, în ziarele de ieri a apărut un comunicat oficial al Ministrului de Interne prin care conducerile PNT și PNL sunt învinuite de a fi acordat sprijinul lor unor organizațiuni subversive, care ar fi intenționat să provoace un adevărat război civil, punând în pericol Siguranța Statului (...). Cenzura împiedică sistematic presa noastră să răspundă la aceste acuzațiuni (...). PNT și PNL care au dus întotdeauna și sub alte regimuri de dictatură o acțiune fățișă și la lumina zilei, resping în modul cel mai hotărât acuzațiunile aruncate fără nici un temei și fără nici o dovadă (...). Țara și Opinia Publică nu pot rămâne însă sub impresia unor asemenea manevre. Am însărcinat pe reprezentanții noștri în guvern ca să ceară imediat convocarea unui Consiliu de Miniștri în acest scop și așteptăm răspunsul dumneavoastră în această privință (...)”²⁸. Răspunsul premierului nu a venit dar a apărut o reacție a Partidului Comunist la apropierea liderilor dreptei, într-o formă neașteptată, aceea a unificării tuturor forțelor politice de stânga și extrema stângă în Blocul Partidelor Democratice, care lua locul Frontului Național Democrat. Referitor la această transformare opoziția spunea că „PCR nu îndrăznește să înfrunte sub firma proprie, cu program autentic și prin frunțașii lui autorizați votul maselor alegătoare. Acesta este adevărul. Pentru a-l camufla Comitetul Central Executiv a inventat FND și apoi după compromiterea acestuia BPD. Ambele formule ascund panică față de unanimitatea sentimentului public în intenția de a păcăli pe naivii încă neorientați...”²⁹.

²⁵ „Dreptatea”, nr.124, 6 iulie 1946, p. 2.

²⁶ „Dreptatea”, nr. 128, 10 iulie 1946, p. 3.

²⁷ „Dreptatea”, nr. 148, 30 iulie 1946, p. 4.

²⁸ „Dreptatea”, nr. 149, 31 iulie 1946, p. 1.

²⁹ „Dreptatea”, nr. 159, 10 august 1946, p. 1.

În ciuda acestor evidențe, BPD își continua imperturbabil planul de câștigare a alegerilor prin metode abuzive redade de Iuliu Maniu într-un protest privitor la libertatea alegerilor, din 25 septembrie 1946, în care arăta că: „(...) nu se poate concepe libertatea alegerilor fără ca toate partidele să nu aibă drepturi egale în desfășurarea propagandei electorale (...). În fiecare zi posturile noastre de radio transmit propaganda guvernului (...). Legea electorală a înființat comisia electorală centrală, care nu poate fi decât una singură. D. Ministru de Război, înființând o altă comisie electorală centrală, tot ca un organ politic, a adus o gravă atingere legii electorale menită să creeze confuzie. Protestăm împotriva înființării acestei comisiuni a cărei desființare imediat o cerem (...)”³⁰.

Alegerile au avut loc la 19 noiembrie 1946 și au fost catalogate de opoziție drept un fals grosolan. „(...) le-am votat și ce-a ieșit (listele electorale, n. n.)(...). Să nu ne pierdem însă încrederea în viitorul acestei țări nu străbate azi întâia oară vremuri vitrege (...)”³¹, se scria în paginile *Dreptății* la 23 noiembrie. „La 19 noiembrie țara și-a spus cuvântul. În proporția îngăduită românii au răspuns chemării (...). Glorie ție alegător român!”³².

Au apărut însă și acuze directe de fraudă: „Falsificatorii alegerilor chemați în fața justiției de PNȚ”³³; „Victorie comunistă (...). Voința populară a fost înăbușită. Alegerile au fost fictive. Suveranul, obligat să țină alegeri a trebuit să-și îndeplinească un angajament cu caracter internațional. Nici un moment însă n-a fost în intențiunea sa de a consulta în mod real voința cetățenilor (...). Și totuși comuniștii au învățat ceva. Milioanele de voturi împotriva lor, deși nu au fost comunicate oficial le-au arătat ce gândește poporul român. Mai devreme sau mai târziu se va face dreptate. Comuniști, frica voastră a sporit (...)”³⁴.

Toate protestele opoziției au fost zadarnice: buletinele de vot incriminate au fost arse conform legii, alegerile au fost validate și noul guvern, condus tot de Petru Groza și-a intrat în atribuțiuni. Deoarece în țară orice acțiune era zadarnică, iar contactul opoziției cu Occidentul se realiza din ce în ce mai greu, conducerea țărănistă a hotărât ca un grup de lideri să meargă peste hotare pentru a arăta opiniei publice internaționale ce se petrece în România.

Urmarea? „Ion Mihalache și alți membrii ai PNȚ arestați în momentul când vroiau să fugă din țară cu avionul. Ministrul Afacerilor Interne comunică: Pătrunși de ură împotriva regimului democrat și urmărind răsturnarea acestui regim, fiind amestecați în acțiunile criminale ale unor elemente dușmane ale poporului român și temându-se de răspunderi în fața justiției și a mâniei populare pentru nelegiuirile săvârșite, mai mulți conducători ai PNȚ urmând ordinul direct al lui Iuliu Maniu au încercat în ziua de 14 iulie 1947 să fugă într-o țară străină pentru care scop au corupt piloți din aviația militară. Organele Siguranței Statului au arestat în ziua de 14 iulie ora 7 pe aerodromul Tămădău, la 46 km de București, în momentul când încercau să se îmbarce pe conducătorii PNȚ și pe complicii săi (...)”³⁵. Această încercare nereușită de fugă a fost un foarte bun prilej de declanșare a unei anchete împotriva Partidului Național Țărănesc. Iuliu Maniu a fost arestat, iar la 29 iulie 1947 partidul său a fost dizolvat. O dată cu el dispărea și organul de presa al partidului care fusese cel mai vocal față

³⁰ „Dreptatea”, nr. 188, 25 septembrie 1946, p. 1.

³¹ „Dreptatea”, nr. 237, 23 noiembrie 1946, p. 1.

³² „Dreptatea”, nr. 238, 24 noiembrie 1946, p. 1.

³³ „Dreptatea”, nr. 243, 2 decembrie 1946, p. 4.

³⁴ „Dreptatea”, nr. 244, 3 decembrie 1946, p. 3.

³⁵ „Universul”, an 64, nr. 159, 17 iulie 1947, p. 1.

de guvernul Groza și Partidul Comunist. Opoziția politică era înfrântă în România, iar partidul unic care va instaura dictatura nu va tolera decât ziarele lui oficiale.

BIBLIOGRAFIE:

„Dreptatea”, 1944-1946.

„Monitorul Oficial”, partea I, anul CXII, nr. 219, 22 septembrie 1944.

„Universul”, 1945-1947.

„Viitorul”, 1945-1947.

Georgescu, Titu, *România în istoria Europei*, București, Editura Holding Reporter, 1997.

Neagoe, Stelian, *Istoria politică a României între anii 1944-1947. Crestomația tranziției dintre două dictaturi*, București, Editura Noua Alternativă, 1996

Sănătescu, Constantin, *Jurnal*, București, Editura Humanitas, 1993.

Scurtu, Ioan, *Istoria Partidului Național-Țărănesc*, București, Editura Enciclopedică, 1994.

THE METHODOLOGICAL APPLICATION OF OP ART

Ioana Olaru, Assist. Prof., PhD, "George Enescu" Arts University of Iași

Abstract: Starting with the 60's, Op Art has been a starting point and an inspiration spring for the artists of the time, but also for those which come afterwards. An art which uses the optical illusion to suggest movement and volume on a bidimensional surface frequently uses formulae which are borrowed from ornamental art. This is the field in which Op Art finds most of its echoes and applications: either we speak about application in fashion design, graphic design, design of product or ambiental design, or it shakes hands with fractals or it can be of help when understanding the science of colour, chromatology. Or, as we will see in this presentation, Arta Op can have a methodological application. By using grammar and a special type of vocabulary, characterized by the presence of the module as a repetitive element, this art can widely open the gates of the learners' creativity. The purpose of the present article is especially this one: it is a personal contribution, a commented presentation of a series of personal sketches which could foster the process of teaching – learning, in order to facilitate the understanding of this artistic phenomenon.

Keywords: Op Art, moar, fractal, imbrication, stylization

O comparație între revoluția artei moderne și revoluția artei renașcentiste pune în lumină ruptura artiștilor de tradiție. Așa cum atunci pictorii și sculptorii păraseau canoanele medievale, cu același curaj abstracționiștii vor relativiza obiectivul fundamental al artei, rămas neschimbat din Renaștere: verosimilitatea în redarea realității¹. Noile teorii ale noii epoci – teoria relativității, mecanica cuantică – vor crea o nouă spiritualitate. Iar artiștii, o dată cu Kandinski și cu Brâncuși, vor crea și ei o „nouă realitate”, o realitate unde un... „fast-food” va fi preferat din ce în ce mai adesea unui tihnit *Dejun pe iarbă*... Dar lucrurile nu se vor opri aici: cu cât ne apropiem de vremurile noastre, însuși sistemul artelor se prăbușește, genurile artei interferează, se inventează mereu noi tehnici și mijloace de expresie, toate acestea reflectând de fapt cea mai caracteristică trăsătură a întregului „secol al vitezei”: rapiditatea cu care se derulează prefacerile majore ale lumii. În acest carusel artistic, Op Art-ul va constitui o viziune aparte, novatoare și foarte atractivă, datorită combinării aproape șocante a rigorii matematice a structurilor, cu ludicul iluziei optice. Rezultatul este însă armonios și echilibrat, provocator pentru imaginație, dar cu rădăcini în realitatea cu fundamente geometrice. Eliminând referințele la obiect, Op Art-ul tinde, în pictură, spre instantaneitate, dar respectă totuși regulile acestei arte. Creațiile sunt bidimensionale, de cele mai multe ori picturi în sens strict sau reliefuri apropiate de bidimensionalitate², privitorul trebuind să facă un efort de concentrare pentru a percepe mișcarea elementelor compoziției. În plus, pentru a ajuta concentrarea doar pe evenimentul optic, este eliminată tușa personală a artistului³.

¹ Vezi Codrina Ioniță, *Invizibilul în arta abstractă a secolului XX*, Chișinău, Ed. Tehnică – INFO, 2004, p.9-10

² O cerință era utilizarea materialelor non-picturale, metal, sticlă, plastic, urmărindu-se strălucirea texturilor; efectele de transparență și de reflexie erau căutate și ele pentru impactul vizual. Cf. *Larousse – Dicționar de curente picturale*, București, Ed. Niculescu S.R.L., 2000, p.228

³ Ingo F. Walther (ed.), *Art of the 20th Century*, Köln, Taschen, 2000, p.349

S-au făcut clasificări ale acestei arte⁴, i s-au căutat dezideratele estetice⁵, iar artiștii Op se întrec și în zilele noastre în a experimenta noi tehnici și materiale: chiar dacă această artă rămâne fidelă suprafeței, artiștii își vor îmbogăți mereu paleta de posibilități, uneori în combinații frapante.

Un proiect care cuprinde aplicațiile practice ale Artei Op, nenumărate de altfel, se oprește în primul rând la cele din design – grafic, de produs, ambiental. Prin operele unora dintre reprezentanții săi⁶, Op Art-ul a pătruns în mediul modei⁷ și al publicității încă de la nașterea acestei mișcări, în anii 60.

Arta optică poate relaționa cu fractalii, chiar se naște o nouă estetică, „artificială”, care evoluează într-un ritm rapid, în funcție de posibilitățile permise de informatică. Arta fractală apare ca una dintre primele forme convingătoare ale artei pe calculator. În ceea ce privește relația artei fractalilor cu „bătrâna” Artă Op, le unește, desigur, iluzia optică și geometria⁸.

În ceea ce privește știința culorii, cromatologia, prin lucrări Op Art se pot demonstra sau, dimpotrivă, complica, inversa sau chiar anula efectele optice așteptate.

Dar un proiect atât de cuprinzător nu poate face abstracție de aplicația metodologică. Recurgând la o gramatică și un vocabular aparte, în care predomină modulul ca element repetitiv, această artă poate deschide porți largi creativității învățăcelilor.

Lucrarea de față este o contribuție personală, o prezentare comentată a unor serii proprii de schițe de autor, care ar putea veni în sprijinul procesului de predare-învățare a unei lecții de Educație plastică, pentru facilitarea înțelegerii acestui fenomen artistic.

Acest demers didactic creativ exploatează jocul cu modulul. Uneori, lucrările din următorul material sunt simple motive, alteori, sunt compoziții mai elaborate, întemeiate pe motive combinate după legile decorativismului: repetiție, alternanță, simetrie, gradație, progresie, suprapunere etc. Unele sunt lucrate în alb-negru (sau închis-deschis, când am folosit alb și o culoare), acestea putând fi duse mai departe, prin folosirea gradată a unei serii de culori, altele sunt de la început colorate, pentru că gradația de la alb până la tonul închis nu era suficientă pentru a demonstra regula care stă la baza suitei respective. Am ilustrat un aspect al Artei Optice cu lucrări consecutive, care pornesc de la cea mai simplă – construcția, liniatura inițială, caroiajul pe care se structurează elementele – și ajung la lucrarea finită, tocmai pentru

⁴ Una foarte științifică este realizată de istoricul de artă și esteticianul Franck Popper. Cf. Franck Popper, *L'Art cinétique*, Paris, Gauthier-Villars Editeur, 1970

⁵ Vezi și Cyril Barrett, *Op Art*, London, Studio Vista Limited, 1970; *Carte blanche a Denise Rene. Aventure geometrique et cinétique*, Paris, Art Center, 1984; Rene Parola, *Optical Art. Theory and Practice*, New York, Van Nostrand Reinhold Company, 1969

⁶ De fapt, acest mod de difuzare indirectă – a operelor lui Vasarely, de exemplu – a fost mai eficace decât difuzarea operelor proprii ale artistului, când acesta le voia la scară mare.

⁷ Chiar în vestimentație, uneori se ajunge la adevărate compoziții semiotice (semne care generează anumite efecte). În cazul compozițiilor Op, efectul de sugerare a mișcării este pronunțat, în scopul de a capta atenția. Așadar, se obțin adevărate compoziții „cinetice”, în care se aplică procedee de algoritmică plastică (organizare serială de motive decorative), obținându-se imprimeuri unde, ca într-o melodie, rimează între ele figuri geometrice, culori, contraste.

⁸ Iluzia optică de aproape-departee, static-dinamic – creată de lucrările Op – nu dă răgaz privirii noastre să se odihnească nici pe suprafața fractală, provocând-o la un joc fără sfârșit al sondării infinitului, dacă ne gândim că una dintre formele și, poate, simbolul cel mai iubit în arta fractală este spirala... În ceea ce privește geometria – și în Arta Op întâlnim aceeași artă fără suport narativ, care elimină orice aluzie la obiect, aceeași organizare prin geometrizare a compoziției. În cazul artei fractale însă, este o geometrie care propune un joc al formelor de o expresivitate aproape poetică...

mai buna înțelegere a elaborării unui exemplu de Artă Op. Și aceasta pentru că am observat că, dat fiind caracterul inedit al acestui tip de artă, tinerii sunt atrași de crearea de noi modele (și module...) atunci când înțeleg „cum” s-a ajuns la opera finită, etapele de lucru ale fiecărei lucrări (care ele însele pot fi socotite lucrări Op, pentru că și rețeaua în sine sugerează mișcarea).

De altfel, tinerii sunt în general atrași de acest tip de compoziții încă din școală, din momentul când vin prima oară în contact cu ele (aproximativ la 14 ani) în procesul de predare-învățare a Educației plastice, când sunt foarte potrivite cu noile informații pe care le primesc din domeniul geometriei, dar și cu vârsta lor, apropiată de cea a copilăriei, în care sunt obișnuiți cu simplitatea și simplificarea până la forme geometrice elementare. Formele geometrice simple (sunt foarte atrași de forma circulară, cercul fiind cea mai simplă schemă vizuală) și jocul organizat cu acestea le oferă adevărate surprize în final, când, nemaifiind absorbiți de elaborarea algoritmică a compoziției, o percep ca pe un tot unitar, lăsându-se antrenati în descoperirea valențelor iluziilor optice.

Pentru a realiza acest tip de opere, importantă este îngrijirea și corectitudinea elaborării, lucrările având nevoie de acuratețe și de rigoare. Învățăcelul descoperă că trebuie să urmeze anumite reguli matematice. Va învăța, de asemenea, că nu există culori izolate, ci că fiecare dintre ele apare într-un ansamblu cromatic mai vast. Din combinarea tentelor rezultă un efect global. Așadar, culorile trebuie să fie armonizate unele cu altele.

În primele serii, am pornit de la echipartiții plane; am împărțit suprafața în pătrate – o schemă foarte folosită la crearea unei imagini cu efect cinetic – și le-am modulată după reguli fixe de progresie, în cele mai multe dintre cazuri cu ajutorul liniilor sinusoidale sau angulare, rămânând în cadrul contrastului închis-deschis. Toate aceste lucrări ar putea fi continuate, aplicându-se și reguli de gradație cromatică ale modulelor, care se măresc și se deformează progresiv.

Următoarele lucrări aplică aproximativ aceleași reguli, doar că aici efectele optice sunt amplificate prin faptul că jocul de linii din fiecare modul pătrat este mai complex, în sensul că el nu se oprește strict la cadrul unui pătrat, ci se combină cu jocul pătratelor vecine; de altfel, nici pătratele de bază nu sunt întotdeauna egale între ele, ci cresc în progresie matematică.

Ultima lucrare de mai jos, deși pornește de la pătrate egale (deci nu se respectă regula progresiei dimensiunilor), va fi mai complexă prin folosirea gradăției tonale.

Următoarea serie este și ea complicată prin mișcarea accentuată a ansamblului final – în prima lucrare, prin dispunerea sub formă de „joc de cărămizi” al pătratelor-modul – în a doua, în

plus, și prin gradație de nuanță, urmărindu-se cum se modifică și tentele o dată cu forma. Ultimile două lucrări sunt complicate prin aspectul de volum (și mișcare).

Seria următoare, mai amplă numeric, poate fi împărțită în subgrupe în funcție de figura care se repetă, dar, de fapt, respectă aceeași regulă, a suprapunerii de figuri concentrice, ușor modificate progresiv și gradate tonal, sugerându-se adâncimea sau volumul, în unele cazuri aplicându-se chiar antisimetria dreapta-stânga față de un centru sau față de o axă.

Aceleași reguli există și în următoarele trei lucrări, cu două diferențe: nu mai este vorba despre figuri geometrice simple, ci despre obiecte (inițial, s-a pornit de la trei instrumente muzicale stilizate – vioară, chitară, mandolină); în plus, degradarea tonală nu se mai aplică doar lor, ci se prelungește și în fundal, realizându-se o uniune a figurii cu fondul.

Primele două lucrări de mai jos vor aplica progresia, dar mai mult ca pe o repetiție a motivului inițial, care se descoperă la baza întregii construcții. Contrastul puternic între închis și deschis scoate în evidență tensiuni cromatice deosebite. Ultimile două imagini însă vor diminua sau vor deforma progresiv modulul de bază (pătratul și cercul), efectul de volum obținându-se cu ajutorul gradației tonale (respectiv de nuanță). De asemenea, în ultimile două lucrări vom constata rolul fondului pe care aceste figuri sunt dispuse: în lucrarea cu pătrate albastre – negrul permite separarea tentelor și le intensifică strălucirea, în lucrarea cu cercuri – fondul este degradat și el, tonal, în sens invers decât degradarea de nuanță a cercurilor.

Lucrările de mai jos vor porni de la motivul cercului, căruia i se vor aplica diferite „reguli de joc”, unele foarte simple, dar cu un impact mare atunci când modulele sunt repetate în ansambluri mai vaste, unde se obține volumul sau dinamismul dorit. Desigur, și aceste lucrări, ca și multe altele, pot fi continuate în sensul complicării lor cromatice.

Pornind de la motivul florii de mai sus, în următoarele trei schițe am aplicat semicercuri deformate pe ansamblul de pătrate „în cărămidă”, obținând jocul imbricat „în solzi de pește”; impresia dinamică este conferită de variația pașilor algoritmici (dimensiunile pătratelor nu vor fi aceleași și nici tonurile verdei, în ultima lucrare).

Seriile următoare vor porni de la ideea concentricității.

În continuare, cercurile se vor deplasa ușor față de centru, în dreapta și stânga, iar degradarea tonală va da senzația de profunzime. Treptat, se va trece spre spirală.

Mai întâi, spirala va fi simplă, adică pornind de la un centru se va desfășura parcursul ei continuu, sub forma unui „fir”, simplu sau pe care s-ar putea dispune o serie de cercuri – sau sub formă de bandă – de la deschis la închis –, ori ornamentată cu ovale (degradata și ele concentric).

Sau putem jongla cu alfel de jocuri, care dau doar senzația de spirală, pornind de la figuri geometrice: triunghiul, pătratul, pentagonul.

Tot despre spirala simplă este vorba și în următoarele trei serii: banda pornește din centrul lucrării și se înfășoară în jurul acestuia. Apoi, se va aplica tot principiul spiralei, însă aceasta va fi sub formă elicoidală: paletele unei elici pornind din centru, alternând una cu alta, într-un joc optic de închis-deschis și chiar cu degradeuri de tonuri sau nuanțe.

Se poate face trecerea spre alt segment al Artei Optice: iluzia de „bombare-comprimare”: pot fi exploatare benzile de închis-deschis, care, prin deformări pe alocuri, dau impresia de volum. Pe asemenea benzi, de altfel, se pot suprapune figuri, geometrice sau nu, obținându-se jocuri optice diverse.

Următoarele două lucrări aplică oarecum aceeași regulă, dar nu amplasează o singură figură, ci mai multe cercuri concentrice pe fundaluri cu benzi închis-deschise, efectul final fiind „de moar”.

În schimb, următoarele lucrări vor prezenta parcursul – simplu sau mai complicat și chiar figurativ – al spiralei, unori cu aspect tridimensional, alții doar sugerată prin linii frânte sau prin ovale suprapuse.

Următoarele lucrări prezintă jocuri optice obținute prin tehnica colajului, în scopul obținerii de iluzii vizuale de mișcare, de volum, aproape-departate etc. Pornind de la aceste propuneri simple, ale căror reguli matematice se pot descoperi repede, se pot aduce alte exemple, decupând și combinând, eventual chiar folosind alte tehnici și materiale, așa cum vom vedea în lucrările finale, de mari dimensiuni, realizate în tehnici artistice mixte.

Lucrările sunt un material didactic confecționat în diferite tehnici: tempera, tuș, marker, realizate manual, utilizând doar linia și compasul, pe hârtie sau pe carton, fără ajutorul computerului. Planșele pot fi (și au fost chiar) convertite pe suport virtual, pentru a fi prezentate și reluate la nevoie într-un ritm accelerat, putându-se face corelație între mișcarea sugerată a Op Art-ului și dinamismul etalării fiecărei imagini, ritmul în care acestea apar și dispar în slide-ul computerului.

Demonstrația este o metodă intuitivă de învățământ în cadrul procesului instructiv-educativ al formării tinerilor – prin observația materialului prezentat de profesor. Însă ea trebuie însoțită și de metode verbale – explicația sistematică și logică a fazelor din seriile de lucrări – lucrări de altfel foarte clare și explicite. Explicația trebuie împletită și cu altă metodă intuitivă:

dialogul – cu un auditoriu care, din experiența profesională proprie, am observat că pune întrebări legate tocmai de această etapizare a fazelor structurii interne a lucrărilor. De asemenea, aceste metode vor fi îmbinate cu problematizarea – altă metodă verbală (ca și dialogul) prin care se pun probleme de gândire: de exemplu, continuarea unor lucrări (în alb-negru) folosind degradeuri tonale sau de nuanță.

Sau pot fi căutate aplicații decorative în designul vestimentar sau ambiental al unor modele, știut fiind că întotdeauna este atractivă o finalitate practică, un scop concret al unor cercetări de orice tip. Se va stimula astfel spiritul de creație al elevilor și al studenților, care vor imagina exemple originale, se va stimula simțul măsurii, al echilibrului și al ritmului, interesul pentru armonie și culoare. Se vor îmbogăți cunoștințele despre stilizare, despre principiile artei decorative (cu care Arta optică își dă mâna): repetiția, alternanța, suprapunerea, simetria, progresia, gradația.

BIBLIOGRAFIE:

Art of 20th century, Taschen, 2000

Barrett, Cyril, *Op Art*, London, Studio Vista Limited, 1970

Carte blanche a Denise Rene. Aventure geometrique et cinetique, Paris, Art Center, 1984

Ioniță, Codrina, *Invizibilul în arta abstractă a secolului XX*, Chișinău, Ed. Tehnică – INFO, 2004

Parola, Rene, *Optical Art. Theory and Practice*, New York, Van Nostrand Reinhold Company, 1969

Popper, Franck, *L'Art cinetique*, Paris, Gauthier-Villars Editeur, 1970

Walther, Ingo F. (ed.), *Art of the 20th Century*, Köln, Taschen, 2000

LE SYMBOLISME DE LA MORT DANS LE JUDAÏSME RABBINIQUE

Silviu Lupașcu, Assoc. Prof., PhD, Hab. Dr., "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract: The theology of death elaborated by the Tannaim and Amoraim (Ist-Vth centuries C. E.) in Leviticus Rabba must be understood against the background of the ritual-sacrificial wisdom of the Sacrificial Code included in the Book of Leviticus. After the end of the Second Temple Period, this wisdom had been converted into a hermeneutical science, the goal of which was to elucidate the liturgical truth incorporated in the Book of Leviticus and also to recall the liturgical universe of the Torah.

The thanatological metaphors analyzed in this study describe the reality of death as an "aquatic" and "erotic" presence, in the same time liberating and overwhelming. According to the beatific hypostasis of this experience, the irreversible passage of the human being from life to death opens the soul's way towards the happy immortality of Paradise, towards the invisible reality of the Kingdom of God.

The Midrashic hypostasis and the Talmudic hypostasis of the thanatological knowledge can be exegetically illuminated by the effort to understand the ontological status of the human being in the Great Beyond. The chronology of terrestrial life is semantically reinvested as simultaneity of the souls' presence within the empire of the invisible, in the Kingdom of God. The thanatology elaborated by the Tannaim and Amoraim is centered on the symbols which suggest the continuity of life in the visible world and the invisible world or the Great Beyond: the divine kiss, the banquet, the crossroad. Because the life of life and the life of death are governed by the omnipotence of the Living God, the thanatological imagination is determined by the theocracy. As an ontological closeness to God, death is not to be envisaged as departure from life, but as closeness to the origin of life, to the power of the divine fiat.

Keywords: *Rabbinical Judaism; Biblical Literature; Midrash; Talmud; Tannaim; Amoraim; theology of death; thanatological symbolism.*

1. Images de la mort dans le *Lévitique Rabba*. Lorsque Dieu punit Adam pour s'être approprié de manière indue la connaissance du bien et du mal, Il lui rappela qu'il n'est rien d'autre que de la poussière spiritualisée et pour cette raison il remodela son destin en lui enjoignant de retourner dans la poussière à la fin de ses jours sur terre¹. L'exil au-delà des limites du paradis et la certitude du recul de la chair et du sang dans l'univers terrestre non-vivant – qui constitue toutefois la trame de l'univers vivant – place l'existence humaine dans un jardin nouveau, de la présence continue de la mort, labyrinthe théocratique dans lequel les fruits de la mort-en-acte pourraient surgir à tout moment sur n'importe quel rameau.

Dans ce contexte, chaque *adam* est destiné à se retrouver dans le mystère de la mort. Mais l'atemporalité se refuse aux mots du langage humain, se cache au-delà de la bibliothèque des non-livres, des textes inscriptibles. Une question se pose toutefois, avec toute l'intensité, avec le désespoir ou la béatitude de l'être qui contemple son immersion dans l'espace thanatique : dans quelle mesure la Présence Divine, qui a créé et qui domine les mondes visibles et invisibles, accepte d'ouvrir la porte de ce mystère devant les interrogations intempestives de la sagesse-folie humaine ? Les réponses formulées par les *Tannaim* et les *Amoraim* (I^{er}-V^e

¹ Cf. *Genèse*, 3, 19.

siècles è. c.) structurent cette quête de la vérité introuvable par l'invocation métaphorique du « baiser divin ».

Du point de vue axiomatique, par lequel le judaïsme rabbinique établit l'unité de sens du texte biblique, les six premiers chapitres de la *Genèse* correspondent aux chapitres 42-43 de *Esaïe*. Les *Tannaim* et les *Amoraim* ont choisi le texte prophétique comme commentaire pour la narration sur le péché originel. Mais l'auto-référentialité de la *Torah* ne répond pas seulement à une nécessité exégétique. Elle affirme, en même temps, le renversement de l'ordre qui règne sur le monde déchu et la restauration de l'ordre apocalyptique, transfiguré par le début de l'âge du salut. Si le péché « ouvre les yeux » à travers le rapt trop humain de la connaissance du bien et du mal, *Esaïe* 20, 4 annonce la rédemption du péché originel à travers une nouvelle « ouverture des yeux », qui n'est plus une expression de la chute, mais de l'affranchissement². Rabbi Hama bar Hanina ouvre son exposé dans le *Genèse Rabba* (8, 2, A-E) avec une citation de *Job* (20, 4) : « Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme fut mis sur terre... ». Le sujet peut être comparé avec une cité approvisionnée de marchandises par les conducteurs d'ânes. Ceux-ci se posent réciproquement des questions sur la bonne marche du commerce : « Comment est le marché aujourd'hui ? » De cette façon, ceux qui sont arrivés dans la cité le sixième jour interrogent ceux qui sont venus le cinquième et ainsi de suite... Seulement les conducteurs d'ânes arrivés le premier jour ont été obligés de s'adresser aux habitants mêmes. Pareillement, les œuvres divines accomplies dans la semaine de la création s'interrogent, les unes les autres, sur les êtres que Le Très-Saint a créés pendant la durée de chaque jour jusqu'à ce que les œuvres divines de la première journée posent la question à la *Torah*, qui précède la création. La *Torah* comprend la vérité avant la création du monde, mais les hommes doivent se contenter de la vérité « depuis que l'homme fut mis sur terre ».

L'exode post-édénique des corps humains dans l'embrasement de la poussière est peut-être inclus dans cette dernière vérité. Rabbi Eléazar décida au nom du Ben Sirah: « Qu'y a-t-il au-dessous, au-dessus (du monde), avant et après lui ? Tu t'interrogeras uniquement sur ce qui est postérieur au jour de la création. »³ Ce fragment midrashique délimite aussi l'échiquier de la thanatologie élaborée par les *Tannaim* et les *Amoraim*.

Une des plus importantes définitions du sacrifice hébraïque se trouve dans le *Lévitique Rabba* ou *Vayikra Rabba*, XXII : VII⁴, endroit textuel où est exposée la sagesse alternative développée par l'Ecole de Rabbi Ishmael et l'Ecole de Rabbi Aqiva. Selon l'opinion de Rabbi Ishmael, l'immolation rituelle des offrandes à l'entrée du Tabernacle doit être comprise comme « rémission d'une action prohibée », à savoir l'action de tuer les animaux et de manger leur viande dans le désert, « dans des circonstances profanes ». Par l'institution de « l'immolation rituelle en concordance avec les préceptes cultuels », l'Écriture a intégré les « circonstances profanes » dans l'économie et la structure du service sacrificiel sacerdotal. De cette manière, le caractère « profane » de l'immolation et du besoin de viande est estompé et

² Cf. Rosenbaum et Silberman, *Pentateuch with Targum Onkelos, Haphtaroth and Rashi's Commentary*, pp 38-87.

³ Cf. *Genèse Rabba*, 1, 10 et 8, 2, source citée dans Philip S. Alexander, "Pre-Emptive Exegesis : Genesis Rabba's Reading of the Story of Creation", in : *Journal of Jewish Studies*, Oxford, Oxford Centre for Postgraduate Hebrew and Jewish Studies, vol. XLIII / 1992, pp 230-245. Voir aussi Alexander Altmann, "A Note on the Rabbinic Doctrine of Creation", in : *Journal of Jewish Studies*, Oxford, Oxford Centre for Postgraduate Hebrew and Jewish Studies, vol. VII / 1956, pp 195-206.

⁴ Cf. Neusner et Margulies, *Judaism and Scripture*, pp 411-412.

l'effusion de sang se métamorphose en une action légitime, imposée par les exigences du culte si celui-ci est accompli « à la porte du tabernacle », à l'intérieur des enceintes sacrées. L'idée complémentaire, formulée par Rabbi Aqiva, identifie dans l'abattage rituel « l'imposition d'une prohibition à l'égard de ce que avait été, auparavant, une action autorisée ». Autrement dit, dans l'intervalle temporel pré-sinaïtique, pendant l'errance dans le désert, il avait été permis aux Juifs d'égorger et de manger les animaux tant que le but de ces actions était d'assurer leur survivance. Entre la traversée de la Mer Rouge et la révélation des Tables de la Loi, sur le Mont Sinaï, l'immolation des animaux, fondement de la subsistance collective, était autorisée *de facto*, et non comme soumission à l'autorité de l'Écriture. Ultérieurement, quand Israël était devenue en effet le peuple de la *Torah*, la Parole de Dieu, *davar elohim*, a institué « l'interdiction de l'action » – action qui apparaît comme une tuerie chaotique tout simplement, dans le système référentiel biblique, nouvellement institué – et a organisé strictement les hécatombes cultuelles à l'intérieur des limites liturgiques de « l'immolation rituelle ».

Par conséquent, les circonstances profanes de l'égorgement des animaux reçoivent la reconnaissance sacerdotale seulement en qualité « d'offrandes du culte » et seulement si le sang est reçu entre les mains d'un prêtre. Tous les détails de « l'œuvre » sacrificielle, en concordance avec les instances bibliques qui les ont institués, doivent être accomplis avec un soin particulier, pour prouver, par l'efficacité même de la cérémonie publique, la vérité de l'énoncé lapidaire contenue dans le *Lévitique Rabba*, XXVII: I⁵ : « L'homme sur le compte de l'animal Tu le sauves, O, Seigneur. L'homme à cause de l'animal Tu le sauves, O, Seigneur ». Cet énoncé représente, en même temps, une remémoration exégétique, dans la Loi Orale, du verset 6 du *Psaume 36* : « ...hommes et animaux Tu sauveras, O, Seigneur ». Le sacrifice liturgique du substitut animal sous-tend ainsi la rédemption adamique et le sang de l'homme est purifié et racheté rituellement par l'effusion du sang de l'animal qui avait été apporté comme offrande.

L'immolation profane des animaux, abordée dans une perspective théologique, est circonscrite par l'immolation sacrée, au-delà et en deçà de l'effort légaliste de définir le sacrifice comme « rémission d'une action prohibée » ou comme « prohibition d'une action autorisée ». La signification de l'immolation des corps des êtres voués à Dieu transcende les déterminations positives ou négatives du jugement humain.

Le *Lévitique Rabba*, IV: II⁶ décrit l'exode de l'âme humaine hors du corps de chair et de sang, au moment de la mort, par une série de métaphores thanatologiques :

- 1) « eau qui jaillit parmi des barreaux » ou « parmi des grilles » (Rabbi Berekhiah et Rabbi Qerosepai) ;
- 2) « tourbillon d'eaux qui se dirigent vers l'entrée dans le canal » (Rabbi Hananiah) ;
- 3) « le son fait par la corde utilisée pour attacher un navire, quand elle sort du sabord » (Samuel).

Les métaphores thanatologiques semblent allier la liberté « aquatique », à la rigueur des détroits et aux dangers du tourbillon vivant qui franchit le seuil qui sépare la vie et la mort. Il s'agit d'un son ineffable, commun à l'eau courante et à la corde qui sort du sabord. La relation

⁵ Cf. Neusner et Margulies, *Judaism and Scripture*, p 467.

⁶ Cf. Neusner et Margulies, *Judaism and Scripture*, p 184.

entre les métaphores thanatologiques d'une part et la réalité thanatologique d'autre part, est incommensurable, parce que personne n'est revenu de son voyage sur les eaux de l'océan de la mort⁷, pour témoigner de la véridicité des symboles. La sagesse immémoriale des rabbins constitue le seul pont entre les symboles qui signifient et la réalité qui est signifiée.

Ces révélations thanatologiques fragmentaires⁸ permettent de supposer qu'elles expriment également, dans le contexte rituel-sacrificiel, le maximum de l'intensité existentielle et culturelle accumulée dans l'instant où l'âme quitte le corps de l'animal sacrifié. Elles font d'autant plus ressortir que l'offrande animale n'est qu'un substitut liturgique du sacrificateur (*adam*) lui-même, et la vie, dans son intégralité immanente et transcendante, appartient à Dieu, Créateur et principe de la vie.

Le *Lévitique Rabba*, VII : III stipule qu'« un holocauste doit être apporté seulement sur le compte de ce qui pousse l'âme à pécher »⁹ tandis que, selon l'opinion de Nahmanide, un holocauste présenté librement, sans aucune contrainte, réalise l'expiation « seulement pour la transgression d'un commandement positif, ainsi que pour la transgression d'un commandement négatif qui est juxtaposé à un commandement positif »¹⁰. La paix du feu et de la fumée est, selon la Loi Orale, l'antidote rituel le plus approprié contre la révolte pécheresse de l'âme humaine. Pour cette raison, le feu qui consume l'offrande d'élévation n'est pas le feu de l'anéantissement et de la destruction, mais une flamme de l'ascension rituelle, qui réalise la médiation entre la famille humaine et la sphère de la divinité pour renouveler le dialogue.

De ce point de vue, on doit remarquer l'efficacité égale du « beaucoup de rituel » et du « peu de rituel » sur la voie ascensionnelle parcourue par le *olah*, tant que la viande sacrifiée s'avère être un message de repentir sincère et pur, orienté vers le haut, fait exprimé explicitement par la lucidité codifiée de la Loi Orale : « C'est la même chose si une personne accomplit plus ou moins, pourvu que l'intention de ce qu'elle accomplit soit dirigée vers le haut »¹¹.

Le *Lévitique*, 6, 9 statue que « l'holocauste doit rester sur l'âtre de l'autel toute la nuit, jusqu'à l'aube, et que le feu de l'autel doit y brûler et ne pas s'éteindre ». A ce sujet, le *Lévitique Rabba*, VII, IV-V considère que « l'holocauste doit être dévoré entièrement par les flammes ». L'exégèse rabbinique du fragment biblique en cause révèle le fait que l'autel même va brûler dans le feu. Par conséquent, la *Torah* et les enseignements des patriarches et des sages (« l'autel »), en tant que messages divins reçus pendant la durée « diurne » de l'histoire juive, s'ils sont observés scrupuleusement, ont le pouvoir de préserver l'ancien service sacrificiel converti en service liturgique « des lèvres », pendant l'égarement « nocturne » (« le feu ») du destin terrestre d'Israël¹².

⁷ La relation entre le *Lévitique Rabba* et l'univers thanatologique-rédempteur du *Nouveau Testament* est difficile ou impossible à démontrer.

⁸ Dans son livre intitulé *Les deux rives du Yabbok*, Sylvie-Anne Goldberg a démontré que dans les milieux juifs la notion de mort suppose une double perspective analytique : d'un côté une somme des croyances concernant la mort ; de l'autre côté une série d'attitudes sur le plan de l'organisation sociale, attitudes déterminées par ces croyances. Dans ce contexte, la révélation et la résurrection des morts représentent les deux notions fondamentales autour desquelles le judaïsme s'est constitué. Cf. Sylvie-Anne Goldberg, *Les deux rives du Yabbok. La maladie et la mort dans le judaïsme ashkénaze*, Paris, Éditions du Cerf, 1989, pp 19-20.

⁹ Cf. Neusner et Margulies, *Judaism and Scripture*, p 222.

¹⁰ Cf. Nahmanide, *Commentary on the Torah. Leviticus*, Chavel, p 11.

¹¹ Cf. *Talmud, Berakhot*, 5 b, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. I, pp 20-23 ; Scherman et Goldwurm, *Sefer Vayikra*, I, p 55.

¹² Cf. Neusner et Margulies, *Judaism and Scripture*, pp 224-225.

Cette mutation dans le registre du rituel sacrificiel, qui ajoute des victimes ensanglantées au tribut de la prière, est mentionnée dans le *Lévitique Rabba*, VII : II : « ... si une personne se repent, on considère qu'elle est montée à Jérusalem, a rebâti le Temple et l'autel et a déposé sur celui-ci toutes les offrandes stipulées dans la *Torah* »¹³. Cette déclaration, attribuée à Rabbi Yose, est engendrée par la « collision » herméneutique entre le *Lévitique*, 6, 9 (« telle est la règle de l'holocauste... ») et le *Psaume 50*, 18 (« le sacrifice du Dieu : l'esprit humilié ; Dieu ne persécutera pas le cœur vaincu et humilié »). Si les animaux avec défauts sont prohibés par la *Torah*, les âmes humiliées, vaincues et pieuses sont impérieusement sollicitées par Dieu qui prend plaisir à utiliser continûment des vases humains « brisés », même si la rédemption des ustensiles cassés est avilissante pour Ses serviteurs.

« L'élévation » de la repentance et de la prière individuelle devient, après la destruction du Second Temple (70 è. c.), un équivalent liturgique pour « l'élévation » de l'holocauste. Cette interprétation, qui déclenche le processus de la spiritualisation du sacrifice à l'intérieur du monothéisme juif, se situe sur une position de complémentarité avec l'énoncé contenu dans *Zebahim*, 9 : 1 – 9 : 2, qui proclame le caractère irréversible de l'arrivée de l'homme dans la proximité de Dieu, une fois que ce privilège a été gagné par les labeurs du sacrifice : « Comme l'holocauste voué aux flammes de l'autel qui ne pourra jamais descendre s'il a monté, de la même manière tout objet voué aux flammes de l'autel ne pourra jamais descendre s'il a monté »¹⁴.

Par *gezerah shavah* ou « une loi égale »¹⁵, le *Lévitique Rabba*, V : V a créé un espace de collision herméneutique entre le *Lévitique*, 4, 3 (le péché du Grand Prêtre) et *Esaië*, 22, 15-19 (la punition de Shebna). Rabbi Eliézer considère que Shebna, bien qu'installé dans la fonction de « majordome du palais », a montré un impardonnable manque de respect en ce qui concerne la manière de traiter les offrandes. Par conséquent, on lui a enlevé le pouvoir de « fermer » et d'« ouvrir », sur le commandement de Dieu Très-Haut. L'exercice des fonctions théocratiques, en qualité de « politique » religieuse, sacralisée, présuppose la pureté rituelle et éthique, ainsi que l'entière conformité avec la tradition, avec la somme des préceptes et des procédures culturelles. Agir dans l'espace religieux, où les structures terrestres se raréfient, sollicite l'extrême attention en ce qui concerne l'accomplissement des actions sacerdotales imposées par le dialogue sacrificiel entre les hommes et Dieu. Toute négligence, tout échec, en même temps que les transgressions d'ordre rituel et éthique déclenchent la vengeance épouvantable du Très-Saint qui, pareil à un « ours » tout-puissant ou comme la personnification des feux allumés sur l'autel, dévore instantanément, par l'épiphanie de la justice et du zèle divins, les êtres frêles et tous ceux qui L'ont privé des portions sacrificielles qui Lui étaient réparties par les stipulations de la *Torah*¹⁶. Pour les individus égarés dans l'insanité d'une attitude pareille, leurs actions ont comme résultat, dans l'économie stricte de la tradition sacrificielle hébraïque, l'abrogation du « pacte » initial qui établissait un rapport d'équivalence entre *adam* et la victime animale. Dans cette nouvelle configuration de l'espace religieux, le prêtre rebelle doit périr à *la place* des offrandes qu'il a déconsidérées.

¹³ Cf. Neusner et Margulies, *Judaism and Scripture*, p 220 ; *Sefer Vayikra*, Scherman et Goldwurm, I, p 97.

¹⁴ Cf. *Mishnah*, *Zebahim*, 9 : 1 – 9 : 2, Neusner, *The Mishnah*, p 719.

¹⁵ Cf. *Les sept middot de Hillel*, *Tosefta Sanhedrin*, 7 : 1, source citée dans Philip S. Alexander, *The Rabbinic Hermeneutical Rules and the Problem of the Definition of Midrash*, Oxford : Yarnton Manor, 1993, pp 97-120.

¹⁶ Cf. *Lévitique Rabba*, V : VI, Neusner et Margulies, *Judaism and Scripture*, p 203.

Dans la perspective exégétique inaugurée par le *Lévitique Rabba*, la récolte thanatologique des âmes peut être assimilée avec la récolte des céréales produite par le sol palestinien, dont l'unique propriétaire est le Dieu vivant, Créateur et Maître théocratique de tous les êtres adamiques. Puisque les parties composantes de l'offrande alimentaire ou *minhah*¹⁷ avaient une petite valeur sur le marché alimentaire de la ville de Jérusalem, dans la période du Second Temple (l'huile, l'encens et la farine de blé finement moulue), elle a été considérée comme l'offrande des pauvres. Selon le *Lévitique Rabba*, VIII : II, IV, l'offrande alimentaire d'une dixième d'*epha* de « bon blé »¹⁸ était essentielle pour la reconnaissance rituelle et publique du sacerdoce d'Aaron et de ses fils. Par conséquent, ignorer de l'apporter attirait l'invalidation de la consécration des prêtres. De ce point de vue, la dixième d'*epha* de bon blé a été comparée avec le miel produit dans la charogne du lion, dans la narration biblique concernant Samson¹⁹. Samson a mangé le miel sur le chemin de Timnah et plus tard il a raconté l'histoire comme une devinette à son banquet des noces. La Loi Orale interprète ce récit de la manière suivante : même si Aaron et ses fils, hypostase du lion sacerdotal, mangent de tous les sacrifices, ils doivent apporter comme offrande le « miel » de la dixième d'*epha* du *minhah*, et donc sacrifier symboliquement une partie du corps sacerdotal.

Les grains de froment, comme fondements végétaux de la nourriture terrestre, symbolisent les sources divines de la vie humaine²⁰ et leur prix bon marché exprime allégoriquement la négation de soi de l'être humain intégré dans l'univers de la matérialité. Dans ce contexte rituel, le *minhah* se révèle également comme une pâle réminiscence de toutes les possessions et les passions terrestres, et aussi comme un signe avant-coureur du Royaume de Dieu. Dans la perspective apocalyptique, les grains sont en mesure d'anéantir tous les obstacles susceptibles d'empêcher la rencontre rituelle entre Dieu et l'âme humaine : « Et Je le considérerai, lui, comme quelqu'un qui apporte en offrande sa propre âme »²¹.

L'état de non fermentation, propre aux aliments qui font partie de *minchah*, est un témoignage de l'identification culturelle entre les prêtres et l'autel : « un *kohen* qui mange est pareil à l'autel qui apporte soulagement lorsque les offrandes s'élèvent transformées en fumée »²². Par conséquent, l'offrande mangée par les prêtres et sa crémation dans les feux sacrés expriment, une fois de plus, l'essence liturgique de l'acte sacrificiel : l'annihilation de l'offrande dans sa substance physique, sa métamorphose comme une transposition à partir du langage du monde créé dans le langage du culte, dans l'expiation, mais aussi de la grâce divine, accordée à celui qui apporte l'offrande²³.

¹⁷ *Minhah kohen* était l'offrande quotidienne du Grand Prêtre ou *Kohen Gadol*, qui devait renouveler continuellement son pouvoir sacerdotal, en tant que réceptacle théocratique, par une relation sacrificielle personnelle avec le Dieu d'Israël. *Minhah kohen* constitue, toutefois, l'offrande apportée par chaque prêtre lors de sa première participation au service liturgique, dans le Temple. Par ailleurs, *minhah kohen* désigne l'offrande d'inauguration d'un *Kohen Gadol*, pendant la cérémonie de son installation dans la fonction de chef de la caste sacerdotale. *Minhah kohen* et *omer* ou l'offrande des graines de la nouvelle récolte sont incluses dans la même catégorie rituelle.

¹⁸ Cf. *Lévitique*, 6, 20.

¹⁹ Cf. *Juges*, 14, 5-9.

²⁰ Les significations rituelles de l'huile et de l'encens sont « soulagement » et « joie ».

²¹ Cf. Rashi, *Commentary. Leviticus*, Rosenbaum et Silberman, pp 75-83 ; Scherman et Goldwurm, *Sefer Vayikra*, I, p 59.

²² Cf. Scherman et Goldwurm, *Sefer Vayikra*, I, p 102.

²³ Cf. *Talmud, Pessahim*, 58 b, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. VI, pp 290-292.

Par l'application de la règle herméneutique appelée *gezerah shavah* ou « une loi égale »²⁴, le *Lévitique Rabba*, III : I éclaircit le *Lévitique*, 2, 1-2 (endroit biblique qui institue les détails rituels en ce qui concerne le *minhah*), suite à la collision herméneutique avec l'énoncé pacifique inséré dans *Écclesiaste*, 4, 6 : « Une poignée pleine de repos est plus précieuse que deux poignées pleines de labeur et de chasse au vent ». L'offrande de la main remplie de farine se dévoile ainsi comme lieu privilégié du repos liturgique, source du suprême pouvoir sacerdotal et principe de la théocratie hébraïque.

Dans le contexte midrashique, le *minhah* est converti en effort d'étudier la Loi Orale : « Meilleur est celui qui apprend deux sections de la *Mishnah* par répétition et mémorisation, et s'est bien familiarisé avec leur contenu, que celui qui apprend par répétition plusieurs lois, sans se familiariser avec leur contenu ». Par conséquent, sur le plan du symbolisme rituel, la poignée de bonne farine apportée par le sacrificateur constitue, en fait, un sacrifice de son âme repentie et humiliée, présentée comme offrande vivante sur l'autel du Dieu vivant²⁵.

L'âge du sacrifice exsangue, qui consiste en lecture et méditation de la Loi Ecrite et de la Loi Orale, en débat et exégèse, fait ressortir plus clairement non seulement la signification sacrificielle du texte biblique, sa continuité narrative ou législative, mais aussi la nature discursive-narratologique du sacrifice stipulé dans la *Torah*. Pour achever cette nouvelle édification de l'espace religieux, le *Lévitique Rabba*, VII : III postule, par la voix du Très-Saint, les deux moments de la nouvelle succession sacrée qui met en évidence, sur le plan de l'action symbolique-liturgique, ou seulement au niveau du destin historique idéal annoncé par les visions apocalyptiques, l'efficacité théocratique de la contemplation sacrificielle : « Si vous faites des efforts pour étudier les règles nécessaires pour apporter les offrandes, Je considérerai que vous avez apporté en vérité les offrandes » ; « Si vous faites des efforts pour étudier les règles, Je considérerai que le Temple a été construit »²⁶.

La thanatologie élaborée par les *Tannaim* et *Amoraim* dans le *Lévitique Rabba* a comme arrière-plan l'entière sagesse rituelle-sacrificielle du Code Sacrificiel incorporée dans le *Lévitique*. Après la fin de la période du Second Temple, cette sagesse a été convertie en science herméneutique, dont le but était d'élucider la vérité liturgique incorporée dans le *Lévitique* et aussi de remémorer l'univers liturgique de la *Torah* dans un temps historique où les hommes étaient contraints de s'habituer à vivre le paradoxe de l'Écriture qu'on ne pouvait plus lire dans le Temple.

Les métaphores thanatologiques invoquées décrivent la réalité de la mort comme une présence « aquatique », à la fois libératrice et accablante. Dans l'hypostase béatifique, le passage irréversible de l'être adamique de la vie à la mort ouvre le chemin de l'âme vers l'immortalité heureuse du Paradis, vers la réalité invisible du Royaume de Dieu.

2. Images de la mort dans les *Aggadoth* du *Talmud Babylonien*. L'enseignement rabbinique du *Talmud Babylonien* intègre la « cosmisation » de la mort d'Adam sur le plan de la « cosmisation » de la création, fait une synthèse entre la métamorphose du corps humain en poussière et les événements majeurs des calendriers, liturgique et agricole, ainsi que des

²⁴ Cf. *Les sept middot de Hillel, Tosefta Sanhedrin*, 7 : 1, Alexander, *The Rabbinic Hermeneutical Rules and the Problem of the Definition of Midrash*, pp 97-120.

²⁵ Cf. *Lévitique Rabba*, III : V, Neusner et Margulies, *Judaism and Scripture*, p 176.

²⁶ Cf. Neusner et Margulies, *Judaism and Scripture*, p 223.

représentations apocalyptiques ou bien des détails de la vie quotidienne, qui reflètent des rapports sociaux et mêmes pécuniaires, spécifiques pour la société juive de la période du Second Temple²⁷.

Dans ce sens, *Pessahim*, 54 b affirme qu'il y a sept choses cachées à la connaissance humaine : le jour de la mort, le jour de l'absolution, la profondeur du Jugement dernier, le revenu du voisin, ce qui se cache dans l'âme du voisin, le jour de la restauration du Royaume de David, le jour de la chute de l'Empire des Perses. Se situant dans la même perspective de la thanatologie déterminée par la théocratie, les *Tannaim* et *Amoraim* prêchaient que les choses qui ont pris forme dans la pensée de Dieu avant d'être créées, mais que Dieu a créées à la fin, pour des raisons qui découlent de la volonté divine aussi bien que de la dynamique du monde, de l'économie de la création, sont trois : la puanteur des morts, l'oubli des morts, la putréfaction des céréales. « D'autres ajoutent : la circulation des monnaies »²⁸.

Le fondement théocratique de la thanatologie talmudique est exprimé dans le *Deutéronome*, 32, 39. Le « je suis » divin, affirmé par *ehyeh asher ehyeh*²⁹, s'est réalisé comme « je suis » insufflé dans l'être de poussière³⁰. La vie éternelle du Dieu-vivant, de *Celui-qui-est*, règne sur la vie et la mort humaines, la vie humaine d'en deçà et d'au-delà du seuil de la naissance ou du seuil de la mort. Dans *Pessahim*, 68 a, Rabba interprète le verset du *Deutéronome* en

²⁷ Dans son livre intitulé *The Library of Qumran* (pp 46-48), Hartmut Stegemann a fait une analyse détaillée des cimetières de Khirbet Qumran, du point de vue archéologique, historique et sociologique. Son étude est fondamentale pour la compréhension de l'imaginaire funéraire-thanatologique de la société juive dans la période du Second Temple. Il fait mention du fait que, pendant l'antiquité, les Juifs souhaitaient être enterrés dans la « cité sainte » de Jérusalem, autrement dit : dans les cimetières qui entouraient la ville. À cause de la température très élevée ainsi que du climat torride qui dominait en Palestine la plupart de l'année – ce qui rendait impossible le transport des cadavres – bien des gens, qui sentaient l'heure de la mort très proche et avaient les moyens nécessaires, se déplaçaient dans le voisinage des sépultures hiérosolymitaines. D'habitude l'inhumation avait lieu le jour même de la mort, ce qui démontre que, en général, les gens décédés et enterrés à Khirbet Qumran n'ont pas été des étrangers (à l'exception de ceux qui tombaient morts en voyage), mais des habitants de Khirbet Qumran et Ain Feshka (hameau situé à 3 kilomètres de l'enceinte principale où se trouvaient des terrains cultivés, des espaces pour l'élevage des animaux, des outils pour façonner le cuivre).

À Qumran on a découvert trois cimetières : un cimetière principal qui contient environ mille tombeaux individuels et deux plus petits qui contiennent, ensemble, environ deux cents tombeaux individuels. Pendant les fouilles archéologiques déroulées à Khirbet Qumran, seulement cinquante-quatre d'entre eux ont été ouverts. Dans un seul tombeau du cimetière principal on a trouvé un corps appartenant à une femme, les autres étant des restes d'hommes. Dans les autres cimetières on a trouvé des restes d'hommes, de femmes et même d'enfants. Dans ce contexte, on peut formuler l'hypothèse selon laquelle seulement les membres de plein droit de la communauté de Qumran étaient enterrés dans le cimetière principal ; les autres cimetières étaient réservés, d'une part, aux membres aspirants, aux femmes et aux enfants et d'autre part, aux étrangers qui transitaient dans la région et qui avaient décédé à l'improviste.

Suite à l'examen des squelettes mâles du cimetière principal, on a établi que ces hommes-là, membres de plein droit de la communauté de Khirbet Qumran, sont décédés à l'âge moyen de trente ans (c'est-à-dire entre vingt-cinq et trente-cinq ans). Si, entre l'an 100 av. è. c. (la fondation de l'habitat de Khirbet Qumran) et l'an 68 è. c. (la destruction de l'habitat de Khirbet Qumran par l'armée romaine qui avait conquis Jéricho) sont morts et inhumés environ mille membres de la communauté, selon un simple calcul, nous allons obtenir une moyenne de six personnes décédées par an.

Si on considère l'âge de vingt ans la limite inférieure pour une personne de sexe masculin désirant entrer dans la communauté, selon la *Règle de la Communauté* (*Serekh ha-yahad*) – bien qu'on puisse présumer que beaucoup d'entre les membres aspirants devenaient membres de plein droit entre 20-30 ans – on estime que la période de temps moyenne passée par un membre de plein droit dans la communauté (depuis son noviciat jusqu'à sa mort) était de huit ans.

²⁸ Cf. *Talmud, Pessahim*, 54 b, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. VI, pp 267-270.

²⁹ *Exode* 3, 14.

³⁰ *Genèse* 3, 19.

l'entendant comme un argument contre tous ceux qui prétendent que l'idée de la résurrection des morts est impossible de dégager de la *Torah*. Quand Dieu blesse, Il guérit aussi ; quand Il tue, Il ressuscite. Dieu cause la mort d'un homme pendant qu'Il donne la vie à un autre, selon l'ordre du monde : « Mort et vie ainsi que blessure et guérison se réfèrent à la même personne. Ce que J'ai tué je le ferai vivre. Ceux que J'ai blessés Je les guérirai »³¹.

A l'intérieur de l'espace religieux-thanatologique construit par les *Tannaim* et les *Amoraim*, la vie après la mort, la vie comprise dans le monde à venir, l'Empire des Cieux, le monde apocalyptique, pur, du nouveau ciel et de la nouvelle terre, de l'univers invisible, se place dans la continuité de la vie humaine qu'héberge le monde créé. L'ordre de la vie terrestre se retrouve dans l'ordre du monde d'au-delà et la dialectique de la vie juste et de la vie injuste, de la vie agréable à Dieu et de la vie qui déplaît à Dieu se prolonge à travers la dialectique du salut et de la damnation suite au jugement que chaque âme subit au-delà du seuil de la mort.

Dans le traité *Pessahim*, 113 a, *Talmud*, Rabbi Yohanan établit un nombre de trois catégories des gens qui hériteront du monde à venir : ceux qui habitent la terre d'Israël, ceux qui élèvent leurs enfants dans l'esprit de la *Torah*, ceux qui récitent la *havdala* au-dessus d'un calice de vin, à la fin du sabbat³². Le traité *Ta'anith*, 11 b, *Talmud*, interprète le *Deutéronome*, 32, 4 (« Lui, le Rocher, son action est parfaite, tous ses cheminements sont judicieux ; c'est le Dieu fidèle, il n'y a pas en lui d'injustice, il est juste et droit. »), du point de vue du passage de l'âme de la vie à la mort et au jugement. À l'heure où l'homme est accompagné vers sa dernière demeure, toutes ses actions passées lui sont montrées de telle manière qu'il reconnaisse les bienfaits et les méfaits, afin qu'il signe le verdict de condamnation ou d'affranchissement, selon le verset de *Job* 37, 7 : « ...alors Il suspend l'activité des hommes pour que chacun reconnaisse là son œuvre ». L'homme reconnaît que le verdict est juste, selon le *Psaume* 50, 6 : « Et les cieux proclament sa justice : le juge, c'est Dieu »³³.

Le traité *Berakhoth*, 8a, *Talmud*, fait la distinction entre « le temps où nous trouvons » et « le temps où nous avons trouvé ». Cette dichotomie est instaurée par une coutume nuptiale de la Palestine de la période du Second Temple qui consistait dans l'obligation qu'un jeune époux soit interrogé par son entourage s'« il a trouvé » ou s'« il trouve ». C'est un renvoi aux versets de *Proverbes* 18, 22 (« Trouver une femme, c'est trouver le bonheur, c'est obtenir une faveur de Yahvé. »), respectivement de l'*Ecclésiaste* 7, 26 (« Et je trouve plus amère que la mort, la femme, elle est un piège, son cœur un filet et ses bras des chaînes. Qui plaît à Dieu lui échappe, mais le pécheur s'y fait prendre. »).

À travers une spectaculaire *harizah* ou « mise ensemble » des significations, les métaphores nuptiales « femme amère » et « femme-bonheur » sont converties en métaphores thanatologiques : le croup, la mort la plus douloureuse ; le baiser divin, la mort la plus éclairée, la mort heureuse, mystique, de la rencontre de l'homme avec Dieu. Le croup ressemble au geste de « tirer un rameau épineux d'une pelote de laine » ou bien avec « des eaux jaillissantes qui se dirigent vers l'entrée d'un canal », formule qui rappelle *Lévitique Rabba*, IV, II. Au contraire, le baiser divin est une mort aussi légère que « l'enlèvement d'un cheveu à la surface du lait ». En général, « les neuf cent trois modalités de mourir »

³¹ Cf. *Talmud, Pessahim*, 68 a, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. VI, pp 343-347.

³² Cf. *Talmud, Pessahim*, 113 a, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. VI, pp 580-582.

³³ Cf. *Talmud, Ta'anith*, 11 b, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. IX, pp 42-43.

représentent un pont entre le monde visible et le monde invisible, en fonction de la valeur numérique du mot *totsa'oth* (903) ou « sorties » (de la mort), contenu dans le verset 21 du *Psaume 68*³⁴.

L'identification symbolique de l'érotisme avec la mort, de la fête nuptiale avec le banquet funéraire, est exprimée en *Berakhot*, 31 a. Rabina fait l'observation que les docteurs et les clercs invités au festin nuptial en l'honneur de Mar, son fils, témoignent par gestes et mots, sans se retenir, la joie qui remplit leurs âmes. Par conséquent, il ordonne à ses serviteurs qu'ils apportent un calice précieux qu'il brise devant eux, de telle sorte que les visages des convives s'attristent. Pareillement, lorsque Rabbi Achi participe au banquet de son fils, il remarque la joie des rabbins. Aussi envoya-t-il ses serviteurs afin d'apporter une coupe de cristal qu'il brise devant tous.

Au mariage de Mar, Rabbi Hamnuna entonne une lamentation funèbre : « Malheur à nous, parce que nous devons mourir ! » La chanson de réponse proclame l'état de vide ou l'errance exégétique, une crise qui atteint son paroxysme quand les sages sont convoqués pour essayer de sauver la famille humaine du marasme de la chute dans le péché, par la puissance vivifiante des commentaires, destinée à rassembler toute la communauté martyrisée par le mal mondain dans le temps sacré de la révélation sinaïtique : « Où est la *Torah*, où sont les commandements qui nous protégeaient ? »³⁵ La perfection indistincte de la noce et du rituel funéraire consiste peut-être dans l'expérience immédiate de cette interrogation tragique.

A son tour, Samuel apprend à Rabbi Juda à boire et à manger copieusement parce que « nous devons quitter ce monde comme nous quittons un banquet ». Les images aquatiques de la mort se retrouvent dans la fertilité périodique, éphémère, du champ adamique : « Les enfants des hommes ressemblent aux fleurs qui couvrent les champs. Les unes fleurissent, les autres se fanent »³⁶. Le cri de l'âme quittant le corps, le cri de la femme qui accouche, la voix du Ridya (l'ange de la pluie), les traces sonores émises par le soleil se déplaçant sur le firmament... sont des sons qui s'entendent d'un bout du monde à l'autre³⁷.

Appelé par « ceux d'en haut », Rabbi reçoit le baiser divin et trois groupes d'anges qui célèbrent le service divin l'accueillent³⁸.

Durant l'âge post-prophétique (qui commence vers le IV^e siècle av. è. c.), le « bouillonnement » du Saint Esprit dans l'*aleph* des prophètes³⁹ est remplacé par le zéphyr de la voix céleste : « ...Le texte d'un *baraita* nous enseigne que, après la mort des derniers prophètes, Haggai, Zacharie et Malachie, Le Saint Esprit a cessé de souffler sur Israël. Au moment présent, il ne nous en reste que la voix céleste... »⁴⁰ Dans le temps ou le non-temps sous-tendu par la présence ou l'absence de cette voix, Rabbi Aqiva⁴¹ avertit les pèlerins engagés dans les chemins dangereux-béatifiques qui relient le verger adamique au verger

³⁴ Cf. *Talmud, Berakhoth*, 8 a, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. I, pp 38-42.

³⁵ Cf. *Talmud, Berakhoth*, 31 a, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. I, pp 188-191.

³⁶ Cf. *Talmud, 'Eruvin*, 54 a, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. V, pp 374-379.

³⁷ Cf. *Talmud, Yoma*, 20 b – 21 a, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. VII, pp 88-93.

³⁸ Cf. *Talmud, Ketuboth*, 103 b, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. XIV, pp 658-663.

³⁹ Cf. Wilhelm Gesenius, *Lexicon Manuale Hebraicum et Chaldaicum in Veteris Testamenti Libros*, pp 582-583.

⁴⁰ Cf. *Talmud, Sota*, 49 a, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. XVI, pp 183-184.

⁴¹ Cf. *Talmud, Haguiga*, 14 b, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. X, pp 84-86.

céleste: « Quand vous arriverez devant les pierres luisantes, ne criez pas *De l'eau, de l'eau !* »⁴².

Mishna, Sota, 21 a, cite *Les Proverbes de Salomon*, 6, 22 : « Dans tes démarches ils te guideront ; dans ton repos ils te garderont, à ton réveil ils s'entreprendront avec toi ». Le commentaire talmudique crée un espace de collision herméneutique entre ce verset et *Les Proverbes de Salomon*, 6, 23 : « Car le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière ; les exhortations de la discipline sont le chemin de la vie ». La sagesse rabbinique interprète « ils vont te conduire quand tu voudras marcher » comme une référence à ce monde-ci, à la « voie de la vie » que l'homme parcourt dans le monde créé, le monde visible. Les *Tannaim* et les *Amoraim* ont compris la deuxième partie du verset, « pendant ton sommeil ils te protégeront », comme une métaphore de la mort et ont considéré, toutefois, que la troisième partie, « ils te parleront quand tu te réveilleras », symbolise le monde à venir, grâce à l'équivalence sémantique du « réveil » et de la « résurrection ».

Le texte herméneutique de *Sota*, 21 a, argumente que la lecture trialectique de la vie, de la mort et de la résurrection dans le verset biblique choisi comme verset de base se réalise à travers une parabole, *mashal*. Celui qui avance sur le chemin de la vie, de la mort et de la résurrection ressemble à un homme qui progresse sur une route pendant la nuit. Il craint des épines, des trous, des bêtes sauvages, des brigands et ne sait pas où il va. Si on lui donnait un flambeau, il saurait se préserver des trous et des épines, mais il continuera à craindre les bêtes et les brigands ; cependant, il continuera d'ignorer la direction de son voyage. À l'aube, il ne craindra ni les bêtes ni les brigands, mais il ignorera encore sa destination. Seulement au carrefour il sera délivré de tous les dangers. Le *flambeau* signifie le conseil, l'*aube* signifie la *Torah*, le *carrefour* signifie la mort⁴³.

Davar aher, « une autre interprétation » du même verset affirme que la transgression éteint le conseil, annule le mérite de l'étude de la *Torah*, parce que « la mer ne peut pas éteindre l'amour, ni les rivières le combler » (cf. *Cantique des cantiques*, 8, 7). Dans l'opinion de Rabbi Joseph, le commandement défend et sauve dès qu'il est accompli, en ne faisant que défendre sans apporter le salut avant ou après l'accomplissement. En échange, la *Torah* sauve les gens à tout moment, même s'ils n'étudient pas la *Torah*. Selon Rabba, la *Torah* défend et sauve tant qu'elle est étudiée, mais elle ne fait que défendre quand les gens ne se dédient pas à son étude. En échange, le commandement ne fait que défendre les gens, qu'ils soient en train de l'accomplir ou non, car elle n'a pas la puissance de sauver⁴⁴.

Les rabbins considèrent « le carrefour des chemins » comme une métaphore thanatologique, ils expriment des points de vue divers, mais finalement convergents. Rabbi Hisda affirme que l'énoncé se réfère à un disciple des sages au jour de sa mort. Dans l'opinion de Rabbi Nahman ben Isaac, il s'agit d'un disciple des docteurs et de sa peur du péché. Selon Mar Zutra, la parabole se réfère à un disciple des sages qui a réalisé l'accord entre une tradition rabbinique et la *Halakhah*⁴⁵.

⁴² Cf. Elkaïm-Sartre, *Ein Yaakov*, p 95, pp 273-274, pp 342-343, p 586, pp 655-656, pp 815-816.

⁴³ Cf. *Talmud, Sota*, 20 b – 21 a, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. XVI, pp 68-74.

⁴⁴ Cf. *Talmud, Sota*, 21 a, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. XVI, pp 71-74.

⁴⁵ Cf. *Talmud, Sota*, 21 a, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. XVI, pp 71-74.

Shabbat, 13 b, contient l'énoncé : « La partie morte du vivant ne sent pas le couteau qui la frappe ». Au sens allégorique, les rabbins affirment que les docteurs d'Israël, d'une génération à l'autre, sont devenus de plus en plus indifférents aux malheurs historiques, après avoir supporté les malheurs historiques. Cette « immunité » s'exprime à travers la métaphore du « fou » qui ne risque plus d'être frappé par la folie, ou bien à travers la métaphore du « cadavre » qui ne sent plus la blessure d'un couteau.

Mais est-ce que c'est vrai ? Rabbi Isaac fonde son interprétation sur *Job*, 14, 22 (« Pour lui seul souffre sa chair, pour lui seul son cœur s'endeuille. ») et affirme que « les vers causent aux morts une douleur aussi aiguë que celle d'une aiguille qui s'enfonce dans la chair vivante ». Par conséquent, c'est exagéré d'affirmer qu'un cadavre est insensible à la douleur. L'énoncé est tempéré par l'affirmation de la vérité selon laquelle la partie morte du vivant est immunisée contre la douleur⁴⁶. Le raisonnement est repris dans *Shabbat*, 152 a, comme un commentaire sur *Job*, 14, 22 : « Pour lui seul souffre sa chair ». Rabbi Hisda affirme que l'âme d'un mort porte le deuil pour le corps d'un mort pendant sept jours. Aussi, dans la *Genèse* 50, 10 on rappelle que Joseph a pleuré son père pendant sept jours : « Joseph observa pour son père un deuil de sept jours ». Dans l'opinion de Rabbi Abahou, « un mort est conscient de tout ce qui se passe autour de lui tant que son tombeau n'est pas fermé ».

Rabbi Hiya partageait le point de vue de Rabbi Abahou, tandis que Rabbi Simon considérait qu'un mort est conscient de tout ce qui se passe autour de lui jusqu'à ce que son corps se soit décomposé. Rabbi Hiya citait l'*Ecclésiaste*, 12, 7 : « Avant que la poussière retourne à la terre, selon ce qu'elle était », et Rabbi Simon citait « sa chair ne s'attriste que pour lui ». A son tour, Rabbi Isaac citait l'*Ecclésiaste*, 12, 5, « car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle », en ajoutant que dans le Royaume de Dieu chaque homme recevra une demeure selon les mérites acquis dans toute sa vie. La matière peut être comparée à l'entrée du roi dans une cité, à côté de ses serviteurs. Le roi et ses serviteurs entrent par la même porte, mais à la tombée de la nuit chacun d'entre eux reçoit une demeure selon son rang⁴⁷.

L'hypostase midrashique et l'hypostase talmudique de la connaissance thanatologique peuvent être éclairées exégétiquement par l'effort de comprendre la situation de l'être humain dans le monde de l'au-delà. La chronologie de la vie terrestre est sémantiquement réinvestie comme simultanéité des présences des âmes dans l'empire de l'invisible, dans le Royaume de Dieu. La thanatologie élaborée par les *Tannaim* et les *Amoraim* est centrée sur des symboles qui suggèrent la continuité de la vie dans le monde du visible et dans le monde de l'invisible ou l'au-delà : le baiser divin, le banquet, le carrefour. Parce que la vie de la vie et la vie de la mort se trouvent sous la tutelle toute-puissante du Dieu vivant, l'imaginaire thanatologique est déterminé par la théocratie. Étant un rapprochement de Dieu, la mort n'est pas un éloignement de la vie, mais un rapprochement de l'origine de la vie, de la puissance du *fiat* divin.

BIBLIOGRAPHIE:

⁴⁶ Cf. *Talmud, Shabbat*, 13 b, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. III, pp 53-56.

⁴⁷ Cf. *Talmud, Shabbat*, 152 a, Epstein, *The Babylonian Talmud*, vol. IV, pp 774-778.

- ALEXANDER, Philip S., “Pre-Emptive Exegesis : *Genesis Rabba*’s Reading of the Story of Creation”, in : *Journal of Jewish Studies*, Oxford, Oxford Centre for Postgraduate Hebrew and Jewish Studies, vol. XLIII / 1992.
- ALEXANDER, Philip S., *The Rabbinic Hermeneutical Rules and the Problem of the Definition of Midrash*, Oxford, Yarnton Manor, 1993.
- ALTMANN, Alexander, “A Note on the Rabbinic Doctrine of Creation”, in : *Journal of Jewish Studies*, Oxford, Oxford Centre for Postgraduate Hebrew and Jewish Studies, vol. VII / 1956.
- LA BIBLE, Traduction œcuménique de la Bible (T. O. B.) comprenant l’Ancien et le Nouveau Testament, Paris, Alliance Biblique Universelle - Le Cerf, 1992.
- ELKAÏM-SARTRE, Arlette (trad.), *‘Ein Yaakov. Aggadoth du Talmud de Babylone*, Paris, Verdier, 1982.
- EPSTEIN, Isidore (trad.), *The Babylonian Talmud / Talmud Bavli*, London, The Soncino Press, 1936-1952.
- GESENIUS, Wilhelm, *Lexicon Manuale Hebraicum et Chaldaicum in Veteris Testamenti Libros* (sumtibus fr. Chr. Guil. Vogelii), Lipsiae, MDCCCXLVII; *The New Brown – Driver – Briggs – Gesenius Hebrew and English Lexicon. With an Appendix containing the Biblical Aramaic*, Francis Brown, S. R. Driver, Charles A. Briggs (éd.), Peabody, Massachusetts, Hendrickson Publishers, 1979.
- GOLDBERG, Sylvie-Anne, *Les deux rives du Yabbok. La maladie et la mort dans le judaïsme ashkénaze*, Paris, Éditions du Cerf, 1989.
- NAHMANIDE (Le Ramban), Charles B. Chavel (trad.), *Commentary on the Torah. Leviticus*, New York: Shilo Publishing House Inc., 1974.
- NEUSNER, Jacob (trad.) ; MARGULIES, Mordecai (éd.), *Judaism and Scripture. The Evidence of Leviticus / Vayikra Rabbah*, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1986.
- NEUSNER, Jacob (éd.), *The Mishnah / Mishnah*, New Haven & London, Yale University Press, 1988.
- RASHI, *Commentary on the Torah*, in : ROSENBAUM, M. ; SILBERMAN, A. M. (éd.), *Pentateuch with Targum Onkelos, Haphtaroth and Rashi’s Commentary*, New York, Hebrew Publishing Company, 1963.
- ROSENBAUM, M. ; SILBERMAN, A. M. (éd.), *Pentateuch with Targum Onkelos, Haphtaroth and Rashi’s Commentary*, New York, Hebrew Publishing Company, 1963.
- SCHERMAN, Nosson ; GOLDWURM, Hersch (trad.), *Sefer Vayikra / The Book of Leviticus. A New Translation with a Commentary Anthologized from Talmudic, Midrashic and Rabbinic Sources*, vol. I-II, New York, Mesorah Publications, 1989-1990.
- STEGEMANN, Hartmut, *The Library of Qumran*, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U. K. : William B. Eerdmans Publishing Company & Leiden / New York / Köln : Brill Academic Publishers, 1998.

“A FEW PAGES IN THE HISTORY OF MY LIFE”: MEMORY TRANSMISSION AT THE END OF THE 19TH CENTURY. CASE STUDY: V.A. URECHIA’S AUTOBIOGRAPHY

Leonidas Rados, PhD, ”A. D. Xenopol” History Institute, Iași

Abstract: It is well known that the personalities who are preparing their memoirs for publication during their lifetime, have to correct something in their own image, have to clarify problematic aspects, facts or circumstances according to the natural desire to transmit to future generations a corrected version, full of wisdom, of their own passage through life. This text deals with the memoirs of the historian and man of letters V.A. Urechia (1834-1901), who prepared and published them in the last two years of his life. As they were published in serial form in two obscure newspapers, they went unnoticed by his contemporaries, including his own friends. On the other hand, as often asserted, he planned to leave to his family, as a legacy, the full manuscript of his autobiography, containing additional data, in order to be published after his passing away. This version would clarify the “grey” points in his career as a professor and a liberal politician and would also bring some light on different aspects of his rich and controversial family life.

Keywords: *memory transmission, autobiography, V.A. Urechia, academic life*

Introduction

Speaking about the memoirs writers, the literary critic Tudor Vianu rightly noticed that “he who engages in such a work usually does it out of subjective reasons as well, out of the need to justify his activity as a politician or of the need to bring out to light circumstances that had led to fatal outcomes in his times”¹. Respected and admired by some of his contemporaries, mocked at by others (and not few), V.A. Urechia was fully entitled to publish his own biographic variant, meant to correct all the shortcomings of a deficient image or even impose a different image, according to the way he saw himself or he would have wanted to be.

A man of letters and a historian, one of the first Professors of the University of Iași, V.A. Urechia had the chance to live special events in Romania’s history, like the 1848 Revolution, the period of the Union and Alexandru I. Cuza’s rule, Carol of Hohenzollern’s coming to Romania, Independence and the proclamation of the Kingdom. Without being, in the period of the great classics, a genius writer, and although he manifested himself first of all as a man of action, and as a cultural and especially an educational animator, he however stood out as a writer in the service of the national cause. His memoirs, published for the first time when he was old, in 1901, in a serial form, represent an excellent epoch document that the author bequeathed to young generations.

In the case of V.A. Urechia, the autobiographic temptation, discovered in the last years of his life, appeared in the context of his health problems and while growing aware that the new generation, more thoroughly educated and apparently more impatient than the “elders” who

¹ See Tudor Vianu, *Figuri și forme literare*, București, Casa școalelor, 1946, p. 198, *apud* I. Slavici, *Amintiri*, Ediție, prefață, note și indici de George Sanda, București, Editura pentru literatură, 1967, *Prefață*, p. VII.

had built modern Romania, asked for recognition, both in the University and in the public area, creating a gap that could not be ignored any more.

A life of yesteryear, recorded in memoirs

The writer was born in Piatra-Neamț, on 15 February 1834, in the family of the *clucer* [judge] Alexandru Popovici (son of the protopope Ghenadie of Hârlău) and of Eufrosina (daughter of the haji Manoliu from Iași), both at their second marriage.

At his mother's insistence, he takes French courses in the house of a rich boyar from Piatra-Neamț, having as a teacher D. Xenopol, the father of the future historian A.D. Xenopol; shortly after the sudden death of his father, he gets into the family of the Swiss Baliff, where he learns French very well. Wishing a good education for his son, so that he could be able to make his own future, the writer's mother enrolled the young Vasile in the Academia Mihăileană of Iași, where he learns his first lessons of nationalism.

After 1848, when the Academia Mihăileană is abolished, he works as a civil servant in the administrative system and, after a while, he finishes his secondary studies at Iași. It is the period of his first literary essays, like *Mozaicu literar* [Literary Mosaic] and *Grinda de aur* [The Golden Beam] (1851), or *Un vis* [A Dream], a satire against the Latinising trend, that the public enjoyed, and which occasioned him to meet great personalities of the cultural life of Iași, like Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, or Mihail Kogălniceanu. He falls in love with a young lady from a good family, "Miss R.R.", a school pupil aged 16-17, the niece of a bishop, and wishing to build a good future he leaves to Paris in 1856, the "sweetest and dearest dream", as he writes himself in his memoirs. He had obtained a small scholarship from the *Society for the Youth's Encouragement to Study*, recently established at Iași by Anastasie Fătu, who added up to the modest sums that his father had left him by testament.

After a long, adventurous trip for the young man coming from Moldavia that he recalls in his writing, V.A. Urechia reaches the City of Light and decides to enrol at Humanities, after having first passed his baccalaureate, on 18 August 1856², after a few-month preparation with the jurist emeritus Emile Acollas³.

At Paris, Basile Alexandresco, as he is recorded in the school documents, studied with professors Henry Patin, Saint-Marc Girardin, Émile Egger, Charles Lévêque, Charles Benoît Hase, philosophy, compared grammar, Latin, lecturing, chronicle and archives research, etc.

A genuine patriot, and attracted by the unionist ideas, the young Moldavian gets involved in the political life, supporting from Paris, as much as he can, the unionist cause and collaborating with different Parisian editorial boards, where he sent well thought articles. Here he also meets his future wife, Francisca, a young Iberian woman from a Parisian boarding school, the daughter of the physician de Plano from the Spanish Court. In August 1857, the two newlyweds travel to Madrid, for the young man to meet the wife's parents.

² The written test is available at the Library of the Romanian Academy (beneath: BAR), Archive V. A. Urechia, IX bis acte 169 (1841-1900), f. 7-9.

³ Acollas played an important role in the life memoirist. Beyond training, Acollas helped to quickly integrate into French society, took him best man at his own wedding, took a visit to the "angel" Georges Sand, put him in contact during his studies and thereafter, with "the greatest men of republics" as would recognize later the memoirist.

Thus, V.A. Urechia gets in contact with a culture that will deeply and permanently mark him, to such an extent that some of his contemporaries and critics considered he did his studies in Madrid, not in Paris.

The memoirist writer gave up the idea of finalizing his studies and the young couple settles down at Iași, where V.A. Urechia's Parisian experience played a decisive role in his employment and in his social advancing. At the end of winter and the beginning of spring in 1858, the "bachelor" Vasile Alexandresco was appointed teacher of "Romanian and Latin literature for the high secondary classes"⁴. Starting with April, he also received the chair of Literature at the Faculty of Philosophy and that of History in secondary school⁵.

From that moment on, V.A. Urechia's career will start an always ascendant trend. Involved in public life and in the administration of the Ministry of Cults and Public Instruction, whose secretary general he was, the memoirist becomes, in 1860, Professor at the Faculty of Letters and Sciences of the freshly established University of Iași, transferring in 1864, in the same position, at the University of Bucharest where he will stay for almost four decades.

He had a tumultuous family life, with many problems and many complications. His wife Francisca died in 1858 at the birth of their son, Tancred, and Urechia remarried in May 1860 Luiza Wirth-Pester⁶, a florist when he met her, as he wrote himself in the autobiography, whom he hesitated to get closer with in order not to offer "my son Tancred a step mother"⁷.

With Luiza he had four children, three of them surviving childhood: Alceu, Corina, who tragically died for love in 1890, and the young Nestor. The marriage with Luiza faced many problems, starting at least with 1868, because of the wife's infidelities, so the two will separate in 1872. After the divorce, the historian was assaulted by matchmakers and, as he tells himself, quite ironically, "not a day passed without an old hag from the slums irritating me with her jabbering!"⁸

He got married again late, in the autumn of 1882, legalizing the older relation that everybody knew about and which had been the topic of pamphlets, with the sister of his former wife, Ana Wirth-Pester, the one who, after Luiza's going away, took care of the house, of the children and even of the private school that the historian had created for the education of his own children.

But tragedy strikes again. After six years of problematic marriage, his daughter, Corina, divorces from the physician Eugeniu Rizu, whom she had married at Iași in 1882, and moves to Bucharest, where she falls in love with captain Guriță. But their relationship is forbidden by V.A. Urechia, who reveals to his daughter that her lover was in fact her step brother, V.A. Urechia's natural son from his relationship with Emilia, the fourth of the Pester sisters who

⁴ BAR, Arhiva V. A. Urechia, IX bis acte 169 (1841-1900), f. 21 și 23.

⁵ Ibidem, f. 57-59.

⁶ National Archives Iași, Collection „Stare Civilă – Căsătorii, Mitrici”, file 616/1832-1865, no. 42, the marriage „Alexandrescu Vs. with Luiza Vurt”.

⁷ Tancred will end succumbed to illness in adolescence, as a student in the city of Iași.

⁸ V.A. Urechia, *Din tainele vieții. Amintiri contemporane (1840-1882)*, Ediție îngrijită, studiu introductiv, tabel cronologic, note și glosar de Leonidas Rados, Iași, Editura Polirom, 2014, p. 249.

had been married, at a given moment with General N. Dona. Corina's suicidal in 1890, followed by captain Guriță's suicidal impressed Bucharest's society for a long while⁹.

V.A. Urechia had a rich activity as a secretary general (director) of the Ministry of Cults in Iași, marked by many firsts: the introduction of the Latin alphabet in administration and schools, the proposition to orient the scholarships towards universities and important schools from neo-Latin states, in order to facilitate the shaping of a unitary public state¹⁰, the establishment of the University of Iași, where he played an important role. At Bucharest, he focused on the issue of village schools, and on the systematization of education. He held a major part in the project of the Romanian Athenaeum society, in the appearance of the publication *Buletinul Instrucțiunii Publice* [Bulletin of Public Instruction] and especially in the establishment, in 1867, of the *Academic Society*, writing the documents in accordance to the model of the French and of the Spanish Academies, and organizing the inaugural ceremony with great pomp¹¹.

As far as his image was involved, the memoirist was almost annulled by the polemics he had with Titu Maiorescu and the Junimea society. After having sent a few articles in which Urechia distanced himself from the cultural perspective of Junimea and showed his discontent towards the evolution of the "New Direction", Maiorescu published in 1873 two studies of literary pathology, *Beția de cuvinte* [The Verbiage] and *Răspunsurile "Revistei contemporane"* [The Answers of "Revista Contemporana"], who made history in literary criticism and disconcerted the memoirist for a long time.

At the same time, Maiorescu's criticism made him pay more attention to his writing, rather exuberant until then. The last decade of the 19th century is also the most important one in the memoirist's life, from the standpoint of publications. In 1891 he started the publication process of the monumental *History of the Romanians* (14 volumes), whose last volume (of the several tens that were planned) appeared right before his passing away. In 1892, the first volume of the famous *Istoria școalelor de la 1800-1864* [History of Schools in 1800-1864] saw the light of day, a work that had received the "Heliade" Award of the Romanian Academy in 1890.

At a public level, many of the pieces of criticism of Junimea remained groundless, and the pamphleteers' ironies seemed to stop. The "old Professor", as he liked to be called, sets up in 1890 the V.A. Urechia Library at Galați, an institution where he donates thousands of books of his private library¹²; one year after, he inspires and participates in an initiative of the students from Bucharest, establishing the *League for cultural unity of all Romanians* whose chairman he is starting with 1893.

In 1900, something changes in his attitude. From an excessively enthusiastic man, he turns into a rather meditative one. He works at the *History of the Romanians* series, obstructed by his grave condition that will soon cause his death. He feels really old and he starts to keep a

⁹ N. Iorga, *O viață de om, așa cum a fost*, vol. I, București, Editura N. Stroilă, 1934, p. 183.

¹⁰ For more informations, see my research *Studenți și profesori ai Universității din Iași la studii în străinătate (deceniul șapte al secolului XIX)*, part I and II in *Historia Universitatis Iassiensis*, 1 (2010), p. 37-113 and 2 (2011), p. 9-59.

¹¹ See [V. A. Urechia], *Actele și serbarea națională a inaugurării societății pentru gramatica și glosariul limbei române*, București, Imprimeria Statului, 1867.

¹² Idem, *Situațiunea Bibliotecii publice „Urechia” din Galați, de la înființarea ei 11 noembrie 1890, până la 1 ianuarie 1897*, f.a, f.e.

diary, to write down notes regularly, interrupted by relapses of disease. In spring he even starts publishing a serialized autobiography in the newspaper *Apărarea națională*, continued then, in 1901, in the newspaper *Secolul XX*.

After he saw the fourth volume of the monumental *Istoria școalelor* [History of Schools] published, and after having been reconfirmed vice-president of the Senate, the scholar died, on 22 November 1901, as a result of a violent heart attack. Rather isolated over the last years of his life, the “great patriot and the illustrious historian”, like the newspapers’ headlines read, gathered however for the last time all of his intimates, benefiting from national funerals, organized on 24 November 1901 at the Belu cemetery¹³.

The strategy of memoirs and their transmission to new generations

The irony is that the first autobiographical reflection were published by V.A. Urechia in the *Convorbiri* review, where he had been criticized and “executed” by the mentor of Junimea in 1873. Meanwhile, the old hostilities had subsided, in the public space at least, so that at the 25-year jubilee of the review (1892), the historian published a charming article, *Oameni și fapte din trecut* [Men and Deeds of Yesteryear], where he was skilfully inviting his readers to listen to “a few stories, and not stories of the old days, but from nowadays”¹⁴. The process of personal recollections was well-argued, also by invoking, repeatedly, his old age and his role of chronicler of the old times. As a matter of fact, he had discovered his inclination to storytelling during his travels across the country, in the different feasts organized in the 1880s with a view to gathering the necessary money for Miron Costin’s statue¹⁵.

Another autobiography-like essay, *Șuba lui Alecsandri* [Alecsandri’s Fur Coat], saw the light in 1894 in the review *Vieața*; here the authors accounted shortly but with the skills of a real storyteller one of his Parisian experiences, since “the days of youth” and of his university studies¹⁶. Encouraged by the reaction of the public, he published these narratives in 1892 in a volume of Romanian legends (*Legende române*), very appreciated by his contemporaries, as the successive editions of the following years show. At the 3rd edition, in 1896, he considered necessary to add a short chapter entitled *Reminiscențe contimporane* [Contemporary reminiscences], where we can find, together with the historical sketches, some of the above mentioned narratives, specifying that “these reminiscences could be considered pages of memoirs. Here, like in a kaleidoscope, contemporary illustrious men pass by. These *Reminiscences* will be later completed and updated and will make up – if I will live – a separate volume”¹⁷.

The first step had already been made, so in 1900, when V.A. Urechia started to publish his memoirs *proper* (but not the *complete* ones, which were supposed to see the light

¹³ See *Moartea lui V.A. Urechia*, în „Secolul XX”, no. 756, 24 November 1901, p. 1 and *Înmormântarea lui V.A. Urechia*, in no. 757, 25 November, p. 2 and no. 758, 27 November, p. 2.

¹⁴ *Convorbiri literare*, număr jubiliar, an XXV, nr. 11 și 12, 1892, p. 928.

¹⁵ Cf. V.A. Urechia, *Legende române*, 3ed edition, *Dedicațiune la I-a ediție*, București, Editura Socec, 1896, p. 7.

¹⁶ „Vieața”, year I, no. 7, 9 January 1894, p. 4.

¹⁷ V.A. Urechia, *Legende române*, 3ed edition, București, Editura Socec, 1896, p. 497.

only after his death, as he often mentions himself), he was already experienced in the memoirs field.

At the turn of the century, the historian reached the moment of survey, at a both spiritual and intellectual level. Time was pressing him to finish faster the projects that he had begun, among which *History of the Romanians*, *History of Schools* and the memoirs. The difficult moments were growing more and more numerous, providing him clear signals that the moment to take care of his autobiography had arrived, if he wanted to make of his life a lesson for the young generation and to save in a fresh fresco the essential of the times he had lived.

That is why, on 1 January 1901, he started to keep a kind of diary, of which three notebooks were preserved (two of them at the Library of the Romanian Academy and one at the National Library), containing his own notes, newspaper clippings, lecture drafts, or the correspondence that he deemed important for the shaping of his image. It is interesting that this journal reveals him as patriot in his intimacy as in his public speeches, especially that he had been amended by some of his contemporaries and critics for his “noisy” patriotism. In fact, he sincerely believed in Romania’s national agenda, in the writing of which he participated directly.

The scholar started the cycle of his memoirs in the 20 May 1900 issue of the newspaper *Apărarea Națională*, where he had been collaborating for a short while. He justified his action with the fact that, on the one hand, even “the men less famous” should make “a confidence of their life” and, on the other hand, saying that his story could be regarded as a historical document, due to his relationships and collaboration “with the greatest men of the nation”¹⁸.

Obviously, no author could be totally impartial, even when he is old, when he does not expect anything else from the future. And yet, the frankness of narration provides the indispensable note of authenticity, as the author proves to be sincere with his readers, to whom he does not hide controversial or even delicate situations for him, except for those of his intimate life, not deemed to be of public importance.

Known today less due to his literary creations, and rather due to his capital historical works, V.A. Urechia turns out to be an unexpectedly gifted storyteller, noticed by exegetes like Vistian Goia¹⁹ or Gabriela Drăgoi²⁰, so that his memoirs provide pleasant moments to the memoirs readers, just like they prove to be equally useful to the historians interested in the less exposed side of the 19th century.

V.A. Urechia’s autobiographical writing, very close to Ion Ghica’s, is not at all monotonous, the author alternating the evoking of memories, with less known anecdotes, short speeches, descriptions of persons and characters, society tableaux, etc. The tone is less harsh than we would have expected, especially in the case of delicate episodes recollections. In spite of some naturally grave accents in the places where he speaks about the tragic moments of his life, like the sudden death of his first wife, the loss of his son Tancred, or the terrible suicidal of his daughter Corina, self-irony and humour prevail, for the delight of the memoirs lovers.

¹⁸ Idem, *Din tainele vieții. Amintiri contemporane (1840-1882)*, p. 2.

¹⁹ Vistian Goia, *V.A. Urechia*, București, Editura Minerva, 1979, p. 67.

²⁰ Gabriela Drăgoi, „Literatul V.A. Urechia”, in *Anuar de lingvistică și istorie literară*, t. XXV, 1976, p. 170.

Urechia also records the sensational events that happened in his time, like the 1874 comet, but he does not insist on issues that are well known and part of the public memory, like the Unification or the Independence War, preferring less notorious topics.

The most charming parts of the *Memoirs* are those where the authors indulges in memories, forgetting about the imperative of the example for the successors, and tells in a detached and jovial manner different episodes of his full life, or of the travels he had made or where he refers to conflicts with some of his contemporaries. At the opposite end of the spectrum come the pages where he presents coldly and impersonally the agenda of the day, or where the public character Urechia gives lectures about schools or politics.

For the faithful reader, a special charm comes from the stories related to the travels of his youth, especially the trip to Paris for studies and the evoking of those particularly special years. For instance, the incident in a restaurant in Poland where, not speaking the language, he insisted to get the last dish on the menu, being convinced that this was the desert, while he was actually ordering the “enjoy your meal”, then the flirt with “lady Marjenko”, fascinated by the looks of the young Moldavian in the diligence, whom she had thought to be a harem owner Turkish man, or the stay at the National hotel in Vienna, where the employees did not bring him his meal and candles. Equally captivating is the story of the travel to Italy, where, as he was tired of answering the questions of the Austrian policemen, his passport was filled in with the specification “dumb”. Gheorghe Mârzescu’s extreme jokes, the inventor of a funny student language (“miata” language) among the Romanian students to Paris, like the fake duel arranged to his mate Pilat, the future general, or the advice given to another fellow countryman to use the “little houses meant for relieving oneself” and ask, besides, a payment for his “services” would make any reader laugh.

When it comes to intimate episodes of his life, more difficult to display in front of the public, the memoirist tries to delicately disregard the details, although he does not completely avoid the issue. An exception would clearly be the story of the first love, for Miss R.R., his own pupil, who always aroused nostalgic feelings, a story that ended with a betrayal about which we find out enough details. He also tells about the way he met Francisca, his first wife, dying then of illness at Iași, or about the love story between him and Luiza, his second wife, at the Pester villa. But when he mentions the problems of this second marriage, he is reserved, saying just that the details “as they are not interested for the public, will be omitted and will be kept in the manuscript only, for the knowledge of my family members”. His divorce in November 1872 is treated equally discretely, being just mentioned in passing. He adopts a different position in relation to Ana (Zetta), his third wife, who took care of him in his old age; in this case, the tone softens very much and the same thing happens, like in a mirror, in his personal diary started in January 1900.

Conclusions

V.A. Urechia was, more than other contemporaries, the man of his time. He lived his life fully, an extraordinary life, marked by political and sentimental plots, a life during which he established numerous fundamental institutions for the Romanian culture and over which he witnessed very special historical events.

He grew old while making a rich experience both in the public and political life, and in his personal and professional one, so that the decision to publish his memoirs came as an adequate epilogue. This way, he entered posterity, he joined the category of the “great people”, of those who played an important role in society during his life, and who therefore have the right to address future generations, and to educate them by means of their own lives. Probably the decision of writing his memoirs had been made a long time before, but he delayed this moment as long as he could, to the last years of his life, fearing that, like it happened in other people’s case, writing his memoirs would have hurried his end, which was a terrible thought for a person who had loved so much activity, life, getting involved. But when the long disease relapses grew more numerous, he started to publish them in a systematic way, relying upon his recollections, upon the thick archives files that he had preserved in relation to his public activity and, last but not least, upon his own writings from the years of his youth.

At a rhetoric level, at least, V.A. Urechia thought that his memoirs had a special documentary value, describing in a pretty faithful fresco the society of the times he had lived. It is possible that he sincerely would have believed in his contemporaries’ taste for history. Yet, we cannot ignore the subjective side of the writing process, especially as the memoirist himself was interested in correcting an image that, most of the times, disadvantaged him. Consequently, we must see his initiative from 1900-1901 as an attempt to present to the public the favourable variant of his biography.

MEDIA, GOVERNMENT AND OPPOSITION IN ROMANIA AT THE END OF THE NINETEENTH CENTURY

Liviu Brătescu, PhD, Scientific Researcher, "A. D. Xenopol" History Institute, Iași,

Abstract: Recunoașterea independenței de stat a României în cadrul Congresului de la Berlin, din 1878, chiar dacă era condiționată de rezolvarea unor probleme de natură internă, precum recunoașterea cetățeniei române pentru etnicii evrei a reprezentat în mod real continuarea procesului de modernizare în alți parametri decât cei din timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Bun indicator al atmosferei existente într-o societate, presa românească cunoaște după 1876 o evoluție deosebit de interesantă din foarte multe puncte de vedere. Prima observație cantitativă am putea spune este aceea a apariției aproape în fiecare oraș al țării a unui număr impresionant de publicații. Răspunzând unor nevoi diferite, periodicele românești apărute după războiul de independență reprezintă o oglindă vie a specificului comunității în care apar. Evoluția cea mai interesantă au însă ziarele de partid pentru că ele sunt de obicei expresia fidelă a dinamicii unui oraș sau altul și a modului în care există o conexiune cu dezbaterile de la nivel național, cu marile teme ale politicii naționale. Apropiate de putere sau opoziție, presa românească ce apare după războiul de independență ajută în egală măsură la conturarea profilului unor oameni politici aflați temporar în diferite poziții decizionale, dar și a unora care aspiră să devină la un moment dat factori guvernamentali. Nu puține sunt însă și ziarele care își asumă un rol foarte clar de instrument de propagandă, fiecare dintre ele făcând asta într-un mod mai mult sau puțin vizibil. Se poate spune fără teama de a greși că presa românească la sfârșitul secolului al XIX-lea nu e doar un izvor istoric important pentru viața politică ci și o bună modalitate de a cunoaște atitudini, mentalități și stări de spirit românești.

Keywords: media, newspapers, political life, government, opposition

Ultimii ani ai guvernării liberale (1876-1888) impuneau clasei politice de la București concentrarea asupra câtorva probleme privind politica internă și externă a României care permiteau în același timp ca în urma exprimării unei atitudini față de acestea să prindă un contur și mai clar în ochii opiniei publice românești. Una dintre acestea era modul de raportare la necesitatea unor modificări constituționale a căror nevoie era resimțită tot mai acut mai ales după războiul de independență. La fel de multă energie avea să consume și discuțiile despre orientarea tot mai evidentă din declarații și diferite luări de poziție față de apropierea României de Puterile Centrale, proces inițiat cu multă forță de Carol I și I.C. Brătianu.

Perioada asupra căreia ne vom opri în paginile următoare este cea a anilor 1884-1888 în care partidele politice românești se raportează cu multă pasiune la cele două probleme deja menționate iar lucrul acesta se realizează de cele mai multe ori de la tribuna Parlamentului sau prin intermediul presei.

Presa românească devine începând cu anul 1884 o tribună tot mai solidă a dezbaterilor doctrinare care au loc în societatea românească iar una dintre temele care provoacă un real interes este cea a definirii partidelor politice care activează la nordul Dunării. Faptul că dincolo de rivalități, începe să se realizeze la nivelul principalilor actori politici necesitatea existenței a două formațiuni politice care să reprezinte familii ideologice diferite, reprezintă un prim semn de normalizare. Bine argumentat, discursul lui Constantin Dissescu susținut în

cadrul Ateneului Român era preluat pe larg de către "Românul" care printr-un astfel de gest își asuma cumva punctul de vedere amintit¹. Mesajul pe care ziarul liberal îl transmitea cu această ocazie era unul cât se putea de simplu și anume faptul că exista în societatea românească loc pentru ambele partide deja bine constituite iar suportabilitatea unuia de către celălalt nu era decât expresia unei maturizări absolut necesare².

Ca o măsură de recunoștință față de cel care fondase ziarul "Românul" dar și încercare de a se reapropia de el după discuțiile mai aprinse din 1883, I. C. Brătianu propunea Parlamentului României la sfârșitul lunii ianuarie acordarea lui C. A. Rosetti a unei sume de bani drept ajutor din partea statului român pentru casa ce-i arsese în 1883. Fără a da prea multe explicații, revoluționarul de altădată refuza printr-o intervenție făcută în cadrul Camerei Deputaților să fie beneficiarul unui vot din partea Parlamentului de factura celui solicitat de primul-ministru³. La rândul lui, șeful guvernului liberal simțea acum nevoia să vorbească despre numeroasele lupte politice pe care le dusesese în activitatea sa politică și în care-l avusese alături pe Rosetti. Fără a cunoaște motivația reală a discursului liberalului radical, realitatea era că viziunea lui și a celui care era liderul de facto al P.N.L., în privința politicii românești, începeau să devină tot mai diferite, fie că era vorba de relațiile externe ale României sau de revizuirea Constituției, un subiect deosebit de important al anilor 1883-1884⁴. Modul în care avea să fie realizată modificarea Constituției la 1884 reflecta ca de obicei un raport de forțe între grupări adverse implicate direct în lupta politică, iar asta presupunea o revenire asupra momentului fondator⁵, anul 1866, când, dincolo de tensiunea existentă, se realizase un compromis care acum era practic repus în discuție. Necesitatea de a institui o Constituție care să fie acceptată nu prin restabilirea vechilor legi, ci printr-o acțiune oarecum revoluționară⁶ era resimțită de gruparea din jurul lui Rosetti, minoritară însă în acel moment comparativ cu numărul important al adeptilor lui I. C. Brătianu. Chiar înainte de ruptura din 1883 I. C. Brătianu reușea să atragă de partea sa un lider politic cunoscut pentru pozițiile sale moderate cu privire la reformele reclamate de un număr important de actori politici- Dimitrie Ghica.

Schimbarea centrului de greutate în P.N.L. avea să fie evidentă și din pozițiile pe care încep să le ocupe în echipa de conducere a acestuia oameni precum Vasile Lascăr⁷ dar și Dimitrie Ghica⁸. Cât de important avea să devină cel din urmă, în proiectele pe care le concepea în această perioadă I. C. Brătianu reieșea nu doar din preluarea de către Dimitrie Ghica a funcției de președinte al Clubului Național Liberal dar și din plasarea în fruntea comitetului de redacție al „Voinței Naționale”⁹. În condițiile în care relațiile cu Rosetti nu mai erau cele din anii anteriori, partidul liberal nu putea să nu dea greutatea necesară activității desfășurate de „Voința Națională” care va deveni în curând noul ziar guvernamental.

¹ „Românul”, 12 ianuarie 1884, p. 34.

² *Ibidem*.

³ „Românul”, 30, 31 ianuarie 1884, p. 97.

⁴ *Ibidem*, p. 98.

⁵ Michel Foucault, *Trebuie să apărăm societatea*, București, Editura Univers, 2000, p. 192.

⁶ *Ibidem*.

⁷ M. Theodorian Carada, *Vasile Lascăr 1852-1907*, București, Tipografia Profesională Dim. C. Ionescu, 1913, p. 32 ; John Gray, *Liberalismul*, București, Editura Du Style, 1998, p. 10, 13.

⁸ Idem, *Beizadea Mitică*, Imprimeriile Informația zilei, f.a p. 37.

⁹ *Ibidem*, p. 38.

Atenția aceasta acordată de liberali presei nu era deloc una exagerată și nici întâmplătoare. Anul 1884, aducea printre altele o nouă dovadă, dacă mai era nevoie, a contribuției pe care presa o putea juca la consolidarea sau dimpotrivă la deteriorarea relațiilor dintre două state. Un astfel de exemplu, avea să fie cel din primăvara anului amintit când seria de articole ceva mai critice la adresa Rusiei, apărute în „Gazeta de România”, subvenționată de Ministerul Afacerilor Externe de la București, avea să genereze o intervenție rapidă a prințului Auronsoff (așa se înțelege din document) pe lângă suveran pentru a stopa apariția publicației. Ședința Consiliului de miniștri prezidată de suveran în care se lua decizia așteptată de reprezentantul guvernului țarist și însărcinarea lui D.A. Sturdza, în calitate de ministru de externe, de a oferi scuze verbale Rusiei dădeau de fapt o și mai mare greutate întregului incident¹⁰. În ziua următoare, „Gazeta de România” nu mai primea nici o subvenție de la ministrul de externe și își înceta întreaga activitate¹¹.

Întâmplător sau nu, la doar câteva zile de la încetarea finanțării ziarului menționat anterior, unul dintre deputații liberali din noua generație, Vasile Lascăr, rostea mai întâi un adevărat laudatio la adresa libertății presei și a rolului jucat de aceasta în modernizarea societății românești¹², după care, evocând personalitatea lui Benjamin Constant¹³, atrăgea atenția asupra responsabilității presei¹⁴ în privința atmosferei existente în orice societate. Fără să susțină vreo clipă necesitatea apariției unei legi restrictive la adresa presei, Vasile Lascăr milita ca aceasta să nu se amestece în viața privată a liderilor politici și nici să nu devină o tribună a atacurilor la adresa unor puteri străine punând astfel guvernul în situații delicate, așa cum am arătat deja că se întâmplase la jumătatea lunii martie¹⁵.

Intervenția aceasta și mai ales avertismentul lui Vasile Lascăr nu erau deloc întâmplătoare, întrucât guvernul român avea în continuare o problemă în privința modului în care era perceput în cadrul diplomației europene. De neînțeles devenea, în condițiile eforturilor făcute de echipa ministerială din jurul lui I. C. Brătianu pentru a se apropia de Tripla Alianță, refuzul Germaniei pentru ca reprezentantul României să participe cu vot deliberativ în cadrul Congresului de la Londra din martie 1884. Vestea negativă pentru executivul de la București o aducea agenția Havas (din București), care publica pe 16 martie o telegramă din Londra pentru „Le Temps”, prin care se anunța faptul că în timp ce lordul Granville propusese în deschiderea conferinței admiterea României cu vot deliberativ, Germania se opunea¹⁶. Cât de mare trebuie să fi fost dezamăgirea resimțită de Carol I și de primul-ministru român în egală măsură nu e greu de intuit.

Interesată de imaginea pe care o produceau diferitele desfășurări de forțe politice de la nordul Dunării, echipa ministerială liberală cerea trimișilor români informații cu privire la maniera în care presa internațională se raporta la România¹⁷. Unul din evenimentele care ducea automat la apariția unui document de tipul celui menționat era reuniunea politică din 28 aprilie ținută

¹⁰ M.A.E., Fond Franța-Arhive Diplomatice, rola 49, volum 9, fila 71, 26 martie 1884.

¹¹ *Ibidem*.

¹² „Libertatea presei”, 31 martie 1884, Camera Deputaților, în Vasile Lascăr, *Discursuri politice*, adunate și adnotate de M. Theodorian Carada, vol. I, București, Noua Tipografie Românească, 1912, p. 8.

¹³ *Ibidem*, p. 14.

¹⁴ *Ibidem*, p. 9.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ M.A.E., Fond Franța-Arhive Diplomatice, rola 49, volum 9, fila 166, 18 martie.

¹⁷ M.A.E., Fond Arhiva Istorică Centrală, dosar 128, fila 319.

în Sala Bassel de Partidul Liberal-Conservator, formațiune condusă printre alții de George Vernescu, încheiată prin intervenția promptă a poliției și jandarmeriei după ce vorbitorii făcuseră destule trimiteri critice nu doar la adresa guvernului liberal, ci chiar a regelui și a dinastiei¹⁸. Astfel de acțiuni se înscriau până la un anume punct în seria unor manifestări pe care guvernul liberal știa deja cum să le gestioneze. În condițiile în care de această dată demonstrația antiguvernamentală lua și forma unui protest antimaghiar desfășurat în fața legăției austro-ungare de la București, în timpul căruia se striga printre altele „Trăiască România!”, „Trăiască Austria”, „Jos ungurii”, întreaga situație devenea una ceva mai dificil de administrat¹⁹.

Probleme mai serioase părea să aibă P.N.L. cu propriii săi lideri în condițiile în care unii dintre ei erau tentați la diferite compromisuri și nu întotdeauna pregătiți pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor stabilite de guvern²⁰. Modul defectuos în care funcționa cel puțin o parte a administrației liberale devenea imediat obiectul unor intervenții din partea opoziției liberal-conservatoare. Cei mai vocali reprezentanți ai ei păreau să fie la Iași. Capitala Moldovei devenea în vara anului 1884 locul de manifestare deplină a unei grupări politice numite Partidul Liberal Independent. La fel ca în momentul formării „Opoziției unite” liberalii moldoveni reproșau P.N.L. părăsirea valorilor liberale, implicarea în alegerile pentru Parlamentul ce urma să revizuiască Constituția și împiedicarea opoziției de a se reuni în adunări publice. Dacă era ceva care nemulțumea profund liderii Partidului Liberal Independent, aceasta era intenția rămânerii la guvernare a P.N.L. și a lui I. C. Brătianu, chiar cu prețul a ceea ce ei considerau a fi sacrificarea interesului României în problema Dunării și a convenției comerciale cu Austro-Ungaria²¹.

Dacă din seria întreagă de reproșuri venite dinspre adversarii lor, liberalii își asumau una dintre ele, atunci aceea era o anume incapacitate de a explica mai bine prin presa europeană și chiar în întruniri publice drepturile politice ale României, identice de altfel cu acelea ale Franței, Angliei etc. Era în această intervenție și o recunoaștere a rolului pe care-l putea avea opinia publică în influențarea deciziilor guvernelor europene. Ceea ce nu acceptau liberalii era afirmația opoziției potrivit căreia guvernul lor nu ar fi depus toate eforturile în vederea apărării intereselor țării în timpul Conferinței de la Londra²².

Într-o luptă politică ce se anunța a fi fără menajamente susținerea din partea unui ziar precum „Românul” era un element foarte important. Datorită divorțului dintre I. C. Brătianu și C. A. Rosetti, anul 1884 avea să fie ultimul în care liberalii din jurul primului-ministru beneficiau de un sprijin important din partea ziarului amintit, prin publicarea unor texte în care multe din gesturile politice ale guvernului erau explicate populației²³. Miza politică se muta în perioada următoare în plan intern și din acest motiv guvernul liberal ținea să-i informeze pe români²⁴ în privința afirmării de către el în fața Europei a drepturilor pe care le avea în zona Dunării

¹⁸ *Ibidem*, fila 311.

¹⁹ *Ibidem*, fila 312.

²⁰ A.N.I.C., Fond Brătianu, dosar 49, 1884, 23 aprilie 1884, filele 32-36.

²¹ *Ibidem*, fila 64; Dana Mihaela Pociovălișteanu, *op. cit.*, p. 148-149.

²² „Românul”, 22 ianuarie 1884, p. 69; Paraschiva Cîncea, *Viața politică din România în primul deceniu al independenței de stat*, București, Editura Științifică, 1974, p. 129.

²³ „Românul”, din 26 ianuarie 1884, p. 81.

²⁴ *Ibidem*.

România, ca stat suveran și riveran și nu în cele din urmă în virtutea tuturor tratatelor existente. Liberalii simțeau nevoia să arate din nou că la baza tuturor acțiunilor pe care le întreprindeau, fie că era vorba de protestul față de hotărârea Conferinței de la Londra sau de deplasarea primului-ministru în toamna anului 1883 în Germania și Austro-Ungaria, stătea voința națiunii române.

Pentru că experiența politică îi impunea să fie circumspect față de angajamentele luate de marile puteri, Brătianu nu lăsa problema românească din Transilvania la voia întâmplării. Cunoscând importanța presei în propagarea unor idei sau programe politice, primul sprijin pe care-l acorda românilor din Dubla Monarhie îl constituia ajutorul financiar acordat lui Ioan Slavici pentru înființarea revistei „Tribuna”, la doar un an după alăturarea României la Tripla Alianță. În același an, I. C. Brătianu împreună cu M. Kogălniceanu, P. P. Carp, L. Catargiu, Al. Lahovary purtau o serie de discuții cu Gh. Pop de Băsești, discuții care, chiar dacă nu aveau o anumită finalitate, arătau faptul că pentru liderii politici români problema românească din Transilvania nu era una închisă²⁵. Tipic pentru un stat în plină ofensivă politică și militară, Dubla Monarhie era preocupată în continuare de promovarea propriilor interese și mai puțin de menajarea vecinului de la răsărit de Carpați. Aceasta avea să se observe în timpul discuțiilor legate de problema Dunării și a mișcării naționale a românilor. Semnarea alianței cu Austria nu ducea nici măcar la o reducere a suspiciunilor față de România, văzută în permanență ca fiind predispusă la o apropiere politică de Rusia. Acuzații de acest tip surprindeau cu siguranță în condițiile în care diplomatul rus Giers întreprindea tocmai atunci o călătorie la Viena și Berlin, prilej foarte bun pentru reluarea mai vechilor discuții axate pe aderarea Rusiei la „alianța păcii”²⁶ sau identificarea unei modalități de reînnoire a Alianței celor trei împărați. Relatări precum cele din „National Zeitung”²⁷ sau „Die Presse”²⁸ arătau clar că singurul impediment în calea unei apropieri a Rusiei de Germania și Austro-Ungaria era reticența țarului. Astfel de discuții arătau că decizia lui I. C. Brătianu și Carol I de a se alătura Triplei Alianțe fusese una corectă. În felul acesta se evitase ca o nouă eventuală înțelegere între cele două state vecine să se perfecteze pe seama României.

Ceea ce devenea tot mai greu de realizat era în contextul internațional menționat, susținerea românilor de peste Carpați. Contrastând cu tonul obișnuit al materialelor sale, ziarul patronat de C. A. Rosetti sublinia dificultatea unei susțineri reale a românilor de peste Carpați de către guvernul de la București, existând pericolul apariției unor momente tensionate între statul habsburgic și cel român ce ar fi putut duce la un moment dat la tulburarea păcii în Europa²⁹.

Preluând într-un fel din tendința conservatorilor care prezentau îndepărtarea lor de la putere ca pe un pas spre instaurarea instabilității politice, liberalii realizau o legătură subtilă între eventuala părăsire a puterii de către ei și imaginea de zonă tulbure care s-ar crea ulterior

²⁵ Aurel H. Golimaș, *Carol I și Românii din Ardeal (1866-1900)*, extras din „Arhiva”, nr. 12, București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1936, *op. cit.*, p. 40.

²⁶ „Românul”, 2 februarie 1884, p. 105.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Idem*, 9 februarie 1884, p. 125.

²⁹ Camil Mureșan, „Politica externă a României în primii ani ai independenței sale văzută de presa română din Transilvania”, în *România și politica de alianțe. Istorie și actualitate*, București, Institutul Român de Studii Internaționale, 1995, p. 224.

acestui eveniment României. „Opoziția recurge la toate mijloacele ca unii care nu au nimic de pierdut, ca unii care pun interesele lor mai presus de soarta și viitorul țării”³⁰.

Temperamentul de altădată C. A. Rosetti devenea în aceste momente unul dintre oamenii politici cei mai lucizi, fapt care explica printre altele și avertismentul pe care simțea nevoia să-l transmită, asupra existenței unui nivel de așteptare foarte mare cu privire la primirea unui sprijin politic important pe alte criterii decât cele ale unor interese politice concrete. Nedorind să lase loc la interpretări, Rosetti arăta cât se putea de clar faptul că statele mari ale Europei nu se conduc în stabilirea relațiilor lor externe după tradiții istorice, „simpatii de rasă”, ci numai după propriile lor obiective³¹. Ceea ce devenea clar în perioada următoare era faptul că plasarea unui lider politic în opoziție sau la guvernare îi dădea acestuia perspective diferite asupra politicii externe a României. Astfel, C. A. Rosetti împărțea, alături de cititorii ziarului „Românul” la 30 septembrie, puternicul sentiment de îndoială și temere ce-l stăpânea după aflarea înțelegerii perfectate între cele trei „împărații” ale nordului realizată la Skierniewice³². Ziar guvernamental fiind, „Voința Națională” simțea nevoia să transmită românilor un mesaj de liniște și de stabilitate cu privire la situația internațională. Motivul pentru care credeau liberalii din jurul cotidianului amintit că românii nu trebuiau să fie îngrijorați pentru viitorul statului român era tocmai întâlnirea celor trei împărați, văzută ca o excelentă ocazie de reînnoire a unor angajamente de respectare a păcii și a prevederilor tratatului încheiat la Berlin în 1883, or, tocmai asta era ceea ce preocupa statul român în acel moment. Spre deosebire de „Românul”, ceva mai relaxat totuși față de zbaterile politice cotidiene, „Voința Națională” manifesta un calm bine-venit de altfel și datorită prezenței în cadrul înțelegerii amintite a Germaniei, pe a cărei implicare în păstrarea unui anumit echilibru în zonă se conta, dat fiind faptul că Berlinul nu avea, cel puțin declarativ, nici un interes în această parte a Europei³³. Întreaga pledoarie a liberalilor pentru o politică externă echilibrată se încheia cu o altă sugestie, privind concentrarea energiilor pozitive dintr-un stat în egală măsură în plan intern și internațional, existând posibilitatea ca evoluția în sine a statului respectiv să aibă de suferit dacă unul sau altul dintre domenii ar fi fost privilegiat în defavoarea celuilalt. Dezvoltarea corespunzătoare a unui stat, credeau liberalii, depindea în mare măsură de acordarea unei atenții corespunzătoare atât politicii interne, cât și celei externe³⁴.

Mesajul pe care liberalii încercau să-l transmită în perioada următoare alegătorilor români era acela că, având deja asigurată o bună conexiune la cancelariile occidentale și relații corecte cu statele din jur, atenția guvernului român trebuia în mod firesc să se concentreze de acum asupra politicii interne. Tocmai de aici însă veneau contestații serioase, cele mai multe referitoare la corectitudinea modului de organizare al alegerilor. În condițiile în care în intervențiile lor liberalii vorbeau mereu despre consultarea reală a românilor în perioada în care ei se aflau la guvernare³⁵, înmulțirea sesizărilor din teritoriu cu privire la diferitele

³⁰ „Voința Națională”, 1 octombrie 1884, p.1.

³¹ Idem, 3 octombrie 1884, editorial, p. 1.

³² *Ibidem.*

³³ „Voința Națională”, 3 octombrie 1884, Editorial.

³⁴ *Ibidem.*

³⁵ Idem, 12 octombrie 1884, nr. 77, anul I, p. 1.

abuzuri comise de funcționari locali sugera cât se poate de clar acumularea unei tensiuni politice deosebite³⁶.

În fața unor agitații precum cele la care am făcut deja referire liberalii își continuau polemica cu adversarii lor, făcând trimitere la lipsa de consistență a programelor pe care aceștia le vehiculau în campaniile electorale și la coerența redusă a acțiunii lor politice. Oarecum liniștiți în privința posibilități – minime – de a părăsi guvernarea, aceiași ziariști de la „Voința Națională” teoretizau în toamna anului 1884 asupra necesității existenței unui partid conservator puternic tocmai pentru a mai tempera din elanul bine-cunoscut al liberalilor, „să ne oprească de la avânturi prea cutezătoare”³⁷. Reproșul principal al liberalilor la adresa conservatorilor era tocmai îndepărtarea de la ceea ce ei acceptau că este esența conservatorismului, prin coalizări întâmplătoare cu diferiți disidenți liberali. La fel de vehemenți erau membrii formațiunii structurate în jurul lui I. C. Brătianu și față de tendința de rezistență a celorlalți competitori politici la reformele necesare societății românești, indiferent că era vorba de domeniul economic, social sau politic. Toate acestea îi făceau pe liberali să-și eticheteze adversarii drept „retrograzi” și să refuze să le recunoască denumirea de conservatori³⁸.

Dincolo de polemicele obișnuite, pentru liberalii guvernamentali prioritară devenea în perioada următoare asumarea de către echipa ministerială condusă de I. C. Brătianu a unei politici vizând sprijinirea unei industrii a cărei materie primă urma să fie asigurată de agricultură. În strânsă legătură cu oamenii implicați direct în economie, liberali precum Eugeniu Stătescu, Anastasie Stolojan sau Emil Costinescu, pentru a cita doar câțiva din membrii Comitetului Central Electoral al P.N.L., cereau la jumătatea lunii octombrie 1884 o politică economică protecționistă, măcar în privința produselor pe care și industria românească, atât cât exista ea în acele momente, le putea realiza în țară și, evident, identificarea acelor măsuri legislative care puteau contribui la mărirea exportului de cereale. Fără a fi adepții unor revoluții legislative, dar nici ai statu-quo-ului, liberalii amintiți credeau că sosise timpul unor acțiuni de protejare a intereselor proprii ale statului român, tocmai datorită unei atmosfere ceva mai relaxate în politica europeană³⁹. În plan intern liberalii din jurul lui I. C. Brătianu înregistrau în această perioadă semne de reconciliere din partea unui grup important al familiei liberale venite din fosta capitală a Moldovei, acolo unde-și desfășura activitatea formațiunea ce-și luase titulatura de Partid Liberal Independent. Ceea ce trebuie spus acum este faptul că în zona Moldovei exista o anumită emulație detectabilă încă din timpul constituirii Coaliției de la Mazar-Pașa, când fînțau două comitete politice centrale cu sediul la Iași și București, pe structura cărora avea să se formeze ulterior P.N.L.⁴⁰

Dintr-un calcul politic ce avea ca obiectiv convingerea cititorilor că România guvernată de liberali nu avea motive de îngrijorare pentru securitatea granițelor sale sau alte pericole, textele apărute în presa liberală trădau în descrierea unor evenimente precum cele menționate un calm greu de găsit în perioada anterioară anului 1883. Întrebarea care apare în acest

³⁶ A.N.I.C., Fond Brătianu, dosar 51, 1884, filele 16, 17 față-verso, 15 octombrie 1884.

³⁷ „Voința Națională”, 11 octombrie 1884, p. 2.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Idem*, 12 octombrie 1884, nr. 77, editorial.

⁴⁰ Eduard Lambrino, Ionuț Iliescu, Bogdan Constantin, *130 de ani de istorie liberală în Vrancea*, Focșani, Editura Terra, 2010, p. 18.

moment al discuției este dacă aserțiunile formulate acum aveau un suport real sau era valabilă una din explicațiile deja enumerate. Siguranța manifestată de cei de la „Voința Națională”, devenit noul ziar care populariza mesajele oficiale ale liberalilor, era dată și de informațiile care veneau dinspre Viena și modul de manifestare al acestora în anumite momente.

O nouă dificultate în relația României cu monarhia austro-ungară apărea în urma discursurilor ținute de Alexandru Ciurcu, proprietar al ziarului „L'Indépendance Roumaine”, în al cărui număr din 5 august 1885 se vorbea despre posibilitatea ca, mai devreme sau mai târziu, steagurile românești să fluture și în cealaltă parte a munților⁴¹.

Observațiile pe care le trimit diplomații austrieci din România spre Viena ne îndreptățesc să afirmăm că în ciuda tratatului existent, starea de spirit prezentă în acel moment era una dominată de suspiciune. Această stare de fapt putea fi explicația acțiunii de monitorizare permanentă a tot ce se întâmpla în România. Astfel, reprezentantul Austriei la București, Eissenstein, constata că în același timp cu existența amintitului ziar care se situa deseori pe poziții critice la adresa guvernului de la Viena, George Lahovary, fratele diplomatului Alexandru Lahovary, intenționa fondarea unui ziar redactat în limba franceză, „La Dâmbovitza”, ce urma să facă o campanie favorabilă Austro-Ungariei⁴². O dovadă a importanței pe care o acordă guvernul de la Viena câștigării de partea sa a opiniei publice românești reiese și din scrisoarea lui Kalnoky către același diplomat aflat la București, prin care acesta era sfătuit să încerce să atragă și „L'Indépendance Roumaine” de partea intereselor Austriei, chiar dacă această „apropriere” ar însemna și alocarea unei sume mai mari de bani⁴³.

Atmosfera devenea tot mai tensionată în cursul anului 1885 iar lucrul acesta se datora și apariției unui număr tot mai mare de informații despre diferitele tipărituri ce îndemnau pe românii ardeleni la o atitudine mai radicală față de austrieci, totul culminând cu veștile despre pregătirile militare inițiate de Comitetul național român cu scopul de a realiza o incursiune în Ungaria⁴⁴. Asigurările date de noul ministru de externe Ion Cămpineanu vor avea darul să-l convingă pe diplomatul austriac aflat la București că menținerea la guvernare a echipei Brătianu era o garanție suficientă pentru ca astfel de planuri și discuții să nu fie luate în serios⁴⁵.

Un sprijin important în lupta sa politică împotriva „Opoziției unite” avea să primească I. C. Brătianu, în mod neașteptat, mai ales după măsurile luate în toamna lui 1885, din partea unor români din Transilvania care demonstau înțelegere pentru deciziile șefului guvernului român, apreciate ca fiind impuse de rațiuni de stat, exprimându-și în același timp și dezamăgirea pentru că primul-ministru nu găsisese totuși o soluție de ieșire. Ceea ce aprecia autorul unui articol publicat în „Tribuna” din Sibiu la politica externă dusă de I. C. Brătianu era obținerea unui statut de neutralitate pentru România, legăturile cu statele care prin potențialul lor economic și politic erau în poziția de decidenți pentru spațiul balcanic, trimiterea fiind în mod evident la Austro-Ungaria. Nelăsând nici un dubiu în privința simpatiei sale pentru liberalii din jurul lui I. C. Brătianu, editorialistul de la „Tribuna” își exprima în finalul articolului

⁴¹ Gh. N. Căzan, Șerban Rădulescu-Zoner, *op. cit.*, p. 143.

⁴² A.N.I.C., Fond Carol I, Casa Regală, dosar 3, 5 august, 1885, 1885, filele 31-33.

⁴³ Idem, dosar 8, 1885, Viena, 10 august 1885, filele 8-9.

⁴⁴ *Ibidem*, fila 210.

⁴⁵ Idem, dosar 2, 4 septembrie 1885, 1885, filele 93-94.

convingerea că o schimbare de guvern ar avea o influență negativă asupra capacității României de a reacționa pozitiv în plan extern și mai ales de a-și îndeplini obligațiile asumate⁴⁶.

Presiunile diplomației austriece asupra guvernului Brătianu pentru expulzarea din România nu doar a autorilor Proclamației din 30 august, ci și a celor care editau „L'Indépendance Roumaine” aveau să dea în cele din urmă rezultatul scontat de guvernul de la Viena.

În urma luării la cunoștință a intențiilor manifestate de România de a introduce noi tarife vamale, reprezentantul român sesiza o reacție de ostilitate față de statul de la nordul Dunării nu doar la nivelul clasei politice, ci și la nivelul presei. Accesibila presă franceză de altădată era acum puțin sensibilă chiar și la stimulentele financiare, aflat oricum în suferință față de pretențiile celor care patronau diferite ziare franțuzești. Tonul amical vizibil în alte vremuri dispăruse complet, fiind înlocuit de unul agresiv, nelipsind nici articolele ce conțineau informații greșite, neverificate prin mai multe surse⁴⁷. Deloc pasiv în fața acestei situații, reprezentantul României solicita guvernului de la București acordarea unei sume de bani cu ajutorul căreia să poată câștiga de partea cauzei românești două sau trei organe de publicitate mai reprezentative în Franța și Europa, anunțând totodată și implicarea legației în realizarea unui studiu istoric asupra relației comerciale a României cu Franța, ce urma a fi publicat sub formă de broșură după ce ar fi primit încuviințarea ministerului de externe⁴⁸. Lucrarea amintită urma a fi oferită de legația română în Franța pentru ca publicul interesat să afle și punctul de vedere românesc pe marginea disputei comerciale româno-franceze. Vasile Alecsandri solicita în tot acest timp nu doar bani pentru câștigarea simpatiei presei franceze, dar și câteva decorații pentru a fi oferite unor persoane influente în presă și viața politică din Franța⁴⁹.

Presa românească devenea în deceniul opt-nouă al secolului XIX un instrument clar de propagandă, dar și de reflectare a diferitelor tensiuni din viața politică românească. Aceasta este explicația pentru care partidele românești încearcă să finanțeze prin intermediul unor susținători apariția unor ziare în cât mai multe orașe din țară, cele din capitală nemaifiind suficiente pentru propagarea ideilor unei formațiuni sau alta și nici a liderilor lor. Chiar dacă problema libertății presei devine treptat unanim acceptată, guvernele românești urmăresc cu multă atenție subiectele dezbătute în cotidienele epocii nu din convingerea existenței unui mare impact pe care l-ar fi avut acestea ci mai degrabă dintr-o precauție față de interpretările pe care le-ar fi dat cancelariile europene unora din materialele apărute în perioada ce a urmat imediat proclamării Regatului României.

BIBLIOGRAFIE:

Periodice

„Libertatea presei”;

„Liberalul”;

⁴⁶ „Liberalul”, 1 decembrie 1885, p. 3.

⁴⁷ M.A.E., Fond Paris, dosar 9, 1882-1901; fără filă, 18, 30 iunie 1885.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ *Ibidem*, fila 3.

„Voința Națională”;

„Românul”, 1884;

Surse inedite

Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Brătianu, Fond Carol I, Fond Casa Regala Ministerul Afacerilor Externe, Fond Franța-Arhive Diplomatice, Fond Arhiva Istorica Centrala, Fond Paris;

Lucrări generale și speciale

Carada, Theodorian, M., *Vasile Lascăr 1852-1907*, București, Tipografia Profesională Dim. C. Ionescu, 1913;

Cîncea, Paraschiva, *Viața politică din România în primul deceniu al independenței de stat*, București, Editura Științifică, 1974;

Foucault, Michel, *Trebuie să apărăm societatea*, București, Editura Univers, 2000;

Golimaș, Aurel, H., *Carol I și Românii din Ardeal (1866-1900)*, extras din „Arhiva”, nr. 12, București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1936;

Gray, John, *Liberalismul*, București, Editura Du Style, 1998;

Lambrino, Eduard, Iliescu, Ionut, Constantin, Bogdan, *130 de ani de istorie liberală în Vrancea*, Focșani, Editura Terra, 2010;

Lascăr, Vasile, *Discursuri politice*, adunate și adnotate de M. Theodorian Carada, vol. I, București, Noua Tipografie Românească, 1912;

Mureșan, Camil, „Politica externă a României în primii ani ai independenței sale văzută de presa română din Transilvania”, în *România și politica de alianțe. Istorie și actualitate*, București, Institutul Român de Studii Internaționale, 1991;

***THEOLOGIAN FROM BANAT AT CERNAUTI UNIVERSITY
END NINETEENTH CENTURY AND EARLY TWENTIETH CENTURY
A BIBLICAL PERSPECTIVE***

Alin Cristian Scridon, Postdoc Researcher, West University of Timișoara

Abstract: At the turn of two centuries several young men from Banat went to Cernauti to begin the theological studies at the freshly established University on 1875. This was under the patronage of Emperor Franz Joseph - Alma mater Francisco-Josephina and the name has been kept for 43 years, until 1918. The University had several academic programs in the field of: law, philosophy and theology. These were transferred from the Putna Monastery Theological Institute founded by Vartolomeu Măzăreanu. The theological line at Austrian University Deutschsprachige Nationalitäten-Universität from Cernauti becomes the only Faculty of Orthodox Theology of the Austro-Hungarian Empire and the center of the leading theological university from: Romania, Transylvania, Bukovina, Hungary, Serbia, Bulgaria, Bosnia and Dalmatia. The teaching theologians from this University become later well-known in their native provinces. Moreover, the Faculty of Theology from Cernauti had an advantage over other theological institutes: the Doctoral School.

Keywords: *The Diocesan Theological Institute from Caransebeș, New Testament, Bible, Theology, Church.*

The theological education system in Historical Banat was official on 1822 when was founded the theological schools in Vârșeț with the educational programs in two languages: Romanian and Serbian. This was an old desiderate of the Caransebes Diocese. At these schools have taught personalities of spiritual and cultural life, among which: St. Andrei Șaguna, the future Metropolitan of Transylvania; Nicolae Ticu Velia, author of the historical prestigious theses "Istorie ară bisericească politico-națională", Sibiu, 1865; Ignatie Vuia, previous vicar of the Diocese of Vârșeț; George Peștean, cultural personality and so on ¹.

After reactivation of Caransebes Diocese, in 1865, through the metropolitan Andrei Șaguna's efforts, and Consistory decision on September 23, 1865, the first bishop Ioan Popasu is transferred to Caransebes, Romanian section of the Theological School of Vârșeț.

In fact, behind this decision was as well the metropolitan of Sibiu, which officially suggested through the council's decision from Sibiu on August 16, 1865: "The future of Romanian department will be under the direct care of Father Bishop of Caransebes"².

We can state that from 1865 until today there has been a continuity of theological education in Caransebes. Do not forget that in Vârșeț theological studies were initially two years and Bishop Ioan Popasu had turned this into a Diocesan Theological Institute of three years.

On the other side, the Theological Institute in Arad was established in 1822 ³. Thus, at the beginning of the Austro-Hungarian Dual Monarchy (1867), the Institute already had nearly half a century of activity. No doubt that the theology in Arad was a landmark for some of the historical Banat territory. Why? For the simple reason that the historical Banat, as a

¹ Viorel Dorel Cherciu, *Biserica și societate*, Editura Marineasa, Timișoara, 2003, p. 183-192.

² Viorel Dorel Cherciu, *Biserica în modernitate. Episcopia ortodoxă de Caransebeș (1865-1889)*, Editura Marineasa, Timișoara, 2004, p. 57.

³ Pavel Vesa, *Învățămintul teologic de la Arad (1822-1948)*, Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, Deva, 2013, p. 11.

territory, was under the jurisdiction of two Episcopal entities: Arad and Caransebes. Therefore a good part of historical Banat was under the canonical jurisdiction of Orthodox Bishopric of Arad.

These details were mentioned in order to illustrate the educational opportunities offered to a young man in the theological field. However, the two theological schools (Arad and Caransebes) which recruited young men for educational programs, were poor classified by several men eager to learn the mysteries of theology. The imperial prestige and patronage of the University of Cernauti acted as a magnet in attracting students. Of course, the inviting offer was not available to every interested person. This detail was obvious because of the distance and material possibilities from the era to which we refer. However, few scholars from Banat have made an intellectual and material effort to study at the best schools. Therefore, we see that all those who attended the courses from Cernauti, had then attended the Faculties of Theology courses in: Leipzig (Saxony Kingdom) where they could listen to Constantin von Tischendorf; Budapest (Austria-Hungary); Vienna (Austria-Hungary) etc.

1. Doctors of Theology in Bible Studies, from Caransebes Diocese, at University of Cernauti

1.1. Iosif Iuliu Olariu (1859-1920).

The first to enroll to the classes from Cernauti, from Caransebes Diocese jurisdiction was Iosif Iuliu Olariu. In the fall of 1880, Iuliu went to Cernauti to begin his theological studies, supported by Bishop Ioan Popasu. The courses were taught initially in Romanian and then was imposed to be taught in German, with one exception: The Practical Theology. There Iuliu found a atmosphere conducive to learning with dedicated theological teachers: Vladimir Vasile de Repta (Study of the New Testament), Eusebiu Popovici (The Universal Church History and Statistics), Emilian Voiutschi (Moral Theology), Vasile Mitrofanovici (Pastoral and Liturgical Theology), Juvenal Stefanelli (Catechetical), Constantin-Clemente Popovici (Church Law) and Isidor de Onciul (The Study of the Old Testament and Oriental languages)⁴. During this time he is financially supported by metropolitan Silvestru Morariu-Andreievici, who offered him accomodation to the metropolitan residence from their own income⁵.

A major role to the cultural formation of Iuliu Olariu had the University Library. The metropolitan Silvestru Morariu Andreievici explained in the letter addressed to Iuliu's parents, Parascheva și Iosif Olariu⁶, that the attendance to the Library had propelled him among the first students from Romania and Bukovina. He had an affinity for the future academician and metropolitan Vladimir de Repta, which certainly was a milestone in the New Testament research for the the young theologian.

⁴ Pavel Vesa, *Protopop dr. Gheroghe Ciuhandu (1875-1947)*, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2011, p. 29-31.

⁵ Vasile Gheorghiu, *Marele teolog Dr. Iosif Iuliu Olariu (1859-1920)*, Tipografia Glasul Bucovinei, Cernăuți, 1943, p. 8.

⁶ „*Studiază eminent, fiind după zisa profesorilor, cel dintâi între toți colegii săi din Bucovina și România...*”. Vezi *Foaia Diecezană*, an. XXXVI, 1920, nr. 47, p. 2.

Undoubtedly that the environment and the cultural climate of the University of Cernauti were most favorable. Therefore, Iuliu completed his theological studies in 1884, and then extend his knowledge in Lipsca (Leipzig)⁷ and Erlangen⁸ in Germany.

This was possible due to a scholarship supported by Bishop Ioan Popasu. In the next period Iuliu had new achievements. Driven by the succes he had in Bukovina, Iuliu acquired new knowledge in the New Testament⁹ Studies area in Germany. Then he returned to Cernauti to support his PhD thesis¹⁰, on 30 March 1885. Fifty-eight years later Vasile Gheorghiu had emphasized „ Iuliu was the first student from Banat that reached the highest academic degree in the faculty of theology from Cernauti ".¹¹

* Foaia matricolă eliberată de Universitatea din Cernuți a teologului Iosif Iuliu Olariu. (Fig. 1)

⁷ Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Caraș-Severin (D.J.A.N.C.S.), Caransebeș, *Fond – Colecția de documente bisericești (Nicolae Cornean), Acte școlare ale lui Iuliu Olariu, profesor al Institutului teologic din Caransebeș*, pachet F 1, 1873-1885, f. 13-15.

⁸ *Ibidem*, f. 17.

⁹ Ioan David, *Viața și opera lui Dr. Iosif Olariu*, în *Tribuna Graniței*, nr.3/1934, p. 4

¹⁰ D.J.A.N.C.S., Caransebeș, *Fond – Colecția de documente bisericești (Nicolae Cornean), Acte școlare ale lui Iuliu Olariu, profesor al Institutului teologic din Caransebeș*, pachet F 1, 1873-1885, f. 12.

¹¹ Vasile Gheorghiu, *op. cit.*, p. 9.

* D.J.A.N.C.S., Caransebeș, *Fond – Colecția de documente bisericești (Nicolae Cornean), Acte școlare ale lui Iuliu Olariu, profesor al Institutului teologic din Caransebeș, pachet F 1, 1873-1885. (Fig. 2)*

1.1.2. The attitude of Bishop Ioan Popasu towards the talented students.

Another aspect that caught our attention is the approach of Bishop Ioan Popasu towards the young theologians who had an insight in the development of theological studies from the historical Banat. The vision of Bishop Ioan Popasu on Caransebes Theological School was reflected in the attention he had for Iosif Iuliu: noted his potential, referred him to the Cernauti scholarship and to the local metropolitan, acted as a support during his studies in Germany and sustained him for the doctoral completion. Also, the Bishop had an impact on his integration as a temporary teacher on September 3, 1885 and then as a full time professor on December 21, 1889. Therefore, Iuliu had served with devotion and sacrifice Theological Institute for 35 years.

In addition, during his studies, Iosif Iuliu Olariu had a financial support from the Bishop, as his family did not have the financial possibilities offer him this. In this regard are kept in the archives few letters between the two (Olariu-Popasu), letters attesting the economic involvement of Bishop Popasu. This is another reason the Bishop Popasu remained as a great Bishop in the the consciousness of the followers.

1.2. Petru Barbu (1864-1941).

Attended first Orthodox religious school in Lugoj. He becomes a model student of the following schools: Hungarian School from Lugoj, High School Beiuș, High School Blaj and the Romanian High School from Brasov where he passed the maturity examination (baccalaureate). Then he joined the famous institution of higher education from Cernauti at the Faculty of Theology, where he completed his PhD studies in 1891. He specialized further on in the Universities from Germany and Austria: Graz and Berlin.

Through decision no. 2076/16 July 1892 he was appointed interim professor of Caransebes Theological Institute. An year later he promoted the examination tenure. As a theology professor in Caransebes taught the following subjects: Biblical Studies, Church Law, Church Accounting and History.

Due to his attitude towards the Hungarian government politics, Petru Barbu was forcibly retired at 30 April 1911, at just 47 years. His removal from the Church could also be a result of his adhesion to Iosif Traian Badescu's party, that was in opposition to Iosif Iuliu Olariu and Ionescu's brothers party. After the events of 1918, dr. Petru Barbu returns to church structures, acting as a director and teacher at the Theological Academy in Caransebes until 1937, when at the age of 73 years had retired.

1.3. Dimitrie Cioloca (1874-1963).

A graduate of Roman Catholic High School Piarist Timisoara (1886-1894), Caransebes Theological Institute (1894-1895), Faculty of Theology (1895-1900) and Philosophy (1900-1903) in Cernauti, Doctor of Theology at Cernauti (1905), Dimitrie Cioloca becomes then the employee of the "Drapelul" newspaper in Lugoj; " Viitorul Graniței" in Caransebes; "Fruncea" in Banat; "Justice" in Timisoara; "Romanian Telegraph" in Sibiu; "Novel" in Arad;

"Romanian Renaissance" in Cluj; "Romanian people" in Budapest and so on. He married Elena, the sister of the famous theologian Vasile Loichiță.

Eager to study since he was student at Cernauti, under the guidance of the great Nicolae Iorga, Dimitrie had taken the thirst for research from the distinguished Romanian historian. There are several numbers of „Foii Diecezane” paper that contain requests such as: „I purchase the whole collections or one paper of Albina (Vienna), Luminătoriul (Timișoara), Tribuna (Arad), Drapelul (Lugoj) și Renașterea (Caransebeș), in order to complete my partial collections, Dr. Dimitrie Cioloca, professor, Caransebes.”. In fact Professor Dimitrie Cioloca was recognized that holds one of the most impressive libraries in Banat.

After supporting the thesis, the 7th doctor from Cernauti Faculty of Theology, Demetrius Cioloca is recruited since 1905 by the Bishop Nicolae Popea to his administrative team. After Petru Barbu’s removal from the Institute, Dimitrie Ciloca is employed as of September 1, 1908 as a interim professor. Through decision no. 175 B, issued on February 7, 1909, he is tenured as a professor at the Department of Bible study, teaching the following subjects: Isagoge, Exegesis, Archeology and Morals.

1.4. Iosif Traian Badescu (1856-1933)

"The last șagunist" as he called Nicolae Iorga, Iosif Traian Badescu was originary from Banat, and had university studies in philosophy and law at Pesta, Cernauti and Vienna. He becomes doctor in theology in June 10, 1889, at the University of Cernauti. Badescu was one of the most cultivated and appreciated Professor of New Testament from his era. After his ordination as a celibate deacon on 21 October 1890 and particularly after he becomes monarch (1902), remains the entire life in the service of the Church, holding various positions, step by step, up to the episcopate stage. Due to Romanian National Party support, in conjunction with the intrigues around his counter, remains unconfirmed as bishop of Caransebes, chair that will return Miron Cristea. For ten years (1909-1919) he had been very active in the diocese headed by the future patriarch, as a: professor at the Theological Institute for the New Testament Exegesis and Dogmatic disciplines; director of the school between 9 September, 1917 and September 1, 1918 (replacing Iosif Iuliu Olariu) etc. The decade '09 -'19 will propel Iosif Traian Badescu as one of the most inspiring theologians of the diocese, for which in the days before the Great Union of December 1, 1918, Miron Cristea prepared the documents and ordains him as the Archimandrite December 25, 1918.

In fact, the recent studies are proving that Iosif Traian Badescu led Caransebes Diocese after the death of Bishop Nicolae Popea, as the elected Miron Cristea let all episcopal administration to Archimandrite Badescu account.

Doctors of Theology in Bible Studies, from Arad Diocese, at University of Cernauti

2.1. Traian Putici (1865-1912).

Was born on February 17, 1865 in Lipova, where his father Darie was a teacher. He graduated the primary education in his hometown and the Greek Catholic secondary school in Beiuș, where in 1883 he took his baccalaureate. At the intervention of the Bishop Ioan Mețianu, Traian Putici was sent to the Faculty of Theology, University of Bucovina. After graduating

the theological school, he earned the doctorate in theology. Traian started to work as teacher on December 3, 1887, when the diocesan council appoints him as a professor of calligraphy and drawing and then for the church singing typical for the Theological Institute in Arad. On 25 July, 1889 he was elected as a professor at the department of Exegetical and Historical Theology and in 1891 was nominated as dean of Timisoara. As dean, he was concerned with restoring and building churches.

As dean, Traian Putici was involved in the ASTRA activities. Thus, these activities from Timisoara, was the first one organized in Timis. On October 6, 1898, the Central Committee of the Association entrusted Emanuil Ungureanu with the coordination of ASTRA activities meeting. This designation is the result of sustained efforts of the Romanian dean Traian Putici as a member of the Association. He died in 1912 at only 42 years.

2.2. Iustin Suci (1873-1953).

Born on February 8, 1873 in Șiștarovăț. He attended the primary school in his hometown, then went to schools in Radna Arad, Beiuș and Sibiu. On February 2, 1898 became doctor of theology at the University of Cernauti. Between 1900-1917 he taught biblical studies at the Theological Institute in Arad. As a cultural adviser published several biblical works.

2.3. Gheorghe Popovici (1889-1972).

Born on August 16, 1889 in Nerău, attending the high school "Andrei Saguna" in Brasov, and theology in Cernauti, where in 1916 was promoted as a Doctor in Theology. He taught biblical subjects at the Theological Institute in Arad. It was noted through his numerous articles published in " Biserica și Școala."

Therefore, all scholars discussed above, doctors in biblical theology at the University of Cernauti, returned to the bishops of Arad and Caransebes. Most have taught Bible studies, or at least contributed with relevant articles to the development of the press time.

Acknowledgement:

This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/140863, Project ID 140863 (2014), co-financed by the European Social Fund within the Sectoral Operational Program Human Resources Development 2007-2013.

SELECTIVE CRITICAL BIBLIOGRAPHY:

Viorel Dorel Cherciu, *Biserică și societate*, Editura Marineasa, Timișoara, 2003;

Viorel Dorel Cherciu, *Biserica în modernitate. Episcopia ortodoxă de Caransebeș (1865-1889)*, Editura Marineasa, Timișoara, 2004;

Pavel Vesa, *Învățământul teologic de la Arad (1822-1948)*, Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, Deva, 2013;

Pavel Vesa, *Protopop dr. Gheroghe Ciuhandu (1875-1947)*, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2011;

Vasile Gheorghiu, *Marele teolog Dr. Iosif Iuliu Olariu (1859-1920)*, Tipografia Glasul Bucovinei, Cernăuți, 1943;

Constantin Cilibia, *Biserica și societatea bănățeană în timpul episcopului dr. Iosif Traian Badescu (1920-1933)*, Editura Diecezană, Caransebeș, 2012;

Vasile Petrica, *Institutul Teologic Diecezan Ortodox Român Caransebeș (1865-1927)*, Editura Episcopiei Caransebeșului, Caransebeș, 2005;

Daniel Alic, *Eparhia Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea (1910-1919). Biserică și societate*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca; Editura Episcopiei Caransebeșului, Caransebeș, 2013;

Pavel Jumanca, *Amintiri. Anii tinereții*, Editura David Press Print, Timișoara, 2011;

Nicolae Ilieșiu, *Timișoara-monografie istorică*, vol.I, Timișoara, 1943.

THE FUNCTIONING OF THE CONSULAR AGENCIES IN GALATZ IN THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY

Ana-Maria Cheșcu, PhD Student, Romanian Academy, Iași Branch

Abstract: After the trade was liberalised, as of the Adrianople Treaty, different foreigners of mix nationalities have come to Galatz in order to trade and conduct business. They created a dynamic and active activity in the evolution of the economy of the port, also attracting the European strongest political forces, which have created a foundation for capitalism-like activities.

Foreigner's presence in Galatz is also part of the political, economic or social emigration process from the early 19th century. They have settled as colonies, located inside the town, with churches, schools and administrative features of their own. After the consular regime came to government, foreigners were added under a protective consular party in order to protect their interests.

Between XVI-XVIII centuries, the main coordinates of British foreign policy was colonial expansion and acquiring a prominent place among western nations to trade with the Ottoman Empire. The semi-autonomous political position, strengthened by the hattı-seriff of 1802, which limited the powers of sovereignty of Turkey and granted Russia to consent to the removal from office or appointment gentlemen, Romanian Principalities were a particularly important issue for all Oriental actors. Therefore, the United Kingdom, who wanted to improve their position in the provinces that were under Ottoman suzerainty, decided to appoint a consular representative in the two states.

In this sense, in this paper i intend to present the activity of British vice-consul in the port city of Galatz, during the first half of the 19th century. Consulted material included documentary sources, monographs, and historical synthesis. Through the correlation of data extracted from historiographical sources and documentary sources, we were able to bring completions to the existing material, regarding the importance of British consular activities in the port-city Galatz.

Keywords: *dragoman, foreigners, passports, commerce, port.*

Activitatea consulară britanică din portul Galați în prima jumătate a secolului al XIX-lea

Principalele coordonate ale politicii externe britanice, între secolele XVI-XVIII, au fost expansiunea colonială și dobândirea unui loc de frunte în rândul națiunilor occidentale cu care Imperiul Otoman efectua tranzacții¹.

Prin poziția de semi-autonomie politică, întărită prin hatıșeriful din anul 1802, care a limitat atribuțiile de suzeranitate a Turciei și a îngăduit Rusiei să-și dea consimțământul la destituirea sau numirea domnilor, Principatele Române au avut o importanță deosebită pentru toți actorii chestiunii orientale. Astfel, Marea Britanie, care a dorit să-și îmbunătățească poziția în provinciile aflate sub suzeranitatea Imperiului Otoman, a hotărât numirea unui reprezentant consular în cele două principatele române, decizie care a adus în atenția cercurilor britanice și cele două porturi, Galațiul și Brăila.

Primii consuli britanici din Principate – protectori ai Galațiului?

Lordul Thomas Elgin, ambasadorul britanic de la Constantinopol, în baza capitulațiilor pe care Marea Britanie le avea încheiate cu Poarta, prin care obținuse dreptul de a avea reprezentanțe consulare în oricare din provinciile Imperiului Otoman, a hotărât numirea unui emisar în Principatele Române.

¹ Constantin Ardeleanu, *Evoluția intereselor economice și politice la Gurile Dunării (1829-1914)*, Brăila, Editura Istros, 2008, p. 33. Paul Cernovodeanu, *Înființarea consulatului englez în Țările Române (1803) și până la 1807*, în „Revista română de studii internaționale”, V, nr. 1 (11), 1971, p. 145.

Potrivit unui raport inedit prezentat de către Radu R. Florescu, lordul Elgin a acreditat, în februarie 1800, pe lângă domnitorul Țării Românești, Alexandru Vodă Moruzi, pe Francisc Summerers, cu titlul de „gentilhomme de l’ambassade”². Născut în anul 1780, acesta era fiul unei levantine din capitala Imperiului Otoman, care-l crescuse în religia catolică. Fratele său vitreg era Luca de Kiriko, consulul Rusiei la București, între anii 1795-1816³.

Numirea lui Summerers s-a făcut abia în anul 1803. În anul 1802, Franța și Imperiul Otoman au făcut pace, grea lovitură pentru diplomația engleză. În urma acestei păci, Franța a obținut, pentru prima oară, dreptul de a desfășura un comerț liber și activ în Marea Neagră, redeschiderea reprezentanței consulare din Balcani, dar și înoirea vechilor privilegii capitulare. După semnarea acestui tratat, lordul Elgin a cerut recunoașterea lui Summerers, printr-un berat, dar și extinderea privilegiilor economice în bazinul Mării Negre⁴. La 17 ianuarie 1803, sultanul Selim al III-lea a emis beratul, prin care Francisc Summerers era recunoscut în calitate de consul britanic în Țara Românească și Moldova⁵. Într-un raport, datat la 10 noiembrie 1803, adresat Lordului Hawkesbury, secretar de stat al Foreign Office, cât și al Companiei Indiilor, Francisc Summerers reitiera principalele argumente în favoarea numirii sale: situația inferioară a Angliei, în comparație cu Rusia, Austria, Prusia, Franța, care prin misiunile consulare nou-înființate își puteau promova eficient interesele economice și politice; facilitarea corespondenței între Constantinopol și Viena; întreținerea unei corespondențe active cu celelalte consulate din Imperiu; încurajarea comerțului britanic în cele două principate; asigurarea asistenței și jurisdicției consulare pentru supușii britanici, rezidenți sau în tranzit, prin principate; emisarul trebuia, potrivit raportului, să se îngrijească de trecerea curierilor diplomatici și de transmiterea sumelor necesare în aur și argint, destinate forțelor britanice din Egipt⁶.

Prin firmanul sultanal, emis la 17 ianuarie 1803, era recunoscută numirea acestuia în Principatele Române ale Moldovei și Valahiei și extinderea jurisdicției sale la Iași, Galați și Brăila⁷. Importanța celor două porturi, Galați și Brăila, era stipulată și în cuprinsul aceluiași memoriu: „Printre altele, Ambasadorul Majestății Sale Regale de la Constantinopol a avut întrevederi cu miniștrii Porții cu privire la acest subiect, trimitând, totodată, o notă Divanului, pentru ca Sublima Poartă să recunoască, formal, acest post de la București, a cărei jurisdicție se întinde până la provincia Moldovei, inclusiv Brăila și Galați”. Drept dovadă, la scurt timp, acesta informa guvernul britanic, că: „au fost efectuate deplasări în porturile Galați și Brăila, spre a face observații asupra diferitelor ramuri ale comerțului ce se poate practica acolo și despre care memoriile au fost înaintate la timpul lor, Ambasadei Majestății Sale la Constantinopol”. După plecarea lui Summerers, locul său a revenit unui girant, lăsat chiar de dânsul, levantinul Ioan Marco, care n-a obținut, însă, recunoașterea oficială a guvernului de la

²Paul Cernovodeanu, *Rapoarte consulare și diplomatice engleze privind Principatele Dunărene (1806-1812)*, Editura Istros, Brăila, 2007, p. XV.

³Idem, *Înființarea...*, p. 145.

⁴*Ibidem*, p. 146.

⁵*Ibidem*, p. 147. Jurisdicția acestuia a cuprins Iașiul, Galațiul și Galațiul. Vezi Paul Păltănea, *Istoria orașului Galați. De la origini până la 1918*, vol. I, Galați, Editura Porto-Franco, 1994, p. 182.

⁶Codrin Valentin Chirca, *Reprezentanțele diplomatice britanice în Principatele Române (1803-1859)*, Iași, Editura Pim, 2007, p. 141

⁷Paul Păltănea, *op. cit.*, I, p. 182.

Londra⁸. Următorul consul care a girat interesele supușilor britanici din Principate a fost William Wilkinson, fiul lui Robert Wilkinson, reprezentantul Danemarcei la Smirna⁹. În vederea recunoașterii numirii, acesta a fost primit în audiență la 2 iulie 1814, la Vodă Caragea, la București, iar la 25 noiembrie 1814, la Scarlat Calimachi, la Iași. În perioada mandatului, acesta a redactat cunoscutul memoriu „An account of the Principalities of Wallachia and Moldavia”, tipărit la Londra, în anul 1820, care conținea informații importante referitoare la comerțul britanic, prin porturile Galați și Brăila, dar și comunitatea ioniană de aici. În conformitate cu Tratatul de la Paris, din 5 noiembrie 1815, Insulele Ioniene au intrat sub protectoratul Marii Britanii, sub denumirea de Statele Unite ale Insulelor Ioniene. Marea Britanie nu a preluat doar politica de protectorat asupra insulelor, ci și obligația de a impune acolo o guvernare constituțională. Șeful administrației era Marele lord, numit de către Ministrul Coloniilor din Londra. În ciuda statutului de protectorat, Insulele Ioniene erau tratate ca un teritoriu colonial. Prezența și influența britanică asupra comerțului și a navigației de-a lungul Mării Ioniene poate fi mai bine înțeleasă prin analiza a două aspecte: ionienii recunosc ajutorul britanic pentru a se elibera de sub dominația franceză, astfel putând practica în liniște comerțul și activitățile navale; Marea Britanie vedea în Insulele Ioniene un punct strategic pentru interesele sale în comerțul global. După anul 1835, o mare parte din ionieni au trecut sub protecția noului consulat grec¹⁰

Protecția Marii Britanii asupra acestor insule a dus la o creștere a comerțului și navigației supușilor ionieni. Negustorii, navigatorii și armatorii aveau dreptul de a invoca cetățenia britanică, statut care le oferea posibilitatea de a se angaja în activități comerciale și navigație fără probleme. Ionienii, care vindeau în Spania sau care erau negustori în Alexandria, Damasc, Durazzo, Belgrad, sau pe coasta Mării Negre, erau ajutați de statutul de cetățeni britanici¹¹. Despre ionienii de la Galați, Wilkinson afirma: „În anii din urmă, unii locuitori din Insulele Ioniene au început să facă comerț în principate și steagul englez, purtat de vasele lor, flutură acum, adesea, pe Dunăre. Din când în când, se trimit pe uscat mărfuri care vin de la Smirna, pe drumul care trece prin Enos și Adrianopol, dar ele înfruntă riscuri și greutate, în afară de acestea, cheltuielile întrec cu opt la sută cele prilejuite de drumul prin Galați”¹². Datorită poziției geografice, numărul ionienilor stabiliți aici era în creștere: „Nu este poate inutil să informez pe Excelența Voastră că numărul negustorilor stabiliți aici la Galați și la Iași, care se bucură de protecție britanică, se ridică poate la o sută și că numărul vaselor britanice care vin aici la Galați, atunci când navigația pe Marea Neagră este complet liberă, depășesc numărul de 10 pe sezon”¹³

Alte informații prezentate de către acesta în rapoarte conțin date privind mișcarea comercială de la Galați, oraș „locuit mai ales de negustori, care, în ciuda severității măsurilor

⁸Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale româno-engleze în contextul politicii orientale a Marii Britanii (1803-1878)*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 34.

⁹*Călători străini despre Țările Române, serie nouă*, vol. I (1801-1821), București, Editura Academiei Române, 2004, p. 607

¹⁰Paul Păltănea, *op. cit.*, I, p. 311.

¹¹Oana Buțurcă, *Greci ionieni în porturile Mediteranei Orientale și Mării Negre*, în „Studium”, an 2, nr. 2, 2014, p. 45. Eadem, *Aspecte privind activitatea grecilor ionieni în porturile Galați, Brăila, Sulina în perioada 1815-1861*, în „Studium”, an 3, nr. 1-2.

¹²Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale...*, p. 38.

¹³*Ibidem*, p. 36.

de prohibiție, găseau adeseori mijloacele de a exporta o cantitate oarecare de grâu și alte articole de contrabandă; dar comerțul lor principal este comerțul de import. Orașul și ținutul din jur sunt cărmuite de doi trimiși ai domnului Moldovei, numiți pârcălabi. Numărul total al locuitorilor cu reședință fixă nu trece de șase mii, dar marea afluență de oameni, prilejuită în fiecare an de operațiunile comerciale, îi dădea înfățișarea unui oraș foarte populat și mișcarea unei mari piețe comerciale. Mai ales, prezența unui număr mare de vase comerciale întărește foarte mult această aparență¹⁴. Importanța comercială a acestor provincii era semnalată și de către consulul austriac de la Iași, Joseph von Raab, care, la 30 octombrie 1815, trimitea un memoriu lui Metternich, în care afirma: „Stabilirea de consuli englezi în București, Galați și Iași, lasă să se presupună acest fapt, deoarece în aceste provincii, care nu au nici un fel de legătură cu Anglia, ar fi intervenit dintr-un motiv de ordin comercial și cum această presupunere pare să se realizeze pe deplin, întrucât Anglia, după informații sigure, dorește să stabilească în aceste provincii mai multe birouri comerciale și prin aceasta să inunde aceste țări cu produse ieftine, spre marele dezavantaj al celorlalte state”¹⁵. În toamna anului 1817, vice-consulatul de la Galați se afla sub conducerea lui Monsiu Presa¹⁶; în anul 1830, sub conducerea levantinului Spiridon Brizzi; doi ani mai târziu, sub cea a grecului Gheorghe Vlahaiti¹⁷. Principalele atribuții ale staroștilor greci, care au reprezentat interesele Angliei în această perioadă, s-au rezumat la protejarea etnicilor greci stabiliți în portul dunărean și la încurajarea activităților comerciale desfășurate de către aceștia. De regulă, ionienii se îndeletniceau cu traficul de bunuri din aceste porturi către Constantinopol și Mediteran și desfăceau produsele manufacturate sau colonialele aduse din Anglia¹⁸. Datorită competiției, în această perioadă au existat numeroase conflicte între negustorii ionieni și locanicii gălățeni. La 4 iunie 1830, s-au audiat plângerile proprietarilor a 12 vase ioniene de la Galați și a unui brick maltez de la Brăila. Astfel, Blutte denunța lordului Cowley, ambasadorul britanic de la Viena, abuzurile săvârșite de către autoritățile țariste, care opreau, de cel puțin opt ori, între gurile Dunării și Galați, navele aparținând altor state decât Rusiei și Turciei, impunându-le taxe arbitrare în bani sau produse în natură. Mai mult, Blutte a protestat împotriva acestor neregularități, adresându-se generalului Mirkovici, de la care a obținut satisfacție, după cum relatează lordul Cowley, la 2 august 1830. Iată ce spune acesta: „Am reușit să pun capăt abuzurilor și stoarcerilor practicate la Galați și Brăila, împotriva corăbiilor ioniene de comerț din aceste porturi”¹⁹.

În anul semnării Tratatului de la Adrianopol, la Galați a fost semnalat un conflict între autoritățile locale și Blutte. În acel an, un comerciant ionian a fost arestat la Galați de către administrația rusă, sub pretextul că ar fi contrafăcut mărfuri. Blutte a protestat împotriva acestei decizii, trimițând o scrisoare Divanului Moldovei. În aceasta, afirma: „Fără a contesta dreptul autorității locale de a aresta cea dintâi pe răufăcători, mă așteptam ca supușii englezi cu pricina să fie predați de îndată autorităților românești, și nu altora”. În urma refuzului cancelariei rusești de a da curs acestei solicitări, Blutte a mai adresat o notă Divanului

¹⁴Călători străini..., I, pp. 623-624.

¹⁵Paul Păltănea, *op.cit.*, I, p. 182. Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale...*, p. 36.

¹⁶ Paul Păltănea, *op.cit.*, I, 182.

¹⁷Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale...*, p. 59.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹*Ibidem*, p. 60.

Moldovei, la 28 septembrie 1829²⁰. La 16 februarie 1830, a izbucnit la Galați o ceartă între un consilier municipal și un supus ionian, care s-a soldat cu manifestații ostile în fața consulatului britanic. Tulburări asemănătoare au avut loc la Brăila, cu o săptămână înainte, încurajate, după spusele consulului britanic, Blutte, de către ispravnicul Ion Slătineanu, șeful poliției. Din raport, a reieșit că vinovat fusese Vlahaiti, probabil starostele ionienilor de la Brăila. Datorită acestor două conflicte, raporturile diplomatice dintre Anglia și cele două principate au fost întrerupte pentru o perioadă. La 8 aprilie 1832, Blutte a adresat o notă președintelui plenipotențiar, prin care îi disculpa pe ionieni de invinuirile ce li se aduceau²¹.

Alte incidente au izbucnit la 1/13 ianuarie 1832, între câțiva sudiți și autoritățile locale. În acest conflict, a fost implicat și starostele protejaților englezi de la Galați, Spiridon Brizzi. Fricțiunile au continuat, la 29 februarie/12 martie 1832, înveninând și mai mult raporturile dintre Blutte și administrația din cele două principate. La 8 aprilie 1832, președintele plenipotențiar adresa o nota Divanului Moldovei, potrivit căreia, autoritățile locale se făceau vinovate de abuzuri, respingând, totodată, acuzația de imixtiune a personalului consular britanic în legislația internă a celor două țări române.

Conflictul a fost adus la cunoștință lui Kisseleff, care a respins acuzațiile autorităților britanice și l-a numit pe Nicolae Mavros să desfășoare o anchetă. După un an de zile de acuzații și insulte reciproce, conflictul s-a încheiat printr-un compromis: autoritățile locale au încetat urmărirea sudiților ionieni implicați în tulburări, iar Blutte a reluat legăturile cu administrația din cele două principate²².

Următorul staroste a fost Gheorge Vlahaiti²³. La 15 iulie 1832, acesta protesta împotriva abuzurilor fiscale pe care le suportau supușii ionieni. Potrivit acestuia, autoritățile moldovenești îi obligau pe supușii britanici să plătească același taxe ca și moldovenii. Aceste taxe fuseseră fixate de la 1 ianuarie 1832.

Datorită protestelor înaintate de către consulul britanic Blutte, la 24 octombrie 1832, Vornicia din Lăuntru a hotărât anularea acestor taxe și a trimis Vice-consulatului o notificare, prin care îl asigură de respectarea taxelor vamale de 3%, pe baza privilegiilor capitulare, cu excepția unor impozite, precum fumăritul, al cărui quantum fusese fixat în anul 1827²⁴.

Un raport a lui Nicolae Șuțu, pe anii 1832-1833, adresat generalului Kisseleff, ne informa că la Galați, din cauza opoziției consulilor străini de a-i impune pe conaționali la plata taxelor la care erau supuși și moldovenii, taxa pe comerțul cu tabac era suspendată; fermierii din oraș, frustrați de această situație, au refuzat să se achite de obligațiile prevăzute în contractele avute cu Eforia Orașului. Eforturile făcute de către Consiliu pentru a aplană acest conflict nu au avut succes, căci consulii Rusiei și Austriei au declarat că nu consimt la aplicarea acestor taxe²⁵.

²⁰ Codrica Valentin Chirca, *op. cit.*, pp. 162-163.

²¹ Ioan C. Filitti, *Correspondența consulilor englezi din Principate 1828-1836*, extras din „Analele Academiei Române”, seria II, t. XXXVIII, București, 1916, p. 875. Mențiune în Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale...*, p. 59.

²² Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale...*, p. 61. I. C. Filitti, *op. cit.*, p. 875.

²³ Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale...*, p. 68.

²⁴ *Ibidem*, p. 62.

²⁵ Vlad Georgescu, *Mémoire et projets de réforme dans les Principautés roumaines. 1831-1848*, Bucarest, 1972, p. 63.

În ciuda acestor neajunsuri, colonia ioniană de la Galați a ajuns să atingă, în anul 1834, cifra de 150 de indivizi²⁶. În mod evident, prezența unei colonii de negustori necesita prezența unui staroste sau vice-consul la Galați. Făcând o retrospectivă, putem stabili care au fost principalii staroști de la Galați: între anii 1830-1832, Spiridon Brizzi, între anii 1832-1834, Gheorghe Vlahaiti, în anul 1834 Pepino Manzoli²⁷.

După această dată, vechea stărostie a fost desființată, în locul acesteia fiind înființat primul vice-consulat britanic de la Galați. Acesta s-a aflat sub coordonarea lui Marc Gessi, fost avocat al consulatului comercial britanic²⁸.

După plecarea acestuia, a fost numit Charles Cunningham, care a deținut funcția de vice-consul britanic la Galați între anii 1835-1861. Pentru mai bine de un sfert de secol, acesta a apărat interesele supușilor britanici de la Galați și a contribuit la dezvoltarea schimburilor comerciale româno-britanice la gurile Dunării²⁹. La 18 aprilie 1838, consulul francez Huber îi scria lui Molé de la Paris că după ce se va întâlni cu confratele Chateugiron de la București, se va duce la Galați, pentru a organiza definitiv agenția consulară a Franței, încredințată în acest moment domnului Cunningham, vice-consul al Angliei³⁰.

Proiecte și tratate. Anglia, Rusia și Austria la gurile Dunării.

Interesul puterilor europene pentru orașul de la Dunăre s-a datorat noului statut de porto-franco și amenajărilor portuare realizate la sugestia domnitorului Mihail Sturdza. În martie 1840, acesta aproba cererea negustorilor din Galați, „de a înființa magazale pentru depunerea mărfurilor străine, ce să vor aduce numai spre a să încărca prin corăbii – întru alte locuri”³¹.

Mai târziu, în mesajul adresat Adunării Obștești, din martie 1843, domnitorul Mihail Sturdza confirma înființarea la Galați a unei cantore de poștă pentru înlesnirea corespondențelor negustorești dintre Reni, Galați și Constantinopol³². Odată cu stabilizarea agenției britanice se remarcă și prima încercare, nereușită, de înființare a unui sediu care să aparțină casei comerciale Bell & Anderson, casă care avea sediul în Valahia³³. Înființarea primei case comerciale britanice poate fi în legătură și cu înființarea primei companii

²⁶*Ibidem*.

²⁷ *Ibidem*, p. 68.

²⁸ *Ibidem*. Hurmuzaki, Vol. XVII, *Corespondență diplomatică și rapoarte consulare franceze (1825-1846)*, publicate de către Nerva Hodoș, după copiile Academiei Române, București, 1918, p. 435, Codrin Chirca, *op. cit.*, p. 191.

²⁹ Scarlat Calimachi, Vlad Georgescu, *Une source anglaise relative au commerce sur le Danube (1837-1838)*, în „Revue Roumaine d'Histoire”, III, nr. 2, 1964, p. 256. Vezi și Constantin Ardeleanu, *Evoluția intereselor...*, p. 41.

³⁰ Constantin Bușe, *Comerțul exterior prin Galați sub regimul de port-franc (1837-1883)*, Editura Academiei, București, 1976, p. 42.

³¹ Constantin Ardeleanu, *Câteva informații cu privire la navigația și comerțul statelor italiene prin Gurile Dunării (1829-1856)*, în „Analele Universității Dunărea de Jos”, Istorie, Galați, t. V, 2006, fasc. 19, p. 125..

³² Constantin Bușe, *Comerțul exterior...*, p. 39.

³³ În anul 1834, consulul francez Mimaut, informa Ministerul de Afaceri Externe că: „un bâtiment de 115 tonneaux construit à Giurgewo et appartenant à un Boyard de Bucharest quittera bientôt ce port sous pavillon valaque. On croit qu'il sera affrété par la maison anglaise Bel et Anderson, tout nouvellement établie ici à laquelle un bâtiment anglais a été expédié déjà à Galatz et qui en attend un second”. Hurmuzaki, Vol. XVII, p. 440.

austriece de navigație cu piroscafe pe Dunăre (D.D.S.G)³⁴. Principalele acțiuni ale guvernului de la Londra din această perioadă au vizat consolidarea poziției economice din regiunea danubiano-pontică. În consecință, cercurile londoneze l-au trimis la Constantinopol pe Sir Henry Bulwer. Acesta avea misiunea de a obține semnarea unui tratat comercial cu Poarta.

La 16 august 1838, la Balta Liman, a fost semnat un tratat, considerat drept una dintre cele mai strălucite biruințe ale cabinetului englez³⁵. Prin cele 8 articole ale acestui act, Marea Britanie obținea clauza „națiunii celei mai favorizate”, negustorii englezi având libertatea să arendeze, să cumpere, sau să exploateze produsele solului turcesc, brute sau finite, fără să a cere vreo permisiune specială pentru aceasta, tarifele de import fixându-se la cuantumul de 3% până la 5%, iar cele de export de la 3% până la 12%. Tranzitul era fixat la valoarea de 3%. Proiectul a stârnit, însă, protestele negustorilor autohtoni, care își vedeau, prin acest tratat, interesele prejudiciate. În mod remarcabil, la aceste proteste a aderat și consulul general britanic, Sam Gardner, care afirma: „provincia are un caracter separat și distinct de alte provincii ale Imperiului Otoman și de aceea este plasată în afara sferei directe a Convenției Comerciale”.

Părerea sa a fost împărtășită și de către Urquhart, care remarca, la rândul-i: „dacă Poarta nu mai poate să intervină în treburile administrative, în mod sigur, n-are dreptul să schimbe tariful principatelor”³⁶.

La 4/16 decembrie 1841, marele postelnic, Gheorghe Șuțu, a înaintat guvernului britanic un protest oficial, în care arăta că: 1. Imperiul Otoman a recunoscut întotdeauna autonomia fiscală a principatelor; 2. În Moldova nu existau monopoluri și deci nici necesitatea de a se ridica tarifele; 3. Regulamentul Organic prevedea în statutele sale ca drepturile vamale să fie stabilite de către domni și autoritățile din principate, în modul în care li se părea cel mai avantajos pentru prosperitatea acestora³⁷.

Tratatul nu a putut fi aplicat *ad-litteram*, datorită dificultăților de navigație și prezenței rusești în această zonă. Datorită împotmolirii gurilor Dunării, vasele cu un anumit tonaj nu puteau pătrunde din mare spre Galați și Brăila. În anul 1838, adâncimea brațului Sulina a ajuns la 10-12 picioare, ceea ce a făcut ca o mare parte din vase să oprească la gura fluviului, să depună încărcătura, așteptând ca navele de cabotaj să vină să le preia marfa³⁸. În aceste condiții, la 10 decembrie 1839, Cunningham a încercat să înființeze o Societate pe Acțiuni, care ar fi deținut, inițial, 200 de acțiuni, fiecare acțiune valorând 100 lei³⁹. Mult mai precis, N. Iorga amintea de o societate formată în anul 1838, de către consulul Huber, vice-consulul Cunningham și negustorii Teodorovitch și Milanovich din Brăila. Prin acest proiect, Cunningham își propunea să mențină adâncimea pe brațul Sulina. La 6 ianuarie 1840., acesta fost trimis și consulului sard de la Galați, Bartolomeo Geymet. În esență, se urmărea crearea unei mașini de dragare de 40 c.p.⁴⁰. Aceasta trebuia construită din taxele solicitate bastimentelor care traversau Sulina. Prin acest proiect, inițiatorii își propuneau crearea unei

³⁴ Constantin Ardeleanu, *Evoluția intereselor...*, p. 40.

³⁵ Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale...*, p. 85. Vezi și Constantin Ardeleanu, *Evoluția intereselor...*, p. 46.

³⁶ Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale...*, p. 87.

³⁷ *Ibidem*, p. 86.

³⁸ Constantin Bușe, *op. cit.*, p. 49.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Constantin Ardeleanu, *Evoluția intereselor...*, p. 51.

adâncimi la bară, de minim 14 picioare, pentru navele care transportau mărfuri. În cazul în care această limită era depășită, compania își asuma riscul de a plăti costurile suplimentare de transport. Din păcate, proiectul vice-consulului englez și al consulului austriac avea puține șanse de reușită, deoarece, având sediul la Galați-Brăila, iar obiectul de activitate în Delta Dunării, nu putea fi acceptat de către autoritățile rusești. Nici din punct de vedere financiar proiectul nu era realist, estimările proiectului ajungând la suma de 13 000 de coloni, pentru o singură mașină de dragat. Proiectul nu a primit nici girul oficialităților de la Londra.

Acest lucru a fost observat și de către oficialii de la Torino. La 12 martie 1840, consulul sard, Bartolomeo Geymet, informa autoritățile de la Torino de faptul că ținuse cont de recomandarea acestora de a nu se implica în proiectul organizat de către societatea anglo-austriacă. Animositățile dintre Rusia și Austria au fost rezolvate un an mai târziu, prin semnarea tratatului austro-rus din 13/25 iulie 1840⁴¹.

Decizia de a semna un tratat trebuie încadrată în politica desfășurată de cancelarul Metternich, politică ce avea drept obiectiv creșterea influenței austriece în bazinul Dunării. Prin inaugurarea acestei colaborări cu Rusia, aeropagul vienez spera că interesele sale politice și economice din zona Dunării puteau fi apărate, în timp ce Rusia spera că prin această colaborare își va putea menține dominația asupra gurilor Dunării.

Încheiat pe o perioadă de 10 ani, tratatul reprezintă, de fapt, o instaurare a dominației ruso-austriece asupra gurilor Dunării. Una dintre cauzele semnării acestui tratat este dată și de competiția acerbă între Odessa, portul principal al Rusiei și Brăila și Galați, cele două porturi ale principatelor române, după cum reiese din următorul citat: „Nu degeaba, Odessa în tot timpul a considerat portul Moldovei ca pe un cui înfipt în coastă-i și conducătorii imperiului moscovit au căutat, fără încetare, din această privință să pună piedici politice și materiale dezvoltării rapide a Galațiului⁴².

În acest context, la 19 februarie 1837, Ponsonby ambasadorul britanic de la St. Petersburg îi scria lui Palmerston că grânele din principate intră în competiție cu grânele Odessei⁴³. Bartolomeo Geymet, consulul sard de la Galați, menționa că autoritățile rusești vedeau cu ochi geloși creșterea comerțului care se făcea în porturile Galați și Brăila, spre dezavantajul Crimeei, al Odessei în primul rând⁴⁴.

Un alt tratat cu consecințe majore asupra navigației pe Dunăre, a fost tratatul dintre Austria și Anglia, semnat la 3 iulie 1838. Articolul 4 al acestui tratat stipula: „Toate vasele austriece care sosesc din porturile Dunării, până la Galați inclusiv, vor fi admise, împreună cu încărcăturile lor, în porturile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei, iar toate posesiunile Majestății Sale britanice exact în același fel ca și când aceste vase ar veni din porturi austriece, cu toate privilegiile și imunitățile stipulate de prezentul Tratat de navigație și Comerț⁴⁵. La fel, toate navele britanice, cu încărcăturile lor, vor continua să fie plasate pe

⁴¹ *Ibidem*, p. 52.

⁴² *Ibidem*, p. 54.

⁴³ R. R. Florescu, *The Struggle against Russia in the Roumanian Principalities 1821-1854*, Iași, 1999, p. 288, nota 44.

⁴⁴ Dimitrie Bodin, *Documente privitoare la legăturile economice dintre Principatele Române și Regatul Sardiniei*, București, 1941, p. 25.

⁴⁵ Textul, în engleză și franceză, în *Treaty of Commerce and Navigation between Her Majesty, and the Emperor of Austria, signed at Vienna, July 3, 1838*, presented to both Houses of the Parliament, by command of Her Majesty, Londra, Harrison and Son, 1839, p. 3; în românește, articolul IV este redat în Lucia Bădulescu,

picior de egalitate cu vasele austriece, oricând asemenea vase britanice vor intra sau ieși din aceleași porturi⁴⁶. Paul Cernovodeanu încadra tratatul în coordonatele politicii lui Henry John Temple, viconte Palmerston, artizanul politicii externe engleze, de a se apropia de vederile cancelarului imperial, prințul Klemens von Metternich, în încercarea de a contracara preponderența Rusiei în bazinul pontico-danubian; totodată, acest tratat, prin care puterile își satisfăceau reciproc interesele în privința traficului danubian, era văzut și drept un avertisment la adresa cabinetului de la Sankt Petersburg, ostil comerțului exercitat de concurenții occidentali și dorind să limiteze traficul internațional prin gurile Dunării⁴⁷. Tratatul a fost însoțit de un nou tarif vamal, publicat pe 18 iunie 1838, ce înlocuia prohibiția importului unor produse manufacturate britanice, cu taxe relativ acceptabile; pentru numeroase alte bunuri, taxele erau mult diminuate, reducerile fiind de natură să stimuleze importul mărfurilor britanice în teritoriile austriece. Totodată, Austria și-a modificat reglementările de carantină în favoarea navigației britanice, ambele părți arătându-se extrem de mulțumite de avantajele comerciale obținute⁴⁸.

Din păcate, datorită preponderenței rusești la gurile Dunării, tratatul nu s-a bucurat de un real succes, cercurile oficiale britanice lansând numeroase acuze la adresa St. Petersburgului.

Activitatea lui Cunningham în timpul principalelor evenimente politice din Principate. Revoluția de la 1848 și Războiul Crimeei.

În timpul evenimentelor din anul 1848, Cunningham a fost implicat într-unul din cele mai interesante episoade, mai exact exilarea celor 13 revoluționari moldoveni, episod care ilustrează, foarte clar, faptul că reprezentanții consulari s-au implicat în anumite momente în evenimentele politice și sociale ale epocii. Evenimentul care a dus la arestarea a șase boieri moldoveni s-a desfășurat în felul următor. La 28 martie 1848, patrioții moldoveni s-au întâlnit în casa logofătului Costache Sturza, cu scopul de a întocmi legi corespunzătoare și a le răspândi. Locația a fost aflată, iar domnitorul Mihail Sturdza i-a trimis pe cei doi fii ai săi, Dumitrache și Grigore, cu scopul de a-i aresta pe cei vinovați⁴⁹. Astfel, la 29 martie 1848, beizadea Dimitrie Sturdza, general-inspector al miliției din Moldova, a dispus trimiterea la Galați a unui convoiu miltăresc, care i-a arestat pe Alexandru (Alec) C. Moruzi, Alexandru (Alec) Ioan Cuza, Nicolae Catargiu, Vasile Canta, Grigore Romalo, Dimitrie Filipescu (Alhaz). Expedierea prizonierilor s-a făcut în grabă, mandatat cu escortarea lor fiind căpitanul Gheuca, pe care hatmanul Sturdza îl informa că arestații „au banii asupra-le, lucru oprit de la toți acei ce se arestuesc și de care nici au trebuință ei la drum”⁵⁰; Un alt convoi de militari și

Gheorghe Canja, Edwin Glaser, *Contribuții la studiul istoriei regimului internațional al navigației pe Dunăre. Regimul de drept internațional al navigației pe Dunăre până la Convenția Dunării din 18 august 1948*, București, Editura Științifică, 1957, p. 335.

⁴⁶Constantin Ardeleanu, *Navigația pe Dunăre și tratatul anglo-britanic din anul 1838*, în „Studii și materiale de istorie modernă”, vol. XXIV, 2014, p. 41.

⁴⁷*Ibidem*, p. 42. Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale...*, pp. 78-79.

⁴⁸Constantin Ardeleanu, *Navigația...*, p. 44.

⁴⁹Relatarea întregului eveniment în idem, *Exilarea revoluționarilor moldoveni și incidentele de la Galați și Brăila (martie-aprilie 1848)*, în vol. *Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ione Cândeia*, editori Valeriu Sîrbu, Cristian Luca, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2009, p. 538.

⁵⁰*Ibidem*.

cazaci, sub comanda praporcicului Caramanlău, a primit ordinul de a însoți un al doilea grup de șapte „revoltanți”, format din Manolache Costache Epureanu, Ioan Cuza, Sandu Miclescu, Zaharia Moldovanu și cei trei frați Rosetti – Răducanu, Lascăr și Mitică⁵¹. În cadrul acestor tulburătoare evenimente, se remarcă, cu siguranță, contribuția vice-consulului britanic, care a făcut tot posibilul, dacă nu să-i elibereze, măcar să le ușureze soarta acestor rebeli. Membri de vază ai unor familii din Moldova, aceștia s-au bucurat de un regim preferențial de detenție.

Principalele acțiuni ale lui Cunningham s-au desfășurat în jurul tratatelor diplomatice de eliberare a celor 13. Astfel, la 31 martie/12 aprilie, George Ghica, fost guvernator al orașului Galați și un anume dr. Martin, l-au rugat pe Cunningham să facă uz de întreaga lui influență pentru a evita trimiterea celor treisprezece prizonieri în Imperiul Otoman. În aceeași seară, vice-consulul britanic a fost vizitat de consulul rus Pavloff și de un oarecare Goldner, la cererea cărora a acceptat să se întâlnească cu Petre Mavrogheni, guvernatorul de Galați, care l-a informat că prizonierii nu se aflau în subordinea lui, ci a colonelului Mișenco, singurul responsabil cu surghiunirea lor; Cunningham l-a întâlnit apoi pe colonelul de origine rusă, care i-a declarat că „nu avea la acel moment ordine de a-i trimite pe prizonieri peste Dunăre, însă dacă asemenea ordine vor veni, îi trimite”. Această informație nu era reală. Mișenco avea dispoziții clare de a-i expatria pe reformiștii moldoveni; oricum, este posibil ca polcovnicul să fi răspuns în acest fel pentru a liniști spiritele, destul de agitate în acele zile în întreaga Moldovă. Informația este prezentă și în relatarea consulului general al Rusiei, Karl Evseevici Kotzebue, care, relatând acest episod, afirma: „D-l Tumanski, fără îndoială, va fi avut grijă să aducă la cunoștința Ministerului Imperial că, în momentul în care perturbatorii urmau să fie transportați la locul de destinație, șase au fugit, în pofida cuvântului de onoare pe care îl dăduseră colonelului Mișenco, însărcinat cu escortarea lor și că și-au găsit un azil sub pavilionul vice-consulatului britanic de la Brăila⁵². După această vizită la cazarmă, Cunningham i-a transmis lui Mavrogheni un mesaj, scriindu-i că era în interesul liniștii publice să nu permită trimiterea prizonierilor peste Dunăre. În aceeași seară, diplomatul britanic l-a vizitat și pe vice-consulul rus Colla, care considera foarte severă decizia adoptată împotriva celor treisprezece boieri moldoveni. În timpul unei întâlniri pe străzile Galaților cu vice-consulii Austriei și Rusiei, precum și cu Goldner și Ghica, diplomatul britanic a aflat despre acțiunile care se preconizau pentru eliberarea prizonierilor. În raportul înaintat superiorului său, Cunningham preciza că nici unul dintre străini nu era amestecat în aceste planuri, iar apoi sublinia, în mod expres, că a refuzat să se implice în orice acțiune ce presupunea folosirea forței. În aceeași seară, în jurul orei 10, Cunningham a primit o nouă vizită din partea lui Ghica și Mavrogheni, care l-au anunțat că „ei și alți prieteni au reușit să aranjeze ca bărcile să fie atacate pe drum, iar prizonierii să fie eliberați”⁵³.

Informațiile următoare dovedesc implicarea lui Cunningham în eliberarea revoluționarilor. În mod evident, aceștia se aflau în bune relații cu corpul consular britanic și austriac din cele două porturi, Galați și Brăila⁵⁴. Într-un mesaj trimis consulului austriac la Galați, C. W. Huber, în noaptea de 3/15 aprilie, cei șase îi explicau situația lor critică, „fiind

⁵¹ *Ibidem*, p. 539.

⁵² Ștefan Stanciu, Marian Stroia, *Orașul Galați în relatările călătorilor străini (De la începuturile sale până la 1848)*, Galați, Editura Biblioteca Bucureștilor, 2004, p. 96.

⁵³ Constantin Ardeleanu, *Exilarea...*, p. 541.

⁵⁴ Sinteza evenimentului în Paul Pălănea, *Istoria orașului...*, I, pp. 378-379.

vorba de numai puțin decât împușcarea lui Moruzi și A. Cuza”; totodată, îi solicitau permisiunea, „dacă este posibil”, să se îmbarce la Brăila pe vasul Companiei austriece de navigație cu aburi, unde să primească sprijin împotriva „unor eventuale cercetări întreprinse de guvernul moldovean sau muntean”. Pașapoartele austriece le-au fost transmise în ziua următoare, prin intermediul unuia dintre funcționarii monarhiei habsburgice, însă guvernatorul Brăilei a refuzat să le vizeze documentele, cerând predarea transfugilor și luând toate măsurile pentru a împiedica plecarea acestora. Din această cauză, nu au putut să părăsească imediat portul Brăila, cu ajutorul bastimentului austriac.

În ziua următoare, refugiații s-au întâlnit cu consulul Huber, „venit aici în persoană, pentru a încerca să convingă autoritățile locale să-i lase să plece”, iar luni, 5/17 aprilie, au avut o lungă întrevedere cu Kotzebe⁵⁵, consulul general rus la București, aflat în tranzit prin Brăila, în drum, de la Iași spre București, și cu diplomatul Colla, vice-consulul rus la Galați, care au încercat să-i convingă să se predea. Revoluționarii au părăsit Brăila cu vasul „Frantz”, de la bordul căruia, la 22 aprilie/4 mai 1848, Cuza îi scria lui Huber spre a-i mulțumi, în numele tovarășilor săi, „pentru toate îngrijirile pe care căpitanul acestui vapor”, în urma recomandării consulului, le-a avut pentru el și prietenii săi. La Giurgiu, grupul fugarilor s-a întâlnit cu Iancu Alecsandri, Costache Negri și Alecu Russo, care nu aveau permisiunea să intre în țară, și împreună au continuat călătoria pe Dunăre. Ajunși în Banat, Manolache Costache Epureanu, Zaharia Moldovanu, Lascăr Rosetti, Alecu Moruzi și cei trei patrioți întâlniți la Giurgiu s-au îndreptat spre Lugoj, iar Alexandru Ioan Cuza și Vasile Cantacuzino au plecat la Pesta, unde au avut parte de o primire entuziastă, continuând cu toții din exil acțiunile îndreptate împotriva regimului represiv al domnitorului Mihail Sturdza. Cât despre cei șapte prizonieri ținuți la Măcin, autoritățile centrale au trimis un comisar special care să-i preia și să-i ducă în Imperiul Otoman. Astfel, conform unei știri din „Albina românească” din 8/20 mai, un emisar numit Kabili Efendi a plecat la Silistra, „spre a lua măsurile cuvenite întru a aduce la Constantinopol pe boierii compromiși în tâmplările urmate din Iași”. La 15/27 mai 1848, Cunningham îl anunța pe ambasadorul britanic la Istanbul despre trimiterea în capitala otomană a celor șapte boieri, dar intuia că detenția lor nu va avea să fie de lungă durată; oricum, Stratford Canning era rugat să le ofere tot sprijinul, căci era „singura lor speranță de ajutor și protecție”. În cele din urmă aceștia au ajuns la Brussa unde au fost bine primiți.

Înceiem acest episod cu câteva mențiuni referitoare la zvonurile legate de cei doi „împetricinați”, Cunningham și Huber. Din sursele istoriografice reiese faptul că Timoni s-a plâns superiorilor de la Viena de comportamentul consulului Huber. Acesta a încălcat neutralitatea țării, deoarece a asigurat pașapoarte fugarilor moldoveni și s-a deplasat la Brăila, la locuința vice-consulului britanic, pentru a-și oferi ajutorul⁵⁶. Alte zvonuri au făcut referire la implicarea lui Cunningham în evenimente. Potrivit acestora, ajutorul vice-consulului nu s-ar fi rezumat numai la încercarea de protejarea a celor 13 revoluționari. De aceea, după primele informații privind implicarea supușilor britanici în tentativele de eliberare a patrioților și protestul domnitorului Mihail Sturdza, Gardner s-a deplasat personal la Galați „pentru a se lămuri de uneltirea din partea lui Kioningam”. Încă de pe 5/17 aprilie, îl anunța pe Cunningham că avea să sosească în portul gălățean, la dorința expresă a domnitorului, care i-a

⁵⁵ „Înainte plecării mele din Galați, dl. Huber consulul Austriei în acest port și spunându-mi că îi văzuse pe fugari, el mi-a declarat că ei consimțiseră să meargă să se alătore complicilor lor la Măcin, dacă aş putea să le garantez viața. I-am răspuns că deși nu înțelegeam rolul pe care îl juca în această afacere, eu tocmai îl văzusem pe domnitorul Moldovei, Mihail Sturdza și cunoscând intențiile sale cu privire la perturbatori, eram convins că nici un risc nu amenința viața lor”. Ștefan Stanciu, Marian Stroia, *op. cit.*, p. 97.

⁵⁶ Ela Cosma, *Consulatele, agențiile consulare și stărostiile Austriei în Principatul Moldovei (1846-1850)*, AIIC, XLVI, 2007, p. 145. Vezi și eadem, *Casimir von Timoni, șeful agenției c. c. de la București (1832-1849)*, AIIC, XLV, 2006, p. 304.

pus la dispoziție cai de poștă, deoarece fusese acuzat că între el și autoritățile civile și militare avuseseră loc mai multe ciocniri, ca urmare a unor „încercări ale ionienilor de a-i elibera pe prizonieri”. Atitudinea lui Gardner a fost pasivă. Acesta a încercat să-și apere subordonatul, solicitând timp pentru a face o investigație, căci nu cunoștea bine situația. Apoi, s-a disociat de acțiunile viceconsulului britanic la Galați, spunând că acesta a „acționat conform propriilor dictate”. Dincolo de încercarea de a acorda sprijin celor 13 revoluționari, nu există dovezi în sprijinul afirmației că reprezentantul Angliei în portul dunărean ar fi creat, prin supușii săi, conflicte.

Dincolo de acest episod interesant, revoluția de la 1848 a avut și alte consecințe. În timpul acesteia au existat perturbări în comerțul exterior al Principatelor Române, perturbări care au dus la oprirea temporară a exporturilor. Prohibiția a provocat plângerea câtorva negustori englezi, care cumpăraseră înainte de acest an cantități de cereale și seu. Aceștia s-au adresat lui Stratford Canning, ambasadorul britanic de la Constantinopol. Ambasadorul britanic a adresat, la rândul-i, un memoriu marelui vizir, Reșid Pașa, în care preciza că recolta din Principate fusese bună, deci nu afecta nevoile de consum ale trupelor de ocupație⁵⁷. Luând în calcul cererea influentului diplomat englez, Marele Vizir a dat dispoziții lui Fuad Efendi Pașa, în decembrie 1848, să elibereze mărfurile rechiziționate de Fuad Efendi Pașa⁵⁸. La 1 decembrie 1848, Secretariatul de Stat al Moldovei îl informase pe Fuad Efendi Pașa că luase măsura de anulare a prohibiției⁵⁹. Drept dovadă, la 29 octombrie 1849, Mathieu, consulul sard de la Galați, afirma că, la cererile negustorilor britanici, Anglia deschisese o nouă casă de comerț aici. Aceasta trimisese în capitală nu mai puțin de 90000 de kg de cereale⁶⁰.

Interesul cercurilor londoneze față de comerțul cu cereale din această regiune s-a datorat și schimbărilor politico-economice produse în Anglia în această perioadă. La 6 iunie 1846, guvernul Peel a abolit faimoasa Lege a Cerealelor (Corn Laws), legislație introdusă în Anglia, încă din anul 1815, prin care se urmărea îngrădirea sau interzicerea importului de cereale din străinătate, în interesul marilor proprietari funciari. Efectele abolirii acestei legi s-au văzut imediat, la scurt timp înregistrându-se o creștere însemnată a importurilor de cereale în Marea Britanie din țările exportatoare de grâne SUA, Rusia, Polonia, Egiptul, principatele dunărene și restul Imperiului Otoman⁶¹. La 17 august 1846, Cunningham raporta lui Bidwell principalele sale observații privind posibilitățile de achiziționare a grânelor din principate indicând, totodată, prețurile de vânzare ale cerealelor⁶². La 24 februarie 1847, Samuel Gardner, consulul general britanic, informa Secretariatului de Stat al Moldovei defaptul că intrarea vaselor încărcate cu cereale în porturile din Marea Britanie era liberă, acestea fiind scutite de orice taxă. Totodată, acesta cerea Secretariatului să informeze vice-consulatul britanic de la Galați⁶³.

În această perioadă, izbucnirea foametei de proporții în Irlanda a intensificat și mai mult achizițiile de cereale de pe piața britanică. La 6 august 1847, Colquhoun raporta că, până la 1 iulie, același an, trecuseră nu mai puțin de 410 vase prin porturile Galați, Brăila și Măcin, încărcate cu grâne⁶⁴.

După revoluție a fost instaurată ocupația rusească asupra Principatelor Române, inclusiv controlul rusesc asupra tuturor oficiilor de carantină. La 15 februarie 1849, Colquhoun, consulul general britanic, raporta ambasadorului britanic de la Constantinopol,

⁵⁷ Paul Cernovodeanu, *Relațiile comerciale...*, p. 142.

⁵⁸ *Ibidem. Anul 1848 în Principatele Române. Acte și documente*, V, București, 1904, p. 750-751.

⁵⁹ Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale...*, p. 142. Vezi și *Anul 1848...*, V, p. 553.

⁶⁰ Dimitrie Bodin, *Documente sarde...*, p. 211-212 (Aceiași, Galați, 29 octombrie 1849).

⁶¹ Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale...*, p. 113.

⁶² *Ibidem*, p. 115.

⁶³ *Ibidem*, p. 116.

⁶⁴ *Ibidem*.

Strandford Canning, că toate oficiile de carantină fuseseră puse sub controlul autorităților rusești. La 22 martie, același an, informa că la Galați și la Brăila apăruseră cotelor ruși, care înrăsprișeră condițiile de carantină pentru navele care aduceau mărfuri din Turcia. De altfel, pe tot parcursul anului 1850, s-a purtat o corespondență între Cunningham și autoritățile de resort din Galați, privind durata zilelor de stat în carantină, 14 zile, cerându-se reducerea perioadei⁶⁵. La 3 noiembrie 1850, 24 de căpitani ai unor nave, având proprietari la Londra, Sunderland, Blyth, New Castle, Wexford, Dundee, Montrose și Carnawood, își exprimau nemulțumirea față de taxele oneroase la care fuseseră supuși⁶⁶. La 1 mai 1851, Cunningham făcea cunoscut Foreign Office-ului că, la 9 aprilie, același an, prințul Barbu Știrbei promulgase un decret, prin care termenul de carantină era redus la 4 zile. La 15 martie 1852, Cunningham aducea la cunoștință Lordului Malmesbury reducerea taxei de carantină la Brăila, pentru fiecare vas, 9 șilingi și 5 pence și 1 șiling și 2 pence la Galați⁶⁷. În vederea siguranței, Pârcălăbia primea instrucțiuni pentru oprirea și curățirea răilor din orașul Galați, măsurile restrictive fiind impuse străinilor care se stabileau definitiv sau temporar aici. Poliția raporta Pârcălăbiei toate incidentele și neregulile descoperite în port, precum urmărirea și prinderea răufăcătorilor sau a celor care încercau să pătrundă fraudulos în țară. În virtutea acestor instrucțiuni, cei care intrau în țară, după expirarea termenului de carantină, erau obligați să meargă la Pârcălăbie, pentru a primi un bilet pe baza căruia să poată merge prin țară. Erau exceptați supușii străini care primeau asemenea acte de la Consulat. Consulatele urmau să trimită listele cu supușii străini la Pârcălăbie, în termen de 15 zile, după care, cei fără acte erau trimiși peste graniță și considerați vagabonzi⁶⁸.

La 16 septembrie 1852, Cunningham aducea în discuție obligația de a elibera certificate de sănătate pentru toate vasele străine care plecau de la Galați și Brăila, spre porturile britanice⁶⁹. La 22 noiembrie 1852, căpitani ai 15 vase britanice au adresat o plângere vice-consulului Cunningham privind prezentarea unor certificate de sănătate emise de către autoritățile otomane. La 18 ianuarie 1853, o serie de antreprenori britanici și ionieni ai unor vase de comerț din Galați și Brăila, au solicitat permise pentru însilozarea grânelor aduse din Turcia, cu scopul de a nu le mai trece prin carantină⁷⁰. Deși nu știm clar verdictul, vice-consulul britanic informa, într-o corespondență privată din 22-24 ianuarie 1853, că făcuse tot posibilul ca problemele să fie rezolvate⁷¹. Patentele de sănătate erau acele acte eliberate de către administrația sanitară a unui port și vizate de către un consul⁷². Dacă această administrație sanitară nu exista deloc, consulul, în cazuri extreme, avea dreptul de a elibera patente de sănătate. Eliberarea acestor documente necesita extrema prudență. Existența unei epidemii, care a fost ignorată, teama unei epidemii care nu a fost dovedită, putea avea pentru comerțul din aceste porturi, dar și pentru statele care desfășurau o activitate comercială în aceste zone consecințe dezastruoase. Patentele de sănătate puteau fi de două tipuri: patente brute și patente nete. Consulul acorda patente nete, atunci când nici o maladie endemică sau epidemică nu exista în locul în care navele acostau și patente brute, atunci când exista suspiciunea sau chiar certitudinea unei epidemii dar aceasta nu era făcută publică.

Altă problemă, care a stârnit nemulțumirea negustorilor englezi și ionieni de la Galați, a fost aceea a sporirii taxelor vamale percepute la zahărul importat din Anglia (20 de parale de

⁶⁵ *Ibidem*, p. 137.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 138.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Dumitru Agache, *Atribuții ale Pârcălăbului de Galați în perioada Regulamentului Organic (1832-1849)*, în „Danubius”, Galați, nr. VI-VII, 1972-1973, p. 28.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 139.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² Charles de Martens, *Le guide diplomatique*, Paris/Leipzig, 1851, p. 291-293.

ocă) și cafeaua adusă din coloniile britanice (30 de parale de ocă). Fondurile din aceste surplusuri erau destinate bugetelor Eforiei și ale diverselor municipalități⁷³.

Aplicarea acestei dispoziții s-a făcut în mod eronat, Cunningham anunțându-l pe Palmerston, la 25 aprilie 1850, că situația se clarificase în urma vizitei făcute lui de Pârcălabul de Galați, Ghica, care i-a certificat că asemenea taxe urmau a fi încasate, numai în orașele din interiorul țării, pentru mărfurile destinate consumului. Mai mult, autoritățile locale au emis chiar un permis de scutire negustorilor care aduceau cafea și zahăr pe vasele engleze, la Galați⁷⁴. Incidentul a fost definitiv închis, prin scrisoarea vizirală, datată la 29 aprilie 1850, adresată domnitorului, Grigore al IV-lea Alexandru Ghica. Prin aceasta, erau abolite taxele asupra ceaiului, cafelei și zahărului. Fricțiuni între autoritățile moldovene și negustorii britanici au apărut și datorită punerii în vigoare a noilor tarife vamale de 2-3%, pentru importuri și 3-9%, pentru exporturi, urmare a firmanului emis în mai 1850, prin care taxele de import puteau ajunge până la 5%, iar cele de export la 12%. În cele din urmă, autoritățile de resort au stabilit, la 1/13 septembrie 1850, să mențină taxa de export la 5%, exceptând o serie de produse de interes pentru Anglia. La 9 august 1851, Secretariatul de Stat al Moldovei făcea cunoscut consulatului britanic din Iași că abolise taxele pentru țigări, cafea, vinuri.

În ciuda acestor amendamente, consulul britanic de la Iași, Samuel Gardner, protesta împotriva impunerii a doi supuși britanici de la Galați, Agassis și Milessi. Aceștia cereau să li se restituie banii percepuți ilegal pentru mărfurile aflate în tranzit. Totodată, consulul britanic cerea ca supușii britanici să nu fie impuși la plata taxei vamale de 2%, pentru mărfurile intrate în portul de la Dunăre⁷⁵. Interdicții au fost aplicate și în cadrul comerțului cu grâne, atât prin portul Moldovei, Galațiul, cât și prin portul Munteniei, Brăila. În cadrul unei întrevederi avute cu prințul Barbu Știrbei, care se afla în vizită la Brăila în anul 1850, Cunningham a adus în discuție o serie de aspecte referitoare la dezvoltarea comerțului cu grâne. La 5/17 septembrie 1850, acesta a trimis un memoriu referitor la extinderea traficului în portul dobrogean, Măcin. În ceea ce privește negoțul cu grâne, la 5 decembrie 1850, Cunningham făcea cunoscut Lordului Palmerston, nenumăratele obiecții ridicate de către autoritățile moldovenești la îmbarcarea, prin portul Galați, a cerealelor achiziționate de către negustorii englezi din Serbia, Bulgaria sau Țara Românească, neluându-se în seamă statutul de porto-franco. Totodată, vice-consulul britanic afirma că această măsură prohibitivă contravenea intereselor engleze, comercianții fiind obligați, astfel, să se aprovizioneze numai cu grânele desfăcute la Galați⁷⁶.

După intrarea trupelor țariste în principate și ocuparea principalelor puncte strategice pe linia Dunării, navigația fluvială civilă a început să fie stânjenită de transporturile militare de trupe, muniții și provizii. După declararea războiului, la 10/22 octombrie 1853, comandantul trupelor ruse, generalul Mihail Dimitrievici Gorceakov, a făcut cunoscută suspendarea navigației pe Dunăre a navelor de comerț sub pavilion rus și românesc, cele străine fiind obligate să rămână în porturile în care se aflau în acel moment, până la primirea noilor dispoziții. În acest sens, la 12/24 octombrie 1853, a fost dat un ofis domnească către Divanul Administrativ al Țării Românești, iar o circulară a poliției din Iași, de la 16/28 octombrie, același an, anunța aceleași dispoziții⁷⁷. În ciuda începerii conflictului, la Galați și Brăila se mai aflau două vase britanice, Camila și Wind. La 23 noiembrie 1853, Cunningham a făcut intervenții pe lângă forurile oficiale ca cele două nave să părăsească orașul. Până la 26 martie/7 aprilie 1854, când a fost somat de Pârcălăbia de la Galați să plece, Cunningham a

⁷³ Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale...* p. 143.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 143-144.

⁷⁵ Stela Mărieș, *Supușii străini din Moldova în perioada 1781-1862*, Iași, 1985, p. 67.

⁷⁶ Paul Cernovodeanu, *Relații comerciale...*, p. 143.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 157.

mai transmis Foreign Office-ului o serie de rapoarte referitoare la bombardamentele fluviale din timpul războiului⁷⁸

La 14 iunie 1854, Turcia se declara de acord cu instaurarea ocupației habsburgice, până la terminarea războiului și cu dreptul de intervenție a trupelor habsburgice în Bosnia, Albania și Muntenegru, în cazul izbucnirii unor revolte. La această înțelegere au fost obligați să consimtă și anglo-francezii, în căutare de aliați. Instaurarea ocupației turcești și austriece asupra principatelor a coincis și cu revenirea reprezentanților consulari în aceste zone, care au urmărit, cu cea mai mare atenție, evenimentele războiului⁷⁹.

Atât Brown, cât și Cunningham, s-au reîntors la posturile lor, la finele anului 1854. Dincolo de misiunea de informare, acesta a fost preocupat și de posibilitățile de aprovizionare a corpului expediționar din Crimeea cu produse alimentare. La 24 februarie, Cunningham aducea la cunoștință lui Clarendon propunerea primită de la antreprenorii J.P. Carruthers și Charles Landers de a achiziționa din țările române 10000 de capete de bovine, la prețul de 41 /2 pence livra de carne și de a transporta lunar cca. 1500-2000 de capete, la Balcic sau într-un alt port al Mării Negre. La 15 martie, Cunningham afirmă că propunerea fusese refuzată de Lordul Woodhouse. Pe de altă parte, Cunningham a propus, la 26 martie, lordului Raglan, comandantul corpului forțelor britanice din Crimeea, să-i procure cai pentru regimentele din Balaklava, indicându-i ofertele de vânzare primite de la Gh. Ghica, fratele pârcalabului Grigore Ghica, care avea 500-600 de cai, la 30 de ducați bucata. De altfel, însuși Pârcălabul deținea 4000-5000 de cai⁸⁰. Datorită nehotărârii lui Raglan, proiectul a căzut⁸¹. Tot pentru armata britanică, comisariatul militar britanic de la Balaklava a cerut lui Stratford de Redcliffe, la 27 mai, să elibereze o cantitate de 20000 de tone furaje, care să fie transportate pe linia Rasova-Mangalia-Balcic și de acolo, către Crimeea⁸². La 11 iunie, același an, Cunningham relatează că livrările nu se puteau face la timp⁸³. Pentru a feri convoaiele de interceptările rusești, Cunningham considera că ruta cea mai avantajoasă era Brăila-Hârșova-Silistra- prin Babadag, către Varna sau Balcic. Datorită conflictului, achizițiile britanice de cereale de pe piața moldo-valahă au fost restrânse, în anul 1854 acostând 54 de vase, iar în 1855 nici unul⁸⁴.

Alte complicații apărute în timpul Războiului Crimeei au fost legate de comerțul de contrabandă. În decursul anului 1855, reprezentanții consulari britanici din principate au luat în calcul adoptarea unor măsuri care să împiedice acest comerț. Rapoartele vice-consulului britanic, Charles Cunningham și ale consulului general, Gardner, atrăgeau atenția asupra traficului ilicit de sare, desfășurat între Galați și Reni sau pe Prut, între Sculeni și Leova⁸⁵. La 4 iulie 1855, bazându-se pe numărul din 25 mai al periodicului „Corriere Italiano”, Cunningham informa pe Lordul Clarendon despre existența unor schimburi foarte active între Rusia și Austria, fapt care nu a fost dovedit. Până la urmă, s-a realizat un compromis: în schimbul sării pe care o achiziționau de pe piața moldovenească, autoritățile țariste au îngăduit trecerea vaselor neutre, încărcate cu cereale, pe Dunăre⁸⁶.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 159, nota 484.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 166.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 173.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *Ibidem*, p. 174.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Ibidem*, p. 175.

⁸⁶ *Ibidem*.

Atribuții judiciare

Articolul 297 al Regulamentului Organic stipula că toți supușii străini depindeau de instanțele locale, pentru toate pricinile pe care le aveau cu pământeni⁸⁷.

Impunerea supușilor străini la legile din cele două principate a fost un deziderat de seamă înscris în memoriile boierilor moldoveni către Poartă. În iunie 1824, cu ocazia discutării garanțiilor de păstrare a trupelor rusești din principate, Divanul Moldovei a cerut supunerea străinilor la legile țării, fără de care nu putea garanta ordinea internă⁸⁸.

La procesele dintre negustorii pământeni și sudiți asista, întotdeauna, dragomanul consulatului respectiv⁸⁹. În procesele dintre sudiți și pământeni, fără participarea consulului sau a interpretului, nu se putea face instrucția procesului și nici nu se putea pronunța o hotărâre judecătorească. Din dreptul de a asista pe conaționali în fața instanțelor locale, consuli au pretins că aveau dreptul de a participa la deliberări, adică la judecarea propriu-zisă a procesului⁹⁰. Aceasta reprezenta o gravă încălcare a prevederilor regulamentare, care dădeau dreptul dragomanilor să asiste pe supușii lor înaintea instanțelor țării, numai în timpul examinării cauzelor, nu și în cel al deliberărilor. În anul 1840, vice-consulul britanic de la Galați a ridicat o pretenție și mai îndrăzneată, aceea de a examina sentințele date de către Tribunalul de Comerț din Galați în procesele sudiților britanici și a hotărî asupra valabilității acestora. Autoritățile moldovene, prin vocea domnului Șuțu, au protestat. Prin rezoluția Sfatului Administrativ al Moldovei, din noiembrie 1844, se pune în vedere consulului britanic din Iași, Samuel Gardner, că dragomanul consulatului trebuie să asiste numai la instrucția procesului dintre sudiți și pământeni, nu și la dezbaterile judecătorești, care potrivit legilor țării, sunt apărate de orice contestare din partea dragomanilor⁹¹. Până la urmă, punctul de vedere al consuliilor a triumfat. În anul 1845, în urma cererii Agenției Consulare Austriece și pe baza unui ordin semnat de către domnitorul Mihail Sturdza, s-a admis ca dragomanii să fie primiți la deliberările judecătorești.

La 7 mai 1845, Cunningham aducea la cunoștință Secretariatului de Stat al Moldovei o plângere a domnului Gerassimo Pana, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai comunității ioniene de la Galați⁹². În aceasta, protejatul britanic susținea că fusese rău tratat de către debitorul grec, Theodore Stomatopulo și autoritățile centrale, prin vocea vornicului George Beldiman, care sechestraseră bunurile lui Stomatopulo, fără a lua în considerare datoria pe care acesta o avea la Pana. Valoarea prejudiciului, care nu fusese plătit nici până în ziua redactării raportului, se ridica la suma de 185 de lire și alte interese. Din păcate, acest prejudiciu nu putea fi recuperat, deoarece vornicul Beldiman se înțeleșese cu debitorul Stomatopulo să-i cedeze toate bunurile. Cum bunurile trecuseră din proprietatea lui Stomatopulo în cea a lui Beldiman, dl. Pana cerea ca și datoria să treacă de la domnul Stomatopulo la domnul Beldiman. Totodată, pârâțul considera că sechestrul se ridicase, fără concursul interesaților de prejudiciu, cesionarul fiind doar Beldiman.

Un alt caz, este raportat de către Cunningham, la 4 martie 1847⁹³. Din acesta aflăm că bunurile domnului Cambothecla, supus britanic, fuseseră puse sub sechestrul de către Pârcălăbia din Galați, pentru neplata chiriei unui teren de pe moșia Barboși⁹⁴. Din relatarea

⁸⁷ Stela Mărieș, *op. cit.*, p. 73.

⁸⁸ Eadem, *Abolirea jurisdicției consulare în România – parte integrantă a luptei pentru independență națională*, în „Revista de istorie”, t. XXX, nr. 1, 1977, pp. 2-3.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 74.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 75.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² DJANI, *Secretariatul de Stat*, 1354/1845, f. 1.

⁹³ *Ibidem*, dosar 1585/1846-1847,

⁹⁴ Un studiu amănunțit asupra proprietății supușilor străini în Stela Mărieș, *Proprietatea imobiliară a supușilor străini din Moldova în perioada prerreglamentară*, în „Revista de istorie”, t. XXVIII, nr. 11, pp. 1671-1694.

vice-consulului reiese faptul că nu existase nici un contract între clerul-proprietar și Cambothecla, care plătise mai mulți ani chirie pentru terenul în cauză, dar nu putea fi făcut responsabil pentru datoriile rămase. Din păcate, din raport nu reiese care a fost documentul care a stat la baza înțelegerii dintre Cambothecla și Regia Bunurilor Ecleziastice, nici perioada în care acesta a folosit terenurile în cauză, pentru a vedea în ce măsură contribuise la crearea acestor datorii, ci doar afirmația supusului ionian, conform căreia nu existase nici un contract de închiere între el și Departamentul Bunurilor Ecleziastice. Dintr-un alt raport, datat la 27 noiembrie 1846, aflăm că în luna august Pârcălăbia de la Galați îi ceruse domnului Cambothecla să plătească suma de 2905 de piaștri, pe care acesta ar fi datorat-o Departamentului Bunurilor Ecleziastice. Această cerere fiind trimisă către vice-consulatul britanic de la Galați, care reprezenta interesele supușilor britanici din portul dunărean, inclusiv interesele supusului britanic din portul dunărean, Panayi Cambothecla. Totodată, vice-consulatul a trimis răspuns Pârcălăbiei, afirmând că supusul ionian fusese sesizat în această pricină fără motiv. În loc de a oferi explicațiile necesare, Pârcălăbia a mai înaintat o serie de note vice-consulatului britanic, care s-a văzut nevoit să-i ceară domnului Cambothecla să plătească suma aferentă. Acesta, neavând de ales, s-a conformat deciziei, trimițând prin intermediul vice-consulatului britanic suma aferentă, datorată, chipurile, Departamentului Bunurilor Ecleziastice. Totuși, vice-consulatul a informat Pârcălăbia de faptul că această decizie i se părea nedreaptă, din moment ce nu exista nici un document care să dovedească vinovăția dlui Cambothecla⁹⁵.

Importantă în acest raport este modalitatea de rezolvare a litigiilor dintre Pârcălăbie și Vice-consulat. Etapele principale erau următoarele: Onorabila Pârcălăbie reprezintă cererea adresată prin oficiul său contra protejatului britanic, iar Vice-consulul o examina. Dacă aceasta putea fi judecată, supusul trebuia să se conformeze, dar dacă plângerea era injustă, Vice-consulul se opunea. Conduita urmată de către Onorabila Pârcălăbie era foarte simplă: ea face un raport Ministerului, care este comunicat Consulatului, dacă nu există o diversitate de opinii între Pârcălăbie și Consulat (Vice-consulat), se pronunța judecata.

La 8 martie 1845, Samuel Gardner adresa o nota vornicului Nicolae Mavrocordat, din care aflăm că vice-consulul britanic de la Galați, Charles Cunningham, îl informase de moartea supusului ionian, Spiro Mavrochi, care se afla în arest pentru vina de a adăposti în casa sa doi moldoveni, acuzați de viol și alte conflicte. Marți, 13/25 februarie, un mesaj de la Poliție îl prevenea pe dl. Cunningham că Spiro Mavrochi murise la spitalul orașului, unde fusese transportat în aceeași zi. Domnul Cunningham considera suspect faptul că autoritățile locale, care închiseseră un supus ionian, uitaseră să prevină consulatul de starea gravă în care se găsea acesta și chiar de a-l transporta, de la închisoare la spital, fără a-i înștiința, până la decesul individului. La 25 martie 1845, Samuel Gardner reiterea cererea de a primi raportul referitor la moartea supusului ionian⁹⁶.

La 1 mai 1845, Cunnigham relata un conflict între comisul Gheorghe și supusul ionian Giovanni Ingelssi, pentru o tranzacție⁹⁷. La 22 noiembrie 1844, comisul îi vânduse acestuia o cantitate de brânză, pe care, potrivit comisului, supusul ionian nu o plătise complet. Deși la prima înfățișare, supusul ionian refuzase să apară în fața judecătorului, pretextând că nu existase nici o înțelegere între el și supusul moldovean, la finalul lunii martie, a fost trimisă o a doua citație, cu amenințarea de pronunțare a sentinței, în absența părâtului. În opoziție supusul ionian, Cambothecla, a trimis, la rândul-i, o citație în care întreba retoric cu ce drept îl deorase comisul Gheorghe cu calitatea de uzurpator???. Totodată, acesta nu uita să menționeze că președintele Tribunalului de Comerț din Galați, dl. Botsano era ginerele

⁹⁵ DJANI, *Secretariatul de Stat al Moldovei*, dosar 1585/1846-1847, f. 1-2.

⁹⁶ *Ibidem*, dosar 1399/1845, f. 1, 2, 3.

⁹⁷ *Ibidem*, dosar 1361/1845, f. 1,2,3.

comisului Gheorghe⁹⁸. În încheiere, autorul raportului menționa: „Eu fac comerț de 15 ani comerț în acest oraș și îndrăznesc să spun că niciodată nu am creat probleme nimănui și eu mă refer la acest Onorabil Vice-consulat britanic, care mă poate judeca la fel de bine ca pe orice supus englez locuitor al acestui oraș. Am fost tulburat de limbajul pe care Tribunalul de Comerț l-a folosit în privința mea și voi fi curios să aflu cum poate să justifice calificativul cu care m-a înobilat. Totodată, o asemenea acuzație nu este cu nimic mai prejos decât un atac sensibil la onoarea și caracterul meu de uzurpator, bucurându-se că legile care pedepsesc uzurpatorii mai bine decât pe alții sunt atât de severe. Față de calomniator procedura folosită nu poate fi decât cea a Tribunalului de Comerț. Subsemnatul roagă consulatul britanic din Iași să trimită copia plângerii în locul convenit, pentru a fi luat în considerare, și totodată, să trimită o copie și la Tribunalul Comercial din Galați, pentru aviz”.

Un alt caz de conflict între autoritățile gălățene și vice-consulatul britanic de la Galați este prezentat de către consulul general britanic general, Samuel Gardner, la 29 ianuarie 1844. Potrivit relatării acestuia, în acele zile, avusese loc în orașul Galați un scandal între câțiva supuși britanici și oamenii miliției din oraș. Plângerea vice-consulului britanic de la Galați era îndreptată împotriva unui om al miliției, care, nefiind de serviciu, intervenise în conflictul dintre cei doi supuși britanici, provocând un și mai mare scandal. Din această cauză, vice-consulatul cerea maiorului Skelety să facă o anchetă care să conducă la clarificarea situației⁹⁹.

Deși documentele de arhivă care fac referire la aceste conflicte sunt dispersate și incomplete, din prezentări putem observa o continuă hărțuire între autoritățile de la Galați și Iași și vice-consulatul britanic. În esență, procedeul cel mai folosit a fost „insistența”. În continuare, rolul vice-consulului a rămas cel de mediator între legea capitulațiilor și legea moldovenească, acesta preferând-o pe prima și încălcând-o pe a doua.

Atribuții administrative

Alte atribuții au vizat protejarea supușilor și protejaților britanici, implicarea în conflictele avute de aceștia cu autoritățile locale și centrale. Pe lângă protejarea supușilor britanici și implicarea în conflictele avute de către aceștia cu autoritățile locale, Charles Cunningham a avut și atribuția de a emite pașapoarte sau „ravash-uri de droom”. Pașapoartele putea fi emise oricărui străin, care nu era supus otoman, nu avea reședință în aceste regiuni sau servise în Legiunea Britanică..., atunci când aceste cerințe erau îndeplinite, pașaportul era eliberat, fiind valabil în orice loc din interiorul Principatelor, nu și în exterior¹⁰⁰.

Instrucțiunile veneau în contextul în care Cunningham eliberase, în mod eronat, două pașapoarte unor supuși ruși, de aceea oficialul de la Londra îi atrăgea atenția că „vă rog să înțelegeți că nu puteți acorda aceste documente de protecție oricui..., nu puteți acorda protecție unei persoane, care nu este protejat britanic sau supus britanic propriu-zis”¹⁰¹. Pe lângă pașapoarte, vice-consulul elibera și „fresh patents” la începutul fiecărui an. În instrucțiunile din data de 8 decembrie 1857 aflăm că: „Odată cu începerea Noului An este de datoria tuturor britanici sau supușilor ionieni să se prezinte la oficiul consulatului (exprimare greșită, era vorba de vice-consulat), pentru a fi înregistrați și a primi certificate de naționalitate. Dumneavoastră aveți obligația de a le da acest document, care le atestă naționalitatea”¹⁰².

Vizat de către consul sau vice-consul și eliberat de către autoritățile competente ambadorii, miniștrii și consuli, pașaportul era actul care garanta călătorului libera trecere

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ *Ibidem*, dosar 1128/1844, f. 1,2,5,6.

¹⁰⁰ PRO FO 78/1399, f. 333-334.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² PRO FO 78/1339, f. 335.

dint-un loc în altul. Dacă pe timp de pace orice străin care se afla în trecere printr-un teritoriu trebuia să dețină un pașaport în timp de război era necesar ca acesta să dețină și un „saufrconduct”, document care dădea drept de liberă trecere specială sau în traducere liberă, fără excepție¹⁰³.

Ca protectori ai propriilor conaționali, reprezentanții britanici erau responsabili de mișcarea celor veniți și celor intrați prin portul dunărean. În anul 1843, Camil Barotzi, grec stabilit de mult timp în aceste ținuturi și cenzor pentru cărțile străine, îi scria consulului general britanic, Sam Gardner, că la Galați a sosit un grec, Panaiti Macri Gherasimos, care avea asupra-i o carte tipărită în limba italiană „Scrisorile unui anonim asupra I. Ionice”, care cuprindeau informații despre Ocârmuire. La aflarea acestor informații, consulul britanic a cerut oprirea cărților¹⁰⁴.

Din datele analizate, reiese faptul că evoluția agenției consulare britanice de la Galați a cunoscut două etape: prima, între anii 1815-1835, când interesele supușilor britanici din portul dunărean au fost apărute de staroști, iar a doua, după venirea lui Cunningham, în anul 1835, când o parte din ionieni au trecut sub jurisdicția consulatului grec, iar britanicii au rămas sub protecția propriului vice-consulat. În această perioadă, principalele atribuții ale staroștilor și vice-consulului Charles Cunningham s-au rezumat la protejarea supușilor în procesele pe care aceștia le aveau cu localnicii, eliberarea de patente, pașapoarte, întocmirea de rapoarte prin care cercurile oficiale de la Londra erau la curent cu tot ce se întâmpla în aceste zone.

Mențiune: această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/133675 „Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC - doc postdoc)”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Surse inedite

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale din București (DJANB), *Microfilme Anglia*.

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale din Iași (DJANI), *Secretariatul de Stat al Moldovei*.

Surse edite

Anul 1848 în Principatele Române. Acte și documente, V, București, 1904,

Bodin, Dimitrie, *Documente privitoare la legăturile economice dintre Principatele Române și Regatul Sardiniei*, București, 1941.

Călători străini despre Țările Române, serie nouă, vol. I (1801-1821), București, Editura Academiei Române, 2004, p. 607

Hurmuzaki, Vol. XVII, *Corespondență diplomatică și rapoarte consulare franceze (1825-1846)*, publicate de către Nerva Hodoș, după copiile Academiei Române, București, 1918.

Stanciu, Ștefan; Marian, Stroia, *Orașul Galați în relatările călătorilor străini (De la începuturile sale până la 1848)*, Galați, Editura Biblioteca Bucureștilor, 2004.

Surse istoriografice

Ardeleanu, Constantin, *Evoluția intereselor economice și politice la Gurile Dunării (1829-1914)*, Brăila, Editura Istros, 2008.

¹⁰³ Charles de Martens, *op. cit.*, p. 80-82.

¹⁰⁴ Radu Rosetti, *Despre cenzura în Moldova*, în „Analele Academiei Române” seria II, t. XXIX, 1906-1907, București, 1907, p. 341.

Idem, *Câteva informații cu privire la navigația și comerțul statelor italiene prin Gurile Dunării (1829-1856)*, în „Analele Universității Dunărea de Jos”, Istorie, Galați, t. V, 2006, fasc. 19,

Idem, *Navigația pe Dunăre și tratatul anglo-britanic din anul 1838*, în „Studii și materiale de istorie modernă”, vol. XXIV, 2014,

Idem, *Exilarea revoluționarilor moldoveni și incidentele de la Galați și Brăila (martie-aprilie 1848)*, în vol. *Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ione Căndea*, editori Valeriu Sîrbu, Cristian Luca, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2009

Agache, Dumitru, *Atribuții ale Pârcălabului de Galați în perioada Regulamentului Organic (1832-1849)*, în „Danubius”, Galați, nr. VI-VII, 1972-1973.

Buțurcă, Oană, *Greci ionieni în porturile Mediteranei Orientale și Mării Negre*, în „Studium”, an 2, nr. 2, 2014.

Eadem, *Aspecte privind activitatea grecilor ionieni în porturile Galați, Brăila, Sulina în perioada 1815-1861*, în „Studium”, an 3, nr. 1-2.

Calimachi, Scarlat; Georgescu, Vlad, *Une source anglaise relative au commerce sur le Danube (1837-1838)*, în „Revue Roumaine d'Histoire”, III, nr. 2, 1964

Chirca, Valentin Codrin, *Reprezentanțele diplomatice britanice în Principatele Române (1803-1859)*, Iași, Editura Pim, 2007.

Cernovodeanu, Paul, *Relațiile comerciale româno-engleze în contextul politicii orientale a Marii Britanii (1803-1878)*, Editura Dacia, Cluj, 1986.

Idem, *Rapoarte consulare și diplomatice engleze privind Principatele Dunărene (1806-1812)*, Editura Istros, Brăila, 2007.

Ela Cosma, *Consulatele, agențiile consulare și stărostiile Austriei în Principatul Moldovei (1846-1850)*, AIIC, XLVI, 2007.

Filitti, I.C., *Corespondența consulilor englezi din Principate 1828-1836*, extras din „Analele Academiei Române”, seria II, t. XXXVIII, București, 1916,

Georgescu, Vlad, *Mémoire et projets de réforme dans les Principautés roumaines. 1831-1848*, Bucarest, 1972.

Charles de Martens, *Le guide diplomatique*, Paris/Leipzig, 1851.

Mărieș, Stela, *Supușii străini din Moldova în perioada 1781-1862*, Iași, 1985, p. 287.

Eadem, *Abolirea jurisdicției consulare în România – parte integrantă a luptei pentru independență națională*, în „Revista de istorie”, t. XXX, nr. 1, 1977.

Păltănea, Paul, *Istoria orașului Galați. De la origini până la 1918*, vol. I, Galați, Editura Porto-Franco, 1994.

Rosetti, Radu, *Despre cenzură în Moldova*, în „Analele Academiei Române” seria II, t. XXIX, 1906-1907, București, 1907.

THE COSTUME – A HISTORICAL PERSPECTIVE AND SPECIFIC TERMINOLOGY

Ana-Maria Moisuc, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: Dress code, irrespective of space or time, has always been highly important. Each and every historical age was characterized by a certain dress code, which, in turn, reflected the image and mindset of society. When it comes to studying the history of the costume, we deal with a wide variety of terms; thus, our paper aims at pinpointing the very notions and terms that describe the semantic field of dressing. In order to achieve this goal, our approach will take into account a three-fold perspective: a semantic one, a semiotic one, and the ratio between signified and signifier. Although these terms belong to the same semantic field, their meanings are different from a historical point of view. Our investigation will enable a more nuanced understanding of the role played by the dress code in the mediaeval society: not only did costumes offer protection, but they also represented a means of communication and/or a symbol.

Keywords: apparel, attire, costume, fashion, signifier-signified ratio

O incursiune în lumea modei nu se poate realiza fără cunoașterea, pe de o parte, a moravurilor epocii. Când vorbim de istoria costumului trebuie să avem în vedere nu doar piesele vestimentare, țesăturile, tehnicile de lucru, culorile, broderiile, ci și noțiunile specifice subiectului. Această temă operează cu termeni precum costum, veșmânt, vestimentație, modă, care, în esență, exprimă același lucru, la un anumit nivel sunt diferiți. Din acest motiv, ne propunem ca în rândurile de mai jos să identificăm principalii termeni care alcătuiesc câmpul semantic al vestimentației, precum și analizarea acestora din perspectivă semantică și semiotică, a raportului semnificant-semnificat.

Cea mai importantă lucrare din istoriografia românească, care studiază terminologia pieselor vestimentare, este a doamnei Zamfirei Mihail¹. Autoarea, pe lângă definirea acestor termeni, oferă informații cu privire la terminologia lor, prima atestare sau spațiul în care erau folosiți. Încercări de definire a acestor noțiuni găsim, nu la fel de complexe, și în lucrarea lui Constantin Oros² sau cea a lui Gheorghe Achiței³. Un rol important în demersul nostru îl are studierea istoriografiei străine de specialitate, care nu doar oferă explicații ale acestor termeni, dar pun în evidență alte posibile aspecte.

Primul pas din cercetarea noastră îl va constitui definirea acestor noțiuni și evidențierea, unde este cazul, a principalelor diferențe dintre noțiuni. În rândurile de mai jos vom defini, analiza, termenii de costum, veșmânt, vestimentație și modă.

Unul dintre termenii cei mai utilizați este *costum*. Cuvânt de origine latină (*consuetendo*) care înseamnă „folosire” a fost folosit la curtea lui Ludovic al XIII-lea și definit prin « la manière d'être extérieure consacre par l usage, non le vêtement que l'on porte, mais l apparence qu'on

¹ Zamfira Mihail, *Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică comparată sud-est europeană*, București, 1978.

² Constantin Oros, *Pagini din istoria costumului*, Cluj-Napoca, 1998.

³ Gheorghe Achiței, *Frumosul dincolo de artă*, București, 1988.

se donne et qu'il est convenable de se donner »⁴ sau « apparence extérieure réglée par la coutume »⁵. Asupra acestei noțiuni există mai multe încercări de definire. Plecând de la definițiile simple, precum „ansamblu de piese de anumite forme, materiale, etc., pe care omul pe poartă într-o anumită împrejurare”⁶, „ansamblul pieselor vestimentare, specifice unei epoci, unei țări, unei regiuni, unei profesii”⁷, „cuvânt ce desemnează ansamblul de țesături sau materiale, care combinate în manieră diferită au rolul de a acoperi corpul uman, folosit într-o manieră generală pentru a desemna ansamblul veșmintelor”⁸, „maniera particulară de a se îmbrăca a unui grup”⁹, „ansamblul de piese vestimentare, realizate fie din același material, fie din materiale diferite”¹⁰; „totalitatea amănuntelor din exterior”¹¹, « les pièces de vêtement qui constituent par leur groupement fixe, la de manière normale se couvrir d'un groupe humain »¹², „l'assemblage des vêtements qui donne sa signification à l'apparence”¹³, ajungem la noțiuni mai ample, care pun în evidență complexitatea termenului. Roland Barthes tratează costumul ca un „ansamblu de piese, iar haina în sine ca un fel de eveniment istoric”, considerându-l o „realitate instituțională, în esență socială, independentă de individ, și care ar avea rolul unei rezerve sistematice și normative de unde acesta își alcătuiește propria ținută”¹⁴.

Un alt termen folosit este cel de *veșmânt* (în latină *vestimentum*). Ca și în cazul costumului, definițiile nu sunt foarte clare. Deși este definit de unii specialiști ca „element menit să fie purtat peste corp” sau „ansamblul pieselor care acoperă corpul pentru al proteja de factorii naturali, ascunde sau împodobi”¹⁵, perceput drept un „mijloc de semnalizare condensată a personalității celui care îl poartă, a apartenenței la o comunitate sau colectivitate”¹⁶, Roland Barthes îi atribuie veșmântului o valoare mult mai mare. În percepția autorului, acesta este văzut ca „semnificantul unui singur semnificat principal, care este modul sau gradul de participare al purtătorului”. În sensul plin al termenului, veșmântul reprezintă „un model social, o imagine mai mult sau mai puțin standardizată a conduitelor colective așteptate”¹⁷.

⁴ Madeleine Lazard, *Le corps vêtu: signification du costume à la Renaissance*, dans „*Le corps à la Renaissance*”. Actes du XXXe Colloque de Tours 1987, sous la direction de Jean Céard, Marie Madeleine Fontaine, Jean-Claude Margolin, Paris, 199, p. 77 ; *Costume, coutume*, Galeries nationales du Grand Palais, 16 mars-15 juin 1987, Paris, 1987, p. 15.

⁵ *Se vêtir de pour dire*, dirigit par Yvonne Elisabeth Broutin, Université de Rouen, 1996, p. 11.

⁶ Zamfira Mihail, *op.cit.*, p. 39.

⁷ Maurice Leloir, *Dictionnaire du costume, et ses accessoires des Armes et des Etoffes des origines à nos jours*, Achievé et réalisé sous la direction de André Dupuis, préface de Georges G.-Toudouze, Paris, 1992, p. 110.

⁸ Colette Guillemard, *Les mots du costume*, Paris, 1991, p. 12, 70.

⁹ Marc-Alain Descamps, *Le nu et le vêtement*, Encyclopédie universitaire, Paris, 1972, p. 18.

¹⁰ Gheorghe Achiței, *Frumosul dincolo de artă*, București, 1988, p. 272.

¹¹ Ion Biberi, *Veșmânt și individualitate*, în „Viața Românească”, anul XXXI, nr. 5, mai, 1939, p. 79-80

¹² Yves Delaporte, *Pour une anthropologie du vêtement*, dans « Vêtement et sociétés », 1, Actes des Journées de rencontre des 2 et 3 mars 1979, éditées par Monique de Fontanès et Yves Delaporte, Laboratoire d'ethnologie du Museum national d'histoire naturelle, Sociétés des amis du Musée de l'homme, Paris, 1981, p. 8.

¹³ Sophie Jolivet, *Le phénomène de mode à la cour de Bourgogne sous Philippe le Bon: l'exemple de robes de 1430 à 1442*, dans « Revue du Nord », tome 88, nr. 365, avril-juin, 2006, p. 331-332.

¹⁴ *Le vêtement. Histoire, archéologie et symbolique vestimentaires au Moyen Age*, Cahiers du Léopard d'or, 1, 1989, Paris, p. 7.

¹⁵ Marc-Alain Descamps, *op.cit.*, p. 17.

¹⁶ Gheorghe Achiței, *op.cit.*, p. 278.

¹⁷ Roland Barthes, *Histoire et sociologie du vêtement. Quelques observations méthodologiques*, dans « Annales. Économies, Sociétés, Civilisations », 12 année, nr.3, juillet-septembre 1957, p. 440.

Autorul consideră că la nivelul societății, veșmântul nu trebuie descris prin termeni ce țin de estetică sau de motivare psihologică, ci în termeni de „instituție”. „Istoricul trebuie se adune, să ordoneze, să pună în relație și să explice reguli de asortare sau de folosire, constrângeri sau interdicții, aspecte tolerate sau derogări; el nu se va ocupa deci de imagini sau de trăsături de caracter, ci de raporturi și de valori, elemente care constituie, pentru cercetător, condiția prealabilă a oricărui raport al veșmântului cu istoria”¹⁸. Totodată, autorul face o diferențiere între noțiunea de costum și veșmânt. Primul termen, profund semnificativ constituie o relație intelectuală, notificatoare între purtător și grupul din care provine, în timp ce al doilea termen, veșmântul este tratat ca un indice al unei interiorități¹⁹, considerat „pielea artificială, semnul culturii, al construcției sociale și care se identifică cu societatea”²⁰.

În Țările Române, termenul de veșmânt putea semnifica „haină groasă, purtată pe deasupra” sau, în unele regiuni precum Transilvania, Bucovina, Moldova, Dobrogea sau Muntenia, avea sensul de „odăjdii”²¹.

Forma veche sub care apărea termenul în scrierile vechie era *veșmântu*, *văsmînt*, *veașmîntu*, *văsmîntu*, *vesmînt*²². Mențiuni istorice găsim în cronici sau relatările călătorilor străini. De exemplu, despre tezaurul luat de Ștefan cel Mare, în urma victoriei împotriva lui Radu cel Frumos, în cetatea Dâmboviței (1473), Grigore Ureche nota: „au luat (...) toată avuția lui și toate *veșmintele* lui cele scumpe”²³, iar Marco Bandini, aflat la curtea lui Vasile Lupu, nota despre boierii moldoveni că purtau „veșminte strălucite ca ale polonezilor”²⁴.

Din aceeași arie semantică face parte și termenul de *vestimentație*. Asupra acestei noțiuni dicționarele nu oferă o definiție clară, făcând trimitere la îmbrăcăminte, veșmânt sau vestimentar. Prin cel din urmă, se înțelege tot ceva „care se referă la îmbrăcăminte”. Unele lucrări nu fac distincție între costum și vestimentație, lăsând să se înțeleagă că reprezintă unul și același lucru, iar altele limitează noțiunea de vestimentație la îmbrăcăminte de sărbătoare. Astfel, spre deosebire de costum, prin noțiunea de vestimentație se înțelege „întreg ansamblul de piese vestimentare necesare unei persoane”²⁵ sau conform *Dicționarului explicativ al limbii române*, unde apare ca neologism desemnând „totalitate de piese vestimentare care acoperă corpul omului”.

Un alt termen din câmpul semantic al istoriei costumului cu care operăm este cel de *modă*²⁶. Noțiunea de modă, în sine, apare odată cu revoluționarea mentalităților și moravurilor, legată de perioada Renașterii, care propune o nouă concepție despre om, și, implicit, despre toate acțiunile și preocupările ce îl definesc²⁷. La sfârșitul secolului XVII ea era înaintea de toate *maniera*, *modul*, tradus prin felul de a fi, felul de a trăi și a se îmbrăca²⁸.

¹⁸ *Ibidem*, p. 434.

¹⁹ *Ibidem*, p. 439.

²⁰ Marc-Alain Descamps, *op.cit.*, p. 22.

²¹ Zamfira Mihail, *op.cit.*, p. 40.

²² *Eadem*, p. 39.

²³ Grigore Ureche, *Letopisețul Țării Moldovei*, ediție îngrijită, studiu introductiv, indice și glosar de P.P. Panaitescu, ediția a II-a revizuită, București, 1958, p. 98.

²⁴ N. Iorga, *Istoria românilor prin călători*, ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Adrian Angheliescu, București, 1981, p. 230.

²⁵ Constantin Oros, *op.cit.*, p. 65.

²⁶ Din latinul *modus* echivalat prin manieră.

²⁷ Loredana Stoica, *Vestimentația între artă, industrie și spectacol cultural*, Iași, 2009, p. 69.

²⁸ Dominique Waquet, Marion Laporte, *Moda*, traducere de Gheorghe Țițeica, București, 2003, p. 5.

Moda reprezintă limbajul unei epoci, mentalitatea prin care o generație se distinge de cea precedentă sau de cea viitoare. Prin modă nu se înțelege doar maniera în care te îmbraci, ci înseamnă și atitudine, grație, eleganță, stil, maniera în care te prezinți în societate, felul în care mergi sau saluți. Conform unui dicționar francez, aceasta nu reglementează doar îmbrăcămintea, ci reprezintă „felurite chipuri de a se îmbrăca, de a scrie și de a se purta” Ea este, de asemenea, felul de gândire, ca și costumul, vorba de duh, ca și gestul de cochetărie, felul de a primi la masă și grija de a sigila o scrisoare²⁹.

În viziunea Cristinei Maria Angelescu moda este „un proces socialmente vital, este o stare de spirit care penetrează și chiar conduce principalele sectoare ale producției de afirmare, de cultură ale colectivităților umane. Structura și spiritul modei este importantă și complexă dependentă fiind atât de intimitatea și originalitatea infrastructurii societății, corelată cu evoluția modului de producție materială, cu raporturile dintre categoriile și clasele de oameni ai societății, cu nivelurile de cultură, cu psihologia colectivă, dar implicând și anumite grade de sensibilitate”³⁰. Viviane Aubry³¹ vede în modă un „eternel recommencent, les formes semblent se suivre, se chasser et se remplacer pour mieux revenir; un mouvement perpétuel qui emprunte des éléments de parure déjà démodés au passé proche et les associe à de nouvelles et audacieuses tendances; une continuité, une perpétuelle évolution et non comme une succession de moments figés dans le temps”. Autoarea consideră că aceasta nu dispare niciodată, ci este într-o continuă transformare³².

Moda nu se raportează doar la principiile vestimentare, ci desemnează în sens larg maniera sau modul de a trăi, atitudinile sociale și orientările existențiale proprii unei persoane ancorate în cotidianul care se evidențiază prin însemne materiale și gesturi simbolice particulare³³.

În accepțiunile de curent, manieră și vestimentație, moda exprimă dominantele unor manifestări sociale și comportamentale psihologice pentru care costumul este un indicator reprezentativ. Hainei îi este atribuit rolul de diferențiere a indivizilor în funcție de apartenența socială, etnică, religioasă, politică. Astfel, aceasta se extinde dincolo de veșminte la auxiliare ale imaginii vestimentare, care completează ținuta și o armonizează cu accesorii decorative³⁴. O atestare documentară a termenului o găsim în mărturiile lui Franco Sivori, negustor genovez aflat la curtea lui Petru Cercel.. Acesta, „nota despre femeile moldovence că „se îmbracă aproape <toate> după *moda* turcească”³⁵.

Toate aceste încercări de definire, impun o abordare semiologică a noțiunii de veșmânt. Funcțiile vestimentației pun în evidență rolul de protecție și de podoabă în actul îmbrăcării; totuși trebuie remarcat că veșmântul are o dublă identitate; el este simultan obiect și semn³⁶.

²⁹ Fernand Braudel, *Structurile cotidianului: posibilul și imposibilul*, vol. II, traducere și postfață de Adrian Riza, București, 1984, p. 77.

³⁰ Cristina Maria Angelescu, *Veșmânt și podoabă*, București, 1979, f.p.

³¹ Viviane Aubry, *Costumes. Sculptures de l'éphémère (1340-1670)*, tome II, Paris, 1998.

³² „Une forme ne disparaît jamais vraiment pour être remplacée par une autre forme, elle se transforme dans une alchimie de structure, de matières et de couleurs”, în Viviane Aubry, *op.cit.*, p. 7.

³³ Loredana Stoica, *op.cit.*, p. 193.

³⁴ *Ibidem*, p. 195.

³⁵ *Călători străini despre Țările Române*, vol. III, volum îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, București, 1971, p. 17.

³⁶ Yves Delaporte, *Le signe vestimentaire*, dans „L'Homme”, tome 20, n° 3, 1980, p. 110.

Ceea ce distinge semnul vestimentar în raport cu alte tipuri de semne face posibilă o disociere între semnificant și semnificat. După cum arată Yves Delaporte, suportul comunicării vestimentare poate avea un „statut autonom”, independent deci de o dimensiune semiologică. Analiza în termeni semiologici devine operantă doar în momentul în care vestimentația este văzută ca un cod. În acest caz, acțiunile asociate înveșmântării capătă o încărcătură semnificativă și simbolică prin care se transformă într-un limbaj vestimentar prin intermediul căruia se vehiculează diferite sensuri și valori în contextul interacțiunilor sociale. Conceptul central al semiologiei este semnul. Acesta poate fi descompus în două componente distincte, semnificantul și semnificatul. Semnificantul reprezintă aspectul material al semnului, ceea ce poate fi perceput de către simțuri, în timp ce semnificatul reprezintă conținutul „ideal”, imaginea mentală pe care o evocă cel dintâi. Semnificatul este o „reprezentare psihică a lucrului, care nu poate fi definit decât în interiorul procesului semnificant, într-o manieră cvasi-tautologică”³⁷, spre deosebire de semnificant, care este un mediator³⁸.

În cadrul codului vestimentar, suportul semnificantului poate fi un material utilizat, o culoare, ornamentația, maniera de a purta o piesă dată sau un simplu detaliu vestimentar, care reprezintă ceva foarte important pentru un grup³⁹, elemente care transmit o semnificație importantă într-un anumit context social. Așadar vestimentația se definește ca un limbaj cu totul special, analizabil din perspectiva unei semiotici vestimentare, ca un ansamblu de semne codificate, care comunică apartenența la comunități sociale, precum și opțiuni personale. Traseul de constituire a categoriilor estetice în creația vestimentară pornește de la comunicarea prin simboluri vizuale, imagistice a unor mesaje codificate despre limbajul istoriilor afective și sociale, prin limbaj figurat formal, material⁴⁰.

Paralel cu analiza semnului din perspectiva raportului semnificant-semnificat s-a mai propus o abordare a aceleiași realități din perspectiva relației pe care semnul o întreține cu realitatea, cu celelalte semne și cu utilizatorii. Aceste relații se conturează în diferite discipline complementare care întregesc semiotica în calitatea sa de știință a semnelor: semantica se ocupă cu raportul între semne și „realitate”, sintaxa studiază relațiile între semne, iar pragmatica analizează raportul semnelor cu cei care le întrebuințează. Această triplă perspectivă se poate aplica și semnului vestimentar.

Din perspectivă semantică, hainele servesc ca set de simboluri care poartă o încărcătură largă de semnificații culturale; din punct de vedere sintactic, articolele de îmbrăcăminte se assemblează și se potrivesc în sistemele de consum în care se completează reciproc și interacționează sub formă de convenții sociale acceptate despre ce se asortează și ce nu. În viziune pragmatică alegerea de a purta o haină poate fi privită ca un comportament codificat pentru a te exprima sau a comunica ceva despre tine membrilor unor grupuri sociale⁴¹. Astfel, orice articol de îmbrăcăminte are un sens, semnifică ceva pentru purtătorul lui, se combină cu alte articole într-un ansamblu și înseamnă ceva pentru o altă persoană.

³⁷ Roland Barthes, *Éléments de sémiologie*, dans „Communications”, 4, 1964, p. 105.

³⁸ *Ibidem*, p. 109.

³⁹ Yves Delaporte, *op.cit.*, p. 111, 117.

⁴⁰ Loredana Stoica, *op.cit.*, p. 57.

⁴¹ *Ibidem*, p. 61.

Semnul vestimentar nu funcționează într-un sens unic, fiind una reciprocă. Fiecărui semnificant îi va corespunde un semnificat diferit⁴². Vestimentația nu capătă o dimensiune simbolică decât în contextul său relațional, în momentul în care haina este inserată în social.

Societatea contemporană dorește să estompeze granițele vestimentare, prin înlăturarea oricăror discrepante etnice, culturale, politice sau religioase, fapt ce conduce la o uniformizare a îmbrăcăminte la nivel mondial. Costumul tinde să-și piardă sensul atribuit de Roland Barthes, și anume de „eveniment istoric”, devenind în vestimentația curentă „la bărbați un sacou și un pantalon din același material, iar la femei două piese, dintre care una este jachetă, iar cealaltă o fustă”⁴³. Analiza vestimentației prin cele trei prisme – semantică, sintactică și pragmatică – își pierde din utilitate. Încărcătura culturală tinde să dispară, prin introducerea unei „vestimentații unice”, adoptată de majoritatea indivizilor, indiferent de etnie, vârstă, statut social, confesiune. Articolele de îmbrăcăminte se potrivesc în măsura în care dorim, fără o regulă stabilită, iar uneori hainele nu comunică nimic despre purtător. Important rămâne faptul de „a fi în pas cu moda”.

Moda, și ea este, de asemenea, într-o metamorfoză continuă⁴⁴. Nu vorbim de un stil vestimentar specific unei perioade de timp mai îndelungate, ci unui sezon, nu vorbim de un stil unic, ci vorbim de tendințe, iar în funcție de context și activitate adoptăm o ținută anume (casual, elegant, sport).

Într-o continuă evoluție este greu să încercăm să oferim definiții standard unor termeni, în cazul de față, celor referitori la vestimentație. La fiecare pas sunt introduse noi noțiuni, cele vechi sunt readaptate sau ieșite din uz. Chiar dacă în lumea contemporană este greu să ținem pasul cu moda, pentru perioada medievală lucrurile erau diferite. Veșmintele reprezentau un indice, un cod de comunicare, un semn. Analiza semnului vestimentar din perspectiva semnificant-semnificat este ușor abordabilă, punând în evidență o serie largă de semnificații, simboluri și percepții.

Dacă pentru noi hainele nu reprezintă decât simple piese vestimentare care ne acoperă și pe care le purtăm din plăcere, dar și pentru a scoate în evidență frumusețea sau alte calități, pentru perioada studiată, acestea indicau un stil de viață, reprezentau un mod de a ieși în evidență, influențând acceptarea sau respingerea de către societate. Astfel, pentru a înțelege mai bine vestimentația epocii și ce mesaj transmitea, în studiul istoriei vestimentare trebuie ținut cont atât de contextul politic și social, cât și de mentalitatea, moravurile și obiceiurile vremii.

În urma prezentării diverselor încercări de definire a termenilor *costum*, *veșmânt* sau *modă*, am observat faptul că veșmântul a avut o dublă identitate, de obiect și semn. Acest lucru a impus analiza vestimentației în termeni semiologici, de semnificant și semnificat. Din această perspectivă, vestimentația era văzută ca un cod, iar în acest caz, acțiunile asociate înveșmântării căpătau o încărcătură semantică și simbolică și se actualizau, la rândul lor, într-un limbaj vestimentar prin intermediul căruia se vehiculau diferite sensuri și valori în contextul interacțiunilor sociale. Așadar vestimentația a fost definită ca un limbaj cu totul

⁴² Yves Delaporte, *op.cit.*, p. 118.

⁴³ Doina Berchină, *Moda pe înțelesul tuturor*, București, 1999, p. 57.

⁴⁴ „O modă, abia ce distruge o alta, că este suprimată de una mai nouă, care cedează ea însăși în fața următoarei, iar aceasta nu va fi nici ea cea din urmă.”, în Dominique Waquet, Marion Laporte, *op.cit.*, p. 5.

special, analizabil din perspectiva unei semiotici vestimentare, ca un ansamblu de semne codificate, care comunică apartenența la comunități sociale, precum și opțiuni personale; capacitatea vestimentației de a transmite un mesaj depinde deci de introducerea ei într-un context social.

*Această lucrare a fost publicată cu sprijinul financiar al proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/133652, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 – 2013).

BIBLIOGRAFIE:

- Achiței, Gheorghe, *Frumosul dincolo de artă*, București, 1988.
- Angelescu, Cristina Maria, *Veșmânt și podoabă*, București, 1979.
- Aubry, Viviane, *Costumes. Sculptures de l'éphémère (1340-1670)*, tome II, Paris, 1998.
- Barthes, Roland, *Histoire et sociologie du vêtement. Quelques observations méthodologiques*, dans « Annales. Économies, Sociétés, Civilisations », 12 année, nr.3, juillet-septembre 1957, p. 430-441.
- Idem, *Éléments de sémiologie*, dans « Communications », 4, 1964, p. 91-135.
- Berchină, Doina, *Moda pe înțelesul tuturor*, București, 1999.
- Biberi, Ion, *Veșmânt și individualitate*, în „Viața Românească”, anul XXXI, nr. 5, mai, 1939, p. 78-86.
- Braudel, Fernand, *Structurile cotidianului: posibilul și imposibilul*, vol. II, traducere și postfață de Adrian Riza, București, 1984.
- Cassagnes-Brouquet, Sophie, Dousset-Seiden, Christine, *Genre, normes et langages du costume*, dans « Clio. Histoire, femmes et sociétés. Costumes », 36 (2012), p. 7-18.
- Călători străini despre Țările Române*, vol. III, volum îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, București, 1971.
- Costume, coutume*, Galeries nationales du Grand Palais, 16 mars-15 juin 1987, Paris, 1987.
- Delaporte, Yves, *Le signe vestimentaire*, dans « L'Homme », tome 20, n° 3, 1980, p. 109-142.
- Idem, *Pour une anthropologie du vêtement*, dans « Vêtement et sociétés », 1, Actes des Journées de rencontre des 2 et 3 mars 1979, éditées par Monique de Fontanès et Yves Delaporte, Laboratoire d'ethnologie du Museum national d'histoire naturelle, Sociétés des amis du Musée de l'homme, Paris, 1981, p. 3-13.
- Descamps, Marc-Alain, *Le nu et le vêtement*, Encyclopédie universitaire, Paris, 1972
- Guillemard, Colette, *Les mots du costume*, Paris, 1991.
- Iorga, N., *Istoria românilor prin călători*, ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Adrian Angheliescu, București, 1981.
- Jolivet, Sophie, *Le phénomène de mode à la cour de Bourgogne sous Philippe le Bon: l'exemple de robes de 1430 à 1442*, dans Revue du Nord, tome 88, nr. 365, avril-juin, 2006, p. 331-345.

-
- Lazard, Madeleine, *Le corps vêtu: signification du costume à la Renaissance*, dans „*Le corps à la Renaissance*”. Actes du XXXe Colloque de Tours 1987, sous la direction de Jean Céard, Marie Madeleine Fontaine, Jean-Claude Margolin, Paris, 199, p. 77-94.
- Leloir, Maurice, *Dictionnaire du costume, et ses accessoires des Armes et des Etoffes des origines à nos jours*, Achevé et réalisé sous la direction de André Dupuis, préface de Georges G.-Toudouze, Paris, 1992.
- Mihail, Zamfira, *Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică comparată sud-est europeană*, București, 1978.
- Oros, Constantin, *Pagini din istoria costumului*, Cluj-Napoca, 1998.
- Perrot, Philippe, *Eléments pour une autre histoire du costume*, dans „*Diogenes*”, nr. 114, avril-juin, 1981, p. 30-50.
- Stoica, Loredana, *Vestimentația între artă, industrie și spectacol cultural*, Iași, 2009.
- Ureche, Grigore, *Letopisețul Țării Moldovei*, ediție îngrijită, studiu introductiv, indice și glosar de P.P. Panaitescu, ediția a II-a revizuită, București, 1958.
- Le vêtement. Histoire, archéologie et symbolique vestimentaires au Moyen Age*, Cahiers du Léopard d'or, 1, Paris, 1989.
- Se vêtir de pour dire*, dirige par Yvonne Elisabeth Broutin, Université de Rouen, 1996.
- Waquet, Dominique, Laporte, Marion, *Moda*, traducere de Gheorghe Țițeica, București, 2003.

MAN FROM EARTH TO SKY

**Georgeta Cozma, PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare
Northern University Centre**

Abstract: Even from the most ancient times, archaic man has focused his vision upon the Sky, being attracted by the infinite, by the promises of the transcendent. Our paper is meant to surprise, from a transdisciplinary perspective, the way in which ancient man has sympathized with the "closed" geocentric universe, writing his experience in a symbolic language, confirming that Homo Faber is also Homo Artifex.

Keywords: *levels of Reality, the logic of the included middle, complexity, multidisciplinary, interdisciplinarity*

I. Universul închis ¹

*„Ce este dedesubt e la fel cu ce este deasupra; iar ce este deasupra e la fel cu ce este dedesubt,
pentru a împlini miracolul unui singur lucru ”*
Hermes Trismegistos, *Tabula Smaragdina*

I.1. De la modelul geocentric la modelul heliocentric

*„La urma urmei, ce este omul în natură?” scria Blaise Pascal în *Cugetările sale*.² Din zorii omenirii până în prezent, omul a căutat răspunsuri la patru întrebări fundamentale: Cine suntem? De unde am venit? Care este misiunea noastră pe pământ? Ce se întâmplă dincolo de viață? **Nimic, în raport cu infinitul, tot în comparație cu cu neantul, un lucru de mijloc între nimic și tot** ” (subl. ns.) răspunde Pascal.³ Cu alte cuvinte, omul este ființă intermediară, egal depărtată de limitele ontologice: „*El este infinitîndepărtat de ambele extreme; iar ființa lui nu stă mai aproape de nimicnicia din care este scoasă decât din infinitul în care-i înghițită.*”⁴ Sumă a contradicțiilor, ființă duală, fixat într-o permanentă tensiune între contrarii (spirit / materie, natură/ cultură, gnostic/ agnostic, Dumnezeu / Satanail), omul își trăiește dramatic limitarea întru cunoaștere: „*Puterea sa de înțelegere păstrează, în ordinea lucrurilor inteligibile, același rang ca și corpul în imensitatea naturii. Tot ceea ce poate face ea este de a descifra ceva din ceea ce aparține lucrurilor de mijloc, veșnic disperată că nu le poate cunoaște nici principiul de bază, nici finalitatea.*”⁵ Și totuși, măreția lui constă în capacitatea de a cugeta, de a fi deschis înspre Infinitul Mare și Infinitul Mic, până la particulele cuantice. „*Omul nu este decât o trestie, cea mai slabă din natură; dar este o trestie cugetătoare*” (...) *Omul este așa de mare, încât măreția lui reiese și din aceea că el se știe nenorocit. Nu trebuie ca întregul univers să se înarmeze spre a-l strivi. Un abur, o picătură de apă e destul ca să-l ucidă. Însă în cazul în care universul l-ar strivi, omul ar fi încă mai nobil decât ceea ce-l ucide; pentru că el știe că moare; iar avantajul pe care**

¹Sintagma ne-a fost sugerată de studiul lui Alexandre Koyré *„De la lumea închisă la universul infinit*, Ed. Humanitas, București, 1997

² Blaise Pascal, „*Cugetări*” în *Scrierile sale*, la Editura Științifică, București, 1967, p.18

³Idem

⁴ Ibidem

⁵ Idem

*universul îl are asupra lui, acest univers nu-l cunoaște*⁶. Conștiința efemerității sale polarizează, dihotomic, tocmai condiția umană: de o parte adâncă sfâșiere lăuntrică, generată de revelația asupra singularității sale în univers, de alta măreția decelabilă din certitudinea finitudinii. Vedem în cugetarea pascaliană atitudinea omului care simte acut transcendența goală și încearcă o re poziționare față de un *Deus absconditus*. Aceasta este o consecință a abandonării principiului geocentric, în favoarea heliocentrismului, propus de Giordano Bruno, care susține teoria lui Copernic (promovată de filozofii pitagoreici) dezvoltând teoria universului infinit și a multiplicității lumilor⁷.

Geocentrismul (gr. *ge* – pământ, și lat. *centrum* – centru, mijloc) plasează Pământul, stabil și neclintit, în centrul lumii, în jurul lui rotindu-se planetele, Soarele și stelele. Pentru a explica mișcarea planetelor, astronomii greci au elaborat modele complicate, în care acestea se deplasau în cercuri suprapuse pe orbite circulare în jurul Pământului. Cea mai dezvoltată expresie a Geocentrismului este elaborată de Ptolemeu, teoria gânditorului devenind principiul central al cosmologiei creștinismului și deschizând calea antropocentrismului. Datorită autorității lui Aristotel și a Bisericii, geocentrismul a dominat aproape 2000 mii ani, până când a fost înlocuit de heliocentrism.

Primii care au combătut teoria în mod sistematic au fost Nicolaus Copernic și Galileo Galilei, ei punând bazele heliocentrismului, criticat vehement de Biserică, aceasta simțindu-și slăbită autoritatea, noua teorie venind în contradicție cu textul *Bibliei*, în care se spune:

„1. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul (...)

14. Și a zis Dumnezeu: "Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte și să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele și anii,

15. Și să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul. Și a fost așa.

16. A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cărmuirea zilei și luminătorul cel mai mic pentru cărmuirea nopții, și stelele.”⁸

Și în *Eclesiast* 1- 5 apare afirmația că Soarele este cel care se mișcă :

„ Soarele răsare, apune și aleargă spre locul unde răsare din nou.”⁹

Despre mișcarea planetelor se vorbește și în *Cartea lui Iosua Navi*, 10-13:

„ Și s-a oprit soarele și luna a stat până ce Dumnezeu a făcut izbândă asupra vrăjmașilor lor. Oare nu de aceea se scrie în Cartea Dreptului: "Soarele a stat în mijlocul cerului și nu s-a grăbit către asfințit aproape toată ziua".¹⁰

În modelul heliocentric (gr. *Helios* – soare și *kentron*- centru) promovat de preotul, matematicianul și astronomul Nicolaus Copernic, Pământul orbitează în jurul Soarelui, alături de celelalte planete. Un asemenea model poate explica mișcarea retrogradă, fără a recurge la epicicluri și, de asemenea, poate explica de ce Mercur și Venus nu se abat la mai mult de 28 și 47 de grade de soare.¹¹ Copernic a discutat implicațiile filozofice ale sistemului propus de el, l-a elaborat în toate detaliile geometrice, a dedus parametrii modelului său dintr-o serie de

⁶ Ibidem

⁷ Giordano Bruno, *Despre infinit, univers și lumi*, Ed. Humanitas, București, 2003, p.42

⁸ Biblia sau Sfânta Scriptură, 2001

⁹ Idem

¹⁰ Idem

¹¹ George Gamow, *Biografia Fizicii*, Ed. Științifică, București, 1971, p.37

observații astronomice și a alcătuit tabele astronomice care permiteau calculul pozițiilor trecute și viitoare ale stelelor și planetelor. Făcând aceasta, Copernic a mutat heliocentrismul din zona speculației filosofice în cea a astronomiei geometrice predictive.

Cu toate acestea, teoria lui Copernic nu a condus la dispariția geocentrismului. Astronomul danez Tycho Brahe a propus un model hibrid, care păstra structura geometrică veche, dar sugera că toate planetele, în afară de Pământ, se învârt în jurul Soarelui și, în conformitate cu modelul geocentric, Soarele și restul planetelor continuă să se miște în jurul Pământului. Ideile heliocentrice erau cunoscute în Europa dinaintea lui Copernic. Exploratori și negustori europeni întorși din călătoriile efectuate în Asia (cum ar fi negustorii veniți pe Drumul mătăsii) au introdus în Occident tradițiile heliocentrice indiene. Învățații erau conștienți și de argumentele lui Aristarh și Philolaus, precum și de alți gânditori care propuseseră unele vederi heliocentrice sau cvasi-heliocentrice, cum ar fi Hicetas, Heraclides Ponticus și Martianus Capell.

După ce Galileo a construit telescopul și a privit cerul în adâncime¹², dovezile care susțineau cosmosul heliocentric au început să se acumuleze. Galileo a observat că Venus și Mercur trec prin faze asemănătoare cu cele ale Lunii. Modelul geocentric nu putea explica pe deplin aceste schimbări în aspectul planetelor interioare (dintre Soare și Pământ). În plus, observațiile cu privire la sateliții lui Jupiter au arătat că obiectele cerești se mișcă și în jurul altor centre decât Pământul.

În aceeași perioadă în care Galileo începuse cercetarea, astronomul Johannes Kepler a folosit măsurătorile precise ale lui Brahe pentru a determina căile exacte ale planetelor. Kepler a putut demonstra că planetele nu se mișcă de-a lungul unor căi circulare, ci, mai degrabă fiecare planetă urmează o cale eliptică, Soarele fiind unul dintre focarele elipsei. Faptul că orbitele planetelor în jurul Soarelui erau elipse a devenit cunoscut drept „prima lege a lui Kepler”.

În istoria omenirii apare al doilea măr arhetipal, după cel biblic. Sir Isaac Newton este savantul care va marca definitiv evoluția științei, în domeniul opticii, matematicii și, în special, al mecanicii, stabilind principiile fundamentale ale mecanicii¹³ (valide atât pentru obiectele cerești, cât și pentru cele terestre) și formulând *legea atracției universale (legea gravitației)*, pornind de la demonstrația lui Galileo Galilei, din 1590, că obiectele cu greutate diferite cad pe Pământ cu aceeași accelerație. Potrivit acesteia, fiecare corp din Univers exercită o forță de atracție (gravitație) asupra tuturor celorlalte corpuri, care variază în funcție de masele corpurilor și de distanța dintre ele. Această lege se aplică și astăzi.¹⁴ Gravitația este cea care menține stelele și galaxiile împreună. Deși este mai slabă decât celelalte forțe fundamentale din natură, ea acționează la distanțe mari între toate corpurile cu masă și a jucat un rol important în formarea Universului. Gravitația are un rol crucial și în formarea orbitelor și producerea unor fenomene precum inelele planetelor și găurile negre. Astfel, Sir Newton dat forma definitivă a heliocentrismului și explicația fizică. Epitaful de pe mormântul său conține următorul text: „*Aici se odihnește Sir Isaac Newton, nobil, care cu o rațiune aproape*

¹² Al patrulea satelit ca mărime al planetei Jupiter, descoperit de Galilei, a fost botezat *Europa* de către un astronom german

¹³*Principiul inerției ; Principiul fundamental al dinamicii; Principiul acțiunii și reacțiunii.*

¹⁴George Gamow, *op.cit.*, p.65 - 84

divină a demonstrat cel dintâi, cu făclia matematicii, mișcarea planetelor, căile cometelor și fluxurile oceanelor. El a cercetat deosebirile razelor luminoase și diferitele culori care apar în legătură cu acesta, ceea ce nu bănuia nimeni înaintea lui. Interpret sânguincios, înțelept și corect al naturii, al antichității și al Sfintei Scripturi, el a afirmat prin filozofia sa măreția Dumnezeului atotputernic, iar prin caracterul său exprima simplitatea evanghelică. Să se bucure muritorii, că a existat o asemenea podoabă a speciei umane. Născut la 25 decembrie 1642, decedat la 20 martie 1727”.

În sistemul geocentric, omul, copleșit de măreția *kosmos*-ului, se raportează la acesta prin magie, mituri, ritualuri, rituri și prin experiență religioasă, *contemplația* devenind o *forma mentis*. Dimpotrivă, în universul multiplicat infinit, fără centru, ființa precară se vede nevoită să își re-descopere identitatea, să coboare în sine, pentru a-și revela esența, să se transforme neîncetat, substituind *contemplația* cu *acțiunea*.

Discursul *Despre infinit, univers și lumi* (1584) este ultimul discurs cosmologic, prin care gânditorul liberal, Bruno, se opune cosmologiei aritotelic - ptolemeice, care susține finitudinea universului, postulând ideea unei noi viziuni despre lume, despre un nou raport om – univers, despre o altă perspectivă creatoare a omului. Odată cu arderea pe rug a lui Giordano Bruno, în anul 1600, în istorie se stinge epoca gândirii magice, în locul ei instaurându-se epoca științelor exacte și a tehnologiei moderne. Așadar, în prelungirea concepției lui Bruno va defini Pascal omul prin metafora *trestie curgătoare*.

I.2. Omul arhaic – *homo artifex*

„O manifestare frapantă a corespondenței dintre nivelurile de percepție ale ființei umane și nivelurile de Realitate ale universului fizic este furnizată de evoluția, în timp, a uneltelor și a instrumentelor de măsură”, apreciază academicianul Basarab Nicolescu.¹⁵ Implicit, credem că evoluția umanității se măsoară și prin modul în care aceasta s-a raportat la marele univers, prin obiectele și prin formele de manifestare artistică. Torcând firul timpului *chronos* până în preistorie, descoperim omul arhaic săvârșind prima revoluție, când, prin mijloace specifice perioadei Paleoliticului superior, lasă primele semne ale trecerii sale pe nisip, prin pictura parietală, prin statuete și obiecte decorative, dovadă că *homo faber* este deopotrivă și *homo artifex*, „co-participant” la scrierea *Cărții Lumii*, raportându-se la *zona de non-rezistență*¹⁶, la *sacru*, prin magie, ritualuri, rituri și prin artă, pentru că, înainte de scriere, limbajul prin care omul și-a fixat trecerea a fost acela al artei. Aceasta este prima revoluția săvârșită înaintea celeia din secolul al XVII-lea, adevărată „criză a conștiinței europene”, moment de emergență și de cristalizare a științei, de trecere de la „lumea închisă la universul infinit”, înțeleasă prin distrugerea cosmosului și geometrizarea spațiului.¹⁷

Dintru început, omul își înalță privirile înspre cer, citind semnele de pe papirusul cosmic, așa cum l-a învățat Hermes Trismegistos, căutând acolo răspunsurile pe care doar teluricul nu i le putea da și astfel *pădurea de simboluri* (Baudelaire) din cer se reflectă în *pădurea textuală* (U Eco) de pe pământ, încifrată în picturile rupestre. Contrar vechilor prejudecăți, potrivit cărora omul arhaic era doar un *homo sapiens sapiens*, situat pe o treaptă evolutivă (influența

¹⁵Basarab Nicolescu, *Transdisciplinaritatea. Manifest*, Ed. Junimea, Iași, 2007, p. 80

¹⁶Idem, p.64

¹⁷Alexandre Koyré, *op.cit.*, p.6

darwinistă este majoră), limitat la simple percepții senzoriale și stimuli instinctuali, dacă observăm cu atenție arta primitivă vom descoperi un om complex, *omul total*, cum îl numește Mircea Eliade, caracterizat prin *inocență, uimire și candoare* în fața unei lumi noi pe care trebuie să o ia în posesie. Omul arhaic, preistoric, este, în fapt, un Adam teluric, obligat să se integreze într-o realitate contradictorie, să se acomodeze unei naturi capricioase, să se adapteze la schimbările climaterice, să înțeleagă mecanismul universului și, mai ales, să Numească lumea, pe care o re-crează pentru sine, în fapt re-creându-se. Este o dublă operație aici, Subiectul acționează asupra Obiectului, inițial intuitiv, apoi, prin conștiință și conștientă. La rândul său, Obiectul modelează Subiectul, obligându-l să se transforme.

Omul arhaic are o viziune cosmică asupra realității, *Subiectul* – ființa rezonază cu *Obiectul* – Natura, la nivelul adânc al corpului spiritual, între *nivelurile de Realitate* dintre *SB - OB* circulând *informație spirituală*.¹⁸ Manifestat la nivelul *transconștientului - inconștientului - subconștientului*, sacrul devine pentru primitiv „un ax al ființei umane”¹⁹, pe aici fiind „dirijate în aceeași direcție și energiile ființei umane: tot dinspre inconștient, prin conștient, spre transconștient”.²⁰ Sacrul este receptat la nivelul conștiinței, în vreme ce mitul se transformă în experiență religioasă.

Primitivul nu are prejudecăți, de aceea privirea lui este una *pură și uimită* – așa cum doar copiii o au - o *trans- privire* care-i permite accesarea la Esență. Pe care, omul modern, a pierdut-o începând cu perioada antropocentrică, sub impactul religiei, al tehnologizării și al informatizării. Plasat permanent în situații – limită, într-o natură de care este dependent, el caută în transcendent o soluție, un semn, care să-i asigure supraviețuirea, de aceea *cunoașterea* este sinonimă cu *revelația*. El crede în nivelul de Realitate transcendent al Obiectului, crede în realitatea miturilor create, pentru că trimite la „*illo tempore*”, „*ab origo*”, crede în practicile șamanice, magice. Sistemul de mituri devine religia lui, o *formă de conștiință și de contiință*, înainte ca aceasta să devină o manifestare socială, în care mitul este topit în forma religioasă. Revoluția agrară și cea pastorală impun o nouă atitudine primitivului, care își orânduiește ritualic existența, după legile străvechi. Trăiește într-un univers marcat de simboluri și semnificații magice, într-o complicitate organică cu Natura, prin care încerca transformarea Haosului într-un *Kosmos* locuibil. Într-un spațiu animist, într-o natură antropomorfizată, practicile magice, riturile erau „*gandite ceresc*”²¹, în perfectă armonie om – cer. „Pentru gândirea magică, este de părere academicianul Basarab Nicolescu, Natura este un organism viu, dotat cu inteligență și conștiință. Postulatul fundamental al gândirii magice este acela al interdependenței universale: Natura nu poate fi concepută în afara relațiilor sale cu omul. Totul este semn, urmă, semnătură, simbol, știință, în accepțiunea modernă a acestui termen, este inutilă.”²² Vedem aici o prelungire a concepției eliadești referitoare la Terra Mater, Mater Genitrix: „pământul e Mamă, adică născătoare de forme vii, pe care le isvodește din propria-i ființă. Pământul e viu, pentru că în primul rând e fertil. Tot ce naște din el este înzestrat cu viață și tot ce se reîntoarce în el redobândește

¹⁸Folosim această sintagmă cu sensul dat de Basarab Nicolescu, teoreticianul numind sufletul prin sintagma „informație spirituală”.

¹⁹ Aurel Codoban, *Sacrușiontofanie*, Ed. Polirom, Iași, 1998, p. 68

²⁰ Idem

²¹ Horia –Roman Patapievic, *Om recent*, Ed. Humanitas, 2001, p.90

²² Idem

viață.”²³ Resurecția conceptului de „pământ – *organism viu*” se datorează lui James Lovelock, care avansează *Teoria GAIA* (zeița pământului la greci), prin care demonstrează că este mai mult decât atât: „Pământul este un superorganism care menține condițiile optime de mediu necesare pentru existența și bunăstarea ființelor vii care îl alcătuiesc”²⁴

Omul arhaic și-a tradus experiențele în limbaje simbolice, arta primitivă păstrează legătura dintre *semnul iconic*²⁵, *semnul plastic*²⁶ și cel *verbal*, subordonându-se scopului concret de consemnare a experiențelor colective și/ sau individuale în raport cu sacrul. Spre exemplu, la amerindieni, stâlpii totemici ilustrează vechile legende ale tribului. Arta aztecă, incașii din Peru, mayașii din America Centrală au conservat, în simbolurile iconice, o întreagă ontologie, care așteaptă încă să fie descifrată în adâncime. Astfel, simbolul unifică un simbolizat cu un simbolizant, pe bază de analogii. În studiul *Aventurile imaginii. Imaginația simbolică. Imaginarul*, antropologul Gilbert Durand definește simbolul drept „orice semn concret care evocă, printr-un raport natural, ceva absent sau imposibil de perceput (..) este o reprezentare care face să apară un sens secret, el este epifania unui mister”²⁷. Reprezentările iconice surprind activități ale oamenilor din acea perioadă, vânătoarea și pescuitul, dar și dansuri ritualice sau războinice. Se pare că primele picturi făceau parte dintr-un ritual magic.

Picturile parietale din Peșterile Niaux, Lascaux, Tuc d' Audoubert, Rouffignac, Chauvet, Gargas, Tibiran ș.a. din Franța; Altamira, El Castillo ș.a. din Spania; Peștera Cala Genovese în Italia; Peștera Kapova, în Munții Ural; Peșterile Coliboaia, Ciuculat din România, ca să numim doar câteva, înfațișând bizoni, mamuți, licorni, cai, urși, reni, hiene ș.a., dar și câteva reprezentări antropomorfe susțin ideea valorii ritualice a picturii legate de vânătoare. La vederea Peșterii Lascaux, reputatul arheolog, abatele Breuil, i-a adus suprem omagiu, numind-o „*Capela Sixtină a preistoriei!*”. Descrierea picturilor dezvăluie valențe estetice ale unor reprezentări încadrabile în realismul animalier: „Aceste picturi, din care cea mai mare atinge 5,50 metri, au o dimensiune unică în domeniul artei paleoliticului. Conturate cu negru, siluetele taurilor sunt desenate cu linii suplă. Coamele și copitele sunt figurate în perspectivă. Imaginile taurilor se suprapun peste altele, mai vechi, care reprezentau zimbrii cu corpul de un roșu închis, uniform”²⁸. Executate cu degetele, cu dalta, cu pensule din fibre vegetale sau cu trestia, artistul primitiv folosește culori de origine minerală, ocru galben, ocru roșu, negru, utilizând materiale diverse, precum cărbunele de lemn, argila din peșteră, oxizii de fier, mangan ș.a. Gravura se realizează fie pe pereții peșterilor, pe blocuri de piatră sau argilă, fie pe bucăți de origine animală (fildeș, corn, dinte, os). Apar și compoziții în care pictura se

²³Mircea Eliade, *Morfologia religiilor. Prolegomene*, Ed. Jurnalul literar, București, 1993, trad. Mircea Handoca, p. 149

²⁴James Lovelock, *GAIA : O nouă perspectivă asupra vieții pe Pământ*, Editura Devadana, București, 2008

²⁵„Semnele iconice nu au aceleași proprietăți fizice cu obiectul, dar stimulează o structură perceptivă asemănătoare celei care ar fi stimulată de obiectul imitat (..)

A reprezenta iconic obiectul înseamnă a transcrie, cu ajutorul artificiilor grafice (sau de alt tip) proprietățile culturale ce le sun atribuite” apud. Umberto Eco, *Tratat de semiotică generală*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1982

²⁶„Semnul plastic este semnul vizual care nu se raportează la un referent recognoscibil în realitate, care se definește prin trei componente: culoarea, forma și textura” apud. Alexandra Vrâncănu, *Modele literare în Narațiunea Vizuală - Cum citim o poveste în imagini*, București, Cavalotti, 2002, p. 24

²⁷Gilbert Durand, *Aventurile imaginii. Imaginația simbolică. Imaginarul*, Ed. Humanitas, București, 1999

²⁸Marin Cărciumaru, *Paleoliticul, Epipaleoliticul și Mezoliticul lumii*, Ed. Cetatea de scaun, Târgoviște, 2006, p.180

asociază cu gravura, prin care se inscripționează conturul animalului, semn al unei evoluții estetice a artistului primitiv.

Apelând la un instrumentar fenomenologic, Lucien Lévy-Bruhl considera că, spre deosebire de moderni, pentru care experiența este cognitivă, la primitivi experiența are o puternică încărcătură emoțională.²⁹ În studii anterioare, Lévy-Bruhl postulase prezența unei „*categorii afective a supranaturalului*“, guvernând comportamentul primitivilor. Existența unei lumi invizibile, nu excludea pe de altă parte experiența obișnuită. În *praxis*-ul religios ori profan al omului arhaic se manifestă nenumărate punți concrete de comunicare între dimensiunea „naturală“ a existenței și cea „supranaturală“: de la visul în care subiectul are posibilitatea să comunice direct cu rudele sale defuncte sau cu totemul sau, pâna la experiențele mistice „obiective“, precum negocul cu spiritele protectoare sălășluind în centrul totemic al tribului, ori riturile colective de invocare și îmbunare a spiritelor morților. Succesul vânătorii, experiența obișnuită, depindea de performanța formulelor și a accesoriilor magice utilizate, alături de ritualul propriu-zis. Un eventual eșec se explica prin prejudiciile pe care vânătorul sau pescarul le-a adus lumii „*de dincolo*“, situată între transcendent și imanent. Nu comitem erori dacă spunem că aceste picturi sunt primele ilustrări ale sincretismului: *semn iconic* și *semn plastic*, imaginea și culoarea camuflează și deoalează în același timp, într-o aproximare justificată, sensuri decodificate prin cuvânt și, după aprecierea paleontologilor, prin riturile asociate. Iconograma „este o etichetă“, spune Umberto Eco, văzând stilizarea drept „expresii aparent iconice, care sunt de fapt rezultatul unei convenții ce stipulează recognoscibilitatea lor în virtutea acordului lor cu un tip de expresie nu strict prescriptiv, care permite multe variante libere”³⁰.

II. De la sol până la nori

„*Luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie*” punând în el gândul veșniciei. „*Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care-l zidise*”³¹, cerându-i să păzească pomul vieții și pomul conștiinței binelui și răului. Și primului om i-a rămas privirea ațintită mereu în sus, în vreme ce cugeta la Cuvânt, îngrijind grădina și vietățile și respecta interdicția divină, de a nu gusta din pomul conștiinței binelui și răului. Încălcarea ei a provocat căderea și pierderea condiției paradisiace. Izgonit, el își găsește sălaș în peșteri labirintice, unde își scrie poveștile pe pereții acestora, în chip de picturi și gravuri, întemeind astfel arhetipuri. Chiar dacă se simte copleșit de imensitatea cerului, el nu a uitat niciodată *Grădina*.

Omul arhaic a trăit anamnetic ascensiunea, fie pentru că, privind zborul păsărilor, a resimțit acut dorul după veșnicie și amintirea aripilor de odinioară, fie pentru că a avut întâlniri reale cu *oamenii – păsări*, cu *zeii*, cum îi numeau, potențiali reprezentanți ai civilizațiilor extraterestre. Mitul zborului este prezent în toate palierele culturii străvechi, de la ritualurile șamanice până la formele folclorice de manifestare artistică.

²⁹ Lucien Lévy-Bruhl, *Experiență mistică și simbolurile la primitivi*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, Vol. 7, 2003

³⁰ Umberto Eco, *Tratat de semiotică generală*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1982, p.302

³¹ VT, Facerea, 2-3

Pentru prima ipoteză aducem ca exemple picturile parietale, care surprind imagini stranii ale unor figuri antropomorfe: în peștera Lascaux apare imaginea unui om, cu trăsături stilizate, căzut în fața unui bizon rănit. Omul se reazemă de o botă la capătul căreia e așezată o pasăre. Este *pasărea – suflet*? Surprinzătoare sunt, însă, în bestiarul rupestru de acum peste 40 000 de ani, figurile antropomorfe, reprezentări stilizate umane, îmbrăcate în costume de astronaut și aviatori, cu căști rotunde, cu antene și cu un dispozitiv ciudat în spate, asemănător aparatelor pentru oxigen, subacvatice. Pe tot globul au fost descoperite asemenea picturi și gravuri pe obiecte, oase, pietre, statuete sau chiar miniaturi ale unor aparate de zbor (Columbia), care au fuselaj, aripi fixe, stabilizatoare laterale și chiar ampenaj vertical, elemente prezente în structura avioanelor moderne și care nu au corespondență în natură, la păsări. Marile enigme ale omenirii își caută, încă, rezolvarea, inspirând teorii și supoziții, lăsând spiritului modern bucuria descoperirii unor drumuri încă neumblate. Pe de o parte, susținătorii teoriilor paleocontactelor afirmă că arta rupestră de acum 40 000 de ani consemnează prin limbajul iconic și plastic întâlnirea locuitorilor planetei noastre, în perioada preistorică, cu posibile civilizații extraterestre. În culturile antice ale multor popoare de pe glob, descoperim frecvent referiri la anumiți „zei” care au venit „din cer” și i-au învățat pe oameni agricultura, meșteșugurile, le-au deslușit tainele cerului, i-a inițiat în arhitectură, matematică, medicină și le-au dat anumite repere spirituale fundamentale. Astfel de afirmații apar în scrieri antice din Sumer, India, Babilon, Egipt, Nepal, Tibet, Africa și la popoarele preincașe. Pe de altă parte, scepticii resping aceste versiuni, incluzând respectivele informații în categoria miturilor sau considerându-le doar expresii ale imaginației primitive, cuprinsă de misticism.

A doua ipoteza se bazează, de asemenea, pe trimiteri la descoperirile arheologice. Obiectele neidentificate și extraterestrii apar încă din Antichitate în picturi, pietroglyfe sau sculpturi, care par a fi mărturia trecerii OZN-urilor pe Pământ. Astfel, într-o peșteră din Algeria, în Munții Tassili, a fost descoperită o pictură înfățișând un om de 6 m înălțime, îmbrăcat straniu într-un soi de combinezon, amintind de vestimentația cosmonauților. O reprezentare similară a fost descoperită în Franța, în Peștera Cabro, care insinuează că am fost vizitați de ființe raționale venite din Cosmos. Pe fiecare continent găsim numeroase descrieri sau imagini despre contactul suprem cu anumiți zei, veniți din îndepărtatul Univers și care dețineau puteri magice și înfăptuiau numeroase minuni. Textele sacre descriu detaliat întâlnirea arhaicilor cu potențiali extraterestrii.

Ideea că suntem singuri în deșertul cosmic are tot mai puțini adepți în lumea științifică. Cu mai bine de 400 de ani în urmă, Giordano Bruno scria că „în spațiu există nenumărate pământuri care orbitează alți sori și care ar putea găzdui creaturi similare, ba chiar superioare celor de pe omenescul nostru Pământ”, dar vizionarul a fost ars pe rug. La sfârșitul secolului al XIX-lea, scrierile lui Jules Verne și H.G. Wells au înfierbântat imaginația oamenilor cu privire la viața extraterestră. Iată că, în secolul 21, specialiștii au avertizat că omenirea trebuie să se pregătească pentru o întâlnire de gradul III cu extraterestrii. În articolul *The detection of extra-terrestrial life and the consequences for science and society*³², semnat de Martin Dominik și John C. Zarnecki, reprezentanții *the Royal Society Academy* au declarat

³²<http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1936/499.full?sid=1da84fa2-0956-4679-8ffc-6644e7fe1d38>

că în Univers există între 10 - 100 de civilizații, deducția lor bazându-se pe celebra ecuația Drake, care ajută la determinarea numărului de civilizații din galaxie și estimează posibilitatea venirii în contact cu ele și pe sondele spațiale, care au descoperit sute de milioane de obiecte cerești. Astrofizicianul Stephan Hawking a dedus din propriile calcule faptul că existența extraterestrilor este perfect rațională din punct de vedere matematic: „Într-un Univers cu o sută de miliarde de galaxii, fiecare conținând sute de milioane de stele, este puțin probabil ca Terra să fie unicul loc unde să fi apărut viața. Pentru creierul meu matematic, existența extraterestrilor este perfect rațională”³³. Chiar și Biserica Catolică a anunțat că nu exclude existența „fraților noștri creștini” din Univers. Agenția spațială americană NASA a lansat primul Ghid de comunicare cu extraterestrii, intitulat *Arheologie, antropologie și comunicare interstelară*, de Douglas A. Vakoch, care cuprinde, printre altele, perspectivele istorice ale proiectului SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence demarat în 1959), analogii arheologice și evoluția și întruparea extraterestrilor. Nu întâmplător, oamenii de știință găsesc în simbolurile străvechi săpate în piatră sau în picturile parietale posibile mărturii ale vizitelor extraterestrilor, dar și premisa de la care să se configureze strategia de comunicare cu aceștia: „Nu știm aproape nimic despre ce ar putea semnifica aceste simboluri sau de ce au fost ele create. Ar fi putut foarte bine să fie realizate de extraterestri”³⁴. O formă de comunicare propusă de oamenii de știință s-ar putea baza pe elemente vizuale, asemenea celor din picturile parietale. Și iată cum se încheie un cerc al comunicării, deschizându-se multiple cercuri în Niveluri de Realitate diferite.

Această năzuință a omului de a se avânta spre înalt, spre necunoscut, și-a găsit, de-a lungul existenței omenirii, o vie reflectare în mituri și legende: de la regii egipteni, despre care se spunea că și-ar petrece viața de apoi în ceruri la taoistul nemuritor (hsien), care merge prin foc, pe apă sau prin aer „purtat de vânt într-un car de nori”; de la călătoriile pe cocori, ale preoților taoiști până la călătoriile pe calul înaripat din mitologia română; de la scara lui Iov până la zborul lui Icar, din mitologia greacă. Nu ne propunem să ucidem „corola de minuni”, să deslușim enigmaticele omenirii, un mister e cu atât mai incitant și mai ofertant, cu cât își adâncește și își amplifică sensurile. Ascensiunea și zborul fac parte dintr-o experiență comună întregii umanități primitive.³⁵

În zorii omenirii, ființa, încă neconvertită, încă des-mărginită, își rostua trăirile în consonanță cu marile cicluri naturale, cu Cerul, spre care a privit mereu, cu teamă, dar și cu smerenie, cu necondiționată iubire, dar și cu revoltă, a visat zborul și s-a întrebat cum este văzut el de cineva de dincolo de nouri. Pentru că atunci Cerul era și în lăuntru ființei și între ființe și dincolo de ființă. Atunci Omul și Cerul se nunteau prin *terțul tainic ascuns*, terțul – sacru „condiția de neînlocuit a libertății și responsabilității noastre. El apare ca fiind sursa ultimă a valorilor noastre”³⁶.

³³<http://www.descopera.ro/descopera-misterele-universului/>

³⁴http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/Archaeology_Anthropology_and_Interstellar_Communication_TAGGED.pdf

pdf

³⁵I.P. Culianu, *Călătorii în lumea de dincolo*, Editura Nemira, București, 1996, p.89-93

³⁶Basarab Nicolescu, *Rădăcinile libertății*, Editura Curtea Veche Publishing, București, 2004

BIBLIOGRAFIE:

- Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 2001
- Bruno, Giordano, Despre infinit, univers și lumi, Ed. Humanitas, București, 2003
- Cassirer, Ernst, Eseu despre om, Humanitas, București, 1994
- Cârciumaru, Marin, Paleoliticul, Epipaleoliticul și Mezoliticul lumii, Ed. Cetatea de scaun, Târgoviște, 2006
- Codoban, Aurel, Sacru și ontofanie, Iași, Ed. Polirom, 1998
- Culianu, Ioan, Petre, Călătorii în lumea de dincolo, Ed. Nemira, București, 1996
- Durand, Gilbert, Aventurile imaginii. Imaginația simbolică. Imaginarul, Ed. Humanitas, București, 1999
- Durand, Gilbert, Structuri antropologice ale imaginarului, Ed. Univers, București, 1977
- Eco, Umberto, Tratat de semiotică generală, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1982
- Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, Ed. Univers, București, 1978
- Eliade, Mircea, Eseuri, Ed. Cartea Romaneasca, București, 1991
- Eliade, Mircea, Morfologia religiilor. Prolegomene, Ed. Jurnalul literar, București, 1993
- Eliade, Mircea, Imagini și simboluri. Eseu despre simbolismul magico-religios, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1994
- Gamow, George, Biografia Fizicii, Ed. Științifică, București, 1971
- Kernbach, Victor, Dicționar de mitologie generală, Ed. Albatros, București, 1983
- Koyré, Alexandre, De la lumea închisă la universul infinit, Ed. Humanitas, București
- Lévy-Bruhl, Lucien, Experiența mistică și simbolurile la primitivi, Editura Dacia, Colectia „Mundus Imaginalis“, Vol. 7, 2003
- Lovelock, James, GAIA : O nouă perspectivă asupra vieții pe Pământ, Editura Devadata, București, 2008
- Nicolescu, Basarab, Trans disciplinaritatea. Manifest, ediția a II-a, Editura Junimea, Iași, 2007.
- Nicolescu, Basarab, Noi, particula și lumea, ediția a II-a, Editura Junimea, Iași, 2007.
- Nicolescu, Basarab și Camus Michel, Rădăcinile libertății, Editura Curtea Veche Publishing, București, 2004.
- Otto, Rudolf, Sacrul, Ed. Dacia, Cluj- Napoca, 1992
- Pascal, Blaise, „Cugetări” în Scrieri alese, la Editura Științifică, București, 1967
- Patapievici, Horia –Roman, Omul recent, Humanitas, 2001
- Vrânceanu, Alexandra, Modele literare în Narațiunea Vizuală - Cum citim o poveste în imagini”, București, Cavaliotti, 2002

Webgrafie:

<http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1936/499.full?sid=1da84fa2-0956-4679-8ffc-6644e7fe1d38>

<http://www.descopera.ro/descopera-misterele-universului/>

http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/Archaeology_Anthropology_and_Interstellar_Communication_TAGGED.pdf

THE EVOLUTION OF THE CLUJ P.C.R. REGIONAL BETWEEN 1945-1946

Romulus Călin Blanari, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: During 1945-1946, the Cluj Regional Organization of the Romanian Communist Party has taken a number of actions meant to gradually establish the control of the Communists over local government, to strengthen internal party discipline and to increase the ideological political influence over the masses. Measures were taken to increase the number of party members, to create and organize new political structures in the territory, to comb out the undesirable elements, to replace the incompetent activists from the management positions with active militants, able to assume political and managerial responsibilities. Programs have also been elaborated aiming at streamlining party work and training young fighters. In a region with an economy destroyed by war, marked by ethnic conflicts and great social inequality, with a population with a level of culture and education relatively low, with a disorganized working class and a peasantry numerous and divided, the Communists found favorable conditions to achieve their goals.

Keywords: *Cluj, regional, evolution, communism, party.*

În octombrie 1944 s-a constituit la Cluj Comitetul Regional al Partidului Comunist Român care și-a extins treptat autoritatea asupra întregii Transilvanii de Nord, prin crearea și dezvoltarea progresivă a structurilor de partid în teritoriile recent eliberate de sub ocupația maghiară. Au fost înființate organizații locale ale P.C.R. la nivelul județelor, municipiilor și plaselor și de asemenea, au fost create celule de partid menite să-i cuprindă pe comuniștii din instituțiile de învățământ, clinici, spitale, unități economice și cartiere, care aveau un rol important în identificarea adversarilor politici, organizarea acțiunilor de propagandă și recrutarea de noi membri.¹ La 30 decembrie 1944, în Ardealul de Nord funcționau comitete de partid la Cluj, Dej, Oradea, Bistrița, Satu Mare, Sighetul Marmației, Târgu Mureș, Odorheiu Secuiesc, Mircurea Ciuc și Trei Scaune, care împreună cu celelalte organizații cuprinse în F.N.D. și cu sprijinul sovieticilor, controlau viața politico-administrativă din județele în care activau.²

În martie 1945, Regionala Cluj a Partidului Comunist din România cuprindea județele Cluj, Turda, Someș, Bistrița și Sălaj. În luna iunie, autoritatea Regionalei se extinde și asupra județului Mureș iar în decembrie județul Sălaj este cedat Regionalei Bihor. La 1 mai 1946, județul Mureș trece în subordinea nou-înființatei Regionale Mureș iar de la 1 iunie județul Alba intră în componența Regionalei Cluj. În fruntea acestei structuri, se afla un comitet format din 23 de membri și un secretariat (birou regional) alcătuit din secretarul politic și responsabilii celor patru resoarte: organizatoric, cadre, organizații de masă, educație politică (ulterior se vor mai adăuga încă două resoarte, instructori regionali și țărănesc, ai căror responsabili vor face parte și ei din secretariat). Acest organism avea funcția de a transmite,

¹ Marcela Sălăgean, *Administrația sovietică în Transilvania de Nord: noiembrie 1944-martie 1945*, Cluj-Napoca, Fundația Culturală Română, 2002, p. 135.

² Mihaly Zoltan Nagy, Gabor Vincze, Annamaria Năstasă-Kovacs, *Autonomiști și centrașiști. Enigmele unor decizii istorice. Transilvania de Nord din septembrie 1944 până în martie 1945*, Cluj-Napoca, Centrul de Resurse pentru Diversitate Culturală, 2008, p. 151.

supraveghea și controla executarea planurilor și circularelor emise de Comitetul Central al P.C.R.³

Documentele interne ale partidului arată că la 31 martie 1945, Regionala Cluj a P.C.R. avea 2618 membri dintre care 1775 (68 %) erau maghiari, 684 (26 %) români, 155 (0,5 %) evrei, 3 germani și 1 armean. După criteriul socio-profesional, muncitorii erau cei mai numeroși (1860, 71 %), urmați de țărani (510, 19,5 %) și de intelectuali/funcționari (248, 9,5 %) iar după gen, organizația cuprindea 2445 (93 %) bărbați și doar 173 (7 %) femei.⁴

În zilele de 3 și 4 mai 1945, s-a desfășurat la Cluj Conferința Regionalei P.C.d.R. la care au participat personalități marcante ale vieții politice locale: Nicolae Golberger-instructorul C.C. al P.C.d.R. pentru Transilvania de Nord, Vasile Vaida-secretarul politic al Comitetului Regional Cluj, Jakob Alexandru, Jordaky Ludovic, Tudor Bugnariu, Balog Edgar, precum și alți membri ai Comitetului Regional sau reprezentanți ai organizațiilor județene și de masă. Mulți dintre cei prezenți făceau parte din Comitetul Executiv al F.N.D. pentru Ardealul de Nord. Scopul întrunirii a fost acela de-a analiza rezultatele muncii de partid obținute la sfârșitul lunii aprilie, identificarea problemelor cu care se confrunta structura regională, formularea unor concluzii și adoptarea unor măsuri menite să eficientizeze activitatea politică în teritoriu. Cu acest prilej, activul de partid a constatat că în cursul lunii aprilie, numărul comuniștilor a crescut față de sfârșitul lui martie cu 3856 de membri, ajungând de la 2618 la 6474, respectiv o creștere de 147 %, ca urmare a derulării pregătirilor în vederea aniversării Zilei de 1 Mai. Deși acest progres a fost apreciat drept satisfăcător, au existat și nemulțumiri legate de faptul că numărul etnicilor români rămânea în continuare scăzut în raport cu cel al maghiarilor: 2136 (33 %) români față de 3560 (55 %) maghiari. Proletariatul român nu era pregătit suficient pentru viața politică, nu cunoștea aproape deloc ideologia și programul P.C.d.R. și nu prea înțelegea avantajele concrete pe care le-ar fi conferit calitatea de membru de partid. Acestea erau condițiile care justificau reticențele muncitorilor români de-a adera la P.C.d.R., fără a mai pune la socoteală că un angajament politic implica un consum mare de resurse (timp, muncă, energie, bani) și asumarea unor responsabilități. Totodată, trebuie menționat și că în Transilvania P.N.Ț. era partidul care se bucura de cea mai mare simpatie din partea populației.⁵

În ceea ce privește compoziția socio-profesională, în continuare muncitorii ocupau primul loc cu 4533 de membri (70 %), urmați de țărani cu 1539 de membri (21 %) iar apoi de funcționari/intelectuali cu 583 de membri (9 %). Proporția scăzută a țărănimii a fost pusă pe seama organizării deficitare a structurilor P.C.d.R. în mediul rural exprimată prin numărul scăzut al celulelor, lipsa cadrelor, slaba pregătire ideologică și managerială a activiștilor și activitatea extrem de limitată în planul propagandei de la nivelul satelor.⁶

Indisciplinarea, incompetența, superficialitatea și dezinteresul militanților comuniști cu funcții de răspundere au reprezentat și ele teme importante de dezbateră înscrise pe ordinea de zi a Conferinței. Comitetele județene nu dispuneau de informații privind situația reală a economiei din teritoriul asupra căruia își exercitau autoritatea, nu dețineau o evidență exactă a unităților

³ Virgiliu Țărău, "Considerații asupra dinamicii interne a Partidului Comunist Român în anii 1944-1947. Studiu de caz. Județul Cluj", *Anuarul Institutului de Istorie Cluj*, XXXV, Cluj-Napoca, Editura Academiei, 1996, p. 330.

⁴ Direcția Județeană Cluj a Arhivelor Naționale (D.J.C.A.N.), *P.C.R., Fond 1*, Dosar 1/1945, fila 1.

⁵ D.J.C.A.N., *P.C.R., Fond 1*, Dosar 1/1945, filele 15, 24-81.

⁶ *Ibidem*.

industriale ce puteau fi repuse în funcțiune, nu se preocupau de aplicarea legii de reformă agrară și nu acționau în vederea identificării și înlăturării din partid a elementelor „burgheze și fasciste”. În același timp finanțarea organizațiilor prin donații și cotizații lăsa mult de dorit, acestea suferind din lipsă de fonduri iar în structurile de conducere dominate de maghiari, plasarea unor elemente românești era doar un deziderat neîmplinit. În plus, controlul asupra presei, principalul instrument al propagandei, se exercita atât de relaxat încât unele ziare ajunseseră să nu mai corespundă scopurilor comuniste (Făclia, Vilagossag) iar altele, prin formatul lor incolor, șters și lipsit de atractivitate (Erdely Syika) nu mai prezentau niciun interes pentru publicul cititor.⁷

Concluzia fundamentală care s-a impus la finele conferinței a fost aceea că reușita partidului era condiționată în cea mai mare măsură de calitatea și de pregătirea resurselor sale umane. În consecință, s-a hotărât organizarea unei școli de cadre cu un program de instruire politico-ideologică, desfășurat pe parcursul a trei luni la care aveau obligația de-a participa secretarii politici ai comitetelor județene și câte doi membri recomandați de fiecare organizație județeană. Tot acum au fost propuse și alte soluții pentru a optimiza funcțiunile aparatului regional de partid: introducerea unei discipline riguroase în rândul activiștilor comuniști; consolidarea unității corpului politic prin promovarea muncii colective; constituirea de celule cu un număr maxim de 40-45 de membri cu scopul de-a exercita un control mai eficient asupra acestora; înființarea pe lângă organizațiile de partid a unor departamente (resorturi) economice care să se ocupe de întreaga activitate economică a zonei de care răspundeau; realizarea unor studii și anchete privind starea de spirit a populației și raportarea periodică a rezultatelor investigațiilor întreprinse; înființarea cooperativelor în mediile urban și rural având ca scop combaterea speculei și aprovizionarea populației; combaterea șovinismului.⁸

Într-un raport prezentat la Conferința Regionalei Cluj a P.C.d.R. din 13 august 1945, secretarul politic Vasile Vaida a sintetizat întreaga activitate a structurii regionale începând din toamna anului 1944. Prima parte a acestui raport cuprindea o recapitulare a principalelor evenimente petrecute în Transilvania de Nord în perioada septembrie 1944-martie 1945 și sublinia rolul Partidului Comunist în producerea și desfășurarea lor. Pe plan politic au fost evidențiate eforturile comuniștilor de-a organiza comitete F.N.D. în toate județele ardelenene pentru a prelua controlul asupra administrației locale, de-a lupta pentru instaurarea guvernului democratic condus de Petru Groza și de-a pune bazele mișcării sindicale. Pe plan economic a fost relevată implicarea Comitetului Regional în procesul de reconstrucție a unităților industriale, a rețelelor de alimentare cu apă și electricitate și a căilor de comunicație pentru restabilirea legăturii Transilvaniei cu restul țării. În plan social a fost remarcată acțiunea partidului de mobilizare a peste 20000 de oameni aparținând tuturor categoriilor sociale pentru a asigura aprovizionarea cu lemne de foc a școlilor, spitalelor și instituțiilor în intervalul decembrie 1944-februarie 1945.⁹

În partea a doua a expunerii sale, Vasile Vaida s-a referit la rezultatele muncii de partid începând cu luna martie a anului 1945, insitând cu precădere asupra problemelor de natură organizațională. Secretarul politic a criticat slabele progrese înregistrate în combaterea

⁷ *Ibidem.*

⁸ *Ibidem.*

⁹ *Ibidem.*

atitudinilor „stângiste” manifestate în rândul clasei muncitoare, atitudini care au provocat însemnate pagube economice prin descurajarea și alungarea investitorilor și blocarea fluxurilor de capital în fabricile și întreprinderile private. De asemenea, nici lupta împotriva șovinismului, fascismului și țărănismului nu a adus rezultate satisfăcătoare. Cu toate acestea, liderul regional a admis că în ultima vreme șovinismul era prezent mai mult la nivelul micii burghezii și al intelectualității și mai puțin în rândul proletariatului și al țărănimii, unde fusese aproape eradicat prin noile politici de reeducare a maselor și prin aplicarea legislației privind drepturile minorităților naționale și a reformei agrare.¹⁰

În ceea ce privește evoluția numerică a membrilor organizației regionale, Vasile Vaida a prezentat următoarea statistică pentru perioada martie-iulie 1945:

Județ/Lună	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie
Cluj	1460	2981	4200	5247	5583
Someș	238	-	1680	1983	2207
Turda	720	920	1738	1948	1695
Năsăud	92	200	288	450	643
Sălaj	108	-	1015	1948	2421
Mureș	-	-	-	684	849
Regională	2618	-	8921	12260	13398

El a apreciat că județul Cluj a înregistrat cel mai important progres numeric al membrilor de partid, deoarece orașul Cluj era un centru urban bine dezvoltat din punct de vedere economic, cu unități industriale mari precum „Dermata” sau C.F.R., cu celulele de partid bine organizate și active la nivelul fabricilor și întreprinderilor, fiind astfel îndeplinite condițiile favorabile atragerii de noi membri din rândul proletariatului. Cu toate acestea, ritmul de aderare în cursul lunii iulie a fost destul de lent, iar în mediul rural stadiul de dezvoltare a structurilor de partid nu se ridica la nivelul cerințelor. Și în județul Someș numărul membrilor a crescut semnificativ, însă localitățile rurale erau slab reprezentate iar la Dej, celula de partid de la C.F.R. avea doar 63 de membri din totalul celor 993 de muncitori angajați. Referitor la județul Sălaj, Vasile Vaida a afirmat că, deși această zonă are un caracter predominant agricol, trebuie acordată mai multă atenție regiunii miniere din jurul Surducului și întreprinderii C.F.R. În ceea ce privește județele Năsăud, Mureș și Turda, acestea au fost trecute pe lista neagră a secretarului politic, fiind catalogate drept exemple de „sectarism și slabiciune organizatorică”. Astfel, în județele Năsăud și Mureș, numărul celulelor de partid era extrem de redus în raport cu dimensiunea mișcării sindicale care ar fi putut asigura o bază socială consistentă, iar județul Turda reprezenta un caz unic în istoria Regionalei: aici numărul membrilor de partid a înregistrat în luna iulie o scădere față de luna precedentă, provocând stupeoare și indignare la vârful ierarhiei comuniste locale.¹¹

Alte obiecții au vizat activitatea organizațiilor județene care au fost sever criticate pentru că nu mențineau legătura cu celulele de partid, nu urmăreau și nu se preocupau de problemele acestora. Ședințele celulelor aveau un caracter pur formal, subiectele de dezbatere erau insignifiante, rapoartele privind activitatea membrilor erau inexistente, politica partidului

¹⁰ *Ibidem.*

¹¹ *Ibidem.*

era aproape necunoscută iar membrilor nu li se repartizau sarcini concrete. Aceste întruniri se desfășurau într-o atmosferă marcată de lăncezeală și plictiseală, motiv pentru care prezența era tot mai scăzută. Remedierea acestor grave disfuncții nu constituia o prioritate pentru reprezentanții organizațiilor județene, ei înșiși ignoranți în ceea ce privește linia partidului comunist, pentru că nu studiau lucrările și materialele informative editate de Comitetul Regional și nu lecturau nici măcar ziarul Scânteia.¹²

Complexitatea acestei problematice care afecta profund realizarea obiectivelor politice și submina poziția și autoritatea Comitetului Regional, l-a determinat pe Vasile Vaida să propună introducerea unei noi politici de cadre. În esență, era vorba despre înlocuirea din funcțiile de conducere a vechilor activiști care, bazându-se pe relațiile de camaraderie stabilite cu unii dintre liderii de la București în perioada ilegalității, refuzau să se adapteze noilor realități și nesocoteau instrucțiunile venite de la nivelul regional. În concepția lui Vaida, înlăturarea acestor relicve și plasarea la vârful organizațiilor de partid a unor elemente noi, provenite din rândul clasei muncitoare, era o condiție necesară în vederea realizării scopurilor comuniste.

În luna noiembrie 1945, instructorii Haves Francisc și Oltean Ion au trecut la verificarea activității structurilor de partid din teritoriu. Au fost vizate aspecte privind constituirea și funcționarea comitetelor Frontului Unic Muncitoresc la nivelul unităților economice, organizarea plaselor, a celulelor și a comitetelor acestora, gestionarea resurselor financiare ale partidului, stadiul introducerii fișelor de cotizație, organizarea școlilor de cadre pentru pregătirea activiștilor, nivelul de informare a membrilor de partid cu privire la direcțiile de acțiune stabilite în cadrul Conferinței Comitetului Central al P.C.R. din octombrie 1945 și problema organizațiilor de masă.¹³ În urma acestor evaluări, s-a constatat că la nivelul secretariatelor județene, unitatea și coerența acțiunilor era subminată de divergențele existente între liderii politici. Legătura dintre Comitetele Județene, plase și celule era foarte slabă, organizarea celulelor era complet neglijată iar asupra organizațiilor de masă influența comuniștilor se exercita într-o manieră derizorie. Totodată, reputația comuniștilor în fața populației era în continuă scădere ca și respectul membrilor de rând la adresa organelor de conducere.¹⁴ Regionala Cluj a P.C.R. se confrunta cu probleme serioase iar menținerea ei pe linia de plutire nu mai putea fi asigurată doar prin discursuri sfârșitoare și ideologie sterilă.

Primele măsuri au fost luate în luna decembrie a anului 1945 împotriva unor secretari politici județeni, dar ele nu au avut un caracter punitiv pronunțat. De fapt, s-a trecut la un schimb de funcții între activiști, mai mult cu scopul de a destrăma anumite grupuri de interese decât pentru a pedepsi pe cineva. Astfel, tovarășul Dobâcan, secretarul politic al Comitetului Județean Someș a fost înlocuit provizoriu de tovarășul Porumb de la Huedin și numit în funcția de secretar politic la Județul Turda, funcție ocupată până atunci de tovarășul Negrea. La rândul său, Negrea a fost trimis la Bistrița în calitate de instructor, cu misiunea de-a reorganiza structura județeană de aici, a cărei funcționare fusese puternic compromisă de indisciplina și incapacitatea de adaptare a secretarului politic Lungu, care urma să fie

¹² *Ibidem.*

¹³ *Ibidem*, filele 128-129.

¹⁴ *Ibidem*, filele 136-142.

schimbat cu unul dintre „elementele noi ale partidului”.¹⁵ La Cluj, funcția de secretar politic a revenit lui Gheorghe Olteanu, care din cauza problemelor de sănătate nu-și mai putea îndeplini sarcinile de secretar regional al resortului de cadre, în locul său fiind numit tovarășul Șoltuțiu. A existat însă și un caz de excludere din partid a tovarășei Rozalia Tothfalusi, membră a Comitetului Regional, la propunerea lui Vasile Vaida, pe motiv că respectiva persoană ar fi fost văzută pe stradă în stare de ebrietate. Dacă anumite greșeli ale liderilor care nu afectau în mod deosebit imaginea partidului puteau fi trecute cu vederea, prezența în public a unui comunist beat care deținea o anumită poziție era inadmisibilă și trebuia tratată cu cea mai mare asprime.¹⁶

În 1946, componența Comitetului Regional era următoarea:¹⁷

1. Vaida Vasile: secretar politic; membru al Biroului Regional; de profesie pantofar; intrat în partid în 1935; de naționalitate română; originea socială-plugar.

2. Jakob Alexandru: responsabil al resortului Organizații de Masă; membru al Biroului Regional; de profesie funcționar; intrat în partid în 1931; de naționalitate maghiară; originea socială-mic burghez.

3. Ardojan Gheorghe: responsabil al resortului Educație Politică; membru al Biroului Regional; de profesie conductor tehnic; intrat în partid în 1934; de naționalitate maghiară; originea socială-mic burghez.

4. Butyka Francisc: responsabil al resortului Organizare; membru al Biroului Regional; de profesie lăcătuș; intrat în partid în 1945; de naționalitate maghiară; originea socială-plugar.

5. Șoltuțiu Ioan: responsabil al resortului Cadre; membru al Biroului Regional; de profesie lăcătuș; intrat în partid în 1944; de naționalitate română; originea socială-plugar.

6. Simo Iuliu: membru în comitet; de profesie funcționar; intrat în partid în 1926; maghiar; originea socială-mic burghez.

7. Anton Mihai: membru în comitet; muncitor; român; intrat în partid în 1945; originea socială-mic burghez.

8. Pop Aurel: membru în comitet; pantofar; român; originea socială-meseriaș.

9. Valea Ioan: membru în comitet; intelectual; român; mic burghez.

10. Neagu Dumitru: membru în comitet; agricultor; român; plugar.

11. Papu Ioan: membru în comitet; funcționar; român; mic burghez.

12. Nagy Ștefan: membru în comitet; tâmplar; maghiar; intrat în partid în 1924; proletar.

13. Nagy Dezideriu: membru în comitet; de profesie bărbier; de etnie maghiară; originea socială-meseriaș.

14. Mihali Maria: membră în comitet; muncitoare; intrată în partid în 1945; originea socială-proletar.

15. Daicovics Constantin: membru în comitet; profesor universitar; român; mic burghez.

¹⁵ *Ibidem*, filele 145-146.

¹⁶ *Ibidem*, fila 143.

¹⁷ D.J.C.A.N., P.C.R., Fond 1, Dosar 5/1946, fila 29.

16. Csogor Ludovic: membru în comitet; profesor universitar; de etnie maghiară; originea socială-meseriaș.
17. Gal Calman: membru în comitet; lăcătuș; maghiar; proletar.
18. Losoncsi Iuliu: membru în comitet; strungar; maghiar; proletar.
19. Oltean Gheorghe: membru în comitet; dulgher; român; proletar.
20. Bodea Ioan: membru în comitet; morar; român; intrat în partid în 1945; proletar.
21. Botu Grigore: membru în comitet: tipograf; român; intrat în partid în 1945; originea socială-proletar.
22. Cara Gheorghe: membru în comitet; funcționar; român; mic burghez.
23. Portic Ioan: membru în comitet; plugar; maghiar; originea socială-plugar.

Așadar, Comitetul Regional, organul superior al organizației regionale, era alcătuit din 23 de membri care își alegeau un Birou ca organ executiv, format din secretarul politic, (Vasile Vaida) și responsabili rezortelor de activitate: Resortul Cadre (Ioan Șoltuțiu)-avea ca sarcini recrutarea și înscrierea în partid a noilor membri, pregătirea viitorilor activiști în școli de cadre, verificarea cadrelor; Resortul Organizatoric (Butyka Francisc)-avea ca sarcini organizarea infrastructurii partidului, întocmirea tabelor cu evidența membrilor, transmiterea informațiilor de la centru, întocmirea planurilor de muncă, controlarea îndeplinirii acestora, realizarea rapoartelor și, foarte important, numirea persoanelor în funcții la toate nivelurile; Resortul Educație Politică (Ardojan Gheorghe)-se ocupa cu organizarea școlilor ideologice, organizarea sărbătorilor și manifestațiilor de partid, Ziua Partidului, conferințe, abonamente ziare, ziare de perete, școli de agitatori, biblioteci, munca la țară; Resortul Organizații de Masă (Jakob Alexandru)-avea în competență relațiile cu structurile profesionale sau de altă natură ce slujeau intereselor comuniste.¹⁸

În primăvara anului 1946 s-a declanșat procesul de selecție a membrilor de partid din Regionala Cluj după criteriul conformității acestora cu politica promovată de Comitetul Central al P.C.R. Într-o primă etapă au fost vizate persoanele înscrise în partid înainte de 1945, a căror activitate în ilegalitate fusese compromisă de deviaționism. Relevant în acest sens este cazul lui Balkanyi Nicolae, un activist implicat în mișcarea Sindicatului Sanitar din Cluj. Arestat de Siguranța Statului în 1941, el a dezvăluit în timpul anchetei identitatea a doi tovarăși, iar la proces și-a menținut declarațiile deși ar fi avut posibilitatea să le retracteze. În baza acestor considerente, Comitetul Regional l-a etichetat drept trădător și a decis excluderea sa din partid. Un alt exemplu este cel al lui Raucher Carol căruia i se imputa deconspirarea a patru tovarăși după ce fusese arestat în 1941, motiv pentru care s-a hotărât excluderea sa din partid. Dar, pentru faptul că în închisoare a stabilit relații cu ceilalți comuniști condamnați, reușind astfel să se dezvolte din punct de vedere ideologic, Raucher Carol a obținut permisiunea de a-și continua activitatea într-o organizație de masă.¹⁹

Pentru a demonstra caracterul nediscriminatoriu al aplicării pedepselor în cazul săvârșirii unor abateri, penalizările s-au extins și asupra unor reprezentanți de seamă ai comunismului local. Astfel, Teofil Vescan, fost responsabil în secretariatul Regionalei Cluj cu propaganda și presa a fost înlăturat din conducere și a primit un vot de blam pentru publicarea în ziarul „Adevărul

¹⁸ Virgiliu Țărău, “Considerații asupra dinamicii interne a Partidului Comunist Român în anii 1944-1947. Studiu de caz. Județul Cluj”, *Anuarul Institutului de Istorie Cluj*, XXXV, Cluj-Napoca, Editura Academiei, 1996, p. 331.

¹⁹ D.J.C.A.N., P.C.R., *Fond I*, Dosar 5/1946, filele 16-18.

Ardealului” a unui fragment al procesului verbal redactat în cadrul conferinței de partid, într-o formă distorsionată și trunchiată. Vot de blam au mai primit pentru diverse abateri Golberger Nicolae, instructor C.C. al P.C.R., Vaida Vasile, secretarul politic al Regionalei, Jordaky Ludovic, Aszodi Ioan, Keresz Maya (căsătorită Schonberger) și Klein Tiberiu, ultimii patru fiind sancționați pe lângă votul de blam și cu avertisment.²⁰

Un exemplu de indisciplină și iresponsabilitate îl constituie cazul lui Cioclu Ioan, chestor și membru al Comitetului Județean Cluj. În calitatea sa de șef al poliției (numit de partid), Cioclu Ioan nu și-a îndeplinit atribuțiile politico-ideologice, ignorând complet orice formă de colaborare cu celula comunistă care activa în cadrul acestei instituții, motiv pentru care a fost destituit din funcția de chestor. A rămas însă membru al Comitetului Județean Cluj unde a început să manifeste o atitudine ostilă față de hotărârile partidului, fapt care a determinat și excluderea sa din comitet. S-a propus detașarea sa la Turda pentru a contribui la eficientizarea activității acestei organizații, însă Cioclu Ioan a refuzat această misiune argumentând că sarcina este mult superioară competențelor sale și că nu va reuși să o îndeplinească. O nouă intervenție a Comitetului Județean l-a convins pe Cioclu Ioan să plece la Bistrița, însă și aici pasivismul și indolența i-au reconfirmat statutul de element nefolositor. După două săptămâni de inactivitate, s-a întors la Cluj pentru a-și lua 5 zile de concediu care, în opinia lui, i se cuveneau după o perioadă de 14 zile de muncă. În aceste condiții de-a dreptul uluitoare, Secretariatul Regional a hotărât trimiterea lui Cioclu Ioan în producție la Brașov, localitatea sa de baștină, întrucât încadrarea sa într-o unitate economică din Cluj ar fi dat naștere la numeroase speculații legate de lipsa de fermitate a partidului.²¹

La nivelul celulelor au avut loc numeroase excluderi provocate de diverse comportamente considerate incompatibile cu principiile ideologice și morale comuniste: acțiuni ostile împotriva politicii P.C.R., șovinism, deviționism, colaborare cu „reacțiunea”, instigare la demonstrații anti-comuniste, practicarea jocurilor de noroc, furturi, consum exagerat de băuturi alcoolice urmat de scandaluri publice, organizarea unor acțiuni de protest fără acordul Regionalei. Spre exemplu, 29 de persoane au fost excluse din celula de partid a fabricii „Dermata” pentru că au organizat o grevă fără înștiințarea organelor de conducere. Acțiunile greviste nu erau interzise, însă declanșarea lor nu se putea produce oricând și oricum. Ele erau organizate atunci când liderii comuniști considerau oportun să-și atace adversarii politici și nu pentru a satisface revendicările sociale ale clasei muncitoare, așa cum credeau membrii de partid sau sindicatele. De aceea, inițiativele personale sau de grup luate în acest sens, trebuiau descurajate prin măsurile cele mai severe.²²

În paralel cu procesul de impunere a disciplinei și de sancționare a indivizilor indezirabili s-au desfășurat acțiuni de identificare a unor elemente cu un potențial biologic și intelectual mai ridicat în vederea promovării acestora în ierarhia de partid. În circulara din 20 iunie 1946, Comitetul Regional solicita organizațiilor județene să realizeze o selecție a viitorilor elevi care urmau să frecventeze cursurile școlii de cadre, după anumite criterii: competențe de scriere și citire; abilități oratorice; onestitate și loialitate față de partid; stare de sănătate bună atestată de o comisie medicală. Se recomanda ca elevii să fie aleși dintre muncitori și țărani cu vârsta

²⁰ *Ibidem*, fila 47.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*, filele 54-55.

cuprinsă între 18 și 36 de ani, necăsătoriți sau căsătoriți fără copii și care să fie de acord să lucreze în caz de necesitate conform dispozițiilor partidului, ca activiști scoși din producție. Dosarele candidaților urmau să fie verificate cu atenție de secția de cadre a fiecărei județene și trimise către Comitetul Regional. Cursurile școlii de cadre se desfășurau la Cluj pe parcursul a 10 zile începând cu data de 2 iulie, timp în care elevilor le era asigurată întreținerea. Organizațiile județene aveau posibilitatea de a delega câte 6 tovarăși indiferent de vechimea în partid, însă cei cu domiciliul în Cluj erau acceptați doar ca externi deoarece Regionala, din lipsă de fonduri, nu le putea oferi masă și cazare.²³

Realizarea respectivelor deziderate a implicat eforturi deosebite, în condițiile în care partidul se confrunța cu o adevărată criză din perspectiva calității resurselor umane de care dispunea. Această realitate deplorabilă a fost dezvăluită de două documente elaborate de Comitetul Regional într-o manieră critică la adresa organizațiilor județene: „Instrucțiuni privitoare la selecționarea elevilor pentru școlile de cadre și școlile electorale” din 23 iulie 1946; „Circulara nr. 2 către toate județele din Regionala Cluj” din 19 septembrie 1946. În „instrucțiuni” se preciza că la școlile de cadre s-au prezentat oameni cu defecte de vorbire și de auz, care le anulau complet capacitatea de-a lucra cu masele, precum și persoane cu afecțiuni pulmonare sau alte boli contagioase care puneau astfel în pericol sănătatea celor din jur și implicit, munca de partid. În ceea ce privește „circulara”, ea reproșa Comitetelor Județene că au selecționat elevi doar din centrele industriale mari ignorând complet orașele mici și comunele, unde lipsa instructorilor bine pregătiți era resimțită mult mai puternic.²⁴

Toate aceste dispoziții trebuie puse în legătură cu alegerile parlamentare ce urmau să se desfășoare în 19 noiembrie 1946. Pentru campania electorală, comuniștii aveau nevoie de oameni puternici și bine pregătiți politico-ideologic, capabili să mobilizeze și să convingă masele că P.C.R. era singurul partid al clasei muncitoare (proletariat, țărănime, intelectualitate) care urmărea „rezolvarea tuturor problemelor în interesul acesteia și al întregului popor, care lupta împotriva rămășițelor fasciste și ale reacțiunii, pentru reclădirea și dezvoltarea economică a țării, pentru îmbunătățirea traiului maselor populare și ridicarea nivelului lor cultural, pentru apărarea și consolidarea regimului democrat, a independenței și suveranității naționale și pentru făurirea unei păci trainice”.²⁵

Bibliografie.

A. Surse inedite:

1. Direcția Județeană Cluj a Arhivelor Naționale, *P.C.R., Fond 1*, Dosar 1/1945, Dosar 5/1946.

B. Surse editate:

1. *Statutul Partidului Comunist Român*, 1945.

C. Lucrări speciale:

1. Mihaly Zoltan Nagy, Gabor Vincze, Annamaria Năstasă-Kovacs, *Autonomiști și centrașiști. Enigmele unor decizii istorice. Transilvania de Nord din septembrie 1944 până în martie 1945*, Cluj-Napoca, Centrul de Resurse pentru Diversitate Culturală, 2008.

²³ *Ibidem*, filele 34-35.

²⁴ *Ibidem*, filele 64, 71.

²⁵ *Statutul P.C.R.*, 1945, p. 8.

-
2. Marcela Sălăgean, *Administrația sovietică în Transilvania de Nord: noiembrie 1944-martie 1945*, Cluj-Napoca, Fundația Culturală Română, 2002.
 3. Virgiliu Țărău, “Considerații asupra dinamicii interne a Partidului Comunist Român în anii 1944-1947. Studiu de caz. Județul Cluj”, *Anuarul Institutului de Istorie Cluj, XXXV*, Cluj-Napoca, Editura Academiei, 1996.

***THE MANAGEMENT OF ROMANIA'S COMMUNICATION WITH GERMANY, ITALY
AND THE USSR IN THE CONTEXT OF OCTAVIAN GOGA'S GOVERNMENT
(1937-1938)***

**Cristian Alexandru Boghian, Research Assistant, PhD Student, "Ștefan cel Mare"
University of Suceava,**

Abstract: Towards the end of the 1930s, in an European context full of turmoil and increasing fear of military confrontation, Romania found itself between two totalitarian walls slowly closing in, a German-Italic one building up from the West and a Soviet one rising from the East. The "lesser evil" was an understatement when it came to choosing sides, as both blocks might have proven to be bad choices in the end. The Goga-Government, through its moderate nationalist activity (compared to the much more radical program announced in their election campaign) and the voices of its leaders, tried to communicate a hybrid message of "multiple friendships" by not abandoning traditional alliances, slightly reaching out to the Fascist and Nazi regimes while at the same time trying to appease and not upset the U.S.S.R.. This paper analyses the way Goga's cabinet managed the delicate relations with the two totalitarian blocks, both with opposing ideologies, in a "creative" approach by avoiding to clearly "choose one side" – a risky and ultimately dangerous path..

Keywords: Goga Government, management of international relations, Fascist Italy, Nazi Germany, the U.S.S.R.

Către sfârșitul anilor 1930, într-un context european tulbure caracterizat printr-o teamă crescătoare față de confruntare militară, România a ajuns la mijloc între două ziduri totalitare care se apropiau încet, și anume unul germano-italic venind din vest și unul sovietic răsărind din est. „Răul cel mai mic” era o afirmație fără prea multă bază când venea vorba de alegerea unei anume părți, din moment ce ambele blocuri puteau fi alegeri neinspirate în cele din urmă. Guvernul Octavian Goga, prin activitatea sa naționalistă moderată (comparată cu mult mai radicalul program din campania electorală), și vocile liderilor săi, a încercat să comunice un mesaj hibrid de „prietenii multiple” prin păstrarea vechilor alianțe, începând relații de amicitie (dar nu prietenie) cu regimul fascist și cel nazist în timp ce se încerca liniștirea URSS-ului. Autori precum Andreas Hilgrubber, Rebecca Haynes, Ioan Chiper, Vitalie Văratie, Dumitru Preda, Stelian Obiziuc, Emilian Bold, Răzvan Ovidiu Locovei au contribuit la cercetarea problemelor acestui context, pentru totalitarismul de dreapta cât și cel de stânga. Folosind de surse primare din cadrul Serviciului Arhivelor Naționale Istorice Centrale din București, precum și lucrările autorilor menționați anterior, acest articol analizează cum a gestionat cabinetul lui Goga relațiile delicate cu cele două blocuri totalitare, ambele cu ideologii opuse, printr-o abordare „creativă” și anume aceea de a nu alege în mod clar vreo alianță – o cale riscantă și în final periculoasă.

Guvernului Goga i-a fost acordată destul de multă atenție internațională chiar de la numirea în funcție, multe cercuri diplomatice crezând că România se va alătura Italiei și Germaniei, astfel periclitând și relațiile cu U.R.S.S., în ciuda asigurărilor repetate ale guvernului de menținere a alianțelor tradiționale cu Franța și Marea Britanie¹.

¹S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 26/1937, f. 1-3 și fond *Ministerul de Interne. Diverse*, dosar 10/1937, f. 98-152

Germania și Italia

În timp ce o parte a jurnaliștilor și diplomaților germani priveau guvernul naționalist și măsurile sale într-o lumină favorabilă, cum de altfel și Goga vorbea despre relații amicale cu Germania, alții afirmau că guvernarea este o dezamăgire, fiindcă nu și-a putut pune în practică inițiativele radicale așteptate².

Pentru a înțelege această reacție este nevoie să trecem în revistă raporturile româno-germane. În ciuda plecării lui Nicolae Titulescu de la șefia Ministerului de Externe și declarației urmașului acestuia, Victor Antonescu, conform căreia se dorea întărirea graduală a relațiilor dintre România și Al Treilea Reich, cuplate de o reală consolidare a acestora din punct de vedere economic, din punct de vedere politic nu s-a remarcat vreo îmbunătățire. Totuși, un semnal pozitiv venit din partea României l-a constituit formarea guvernului lui Octavian Goga, cunoscut pentru pozițiile sale progermane, antibolșevice, mare nostru poet fiind și apropiat al Oficiului de Politică Externă al N.S.D.A.P., condus de Alfred Rosenberg.³ De altfel, chiar din ultima zi a anului 1937, Istrate Micescu⁴ s-a hazardat în a informa cercurile diplomatice germane de faptul că România intenționa să inițieze legături de durată cu Germania și Italia – declarații ulterior temperate de intervențiile lui Carol al II-lea – ministrul german de la București nefiind oricum încrezător în declarațiile ministrului nostru de Externe⁵.

Entuziasmul lui Micescu a fost întrecut doar de cel al lui Goga, care l-a primit în audiență pe Wilhelm Fabricius, ministrul german la București, la scurt timp după numirea sa în fruntea guvernului, tot în ziua de 31 decembrie 1937. Premierul român l-a asigurat pe Fabricius că România dorește să încheie un tratat de prietenie cu Germania, este hotărâtă să nu realizeze vreun acord cu U.R.S.S. și în același timp vrea să păstreze legăturile tradiționale cu Franța și chiar să le întărească pe cele cu Marea Britanie⁶. Goga a ținut să și-l apropie pe Fabricius fiindcă cel din urmă era relativ neîncrezător în capacitatea „revoluționară” de dreapta pe care o avea Partidul Național Creștin, calificând acțiunea regelui drept una coordonată împotriva Gărzii de Fier⁷.

Pe lângă telegramele trimise în Franța și Marea Britanie, Octavian Goga nu a ezitat să trimită și una lui Hitler, în care își afirma „voința neclintită de a întreține bune și cordiale raporturi cu Germania, crezând de la început că o perfectă revenire la normal nu poate decât să avantajeze interesele celor două țări. Această dorință, întemeiată și pe un sentiment de amicitie reciprocă, o socotesc cu atât mai realizabilă, cu cât am avut onoarea să fiu împărtășit personal de concepția echitabilă a Excelenței Voastre asupra legăturilor firești dintre cele două țări și asupra drepturilor de viață ale României, care, sprijinită pe justificarea imprescriptibilă a

²S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 28/1937, f. 1-4, dosar 33/1938, f. 227-228, 241, 983, dosar 58/1936, f. 86, fond *Casa Regală. Diverse*, dosar 9/1938, f. 10-11, 15-16, și fond *Nicolae Caranfil*, dosar 465, f. 26

³ Andreas Hillgruber, *Hitler, regele Carol și mareșalul Antonescu. Relațiile româno-germane. 1938-1944*, București, Editura Humanitas, 1994, p. 45

⁴Ministrul de Externe al României în guvernul Octavian Goga.

⁵Rebecca Haynes, *Politica României față de Germania între 1936 și 1940*, Iași, Editura Polirom, 2003, p. 50

⁶ Ioan Chiper, *România și Germania nazistă. Relațiile româno-germane între comandamente politice și interese economice (ianuarie 1933 – martie 1938)*, București, Editura Elion, 2000, p. 237

⁷*Ibidem*, p. 239

principiului național, și-a tras hotarele ei actuale⁸. Hitler nu i-a răspuns lui Goga, însă l-a trimis pe Fabricius să-i trimită mulțumirile pentru acea telegramă⁹. Mai mult, Hitler va califica numirea guvernului român drept „primul eveniment fericit al anului acesta” (1938 – *n.n.*)¹⁰. De altfel, presa germană, deși inițial și-a menținut satisfacția cu privire la numirea lui Goga la un nivel redus, ulterior și-a manifestat-o hotărât favorabil, dedicând ample spații noului guvern român¹¹.

Profitând de faptul că dintre cele două grupări sprijinite de N.S.D.A.P., Partidul Național Creștin se afla acum la putere și nu Garda de Fier, Octavian Goga a mers până într-acolo încât i-a solicitat Germaniei, prin Fabricius, să înceteze orice finanțare a legionarilor. El a motivat că nu este normal ca Al Treilea Reich să ajute „un partid de dreapta contra altui partid de dreapta”, printre altele menționând că gardiștii au primit 17000 de kg de materiale de propagandă din Germania – ancheta făcută de von Neurath dezmințind această afirmație¹².

De altfel, premierul și ministrul de externe român au informat Germania cu privire la politica externă a țării, prin intermediul ministrului român de la Berlin, Nicolae Petrescu Comnen, la 14 ianuarie 1938. Comnen a precizat că „guvernul nostru este încredințat că în dezvoltarea acestei evoluții amicale, Germania nu îi va cere nici abandonarea alianțelor și amicițiilor actuale, nici luarea unei atitudini ostile față de Rusia (și că – *n.n.*) (...) guvernul nostru va căuta să dezvolte tot mai mult relațiile economice cu Germania, ținând seama de legile geopolitice și de economiile noastre complementare.” Este lesne de înțeles că aceste declarații ale ministrului român au încântat pe omologul său german¹³.

Totuși, amploarea scăzută a măsurilor de dreapta promise de cabinetul Goga au dezamăgit Berlinul, Fabricius transmițându-i Führerului că guvernul național-creștin avea zilele numărate datorită crizei financiare ce pusese stăpânire pe țara noastră, aceasta fiind un continuator al aceluiași sistem democratic, menținând de asemenea și relațiile externe tradiționale în maniera lui Titulescu (ultima declarație făcută de Garda de Fier și adoptată de ministrul german)¹⁴. După demiterea lui Goga, presa germană (puternic influențată de stat) a primit cu insatisfacție temporară acest eveniment explicându-l ca urmare a presiunilor Franței, ulterior speranțele de colaborare cu „Noul Regim” fiind aduse din nou pe agendă¹⁵.

Din Italia, presa a exagerat inițial puternic înclinațiile fasciste ale guvernului (alarmând diplomații francezi și britanici, dând speranțe de colaborare celor italieni). În ciuda declarațiilor limitate la prietenie ale regelui și a lui Goga, Italia a devenit și ea dezamăgită de guvern și a început să-și pună speranțele în legionari¹⁶ - la fel cum a procedat și Germania. Ce fel de management al relațiilor italo-române a putut genera o asemenea reacție și atitudine?

Dacă în cazul Germaniei relațiile nu ar fi putut întâmpina vreun obstacol politic major, în privința Italiei putem vorbi de un *nod gordian* al managementului relațiilor internaționale greu

⁸S.A.N.I.C., fond *Ministerul Propagandei Naționale. Presă internă*, dosar 379/1938, f. 17

⁹RebeccaHaynes, *op. cit.*, p. 51

¹⁰Aurelian Chistol, *op. cit.*, p. 410

¹¹*Ibidem*, p. 407

¹²Ioan Chiper, *op. cit.*, p. 234

¹³Aurelian Chistol, *op. cit.*, p. 408

¹⁴Ioan Chiper, *op. cit.*, p. 239

¹⁵*Ibidem*, pp. 241-242

¹⁶S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 25/1937, f. 124, dosar 33/1938, f. 335, dosar 79/1937, f. 3-6, dosar 101/1938, f. 1-3, dosar 108/1938, f. 1-8 și fond *Ministerul de Interne. Diverse*, dosar 10/1937, f. 83

de tranșat. Deși în 1926 odată cu semnarea tratatului de ajutor reciproc raporturile româno-italiene păreau că se îndreptau într-o direcție favorabilă, ele au fost umbrite de tratatul de alianță italo-maghiar din 1934, făcând ca acordul cu românii să-și piardă valabilitatea. În contextul ascensiunii Germaniei și politiciii de appeasement a Franței și Marii Britanii față de Hitler și Mussolini, Nicolae Titulescu a pledat vehement și aproape singular pentru sancționarea Italiei, ca urmarea a ocupării Abisiniei de către acesta. Drept urmare, relațiile româno-italiene au intrat într-o pantă descendentă acută, Mussolini ajungând să sprijine revizionismul maghiar împotriva integrității teritoriale românești. De altfel, demiterea lui Titulescu nu a ameliorat relațiile italo-române, care au continuat să decadă și ca urmare a faptului că ministrul român de la Roma a demisionat, iar autoritățile de la București au lăsat vacant locul acestuia, nenumind pe altcineva. Interimarul român, NotiConstantinide remarcă că la Roma, cauza revizionistă maghiară ocupa un loc de cinste, românii nefiind în grațiile fasciștilor¹⁷. Cu toate acestea, și datorită afinităților declarate pro-italiene ale lui Goga, noul cabinet național-creștin de la București a reaprins speranța la Roma.

Călduroasa telegrama trimisă Ducelui de Goga făcea trimitere la o potențială amicitie între cele două țări, însă păstra un nivel rezervat: „dorind să fixez starea mea sufletească și programul meu de acțiune politică în raport cu legăturile dintre cele două țări, rog pe excelența Voastră să primească asigurarea dorinței mele nestrămutate de a realiza o caldă și cordială amicitie. (...) Poporul românesc – intrat recent în drepturile firești ale misiunii sale istorice, păstrând în conștiința lui pururi nealterate impulsurile descendenței romane – a urmărit cu admirație neștirbită evoluția Italiei noi în toate fazele ei de strălucire (...)”¹⁸. Răspunsul lui Mussolini a venit prompt: „primesc cu vie simpatie declarațiile Excelenței Voastre în ce privește raporturile dintre cele două țări ale noastre, raporturi pe care și eu doresc să le văd stabilite pe baza unei cordiale și leale prietenii. (...) aducându-mi aminte de întâlnirile noastre personale, vă trimit expresia considerației mele și cordialul meu salut”¹⁹.

După cum am menționat mai sus, presa italiană a manifestat un entuziasm euforic exagerat față de presupusele intenții ale noului guvern, puțin bazat pe realitățile politice²⁰, una din sursele sale de optimism fiind Legația Italiană de la București, condusă de Ugo Sola – diplomat cu care Goga întreținuse legături strânse. Diplomatul român la Roma, Constantinide, luând inițiativa de a proba acest optimism în rândul oficialilor din Peninsula, a descoperit că tonul general era mai degrabă unul sceptic și că aceștia deși sunt bucuroși de venirea la putere a noului guvern și de perspectivele unor legături mai strânse, nu se așteaptă la schimbări fundamentale²¹.

În privința problemei lipsei unui ministru plenipotențiar la Roma – problemă care, dacă rezolvată, ar fi deteriorat semnificativ relațiile cu Franța și Marea Britanie – a fost abordată și de Istrate Micescu în convorbirea sa cu Ugo Sola. Potrivit unui jurnalist francez, România era gată să trimită un ministru la Roma care va recunoaște suveranitatea Italiei asupra Etiopiei.

¹⁷Noti Constantinide, *Valiza diplomatică. 1890-1940*, Editura Libra, București, 2002, pp. 158-159

¹⁸S.A.N.I.C., fond *Ministerul Propagandei Naționale. Presă internă*, dosar 379/1938, f. 16

¹⁹*Ibidem*, f. 16-17

²⁰Pe lângă exagerări potrivit cărora noul guvern a trimis telegrame doar reprezentanților Italiei, și că Micescu l-a primit în audiență doar pe Ugo Sola și că România a decis recunoașterea imediată a Imperiului Italian, se menționa ca litere mici, în ultimele pagini că guvernul constituțional de la București nu a schimbat nimic din orientarea sa pe plan extern. Vezi S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 108/1938, f. 2-3

²¹S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 108/1938, f. 1-8

Această intenție a guvernului român este amintită și de Constantin Argetoianu în însemnările sale²².

Dacă la nivel oficial, raporturile s-au menținut la un nivel de cordialitate relativ firească, ele au fost marcate totuși, la nivel *semi-neoficial*, de o excursie făcută de un grup de 1500 de legionari și simpatizanți ai acestora, în frunte cu Mihail Manoilescu, la Roma, timp de 10 zile. Deși Legația română din Cetatea Eternă i-a întâmpinat pe aceștia doar ca niște simpli turiști și nu ca o delegație oficială din partea statului român, autoritățile precum și presa italiană i-au oferit o atenție deosebită. Vizita lor s-a remarcat prin depuneri de coroane, primirea unei bucăți din Forul lui Traian, primirea a câtorva din ei de către Mussolini, dejunuri, discursuri reciproce entuziaste - remarcându-se intervențiile lui Manoilescu potrivit cărora adevăratele legături cu Italia vor lua naștere în urma unui nou guvern legionar, în cadrul căruia senatorul român va ocupa un loc important²³.

Cu toate acestea, declarațiile oficiale ale lui Goga și Micescu precum și ale regelui Carol al II-lea (care a început să fie văzut de presa italiană ca principal responsabil de politica externă a României) care reafirmau vechile alianțe și caracterul democratic al guvernului au dezamăgit cercurile diplomatice italiene, iar după plecarea celor 1500 de turiști români din Italia, presa din Peninsula a încetat să mai acorde atenție României²⁴. De altfel, conferința Italo-Austro-Ungară, desfășurată în Ungaria, între 10 și 12 ianuarie 1938 a readus în prim-plan problema revizionismului maghiar în relațiile italo-române, ministrul român de la Budapesta, Raoul Bossy sugerând contelui Ciano că România nu poate face concesii ungarilor, și că „pentru noi, drumul României la Roma este direct, fără oprire în Budapesta”²⁵.

Deziluzia italienilor privind o schimbare foarte favorabilă în privința raporturilor cu România a fost alimentată și de măsurile antisemite luate de acesta, care au provocat îngrijorare în Italia, unde de altfel această minoritate, deși număra doar 100.000 suflete, era prezentă semnificativ în marea industrie, comerț, politică, universități²⁶. De altfel, demiterea guvernului Goga nu produs surprindere și nu a generat vreun interes deosebit în cercurile oficiale italiene.

U.R.S.S.

Cu toate că diplomația românească s-a zbatut să normalizeze relațiile cu Uniunea Sovietică de la unirea democratică a Basarabiei, un guvern naționalist perceput ca unul cu simpatii italo-germane era un pas înapoi în această direcție. Deși a existat o atitudine inițială neutră față de guvernul Goga, venind din partea ambasadorului sovietic, ulterior, pe măsură ce cabinetul și-a inițiat politicile naționaliste, Ostrovski a declarat că țara sa și-a pierdut orice speranță de „bolșevizare a României” sau pentru semnarea unui acord similar celui cu Cehoslovacia²⁷. De asemenea, se pare că U.R.S.S.-ul dorea să readucă în discuție „chestiunea Basarabiei”, conform unor documente, amenințând că își „va lua mână liberă în Basarabia”, ignorând orice

²²S.A.N.I.C., fond *Nicolae Caranfil*, dosar 465, f. 36 și Constantin Argetoianu, *Însemnări zilnice, vol. IV, 1 ianuarie 1938-30 iunie 1938*, Editura Machiavelli, București, 2002, p. 56

²³S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 1/1938, f. 9-10, dosar 108/1938, f. 3-4

²⁴S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 108/1938, f. 4-7

²⁵Apud Aurelian Chistol, *op. cit.*, pp. 421-423

²⁶S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Diverse*, dosar 5/1938, f. 20

²⁷S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 58/1936, f. 86 și dosar 67/1938, f. 21, și dosar 79/1937, f. 2 și fond *Ministerul de Interne. Diverse*, dosar 10/1937, f. 90-91

tratate anterioare²⁸. Zvonuri de presă conform cărora trupe sovietice se aliniau la graniță s-au dovedit a fi false²⁹ însă au creat îngrijorare. Goga a declarat că deși antisemitismul guvernului său e o formă de anti-bolșevism (fiindcă numeroși agitatori comuniști din România erau evrei), asta nu împiedica ca România să aibă relații de bună vecinătate și prietenie cu U.R.S.S., indiferent de politicile cabinetului său³⁰.

În spatele atitudinilor menționate mai sus se ascunde un întreg ansamblu de complexități diplomatice în ceea ce privește managementul relațiilor cu U.R.S.S.. Din nou, ca și în cazul relațiilor cu alte state, înlăturarea lui Nicolae Titulescu nu a rămas fără urmări în privința raporturilor româno-sovietice, acestea erodându-se treptat de la proiectul blocat de asistență mutuală. De altfel, eșecul negocierilor pe marginea acestui acord rezidau, pe de-o parte, în refuzul recunoașterii suveranității României asupra Basarabiei de către sovietici și pe de altă parte rezervele Bucureștiului în a fi de acord cu tranzitarea teritoriului țării noastre de către trupele sovietice în cazul unei agresiuni germane în Cehoslovacia. În a doua parte a celei de-a patra decade a secolului XX, U.R.S.S.-ul începuse să învinuiască România de neglijarea Înțelegerii Balcanice și Micii Înțelegeri, coordonându-și politica externă alături de cea a Poloniei, iar venirea la guvernare a Partidului Național Creștin a reprezentat ocazia perfectă pentru sovietici de a acuza țara noastră că alunecă spre fascism³¹.

Presa sovietică și-a început atacurile împotriva țării noastre, calificând noul guvern al lui Octavian Goga drept unul neparlamentar, neconstituțional, fascist, hitlerist, că acesta va organiza batalioane fasciste de peste 200.000 de oameni și că orientarea externă a acestuia va distruge raporturile liniștite cu U.R.S.S.-ului existente până atunci³².

Cu ocazia întrevederii din 5 ianuarie 1938 dintre premierul român și ministrul plenipotențiar sovietic la București, Mihail Ostrovski, Goga a încercat să-l asigure pe acesta de faptul că alianțele tradiționale ale României rămân neschimbate, politica externă a țării fiind îndrumată de regele Carol al II-lea. Ostrovski aducea la cunoștința lui Goga punctul de vedere al U.R.S.S.-ului care „ar dori să mențină relații de bună vecinătate cu România, mai ales având în vedere că și până în prezent au rămas o serie de chestiuni litigioase, nelichidate încă, între ambele state și a căror lichidare va depinde de atitudinea ce va fi luată de România față de Uniunea Sovietică”, ce „va lua o atitudine de expectativă, dorind să verifice în ce măsură actele guvernului actual vor corespunde asigurărilor sale verbale”. Goga l-a întrebat pe ministrul rus la ce chestiuni litigioase încă nelichidate se referă, primind următorul răspuns: „dacă cu toate asigurările date, vom observa că România trece la acte dușmănoase față de Uniunea Sovietică, avem în rezervă o mulțime de mijloace pentru a răspunde cu tărie la orice act dușmănos (...) este cert că Uniunea Sovietică poate trăi foarte bine și fără Basarabia și ar putea în orice moment să cedeze această provincie în mod definitiv României. Dar (...) reluând relațiile normale cu România, Litvinov a prevăzut că nu întotdeauna dl. Titulescu va fi la putere și că pentru Uniunea Sovietică va fi mult mai bine dacă va avea în

²⁸S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Diverse*, dosar 4/1938, f. 3, și fond *Ministerul Propagandei Naționale. Informații*, dosar 676/1938, f. 11

²⁹S.A.N.I.C., fond *Direcția generală a Poliției*, dosar 10/1938, f. 23-24

³⁰S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 58/1936, f. 85 și fond *Casa Regală. Diverse*, dosar 9/1938, f. 17-18

³¹Aurelian Chistol, *op. cit.*, 448-449 și Emilian Bold, Răzvan Ovidiu Locovei, *Relații româno-sovietice (1918-1941)*, Iași, Editura Demiurg, 2008, p. 237-238

³²Aurelian Chistol, *op. cit.*, p. 451

jocul său un atu mai mult, care ar putea fi jucat în cazul unor fluctuații prea mari, așa de obișnuite în politica externă a României³³. Ostrovski a continuat tonul agresiv chestionându-l pe Goga în legătura cu declarațiile sale din 8 noiembrie 1937, care se dovedeau antisovietice și potrivit cărora în cazul accederii la guvernare, P.N.C. anunța aderarea României la Pactul Anti-Comintern pe o platformă comună antisovietică cu Polonia. Goga a dezmințit aceste acuzații, motivând că „una este partidul în opoziție și alta este partidul la putere”, că „ar trebui să fii nebun ca, român fiind, să cauți relații proaste cu U.R.S.S.” și că acordul cu Polonia era unul defensiv³⁴.

Alături de Goga, și Micescu s-a întâlnit cu ministrul sovietic la București, chiar din 30 decembrie 1937, ministrul Afacerilor Externe român asigurându-l că „politica externă a României (...) nu va fi politica Partidului Național Creștin, ci va fi politica condusă personal de M.S. Regele, deci va fi politica Țării” și că „relațiile dintre România și Uniunea Sovietică trebuie să rămână pe bază de bună vecinătate, ca și până în prezent”³⁵. De altfel, Ostrovski a avut o întâlnire și cu ministrul român de Interne, Armand Călinescu motivând că guvernul „parlamentar a lui Goga, (este – *n.n.*) ca ultimă barieră împotriva Gărzii de Fier și pentru salvarea monarhiei” – aceste declarații nefiind totuși suficiente pentru Ostrovski³⁶.

Unul din evenimentele ce va marca managementul relațiilor româno-sovietice din perioada guvernării Goga a fost rechemarea ministrului sovietic de la București, Mihail Ostrovski. Acesta motiva lui Grigore Gafencu că rechemarea sa se bazează exclusiv în urma cererii sale deoarece „fiind evreu nu poate reprezenta cu folos interesele patriei sale pe lângă un guvern antisemit, dar și anticomunist sau mai precis antisovietic; (...) că toate declarațiile așa zis *prosovietice* ale acestui guvern nu sunt sincere și se află într-o contradicție directă cu faptele sale și că, după datele sale, România nu va mai fi o țară democratică, ci se va fasciza repede, aderând la Axa Roma-Berlin, la Pactul Anticomintern etc”³⁷.

Ostrovski declara, argumentând rechemarea sa, că „membrii responsabili ai guvernului actual și-au însușit față de U.R.S.S. o tactică de tăcere absolută, încât se pare că U.R.S.S.-ul nu mai există pentru România. În același timp presa românească de dreapta (...) a început o campanie violentă împotriva U.R.S.S.-ului și chiar contra Legației Sovietice din București³⁸. Concomitent, presa de la Moscova își continua agresiv atacurile la adresa țării noastre și la așa numitul guvern „fascist” a lui Goga care „a venit la putere cu ajutorul și cu concursul activ al Germaniei hitleriste”, unul din ziar incluzând în paginile sale o hartă a U.R.S.S. ce cuprindea și Basarabia³⁹.

De altfel, atașatul de presă de la Legația sovietică de la București, Vladimir Bodrov, continuând tonul amenințător al lui Ostrovski și al presei sovietice declara că dacă Ostrovski va fi rechemat și ca dacă la Liga Națiunilor nu se va ajunge la soluții satisfăcătoare cu privire la așa-numitele chestiuni nelichidate între România și U.R.S.S., Uniunea Sovietică „va lua atitudinea unei acțiuni directe” și în „caz de încăpățănare neexplicabilă din partea României,

³³S.A.N.I.C., fond *Direcția generală a Poliției*, dosar 113/1938, f. 16-18

³⁴Vitalie Văratîc, Dumitru Preda, Stelian Obiziuc, *Relațiile româno-sovietice. Documente, vol. II, 1935-1941*, București, Editura Fundației Culturale Române, 2003, pp. 175-178, documentul 79

³⁵S.A.N.I.C., fond *Direcția generală a Poliției*, dosar 113/1938, f. 15

³⁶Vitalie Văratîc, Dumitru Preda, Stelian Obiziuc, *op. cit.*, pp. 178-180, documentul 80

³⁷S.A.N.I.C., fond *Direcția generală a Poliției*, dosar 10/1938, f. 47

³⁸S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Diverse*, dosar 9/1938, f. 17-18

³⁹Aurelian Chistol, *op. cit.*, pp. 456-467

va fi vorba de pierderea nu numai a Basarabiei, dar și a Dobrogei și a unei părți din Transilvania”. La final Bodrov concluziona că „Eu personal nu înțeleg cine are interes să strice relațiile de bună vecinătate între România și Uniunea Sovietică. Inițiativa, în orice caz, vine nu din Uniunea Sovietică, ci din România”⁴⁰. Pe lângă toate aceste semnale agresive venite mai mult din partea Moscovei și/sau a reprezentanților ei la București, s-a adăugat și zvonul potrivit căruia U.R.S.S. avertizase guvernul român în legăturile cu măsurile sale antisemite și că în cazul în care nu s-ar fi respectat drepturile minorităților în Basarabia, Moscova va lua în considerare o acțiune directă „iar dacă va fi nevoie, va uza și de alte mijloace”⁴¹.

În privința rechemării lui Ostrovski, potrivit unor documente și unele însemnări de jurnal aceasta era legată cu unele probleme pe care le avea ministrul sovietic de la București cu autoritățile de la Moscova, care i-ar fi sechestrat familia⁴². Totuși, la un dejun oferit de Goga cu ocazia plecării sale, Ostrovski și-a schimbat tonul agresiv într-unul diplomatic apreciind că „nicio agresiune nu e justificabilă și că stâlpii de frontieră sunt păzitorii păcii”⁴³. Înainte de a părăsi România pe 3 februarie 1938, Ostrovski a susținut un discurs diferit în fața personalului Legației Sovietice din București, declarând că „nici altceeva nu va sări în ajutorul României în caz că vom ocupa Basarabia, deoarece lumea întregă știe că juridicește Basarabia ne aparține și poate fi ocupată de noi, devenind astfel teatrul războaielor internaționale în această parte a Europei”⁴⁴. De altfel, Ostroswki, odată ajuns în U.R.S.S., a fost arestat, judecat și închis într-un lagăr de reeducere, unde a și murit⁴⁵.

Cu ocazia rechemării lui Ostrovski, guvernul Goga a rechemat și pe ministrul nostru plenipotențiar Edmond Ciuntu de la Moscova pe 26 ianuarie 1938. Imediat Bucureștiul a cerut acordul Moscovei pentru numirea unui alt ministru în loc, și anume pe Radu Crutzescu, dorind de fapt să-i facă pe sovietici să numească și ei un alt ministru în locul lăsat de Ostroswki. Această inițiativă nu a avut câștig de cauză deoarece chiar dacă guvernul U.R.S.S. a fost de acord cu numirea noului ministru român, acesta nu a trimis un nou ministru sovietic la București – astfel, autoritățile de la București și-au înlocuit propunerea cu un alt candidat, Nicoale Dianu, însă nici de această dată acțiunea guvernului nu a avut efectul scontat⁴⁶.

Dacă raporturile româno-sovietice păreau că ar fi atins un nou record negativ, acesta va fi întrecut de „afacerea Butenko”. În locul lui Ostrovski, a fost numit ca interimar Theodor Butenko. Pe 7 februarie 1938 s-a consemnat dispariția misterioasă a acestuia din București, în ciuda unei anchete minuțioase a autorităților române. U.R.S.S.-ul s-a folosit de această ocazie pentru a învinovăți România de dispariția acestui diplomat, și la un moment chiar de presupusa asasinare a acestuia de către o organizație fascistă. Însă, pe 16 februarie 1938 apărea în gazeta „Giornaled’Italia” un interviu cu nimeni altul decât Theodor Butenko care mărturisea că a fugit din România pentru a scăpa din U.R.S.S., de asemenea, fiindu-i amenințată și familia. În ciuda apariției sale la Roma, guvernul și presa moscovită afirmău că

⁴⁰S.A.N.I.C., fond *Direcția generală a Poliției*, dosar 10/1938, f. 23-24

⁴¹S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Diverse*, dosar 4/1938, f. 3

⁴²Constantin Argetoianu, op. cit., vol. IV, p. 49 și Jovan Dučić, *Rapoarte diplomatice din București (1937-1939)*, Editura Universul Dalsi, 1998, pp. 41-42

⁴³S.A.N.I.C., fond *Ministerul Propagandei Naționale. Presa internă*, dosar 379/1937-1938, f. 27-28

⁴⁴S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Diverse*, dosar 2/1938, f. 1

⁴⁵Emilian Bold, Răzvan OvidiuLocovei, op. cit., p. 149

⁴⁶Aurelian Chistol, op. cit., p. 463

este vorba de un impostor, adevăratul Butenko fiind asasinat de fasciștii români – U.R.S.S.-ul folosindu-se de această afirmație mult timp după aceea pentru a denigra țara noastră⁴⁷.

Concluzii

Guvernul Goga a slăbit, din nefericire, relațiile internaționale ale României deoarece nu s-a apropiat de Germania sau Italia, chiar din contră, îndepărtându-le pentru moment, înrăutățind și relațiile cu U.R.S.S.-ul. Managementul unui echilibru al relațiilor internaționale constând în inițierea unei politici interne naționaliste cu dorința de a promova doar relații de amicitie, dar nu cooperare cu state totalitare și în același timp menținerea relațiilor tradiționale cu statele vestice democratice s-a dovedit a fi o aventură imposibilă pentru Guvernul Goga, generând o izolare externă care ar fi putut să coste România granițele sale.

Managementul relațiilor cu Germania și Italia a rămas blocat la un nivel stabilit de regele Carol al II-lea, și în ciuda entuziasmului inițial al lui Micescu și Goga față de întărirea relațiilor cu Al Treilea Reich, precum și vizitei celor 1500 de legionari la Roma sau entuziasmul presei italiene, deziluzia și dezamăgirea au fost stările trăite de ambele state ale Axei. Relațiile româno-sovietice, deși nu printre cele mai bune înainte de guvernarea celor 44 de zile, au fost deteriorate mai mult strict de prezența la putere a P.N.C.-ului, formațiune cunoscută ca anticomunistă care dorea apropierea de pactul Anti-Comintern. Deși rechemarea lui Ostrovski și „afacerea Butenko” rămân până la urmă chestiuni sovietice interne, ele au ținut capul de afiș al raporturilor României cu U.R.S.S., readucând în discuție „chestiunea Basarabiei” și afectând într-o manieră negativă imaginea țării noastre pe plan extern, în principal datorită eforturilor Moscovei.

Contextul în care guvernul Octavian Goga a încercat să-și comunice mesajul său, să zicem „populist”, de „prietenie cu toți indiferent de ideologie”, s-a dovedit nepotrivit, forțând astfel România să aleagă, mai devreme sau mai târziu, una din tabere.

BIBLIOGRAFIE:

Serviciul Arhivelor Naționale Istorice Centrale din București:

Fond Direcția generală a Poliției (1937-1938)

Fond Ministerul de Interne. Diverse (1937-1938)

Fond Nicolae Caranfil (1937-1938)

Fondurile Casa Regală. Carol al II-lea. Oficiale și Diverse (1936-1938)

Fondurile Ministerul Propagandei Naționale. Presă internă și Informații (1937-1938)

Izvoare documentare

Dučić, Jovan, *Rapoarte diplomatice din București (1937-1939)*, Editura Universul Dalsi, 1998

Văratie, Vitalie, Preda, Obiziuc, Dumitru Stelian, *Relațiile româno-sovietice. Documente, vol. II, 1935-1941*, București, Editura Fundației Culturale Române, 2003

Însemnări zilnice

Argetoianu, Constantin, *Însemnări zilnice, vol. IV, 1 ianuarie 1938-30 iunie 1938*, Editura Machiavelli, București, 2002

Constantinide, Noti, *Valiza diplomatică. 1890-1940*, Editura Libra, București, 2002

⁴⁷*Ibidem*, pp. 464-474

Lucrări generale

Bold,Emilian,Locovei, Răzvan Ovidiu,*Relații româno-sovietice (1918-1941)*, Iași, Editura Demiurg, 2008

Chistol, Aurelian, *Cronica unui eșec așteptat: Guvernarea Goga*- Direcția generală a Poliției, Editura Aius, Craiova, 2011

Chiper, Ioan,*România și Germania nazistă. Relațiile româno-germane între comandamente politice și interese economice (ianuarie 1933 – martie 1938)*, București, Editura Elion, 2000

Haynes, Rebecca,*Politica României față de Germania între 1936 și 1940*, Iași, Editura Polirom, 2003

Hillgruber, Andreas, *Hitler, regele Carol și mareșalul Antonescu. Relațiile româno-germane. 1938-1944*, București, Editura Humanitas, 1994

Savu, Al. Gh., *Dictatura regală, 1938-1940*, Editura politică, București, 1970

Scurtu, Ioan, Buzatu Gheorghe, *Istoria românilor în secolul XX(1918-1948)*, Editura Paideia, București, 1999

”Lucrarea a beneficiat de suport financiar prin proiectul cu titlul **“SOCERT. Societatea cunoașterii, dinamism prin cercetare”**, număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/132406. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. **Investește în Oameni!**”

THE PROCESS OF EUROPEANIZATION: THEORETICAL AND EMPIRICAL PERSPECTIVES

Anca Livia Mogoșan, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Europeanization has become a very common concept in the study of the European Union and the European integration process, and a very active area of research. This is because the EU has had a significant impact on Member States' policies, on the eurozone states, but also the states outside Europe, through aid programs. Although it generally refers to the interaction between the EU and Member States or third countries, no consensus has been reached, on the definition of the term.

Europeanization of national policy is reflected in the consequences deriving from national governments trying to implement EU policies, even if they have the form of directives, regulations, or the form of recommendations made by the Commission. The mechanisms by which Europeanization process causes changes in the national policy of states, and the effects or the results of this process, at the level of institutions, policies and internal political processes will be analyzed.

This paper aims to analyze the complexity of Europeanization, and begins by presenting the most famous approaches in the literature, by explaining the typologies and mechanisms of Europeanization and its results, but also recalling the theoretical debates that try to explain this process. Also, some general aspects of the process of political and institutional adaptation of the Member States, throughout the Europeanization process, will be presented.

Keywords: Europeanization, European integration, political adaptation, institutional adaptation, EU.

Europeanizarea a devenit un concept foarte des utilizat în studiul Uniunii Europene și al procesului de integrare europeană și un domeniu foarte activ de cercetare. Aceasta datorită faptului că UE a avut un impact semnificativ asupra politicilor statelor membre, asupra statelor din spațiul economic euro, dar și asupra statelor ce se situează înafara Europei, prin programele de ajutorare. Încă din 1990, acest termen s-a bucurat de o mare popularitate în rândul cercurilor academice iar în ultimii ani, a existat o creștere exponențială a proiectelor de cercetare care au adoptat această perspectivă. Oamenii de știință îl folosesc pentru a evalua eficacitatea politicilor europene la nivel național, și totodată pentru a înțelege maniera în care noile oportunități și constrângeri europene afectează politica națională.

Datorită faptului că europeanizarea reprezintă un proces interdisciplinar, care este utilizat în cadrul mai multor discipline precum: sociologie, economie, antropologie socială, istorie și științe politice, există semnificații diferite în utilizarea sa, de aici și multitudinea de abordări, perspective și definiții prin care se încearcă explicarea acestui concept. Totodată, în cadrul științelor politice, fenomenul europeanizării este plasat la intersecția dintre politicile comparate și relațiile internaționale.¹ Referindu-se în general la interacțiunile dintre Uniunea Europeană și statele membre sau statele terțe, nu s-a ajuns la un consens cu privire la definirea acestui termen. În prima parte a acestei lucrări vor fi prezentate cele mai semnificative abordări conceptuale ale procesului de europeanizare, precum și cele mai importante definiții ale acestuia.

¹ULRIKE LIEBERT, „Causal Complexities: Explaining Europeanization”, <http://www.monnet-centre.uni-bremen.de/pdf/wp/2002-1-Liebert.pdf> accesat în data de: 12.09.2014, p. 6.

Robert Ladrech, într-un studiu efectuat în anul 1994, cu privire la influența UE în politicile și instituțiile interne franceze, a construit o definiție a europenizării, iar aceasta s-a dovedit a fi o fundație timpurie și o bază pentru studiile ulterioare. El a definit europenizarea ca fiind „un proces în creștere, reorientând direcția și forma politicii în asemenea măsură încât dinamica politică și economică a UE devine parte din logica organizațională a politicii naționale și a constituirii acestei politici”.² Prin logica organizațională el înțelege procesele adaptative ale organizațiilor dintr-un mediu schimbat sau aflat într-un proces de schimbare și subliniază rolul adaptării, al învățării și al schimbării politice. Același autor, abordează procesul de europenizare în raport cu trei dimensiuni: instituții, politici și procese politice. În prima dimensiune, cea instituțională, executivele, parlamentele și instanțele naționale, precum și relațiile centru-regionale, sunt analizate iar dovezile schimbării datorită unei surse a UE sunt discutate și investigate. Capacitatea statelor membre de a-și „proiecta” preferințele naționale la nivelul UE, este evidențiată în discutarea schimbărilor la nivelul coordonării executivelor ministeriale naționale; probleme de responsabilitate democratică sunt ridicate în schimbările relațiilor dintre executiv - legislativ; rolul instanțelor ca agenți naționali și supranaționali este evaluat prin discutarea impactului legislației UE; întărirea sau slăbirea puterii actorilor sub-naționali datorită Politicii Regionale a UE este explorată.³ În cea de a doua dimensiune, diferite tipuri de dezvoltare și producere a politicilor UE pot duce la diverse schimbări la nivelul statelor membre, de la schimbările directe ale UE în politica de mediu, care pot rezulta în crearea a noi instrumente interne pentru a putea întâmpina noile standarde, până la schimbări de politici în care statele membre însele preiau conducerea iar UE este intenționat folosit ca un mijloc pentru difuzarea de noi practici, idei politice. Cea de a treia dimensiune, în domeniul schimbării politice, analiza partidelor politice duce la investigarea modalității în care UE poate fi responsabilă pentru schimbări în programul, organizarea, modelele de concurență ale partidelor. Creșterea rolului grupurilor de interes și a mișcărilor sociale completează dimensiunea politică.⁴

Definiția termenului de europenizare a lui Ladrech, redată mai sus, a fost îmbunătățită ulterior de cea a lui Claudio Radaelli, care a subliniat faptul că europenizarea se referă la procesele de : „a) construcție, b) transmitere și c) instituționalizare a regulilor formale și informale, a procedurilor, paradigmatelor politice, stilurilor, „felurilor de a face lucrurile”, și a credințelor și normelor comune, care sunt inițial definite și consolidate în luarea hotărârilor la nivelul UE și apoi încorporate în logica discursului intern, a identităților, a structurilor politice și a politicilor publice”.⁵

Thomas Lawton analizează procesul de europenizare ca reprezentând transferul „de jure” de suveranitate către nivelul UE și distinge acest concept de „Europeificare”, ce reprezintă împărțirea „de facto” a puterii între guvernele naționale și Uniunea Europeană. El

²Robert LADRECH, „Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France”, *JCMS: Journal of Common Market Studies*, vol.32, nr. 32/1, 1994, pp. 69–88.

³Robert LADRECH, *Europeanization and national politics*, Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2010, p. 3.

⁴*Ibidem*, p. 4.

⁵Claudio M. RADAELLI, „The Europeanization of Public Policy”, în: Kevin FEATHERSTONE, Claudio M. RADAELLI, (eds.), *The politics of Europeanization*, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 27–56.

consideră că în timp ce instituțiile supranaționale europene au câștigat puterea „de jure”, ele nu dispun adesea de autoritatea „de facto”.⁶

Tanja Börzel atrage atenția asupra a ceea ce se întâmplă odată ce puterea a fost transferată la Bruxelles și definește europenizarea ca fiind un proces prin care domeniile politicii interne devin tot mai mult supuse procesului de elaborare a politicilor europene. Ea vorbește despre penetrarea dimensiunii europene în arenele naționale de politică și de politici.⁷

Risse, Cowles și Caporaso definesc europenizarea ca fiind „apariția și dezvoltarea structurilor distinctive de guvernare la nivel european, adică a instituțiilor politice, legale și sociale, asociate cu rezolvarea problemelor politice care formalizează interacțiunile dintre actori și a rețelelor politice specializate în constituirea regulilor autoritare europene”.⁸

În explicarea fenomenului de europenizare, precum și în utilizarea acestui termen, Helen Wallace a afirmat că Uniunea Europeană este în sine un produs al europenizării, pe care ea îl consideră un proces cu o istorie și un interval geografic mult mai mare decât UE.⁹

Adrienne Héritier, a definit la rândul ei europenizarea ca fiind procesul de influență, derivând din deciziile europene și având impact asupra politicilor și structurilor politice și administrative ale statelor membre.¹⁰ Totodată Buller and Gamble au făcut referiri la europenizare ca fiind o situație în care moduri distincte de guvernare europeană au transformat aspecte ale politicii interne.¹¹

Johan Olsen, la rândul său, a identificat cinci utilizări ale termenului de europenizare. În primul rând, europenizarea apare din „schimbările în granițele externe”, iar cel mai important exemplu este reprezentat de extinderea politicilor, a regulilor, a cerințelor instituționale și a valorilor la nivelul noilor state membre care au aderat la UE în anul 2004. Apoi, el identifică europenizarea ca fiind „procesul de dezvoltare a instituțiilor la nivel European”, această definiție are în vedere dezvoltarea unei capacități de guvernare centrală în UE, cu implicațiile sale de constângeri și oportunități pentru actorii politici la nivel intern. În al treilea rând, el vede definiția clasică a europenizării ca fiind „penetrarea centrală a sistemelor de guvernare națională”. Aceasta e definiția de bază a europenizării și acoperă procesul de adaptare în raport cu structura instituțională, politicile naționale, modelele de comportament politic etc.¹² În al patrulea rând, identifică europenizarea ca fiind „exportul de forme de organizare politică”, iar termenul este folosit aici pentru situațiile în care UE caută să își exporte valorile, cum ar fi prin convențiile Lomé, Cotonou sau prin politica externă, la

⁶Thomas LAWTON, „Governing the skies: Conditions for the Europeanization of Airline Policy”, *Journal of Public Policy*, vol.19, nr. 19/1, 1999, pp. 91–112.

⁷Claudio M. RADAELLI, „The Europeanization of Public Policy”, în: Kevin FEATHERSTONE, Claudio M. RADAELLI, (eds.), *The politics of Europeanization*, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 29.

⁸Maria G. COWLES, James A. CAPORASO și Thomas RISSE-KAPPEN, *Transforming Europe. Europeanization and domestic change*, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 2001, p. 3.

⁹Ian BACHE și Andrew JORDAN, (eds.), *The Europeanization of British politics*, Basingstoke [England], New York, Palgrave Macmillan, 2006, p. 21.

¹⁰Adrienne HERITIER și Christoph KNILL, (eds.), *Differential Responses to European Policies: A Comparison*, Lanham, Rowman & Littlefield, 2001, pp. 257–294.

¹¹BULLER, JIM; GAMBLE, ANDREW, „CONCEPTUALISING EUROPEANISATION (A PROCESS WITHOUT A SUBJECT)”, <http://aei.pitt.edu/1724/1/bullerandgamble.pdf> accesat în data de: 12.09.2014, p. 17.

¹²Christian LEQUESNE și Simon BULMER, (eds.), *Statele Membre ale Uniunii Europene*, Chisinau, Cartier, 2009, p. 38.

nivelul statelor și regiunilor care pot fi și în afara Europei. O ultimă variantă este reprezentată de europeanizarea văzută ca „un proiect de unificare politică”.¹³

Maarten P. Vink și Paolo Graziano definesc europeanizarea ca fiind „adaptarea internă la integrarea regională europeană”.¹⁴ Prin integrare regională se înțelege formarea de legături economice și politice strânse între statele care se află în apropiere din punct de vedere geografic, iar prin adaptarea internă se înțelege și poate include de asemenea, adaptarea administrativă a guvernului executiv la un sistem continuu de negociere în interiorul Uniunii Europene, adaptarea grupurilor de interese și a mișcărilor sociale la noile structuri de oportunitate instituțională, precum și consecințele normative în ceea ce privesc chestiunile politice importante.

Seria de definiții menționate mai sus, demonstrează controversa dar și utilitatea procesului de europeanizare, precum și evoluția acestui concept în cadrul literaturii de specialitate, și s-a considerat a fi necesară prezentarea acestora, înainte de a demonstra mecanismele prin care acest proces determină schimbări la nivelul instituțiilor, a politicilor și a proceselor politice naționale, și înainte de a prezenta rezultatele acestor schimbări la nivelul statelor membre.

În continuarea lucrării, trebuie menționat faptul că europeanizarea nu reprezintă în sine ei o teorie europeană, ci conform lui Simon Bulmer, reprezintă fenomenul pe care o serie largă de abordări teoretice se luptă să îl explice.¹⁵ Astfel, dezbaterile teoretice inițiale cu privire la procesul de integrare europeană au avut loc între neofuncționaliști și interguvernamentiști, cei dintâi au analizat dinamica din spatele acumulării de putere la nivel supranațional, însă „principalul neajuns al acestei teorii s-a dovedit a fi presupunerea că guvernele naționale și-ar ceda de bunăvoie autoritatea în favoarea UE”¹⁶ și faptul că neofuncționalismul nu se concentrează prea mult asupra relațiilor UE- statele membre, iar în ceea ce privește interguvernamentalismul, trebuie menționat faptul că „a plasat statul membru în centrul negocierilor UE”.¹⁷

În ceea ce privește interguvernamentalismul, principalul reprezentant pentru o lungă perioadă de timp, a fost Stanley Hoffman, „a cărui perspective erau reprezentate de ideea conform căreia UE este văzută în primul rând ca o posibilitate de colaborare între state, care sunt actori raționali și a căror funcționare internă este guvernată de principiile de autoritate și ierarhie”,¹⁸ iar „suveranitatea colectivă” rezultată nu duce la o diminuare a rolului statului, ci dimpotrivă, la o întărire a acestui rol, încurajând la adaptarea lor la constrângerile impuse de mediul internațional”.¹⁹ Interguvernamentalismul liberal însă, reprezentat de Andrew Moravcsick, pornește de la trei idei principale de cercetare: prima se referă la faptul că statul este un actor rațional în Europa, cea de a doua are în vedere faptul că puterea din UE este rezultatul negocierilor dintre state, iar ultima prevede că teoria liberală este necesară pentru a

¹³Ian BACHE și Andrew JORDAN, (eds.), *op. cit.*, p. 21.

¹⁴Paolo GRAZIANO și Maarten P. VINK, (eds.), *Europeanization. New research agendas*, Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England], New York, Palgrave Macmillan, 2007, p. 7.

¹⁵Simon BULMER, „Theorizing Europeanization”, în: Paolo GRAZIANO, Maarten P. VINK, (eds.), *op. cit.*, pp. 46–59.

¹⁶Christian LEQUESNE și Simon BULMER, (eds.), *op. cit.*, p. 28.

¹⁷*Ibidem*, p. 28.

¹⁸*Ibidem*, p. 28.

¹⁹*Ibidem*, p. 29.

explica formarea preferințelor naționale din cadrul statului.²⁰ Astfel el construiește un model ce cuprinde trei etape, pentru a explica ideile sale teoretice cu privire la integrarea europeană. Prima etapă a acestui model este reprezentată de formarea preferințelor naționale, care constituie ceea ce statele membre prezintă la masa de negociere. Cea de a doua etapă este reprezentată de negocierea propriu-zisă dintre statele membre, iar cea de a treia se referă la încapsularea părților importante ale înțelegerilor în cadrul instituțiilor naționale.²¹

Pe scurt, Moravcsik oferă o explicație tripartită a rezultatelor integratoare identificate ca fiind: formarea preferințelor naționale, negocierea inter-statală și delegarea instituțională.²²

Totodată interguvernamentalismul liberal a avut și critici, este amintit faptul că Moravcsik neglijează diversitatea internă a statelor, precum coalițiile multipartide, relațiile între executivul central și autoritățile locale, rivalitățile între agenții și birocrații, axându-se doar pe guvernele centrale ale statelor. Cu toate acestea, instituțiile europene nu sunt considerate a fi doar agenții create de statele membre în vederea creșterii inițiativei și influenței la nivelul guvernelor naționale, ci ele sunt în același timp, organizații care își dezvoltă propriile idei și interese în legătură cu statele care le-au înființat. Interesele statelor pot fi evidențiate nu doar prin intermediul guvernelor naționale, ci și pe alte căi, cum ar fi lobby direct la Bruxelles.²³

În ceea ce privește neofuncționalismul trebuie menționat faptul că este o teorie care s-a dezvoltat la mijlocul anilor 1950 și al cărei argument fundamental este reprezentat de ideea, conform căreia, statele nu sunt singurii actori importanți de pe scena relațiilor internaționale, iar instituțiile supranaționale și actorii non-statali, precum grupurile de interes și partidele politice, sunt adevărata forță din spatele eforturilor de integrare regională. Cele trei teze principale ale acestei forme de dezbateră teoretică sunt reprezentate de: teza de spillover, teza socializării elitelor, și teza gurgurilor de interese supranaționale.²⁴ Totodată, neofuncționalismul este o teorie a integrării regionale, care încearcă să explice integrarea europeană, și care consideră integrarea europeană ca un proces al elitelor, condus de elitele naționale și internaționale, politice și economice. Unul dintre promotorii acestei teorii, Haas, considera integrarea politică ca reprezentând schimbările de atitudine și de loialitate la nivelul actorilor politici.²⁵

Concentrându-se pe aspectele supranaționale ale organizațiilor internaționale, neofuncționalismul explică termenul de cooperare prin intermediul conceptelor de spillover și transferul loialității. Se presupune că statele doresc să coopereze la nivel economic, pentru a dobândi avantajele economice care vin în urma creșterii comerțului. Această creștere va duce la o cerere de coordonare politică înafara granițelor statelor, și în anumite cazuri la elaborarea de instituții supranaționale. Totodată cooperarea într-un anumit domeniu va duce la

²⁰*Ibidem*, p. 30.

²¹Rogers SCULLY, „Rational Institutionalism and Liberal Intergovernmentalism”, în: Michelle CINI, Angela K. BOURNE, (eds.), *Palgrave advances in European Union studies*, Basingstoke [England], New York, Palgrave Macmillan, 2006, pp. 19–34.

²²Michelle CINI, „Intergovernmentalism”, în: Michelle CINI, Nieves PÉREZ-SOLÓRZANO BORRAGÁN, (eds.), *European Union politics*, Oxford, New York, Oxford University Press, 2010, pp. 84–103.

²³Christian LEQUESNE și Simon BULMER, (eds.), *op. cit.*, p. 31.

²⁴Carsten S. JENSEN, „Neo-functionalism”, în: Michelle CINI, Angela K. BOURNE, (eds.), *Palgrave advances in European Union studies*, Basingstoke [England], New York, Palgrave Macmillan, 2006, pp. 71–85.

²⁵*Ibidem*, p. 75.

dezvoltarea cooperării și în alte domenii, inițiind astfel un proces incremental de integrare politică. În timp, instituțiile supranaționale urmau să devină tot mai independente și mai capabile să își realizeze propriile lor agende, forțând statele naționale să delege mai multe competențe către nivelurile supranaționale. Cu toate acestea, la mijlocul anilor 1970, teoria neofuncționalistă nu a mai deținut o poziție credibilă în rândul teoriilor relațiilor internaționale, Haas acceptând faptul că integrarea europeană nu s-a dezvoltat în maniera în care teoria neofuncționalistă a prezis, statele rămânând totuși actorii principali.²⁶ S-a manifestat totuși, în perioada anilor 1990 o renaștere a acestei teorii, prin realizarea Pieței Unice și prin creația Uniunii Europene la Maastricht, când s-au redeschis ușile înspre interesul față de dezvoltarea supranațională și a instituțiilor.²⁷

Dezvoltarea așa numitului nou-instituționalism a apărut în contextul științei politice din anii '80 și a avut la bază două simple afirmații: „instituțiile sunt mai mult decât reflectările forțelor sociale de bază; instituțiile fac mai mult decât doar să ofere o arenă neutră pentru interacțiunea politică”.²⁸ Instituționalismului istoric, avându-l ca reprezentant pe Pierson, a evidențiat faptul că Uniunea Europeană poate fi analizată doar în relație cu instituțiile, incluzând structurile acestora, normele și metodele formale, precum și cele informale, ceea ce a dus la rezultarea a două implicații metodologice pentru studiul UE: „politica de la nivelul UE nu mai este văzută ca o serie de decizii strategice luate de guvernele naționale, ci ca un proces „dependent de traseul urmat” cu o serie de situații critice și neprevăzute; instituțiile de la nivelurile supranaționale și naționale nu ar mai trebui considerate doar ca instrumente în serviciul presiunilor externe, ci ca niște structuri capabile de integrarea experiențelor și normelor de-a lungul timpului”.²⁹

Abordarea instituționalismului raționalist prevede faptul că gradul de incompatibilitate dintre politicile, procesele și instituțiile europene pe o parte, și cele naționale, pe cealaltă parte, furnizează actorilor politici noi oportunități și constrângeri pentru a-și urmări interesele. Dacă aceste schimbări la nivelul structurii politice de oportunitate duc la redistribuirea puterii la nivel intern, depinde de capacitatea actorilor de a exploata aceste oportunități și de a evita aceste constrângeri. Doi factori de mediere, cu efecte opuse, influențează aceste capacități. În primul rând este vorba despre multiplele puncte de veto, ce fac parte din structura instituțională a unui stat, și care pot conferi putere actorilor, ce dețin diverse interese, pentru a se putea opune presiunii adaptative a europenizării. În al doilea rând, este vorba despre instituțiile formale, care furnizează actorilor materiale și resurse ideologice pentru a explora noile oportunități. Logica raționalismului instituțional, sugerează faptul că europenizarea determină schimbări la nivel intern prin împuternicirea diferențială a actorilor, ce rezultă în urma unei redistribuiri a resurselor la nivel intern.³⁰

Abordarea instituționalismului sociologic prezintă o anumită „logică de adecvare” și procesele de persuasiune. Politicile și normele europene, împreună cu înțelegerile colective

²⁶*Ibidem*, p. 83.

²⁷*Ibidem*, p. 84.

²⁸Christian LEQUESNE și Simon BULMER, (eds.), *op. cit.*, p. 31.

²⁹*Ibidem*, p. 32.

³⁰Tanja A. BÖRZEL și Thomas RISSE, „Conceptualizing the Domestic Impact of Europe”, în: Kevin FEATHERSTONE, Claudio M. RADAELLI, (eds.), *The politics of Europeanization*, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 57–80.

atașate acestora, exercită o presiune adaptațională față de procesele de la nivel intern, deoarece acestea rezonază cu normele și înțelegerile colective interne. Există și în acest caz, doi factori de mediere care influențează gradul în care incompatibilitatea va rezulta în internalizarea de noi norme și la dezvoltarea de noi identități. În primul rând sunt amintiți „agenții de schimbare” sau „antreprenorii de norme”, care se mobilizează la nivel intern și conving și pe alții să-și redefinească interesele și identitățile. În al doilea rând, este vorba de existența unei culturi politice sau a altor instituții informale, care să conducă la construirea unui consens și la împărțirea costurilor. Instituționalismul sociologic sugerează că europeanizarea duce la schimbare internă, prin intermediul socializării și al procesului de învățare colectivă, fapt ce rezultă în internalizarea normelor și în dezvoltarea de noi identități.³¹

Guvernanța multinivel reprezintă un alt concept teoretic prin care se explică procesul de integrare europeană, și dată fiind absența unui singur conducător și a unei demarcații clare între actorii publici și privați din Uniunea Europeană, este de înțeles că unii cercetători au ales să analizeze UE ca un „model de guvernare”, unde statul membru nu mai este într-o situație de monopol sau de superioritate ierarhică iar sistemul politic și politicile UE sunt rezultatul interacțiunii dintre Comisie, statele membre, regiunile și grupurile de interes. Mike Goldsmith arată faptul că în cadrul acestei teorii, rezultatul este un sistem de luare a deciziilor, în care există o multitudine de puncte de acces, o serie de oportunități pentru a exercita influență și presiune, precum și multiple locuri în care deciziile sunt luate.³²

După prezentarea generală a dezbaterilor teoretice care încearcă să explice fenomenul de europeanizare, este necesară analiza mecanismelor prin care are loc acest proces de schimbare la nivelul politicilor, instituțiilor și a proceselor politice a statelor naționale. Există două tipuri de mecanisme, conform lui Radaelli, și anume europeanizarea „verticală” și cea „orizontală”. Mecanismele verticale demarhează în mod clar nivelul UE, unde politicile sunt definite, și nivelul intern, unde politica trebuie să fie „metabolizată”. În contrast, mecanismele orizontale privesc europeanizarea ca un proces unde nu există nici o presiune pentru conformarea cu alte modele de politică UE. În schimb, mecanismele orizontale, implică o formă diferită de ajustare la Europa, bazată pe piața sau pe modelele socializării. Europeanizarea orizontală reprezintă un proces de schimbare declanșat de piață și de alegerea consumatorului sau de difuzarea de idei și discursuri asupra noțiunii de bună politică și practica cea mai bună. Mai precis, mecanismele verticale se bazează pe presiuni adaptaționale, iar cele orizontale implică forme diferite de încadrare.³³ Același autor, împreună cu Simon Bulmer, realizează o distincție clară între: guvernarea pe bază de negociere de la nivelul Uniunii Europene, guvernarea ierarhică cu mecanismele sale de comandă și control, ce sunt rezultatul caracterului supranațional unic al UE și care permit verificarea implementării acordurilor de către statele membre, și coordonarea facilitată. Pentru a demonstra și explica mecanismele prin care se realizează procesul de europeanizare, trebuie evidențiate mai întâi

³¹*Ibidem*, p. 59.

³²Mike GOLDSMITH, „Variable geometry, Multilevel Governance: European Integration and Subnational Government in the New Millennium”, în: Kevin FEATHERSTONE, Claudio M. RADAELLI, (eds.), *The politics of Europeanization*, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 112–133.

³³Claudio M. RADAELLI, „The Europeanization of Public Policy”, în: Kevin FEATHERSTONE, Claudio M. RADAELLI, (eds.), *The politics of Europeanization*, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 41.

caracteristicile acestor tipuri de guvernare, ce reprezintă în ultimă instanță și diverse tipuri de europenizare.

Astfel, guvernarea pe bază de negociere, demonstrează faptul că politica europeană este rezultatul unui proces de negociere, ce are loc la nivelul UE. Guvernele statelor membre ocupă locul principal prin participarea directă la masa de negociere sau prin stabilirea condițiilor în care se delegă puterea unor organe suprastatale precum Comisia Europeană sau Curtea Europeană de Justiție. În această fază, europenizarea ia forma de „proiectare”, deoarece modelele sau regulamentele politicilor naționale sunt automat introduse în negocierile existente la nivelul UE. Gradul de europenizare poate fi redat prin măsura în care preferințele statelor membre se îndreaptă către convergență, prin regulile de votare ale Consiliului sau prin procesul de învățare, ce are loc la nivelul actorilor politici în urma întâlnirilor și sesiunilor de negociere repetate la nesfârșit, până la luarea unei decizii.

Guvernarea ierarhică are în vedere situația în care instituțiile supranaționale dețin o capacitate semnificativă de putere delegată. Astfel, la sfârșitul etapei de negociere, Consiliul aprobă de obicei legislația europeană, care trebuie pusă în aplicare la nivelul statelor membre, prin intermediul mecanismelor de comandă și control, care sunt concepute pentru a crea încredere prin limitarea posibilității statelor individuale de a se sustrage acordurilor negociate. Primul mecanism prin care se realizează procesul de europenizare este reprezentat de integrarea pozitivă, a cărei politici implică cele mai directe cerințe instituționale în ceea ce privește ajustarea națională. În general, aceste politici prescriu un model concret instituțional pentru obținerea conformității la nivel intern, ceea ce duce la existența unui loc foarte scăzut pentru adaptarea într-un context instituțional intern, deja existent.³⁴ Directiva Apei Potabile din 1980 este un bun exemplu de reglementare de comandă și control, deoarece standardele de bază definite prin intermediul acestei directive nu pot fi negociate și trebuie aplicate în mod uniform la toți furnizorii de apă. Cel de al doilea mecanism, integrarea negativă, nu presupune existența unui model instituțional, ci politicile acesteia vizează domeniile în care îndepărtarea barierelor naționale în fața comerțului, a investițiilor, a libertății de stabilire și a circulației libere a oamenilor, este suficientă pentru a crea o politică comună. Impactul politicilor europene în domeniile integrării negative provine în principal din impactul față de structurile de oportunitate naționale, mai exact din gradul în care distribuția puterii și a resurselor are loc la nivelul actorilor politici naționali.³⁵ Este furnizat exemplul clasic al politicii privind competiția la nivelul UE, politică ce stabilește ce este acceptabil în cazul fuziunilor sau al acțiunilor de tip joint venture între companii, prețurile și acordurile de împărțire a pieței și altele.

Coordonarea facilitată presupune faptul că Uniunea Europeană devine doar o arenă pentru schimbul de idei. Domeniile coordonării facilitate, precum gama de politici cuprinse în metoda deschisă de coordonare sau politica externă, prezintă anumite acorduri, sub forma unor declarații politice sau sub forma unor legislații ușoare, care vizează regulile de conduită care nu pot fi impuse la nivel legal, însă dețin o caracteristică legală prin faptul că trasează conduita instituțiilor, a statelor membre și a tuturor actorilor politici participanți. În aceste

³⁴Christoph KNILL și Dirk LEHMKUHL, „How Europe matters. Different Mechanisms of Europeanization”, <http://eiop.or.at/eiop/texte/1999-007.htm> accesat în data de: 15.09.2014, p. 4.

³⁵*Ibidem*, p. 6.

cazuri, instituțiile supranaționale dețin puteri foarte limitate, mai exact nu pot acționa ca agenți ai europenizării însă acest lucru nu înseamnă că procesul de europenizare nu poate avea loc, ci doar că acesta este mult mai voluntar și nonierarhic. Pentru a demonstra acest lucru, este folosit exemplul politicii externe, din anul 2003, când statele membre nu au putut cădea de acord asupra modului de abordare a regimului irakian a lui Saddam Hussein, sugerând că în acest caz politica externă nu a fost europenizată.³⁶

Risse și Börzel, în articolul „When Europe hits home: Europeanization and domestic change”, afirmă că europenizarea poate să cauzeze trei grade diferite de schimbare internă. Primul rezultat al europenizării enunțat de aceștia este reprezentat de absorbție. Prin intermediul acesteia, statele dețin capacitatea de a încorpora politicile sau ideile europene și să-și reajusteze instituțiile lor, fără ca să fie nevoie de o schimbare importantă a proceselor, politicilor sau instituțiilor existente. În acest caz, gradul de schimbare la nivel intern este scăzut, neexistând o schimbare substanțială a politicilor naționale.

Cel de al doilea rezultat al europenizării este reprezentat de acomodare. În acest caz statele membre se acomodează cu presiunile europene prin adaptarea proceselor, politicilor și a instituțiilor existente, fără să sufere schimbări la nivelul caracteristicilor esențiale și la nivelul înțelegerilor colective atașate acestor caracteristici. Gradul de schimbare existent la nivel intern este modest.

Cel de al treilea rezultat al europenizării este reprezentat de transformare, prin care statele membre înlocuiesc politicile, procesele și instituțiile existente cu unele noi, diferite în mod substanțial, sau le modifică pe cele vechi în așa fel încât caracteristicile lor esențiale și înțelegerile colective care stau la baza acestora sunt modificate fundamental. În acest caz, gradul de schimbare internă este ridicat.³⁷

În anul 2005, Börzel mai adaugă două rezultate ale procesului de europenizare, ce se referă la circumstanțe mai specifice: inerția și regresul. Inerția apare acolo unde statele în mod deliberat blochează cerințele UE fie prin neimplementarea politicilor, fie prin angajare în respectarea parțială. Fără să conteze dacă gradul de incompatibilitate este ridicat sau scăzut, gradul de schimbare internă va fi limitat, cel puțin până în momentul în care se va construi o presiune politică suficientă pentru a putea furniza adaptarea națională necesară. Regresul are loc atunci când statele nu blochează într-un mod simplu cerințele UE la faza de implementare, dar în mod conștiincios dezvoltă noi politici naționale care se află în divergență cu cerințele UE. În consecință, politica națională devine, nu mai puțin, ci mai mult, națională.³⁸

În concluzie, această lucrare și-a propus să analizeze procesul de europenizare în complexitatea sa, și în realizarea acestui demers, s-a început cu prezentarea celor mai semnificative definiții ale acestui concept dar și cu analiza evoluției acestuia în literatura de specialitate, urmând redarea mecanismelor europenizării, precum și a rezultatelor sale asupra instituțiilor, a politicilor și asupra proceselor politice de la nivel intern, analizând însă și

³⁶Simon BULMER și Claudio M. RADAELLI, „The Europeanization of Member State Policy”, în: Simon BULMER, Christian LEQUESNE, (eds.), *The member states of the European Union*, New York, Oxford University Press, 2005, pp. 357–384.

³⁷Tanja A. BÖRZEL și Thomas RISSE, „When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change”, file:///C:/Users/Inspiron/Downloads/SSRN-id302768.pdf accesat în data de: 14.09.2014, p. 10.

³⁸Ian BACHE și Andrew JORDAN, „Europeanization and Domestic Change”, în: Ian BACHE, Andrew JORDAN, (eds.), *op. cit.*, p. 28.

dezbaterele teoretice ce încearcă să explice acest proces. Totodată, mecanismele prin care europenizarea determină schimbări la nivelul statelor membre au fost redată atât din punct de vedere teoretic, prin explicarea termenilor de integrare pozitivă, integrare negativă sau coordonare facilitată, așa cum au fost ei definiți în literatura de specialitate, dar și din punct de vedere empiric, prin folosirea exemplelor politicii de mediu, de concurență și a politicii externe a UE.

BIBLIOGRAFIE:

Ian BACHE și Andrew JORDAN, „Europeanization and Domestic Change”, în: Ian BACHE ,Andrew JORDAN, (eds.), *The Europeanization of British politics*, Basingstoke [England], New York, Palgrave Macmillan, 2006.

Ian BACHE și Andrew JORDAN, (eds.), *The Europeanization of British politics*, Basingstoke [England], New York, Palgrave Macmillan, 2006.

Tanja A. BÖRZEL și Thomas RISSE, „When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change”, file:///C:/Users/Inspiron/Downloads/SSRN-id302768.pdf accesat în data de: 14.09.2014.

Tanja A. BÖRZEL și Thomas RISSE, „Conceptualizing the Domestic Impact of Europe”, în: Kevin FEATHERSTONE ,Claudio M. RADAELLI, (eds.), *The politics of Europeanization*, Oxford, Oxford University Press, 2003.

BULLER, JIM: GAMBLE, ANDREW, „CONCEPTUALISING EUROPEANISATION (A PROCESS WITHOUT A SUBJECT)”, <http://aei.pitt.edu/1724/1/bullerandgamble.pdf> accesat în data de: 12.09.2014.

Simon BULMER, „Theorizing Europeanization”, în: Paolo GRAZIANO ,Maarten P. VINK, (eds.), *Europeanization. New research agendas*, Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England], New York, Palgrave Macmillan, 2007.

Simon BULMER și Christian LEQUESNE, (eds.), *The member states of the European Union*, New York, Oxford University Press, 2005.

Simon BULMER și Claudio M. RADAELLI, „The Europeanization of Member State Policy”, în: Simon BULMER ,Christian LEQUESNE, (eds.), *The member states of the European Union*, New York, Oxford University Press, 2005.

Michelle CINI, „Intergovernmentalism”, în: Michelle CINI ,Nieves PÉREZ-SOLÓRZANO BORRAGÁN, (eds.), *European Union politics*, Oxford, New York, Oxford University Press, 2010.

Michelle CINI și Angela K. BOURNE, (eds.), *Palgrave advances in European Union studies*, Basingstoke [England], New York, Palgrave Macmillan, 2006.

Michelle CINI și Nieves PÉREZ-SOLÓRZANO BORRAGÁN, (eds.), *European Union politics*, Oxford, New York, Oxford University Press, 2010.

Maria G. COWLES, James A. CAPORASO și Thomas RISSE-KAPPEN, *Transforming Europe. Europeanization and domestic change*, Ithaca, N.Y, Cornell University Press, 2001.

Kevin FEATHERSTONE și Claudio M. RADAELLI, (eds.), *The politics of Europeanization*, Oxford, Oxford University Press, 2003.

- Mike GOLDSMITH, „Variable geometry, Multilevel Governance: European Integration and Subnational Government in the New Millennium”, în: Kevin FEATHERSTONE ,Claudio M. RADAELLI, (eds.), *The politics of Europeanization*, Oxford, Oxford University Press, 2003.
- Paolo GRAZIANO șiMaarten P. VINK, (eds.), *Europeanization. New research agendas*, Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England], New York, Palgrave Macmillan, 2007.
- Adrienne HERITIER șiChristoph KNILL, (eds.), *Differential Responses to European Policies: A Comparison*, Lanham, Rowman & Littlefield, 2001.
- Carsten S. JENSEN, „Neo-functionalism”, în: Michelle CINI ,Angela K. BOURNE, (eds.), *Palgrave advances in European Union studies*, Basingstoke [England], New York, Palgrave Macmillan, 2006.
- Christoph KNILL și Dirk LEHMKUHL, „How Europe matters. Different Mechanisms of Europeanization”, <http://eiop.or.at/eiop/texte/1999-007.htm> accesat în data de: 15.09.2014.
- Robert LADRECH, „Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France”, *JCMS: Journal of Common Market Studies*, vol.32, nr. 32/1, 1994, pp. 69–88.
- Robert LADRECH, *Europeanization and national politics*, Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2010.
- Thomas LAWTON, „Governing the skies: Conditions for the Europeanization of Airline Policy”, *Journal of Public Policy*, vol.19, nr. 19/1, 1999, pp. 91–112.
- Christian LEQUESNE șiSimon BULMER, (eds.), *Statele Membre ale Uniunii Europene*, Chisinau, Cartier, 2009.
- Claudio M. RADAELLI, „The Europeanization of Public Policy”, în: Kevin FEATHERSTONE Claudio M. RADAELLI, (eds.), *The politics of Europeanization*, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 27–56.
- Rogers SCULLY, „Rational Institutionalism and Liberal Intergovernmentalism”, în: Michelle CINI ,Angela K. BOURNE, (eds.), *Palgrave advances in European Union studies*, Basingstoke [England], New York, Palgrave Macmillan, 2006.
- ULRIKE LIEBERT, „Causal Complexities: Explaining Europeanization”, <http://www.monnet-centre.uni-bremen.de/pdf/wp/2002-1-Liebert.pdf> accesat în data de: 12.09.2014.

THE ENGLISH „BODY POLITIC”: THE ROLE OF A METAPHOR IN RENAISSANCE ENGLISH POLITICAL THEORY

Andrei Constantin Sălăvăstru, PhD, ”Al. Ioan Cuza” University of Iași

*Abstract: This paper aims at examining the role of a metaphor widely used in English political theory during the Renaissance: that of the „body politic”. Tracing its immediate origins in medieval political theory, where it appeared for the first time in the twelfth century, in John of Salisbury’s *Policraticus*, and with roots in the pagan and Christian antiquity, the analogy between the state and the human body was employed as one method of providing legitimacy and constructing a valid model of government. The specific English terms, „body politic”, emerged only in the fifteenth century, in the writings of the famous English political theorist John Fortescue (c. 1394- c.1480). The concept was embraced by the subsequent English political theory and greatly developed during the next 150 years. Yet, the questions which arise are what was the purpose of this metaphor and how important was it for the English political thinkers? Was it meant to prove or merely illustrate ideas already held? The current paper argues that the concept of „body politic” served a rather similar purpose as it did in medieval political theory: to provide legitimacy, as the human body was held to be an ideal divine creation, and to provide a better understanding of the proposed type of government. The object of this analogy, the human body, will also make it more important than other such analogies, because the way the body is structured and the way it works can even determine the rulership patterns to be followed in the political models proposed by the theorists employing this metaphor.*

Keywords: *body politic, political disease, England, political thought, rulership.*

In European political theory, starting with the twelfth century, with John of Salisbury and his famous treatise *Policraticus*, one can notice the emergence of a political metaphor consisting in drawing an analogy between the medieval state and the human body. The origins of this metaphor can be traced both in Greek and Latin philosophy, starting with Plato, and in early Church writings, such as the epistles of Saint Paul. According to David George Hale, in his work *The Body Politic*, „man accepted, in general, a view which saw the universe, the world, the church, the state and the individual, repeating the same pattern of arrangement and therefore exhibiting precise correspondences”¹. The observation is correct, as the medieval and early modern mind was dominated by the idea that man was a microcosm which faithfully mirrored, on a lesser scale, the universal macrocosm. That was the basis for the analogy between the human body and the state and it will be openly acknowledged by writers who employed the respective analogy, such as the (less known) English jurist Edward Forset or the much more famous James I, king of England and Scotland, but also a political theorist in his own right, to name just two from the period which this paper discusses.

The analogy appears in the works of some of the most important political writers of the Middle Ages, such as the already mentioned John of Salisbury, then Thomas Aquinas, Giles of Rome, Marsilius of Padua, Jean de Paris, Christine de Pizan or Nicholas of Cusa. True, the respective analogy does not stay confined only to political works: its echoes can be

¹David George Hale, *The Body Politic. A Political Metaphor in Renaissance English Literature*. Hague: Mouton, 1971, p. 47.

found in works of literature as well, but it is in political theory where its use had the most significance. In his *Policraticus*, John of Salisbury asserts that „a republic is, just as Plutarch declares, a sort of body which is animated by the grant divine reward and which is driven by the command of the highest equity and ruled by a sort of rational management”². The purpose of using an analogy was to better illustrate one’s argument, being a rhetorical device often employed during the Middle Ages, but also before or after. And one could say that medieval writers, many of them Catholic clerics, were basically pushed towards using the human body as their object of comparison by the precedent established by Saint Paul, when he wrote in one of his epistles that the Christian community is one body. References to this text of Saint Paul, in the context of the „body politic” metaphor, exist both in medieval and in early modern writings. In addition, the special place given to the body favored this choice even more: a major concern of political writers was to make their political model as legitimate and as unquestionable as possible. The human body, just like nature, was a creation of God: showing a similarity between state and body strengthened one’s case significantly.

According to David George Hale, „the comparison is employed to defend and attack the established church, to promote order and obedience to secular rulers and to criticize political and economic abuses”³. As one can see, the goals pursued by its users can vary a lot, as the comparison lends itself to multiple interpretations. Yet, the common denominator of all the writings approaching this matter is the need for legitimacy. John of Salisbury used this analogy to propose a hierarchical and orderly political template, with the king as head and the clerics as the soul of the „body politic”. More than one century later, another famous political writer, Giles of Rome, proposed in his *De Regimine Principum* a different political scheme and, in order to construct his argument and make it as convincing as possible, he drew inspiration from Aristotle’s anatomy as described in *De Animalibus*, which established the heart as the most important part of the body: thus, for Giles of Rome, the king is no longer the head of the „body politic”, but its heart, giver of life. Giles was likely torn between two allegiances: *De Regimine Principum* was a *specula principum*, dedicated to the future king of France Philip IV, but Giles was also connected with the Holy See, which claimed the headship of the Christian community for itself. To avoid the emergence of two heads it was convenient to compare the king with another part of the body – and the heart, which, with the resurgence of the interest in Aristotle’s works during the thirteenth century, was suddenly gaining in importance, was perfectly suitable for this.

The use of this analogy, started in the twelfth century, continued during the early modern period and it became widespread in English political literature, from the late fifteenth century until the seventeenth century. According to Jonathan Gil Harris, „no matter how seemingly insignificant the body part, English writers from the Norman conquest to the Revolution proved themselves extraordinarily deft in establishing connections between the components of bodies natural and politic”⁴. Harris is correct in pointing out the popularity of this analogy in England, yet he exaggerated when it extended the time span to include the

² John of Salisbury, *Policraticus. Of the Frivolities of Courtiers and the Footprints of Philosophers*. Edited and translated by Cary J. Nederman. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 67.

³ David George Hale, *The Body Politic*, p. 7.

⁴ Jonathan Gil Harris, *The Foreign Bodies and the Body Politic: Discourses of Social Pathology in Early Modern England*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 1.

Norman period as well. It is possible that Harris had John of Salisbury in mind when he made this assertion, yet to consider the latter an „English writer” is quite questionable, despite his anglo-saxon origins, while Henry Bracton, author of *De Legibus et Consuetudinibus Angliae*, did not use the concept of „body politic”. Yet, Harris’ remarks about the development of this metaphor during the English Renaissance, that „political writers of the sixteenth and the seventeenth centuries transformed the standard comparison between body and society into a highly sophisticated similitude informed by new developments in anatomical medicine and pathology”⁵, are completely spot on. In medieval political literature, the analogy body/state was used mostly as support for the writer’s main argument; but in the English Renaissance literature, not only such use continues, but, in some cases, this analogy basically became an argument in itself, capable of standing on its own feet and engulfing the entire treatise: such are Thomas Starkey’s *A Dialogue between Reginald Pole and Thomas Lupset* or Edward Forset’s *A Comparative Discourse of the Bodies Natural and Politique*.

A more ambivalent opinion regarding the worth of analogies was expressed by J.P. Sommerville, who points out that they „meant far more to people in the early seventeenth century than they would today”⁶, but he also urges caution, because analogies „reinforced conclusions which had been reached by other means”, without generating conclusions themselves⁷. Yet, the difference between illustration and evidence often becomes more blurred over the argument and, besides, not all analogies have the same weight, thus bulking them together, as Sommerville does, is a mistake. The analogy with the human body, in particular, is clearly special and it goes further than merely establishing a parallel between the compared objects. In medieval political and theological literature, the Church (and the kingdom) were not merely analogous to the body – they actually *were* a body, a *corpus mysticum*, not just a simile, but „a sociological, organological or juristic notion”⁸. A similar approach can also be noticed in early modern English political thought, which held that the king possessed two bodies: a „body natural”, mortal and subject to man’s infirmities, and an immortal „body politic”, defined as his „policy and government”⁹. As such, the existing similitude between the body and the realm tended to transform into an actual identity: and if such a close connection was established between the body and the polity (or parts of them), then one could also draw even conclusions regarding how certain aspects of the „body politic” were supposed to work, based on the examples provided by the knowledge of the human body.

The English term „body politic” was coined for the first time by John Fortescue, in his work *On the Governance of England* (also known as *The Difference between an Absolute and a Limited Monarchy*) and similar analogies between the state and the body can be found in his other work, *De Laudibus Legum Angliae*. Fortescue’s two treatises brought two significant changes to the old corporal template devised by John of Salisbury and developed further by other medieval writers. First and foremost, the „body politic” changed from an universal

⁵*Ibidem*, p. 19.

⁶J. P. Sommerville, *Politics and Ideology in England 1603-1640*. London and New York: Longman, 1989, p. 48.

⁷*Ibidem*, p. 48.

⁸Ernst H. Kantorowicz, *The King’s Two Bodies*, p. 202. For an analysis of the political concept of *corpus mysticum* (and its transition from a liturgical to a sociological and juristic meaning), see Kantorowicz, *The King’s Two Bodies*, pp. 193-272.

⁹*Ibidem*, p. 7.

model, which was basically a general template which could have been applied to any Christian polity, to a „national” one. Second, Fortescue had a more pragmatic approach regarding the problems which can afflict the „body politic”, problems which have an economic character.

The concept of „body politic” is mentioned for the first time in the second chapter of *On the Governance of England*, a short constitutional treaty, describing the (idealized) characteristics of the English government, as seen by John Fortescue, and contrasting them with the less perfect ones of the French government. In the respective chapter, Fortescue explains the origins of the two types of constitutions described in his book, *dominium regale*, where the king rules „by no other laws than his own will”, and the *dominium politicum et regale*, which emerged as a result of a covenant between a community and its future king. The English constitution obviously belongs to the second type, which Fortescue considers far more preferable, and a mythological story of its establishment is provided by the author. It is in this context that the concept of „body politic” appears for the first time: „But afterwards, when mankind was more civilized and better disposed to virtue, [there arose] great communities, as was the fellowship that came in to this land with Brutus, willing to be united and made abody politic called a realm, having a head to govern it – since, following the saying of the Philosopher, every community united of many parts must needs have a head – then they chose the same Brutus to be their head and king”¹⁰.

In his second work, *De Laudibus Legum Angliae*, Fortescue gives further hints as to what purpose these analogies between state and human body could serve. In imitating the structure of the body, the English political writer is able to deliver a strong argument in favor of the unicity of power: „Such a people does not deserve to be called a body whilst it is acephalous, i.e without a head. Because, just as in natural bodies, what is left over after decapitation is not a body, but is what we call a trunk, so in bodies politic a community without a head is not by any means a body”¹¹. Appealing to the authority of Aristotle and his *Politics*, Fortescue argues that a people wishing to become a „body politic must always set up one man for the government of all thatbody politic”, yet his rulership is not automatically the tyranny decried by ancient and medieval writers, not even the *dominium regale*, because the will of the people and the laws of the realm, which cannot be changed without the consent of the subjects, should restrain the ability of the ruler to govern according to his own pleasure only. Both these points are made with the help of corporal analogies: in a „body politic” where the king is the head, the will of the people represents the heart the body would wither and die without and the laws are the nerves which keep the body together.

The use of the „body politic” concept and of the analogies between state and body continued after John Fortescue as well. One of the most developed instances of this analogy can be found in the treatise of Thomas Starkey, *A Dialogue between Reginald Pole and Thomas Lupset*, written somewhere between 1529 and 1536, where the author describes in great detail the „diseases” afflicting the metaphorical body of the state. The purpose of the

¹⁰John Fortescue, *On the Laws and Governance of England*. Edited by Shelley Lockwood. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 86.

¹¹John Fortescue, *De Laudibus Legum Angliae*. Edited and translated with introduction and notes by S. B. Chrimes. Cambridge: Cambridge University Press, 1949, p. 31.

author was to ingratiate himself to Henry VIII, whom Starkey's treatise was dedicated to, but also to provide solutions for improving the „health” of the realm. In his case, one could say that Starkey's analogies are not mere illustrations, but they are meant to suggest certain patterns of government. Starkey himself explains, albeit rather briefly and without going into much detail, the main motivation in choosing the human body as the object of this comparison with the state. The rationale behind this option is the fact that the body represented an ideal of harmony and proportions and, thus, „in thysprocesse we wyl take nature for our exampl& as nere as we can follow hyrsteppys”¹². Within the framework provided by the „body politic” concept, Starkey makes use of a subsidiary analogy, that between physical disease and „disease” of the state. He identifies a set of eight major diseases afflicting, in his opinion, the English „body politic” and proceeds to recommend all kind of remedies for them, according to the medical principles of that age (which were dominated by the Galenic theories). Basically, one could say that the corporal analogy helped Starkey build a very thorough metaphor of „political medicine”. In *A Dialogue*, Starkey's medical analogies serve as evidence, not as mere illustration: each „political disease” and the remedies brought up by Starkey, through the words of Reginald Pole, are questioned by Thomas Lupset in a „socratic” dialogue and the demonstrations of the former are constructed with the help of analogies.

Starkey was what one could call a proto-constitutionalist, but still loyal to Henry VIII. Yet, similar analogies can be employed from completely opposite perspectives, which shows the flexibility of the „body politic” concept. One such case was that of John Ponet, an English reformer who had to go into exile during the reign of Mary I Tudor. Ponet will refer to the old idea that a corrupt member which could not be healed had to be removed so that the rest of the body be saved in order to argue that even the head of the „body politic” (in that specific case, the king turned tyrant) could have such a fate – an unheard of idea and a very daring one. In Ponet's case, using the concept of „body politic” allows him to find an answer to the old question, what could and should be done if the king becomes a tyrant, by emphasizing the idea that obedience to one's sovereign must be limited: „if the sinewes be to much racked and stretched out, or to much shrinked together, it briedeth wonderfull paynes and deformities in manes body; so if Obedience be to muche or to litell in a common wealthe, it causeth muche evil and disordre”¹³. Ponet's opinion is an outlier, as the typical English political theory emphasized that rebellion was never justified, regardless of the king's flaws. As such, we could argue that, in Ponet's case, the corporal analogies were supposed to illustrate *and* provide evidence; because, while Ponet might have already held such opinions regarding the limits of obedience, the mainstream English political theory clearly did not¹⁴. Thus, Ponet had to make a very good case in order for his argument to have any chance to stick – and the corporal analogy was the tool he picked for this purpose.

The corporal analogies entailed by the concept of „body politic” can be employed not only to promote an ideal way of governing (like Starkey) or attack a hostile *status quo* (like Ponet), but also to defend an already established polity. For instance, in 1595, the English

¹²Thomas Starkey, *A Dialogue between Reginald Pole and Thomas Lupset*. Edited by T. F. Mayer. London: Butler & Tanner, 1989, p. 96.

¹³John Ponet, *A Short Treatise on Politike Power*. Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum, 1972, C8.

¹⁴See J. W. Allen, *A History of Political Thought in the Sixteenth Century*. New York and London: Methuen, 1964, pp. 125-134.

cleric Richard Hooker made use, in his work *Of the Lawes of Ecclesiastical Politie*, of similar analogies in order to defend the organization of the Anglican Church against the attacks of the radical puritans. According to Hooker, the Church of Rome was indeed afflicted by „very foule and grosse corruptions”, but the puritan reformers lacked „the exact skill and knowledge to discern”¹⁵. As a „body politic”, the Church of England could and should be healed, but Hooker distanced himself from the radicalism of the puritans. The explanation for this attitude resides in the fact that Richard Hooker wrote as a representative of the Elizabethan Church, which, while denying the Pope’s authority, still preserved many Catholic elements, with regard to its organization and rituals. By referring to the medical principles of that age, Hooker tried to show the dangers involved in the solutions recommended by the puritans – „the ground of which politique position is that evils must be cured by their contraries – , pointing out that „he that will take away extreme heate by setting the body in extremitie of cold, shall undoubtedly remove the disease, but together with it the diseased too”¹⁶.

It would be quite impossible to mention all the writers who used the concept of „body politic” in their books, due to their impressive number, yet there is one case which deserves a special attention, from the perspective of this paper’s purpose. Albeit most writers inserted the respective analogy in their texts without any additional explanations, as if the similarity between the human body and the state was an obvious and natural thing, there is at least one author who felt the need to provide a justification for his choice – justification which, luckily, is extremely thorough. That author is Edward Forset, an English jurist who lived between 1553 and 1630 and published in 1606 a treatise called *A Comparative Discourse between Bodies Natural and Politique*. The treatise was written immediately after the infamous Gunpowder’s Plot and Forset was involved in its prosecution – some allusions to that event can be noticed in the text of the treatise. Its preface, called *To the Reader*, provides the main explanation in favor of using the similarity between the human body and the state as an argument in political debates. The first (self-confessed) reason would be the better illustration of one’s point with the help of analogies, because „the Commonweale with all her parts, orders, qualities and requisites whatsoever is (for better apprehension and illustration) set forth by sundry fit resemblances”¹⁷. That was a common trope in medieval and early political literature: in order to cater to an audience as large as possible and, especially, in order to remove all possible doubts or misinterpretations, the clarity of one’s argument was paramount. In addition, the main target audience of this sort of treatises consisted usually of people whose education was far above the average (for instance, in Forset’s case, *A Comparative Discourse* would have had first and foremost a parliamentary and juridical audience). Since many books of this kind were polemical or supported controversial position, their authors could expect them to come under serious attack – thus, they had to make them as less vulnerable as possible. Forset’s opinions as expressed in *A Comparative Discourse* could be rather easily labeled as absolutist and that could have drawn the ire of the Parliament, especially the House of Commons, who was extremely sensitive to suggestions that the king

¹⁵Richard Hooker, *Of the Lawes of Ecclesiastical Politie*. Menston: The Scholar Press Limited, 1969, p. 184.

¹⁶*Ibidem*, p. 183.

¹⁷Edward Forset, *A Comparative Discourse of the Bodies Natural and Politique*. Amsterdam: TheatrumOrbisTerrarum, 1973, Preface.

could give or change laws at his own discretion – the main tenet of absolutist rule. A rather similar case occurred several years later, in 1609, when another English lawyer, John Cowell, was bitterly attacked in Parliament for several statements in his book *Interpreter* that the king was above the law and had his book banned.

An analogy with the body was considered more suitable than any other because the body itself was regarded, in medieval and early modern mindset, as representing a microcosm which was faithfully mirroring the organization and the workings of the universal macrocosm. Forset is aware of this as well and states as much in his introduction, writing that the best analogy was „eyther by the universall masse of the whole world (consisting of all the severallsubstances in that great frame by the high wisdome and might of God compact and united) or else by the body of man, being the lesser world, even the diminutive and modell of that wide extending universall”¹⁸.

Another fundamental reason why a writer would pick the analogy with the human body in order to construct his argument and which is pointed out by Edward Forset in no uncertain terms is that of legitimacy. According to the medieval outlook, both the human body and the universe were the direct creations of God and, as such, they were (originally) flawless. If the human body happened to display some failure, it was the fault of the man himself, with direct or indirect divine intervention (as the medieval mindset often established a connection between sin and bodily flaws or afflictions). In such circumstances, making a comparison with the human body was extremely tempting. If the author managed to prove that his political model followed God’s patterns as seen within the body, then his argument gained significantly more weight: „the uttermost extent of mans understanding can shape no better forme of ordering the affayres of a state, than by marking and matching of the workes of the finger of God, eyther in the larger volume of the universall, or in the abridgement thereof, the body of man”¹⁹.

Forset commented that an analogy between the state and the universe would also be apt: it would certainly satisfy one’s desire to provide his argument with an object of comparison of the greatest possible dignity, in this relentless search for legitimacy. Yet, in his opinion, the comparison with the human body is far more preferable, „being of more facilitie to bee understood (as deduced from a more familiar example) and equalling the other both in dignitie (having the same author) and in certayntie (respecting the fitnessse of their relation) may also sort both agreeably with other mens likings (as bred in their bosomes) and with mine intentions, which seeketh wholly a demonstrative plainnesse”²⁰. The universe was a much more vague concept, which (and that was a major problem) could not be easily visualized and, as such, accurately describing its structure and workings to an audience was far more problematic. Moreso, it was easier for Forset himself to resort to the analogy with the body: he had studied at Cambridge at a time when Galenic medicine and anatomy enjoyed widespread attention and, thus, it is likely he had become greatly familiar with them. It is plain from the text of the treatise itself that Forset was not a novice in this regard, as he used extensive medical terminology and displays great knowledge of the Galenic principles.

¹⁸*Ibidem*, Preface.

¹⁹*Ibidem*, Preface.

²⁰*Ibidem*, Preface.

Finally, the existence of a strong tradition for this analogy, as we have seen, must have encouraged Forset in the same direction: in undertaking this task, to draw a parallel between the state and the human body and use it to support his political ideas, Forset treads on familiar ground. In this regard, he is clearly not an outlier, but someone who continues, albeit to a greater extent than most of his predecessors, an already existing and well-established trend.

Still, there are limitations in the usefulness of such analogies, which the contemporary writers were aware of. Forset himself admits as much, by acknowledging that one could not seriously expect to find similarities for absolutely every detail in the structure of the state and the human body: „That it be not exacted or expected of me, so mincingly to manage this matter, as that unto every particular part or facultie of our human nature, I must needs find out in the States bodie some severall members or branches entirely matchable to the same”²¹. Yet, while a perfect similarity was very unlikely, Forset considered that such a thing should not have impeded his overall argument. If a resemblance exists, then, according to Forset, it should make that particular assertion valid²².

How much significance did this analogy have in the political debates of that time can be seen from the very fact that this kind of arguments did not remain consigned to the pages of political treatises. A reference to the concept of „body politic” appears, for instance, shortly after its introduction in English political thought by John Fortescue, in the draft of a sermon which bishop John Russell, chancellor of University of Oxford and Chancellor of England, proposed to deliver before the first Parliament of Richard III, in 1483. The bishop „extracted” the notion of „body politic” from the famous assertion of Saint Paul, which served as inspiration for so many instances when the respective metaphor was employed. In the words of Russell, Saint Paul „lykkenythe the mystik or the politike body of congregacione of people to the naturalle body of man, concludynge that, lyke as yn the body naturalle every membre hath compassion of other, yn so moche that the moste noble membre may not sey to the lest or vileste of them alle, I have no need of the”²³. Russell did not use only the already established expression *corpus mysticum*, but also made room for the new one of „body politic”. The rest of Russell’s statement is classic corporal analogy, quoting directly from Saint Paul: the body is a functioning whole, every part has need of the other and the „body politic” faithfully mirrors the physical body, with every estate being ordained to support the other and avoiding all manner of „strife and division”. Russell is a cleric and, as such, he drew upon Saint Paul’s words, which referred to the Church as the body of Christ, to assert a metaphor which defined the realm in similar terms: a theological construct became thus a political one.

Going further in time, closer to the end of the period discussed in this article, in 1609, no one other than James I himself made a direct reference to this analogy between the state and the human body, emphasizing the unique and special status of the king, in a speech delivered in front of his Parliament. At that time, the Parliament’s attention had been caught by the so-called „Cowell case”, an English lawyer who had written a book, *Interpreter*,

²¹*Ibidem*, Preface.

²²*Ibidem*, Preface.

²³Stanley Chrimes, *English Constitutional Ideas in the Fifteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 1936, pp. 185-186.

including some statements that the king was above the law. The debate over Cowell and his book was not particularly pleasant for James I, for two reasons: first, because it brought into the spotlight the matter of the king's special powers, the so-called royal prerogative, which James did not want discussed, undoubtedly aware how sensitive an issue could this be. Second, James I wanted the Parliament to vote new subsidies and did not want the Parliament's attention to be distracted by other matters. The speech itself was mostly devoted to the financial question. Yet, at the very beginning, James I also touched the subject of the relationship between king and law and the concept of „body politic”. In this analogy, he asserted, „kings are compared to the head of this Microcosme of the body of man”²⁴. James' reference to this concept was brief, but it mentioned the king's special position as „physician of the realm”, position emerging from his role as the head of the body: „And lastly, as for the head of the naturall body, the head hath the power of directing all the members of the body to that use which the judgement in the head thinkes most convenient. It may apply sharpe cures, or cut off corrupt members, let blood in what proportion it thinkes fit, and as the body may spare”²⁵.

The conclusion which can rightfully be drawn from all the examples provided is that analogies in early modern England were a very powerful tool for conveying a message. And using such an impactful term like the „body politic” was certain to impress upon the audience the weight of the argument. When James I wanted to convince his Parliament to vote for new subsidies, he did not proclaim his right to tax his people at will – assertion which could have been met with hostility in the Parliament and especially in the House of Commons. But he took care to emphasize the special status of the monarch, by a threefold analogy: with God, with the father of a family and the head of the body. The other two comparisons used by James I clearly reveal the significance of the „body politic” metaphor. Similarly, when English political writers wanted to strengthen their argument, argue a more controversial idea or provide an ideal pattern of governance which should have been followed, the „body politic” and the corporal analogies which it entailed was their choice.

BIBLIOGRAPHY:

- Allen, J. W. *A History of Political Thought in the Sixteenth Century*. London: Methuen, 1964.
- Chrimes, Stanley. *English Constitutional Ideas in the Fifteenth Century*, Cambridge: Cambridge University Press, 1936
- Fortescue, John. *On the Laws and Governance of England*. Edited by Shelley Lockwood. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Fortescue, John. *De Laudibus Legum Angliae*. Edited and translated with introduction and notes by S. B. Chrimes. Cambridge: Cambridge University Press, 1949.
- Forset, Edward. *A Comparative Discourse of the Bodies Natural and Politique*. Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum, 1973.

²⁴Charles Howard McIlwain (ed.), *The Political Works of James I*. Cambridge and London: Harvard University Press, 1918, p. 307.

²⁵*Ibidem*, pp. 308-309.

-
- Hale, David George. *The Body Politic. A Political Metaphor in Renaissance English Literature*. Hague: Mouton, 1971.
- Gil Harris, Jonathan. *Foreign Bodies and the Body Politic. Discourses of Social Pathology in Early Modern England*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Hooker, Richard. *Of the Lawes of Ecclesiasticall Politie*. Menston: The Scholar Press, 1969.
- John of Salisbury. *Policraticus. Of the Frivolities of Courtiers and the Footprints of Philosophers*. Edited and translated by Cary J. Nederman. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Kantorowicz, Ernst H. *The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology*. Princeton: Princeton University Press, 1997.
- McIlwain, Charles Howard, ed. *The Political Works of James I*. Cambridge and London: Harvard University Press, 1918.
- John Ponet. *A Short Treatise on Politike Power*. Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum, 1972.
- Sommerville, J. P. *Politics and Ideology in England 1603-1640*. London and New York: Longman, 1989.
- Starkey, Thomas. *A Dialogue between Reginald Pole and Thomas Lupset*. Edited by T. F. Mayer. London: Butler & Tanner, 1989.

Acknowledgements: This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/140863, Project ID 140863 (2014), co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 – 2013.

ELEMENTS OF ETHICS IN THE THOUGHT OF HEIDEGGER

**Ovidiu-Marius Bocșa, PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare
Northern University Centre**

Abstract: The purpose of this paper is to find those necessary and sufficient aspects that would entitle us to talk about Elements of Ethics in the case of Heidegger. We follow some representative thoughts trapped in the meanings' game. We rely on the possibility of "inhabited traces", particularly in the relevant questions' circle from two works.

Keywords: communicatvity, communicability, truth of being, humanism, ethical housing

1.Introducere

S-ar părea că Martin Heidegger¹ n-a scris despre etică, sau în orice caz foarte puțin, iar afirmația sa că etica nu intră în preocupările sale, ar întări această opinie. Faptul că n-a respins nazismul în 1933, ba chiar vedea o posibilă soluție în activitatea partidului nazist în privința organizării eficiente a societății, ar fi motive suficiente pentru a-i pune la îndoială disponibilitățile reflecției etice.²

De altfel unii exegeți subliniază faptul că în pofida căutării neobosite a gânditorului, în cele din urmă se ajunge la nihilism. Este vorba despre un fenomen european extins, explicat de Karl Löwith³ pornind de la versiunea lui Nietzsche și influența⁴ acestuia asupra lui Heidegger pentru care, nihilismul e manifestarea ființei în unic sens valoric, în regresie până la anihilarea ei. În acest context, de vreme ce ființa își pierde autonomia, relația gândirii cu ființa apare "distorsionată", "deviată", "inautentică" și "incorectă".⁵ S-ar părea că cercetarea întreprinsă în *Sein und Zeit* nu fâgăduiește și nici nu ne călăuzește spre depășirea

¹ *Controversat în multe privințe, Martin Heidegger (26 septembrie, 1889 – 26 mai, 1976) este un nume de referință pentru filosofia germană căreia i-a dat o nouă orientare, retrinzând interesul pentru misterul ființei și modul în care aceasta își găsește lăcașul în limbaj.*

² *În calitate de rector al Universității (ales în 21 aprilie 1933), i se impută faptul că s-a înscris în Partidul Național Socialist pe care îl susține public, și chiar dacă un an mai târziu renunță la funcție își menține poziția în partidul nazist. Vezi opinia unor personalități precum Hannah Arendt, Wolfgang Stegmüller, Hans Georg Gadamer, în notele 11, 12, 13 din http://ro.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger*

³ *Karl Löwith (9 ian. 1897 – 26 mai 1973), filosof german, fost student al lui Heidegger și autor a peste 300 scrieri. Vezi: Martin Heidegger. European nihilism Ed. Richard Wolin, trans. Gary Steiner, Columbia University Press, NY, 1995*

⁴ *Până la constituirea poziției lui Heidegger, se poate observa interesul critic față de gândirea lui Nietzsche și a impactului cultural datorat pierderii interesului pentru divin; în contextul studiului istoric al ontologiei, ca și în trecerea de la "primul început" la "celălalt început" din Beiträge precum și alte scrieri, inclusiv "Kehre" în contextul conexiunii ontologiei fundamentale cu critica tehnologiei și renunțării la "temeiul inițial" (adică omul, care la rândul său vâdește nevoia altui temei mai puternic (posibilă referință pentru "gândirea slabă" ulterioară); contextul apărării pretenției heideggerene referitoare la statutul filosofiei în cadrul celui de-al treilea Reich, și confruntării cu Partidul Național Socialist.*

⁵ *Ca o continuare, sau alternativă față de impasul heideggerian, s-ar putea vorbi despre orientarea hermeneutică a lui George Gadamer, care ne amintește de al treilea palier al trilemei lui Gorgias, adică transferul de interes spre posibilitățile și legitimarea comunicării printr-o nouă exigență conform căreia "ființa care poate fi înțeleasă e limbajul."*

nihilismului⁶, ci dimpotrivă, aduce o întristătoare reconfirmare prin experimentarea sa la nivel ontologic. Cu toate acestea, studiul nostru vădește prezența unor aspecte etice în scrierile heideggeriene, în gândirea sa. Pornim de la presupuziția întâlnirii unor aspecte de ordin istoric, social, politic, de raportare la timp, în special la timpul epocii sale atât de complexe și controversate. Chiar dacă referirile sunt uneori sporadice, tangențiale sau indirecte, prin juxtapunerea lor se pot deduce elemente de etică și metafizică și distincția dintre acestea. Efortul nostru se orientează spre dezvăluirea relației dintre etică și metafizică în gândirea lui Martin Heidegger, în special din “Ființă și timp” și din “Repere pe drumul gândirii”. Există un filon ascuns al filozofiei care se întoarce ofensiv împotriva tradiției. În acest filon este înscris și demersul lui Nietzsche cu „răsturnarea valorilor” și „filosofia cu ciocanul din „Amurgul zeilor” înfruntând față în față tradiția. Încercarea de recuperare a metafizicii „nu trebuie să fie doar un pas înapoi în domeniul metafizic, ci și un pas înainte sub puterea transformatoare a eticii”, este de părere, Joanna Hodge⁷ în *Heidegger and ethics*. Raționamentul pe care îl propune ține de filonul aurifer al gândirii etice⁸ care poate fi localizat în spațiu și timp. Pe de o parte, cuvintele sunt purtătoare ale unor semnificații profunde, iar adesea și a unor încărcături emoționale, după cum ne indică demersul atât de specific heideggerian, oferind prilejul preluării de termeni ce fac parte din limbajul etic: dreptate, justiție, responsabilitate, rău, autonomia, și relația dintre teorie și practică. Preocuparea de bunăstarea ființei umane ar presupune și reguli de conduită umană. Într-un context mai specific, pentru ființă este importantă constituirea și sesizarea legăturii dintre tipurile de diferență și alteritate în cadrul analizei ființei privilegiate, care este Dasein.⁹ Remarcăm ambiguitatea implicării lui Heidegger în problemele nazismului și anume o obiecție ce ar însoți presupuziția căutării eticului sau a politicului ce-i vin în întâmpinare și –subliniem– importanța distincției, din care se poate învăța. Otto Pöggeler¹⁰, unul dintre cei mai autorizați interpreți ai lui Heidegger, vorbește despre auto-amăgire și o „conduită a supraviețuirii”, care “pot fi înțelese doar de cei care au trăit acele vremuri”

⁶ Dacă nihilismul presupune nivelarea ființei în ființări, urmează uitarea ființei, fapt ce caracterizează metafizica occidentală (în sens apropiat de Nietzsche) și care reduce ființa la "valoare" adică la validitatea pusă și recunoscută de și pentru subiect. Depășirea metafizicii este de fapt demersul recunoașterii faptului că dacă omul e cel ce întemeiază, la rândul său are nevoie de un temei, așadar întemeierile de până acum bazate pe Dasein n-ar fi decât versiuni ale unui acceptabil deopotrivă epistemologic și etic. Considerăm că însăși conceptualizarea acceptabilului rămâne una din dificultățile și sarcinile actuale. În sensul bun ar trebui întrevăzută responsabilitatea. Dar și aceasta presupune un acceptabil și pragurile sale.

⁷ Joanna Hodge, *Heidegger and ethics*, Routledge, 1995, London p.1
<http://www.lightforcenetwork.com/sites/default/files/Heidegger%20and%20Ethics%20-%20Joanna%20Hodge.pdf>

⁸ Avem în vedere prezența “auriferă” timpurie la Platon, Aristotel, Augustin, Luther, Hume, Kant, Schelling și chiar la maeștrii bănuieții :Nietzsche, Freud, Marx detectabilă și în „zgura” de mai târziu, post-modernă.

⁹ În acest sens, Joanna Hodge op. cit. p.2 vorbește despre trei versiuni de etică, sau trei posibilități de întâlnire a eticului la Heidegger, care se aseamănă cu stadiile propuse de Kierkegaard.
<http://www.amazon.com/Heidegger-Ethics-Joanna-Hodge/dp/0415096502>

¹⁰ Otto Pöggeler, *The Paths of Heidegger's Life and Thought (Contemporary Studies in Philosophy and the Human Sciences)*, translated by John Bailiff, 1997 ; *Philosophie und Politik bei Heidegger*. Alber, Freiburg / München 1972, 2. Auflage 1974. ISBN 3-495-47261-4; Otto Pöggeler (1993). "Heidegger's political self-understanding". In Wolin, Richard. *The Heidegger Controversy: A Critical Reader*. MIT Press. p. 198. ISBN 978-0-262-73101-0. Septembrie 2013.

2. Stadiul cercetării

Există cercetări în privința descifrării eticului din viața lui Martin Heidegger, a modalității raportării lui la evenimentele istoriei. Pe această linie găsim încercările făcute de Otto Pöggeler și Joanna Hodge despre care am amintit deja. Pe de altă parte Jürgen Habermas în *Heidegger împotriva lui Heidegger*¹¹ focalizează atitudinea și opinia acestuia în privința problemelor capitalismului târziu. Heidegger susținea ceea ce i se părea atunci, o soluție salvatoare constând în organizarea societății într-un chip nou, în care s-ar fi afirmat pozitiv prin partidul la putere, cu răspunsurile ce se interesau de nevoile autentice ale poporului german, în timpuri de criză. Dar acele răspunsuri, în ciuda grupării în jurul unei personalități charismatice plină de promisiuni, foarte curând s-au îndepărtat de adevăr, dovedindu-se nu numai greșite, dar și extrem de periculoase. Raționalitatea își va dovedi eșecul prin ororile sistemelor totalitare, după cum va susține cu îndreptățire Theodor W. Adorno¹². Anumite reticențe pe care cesta le are față de alternative etice de tip generalizat, se datorează vulnerabilității rațiunii însăși în fața ideologiilor. Arătând că “viața bună nu poate fi găsită în cadrul celei greșite”¹³, Adorno va sugera nevoia unor schimbări în însuși sistemul de organizare a societății bazate pe forme de dominație, “comodități” și “consumerism” și pe o “industrie a culturii”, care de fapt orientează spre același declin și spre aceleași dezastre. Jürgen Habermas¹⁴ analizează tipurile de criză, pe lângă cea economică, și anume crizele de raționalitate, de motivație și de legitimitate care nu pot rămâne fără urmări. Reiterările în timp ale acelorași probleme, indică același adevăr sugerat de Heidegger (când se referă la lipsa de autenticitate a vieții) și de neocolit în zilele noastre de retrosociologii cu palierele știute în care se situează noile pericole. După cum observăm, persistă unele întrebări heideggeriene ale căror ecou se resimte puternic și astăzi. Ele nu rămân suspendate într-un orizont al așteptării, ci așa cum am indicat deja câteva direcții de dezvoltare, solicită efortul actual și cel viitor de înțelegere, comunicare a experienței și selecție în direcția unei “solidarități de rezistență” - pentru a folosi o expresie adorniană.

Ne concentrăm asupra comunicativității¹⁵ și comunicabilității¹⁶ unor întrebări esențiale de filiație heideggeriană. Evidențiind limitele oricărei filosofii propunătoare a

¹¹ Vezi Andrei Marga, *Acțiune și rațiune în concepția lui Jürgen Habermas*, Dacia, 1985, p.15

¹² Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (11 septembrie 1903 – 6 august 1969) [filozof](#), [sociolog](#), [muzicolog](#) și [compozitor german](#), face parte din prima generație a [Scolii de la Frankfurt](#) și promotor al gândirii critice. La rândul său influențat de Walter Benjamin, va arăta pericolul ascuns în progresul științei, tehnologiei și raționalității însăși când se pierde simțul etic și respectul pentru viață. Imperativul adornian se referă la efortul educației împotriva barbariei, efortul permanent al omeniției pentru evitarea unor catastrofe de tipul Auschwitz. Proiectul adornian pornește de la studiul personalității într-un mediu de o anumită factură, în direcția freudo-marxistă. Vezi: <http://plato.stanford.edu/entries/adorno/>; Vezi și contextul conflictual a celor două tradiții a gândirii europene din secolul XX: ontologia lui Heidegger și teoria critică adorniană: Iain Macdonald and Krzysztof Ziarek, *Adorno and Heidegger, Philosophical Questions* 2007, ISBN: 9780804756365.

¹³ Vezi motto la prima parte din *Minima moralia*.

¹⁴ Student al lui Adorno și apoi urmaș al acestuia la conducerea Școlii de la Frankfurt, Jürgen Habermas (n.1929) dă o nouă orientare gândirii critice considerând că raționalitatea ține de trei contexte: epistemic, practic și intersubiectiv. Acordând o importanță prioritară nu atât cunoașterii particulare cât accentului pragmatic în direcția “atitudinii performante” și eficienței “comunicării libere de constrângeri în sfera publică”, dezvoltă un program (în care se simte influența lui Karl-Otto Apel) pe linia eticii discursului și a unei solidarități induse în direcția morală: problemele practice țin de admiterea sau respingerea unor norme de acțiune.

¹⁵ Comunicativitatea ține de tipuri de comunicare (interpersonală, de grup, respective mixtă când se are în vedere limbajul comun, cel științific sau categorial-filosofic), pe când comunicabilitatea se referă la condiții

“altceva” în locul ființării, o direcție înțelegătoare a temerii sau angoasei, vine oarecum în întâmpinarea filosofului care a arătat că nimicul nu e negarea ființării, ci “vastitatea termenului opus”, sau “vălul ființei” ca treapta ei premergătoare și stare de spirit. Posibilitatea comunicării unei experiențe esențiale ține în viziunea sa de “gândirea esențială” (cuprinzătoare a gândurilor determinate pornind de la “altceva-ul ființei”, sau o “alteritate a ei”, în termeni post-heideggerieni) iar “gândirea esențială presupune un sacrificiu”, adică “o risipire de sine a omului în vederea vegherii ființei” și cu “o răspundere aparte față de cuvânt.¹⁷ Desigur, ceea ce poate fi comunicat prin intermediul operei heideggeriene este relația mereu îmbogățită între Dasein și situația sa existențială. Credem că atâta vreme cât acesta este temeiul și substratul semnificațiilor în sumațiunea lor latentă, se are în vedere corectitudinea înțelegerii prin raportare la subiectul logic. În devenirea sa însă, raporturile pot fi schimbate printr-o răsturnare (Kehre) ulterioară în care accesul la ființă rămâne limitat dintr-o perspectivă epistemologică, nu însă și sub aspectul unei moralități creative ce-și caută adevărul din exterior. Față de “subiectivitatea adevărată”¹⁸, această ordonare în jurul unor linii de forță ale existențialelor indică o disponibilitate distinctă căreia nu ne putem sustrage, care ar putea fi un alt-ceva în noi, mai puternic decât noi, sau “alții ce ne populează sinele”, ca “umbră a realității”¹⁹ față de care se arată receptivă așa-numita „gândire slabă”²⁰ a postmodernismului.

(fondatoare) ce fac posibilă interacțiunea și înțelegerea sensului. Făcând respectiva disociere a termenilor Francisc Jaques este preocupat de acest al doilea context în care credem că are o contribuție importantă și Heidegger. Vezi Teodor Vidam, *Întemeierea eticii comunicării: Francisc Jaques în și față de K-Otto-Apel și J.Habermas*; <http://www.history-cluj.ro/SU/anuare/2010/Continut/art26Vidam.pdf>

¹⁶ Vorbind despre comunicabilitate intuim 3 contexte greu detectabile la Heidegger pentru a avea certitudinea unei “etici comunicative”. Privim în direcția “reconstrucției raționale” a judecăților morale și acțiunilor morale relevante apăsând cotidianului; contextul “limbajului obișnuit” (și dincolo de acesta) al observării etapelor dezvoltării judecății morale și fundamentelor normative din științele sociale; al cercetării meta-etice privitoare la strategii individuale și colective în căutarea acceptabilului ce să acopere nevoile economice, politice și concilierea conflictelor de interese. Pentru F. Jaques, op. cit., p. 584, „Exigența comunicabilității este în același timp universală și istorică, etică și semantică.”

¹⁷ Martin Heidegger, *Repere pe drumul gândirii*, Ed. Politică 1988, pp 278-189

¹⁸ De observat la Kierkegaard sau Dostoievski, comparative cu Max Stirner (Joseph Kaspar Schmidt, 1806-1856) admitând că fiecare ființă și-ar putea fi sieși suficientă ar veni în apărarea uncității fiecăruia, „deoarece orice ar putea exista deasupra “mea” fie Dumnezeu, fie omul, slăbește simțul uncității mele.” Vezi: *Der Einzige und sein Eigentum (Unicul și proprietatea lui)* Ed. Erich Stolpe, Leipzig, 1929 pp. 148-164

¹⁹ Emmanuel Lévinas, *La réalité et son ombre*. Pentru acesta, pp. 126-133, „La réalité ne serait pas seulement ce qu'elle est, ce qu'elle se dévoile dans la vérité, mais aussi son double, son ombre, son image” (Realitatea nu este doar ceea ce este, ci ceea ce se dezvăluie în adevăr, dar și dublul său, umbra, imaginea).

²⁰ S-ar putea spune pe scurt, că postmodernitatea sau lumea postnietzscheană reflectă ideea unui sfârșit al modernității cu imposibilitatea întoarcerii spre centru, dar păstrând dreptul rememorării sau reamintirii heideggeriene. Criza umanismului anunțată de Nietzsche, descrisă de Heidegger este moștenită de secolul în care trăim. Nihilismul nietzschean sau heideggerian indică criza ființei. Teoria filosofică a ontologiei slabe, la G. Vattimo, se leagă de depășirea heideggeriană (Verwindung), deoarece trecutul s-a fărâmițat în contextual epocii noastre nihiliste care nu mai consideră adevărul un concept gnoseologic, pentru că el nu mai este întemeiat pe o realitate metafizică stabilă. Diminuarea subiectului ca și a adevărului, face ca acesta din urmă să fie un concept instrumental de comunicare și interrelație, foarte apropiat de conceptele estetice. Postmodernismul vine cu o concepție nonmetafizică despre adevăr, dinspre direcția artei și retoricii nu după modelul cunoașterii științifice. Conceptul de “gândire slabă”, cel puțin la Vattimo se referă la o ontologie a declinului în sens heideggerian, hermeneutic. Vezi și: Gianni Vattimo / Pier Aldo Ravatti, *Gândirea slabă*, Ed. Pontica, Constanța, 1998. Dacă posibilitățile experienței nu implică niște condiții transcendente deductibile, sau accesibile intuiției prin vreo reducere sau epocă care să suspende adeziunea noastră la niște orizonturi cultural-istorice, lingvistice, categoriale, s-ar părea că rămânem aruncați în lume. Faptul de a

3. Întrebări rostuitoare

Majoritatea exegeților susțin că Heidegger și continuitorii lui se referă exclusiv la o întemeiere hermeneutică. Chiar și așa stând lucrurile, ne întrebăm dacă prin diferențierea dintre “existențiale” și “existențele”, prin raporturile însele de comunicare și interpretare și dincolo de ele, nu cumva se întrevăd nevoi etice ale unei ordini a manifestării binelui? Apar ele doar în cazul autorilor operelor de artă, ca păstrători ai unor sensuri ce ies parcă în întâmpinarea altor vremuri mai bune, ca atitudine de bunăvoință și căutare dincolo de limitările spațiului și timpului?

În acest context, desigur într-o completare optimistă, chiar dacă epistemologic vorbind, binele nu e prezent, după cum reiese din scrierile sale, totuși Adorno crede în disponibilitățile omului de a recunoaște răul și a i se împotrivi. Circumscriem problema etică unor întrebări heideggeriene cu constatarea că întrebările au un orizont mai cuprinzător decât eventuale soluții. Selectăm doar câteva din întrebări ce ne par relevante :

3.1. Întrebarea privitoare la adevăr și filosofie²¹

Heidegger ne previne aici²², că „Simțul comun recurge la evidența ființării manifeste și interpretează orice modalitate meditativă a interogației drept un atac la adresa bunului simț și a nefericitei sale susceptibilități”. De asemenea, de vreme ce meditația cu serenitatea blândeții nu se refuză stării-de neascundere a ființării în întregul ei, Heidegger caută²³ o poziție fermă, chemată să facă dovada onestității sale. Menționăm că dincolo de interpretarea prin recursul la termenul grec „aletheia”, Heidegger vorbește despre Adevăr ca “adăpostire luminătoare” și trăsătură fundamentală a ființei.²⁴ El vede esența însăși la palierul concordanței dintre cunoaștere și ființare. S-ar părea că pe aceste căi bătătorite, ne situăm în etapele interogării ce nu reprezintă alceva decât „drumul unei gândiri care refuză să ofere reprezentări și concepte, pentru a încerca și a obține o modificare a raportului cu ființa.”²⁵ Urmașii lui Heidegger restrâng raportul: Marx la economic, Adorno la raportul cu natura, Habermas la sfera socială și „comunicarea liberă de constrângeri”. Raportarea față de adevăr presupune o atitudine etică, or această căutare nu este străină lui Heidegger. Am adăuga că dacă pentru Adorno inteligența însăși este o categorie etică, pentru Habermas (spre deosebire de dialectica negativă din Horkheimer și Adorno) raționalizarea nu ar însemna inevitabilul dominației, dacă ar urmări consensul, iar nu succesul în deținerea controlului. În acest context, pentru Dana Villa²⁶ în *Arendt and Heidegger. The Fate of the Political*, „Citirea lui Arendt cu și împotriva lui Heidegger este importantă pentru că ne ajută să înțelegem sensul temerii sale în legătură cu disiparea tărâmului public, distinct de stat și economic.” Acolo unde Heidegger

nu fi deplin singuri dă puțința stabilirii unei relații ar fi sugerat Heidegger. Aceasta ar fi o condiție a posibilității comunicării, realizării unui consens moral asupra acțiunii.

²¹ Așadar, un adevăr nu doar al filosofiei, asupra căruia încă meditam acordând credit lui Joseph Ratzinger din *Caritas in Veritate*. Vezi: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_en.html.

²² *Martin Heidegger, Repere pe drumul gândirii, Ed. Politică, București, 1988, pp 156-159*

²³ *Ibidem p.156*

²⁴ *Ibidem p.158*

²⁵ *Ibidem, 159*

²⁶ p.vii.

subliniază inadecvarea gândirii esenței acțiunii, proiectul lui Arendt²⁷ pornește de la distincția dintre politică și ceea ce este politicul în relație cu amintirea calității limitate și determinate istoric a simțului politic. Există asemănări între abordarea trecutului de Arendt și felul în care la Walter Benjamin „moștenitorul și păstrătorul se întorc neașteptat spre distrugere”. Ne amintim metafora cu îngerul cu fața întoarsă spre trecut și aripile aproape smulse de vârtejul progresului (analiza unui tablou de Paul Klee). Aspecte similare sunt prezente în secțiunea 6 din *Ființă și timp*, dar fiecare din aceste abordări ține și de căutarea accesului la o experiență primordială. Atât la Heidegger, cât și la Arendt “practica cristalizată” se reasează în contextul existențial. Remarcăm că fiecare din aceste posibile repere ar presupune co-existența în acceptabil.²⁸ Crede că ceea ce se pierde mereu din vedere, inclusiv la nivelul unei ideale comunicări în care să nu primeze unic și inviolabil interesul propriu, posibilitatea unui acord ca acest interes propriu să nu împietzeze asupra celui colectiv în multiplicitatea exemplificărilor și confirmărilor acceptabilului.

3.2. Întrebarea asupra umanismului

Ne oprim²⁹ asupra unei propoziții ce ni se pare centrală demersului heideggerian: “Esența omului se întemeiază pe faptul-de-a-fi-în lume nu decide nici dacă omul este, în sensul metafizic-teologic, o ființă dincoace sau una dincolo de lume.”³⁰ Heidegger deduce că indiferentismul duce la nihilism.³¹ Dimensiunea sacrului, -am traduce mai departe cu cuvintele noastre- rămâne ascunsă dacă nu există o disponibilitate ce ne-ar lumina spre acesta. Heidegger ne avertizează: „Cum gândirea nu depășește metafizica, coborârea este mai cu seamă atunci când omul s-a rătăcit în subiectivitate, mai grea și mai periculoasă decât urcarea. Coborârea duce la sărăcia ec-sistenței lui homo humans. În ec-sistență este părăsită sfera lui homo animalis a metafizicii. Dominația acestei sfere constituie temeiul indirect ca și cu rădăcini adânci pentru amăgirea și arbitrariul a ceea ce este numit biologism, dar și a ceea ce este cunoscut sub denumirea de pragmatism.”³² Este semnificativ că Heidegger pune această întrebare: Dacă însă “humanitas” ține atât de mult de esența gândirii ființei, nu trebuie atunci să contemplăm ontologia prin etică?³³ Heidegger susține că adevăratul umanism este cel care gândește omul pornind de la apropierea sa de ființă și de contextele ce leagă destinul (Geschick) și istoria (Geschichte). Cu presupuziția gândirii ființei ca precedând distincția dintre teoretic și practic, el întrevide un deschis al oricărei etici, și chiar dacă nu zăbovește asupra posibilităților de întemeiere, ne sugerează că adevărata etică asupra căreia meditația ar putea aduce roade este aceea a omului ca păstor-veghetor al ființei.

3.3 Întrebarea privitoare la ființă și timp

După apariția operei sale fundamentale *Sein und Zeit*, i se solicita scrierea unei etici, iar Heidegger observa că în contextul întrebător la adevărul ființei, “fără ca omul să fie ridicat la rangul de centru al ființării”, este resimțită nevoia unei îndrumări valabile pentru toată

²⁷ Hannah Arendt (1906–1975) *personalitate influentă în teoria acțiunii, judecății etc. Este cunoscută prin The Origins of Totalitarianism (1951) și The Human Condition (1958)*, <http://plato.stanford.edu/entries/arendt/>

²⁸ Am revenit la un termen folosit în mod vag la nivelul simțului comun, considerând că filosofia ar avea de câștigat luând în considerare aspecte concrete ale termenului de acceptabil, ca referentului căutat de înțeles.

²⁹ *Ibidem* pp.296-342

³⁰ *Ibidem* p.330

³¹ *Ibidem* p.331

³² *Ibidem*.p.332

³³ *Idem*.

lumea și a unor reguli care să spună în ce fel trebuie să trăiască omul în conformitate cu destinul său, acest om care este conceput pornind de la “ec-sistența întru ființă”. Dorința de a avea o etică cere cu atât mai imperios îndeplinirea ei, „cu cât dezorientarea evidentă a omului- nu mai puțin decât aceea nemărturisită ,crește nemăsurat.” Într-o atitudine de contestare a ceea ce este uzual se poate realiza și delimitarea de ceea ce este greșit ,inclusiv spusa lui Heraclit:”Se află zei și aici”.Or Heidegger meditează deopotrivă asupra sălașului omului ,”gândind adevărul ființei ca element originar al omului care ecsistă”.S-ar putea adăuga ceea ce Heidegger a afirmat fără urmă de îndoială, anume că “Adevărul ființei fiind un element orginar al omului, este deja în sine o etică originară”.

O “etică a adăpostirii” sau una a „locuirii”?

Există o distincție pe care Heidegger o face între locuire și adăpostire. Am putea rezuma întregul excurs prin faptul că doar omul, care “poetic poate locui” își construiește locuirea. Metamorfozele metafizicii țin de relațiile tehnice și de diminuarea eticului prin constrângeri exterioare.Cu presupuziția distincției prestabilite dintre individ și colectivitate apar și rolurile distribuirii spre lucru, pază și gândire. Heidegger meditează și chiar intrevețe posibilitatea de mobilizare a ceea ce ar fi creativitatea (la care se raportează Erich Fromm din perspectiva freudo-marxistă, iar Herbert Marcuse pe linia raportului dintre principiul randamentului și cel al plăcerii). Dacă la Heidegger “poiesis” vine ca practică în avans dincolo de distincția etică, aceasta înseamnă creativitate. El susține că „Întreaga noastră grijă trebuie să fie dedicată acestei legături (nn. om-destin) care se realizează cu ajutorul eticii, într-o epocă în care omul tehnicii livrat mesei impersonale, nu mai poate fi adus la o statornicie de nădejde decât prin intermediul unei concentrări și ordonări –corespunzătoare acestei tehnici -planurilor și acțiunilor sale în întregul lor.”³⁴ Încercând să explice întâi semnificațiile pentru termenii de ontologie și etică, cu istoricul lor, Heidegger se oprește la Heraclit care lămurește prin spusa acestuia că „Firea omului își este lui daimon”.³⁵ Așadar, înțelesul străvechi recunoscut de Heidegger din rostirea lui Heraclit se referă la spațiul locuirii. “Deschisul sălașului său face să apară ceea ce se îndreaptă către esența omului, și care venind, sălășluiește în preajma lui. Sălașul omului deține în sine și păstrează venirea (Ankunft) celui căuia îi aparține omul în esența sa.”Aforimul vrea să spună :omul locuiește ,în măsura în care este om,în apropierea zeului”...În continuare, Heidegger lămurește numele de etică care spune că „ea meditează asupra sălașului omului,atunci acea gândire care gândește adevărul ființei ca element originar al omului ca al unuia care ecsistă, este de la sine etica originară.”³⁶ De asemenea ontologia „gândește întotdeauna doar ființarea în ființa sa”. Dar atâta vreme cât adevărul ființei nu este gândit, întreaga ontologie rămâne fără fundament. „De aceea *Sein und Zeit* este o ontologie generală”. Ontologia nu este criticată pentru că „gândește ființa ființării înghesuind ființa în concept”, ci pentru că “gândește adevărul ființei și nesocotește astfel faptul că există o gândire mai riguroasă decât cea conceptuală”.³⁷Cred că aceste modificări necesită o regândire a ceea ce este acceptabilul: nu doar din punct de vedere epistemologic,ci și etic.

³⁴ *Ibidem* p.334

³⁵ *Idem*.

³⁶ *Idem*

³⁷ *Ibidem* p.336

Concluzii

Există condiții etice ascunse ale metafizicii. Ele țin de căutarea și deslușirea lor cu resemnificarea căilor de alegere. Între schimbare și reînnoire se întrevede o transformare a ceea ce este uman. În sensul acesta am putea vorbi despre o recuperare a elementelor eticii și despre rolul raționalității semnificante în direcția acestui demers. Considerăm că cele câteva interogații heideggariene dau un răspuns pozitiv în privința unei etici implicite, iar cercetarea ar putea fi extinsă. Sălașul în adevăr permite deopotrivă cunoașterea și comunicarea a ceea ce e stabil și prielnic vieții. Preluând mesajul unor poeți precum Holderlin și Trakl, Heidegger ajunge la „semnificații originare” precum cazul cuvântului Geist care indică neliniștea, dislocarea, descumpănirea și drumul spre echilibru. În acest context spiritul ființează între tandrețe și distrugere. Dacă ceea ce e blând „nu suprimă ceea ce înflăcărează, ci oferă liniștea pritenosului”, ceea ce e distrugător provine din “desfrâul care se consumă în propria agitație”. Heidegger subliniază că „răul este întotdeauna răul unui spirit”, în vreme ce frâiele blândeții le deține spiritul care “însuflește” și astfel aflăm că “Numai ceea ce trăiește înzestrat din plin cu suflet are putința de a-și împlini destinația esenței sale”, iar prin aceasta (cel cu suflet) “e apt să se integreze în armonia unei reciproce sprijiniri, prin care tot ce are viață trăiește într-o ascunsă interdependență”. De asemenea, cel cu suflet bun, “împărtășindu-se din durere” accede la singura modalitate de a fi și adevărat căci durerea este darul din care se împărtășește esența a tot ce ființează”, tinzând spre “armonizare în sufletul cel mare”³⁸.

Bibliografie

1. Capobianco, Richard, Engaging Heidegger with a Foreword by William J. Richardson. University of Toronto Press, 2010.
2. Caron, [Maxence](#), Heidegger – Pensée de l'être et origine de la subjectivité, préface de [Jean-François Marquet](#), Paris, Éditions du Cerf, « La Nuit surveillée », 2005.
3. Cercel, Gabriel / Ciocan, Cristian (eds), The Early Heidegger (Studia Phaenomenologica I, 3–4), Bucharest: Humanitas, 2001.
4. Crowell, [Babette](#), Words in Blood, Like Flowers. Philosophy and Poetry, Music and Eros in Hoelderlin, Nietzsche and Heidegger, 2006. [ISBN 978-0791468364](#)
5. Crowell, Steven Galt, Husserl, Heidegger, and the Space of Meaning: Paths toward Transcendental Phenomenology.
6. Heidegger, Martin, Repere pe drumul gândirii, Ed. Politică, București, 1988
7. Hodge Joanna, Heidegger and ethics, Routledge, 1995, London
8. Pöggeler, Otto (1993). "[Heidegger's political self-understanding](#)". In [Wolin, Richard](#). The Heidegger Controversy: A Critical Reader. [MIT Press](#). p. 198. [ISBN 978-0-262-73101-0](#). Septembrie 2013.
9. Pöggeler, Otto, The Paths of Heidegger's Life and Thought (Contemporary Studies in Philosophy and the Human Sciences), translated by John Bailiff, 1997 ;
10. Vidam, Teodor, Repere ale gândirii etice europene, Argonaut, Cluj, 2012
11. Vidam, Teodor, Teritoriul moralității, Argonaut, Cluj, 2014

Surse electronice:

³⁸ Martin Heidegger, *La ce bun poezii*, în vol. *Originea operei de artă*, Univers, București 1982, pp 290-292

<http://www.lightforcenetwork.com/sites/default/files/Heidegger%20and%20Ethics%20-%20Joanna%20Hodge.pdf>

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger

***THE BRITISH VICE-CONSULAR ACTIVITY IN THE ROMANIAN PRINCIPALITIES
AND THE PORT-CITY OF GALATZ, IN THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH
CENTURY***

Ana-Maria Cheșcu, PhD Student, Romanian Academy, Iași Branch

Abstract: the entire activity of the Sardinian consul in Galați can be found in the various officials of the principalities, of the Ottoman Empire, or of the capital of the Sardinian Kingdom. Written just after the arrival in these territories, or later the arrival in these territories, written as mean of information or as a mean of influence, documented or not, the Sardinian reports in Galati reflect the era of a continuous transformation, observed by the critical eyes of the occidental traveler, diplomats, or officials. The Sardinian consular reports, belongs to Bartolomeo Geymet and Adolph Castellinard, in which the Moldavian society was put under a through observation. In this sense, in this paper i intend to present the information of these two reports.

Keywords: reports, consul, society, merchants, cognitive approach.

Pentru istoricii interesați de realitățile socio-economice din Principatele Române, din prima jumătate a secolului al XIX-lea, rapoartele consulare reprezintă o importantă sursă de informare. Redactate la debutul venirii sau mai târziu, documentate sau nu, cu rol de informare sau oficiale, rapoartele consulare sunt o amprentă a celui care scrie și o oglindă a celui care citește¹. Din acest punct de vedere, informațiile prezentate în rapoarte reprezintă amprenta mijloacelor de informare pe care consulul le avea la dispoziție, a fondului cultural pe care acesta îl deținea, a mediului din care provenea și a modului în care mintea acestuia prelucra informația². Putem vorbi astfel de informație ca și cunoaștere, de cunoaștere ca și cogniție, de cogniție ca domeniu al minții. Deși în literatura de specialitate științele cognitive sunt asociate cu maladiile minții, mintea, în sine, este o emblemă a cogniției. Prin analogie, exactitatea, conținutul și veridicitatea informațiilor din rapoarte, depindeau de gradul de înțelegere și de interpretarea de care dădeau dovadă reprezentanții consulari. Astfel, dacă Bartolomeo Geymet³ avea o atitudine cvasi-obiectivă asupra societății moldovenești, Adolf Castellinard⁴ se remarcă printr-o analiză serioasă. Veridicitatea era relevantă, sau nu, de stilul în care scriau, Geymet, cinic și generalizant, iar Castellinard, riguros și sintetic. Lipsindu-ne documentele, nu avem foarte multe informații referitoare la viața acestora, lucru ce ne-ar fi putut ajuta să reconstituim, în parte, profilul psihologic al fiecăruia.

Raportul *Aperçu sur le Principautés de Moldavie et de Valachie*, este scris de către Bartolomeo Geymet, la 1 mai 1838, deci la puțin timp de la sosirea sa în Principate⁵. Autorul impresionează prin efortul de a se informa asupra originii latine a poporului român, asupra

¹ Pentru exemplificare, un model analog în Paul Cernovodeanu, *Importanța rapoartelor consulare engleze pentru istoria Principatelor Române în perioada regulamentară (1835-1848)*, în „Studii”, t. XXXIV, nr. 6, 1981.

² *Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea*, vol. III (1831-1840), București, Editura Academiei Române, 2006.

³ Dimitrie Bodin, *Documente privitoare la legăturile economice dintre Principatele Române și Regatul Sardiniei*, București, 1941, pp. 23-45. Moise N. Pacu, *Cartea județului Covurlui. Note geografice, istorice și statistice*, părțile I-III, București, Stabilimentul grafic I.V. Socecu, 1891, p. 392.

⁴ Dimitrie Bodin, *Documente sarde...*, pp. 125-148 (Castellinard c. același. Cu <<Commercio de Principauti di Moldavia e Valacchia per la via del Danubio>>, în care se prezintă produsele de export ale țărilor noastre și se arată ce mărfuri ar putea fi importate. Descrieri ale porturilor importante. În anexa studiului: tabele identificatoare.

⁵ *Călători străini...*, III, pp. 731-748.

bogațiilor naturale ale Principatelor Române, asupra principalelor produse de import și export, asupra navigației comerțul prin cele două porturi, Galați și Brăila, etc.

Explorând spațiul mioritic, autorul era de părere că: „vai de călătorul lipsit de experiență, care sosește în aceste locuri. Dacă are de negociat afaceri, în special, în privința avantajelor, va fi înșelat, păcălit, în toate modurile”⁶. Nici boierii moldoveni nu păreau să aibă obiceiuri mai sănătoase, Geymet afirmând despre aceștia: „cei mai mulți maimuțăresc moda pariziană și sunt înclinați înspre toate extravaganțele luxului”⁷. Preoții erau mai răi: „în general, ignoranți, foarte puțini au studii. Tinerii care vor să se dedice bisericii intră ca paracliseri pe lângă un preot și petrec 4-5 ani, pentru a învăța ceremoniile complicate ale acestui cult. Apoi, se duc la București și Iași, pentru a fi consacrați de Patriarh. Îi găsești, destul de des, prin cârciumi și frecventează femeile ușoare”⁸. Părerile sale la adresa femeilor erau și mai jignitoare: „la femei trândăvia este încă și mai mare. Ele nu fac nimic, nu se ocupă de nimic, infracticidul este frecvent, atât la femeile măritate, cât și la cele necăsătorite”.⁹

În ceea ce privește orașul Galați, care „în întreg ansamblul său, forma cel mai insalubru colț de lume..., totul mirosea urât, totul era dezgustător”, autorul observa că, din punct de vedere etnic, acesta era format „dintr-un amalgam de greci, slavi, maghiari și dintr-un număr mare de evrei, majoritatea originari din Polonia și Germania”¹⁰. Mult mai precis, botanistul elvețian, Guèbhart observa împărțirea orașului Galați în două „ în partea de sus, orașul nou, cu locuințe clădite după moda orientală și orașul de jos, unde totul se afla în dezordine”¹¹. Călătorul elvețian observa: „când ajungi la Galați pe Dunăre ochiul e neplăcut surprins de aspectul nenorocit al acestui oraș, care totuși e al doilea în Moldova sub raportul întinderii și al populației și cel dintâi, fără discuție, în ceea ce privește comerțul și poziția geografică. Un chei de bărci de lemn, în proastă stare, la o uliță rău pavată, ce urcă împodobită pe toată lungimea de prăvălii, tot de lemn, care par adevărate cocioabe, în comparație cu luxul pe care afișează astăzi cele mai neînsemnate capitale. În partea de sus a orașului „se aflau stabilimentele publice ca și locuințele boierilor, ale consulilor străini și ale principalilor negustori, încep să apară câteva construcții de cărămidă, dar după moda orientală, toate sunt fără etaj și înconjurate de un gard de scânduri”¹².

Mult mai documentat, Castellinard oferă informații despre principalele produse de import și export ale Principatelor Române, despre navigația prin celor două porturi, Galați și Brăila, cursul valutar, regimul de porto-franco. Deși, atât Brăila, cât și Galațiul, se aflau sub regimul de porto-franco, „tuttavia è pienamente erroneo che la mercanzia importante in una di de città siano sottoposto ad un diritto di 3p.%, il quale vien percepito soltanto sui generi d'esportazione, diritto che non viene percepito alle rispettive frontiere se non quando s'importano nell'interno”¹³. Taxa vamală de 3% era percepută în interiorul principatelor române, atât pentru mărfurile de import, cât și pentru mărfurile de export. Pentru asigurarea transportului de cereale „la caratterizza, accordò immediatamente un libero entrepôt

⁶ *Ibidem*, pp. 739-740.

⁷ *Ibidem*, p. 737.

⁸ *Ibidem*, p. 731.

⁹ *Ibidem*, p. 740.

¹⁰ *Ibidem*, p. 746. Vezi și Raluca Tomi, *Călători italieni despre societatea românească din secolul al XIX-lea*, în „Studii și materiale de istorie modernă”, vol. XXIII, București, 2010, p. 67-89.

¹¹ *Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea*, vol. IV (1841-1846), București, Editura Academiei Române, 2007, p. 180.

¹² *Ibidem*.

¹³ Dimitrie Bodin, *Documente sarde...*, p. 140 (Castellinard c. același. Cu <<Commercio de Principauti di Moldavia e Valacchia per la via del Danubio>>, în care se prezintă produsele de export ale țărilor noastre și se arată ce mărfuri ar putea fi importate. Descrieri ale porturilor importante. În anexa studiului: tabele identificatoare).

(sottoposto ad una piccola tassa per sopprimerle alle spese) per tutte la granaglie, sevi ed altri generi di qualisivoglia provvienienza, che fossero per portarsi a Galatz”¹⁴.

Principala casă de comerț sardă de la Galați din această perioadă a fost Pedemonte. Atât Geymet, cât și Castellinard, acordă în cele două rapoarte o atenție deosebită acestor frați, „care au fost primii dintre italieni care au constituit în Galați o casă comercială, au avut curajul, acum 6-7 ani să se aventureze în aceste regiuni, cunscând probabil bogăția acestor ținuturi mai cu seamă în cereale; ei au construit, cu mult curaj, trecând peste marile dificultăți ce au fost: nerecunoașterea limbii și locuitorilor; la început au avut pierderi, care i-au făcut să spere pe grecii ce proceau închiderea afacerii, dar au persistat și succesul le-a încununat eforturile”¹⁵.

Principala activitate a firmei era comerțul de cereale. Napoli, Constantinopol, Livorno, Trieste, Messina, Marsilia, Nisa, Toulon, Alger, Calais și Londra, erau statele cu care firma Pedemonte avea relații. Pentru transportul cerealelor pe Dunăre, aceștia au construit trei vase, două de 200 de tone și unul de 250 tone. Deși predomina exportul de cereale, grâu, orz, totuși casa genoveză a exportat și doage sămânță de in către Marsilia, iar către Genova seu, cerviș, piei de boi și de iepuri¹⁶.

În drumul lor către succes, au fost ajutați de către „Gran Loghotet Catargi in allora Ministri degl' Interni della Moldavia”. Acesta „il med-o fece quanto stette in suo potere per agevolare quella nuova casa”¹⁷. Datorită succesului înregistrat de către aceștia, au existat conflicte între marinarii sarzi și greci, care „mânioși, în 1837, să vadă sosirea în aceste ținuturi a vaselor sarde în număr de 30 de ori mai mare decât în trecut, au căutat să-i învrăjbească pe marinari. S-a iscat un fel de bătălie navală, care a dat emoții întregului port Galați. Cu ajutorul autorităților, frații Pedemonte au reușit cu greutate să restabilească ordinea. Pedemonte i-a liniștit pe marinarii sarzi, care vroiau să-i împuște pe greci, în majoritate ionieni și din Arhipelag, // iar autoritățile au luat măsuri contra ultimilor, ca agresori”¹⁸.

Un alt aspect care ocupă un spațiu important este reprezentat de transporturi, un episod amuzant fiind legat de celebrul vehicol, căruța. Comparând descrierea lui Carol Guèbhart, botanistul elvețian care locuit timp de 6 ani la moșia prințului Dimitrie Sturdza, cu cea a lui Bartolomeo Geymet, observăm similitudini. Dacă pentru Guèbhart căruțele reprezentau un fel de „coșuri prăpădite de răchită, așezate fără nici un fel de arc sau întăritură, pe două osii și patru roți de lemn și abia atât de încăpătoare, încât un om să poată sta pe un braț de fân care-i servește drept culcuș”, pentru consulul sard situația era și mai tragică, deoarece „nu de puține ori, aceste mașinării se stricau în drum, iar poștalioanele își pierdeau călătorii pe drum”¹⁹. Principala condiție pentru a călători cu poștalionul era aceea de a avea o legitimație de călătorie sau *poderossa*, cum o numea Geymet”²⁰.

În consecință, putem spune că rapoartele consulilor sarzi de la Galați ilustrează, foarte fidel, concepția pe care aceștia o au despre cele două principate, inclusiv cele două porturi,

¹⁴ *Ibidem*, p. 139.

¹⁵ Raluca Tomi, *Imigrația italiană în spațiul românesc: italienii din Galați și Ismail (1834-1876)*, în „Revista istorică”, t. XIX, 2008, nr. 3-4, p. 221.

¹⁶ *Ibidem*, p. 220. Dimitrie Bodin, *Documente sarde...*, p. 126 (Adolf Castellinard către Ministerul de Externe al Sardiniei, Galați, 10 mai 1842).

¹⁷ *Călători străini...*, vol. III, p. 743.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ O experiență proprie....probabil.

²⁰ *Călători străini...*, vol. III, p. 743..

Galațiul și Brăila. Din relatări, reies două aspecte: lipsa de interes față de societatea moldovenească, moravurile acesteia, educația, totul fiind privit prin perspectiva occidentalului venit din altă lume, dar și rigurozitatea informațiilor referitoare la comerțul prin cele două porturi, cursurile valutare, ceea ce arată, încă odată importanța comercială a acestor zone, mai ales în cazul reprezentanței consulare a Sardiniei, care a avut un rol preponderent comercial.

Mențiune: această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/133675 „Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC - doc postdoc)”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BIBLIOGRAFIE:

Surse editate

Bodin, Dimitrie, *Documente privitoare la legăturile economice dintre Principatele Române și Regatul Sardiniei*, București, 1941.

Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, vol. III (1831-1840), București, Editura Academiei Române, 2006.

Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, vol. IV (1841-1846), București, Editura Academiei Române, 2007.

Surse istoriografice

Cernovodeanu, Paul, *Importanța rapoartelor consulare engleze pentru istoria Principatelor Române în perioada regulamentară (1835-1848)*, în „Studii”, t. XXXIV, nr. 6, 1981.

Pacu, N. Moise, *Cartea județului Covurlui. Note geografice, istorice și statistice*, părțile I-III, București, Stabilimentul grafic I.V. Socecu, 1891.

Tomi, Raluca, *Călători italieni despre societatea românească din secolul al XIX-lea*, în „Studii și materiale de istorie modernă”, vol. XXIII, București, 2010,

Eadem, *Imigrația italiană în spațiul românesc: italienii din Galați și Ismail (1834-1876)*, în „Revista istorică”, t. XIX, 2008, nr. 3-4,

THE EVOLUTION OF A DISCIPLINE: ONOMASTICS. SPECIFIC ELEMENTS AND HISTORIOGRAPHICAL ISSUES

Bogdan Gozman, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Regardless of age, the name is worn to individualize. There isn't and probably never will be from here on any other method to refer to someone then by name. The name doesn't do only that. It hides behind a fascinating history, some names being several thousand years old and surprisingly withstood the test of time to be perpetuated by other people and civilizations. The history of one family can be reconstructed using names and so can the political and social frame. What can be deduced from the anthroponimic inventory, which no discussion extremely vast, is that it enriches itself constantly. Forenames and surnames take all kind of shapes and versions. In these few pages we'll analyze briefly the works that marked this discipline and can be considered indispensable when we approach this topic, but also other less known aspects.

Keywords: name, naming, onomastics, anthroponymy, historiography

Când rostim numele unei persoane ne gândim oare că acest simplu act și că acel nume poartă o semnificație deosebită? Am fost strigați de atâtea ori „pe nume” încât nu știam că denumirea unui individ poate să stea sub semnul unui complex de factori și că numele în sine poate să aibă origini foarte vechi și controversate.

Ființe gregare și trăind în colectivitate, oamenii au simțit nevoia de a vorbi unul despre altul încă din cele mai vechi timpuri, iar când cel pus în discuție absentă, devenea imperios ca el să fie diferențiat printr-un semn distinctiv de ceilalți oameni și prin urmare s-a ivit nevoia ca fiecare persoană să poarte un nume.¹ Fiind așadar un element constitutiv al limbii fiecărui popor, orice nume de individ este în fond o secvență sonoră folosită permanent în comunicare pentru a desemna o anumită persoană și astfel prima și cea mai importantă funcție a numelui este de a exprima distincțiile dintre membrii unei colectivități.² Cu acestea aflăm că există și o știință care se ocupă cu studiul numelor mult mai complicată decât lasă să se întrevadă.

Despre onomastică (din gr. *onoma*=nume) putem spune că este știința numelor proprii dintr-o limbă,³ dar astfel am simplificat enorm problematica și nu am nuanțat-o îndeajuns. Termenul de onomastică a fost folosit impropriu numai pentru a desemna un areal restrâns și anume categoria numelor de persoană, această semnificație păstrându-se până târziu în contemporaneitate.⁴ Ștefan Pașca, la 1936, înțelegea prin onomastică *toponomastica și antroponomastica, împreună*. Sfera onomasticii a ajuns însă de-a lungul timpului să încorporeze ea însăși mai multe ramuri extinzându-și studiul asupra unei mari varietăți de nume proprii grupate în mai multe categorii dintre care mai importante sunt cele care studiază

¹ Alexandru Graur, *Nume de persoane*, Editura Garamond, București, 2006, p. 17.

² Christian Ionescu, *Mică enciclopedie onomastică*, Editura Enciclopedică Română, București, 1975, p. 8.

³ Nicolae Edroiu, *Introducere în științele auxiliare ale istoriei*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 305.

⁴ Nicolae A. Constantinescu, *Dicționar onomastic românesc*, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1963, p. IX.

numele de persoane (antroponimia), de locuri (toponimia), de ape (hidronimia)⁵ de animale (zoonimia)⁶ iar pentru completarea tabloului mai putem adăuga și fitonimele (nume de plante), astronimele (nume ale unor corpuri cerești), anemonimele (nume ale fenomenelor meteorologice), ergonimele (nume ale unor asociații umane), hrematonimele (nume ale unor produse industriale), ideonimele (denumiri ale unor forme de cultură spirituală, pietre prețioase, instrumente muzicale, dansuri, publicații, opere de artă etc.) și chrononimele (nume care desemnează o perioadă de timp).⁷

Ca ramură a lingvisticii, antroponimia (antropo=element de compunere cu sensul de „referitor la om” plus onoma=nume), studiază numele de persoană fie că vorbim de numele de familie, numele de botez sau prenumele, patronimul, porecla sau supranumele, pseudonimul etc.⁸ Ordinea lor este prestabilită, majoritatea limbilor moderne, printre care și româna așează înainte numele de botez, după modelul latin: Marcus Tullius Cicero, Publius Ovidius Naso, structură în care distingem praenomen, nomen și cognomenul.⁹

Nomen era numele pe care-l purta ginta din care făcea parte cetățeanul (Tullius, Ovidius), *praenomen* era numele personal, prin care se distingeau între ei indivizii din aceeași gintă (Marcus, Publius), iar *cognomenul* care a apărut ceva mai târziu de la particularități fizice sau morale ale individului, avea funcția de a distinge între ele familiile care aparțineau aceleiași ginți (Cicero, Naso).¹⁰

Sistemul *tria nomina*, care în mod oficial nu s-a impus de fapt în nici una dintre provinciile fostului Imperiu Roman¹¹ a avut de suferit însă schimbări semnificative odată cu invazia popoarelor migratoare, de care teritoriul actualei României nu a fost cruțat, dar și al fenomenului creștinării. Goți, huni, avari, pecenegi, cumani, s-au perindat rând pe rând și au îmbogățit sistemul de atribuire a numelor, însă cea mai mare influență asupra onomasticii (și nu doar a acesteia), suntem tentați să o atribuim slavilor. Într-adevăr, au existat împrumuturi de vechi forme onomastice laice de origine veche slavă, precum Boga, Bogdan, Bran, Dobre, Dragu, Neagu, Radu, Stan, Stroe, Vlad. Marele aport al slavilor a fost însă de altă natură și aici suntem datori să menționăm rolul esențial al culturii slave bisericești, copie a celei bizantine, care în materie de antroponimie a transmis românilor numele impuse de uzul bisericii grecești.¹² Altfel spus, prin creștinare slavii au adoptat nume creștine popularizate apoi prin prestigiul social al purtătorului și atracția pentru elementul nou,¹³ în paralel cu influența bisericii în sistemul onomastic.

După etapele de mai sus, mai mulți cercetători (Domnița Tomescu, N. A. Constantinescu) care au studiat istoria onomasticii românești, menționează fixarea și

⁵ Nicolae Edroiu, *op. cit.*, p. 306.

⁶ Nicolae A. Constantinescu, *op. cit.*, p. IX.

⁷ Ileana Ioniță-Iancu, *Onomastica românească și unele aspect didactice ale antroponimiei*, Paralela 45, Pitești, 2012, p. 14.

⁸ Gheorghe Chende-Roman, *Antroponimie. Din onomastica Țării Silvaniei*, Editura Silvania, Zalău, 2009, p. 18.

⁹ Nicolae Felecan, „Categoriile antroponimice: nume, supranume, poreclă” în *Onomasticon: studii despre nume și numire*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2010, p. 85.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 85-86.

¹¹ Iorgu Iordan, *Dicționar al numelor de familie românești*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983, p. 9.

¹² Christian Ionescu, *op. cit.*, p. 17.

¹³ Domnița Tomescu, *Numele de persoană la români. Perspectivă istorică*, Editura Univers Enciclopedic, București, 2001, p. 38.

dezvoltarea sistemului onomastic medieval de-a lungul secolelor XI-XVIII care sub influența culturii bisericești a căpătat progresiv un aspect hagiografic precumpănitor.¹⁴ Prin înrâurirea cultă a ierarhiei bisericii ortodoxe din statele române întemeiate după 1185 și din voievodatul Ardealului a pătruns un puternic filon antropomic de factură greco-slavă, desprins din cărțile de ritual slavon (Ceaslovul, Sinaxarele Mineelor) și din Sfânta Scriptură. Este perioada în care se impun așa-zisele nume biblice sau nume calendaristice, fie în formă oficială cultă, (Dimitrie, Gheorghie, Ioan, Vasilie) fie în numeroase derivate ale acestora create de români sau împrumutate de la sârbi, bulgari, greci, albanezi, ruși, unguri și sași (forma oficială a lui Ioan poate să circule sub forma de Ion, Ionel, Ionașcu, Ene, Ianoș, Haneș, Ivan, Iovan).¹⁵ În secolele următoare în zonele de bilingvism au pătruns destule nume laice din limbile popoarelor învecinate. Spre exemplu acum sunt preluate o serie de maghiarizări ale numelor românești cum ar fi András (Andrei), Gábor (Gabriel), György (Gheorghe), István (Ștefan), János (Ion), Mátyás (Matei), Pál (Pavel) dar și forme care atestă influența neogrecă din timpul epocii fanariote precum Crin, Mărgărita, Smaranda, Sultana, Trandafira. În paralel cu aceste împrumuturi limba română a dezvoltat un număr important de nume de persoane de creație proprie, formate mai ales de la denumiri botanice ori zoologice: Brândușa, Bujor, Mugar, Mioara, Puica, Puiu, Viorel, la care mai putem adăuga și pe cele formate de la diferite alte nume comune: Alin, Codruța, Doina, Domnica, Doru, Luminița, Norocel.¹⁶

Începând cu secolul XIX sistemul onomastic medieval a suferit șocul modernizării ce a implicat oficializarea numelor de familie, reînnoirea inventarului prin formele neogrecești, latiniste și occidentale, primind o înfățișare modernă în acord cu epoca în care se derula ritmul vieții sociale.

În limba română numele de familie, condiționat de anumite epoci istorice s-a instituționalizat relativ târziu, spre sfârșitul secolului al XIX-lea.¹⁷ Se admite de obicei că în Franța oficializarea numelor de familie s-a produs după marea revoluție din 1789, prin legea laicizării stării civile (1792) și mai apoi, prin introducerea Codului napoleonian în 1804. Procesul a iradiat apoi în alte țări europene: în Belgia, numele de familie s-au fixat la sfârșitul secolului XVIII iar în Germania la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului XIX.¹⁸ În Ungaria acest proces a început o dată cu prima reglementare asupra registrelor de stare civilă, emisă de împăratul Iosif al II-lea la sfârșitul secolului al XVIII-lea, reînnoită în 1827 și sfârșindu-se cu introducerea definitivă a stării civile în anul 1895. Acest act al oficializării numelor în Ungaria a implicat și populația românească din Transilvania dar este mai degrabă o formă de manifestare a modernizării juridice care s-a evidențiat nu doar la români sau unguri, ci la toate popoarele europene.¹⁹ Necesitatea a fost factorul principal care a dus la (re)apariția numelui de familie, a doua componentă de bază a formulei denominative. Pe măsură ce societatea umană a atins stadii mai înalte de dezvoltare relațiile în care omul era

¹⁴ Nicolae A. Constantinescu, *op. cit.*, p. X.

¹⁵ Ileana Ioniță-Iancu, *op. cit.*, p. 22.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 22-23.

¹⁷ Nicolae Felecan, *art. cit.*, p. 83.

¹⁸ Domnița Tomescu, *op. cit.*, p. 129.

¹⁹ *Ibidem*.

angrenat au devenit tot mai complexe și astfel varianta numelui unic nu mai era în stare să asigure diferențierile necesare între membrii societății.²⁰

Prenumele, ca parte a sistemului de denotație are o importanță deosebită. Dacă privim în istoria onomasticii este singura parte din sistem care s-a păstrat de-a lungul timpului. Însoțit sau nu de o poreclă sau de un supranume care să facă diferențierile mai ușor de operat, evoluția prenumelui a fost și ea foarte interesantă. Un studiu pe acest teren poate să prezinte numeroase dificultăți pentru că numele de persoană/numele de botez/prenumele sunt cele mai supuse inovației și modei din care cauză inventarul lor are un caracter deschis și dinamic.²¹ O persoană poate să primească un nume din afara sistemului, fie că este străin sau împrumutat, iar acel nume poate să dispară împreună cu persoana care-l poartă sau se poate transmite altor persoane din același mediu, devenind adoptat de sistemul autohton.²²

Departate de a fi doar o știință auxiliară a istoriei, despre onomastică putem spune că a devenit o știință în sine, autonomă, care prin cercetări poate ajuta la reconstituirea trecutului și astfel domeniul onomasticii va mai avea încă o importanță deosebită pentru istorie. Datele oferite cercetării istorice, precum și materialul informațional și concluziile la care s-a ajuns sunt preluate de istoriografie, onomastica fiind de mare utilitate științei istorice, dar ea aparține în primul rând lingvisticii, fiind de fapt o știință lingvistică.²³ Caracterul specific pluridisciplinar al onomasticii ne îndeamnă se menționăm și legăturile cu alte domenii.

Exceptând relația cu istoria (aflată în afara domeniului lingvistic), onomastica este strâns legată de dialectologie dat fiind faptul că numele pot conserva stadii arhaice ale unor fapte de limbă din graiurile populare, ajutând la interpretarea lor.²⁴ Incontestabile sunt legăturile onomasticii cu etimologia, apreciată de Christian Ionescu ca fiind „cu siguranță domeniul cel mai fascinant al lingvisticii” deoarece face posibilă „reconstituirea istoriei cuvântului și descoperirea adevăratului lui înțeles, lucru care nu poate fi posibil fără cunoștințe temeinice despre limbaj și despre fiecare limbă în parte.”²⁵

În mod curios există o conexiune și între onomastică și geografie. Ileana Ioniță-Iancu demonstrează că explicarea numelor de diferite origini se poate face cu mai multă precizie ca urmare a cunoașterii zonelor de influență directă (bilingvism). Putem întâlni astfel o concentrare mai mare de nume de origine maghiară sau germană în Transilvania, la fel cum întâlnim nume de origine turcă în Dobrogea în timp ce sudul țării comportă influențe bulgărești și sârbești.²⁶ Sociologia și psihologia pot de asemenea să aducă date esențiale pentru lămurirea etimologiei unor nume – mai cu seamă din categoria porecelor. „Imitația, înclinația spre maliție, respingerea diformității, atitudinea condescendentă, disprețul față de cei inferiori, spiritul ludic sunt tot atâtea resorturi specifice psihologiei individului sau a grupului, ce conduc la atribuirea de supranume ironice și denigratoare celor din jur.”²⁷

Este un truism faptul că numele de persoană constituie o parte integrantă a limbii unui popor și devine de la sine înțeles că onomastica urmează cursul dezvoltării limbii, determinat

²⁰ Gheorghe Chende-Roman, *op. cit.*, p. 88.

²¹ Domnița Tomescu, *op. cit.*, p. 6.

²² *Ibidem.*

²³ Nicolae Edroiu, *op. cit.* p. 305

²⁴ Ileana Ioniță-Iancu, *op. cit.*, p. 15.

²⁵ Christian Ionescu, *op. cit.*, p. 12.

²⁶ Ileana Ioniță-Iancu, *op. cit.*, p. 15.

²⁷ *Ibidem*, p. 16.

de istoria poporului pe care îl reprezintă²⁸ iar formarea sistemului onomastic, înțeles ca repertoriu general al numelor de persoană este un proces evolutiv continuu, cu o dinamică condiționată nu doar istoric ci și social.²⁹

Din punct de vedere istoriografic, dacă am discuta despre toate lucrările și studiile de onomastică am depăși cu siguranță cadrul acestor rânduri. Ce putem face este să vorbim pe scurt despre acele lucrări care au marcat disciplina onomastică și care pot fi considerate materiale de lucru indispensabile atunci când abordăm acest subiect. Desigur nu putem uita nici volumele de studii care au adunat – și continuă și acum să o facă – contribuții esențiale de pretutindeni. Astfel, putem remarca *Studii și materiale de onomastică* coordonate de Emil Petrovici, *Studii de onomastică* al căror coordonator a fost lingvistul și profesorul clujean Ioan Pătruț (discipol al lui Petrovici și continuator al lucrărilor sale), *Probleme de onomastică* care i-a avut ca și autori pe Mircea Homorodeanu, Janitsek Jenő și Marius Oros, reviste de profil precum *Studii și cercetări lingvistice*, *Revue roumaine de linguistique* ș. a.

Interesant este că lucrări esențiale de onomastică nu au venit întotdeauna din partea lingviștilor sau au iradiat dinspre un domeniu al onomasticii în altul, cum a fost cazul dintre influența toponimiei (nume de locuri) asupra antroponimiei (nume de persoane), domenii despre care s-a crezut mult timp – un principiu care în esență este corect – că reflectă istoria unui loc și a oamenilor care îl ocupă. În orice caz începutul acestei discipline în țara noastră îl putem plasa în deceniile trei-patru ale secolului XX, chiar dacă au existat preocupări legate de onomastică și în secolele anterioare.

Ceea ce vom putea observa foarte ușor este că majoritatea lucrărilor românești de antroponimie abordează numele de persoană nu în ansamblul lor, ci selectiv.³⁰ Procesul selecției abordează cu predilecție teme ce țin de originea și evoluția numelor într-un interval cronologic restrâns și un areal geografic limitat. Această „regionalizare” a studiilor de antroponimie poate fi observată inclusiv în zilele noastre, ori abordând teme locale, s-a neglijat ansamblul. Bibliografia consistentă a onomasticii nu conține încă o lucrare cu caracter general, o istorie a numelor de persoane, deși se vorbește despre aceasta de la primele lucrări care au studiat problema numelor. Ștefan Pașca remarca în anii '30 faptul că deși onomastica nu a fost desconsiderată, ea nu s-a bucurat de o dezvoltare la fel de mare ca cea a studiilor de lingvistică și că era nevoie să fie elaborate cât mai multe monografii de onomastică regională care să nu neglijeze amănuntul.³¹

În istoriografia onomasticii românești o serie de lucrări sunt citate foarte des și prin urmare este de datoria noastră să le amintim pe scurt și în aceste rânduri. Prima dintre ele în ordinea apariției aparține lui Nicolae Drăganu. Cercetătorul are marele merit de a inaugura (uneori acest merit îl împarte împreună cu Ștefan Pașca și Ioan Aurel Candrea) studiul numelor de persoană, iar câteva dintre lucrările sale se situează cel mai aproape de lucrarea de

²⁸ Domnița Tomescu, *op. cit.*, p. 15.

²⁹ *Ibidem*, p. 48.

³⁰ Constanța Bărboi, *Onomastică și istorie: comuna Rucăr – județul Argeș: interferențe lingvistice și istorice: Rucăr-Argeș, Rucăr-Făgăraș, Soveja, Rucăreni-Dragosloveni*, Ediția a II-a, Editura Meteora Press, București, 2001, p. 29.

³¹ Ștefan Pașca, *Nume de persoane și nume de animale în Țara Oltului*, Editura Monitorul oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională: Depozitul General Cartea Românească, București, 1936, pp. 5-7.

referință a lingvistului francez Albert Dauzat din 1925³², care a influențat studiile ulterioare de onomastică. Desigur că această apropiere care poate demonstra filiația sau de ce nu sincronismul cu cultura franceză nu îl plasează pe Drăganu într-o poziție de creator de disciplină. Cele mai sugestive titluri sunt *Toponimie și istorie*³³ și *Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei și onomastice*³⁴ pe baza cărora autorul a încercat să demonstreze cu argumente solide aria foarte largă de răspândire a românilor în secolele menționate dar și vechimea elementului românesc în Transilvania, Moldova, Muntenia, Banat și chiar în Panonia.

Un alt pionier vehiculat foarte des în istoriografia onomasticii este Ștefan Pașca, pe care l-am mai amintit în rândurile anterioare. Spre deosebire de Drăganu, Ștefan Pașca, lingvist clujean, își dedică atenția mult mai mult *doar onomasticii*, adoptând o perspectivă riguros științifică întemeiată pe metode esențiale cum sunt colectarea pe teren a materialului lingvistic și documentarea istorică minuțioasă. Multe din ideile vehiculate în lucrarea lui de referință, *Nume de persoane și nume de animale în Țara Oltului* din 1936 sunt de actualitate și astăzi. Autorul remarcă existența a două sisteme de denotație personală, unul oficial și altul popular. În același timp, Pașca stabilea o clasificare a elementelor constitutive ale formulelor oficiale în trei clase: nume de botez, nume de familie, supranume și porecle. Și în această lucrare apare o legătură puternică cu toponimia, domeniul onomasticii dinspre care au evoluat studiile ulterioare de antroponimie, pe drumul deschis deja de Nicolae Drăganu. Pașca a demonstrat că fiecare nume de persoană își are istoria proprie, iar *interesul antroponomastului nu poate fi exclusiv acela de a lămuri originea etimologică a numelor*, ci și de a urmări istoria unui nume pe terenul unde este întrebuițat, ceea ce constituie o întreprindere grea și de lungă durată.³⁵

Următoarele trei lucrări despre care vom vorbi, pot fi clasificate și ele ca și „clasice” ale onomasticii, datorită popularității de care s-au bucurat de-a lungul vremii. Ele au îmbrăcat forma cea mai atractivă pe care o pot lua lucrările de onomastică în încercarea lor de a se adresa atât filologilor cât și publicului larg și anume cea a dicționarilor de profil care au oferit și oferă și astăzi informații indispensabile cunoașterii și provenienței antroponimelor românești.³⁶ Putem spune fără îndoială că lucrările semnate de N. A. Constantinescu, Christian Ionescu și Iorgu Iordan au constituit un model pentru serii întregi de lexicoane de acest tip publicate în ultimele decenii care au extins mai mult sau mai puțin informația cuprinsă în ele. Indicațiile și explicațiile oferite cu privire la numele de persoane sunt foarte accesibile, fiind redactate într-o formă foarte agreată și de public.

Cartea lui N. A. Constantinescu *Dicționar onomastic românesc*, studiază numele de persoană din întreg teritoriul românesc, dar cum remarcă pe bună dreptate Gheorghe Chende-Roman, ea este limitată în timp fiindcă autorul nu se ocupă de numele actuale ci numai de

³² Albert Dauzat, *Les noms des personnes: origine et evolution: prénom – noms de famille – surnoms, pseudonyms*, Librairie Delagrave, Paris, 1925.

³³ Nicolae Drăganu, *Toponimie și istorie*, Editura Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, Cluj, 1928.

³⁴ Idem, *Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei și onomastice*, Editura Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, București, 1933.

³⁵ Ștefan Pașca, *op.cit.*, p. 7.

³⁶ Ileana Ioniță-Iancu, *op.cit.*, p. 20.

cele pe care le-a întâlnit în documentele mai vechi.³⁷ Cu toate acestea are o importanță deosebită pentru lingviști datorită imensului material documentar pe baza căruia se poate demonstra vechimea numelor și, în majoritatea cazurilor, etimologia.³⁸ N. A. Constantinescu este autorul care a distins patru faze în antroponimia românească, iar procedeul propus de el este reluat de lucrări ulterioare.

În 1975 apare *Mică enciclopedie onomastică* a lui Christian Ionescu, lucrare care se adresează unui public larg după cum menționează autorul. Avem de-a face cu o carte practică, concepută sub forma unui dicționar de prenume românești, dar trebuie să semnalăm faptul că strădania autorului a constat în a oferi nu doar informații de natură lingvistică ci și de natură etimologică și istorică cum poate fi observat la o lectură mai atentă a cărții. Termenul *onomastică* este folosit de către autor cu sens restrictiv, doar pentru domeniul numelor de persoană sau al antroponimiei,³⁹ ceea ce înseamnă că delimitările terminologice nu erau clare nici la acea dată. Totuși, chiar dacă abordează o cantitate impresionantă de nume, dicționarul lui Ionescu este selectiv, vizând mai degrabă un sens utilitar. În definitiv (fără a-i estompa meritele), studiul prenumelor propus de Christian Ionescu este așa cum sugerează primul cuvânt din titlu, *mic*, dar cu toate acestea s-a dovedit a fi un instrument de lucru folosit pe scară largă de la apariția sa până în prezent.

A treia lucrare „clasică” poate fi privită ca o completare a cărții lui Christian Ionescu și aparține lingvistului și filologului român Iorgu Iordan. Este vorba despre *Dicționar al numelor de familie românești*, apreciată ca prima lucrare dedicată numelor de familie din întreaga țară. *Dicționarul* este rodul unei munci laborioase pe care autorul a depus-o timp de câteva decenii. În introducere ne este explicat cum au luat naștere numele de familie la români, fapt ce poate fi foarte greu de clarificat în unele cazuri. De altfel aici rezidă și minusul lucrării: deși se bazează pe o bibliografie consistentă, Iorgu Iordan nu poate oferi decât explicații lacunare în unele situații. Totuși, prin numărul imens de nume de familie analizate trebuie să plasăm și această carte în panoplia lucrărilor esențiale de antroponimie.

Dacă privim unele din lucrările de mai sus putem remarca faptul că ele se axează pe un anumit areal (sat, oraș, regiune) pe o perioadă restrânsă de timp. De la Ștefan Pașca au trecut aproximativ opt decenii și totuși nu avem elaborată încă o istorie a numelor de persoană. La o privire mai atentă asupra bibliografiei, care este fără îndoială bogată, putem observa că o serie de lucrări încearcă să atingă acest aspect delicat al problemei și dacă ar fi să dăm coerență principalelor idei vehiculate în cele mai bune cercetări, rezultatul ar putea fi spectaculos. Altfel spus, trebuie să facem din lucrările dispersate un întreg prin care să atingem această problemă care astfel nu mai pare atât de gravă. Este necesar totuși ca un profesionist sau un colectiv de specialiști să de-a curs acestei idei și să elaboreze o lucrare emblematică pentru onomastica românească.

O altă lucrare de referință este semnată de Alexandru Graur și a apărut în 1965.⁴⁰ În *Nume de persoane* autorul face o scurtă trecere în revistă a cercetărilor de onomastică din istoriografia universală și demonstrează faptul că onomastica s-a dezvoltat pe parcurs, trecând

³⁷ Gheorghe Chende-Roman, *op.cit.*, p. 23.

³⁸ *Ibidem*, pp. 23-24.

³⁹ Christian Ionescu, *op.cit.*, p. 5.

⁴⁰ Alexandru Graur, *Nume de persoane*, Editura Garamond, București, 2006. Textul acestei ultime ediții reproduce lucrarea din 1965 a academicianului.

de la stadiul de știință *laterală a lingvisticii* la un domeniu care tinde din ce în ce mai mult să se autonomizeze și să devină „o știință” de sine stătătoare.

În atenția academicianului au intrat aspecte dintre cele mai diverse cum ar fi apariția numelui și evoluția acestuia de-a lungul timpului, pentru ca apoi să ne fie prezentate câteva sisteme de nume (chinezești, turcești, africane etc.) diferite de al nostru dar și puncte de vedere referitoare la numele în limbile indo-europene vechi și evoluția lor în cadrul epocii feudale. Sunt abordate atât probleme de onomastică universală cât și de onomastică românească, iar legat de ultima categorie sunt făcute unele nuanțări ce țin de numele de botez și de familie românești, hipocoristice și diminutive, porecle, pseudonime, sfârșind prin a face câteva precizări interesante ce țin și de etimologie, morfologie, ortografie și ortoepia numelor.

În cadrul acestui studiu, apelul la dicționare explicative a fost necesar. Ele oferă informații prețioase despre nume și se adresează cititorului doritor de cunoaștere și părinților care uneori se găsesc în dificultatea de a da un nume potrivit copilului lor. Pe lângă cele menționate anterior mai putem adăuga și *Dicționar enciclopedic al numelor de botez*⁴¹ al cărei autor este Tatiana Petrache. În esență această lucrare cuprinde două secțiuni. Astfel, în prima parte un lexicon onomastic însumează numele frecvente în antroponomia contemporană românească și numele religioase întâlnite în mediile ecleziastice și monahale. În atenția acestei prime structuri a cărții intră următoarele probleme: încadrarea numelui într-un tip etimologic și etimologia propriu-zisă; menționarea caracterului hagiografic al numelui (nume calendaristic creștin, cu precizarea după caz: nume calendaristic ortodox sau romano-catolic); filiera prin care numele pătrund în antroponomia românească; diferite variante ale numelor, derivate și hipocoristice.

În a doua parte ne este prezentat un tabel hagiografic alfabetic cu sfinții menționați în calendarele ortodoxe. Tabelul ne relatează informații succinte despre sfinții ortodocși cu lămuriri la anumiți neo-martiri și mărturisitori din secolele XIX-XX. Sunt menționați și sfinți apuseni care au viețuit până la 1054, precum și sfinții canonizați de Biserica slave din diaspora.⁴² Acest *Dicționar enciclopedic*, menționează autoarea, se dorește a fi un semnal la procesul de occidentalizare și laicizare artificială a numelor de botez românești, dar și o încercare de redescoperire a legăturii intrinsece dintre un nume și persoana care îl poartă.⁴³ Interesul în elaborarea dicționarului se rezumă la a fi un îndrumar în alegerea potrivită a unui nume și de a trece peste perceperea antroponimului ca o simplă etichetă a persoanei.

Al doilea dicționar onomastic aparține Aureliei Bălan-Mihailovici,⁴⁴ filolog și lexicograf. Această lucrare, adresată și ea atât specialiștilor cât și publicului larg are un plus de rigurozitate științifică și este superioară atât calitativ cât și cantitativ dicționarului menționat anterior. În prefața pe care i-a scris-o, Domnița Tomescu menționează amploarea documentării și elocința în prezentarea materialului antroponimic dar și capacitatea lucrării de a sublinia rolul fundamental al creștinismului în fixarea tradiției onomastice la români după o

⁴¹ Tatiana Petrache, *Dicționar enciclopedic al numelor de botez: cu un tabel alfabetic al sfinților ortodocși*, Ediția a II-a, Editura Anastasia, București, 2000.

⁴² *Ibidem*, pp. 12-13.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Aurelia Bălan-Mihailovici, *Dicționar onomastic creștin: repere etimologice și martirologice*, Ediția a 2-a, Editura Sophia, București, 2009.

perioadă lungă de *materialism și ateism* afișat, care a lipsit cercetarea onomastică de perspectiva religioasă, esențială în înțelegerea numelor de persoană.

Numele religioase sunt analizate erudit prin apelul la etimologie și în același timp este făcută o prezentare de proporții a circulației numelui în lumea creștină prin menționarea celor mai de seamă purtători ai numelui: sfinți, martiri, personalități ecleziastice, prezentare la care se adaugă și informații calendaristice asupra sărbătoririi în biserică a marilor nume ale creștinătății.⁴⁵ În același timp lucrarea ține să releve predominanța fondului religios al numelor, o caracteristică nu doar românească ci europeană în general, ocazie cu care Domnița Tomescu afirmă forța unificatoare a numelor creștine, ceea ce reprezintă una dintre cele mai vechi forme de globalizare. Prin creștinism, nume de diferite proveniențe se unesc în același creuzet și proliferază într-un mare număr de variante, iar continuitatea ce a rezultat a fost asigurată de fondul principal de nume creștine care se perpetuează de la o epocă la alta și se reînnoiește prin prestigiul religios al unora dintre purtătorii numelui.⁴⁶

Prezentarea făcută circulației numelor în creștinătatea apuseană și orientală pune în lumină conservarea și continuitatea prin uzul religios a unor forme ale onomasticii latine care în acest mod au fost salvate de la dispariție.⁴⁷ Profilul enciclopedic al dicționarului este semnalat cu stăruință de Domnița Tomescu, care îl recomandă ca fiind primul dicționar creștin al românilor.

O altă lucrare care ne-a atras atenția, de dată relativ recentă, este semnată de un colectiv de cercetători de specialiști consacrați (profesori, cercetători) și în devenire (asistenți, doctoranzi, masteranzi) sub coordonarea lui Oliviu Felecan. Ne vom opri în aceste rânduri asupra primului volum intitulat sugestiv *Onomasticon. Studii despre nume și numire*.⁴⁸ Citind această lucrare ne putem da seama până unde pot fi împinse granițele studiului în onomastică. Studii foarte interesante cum ar fi numele din lumea virtuală⁴⁹ sau onomastica unor firme⁵⁰, demonstrează cât de mult a evoluat această disciplină în ultimii ani în țara noastră. Studiile care se axează pe un domeniu restrâns se îmbină cu cele care tratează generalități ceea ce face acest volum deosebit de interesant și atractiv.

Prin deschiderea multidisciplinară, în *Onomasticon* antroponimia se îmbină cu sociolingvistica, psiholingvistica, pragmatica, toponimia, literatura, antropologia, stilistica și istoria prilejuind o lectură științifică mai mult decât generoasă. Pe scurt, în această lucrare vom găsi abordate subiecte ca interferențele iudaice în antroponimia maramureșeană, influențele române, maghiare și englezești perceptibile în orașul Baia Sprie din Maramureș, prenumele occidentale din această regiune pătrunse pe filieră nemțească sau prin intermediul limbii franceze, structurile denominative din cadrul sistemului popular românesc, studiul onomastic în literatură, întreprinderea unei anchete antroponimice ca mijloc de investigare a prenumelor și poetica poeziilor eminesciene. Cel mai amplu studiu al volumului se oprește

⁴⁵ *Ibidem*, p. 5.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 6.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ Oliviu Felecan coord., *Onomasticon. Studii despre nume și numire*, Vol. I, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010.

⁴⁹ Alina Bugheșiu, „Antroponimia virtuală: o abordare socio- și psiholingvistică a numelor din lumea virtuală”, în *Onomasticon*...

⁵⁰ Adelina Emilia Mihali, „Antroponime, supranume, porecle în onomastica firmelor din Borșa”, în *Onomasticon*...

asupra delimitării categoriilor antroponimice nume, supranume, poreclă și îi aparține lui Nicolae Felecan.⁵¹

Prin temele abordate, acest prim volum deschide o perspectivă inedită și multidisciplinară în cercetarea onomastică actuală printr-un material exemplificator îmbinat cu bibliografia de specialitate consacrată. De asemenea este demonstrat un nou gen de abordare: noile lucrări nu mai sunt rodul muncii individuale, ci al celei de echipă, căci astfel sunt acoperite aspecte mult mai vaste.

Poate că nu suntem în avangarda acestei discipline așa cum s-ar sugera⁵² și poate că nu este cazul să ne plasăm în acest teren în primii din Europa. Ar fi însă la fel de greșit să ne plasăm la antipod. Ce putem constata cu bucurie este faptul că cercetarea în domeniul onomasticii cunoaște o traiectorie ascendentă, iar studiile făcute mai ales în perioada de după revoluție de o calitate care să permită racordarea acestei discipline cu orizontul științific european. „Regionalizarea” studiilor de onomastică, sau tratarea unui areal restrâns, pe o perioadă scurtă de timp, nu reprezintă neapărat un impediment în calea unei lucrări cu caracter general. Dacă privim în istoriografia acestui domeniu, putem observa că toate studiile converg spre un întreg dat fiind faptul că abordările au variat foarte mult și au fost făcute pentru toate epocile istorice. Desigur prin aceste câteva rânduri am încercat să prezentăm câteva lucrări marcante, deși ar mai fi multe de adăugat, căci metodele de analiză pot varia și la fel și perioadele în care ele au fost făcute.

BIBLIOGRAFIE:

- Bălan-Mihailovici, Aurelia, *Dicționar onomastic creștin: repere etimologice și martirologice*, Ediția a 2-a, Editura Sophia, București, 2009.
- Bărboi, Constanța, *Onomastică și istorie: comuna Rucăr – județul Argeș: interferențe lingvistice și istorice: Rucăr-Argeș, Rucăr-Făgăraș, Soveja, Rucăreni-Dragosloveni*, Ediția a II-a, Editura Meteora Press, București, 2001.
- Chende-Roman, Gheorghe, *Antroponimie: din onomastica Țării Silvaniei*, Editura Silvania, Zalău, 2009.
- Constantinescu, N. A., *Dicționar onomastic românesc*, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1963.
- Dauzat, Albert, *Les noms des personnes: origine et evolution: prénom – noms de famille – surnoms, pseudonyms*, Librairie Delagrave, Paris, 1925.
- Drăganu, Nicolae, *Români în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei și onomastice*, Editura Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, București, 1933.
- Drăganu, Nicolae, *Români în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei și onomastice*, Editura Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, București, 1933.

⁵¹ Nicolae Felecan, *art. cit.*

⁵² Aurelia Bălan-Mihailovici, *op. cit.*, p. 5.

Cercetare finanțată prin proiectul „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală”, cod contract: POSDRU/159/1.5/S/137832, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

-
- Edroiu, Nicolae, *Introducere în științele auxiliare ale istoriei*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999.
- Felecan, Oliviu, *Onomasticon: studii despre nume și numire*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2010.
- Graur, Alexandru, *Nume de persoane*, Editura Garamond, București, 2006.
- Ionescu, Christian, *Mică enciclopedie onomastică*, Editura Enciclopedică Română, București, 1975.
- Ioniță-Iancu, Ileana, *Onomastica românească și unele aspect didactice ale antroponimiei*, Paralela 45, Pitești, 2012.
- Iorgu, Iordan, *Dicționar al numelor de familie românești*, Editura Științifică și enciclopedică, București, 1983.
- Pașca, Ștefan, *Nume de persoane și nume de animale în Țara Oltului*, Editura Monitorul oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională: Depozitul General Cartea Românească, București, 1936.
- Petrache, Tatiana, *Dicționar enciclopedic al numelor de botez: cu un table alfabetic al sfinților ortodocși*, Ediția a II-a, Editura Anastasia, București, 2000.
- Tomescu, Domnița, *Numele de persoană la români: perspectivă istorică*, Editura Univers Enciclopedic, București, 2001.

TRADITIONAL PRODUCTS OF ETHNOGRAPHIC AREAS. TOURISTIC POTENTIAL AND ATTRACTIVENESS

Mihaela-Daniela Cazacu, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The present study aims to check whether traditional products from specific ethnographic areas are influencing the motivation of tourists in choosing that region, which would be reflected in the increase of the touristic attractiveness. Traditional products are part of material culture which, along with spiritual culture, constitutes the cultural-historical potential of an area.

Tourism can be practiced anywhere, as long as there is a motivation to visit, travel or see other places. Almost every area may represent an area with touristic potential.

Ethnographic areas have an advantage from this point of view, because they could provide traditional products and a peaceful environment for tourists who choose to spend their vacation in this manner. Depending on the geographical location of an area, traditions, habits and skills of the resident population, we find different traditional products. The way they are made and their variety can determine the specifics of that area. For example, in mountain villages we find traditional products different from those of the plain or the delta.

Traditional products include not only food products but also other products such as clothes and shoes (traditional costumes), jewellery, musical instruments, utensils for various activities in the house or outside (gardening, field work), ceramics, traditional art products, etc. All these products made by artisans, create a special atmosphere, which is different from an ethnographic area to another, and they spark the curiosity of tourists.

Cultural-historical and natural potential are important in the calculation of the tourist attractiveness index, to which we add the other two components: the general infrastructure and technical-material facilities. The tourist attractiveness index depends on these four elements, and their relative weights determines the type of tourism in the area, which in turn can lead to a sustained and sustainable economic development under the conditions of strong competitiveness in present tourist destinations.

Two Romanian ethnographic areas that have the ability to increase their tourist attractiveness index through the use of traditional products are Neamț and Dorna, and our study will concentrate on comparing these two areas.

Keywords: *tourism, ethnographic areas, traditional products, tourist attractiveness, sights.*

Introduction

Romania has a rich and diverse touristic heritage, including medieval fortresses, castles and plenty of churches and monasteries. It also has legends, myths and traditions which have been cherished and preserved over centuries. Here we still use many old customs, folk music and dances and a large variety of traditional products.

Even since the start of the Middle Ages Romania had many ethnographic areas, called "countries", among which we can mention: Vrancea Country, Loviștei Country, Hațeg Country, Bîrsa Country, Zarand Country, Dorna Country, Olt Country (Butura 1978, p.13).

The present paper will mainly study the similarities and differences between two ethnographic areas: Neamț and Dorna, once known as „Dorna Country” and „Neamț Land”.

We will take a look at traditional products from the point of view of tourism, which could lead to a better valorification of the ethnographic areas and the associated products.

Important aspects of the touristic potential of the two areas are not known well enough and, by promoting these aspects, we could increase the touristic attractiveness of the ethnographic areas.

The paper is structured in two main sections: Section 1 investigates the relationship between ethnographic areas and traditional products and Section 2 looks at the touristic potential and the ways in which it can be used to better promote the ethnographic areas of Neamț and Dorna. To conclude, we give a brief summary of the paper and present the main conclusions.

Traditional products and ethnographic areas

Both notions have a very broad character, including multiple aspects, and we will concentrate our attention only on the relations between traditional products, ethnographic areas and tourism with respect to rural regions.

We have to mention that ethnographic areas are usually different from the geographic and administrative delimitations. They are defined only in terms of common customs and traditions which often cross administrative delimitations and even country borders. According to the “*Dictionary of Popular Art*”: ethnographic areas are territories more or less precisely delimited which present unitary ethnographic characters determined by sociohistorical traditions defined in terms of human settlements, occupations, housing, clothing, popular art, as well as spiritual cultural manifestations and way of life. There is no minimum number of elements to justify the use of this term to denote an area. (Stoica, G., Petrescu, P., Bocșe, M., 1985)

So, according to the definition above, there is no clear, i.e. straightforward, way of differentiating between two ethnographic areas. This is valid also when comparing Dorna and Neamț. Due to the geographical proximity, which gives them similar natural resources and historical conditions, the ethnographic landscape will also present similarities. For example, we can mention the similar traditional architecture which uses wood as the main building material.

Other similarities are also found in the morphology and structure of settlements, in the diverse ways of exploiting natural resources, in traditional occupations (animal husbandry, agricultural activities) and in traditional products.

There are also an important number of differences between these two regions, determined by natural factors like landscape (height and orientation of local mountains), hydrography (which influenced the accessibility to different regions), and also by social and economic factors like trade between regions and the associated trade routes, access to technical innovations etc.

In these conditions, various spiritual and material cultural elements are becoming specific only to certain areas, and this will give rise to different traditions and customs and different ways of making certain products.

The connection between the rural space and traditional products in Dorna and Neamț comes very naturally, because in the collective mentality the term traditional by itself implies a rural product made and preserved using techniques different than those used in the large scale industry in cities.

In time the rural ethnographic landscape evolved, suffering changes which reflected not only in appearance but also in economy. Some occupations have degraded (like sheep herder), some traditional tools and installations have been abandoned in favor of new

technologies, traditional crafts became isolated to inaccessible regions and were abandoned over time or will be abandoned in the near future due to population aging phenomenon.

In these rural ethnographic areas the tourism can be a good economic and demographic revitalizing factor, because we can still take advantage of the natural potential and the traditional ethnographic inheritance. We can also add the new tendencies of practicing ecological and sustainable tourism.

The connection between tourism and traditional products is evident, but the presence of tourists is conditioned by the general infrastructure and the technical-material facilities, and also on the existence of promotion programs of traditional products.

Unfortunately, at a national level, Romania has relatively weak promotional strategies and policies compared with the rest of Europe. This led to the formation in 2008 of the “National Office on Traditional and Ecological Romanian Products”, whose mission consists in promoting the concepts of “Qualitative Product” and “Ecological Product”, in technical assistance for the elaboration of projects to promote traditional and ecological products, in promoting the image of traditional products etc. This office is governed by the Ministry of Agriculture and Rural Development.

Recently, the criteria used in defining the notion of traditional products were clearly defined by the administrative institutions.

So, in the “Guide of Good Practices – Certification of traditional products”, issued by the “Compartment of Traditional Products and Sustainable Development”, we find that a traditional product is a: “food product made in Romania using local materials; which do not contain food additives; which shows a traditional recipe; a traditional production method and/or processing and a traditional technological process, and which is clearly distinguishable from similar products within the same category”. In the same Guide we also find the conditions and eligibility criteria for the certification of traditional products (Order no. 724/1082/360/2013 of the Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Health and National Authority for the Consumer Protection).

Traditional products are seen differently by tourists, resident population and by the authorities. To some international tourists traditional products are European certified products, which guarantees their quality. The certification also protects the name and recipe of that product.

In Romania there is only one out of 4000 traditional products registered at an European level: the Topoloveni jam, it received the certification of Protected Geographical Indication (PGI) from the European Commission in 2011.

The market for traditional products at the European Union level registers 14 million euro annually (Popa, 2011).

In Romania, traditional products are usually commercialized in fairs and markets and only few of them are available on the shelves of large stores. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, traditional products have annual sales levels of over 100 million euro. (Gheorghe et al, 2013). According to Panța (2011: p.8), up to 2011, there were 2653 Romanian traditional products certified at an European level.

In 2013, in Romania, there were over 4 000 registered traditional products, most of them from the milk and dairy and meat sectors, followed by bakery products (milling

industry) and beverage industry, according to the information provided by the Ministry of Agriculture and Rural Development.

The proportion of Romanian traditional food products is low due to the lack of promotion. For an international recognition the individual producers and farmers need investments in production technology and this fact is unfortunately discouraging. Some of them are not really interested and others may have limited financial possibilities, and there is also the competition with fake traditional products.

The same situation can be found in Neamț and Dorna, where recently associations between local artisans, or between farmers, have been formed. This fact improved significantly the image of the area, going towards the creation of a touristic ethnographic brand, that could compete with similar national and international areas.

The distribution of traditional products in 2013 is show in the map below.

Figure 1: Distribution Map of Romanian Food Products in 2013

In 2013 certified Romanian traditional products were mostly located in the south and central part of the country, with the largest proportion in Brașov, followed by Maramureș, Prahova, Buzău, Vrancea, Covasna, Neamț etc. The largest percent is occupied by meat products, then milk and dairy products, canned fruits/vegetables and bakery products.

Looking only at Dorna and Neamț we see that only Neamț has certified products in 2013, most of them being in the canned fruits/vegetables category.

The most frequently certified food products are: pork (pastrami, pudding with meat (“Tobă”), sausages, pudding with meat and rice (“Chișcă”), sausages (“Caltaboși”), milk and

dairy (different types of cheese (“Caș”, ”Urdă”, ”Cașcaval”, ”Brâză de burduf”). In the bakery products category most famous Romanian traditional products are: Cheesecake (“Poale-n brâu”) and homemade sponge cake (Cozonac de casă). Traditional fishery products are seen only in two counties from the south-east of the country: Tulcea and Ialomița.

In the following we will show a cartographical representation of certified traditional products in Neamț and Suceava for a period of 10 years (2005:2014).

Figure 2: The distribution map of the traditional products in Suceava and Neamț counties, (2005 -2014)

The data are taken from the Ministry of Agriculture and were processed using Microsoft Excel and Philcarto.

In Suceava the largest number of certified products is in the meat products category followed by milk and dairy products. In Dorna ethnographic area there are only two certified products: Smoked Trout from Bucovina (*”Păstrăv afumat de Bucovina”*) in the fishery category and a milk and dairy product from Cocănești called *”Cașcaval de Botuș”*, certified in 2006.

In Neamț, we see that a single milk and dairy product is in the west part of the county while all the other are in the central-eastern part. Dumbrava Roșie and Zănești villages have a considerable portion of certified meat products. Piatra Neamț has the largest number of

certified canned fruits/vegetables products, especially jams. Well represented are also Vânători (meat products), Urecheni, Grumăzești and Tîrgu Neamț (milk and dairy products). The only certified fishery product called ”*Hârzob de Brad*” is registered in the village of Tazlău. Here, as well as in Dumbrava Roșie, we also find jams and syrups from the canned fruits/vegetables.

We can see that the locations of different traditional products are well correlated with touristic areas and this can be of mutual benefit.

Touristic Heritage and traditional products

The touristic potential of an area is defined as “the total number of opportunities provided by the natural and social environments for touristic activities, including also the opportunities that are not specifically used in this purpose.” (Muntele, Iațu, 2006: p. 15)

The touristic potential can be divided in: arranged, used and usable. The proportion of these three types differs from one region to another depending on the conditions and the overall importance given to tourism. The touristic potential can be natural and anthropic. The two ethnographic areas studied in this paper have both types well represented.

From a tourists point of view, ethnographic resources are among the most recognizable and attractive components of the touristic potential. Among ethnographic resources we can mention: traditional occupations and crafts, traditional costumes, customs and traditions, traditional art and architecture, traditional techniques and also folklore acts.

The ethnographic heritage is given by the spiritual and cultural heritage of each community, being the result of their spiritual and historical evolution. In each ethnographic area the tourists come in contact with different cultural elements from those in everyday environments, which, combined with events and manifestations, contribute to the creation of a specific, traditional atmosphere.

So, the ethnographic potential is enriched by the presence of ethnographic resources, which are usually the main focus of rural communities and occupy a central part in the anthropic touristic potential of the area.

The attractiveness of touristic resources is well known for the two ethnographic areas in our study, there are many famous mineral water springs (Vatra Dornei, Bălătești, Oglinzi) and also monasteries and churches (Neamț, Agapia, Văratec, Sihla, Sehăstria), museums (Ethnographic Museum from Piatra-Neamț, The Historical and Ethnographical Museum from Târgu Neamț, Art Museum “Iulia Hălăucescu” in Tarcău, Craftsmen Museum Nicolae Popa, Vasile Găman Museum –Vânători-Neamț, “The Ancestors“ Ethnographic Museum- Borca), natural reservations, historical sites etc.

Each region will have a certain specificity given by the interactions among different factors, and, depending on the local or nearby resources, also specific products, which in time can become traditional products with touristic value.

Traditional products are part of the material culture and are determined by the specificity of each area. The factors determining the traditional character of an area also determine the uniqueness and originality of traditional products. This can have a definite impact on tourists choosing one region over another.

Although the two regions have similar natural potential and infrastructure, they also have specific elements depending on their spiritual culture and historical contacts with other social groups.

Besides the traditional food products, in the two ethnographic areas, we also find other types of products like: traditional masks, painted eggs, wood artefacts (utensils, furniture), ceramic artefacts, fabrics and traditional costumes (Romanian traditional shirts-”Ie”).

All of these products, manufactured by popular artisans, are expressions of traditional spiritual culture and have different forms and styles depending on the area. This is also seen in the local architecture, especially for wooden churches like that in Văleni – Piatra Neamț from the 16-th century. Memorial houses also preserve the specific local architecture, like the “Ion Creangă” Memorial House in Humulești – Neamț from the 19-th century.

The wood art is very well represented in the Neamț and Dorna ethnographic areas. We can see for example adorned porches at the houses in Crăcăoani, Vânători, Pipirig. Even the main gates, doors and windows are sometimes sculpted, a good example being the house of Neculai Popa from Târpești and that of Vasile Gaman from Lunca-Vânători – Neamț, which are good examples of an excellent ethnographic promotion of the Neamț area. We should also mention the houses from Tazlău, Căndești and Costișa, which also have specific architecture and wood art.

In the Dorna ethnographic area wood art is also well represented. At the Ethnographic Museum Vatra Dornei we find a large number of traditional products, among which we can mention: two “scafaie” (small wooden vessel) taken from Broșteni, which are considered unique; a wooden milk vessel from Gura Negrii; clay vessels and painted eggs from Ciocănești. In the Gurmăzești and Vânători-Neamț villages we find many traditionally sculpted artefacts inside churches (iconostasis, crosses and chapels).

In both areas, traditional costumes were manufactured by women in their households. They worked each clothing piece individually, thus assuring the uniqueness of each costume. As traditional fabrics we can mention, for old households: rugs, tapestries and carpets and for more modern households: blankets and carpets (vibrant colors).

Important sewing centers in Neamț were at Ghindăoani, Pipirig, Borca and especially at Agapia and Văratec where they had their own style and coloring methods. Now there are only specialized weavers manufacturing carpets and tapestries in traditional patterns. Well known weavers are in Pipirig (Rodica Ciocartau) and Bălțătești (Maria Mihalachi).

Traditional masks are among the most well-known traditional products, with famous manufacturers spread out over the entire county of Neamț and also in Dorna. With different shapes and sizes, they are used mostly in rituals (fertility, rain etc.) and most often they are associated with winter holidays. Traditional craftsmen use mostly goat and sheep skins, bark and metals in manufacturing masks.

Among the most famous masks craftsmen we can mention Neculai and Elena Popa from Târpești, known at an international level for their originality and diversity. They made hundreds of masks with human appearances (old man, old lady, doctor, gypsy and tradesman), animal faces (bear, ram, goat, bird) and others.

Another mask manufacturer is Albu Ion from Timișești who’s making masks for large groups of Christmas Carols singers participating in traditional rituals during the winter

holidays. Other traditional masks manufacturers are found in Răucești, Pipirig, Ceahlău, Borlești, Doljești and Gârcina.

In the past, masks had a very important and powerful emotional role, but in the present their functional value and playful character have almost disappeared, becoming simple decorative objects. This evolution also led to a change in the manufacturing methods.

Summary and conclusions

We studied the complex relations between traditional products, ethnographic areas and ethnographic heritage within the context of touristic potential and attractiveness with specific references to two ethnographic areas situated in the north-east part of Romania: Dorna and Neamț.

The main conclusions of our study can be summarized in the following list:

- a) The two ethnographic areas have a very well defined ethnographic potential which can be used in promoting strategies for ethnographic tourism.
- b) Romania in general, including Dorna and Neamț, has not only a good ethnographic potential but also a large number of well-established and famous traditional products.
- c) Out of 4000 certified traditional products in Romania, only 1 is recognized at European level. In order to increase the number of European recognized products we need to increase the tourist attractiveness of an area by better promoting the ethnographic touristic potential.
- d) Recently, due to the establishment of several local associations, the degree in which ethnographic areas are promoted has increased, and this can also be seen in the increase of the number of certified traditional products.

The ethnographic heritage registers an apparent paradox: in well developed, industrialized and urbanized countries it has almost disappeared while the most beautiful, richest and unaltered ethno-folkloric heritage is still found in developing countries. This is due to the fact that real popular culture is found only in rural areas, with well-kept customs and traditions, and this is only possible in areas in which modernism did not completely replace traditionalism.

Acknowledgments

**This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/133652, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 – 2013.*

REFERENCES:

- Butură, V., (1978): *"Etnografia Poporului Român, Cultura Materială"* Ed. Dacia, Cluj-Napoca.
- Constantin M., Stoian Mirela, Beciu S., Turek Rahoveanu Magdalena, coord.(2009): *"Piața produselor tradiționale din România"*, Ed. Ars Academica, București.
- Gheorghe G., Nistoreanu, B. G., Filip Alina (2013): *"Traditional Products– Vectors of Sustainable Development on the regional and national markets"*, Business and Sustainable

Development, Vol. XV, Special No.7, November 2013, [online] Available at:<<http://www.amfiteatrueconomic.ro/ArticolEN.aspx?CodArticol=1231>>[Accessed 6 October 2014].

Muntele, I., Iașu, C. (2006): "*Geografia turismului: concepte, metode și forme de manifestare spațio-temporală*", Sedcom Libris, Iași.

Ordin privind atestarea produselor tradiționale Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Nr. 724 din 29 iulie 2013 Ministerul Sănătății Nr. 1.082 din 19 septembrie 2013 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Nr. 360 din 31 octombrie 2013

Panța E., (2011): "*Procesarea produselor lactate tradiționale*", Ed. Anastasis, Sibiu.

Popa, C., (2011): "*Chiar știm adevărul despre produsele tradiționale ?*"[online] Availableat:<http://www.revistapiata.ro/Chiar_stim_adevarul_despre_produsele_traditionale_A-id6414.html> [Accessed 25 September 2013].

VIOLENCE AND THE SACRED

Adriana-Claudia Cîteia, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: The study proposes to analyze the relation between violence and sacred from three perspectives: the violence as a form of catharsis, as a form of kratophany and as a form of expression of a cognitive numinous.

*The sacrificial violence implies the installation of the dipsychisme, of a contradictory duality which evolves to the status of double bind, "monstrous, imperative double". The classical examples of a gemelar complex are Polynices and Eteocles in Euripides' *Phoenissae*, yet also Cain and Abel in the *Genesis* from the Old Testament, or Balin and Balan in the Arthurian cycle.*

*From the terms that compose the language of sacred violence are proposed for analysis the terms of *kydos*, *tymos*, *ciclotimia* and *styhomitia* (nouns of Homeric inspiration).*

*From the perspective of the suspension of the relation of the individual with the rational reality the analyzed terms, provide by the antique orgiastic cults are: *ate*, *oreibasia*, *ekstasis*, *menos*, *theamania*.*

Keywords: *dipsychisme, kydos, tymos, ciclotimia, menos.*

În analiza relației dintre violență și sacru, René Girard¹ definește trei structuri arhetipale care motivează mecanismul violenței:

-rivalitatea mimetică în contrapondere cu dorința de autenticitate a fiecărui individ,

-instinctul proteic

și independent de relația dintre sacrificiu și gândirea mitic-arhetipală, dar în strânsă dependență de hermeneutica freudiană,

-un instinct al sacrificiului care motivează asumarea rolului de victimă, în societățile antice.

Relația dintre violența sacrificială și sărbătoarea care o precede este fundamentală în opera girardiană, teoria sărbătorii fiind articulată pe teoria sacrificiului. Girard îl citează pe Roger Caillois² pentru a argumenta în favoarea ipotezei că violența poate deveni obiectul unei „comemorări vesele”, ca antecedent al unei soluții cathartice³. Sacrificiul reînnoiește o ordine culturală, reactualizează relația *taxis* uman- *cosmos* divin, prin rememorarea unui moment originar, perceput ca sursă a vitalității și prin repetarea unei experiențe cu rol întemeietor. Instinctul mimetic, ca și cel anamnetic sunt motivate de teama de a nu se pierde armonia lumii.

Ambivalența sacralității victimei (e criminal să ucizi victima pentru că ea este sacră, dar nu poate dobândi aura de sacralitate dacă nu este ucisă) influențează, în analiza lui Girard tipologia sacrificiului:

- a. sacrificiul mimetic, repetitiv, scopul fiind asigurarea unei contemporaneități progresive cu un moment întemeietor, plasat în *chronos adylos* (timpul începutului),

¹ René Girard, *Violența și sacrul*, Editura Nemira, București, 1995, *passim*.

² Roger Caillois, *L' Homme et le Sacré*, Paris, 1950, p. 127, *apud* René Girard, *op. cit.*, p. 131, n. 1.

³ *Ibidem*.

- b. sacrificiul anamnetic, cu rolul de a rememora un act primordial,
- c. sacrificiul mediator, motivat de sentimentul de *nouminos*, de apropiere temătoare de divin,
- d. sacrificiul eshatologic, specific religiilor de mistere, scopul fiind mântuirea individuală sau asigurarea protecției divine .

Violența sacră este consecința efortului cultural de a stăvili, reglementa violența primitivă, de a reaminti un sacrificiu fondator și de a expulza ritual inamicul.

Sacrul și violența sunt legate prin conceptul girardian de „dorință mimetică”. În „Minciună romantică și adevăr romanesc” (1961), Girard afirmă că omul dorește, dar este incapabil să dorească singur și spontan, obiectul dorinței fiind semnalat de un al treilea personaj. Rivalul indică și întărește obiectul dorinței. Girard construiește astfel un dispozitiv triumfiar: cel care dorește, rivalul și obiectul dorit⁴. Pentru a evita ca fiecare să devină inamicul fiecăruia, comunitatea trebuie să identifice un adversar, pe care să-l suprimă real sau simbolic.

René Girard nu pune, însă, în legătură cu sacrul nevoia de transcendență, astfel încât *imitatio proximi* înlocuiește transcendența verticală cu o transcendență deviată.

Rudolf Otto situează în centrul experienței religioase sentimentul de *numinos* (amestec de teamă, *mysterium tremendum*, fascinație, născute din sentimentul de creatură)⁵. *Numinos*-ul este cognitiv, deoarece indică un obiect din afara sinelui, care sfârșește prin a fi conceptualizat.

În perioada clasică și elenistică, sacrificiul a căpătat o formă substitutivă, „victima de schimb” fiind animalul consacrat unei divinități⁶.

Societatea deturneză spre o victimă „sacrificabilă” o violență care i-ar putea lovi pe membrii săi, și care astfel pot fi protejați. Exemplele clasice de violență mimetică sunt furnizate de cultele orgiastice de mistere: cultul de origine frigiană al Cybelei⁷, și cultul lui Dionisos⁸. *Diasparagmos*-ul dionisiac este expresia „ieșirii din sine”, a posedării de către zeu, a instalării unei stări de alteralitate care suspendă pentru o perioadă scurtă de timp, legile cetății.

Violența sacrificială implică instalarea dipsihismului, a unei dualități contradictorii care evoluează către starea de *double bind*, „dublu monstruos, imperativ”. Exemple clasice ale unui complex gemelar, sunt Polinike și Eteocle din *Fencienele* lui Euripides, dar și Cain și Abel din *Geneza* veterotestamentară sau Balin și Balan din ciclul arthurian⁹. Opoziția dintre două elemente simetrice, dezbateră tragică dintre două ipostaze identitare personificate definește tragismul grec și implicit, tema violenței ca *agon* (întrecere) și *ludus* (joc), dar și ca formă de *catharsis* sacrificial.

⁴ Idem, *Despre cele ascunse de la întemeierea lumii*, Editura Nemira, București, 1999.

⁵ Rudolf Otto, *Sacrul*, Editura Dacia, Cluj, 2002, *passim*.

⁶ O primă atestare a fenomenului amintit este însă, mult mai timpurie. Sacrificiul Ifigeniei, din prologul războiului troian, este un exemplu în acest sens, fecioara fiind înlocuită cu animalul consacrat Artemidei, căprioara.

⁷ Robert Turcan, *Culte orientale în lumea romană*, Editura Enciclopedică, București, 1998, p. 43-82, 281-303; Franz Cumont, *Religiile orientale în păgânismul roman*, Editura Herald, București, 2008, p. 55-80.

⁸ Robert Turcan, *op. cit.*, p. 333-371.

⁹ Heinrich Zimmer, *Regele și Cadavrul*, Editura Humanitas, București, 1997, p. 70-129.

În cazul complexului gemelar, violența este reacția la o stare de nediferențiere, de suspendare a reciprocității. Când diferența dintre reciprocitate și identitate se suspendă, caracterul interschimbabil al antagoniștilor determină substituția sacrificială. Principiul fundamental enunțat de Girard este că dublul și monstrul se află într-o relație de interdependență: „orice monstru tinde să se dedubleze, și orice dublu ascunde monstruozitatea”¹⁰. Identitatea și reciprocitatea pe care frații dușmani le refuză, sfârșește prin a se impune ca *double bind* în ei înșiși, și în afara lor.

Dublul monstruos însumează fenomenele provocate de reciprocitatea ignorată, de înlăturarea barierelor dintre spațiul interior și cel exterior. În subiect se joacă un rol: al zeului, al monstrului, al „celuilalt”, al invadatorului, rolul asumat fiind simbolizat de masca satyrului¹¹.

Apariția *double-bind*-ului poate fi explicată și în cheie jungiană., în sensul asocierii catharsisului individual cu reconstituirea regresivă a personalității, activarea unui fond arhetipal constituit în jurul ideii de sacrificiu¹².

Violența poate fi înțeleasă ca o formă de kratofanie, de manifestare a unei puteri inspirate de divinitate. Sub influența gândirii lui Rudolf Otto, Gerardus van der Leew a dezvoltat teoria manifestării sacralului ca formă de kratofanie, „alteritate surprinzătoare”, intervenție divină în desfășurarea evenimentelor umane¹³.

Violența sacrificială nu poate fi analizată independent de relația sa cu gândirea magică. În *Medeea* lui Euripide, principiul substituirii unei ființe umane cu altă ființă umană apare sub o formă sălbatică. Medeea pedepsește trădarea lui Iason sacrificându-i copii, după ce își sacrificase propriul frate, pe Absyrt, pentru a-l proteja pe erou.

Girard definește criza sacrificială ca pe o pierdere a diferenței dintre violența impură și violența purificatoare. Ideea freudiană a unui instinct care îl împinge pe om spre violență sau spre moarte nu este, în opinia lui René Girard decât „o poziție mitică de repliere care îi împinge pe oameni să-și plaseze violența în afara propriei persoane, să facă din ea un zeu sau un destin”¹⁴.

Dintre termenii care alcătuiesc limbajul dorinței mimetice și al violenței Girard alege spre analiză *kydos*, *tymos*, *ciclotimia* și *styhomitia* (substantive de inspirație homerică).

Kydos exprimă fascinația violenței, dar și dezechilibrul și răsturnările de destin; este sentimentul pe care îl trăiește învingătorul în fața rivalului învins. *Kydos*-ul este gloria, măreția triumfătoare, de care oamenii nu beneficiază decât temporar, unii pe seama altora. Termenul definește raportul oscilant între dominat și dominant, între victorie și înfrângere.

Thymos este acțiunea violentă, acțiunea de a sacrifica (*tyein*), prezența și absența alternativă a *tymos*-ului fiind definită ca *ciclotimie*¹⁵. În spatele ciclotimiei se află dorința mimetică și impulsul spre rivalitate.

Styhomitia este alternanța tragică între extreme, contradicția interioară. În dionisism, animalitatea, umanitatea și divinitatea sunt antrenate într-o oscilație frenetică. Mecanismul

¹⁰ René Girard, *op. cit.*, p. 172.

¹¹ Adelina Piatkowski, *Jocurile cu satyri în antichitatea greco-romană*, Editura Polirom, Iași, 1998, p. 92-100.

¹² Carl Gustav Jung, *Personalitate și transfer*, Editura Teora, București, 1996, *passim*.

¹³ René Girard, *op. cit.*, p. 57-58.

¹⁴ *Ibidem*, p. 158.

¹⁵ *Ibidem*, p. 172.

victimă este definit de René Girard cu formula *neghentropie culturală*, care se referă la definirea mecanismelor tipice, interioare, de exprimare simbolică a unei culturi.

Independent de vocabularul violenței sacrificiale identificat de Girard, E.R. Dodds¹⁶ propune o schemă a violenței derivată prin suspendarea relației individului cu realitatea rațională. „Cunoașterea irațională” presupune în viziunea lui Dodds intuiție, credință, comuniune mistică, și implicit transferul de personalitate care produce starea de dublu monstruos¹⁷. Vocabularul grec antic, care traduce această stare include termenii:

-*ate*, confuzia temporară a conștiinței normale, nebunia atribuită „unui factor extern, daimonic”¹⁸, termen sinonim cu odiseicul *ekpepatagmenos*¹⁹- „scos din minți”, și cu *epiplektos*²⁰- „posedat”.

Termenul apare și în analiza lui Dodds referitoare la arhetipul ahileic, dar și în analiza girardiană a arhetipului oedipian²¹.

Violența îi domină succesiv pe toți protagoniștii tragediei oedipiene, antrenându-i în jocul reciprocității violente care are ca efect distrugerea ordinii culturale. Gândirea care asimilează violența cu pierderea diferențelor sfârșește în paricid și incest²². Egalizarea lui Oedip și a fiilor săi, prin incest nu reprezintă doar o suspendare brutală a legilor cetății, ci și anularea tragică a diferențierii și a reciprocității. Monstruozitatea specifică lui Oedip instituie un nou tip de diferență, monopol al unui singur individ. Oedip devine responsabil pentru toate nenorocirile cetății, rolul său devenind cel al țapului ispășitor²³. În ipostaza sa de victimă ispășitoare, Oedip este supus unui mecanism de disociere identitară: el seamănă violența, pentru a asigura pacea; eroul devine astfel benefic, fără a înceta să fie malefic. În analiza lui Girard, ipostaza oedipiană benefică, de după expulzarea din comunitate, înlocuiește ipostaza sa malefică, de dinainte de expulzare, fără a o anula. Eroul transgresor apare în episodul sfinxului ca un distrugător de monștrii, devenit, în această ipostază, erou salvator²⁴.

Așadar, mecanismul victimei ispășitoare explică temele mitului oedipian, fiind considerat de Girard resortul structurant al gândirii mitico-religioase. În vecinătatea mitului oedipian sunt plasate rituri de tip *pharmakon* și *katharma*, scopul fiind acela de a construi modelul unei crize anterioare, rezolvate cu mecanismul victimei ispășitoare. Dualitatea *pharmakon*-ului este evidentă: el atrage asupra sa violența malefică pentru a o transforma în violență cathartică

-*oreibasia*, nebunia telestică, dionisiacă, care presupunea o negare de sine eliberatoare²⁵,

¹⁶ E. R. Dodds, *Grecii și iraționalul*, Editura Polirom, Iași, 1998, p. 67.

¹⁷ În *Iliada*, Editura Teora, București, 2000, trad. George Murnu, l. 412, Agamemnon mărturisește : „ nu eu sunt de vină, ci numai Zeus, Ursita și Furia, iasma hoinară prin umbră, care-n sobor mă făcură din minte să-mi ies ca nebunii...”

¹⁸ E.R. Dodds, *op. cit.*, p. 16.

¹⁹ *Odiseea*, Editura Paideia, București, 1997, traducere, postfață, bibliografie esențială și indici de Dan Slușanschi, 18.327.

²⁰ *Ibidem*, 20.377.

²¹ René Girard, *Violența și sacrul*, ed. cit., p. 78.

²² *Ibidem*, p. 84-85.

²³ *Ibidem*, p. 87.

²⁴ *Ibidem*, p. 97.

²⁵ E.R. Dodds, *op. cit.*, p. 74.

- *ekstasis*, ieșirea din sine, alterarea personalității, funcția sa psihologică fiind manifestarea impulsului de refuzare a responsabilității²⁶,

- *menos*²⁷, termen sinonim cu *kydos* și *tymos* din tipologia girardiană, ieșire din sine, schimbare radicală de matrice comportamentală. Terminologia complexă a „neburniei cathartice” reprezintă dovada rolului său de factor necesar, de stabilitate a cetății.

- *theamania*, ruptura, de esență divină, de regulile și legile cetății²⁸.

Nebunia sacrificială și mecanismul victimei ispășitoare compensează conflicte, frustrări axiologice, situații de criză, preluând compensator, negativul lumii²⁹.

BIBLIOGRAFIE:

- Caillois, Roger, *L' Homme et le Sacré*, Paris, 1950
 Cumont, Franz, *Religiile orientale în păgânismul roman*, Editura Herald, București, 2008
 Dodds, E. R., *Grecii și iraționalul*, Editura Polirom, Iași, 1998
 Enăchescu, Constantin, *Homo Demens*, Editura Polirom, Iași, 2008
 Girard, René, *Violența și sacrul*, Editura Nemira, București, 1995
 Homer, *Iliada*, Editura Teora, București, 2000, trad. George Murnu
 Homer, *Odiseea*, Editura Paideia, București, 1997, traducere, postfață, bibliografie esențială și indici de Dan Slușanschi
 Jung, Carl, Gustav, *Personalitate și transfer*, Editura Teora, București, 1996
 Otto, Rudolf, *Sacrul*, Editura Dacia, Cluj, 2002
 Piatkowski, Adelina, *Jocurile cu satyri în antichitatea greco-romană*, Editura Polirom, Iași, 1998
 Platon, *Phaidros*, Editura Humanitas, București, 1993 traducere, lămuriri preliminare și note de Gabriel Liiceanu.
 Turcan, Robert, *Culte orientale în lumea romană*, Editura Enciclopedică, București, 1998,
 Zimmer, Heinrich, *Regele și Cadavrul*, Editura Humanitas, București, 1997.

²⁶ *Ibidem*, p. 75-77.

²⁷ *Iliada*, 17. 210.

²⁸ Platon, *Phaidros*, Editura Humanitas, București, 1993, traducere, lămuriri preliminare și note de Gabriel Liiceanu, 256, a.

²⁹ Constantin Enăchescu, *Homo Demens*, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 144.

**THE HERITAGE OF A FAMILY FROM BUCȘANI (DÂMBOVIȚA COUNTY):
THE DALLES HALL OF BUCHAREST**

**Cornel Mărculescu, PhD Student, Ramona Stanciu, PhD Student, "Valahia"
University of Târgoviște**

Abstract: The Dalles family is part of the new Romanian bourgeoisie of the second half of the 19th century. The destiny of this family was to be connected to the creation, under the auspices of the Romanian Academy, of a cultural settlement called the Ioan I. Dalles Foundation. Gradually, the conferences, the concerts and the exhibitions that took place under the aegis of the Ioan I. Dalles Foundation became part of the Golden Book of the Romanian culture, and George Enescu once wrote: "I have the greatest spiritual happiness when I sing at the Dalles Hall, because this hall is so intimate, and the public so musical". The material but also especially cultural heritage that Elena Dalles left to the Romanians is still alive, being the merit of a special woman who knew how to love, to suffer but above all to give, managing to keep the memory of the Dalles family alive in the Romanians' conscience.

Keywords: Bucșani, Elena Dalles, Romanian Academy, Gheorghe Țițeica, George Enescu.

The representative of the name Dalles in Romania is Ioan G. Dalles, born in 1816, member of an important and rich Greek family of the 19th century, married to Elena Anastasescu, daughter of a great merchant of Giurgiu, of Macedonian origin, Hagi Iane Anastasescu, one of the founders of the churches of Hăbeni¹ and Racovița², of Dâmbovița County, who also owned the estates bearing the same name that later on shall become the possession of I. G. Dalles. The latter buys in 1862, for 41,500 guildens from Cleopatra Trubetzkoï³, a descendent of Constantin Ghica and Ruxandra Cantacuzino, the estate of

¹ The Church, with a cross-shaped design, and dedicated to Saint Nicholas, was founded by the Ghica family and was completed in 1822 by Hagi Iane Anastasescu. See: Mihai Oproiu, *Inscripții și însemnări din județul Dâmbovița* (Inscriptions and Notes from Dâmbovița County), Vol. II. Colecția Historica, Editura Transversal, Târgoviște, 2003, p. 43; Ion Băncilă, *Monografia comunei Bucșani. 555 de ani de la atestarea documentară* (The Monograph of Bucșani Commune. 555 Years since Its First Documentary Mention), Editura Bibliotheca, Târgoviște 2008, p. 136.

² The old church of Racovița Village, dedicated to All the Saints, was founded in 1806 by Hagi Ene Anastasescu and, according to the inscription above the naos entrance, was repaired in 1890 by the "inhabitants of the commune through the insistence of the priest Dumitru Popescu and of Dumitru Soare, R. Duță, Gheorghe Oprea, D. Mușat and of Madam **Elena Dalles** and Dimitrie Sambolă. The architects Ion Bălescu, Gheorghe Ionescu-București, București, 10 XP". See: Arhivele Naționale Istorice Centrale București (The Central National Historical Archives) (from here on, A.N.I.C. București), *fond Ministerul Culturii Naționale. Direcția Învățământ Primar* (collection: The Ministry of National Culture. Primary Education Directorate), file 551/1942, Ion Bălășescu - *Monografia satului Racovița (manuscris)* (The Monograph of Racovița Village, manuscript), f. 447; Mihai Oproiu, *Inscripții și însemnări din județul Dâmbovița...*, p. 57; Mihai Oproiu, Honorius Moțoc, Marian Curculescu, *Dâmbovița. Localități și monumente* (Dâmbovița. Localities and Monuments), Editura Transversal, Târgoviște, 2006, p. 94; Ion Băncilă, *op.cit.*, p. 138; Mihai Oproiu, Eduard Samoilă, Honorius Moțoc, Georgeta Toma, *Înfruntând veacurile. Așezări și monumente dâmbovițene* (Facing the Centuries. Settlements and Monuments of Dâmbovița County), Editura Transversal, Târgoviște, 2009, p. 101.

³ A.N.I.C. București, *fond Ministerul Culturii Naționale. Direcția Învățământ Primar* (collection: The Ministry of National Culture. Primary Education Directorate), file 551/1942, Paraschiva Abramescu - *Monografia Comunei Bucșani (manuscris)* (The Monograph of Bucșani Commune (manuscript)), f. 35-38; Arhivele Naționale Istorice Centrale-Direcția Județeană Dâmbovița (The Central National Historical Archives –

Bucșani, which included 1400 hectares of arable land, making the Dalles family one of the richest and most respected families in Dâmbovița County.⁴ Rich, cultivated, beautiful and refined, Princess Cleopatra Trubetzkoi was married to Prince Serghei Trubetzkoi, who owned a vast estate in Florești Commune, Prahova County, and had for guests in her salon all the great writers and politicians of those times: Ion Heliade Rădulescu, Cezar Bolliac, Vasile Alecsandri, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu and others.⁵

At the newly bought estate of Bucșani, Dâmbovița County, the Dalles family had a splendid manor, built in a neoclassical style, which will become the family home. The manor was surrounded by a park, stretching out over 22 hectares.⁶ After the Second World War, the park surrounding the manor of the Dalles family was largely destroyed⁷. After buying the Bucșani estate, Ioan G. Dalles encountered great difficulties from the owners of the neighboring estates, Alexandrina Florescu, owner of the Comișani estate⁸, but especially Gheorghe Gr. Cantacuzino nicknamed “Nababul” (The Rich) (1837-1913)⁹, Prime Minister of Romania between 1899-1900 and 1904-1907, but also president of the Conservatory Party (1899-1907).

The litigations for the determination of the estate boundaries will last until 1883, when the Tribunal of Dâmbovița County pronounced its sentence in favor of the Greek Ioan G. Dalles, regarding the boundaries between Rățoaia estate and Băleni estate, and in other boundary matters: “*Considering the contestation made by Dalles regarding the boundary of the Băleni estate, the tribunal rejects as unfounded the oppositions made by Mister Gheorghe Gr. Cantacuzino and Madam Ecaterina Cantacuzino against the civil sentence no. 227/1882... It admits the contestation made by Mister Ioan G. Dalles regarding the boundary of the Băleni estate towards the vicinity with Rățoaia, in the sense that this vicinity shall have for boundary the water of Ialomîța*”.¹⁰

The merchant and now the estate-owner Ioan G. Dalles had, beside the above-mentioned estates, a series of buildings in Bucharest, situated on the streets Lipscani, Gabroveni, Șelari, I. C. Brătianu Blvd., Gloriei, properties situated in the commercial road most desired by merchants.¹¹ As the *Register of Revenues and Expenses of Ioan I. Dalles* (son of Ioan G. Dalles) *and of His Mother Elena Dalles*, existing at the Central National Historical

Departmental Directorate of Dâmbovița County) (henceforth A.N.I.C.-D.J.D.), *Fond Familia Dalles* (collection: The Dalles Family), file 1/1862-1884.

⁴ Cornel Mărculescu, *Familia Dalles - între mit și realitate* (The Dalles Family: Between Myth and Reality), in: “*Curier. Revistă de cultură și bibliologie*” (Messenger. Journal of Culture and Bibliology), An XIX, nr. 1(37), Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2013, p. 3.

⁵ Narcis Dorin Ion, *București în căutarea Micului Paris* (Bucharest Looking for the Little Paris), Editura Tritonic, 2003, p. 140.

⁶ Cornel Mărculescu, *Familia Dalles - între mit și realitate...*, p. 4.

⁷ A.N.I.C.-D.J.D., *Fond Familia Dalles, Registrul de venituri și cheltuieli al lui Ioan I. Dalles și al mamei sale Elena Dalles (1892-1914)* (Collection: The Dalles Family, The Register of Revenues and Expenses of Ioan I Dalles and His Mother Elena Dalles (1892-1914)), f. 125v; Ion Băncilă, *op.cit.*, p. 154.

⁸ A.N.I.C.-D.J.D., *Fond Familia Dalles* (Collection: The Dalles Family), file 1/1862-1884, f. 35-36.

⁹ *Ibidem*, file 3/1881-1883.

¹⁰ A.N.I.C.-D.J.D., *Fond Familia Dalles* (Collection: The Dalles Family), file 3/1881-1883, f. 5-6.

¹¹ Nicolae Peneș, Brândușa Negulescu, *Fundația Dalles. File de monografie* (The Dalles Foundation. Pages of a Monograph), Editura Asociația Națională a Universităților Populare din România, București, 1996, p. 124

Archives – Departmental Directorate of Dâmbovița County, for the years 1892-1914, and studied by us, highlights, these buildings from Bucharest were rented partially or totally.¹²

Remaining alone after the death of her husband in the year 1886 and of their three children: George (1871-1873), Dora (1875-1892)¹³ and Ioan (1879-1914)¹⁴ – Elena Dalles (1842-1921) dictates her testament on May 16, 1918, written by the lawyer Teodor Seimeanu in the house from Bucharest, 12 I. C. Brătianu Street.¹⁵ By her will, Elena Dalles appoints “my nephew (sister’s son): Mihail M. Caputineanu, as residuary legatee, to whom I leave all my movables and immovables, of any nature, that shall be found at my death, yet along with the following tasks and obligations that I want him to accomplish and execute by all means”.¹⁶ In the name of her son Ioan (Jan), Elena Dalles bequeathed the Romanian Academy the ownership of her houses from I.C. Brătianu Street, with the declared purpose of edifying a cultural monument dedicated to arts, to be called *Fundatia Ioan I. Dalles* (The Ioan I. Dalles Foundation).¹⁷ Out of love for her beloved ones, Elena Dalles charged the painter George Demetrescu Mirea (1852-1934) with the realization of the portraits of Ioan I. Dalles and Dora Dalles, true masterpieces.¹⁸

¹² A.N.I.C.-D.J.D., *Fond Familia Dalles*, Registrul de venituri și cheltuieli al lui Ioan I. Dalles și al mamei sale Elena Dalles (1892-1914).

¹³ Dora Dalles dies on November 7, 1892, at the age of 17. She died during the night of 7 to 8 November, 2 a.m.. In the family “*Register of Revenues and Expenses*”, Elena Dalles still had the strength to write: “funeral - 4400 lei; clothes - 400 lei; five weeks doctor - 500 lei, flower garlands - 700 lei; six weeks memorial service - 350 lei, Venice mosaic cross - 250 lei; portrait in oil - 140 lei... total - 22 463 lei”. It was a terrible blow, which the mother Elena and her son Jan turned into a gesture of rare humanity and faith, edifying in Bucșani a school bearing the name of **Dora Dalles**. See: A.N.I.C.-D.J.D., *Fond Familia Dalles*, file 4/1892-1914, *Registrul de venituri și cheltuieli al lui Ioan I. Dalles și al mamei sale Elena Dalles*, f. 1, 60v.

¹⁴ It seems that Ioan Dalles embraced the military career, joining the Second Artillery Regiment, namely “Cetate”, and received appreciative remarks from General Coandă, as it appears from the grade paper of 1911-1913: “*Ioan Dalles is one of the reserve officers with very much love for the army and an excellent command spirit*”. His military experience earned him the rank of captain, obtained based on the decision Î.D. nr.2087/10.05.1914. See: Arhivele Ministerului Apărării Naționale – Centrul de Păstrare și Studierea Arhivelor Militare Pitești “Radu Rosetti” (Archives of the National Defense Ministry – The Centre for the Preservation and Study of the “Radu Rosetti” Military Archives of Pitești) (henceforth, A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P.), *fond Memorii. Bătrâni, litera D, cpt., Nr.20*, Dalles Ioan, f. 1-3 (Collection: Memoires. The Old People, letter D, captain, No. 20, Dalles Ioan). On December 22, 1914, on Christmas’ Eve, the last offspring of the Dalles family dies an absurd death, of anthrax (an infection caused by a spot on the lip), in his parents’ house from Bucharest situated on 12 I. C. Brătianu Street, as the death certificate no. 8527/1914 shows.

¹⁵ Arhiva Academiei Române, *fond Elena I. Dalles* (Romanian Academy Archive, collection: Elena I. Dalles), file E-3/1921-1932, f. 2-9; A.N.I.C.-D.J.D., *Fond Familia Dalles* (collection: Dalles Family), file 12/1918, Copy of the Testament of Elena Dalles, f. 1-3v.

¹⁶ *Testamentul Elenei Dalles* (The Testament of Elena Dalles), in: Gloria Gabriela Radu, *Elena Dalles - “Testament mistic”* (Elena Dalles - *Mystical testament*), in “Valachica. Studii și cercetări de istorie a culturii”, Târgoviște, 1994, p. 200; Nicolae Peneș, Brândușa Negulescu, *op.cit.*, p. 195; “*Pagini din Istoria Academiei Române (1866-1948). Acte, donații, discursuri, portrete și evocări academice*” (Pages in the History of the Romanian Academy (1866-1948). Acts, Donations, Discourses, Portraits and Academic Recollections), volume appeared under the guidance of Dorina N. Rusu, Editura Academiei Române, București, 2007, p. 148; Ion Băncilă, *op.cit.*, p. 157.

¹⁷ A.N.I.C.-D.J.D., *Fond Familia Dalles* (Collection: the Dalles Family), file 12/1918, f. 2; Ion Bianu, *Cuvântarea rostită la inaugurarea Fundației Ioan I. Dalles la 28 mai 1932* (The Discourse Held on the Inauguration of the Ioan I. Dalles Foundation on May 28, 1932), in *Pagini din Istoria Academiei Române (1866-1948)*..., p. 264.

¹⁸ George Dragomirescu, Ion Frunzetti, *George Demetrescu Mirea*, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, București, 1940, p. 31.

Elena Dalles lives after the writing of her will in 1918, until September 1, 1921, when she dies a discrete death and her death certificate is delivered by the Town Hall of Bucșani Commune, Dâmbovița County, at no. 50/1921.¹⁹ The opening of the testament of Elena Dalles took place at the Tribunal of Ilfov, section four, forming the file no. 3553/1921, in the presence of Mihail M. Caputineanu, her nephew and residuary legatee.²⁰

One of Elena Dalles' legatees is also the Romanian Academy, which receives by the testament a part of the great Dalles fortune, to create a foundation bearing the name of her son, Ioan I. Dalles, in order to keep his memory alive: "*I leave to the Romanian Academy the houses and their whole setting, namely the whole building of Bucharest, 12 I. C. Brătianu Street, and also the houses with their whole setting, namely the whole building of Bucharest, Eugen Stătescu Street (formerly 4 Gloriei Street), having the following destination: out of all that shall come out of their revenues... a fund shall be created meant for maintenance, and with the rest of the capital, within two years... in the middle of the remaining land, a building shall be constructed, according to the plan agreed upon by the Romanian Academy, yet in such a way as to have the necessary rooms for all kinds of artistic exhibitions... finally, for the courses or conferences of the Popular University Association of Bucharest and for other institutions that could be created, meant to shape the characters of the Romanian citizens through their spiritual cultivation and education*".²¹

This testamentary provision was not put into practice immediately by the legatee Mihail M. Caputineanu, so that a year after the opening of the testament, the Romanian Academy had still not received its inheritance. The leadership of the institution brought charges against Mihail M. Caputineanu, for the court to oblige "*the defendant to hand over the heritage to us and also to pay the sum of 100,000 lei, as revenue of the buildings for a year, namely until September 26, 1922. The above-mentioned sum will be paid to the Romanian Academy before the date when the inheritance is taken over, with its legal interest beginning with September 26, 1921*".²² The address was signed, on behalf of the Academy, by Dimitrie Onciul (president) and Iacob Negruzzi (general secretary). Later on, Dimitrie Onciul wrote: "*The inheritance being handed over and the sum requested by the Romanian Academy being paid, the charges were dropped*".

The litigation between the Romanian Academy and the residuary legatee of Elena Dalles was generated by the delay regarding the handing over of the buildings from respectively I. C. Brătianu Street and Eugen Stătescu Street. Mihail M. Caputineanu and his

¹⁹ Cornel Mărculescu, *Familia Dalles - între mit și realitate...*, p. 7. Elena Dalles, daughter of Anastase and Ecaterina, seems to have been born in 1842, in Slăveni Commune, Romanați County, as it appears from the *Registrul stării civile pentru morți (1917-1921)* (Civil Status Register for the Dead (1917-1921)), of Bucșani, and died at her estate from Bucșani, Dâmbovița County, on September 1, 1921, at 5p.m.. The death certificate is at number 50, being delivered by the civil status officer and mayor of Bucșani Commune, Dumitru Venete, in the presence of the witnesses, Alecu Alexandrescu and Gheorghe Flaișeu, both of them living in Bucharest.

²⁰ A.N.I.C.-D.J.D., *Fond Familia Dalles* (Collection: The Dalles Family), file 12/1918, f. 3v; Nicolae Peneș, Brândușa Negulescu, *op.cit.*, p. 204; Ion Băncilă, *op.cit.*, p. 162.

²¹ Nicolae Peneș, Brândușa Negulescu, *Fundația Dalles...*, p. 198-199; Cornel Mărculescu, *Un lăcaș de cultură: Sala Dalles din București* (A Cultural Sanctuary: the Dalles Hall of Bucharest), in "Hristica. Revistă de spiritualitate și educație creștin-ortodoxă" ("Christica. Orthodox Christian Education and Spirituality Review), edited by the militarys of the Târgoviște Garrison with the blessing of His Holiness Dr. Nifon, Archbishop and Metropolitan of Târgoviște, year VI, No. 16 (January-April), Târgoviște, 2014, p. 21.

²² *Ibidem*, p. 132.

mother, Aritina Caputineanu, lived in the building of 12 I. C. Brătianu, long before the death of Elena Dalles, when it actually became the lawful property of the Romanian Academy.²³ In the same situation was the building situated on 4 Eugen Stătescu Street, where initially, according to the contract of 1916, Theodor Seimeanu, the Dalles family advocate, was living, the property being later on ceded in 1919, to the other advocate of the Dalles family, Petre Ioanid, who will hold it, with the approval of the Romanian Academy, until 1930, when he died. In her turn, his wife will have the permission to live here until the building has been demolished.²⁴

After the litigation between the Romanian Academy and the tenants of the two buildings, lease contracts were concluded for several years. Mihail Caputineanu remained in the building until October 1927, when he moved to his own home situated at 8 General Lahovary Street. Until its demolition, the building of I. C. Brătianu Blvd. was rented to Colonel Dr. D. Staicovici for two years, and between 1930-1931 the house will be rented by I. Mânjolan, Ion Duțu and Cezar Petrescu for a sum of 60 000 lei per year.²⁵ In the litigation between the Romanian Academy and Mihail Caputineanu, was presented as evidence “*the legal authorization decree*”, published in the *Official Journal* of March 3, 1922, having the following contents: “*On the report of our Minister Secretary of State of the Instruction Department, No. 22507/1921, we have decreed: Art. 1 The Public Instruction Ministry, The Administration of the House of Schools and the Romanian Academy, the Ministry of Cults and Arts and the Home Office – Civil Hospitals Administration are authorized to receive the inheritance left to them by the deceased Elena D. Dalles.*

Art. 2 Our Minister Secretary of State from the Instruction Department is charge with the implementation of this decree”. The Official Journal published this document with an error, writing the name of the legator Elena D. Dalles. This error was remedied two years later, on the request of the Romanian Academy, in the Official Journal of March 2, 1924, when the correct name appears.²⁶

The desire of Elena Dalles to create a foundation bearing the name of her son Ioan I. Dalles, seems to have been the hardest to accomplish. From the date when the testament was written, on May 16, 1918, until the inauguration of the foundation’s building in 1932, 14 years elapsed. Thus, only in 1930, the Romanian Academy initiated a public project contest for the realization of the building of the *Dalles Foundation*, with the participation of the architects Horia Teodoru, N.Ghica-Budești and E.van Soanen-Algi, and won by the first of them. În the project of The Dalles Foundation building, Horia Teodoru had as collaborators for the domain resilience – armed concrete – the engineers Aurel Beleş and Dumitru Marcu. The construction was executed by the Emil Prager enterprise²⁷ out of bricks and armed

²³ Ibidem, p. 132-133.

²⁴ Ibidem, p. 133; Cornel Mărculescu, *Un lăcaș de cultură: Sala Dalles din București...*, p. 22.

²⁵ Ibidem.

²⁶ *Monitorul Oficial al României* (The Official Journal of Romania), No. 47, 2.03.1924, Direcția Generală a Monitorului Oficial și Imprimeriile Statului, p. 2273.

²⁷ Emil Prager (19 August 1889 – 5 February 1985). Engineer, specialist in civil and industrial buildings, who had studied Polytechnics, married to actress Elvira Godeanu, distinguished by the manner of collaboration with the architects and the strict respect of the deadlines. Out of the constructions built by the Emil Prager enterprise, there are: the Royal Palace, the Palace of the Higher School of War, The Home Office Palace, The Pavilions of the Ellias Hospital, The Mica Block, The Carpați Block, The Palace of the Cultural Foundation King Ferdinand I

concrete. The roofs of the big halls are made of metallic forms foreseen with large glass areas, allowing the natural lighting of the exhibition rooms through the ceiling.²⁸ The building of the *Dalles Foundation* comprises large exhibition rooms and a concert hall with annexes and services. This constitutes a model of functional construction dimensioned in a just and balanced way in point of its architecture, to meet the multifold goals of a large public circulation. The concert and conference hall built on a trapezoidal plan with a curved ceiling has a balcony with good visibility and high-level acoustics.²⁹

Even since April 14, 1932, the Romanian Academy informed the Ministry of Instruction, Culture and Arts (M.I.C.A.) that the building of the *Ion Dalles Foundation*, through its areas, was ready to receive its guests at the end of the month of May, by a painting and drawing exhibition featuring the artists Ion Andreescu, Nicolae Grigorescu and Ștefan Luchian.³⁰ The Romanian Academy was requesting as a loan from M.I.C.A., 3 oil paintings by Ioan Andreescu and 3 big drawings by Nicolae Grigorescu, from the custody of the State Art Gallery (Pinacoteca Statului) of the Athenaeum Palace. These works were to be received by Jean Al.Steriadi, the delegate of the high State institution.³¹

On May 15, 1932, Gheorghe Țițeica, the secretary general of the Romanian Academy, presented a report at the 66th general session, mentioning, regarding the *Dalles Foundation*: “*The building is made up of three specially designed rooms for painting, sculpture, architecture exhibitions and a conference hall, each endowed with the necessary furniture for the destination of each of them. In the inauguration program was also included an exhibition... including almost the entire work of the painter Andreescu, and the drawings and watercolor paintings of the painters Grigorescu and Luchian that different museums and individuals from the country gracefully lent to us*”.³² After several trial and postponements, on May 29, 1932, the official opening of the cultural *Foundation Ioan I. Dalles* takes place. The inauguration of this memorable cultural act was attended by a series of personalities of the time, of whom we shall remind: His Holiness The Romanian Patriarch, Dr. Miron Cristea, the general mayor of the capital Dem Dobrescu, members of the Romanian Academy with their families, government representatives, a numerous invited public.³³

The opening was also attended, among others, by Rudolf Brandsch, Nicolae Ottescu, Sabina Cantacuzino, Elena Petricari, Miss Odobescu, Engineer Balș, Al. Tzigara-Samurçaș, Prof. Dr. Șt. Minovici, Frederick Storck, Eugen Filotti, A.Verona, Adrian Maniu, Rodica Maniu, Jean Bart, Prof. Popescu Spineni, Prof. Rădulescu Pogoneanu, Prof. Al. Mironescu, Prof. Al. Marcu, M. Lungeanu, Oscar Han, Georgescu Tistu, painter Brăescu, and on behalf

of Iași and the Orthodox Cathedral of Hunedoara. See: *Gazeta municipală* (The Municipal Gazette), year X, no. 552, București, 20.12.1942, p. 4.

²⁸ Emil Prager, *Betonul armat în România* (The Armed Concrete in Romania), vol. I, Editura Tehnică, București, 1979, p. 256-257.

²⁹ Ibidem.

³⁰ A.N.I.C. București, fond *Ministerul Culturii și Artelor* (Collection: The Ministry of Culture and Arts), inv. 818, file 78/1932, Folder 4, vol. I. Expoziții (Exhibitions), f. 28.

³¹ Ibidem, f. 29.

³² Nicolae Peneș, Brândușa Negulescu, *Fundația Dalles...*, p. 140-141; Cornel Mărculescu, *Un lăcaș de cultură: Sala Dalles din București...*, p. 23.

³³ Ibidem, p. 143.

of the Dalles family, Maria Gh. Teohari, niece (sister's daughter) of Elena Dalles, and her daughter Miuța Teohari.³⁴

On this occasion, the president of the Romanian Academy, Univ. Prof. Ion Bianu in his opening discourse, mentioned that: “*in her relentless desire of serving the high culture of the nation, [the Romanian Academy] took upon it to accomplish (...) the pious will of the hurting mother to edify, under the name of her lost son, this artistic and cultural monument, meant to be an adornment and a source of light in the middle of our country's capital (...) with the faith that the “Ioan I. Dalles” Foundation is meant to bring to light and to make known the Romanian art and the lights of the foreign art of all the times and from all the peoples ...*”.³⁵

The inauguration of the *Ioan Dalles Foundation* also represented an opportunity to make known the Romanian art, an exhibition being organized in this sense by a commission made up of Dr. Ion Cantacuzino, Anastase Simu, Jean Al.Steriade, George Oprescu, Gheorghe Petrașcu, Ștefan Popescu and Gheorghe Titeica. This exhibition included paintings and drawings by Ioan Andreescu³⁶ and Ștefan Luchian, and drawings by Nicolae Grigorescu.³⁷

During the period 1932-1938, the reports presented in the General Assemblies of the Romanian Academy regarding the foundation bore the signature Gheorghe Țițeica: “*The Dalles foundation has concentrated an increasingly significant cultural and artistic activity. As they say in trade: it has a fine goodwill. This fine goodwill has two sides: one that I would call purely academic, and another financial side. From an academic perspective, the result of the year that has come to an end at the beginning of this session 1937-1938 is very good. 129 conferences, two congresses, 95 concerts, 28 painting, sculpture, carpet and book exhibitions have been held (...)*”.³⁸ Out of the conferences and painting exhibitions organized by the *Dalles Foundation*, we shall recall those held by Nicolae Iorga³⁹, George Călinescu⁴⁰, those of

³⁴ Ibidem.

³⁵ Ibidem, p. 144-145; Cornel Mărculescu, *Un lăcaș de cultură: Sala Dalles din București...*, p. 24.

³⁶ Al. Busuioceanu, *Andreescu*, in “Revista Fundațiilor Regale”, year II, no. 1, January, 1935, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, p. 102-103; Idem, *Andreescu*, Fundația pentru literatură și artă Carol II, București, 1936, p. 8-9.

³⁷ Academia Română, *Catalogul expoziției la inaugurarea Fundației Ioan I. Dalles* (Catalogue of the Exhibition Held at the Inauguration of the Ioan I. Dalles Foundation), with a preface by George Oprescu, București, May 29, 1932. See the complete text of the introduction signed by George Oprescu, in: N.Porsena, *Grajdurile Academiei Române* (The Stables of the Romanian Academy), in “Parlamentul românesc” (The Romanian Parliament), year III, no. 31-32, București, 30.09.1932, p. 14-15; Nicolae Peneș, Brândușa Negulescu, *Fundația Dalles...*, pp. 184-194; George Oprescu, *Anul artistic la noi și la alții. Studii și impresii* (The Artistic Year with Us and with Others. Studies and Impressions), Editura ziarului Universul, București, 1933, p. 5; Ion Bianu, *Cuvântarea rostită la inaugurarea Fundației Ioan I. Dalles la 28 mai 1932* (The Discourse Pronounced at the Inauguration of the Ioan I. Dalles Foundation o May 28, 1932), in *Pagini din Istoria Academiei Române (1866-1948)...*, p. 264;

³⁸ *Analele Academiei Române* (Yearbook of the Romanian Academy), Meetings of 1935-1936, Tome LVI, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, București, 1937, p. 104; Nicolae Peneș, Brândușa Negulescu, *Fundația Dalles...*, p. 148.

³⁹ Nicolae Iorga, *Miniaturile românești* (The Romanian Miniatures), Așezământul românesc Datina românească, Vălenii de Munte, 1933; Idem, *Argintăriile românești* (The Romanian Silver Work), Așezământul românesc Datina românească, Vălenii de Munte, 1933; Idem, *Sensul tradițional al monarhiei* (The Traditional Sense of the Monarchy), Tipografia ziarului Universul, București, 1934.

⁴⁰ George Călinescu, *Caragiale despre alegerile din trecut în țara noastră* (Caragiale on the Elections of the Past in Our Country), Editura de stat pentru Literatură și Artă, București, 1952.

the Central Ecclesiastical Council⁴¹, Ștefan Luchian⁴², Gheorghe Petrașcu⁴³, Șirato, Henri H. Catargi⁴⁴, Tonitza and Han⁴⁵, The Art Association.⁴⁶

At the Dalles Hall, conferences were held by organizations such as: Gândirea Europeană (The European Thinking), Societatea Scriitorilor Militari (The Society of Military Writers), Institutul Francez (The French Institute), Societatea de Endocrinologie (The Society of Endocrinology), Universitatea Liberă (The Free University), Asociația Louis Barthou (The Louis Barthou Association)⁴⁷, and the first Numismatic Congress of Romania was organized on October 19-22, 1933.⁴⁸ During the period 1932-1940, the halls of the *Ioan I. Dalles Foundation* hosted 873 conferences, 303 cultural movie sessions, 616 concerts, 204 painting and sculpture exhibitions.⁴⁹

Beginning with May 1939, one can note a lower number of exhibitions, given the troubled times looming over the horizon, of the World War in which Romania could not have avoided to be drawn, but also of the continual degradation of the Romanian political life.⁵⁰ The earthquake of November 1940 had consequences on the cultural activity undertaken at the Dalles Hall as well. Thus, on May 9, 1941, Alexandru Lepădatu, secretary general of the Academy, presented the situation of the Dalles Foundation after the devastating earthquake: “*The Ioan I. Dalles foundation began its activity this year under unfavorable auspices. Because even since November it had to close its halls... The exhibitioners of that month had to take away their works from the halls and the conferences and concerts announced had to be postponed, because the authorities forbid the access inside the Foundation, and forbid the circulation in front of it*”.⁵¹

Another event that interrupted the activity of the *Ioan I. Dalles Foundation* was the Legionary rebellion of January 1941: “*following the events of January 21-23, the Conference and Concert Hall was closed on the order of the Military Commandment for all the rest of the month of January and February. All these impediments in the activity of the Foundation have*

⁴¹ *Biserica și problemele sociale. Conferințe ținute la Fundația Dalles* (The Church and the Social Problems. Conferences Held at the Dalles Foundation), coord. Miron Cristea, Ioan Lupaș, Aurel Crăciunescu, Tipografia Cărții Bisericești, București, 1933.

⁴² Kricor H. Zambaccian, *Pagini de artă* (Art Pages), Casa Școalelor, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, București, 1943, p. 76.

⁴³ George Oprescu, *Anul artistic la noi și la alții. Studii și impresii...*, pp. 98-101; Kricor H. Zambaccian, *Pagini de artă...*, p. 90.

⁴⁴ A.N.I.C. București, fond *Ministerul Culturii și Artelor* (Collection: The Ministry of Culture and Arts), inv. 818, file 79/1932, Folder 4, vol. I. Afișe, invitații, cataloage de expoziții (Posters, Invitations, Exhibition Catalogues), f. 44.

⁴⁵ Kricor H. Zambaccian, *Pagini de artă...*, p. 139-141.

⁴⁶ George Oprescu, *Doi ani de critică artistică. Note și impresii* (Two Years of Artistic Criticism. Notes and Impressions), București, 1939, pp. 58-64.

⁴⁷ On December 6, 1938, the former minister Virgil Madgearu held a conference at the Dalles Hall under the auspices of the Louis Barthou Society. See: Ioana Ursu, Ioan Lăcustă, *În București acum 50 de ani* (In Bucharest 50 Years Ago), in “Magazin Istoric” (Historical Magazine), year XXII, no. 12 (261), December 1988, p. 46.

⁴⁸ At the first Numismatic Congress organized at the Dalles Hall, prefaced by a jubilee exhibition, the following personalities held communications: I. Minea, V. Canarache, P. P. Panaitescu, C. Moisil, A. Sacerdoțeanu, I. Adrieșescu and I. Nistor. See: “Magazin Istoric” (Historical Magazine), year XXII, no. 11(260), November 1988, p. 62.

⁴⁹ Nicolae Peneș, Brândușa Negulescu, *Fundația Dalles...*, pp. 148-158.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 158.

⁵¹ *Ibidem*.

caused a certain revenue decrease”, as Alexandru Lepădatu noted in the report regarding the activity of the Dalles Foundation.⁵²

The war diminished, yet it did not interrupt the specific activities of the Foundation. In the report of May 1942 of the Romanian Academy on the evolution of the *Ioan I. Dalles Foundation*, the secretary general Alexandru Lapedatu mentioned that the Hall “was used every week by the German and Italian military and cultural organizations (...) either for concerts, or for conferences, or especially for film presentations”.⁵³ Although in April 1944, it suddenly ceases its activity, because of the air strikes, however during the period March 1940 - March 1946, Master George Enescu will hold, along with his guests, 28 concerts at the Dalles Hall.⁵⁴ He wrote in the Honor Book: “I have the greatest spiritual satisfaction when I sing at Dalles, because the hall is so intimate, and the public so musical”. Elena Dalles could rest in peace, since the *Dalles Hall* had become the most important education and culture institution in Bucharest. While the destiny had taken away her children and cast a gloom upon her soul, she had managed, by this monument and cultural heritage to defeat oblivion and celebrate life through its most beautiful aspects: education and culture.⁵⁵

On the stage of Dalles sang famous names of the interwar period, from Romania and abroad. On April 5, 1937, the Dalles Hall hosted a great international concert, with the participation of interpreters such as Wilhem Kempf, Maurice Maréchal, Carlo Felice Cillario, Tito Aprea and others. At the *Dalles Hall* concerts were held as well by Ion Voicu, Petre Ștefănescu-Goangă, Mira Hess, Paul Jelescu, Ion Fotino, George Cocea, the tenor Constantin Stroescu, the harpist Luigi Magistratti, the canto Virginia Zeani, Ionel Perlea, the *Filarmonica* orchestra, but also by well-known choirs, such as: *Carmen*, the Choir of Bucharest City (Corală Municipiului București), the Male Choir Association *Crai nou*, the Armenian choir *Komitas*.⁵⁶

On February 19, 1942, the *Dalles Hall* hosted the Mihail Jora Festival celebrating the 50th anniversary, the event being attended, among others, by George Enescu, Dinu Lipatti, Constantin Silvestri, Romeo Alexandrescu, Gheorghe and Ion Dumitrescu, Constantin Bugeanu, Evantia Costinescu, but also by the American pianist Jonsson.⁵⁷

Towards the end of August 1945, the financial situation of the *Dalles Hall* gets worse, the Foundation owing very much money to the Romanian Academy. On September 29, 1945, by means of an address of the Romanian Academy, the Labor Ministry shows that the activities at the *Dalles Hall* shall cease “because a great part of the lecturers in the program of the Popular Marxist University are not in Bucharest”.⁵⁸

The activity of the *Ioan I. Dalles Foundation* goes through a new prolific period culturally in 1946-1947, when under its patronage, 40 painting and sculpture exhibitions were held by the Associations: The Art (*Arta*), The Artistic Youth (*Tinerimea Artistică*) and

⁵² Ibidem, p. 159.

⁵³ *Analele Academiei Române* (Yearbook of the Romanian Academy), *Dezbaterile* (The Debates), Tome LXII, 1941-1942, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, București, 1943, p. 130.

⁵⁴ Nicolae Peneș, Brândușa Negulescu, *Fundația Dalles...*, p. 160-162.

⁵⁵ Ibidem, p. 163; Cornel Mărculescu, *Un lăcaș de cultură: Sala Dalles din București...*, p. 25.

⁵⁶ Ibidem, p. 163-164.

⁵⁷ Ibidem, p. 164-165.

⁵⁸ Nicolae Săcăliș, *Dalles – destin și istorie (II)* (Dalles – Destiny and History), *Ziarul Tricolorul*, nr. 1259 din 15.05.2008, p. 6.

A.R.L.U.S., along with 115 conferences, 67 concerts, different reunions and social soirées and also film presentations held by the British Mission in Romania.⁵⁹ The Foundation will continue its activity in the same note in 1947 and 1948, among the exhibitions held, some special ones being that of the Russian Book, which lasted for 63 days, the retrospective exhibition of the sculptor Corneliu Medrea and of Gheorghe Petrașcu, and will also host 69 conferences, 42 concerts, 11 social soirées and even political meetings.⁶⁰

In 1948, the Romanian Academy is reorganized and transformed into a socialist institution according to the Soviet model. Consequently, the *Dalles Hall* passes from its subordination to the Romanian Academy to a dependence on the Ministry of Culture and then on the Town Hall of the Capital.⁶¹ In order to erase any relation to the past, the new leaders edify in front of the *Dalles Hall* a hideous block physically removing the Dalles Hall from the landscape of Bucharest.⁶² When all seemed to be lost, a group of intellectuals like Tudor Vianu, M. Ralea, R. Rădulet and R. Voinea create in 1948 The Society for the Vulgarization of Science and Culture (Societatea pentru Răspândirea Științei and Culturii).⁶³

In her testament, Elena Dalles foresaw a sum of money for the maintenance of the family tomb of Bellu Cemetery.⁶⁴ The funeral monument of the Dalles family⁶⁵ is also mentioned in the work *București, ghid istoric and artistic* (Bucharest, a Historical and Artistic Guidebook) of Grigore Ionescu, where we find both the description and the sketch of Bellu Cemetery⁶⁶, from where one can clearly see that the tomb of the Dalles family is situated at figure 9 bis, in the vicinity of the Morning Star of the Romanian poetry (figure 9), being separated only by the width of an alley.⁶⁷

Mihail M. Caputineanu, as legatee of the testament, had received under these circumstances, the task of finding a sculptor able to build a monument on the hill where the house of Constantin the forester is situated, at the entrance of Codina Valley in Bucșani Forest, a monument to state: “*This column was edified by Elena I. Dalles to the memory of her much-beloved son Ioan I. Dalles, who died on April 22, 1914 and to the memory of her husband Ioan G. Dalles, who died on January 4, 1886, both of them owners of this estate of Bucșani. Pray for them!*”⁶⁸

⁵⁹ *Analele Academiei Române, Dezbaterile* (Yearbook of the Romanian Academy. Debates), Tome LXVI, 1946-1947, Editura Academiei Române, București, 2000, p. 234.

⁶⁰ Idem, Tome LXVII, 1947-1948, Editura Academiei Române, București, 2000, p. 253.

⁶¹ Cornel Mărculescu, *Un lăcaș de cultură: Sala Dalles din București...*, p. 26.

⁶² Nicolae Săcăliș, *Dalles – destin și istorie (II)* (Dalles – Destiny and History), Ziarul Tricolorul, nr. 1259 din 15.05.2008.

⁶³ Ibidem.

⁶⁴ A.N.I.C.-D.J.D., *fond Familia Dalles. Testamentul Elenei Dalles* (collection: The Dalles Family. The Testament of Elena Dalles), file 9/1918-1921, f. 5.

⁶⁵ We must mention that the funeral monument of the Dalles family is a real architectural jewel, seeing that the inset portrait of Ioan Dalles is made by Carol Storck (1854-1926), and the bust of the daughter Dora, by Ion Georgescu (1856-1898), one of the most talented pupils of Karl Storck (1826-1887). See: Gheorghe Bezviconi, *Necropola capitalei* (The Necropolis of the Capital), Institutul de Istorie Nicolae Iorga, București, 1972, p. 25-26.

⁶⁶ Grigore Ionescu, *București – ghid istoric și artistic. Cu 157 de ilustrații în text și 5 planuri afară din text* (Bucharest - Historical and Artistic Guide. With 157 Illustrations in the Text and 5 Plans outside the Text), Editura Fundația pentru Literatură și Artă Regele Carol al II-lea, 1938, p. 271-277.

⁶⁷ Idem, p. 272-273; Gheorghe Bezviconi, *op. cit.*, p. 108.

⁶⁸ A.N.I.C.-D.J.D., *fond Familia Dalles. Testamentul Elenei Dalles* (collection: The Dalles Family. The Testament of Elena Dalles), file 9/1918-1921, f. 3.

The material and especially cultural heritage bequeathed by Elena Dalles to the Romanians lives on to this day. The conferences, the concerts and the exhibitions from Dalles have become part of the Golden Book of the Romanian culture. This is the merit of a special woman who knew how to love, suffer but especially offer, managing to preserve in this way the memory of the Dalles family in the Romanians' conscience.

BIBLIOGRAPHY:

Sources:

- BĂNCILĂ, Ion. *Monografia comunei Bucșani. 555 de ani de la atestarea documentară* (The Monograph of Bucșani Commune. 555 Years since Its First Documentary Mention). Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2008;
- BEZVICONI, Gheorghe. *Necropola capitalei* (The Necropolis of the Capital). București: Institutul de Istorie Nicolae Iorga, București, 1972, p. 25-26.
- BIANU, Ion. *Cuvântarea rostită la inaugurarea Fundației Ioan I. Dalles la 28 mai 1932* (The Discourse Pronounced at the Inauguration of the Ioan I. Dalles Foundation on May 28, 1932), in *Pagini din Istoria Academiei Române (1866-1948)*;
- BUSOICEANU, Al., *Andreescu*. București: Fundația pentru literatură și artă Carol II, 1936;
- CĂLINESCU, George. *Caragiale despre alegerile din trecut în țara noastră* (Caragiale on the Elections of the Past in Our Country). București: Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1952;
- CRISTEA, Miron; LUPAȘ, Ioan; CRĂCIUNESCU, Aurel. (coord.). *Biserica și problemele sociale. Conferințe ținute la Fundația Dalles* (The Church and the Social Problems. Conferences Held at the Dalles Foundation). București: Tipografia Cărții Bisericești, 1933;
- DRAGOMIRESCU, George; FRUNZETTI, Ion. *George Demetrescu Mirea*. București: Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, 1940;
- ION, Narcis Dorin. *București în căutarea Micului Paris* (Bucharest Looking for the Little Paris). București: Editura Tritonic, 2003;
- IONESCU, Grigore. *București – ghid istoric și artistic*. (Bucharest - Historical and Artistic Guide). S.l.: Editura Fundația pentru Literatură și Artă Regele Carol al II-lea, 1938, p. 271-277.
- IORGA, Nicolae. *Miniaturile românești* (The Romanian Miniatures). Vălenii de Munte: Așezământul românesc Datina românească, 1933;
- IORGA, Nicolae. *Argintăriile românești* (The Romanian Silver Work), Vălenii de Munte: Așezământul românesc Datina românească, 1933;
- IORGA, Nicolae. *Sensul tradițional al monarhiei* (The Traditional Sense of the Monarchy). București: Tipografia Ziarului Universul, 1934.
- OPRESCU, George. *Anul artistic la noi și la alții. Studii și impresii* (The Artistic Year with Us and with Others. Studies and Impressions). București : Editura Ziarului Universul, 1933;
- OPRESCU, George. *Doi ani de critică artistică. Note și impresii* (Two Years of Artistic Criticism. Notes and Impressions). București: s.n., 1939;
- OPROIU, Mihai. *Inscripții și însemnări din județul Dâmbovița* (Inscriptions and Notes from Dâmbovița County), Vol. II. Colecția Historica. Târgoviște: Editura Transversal, 2003;

OPROIU, Mihai; MOȚOC, Honorius; CURCULESCU, Marian. *Dâmbovița. Localități și monumente* (Dâmbovița. Localities and Monuments). Târgoviște: Editura Transversal, 2006;

OPROIU, Mihai; SAMOILĂ, Eduard; MOȚOC, Honorius; TOMA, Georgeta. *Înfruntând veacurile. Așezări și monumente dâmbovițene* (Facing the Centuries. Settlements and Monuments of Dâmbovița County). Târgoviște: Editura Transversal, 2009;

PENEȘ, Nicolae; NEGULESCU, Brândușa. *Fundația Dalles. File de monografie* (The Dalles Foundation. Pages of a Monograph). București: Editura Asociația Națională a Universităților Populare din România, 1996;

PRAGER, Emil. *Betonul armat în România* (The Armed Concrete in Romania), vol. I. Editura Tehnică, București, 1979;

RUDU, Dorina N. (coord.). *Pagini din Istoria Academiei Române (1866-1948). Acte, donații, discursuri, portrete și evocări academice* (Pages in the History of the Romanian Academy (1866-1948). Acts, Donations, Discourses, Portraits and Academic Recollections). București: Editura Academiei Române, 2007;

SĂCĂLIȘ, Nicolae. *Dalles – destin și istorie (II)* (Dalles – Destiny and History). București: Ziarul Tricolorul, 2008., nr. 1259;

ZAMBACCIAN, Kricor H. *Pagini de artă* (Art Pages). București: Casa Școalelor, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, 1943.

REFERENCES:

BUSOICEANU, Al., *Andreescu*, in “*Revista Fundațiilor Regale*”, year II, no. 1, January. București: Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, 1935;

MĂRCULESCU, Cornel. *Familia Dalles - între mit și realitate* (The Dalles Family: Between Myth and Reality), in: “*Curier. Revistă de cultură și bibliologie*” (Messenger. Journal of Culture and Bibliology), An XIX, nr. 1(37). Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2013;

MĂRCULESCU, Cornel. *Un lăcaș de cultură: Sala Dalles din București* (A Cultural Sanctuary: the Dalles Hall of Bucharest), in “*Hristica. Revistă de spiritualitate și educație creștin-ortodoxă*” (“*Christica. Orthodox Christian Education and Spirituality Review*”), edited by the militaries of the Târgoviște Garrison with the blessing of His Holiness Dr. Nifon, Archbishop and Metropolitan of Târgoviște, year VI, No. 16 (January-April), Târgoviște, 2014;

OPRESCU, George. *Grajdurile Academiei Române* (The Stables of the Romanian Academy), in “*Parlamentul românesc*” (The Romanian Parliament), year III, no. 31-32, București: s.n., 1932;

RADU; Gloria Gabriela. *Elena Dalles - “Testament mistic”* (Elena Dalles - *Mystical testament*), in “*Valachica. Studii și cercetări de istorie a culturii*”, Târgoviște: s.n., 1994;

URSU, Ioana; LĂCUSTĂ; Ioan. *În București acum 50 de ani* (In Bucharest 50 Years Ago), in “*Magazin Istoric*” (Historical Magazine), year XXII, no. 12 (261), December 1988;

Analele Academiei Române (Yearbook of the Romanian Academy), Meetings of 1935-1936, Tome LVI, București : Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, 1937;

Analele Academiei Române (Yearbook of the Romanian Academy), Dezbaterile (The Debates), Tome LXII, 1941-1942. București : Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, 1943;

Analele Academiei Române, Dezbaterile (Yearbook of the Romanian Academy. Debates), Tome LXVI, 1946-1947. București : Editura Academiei Române, 2000; Analele Academiei Române, Dezbaterile (Yearbook of the Romanian Academy. Debates), Tome LXVII, 1947-1948. București : Editura Academiei Române, 2000;

Arhiva Academiei Române, fond Elena I. Dalles (Romanian Academy Archive, collection: Elena I. Dalles);

Arhivele Ministerului Apărării Naționale – Centrul de Păstrare și Studierea Arhivelor Militare Pitești “Radu Rosetti” (Archives of the National Defense Ministry – The Centre for the Preservation and Study of the “Radu Rosetti” Military Archives of Pitești) (henceforth, A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P.), fond Memorii. Bătrâni, litera D, cpt., Nr.20, Dalles Ioan, (Collection: Memoires. The Old People, letter D, captain, No. 20, Dalles Ioan). On December 22, 1914

Arhivele Naționale Istorice Centrale - Direcția Județeană Dâmbovița (The Central National Historical Archives – Departmental Directorate of Dâmbovița County), Fond Familia Dalles (collection: The Dalles Family);

Arhivele Naționale Istorice Centrale - Direcția Județeană Dâmbovița (The Central National Historical Archives – Departmental Directorate of Dâmbovița County) Fond Familia Dalles, Registrul de venituri și cheltuieli al lui Ioan I.Dalles și al mamei sale Elena Dalles (1892-1914) (Collection: The Dalles Family, The Register of Revenues and Expenses of Ioan I Dalles and His Mother Elena Dalles (1892-1914));

Arhivele Naționale Istorice Centrale București (The Central National Historical Archives), fond Ministerul Culturii Naționale. Direcția Învățământ Primar (collection: The Ministry of National Culture. Primary Education Directorate), Ion Bălășescu - Monografia satului Racovița (manuscris) (The Monograph of Racovița Village, manuscript);

Arhivele Naționale Istorice Centrale București (The Central National Historical Archives), București, fond Ministerul Culturii și Artelor (Collection: The Ministry of Culture and Arts), Folder 4, vol. I. Afișe, invitații, cataloage de expoziții (Posters, Invitations, Exhibition Catalogues);

Arhivele Naționale Istorice Centrale București (The Central National Historical Archives), fond Ministerul Culturii Naționale. Direcția Învățământ Primar (collection: The Ministry of National Culture. Primary Education Directorate), file 551/1942, Paraschiva Abramescu - Monografia Comunei Bucșani (manuscris) (The Monograph of Bucșani Commune (manuscript));

Arhivele Naționale Istorice Centrale București (The Central National Historical Archives), fond Ministerul Culturii și Artelor (Collection: The Ministry of Culture and Arts), Folder 4, vol. I. Expoziții (Exhibitions), 1932;

Gazeta municipală (The Municipal Gazette), year X, no. 552, București: s.n., 1942;

Magazin Istoric (Historical Magazine), year XXII, no. 11(260), November 1988;

Monitorul Oficial al României (The Official Journal of Romania), No. 47, 2.03.1924, București: Direcția Generală a Monitorului Oficial și Imprimeriile Statului;

HISTORICAL INFLUENCES UPON MODERN DIPLOMATIC PRACTICE

Daniela Răpan, PhD Student, "Carol I" National Defense University, Bucharest

Abstract: Diplomacy is, undoubtedly, an evolutive process, characteristic that can be illustrated by studying diplomatic practice along history. The role of the historical inquiry is, on the one hand, to analyse the perception and the specificity, at a specific moment in time, of what diplomacy used to mean for different civilizations (Greek, Roman, Byzantine, Venetian), emphasising the advantages and disadvantages in each of the outlined systems. On the other hand, by analysing diplomatic customs of very ancient times, it is quite intriguing to see what elements preserved in contemporaneity and what their origin is.

Keywords: diplomatic practice, history, inter-state relations, old diplomatic schools, negotiations.

Introducere

Deși diplomația, ca mijloc de comunicare sau negociere între comunități este veche de mai multe mii de ani – cel mai vechi document diplomatic descoperit până în prezent (prin 1970) fiind o tăbliță de lut reprezentând o scrisoare cu circa 4500 de ani în urmă, trimisă de pe coasta estică a Mării Mediterane în partea de nord a teritoriului unde se află Iranul în zilele noastre, la o distanță de circa o mie de kilometri de locul expedierii¹ – ea reprezintă un instrument de aplicare a politicii externe a statelor numai odată cu apariția formațiunilor statale.

În istoria societății umane, comunitățile au interacționat întotdeauna între ele, fie într-un mod pozitiv – îndeosebi prin schimburi comerciale – fie negativ, prin conflicte de diferite naturi, de cele mai multe ori pentru resurse. Interacțiunile aveau un caracter neinstituționalizat la început, însă se făceau prin trimiși ai unei comunități într-o alta. Cu timpul, aceste practici au început să se desfășoare conform unor cutume ce ulterior au fost instituționalizate și astfel a luat naștere diplomația ca domeniu *per se*.

Etapele diplomației

De-a lungul istoriei, se pot distinge mai multe etape ale diplomației. Conform lui Philippe Cahier, și a lucrării sale de referință „Le droit diplomatique contemporain”², putem distinge, de la începuturi și până în prezent, patru etape principale.

Prima etapă a diplomației corespunde Antichității și Evului Mediu (adică din jurul anului 3000 î.Hr. până în secolul al XV-lea), având un *principiu itinerant*. Cea de a doua etapă poate fi periodizată din secolul al XV-lea până la începutul secolului al XIX-lea, perioadă în care diplomația capătă un *caracter permanent*. Bizantinii și venețienii pun bazele acestui nou tip de diplomație, francezii fiind cei care l-au perfectat. A treia etapă a diplomației începe odată cu adoptarea Congresului de la Viena (1815) care, împreună cu o serie de

¹ R. Cohen, *Diplomacy 2000 B.C. – 2000 A.D.*, The 20th Annual conference of the British International Studies Association, Southampton, decembrie 1995 *apud* Teodor Frunzeti, *Soluționarea crizelor internaționale*, editura Institutul European, Iași, 2006, p. 239.

² Philippe Cahier, *Le droit diplomatique contemporain*, 1962, Paris, *apud* T. FRUNZETI, *Diplomația apărării*, pp. 8-13.

conferințe care au avut loc după el, au reglementat activitatea diplomatică, stabilind reguli clare și precise în ceea ce privește ierarhia diplomatică, ordinea de precădere și consolidând statutul diplomatului, motive pentru care putem spune că are deja caracteristici moderne. Această etapă se încheie cu cele două Războaie Mondiale, care au schimbat ordinea mondială bazată pe echilibrul de putere și pe supremația Europei. Ce de-a patra etapă a istoriei diplomației – corespunzătoare epocii contemporane – se caracterizează printr-o anumită descreștere a rolului diplomației tradiționale, care se datorează, în mare parte, apariției și exploziei mass-media. Se remarcă, în schimb, creșterea ponderii diplomației la nivel înalt, bazată pe conferințe și reuniuni internaționale.

În continuare, ne vom concentra pe studiul caracteristicilor principalelor școli ale diplomației Antichității și Evului Mediu, evidențiind, pe de o parte, avantajele și, pe de altă parte, dezavantajele fiecăruia dintre sisteme. În plus, din analiza obiceiurilor diplomatice din trecutul îndepărtat se pot desprinde elemente ce s-au păstrat în contemporaneitate, fiind astfel capabili să le stabilim originea.

Diplomația Antichității și a Evului Mediu. Principale școli și caracteristici

Originile diplomației «se pierd în negura veacurilor, dincolo de ceea ce numim „zorii istoriei”»³. Obiectul tratatelor îl constituia, la începuturi, limitele teritoriale. Întrucât se întâmpla în acele vremuri ca solii trimiși să fie jefuiți sau chiar masacrați, primul principiu ferm stabilit a fost acela al imunității diplomatice. Acest principiu este întâlnit în literatura timpurie în mai multe zone ale globului, în Australia, India și Europa⁴.

Prima mare etapă a diplomației a durat din Antichitate și până în secolul al XV-lea. Activitatea de reprezentare avea un *principiu itinerant și un caracter ad-hoc*, întrucât nu existau reguli foarte precise și nici ambasadori în sensul pe care îl înțelegem în zilele noastre. O comunitate trimitea, la nevoie, un emisar/sol care să încheie o alianță, un tratat de pace sau un acord comercial sau, dimpotrivă, să declare război altei comunități.

Documentele diplomatice erau redactate pe tăblițe de metal sau de piatră, în limbile celor două comunități parte la acord. Școlile antice egipteană, greacă și romană au contribuit la stabilirea unor cutume în domeniu. În continuare, ne vom apleca atenția asupra lor, întrucât, în opinia noastră, numeroase practici diplomatice contemporane își au rădăcinile în această perioadă.

Studiul literaturii epocii⁵ arată că *elenii* aveau încă din cele mai vechi timpuri un sistem minuțios de relații diplomatice; acest fapt este atestat prin numărul relativ mare de termeni folosiți pentru a distinge stagiile tratatelor și tipurile de convenții: existau cuvinte grecești care desemnau reconcilierea, reglementarea, învoiala, convenția, alianța, tratatul comercial, armistițiul sacru și solemn din timpul jocurilor olimpice, încheierea păcii.

Școala greacă acționa conform principiului că statele-cetăți, denumite *polis*, aveau nevoie să stabilească legături între ele. O trăsătură caracteristică a soliei la greci era actul religios. Comunitatea se ruga pentru succesul ambasadei⁶. Existau norme religioase care să

³ H. Nicolson, *Arta diplomatică*, Editura Politică, 1966, p.4.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Homer, de pildă, descrie, în poemele sale, elemente de diplomație.

⁶ M. Malița, *Diplomația. Școli și instituții*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975, p. 70.

împiedice faptele barbare în război, ceea ce a fost mai bine de peste două milenii și jumătate mai târziu reglementat prin Convenția de la Geneva⁷. Solii beneficiau de o „intangibilitate sacră”, conferită de zei, imunitatea diplomatică din zilele noastre.

În secolele IV-III î.Hr., grecii au creat o serie de mijloace de negociere, despre care există informații detaliate. Astfel, solii, numiți „bătrâni”, erau aleși dintre cetățenii considerați înțelepți și respectați; aceștia primeau scrisori de acreditare⁸ de la Adunare. Un alt aspect pozitiv este că în epoca de libertate a Greciei, tratativele diplomatice se duceau verbal și în mod public. Atestările arată că încă din perioada 300-100 î.Hr, se practica arbitrajul, ca mijloc uzual de a asigura rezolvarea pașnică a conflictelor.

Tot vechii greci au creat și funcția de consul, numit *proxenos*; contrar obiceiului contemporan, consulul era originar din statul de reședință, însă apăra interesele cetățenilor statului care îl numise. Această instituție avea nu doar rolul de a servi comercianții aflați în altă cetate, ci și de a iniția tratative diplomatice sau de a atenua dușmănia care diviza pe atunci lumea elenă. Funcția de consul se bucura de mare cinste (de pildă, Demostene era *proxenos* al Atenei la Teba) și avea tendința de a deveni ereditară.

În secolul al V-lea, grecii cunoșteau avantajul alianțelor, acestea fiind denumite *amfichionii*⁹, grupări care aveau ca scop apărarea locurilor sfinte sau a templelor – o formă de solidaritate a orașelor care intrau în componența lor.

Se poate observa din cele expuse că, încă din cele mai vechi timpuri, aparatul diplomatic era bine pus la punct, și că, de asemenea, existau principiile internaționale a căror încălcare stârnea disprețul.

În ciuda acestor aspecte pozitive, vechii greci practica în diplomație și obiceiuri nedemne de o civilizație ca a lor, precum alocarea unor resurse financiare foarte reduse, care trebuiau justificate în cel mai mic detaliu; suspiciunea arătată față de trimiși, care trebuiau să fie incoruptibili; pedepsele drastice (ce implicau pierderea carierei politice sau chiar a vieții) în cazul eșuării misiunii. De aici, se poate afirma că a fi diplomat în acele vremuri ale civilizației elene era o misiune deloc ușoară și, totodată, nu una prea plăcută.

Unii autori, între care Harold Nicolson, consideră că diplomația grecilor nu poate trece în istorie ca una puternică, din următoarele motive: discordia dintre greci, care erau până într-atât de fideli orașului lor, încât restul grecilor îi păreau posibili inamici, iar barbarii – sclavi; grecii erau recunoscuți ca nefiind mari maestri ai tactului și neavând intuiția momentului favorabil, având în vedere firea lor temperamentală; totodată, erau indiscreți; având renumele unui popor inteligent, recurgeau la viclenii și înșelăciuni, distrugând încrederea – piatra de temelie a oricăror tratative serioase; de asemenea, ei nu au reușit, nici în

⁷ Convenția de la Geneva pentru Ameliorarea Situației Răniților din Armatele de pe Câmpul de Luptă, adoptată în 1864, revizuită succesiv în 1906, 1929 și 1949, definește „bazele pe care se sprijină restul legislației internaționale pentru protecția victimelor conflictelor armate”. Comitetul Internațional al Crucii Roșii, a activat în sensul adoptării Convenției și a fost delegat ca organism de punere în aplicare al acesteia. (adaptare după enciclopedia Wikipedia), disponibil la http://ro.wikipedia.org/wiki/Conven%C8%9Bia_de_la_Geneva_%281864%29, accesat la 20 septembrie 2014.

⁸ Conform lui H. Nicolson, o mostră de scrisoare de acreditare din acele timpuri se găsește și la muzeul Ashmolean din apropierea Universității Oxford. Muzeul a fost fondat în 1683 de colecționarul de Antichități Elias Ashmole.

⁹ *amfichionie* s. f. (în Grecia antică) Unitate de triburi sau asociație de orașe-state, grupate în jurul unui sanctuar comun. conform *Dicționarului explicativ al limbii române*.

afacerile interne, nici în cele externe, să repartizeze echitabil răspunderile între executiv și legislativ; nu au descoperit maniera de a face diplomația unei democrații la fel de eficiente ca aceea a unei autocrații, astfel că, în relațiile cu alte cetăți autocrate, erau în dezavantaj; procedura diplomatică urma o serie de etape care necesitau timp destul de îndelungat, aceste tergiversări făcând uneori ca decizia luată să nu mai fie aplicabilă.

Acest ultim aspect i-a dus la ruină, în opinia istoricului Nicolson, întrucât în relația cu un regim autocrat, o democrație este dezavantajată prin metode greoaie de luare a deciziei; trimișii nu erau deplin împuterniciți și aveau nevoie de instrucțiuni de acasă, ceea ce – având în vedere mijloacele lente de comunicații din acele timpuri – ducea la întârzieri, care puteau deveni chiar fatale. Chiar și Adunarea se dovedea inconsecventă, putând retrace unor reprezentanți încrederea acordată, fără a exista dubii că trimisul n-ar fi respectat instrucțiunile primite.

În ciuda unor neajunsuri ale sistemului diplomatic elen al antichității, se considera că tratatele erau ocrotite de Zeus Pistios (ocrotitorul jurămintelor) și ele trebuiau respectate; ruperea unui pact fără motive serioase sau părăsirea unui aliat în mijlocul unui război era socotită o mare nedreptate.

Putem conchide, afirmând că civilizația greacă a lăsat moștenire un sistem elaborat de relații internaționale, întrucât ei au dezvoltat principii unanim acceptate pentru declararea războiului, încheierea păcii, ratificării tratatelor, arbitraj, neutralitate, schimb de ambasadori, atribuțiile consulului, instituind totodată legi obligatorii în război, stabilind reglementări ce defineau statutul străinilor, procedee de naturalizare, dreptul de azil, extrădarea și practicile uzuale ale navigației¹⁰.

Școala romană se comporta după principii imperialiste, accentul punându-se pe forța militară mai mult decât pe diplomație. Politica Imperiului Roman fiind una bazată pe forță, cuceriri și dominație, imperiul nu avea de dus tratative, așadar nu avea nevoie să-și perfecționeze instrumentele de negociere¹¹.

Diplomația dusă de romani avea o puternică notă de sacralitate, întrucât preoții erau aceia încredințați cu protocolul diplomatic. Romanii aveau tendința de a de a reglementa totul prin reguli și au introdus numeroase expresii juridice, adesea făcând referire la *civitas gentium* (comunitatea popoarelor), *jus civile* (dreptul civil) și *jus gentium* (dreptul popoarelor). Din *jus civile* a derivat *dreptul natural* (norme etice existente independent de un tratat), iar unii autori consideră că din *jus gentium* a derivat dreptul internațional. Alții, precum Grotius¹², consideră că aceste legi slujeau doar scopul de a reglementa relațiile dintre cetățenii romani și cei străini, întrucât romanii nu admiteau egalitatea între drepturile lor și cele ale popoarelor supuse. Astfel, nu toți locuitorii Imperiului Roman aveau calitatea de cetățeni, iar *jus civile* era aplicabil doar cetățenilor romani.

Romanii foloseau tratatele – de capitulare, de alianță, de prietenie, de egalitate, de inegalitate, de ospitalitate – ca pe un instrument de expansiune politică. La baza relațiilor cu terți era principiul, introdus de romani, că în orice împrejurare cuvântul dat trebuie onorat – ei

¹⁰ Harold Nicolson, *op.cit.*, p. 9.

¹¹ M. Malița, *op. cit.*, p. 77.

¹² Hugo Grotius (Hugo de Groot) (1583-1645) a fost savant, jurist și diplomat olandez care a fost unul din întemeietorii teoriei dreptului natural; autor al lucrării „Despre dreptul de război și de pace”.

se mândreau cu buna lor credință, *prisca fides*, blamând duplicitatea adversarilor. Însă, cu toate acestea, se dovedea faptul că ei nu își respectau întotdeauna cuvântul; romanii apelau tot la reputata lor inventivitate juridică pentru a evita respectarea unor clauze ale unor tratate ratificate. De la principiul conform căruia cuvântul dat trebuie respectat derivă¹³ ceea ce se consideră ca fiind cel mai vechi principiu de drept internațional, *pacta sunt servanda*¹⁴.

Ei moșteniseră de la predecesorii lor *jus fetiale* (dreptul fețialilor), despre care se crede că „păstrau tratatele și alte documente similare, rezolvau chestiunile de protocol și supravegheau respectarea ceremonialului când se declara război sau se încheia pace”¹⁵. Ceremonialul de la încheierea păcii presupunea, între altele, ca tratatul să fie citit cu voce tare ambasadourilor ceilalte părți, o serie de blesteme fiind ulterior adresate celui ce ar fi încălcat vreo prevedere a tratatului.

Deși, inițial, tratatele erau încheiate pe bază de reciprocitate, prima confederație latină fiind o uniune între egali – alianțele fiind de tip *amicitia*, *foedus* sau *societas* (prietenie, federație, asociere) – nu după mult timp, romanii au început să adopte hotărâri în mod unilateral, fără măcar să le aducă la cunoștința aliaților mai mici. Treptat, participanții la federație au fost constrânși să recunoască măreția poporului roman (*majestas populi romani*) și să cedeze acestora parte din suveranitate, mai precis deciziile de politică externă și apărare. Acest tip de coaliție instituită de romani era alcătuită „dintr-o putere dominantă și un număr de sateliți subordonați”, astfel că nu putem vorbi de metode diplomatice în adevăratul sens al cuvântului – ele implicând noțiunea de reciprocitate între state suverane și independente. Așa cum istoricul roman Titus Livius remarcă, Senatul roman a ajuns, în timp, să prefere avantajul (*utile*) în defavoarea legitimității (*honestum*) – iar avantajose pentru romani erau măsurile de extindere a puterii și a influenței romane¹⁶.

Pax romana își avea izvorul în credința romanilor că destinul lor este de a se impune altor popoare; ei încercau să îl ducă la îndeplinire prin doctrina lor imperialistă, conform căreia nimiceau orice încercare de opunere și îi cruțau numai pe aceia care le acceptau dominația.

În ciuda percepției lor asupra relațiilor internaționale, total nepotrivită modului de gândire modern în care lumea este alcătuită din state naționale cu statut de egalitate, romanii, datorită spiritului lor înclinat spre organizare și reglementare, au adus anumite progrese față de aparatul diplomatic al grecilor antici.

Astfel, ambasadourii romani erau oameni „de o gravitate impresionantă”, demni de a reprezenta măreția Imperiului în lume; ei erau numiți *nuntii* sau *oratores*; ei erau desemnați – din rândul senatorilor, sau al cavalerilor, adică cetățeni bogați¹⁷ – de Senat, de la care primeau instrucțiuni și scrisori de acreditare. Ambasadourii aveau o *auctoritas* oarecum limitată în general, însă uneori puteau primi împuterniciri depline. Soliile reprezentanților erau în general

¹³ T. Frunzeti, *op.cit.*, p. 9.

¹⁴ Enciclopedia Britannica, disponibil la <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/930509/pacta-sunt-servanda>, accesat la 20 mai 2012.

¹⁵ Harold Nicolson, *op.cit.*, p. 15. Pentru detalii privind ceremonialul, a se vedea sursa citată.

¹⁶ Titus Livius apud Harold Nicolson, *op. cit.*

¹⁷ Cetățeni fără origine nobilă, precum negustori, cămătari, preceptori, funcționari, ofițeri; primirea în rândul cavalerilor era condiționată de un cens (H. NICOLSON, *op. cit.*, p. 80).

de scurtă durată, la întoarcerea din misiune ei trebuind să raporteze către Senat rezultatelor tratatelor purtate de ei, iar Senatul era cel care trebuia să le probeze activitatea.

În ceea ce privește ambasadorii străini la Roma, obiceiurile sunt mai originale și merită aduse în atenție. Imunitatea ambasadurilor (conferită de vechile obiceiuri și de *jus gentium*) se extindea și asupra colaboratorilor lor, numiți *comites*, însă nu și asupra servitorilor lor sau a reședinței și nici asupra corespondenței diplomatice, care era cercetată în amănunt de funcționarii romani. La sosire, trimișii străini erau găzduiți într-o clădire numită *graecostatis*, special destinată acestui scop, suita servitorilor fiind asigurată de statul roman.

Problemele legate de drepturile și privilegiile misiunilor diplomatice străine se dezbăteau în cadrul Colegiului fețialilor. În cazul în care un membru al unei misiuni diplomatice străine încălca legea, acesta era escortat în țara sa de origine, urmând a fi judecat acolo de autoritățile proprii. Se consemnează că pe măsură ce puterea Romei a crescut, trimișii străini au început să fie tratați tot mai rău, în sensul că dacă un trib care era văzut ca un posibil dușman dorea să încheie un tratat cu romanii, trebuia să facă demersuri pentru a primi aprobare să trimită o solie, iar când aceasta ajungea în apropiere de cetate, trebuia să aștepte aprobarea Senatului de a intra în cetate, căutând găzduire în vreun han modest. Și solia țărilor aliate trebuia a fi anunțată o dată ajunsă la zidurile cetății, după care trimișii erau găzduiți într-o clădire numită *graecostatis*, până când Senatul îi primea. Procedura audienței acordate de Senat era complexă, și poate părea destul de greoaie: solii se puteau adresa senatorilor cu ajutorul unui interpret, iar după discursul lor, fiecare dintre membrii Senatului le putea adresa întrebări; apoi, ambasadorii erau conduși la *graecostatis* și ulterior rechemăți pentru a afla decizia Senatului. Totuși, având în vedere că, pe atunci, obiectul tratatelor erau preponderent de ordin strategic, militar, dezbateră în forul decizional pare cea mai potrivită variantă, în opinia noastră. În cazul în care Senatul nu dorea să recunoască o misiune diplomatică sau să îi dea ascultare, solilor nu li se acorda nici imunitatea diplomatică și, mai mult, erau „declarați spioni (*speculatores*) și escortați sub pază până la țarm”¹⁸. Acest din urmă obicei a fost specific epocii respective, nefiind menținut de-a lungul secolelor.

O altă inovație specifică romanilor a fost aceea de a crea un tribunal de *recuperatores*, o instituție controversată în ceea ce privește rolul pe care îl avea, cauzat de lipsa informațiilor suficiente pe această temă; tribunalul acesta era compus din câte un judecător reprezentând fiecare parte la tratat, și condus de un președinte neutru. Se pare că aceștia aveau responsabilitatea de a examina pretențiile materiale invocate între latini și străini, însă unii autori consacrați au văzut în această instituție „prototipul tribunalului de arbitraj”¹⁹.

Latinii au instituit în antichitate și alte practici condamnable, precum primirea de ostatici ca garanție pentru respectarea tratatelor. În general, prizonierii erau bine tratați, însă dacă prevederile tratatului cu un stat erau încalcate, ostaticii săi erau întemnițați și tratați ca prizonieri de război. Acest lucru s-a întâmplat după cel de-al doilea război punic (218-201 î.Hr.), în care romanii au triumfat împotriva cartaginezilor, devenind „stăpânii necontestăți ai lumii”²⁰ și, ca urmare, nu mai aplicau principiul reciprocității în relațiile cu alte state. Din păcate, obiceiul acesta a supraviețuit mult în timp dincolo de epoca romană; istoria ne oferă

¹⁸ Harold Nicolson, *op. cit.*, p. 18.

¹⁹ *Ibidem*, p. 19.

²⁰ *Ibidem*, p. 19.

un exemplu de la jumătatea secolului al XVIII-lea, când, în conformitate cu prevederile Tratatului de la Aix-la-Chapelle, doi pari englezi au fost trimiși în Franța ca ostatici, drept garanție pentru aceasta din urmă a restituirii insulei Cap Breton de către englezi. Ulterior acestui moment, s-a încetat luarea de ostatici în scop diplomatic, menținându-se doar în scop militar.

O altă inovație a romanilor consta în „stabilirea unui termen fix pentru încheierea tratatelor” cu un stat. Astfel, prin ultimatumul impus părții celeilalte, se evitau tergiversările deliberate. Romanii, datorită poziției lor dominante, puteau face uz de o asemenea metodă. Fermitatea era o caracteristică recunoscută a diplomației romane²¹.

În urma descrierii procedurilor folosite de civilizațiile greacă și romană în Antichitate, putem desprinde ideea că, deși o parte din obiceiuri erau greoaie, nedezirabile, sau chiar condamnabile, cele două civilizații și-au pus amprenta în istoria diplomației prin meritul grecilor de a fi „descoperit că relațiile internaționale trebuie să se întemeieze pe anumite principii stabile” și faptul de a le conferi un caracter public (în epoca lor de libertate), în vreme ce romanii au lăsat moștenire posterității principii juridice și concepția caracterului sacru al tratatelor.

Prăbușirea Imperiului Roman de Apus a făcut ca o serie de state independente barbare și agresive să apară atât la răsărit, cât și la apus, iar vechiul sistem *pax romana* a fost înlocuit cu spiritul rivalității. Astfel, politica devine o cale de a concilia ambițiile rivale sau de întărire a securității naționale prin încercarea de a tempera adversarii și de a-și face aliați. Aceste noi realități au făcut ca diplomația să devină unul din domeniile guvernării statului²².

O altă școală de diplomație care a adus puternice influențe altor popoare a fost cea bizantină. Astfel, în Europa, diplomația italiană, franceză și spaniolă au fost influențate de diplomația venețienilor²³ care, la rândul său, a purtat amprenta puternică a bizantinilor. Diplomația rusă, cea turcă, dar și diplomația română au fost influențate de practici ale acestora. Inclusiv popoarele vecine migratoare au preluat elemente de la diplomația bizantină.

Imperiul Bizantin, o continuare a romanității grație conducătorilor săi, a rezistat timp de aproape un mileniu, în ciuda istoriei sale zbuciumate, puterea și măreția sa reflectându-se și în felul în care se desfășurau activitățile diplomatice.

Ideea centrală după care se ducea diplomația bizantină era păstrarea cu orice preț a capitalei, Constantinopole, și a strâmtorilor, al căror control însemna controlul Mării Negre, ceea ce se traducea prin comerțul cu materii prime și grâne desfășurat de greci, venețieni și apoi de genovezi pe coastele ei²⁴. Pentru traversarea strâmtorilor în scopuri comerciale, bizantinii au dus numeroase tratative cu Veneția, dar și cu Genova, două cetăți italiene care era în concurență în acele vremuri.

În momente zbuciumate ale istoriei, tehnicile diplomatice au inclus îmbunarea unor dușmani prin daruri sau onoruri imperiale. Alți inamici, precum longobarzii, herulii, avarii, au fost legați de Imperiu prin căsătorie cu tinere bizantine, ele fiind creștine și reprezentând o cultură mai avansată. Tehnici tradiționale ale diplomației bizantine constau în stabilirea unor

²¹ M. Malița, *op.cit.*

²² *Ibidem*, p. 22.

²³ Republica Veneția (în limba venetă *Serenissima Republica de Venesia*), a fost un stat independent în nord-estul Italiei, cu capitala la Veneția, sec. VII-XVIII.

²⁴ Mirecea Malița, *op.cit.*, p. 86.

schimburi comerciale, trimiterea de misionari la popoarele socotite barbare și chiar educarea la școli din capitala Imperiului a copiilor conducătorilor acestora. Nu în ultimul rând, bizantinii foloseau tehnica *divide et impera*, semănând discordia între popoare: pe huni împotriva bulgarilor, pe avari contra hunilor, și așa mai departe²⁵.

Tot din motive strategice, pentru a-și menține teritoriile din Crimeea, bizantinii i-au creștinat pe ruși în secolul al X-lea, și au reușit să-i atragă împotriva bulgarilor. Deși au semnat trei tratate cu rușii, în care au pus condiții care să îi păzească de un atac prin surprindere, armatele ruse au avut mai multe tentative de a invada Constantinopole, de pildă, în 941 conduși chiar de cneaz. Și de acea dată, ca în alte rânduri, capitala asediată a fost salvată cu ajutorul armeei secrete a bizantinilor, „focul lichid” cu care incendiau corăbiile dușmane.

Conform dovezilor istorice, împărații bizantini au fost primii care au înființat în stat un departament dedicat relațiilor cu străinătatea și care au pregătit solii pentru misiuni la alte curți, ei primind recomandări și instrucțiuni precise în acest scop și fiind învățați să aibă un comportament curtenitor și să aducă elogiul partenerilor străini. De asemenea, principiul imunității solilor se pare că a fost consfințit de bizantini. Oricăteori era încoronat un nou împărat, se trimiteau solii speciale în alte curți, care să anunțe acest lucru. Interesant este că acești trimiși luau cu ei marfă pe care o vindeau la destinație, astfel acoperindu-și cheltuielile necesare²⁶. Obiceiul a stârnit controverse²⁷ și nu s-a transmis în practica diplomatică ulterioară.

Bizantinii acordau o importanță cu totul deosebită aspectelor de ceremonial și protocol, dovadă făcând operele cu această tematică. Însuși împăratul Constantin al VII-lea Porfirogenetul (905-959) a scris un volum consistent pe tema aceasta – *Cartea de ceremonii. Skrinion Barbaron* – Biroul Barbarilor²⁸ era departamentul care se ocupa cu primirea cu fast²⁹ a ambasadurilor străine, care trebuia să rămână impresionați de măreția și puterea imperiului și, totodată, atent supravegheați de garda de onoare, alcătuită din membri ai poliției secrete. De menționat că, la prima audiență, solii străini adresau împăratului complimente prin intermediul *logoteților*³⁰.

Caracteristic diplomației bizantine era ca acela ce purta negocieri să nu trădeze prin mimică, gestică sau reacție vreo emoție, fie ea pozitivă sau negativă apropo de ceea ce se spunea pe durata audienței, iar răspunsul să fie dat după un timp de gândire³¹.

Felul în care bizantinii gestionau relațiile cu străinătatea i-a inspirat pe *venețieni*, care aveau relații strânse cu Orientul. Pe atunci, Veneția era o republică prosperă bazată pe comerț,

²⁵ Mircea Malița, *op. cit.*, p. 85.

²⁶ T. Frunzeti, *op. cit.*, p. 11.

²⁷ Se considera că solii care plecau cu marfă spre a o vinde acordau o mai mare importanță profiturilor comerciale, în defavoarea tratatelor ce urmau să le poarte.

²⁸ Termenul „barbar” însemna străini și se referea la popoarele care nu vorbeau limba greacă, limba oficială a imperiului. Termenul reflecta și convingerea romană/bizantină conform căreia civilizația romană era cea mai evoluată. (traducere din limba engleză, sursa: enciclopedia virtuală Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_Barbarians), accesat la 20 septembrie 2014.

²⁹ Harold Nicolson face o descriere a ceremonialului de primire pompos și mistic pe care bizantinii îl organizau pentru ambasadorii străini. A se vedea *op. cit.*, p. 23.

³⁰ Aceasta era una din cele mai înalte demnități ale curții în ierarhia bizantină; cuvântul și funcția desemnată au fost preluate și de țările române, i.e. logofeți.

³¹ M. Malița, *op. cit.*, p. 87.

cu o putere maritimă și militară însemnată. Interesele comerciale ale Republicii Venețiene erau inițial promovate de ambasadori ce aveau o misiune temporară, însă venețienii și-au dat seama, în scurt timp, că pentru a promova interesele economice, este nevoie de mai mult decât o misiune limitată în timp – este necesară o misiune permanentă.

În consecință, ei au organizat *primele misiuni diplomatice cu caracter permanent* la Constantinople și la Roma, iar ulterior și în alte republici italiene. Majoritatea autorilor literaturii de specialitate sunt de acord că venețienii au fost cei care au pus bazele diplomației permanente, adoptând totodată reguli precise pentru desfășurarea misiunilor de reprezentare; diplomației, care aveau sarcini de observare și informare, întocmeau rapoarte, care erau păstrate în arhivele de stat. Venețienii au fost primii care au păstrat aceste arhive minuțios ordonate. Documentele lor diplomatice acoperă o perioadă de nouă secole, din 883 până în 1797, și cuprind atât instrucțiunile către ambasadorii trimiși în țări străine, cât și rapoartele acestor ambasade. Până în zilele noastre, s-au păstrat 21.177 asemenea rapoarte, ce erau rezumate și catalogate în registre numite *rubricarii*³².

La rândul lor, ambasadorii primeau de acasă buletine de știri, numite *avvisi*, care aveau rolul de a-i menține la curent cu starea de fapt din țara lor, pentru a fi mereu conectați la realitate. Pierderea contactului cu țara lor ar fi însemnat diminuarea valorii reprezentanței diplomatice. Această practică a venețienilor, de o certă valoare, a fost preluată de succesori și în alte părți ale continentului.

În schimb, regulile de numire și de comportare ale diplomației venețiene nu erau la fel de demne de laudă. În a doua jumătate a secolului al XIII-lea, ambasadorii primeau împuternicire pentru trei sau patru luni, ea fiind extinsă în secolul al XV-lea la maxim doi ani. Ambasadorilor venețieni nu li se îngăduia să își ia familia în misiune din pricina presupusei indiscreții proverbiale feminine, în schimb, din motive strategice ce țin de securitatea personală, erau obligați să își ia un bucătar, pentru a nu risca să fie otrăvit de bucătarii străini. Ambasadorilor nu le erau îngăduite concedii pe perioada misiunii, iar în termen de cincisprezece zile de la sosirea în țară, trebuia să prezinte Signioriei raportul final de activitate. Având în vedere constrângerile menționate, cheltuielile mari, despărțirea de afecțiunea familiei, călătoriile anevoioase și riscurile de a fi jefuiți și de a contacta diverse molime pe alte meleaguri, misiunea de a reprezenta Veneția acelor timpuri nu era o onoare deosebită; de aceea, numirea trebuia acceptată obligatoriu. Aceste obiceiuri erau valabile și la Florența, astfel că cetățenii de vază făceau tot posibilul să evite a fi trimiși în misiuni de reprezentare, statul fiind nevoit să-și recruteze trimișii oficiali din rândul funcționarilor.

Venețienii aveau credința că străini, în special diplomații, spionează. De aceea, conform unui act din 1481, ambasadorilor venețieni le era interzis să aibe „discuții politice cu orice străin fără funcție oficială sau să atingă în corespondența lor particulară probleme politice”³³. În următorul an, s-a mers până acolo încât într-un alt act, ambasadorii erau amenințați cu exilul și erau pasibili de a fi amendați cu 2000 de ducati în cazul în care ar fi îndrăznit să discute cu alt diplomați străin chestiuni publice. Acest obicei de a-i considera pe ceilalți trimiși străini drept emisari periculoși și a-i evita nu s-a menținut în epoca modernă.

³² Harold Nicolson, *op.cit.*, pp. 24-25.

³³ *Ibidem*, p. 26.

Concluzii

Din cele prezentate, putem evidenția o serie de aspecte referitor la originea unor obiceiuri sau cutume ale diplomației moderne.

Elenii foloseau, încă din antichitate, o terminologie specifică pentru a distinge stagiile tratativelor și tipurile de convenții. Tot ei aplicau norme religioase care să împiedice faptele barbare în război și „intangibilitate sacră” (imunitate diplomatică) solilor. De asemenea, ei cunoșteau avantajul alianțelor, practicau arbitrajul ca mijloc uzual de a asigura rezolvarea pașnică a conflictelor și au creat funcția de consul.

Romanii au lăsat moștenire posterității principiul juridice și concepția caracterului sacru al tratatelor.

Împărații bizantini au fost primii care au înființat în stat un departament dedicat relațiilor cu străinătatea și care au pregătit solii pentru misiuni la alte curți – de pildă, oridecâteori era încoronat un nou împărat, erau trimiși soli care să anunțe acest lucru – ei primind recomandări și instrucțiuni precise în acest scop, fiind învățați să aibă un comportament curtenitor și să aducă elogiul partenerilor străini. De asemenea, se pare că principiul imunității diplomatice a fost consfințit de bizantini.

Venețienii au fost cei care au organizat primele misiuni diplomatice cu caracter permanent la Constantinopole și la Roma, iar ulterior și în alte republici italiene. Ei au rămas consemnați în literatura de specialitate ca fiind cei care au pus bazele diplomației permanente, adoptând totodată reguli precise pentru desfășurarea misiunilor de reprezentare. Totodată, venețienii au fost primii care au păstrat aceste arhive minuțios ordonate. Diplomații, care aveau sarcini de observare și informare, întocmeau rapoarte, care erau păstrate în arhivele de stat.

BIBLIOGRAFIE:

***, Convenția de la Geneva pentru Ameliorarea Situației Răniților din Armatele de pe Câmpul de Luptă, adoptată în 1864, revizuită succesiv în 1906, 1929 și 1949.

***, *Dicționarului explicativ al limbii române*, ediția a II-a, Editura Academiei Române, 1998.

***, Enciclopedia Wikipedia, www.wikipedia.org

***, Enciclopedia Britannica, disponibil la <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/930509/>

Cahier, Philippe, *Le droit diplomatique contemporain*, 1962, Paris.

Cohen, R., *Diplomacy 2000 B.C. – 2000 A.D.*, The 20th Annual conference of the British International Studies Association, Southampton, decembrie 1995.

Frunzeti, Teodor, *Diplomația apărării*, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2011.

Frunzeti, Teodor, *Soluționarea crizelor internaționale*, Editura Institutul European, Iași, 2006.

Hanson, Fergus, *Revolution @State: The Spread of Ediplomacy*, Lowz Institute for International Policy, Sydney, March 2012.

Malița, Mircea, *Diplomația. Școli și instituții*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975.

Nicolson, Harold, *Arta diplomatică*, Editura Politică, 1966.

Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul financiar oferit prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanțat prin Fondul Social European, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822, cu titlul „**Rețea Transnațională de Management Integrat al Cercetării Doctorale și Postdoctorale Inteligente în Domeniile “Științe Militare”, “Securitate și Informații” și “Ordine Publică și Siguranță Națională” - Program de Formare Continuă a Cercetătorilor de Elită – “SmartSPODAS”.**”

FUTURE OF RELIGION IN THE POSTMODERN SECULAR CONTEXT

Dedu Ionel Valentin, PhDStudent, West University of Timisoara

Abstract: Secularization and the future of religion are current topics of interest not only for the philosophy of religion and for Christian theology, but also for other areas of culture and contemporary society. Postmodern thinking has changed the nature of society and how religion is viewed and practiced. What has changed in the perception of religion in today's society, and how will the religious phenomenon look in this century? Gianni Vattimo, René Girard, Richard Rorty, Charles Taylor are thinkers who debate on the return of religion in public discourse and in the academic space.

In this context, Gianni Vattimo speaks about secularization as a destiny of Christianity. He sees secularization as a form of expression of Christianity, and not any form, but the best expression. Secularization does not have to be seen as a negative phenomenon, but a positive one to help Christianity to fulfill its purpose.

Keywords: secularization, postmodernism, future of religion, Gianni Vattimo, René Girard, Richard Rorty, Charles Taylor

The question about the role of religion and religious practice in contemporary society is not a new question. From Nietzsche's Madman who declared the death of God¹ to practical phenomenon of declining participation in religious services within Judaism and Christianity, we ask today what the place of religion is in the modern and postmodern world.

Secularization was presented at the beginning of the twentieth century as an inevitable process, religion was considered disqualified in relations with modernity and rationalization process. Karl Marx, Émile Durkheim², Max Weber and others have described secularization as the loss of influence and importance of religion in modern society. For Karl Marx, who believed "religion is the opium of the people", religion it supposed to disappear with the coming of society without classes, religion was a tool of oppression belonging to the rich people. For Emile Durkheim, religion had to be replaced by a civil religion that will provide moral support for society and facilitate strengthening social cohesion.³ Durkheim sees religion as a life experience separated by eternity with exclusive implications in human temporality. Max Weber⁴, on the other hand, although sees the link between the progress of the institutions of modernity (capitalism, free market, democracy) and religion believes that the rationality of modernity (which includes the idea of progress) will lead, among others thing, to the marginalization of religion.

¹ Friedrich Nietzsche, *Știința Veselă* in *Opere complete*, vol. 4, Critic edition in 15 volume by Giorgio Colli and Mazzino Montinari, Translated by Simion Dănilă, Timișoara: Editura Hestia, 2001, 340, [English: Friedrich Wilhelm Nietzsche, *The Gay Science (The Joyful Wisdom)*, 1st ed. ([Stilwell, Kan.]: Digireads.com, 2009).].

² Durkheim, Émile. *Formele elementare ale vieții religioase*. (Iasi: Polirom, 1995), [English: Émile Durkheim, *The Elementary Forms Of The Religious Life*, 1st ed. (New York: Free Press, 1965)].

³ Tănase Laurențiu, 'Familia și societatea într-o lume secularizată', in *Congresul internațional Familia și viața la început de nou mileniu* (București: Palatul Patriarhiei, 2001), 81.

⁴ Weber, Max. *Etica protestantă și spiritul capitalismului*. Traducere de Ihor Lemnij. Postfață de Ioan Mihăilescu. București: Humanitas, 2003 [Max Weber, *The Protestant Ethic And The Spirit Of Capitalism*, 1st ed. (New York: Scribner, 1958).].

Speaking today about the secularization of religious sentiment or about secular society requires recognition that religion has, at least apparently, in modern society, decline the influence comparing to the past.⁵

Religion became modern

I don't want to insist on the concept of secularization, we use the expression inspired by Max Weber presenting secularization as an action of *disenchantment* of the world and the process designate an inevitable consequence of modernity. Modernity implies modernization, development and social progress, which had a huge influence on how religion was seen in society.

At the beginning of modernity (in the 15th, 16th, and 17th century), religion and modernity were at the same table and still negotiating their role in society, but it became evident that Religion was losing its influence and Reason won the fight for modernism. In the Enlightenment (18th century), religion has faces with a choice: adapt to modern requirements or disappear. The first option was the way that religion has followed. Theologians and philosophers have debated on the many faces of religion and the place that find for itself in modern Europe. Nineteenth century theologians⁶ have tried to provide a rational Christianity. They started the process of disenchantment through *demythologization*⁷, by removing the possibility of miracles and the faith in the resurrection, by building better hierarchical religious institutions; all of this through the approach of new hermeneutics that has no biblical source, but human rationality (Schleiermacher). Religion took the form of modernity.

Disenchantment of the world theorized by Max Weber present secularization as a pressure on religion to be free of myth and magic. But Christianity and Judaism by definition are against myth and magic. According to Charles Taylor,⁸ before modernity religion was related to magic content and concept. Through rationalization was detached. In this sense, the disenchantment of the world, rationalization and secularization are synonymous. Charles Taylor tells us that we should not speak about secularization in quantitative terms, for example, how many people go to church and how not, but the attitude of human interiority. The way we talk about demons and other religious phenomena is different than was five hundred years ago. In this aspects there has a disenchantment of the world. On the other hand, the attitude of the disenchantment of the world is rooted in the Bible. Judaism, and Christianity and later Islam had this component of demagnification of the world.

Jonathan Sacks⁹ in a dialogue with Charles Taylor on the future of religion¹⁰, says disenchantment of the world had both positive and negative effect on Christianity. The negative effect is found in the idea that the role of religion in modern society can be taken

⁵Popescu Dumitru. „Ortodoxia la sfârșit de mileniu”. în *Almanahul Bisericesc*, Arhiepiscopia Bucureștilor, 2000: 86-96.

⁶Rudolf Bultmann, Karl Barth, Paul Tillich, Emil Brunner, Wolfhart Pannenberg.

⁷Rudolf Bultmann and Schubert Miles Ogden. *New Testament and Mythology and Other Basic Writings*. 1984.

⁸Charles Taylor, *A Secular Age*, 1st ed. (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2007).

⁹Jonathan Sacks was the Chief Rabbi of the largest synagogues in the United Kingdom, United Hebrew Congregations of the Commonwealth. He is a Jewish religious authority worldwide, teacher, philosopher and author of over 25 books on topics of moral philosophy and Judaism. (<http://www.rabbisacks.org/about-us/>)

¹⁰Charles Taylor and Jonathan Sacks, 'Charles Taylor And Jonathan Sacks On The Future Of Religion', TVO, 2012, <http://tvo.org/video/171085/charles-taylor-and-jonathan-sacks-future-religion>.

over by other social institutions. We do not need priests to cultivate morality because now we have teachers, we don't need to pray because now we have technology, when we are sick we don't need a priest, or a pastor or a rabbi, but doctors; if we are depressed we don't need the Book of Psalms, but we can take a pill. The positive is reassessment and readjustment of Christianity to new social conditions. As in the first centuries, the Christianity had to respond to heresies in the ecumenical councils, in the same way the warning signs of modern rationality has forced the Church to abandon what is changeable and respond so that they keep the place in modern society. Secularization itself means transition and change.

After the blows that religion received in the nineteenth century from evolutionism and Marxist materialism, and in the twentieth century from fascism and communism, it is believed that in the late twentieth century we speak about religion in the past tense, but we are seeing, especially in recent years a revival of religion in contemporary society. How to explain this? Jonathan Sacks answers this question by appealing to the human need for meaning and modernity with all its progress that could not meet these needs. "Four institutions of modernity (science, technology, liberal democratic politics and market economy) cannot answer to three fundamental questions of human being: Who am I? Why am I on this earth? How should I live? Searching for meaning is inherent to any man, and religion is the legacy carrier in terms of significance. No doubt, faith still has a role to play in society and in what it means to be human."¹¹

Modern secularization and postmodern secularization

The society had two major changes of perspective. The transition from (1) pre-modern to (2) modern in the sixteenth century and the shift from modern to (3) postmodern in the twentieth century. The first major exponent of modernity is Descartes. The first major exponent of postmodernism is Nietzsche. The world has move from (1) a concern for religious and supernatural guided by the Christian revelation (2) to a concern for natural and scientifically guided by reason,(3) to a waiver of standards, certainty and meaning in postmodernism. The society went from (1) the medieval aristocratic hierarchy to (2) universal democracy (3) to doubting individualism characterized by social passivity. Or in terms of Lyotard, the society moves from (1) a meta-narrative of God's story (2) to a meta-narrative of universal reason that claims the truth about reality (3) to a reduction in postmodernism of all meta-narrative to will of power.¹²

An illustrative example of the three types of society is how religion is viewed. In pre-modernism, religion had a central place. Man is evil and irrational and religion needs to control his life. In modernity, religion is overcome by skepticism. Consequently, religion was institutionalized and rationalized. Postmodernism suggests that no matter how organized religious act is. People are together, worship together, but are like islands in the archipelago, it does not matter what they think, feel and how they live.

There can be identified similarities between pre-modernism and modernism and their distinction from postmodernism. Pre-modernism and modernism have in common that the

¹¹Ibidem

¹² James W Sire, *Universul de lângă noi*. (Oradea: Editura Cartea Creștină, 2005), 224-225 [English: James W Sire, *The Universe Next Door*, 1st ed. (Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1997)].

world can be known, reality is objective and independent, and knowledge is secure.¹³ Postmodernism, on the other hand, is nihilist, denies the reality, says that the world is a construct of the self and the truth isn't certain.

Scholasticism, the Renaissance and the Reformation contributed each in its own way to the modern destiny of Europe. The Scholastic phenomenon put the first brick of modernity. God is presented as analytical concept, and what can be analyzed can be controlled. Renaissance presents a new type of man: *humanism* raptured from transcendent, lover of nature and beauty. Thus begins the era of scientific discovery and the development of the arts. Reform, on the other hand, strongly broadened strap of Catholic Church and gave liberty not only for a new kind of Christianity, but also political freedom, especially freedom of independent thinking in science and philosophy.

Reformers strove to preserve the balance between autonomy and authority. For them, the first authority was the Bible (the Reformation slogan was *Sola Scriptura*.) That principle had the strength to challenge other authorities (mainly ecclesiastical authority of the Catholic Church), and autonomy means freedom to read, study and interpret the Scriptures in independence by Church Catholic teaching canon. But, due to the emphasis on freedom, on value of the individual, on personal responsibility, on work ethics¹⁴, the duty to build social prosperity, all of this produced a man who "dares to think"¹⁵ after Kant expression opposed biblical leitmotif "dare to believe"¹⁶ and gave birth a man without transcendent, who no longer accept any absolute that can limit his freedom. Religion does not have to be characterized by outwardness, ritual, mediated by the institution of the Church, but an inner expression of the heart. This formulation apparently orthodox and biblical, it was a justification for departing from the influence of the Church. Christianity at that time, but today also, for most people means what the church does (the major church for every particular country - in this case the Catholic Church). The idea of heart religion was a subterfuge to mind religion which turned into obedience religion (which became individualistic) before reason.¹⁷

¹³ David S. Dockery, *The Challenge Of Postmodernism*, 1st ed. (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1995), 14.

¹⁴ We can refer to the study of Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, which shows the influence of the Protestant Reformation and changes in mentality which it had in Europe, compared with traditional churches (Catholic and Orthodox). According to Weber, Protestantism in the way it understand the world facilitated rational action and social democracy expressed freely and responsibly which led to the development of contemporary capitalist society. See Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Translated by IhorLemnij. Afterword by John Mihailescu. Bucharest: Humanitas, 2003 [Max Weber, *The Protestant Ethic And The Spirit Of Capitalism*, 1st ed. (New York: Scribner, 1958)]. Perhaps a similar study can be made to indicate the Orthodox Church influence in Romania compared to the role of Protestantism and neoprotestant Churches.

¹⁵ In the book coordinated by MirceaFlonta and Hans-Klaus Keul, *FilosofiapRACTICĂ a lui Kant* (Iași: Polirom, 2000) is presented a Kantian essay "What is Enlightenment" (1784) where the phrase *sapere aude* is presented to support Enlightenment and means "dare to know", but is translated in the spirit of the Enlightenment with "dare to think". The term is used as a slogan for many educational institutions and organizations worldwide.

¹⁶ Jaroslav Pelikan, *Tradiția creștină. O istorie a dezvoltării doctrinei. V. Doctrina creștină și cultura modernă (de la 1700)*. (Iași: Polirom, 2008), 164 [English: Jaroslav Pelikan, *The Christian Tradition*, 1st ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1971)].

¹⁷ Valences of this discussion is more extensive, but not belong here. The subjects involved are secularization, the private sphere and the public sphere of religion, the religion of the heart and religion of the mind and the role of reason in religion. I recommend reading Jaroslav Pelikan, *The Christian Tradition*, 1st ed. (Chicago:

Postmodernism is based on the unfulfilled promises of modernity. Modernity began to decline. Optimism faded. Postmodernism is an ideology that has arisen in response to both modernism and the Christianity, a worldview, an intellectual provision and cultural expression that calls into question the ideals, principles, and values that form the heart of modern thought and Christianity. On the same ground that postmodernism rejects modernity, it rejects Christianity. Modernism and Christianity believe in truth. Postmodernism denies the possibility of truth.¹⁸ Although apparently postmodernism is hospitable to Christianity, postmodernism essentially reduces the presence of Christianity to a mere voice. It is the "rolling" from center to edge, which Nietzsche wrote, of all social realities, not just human. Postmodernism is another form of secularism, and Christianity is obliged to respond in a different way than it did when the attacks came from modernity.

Postmodernism as a new type of secularization has the question of the death of God, the question of truth, the problem of being and becoming, ethical problems involved in the postmodern context, all of these are issues to be addressed in detail, and Gianni Vattimo helps us to put old problems in a new perspective under the area of suggestive concept of "weak thought".

Secularization as a destiny of Christianity

Postmodernism is not challenging the foundations of modernity because then, as suggested by Vattimo (and Heidegger), we are dealing with a new foundation, a new inception. Vattimo says that foundations we used until now do not exist, the foundation is illusory, metaphysics must be left behind (not exceeded – because that implies an idea of progress, something better – a core notion of modernity). Metaphysics and ontology are forms of "strength". Postmodernism is an invitation to honesty. We do not have to overtake anything, we don't need a new foundation, but to recognize the phenomenon as it is. Something exists. How does the phenomenon exist? Why does it exist? What purpose does it exist for? What is the nature of reality? All these questions are not interesting for postmodernists.

Connecting the concept of *weak thought* to the idea of *weak faith* or otherwise connection between postmodern thinking and religious phenomenon gives us a new perspective on religion. Gianni Vattimo, René Girard, Richard Rorty debate on the return of religion in public discourse and in the academic area. In this context, Vattimo speaks about secularization as a destiny of Christianity. He sees secularization as a form of expression of Christianity, and not any form, but the best form. Secularization does not have to be seen as a negative phenomenon, as was theorized so far (from Hegel to the present day), but a positive phenomenon that helps Christianity to fulfill its destiny.

Gianni Vattimo acknowledges the influence of René Girard in his conception about Christianity. René Girard has developed a theory who explains the relation between violence and sacred (*Violence and the Sacred*, 1972, [1997]). Gianni Vattimo says: "René Girard helped me to understand that Christianity is the supreme religion, not the best exposure of the

University of Chicago Press, 1971) and Charles Taylor, *A Secular Age*. 1st ed. (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University, 2007).

¹⁸ Gene Edward Veith Jr., *Postmodern Times*. (Wheaton, IL: Crossway Books, 1994), 19-20.

sacred, but even a desecration of what was considered sacred for centuries."¹⁹ Moral imperative of Christianity in Vattimo's vision is reduced to: "Love your neighbor as yourself." Jesus came to show us God, in others terms that we knew the meaning of the Old Testament. Whence, the destiny of Christianity is to desecrate, to secularize. "The more we desecrate in terms of secularization, the more we get to the essence of the Gospel."²⁰ says Vattimo.

Some years ago it seemed that religion has no place in the public arena and will remain in this condition forever. But today, religion is in the form of a rapid recovery. Postmodernism *offered a chance* for religion. Postmodernism denounced the failure of modernity, reason and humanism crisis, challenged the power of science objectivism and in this delivered place, religion has find a new voice. Vattimo and Rorty talk about the future of religion, and more than that, Vattimo says that Christianity has everything to gain from secularization. Christianity as a hermeneutical principle is able to gain the liberty for itself and tonot become a new domination. Again, an interpretation in the scope of weak thought.

From Gianni Vattimo's perspective, postmodernism *helps* Christianity. Christianity is not the voice, but a voice. Christianity returns to status before Edict of Milan (313 AD) when it was a religion among other religions and provide a genuine story to produce disciples. Postmodernism is "forcing" Christianity to be genuine in its message to attract people with the power of love, which is the core of its message.

Vattimo distinguishes between two types of Christianity: Christianity-Institution governed by church and Christianity-Principle. Vattimo says that the second type of Christianity is more adapted for postmodernism. Probably the first type of Christianity is the type of religion to which Nietzsche reacted when he declared that "God is dead." Heidegger continues the same idea and says to his contemporary theologians: What did you make with God? An abstract notion. People cannot worship a concept.

Gianni Vattimo used very well the principle of Nietzsche: "There are no facts, only interpretations." So, on the path opened by Vattimo we can reach some kind of morality (ethics is love plus traffic rules.) and to a particular interpretation of Christianity that defines new approach to Christian influence in the contemporary world.

Richard Rorty and Gianni Vattimo suggests that they have the same perspective on the future of religion and puts this future in the context of overcoming the conflict between religion and science and the conflict between institutions. The battle between science and religion had the sense on "will to power," as Nietzsche expression, but is without sense in the new social context in which the goal is "social cooperation". The institutions that Rorty speaks about being in conflict are the Church and religious organizations on the one hand and the State and other secular institution like Academy. Each institution assert cultural supremacy (both the Church and the State).

I can summarize the line of thought that Vattimo and I are pursuing as follows: The battle between religion and science conducted in the eighteenth and nineteenth centuries was a contest between institutions, both of which claimed cultural supremacy. (...) If social

¹⁹ René Girard și Gianni Vattimo, *Adevărsaucredințăslabă. Convorbiridesprecreștinismșirelativism.*(București, CurteaVeche, 2009), 31, 32. [English : Gianni Vattimo et al., *Christianity, Truth, And Weakening Faith*, 1st ed. (New York: Columbia University Press, 2010).]

²⁰ Idem.

cooperation is what you want, the conjunction of the science and the common sense of your day is all you need. But if you want something else, then a religion that has been taken out of the epistemic arena, a religion that finds the question of theism versus atheism uninteresting, may be just what suits your solitude.²¹

Rorty and Vattimo talk about a possible future of religion, but the conditions involved in the future of religion are different in their perspective. The quoted text can only talk about the conditions that Rorty offer to the future of religion:

- Religion has a future if we recognize the distinctive role of science and religion.
- Religion has a future if it gives up to the claim for cultural supremacy.
- Religion has a future in the context of searching for meaning, beyond technology and materialism.
- Religion has a future if it gives up to the controversy between theism and atheism.
- Religion has a future in the private of human life to satisfy his loneliness.

The future of religion is directly related to the recognition and practice the distinctive role of religion and science. The role of science, as Rorty says, is given in projects of social cooperation and the role of religion is related to the emotional nature of the individual in his approach for meaning.

Gianni Vattimo, on the other hand talks about the future of religion in terms that remove the conditioning. Religion will be in the future whether we like to admit or not. The proof is our history. We can't call ourselves Christians. Vattimo's vision is more optimistic due of the concept of *weak thought* which involves the elimination of violence. After reading the works of René Girard, Gianni Vattimo says that claim to scientific objectivity characteristic of modern rationality hide aggression in itself who is lost in the new postmetaphysical context and must also give up to the absolute values of religion, values that imply exclusion and facilitate aggression. Hermeneutics of weak thought implies the renunciation to violence, and this can be done on both sides, on the religion side and the science side in the political and academic institution. Gianni Vattimo says that foundation for dialectic atheism was destroyed by postmodernism. We are all historically Christians and atheists from a practical point of view.

Gianni Vattimo perspective on future of religion may be summarized as follows:

- Religion may return in places where it lost its influence.
- The future of religion is secured on ground left empty by science.
- The future of religion is guaranteed in the private area of the individual.
- The future of religion is given by waiving social controversy and resolving emotional needs of the individual.
- Religion wins by losing.

Rene Girard summarizes Gianni Vattimo's thinking about the future of religion saying: "Religion beats and overcomes philosophy. In fact, the philosophies are almost dead; ideologies are gone; political theories are almost over; belief that science can replace religion

²¹ Richard Rorty, Gianni Vattimo and Santiago Zabala, *The Future Of Religion*, 1st ed. (New York: Columbia University Press, 2005), 39.

is now obsolete; and in the world is felt one new need for religion. And Vattimo is aware of that."²²

Conclusions

From a personal perspective, postmodernism is presented as a fact, as a phenomenon that releases us from illusions, which points to the limits of modernity, but in the same time recognizing its limits. Whether we want it or not we are in postmodernism. I do not know if it is cultural phenomenon or historical epoch or ideology, it is clear that something in the collective mentality has changed and can be easily better characterized by postmodernism than by modernism.

Modernism was the future, certain and hope, even if it was immanent in its nature. Postmodernism remove the illusions (or even this claim is an illusion), but has no future, no truth, no reality. We live in a postmodern world where the horizon has disappeared, meaning has faded, foundations are shaken, the feeling of smallness was accentuated, in a world of crisis where the pessimism is globalized, in an unpredictable world where anything can happen (more negative than positive), a world where we have the terrible sentiment that things got out of control and no one can offer a viable alternative to overcome the impasse. But what is the impasse? Is this the reality? Then, if there is an impasse, who can give us a way out? It is easier to deny the problem than to solve it (or from postmodern perspective, we just have the illusion of solving). Historical crises come and go and these things will change too. In what direction? We do not know. Postmodernism does not want to know. Perhaps it is worth quoting Charles Dickens in *A Tale of Two Cities* to describe postmodernism: "It is the best of times, it is the worst of times."²³ It remains to be seen.

Postmodernism offers a new opportunity for religion. It attacked the foundation of scientism and the force of reason and modernity fall in disgraced. However the chance offered by postmodernism is not free, or unconditional. Postmodernism offers a chance of a certain type of religion namely that fits its requirements, first, a religion that gives up the claim of truth in favor of relationship, a religion that emphasizes authenticity better than formalism, a religion that fits for individual needs and leaves the institution at the second level. A noninstitutional and flexible religion appropriate for postmodern man needs, a church adapted to the postmodern culture.

The answer of Christianity in the modern world where it has to do with atheists was dialectic apologetics that provided arguments. The answer of Christianity in a postmodern world cannot be apologetic. However it cannot be apologetic in the classic sense of term. Postmodern world does not need arguments. In fact, the postmodern world does not value logical arguments, but other type of arguments like relationship, friendship and experiments that validate the promises that are made.

Christianity throughout centuries dressed the faces of culture and social influences, but struggled to do it with discerning and balanced approaches. It has not always succeeded.

²² René Girard și Gianni Vattimo, *Adevăr sau credință slabă. Convorbiri despre creștinism și relativism*. (București, Curtea Veche, 2009), 42. [English : Gianni Vattimo et al., *Christianity, Truth, And Weakening Faith*, 1st ed. (New York: Columbia University Press, 2010).]

²³ Charles Dickens, *A Tale Of Two Cities*, 1st ed. (Charlottesville, Va.: University of Virginia Library, 1994).

Christianity must learn from history. Christianity influences culture, and culture influences Christianity. It is a fact that we need to recognize to have the maturity to talk about the future of religion and to make statements with predictive character. History teaches us the future.

BIBLIOGRAFIE:

- Bultmann, Rudolf, și Schubert Miles Ogden. *New Testament and Mythology and Other Basic Writings*. 1984.
- Caputo, John și Gianni Vattimo. *După moartea lui Dumnezeu*. Cu o postfață de Gabriel Vanahian. Traducere din limba engleză de Cristian Cercel. București: Curtea Veche, 2008 [English version: Caputo, John D, Gianni Vattimo, and Jeffrey W Robbins. *After The Death Of God*. 1st ed. New York: Columbia University Press, 2007.].
- Dickens, Charles. *Poveste despre două orașe*. București: Editura Garamond, 1993. [English version: Dickens, Charles. *A Tale Of Two Cities*. 1st ed. Charlottesville, Va.: University of Virginia Library, 1994.]
- Dockery, David S. *The Challenge Of Postmodernism*. 1st ed. Wheaton, Ill.: Victor Books, 1995.
- Dumitru, Popescu. „Ortodoxia la sfârșit de mileniu”. în *Almanahul Bisericesc*, Arhiepiscopia Bucureștilor, 2000: 86-96.
- Durkheim, Émile. *Formele elementare ale vieții religioase*. Iasi: Polirom, 1995. [English version: Durkheim, Émile. *The Elementary Forms Of The Religious Life*. 1st ed. New York: Free Press, 1965.]
- Flonta, Mircea și Hans-Klaus Keul, *Filosofia practică a lui Kant*. Iași: Polirom, 2000
- Girard, René și Vattimo, Gianni, *Adevăr sau credință slabă. Convorbiri despre creștinism și relativism*. Ediție îngrijită de Pierpaolo Antonello, Traducere din limba italiană de Cornelia Dumitru, București, Curtea Veche, 2009. [English version: Vattimo, Gianni, René Girard, Pierpaolo Antonello, and William McCuaig. *Christianity, Truth, And Weakening Faith*. 1st ed. New York: Columbia University Press, 2010.]
- Girard, René. *Violența și sacrul*. București: Editura Nemira, 1995. [English version: Girard, René. *Violence And The Sacred*. 1st ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977.]
- Laurențiu, Tănase. 'Familia și societatea într-o lume secularizată'. În *Congresul internațional Familia și viața la început de nou mileniu*, 80-94. București: Palatul Patriarhiei, 2001.
- Nietzsche, Friedrich. *Știința Veselă* în Opere complete, volumul 4, Ediție critică științifică în 15 volume de Giorgio Colli și Mazzino Montinari, Traducere de Simion Dănilă, Timișoara: Editura Hestia, 2001. [English version: Nietzsche, Friedrich Wilhelm, and Friedrich Wilhelm Nietzsche. *The Gay Science (The Joyful Wisdom)*. 1st ed. [Stilwell, Kan.]: Digireads.com, 2009.]
- Pelikan, Jaroslav. *Tradiția creștină. O istorie a dezvoltării doctrinei. V. Doctrina creștină și cultura modernă (de la 1700)*. Traducere și note de Mihai-Silviu Chirilă. Iași: Polirom, 2008. [English version: Pelikan, Jaroslav. *The Christian Tradition*. 1st ed. Chicago: University of Chicago Press, 1971.]

- Rorty, Richard și Gianni Vattimo. *Viitorul religiei. Solidaritate, caritate, ironie*. Editura Paralela 45, Pitești, 2008. [English version: Rorty, Richard, Gianni Vattimo, and Santiago Zabala. *The Future Of Religion*. 1st ed. New York: Columbia University Press, 2005.]
- Sire, James W. *Universul de lângă noi. Un catalog al concepțiilor fundamentale despre lume și viață*. Oradea: Editura Cartea Creștină, 2005. [English version: Sire, James W. *The Universe Next Door*. 1st ed. Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1997.]
- Taylor, Charles, and Sacks Jonathan. 'Charles Taylor and Jonathan Sacks on The Future Of Religion'. TVO, 2012. <http://tvo.org/video/171085/charles-taylor-and-jonathan-sacks-future-religion>.
- Taylor, Charles. *A Secular Age*. 1st ed. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2007.
- Taylor, Charles. *Sources Of The Self*. 1st ed. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989.
- Vattimo, Gianni. *Gândirea slabă*. Constanța: Editura Pontica, 1998. [English version: Vattimo, Gianni, Pier Aldo Rovatti, and Peter Carravetta. *Weak Thought*. 1st ed. Albany: State University of New York Press, 2012.]
- Vattimo, Gianni. 'Gianni Vattimo: Christianity As Secularisation'. *Youtube*, 2012. <https://www.youtube.com/watch?v=qK3ZsvPSLZI>.
- Vattimo, Gianni. *Dincolo de interpretare*. Constanța: Editura Pontica, 2003. [English version: Vattimo, Gianni. *Beyond Interpretation*. 1st ed. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1997.]
- Vattimo, Gianni. *Dincolo de subiect*. Constanța: Editura Pontica, 1994.
- Vattimo, Gianni. *Sfârșitul modernității*. Constanța: Editura Pontica, 1993. [English version: Vattimo, Gianni. *The End Of Modernity*. 1st ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988.]
- Vattimo, Gianni. *Societatea transparentă*. Constanța: Editura Pontica, 1995. [English version: Vattimo, Gianni. *The Transparent Society*. 1st ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992.]
- Veith Jr., Gene Edward. *Postmodern Times*. Wheaton, IL: Crossway Books, 1994.
- Weber, Max. *Etica protestantă și spiritul capitalismului*. Traducere de Ihor Lemnij. Postfață de Ioan Mihăilescu. București: Humanitas, 2003. [English version: Weber, Max. *The Protestant Ethic And The Spirit Of Capitalism*. 1st ed. New York: Scribner, 1958.]

Acknowledgement:

This work was cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/159/1.5/S/140863, Competitive Researchers in Europe in the Field of Humanities and Socio-Economic Sciences. A Multi-regional Research Network.

***AMICI HUMANI GENERIS ET CONSOLATRICES PRO SALUTE FIDELIUM.
MODELS OF SAINTHOOD IN LATE MEDIEVAL TRANSYLVANIA AS REFLECTED
IN PAPAL AND EPISCOPAL INDULGENCES***

Diana-Maria Dăian, PhD Student, “Babeş-Bolyai” University, of Cluj-Napoca

Abstract: One of the constants of the devotional universe that had a great influence upon the clerical discourse as well as upon the laity's initiatives was represented by the soul's salvation. Turning to be a real tension, the labor of salvation was in the spotlight of the laics' acts and directed their efforts towards it. So, the middle Ages testified the belief that the ordinary Christians were able to influence the manifestation of the divine grace through the so-called “good facts”. The belief in the remission of sins as a direct result of the “good acting” was once more powered by the Episcopal and the Papal indulgences; reducing a number of days from the penitence the laics were submitted to with the condition of going to certain churches, of attending masses, of saying the prayers Pater noster and Ave Maria and of donating certain goods, the Episcopal and the Papal indulgences testified also laic behavioral patterns by affiliating with devotional patterns and by directing the piety towards some models of sainthood.

From this point of view, the following research intends to show the fact that in late medieval Transylvania the labor of salvation is brought into the spotlight of the parishioners' actions as a direct consequence of the internalization of the clerical teachings. Secondly, the project aims to emphasize that the Episcopal and the Papal indulgences promote a large range of models of sainthood, developing the laic piety towards certain saints and encouraging the Christians to establish a personal relation with them. Finally, the analysis wishes to outline the impact the devotional patterns popularized through the indulgences have had upon the laic initiatives, leading to a more active implication in the field of the religious life.

Keywords: remission of sins, soul's salvation, local cults, popular devotion, patronage

On the 2nd of July 1320, pope John XXII wrote to Chanadin, the provost of Oradea the following: “we mercifully forgive 60 days from the penitence assumed by all those who, once confessed and truly repented, will go every year to the above mentioned churches (a.n. Saint Michael Church and Virgin Mary Church from Oradea) or to one of them, full of honor, on the dedication day of those churches and on each of the celebrations of this holy and blessed Virgin and of the church consecration, whereas we <mercifully forgive> 40 days from the penitence assumed by all those who will piously go to <those churches> once a year during the octave of these celebrations”¹.

The cited paragraph makes a direct reference to one of the coordinates of the medieval devotional universe that has influenced the clerical discourse and also the laic initiatives: the soul's salvation as a direct consequence of the “good deeds” and of the reduction of the time spent in Purgatory. Turned into a real tension, the labor of salvation was in the foreground of the clerical message as well as of the laic actions, channeling their efforts. So, the Middle Ages witnessed the birth of the faith that the laity was able to influence the manifestation of the divine grace through the so-called “good deeds”, meant to ensure the forgiveness of the

¹*Documente privind istoria României(hereinafter referred to as DIR), series C, Transylvania, vol. I (1301-1320), Printing Press The Academy of the Romanian Popular Republic, Bucharest, 1953, doc. 430, pp. 362-363.*

sins and to shorten the time spent in Purgatory: the individual prayers, the processions on the celebration days, the donations consisting of religious objects, financing an altar, building a chapel, the charitable actions and also the votive masses.² The faith in the absolution of sins as a consequence of the “good deeds” was once more powered by the Papal and the Episcopal indulgences; forgiving a number of days from the laic penitence provided the attendance at masses within certain churches, the reciting of prayers, the donations or the testaments, the Papal and the Episcopal indulgences represented at the same time important testimonies for different laic behavioral examples by joining various devotional patterns and by directing the pious manifestations to multiple sainthood models.

But what is to be said about late medieval Transylvania? What kind of information regarding the sainthood models meant to be popularized and followed by the laics can be detached by analyzing the Papal and the Episcopal indulgences? But most of all, to what extent can we observe a more active participation of the Christians in the religious life as a direct consequence of the internalization of the clerical devotional patterns?

To begin with, this research is meant to emphasize the fact that in late medieval Transylvania the labor of salvation stands in the foreground of the laic initiatives as a result of becoming aware of the clerical teachings and also of the collaboration between the Church and the Christians. Secondly, the analysis aims to show that the Papal and the Episcopal indulgences dating from the 14th and the 15th centuries and related to the Transylvanian territory assign different sainthood models, encouraging the laic piety towards various saints through prayers and by invoking their help. Finally, the research intends to outline the way in which the coordinates of the clerical message take the shape of multiple laic manifestations, in other words, the impact the devotional models popularized by the Papal and the Episcopal indulgences has had upon the laic actions.

In what regards the sources³, this research turns to good account three classes of fonts-Papal and Episcopal indulgences, donations and testaments. With respect to the research methods, we intend to resort both to the quantitative analysis (source sampling) and to the qualitative analysis (criticizing and interpreting the historical fonts, linking the pieces of information coming from historical sources to the main historiographical ideas brought into requisition).

The core assumption of this research is represented by the idea that the religious life in thirteenth-fifteenth-century Europe was characterized by the affirmation of numerous sainthood models. During the 13th century one must notice a *penitential trend*; within it, the

² Karl Vocelka, “The Counter-Reformation and Popular Piety in Vienna”, în C. Scott Dixon, Dagmar Freist, Mark Greengrass (eds.), *Living with Religious Diversity in Early-Modern Europe*, Ashgate, Farnham, 2009, pp. 128-129.

³ In a study aimed to bring into discussion the layout of a possible research focused on the cult of saints in medieval Transylvania, Maria Crăciun and Carmen Florea advert to the particular problems of the territory mentioned above, especially in what concerns the availability of the historical fonts. In spite of the lack of hagiographies, there is a series of fonts that can testify different cults of saints in Transylvania, such as: donations and testaments, indulgences, relics, church dedications, altars, names of places, names of people, images of saints coming from the mural paintings, sculpture, altar pieces, stove tiles, coins, seals, guild regulations and charters, towns regulations, pilgrimages, oaths made in front of an altar, fees collected on different feast days. Maria Crăciun, Carmen Florea, „The Cult of Saints in Medieval Transylvania”, in Graham Jones (ed.), *Saints of Europe. Studies towards a Survey of Cults and Culture*, Paul Watkins Publishing, Stamford, 2001, p. 41.

devotion towards the humanity of Christ and the appetency for imitating the Christ theanthropic pattern (*sequela Christi*) through strenuous fasts, permanent abstinence or submittal to voluntary sufferings represented the main components of perfection.⁴ The asceticism, the voluntary poverty and the imitation of the godly model were doubled by searching and finding Jesus in each Christian, an aspect that got to involve both charity and predication.⁵ Thirteenth century was also the period when a new pattern of feminine sainthood averred since women managed to overreach the marginal place occupied within Church and to become “forerunners of the divine revelation”⁶. At the same time, the religious, social and political participation of the municipal authority in the development of the community became more tinted, scoring decisive changes in the ways of representing the sainthood.⁷ A laic and “popular” sainthood (contemporary saints, fellow countrymen) was thus affixed to the saints found in the urban hagiographical tradition, meant to express the „mystical body” of the town collectivity.⁸ The fourteenth century generated a crisis in the “evangelical” model since the renunciation of goods, the embracement of a penitential status through charity and active predication represented no more a sainthood criteria; the fall of the evangelical model came as a result of promoting the cultural values within Church. During the pontificate of Urban V *studium* turned to be one of the major components of *sanctitas* where the policy of cultural development imagined by the papacy had started from the strong belief that a rise in the cultural level of clerics and laics would not be otherwise than benefic.⁹ Beginning with the last decades of the 14th century, one can notice a fall of the humanist directions made against a sainthood model both deistic and pietistic, defined by a strong distrust in the intellectual activities.¹⁰ Pursuant to the crises that had affected the papacy, “the invasion of mysticism” aimed to go back to the *penitential trend* of the former period, popularizing a sainthood pattern related on a traditional basis to the most rigorous ascetic spirituality and shaping a new concept understood as “a perfect familiarity with God though a direct vision”¹¹. Taking

⁴ Andre Vauchez, *Sainthood in the Later Middle Ages, Book II: Typology of Medieval Sainthood*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 388; Clifford Hugh Lawrence, *Medieval Monasticism: Forms of Religious Life in Western Europe in the Middle Ages*, 3rd edition, Longman, London, 2001, p. 241; Alain Boureau, “Vitae Fratrum, Vitae Patrum. L’ordredominicain et le modele des peres du desert au XIIIesiecle”, in *Melanges de l’EcoleFrancaise de Rome-Moyen Age*, 99, 1987, 1, pp. 79-100.

⁵ One of the charity dimension appreciated and encouraged by the Roman Church in the 13th century was given by the appetence for the soul’s salvation (*zelusanimarum*), an assertion that was certified by the transformation of the charity into the main criteria of canonizing and promoting those saints that had proved their pastoral and apostolic activeness. The decision of the Holy See to bring forward the sainthood models associated with the active apostolate within laics was certainly not surprising, because it came as a direct consequence of the appointed goals: the consolidation of the Church authority upon society and the profound Christianization of the populations living in the territories submitted to heresies. Vauchez, *Sainthood*, pp. 390-391.

⁶ Among the most illustrative women of the newly emerged saithood pattern, one can find Angela of Foligno, Margareta of Cortona, Clara of Montefalco. Idem, “Between Virginity and Spiritual Espousals: Models of Feminine Sainthood in the Christian West in the middle Ages”, in *The Medieval History Journal*, vol. II, no. 2, 1999, p. 354.

⁷ Anna Benvenuti, “La civiltà urbana”, in *Storia della santità nel cristianesimo occidentale*, Viella, Roma, 2005, pp. 166-167.

⁸ The mendicant orders (Franciscans, Dominicans) enabled the transition from the old patron to the new one, a person that rose from the citizens, served the civic aspirations and was asked to intercede for the community. *Ibidem*, p. 167.

⁹ Vauchez, *The Sainthood*, pp. 404-405.

¹⁰ *Ibidem*, p. 407.

¹¹ *Ibidem*, pp. 409-410.

into consideration this background, the feminine sainthood model characteristic of the late medieval period benefited from a distinct authority following their charismatic and mystic force, proved by spectacular ascetic exercises, auto flagellation, mystical visions and paramystical phenomena (receiving the stigmata).¹²

But what can we say about the Transylvanian devotional universe in late middle Ages? Which are the sainthood models found in the Papal and the Episcopal indulgences emitted for the Transylvanian territory during the 14th and 15th centuries? In other words, which are the cults encouraged by the clerical discourse aimed to channel the popular piety and the laic religious manifestations? So as to give an answer to these questions, one must briefly discuss certain aspects regarding the indulgences. By indulgences we understand a particular feature of the penitential system of the Roman Church consisting of the total or the partial remission of the temporal punishment for sinning. There were two major motivations that accounted for the process of emitting indulgences: on one hand, according to the sacrament of penitence, it was not enough that the culpability for sinning (*culpa*) to be cleared through the absolution of sins, but it was also necessary to go under a temporal punishment (*poenitentia*).¹³ On the other hand, indulgences relied on the belief in Purgatory, a place in the life after death where the labor of remission of the punishments gathered for the committed sins.¹⁴ From ancient times bishops had been invested with the power of reducing the punishments to which the Christians were submitted, but one can talk about a generalization of indulgences only beginning with the 11th century.¹⁵ It is generally known that indulgences could be provided by the Pope, the archbishops and the bishops and were meant to ensure a total or a partial remission of the temporal punishments for sins, so partial indulgences were often accompanied by chronological intervals (days, months, years). Being provided with an indulgence meant for sure well-doing during life time and also affiliation to the devotional models represented by Jesus, Virgin Mary and the saints; from this point of view, indulgences became important clues of popularizing different cults of saints and of promoting certain devotional patterns.

Which is then the place of the Papal and the Episcopal indulgences in the equation of the religious life of the Transylvanian laity? But most of all, which are the sainthood models to which the clerical teachings try to direct the Christians' efforts? In order to answer these questions, we must firstly point out a few aspects regarding the coordinates of the Transylvanian religious life during the 14th and the 15th centuries. The religious life of the

¹² Gabor Klaniczay, "Miraculum and Maleficium: Reflections concerning Late Medieval Female Sainthood", in Ronnie Po-Chia Hsia, R. W. Scribner (eds.), *Problems in the Historical Anthropology of Early Modern Europe*, Harrasowitz, Wiesbaden, 1997, p. 63; Carolyne Walker Bynum, *Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1987, p. 26.

¹³ Lawrence G. Duggan, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/286800/indulgence>, accessed on 11.03.2014, at 11:30.

¹⁴ *Ibidem*; see also Jean Delumeau, *Mărturisirea și iertarea: dificultățile confesiunii (secolele XIII-XVIII)*, Polirom, Iași, 1998, p. 9.

¹⁵ It was also the period when the faith in Purgatory became a general issue and when the Holy See lead a policy of reconquering the former Christian territories-the *Reconquista* of Hispania and the *Cruciades* of the Holy Land, giving the full indulgence (total remission of sins) to all those who would engage in the „holy war”. Jacques le Goff, *Imaginarul medieval*, Printing Press Meridiane, Bucharest, 1991, p. 130. See also Lawrence G. Duggan, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/286800/indulgence>, accessed on 11.03.2014, at 12:30.

Transylvanian laity was encompassed by the parochial church, situated centrally and by the mendicant convents, situated on the outskirts; therefore not once or twice one can notice the existence of a close competition between the secular clergy and the mendicants especially in meeting the devotional requests of the Transylvanian laics (administering the sacraments, officiating the rituals-baptize, marriage, burial).¹⁶ The large popularity both the Franciscans and the Dominicans benefited from is due to the predication network that ensured the successful dissemination of the Gospel; on the other hand, the active apostleship within the population fostered the communication between the religious orders and the laity as well as the adjustment of the religious teachings to the laic religious expectations.¹⁷

So as to reconstitute the sainthood models found in the clerical discourse, we have turned to good account the information provided by a number of 40 indulgences regarding the late medieval Transylvanian territory that were emitted during the 14th and 15th centuries;¹⁸ we can however distinguish a number of 26 Papal indulgences compared to 14 Episcopal indulgences meant to channel the acts of popular piety towards certain devotional spaces: 24 parochial churches, 9 mendicant churches and convents, 4 chapels and 3 altars belonging to parochial churches.

The pieces of information detached from the text of the Papal and Episcopal indulgences and related to the late medieval Transylvanian territory can be analyzed on many levels. First of all, we have focused our attention on the issue of the authority of those who emitted the indulgences; the final remark is that half of the documents seen have mentioned only St. Peter and St. Paul, making no mention of other saints.¹⁹ We could easily explain the clerical initiative of consolidating the cult of St. Peter and St. Paul since Peter was the first apostle invested by Jesus himself with the attribute of the “first Pope” (“*you are Peter and on this stone I will build my Church*”); Peter and Paul became so the founders of the Christian

¹⁶ Maria Crăciun, “Mendicant Piety and the Saxon Community of Transylvania, c. 1450-1550”, in Maria Crăciun, Elaine Fulton (eds.), *Communities of Devotion. Religious Orders and Society in East Central Europe, 1450-1800*, Ashgate, Farnham, 2011, p. 37; Maria Mako-Lupescu, “Pemargineaunui conflict: relațiile dintre clerul laic și dominicanii în Clujul medieval”, in Ionuț Costea, Carmen Florea, Pal Judit, Rüz Fogarasi-Enikő (coords.), *Orașeșiorășeni*, Printing Press Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, pp. 416-417.

¹⁷The idea of active apostleship was incompatible with the sacerdotal professionalism of the Roman Church. The Franciscans’ and the Dominicans’ efficiency as preachers and confessors was all the more so the number of well-trained parochial priests able to direct the moral and the doctrinal education of the faithful was small. Lawrence, *Medieval Monasticism*, pp. 250-256; Crăciun, *Mendicant Piety*, pp. 38-39.

¹⁸*DIR*, C, vol. I, doc. 430, pp. 362-363; vol. IV (1341-1351), doc. 117, pp. 107-108; doc. 251, p. 202; doc. 283, p. 222; doc. 368, p. 266; doc. 600, pp. 415-416; doc. 686, p. 474; doc. 779, pp. 533-534; doc. 789, p. 540; doc. 790, p. 540; *Documenta Romaniae Historica (hereinafter referred to as DRH)*, series C, Transylvania, vol. XI (1356-1360), Printing Press Academy of the Romanian Socialist Republic, Bucharest, 1981, doc. 138, p. 136; doc. 226, pp. 235-236; doc. 227, p. 237; vol. XIV (1371-1375), doc. 231, pp. 357-358; doc. 232, p. 358-359; doc. 243, pp. 371-372; *Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen*, vol. V (1438-1457), Printing Press Academy of the Romanian Socialist Republic, Bucharest, 1975, doc. 2495, p. 138; doc. 2534, p. 166; doc. 2634, pp. 242-243; doc. 2639, p. 245; doc. 2693, pp. 289-290; doc. 2709, pp. 300-301; doc. 2725, pp. 310-311; doc. 2761, p. 334; doc. 2976, p. 498; vol. VI (1458-1473), doc. 3243, p. 95; doc. 3281, pp. 118-119; doc. 3346, p. 164; doc. 3346, pp. 228-229; doc. 3347, p. 229; doc. 3470, p. 246; doc. 3693, p. 385; vol. VII (1474-1486), doc. 4041, p. 43; doc. 4052, pp. 50-51; doc. 4080, pp. 69-70; doc. 4125, pp. 98-99; doc. 4355, p. 237; doc. 4360, 240-242; doc. 4548, pp. 350-351; doc. 4558, p. 356.

¹⁹The formula for the emitter’s authority is the following: *de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi*.

Rome, forming and leading the first Christian community, but also acknowledging their faith in Jesus by voluntarily taking on the martyrdom.²⁰

Secondly, the sainthood models meant to be popularized and assumed by the Transylvanian Christians can be recomposed by appealing to the dedication of the churches/convents as well as the dedication of the chapels/altars that are the subjects of the indulgences dating from the 14th and 15th centuries. The first remark we can make concerns the way by which the cult of St. Michael and of Virgin Mary have come gradually in the foreground of the clerical discourse, the Church strongly encouraging the popular adherence to St. Michael and the Virgin. Not irrelevant at all have appeared to be the indulgences conferred to devotional spaces dedicated to mendicant saints; the clerical initiative of channeling the popular piety to these cults meant also the „validation” of the Christians’ affection to these religious orders as well as a consolidation of the marian devotion, being well known the decisive role played by the mendicants in popularizing the cult of Virgin Mary among the faithful. Taking into consideration the fact that each indulgence has been preceded by a demand (in most cases made by the parochial priest), we are dealing with attempts of fixing local sainthood models, aimed to sustain the cult of the patron saint of a certain community and to „validate” the expressions of popular piety towards the saint who patronizes the community mentioned above.

In addition to this, the Papal and the Episcopal indulgences related to the Transylvanian space and dating from the 14th and the 15th centuries outline the clerical attempts of stimulating the laic piety and of directing the popular devotion towards certain cults, assigning a laic behavioral pattern and emphasizing the importance of the direct and active participation in different moments of the religious celebration. One must bring into attention the fact that the remission days (40, 60, 100, one year and 40 days) were bestowed on those Christians who would go to the parochial churches/mendicant convents on their dedication days and on the „significant feasts”. If during the 14th century by „significant feasts” one understood the celebrations related to Jesus, Virgin Mary, the Holy Cross, John the Baptizer, the Apostles, the Evangelists, the Doctors of the Church, the bishops, the martirs, the 15th century would bring a rationalization of the „significant celebrations”: the feasts related to Jesus, Virgin Mary, John the Baptizer, the Apostles, the dedication day of the space the indulgence is conferred to, the consecration day of that space. This rationalization came as a direct consequence of the changes scored by the Papal policy concerning the indulgences system (Martin V) and gave place to the recent devotion of certain saints.²¹ In spite of the aspects mentioned above, at a regional level we can admit a multiplication of the marian days (*Nativitatis, Annuntiationis, Conceptionis, Visitationis, Purificationis, Assumptionis*), whereas at a local level (fifteenth-century Transylvania) the Papal and the Episcopal indulgences continued to associate the “significant feasts” with different intercessory saints chosen by the faithful: George, Lawrence, Martin, Catherine, Dorothy,

²⁰<http://www.santiebeati.it/dettaglio/20350>, accessed on 30.03.2014, at 17:23.

²¹ A relevant example is given by the cult of St. Anne, the mother of the Virgin. The celebration of St. Anne intervenes in the context of the growing veneration towards Virgin Mary and of the prepossession in favor of Jesus’ ancestors. Maria Crăciun, “Narativ și iconic. Rolul educative și de voțional al iconografiei referitoare la sfinți în altarele polipectice din sudul Transilvaniei”, in Nicolae Boșan, Ovidiu Ghitta, Doru Radosav (coords.), *Tentația istoriei*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, pp. 63-65.

Barbara, Lucy, Agnes, Margaret. This association made a clear reference to local sainthood models, to the cults of saints that patronized the communities and that channeled the laic devotion, but at the same time illustrated complex theological concepts that predominated over the spirituality of the late middle Ages (the transubstantiation, the importance of the Christological sacrifice, the Immaculate Conception, the role played by the Jesus' feminine genealogy in the process of His embodiment).²²

The Papal and the Episcopal indulgences prove once more their importance in what concerns the issue of rebuilding the way in which the Church sees the laic involvement in the religious life and, of course, in the individual labor of salvation that begins during lifetime. Which is therefore the laic behavior imagined and encouraged by the Church? Which are the concrete acts "prescribed" by the Church so that the Christians should be given a certain number of remission days? But most of all, is there any relation between the coordinates of the clerical discourse and the popular devotion towards specific saints? The pieces of information detached from a number of 19 Papal and Episcopal indulgences related to fourteenth-fifteenth-century Transylvania seem to fix a form, a pattern regarding the laic actions in the universe of the religious life, having as a starting point the following coordinates: taking part in different moments of the religious celebrations, reciting prayers (*Pater noster*, *Ave Maria*), making donations, supporting the work of reconditioning and maintaining the buildings, decorating the devotional space as well as devising and bequeathing (gold, silver, books, chalices). Furthermore, the clerical teachings intended to stimulate the laic devotion towards various saints and to encourage Christians to establish a personal relation to them. Not irrelevant at all seems to be the fact that all the 19 indulgences indicated above have stated among the laic „duties” kneeling down and reciting three times *Ave Maria* in the morning or in the evening, on the bells ringing; this became synonymous to easing the direct communication with Virgin Mary, but at the same time we are dealing with a clear attempt of stimulating the marial devotion on behalf of the Church.²³ So as to support this idea, we bring into discussion the demand of the parochial priest for prolongating the indulgence conferred to the parochial church of the Virgin from Braşov (1450) and the indulgence consisting of 100 days of remission given by pope Nicholas V (1450); moreover, in 1475 the archbishop of Esztergom attested the Papal indulgence dating from 1450, while the bishop of Transylvania bestowed on the Church of the Virgin Mary another 100 days of remission. All these clerical initiatives were meant to prolongate the penitential time and also to fix the moment in which the Christian communicated, established a direct and personal relation with the Virgin through prayers.²⁴

²²*Ibidem*, p. 75.

²³ The cult of Virgin Mary stood in the late middle Ages in the foreground of the laic devotion and the Mother of God intercession was considered to be the most efficient, aspects that were demonstrated by the large number of churches built in Mary's honor, but also by the altars, the statues and the votive coronets for decorating the altars dedicated to the Virgin. The Mariology included two fundamental dimensions of the Mother of God: Mary as embodiment of the Church and Mary as bride of Christ (*sponsa Christi*) and queen of heaven (*reginacaeli*). Marina Warner, *Alone of All Her Sex: The Myth and the Cult of the Virgin Mary*, Oxford University Press, Oxford, 1976, pp. XXII; 103.

²⁴Carmen Florea, „Identitate urbană și patronaj marian în Evul Mediu târziu”, in *Studia Universitatis Cibiniensis*, Series Historica, tom 5/2008, p. 66.

Equally important for the attempt of directing the popular piety towards certain saints appears to be the case of the parochial church of St. Andrew from Brădeni. In 1350 pope Clement VI conferred to the Christians that would come to this church 40 days of remission while the bishop of Transylvania attested the Papal indulgence and attached another indulgence consisting of 40 days. Wide of one century (1475) the bishop of Moldavia prolonged the Papal indulgence from 1350, adding 40 days of remission whereas one year later the bishop of Vidin conferred the parochial church of St. Andrew another indulgence of 40 days. In 1483 the church was awarded other 100 days of remission, prolonged by the bishop of Argeş. It is clear enough that we are dealing with repeated efforts on behalf of the Church with the intention of stimulating the popular piety and of encouraging the Christians to establish an active and personal relation with the patron saint of the community they belong to. At the same time, we must not fail to mention the fact that the Papal and the Episcopal indulgences we have analyzed allude to chapels and altars. There are 2 indulgences emitted for the chapel of St. Jacob of the parochial church from Cluj (1348-1349, 1350), for the altar dedicated to Corpus Christi of the parochial church from Braşov (1451, 1466) and for the altar of John the Baptizer of the parochial church from Sibiu (1469, 1484); these indulgences testify clearly the clerical attempt to encourage the laics to carry out spiritual exercises within these devotional spaces, to make them establish an active relation with the saints through the intercessory prayers and through the invocation of their help.

The ensemble of sainthood models recomposed through the analyse of the Papal and the Episcopal indulgences must be interrelated to the main coordinates of the clerical discourse regarding the individual labor of salvation. As the supreme spiritual authority, the Church invested the salvation with the dimension of leading achievement during lifetime, trying hardly to channel the laic efforts and to make them become more active in the religious sphere. So there is not much surprise that in the late middle Ages the soul's salvation turned to be a real tension, an aspect that was also demonstrated by the text of the indulgences.

Which were the means that proved the efficiency of the Church teachings? To what extent did the coordinates of the clerical discourse underlie the various expressions of the laic piety? Did the precepts of the Church really have an impact upon Christians, leading to a larger involvement in the religious life? In order that we should give an answer to the questions mentioned above, it is necessary to resort to two indicators of the laic actions in the sphere of the religious life: donations and testaments.²⁵ The first remark we can offer is related to the major motivation that underlies the donations as well as the testaments: ensuring the soul's salvation. There are some relevant examples: at 1302 Blasiu made a donation „(a.t.) after calling to mind His builder and being willing to meet the final harvest day through acts

²⁵The following demonstration is based on 29 acts of donations and 13 testaments dating from the 14th and the 15th centuries. *DIR*, C, vol. I, doc. 215, pp. 230-231; doc. 218, pp. 232-233; vol. III (1331-1340), doc. 417, pp. 490-491; vol. IV, doc. 74, p. 73; doc. 171, pp. 146-148; doc. 202, pp. 167-168; doc. 716, pp. 493-494; *DRH*, vol. XIV, doc. 171, pp. 263-264; vol. XV (1376-1380), doc. 317, pp. 513-514; doc. 507, pp. 789-790; *Urkundenbuch*, vol. V, doc. 2315, pp. 11-13; doc. 2377, p. 54; doc. 2494, p. 138; doc. 2500, p. 142; doc. 2616, p. 226; doc. 2662, p. 265; doc. 2665, p. 266; doc. 2906, p. 442; doc. 2915, p. 450; doc. 2955, pp. 480-481; doc. 2970, p. 494; doc. 3155, p. 38; doc. 3180, pp. 54-55; doc. 3249, pp. 97-98; doc. 3256, pp. 103-104; doc. 3276, p. 115; doc. 3295, pp. 126-127; doc. 3325, pp. 149-150; doc. 3344, pp. 162-163; doc. 3350, pp. 165-166; doc. 3405, pp. 202-203; doc. 3432, pp. 218-220; doc. 3602, p. 331; doc. 3878, pp. 503-504; vol. VII, doc. 4357, pp. 238-239; doc. 4384, p. 255; doc. 4592, p. 388; doc. 4597, pp. 391-392; doc. 4618, p. 407.

of mercy.” At 1315 Renold made two donations „being guided by the pious thought of changing the fleshly belongings to the heavenly ones [...] and being willing to rank Jesus as his heir”, whereas at 1339 Margaret, Blasius’ wife, devised and bequeathed „being led by a good thought and being broiled by the eagerness of her soul’s salvation”. At 1344 Beken made a donation „on the chance of the beyond and of achieving the feast” while at 1349 Ladislau made a donation act, receding from „the belongings of this deceitful world whose pleasures heavily endanger the souls”. A century later the same earnest desire, the same leading goal, that of the soul’s salvation got through the text of the donations and of the testaments. At 1438 Catherine, widow, made a donation with the purpose of gaining „heavenly treasures”, whereas Mihail Salamonis donated at 1444 so that he should earn a place in the heavenly Jerusalem. It is clear the fact that from this point of view, the clerical teachings give proof of their efficiency, the soul’s salvation being in the foreground of the actions of the Transylvanian Christians, channeling their efforts and turning into a real tension. The donations and the testaments are not to be considered as simple charitable acts, but they are imagined as ways of expressing the laic attachment to certain cults and devotional patterns, of gratifying the spiritual services expected by the Christians *pro perpetua memoria* and with the intention of ensuring the salvation.

But is it possible to establish a relation between the devotional spaces the indulgences dating from the 14th and the 15th centuries are conferred to and the beneficiaries of the laic donations and testaments? So that that we should demonstrate the efficiency of the coordinates of the clerical discourse found in the indulgences analyzed and, of course, the impact of the Church message upon the Transylvanian faithful, it would mean that the devotional spaces the indulgences were conferred to and the laic effort was directed to were the same to those the Christians address their donations and testaments. If we were to apply the analysis pattern proposed at the beginning of the demonstration (parochial churches/mendicant convents/chapels, altars), the distribution of the laic donations and testaments would be the following: a number of 28 donations and testaments conferred to parochial churches²⁶, 27 to mendicant convents²⁷, one donation made to a chapel²⁸ and 4 donations and testaments conferred to altars that belonged to parochial churches²⁹. Despite the fact that most devotional spaces mentioned above would be awarded a Papal or an Episcopal indulgence during the 14th and the 15th centuries, we were able to identify only two donations made to a devotional space soon afterwards an indulgence had been emitted. So, on February

²⁶St. Michael Church, Alba-Iulia (1301; 1302; 1315; 1315; 1343; 1349; 1361; 1370; 1440; 1444); St. Michael Church, Cluj (1372; 1448; 1459; 1471); Virgin Mary Church, Braşov (1444; 1447; 1463; 1464); Virgin Mary Church, Sibiu (1465, 1485); Holy Cross Church, Oradea (1339); St. Martin Church, Oradea (1339); Virgin Mary Church, Oradea (1339); St. Nicholas Church, Sighişoara (1438); St. Nicholas Church, Seliştat (1461); Virgin Mary Church, Şintereag (1363); St. George Church, Ebesfawlwa (1448).

²⁷ St. Anne Franciscan Convent, Oradea (1339; 1344; 1349; 1364; 1366); Virgin Mary Dominican Convent, Cluj (1380; 1459; 1462; 1465; 1471; 1480); Sts. Peter and Paul Dominican Convent, Braşov (1342; 1461; 1462; 1463; 1464); Holy Cross Dominican Convent, Bistriţa (1454; 1455; 1485); Virgin Mary Dominican Convent, Sighişoara (1378; 1465; 1468); Virgin Mary Dominican Convent, Alba-Iulia (1363); St. Anthony Franciscan Convent, Cluj (1458), St. Egidius Dominican Convent, Cluj (1471, 1481).

²⁸ St. Martin Chapel, Braşov (1455).

²⁹ St. Catherine Altar from St. Michael parochial church, Cluj (1368); Corpus Christi Altar from St. Michael parochial church, Cluj (1459); St. John the Baptizer Altar from St. Michael parochial church, Cluj (1459); Mary of Recanati Altar from Virgin Mary parochial church, Sibiu (1485).

1464 Sts. Peter and Paul Dominican Church from Braşov was awarded an indulgence to which we could associate the donation made by Christian Rod and Simon Clump on December 1464. The donation consisted of a yard and was made with the purpose of celebrating votive masses at St. Nicholas altar from the Dominican church. A similar situation was scored in Cluj, where St. Anthony Dominican Church was awarded an indulgence on March 1480; the donation came a month later (April 1480) and was made by Elisabeth, the widow of John Pongracz of Dengeleg.

However, we must not neglect the fact that the sainthood models „recommended” by the Church are reflected with certain particularities in the devotional preferences of the Transylvanian faithful; we are dealing with a well-documented marian cult as well as a clear attachment to St. Michael, with various ways of expressing the piety directed to St. Anne (14th century), Sts. Peter and Paul, Holy Cross, St. Egidius and St. Nicholas (15th century). All these aspirations represent however some of the devotional patterns found in the fourteenth-fifteenth-century clerical discourse, aspect that leads us to conclude that we can not talk about an opposition between what the Churches „recommends” and what the faithful „prefer”, but about an intersection of the clerical teachings and of the laic demands, about a collaboration for achieving the ultimate goal: the soul’s salvation.

The largest number of the laic donations and testaments belonging to the Transylvanian faithful were made before or simply after the Papal and Episcopal indulgences had been emitted, an idea that makes us think about an intervention of the Church with the intention of „validating” the laic preferences in what the regional cults and the local intercessory saints are concerned. Thus we consider that it is not surprising that after repeated donations conferred to St. Michael Church from Alba-Iulia, pope Clement VI gave this church an indulgence (1345), whereas in the case of Virgin Mary Church from Braşov, the period between the emission of the indulgences is full of laic donations and testaments. A similar situation is scored in the case of the mendicant convents: after one testament and 4 donations made to St. Anne convent from Oradea, pope Gregory XI gave an indulgence to this space at 1373, encouraging once more the laic piety towards the Virgin’s Mother; moreover, the Papal indulgence from 1464 and conferred to Sts. Peter and Paul Dominican Church came to complete the sequence of various donations and testaments the Mendicants benefitted from. From this point of view, we are dealing with new arguments that testify the interfingering of the clerical discourse and the laic ways of expressing the piety and so, the co-operation between the Church and the faithful.

To conclude, the current research has aimed to reconstitute the Church teachings regarding the laic religious practices and to outline the sainthood models popularized by the Papal and the Episcopal indulgences given to this territory. As far as we can see, the two dimensions of the analysis have emphasized the clerical initiatives of stimulating regional cults and local sainthood models that have been meant to back up the cult of the patron saint of a certain community. Furthermore, the enterprise has tried to establish a relation between the local devotional patterns and the regional diffusion of a cult, the 15th century witnessing the rationalization of „significant feasts” to the detriment of a multiplication in the marian days and of the recent devotion to certain saints (St. Anne). Finally, the research has intended to evaluate the efficiency of the clerical message and the assimilation of the Church teachings

by the Transylvanian faithful, showing that we are dealing with an intercrossing of the clerical discourse and of the laic aspirations, with a co-operation between the Church and the faithful with the intention of accomplishment of the individual labor of salvation.

BIBLIOGRAPHY:

- Benvenuti, Anna, “La civiltà urbana”, in *Storia della santità nel cristianesimo occidentale*, Roma, 2005
- Boureau, Alain, “Vitae Fratrum, Vitae Patrum. L’ordredominicain et le modele des peres du desert au XIIIesiecle”, in *Melanges de l’Ecole Francaise de Rome-Moyen Age*, 99, 1987, 1
- Crăciun, Maria, Florea, Carmen, „The Cult of Saints in Medieval Transylvania”, in Graham Jones (ed.), *Saints of Europe. Studies towards a Survey of Cults and Culture*, Stamford, 2001
- Crăciun, Maria, “Mendicant Piety and the Saxon Community of Transylvania, c. 1450-1550”, in Maria Crăciun, Elaine Fulton (eds.), *Communities of Devotion. Religious Orders and Society in East Central Europe, 1450-1800*, Farnham, 2011
- Eadem, “Narativ și iconic. Rolul educativ și devoțional al iconografiei referitoare la sfinți în altarele poliptice din sudul Transilvaniei”, in Nicolae Bocșan, Ovidiu Ghitta, Doru Radosav (coords.), *Tentația istoriei*, Cluj-Napoca, 2003
- Delumeau, Jean, *Mărturisirea și iertarea: dificultățile confesiunii (secolele XIII-XVIII)*, Iași, 1998
- Documenta Romaniae Historica*, series C, Transylvania, vol. XI (1356-1360), vol. XIV (1371-1375), vol. XV (1376-1380), Bucharest, 1981
- Documente privind istoria României*, series C, Transylvania, vol. I (1301-1320), vol. III (1331-1340), vol. IV (1341-1351), Bucharest, 1953
- Duggan, Lawrence G., <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/286800/indulgence>, accessed on 11.03.2014, at 11:30.
- Florea, Carmen, „Identitate urbană și patronaj marian în Evul Mediu târziu”, in *Studia Universitatis Cibiniensis*, Series Historica, tom 5/2008
- Klanczay, Gabor, “Miraculum and Maleficium: Reflections concerning Late Medieval Female Sainthood”, in Ronnie Po-Chia Hsia, R. W. Scribner (eds.), *Problems in the Historical Anthropology of Early Modern Europe*, Wiesbaden, 1997
- Lawrence, Clifford Hugh, *Medieval Monasticism: Forms of Religious Life in Western Europe in the Middle Ages*, 3rd edition, London, 2001
- Le Goff, Jacques, *Imaginarul medieval*, Bucharest, 1991
- Mako-Lupescu, Maria, “Pe marginea unui conflict: relațiile dintre clerul laic și dominicani în Clujul medieval”, in Ionuț Costea, Carmen Florea, Pal Judit, Rűsz Fogarasi-Enikő (coords.), *Orașeșiorășeni*, Cluj-Napoca, 2006
- Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen*, vol. V (1438-1457), vol. VI (1458-1473), vol. VII (1474-1486), Bucharest, 1975
- Vauchez, Andre, *Sainthood in the Later Middle Ages, Book II: Typology of Medieval Sainthood*, Cambridge, 2005

Idem, “Between Virginity and Spiritual Espousals: Models of Feminine Sainthood in the Christian West in the Middle Ages”, in *The Medieval History Journal*, vol. II, no. 2, 1999

Vocelka, Karl, “The Counter-Reformation and Popular Piety in Vienna”, in C. Scott Dixon, Dagmar Freist, Mark Greengrass (eds.), *Living with Religious Diversity in Early-Modern Europe*, Farnham, 2009

Walker Bynum, Carolyne, *Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women*, Berkeley, Los Angeles, London, 1987

Warner, Marina, *Alone of All Her Sex: The Myth and the Cult of the Virgin Mary*, Oxford, 1976

<http://www.santiebeati.it/dettaglio/20350>, accessed on 30.03.2014, at 17:23.

PREVENTIVE ARCHAEOLOGY IN ROMANIA BETWEEN SCIENCE AND MARKET ECONOMY

Dorel Micle, Assist. Prof., PhD, West University of Timișoara

Abstract: Nowadays, Romanian archaeology is at a crossroads between the duty to practice exhaustive archaeological research and the need to contribute to the economic and social development of the country.

Preventive Archaeology (or Rescue Archaeology) is a relevant and current issue, which is actually focusing the interest of the scientific community. In fact, in Europe and in particular in Romania is growing the need to conciliate the protection of the archaeological and cultural heritage with the development and progress of modern cities and landscape (in particular, with working activities which involve excavations, constructive or extractive activities, or large infrastructure projects: highways, national roads, gas pipes, etc.). In the current panorama the modern archaeologists must have specific skills, with an integrated and multidisciplinary training in order to know how to formulate preventive evaluation of the archaeological record, working on a specific area.

Our article discusses legislation, archaeological excavation techniques, administrative procedures for best practice in the relationship between archeology and the beneficiary, and drafting of the final models of archaeological excavation

Keywords: *Preventive Archaeology, Cultural heritage, archaeological excavation, legislation, administrative procedures*

Preambul

Dinamica investițiilor imobiliare (industriale și locuințe) și de infrastructură (amenajări și reabilitări de șosele, construirea de autostrăzi, construirea de gazoducte etc.) a dus în ultimii ani la distrugerea unui număr însemnat de situri arheologice, unele de o valoare inestimabilă, din punct de vedere istoric și cultural.

Astăzi arheologia românească se află într-un moment de răscruce, prinsă între datoria pentru cercetare arheologică exhaustivă și nevoia de contribui la dezvoltarea economică și socială a țării. În contextul săpăturilor de salvare tot mai dese, *arheologul* se află sub o continuă presiune între constructori, proprietari și beneficiari - pe de o parte - și breasla profesională - pe de altă parte -, încercând să controleze, conform legii, toate lucrările ce aduc atingere siturilor arheologice cunoscute sau neidentificate încă.

Fig. 1. Dichotomia Arheologie Sistemătică – Arheologie Preventivă

Scop

Arheologia preventivă are ca obiect cercetarea arheologică și săpăturile efectuate în zonele afectate de realizarea obiectivelor de investiții, lucrări de construcții și amenajare a teritoriului, precum cele pentru proiecte comerciale sau industriale diverse, în zonele cu potențial arheologic.

Termenul de *arheologie preventivă* definește, în principiu, un set de acțiuni specifice întreprinse pentru identificarea zonelor arheologice și conservarea siturilor afectate de realizarea proiectelor cu impact semnificativ și perturbări majore ale configurației terenului (de exemplu: construirea de autostrăzi și șosele, pasaje rutiere sub- și supraterane, tunele rutiere, trasee de căi ferate, amenajarea unor cursuri de apă, trasee de gazoduct sau oleoduct, deschiderea de cariere etc.).

Fig. 2. Schița etapelor procedurale în Arheologia Preventivă

Probleme privind legislația de patrimoniu în România¹

Fundamentul teoretic al managerierii patrimoniului arheologic este unul foarte divers și pornește în primul rând de la textele legislative românești în vigoare (OG 43/2000 și Legea 422/2001, revizuite și completate ulterior), cele europene (Convenția de la Valetta din 1992), standardele și procedurile de lucru în arheologie², precum și tehnicile de management în arheologie³. De asemenea, a fost reglementată legislativ și metodologia de lucru (Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2260/18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice).

Conform prevederilor legislației în vigoare un investitor, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, trebuie să asigure finanțarea cercetărilor arheologice (deci și săpătura arheologică) încă din fazele incipiente ale programelor investiționale, aceasta fiind

¹ D. Micle, L. Măruia, A. Stavilă, *ArheoGIS – Un sistem integrat de manageriere a patrimoniului arheologic național*, Ed. Excelsior Art, Timișoara, 2012, p. 240-259.

² M. Angelescu, *Standarde și proceduri în arheologie*, <http://www.cimec.ro/Arheologie/arh-standarde/standarde.htm>

³ M. Angelescu, *Arheologia și tehnicile de management*, <http://www.archweb.cimec.ro/Arheologie/arh-management/05-Managdeproiect-probgenerale.pdf>

parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă, economico-socială, turistică, urbanistică și de amenajare a teritoriului, la nivel național și local⁴.

OG al MCC nr. 2518 din 04.09.2007 privind *Metodologia de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică* prevede faptul că cercetare arheologică preventivă se realizează în cazul următoarelor intervenții / lucrări⁵:

a) construire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicație, dotări tehnico-edilitare, inclusiv subterane și subacvatice, excavări, exploatare de cariere, construcția de rețele magistrale, amenajări pentru îmbunătățiri funciare, rețele de telecomunicații, amplasarea de relee și antene de telecomunicații, lucrări de cercetare și de prospectare a terenurilor - foraje și excavări - necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor și a sondelor de gaze și petrol, precum și orice alte lucrări care afectează suprafața solului și subsolul;

b) în zonele cu patrimoniu arheologic reperat;

c) indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul localităților;

d) indiferent de forma de proprietate a terenului;

e) întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut și cercetat;

f) determinate de lucrările de restaurare parțială sau totală a monumentelor istorice.

Procedura legală prevede ca cercetarea arheologică preventivă să se realizeze de către instituțiile publice de specialitate (Muzeu, Universități sau Institute de cercetare) în baza autorizației emise de Ministerul Culturii și Cultelor, și numai în urma încheierii unui contract tip între beneficiar și executant, aprobat prin Ordinul aceluiași minister.

În ceea ce privește metodologia de lucru, toate etapele cercetării arheologice, constând în inventariere, diagnostic, săpătură, supraveghere și intervenții asupra materialului arheologic, vor fi întreprinse folosindu-se toate acele metode, tehnici și practici specifice considerate necesare pentru a obține maximum de informații referitoare la patrimoniul arheologic din zona cercetată⁶.

De foarte mare importanță este prevederea conform căreia *până la descărcarea de sarcină arheologică terenul care face obiectul cercetării este protejat ca sit arheologic, conform legii*⁷, ceea ce vine în sprijinul arheologului în cazul unor litigii privind accesul pe sit, întârzierile legate de expropriere sau protejarea de intervențiile abuzive ale antreprenorului.

Din punct de vedere administrativ, Direcția Județeană pentru Cultură solicită printr-o *Adresă*, instituțiilor abilitate (Muzeu, Institute de cercetare, Universități) o *Ofertă* pentru a participa la licitație. Oferta se depune în plic sigilat la Direcție și se desface în cadrul comisiei special întrunite în acest scop, la care participă și Beneficiarul. Acesta din urmă hotărăște care dintre oferte este potrivită și stabilește prin negociere directă celelalte detalii contractuale. În cazul în care câștigătorul licitației este o universitate sau un institut care nu are drept legal de depozit, atunci acea instituție trebuie să încheie un *Protocol* cu muzeul cel mai apropiat pentru a reglementa necesitatea depozitării bunurilor de patrimoniu ce vor rezulta din săpăturile

⁴ OG 43/2000, art. 2, alin. (2) și art. 17, alin. e)

⁵ OG al MCC 2518/2007, art. 12

⁶ OG al MCC 2518/2007, art. 15.

⁷ OG al MCC 2518/2007, art. 17.

arheologice, specificându-se faptul că timp de 5 ani autorii săpăturii au drept intelectual asupra datelor și materialului arheologic.

Instituția aleasă pentru a presta serviciile desemnează un *director de proiect* care redactează *Proiectul de Cercetare* și solicită *Autorizația de Săpătură Preventivă*.

Documente necesare pentru obținerea *autorizației* de cercetare arheologică preventivă: *cerere tip SA-CP4*, conform OMCC 2666/2007; protocol de colaborare între instituția care efectuează cercetarea arheologică și instituția pe al cărei teritoriu de competență se află situl arheologic; proiect de cercetare care va fi supus aprobării Comisiei Naționale de Arheologie, în cazul în care suprafața afectată de proiect este mai mare de 1 ha.

Proiectul trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: locația administrativă a sitului; descriere geologică și topografică (inclusiv ridicarea topo în coordonate ST70 și descrierea unor puncte de reper); descriere arheologică și istorică; referiri la legislația aplicabilă aflată în vigoare; scopuri generale și specifice ale cercetării; tehnicile de săpătură preconizate; conținutul și distribuția spațială a artefactelor și ecofactelor în teren; măsuri pentru conservarea primară a artefactelor; metodologia folosită în etapa post-săpătură; pregătirea raportului; propuneri de publicare și diseminare; probleme referitoare la regimul drepturilor de autor; modalitatea de depunere în arhiva instituției; calendarul săpăturii; echipa de cercetare; considerații de protecția și siguranța muncii; proceduri de monitorizare; modul de reglementare a situațiilor neprevăzute.

Cererea *Autorizației de săpătură de salvare (preventivă)* conține: Numele și prenumele solicitantului (responsabilului științific); Numele și prenumele membrilor colectivului de cercetare; Instituția solicitantului; Instituții partenere; Protocol de colaborare (se bifează în căsuță); Durata protocol; Instituția deținătoare a arhivei și a materialului arheologic; Beneficiarul lucrării; Finanțatorul lucrării; Obiectivul cercetării arheologice; Județ; Localitatea (oraș / sat, etc.); Comuna; Punct; Adresa; Proprietar teren; Denumirea sitului arheologic; Reper; Factori de risc; Perioada de desfășurare; Cod epoca; Cod tip de sit; Suprafața afectată de proiect; Suprafața de cercetat; Scurtă descriere a situației arheologice; Cercetare nouă (se bifează în căsuță).

Cererea este analizată de către Comisia Națională de Arheologie și după analiza Proiectului de cercetare, se emite *Autorizația de săpătură preventivă*.

Relațiile antreprenor-arheolog. Proceduri administrative de bune practici

Contractul de prestări servicii

După îndeplinirea prevederilor legale privind întocmirea proiectului și obținerea *autorizației de săpătură*, câștigătorul licitației va încheia un Contract de prestări servicii cu beneficiarul (antreprenorul) în calitate de *executant*.

Modelul standard de contract va conține: Partenerii; Obiectul contractului; Obligațiile părților; Valoarea contractului și modalitățile de plată; Alte clauze; Termene; Informații confidențiale; Publicitatea; Modificările și rezilierea contractului; Notificări; Daune; Forță majora; Litigii; Clauze finale.

În cele ce urmează vom analiza pe rând principalele prevederi din contractul de prestări servicii pentru a explica anumite aspecte ce trebuie înțelese și respectate de ambele părți.

I. Partenerii

La primul punct, după identificarea prin nume și adresă a Beneficiarului și Executantului, se menționează actele premergătoare Contractului, cum ar fi nr. și data contractului dintre beneficiarul final și antreprenor (adică constructor) deoarece de multe ori constructorul este la rândul său un executant pentru o lucrare de infrastructură sau edilitară, al cărei beneficiar final poate fi o instituție a statului sau o firmă privată. De asemenea se mai poate menționa *Adresa* prin care Direcția Județeană pentru Cultură a solicitat efectuarea cercetării arheologice preventive respective.

II. Obiectul contractului

Se menționează în ordine: perimetrul în coordonate Stereo 70 unde va avea loc săpătura arheologică preventivă; cine se ocupă de obținerea tuturor autorizațiilor premergătoare unei săpături arheologice și că nu se începe săpătura propriu-zisă în lipsa acestora; obligativitatea respectării standardelor și procedurilor arheologice de către ambele părți semnatare a Contractului; cine redactează Raportul final și în vederea cărui scop (de regulă obținerea Certificatului de descărcare de sarcină arheologică); dacă materialul științific rezultat va face sau nu subiectul unui studiu științific (monografie de sit) caz în care se va ține cont de acest lucru atunci când se negociază cheltuielile aferente redactării și publicării acestuia.

III. Obligațiile părților

La punctul *III.1. Obligațiile executantului*, se va avea în vedere: necesitatea respectării standardelor în vigoare; obligativitatea de a pune la dispoziție specialiști din cadrul instituției sau externi (arheologi experți, specialiști, debutanți precum și tehnicieni de săpătură); obligativitatea prezentării unui raport lunar intermediar către Beneficiar privind asupra stadiului derulării lucrărilor, situației cheltuielilor efectuate, precum și a oricăror alte aspecte care pot avea un impact asupra derulării Contractului; să asigure asistență pentru ridicările topografice (în acest scop Beneficiarul va angaja un topograf calificat); să participe la întâlnirile stabilite de Beneficiar pentru a prezenta toate datele necesare unei corecte evaluări a progreselor înregistrate în îndeplinirea obiectului Contractului, precum și probleme ridicate de oricare parte sau din orice motiv în legătură cu acesta (aceste întâlniri nu au un caracter formal, sunt foarte utile pentru ambele părți, deoarece aici se informează reciproc despre toate problemele care apar pe parcurs); să-și adapteze activitatea de cercetare la calendarul, termenele și cerințele de prioritizare propuse de Beneficiar și acceptate de Executant, fără a prejudicia calitatea și deontologia demersului arheologic; să își asume responsabilitatea pentru prestarea serviciilor specifice în conformitate cu termenele de prestare convenite (totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare specifice arheologiei utilizate, cât și de respectarea prevederilor legislației în vigoare relativ la atestarea personalului calificat folosit pe toata durata Contractului); să poarte echipamentul de protecția muncii specific pentru personalul din teren angajat al Executantului (asigurat de Beneficiar); să respecte programul de lucru de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână (iar dacă la solicitarea Beneficiarului se dorește efectuarea de ore suplimentare, acestea vor face subiectul unei negocieri separate printr-un Contract individual de muncă).

La punctul *III.2. Obligațiile beneficiarului*, se va avea în vedere: să respecte legislația privind protejarea patrimoniului arheologic; să furnizeze întreaga documentație tehnică

privind întregul proiect necesară pentru execuție cercetării arheologice (o documentare trunchiată în lipsa planurilor topografice sau arhitecturale poate cauza neînțelegeri privind volumul de muncă, suprafața și în consecință, poate cauza depășirea termenului de execuție sau a cheltuielilor preconizate); să pună la dispoziție accesul la terenurile pe care trebuie să se desfășoare cercetările arheologice (se referă la regimul de proprietate, mai ales pe Autostrăzi, unde trebuie în prealabil verificat dacă terenurile au fost expropriate); să asigure personalul tehnic suplimentar (tehnicienii de săpătură) și personalul necalificat, conform planificării echipelor (în special trebuie verificat nr. de muncitori necalificați angajați, precum și nr. de ore pe zi cât vor lucra aceștia); să asigure elementele de logistică prevăzute în anexele contractului (lista uneltelor și instrumentelor necesare săpăturii arheologice trebuie atent întocmită și specificat a cui proprietate va rămâne după încheierea lucrărilor); să respecte drepturile de autor și de proprietate intelectuală asupra tuturor planurilor, studiilor și documentelor elaborate conform prezentului Contract, care aparțin în exclusivitate semnatarilor; să îl anunțe în timp util pe Executant cu privire la orice problema survenită pe parcursul desfășurării lucrărilor (în special modificările planurilor inițiale); să asigure serviciile topografice la standardele și termenele cerute de Executant (Executantul nu se va apuca de lucru fără topograf angajat, și trebuie să se asigure că acesta este tot timpul pe teren și că înțelege specificul unei înregistrări topografice în arheologie); să asigure efectuarea instructajului de protecția muncii specifică; să accepte noile termene impuse de situația din teren în cazul identificării de structuri și complexe arheologice care determină prelungirea timpului necesar lucrărilor de excavare arheologică - ca termen de execuție (este de departe cea mai importantă prevedere din contract, deoarece se prea poate ca Beneficiarul să nu fie de accord cu ea, se poate reformula într-un limbaj mai conciliant dar în care să primeze interesul protejării patrimoniului arheologic, expl.: *În măsura în care la fața locului săpăturile arheologice executate în limita de proiect, vor releva descoperiri arheologice care necesită alte autorizații emise de Ministerul Culturii, în vederea continuării lucrărilor de salvare arheologică, termenul de finalizare al prezentului contract va fi aferent acestor noi autorizații*).

IV. Valoarea contractului și modalități de plată

La punctul IV.1 se specifică valoarea totală estimată a contractului conform devizului estimativ prevăzut de anexe. Punctul următor va prevedea contravaloarea serviciilor Executantului ca fiind cea stabilită în baza negocierilor directe între Executant și Beneficiar (tocmai de aceea este de preferat ca la negocieri să participe contabilul și juristul instituției alături de manager). Dacă se consideră necesar se poate prevedea că prețurile unitare sunt fixe și invariabile până la încetarea Contractului, nefiind modificabile, cu excepția indexărilor bugetare salariale. De asemenea se va menționa că toate facturile vor fi emise de către Executant numai după confirmarea, în scris, de către Beneficiar a cantităților (personal și ore) aferente, și numai după confirmarea, în scris, a recepției respectivelor lucrări. Nu în ultimul rând se va specifica că plata se va face de către Beneficiar, pe baza facturilor lunare emise de către Executant, și care este termenul de plată a acestora (15-30 de zile).

V. Alte clauze

Aici se poate specifica faptul că Executantul numește câte un responsabil din partea propriei instituții cu derularea contractului pe fiecare perimetru, în persoana expertului

deținător al autorizației emise de Ministerul Culturii. De asemenea se poate prevedea faptul că Executantul are dreptul de a subcontracta lucrările ce urmează a fi executate doar cu acordul prealabil scris al Beneficiarului. Tot aici se include clauza conform căreia membrii Comisiei Naționale de Arheologie și reprezentanții Ministerului Culturii sau ai Beneficiarului pot examina oricând și oriunde activitatea desfășurată în cadrul Contractului de către Executant (de obicei Beneficiarul execută o documentare fotografică la sfârșitul fiecărei zile de lucru pentru a controla stadiul lucrărilor care, în mod firesc, trebuie să corespundă cu documentația fotografică realizată de arheolog).

VI. Termene

La punctul VI.1 se specifică faptul că Executantul va începe lucrările ce fac obiectul Contractului la trei zile de la semnarea acestuia, și numai în baza autorizației de cercetare arheologică preventivă de la Ministerul Culturii. Apoi se specifică termenul final *estimat* pentru cercetările arheologice preventive (număr de zile *lucrătoare* scrise în cifre și litere). De asemenea se va specifica termenul final pentru redactarea și predarea Raportului de cercetare arheologică preventivă în vederea obținerii de către Beneficiar a Certificatelor de Descărcare de Sarcină Arheologică, respectiv a avizului Comisiei Naționale de Arheologie pentru continuarea lucrărilor (în zile lucrătoare scrise în cifre și litere, de la data finalizării lucrărilor în teren). Atunci când Contractul prevede și finanțarea unei Monografii științifice se estimează termenul final pentru redactarea și publicarea acestuia (în zile lucrătoare scrise în cifre și litere, de la data finalizării raportului final).

Toate celelalte puncte din Contract, și anume **VII. Informații confidențiale**, **VIII. Publicitatea**, **IX. Modificările și rezilierea contractului**, **X. Notificări**, **XI. Daune**, **XII. Forța majoră**, **XIII. Litigii** și **XIV. Clauze finale** sunt clauze standard și nu ridică probleme speciale sau interpretări din partea contractanților. Ele sunt general acceptate și respectate, fiind obligații legislative întâlnite în toate contractele de acest fel.

În ceea ce privește anexele aceste trebuie să conțină anumite aspecte sau detalieri care nu au fost introduse în contractul propriu-zis pentru a nu-l complica sau măriti nejustificat. **Anexa A** conține detalii privind obiectivele și termenele; **Anexa B** va conține un deviz estimativ detaliat (cu modalitatea de calcul); **Anexa C** va prezenta pe larg structura și conținutul raportului lunar de activitate; **Anexa D** conține obligațiile privind asigurarea logisticii necesare desfășurării cercetării arheologice în teren ce cad în sarcina Beneficiarului, precum și cele care cad în sarcina Executantului; **Anexa E** va detalia procedurile pentru înregistrarea datelor obținute în urma cercetărilor arheologice, iar **Anexa F** lista cu materiale necesare pentru desfășurarea cercetărilor arheologice preventive.

Procedura de descărcare arheologică

Procedura de descărcare arheologică este un document necesar ambelor părți contractuale pentru buna desfășurare a lucrărilor, în vederea stabilirii unor standarde procedurale interne de lucru și pentru facilitarea controlului. Procedura se întocmește de comun acord între BENEFICIAR și EXECUTANT și conține următoarele puncte: 1. Domeniul de aplicare, 2. Obiectul și scopul procedurii, 3. Referințe în acte normative, 4. Condiții precedente, 5. Modul de lucru (pentru amplasamentele cu supraveghere arheologică

și pentru amplasamentele cu cercetare arheologică preventivă), 6. Responsabilități, 7. Semnături.

Procedura prezintă modul de gestionare a activității arheologice care are loc în amplasamentul proiectului, stabilește documentele ce trebuie întocmite și modul de transmitere și gestionare a acestora. Ea este un instrument de lucru al echipelor de experți implicați în proiect. Nu înlocuiește nici legislația în vigoare și nici nu se substituie standardelor și procedurilor de lucru în arheologie, ci dorește să aducă la un limbaj comun cele două tabele contractuale Executantul (echipa de arheologi) și Beneficiarul (topografi, ingineri, arhitecți, constructori, diriginți de șantier, alt personal administrativ).

În principal va defini, explica și specifica procedurile interne de predare-primire a sectoarelor de lucru, cum se realizează notificările și în ce scop, când se întocmesc procesele verbale, ce sunt Dispozițiile de șantier, etc. Va stabili clar responsabilitățile tehnice de execuție a unor lucrări și va aduce la un numitor comun opinii diferite privind limbajul de specialitate în ceea ce privește cota de steril, cota de fundare, etc.

Astfel va fi definit rolul și locul **Notificărilor** care sunt documente oficiale scrise, înregistrate și semnate, prin care Beneficiarul și Executantul se anunță reciproc despre toate problemele tehnice care apar pe parcursul desfășurării lucrărilor.

Expl. de notificări către Beneficiar:

- notificare privind deschiderea unor noi secțiuni sau suprafețe de săpătură.
- notificare privind nivelul de adâncime necesar a fi excavat.
- notificare privind finalizarea săpăturilor arheologice în unele sectoare și eliberarea acestora în vederea continuării lucrărilor întreprinse de beneficiar.
- notificare privind necesitatea protejării unor complexe arheologice cu folie de nylon și nisip.

Expl. de notificări către Executant:

- notificare privind interzicerea săpăturilor arheologice în unele sectoare care ar periclita siguranța clădirilor învecinate și viața muncitorilor.
- notificare privind nivelul cotei de fundare și a cotei de steril (adică de la ce cotă până la ce adâncime va excava în vederea executării lucrărilor de construcții).
- notificare privind necesitatea modificării metodologiei de lucru (sau adaptarea acesteia) privind săpătura arheologică astfel încât să se încadreze în anumite norme tehnice inginerești, sau conform unor etape predefinite care să nu țină în loc desfășurarea celorlalte activități de șantier.

Notificările sunt însoțite, de obicei, de dovezi tehnice aduse de arhitect sau inginer, care se atașează la acestea.

Procesele verbale sunt documente oficiale datate și semnate (fără a fi înregistrate și ștampilate), scrise de obicei de mână, încheiate între două persoane în diferite situații:

- Procese verbale de predare-primire a materialelor și consumabilelor
- Procese verbale de constatare a distrugerii mecanizate accidentale (sau intenționate). Etc.

Memoriile justificative sunt documente oficiale scrise, înregistrate, semnate și ștampilate, cu caracter argumentativ, prin care se justifică o anumită acțiune, întreprindere sau decizie, care (dintr-un motiv sau altul) nu a fost prevăzută în proiectul inițial. În general aceste

memorii justificative sunt necesare în situația în care se depășește suprafața de săpătură, timpul alocat, necesarul de personal, etc. Chiar dacă, Contractul de prestări servicii prevede posibilitatea apariției unor astfel de situații, Beneficiarul are dreptul să solicite argumente în acest sens, deoarece acest lucru presupune suplimentarea de fonduri, adică cheltuieli în plus sau depășirea termenului estimat de finalizare a lucrărilor. În cazul Fondurilor europene, solicitarea de suplimentare de fonduri trebuie solid justificată, deoarece modificarea din mers a proiectului este interzisă. La rândul său, Beneficiarul (constructorul) dacă ia o decizie controversată de stopare, modificare sau suplimentare a lucrării, trebuie să-și argumenteze printr-un Memoriu justificativ, noua situație creată.

Cererile sunt documente oficiale prin care se solicită rezolvarea diverselor probleme de mai mică importanță, ce apar inevitabil pe parcursul desfășurării lucrărilor:

- Cerere pentru achiziționarea unor noi materiale sau consumabile.
- Cerere pentru depozitare.
- Cerere pentru defrișare, mutare, îngrădire, curățire, intervenție mecanizată, etc.

Protocoloalele (convențiile) sunt documente oficiale încheiate între două instituții prin care se ratifică o hotărâre luată de comun acord, privind regimul de proprietate, exploatarea comună, colaborarea privind diverse acțiuni viitoare, etc., în beneficiul partenerilor sau a terților (expl. publicul larg). Ele pot fi punctuale sau generale, principale sau adiționale (atunci când prevăd continuarea unui acord deja existent).

Aspecte privind standardizarea tehnicilor de săpătură

Tehnica de săpătură diferă de la caz la caz și de la arheolog la arheolog. Totuși câteva criterii și standarde trebuie respectate pentru a garanta calitatea efectuării săpăturii și a înregistrării datelor.

a. Suprafețe, secțiuni sau casete?

Funcție de împrejurări (în special dacă terenul permite sau nu) suprafața afectată de viitoarele construcții va fi cercetată în întregime prin metoda *suprafețelor* (documentarea stratigrafică generală și a micro-stratigrafiei locale se face cu ajutorul Stației Totale) sau a *secțiunilor cumulative* care prezintă avantajul documentării stratigrafice prin citirea martorilor rămași între secțiuni. Casetele se utilizează doar acolo unde terenul nu permite deschiderea unor suprafețe mari din cauze obiective, sau dacă ele se află în afara perimetrelor afectate de viitoarele construcții ale antreprenorului.

b. Cota de adâncime: până la steril sau până la cota de fundare?

Legislația românească este ambiguă în această problemă, nespecificând în clar acest lucru. Îndeobște arheologul român consideră că pentru o corectă documentare trebuie săpat până la steril. Acest lucru contravine practicilor europene care recomandă săpătură arheologică (și implicit descărcare de sarcină arheologică) doar până la cota la care va ajunge constructorul (considerându-se că mai jos de acesta situl este conservat și trebuie păstrat ca atare). Trebuie acordată mare atenție *cotei de siguranță*. Practicile europene prevăd solicitarea de aprobări suplimentare sub cota de 1,75 m de unde se pune în pericol viața muncitorilor, motiv pentru care se solicită sprijiniri cu dulapi și grinzi din lemn.

c. Tehnica de abordare a complexelor arheologice de tip clădire

Dacă se sapă în tehnica secțiunilor atunci acestea se trasează perpendicular pe zidurile externe ale clădirii, cu păstrarea unor martori pentru interpretarea stratigrafică a relațiilor cu terenul înconjurător. Camerele interioare ale clădirii de abordează prin excavarea inițială a doar ½ din suprafața acestora pentru a permite citirea stratigrafiei. După finalizarea primei jumătăți se poate trece la excavarea celei de a doua. Orientarea acestei excavații se face fie respectând punctele cardinale, fie axa încăperii.

d. Utilizarea Stației Totale

Este obligatorie deoarece este singura metodă de documentare georeferențiată a tuturor structurilor și artefactelor descoperite într-o săpătură arheologică, mai ales în cea preventivă (de salvare) unde urmează să se construiască clădiri, hale, autostrăzi, etc., motiv pentru care precizia înregistrării datelor este esențială. Datele culese în fiecare zi, vor fi descărcate și prelucrate GIS în timp real, pentru a nu se cumula foarte multe informații ceea ce ar duce la omiterea, distrugerea, uitarea unora dintre ele. Extensia cea mai des utilizată este **.dwg**.

e. Modalitatea de înregistrare a datelor⁸

Datele de tip text sunt: Fișa de complex, Jurnalul de săpătură și Biletul de înregistrare.

Fișa de complex. Pentru fiecare ansamblu arheologic se alcătuieste o fișă individuală în care sunt consemnate indicații diverse care se referă atât la *poziția* exactă a unității stratigrafice (atât în plan în raport cu aria săpăturii cât și în altitudine cu specificarea relațiilor pe care le întreține cu celelalte arii în care s-au făcut deja săpături), cât și la *natura* acesteia (sol natural, construcție, groapă, așezare, rambleu, moloz) și *compoziția* sa. Mai poate cuprinde și alte informații cum ar fi numărul de clișeu fotografic, recoltarea eşantioanelor elementelor care compun unitatea stratigrafică (sol, artefacte, cărbune etc.), mențiunea numelui săpătorilor etc. Toate observațiile complementare sau de detaliu se pot completa pe *verso*.

⁸ A. Bejan, D. Micle, *Arheologia – o știință pluridisciplinară. Metode clasice și moderne de lucru*, Ed. Excelsior Art, Timișoara, 2006, p. 157-171.

Universitatea de Vest Timișoara	Localitate: Timișoara Punct: Piața Libertății Județ: Timiș	Data: Autor:
Complex:	Secțiune/Suprafață: Plan:	Interpretare preliminară:
Longime: m	Lățime max.: m	Diametru: m Orientare:
Formă:	Delimitare: <input type="checkbox"/> clară <input type="checkbox"/> neclară <input type="checkbox"/> - după: <input type="checkbox"/> culoare <input type="checkbox"/> textură	Profil (orientare):
Locație în secțiune/suprafață:		Schiță grund complex:
Umplutura		
Structură: <input type="checkbox"/> omogenă <input type="checkbox"/> stratificată	Adâncime max. cm	
Stratigrafia		
Stratul _____	Stratul _____	
Culoare:	Culoare:	
Cod Munsell:	Cod Munsell:	
Textură:	Textură:	
Material:	Material:	
Intruziuni		Datare
<input type="checkbox"/> taie pe _____	<input type="checkbox"/> face parte din _____	Epoca:
<input type="checkbox"/> este tăiat de _____	<input type="checkbox"/> niciuna	Faza:
		Observatii

Localitate: Timișoara Punct: Piața Libertății Județ: Timiș	
Complex:	Suprafață/Secț.: Plan: Strat:
Adâncime:	
Material:	
Data:	

Fig. 3. Fișa de complex / Fig. 4. Biletul de înregistrare

Biletul de înregistrare. Înregistrarea atentă a artefactelor decurge în mod firesc din metoda adoptată pentru înregistrarea unităților stratigrafice. Cea mai utilizată metodă este aceea care grupează o fișele - artefact în unitatea stratigrafică căreia îi aparține. Avantajul unei astfel de metode constă evident în a cunoaște imediat natura artefactului asociat fiecărui ansamblu. Pe lângă acest prim obiectiv, fișa - artefact vizează și inventarierea exhaustivă a artefactelor descoperite. De asemenea, ea permite o primă sinteză, la vederea artefactelor care figurează pe aceasta. Artefactele speciale (obiecte sau arme din metal nobil, obsidiană, sticlă etc.) vor beneficia de fișe speciale, ce vor descrie în amănunt caracteristicile acestora. Această înregistrare poate lua forma unei etichete (de preferință din material plastic, referințele fiind înscrise cu un marker permanent), care va fi bine fixată pe obiect (ca să nu se piardă sau să nu se deterioreze).

Jurnalul de săpătură. Jurnalul reprezintă o cronică zilnică a șantierului, cu un conținut complex, în care să se consemneze toate datele privitoare la acesta, efectivul său, organizarea șantierului și desfășurarea lucrărilor pe zile și codurile complexelor descoperite.

- Pe prima filă trebuie menționate: denumirea șantierului arheologic, numele responsabilului și durata lucrărilor.
- Pe a doua filă se consemnează: fondurile alocate, numărul de lucrători, componența colectivului științific, sistemul de săpătură folosit, utilajul existent și organizarea internă a șantierului.
- De la a treia filă se consemnează: stațiunile cercetate, descoperiri importante și observații sau detalii deosebite. Toate celelalte date se trec, în cazul șantierelor complexe, în *cartelele individuale de sector*, care trebuie să existe în această situație.

Notebook-ul a devenit instrumentul preferat pentru această operațiune. În acest caz informațiile nu mai sunt stocate pe "fișe" ci în formulare electronice, care sunt baze de date

relaționale, ce permit introducerea, ordonarea, modificarea, interogarea și crearea de rapoarte privitor la artefacte, ansamble și contextele descoperirilor.

Datele de tip ilustrație sunt: Fotografia, Desenul și Speciale: fotografia aeriană (din dronă).

Fotografia. Fotograful trebuie să facă atâtea fotografii câte sunt necesare pentru a se asigura că toate elementele relevante au fost înregistrate. Datorită calităților sale indiscutabile (rezoluție mare, calitate, fiabilitate, etc.), fotografia digitală a înlocuit azi, aproape complet, fotografia analogică. Principii de fotografiere:

- Pentru toate fotografiile trebuie să existe o scară de mărime foarte clară și un jurnal cu caracteristicile de fotografiere.
- La începutul noului sezon se fac fotografii ale sitului ce urmează să fie săpat, fie că e un sit nou sau e unul în care se continuă săpătura din sezonul trecut.
- La încheierea sezonului se înregistrează toate situațiile, coroborându-se cu celelalte date pentru a se întregi documentația finală.
- Fotografierea se efectuează când stratul arheologic este curățat și pregătit pentru fotografiere. Straturile necesită o documentare atentă, folosindu-se cea mai înaltă rezoluție și cea mai clară focalizare.
- La sfârșitul zilei de săpătură, fiecare secțiune ar trebui fotografiată pentru a da continuitate înregistrării fotografice.
- Structurile aparte, individualizate, dar și cele complexe, incluzând și arealul înconjurător, sunt fotografiate la fiecare moment al săpăturii, folosindu-se aceeași rezoluție și distanță focală. Obiectele importante descoperite în săpătură sunt fotografiate “in situ”, alături de contextul lor concret. Mai apoi, aceste obiecte pot fi fotografiate în condiții controlate.
- Fotografiile sunt făcute în mai multe scopuri, cel mai important fiind acela de a conserva înregistrarea. Unele subiecte sunt dificil de fotografiat în lumina puternică. Seara și dimineața este o lumină moale, laterală, ideală pentru fotografiere (fotografiile sunt bidimensionale și umbrele dau adâncime, relief).
- Fotografii color bune se pot face dimineața devreme, când umezeala de peste noapte intensifică culoarea și tonurile suprafețelor. Praful din atmosfera este acum într-o cantitate minimă. Este bine de reținut că seara și dimineața lumina conține foarte multe raze ultraviolete și infraroșii și sunt necesare filtre de compensare a luminii la ambele tipuri de filme (color și alb-negru).

Fig. 5. Elementele obligatorii ale unei fotografii arheologice: scara, indicatorul cardinal Nord și avizierul fotografic alfa-numeric

Desenul. În procesul complex de înregistrare a datelor dintr-o săpătură arheologică, schița și planul de săpătură joacă un rol important, alături de fotografiere, ele reprezentând etapa cea mai importantă în cadrul permanentizării rezultatelor săpăturii arheologice, avându-se în vedere că munca arheologului este distructivă.

Oricare ar fi tipul de săpătură arheologică, precum și oricare ar fi modalitatea de excavare, arheologul este obligat să înregistreze profilul vertical și planul orizontal al săpăturii. Pentru aceasta este important să se reprezinte exact (la scară), pe trei coordonate (lungime, lățime, adâncime), întreaga săpătură, prin intermediul unor desene profesionale care să combine latura tehnică cu cea artistică, pentru o cât mai realistă imagine.

Dat fiind faptul că un strat odată excavat este distrus pentru a se ajunge la următorul, se creează obligativitatea înregistrării în imagini a tuturor etapelor procesului de săpătură arheologică prin desen și fotografiere (procedee care sunt complementare și nu se exclud).

Fig. 6. Modalități de realizarea a profilului stratigrafic:

a. schiță artistico-realistă, b. schiță tehnico-artistică (stilizată), c. schiță tehnico-realistă (mixtă)

Modele practice de redactare a raportului de săpătură

Raportul de săpătură preventivă este un document final esențial care prezintă detaliat și științific toate procedurile tehnice executate pe parcursul săpăturii și rezultatele obținute. Raportul se compune din următoarele puncte:

a. Introducere:

- scopul proiectului (sitului/siturile implicate)
- circumstanțele și datele din teren și din activitățile anterioare de la fața locului

- comentarii privind organizarea raportului

b. Scopurile inițiale ale cercetării

c. Istoricul documentat al sitului(rilor) - pe scurt

d. Prezentarea rezultatelor imediate ale săpăturii

e. Sumarul arhivei sitului și activitatea dusă pentru a ajunge la evaluare

- înregistrările de date de sit: cantitate, activitatea de înregistrare imediat după terminarea săpăturii

- descoperiri: catalog primar de materiale și înregistrări, cantitate, tip, varietate, stadiu de prezervare, activitatea dusă după încheierea săpăturii

- materiale asociate: evidența oaselor umane și animale descoperite, scoici, eşantioane (organice, dendrocronologice, etc.), cantitate, tip, varietate, grad de prezervare, tratamente aplicate asupra acestor materiale după încheierea săpăturii

- înregistrări documentare: lista izvoarelor importante descoperite, cantitate, varietate, importanța studierii lor în etapa de după încheierea săpăturii

f. Potențialul informațiilor:

- o estimare a gradului de îmbogățire a arhivei cu informații care să atingă scopurile cercetării în cadrul proiectului. Diferite categorii de informații trebuie aduse într-o manieră integratoare, date care să fie subordonate proiectului.

- o apreciere a potențialului pe care îl au noile informații de a dezvolta alte teme de cercetare, contribuția pe care acestea o pot avea în construcția unor noi proiecte și în dezvoltarea metodologiei cercetării.

g. Scurtă apreciere a potențialului noilor informații

Aprecierea va fi realizată în termenii importanței locale, județene, regionale și naționale și vor include orice informații adiționale considerate a fi necesare.

Informațiile adiționale vor include:

- ilustrații la o scară corespunzătoare;
- date suficiente indexate sau listate în anexe și/sau detalii ale conținutului arhivei proiectului, care să poată să genereze noi interpretări sau concluzii;
- index, alte referințe sau considerații.

Un model standard al Indexului raportului de săpătură arheologică preventivă va conține în mod obligatoriu: Foaie de titlu; Cuprins; I. Autorizațiile pentru cercetare arheologică preventivă; II. Fișă tehnică de cercetare arheologică preventivă; III. Protocol de colaborare între instituția care a săpat și cea care va depozita materialul de patrimoniu rezultat (dacă sunt entități diferite); IV. Raport de cercetare arheologică preventivă; IV.1. Introducere ; IV.2. Cadrul fizico-geografic și istoricul cercetării; IV.2.1. Cadrul fizico-geografic; IV.2.2. Istoricul cercetărilor; IV.3. Obiectivele și metodologia de cercetare; IV.3.1. Obiectivele cercetării arheologice; IV.3.2. Metodologia de cercetare; IV.4. Prezentarea situației arheologice (pe epoci și complexe); IV.5. Concluzii; IV.6. Propuneri; V. ANEXE; V.1. Hărți; V.2. Imagini cu principalele artefacte.

Fișa tehnică de cercetare arheologică preventivă este un document însoțitor al raportului și are rolul de a-l rezuma, precum și de a prezenta unele date administrative obligatorii necesare evaluării finale a Comisiei Naționale de Arheologie cum ar fi: Numele sitului; Cod RAN/Cod LMI; Nr. Autorizație de cercetare preventivă; Localizare

administrativă; Cauza cercetării; Investitor; Data începerii cercetării; Nr. Contract; Valoare contract; Data încheierii cercetării; Responsabil; Instituția organizatoare a cercetării; Descriere tehnică; Suprafața afectată de proiect; Suprafața cercetată; Rezultate; Instituția unde se depune Raportul de cercetare preventivă.

Alături de aceasta Raportul va conține în mod obligatoriu un *Plan general de situație*, realizat color în Stereo 70, cu totalitatea suprafețelor, secțiunilor și casetelor săpate și cu ilustrarea, la scară, a principalelor complexe arheologice identificate în urma săpăturii.

Descrierea situației arheologice trebuie să conțină text și ilustrații. Textul trebuie să descrie clar situațiile arheologice pe suprafețe sau casete, pe complexe arheologice și pe *planum*-uri stratigrafice. Ilustrația se compune din fotografii relevante de la fața locului precum și din desene prelucrate în Corel Draw.

Fotografiile pot fi și ele prelucrate în Corel Draw, fără a obtura informația oferită de acestea, iar desenele trebuie să conțină o legendă formată din numere și textul lămuritor în subsolul acesteia, astfel încât desenul să fie clar. Desenele pot fi color (se poate utiliza determinantul Munsell) sau alb-negru cu legendă. Detaliile pot fi revelatoare astfel încât se recomandă cât mai des utilizarea acestora. Obligatoriu fiecare fotografie va conține scara, indicatorul cardinal Nord și Tabla cu datele text scrise cu marker-ul (Situl, data, suprafața și adâncimea).

Dacă în timpul lucrărilor arheologice preventive s-au efectuat conservări *in situ* sau prelevări de probe, acestea se documentează pas cu pas prin fotografii succesive care să ilustreze întregul proces, iar în raportul final se descrie textual toate măsurile întreprinse de conservare.

Acolo unde se poate, planurile de situație se coroborează cu fotografiile aeriene (executate din drone). Ele vor ilustra sugestiv tehnicile de lucru și rezultatele finale permițând controlul calității realizării ridicării topografice și a planului desenat. Este bine ca fazele distincte ale unor complexe arheologice să fie redată cu culori diferite.

Propuneri pentru CNA

Propunerile privind (1) eliberarea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, (2) avizul continuării lucrărilor de construcție sau (3) conservarea *in situ* ale unor zone cu descoperiri arheologice excepționale, vor face subiectul unui capitol final separat, ce va menționa în clar toate variantele propuse cu stabilirea perimetrului în coordonate Stereo 70 pentru fiecare zonă distinctă.

Fig. 7. Exemplu de *Proiect de restaurare și integrare a vestigiilor*

Concluzii

După cum s-a putut vedea în descrierea procedurilor de mai sus, arheologia preventivă necesită respectarea unui fin echilibru între interesele antreprenorului (rapiditate, eficiență, costuri minime, etc.) și cele ale arheologului (colectarea unui maxim de informații, respectarea deontologiei profesionale, atenție și meticulozitate, etc.). Legislația românească în domeniul protejării patrimoniului arheologic este lacunară în ceea ce privește *arheologia preventivă* care, la data emiterii acestora (OG 43/2000, L 422/2001), era la debutul intrării pe piața muncii, iar de atunci procedurile și standardele au fost doar ”plombate” și nu regândite pentru a face subiectul unei rescrieri sau completări legislative.

În schimb, procedurile administrative au trebuit să se adapteze rapid la necesitățile contractuale, precum și la birocrăția din România. În general, atunci când este vorba de un contract finanțat de Comunitatea Europeană, persoane sau firme particulare, și nu din bani publici, procedurile administrative sunt riguros standardizate și respectate, deși eficiența este de multe ori sabotată de indolență, neprofesionalism, nerespectarea termenelor sau de perspective diferite (de concept, de limbaj, etc.) asupra aceluiași subiect din partea antreprenorului și a arheologului.

Deși ne-am concentrat pe un set minim de date preluat din experiența personală, suntem convinși că variante ale aceluiași probleme și soluționări au fost identificate și de alți arheologi. O listă minimă de reguli în ceea ce privește procedurile de bune practici, atât în teren cât și în laborator, sunt mai mult decât necesare în munca arheologului de salvare a patrimoniului imobil. Considerăm că viziunea noastră asupra administrării tuturor activităților pe care le presupune o săpătură arheologică preventivă, poate fi punctul de plecare pentru o discuție lărgită (în mediul profesional și universitar) pentru a se stabili un standard național, ce ar putea avea repercursiuni benefice asupra calității muncii și a rezultatelor științifice, fără a se abuza de eforturile financiare ale beneficiarului.

BIBLIOGRAFIE:

- Angelescu M., *Arheologia și tehnicile de management*, <http://www.archweb.cimec.ro/Arheologie/arh-management/05-Managdeproiect-probgenerale.pdf> (09.10.2014).
- Angelescu M., *Standarde si proceduri în arheologie*, <http://www.cimec.ro/Arheologie/arh-standarde/standarde.htm> (09.10.2014).
- Bejan A., Micle D., *Arheologia – o știință pluridisciplinară. Metode clasice și moderne de lucru*, Ed. Excelsior Art, Timișoara, 2006.
- Legea nr. 378 din 2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind Protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.*
- Legea nr. 422 din 2001 privind Protejarea monumentelor istorice.*
- Legea nr. 462 din 2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind Protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.*
- Micle D., Măruia L., Stăvilă A., *ArheoGIS – Un sistem integrat de manageriere a patrimoniului arheologic național*, Ed. Excelsior Art, Timișoara, 2012.
- Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2518 din 2007 privind Metodologia de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică.*
- Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2682 din 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și evidența a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidența a monumentelor istorice și a Fisei minimale de evidența a monumentelor istorice.*
- Ordinul Ministerului Ordinii Publice și Amenajării Teritoriului nr. 13N din 1999 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic General GP 038/1999.*
- Ordonanța Guvernului nr. 43 din 2000 privind Protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.*

THE PORTRAIT OF A ROMANIAN DIPLOMAT: MIHAIL BURGHELE

Emanuil Ineoan, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Using an unpublished historical source, the diary of Mihail Burghele, we try to analyse the background and the political orientation of a Romanian diplomat during La Belle Époque and also the Romanian foreign political objectives in Southern Europe at the beginning of the XXth century. With Mihail Burghele begin the Romanian-Albanian diplomatic relations, since this was the first Romanian Minister Plenipotentiary sent in the spring of 1914 in Durres, the capital of Albania. His mission there took place in a time when this new Balkan state represented a problematic issue on the map of international relations on the eve of World War I.

Keywords: Albania, Aromanians, Romanian diplomacy, 1914, Epirus Question.

În arhondologia vechilor familii boierești moldovene un loc de seamă îl ocupă neamul Burghele care a numărat de-a lungul istoriei sale postelnici, medelniceri, spătari, ofițeri și alte asemenea ranguri ce i-au asigurat o prezență constantă în lumea ieșeană a secolelor XVIII-XIX¹.

Mihail Burghele, viitorul diplomat, este fiul lui Nicolae Burghele (doctor în Drept la Universitatea din Leipzig și consilier al Curții de Conturi) și al lui Zoe Cerchez. Se naște la Iași în 1 noiembrie 1864 fiind al cincilea fiu al familiei care a avut în total șase copii dintre care o fiică Zoe, Constantin și Gheorghe, amândoi generali de armată, Nicolae, medic, secretar al Consiliului de Miniștri, mort în prizonierat la Burgas în martie 1917, Teodor, inginer, tatăl viitorului Ministru al Sănătății și președinte al Academiei Române, doctorul Theodor Burghele.²

Mediul familial în care acești copii cresc, atât cât poate fi intuit din biografia tatălui, a fost unul impregnat de efervescența culturală a Iașiului celei de-a doua jumătăți a secolului XIX. Nicolae Burghele³ este membru fondator al Societății Junimea, catalogat de Alexandru Tzigara-Samurcaș drept „autoritatea muzicală a acesteia”, prieten apropiat a lui Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Theodor Burada, Petre P.Carp.⁴ De altfel, între ultimul nominalizat și familia Burghele există o relație de rudenie, junimistului Nicolae fiind văr secund cu viitorul prim-ministru conservator.⁵

Revenind la devenirea profesională a fiului Mihail, acesta se orientează spre studiile umaniste⁶, înscriindu-se la cursurile Facultății de Litere din cadrul Universității București. Încă din timpul studenției sale, în 19 aprilie 1888 este numit copist la Administrația Centrală a

¹ Mihail Dimitrie Sturdza, *Familiile Boierești din Moldova și Țara Românească*, vol. II, Editura Simetria, București, 2011, p. 616.

² *Ibidem*, p. 616.

³ Născut în 1831 la Iași și † în 1908 la București.cf Predescu Lucian, *Enciclopedia Cugetarea*, București, 1940, p. 145.

⁴ Alexandru Tzigara Samurcaș, „Atmosfera artistică la Junimea” în *Convorbiri Literare*, nr. LIX, Socec, București, 1927, p. 107.

⁵ Mihail Dimitrie Sturdza, *op.cit*, p. 618.

⁶ Este singurul dintre frații săi care optează pentru un astfel de traseu profesional, ceilalți îndreptându-se spre studii militare sau științe-reale.

Ministerului Afacerilor Străine, iar după numai trei zile este înaintat la gradul de sub-șef de birou la serviciul arhivei prin decret regal la propunerea lui P.P. Carp și detașat ulterior la divizia consulară. În 17 aprilie 1891 este înaintat în postul de șef de birou clasa a-II-a în Administrația Centrală a Ministerului Afacerilor Străine (A.C.M.A.S.), în timpul guvernării lui Ioan Emilian Florescu.

La 13 octombrie 1893 este numit cancelar al Consulatului din Monastir (Macedonia otomană, azi Bitola), practic prima sa misiune diplomatică externă, ocazie cu care va lua contact la fața locului cu cel mai însemnat centru cultural la acea vreme al comunităților aromâne din Balcani. La Monastir funcționa deja de mai bine de un deceniu un liceu românesc ce pregătea formarea unei elite pentru aromânii ce trăiau pe atunci în Turcia Europeană. Consutul Român din Monastir înființat în 1893 avea ca obiectiv principal tocmai supravegherea, protejarea și încurajarea acțiunii culturale a statului român în zonă, demers ce de aproape 30 ani se concretizase prin înființarea de școli și biserici ce urmăreau conservarea identității culturale și etnice a unei comunități aromâne tot mai vulnerabile în fața procesului de asimilație de factură elenică. Deși rămâne pentru scurt timp la consulatul român din Macedonia, chestiunea românilor sud-dunăreni (macedo-români, aromâni după denumirile din epocă) va deveni o preocupare majoră în activitatea diplomatică a lui Mihail Burghele.

La 1 aprilie 1894 acesta ajunge șef de birou la direcția Afacerilor Politice și Contenciosului Administrativ în A.C.M.A.S., iar după ce susține pe 10 martie 1897 examenul general de licență în secțiunea istorico-filosofice, în 7 iunie 1897 este înaintat în postul de subdirector al Afacerilor Politice și Contenciosului în timpul guvernării liberale a lui Dimitrie A. Sturdza. După câteva zile, pe 10 iulie 1897 prin decret regal Mihail Burghele este înaintat la rangul de secretar de legație clasa a II-a.⁷ La 12 decembrie 1897 este detașat temporal pe lângă legația română din Berlin, iar în aprilie 1898, este rechemat la București pentru a-și relua atribuția de sub-director al Afacerilor Politice și Contenciosului, iar ulterior va conduce Direcțiunea Afacerilor Comerciale și Consulare din Ministerul Afacerilor Străine în absența titularului.

În 15 aprilie 1903 este înaintat la rangul de secretar de legație clasa I cu titlu onorific, iar la 23 martie 1904 prin decret regal este numit în funcția de Director al Afacerilor Comerciale și Consulare din Ministerul Afacerilor Străine condus la aceea vreme de către liberalul Ion I.C. Brătianu. Deși la o primă vedere, Mihail Burghele pare un apropiat al cercurilor conservatoare care îi înlesnesc intrarea în diplomatie, acesta reușește să reprezinte un partener fidel de proiecte și pentru liderul liberal Ionel Brătianu, alături de care este implicat în derularea unor negocieri mai mult sau mai puțin oficiale cu Germania referitoare la Convenția comercială. Diplomatul ieșean a reprezentat o punte între vederile lui P.P.Carp și cele ale lui D.A.Sturdza față de impunerea unor noi tarife vamale statului partener din Tripla Alianță în primii ani ai secolului XX.⁸

În intervalul 14/27 ianuarie 1908-11 februarie 1908, 6 decembrie 1908-30 martie 1909 Mihail Burghele funcționează ca secretar general al Ministerului Afacerilor Externe pe timpul

⁷ *Anuar diplomatic al Ministerul Afacerilor Străine*, București, 1897, p.128.

⁸ Biblioteca Academiei Române, Mihail Burghele către D.A. Sturdza, mai, iunie, august 1904 S/4(2-3-11)/DCCCLXV.

concediului lui Duiliu Zamfirescu.⁹ În 1 aprilie 1909 prin Decret Regal este ridicat la rangul de Consilier de Legație, ipostază din care călătorește în vilaietele Salonic și Kossova, cu scop de documentare față de impactul creat de schimbările constituționale generate de noul regim al Junilor Turci asupra situației școlare și bisericești ce interesa în mod special guvernul român liberal.

Prin Decretul Regal din 9 august 1911 Mihail Burghele este înaintat de la 1 septembrie 1911 în gradul de Ministru Plenipotențiar clasa a –II-a, inițial onorific, apoi bugetat. Pe 12 august 1913 este din nou numit secretar general al Ministerului Afacerilor Străine și din această demnitate ajunge la 15 decembrie a aceluiași an reprezentantul României în Albania, una din ultimele decizii de numire ale lui Titu Maiorescu înainte de a-și depune mandatul de premier și ministru de externe. În 25 februarie/10 martie 1914 sosește la Durazzo, capitală a noului stat și își ia postul în primire în calitate de cel dintâi ministru român în Albania.¹⁰ Aceasta este ipostaza cea mai importantă a diplomatului Burghele, perioada sa de mandat într-un teritoriu disputat de statele balcanice, dar și de puterile europene reprezentând un test de maturitate și de viziune în materie de politică externă.

După proclamarea independenței Albaniei, România a fost prima țară care a recunoscut oficial noul stat și a acreditat în capitala albaneză pe cel dintâi ministru plenipotențiar dintre toate statele străine. La acea dată, Mihail Burghele urcase toate treptele ierarhiei diplomatice devenind, în opinia reputatului istoric Gheorghe Zbucăa „specialistul ministerului de externe român în probleme sud-est europene”.¹¹ După încheierea războaielor balcanice, diplomatul ieșean participa alături de Titu Maiorescu la reglementarea viitoarelor stipulații ale tratatului de pace pentru puterile beligerante.¹² Alături de Mihail Burghele sunt numiți atașați pentru Legația română din Albania: Alexandru Ranetti și Mihail Sturdza.¹³

După Pacea de la București din vara anului 1913 asistăm la majore schimbări în sânul comunităților aromâne din arealul sud-est european, granițele noilor state naționale fragmentând puternic regiunile locuite de aceștia și modul lor de viață. Dacă hotarele Greciei cu Serbia și Bulgaria au fost fixate, nu același lucru s-a întâmplat în ceea ce privește stabilirea graniței între Grecia și tânărul stat albanez. Această problemă ce va suscita aprinse dezbateri este cunoscută drept chestiunea Epirului de Nord, motiv de dispută între cele două state pe parcursul mai multor zeci de ani. Delimitarea teritorială eleno-albaneză se va răsfrânge și asupra populației aromâne ce avea o pondere însemnată în regiunea intens disputată. Dată fiind politica statului grec față de minorități, România a mizat pe un suport diplomatic care să ducă la formarea unui stat albanez cât mai întins teritorial, concepția strategică a Bucureștiului fiind astfel sintetizată de către Ministrul Plenipotențiar român de la Londra Nicolae Mișu : „În crearea unui stat albanez viabil în care să intre masele compacte române de la Pind, guvernul român vede o garanție pentru viitor pentru populația română, mai cu seamă când Europa va lua toate măsurile pentru asigurarea existenței acelei populații. În

⁹Va mai ocupa această funcție și din 26 aprilie 1910 pe timpul concediului lui N. B. Cantacuzino.

¹⁰ A. M. A. E. Fond 77, Dosar Personal B 35, Mihail Burghele, nepaginat.

¹¹ Gheorghe Zbucăa, *România și lumea sud-est europeană în ajunul Primului Război Mondial*, Teză de Doctorat, București, 1995, p. 102.

¹² Titu Maiorescu, *România și Războaiele Balcanice și Cadrilaterul*, Editura Machiavelli, București, 1995, p. 141.

¹³ A. M. A. E. Fond 77, Dosar Personal S-34, Mihail Sturdza, numit oficial la 1 februarie 1914 în funcția de atașat al Legației Române de la Durazzo.

acest scop fruntariile viitoarei Albaniei vor trebui făcute în așa fel ca acest stat să fie la adăpostul unor dificultăți ulterioare cu vecinii săi, deoarece și populația română care se află în mase compacte în sudul Albaniei să fie conservată intactă în hotarele noului stat albanez. Regiunea cuprinsă între Ianina Mețzovo-Grebena și satele din munții Gramos sunt locuite de o populație în majoritate română care se poate evalua la peste 80.000 de locuitori grupați în vreo 36 de comune principale, din care principalele Samarina, Avdela, Perivole, Turia, Labanița, Săracu, Perivole, Laișta, Breaza, Leșnița, Furca, Megidie etc. Ambele podgorii ale Pindului de la Muntele Gramos până la muntele Agrafa sunt ocupate de români, o parte din această populație a fost după tratatul de Berlin anexată Greciei. Ar fi nedrept ca astăzi masa compactă de români la Pind să fie ruptă în două."¹⁴ Maiorescu îi comunică ministrului Mișu la 26/8 august 1913, să insiste pe lângă Conferința Ambasadorilor, ca având în vedere numărul mare de aromâni printre locuitorii Albaniei, să poată fi primit un delegat aromân în Comisia Internațională de Control.¹⁵

Miza unei reprezentări diplomatice adecvate în Albania era astfel mult sporită de contingentul important al comunităților aromâne din zonă. Pe agenda de lucru a lui Mihail Burghela se vor mai regăsi: chestiunea recunoașterii episcopiei ortodoxe pentru aromâni, dezvoltarea sistemului școlar românesc în zonă și protejarea supușilor aromâni și bunurilor acestora în fața pericolului anexionist grec. Așa după cum aflăm și din nota trimisă în 4/17 Iunie 1913 de către Maiorescu lui Nicolae Mișu la Londra: „*Instrucțiunile pentru românii din Pind rămân neschimbate, între România și Grecia nu e nimic de discutat pe acest subiect, încorporarea în Albania de Est este cea mai bună garanție pentru macedo-români, dacă o constituție pentru o Macedonie autonomă este imposibilă. România nu poate abandona punctul său de vedere*”.¹⁶

Soarta comunităților aromâne din zona Albaniei, atât din punct de vedere cultural cât și spiritual depindea de Patriarhia Ecumenică și implicit de cultura greacă. Confesiunea ortodoxă constituia singurul millet recunoscut în toată zona balcanică de sub ocupație otomană până spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Profitând de această ierarhizare confesională, clerul grec va pune semnul egal între confesiunea ortodoxă și națiunea greacă,¹⁷ fapt folosit mai apoi de regatul grec spre a-și justifica concepția sa geostrategică aceea a Megali Ideea. Documentele de arhivă de la Ministerul Afacerilor Externe sugerează că după pacea de la București a existat un efort susținut al statului român de a grăbi înființarea unei episcopii în Balcani, printre persoanele cu cele mai mari șanse de a conduce o astfel de instituție ecleziastică numărându-se chiar preotul din Korcea, sudul Albaniei, Haralambie Balamaci, asasinat însă în 23 martie 1914.

Pentru a-și susține cât mai eficient dezideratele în zonă și a câștiga pârgii de influență în Balcani folosind chestiunea Albaniei, statul român încearcă să impună pe tronul acestei țări un apropiat, fidel intereselor Bucureștiului. Tânărul diplomat albanez Filip Noga este stipendiat cu 30.000 franci de guvernul român pentru a promova cauza prințului de Wied în

¹⁴ A.M.A.E. FOND Londra , vol. 28, nepaginat.

¹⁵ A.M.A.E. FOND Londra , vol. 28, nepaginat.

¹⁶ A.M.A.E. FOND Londra , vol. 28, nepaginat.

¹⁷ Max Demeter Peyfuss, „Les Aroumains a l'ere des nationalismes Balkaniques” în *Les Aroumains*, coord. Neagu Djuvara, Editura Inalco, Paris, 1989, p. 134.

Albania.¹⁸ Prințul de Wied, era nepotul de frate al reginei Elisabeta, înrudit cu cinci case domnitoare: cu cele din Prusia, Olanda, Suedia, Wurtemberg, România, iar prințesa Sofia, soția lui născută prințesă de Schonburg-Waldenburg a avut o bunică prințesă din familia Cantacuzino și cunoștea limba română. Căsătoria celor doi a fost intermediată de Regina Elisabeta.¹⁹ Casa Regală din România va încerca să sprijine aducerea la tron a acestui candidat, atrăgându-și criticile șefului guvernului provizoriu de la Valona, Ismail Kemal care o acuza pe regina Elisabeta că dorea să-și urce prin mită, pe tron nepotul.²⁰ Acest Ismail Kemal era unul din cei mai cunoscuți politicieni din Epirul Otoman, la 1904 devine unul dintre liderii proeminenți ai Comitetului Uniune și Progres; de asemenea el era unul dintre avocații unirii regiunii Toscolor²¹ cu Grecia, ipostază trecută de cele mai multe ori cu vederea de istoriografie după ce Ismail ajunge primul premier al Albaniei.²²

În luna februarie a anului 1914 comisia inter-aliată ce administra afacerile Albaniei, pentru a bloca eforturile lobbyului musulman în zonă este de acord cu impunerea prințului de Wied, un protestant, considerat moderat, pe tronul acestei țări sfâșiate între creștinii – catolici, ortodocși - și musulmani. În scrisoarea pe care prințul de Wied o trimite regelui Carol numirea lui Burghele la Durazzo este receptată în termeni laudativi, prezența acestuia efectivă la Durazzo fiind văzută ca încă o dovadă a sprijinului constant ce îl dădea România tânărului stat albanez.²³ De asemenea, cei doi atașați, prințul Sturdza și Alexandru Raneti au un rol mult mai important decât s-ar părea după cum mărturisea secretarul personal al Principelui de Wied, Duncan Armstrong.²⁴ Activitatea lui Burghele în cele mai puțin de șase luni de domnie ale lui Wilhelm a vizat pe lângă informarea de la fața locului aflată în fișa postului fiecărui diplomat și o încercare de influențare a decidenților politici ai guvernului albanez în sensul unei întăririi a autorității prințului german. Întreprinderea era una extrem de dificilă având în vedere că Albania devenise o „pradă” tentantă pentru mai ales două dintre puterile garante, Italia și Austro-Ungaria. Pe lângă acestea, direct interesate de fragilizarea noului stat mai erau regatele vecine: grec, sârb, muntenegrean, bulgar, dar și Imperiul Otoman ce nu accepta ideea pierderii totale a unui număr relativ mare de musulmani, până nu demult considerați loiali semilunei. Toate aceste curente externe vor acționa nemijlocit încercând să atragă de partea lor cât mai mulți lideri albanezi cu influență. Precum mărturisește și Burghele în însemnările sale²⁵, dar și istoriografia chestiunii putem asemăna tabloul politic albanez al anului 1914 drept un amplu proces de licitație ce se așează pe un fond vulnerabil acela al proverbialei societăți corupte otomane. Dacă pentru Italia și Austro-Ungaria obiectivele sunt unele mai ales economice, debușeu comercial, concesionarea de păduri, mine, practic materie primă din Albania, pentru vecini scopul urmărit era o restrângere teritorială cât mai accentuată, desigur

¹⁸ Duncan Heaton Armstrong, *The Six Mounth Kingdom*, Edit. I.B. Tauris, London, New York, 2005, p. XIII.

¹⁹ Voința Națională, nr.8245 din 27 oct 1913, p.3. Stoica Lascu, *Independența Albaniei în percepția opiniei publice românești 1912-1914*, p. 239.

²⁰ Duncan Heaton Armstrong, op.cit, p. XIII.

²¹ Regiune din Sudul Albaniei unde se vorbește dialectul tosc al limbii albaneze.

²² Isa Blumi, *Reinstating the Ottomans. Alternative Balkan Modernities, 1800-1912*, Editura Palgrave Macmillan, New York, 2011, p.119.

²³ Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Casa Regală, Dosar 34/1914, f. 1.

²⁴ Duncan Heaton Armstrong, op.cit, p. 30.

²⁵ Din jurnalul inedit al diplomatului Mihail Burghele oferit spre consultare cu generozitate de domnul prof.univ.dr. Teodor Pavel și aflat în prezent în curs de editare.

în folosul Atenei, Belgradului ce vizau de asemenea un stat albanez cât mai slabit care să nu revendice cu timpul, dreptul legitim de se interesa de soarta însemnatelor regiuni locuite de albanezi în zone deja intrate sub tutelă sârbă, cazul Kosovo, Macedonia de est ori greacă, Ciamera (Epirul de Sud).

Burghelile sintetizează într-o scrisoare trimisă în țară chiar în perioada aflării sale la post în Albania situația deosebit de dificilă constatată direct de el: *„Nenorocirea Albaniei este sportul de influență ce se petrece între Austro-Ungaria și Italia și lucrurile stau așa: Austro-Ungaria vrea să aibă ea influență precumpănitoare în politică precum și în economia internă. Italia nu aspiră la o asemenea mare influență atât timp cât alt stat nu aspiră nici el. Cum însă Austro-Ungaria aspiră și într-un mod brutal prin actualul ei reprezentant care sunt convins a depășit instrucțiunile, apoi Italia nu se lasă....., iar dară lucrurile se petrec, din partea reprezentantului Austro-Ungariei, așa de brutal, este că se constată spre surprindere că nu are teren precum credea că are și constată că fondul extern este italian. Că este italian, este natural, iar nu ceva artificial. Deoarece toată coasta Adriatico-Balcanică a fost sub influență venețiană și că deși această autoritate a Veneției a dispărut de mult totuși a rămas numele în așa fel că limba marină și a negoțului în întregul bazin mediteranean, împreună cu mărilor afluate, este încă italienească. Acest lucru Austro-Ungaria sau mai bine vreau să spun reprezentantul ei, vrea în Albania să-l sfârșim adică să sfârșim ce nu a sfârșit timpul și atunci se întâmplă, ce s-a întâmplat cu Essad Pașa, adică o dramă de conspirație; nu vreau să zic prin aceasta că Essad Pașa²⁶ era idealul, dar numai stat străin nu se cuvine a conspira în stat străin. Așadar se amestecă în politica internă, miniștrii trebuie să fie cu consimțământ, iar după aceea vine gheșeftul tocmai de la statul care pretinde că e moral! În asemenea împrejurări cum poate fi progres? Trebuie cineva să fie în mijloc spre a împăca „influențele” sau a mai da cu pumnul, la nevoie, în dreapta sau în stânga. Acest mijlocitor poate fi în Albania numai Germania cu România la un loc; separat nu pot bine lucra, România mai puțin iar Germania face pe rezervata sau ca să zic mai bine pe șireata, pentru că toți au microbul gheșefturilor în cap. Aceasta e semnificația timpului în care trăim.....Poziția Prințului este cred compromisă prin aceea că olandezii, inspirați de ministrul Austro-Ungar își fac de cap, catolicii în nord trag de-o parte cu stăruințele austriacului, musulmanii în mijloc sunt în revoluție au luat și Elbasan cu doi ofițeri olandezi și două tunuri. În sud greco-zografiiani²⁷ își fac de cap încât nicăieri nu e autoritate albaneză. Durazzo este întărit, vapoarele străine au primit ordin a colabora în caz de atac.[...]”²⁸*

Izbucnirea Primului Război Mondial va precipita și mai mult situația deja fragilă a noului stat, diversele trupe străine ale Marilor Puteri vor părăsi Albania, securitatea prințului de Wied fiind asigurată de cei circa 300 de „voluntari” trimiși de România care au depus armele după plecarea prințului de Wied la 3 septembrie 1914.²⁹ Moartea Regelui Carol,

²⁶ Wilhelm, *Fürst von Albanien, Prinz zu Wied, Denkschrift über Albanien*, (Glogau & Berlin 1917), p. 18. Acesta era ministrul de război cumpărat de către agentul grec Voilas și susținut de italieni, ulterior deconspirat și arestat de jandarmeria olandeză ca cel ce stă în spatele rebeliunii musulmane din regiunea centrală a Albaniei.

²⁷ Este vorba despre instituirea în sudul Albaniei a unei mișcări rebele sub conducerea lui Georgios Christakis-Zografos fost și viitor ministru de externe al Greciei ce se proclamă șeful unui așa numit guvern al Epirului de Nord cu sprijinul Atenei ce revendica aceeași regiune.

²⁸ Biblioteca Academiei Române, Mihail Burghelile către Grigore Antipa, Durazzo, 9-22 mai 1914, S 6-1-2/CMXXXV.

²⁹ Teodor Câmpeanu, *Din Albania domniei prințului de Wied*, București, 1918, p. 24.

precum și noul context internațional, declararea neutralității României etc. va determina o schimbare de atitudine politică față de Albania ce se va concretiza prin rechemarea la sfârșitul lui octombrie de la post a ministrului plenipotențiar român. La 13/26 ianuarie 1915 Mihail Burghel se afla deja la Berlin „*pentru a studia chestiunile economice și financiare în legătură cu războiul european atașat temporar pe lângă Legația noastră din Berlin.*” În 4 /17 februarie 1915 acesta adresează o scrisoare către Centrala Ministerului: „*Când acum peste două luni am fost chemat la București și trimis apoi la Berlin în misiune specială, era vorba că voi lipsi de la Durazzo vre-o două luni în vederea acestui răstimp îmi regulasem și lucrurile acolo. Șederea mea aici urmează să se mai prelungească. Cu toate tulburările întâmplare în Albania, statul albanez există încă și probabil că va mai exista și după terminarea războiului European; e bine că România care în urma Războaielor Balcanice a luat o nouă poziție între statele Peninsulei Balcanice să nu fie lipsită de o reprezentanță diplomatică în Albania sau ca legațiunea existentă să rămână prea mult timp fără personal. Apoi în Albania locuiesc români sunt școli și biserici întreținute de guvernul român încât nu putem arăta dezinteres față de dânșii prin lipsa personalului diplomatic român la Durazzo. Drept pentru care propun trimiterea temporară în locul meu a secretarului de legație Agnot Vichy aflat la Roma urmând ca eu să-i trimit scrisori de introducere la Essad Pașă³⁰ – Președintele guvernului albanez și către colegii mei din corpul diplomatic*”.³¹ În ciuda recomandărilor sale, dar și a situației deosebite pe care o traversa România, un viitor ministru plenipotențiar român în Albania va fi numit doar în 1925.³² Intrarea României în război va duce la rechemarea lui Burghel de la Berlin pentru ca la 8 decembrie 1916 acesta să fie trecut în poziție de disponibilitate. Probabil datorită unei orientări filogermane pe care o manifesta cel puțin între apropiați.³³ Legăturile sale cu lumea germană, dar și experiența diplomatică acumulată vor constitui desigur motivele pentru care la 6 martie 1918.³⁴ Mihail Burghel este desemnat alături de Constantin Argetoianu –ministrul justiției, ministrul plenipotențiar Nicolae Papiniu și de colonelul Mircescu, fostul atașat militar la Berlin, a face parte din delegația română ce va trata la Bufta preliminariile păcii cu Puterile Centrale.³⁵ Pe baza acestor tratative preliminare se va semna tratatul de pace de la Bufta din 7 mai 1918.³⁶ La scurt timp, în 27 aprilie 1918 este numit delegat al României în Comisia Europeană a Dunării unde a funcționat până la data de 1 februarie 1919 când a fost trecut prin decret regal în poziție de disponibilitate. Este trecut în pensie începând cu data de 13 iunie 1922³⁷, iar în anul 1945 se stinge din viață. În afara activității sale diplomatice, diplomatul care face obiectul

³⁰ Revenit la Durazzo în octombrie 1914 unde formează un nou guvern cu sprijinul Serbiei de această dată care îi oferă subsidii bănești precum și echipament militar. Cf. Constantine Chekrezi, *Albania Past and Present*, The MacMillan Company, New York, 1919, p. 156.

³¹ A. M. A. E. Fond 77, Dosar Personal B-35, Mihail Burghel, nepaginat.

³² Dinu C. Giurăscu, Rudolf Dinu, Laurențiu Constantiniu, *Romanian Diplomacy an Illustrated History, 1862-1947*, Monitorul Oficial, București, p.318.

³³ Biblioteca Academiei Române, Fond Manuscrise, Mihail Burghel către Alexandru Tzigara Samurcaș, Berlin, 30 noiembrie/13 decembrie 1915, S-16-3/DCXC.

³⁴ Alexandru Marghiloman, *Note Politice 1897-1924*, vol. III, București, 1927, p.389.

³⁵ Vasile Canciov, *Impresiuni și păreri personale din timpul războiului României*, vol II, București, Editura Universul, 1921, p.322.

³⁶ F.C.Nano, *Condica Tratatelor și a altor legăminte ale României 1354-1937*, vol.II, Ministerul Afacerilor Externe, 1938, p.424.

³⁷ A. M. A. E. Fond 77, Dosar Personal B 35, Mihail Burghel, nepaginat.

studiului prezent s-a mai făcut remarcat printr-o serie de lucrări: *De l'application de l'art. VII du Traité de paix*, 1918, *Despot-Vodă Ereticul, Domnul Moldovei (1561-1563)*, 1897, *Mémoire concernant l'arrangement provisoire conclu à Bucarest, le 9/22 Mars 1918 entre la commission d'armistice pour le Mer Noire et le commandement de la marine roumaine*, 1918, *Régime conventionnel de la question sucrière en Europe*, 1913, *Serviciul sanitar dela gurile Dunărei*, 1918.

Portretul ministrului Mihail Burghel este cel al unui diplomat de carieră ce trece prin toate treptele de serviciu de la copist la ministru plenipotențiar clasa a-I-a pe parcursul a mai bine de treizeci și patru de ani în care a reprezentat o prezență permanentă în cadrul Administrației Centrale a Ministerului Afacerilor Străine, dovadă a unei continuități respectate indiferent de guvernele care s-au succedat de-a lungul anilor, fie ele de coloratură conservatoare ori liberală. Politica externă avea nevoie de oameni cu experiență, iar Mihail Burghel este unul dintre cei ce au asigurat continuitate ministerului de externe român. Misiunea sa albaneză a respectat obiectivele urmărite de București în Balcani, traduse prin susținerea unui echilibru de pacificare în care România să-și poată păstra libertatea de acțiune, iar amenințările vecine să fie cât mai bine contrabalansate și chiar neutralizate.

BIBLIOGRAFIE:

A.Arhive

Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Casa Regală, Dosar 34/1914.

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe Fond 77,Dosar Personal B-35, Mihail Burghel.

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe Fond 77,Dosar Personal S-34, Mihail Sturdza,

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe FOND Londra , volum. 28.

Biblioteca Academiei Române,Fond Manuscrise.

B.Lucrări de specialitate

Anuar diplomatic, Ministerul Afacerilor Străine, București, 1897 .

Blumi Isa, Reinstating the Ottomans. Alternative Balkan Modernities, 1800-1912, Editura Palgrave Macmillan, New York, 2011.

Cancicov Vasile, Impresiuni și păreri personale din timpul războiului României, vol II, București, Editura Universul, 1921.

Câmpeanu Teodor , Din Albania domniei prințului de Wied, București, 1918.

Cekrezi Constantine , Albania Past and Present, The MacMillan Company, New York, 1919.

Duncan Heaton Armstrong, The Six Mounth Kingdom, Edit. I.B. Tauris, London, New York, 2005.

Giurăscu Dinu C., Rudolf Dinu, Laurențiu Constantiniu, Romanian Diplomacy an Illustrated History, 1862-1947, Monitorul Oficial, București, p.318.

Maiorescu Titu, România și Războaiele Balcanice și Cadrilaterul,Editura Machiavelli, București, 1995.

Marghiloman Alexandru, Note Politice 1897-1924, vol. III,București, 1927, p.389.

Nano F.C. , Condicta Tratatelor și a altor legăminte ale României 1354-1937, vol.II, Ministerul Afacerilor Externe, 1938.

Peyfuss Max Demeter , Les Aroumains a l'ere des nationalismes Balkaniques în Les Aroumains, coord. Neagu Djuvara, Editura Inalco, Paris, 1989.

Predescu Lucian, Enciclopedia Cugetarea, București, 1940.

Samurcaș Alexandru Tzigara, Atmosfera artistică la Junimea în Convorbiri Literare, nr. LIX, Socec, București, 1927.

Stoica Lascu, Independența Albaniei în percepția opiniei publice românești 1912-1914.

Sturdza Mihail Dimitrie , Familiile Boierești din Moldova și Țara Românească, Enciclopedie istorică, genealogică și biografică, vol. II, Editura Simetria, București, 2011.

Wilhelm, Fürst von Albanien, Prinz zu Wied, Denkschrift über Albanien , Glogau & Berlin 1917.

Zbucnea Gheorghe, România și lumea sud-est europeană în ajunul Primului Război Mondial, Teză de Doctorat, București, 1995.

**PLURAL IDENTITIES AND COSMOPOLITISM IN THE ETHNICAL GROUPS
FROM DOBROGEA (1900-1950)**

Enache Tușa, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: Within the research, I have tracked the evolution of different ethnic and political identities in Dobrogea as well as interferences, interconnections between these populations across times and in connection with other identities being involved in political, economical and cultural relations. Across the years, Dobrogea represented an important trading center and of commerce between Occident and Orient fact that stimulated the progress of the province between the Danube and the Black Sea. As many populations have succeeded, over the years, through the Transdanubian province, we encounter a very heterogenous, unique ethno-cultural mosaic within the Romanian space entailing certain peculiarities in accordance with the spiritual and material culture of every community. That is why I underwent the actual scientific demarche that materializes in the present research that intends to submit customs and traditions from Dobrogea. This varied cultural space that penetrated the collective mental of ethnic groups that have been living here for centuries.

Keywords: *ethnics community collective mental, ethnic groups, colonizations, cultural influence, cosmopolite area;*

Regimul politico-juridic de stat independent după 1878 are drept consecință pentru România instalarea administrației proprii în Dobrogea și crearea unor instituții specifice pentru administrarea noului teritoriu dobândit creionându-se astfel un climat propice pentru afirmarea culturală a grupurilor sociale dobrogene prin creșterea numărului de școli, apariția primelor ziare și constituirea societăților culturale. Încercarea de a implanta un sistem politic de influență franceză, sistem pe care statul român l-a preluat și l-a aplicat după 1859 odată cu realizarea Unirii Principatelor, a creat în Dobrogea o cultură plurală care a avut ca efect crearea unui spațiu public cosmopolit.

Am construit raționamentul acestui studiu pe o ipoteză ce încearcă să demonstreze modul în care a fost inversat raportul demografic prin care românii devin majoritari, cum este introdusă cultura socială și autoritatea politică a statului român în Dobrogea și cum influențele occidentale modifică cultura socială, deși acest teritoriu fusese otomanizat timp de aproape jumătate de mileniu. În același timp studiul prezintă în care a fost perceput de către *identitățile*¹ sociale existente la acel moment în Dobrogea fenomenul colonizărilor derulate

¹ În domeniul științelor sociale, în special al antropologiei, *identitatea* este un concept strategic, utilizat în diferite moduri sau sensuri. În general folosirea „*identității sociale*” este foarte variată referindu-se la modurile în care indivizii și comunitățile se localizează în interacțiunile reciproce. Identitatea unui actor social înseamnă mai mult decât o listă de referințe externe și obiective care să ne permită să răspunem la diferite întrebări de genul: *cine este actorul social, ce existență are el, care este proiecția lui?* Aceasta înseamnă că factorii psihologici, psihosociali, și culturali sunt esențiali în definirea nucleului identității politice. Potrivit lui Pierre Bourdieu, sistemele de simboluri caracterizează orice *câmp* al identității, precum familia sau locul de muncă. În acest mod simbolurile sunt parte a reprezentării sociale, împreună cu cu practicile de semnificare cu referire la practicile de dominație. Printre altele, segregarea și discriminarea sunt mijloace ale creării distincției interioritate-exterioritate a grupului social, necesar pentru generarea sensului, esențial de altfel în ceea ce privește nucleul identitar. *Identitatea* se definește, în general, prin organizarea concretă și sinteza comprehensivă a elementelor, reprezentărilor simbolice, care pot fi abordate prin categoriile *totalității sociale*: fenomenele demografice, mentalitate, organizații și activități sociale, istorie. Fiecare societate poate fi caracterizată prin anumite categorii, împărțite de fiecare dintre membrii săi. Această coerență împreună cu sentimentul apartenenței la un anumit

de statul român. Practic avem de-a face cu succesiunea a două sisteme sociale și filosofii politice reprezentative: una specifică Imperiului Otoman care își fundamenta sistemul politic pe Coran și un sistem social specific culturii occidentale unde statul fusese secularizat și laicizat. Dimensiunea socială și culturală a acestei succesiuni de sistem a constituit o preocupare importantă a cancelariilor occidentale care au intervenit la San Stefano și Berlin pentru a reglementa situația politică și reconfigurarea echilibrului de putere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Fenomenele sociale care s-au produs în Dobrogea au avut rolul de a modifica în mod definitiv compoziția etnică, structura demografică, raportul instituțional și sistemul de administrație în Dobrogea. Influențele culturale care au existat în Balcani au construit un tip unic de geografie mentală și identitară în spațiul dobrogean care definește specificul acestui areal cultural și politic. Prin intermediul acestui studiu cercetăm modul în care spațiului socio - cultural dobrogean este unic în spațiul românesc element care dă un element de originalitate acestei componente teritoriale a României contemporane.

Acest studiu analizează modul în care au ajuns să locuiască în spațiul dobrogean populații precum: românii, turcii, tătarii, germanii, italienii, rușii-lipoveni, bulgarii, evreii, grecii, armenii, rromii (țigani). În economia acestui capitol definim împrejurările în care au ajuns aceste populații în Dobrogea și modul în care ponderea acestor grupuri a evoluat oscilând în favoarea uneia sau a alteia dintre aceste comunități²Era o etapă dificil de parcurs dacă avem în vedere doar un singur aspect, foarte important, acela al modelului politic românesc care nu era specific spațiului dobrogean așa cum susținea presa din provincie³.

În acest spațiu, timp de aproape cinci secole, stăpânise Imperiul Otoman care reușise să creeze un sistem politic fundamentat pe principii religioase și anume pe prescripțiile Coranului⁴ dar și o cultură politică și administrativă care era rudimentară în raport cu modelul pe care statul român îl preluase și încerca să-l aplice. Acum imperativul îl constituia compoziția etnică a Dobrogei care trebuia să *devină* românească în contextul și sub presiunea

sistem de simboluri și forme ale imaginarului colectiv social fac ca societatea să fie mai mult decât un simplu grup, care este doar o sumă a indivizilor cu determinări asemănătoare. Cu toate acestea, de vreme ce *nucleul identitar* nu poate fi definit doar printr-o categorie sau un set de reguli, fiecare membru al societății poate face parte dintr-un subgrup, care se poate indentifica prin categorii diferite de cele ale majorității societății. Există diferite subgrupuri sociale, fiecare întemeindu-se pe o anumită definiție a identității, în funcție de setul de categorii exprimate în reprezentarea socială, împărțite de membrii grupului. Seturile de categorii pot varia, având ca bază *genul, rasa sau etnicitatea*, Colțescu G. (coord.) (2005), *Vocabular pentru societăți plurale*, Editura Polirom, Iași, pp.128-133.

²Martonne, E., (1902) *La Valachie, essai de monographie géographique*, Paris, Armand Colin, 1902; Pentru o mai fidelă reprezentare a realităților din Dobrogea sfârșitului de secol XIX a se consulta, Kogălniceanu, V. M., (1906), *Chestiunea țărănească*, București, Joseph Gobl, pp.76-84,

³În special ziarul denumit *Constanța*, o publicație foarte importantă din teritoriul dobrogean în perioada 1890-1905 ce apărea ca o continuare a revistei „Dobrogea” așa cum rezultă din articolul de fond al ziarului „Constanța” din 6 febr.1894; Publicații precum: *Curentul Dobrogei, Cuvântul, Dacia, Deșteptarea Dobrogei, Eroii neamului* dezbăteau problemele locale, interesele dobrogene în accepțiunea administrației românești.

⁴ Gheorghe Brătianu, pe baza unor izvoare bizantine, avansa ideea conform căreia încă din secolul al XII-lea Dobrogea era semi-turcizată etnic prin *pecenegi* și cumani. Cert este că numărul turcilor și al tătarilor a crescut foarte mult după cucerirea otomană din secolul XV. Tătarii au fost aduși în număr foarte mare în perioada secolelor XV-XIX tocmai pentru ca în Dobrogea să fie posibilă crearea unei lumi islamice prin comportament politic, administrativ, religios și la nivelul mentalului comunității. Tătarii erau diferiți ca limbă de turci (deși înrudită ca origine) și tradiții însă și-au pierdut limba proprie pe parcurs ce s-au islamizat adoptând-o pe cea a coreligionarilor musulmani, în speță turco-osmană. Brătianu, Ghe.(1988), *Marea Neagră*, Ediția V, îngrijită de Victor Spinei, vol. I, București, Editura Meridiane, pp. 327-329; a se consulta și Marius Sala, Ioana Vintilă Rădulescu (coord.-1981), *Limbile Lumii*, București, Editura Albatros, pp. 251-254.

ideii de stat modern. România sfârșitului de secol XIX nu se putea încadra în modernitate conform unor criterii ce definesc evoluția socială în epocă. Ea se afla cel mult într-o fază de tranziție politică și socială și înregistra o creștere demografică destul de serioasă. Structura politică era din ce în ce mai centralizată, iar procesul de decizie politică era concentrat în mâinile elitei de mari proprietari funciari și ale atotputernicei birocrății controlată de marii proprietari. Principalele orașe adăposteau un număr din ce mai mare de oameni educați în cultura burgheză, familiari cu știința și tehnologia țărilor avansate.

Putem să analizăm în acest mod, deoarece scopurile reformelor pot fi considerate ca având o natură duală: pe de o parte transformarea radicală a sistemului, pe de alta conservarea sa într-o formă cât de cât acceptabilă. Pentru un stat ca România, a doua jumătate a secolului al XIX-lea a însemnat un proces de construcție a apartenenței, cel puțin teoretică, la civilizația europeană de tip occidental.

Bineînțeles că nu putem vorbi de *societate occidentală* în România, Serbia sau Bulgaria⁵, dar putem spune cu certitudine că desprinderea de *modelul orientat* a fost destul de clară la nivelul elitelor care au preluat comanda procesului de construcție a statului și de europenizare. În toate cazurile este vorba de elite care au avut scopuri similare și anume transformarea nou-apărutelor state din foste teritorii aflate sub dominație rusă sau otomană, în spații autonome, funcționabile conform regulilor moderne, liberale de tip occidental. Comparația este văzută mai ales din perspectiva semnificației acestor reforme și a mizelor acestora cu scopul de a putea observa viziunea asupra modernizării ce a dominat în fiecare dintre situațiile în care s-a manifestat acest proces.⁶ Am folosit conceptul de *model occidental* pentru a completa imaginea spațiului de import al culturii politice și a modului în care această cultură politică a reușit să se impună în Dobrogea de Nord dar și cea de Sud pe care statul român a încorporat-o în urma Păcii de la București din august 1913.

Astfel zona de sud va fi colonizată după cum vom vedea cu populație de origine românească⁷ (mai precis cu români și aromâni). Analizăm în ce măsură s-a produs fenomenul colonizărilor și în ce mod au influențat acest fenomen diferenții agenți sociali precum: economia, administrația, școala, justiția, biserica, armata etc. În prezentarea de față demonstrăm cum s-a produs acest fenomen în cadrul a două culturi asemănătoare (România și Bulgaria) analizat de noi prin metoda comparației și dacă fenomenul modernizării a avut șanse de reușită. Răspunsul acestor întrebări este dezvoltat în paginile ce urmează, dar trebuie precizat de la bun început că motivele pentru o astfel de comparație sunt legate de modul de înțelegere a fenomenului de modernizare a Europei de Est.

⁵State nou apărute după războiul ruso-turc din 1877 și după abandonarea unor teritorii din Peninsula Balcanică după 1878.

⁶ Livi Bacci, M., (2003), *Populația în Istoria Europei*, traducere de Adelina Vamanu, Iași, Editura Polirom, în special capitolele VI- *Marea transformare 1800-1914*, pp. 150-180 și capitolul VII- *Sfârșitul unui ciclu*, pp.195-211, în care autorul descrie procesele sociale fundamentale pe care le cunoaște teritoriul european între care amintim: *migrațiile, fluctuațiile demografice, controlul nașterilor, rata mortalității*.

⁷Este vorba de *aromânii* din statele balcanice care în urma apariției statelor naționale după sistemul de tratate de la Versailles nu mai aveau o reprezentare politică în statele în care locuiau. În acest caz statul român i-a motivat încurajând migrația către *Dobrogea de Sud* (Cadrilater) și organizând colonizări prin Oficiul Român al Colonizărilor instituție special creată pentru a derula politica de colonizare a statului român a unor populații care aparțineau lingvistic și genetic de spațiul de cultură al romanității sud-dunărene și acelei nord-dunărene.

Între 1859 și 1914 avem un proces liniar, caracterizat prin mecanismul alternanței la guvernare a celor două tabere (transformate în partide politice). *Statul* și *națiunea* sunt construite aici de sus în jos, prin implementarea unor forme occidentale de către niște elite occidentalizate. Rivalitatea dintre liberali și conservatori s-a tradus prin rivalitatea dintre ideea importului integral de „*formă statală*” și ideea unei dezvoltări originale care să nu provoace traume economice și sociale profunde.

Această dezbateră este emblematică pentru construcția statului și a națiunii române. Dacă modernizarea s-a produs de sus în jos, cât de profundă a fost aceasta? Theodor Rosetti publică la 1874 studiul *Despre direcțiunea progresului nostru*, în revista „Convorbiri literare” și abordează exact tema modernizării pe verticală precum și a șanselor de succes ale acesteia. Era vorba doar de occidentalizarea elitelor, bazată pe *deznaționalizarea poporului român*⁸ prin importul *formelor fără fond* sau despre un proces de durată, în care construcția statală se desfășura în paralel cu construcția unei identități naționale europene? Rosetti vorbește despre chestiunea agrară și despre reformele din 1864 ca despre niște succese pentru ca apoi să remarce fractura dintre țărânie și lumea urbană. Abia anul 1878 înseamnă pentru România începutul unui veritabil proces de construcție statală și națională odată cu dobândirea independenței statului de sub suzeranitatea otomană. Primii pași în această direcție au fost crearea reglementărilor constituționale, a unor instituții administrative și rezolvarea unor probleme legate de relațiile cu vecinii și de *chestiunea otomană*.⁹ Ceea ce face cazul românesc original și diferit de cazul statelor balcanice este legat de constituirea elitelor politice. În România, statul apare ca rezultatul unui proces de construcție instituțională dominat de un grup restrâns de birocrați care au făcut studii în Occident, s-au întors în Principate unde au penetrat instituțiile statului unde au început procesul de modernizare. De asemenea, deși putem vorbi de două facțiuni politice, liberală și conservatoare, distincția dintre acestea este legată de felul în care era văzută chestiunea elaborării proiectului statal. Liberalii aveau o viziune bazată pe caracterul egalitar al societății, care nu era marcată de diviziuni majore¹⁰. Conservatorii în schimb se bazau pe ideea unei elite birocratice bine instruite care ar fi trebuit să coordoneze întreg procesul de construcție statală dar să păstreze caracterul tradițional al societății. Liberalismul a avut câștig de cauză și s-a impus în spațiul public românesc imprimând dezvoltarea statală a României. În limitele Constituției din 1923, *statul național* era o simplă formă fără conținut, prin Constituția din 1938, însă, se încheagă o nouă ordine de stat în care se impune organizarea prioritară a intereselor naționale, în care națiunea este mai puțin o comunitate juridică sau o colectivitate politică, ci mai mult o colectivitate spirituală și organică așezată pe legea sângelui din care izvorăște o ierarhie a drepturilor politice¹¹.

⁸ Rosetti, Th., *Despre direcțiunea progresului nostru*, în Ioan STANOMIR, Laurențiu VLAD, *A fi conservator (antologie de texte comentate)*, Meridiane, București, 2002, p.69.

⁹ *Ibidem*, p. 145.

¹⁰ Stokes, G., (2004), *Fundamentele sociale ale structurilor politice Est-Europene*, în Daniel Chirot (coordonator), *Originile înapoierii în Europa de Est*, Corint, București, pp. 298-301.

¹¹ Răzescu, V. (2013), *Ideology, Nation and Modernization: Romanian Developments in Theoretical Frameworks*, București, Editura Universității din București, p.35, în special partea a-II-a intitulată *Modernization and Sociologies of the Elites*, pp.82-105 unde autorul descrie procesul în care s-au constituit elitele.

Statul național în formula Constituției din 27 februarie 1938 se va baza pe distincția juridică și politică între românii de sânge și cetățenii români”.¹² Astfel se pune problema între cetățenii care urmau să facă parte din corpul social român ca *subiecți ai națiunii* și parte a corpului politic vizat de noua constituție¹³. Vor fi date mai multe decrete lege care vor face distincția dintre anumiți cetățeni împărțiți conform criteriilor confesionale vizați fiind evreii care se găseau și în Dobrogea. În viziunea acestor decrete-lege, vor fi socotiți evrei: cei de religie mozaică, cei născuți din părinți de religie mozaică, cei care s-au convertit la creștinism, dar ai căror părinți sunt nebotezați și aparțin cultului mozaic, creștini născuți din mamă creștină și tată de religie mozaică nebotezat sau cei născuți din mamă de religie mozaică în afara căsătoriei. Odată ce calitatea de evreu va fi stabilită, legea îi va împărți pe aceștia în trei categorii. Din prima, vor face parte, evreii veniți în România după 1918, în cea de-a doua categorie, vor fi incluși cei naturalizați prin lege individuală până la 30 decembrie 1918, cei naturalizați colectiv ca urmare a participării la Războiul de Independență din 1877, cei ce au locuit pe teritoriul Dobrogei și au beneficiat de naturalizare ca urmare a legilor din 1877, 1909, 1912 și cei care au luptat în războaiele României, în principal în prima linie. Excepție au făcut evreii prizonieri sau dispăruți individual, răniți, cei decorați sau citați cu ordin pentru actele de eroism întreprinse sau urmașii celor căzuți la datorie. În cea de-a treia categorie, se va încadra masa compactă a populației evreiești din teritoriul Vechiului Regat *românizați* colectiv prin legile din 1919, legi care erau garantate de Constituția din 1923. Pentru evreii din categoriile 1 și 3 vor exista restricții în privința accederii acestora la funcțiile publice. Astfel aceștia nu puteau fi: avocați, experți, membri în consiliile de administrație ale întreprinderilor de orice fel, comercianți în comunele rurale, militari, editori de cărți, ziare, reviste, jucători în asociațiile sportive, oameni de serviciu în instituțiile publice. Sintetizat sectorul public pentru aceștia va fi aproape în totalitate închis iar statul român va avea importante clivaje de ordin religios, etnic, economic și politic care vor constitui baza viitoare *inațiuni*.¹⁴

Grupuri etnice dezinteresate de Dobrogea în perioada de stăpânire otomană încep să se așeze după 1880 printre care amintim *italienii* care vin motivați de cererea de forță de muncă din Dobrogea și *evreii* care își sporesc numărul de trei ori (ajung de la 1100 la 4500 în doar 20 de ani) dat fiind potențialul economic și comercial care se profila în teritoriul dobrogean. Populația de origine bulgară și rușii-lipoveni din Dobrogea au un spor demografic de 50 % în intervalul de timp 1878-1895. În aproape două decenii se produc mutații care nici măcar nu puteau fi închipuite în ultimii ani ai stăpânirii otomane. Astfel se înregistrează un spor demografic atât la nivel urban cât și rural, care suferă unele modificări în timpul războaielor balcanice dintre anii 1912-1913; mulți bulgari, sârbi, albanezi și turci vor emigra în această perioadă din Dobrogea datorită stării de război. Aruncând o privire generală asupra locuitorilor acestei provincii, care sunt în cea mai mare parte tătari, turci și alte etnii, lipsiți de cea mai mică cultură intelectuală, Constantin Pariano se întreba „*dacă vom ajunge vreodată să facem din această provincie un colț de țară curat românesc? [...] Când vom ajunge noi să facem din ei adevărați soldați români spre a-și apăra patria lor, ei care consideră ca o nelegiuire a-și*

¹²*Ibidem*, p. 38.

¹³Andrescu, G. (2004), *Națiuni și Minorități*, Iași, Editura Polirom, pp.51-68.

¹⁴Dungaciu, D. *op.cit.* p. 56.

vârșă sângele pentru ghiauri?”¹⁵ Se impune să precizăm unele aspecte legate de populația din Dobrogea înainte de momentul independenței (1878) invocând datele ce ne-au fost lăsate de Ion Ionescu de la Brad. Acesta a efectuat în anul 1850 o călătorie în Dobrogea la solicitarea guvernului turc din acea vreme, ocazie cu care va elabora o excepțională lucrare monografică intitulată: *Excursiune agricolă în câmpia Dobrogei*, considerată de specialiști ca fiind primul studiu etnografic al unei provincii românești. Astfel, autorul a constatat în excursia sa că raportul între resursa funciară și cea umană, dominantă este prima ceea ce a avut drept consecință un continuu aflux de populație.

Sub aspect etnic, Ion Ionescu de la Brad observa faptul că turcii și românii sunt cei mai numeroși și mai vechi locuitori ai acestui teritoriu, fiind urmași de tătari, bulgari, cazaci și lipoveni veniți din Rusia, nemți și greci într-un număr considerabil de redus față de celelalte etnii. Există date conform cărora înainte de izbucnirea Războiului din 1877, în județul Constanța existau 226 sate în care locuiau 17.468 de familii române, turco-tătare, bulgare și armenie însă nu există o împărțire exactă pe etnii. În Tulcea erau înregistrate la acea dată 119 sate cu o populație de 15.971 formată din români, bulgari, turci, tătari și lipoveni (aceiași amestec nedefinit de etnii). Politica demografică a reprezentat o constantă preocupare a statului român, fiind percepută de oamenii politici și opinia românească drept o necesitate economică și socială de interes național, pentru susținerea *românismului* în zonă.

Dinamica demografică a populației se explică și prin acțiunile întreprinse de statul român dintre care amintim: colonizările masive de după 1878, modernizarea portului Constanța, încurajarea apariției întreprinderilor industriale, răscumpărarea lucrărilor de la compania engleză privind calea ferată și serviciul sanitar al orașului care la început s-a confruntat cu mari lipsuri în privința dotării și a respingerii de către populația musulmană a reprezentanților acestui serviciu.¹⁶

Astfel, și sub raport demografic (economic nici nu se pune problema vreunei comparații între cele două județe)¹⁷, Constanța este net superioară Tulcei, devenind în scurt timp metropola Dobrogei. Regresul Tulcei în această perioadă este pus pe seama faptului că a fost izolată de Constanța, localnicii cerând insistent o cale ferată prin care să se facă legăturile dintre cele două orașe. Politica de consolidare a românismului în Dobrogea prevedea printre altele și un

¹⁵ Pariano, C. D. (1905), *Dobrogea șidobrogenii*, Constanța, Tipografia „Ovidiu”, p.19.

¹⁶ Extrem de popular și apreciat în epocă este medicul Marin Sadoveanu, tatăl scriitorului Ion Marin Sadoveanu, pentru a cărei numire ca medic al orașului intervin peste 60 de cetățeni ai orașului, semnatari ai unei petiții datată 14 noiembrie 1896. Aceștia scriu primarului de atunci că acesta „a lăsat cea mai frumoasă impresiune de îngrijirea ce da bolnavilor. Sperăm, domnule primar, că atât d-voastră, cât și întregul consiliu comunal recunoaște îndestul calitățile d-lui Marinescu Sadoveanu, veți interveni pentru a se aproba numirea lui, în care toți cetățenii au încredere.” La acea dată, în funcția de primar se afla Mihail Coiciu care dă următoarea rezoluție cererii mai sus amintite: „Fericit că am putut de mai înainte înțelege sentimentele cetățenilor și intervenind deja la minister în acest sens, se va anexa la dosar această petițiune”. A se confrunta datele la Arhivele Naționale Constanța, fond Primărie, dosar 1/1896, f. 32-33.

¹⁷ Despre importanța economică a Dobrogei, în general și a Constanței, în special, Vasile M. Kogălniceanu remarcă următoarele: „Astăzi, când avem Dobrogea, când posedăm marea pod peste Dunăre și când portul Constanța devine din zi în zi tot mai mult un centru comercial considerabil, azi abia ne putem da seama în deplină cunoștință de cauză de extraordinara însemnătate a Dobrogei pentru noi. Fără Dobrogea am fi fost o țară cu aripile tăiate. Grație Dobrogei am căpătat un drum la Mare, și, astfel, întregul nostru comerț de export și o bună parte din cel de import, au luat drumul apei – așa cum a dorit și prevăzut Mihail Kogălniceanu în 1880 – asigurându-ne libertatea economică cea mai deplină”. A se consulta și Vasile M. Kogălniceanu, *Dobrogea 1879-1909. Drepturi politice fără libertăți*, București, Editura Librăriei Socec, 1910, pp. 82-84.

program legislativ și economic de împrăștiere a familiilor de români care se stabileau în această parte a țării. Proprietatea funciară în Dobrogea avea un total de 615.819 hectare¹⁸ și era revendicată de către noua stăpânire a fi întreținută și exploatată. De fapt agricultura continua să rămână, pentru perioada de început a stăpânirii românești, cea mai importantă sursă de venituri în Dobrogea. Județul Constanța număra 6.910 kilometri pătrați, iar Tulcea 8.713 kilometri pătrați.

Se impunea, deci, o cultură oficială nu cunoscută de celelalte etnii existente în Dobrogea pe care acestea să o adopte *aculturându-se*. Cultura politică de esență românească, din provincia amintită, era cu totul străină de mentalul comunităților existente în spațiul amintit. Statul român a început după 1878 o politică de colonizări masive a populației românești din celelalte provincii românești pentru a conferi Dobrogei o consistență românească.¹⁹

Semnificativ este textul lui Toma Ionescu din 1928 care susține că :., *Se împlinise un sfert de veac de când Dobrogea se anexase la România pentru a asigura proprietatea acestei provincii și contopirea ei cu patria-mumă, țara își impusese tot felul de sacrificii. [...] Preocuparea de căpetenie a tuturor bunilor români a fost de a face din Dobrogea una dintre cele mai înfloritoare provincii românești [...]. S-a pretins acestor foști luptători (în Războiul de Independență n.ns.) ca la o vârstă înaintată să vie să colonizeze o provincie, li s-a cerut să rupă cu trecutul lor, prin aceea că li s-a impus obligațiunea de a se stabili în satele dobrogene pentru a le popula și a face o provincie românească.*²⁰

Interesul statului român a fost unul preponderent. Practic s-a apreciat în epocă că Dobrogea a reprezentat cea mai reușită colonizare a statului român . Este elocvent faptul că interesul românesc a primat dar în același timp a fost și o afirmare a rolului unui stat care încerca să se poziționeze în noul raport de forțe pe plan internațional și în același timp să creeze impresia că era singurul în măsură să decidă în problemele care priveau zona pontică a noii provincii. După ce acordase atât de mult ajutor Rusiei în războiul acesteia cu Poarta, România a fost silită să accepte Dobrogea, o provincie înapoiată economic și străină din punct de vedere etnic de populația românească în schimbul retrocedării celor trei județe din sudul Basarabiei: Cahul, Bolgrad și Ismail care asigurau Rusiei controlul Gurilor Dunării.²¹

¹⁸ Aceasta era împărțită în: a) *proprietatea mare* (de la 100 hectare în sus), b) *proprietatea mijlocie* (între 25 și 100 hectare) c) *proprietatea mică* (între 1 și 25 hectare). Din întreaga proprietate particulară dobrogeană, aproape 2 treimi (392.786 hectare) se afla în posesiunea românilor și o treime (223.033 hectare) reprezenta proprietatea celorlalte etnii minoritare la un loc. Prețul proprietății rurale era variabil: pentru pământurile cultivabile prețul minim era de 150 lei și cel maxim de 400 lei pe hectar. Arendările se făceau pe termene scurte, începând cu un an minim și până la trei ani maxim, deoarece proprietarii credeau în creșterea valorii pământului lor, în fiecare an.

¹⁹ În acest caz este relevant pentru cercetarea noastră aspectul teoretizării conceptului de *identitate* în spațiul românesc ca teritoriu național prin atribuirea unei similitudini cu teoria lui Benedict Anderson care dă tonul unei întregi direcții de cercetare în acest domeniu ce teoretizează un fenomen de *atribuire de semnificații* specifice curentului deconstructivist Abraham, Fl.(2008), *Celălalt în constituționalismul românesc*, în, Vasile Ciobanu, Sorin Radu, (coord.), „Partide politice și minorități naționale în secolul XX” vol. III, Editura Tehno-Media, Sibiu , 2008, p.30.

²⁰ Ionescu, T.(1928), *Studiu asupra proprietății și a colonizărilor din Dobrogea în Dobrogea cincizeci de ani de viață românească*, Fundația Cultura Națională, București, pp.272-274.

²¹ Pavlowitch, S.K., *op.cit.*, p. 114.

În schimbul acestei concesi și acceptării condițiilor rusești statul român primea 15.600 km² din Dobrogea otomană. În consecință secolul al XIX-lea (secolul națiunilor) găsea în Dobrogea o populație foarte diferită din punct de vedere etnic și cultural²².

În această provincie se stabiliseră turci, tătari, germani, bulgari, armeni.²³ Dobrogea avea o populație redusă și sărăcită pentru că suferise de pe urma războaielor care se desfășuraseră în acea zonă și pentru că a fost în mai multe rânduri teatru de operațiuni militare. Lucian Boia, comentând realitățile etno-demografice și confesionale din Dobrogea susține că: „*Dobrogea a fost un mozaic etnic și cultural ieșit din comun. Nicăieri într-un spațiu atât de restrâns nu se putea întâlni în Europa un asemenea amalgam de limbi, religii și moduri de viață [...]. În număr mai mare sau mai mic, erau reprezentate toate naționalitățile Europei și ale Orientului apropiat.*”²⁴ Provincia era extrem de înapoiată din toate punctele de vedere și integrarea nu era simplă. Diversitatea etnică excepțională ca regulă etnografică generală pe care tocmai am enunțat-o, l-au făcut pe balcanistul Robert Lee Wolf să numească Dobrogea veacului al XIX-lea, *un muzeu etnografic al Europei.*²⁵ Deși în deceniile de după alipire a adus multe beneficii odată cu dezvoltarea agriculturii și a portului Constanța, în epocă, schimbul care fusese o condiție a recunoașterii independenței nu a produs entuziasm.²⁶ În anul 1921 în sesiunea ordinară a adunării deputaților, s-a propus un proiect de lege pentru schimbarea denumirilor comunelor și cătunelor din Dobrogea. Spre exemplu, Legea 3472 din 23 iulie 1921, cunoscută și ca „Legea pentru organizarea Dobrogei Nouă” a avut un caracter limitat, prin intermediul acestei legi au fost schimbate o serie de denumiri de origine turcească în toponime cu rezonanță românească. Procesul de *românizare* a denumirilor localităților din Dobrogea a fost lent și nesistematic²⁷.

Revenind la procesul de românizare putem spune că au avut loc modificări de structură etnică datorită faptului că se derulaseră mai multe etape de colonizări cu populație românească din zonele cu preponderență numerică mare ale României. S-au produs mutații la nivel de etnie în teritoriul dobrogean în sensul că populația de confesiune islamică a scăzut puțin câte puțin (turcii și tătarii) iar populațiile de confesiune creștină au fluctuat ca număr în raport cu zonele de migrație în Dobrogea.

Germanii, evreii și armenii au avut o evoluție constantă în sensul că s-au constituit în grupuri compacte care nu au putut fi aculturate datorită opoziției destul de mari a membrilor acestor etnie care nu înțelegeau de ce trebuiau să-și lase tradițiile și cultura și să fie asimilați de către populația românească.²⁸ Cea mai notabilă creștere au avut-o etniile de confesiune creștin-ortodoxă: români, ruși, bulgari, greci, ascendent având populația românească rezultat al colonizărilor repetate derulate de autorități.²⁹ Ca o comparație natalitatea Dobrogei era cea

²²Giurescu, C.C.(1979), *Continuitatea populație iromanice în Dobrogea*, în, *De la Dunăre la Mare*, Ediția a II-a, Galați, pp. 9-11.

²³ Kolarz, W.(2003), *Mituri și realități în Europa de Răsărit*, Editura Polirom, Iași, 2003, p. 147.

²⁴Boia, L.(2002), *România- țară de frontieră a Europei*, Ediția I, București, Humanitas, p.17.

²⁵ Wolff, R. L. (1956), *The Balkans in our time*, Washington, p.14.

²⁶ O altă condiție pentru recunoașterea *de jure* a fost excluderea oricărei discriminări religioase legale. Articolul 7 al Constituției României excludea necreștinii de la naturalizare. Acest fapt îi privea pe musulmanii primiți odată cu anexarea Dobrogei, dar îi afecta în primul rând pe imigranții evrei. *Ibidem*, p. 126

²⁷Craiu, O.C. *Revista Română de Sociologie*, serie nouă, anul XXIII, nr. 1-2, București, 2012, p.120.

²⁸Ionescu, M. D. (1886), *Problema originii etnice în Dobrogea*, Constanța, p. 37.

²⁹*Mișcarea populației României în anul 1914*, București, 1915, pp. 7-15.

mai ridicată din țară ceea ce definea o populație destul de tânără în raport cu celelalte zone ale României. Referindu-se la începuturile administrației românești în Dobrogea, Luca Ionescu, unul dintre primii prefecți ai județului Tulcea susținea că: „conglomeratul etnic ce am găsit la așezarea noastră, s-a topit la căldura aceluiași ideal. Nici cluburi politice, nici comitete secrete, nici colectări de fonduri, nici corespondențe la ziare străine, nici un fel de lucrare, fățișă sau ocultă, pentru a zdruncina ordinea publică, ori pentru a susține aici ori aiurea-agitațiuni în defavoarea noastră”³⁰ Era un prim aspect al modului în care guvernării înțeleșeseră să aplice modelul politic menit să convingă etniile de loialitate dar și de intențiile bune ce erau nutrite față de acestea.

Conform unui autor³¹ românii sunt *băștinași și permanenți* în acest ținut de la momentul în care a fost încorporat Imperiului Otoman deși tot timpul sunt în minoritate iar respectivul autor afirmă că: „nu cunoaștem prea bine situația elementului românesc din Dobrogea în vremurile tulburi ale Evului Mediu și mai ales în primele începuturi ale epocii turcești; documentele lipsesc aproape cu desăvârșire iar cele pe care le avem sunt puține și sunt prea laconice însă din ele reiese faptul că românii sunt locuitorii din totdeauna ai acestor locuri”³² Marin Ionescu Dobrogeanu afirmă într-o lucrare de referință pentru Dobrogea că, „un sâmbure românesc trebuie să fi existat în Dobrogea înaintea colonizării ei cu locuitori români veniți din stânga Dunării”³³ Pe de altă parte surse³⁴ fără subiectivism menționează faptul că: „după război (1877 n.n.) apare o transmutare a raporturilor etnice în sensul că mulți etnici de origine musulmană (turci și tătari n.n.) părăsesc țara, fapt urmat și de mare parte din cazacii și cerchezii de pe aceste teritorii. Acest fapt este explicabil prin instalarea administrației românești care a cauzat, cum era și normal, o creștere a imigrării românești. În acest sens guvernele României se arătau preocupate de întărirea acestei colonizări metodice oferind veteranilor de război locuri de ședere în teritoriul nou dobândit.

Se adaugă faptul că personaje șovăielnice în a-și manifesta originea s-au descoperit, sub noii stăpâni, că ar fi români deși înainte se declarau altfel”³⁵. Creșterea populației românești a făcut progrese spectaculoase conform unor statistici românești, privite de cercetătorii străini cu o anumită reținere, datorită faptului că erau motivate de o anumită dorință națională. Chiar și în aceste condiții colonizarea românească ramâne un fapt concret și constituie un mare succes. Conform acelorași surse³⁶ citate:(...) românii declară ei înșiși că au găsit la fața locului 32.800 de conaționali, o cifră ce pare exagerată. Normal că o parte din creștere era deja urmarea introducerii administrației românești. În principal însă creșterea numărului se explică prin emigrarea numeroasă din Valahia și Moldova. În primii ani emigrarea s-a produs în număr mare și spontan. În ținuturile nou dobândite nu exista încă o

³⁰Negulescu, N.(1928), *Administrația în Dobrogea Veche*, în,****Dobrogea cincizeci de ani de viață românească...*, p. 729.

³¹Dumitru Șandru, *Mocanii în Dobrogea*, Institutul de Istorie Națională din București., București, 1946- unde autorul menționează faptul că în toată perioada stăpânirii otomane au existat români în Dobrogea. Autorul își fundamentează informațiile pe baza anchetelor de teren desfășurate între 1910 și 1920 în toate localitățile Dobrogei unde existau familii de români.

³²*Ibidem*, p. 10

³³M.D. Ionescu, *Dobrogea în pragul veacului al XX-lea*, București, Editura Artele Grafice, 1904, p.323.

³⁴Dr. Paul Traeger ... *Bilder aus der Dobroutscha*, 1918, tradusă la editura Constant Art în 2008, p. 278.

³⁵*Ibidem*

³⁶*Ibidem*, p 279.

*proprietate funciară care ar fi permis țăranilor să dobândească o bucată proprie de pământ iar casele și satele turcilor și tătarilor emigrați stăteau deschise românilor care soseau continuu...)*³⁷. În același timp guvernele românești, din motive politice, au sprijinit constant și din răspuțeri așezarea românilor, aducând, în număr mare, veterani de război în Dobrogea și favorizându-i în detrimentul celorlalte naționalități. Un exemplu semnificativ pentru acest aspect avem chiar de la unul dintre oamenii politici importanți ai acelei perioade: este vorba de Mihail Kogălniceanu care, într-o cuvântare³⁸ținută în Camera Deputaților la data de 27 februarie 1882, afirma: „*Domnilor, care este interesul nostru principal în Dobrogea? Interesul nostru principal este ca să o populăm , să civilizăm această parte a României de azi, s-o populăm, o declar, dându-i sufletul, dându-i simțurile românești; zicând așa, d-v. veți înțelege că trebuie să facem totul ca să ducem acolo mulți români; ba încă mai mult decât atât, chiar populațiunile cari vin acolo singure, cu orice chip să le facem românești. Într-un număr oarecare de ani să facem români chiar și pe musulmani și să se deosibească de români numai prin aceea că unii vor merge la geamie, iar alții la biserică.*”³⁹ Dumitru Șandru, în lucrarea amintită mai sus, oferă detalii semnificative asupra modului cum au fost făcute colonizările și a zonelor de unde au venit românii în Dobrogea. Statul român a început după 1878 o politică de colonizări masive a populației românești din celelalte provincii românești pentru a da provinciei o consistență românească⁴⁰. Semnificativ este textul lui Toma Ionescu din 1928 care susține că : *Se împlinise un sfert de veac de când Dobrogea se anexase la România Pentru a asigura proprietatea acestei provincii și contopirea ei cu patria-mumă, țara își impusese tot felul de sacrificii. [...] Preocuparea de căpetenie a tuturor bunilor români a fost de a face din Dobrogea una dintre cele mai înfloritoare provincii românești [...]. S-a pretins acestor foști luptători (în Războiul de Independență n.ns.) ca la o vârstă înaintată să vie să colonizeze o provincie, li s-a cerut să rupă cu trecutul lor, prin aceea că li s-a impus obligațiunea de a se stabili în satele dobrogene pentru a le popula și a face o provincie românească.*⁴¹Interesul statului român a fost unul preponderent. Practic s-a apreciat în epocă că de fapt Dobrogea a reprezentat cea mai reușită colonizare a statului român de până atunci. Este elocvent faptul că interesul românesc a primat dar în același timp

³⁷Paul Traeger descrie realitățile pe care le-a găsit în teritoriu care defineau totuși o stare de lucruri apropiată de informațiile pe care autorul le consemnează în lucrarea amintită.

³⁸Programul lui Mihail Kogălniceanu asupra Dobrogei, pe care l-a susținut în mai multe rânduri și asupra căruia vom mai reveni în cursul acestei lucrări, cuprindea câteva elemente importante și anume: naționalizarea provinciei, păstrarea tuturor drepturilor, tuturor libertăților, tuturor intereselor și tuturor obiceiurilor celorlalte naționalități. Toleranța lui Mihail Kogălniceanu a mers până acolo încât a cerut ca să se respecte până și obiceiurile lipovenilor și, mai mult chiar, ca aceștia să fie scutiți de serviciul militar „ca unii pe care religia îi oprea să poarte armele”. Vasile M. Kogălniceanu, *Dobrogea 1879-1909; Drepturi politice fără libertăți*, Editura Librăriei Socecu, București, 1910, p.28-31.

³⁹*Ibidem*, p. 31

⁴⁰În acest caz este relevant pentru cercetarea noastră aspectul teoretizării conceptului de *identitate* în spațiul românesc ca teritoriu național prin atribuirea unei similitudini cu teoria lui Benedict Anderson care dă tonul unei întregi direcții de cercetare în acest domeniu ce teoretizează un fenomen de *atribuire de semnificații* specifice curentului deconstructivist Florin ABRAHAM, *Celălalt în constituționalismul românesc*, în, Vasile Ciobanu, Sorin Radu, (coord.), *Partide politice și minorități naționale în secolul XX*, vol. III, Editura Tehno-Media, Sibiu, 2008, p.30.

⁴¹Toma Ionescu, *Studiu asupra proprietății și a colonizărilor din Dobrogea în Dobrogea cincizeci de ani de viață românească*, Fundația Cultura Națională, București 1928, pp.272-273

a fost și o afirmare a rolului unui stat care încerca să se poziționeze în noul raport de forțe pe plan internațional și în același timp să creeze impresia că era singurul în măsură să decidă în problemele care priveau zona pontică a noii provincii. Prima lege românească în care există și dispoziții referitoare la stabilirea regimului proprietății pe teritoriul dobrogean este *Legea pentru organizarea Dobrogei*⁴² publicată în Monitorul Oficial nr. 57 din 2 martie 1880. Această lege a fost numită de către Mihail Kogălniceanu „*Constituția Dobrogei*”, cuprinzând de fapt realitatea în cel mai realist mod, căci pentru noua provincie a Statului Român aceasta a jucat rolul unei *legi fundamentale*⁴³.

Legea a fost promulgată la 9 martie 1880, dată la care înceta regimul regulamentelor ad-hoc și începea *regimul excepțional* care a durat până în 1909. Această lege va fi legea după care se va conduce Dobrogea timp de 30 de ani până ce va fi integrată definitiv cu statul român noul stăpân al provinciei. Problema este cu atât mai complicată cu cât această lege era una cu totul extraordinară referindu-se doar la Dobrogea. Sistemul politic român nu avea suficientă maturitate pentru a impune o cultură politică dominantă care să poată impune o administrație eficientă și competentă. Astfel a fost creată această lege ca o improvizație a unui sistem care nu avea o viziune pe termen lung ci doar o decizie de moment în ceea ce privește ordonarea acestei provincii și încorporarea ei în cadrul Statului Român înființat cu două decenii mai devreme. De la 1859 și până la 1880 trecuseră doar 20 de ani timp insuficient pentru a putea structura un sistem politic care să poată impune o cultură politică superioară celei pe care o aveau comunitățile etno-politice dobrogene. Totul a fost improvisat și făcut din mers pentru că nu existau strategii de acțiune pe termen lung iar clasa politică din epocă era divizată între adepții unirii Dobrogei cu România și cei care respingeau această idee. În acest sens legea din 9 martie 1880 prevedea în articolul 3 alineatul II : *O lege specială va determina condițiile cu care locuitorii vor putea exercita drepturile lor politice și cumpăra imobile rurale în România propriu zisă*⁴⁴, și alineatul III „*O altă lege va statua reprezentațiunea locuitorilor Dobrogei în Parlamentul Român*”.⁴⁵ Pentru a se înlesni colonizarea Dobrogei statul român a introdus mai multe legi menite nu numai să atragă populația de origine românească ci și să motiveze așezarea de acest spațiu a cât mai mulți români care în decurs de trei decenii au schimbat harta socială, demografică și culturală a Dobrogei unde statul român a creat condițiile de implantare a unui sistem politic de influență europeană. Astfel Legea din 9 martie 1880 prevedea: *drepturile și obligațiile locuitorilor, regimul proprietății reglementat de autoritățile române, raporturile diferitelor culte cu statul, sistemul militar și regimul juridic al locuitorilor existenți în Dobrogea*.⁴⁶ În 1882 apare o altă

⁴²Această alcătuire juridică cuprindea șapte capitole și 68 de articole și reglementa chestiuni ce priveau :teritoriul, drepturile dobrogenilor, administrația din provincie, instituțiile județene, organizarea judecătorească, finanțele și puterea armată, *Ibidem*, p. 263.

⁴³Despre acest aspect M. Kogălniceanu afirma atunci când era atacat pe fondul presupunerilor că ar fi partizan al înțelegerii cu Rusia: *Datoria mea ca ministru de externe era să știu, după cum datoria unui bun medic este să facă o bună diagnoză*. Kogălniceanu știa prea bine cuprinsul acordului de la Reichstadt care prevedeau clauze prin care urma să fie anexată Dobrogea de către România și se interesa permanent de perspectivele de dezvoltare, de valoarea și posibilitățile Dobrogei. Vasile Hîncu, *Kogălniceanu*, Editura Tineretului, București, 1960, p. 295.

⁴⁴Toma Ionescu, *op.cit.* p. 265.

⁴⁵Mihail Vlădescu-Olt, *Constituția Dobrogei*, București, Tipografia Dor. P. Cucu, 1908, p. 120-122.

⁴⁶Legea cuprindea mai multe articole dintre care amintim articolul 3 care prevedea că: „*Toți locuitorii din Dobrogea care în ziua de 11 aprilie 1877 erau cetățeni otomani devin și sunt cetățeni români*.” Articolul 13 din

S-au produs și abuzuri față de populația musulmană prin faptul că au fost subevaluate proprietățile acestora din urmă sau că au fost aduși coloniști români din mai multe zone ale Vechiului Regat care au fost introduși în casele musulmanilor. În partea meridională a Dobrogei, populația musulmană era superioară celorlalte etnii în special față de bulgari.

Până la începutul secolului XX turcii și tătarii au fost superiori numeric în raport cu bulgarii situație care s-a inversat după 1900. Astfel o sursă nord-americană pro-bulgară indica în anul 1919, în Cadrilater, o majoritate absolută turco-tătară, mai precis 51% în raport cu 43,2% bulgari.⁵²Cadrul instituțional a contribuit la relații interetnice bune și multe dintre normele legislative de atunci au fost benefice, cum ar fi acceptarea de către stat a înființării unei școli musulmane. Seminarul musulman din Medgidia a fost o instituție care a creat un tip de spiritualitate în cadrul comunității musulmane și în relațiile etnice și culturale, iar intelectualii formați aici au fost cei care au transmis timp de generații cultura, tradiția, valorile turco-tătarilor, nume care și azi au sonoritate în viața comunităților musulmane. Însă toate aceste elemente nu erau suficiente pentru a crea un model solid de cultură politică. Nucleul cultural dobrogean a fost dominat de modelul de administrație românească însă reprezentarea mentală, cel puțin pentru început a fost una a ocupației și a intențiilor negative. Acest aspect este relevant de mai mulți autori din epocă printre care și Constantin Pariano care făcea o cercetare generală asupra locuitorilor acestei provincii, susținea că: „*aceștia sunt în cea mai mare parte tătari, turci și alte națiuni, lipsiți de cea mai mică cultură intelectuală*”, autorul se întreba „*dacă vom ajunge vreodată să facem din această provincie o țară curat românească? [...] Când vom ajunge noi să facem din ei adevărați soldați români spre a-și apăra patria lor, ei care consideră ca o nelegiuire a-și vărsa sângele pentru ghiauri?*”⁵³

Majoritatea membrilor acestor etnii interpretau colonizările masive ale guvernelor românești de după 1878 ca o măsură de asimilare a celorlalte etnii de către populația românească din ce în ce mai numeroasă.

Turcii au început să se așeze în Dobrogea în a doua jumătate a secolului al XV-lea, adică la o sută de ani după cucerirea Constantinopolului, și s-au dat la aceleași îndeletniciri ca și locuitorii creștini, pe care i-au găsit așezați în Dobrogea.

Lipovenii au trecut în Dobrogea în urma prigonirilor religioase la care erau expuși în Rusia pe timpul lui Petru cel Mare și Ecaterinei a-II-a. Rușii erau *Cazacii* din desființatul regat al Poloniei, veniți în Dobrogea la 1709, sub conducerea Zaporojilor, și cărora Sublima Poartă, în schimbul unui contingent de oameni și cai ce se obligau să aducă în caz de război, le-a recunoscut organizația militară, dându-le pământ și dreptul de a pescui în Dunăre, pînă cînd Hatmanul lor Kladyk, în războiul din 1828, trădând cauza Porții și trecînd la Ruși, Cazacii rămași mal departe în Dobrogea au pierdut privilegiile ce li se acordaseră, fiind tratați ca simpli raiale.

Grecii erau în parte vechi locuitori ai Dobrogei, descendenți ai coloniștilor din porturile Mării Negre, parte mai de curînd veniți din Turcia, Grecia și chiar din România.

Germanii au așezat în Dobrogea cam la același epocă cu Tătarii, în urma războiului Crimeii, venind din Rusia meridională, unde fuseseră aduși către sfîrșitul veacului al XVIII-lea, din Bavaria și Suabia.

Evreii și Armenii sînt, ca și Grecii, unii vechi locuitori ai Dobrogei, raiale turcești, alții veniți din alte părți, poate și în vederea perspectivei pe care le-o oferea comerțul din ce în ce mai înfloritor. Celelalte naționalități, care de altfel și numeric însemnau prea puțin, nu prezintă nici un interes din punctul de vedere al împrejurărilor, cărora se datorează așezarea lor în Dobrogea; a ne ocupa de ei în cercetarea noastră ar fi să ne ocupăm mai mult de cazuri individuale, decît de o problemă cu caracter demografic.

⁵²Alberto Basciani, *Unconfittobalcanico: La contesa fra Romania e Bulgaria in Dobrudia del Sud, (1918-1940)*, Cosenza, 2001, p. 44.

⁵³Constantin D. Pariano, *Dobrogea și dobrogenii*, Constanța, Tipografia „Ovidiu”, 1905, p. 19; a se consulta și Ion Bitoleanu, *Contribuții la demografia istorică a Dobrogei*, în, Stoica Lascu, Constantin Vitanos, (coord.), *Valori ale civilizației românești în Dobrogea*, volum dedicat centenarului Școlii Normale „Constantin Brătescu” din Constanța și aniversării a 115 ani de la reintegrarea Dobrogei la statul român, Constanța, 1993.

Românii au sporit în cifre absolute din anul 1880 și până în 1908 cu 117.000 de persoane datorită faptului că au fost colonizați pentru a fi împrăștiți, în număr mare locuitori ai Vechiului Regat. Situația demografică a Dobrogei se schimbă în doar 28 de ani în favoarea locuitorilor de origine română fapt ce reiese dintr-un raport al primarului Ion Bănescu întocmit pentru a fi remis Comisiei pentru acordarea drepturilor politice dobrogenilor⁵⁴. Conform raportului respectiv la 1880 existau 157.087 persoane în Dobrogea dintre care: 50.915 români (32, 4%), 45.902 musulmani (29,2%), 30.643 de bulgari (19,6%), 17.708 ruși-lipoveni ceea ce însemna un procent de 11,3% estul de 7.5% din populație era reprezentată de: greci 4.271 locuitori, germani 2.736, evrei 1.135, armeni 935 de locuitori⁵⁵. Cifre apropiate de cele pe care le-am menționat ne sunt furnizate de *Baronul d` Hogguer* la 1879.⁵⁶ Astfel avem procente pentru români 24.167(30,3%), pentru turci și tătari, 38.370 (36, 5%), pentru bulgari 21, 916 (27,6%).

În anul 1894 recensământul general al județului Tulcea înregistra 115.198 persoane, împărțiți după religie astfel: 89.182 ortodocși, 6.813 catolici și protestanți, 8.681 musulmani, 3.117 mozaici și 8.268 de altă religie⁵⁷. Situația populației din Dobrogea în anul 1895 este expusă de revizorul școlar Mihail Bănescu. Potrivit datelor prezentate de el, în ținutul dintre Dunăre și Marea Neagră se aflau 295.339 locuitori dintre care: 118.815 români, 42.021 turci, 29.437 tătari, 26.789 ruși, 11.533 turci, 9.647 greci, 8.779 germani, 4.462 evrei, 2.583 armeni, 1.485 italieni și 3.778 diverși⁵⁸. Numărul locuitorilor Dobrogei a continuat aceeași linie ascendentă, astfel că la *Recensământul general al populației* din anul 1899 se aflau în acest teritoriu 267.808 suflete dintre care 141.056 în județul Constanța și 126.725 în județul Tulcea⁵⁹. Observăm că numărul populației a crescut cu precădere în județul Constanța.

În cei 15 ani care au trecut de la recensământul precedent, numărul locuitorilor județului Constanța l-a depășit pe cel din județul Tulcea. Tot în cei 15 ani la care ne raportăm, sporul înregistrat aici a fost cel mai mare din România, populația crescând în medie cu 3% pe an.⁶⁰ Săcătind numărul născuților și decedaților în intervalul 1897-1901, media excedentului de născuți arăta astfel: pentru județul Constanța cifra de 2.267, și pentru Tulcea 2.539. Asta însemna 1,8% media creșterii naturale, iar diferența până la procentul de 3% menționat anterior era dată de imigrații ale străinilor cât și ale românilor din celelalte provincii așezați în Dobrogea⁶¹. Totodată a crescut și densitatea populației. În județul Constanța media era de 20,4 locuitori pe km. pătrat, iar în Tulcea 14,7 locuitori pe km. pătrat.

Pe baza datelor statistice rezultatele referitoare obținute cu ocazia recensământului general de la 1930, evidențiază, comparativ cu rezultatele recensămintelor prezentate mai sus, o creștere a populației la nivel județean, urban, și rural atât a românilor, cât și a minorităților.⁶²

⁵⁴Limona, R., *op. cit.*, p. 31.

⁵⁵Seișanu, R., *op. cit.*, p. 192.

⁵⁶Hogguer, B. d` (1879) *Reiseingementssur la Dobroudja*, București, p. 23. Pentru acest aspect confruntă Roman, și I. N., *Pagini din istoria culturii românești în Dobrogea înainte de 1877*, în, *Analele Dobrogei*, I, nr. 3, pp. 387-392.

⁵⁷S.J.A.N. Constanța, fond Primăria mun. Constanța, dosar 6/1895, f.24.

⁵⁸Tușa, E., *Imaginar politic și identități colective în Dobrogea..* p. 170.

⁵⁹Colescu, L., *op. cit.*, p. 32.

⁶⁰*Ibidem*, p. 34.

⁶¹*Ibidem*.

⁶²*Ibidem*, p. 462.

Între anii 1913 și 1930 populația Dobrogei a crescut cu 153.475 persoane, în procent însemnat de 23,2%. Cea mai însemnată creștere s-a înregistrat în județul Caliacra care a înregistrat un procent de 43% iar cel mai mic spor în județul Tulcea de 8,4%.⁶³ Creșteri ale populației se produc și în anii următori de după 1930 însă fără cifre spectaculoase. După 1920 creșterile sunt constante timp de cinci ani până la 1925 când încep să crească ajungând la un plus 50.000 de persoane în 1928 ca urmare a colonizării populației de origine aromână și a populației românești din zonele Olteniei și a sudului Moldovei. Dacă analizăm creșterea populației din tabelul prezentat mai sus vedem că după anul 1925 și până în 1930 sporul demografic este aproape dublu decât cel de până la 1925 care se situa la un procent de doar 11,2 %.⁶⁴ După anul 1936 populația Dobrogei a sporit la 893.739 cu aproape 16.000 de suflete mai mult ca urmare a migrațiilor către zona Dobrogei de Sud despre care se consemnează faptul că a cunoscut o înflorire a populației rurale.⁶⁵ Creșterile de populație sunt constante după 1937 înregistrându-se o creștere de 11% care ar corespunde unui număr de 8000-10.000 de locuitori.⁶⁶ Astfel la 1937 populația teritoriului dobrogean crescuse la 907.588 iar în 1940 datele statistice arată un număr de 911.926 de locuitori.⁶⁷

Conform altor surse din epocă creșterea demografică s-a situat la un procent de 12,7%.⁶⁸ În anii 1938-1940 pentru populația Cadrilaterului cifrele sunt constante neînregistrându-se creșteri semnificative de populație în acești ultimi doi ani de administrație românească. După 1940 momentul în care statul român pierde Dobrogea de Sud populația scade dramatic ca urmare a pierderii teritoriului și ca urmare a exodului populației de origine germană din Dobrogea către Germania dar și a populației bulgare compacte din teritoriul dobrogean care este transferat în cadrul statului vecin de la sud. Prin etapele de colonizare, prin încurajarea stabilirii aromânilor din Balcani dar și a românilor din alte provincii, ponderea elementului românesc a crescut semnificativ până în 1940. Acest caz poate fi asimilat cu teoria spațiului identitar exemplificat mai sus cât și cu arealul unei culturi politice, în cazul nostru cultura românească. Deja în anii 1930 românii constituiau un procent egal cu cel al bulgarilor (în jur de 37% din totalul locuitorilor). În Cadrilater (*Dobrogea de Sud*) s-au stabilit și români din Timocul bulgăresc ceea ce consolidează cumva elementul de românism în acest nou spațiu politic și administrativ al statului român.

Se poate observa sporul de populație românească în doar trei decenii (1910-1940) ca urmare a colonizărilor românești. La acest aspect se poate adăuga faptul că grupuri compacte de aromâni din toată Peninsula Balcanică au fost încurajați și ajutați să se așeze în Dobrogea de Sud (Cadrilater) după 1913. Intenția clară a statului român era de a aduce aceste comunități compacte de aromâni precum și de români din zone reprezentative ale Vechiului Regat precum și din Balcani în scopul de a le reuni în cadrul României și pentru ca acestea, la rândul lor, să acultureze populația de origine bulgară și musulmană majoritară din Cadrilater.

⁶³Ciorbea, V.(2005),*Evoluția Dobrogei între 1918-1944*, Editura Ex Ponto, Constanța, pp.242-245.

⁶⁴ ****Enciclopedia României*, vol.II, 1938, apărută sub egida Fundațiilor Culturale Regale, Imprimeria Națională, București, 1939, pp.103-105;154-158.

⁶⁵Manuilă, S., Georgescu, D. C. (1937),*Populația Dobrogei*, M.O. Imprimeria Națională, București,p.14.

⁶⁶ ****Enciclopedia României*, vol.II, 1938, pp. 183-186.

⁶⁷Brătescu,C.(1938),*Populația Cadrilaterului între anii 1878-1938*, în, *Analele Dobrogei*, XIX, vol.II, p.196.

⁶⁸Seișanu, R.(1928),*Dobrogea. Gurile Dunării și Insula Șerpilor*, Editura Ziarului, Universul, 1928, p. 29-30; date statistice interesante găsimși al Constantin Brătescu, *Populația Dobrogei*, în, *1878-1928, Dobrogea cincizeci de ani de viață românească*, Editura Cultura Națională, București,1928, p.235-237.

***A PROBLEM OF CONTEXT IN DEFINING PSYCHOPATHY: A FLAW OF REASON
OR A FLAW OF WILL?***

Florina-Rodica Hariga, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The paper argues that a mental disorder, namely psychopathy, may be understood from a philosophical point of view as a disorder of the reason or as a problem of the will. By analyzing the historical context in which this disorder is to be found, one may notice that it has been considered, in the majority of the cases, a problem concerning a flaw of reason, but actually one may observe that the main issue regards the will of the person suffering from a such considered psychological disorder. The problem of psychopathy or why does a person with a normal and functional intellect tends to act morally and socially wrong by deliberately hurting other people as members of the society is to be discussed by following the arguments of authors like Michel Foucault and Kevin Dutton. Although evil is defined in many terms, such as metaphysical, natural, moral, the problem of defining evil in psychopathy tends to oscillate between natural and moral, therefore the border between a right and a wrong act from an ethical or a clinical point of view may be regulated only by the means of an ethical contextualism.

Keywords: reason, will, psychopathy, evil, ethical contextualism

The problem that occurs when discussing a mental disorder is to establish if the person is really ill and has no contact with reason or if the case represents just a problem of bad will when one tries and acts against moral principles, just because that is what one wants, driven by a form of will obstinately oriented towards evil acting. In common terms, in the first case we may speak about what is widely known as mental illness, in the second one, when the bad will and normal intellect work together, one may define the situation as psychopathy. A context in which all five fundamental emotions lack and the person in case does not ever feel fear, sadness, anger, happiness or disgust¹.

The thing that psychopaths and normal human beings have in common is the incredible ability of the first class to pass through different situations and be defined as mentally normal human beings. But in the meantime, behind the mask of normality or sometimes the mask of geniality and extraordinary capacities lies a cold blooded predator. The similarity between a killer and a surgeon is exactly this cold blooded behavior impregnated with an absolute lack of emotions or exquisite control over them. The difference has not yet been completely discovered, but specialists say that it is to be found by researching aspects as genetic material, education, family, intelligence, opportunities and the way in which all these factors interact.

Kent Bailey argues that psychopathy does not reflect a form of personality disorder or a mental illness, but a biological legit consequence, a life strategy if we understand the problem from a game theory point of view; a strategy that has offered significant reproductive advantages in the primitive times². The violent competitions and various forms of war had a direct impact on the human behavior and facilitated a sort of "annihilating your emotions"

¹ Kevin Dutton, *Înțelepciunea psihopaților*, tr. Anne-Marie Păcurar, București, Editura Globo, 2013, p. 12.

² Kent G. Bailey, "The Sociopath: Cheater or Warrior Hawk?", *Behavioral and Brain Sciences* 18(3), no. 3/1995, pp. 542-543.

training camp, cultivating a certain dose of violence necessary at first in searching, hunting and killing large animals that insured food for the entire community and after that, in ensuring the peace when other tribes or communities attacked. The problem is how you control these groups when the food is sufficient and nobody attacks, because they will have the tendency to discard their violent and aggressive behavior on something else. How does one may orientate such a tendency toward something good, productive and efficient from a social point of view?

Professor Dutton explains that the problem of psychopathy or differentiating the fine border between social and antisocial behavior reflects a perspective similar to the image of a double-edged sword; that means: a person with the same personality features may be a serial killer or a spiritual leader³. If one has a certain kit of abilities, the efficiency of those abilities lies in knowing how to apply them to a certain context or how to oscillate between bigger or a smaller dose of cruelty, concentration, action, mental power. The difference between a despot and an efficient leader is given by a bigger or a smaller quantity of lack of empathy and of determination in reaching a goal.

According to the game theory⁴ adapted to the problem of psychopathy, if we take the example of two drivers riding two different cars towards each other we may find three types of behavior: they both act rationally and avoid the accident, one tries to avoid the accident and the other accelerates, they both act irrationally and accelerate towards each other. The stake is always higher if we introduce a reward in the situation, like if the one who resists and continues to accelerate will be considered brave or will receive an amount of money. But this aspect, the fact that one of the two players will receive a reward depends very much on the possibility that the other will act rationally. The chances for a person to win when taking a risk depends on assuming or knowing the fact that the other person playing the same game or acting in the same real life situation will take none. An aggressor will take advantage and win over his victim only when the victim acts like one, in such a context becoming vulnerable, but if the victim acts irrationally, showing no sign of fear and attacking the aggressor, then the last one will suffer a loss.

Another case of contextualism appears when one discusses the trolley dilemma⁵ and asks different people, normal ones and with psychopathic tendencies, to respond and find an answer to this situation. They seem to react identical when they are confronted with the classical form of the dilemma, the impersonal one that asks them just to use a mechanism as a switcher in order to save or to kill, but things become different when the dilemma is presented in its complicated form, the one in which the people responding to it have to throw an unknown fat person off the bridge in order to stop the train and save the other five persons⁶.

³ Kevin Dutton, *op. cit.*, pp. 42-43. The features are: cruelty or lack of empathy, charm, concentration, mental power, daring, attention focused on the present time, action.

⁴ See Andrew M. Colman, J. Clare Wilson, "Antisocial Personality Disorder: An Evolutionary Game Theory Analysis", *Legal and Criminological Psychology* 2, no. 1/1997, pp. 23-34.

⁵ The trolley dilemma speaks of a case in which five men are tied up to the railway tracks and a very fast train will kill them if someone doesn't press the switch in order to save them. But the switch will move the train on another railway, where a single man is tied up. In this case, what is there to be done, save five and kill one or save one and kill five? The author of the dilemma is Philippa Foot in "The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect", *Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy*, Berkeley, University of California Press, 1978.

⁶ The complicated form of the dilemma was proposed by Judith J. Thomson in "Killing, Letting Die, and the Trolley Problem", *The Monist* 59/1976, pp. 204-217.

In this case, the problem is no longer an impersonal one and the respondent has to decide whether he kills a person with his bare hands or lets other five die as well. Normal people cannot respond easily to this form of the dilemma and they tend to become nervous and elude the answer, but the ones with psychopathic tendencies will answer with the same cold calculated reason as in the impersonal context that they will kill a person in order to save the other five and that this is the correct thing to do, without any trace of remorse or empathy for the one that has to die⁷.

In general, one may observe *a type of sensibility to unreason, there appeared to be a special modulation which concerned madness proper, and was addressed to those called, without exact semantic distinction, insane, alienated, deranged, demented and extravagant*⁸.

This form of sensibility to unreason has represented the first step in blaming a mental or a personality disorder without trying to understand the mechanisms behind it, whether it may be cured or not, not only through pills or confinement, but through a special form of education. Confinement was created, as Foucault observes, as a form of avoiding the scandal that occurs when such an insane or alienated person acts. This form of avoidance represents an important change in the consciousness of evil, because until the seventeenth century, *evil in all its most violent and most inhuman forms could not be dealt with and punished unless it was brought into the open*⁹, the fact that evil is public and everyone may judge and be aware of the consequences of acting morally wrong may consist in a form of annulling a non-moral behavior.

The evolution of this idea had an important shift in the contemporary world: thinking that morally blamable actions may cause a general contagion if they are made public, in other words, give ideas to people on how to act morally wrong determined the fact that the persons suffering from personality and mental disorders should be considered dangerous and locked away without even considering the idea or trying to reintegrate them into society after a proper treatment or education. In this manner, reason has exercised domination on every other forms of unreason. It is very easy to recognize what is different, but not what determines the difference; the structures of reason evolve in a certain ethical space, a domain of what is reasonable¹⁰.

Another important observation is made by Foucault¹¹, when he considers the fact that mad men are enslaved to their own savage will, using their liberty without any social restraint. Morality and liberty are founded on the exercise of free will; the self is the causal agent and only master of ones actions.

In the case of psychopaths the exercise of the will takes into consideration only the side of liberty, morality is completely annulled because they have no capacity to align themselves to social principles or to understand that another person is a human being that has the same right to exercise its liberty and free will¹². For them, the other, a totally different

⁷ Kevin Dutton, *op. cit.*, pp. 30-32.

⁸ Michel Foucault, *Madness and Civilization. A History of Insanity in the Age of Reason*, tr. Richard Howard, New York, Vintage Books Publisher, 1965, p. 66.

⁹ *Ibidem*, p. 67.

¹⁰ Michel Foucault, *Histoire de la folie à l'âge classique*, Paris, Gallimard, 1961, p. 203.

¹¹ *Ibidem*, p. 215.

¹² Kevin Dutton, *op. cit.*, p. 214.

thing from what he represents, becomes a mere object that satisfies his personal need of liberty and free will. Maybe it is wrong to think that they lack every sign of cognitive and emotional empathy, in fact they do feel the pain and suffering of their victims in an objective and subjective way, but they convert an objective pain in a subjective pleasure¹³.

One may affirm that psychopaths have no reason, but that is false, they are perfectly aware of what they are doing. The ones with a lower IQ have a lower form of empathy; the ones with a higher IQ have a stronger and higher empathy followed by a sadistic motivation in experiencing the pain and suffering of the victims converted into a certain form of pleasure through their own distillatory vessel that remains unknown for the rest of the human beings. Causing pain and acting violently represents an intentional act of which they are perfectly aware and conscious about what they are doing: acting as an evil agent in an obstinately and intentionally way.

If consciousness defines a faculty that refers to moral principles and the way in which a person applies these principles to different contexts, it is faulty to accept that a psychopath lacks consciousness. He is perfectly aware of the fact that moral principles exist, he knows them like the rest of the human beings, but chooses through an exacerbate and perfectly conscious exercise of free will not to apply them at all in any specific context. One cannot say that the psychopath does not know the difference between good and evil, right and wrong, because the evil applied to their victims represents the good captured for themselves. In other terms, in the case of psychopathy one may speak of a *conscious confusion* between evil and good. The own will and pleasure of a psychopath legitimate and authorize any other annulment of the will and pleasure of other people. And this sentiment of exacerbated will and liberty annulling others will and liberty drives him and “authorizes” him to act.

From an opposite point of view, there is another form of exercising the will in an exacerbate way, but in this case with the help of education and self-education, this exercise is oriented to the perfection and good evolution of a human being. This is the case of any spiritual leader¹⁴ or any person practicing determination, concentration, empathy, charm, mental power, daring, action and attention focused on the present time in helping others evolve and experience their own free exercise of the will and liberty according to social norms and moral principles. It is just a question of willing and choosing to act right according to yourself reunited to the self of others or just to your own self.

Acknowledgement:

This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/140863 “Project Doctoral and Postdoctoral programs support for increased competitiveness in Humanistic sciences and socio-economics” cofinanced by the European Social Found within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 – 2013.

¹³ *Ibidem*

¹⁴ Kevin Dutton offers the example of Tibetan monks that practice a form of meditation that allows them to experience the eternal present as a permanent and continuous flux. I dare to assert that any person practicing a form of spiritual exercise and assumed meditation has the ability to control their will and experience a special state of mind, therefore any form of spiritual exercise may offer a solution in educating the will in any possible context.

REFERENCES:

- Bailey, Kent G, "The Sociopath: Cheater or Warrior Hawk?", *Behavioral and Brain Sciences* 18(3), no. 3/1995
- Colman, Andrew M.; Wilson, J. Clare, "Antisocial Personality Disorder: An Evolutionary Game Theory Analysis", *Legal and Criminological Psychology* 2, no. 1/1997
- Dutton, Kevin, *Înțelepciunea psihopaților*, tr. Anne-Marie Păcurar, București, Editura Globo, 2013
- Foucault, Michel, *Histoire de la folie à l'âge classique*, Paris, Gallimard, 1961
- Foucault, Michel, *Madness and Civilization. A History of Insanity in the Age of Reason*, tr. Richard Howard, New York, Vintage Books Publisher, 1965
- Foot, Philippa, "The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect", *Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy*, Berkeley, University of California Press, 1978
- Thomson, Judith J., "Killing, Letting Die, and the Trolley Problem", *The Monist* 59/1976

THE VISUAL ARTS AND THE THEATRE IN THE AVANT-GARDE MOVEMENT

Gabriela Mihalache, PhD, University of Bucharest

Abstract: This paper aims to analyze the ways in which two semiotic systems - the visual and the verbal codes - interfere in the context of the 20th. Century. Avant-Garde theatrical movement(s), resulting in the tendency to "de-hierarchize" the theatrical discourse. Some prominent playwrights akin to Surrealism are also attracted to the graphics, either writing essays on the visual arts, or painting their own pieces of naive art. Guillaume Apollinaire, the acclaimed precursor of Surrealism, works as an art columnist all along his literary career. André Breton authors an important theoretical study on painting, while Antonin Artaud dedicates an impressive essay to Van Gogh, one of the few Post-Impressionists to be recognized by the cultural revolution of the early 20th century as a forerunner. In the years of his debut in the Romanian culture, Eugen Ionescu also writes visual art journalism, in a stylistic manner anticipating his theatrical texts. Later on, he will paint in watercolour some of the characters that made him world famous. Partly conceived as an exercise of youthful exuberance to experiment the limits of writing, the arts column finally represents, for all of these playwrights, an unconventional platform to display their theatrical and ideological manifestoes ("Le surréalisme et la peinture" by Breton, "Van Gogh, le suicidé de la société" by Artaud, "Ondine", "Un certain Van Gogh", or "Miró, le seul peintre qui ose démontrer à Dieu qu'il s'est trompé" by Ionescu). On the other hand, Pablo Picasso writes theatrical plays in Breton or Soupault's manner. "Le désir attrapé par la queue" and "Les quatre petites filles", conceived and put on stage at the beginning of the 1940s, are two remarkable contributions to modelling the language of the "new theatre". These playwrights and painters, exploring the fluid frontiers between different arts or semiotic codes, have led the way to today's hybrid, multisensory, integrative communication environment of the theatrical performances.

Keywords: visual arts, theatre, performance, Avant-Garde, Surrealism

Încă din 1927, Eugen Ionescu descrie cu multă implicare, în paginile câtorva reviste ale vremii, atmosfera galeriilor de arte plastice din Bucureștiul interbelic, pe care le frecventa cu fidelitate alături de câțiva buni prieteni, precum Arșavir Acterian sau Octav Șuluțiu, cei care populează jurnalele și scrierile sale autobiografice. De cele mai multe ori, aceste scurte intervenții eseistice se transformă în susținute considerații critice la adresa pânzelor expuse. Alteori, impresionat de un tablou sau de parcursul vreunui pictor, Ionescu realizează adevărate scenarii, povești închise în tensiunea emanată de imaginea din ramă, pe care ar vrea să o livreze cititorului întocmai, cu nuanțele și viața sa statică, cu strigătul mut. Sunt scrieri ale unei juneți crude, cronici impresioniste și poate naive, dar care au darul de a reda sensibilitatea unui tânăr scriitor, încă neafirmat, pentru arta imaginii, pe care va căuta apoi să o surprindă într-un anumit tip de discurs.

Articolele publicate în acești primi ani ai afirmării sale, cele mai multe pe teme literare la zi, sunt un bun barometru al epocii, dar au toate un ton polemic și o ironie mușcătoare. Literatura contemporanilor săi nu-l mulțumea pe tânărul Eugen Ionescu¹, criticii „crescuți în

¹ „Se scrie prea mult. Și fiindcă se scrie mult, se scrie prost. (...) Faptul că se scrie atât de mult și de atât de mulți și faptul, prin urmare, că se acceptă totul fără discernământ, indică, în mod clar, o decădere sau (la noi) o stare

vată”² de Eugen Lovinescu sunt grupați sub semnul unei întrebări retorice care ar fi de un cinism atroce, dacă nu ar avea umor³. Presa culturală a vremii e scanată, la rubrica *Revista revistelor* a săptămânalului *Fapta*, cu condescendență. Excepțiile sunt rare și accidentale⁴. Însă, în mod cu totul surprinzător, cronica plastică publicată în aceeași perioadă (sfârșitul anilor '20 - începutul anilor '30) se situează, ca atitudine și opțiune stilistică, la antipodul celei literare. Spiritul critic din care tânărul Ionescu își făcuse o carte de vizită – „...eu sunt numai un bun critic”⁵, afirma el cu maliție într-una dintre numeroasele polemici în care se lăsa antrenat – e adesea suspendat în favoarea unei bucurii nedisimulate, a unei emoții de artist. Aici iese la iveală sensibilitatea scriitorului pentru materialitatea formelor, preferință ce avea să fie confirmată mai târziu de opțiunea sa pentru textul dramatic. Aspectele de gust, aprecierile adeseori eronate, cum le va considera Eugen Simion în *Tânărul Eugen Ionescu*⁶, sunt, în acest caz, chestiuni secundare, căci, în mod evident, Ionescu se lasă condus de impresii, înlăturând din discursul său pseudo-critic orice alt criteriu de valoare. Emoția provocată de contemplarea unor picturi ale lui Tonitza este redată într-un crescendo al intensității, dublat de o mimică imaginară. Din câteva creionări, portretele din tablou devin, sub penița cronicarului, personaje:

„O! Durere sfâșietoare a păpușilor bolnave! Păpuși oameni și oameni păpuși – jucării stupide și triste. Surâsuri jalnice, naivitate deconcertantă. Jucăriile suferă și nu știu că suferă. Ingenuitate, inconștiență, plâns. Câteodată uită și nu știu că uită și bucuria lor zdrobește mai mult decât tristețea. Și sunt mereu nedumerite: ochii, vai! ochii stranii întreabă, se miră, ar vrea să știe și nu știu și nu pot ști. (...) Un gest brutal ar împrăștia tot. În loc de umbre, de dureri naive, de nedumeriri stranii, de culori diafane și fragile – gol.”⁷

Când pânza redă un interior sau un peisaj, cronicarul ei îi compune atmosfera, îi accentuează detaliile:

„Într-unul din *Divanurile cu perne* o rază de soare pătează în alb covorul, într-altul o rază luminează un colier de chihlimbar. (...) Lacurile sunt redede minunat de natural, câteva flori din parc și trandafiri agățători, plini de viață, sunt simțiți cu o delicioasă sensibilitate.”⁸

proastă a culturii. „Nu mai scrieți, băieți!” – trebuie să fie strigătul întors al unui anti - I. Heliade. Dar trăim însă sub semnul lui Ion Heliade.”, Eugen Ionescu, „Nu mai citiți!”, în *Viața literară*, anul IX, nr. 164, 1934, apud *Război cu toată lumea*, vol. II, ediție îngrijită de Mariana Vartic și Aurel Sasu, București, Editura Humanitas, 1992, p. 101

²Eugen Ionescu, „Criticii bătrâni și critica tinerilor”, în *Discobolul*, nr. 4, dec. 1932, apud *Război cu toată lumea*, vol. II, ed. cit., p. 96

³ „Critica românească actuală ?” și continuă la fel de eliptic: „D-I Ibrăileanu, gustos; d. Mihail Dragomirescu, decedat cam pe la 1921; d. E. Lovinescu, ghidușar (...) Poate că au fructificat acești oameni și că și-au lăsat fii spirituali? Să vedeți.” *Ibidem*, p. 95

⁴ Un articol elogios despre „cel mai tânăr literat din lume”, Camil Petrescu, va fi anulat la nici doi ani de ironia mușcătoare din volumul *Nu*. („Camil Petrescu”, în *România literară*, martie 1932)

⁵ Eugen Ionescu, „D. Eugen Ionescu și literatura feminină”, în *Facla*, anul XV, nr. 1302, 3 iunie, 1935, apud *Război cu toată lumea*, vol. II, ed. cit., p. 106. Această polemică e generată de articolul lui Eugen Ionescu, *Generația fetelor*, publicat în 1935, în revista *Viața literară*. Ionescu cataloghează literatura tinereii generații ca fiind lipsită de virilitate și asaltată de efuziunile scriitoricești ale unor fete de pension. Câteva dintre scriitoare publică replici dure la adresa „misoginului fără noroc” (*Ibidem*).

⁶ vezi Eugen Simion, *Tânărul Eugen Ionescu*, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2009, pp. 124-128

⁷ Eugen Ionescu, „Cronica plastică. Grupul celor patru”, în *Revista literară a liceului „Sfântul Sava”*, an II, nr. 1, aprilie, 1928, apud *Război cu toată lumea*, vol. II, ed. cit., p. 164

⁸ Eugen Ionescu, „Cronica plastică”, *Ibidem*, p. 154 – cu referire la *Divanurile cu perne*, de N. Grant

Alteori prezența pictorului în sala de expoziție sporește tensiunea contemplării și interacționează cu portretele din uleiul pânzei. Dialogul imaginar îl implică și pe vizitator într-o tramă care depășește cu mult cadrul expozițional și intenția artistului. Astfel, citind o cronică din același an, 1928, cititorul se va afla în fața unei *situații* cu mult mai elaborate. Textul prezintă tablourile lui Demian, creând *ad hoc* nu doar o tensiune emoțională și o schiță de personaj, ci chiar un conflict dramatic:

„Câteva zeci de capete copilărești privesc din cadre, cu gravitate fragedă, pe cei din sală. Știu copiii că se află la expoziție și își dau silința de a fi serioși și cuminiți. Stau în haine de duminică, țepeni, jenați. Au acea emfază drăgălașă, puțin ridiculă, a copiilor cărora li se dă atenție, ca unor oameni mari. Dar fără vrere ochii lor nedumeriți întrebă naiv, sfios; se uită unii la alții, nu-și zâmbesc pentru că nu se cuvine, le e frică de vizitatorii care îi scrutează, măsurând, socotind, comentând armonia liniilor, realizarea artistică, expresia, plasticitatea; (...) Copiii, din ce în ce mai intimidati, sforțându-se să-și păstreze cumpătul, imploră cu privirea pe prietenul lor cel mare, artistul. Dar acesta e scufundat în citirea unui tratat asupra artei bizantine sau citește, în gazete, înfrigurat, ceea ce scriu criticii, (niște oameni groaznici, cu mustăți așa de mari!) despre el și despre micuți. Prietenul lor i-a uitat? Copiilor le vine să plângă, să-și ducă pumnii la ochii care se înroșesc (...) Între timp, neconținut, domnii serioși spun lucruri grele de înțeles, ca din cărți, apoi, zâmbind viclean, înseamnă în carnet; cucoane bogate, îmbrăcate bine, fardate, se uită la preț, șușotesc, vor să cumpere. Prietenul lor stă tot cu ochii în carte și se face că nu vede jalea întipărită pe chipurile lor. (...) N-auzi domnule Demian cum plâng micuții dumitale? Nu ți-e milă? Ridică-ți ochii de pe carte! ...

Nu-i iubești? Nu ți-e milă? Dar... Doamne! Ce ai? Plângi și dumneata?

Vai, domnule Demian!”⁹

„Tragedia limbajului” se întrevede deja în această convertire de semne, căci Eugen Ionescu este preocupat de a compune nu doar o descriere critică inspirată de tablouri, ci adevărate sintagme-imagini, vignete textuale menite să rămână imprimare pe retina cititorului.

Așadar, tânărul gazetar Eugen Ionescu cunoaște de timpuriu experiența acestei verbalizări a picturii și se poate spune că încă de pe atunci se află în căutarea limbajului teatral. Câteva trăsături ale viitoarelor piese se întrevăd în redările foarte condensate, dintr-un singur penel, ale cadrului, în apetența pentru descrierea expresiei chipurilor, dublată de senzația de contur în jurul unui vid, pe care multe din personajele sale, mai ales din piesele de început, o lasă¹⁰.

În preocuparea sa pentru pictură, Ionescu se întâlnește cu alți câțiva scriitori celebri afini ca formulă estetică, care, deși par doar să fi cochetat cu textul dramatic, au influențat

⁹ Eugen Ionescu, „Cronica plastică”, *Idem*, p. 162

¹⁰ Iată cum e realizată una dintre indicațiile scenice din *Les Chaises*: ”On entend les vagues, les barques, les sonneries ininterrompues. Le mouvement est à son point culminant d'intensité. Les portes s'ouvrent et se ferment toutes à présent, sans arrêt, toutes seules. La grande porte du fond reste fermée.” (Eugène Ionesco, *Les Chaises*, apud *Théâtre complet*, Bibliothèque de la Pléiade, édition présentée, établie et annotée par Emmanuel Jacquart, Paris, Gallimard, 1990, p. 166) Senzația picturală frapantă e obținută aici prin același tip de descriere-maraton, cu alură de jurnal de bord, pe care Ionescu o exersase o vreme, așa cum am văzut, în cronică plastică. La fel, orașul solar din *Tueur sans gages* este redat printr-o acumulare de efecte vizuale care invită la contemplare: ”Au premier acte, l'ambiance sera donnée, uniquement, par la lumière. Au début, pendant que la scène est encore vide, la lumière est grise comme celle d'un jour de novembre ou de février l'après-midi, lorsque le ciel est couvert. Bruit léger du vent; peut-être verra-t-on une feuille morte traverser le plateau, en voltigeant.” (*Ibidem*, p. 471)

decisiv evoluția genului. Guillaume Apollinaire, autorul primei „drame suprarealiste”, *Mamelele lui Tiresias*, semnează, încă din anul debutului ca scriitor (1909), cronici teatrale în care redă viața simezelor pariziene într-o manieră destul de asemănătoare cu cea pe care am văzut că o practica Ionescu în perioada sa bucureșteană¹¹. Va fi, pentru poetul *Alcoolurilor*, o practică constantă. Ultimele astfel de consemnări în revistele vremii sunt din 1918, anul morții sale.

André Breton este autorul unui important studiu cu pretenții teoretice, *Le surréalisme et la peinture*, în care se ocupă de câțiva pictori suprarealiști și dezbate interferențele dintre arte, iar Antonin Artaud îi consacra un cutremurător eseu pictorului Van Gogh¹², unul dintre puținii creatori postimpresioniști pe care revoluția culturală de la începutul secolului și i-a adjudecat ca predecesori și modele artistice. Aceluiași Van Gogh, Eugen Ionescu îi dedicase, la rândul său, câteva articole ample, publicate în 1937 în revista *Vremea*. Ca și Artaud, el va descoperi în pictorul olandez o emblemă a autenticității, un mod acut, netrucat (pe care îl opune picturii abstracte moderne) de expresie în artă:

„Culorile devin din ce în ce mai halucinante. Peisajul capătă un dinamism de o violență neomenească. Culorile au devenit flăcări sau jar. O halucinare crește. Face un copac ca o flacăară; brazdele unui câmp fug vertiginos, ca valurile, și se sfarmă de orizont; acoperișurile ard; lumea nu se mai ține în tipare – le sparge, le haotizează. Nebunia lui Van Gogh crește. Crizele urmează după crize. Pictează din ce în ce mai mult, cu culorile focului și ale halucinației: violet, aur, roșu, bronz, oranjuri fulgurante; și iar violet...”¹³

Viitorul dramaturg e fascinat de puterea de iradiere a picturilor lui Van Gogh și pune această forță pe seama curajului artistului de a nu mistifica, pe simbioza, atât de greu de obținut, între imagine – privită ca realitate și proiecție interioară - și forma pe care aceasta o atinge în artă. „Arta nu e o construcție asemănătoare cu viața, ci expresie adâncă, cuprindere de viață, de semnificații de viață”¹⁴, afirmă el, inspirat de picturile olandezului, pe care le imaginează ca pe un echivalent al formulei literare a lui Stendhal: „stil proces verbal, stil al esențialului, al preciziei, al adevărului.”¹⁵ Îl atrage la Van Gogh, ca și pe Artaud de altfel, distilarea firească a biografiei în această sinteză perfectă dintre artă și existență:

„De altfel, Van Gogh e pentru frust în pictură, pentru simplu, pentru sărac, împotriva luminilor grațioase, a jocurilor dulci, echivalente ale florilor de stil din literatură. Viața este prea gravă pentru ca arta, reprezentare a lumii, să nu fie gravă, sobră. Și pentru ca, mai cu seamă, să o evite, să nu o exprime.”¹⁶

Receptiv la spiritul generației, îl atrage ideea de autoportret, proba supremă a autenticității. El însuși își schițează în *Nu o imagine ușor caricată*¹⁷, la care frapează

¹¹ vezi G. Apollinaire, *De la Ingres la Picasso*, traducere de Elis Bușneag, antologie de texte și prefață de Dumitru Dancu, București, Editura Minerva, 1970

¹² *Van Gogh, sinucisul societății. Pentru a pune o dată capăt judecății lui Dumnezeu*, publicată postum, în 1947

¹³ Eugen Ionescu, „Un oarecare Van Gogh, pictor”, în *Vremea*, anul X, nr. 518, decembrie, 1937, apud *Război cu toată lumea*, vol. II, ed. cit., p. 206

¹⁴ *Ibidem*, p. 202

¹⁵ *Idem*, p. 203

¹⁶ *Idem*

¹⁷ „Hotărât, nu pot trece peste asta: mă numesc Eugen Ionescu (E-u-gen-io-nes-cu), am «23 de ani» (1933, primăvara, n.a.), mă mișc, sughit, citesc, mănânc, gândesc! Gândesc! Cum gândesc în fața perdelei! și mă întorc încet pe piciorul drept, și sunt tare deștept. *Eu*, strig: *eu*, și-mi dau un pumn în piept. Am un nas cam gros, îl țin

preocuparea pentru realizarea până la detaliu a unei imagini cât mai fidele. Apoi, în teatru va construi o serie de personaje alter-ego¹⁸, care retrăiesc, așa cum va declara în interviul acordat lui Claude Bonnefoy, experiențele sale sufletești. Pornind de la câteva considerații despre pictură, scriitorul se lansează într-o pledoarie pentru emoție și adevăr în arta scrisului mai cu seamă, căci pentru el pictura nu este decât o cale mai imaginativă de a ajunge la literatură sau teatru¹⁹:

„De altfel ar trebui să se învețe adevărul cel mare, că pictura nu este lumea văzută plastic, ci lumea plastică, a formelor, a culorilor, văzută spiritual. Literatura, de asemenea, nu este lumea văzută psihologic, literar, nici muzica nu este lumea auditivă, ci lumea sentimentală, înzestrată cu o semnificație spirituală (oamenii, caracterele, viața)...”²⁰

În perioada sa românească, Eugen Ionescu a aparținut cronologic generației „experiențialiștilor”²¹, aceea a unui grup de tineri scriitori, preocupați, între altele, de transpunerea biografismului în opera de artă, într-un amestec de luciditate și febrilitate, și care proferau o mistică a trăirii. Influențat de entuziasmul și atmosfera literară a epocii, Ionescu va decreta jurnalul genul superior oricărei alte forme de expresie în scris²². Între 1932 și 1940 publică, în diverse reviste, scurte eseuri intitulate „jurnale”, iar în 1938 apare, în *Linia dreaptă*, *Jurnal la șaisprezece ani*, ale cărui ton și abordare amintesc atât de bine de eliadescul *Roman al adolescentului miop*. Chiar și în perioada autenticismului adolescentin, Ionescu se individualizează, totuși, în grupul colegilor de „tânăra generație” prin devierile permanente de la dogma transcrierii neliteraturizate a propriei experiențe. Prin mixajul derutant de autobiografism, onirism și experimentalism lingvistic ludic, el se apropie în egală măsură de confesiunile fals gidiene din jurnalul de front al foarte tânărului Ion Vinea²³.

La o lectură mai detașată, odată cu reeditarea din 1991, critica literară românească a văzut în *Nu* un astfel de pseudo-roman al „experienței”, de aceeași factură cu *Șantier* sau

între degete, îl mișc la stânga, la dreapta, la stânga, la dreapta.”, Eugen Ionescu, *Nu*, București, Editura Humanitas, 1991, p. 139

¹⁸ Despre Bérenger și Jean, protagoniști în majoritatea pieselor scrise după 1960, s-a afirmat adesea că sunt proiecții scenice ale scriitorului (vezi în acest sens Matei Călinescu, *Eugène Ionesco: teme identitare și existențiale*, Iași, Editura Junimea, 2006, sau Nicolae Balotă, *Literatura absurdului*, București, Editura Teora, 2000, cap. *Ionesco sau absurditatea absurdului*).

¹⁹ „Tehnică pentru tehnică ucide spiritual – iată un adevăr foarte des afirmat. Din literatură, ea face literar; din teatru, teatralul și declamatoriul; din pictură, pitorescul. Livresc, declamatoriu, pitoresc este tot ceea ce devine serie, ceea ce nu mai participă la viață, nu-și mai ia substanța dintr-însa, ci din umbra ei, din aparența ei, din tehnica ei literară, sau picturală, sau teatrală.”, Eugen Ionescu, „*Un oarecare Van Gogh, pictor*”, art. cit., p. 203

²⁰ *Ibidem*, p. 200

²¹ Termenul îi aparține lui Petru Comarnescu, („Între estetism și experiențialism. Două fenomene ale culturii tinere românești”, *Vremea*, nr. 220, 10 ianuarie 1932, p.7) fiind apoi preluat de către toți scriitorii care au recurs la această tehnică narativă.

²² „Jurnalul (jurnalul intim sau reportajul) nu este numai preferabil romanului, tragediei, poemei și celorlalte genuri literare, pentru că e mai complet (în sensul că nu e voie să alegi) și mai adevărat (în sensul că nu elimină realitățile care luminează, de fapt, sensurile), dar jurnalul este genul original literar, genul tip, iar romanul, tragedia, poema etc. sunt pervertiri ale jurnalului pur. Jurnalul este adevăratul gen literar.”, Eugen Ionescu, *Nu*, ed. cit., p. 191

²³ Ion Vinea, „De profundis”, I-II-III, în *Cronica*, nr. 4, 6 martie 1915, pp. 62-63, nr. 5, 13 martie 1915, pp. 84-85, nr.6, 20 martie 1915, pp. 105-106 și „Chronique Villageoise”, în *Cronica*, nr. 28, 23 august 1915, pp. 553-554. Vezi în acest sens și Elena Zaharia, *Ion Vinea*, București, Editura Cartea Românească, 1972, pp. 168-170

*Huliganii*²⁴. Cum era de așteptat, același volum a fost interpretat în termenii unei mizanscene universale, filosofice, apriorice²⁵.

Totuși, într-un articol din 1936, intitulat *Nerozie și stângăcie*, Eugen Ionescu ținuse să delimiteze pseudocritica reflexivă pe care o realizează în volumul de debut de angajamentul artistic al *autenticiștilor*, pe care-l considera o „erezie literară”²⁶, apologie „a stângăciei în artă”, o sursă de încurajare a mediocrității în literatură. Apoi, scurtul său excurs parizian din 1938, în special întâlnirile cu grupul „personalistilor” de la *Esprit*, îl ajută să-și clarifice opțiunea estetică. Articolele trimise revistei *Viața românească* în această perioadă cuprind, alături de reflecții politico-filosofice provocate de iminența războiului, câteva cronici plastice și dramatice în care apare, cristalizată, o perspectivă sensibil modificată asupra artei. Însemnările cu prilejul reprezentăției piesei *Ondine*, de Jean Giraudoux, în regia lui Louis Jouvet, la teatrul Athénée din Paris, scot la iveală o mutație importantă în judecata tânărului Ionescu privind natura corespondenței dintre trăire / experiență și artă, temă în vogă, care îl preocupase încă de la debut:

„Înfrângerea acestor superstiții (cea a distincției dintre genuri, n.n) – lucru câștigat acum în principiu – va putea face ca teatrul să devină ceea ce trebuie să fie: poezie, invenție, dramă (drama nu este gen, ci tensiune), adevăr. Nu cred că ar fi rău să se spargă tiparele năclăite ale vechiului teatru, în numele *adevărului*. Și teatrul romantic, și, mai încoace, teatrul naturalist au luat ofensiva în numele «adevărului». Dar uitați la teatrul realist, la teatrul mărunț psihologic, cel «de caracter», «de intrigă» sau «de moravuri» (of, ce armătură!), ce concepție grosolană a *adevărului*. De fapt, adevărul este numai în creație, în invenție; nu poate exista (...) un teatru neuman, dar umanitatea nu poate exista în obiectele care ne înconjoară, ci dincolo de ele, în realitățile esențiale, de care obiectele ne despart. Realitățile esențiale nu pot fi găsite decât în lumea fantastică pe care omul o poartă în sine, realitatea cea mai intimă și mai prețioasă, în metafizică.”²⁷

Așadar, *adevărul*, categorie estetică pe care se întemeiase și amintitul curent trăirist capătă pentru Ionescu o nouă semnificație. El începe să fie pus de acum încolo în relație cu

²⁴Iată câteva reacții ale criticii, la reeditarea volumului *Nu*, în 1991: „...la data apariției, în 1934, Eugen Ionescu nu era chiar un singuratic și, în orice caz, nu din toate punctele de vedere. El împărțase atunci conștient destinul generației sale, ideile și aspirațiile ei pe care alții, ca Mircea Eliade, le exprimaseră chiar mai demult. (...) Autorul lui *Nu* se înscrie cu evidentă într-un asemenea climat, iar faptul că tot în 1934, mai puțin cunoscutul Mihail Ilovici publica și el o carte intitulată *Negativismul tinerei generații* nu reprezintă fără îndoială o simplă și întâmplătoare coincidență.”; Florin Mihăilescu, „Paradoxalitatea criticii”, în *Steaua*, nr. 11, noiembrie, 1993; „Eugen Ionescu scria, în anii treizeci, fără să-și propună aceasta și chiar fără să realizeze faptul, pagini de roman analitic autentist mai modern pe o latură a lui decât producția celor ce practicau programatic «autentismul». Ar fi fost de ajuns ca el să cedeze funcția auctorială unui personaj (...) pentru ca, în bună parte, *Nu* să devină cel puțin tot atât de roman («direct» sau «indirect»), ca *Șantier* sau *Huliganii* lui Mircea Eliade...”, Dumitru Micu, „Creativitatea negației”, în *Caiete critice*, nr. 10-11-12, 1991

²⁵À l’intérieur de ce texte qui a l’allure d’un discours théâtral (il s’adresse à «Mesdames et Messieurs»), quelques pages de journal sont très subtilement insérées et forment les coulisses d’un théâtre que Ionesco met en place: le théâtre du monde. Et le diariste instaure une scène intérieure aux côtés de la scène extérieure littéraire.”; Marguerite Jean-Blain, *Eugène Ionesco, mystique ou mal-croyant?*, Bruxelles, Édition Lessius, 2005, p. 28

²⁶Eugen Ionescu, „Nerozie și stângăcie”, în *Facla*, aprilie, 1936, apud *Război cu toată lumea*, ed. cit. „Există, la noi, o «teorie» a autenticității, care pân-acum a justificat trăirea tuturor mediocrităților și povestirea pe larg a fleacurilor; care a permis orice facilitate, a anulat orice efort de desăvârșire; o neglijență, în expresie, scuzată de «forțele vitale», de «stângăcia» vieții.”, p. 113

²⁷Eugen Ionescu, „Ondine”, în *Viața românească*, februarie, 1940, apud *Război cu toată lumea*, II, ed. cit., p. 261

explorarea zonei criptice, nelămurite a afectelor, amintirilor, viselor. Popularitatea de care se bucurau teoriile freudiene în mediul artistic, răspândirea unor studii fundamentale precum *Scriitorul și activitatea fantasmatică*, *Psihopați pe scenă*, *Straniul*, *Interpretarea viselor*, *Gradiva* ș.a.m.d, modifică într-atât receptarea unor concepte precum „adevăr”, „realitate”, „psihologie” și, în consecință, „scenă”, „teatru”, „ficțiune”, încât, sub această influență, se produce o nouă revoluție estetică, reflectată, în diverse forme, de curentele de avangardă (în special de suprarealism), de teatrul cruzimii, teoretizat de Artaud după desprinderea de grupul bretonian, sau de „noul teatru” al anilor '50. Recursul la acea „lume fantastică pe care omul o poartă în sine” și care îl transcende este trăsătura care îl apropie pe dramaturg de toate aceste grupări.

Interesul pentru oniric și deschiderea către artele plastice – trăsături identificabile în portretul lui Eugen Ionescu „la tinerețe” – alcătuiesc profilul unui scriitor al cărui traiect se intersectează, cel puțin într-un prim moment (l-am putea considera de gestație) cu orbita pe care scriitorii suprarealiști gravitau deja de aproape un deceniu, ajungând să impună o adevărată modă și, în cele din urmă, să creeze o rutină. Eugen Ionescu respiră briza târzie a suprarealiștilor francezi, o intuiește și o adaptează structurii sale artistice.

Vizitarea unei expoziții de artă sacră modernă îi prilejuiește o privire sintetică asupra creației plastice contemporane, pe care o vede conturându-se la confluența dintre stilurile dominante, astfel:

„În pictura franceză se pot urmări două tendințe, bine determinate, cerute de sensibilitatea și luciditatea ei artistică. O tendință, care nu poate duce prea departe, a unui neobaroc, sau *barochistă*. Acest barochism e mult mai fin decât barocul care e lipsă de unitate, pentru (sic!) lipsă de sensibilitate. În acest neo-baroc, pictorii, utilizând viziunea suprarealistă depășită (...) unifică stilurile prin sensibilitate. (...) dar aici e numai rafinament, și aceasta este tendința fără viitor a picturii franceze, fără sursă vitală. Tendința creatoare este aceea a unei sensibilități și viziuni picturale, ridicată la o înaltă tensiune spirituală.”²⁸

Dacă teatrul pare să se îndrepte către sondarea acestei dimensiuni meta-fizice, asociale, psihanalizabile, în arta plastică, desprinsă, după cum remarcă tânărul cronicar, din solul nu tocmai fertil al suprarealismului, se urmărește atingerea unui anumit tip de sensibilitate, spiritualizată, a-formală, de-contextualizată. Într-adevăr, cu doar câțiva ani înaintea acestor reflecții ionesciene, mișcarea suprarealiștilor grupați în jurul lui Breton fructificase osmoza dintre pictură, ca expresie directă și vie a artei, și noul tip de text literar, axat pe asocieri spontane de idei și imagini, pe care îl propuneau. Pentru Breton, sinteza poetică a artelor, idealul esteticii suprarealiste, se poate obține printr-o polarizare în jurul imaginii:

”La peinture, libérée du souci de reproduire essentiellement des formes prises dans le monde extérieur, tire à son tour parti du seul élément extérieur dont aucun art ne peut se passer, à savoir de la représentation intérieure, de l’*image présente à l’esprit*.”²⁹

În aceeași linie, Antonin Artaud, unul dintre exclușii celebri ai cercului bretonian, postula, în primul manifest al „teatrului cruzimii”, un nou discurs dramatic: „E vorba deci de

²⁸ Eugen Ionescu, „Arta sacră modernă”, *Ibidem*, pp. 225-226

²⁹ André Breton, *Situation surréaliste de l’objet*, 1935, în *Œuvres complètes*, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1992, p. 477

a crea pentru teatru o metamorfoză a cuvântului, a gestului, a expresiei, în scopul de a-l smulge din inerția sa psihologică și umană.” Și mai departe: „Limbajul scenei: nu se pune problema suprimării vorbirii articulate, ci aceea de a da cuvintelor aceeași importanță ca în vise.”³⁰ Pornind de la această nouă viziune dezierarhizantă a mizanscenei, în care cuvântul, imaginea, mișcarea etc. alcătuiesc o structură liniară, „ne-teologică”, adică eliberată de tirania discursului verbal, Jacques Derrida discută noua expresie artistică profilată odată cu „teatrul cruzimii”, referindu-se, și el, la Sigmund Freud:

„E băttător la ochi faptul că travaliul visului e atât de puțin legat de reprezentările verbale; visul e oricând gata să înlocuiască cuvintele unele cu altele, până găsește expresia ce se lasă cel mai ușor manipulată de punerea în scenă cu caracter plastic. (...) În *Interpretarea viselor* și în *Completarea metapsihologică la teoria viselor*, locul și funcționarea cuvântului sunt precis delimitate. Prezent în vis, cuvântul nu intervine decât ca un element printre altele, uneori în felul unui *lucru*, pe care procesul primar îl manipulează conform propriei lui economii. Gândurile sunt transformate atunci în imagini – în special vizuale – și reprezentările de cuvinte sunt readuse la reprezentări de lucruri corespondente, ca și cum întregul proces ar fi comandat de o singură preocupare: aptitudinea punerii în scenă.”³¹

Câțiva ani mai târziu, Picasso – neintegrat în cercul suprarealist, dar înrudit mișcării – scrie două piese de teatru în maniera celor semnate de Breton și Soupault. *Le désir attrapé par la queue* și *Les quatre petites filles*, concepute și reprezentate la începutul anilor '40, au rămas aproape necunoscute, în ciuda întâmpinării entuziaste de care s-au bucurat la vremea lor. Ambele își păstrează viu interesul cel puțin pentru viziunea scenică răsturnată pe care o propun. Textul este, așa cum remarca exegetul formelor teatrale de avangardă Henri Béhar, inconsistent în afara reprezentării, constând în mare parte din înlănțuiri de cuvinte bazate pe asocieri fonetice, bruiate de secvențe discontinue de imagini³². Iată o secvență din finalul piesei *Les quatre petites filles*:

”A la marelle les arbres sont les cloches du fil à plomb qu’à chaque soupe l’air du violon apporte à chaque pas, et file la trame des violons cousus à la frange lilas des corps de chasse étendus, des roches de cobalt et des colliers d’oursins débordant dans le pan de mur de l’horloge attachée à chaque feuille.”³³

Suntem în fața unei scriituri experimentale, imaginative, de o mare expresivitate vizuală, gândită în manieră scenică. Picasso pare a se afla în căutarea unei noi expresii pentru nestăvilita sa sete de forme. Iar teatrul este, fără îndoială, un spațiu primitiv pentru viziunile

³⁰ Antonin Artaud, „Teatrul cruzimii. Primul manifest”, în *Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX*, vol. I, București, Editura Minerva, 1973, pp. 399-404

³¹ Jacques Derrida, *Scriitură și diferență*, traducere de Bogdan Ghiu și Dumitru Țepeneag, București, Editura Univers, p. 32

³²O astfel de imagine dramatizată din *Les quatre petites filles* este prezentată de H. Béhar astfel: ”...Picasso fait pressentir lorsqu’il montre, attachée à un bateau sur l’herbe, une chèvre qu’après l’avoir affectueusement caressée et tétée, l’une petites filles égorge. Une autre plonge son bras dans la plaie et arrache le cœur de l’animal. (...) Au centre de la scène apparait un aquarium, peuplé de poissons versicolores et d’où est tiré un feu d’artifice. Une telle scène, à mon sens, exclut le symbole : elle est pure représentation visuelle, affirmation de l’innocence enfantine et de ses limites spatiales.” Henri Béhar, *Le théâtre Dada et surréaliste*, Paris, Gallimard, 1979, p. 359

³³ Picasso, *Les quatre petites filles*, în H. Béhar, *Op. cit.*, p. 361

lui. Ca și Artaud, dar dintr-un plan secund, pictorul contribuie la prefigurarea discursului dramatic al „noului teatru”, construit ca o biografie metafizică, în perpetuă rescriere.

Pasiunea pentru pictură, se știe, l-a urmărit pe Ionesco de-a lungul întregii vieți. Însemnările numeroase despre artele plastice din jurnale sunt pline de tandrețe; el însuși a cochetat cu genul, la senectute consacrându-i-se exclusiv. În 1978 Ionesco, de acum un dramaturg de renume, reia într-un eseu dedicat lui Joan Miró, mai vechea sa preocupare pentru raportul dintre *adevăr* și artă, pe care teatrul și pictura i-au inspirat-o. Abordarea este acum mai elaborată, dar temele de reflecție, ca și termenii cheie rămân aproape neschimbați:

„Aș spune că Miró este un pictor și un sculptor al fantasticului. Aspectul fantastic al realității la alți pictori sau la alți scriitori, sau la compozitori ține de obicei de coșmar. La Miró, fantasticul este umoristic. (...) El subliniază neverosimilul sau irealitatea realității. Aș spune că Miro este un pictor al realului. Din fericire nu este vorba despre «realism» socialist, de alt tip, sau naturalist, căci realismul (realitatea nu este realistă) este o școală și o convenție. Realismul nu este adevărat. Ceea ce este subiacent sau ce se află în spatele realismului este adevărat. (...) Să fie influențat de suprarealism, ar fi posibil. Dar el depășește cu mult suprarealismul, care a devenit banal, dramatic sau academic (...).”³⁴

Viziunea lui Ionesco despre „infrastructura” operei pare între timp decantată: realitatea artistică e „fantasticul” însuși (e lumea interioară, impulsul, visul). Iar într-un interviu acordat Monicăi Lovinescu în 1984, el explică puterea pe care pictura o are asupra sa astfel:

„O liniște mare, o imensă bucurie e să pui negru alături de verde sau alături de roșu și să vezi cum culorile astea nu se contopesc, se ajută, se susțin unele pe altele și pe urmă linie după linie se face o construcție și, ca în piesele mele, care ies din vise și n-au la început o structură, tabloul se structurează, parcă e structurat deja dinainte și apare, la sfârșit, ca o structură.”³⁵

Privind retrospectiv parcursul cronicarului, dramaturgului și pictorului amator Ionescu/ Ionesco îl surprindem chiar de la primele scrieri în căutarea unui mod sau mai bine spus a unui limbaj prin care să redea dinamica imaginii plastice, tensiunea sa. Încă de atunci, el e atras de ideea de a concilia, în codul dominant al imaginii, limbajul – echivoc, poliglot, stereotip – și „(ultra)realitatea artistică”³⁶, cum însuși o va numi, forma universală pe care imaginația o construiește și care trebuie cumva să iasă la lumină. Redus astfel la esență, la câteva detalii simbolice și memorabile, textul lui, fie că e vorba de o cronică, o pagină de jurnal sau o indicație scenică, caută să percuteze dincolo de caracterul său semantic. În dramaturgie Ionesco se apropie cu adevărat de acest deziderat. Finalul unei piese precum *La Cantatrice chauve* sau *Les Chaises*, trilurile curtoaziei din *Jaques ou La soumission* ș.a.m.d ating forma unui ritual profan și prin aceasta rămân imprimare, cu tot cu semnificația lor, în memorie.

³⁴ Eugène Ionesco, „Miró, singurul pictor care a îndrăznit să-i demonstreze lui Dumnezeu că s-a înșelat”, în *Sub semnul întrebării*, traducere de Natalia Cernăuțeanu, București, Editura Humanitas, 1994, p. 193

³⁵ „Eugen Ionescu și pictura”, dialog realizat de Monica Lovinescu, Paris, 1984, în *Caiete critice*, nr. 3, 1990, p. 19

³⁶ „Aveam, scriindu-mi piesele de teatru, intuiții bizare, bizare și puternice. Spărgând limbajul produceam haosul limbajului. Cu limbajul spart din *Cântăreața cheală*, cu monologul din *Ucișă fără simbrie* ajungeam, în totul, la ruinele realului aparent, la frontiera indicibilului; la frontiera insondabilului; la abis. E bine să pui sub semnul întrebării realitatea – e bine, cu condiția să pui piciorul în soliditatea unei lumi ultrareale...”, Eugène Ionesco, *Căutarea intermitentă*, traducere Barbu Cioculescu, București, Editura Humanitas, 2002, p. 129

Dramaturgul își consolidează în timp, asemeni lui Brecht sau Artaud, propria teorie despre artă și teatru, ai cărei termeni cheie, la un inventar sumar, ar fi: *realism*, *realitate*, cu varianta *realitate fantastică*, *ultrarealitate*, *adevăr*. Sunt perpetuate astfel câteva dintre stereotipurile care locuiau mediul literar al debutului său și investite cu semnificații noi, sub influența tendințelor teatrale de la începutul secolului. Așadar, în mod paradoxal, în discursul său metateatral, Ionesco își alege concepte care gravitează în sfera de polarizare a verosimilului și le angajează în sondarea unei noi înțelegeri a real(ism)ului.

În studiul *Eugène Ionesco, teme identitare și existențiale*, Matei Călinescu avansează ipoteza potrivit căreia atitudinea avangardistă (înțeleasă aici ca reacție împotriva limbajului), pe care dramaturgul o adopta în primele sale piese, și-ar avea rădăcinile în bilingvismul și în apartenența scriitorului la două culturi³⁷. Pe linia unei astfel de demonstrații, se poate spune că această revelație a imaginii, care se prefigurează odată cu primele cronici plastice și se confirmă în timp prin opțiunea scriitorului pentru textul dramatic, vine din nevoia sa de a statua, în creația artistică, un alt cod, vizual, esențializat, invariabil. Autorul cultivă impresia că piesele sale sunt, de fapt, micro-evenimente declanșate *ad hoc* în interiorul imaginii date. În acest punct, Ionesco se intersectează din nou cu reprezentanții avangardei istorice și formula artistică pe care aceștia o experimentaseră deja în puținele și inegalele lor încercări teatrale. Spre deosebire de ei, însă, cei pe care David Zinder îi considera "writers whose initial preoccupations were two-dimensional and intellectual, as they sought to effect a revolution mostly by the way they wrote about it"³⁸, autorul celebrei *La Cantatrice chauve* desăvârșește experimentul imagistic, reușind să detașeze imaginea, devenită acum principiu de construcție a piesei, din balastul discursului verbal.

Pornind de la ideea unui „adevăr” situat dincolo de convențiile realismului, în zonele obscure ale inconștientului și ale visului, Ionescu se apropie de calea explorată de mișcarea suprarealistă. Prin ponderea imaginii în ansamblul aparent anarhic de limbaje suprapuse, el pune accentul, ca și gruparea lui Breton, pe latura spectaculară a textului dramatic, ieșind din limitele convenției teatrale moștenite pentru a explora noi căi de acces către sensibilitatea spectatorului.

BIBLIOGRAFIE :

- APOLLINAIRE, Guillaume (1970) *De la Ingres la Picasso*, traducere de Elis Bușneag, antologie de texte și prefață de Dumitru Dancu, București, Editura Minerva
- ARTAUD, Antonin (2004) *Van Gogh, sinucisul societății. Pentru a pune o dată capăt judecății lui Dumnezeu*, traducere Bogdan Ghiu, București, Editura Est
- ARTAUD, Antonin (2007) *Teatrul și dublul său*, traducere Voichița Sasu și Diana Tihu-Suciu, postfață și selecția textelor de Ion Vartic, ediție îngrijită de Marian Papahagi, Cluj-Napoca, Editura Echinoc
- BÉHAR, Henri (1979) *Le Théâtre Dada et surréaliste*, Paris, Gallimard

³⁷ Vezi Matei Călinescu, *Eugène Ionesco, teme identitare și existențiale*, ed. cit., p. 62 et passim

³⁸ David Zinder, *The Surrealist Connection. An Approach to a Surrealist Aesthetic of Theatre*, Michigan, Ann Arbor, 1980, p. 126

-
- BRETON, André (1992) *Œuvres complètes*, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade
- CĂLINESCU, Matei (2006) *Eugène Ionesco: teme identitare și existențiale*, Iași, Editura Junimea
- DERRIDA, Jacques (1998) *Scritură și diferență*, traducere Bogdan Ghiu și Dumitru Țepeneag, București Editura Univers
- IONESCO, Eugène (1990) *Théâtre Complet*, Bibliothèque de la Pléiade, édition présentée, établie et annotée par Emmanuel Jacquot, Paris, Gallimard
- IONESCO, Eugène (1994) *Sub semnul întrebării*, traducere Natalia Cernăuțeanu, București, Editura Humanitas
- IONESCO, Eugène (2002) *Căutarea intermitentă*, traducere Barbu Cioculescu, București, Editura Humanitas
- IONESCU, Eugen (1992) *Război cu toată lumea*, vol. I-II, ediție îngrijită de Mariana Vartic și Aurel Sassu, București, Editura Humanitas
- IONESCU, Eugen (2011) *Nu*, București, Editura Humanitas
- JEAN-BLAIN, Marguerite (2005) *Eugène Ionesco, mystique ou mal-croyant?*, Bruxelles, Édition Lessius
- SIMION, Eugen (2009) *Tânărul Eugen Ionescu*, București, Editura Muzeul Literaturii Române
- ZINDER, David G. (1980) *The Surrealist Connection. An Approach to a Surrealist Aesthetic of Theatre*, Ann Arbor, Michigan

**THE PROCESS OF THE COMMUNIST PROFESSOR TUDOR BUGNARIU
FROM CLUJ**

**Georgiana Semenescu, Assist. Prof., PhD, "Constantin Brâncuși"
University of Târgu-Jiu,**

Abstract: The interwar period was one of the most turbulent and challenging times for militant communists in Romania and beyond. We can say that many of those who "shared" the communist ideas were more naive and easily influenced than convinced of the importance and effectiveness of these ideas.

One of those who had to bear the consequences of some beliefs, not necessarily communist, but strong beliefs to preserve the territorial integrity of Romania for understanding between people, regardless of nationality and social condition was Professor Tudor Bugnariu from Cluj.

Keywords: *history, communism, process, law, justice.*

Putem afirma fără a ne hazarda că procesul profesorului clujean Tudor Bugnariu aparține, deopotrivă, istoriei mișcării muncitorești și istoriei acțiunii puterii de stat pentru apărarea ordinii de drept, a valorilor democrației, pentru anihilarea forțelor comuniste adversare României.

Fiindcă, voit sau nu, comunismul a făcut parte din peisajul politic românesc, adepții și simpatizanții lui manifestându-se mai energic sau mai reținut în funcție de perioada și evenimentele în care s-au regăsit.

Departate de a fi momente accidentale și marginale, procesele din anii interbelici împotriva stângii extremiste din România au devenit fenomen sistematic și notoriu, care a angrenat importante segmente politice și sociale. Judecarea comuniștilor și simpatizanților acestora a avut loc pe fundalul confruntărilor tot mai acerbe din societate între extrema dreaptă, legionară și extrema stângă, comunistă, de fapt, agresive și mai radicale. Însă privite mai larg, aceste procese au fost o prelungire a acestora și o modalitate specifică de reacție a statului, a democrației românești împotriva unei veritabile „coloane a V-a“.

Diverse persoane, înainte de orice naive și ușor influențabile, au putut fi seduse de ideea comunistă și s-au alăturat „activiștilor de profesie”, cei mai mulți cu un orizont cultural sumar și cu vocații exclusiv politicianiste. Printre aceste persoane s-au aflat – fapt surprinzător - și oameni de cultură, reputați, unii dintre ei ajungând să fie anchetați, judecați și condamnați.¹ Ilustrăm, în cele ce urmează, această realitate cu „epopeea judiciară” a profesorului universitar Tudor Bugnariu, filosof și publicist clujean, cunoscut ca militant pentru păstrarea integrității teritoriale a României, pentru înțelegere între oameni, indiferent de naționalitate și de condiția socială, cel care se va afla în relații de familie cu filosoful și scriitorul Lucian Blaga.

¹ A se vedea: Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri. Memorii, Vol. VI-XI. Ediție și Postfață de Stelian Neagoe, Editura Humanitas, București, 1991-1998; Procesul mișcării antifasciste din România, Pitești, 1936; Procesul mișcării antifasciste. Opinia publică și cazul Bugnariu, București, 1935; Procesul mișcării antifasciste. Opinia publică și cazul P. Constantinescu-Iași, București, 1935; Tita Georgescu, Intelectuali antifasciști în publicistica românească, București, 1969.

În 23 noiembrie 1935, Tudor Bugnariu a fost condamnat la 10 luni închisoare, 10 mii lei amendă și 10 ani interdicție, pentru propagandă antifascistă, în fapt comunistă. Mascată atunci sub înveliș antifascist, identitatea comunistă va fi dezvăluită și confirmată după august 1944. Profesorul fusese în calitate de secretar al Comitetului Regional Antifascist și îndeplinesc atribuții importante în cadrul activităților comuniste în Ardeal.

”Faptele pe care s-a greșit acuzarea – scria ”Dimineața” la 7 februarie 1936 – sunt cuprinse în acțiunea tineretului universitar antifascist, care a acționat în mijlocul studențimii pentru a combate agitația obscurantistă și huliganică, precum și pentru apărarea revendicărilor studențești: scăderea taxelor universitare, o repartitie dreaptă a burselor – după nevoi și după merit – o reprezentare a studențimii în comisiunile pentru acordarea burselor, ca și în conducerea căminelor și cantinelor studențești, înlăturarea tuturor dispozițiilor de lege ce îngreunează promovarea elementului studențesc la participarea în viața socială, ca și modificarea legii avocaților în sensul suprimării dispozițiilor arbitrare prin care se împiedică intrarea în Barou a licențiaților în drept. Pentru a se opri dezvoltarea acestei mișcări democratice și de ordine, organele interesate în menținerea unei stări de lucruri tulburi au înscenat procesul, atribuind acestei mișcări un caracter subversiv.” În fapt, învinuirea principală adusă lui Bugnariu era de atentator la securitatea statului. O recunoștea indirect și unul dintre avocații apărării, care, prezentând capetele de acuzare, interpreta implicit adevărata față politică a clientului său: ”că fiind antifascist este, prin urmare, comunist; că fiind comunist periclitează siguranța statului.”²

Procesul s-a judecat în fața Consiliului de Război al Corpului VI Armată Cluj și a stârnit interes atât din partea autorităților, cât și a opiniei publice datorită poziției pe care inculpatul o ocupa în societatea civilă clujeană, cât și numărului mare de martori audiați în instanță, majoritatea desfășurând activități importante. Apărarea a fost asigurată de avocații Ion Gheorghe Maurer și I. Șraier.

Cu același interes a fost urmărit și recursul declarat de Tudor Bugnariu și judecat la Curtea Supremă de Justiție Militară din București, începând din 6 februarie 1936. Motivele de recurs invocate de avocații profesorului au fost în număr de opt, fiecare apărător dezvoltând câte patru motive.

Prima pledoarie a aparținut lui I. Șraier, care a prezentat personalitatea lui Tudor Bugnariu, insistând pe calitatea lui de cunoscut intelectual și de luptător împotriva fascismului și războiului, pentru idealurile de libertate ale românilor ardeleni.

În dezvoltarea motivelor de recurs, Șraier a combătut de asemenea, încadrarea juridică greșită a faptelor de care era acuzat Tudor Bugnariu, a atenționat asupra lipsei elementelor constitutive ale infracțiunilor de care era acuzat, respectiv învrăjbirea locuitorilor de diferite naționalități din Transilvania.

”Fapte distincte. Ele se contrazic și se dezminț una pe alta, nimic comun și totuși o calificare unică” a spus Șraier - și a venit cu argumente nu numai de ordin juridic, ci și de ordin civic, politic, social pentru a contracara fiecare acuzație care i se aducea lui Bugnariu, respectiv de activități comuniste și de învrăjbire a locuitorilor de diferite naționalități din Transilvania. I. Șraier a atenționat asupra inconsistenței acuzațiilor și a caracterului lor contradictoriu, pledoariile apărării fiind menite nu să apere un vinovat, ci ”au evidențiat

² Procesul mișcării antifasciste din România, București, 1936, p. 49.

numai ce garanție reprezintă recurentul Tudor Bugnariu pentru aspirațiile libertare și economice ale mulțimilor.”³

După terminarea pledoariilor, a urmat prezentarea rechizitoriului de către comisarul regal locotenent-colonel Hagi Stoica. Acesta a cerut respingerea recursului declarat de recurentul-înculpat Bugnariu, a combătut fiecare dintre cele opt motive de recurs.

În replică, avocatul I. Șraier a solicitat, din nou, admiterea recursului. Tot în replică, i s-a dat cuvântul și avocatului Ion Gheorghe Maurer, care a pledat, de asemenea, pentru admiterea recursului.

În final, Curtea Superioară de Justiție Militară a decis să amâne pronunțarea sentinței pentru data de 12 februarie, într-o zi de miercuri.

În acest răstimp au avut loc manifestări de solidaritate cu cel judecat. Sub titlul: *În apărarea lui Tudor Bugnariu*, ”Dimineța” publica un apel din partea unui număr mare de persoane, de la profesori universitari, doctori sau avocați, până la simpli muncitori și țărani, care cereau punerea în libertate a celui acuzat pe motivul că procesul ce-i fusese intentat era unul de opinie:

”Ce a făcut Tudor Bugnariu?

A luptat contra întronării dictaturii fasciste în România, incompatibilă cu structura noastră de stat, ... Dictatura fascistă este menită să instaureze și la noi regimul de teroare, mizerie și șomaj, ...

A luptat contra războiului imperialist aducător de moarte milioanei de țărani, muncitori și mici burghezi ...

A luptat în contra formațiunilor fasciste gogo-cuziste aservite interesului fascismului germano-polono-ungar, care tinde la revizuirea granițelor noastre...”⁴

Apelul a fost semnat de nume cunoscute în epocă, precum dr. Valeriu Moldovan, profesor universitar și fost ministru, dr. Ionel Popp, deputat, dr. Aurel Socol, vicepreședinte al Comitetului provincial național-țărănist și șeful Partidului Național-Țărănesc din Cluj, dr. Ioan Costin, avocat, dr. Coriolan Drăgulescu, asistent universitar ș.a.

În final, recursul profesorului Tudor Bugnariu a fost respins, motivele invocate și dezvoltate atât în scris cât și oral în fața instanței de recurs rămânând astfel fără nici un rezultat, neconvingând instanța de nevinovăția inculpatului.

Fără să-și propună, procesele anticomuniste din România în perioada interbelică au adus și unele clarificări politico-ideologice, prin delimitările confuziei dintre comunism și antifascism, prin dezvăluirea miezului comunist al așa-zisului antifascism de coloratură comunistă alăturat acțiunii umaniste. Aceasta în condițiile în care la noi clarificările în acest plan erau mai mult decât palide.

Intervenția statului român, în cazul de față prin intermediul justiției și al instituțiilor de represiune, pentru anihilarea atacurilor neîncetate și extrem de abile în scopul slăbirii și destructurării ordinii de drept, al instaurării unui regim de tip bolșevic, nu a fost singulară și izolată, ci a angrenat și alte structuri ale statului, partidele politice democratice, opinia publică, mediile intelectuale, mai exact importante personalități ale științei și culturii, și, fapt revelator, mișcarea muncitorească de orientare democratică și națională, care se manifesta în

³ ”Dimineța”, anul XXXII, nr. 10463 din 10 februarie 1936, p. 9.

⁴ Idem, nr. 10464 din 11 februarie 1936, p. 9.

legalitate de pe poziții adverse teoriei și actelor potrivnice poporului român. Avem conturat astfel un reper semnificativ al vieții politice din interbelic, care a însemnat opoziția din România față de comunismul insinuat de peste Nistru, al cărui scop fundamental era revoluția mondială.

BIBLIOGRAFIE:

Periodice

"Adevărul", 1933-1936

"Dimineața", 1921-1937

"Universul", 1921-1937.

Argetoianu, Constantin, *"Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri. Memorii"*, vol. VI-XI, Ediție și prefață de Stelian Neagoe, Editura Humanitas, București, 1991-1998.

Giurescu, Dinu C., Ștefănescu, Alexandru, Țin, Ilarion, *"România și comunismul. O istorie ilustrată"*, București, 2011.

Hitchins, Keith, *"România 1866-1947"*, București, 1994.

Scurtu, Ioan, *"Istoria României în anii 1918-1940. Evoluția regimului politic de la democrație la dictatură"*, București, 1996.

**URBAN GENDERED LEGENDS: DECIPHERING THE INAUDIBLE LANGUAGE OF
THE CITY OF ORADEA**

Giulia Suciu, Assist. Prof., PhD, University of Oradea

Abstract: The space around us, the city in which we lead our existence is but a mirror reflecting the existent dominant ideologies. As Henri Lefebvre mentioned in his book 'Production of Space' – "social space ceases to be indistinguishable from mental and physical space." (1991:27) The present paper seeks to question social inequalities in everyday life in the city of Oradea, trying to decipher the story told by the city in its inaudible language, focusing mainly on the gender dimension.

Keywords: gender, inequality, discrimination, cultural background, patriarchal ideology

Space is one of the axis around which our existence revolves. "The anxiety of our era has to do fundamentally with space, no doubt a great deal more than with time."¹ In human society, all space is social, as Henri Lefebvre² pointed out, and space has always been a social product. Space is the social space around us, the place where we lead our everyday existence, where we form relationships, where we live, "which draws us out of ourselves, in which the erosion of our lives, our time and our history occurs, the space that claws and gnaws at us."³ Now the question that arises is whether it is possible to read or decipher the messages sent by the space around us.

Each space defines a certain cultural context; each city is merely a collection of streets, buildings, monuments and traditions that convey different messages because "social space ceases to be indistinguishable from mental and physical space."⁴ The present paper aims to decipher the messages sent by city of Oradea, messages that will be analysed through gender lenses.

Why the public space? Why gendered lenses? Because the public space is the space of gender relations in their most genuine state,⁵ it is a space where the interaction between men and women is a symbolic interaction between two representatives of their gender, a space where experiences are generic and interpretations may be easily generalised.

Urban space is gendered. The way we acknowledge the space around us is gendered. On a symbolic level, urban space communicates gender messages⁶ about who is visible, who is invisible, who is included and who is excluded. "This gendering of space and place both reflects and has effects back on the ways in which gender is understood in the societies in which we live."⁷

¹ Foucault, M. 1967. *Of Other Spaces, Utopias and Heterotopias*. Architecture /Mouvement/ Continuité. October, 1984; <http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf> retrieved 28 September 2014

² Lefebvre, H. 2009. *State, Space, World*. University of Minnesota Press. p.186-187

³ Foucault, M. 1967. *Of Other Spaces, Utopias and Heterotopias*. Architecture /Mouvement/ Continuité. October, 1984; <http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf> retrieved 28 September 2014

⁴ Lefebvre, H. 1991. *Production of Space*. Blackwell Publishing. p.27

⁵ Pasti, V. 2003. *Ultima inegalitate. Relatiile de gen in Romania*. Editura Polirom p.61

⁶ Bailey, A and Hentschell, R. 2010. *Masculinity and the Metropolis of Vice*. Early Modern Cultural Studies Series. Palgrave, Macmillan. p.2

⁷ Massey, D.B. 1994. *Space, Place and Gender*. University of Minnesota Press. p.186 Massey, D.B. 1994. *Space, Place and Gender*. University of Minnesota Press

The space around us, the city in which we wake up every morning, go to school, go to work, go to parties and clubs and then return home is something all too familiar to all of us. It represents a mundane décor that we do not even notice anymore, and for sure something that we stopped questioning a long time ago. We are always in a hurry, and we do not notice simple, basic things going on around us. Things that at a closer look might seem unfair or abnormal, end up being accepted as normal, as part and parcel of our everyday life, without as much as a second thought.

The city in which we live is but a mirror of the existent dominant ideologies, communicating gender messages about gender roles, about acceptable gender behavior, about gender stereotypes etc. Is Oradea a city in which women feel 'at home'? A city in which they feel comfortable, equal to men, secure? At a closer look, the city of Oradea proves to be yet another urban space in which women are discriminated in a number of ways.

Like I said before, a city is basically a collection of streets, buildings, monuments that together make up the collective memory of a city. How do you think women feel in Oradea – and in most other cities in our country as a matter of fact – a city where all major boulevards and streets bear the names of famous Romanian personalities: e.g. General Magheru Boulevard, Decebal Boulevard, Mihai Eminescu Street, Alexandru Roman Street. Intrigued by this, I took a look at a listing of the streets of Oradea in alphabetical order, to see how many streets with famous Romanian women we have. The results were not very surprising. Or were they? Out of approximately one thousand streets listed there, only three bore the name of famous Romanian women: Ecaterina Teodoroiu, Ecaterina Varga and Ana Ipatescu. And the examples could go on and on: major schools and high schools in Oradea bear the names of well-known Romanian male personalities, the monuments in the centre of the town all celebrate poets, heroes, historians etc. all male, with the exception of Queen Maria who is clearly outnumbered. So my question is "Do women in the city of Oradea find themselves in the collective memory of the city? Do they identify themselves with this city?" According to the 2011 census, in Oradea the female population represented 51.5% of the population; and yet, women are almost completely absent from the historical and cultural background of the city

But the worst form of discrimination – in my opinion – is the one caused by advertising. Advertising is possibly the most prevalent cultural form of the twentieth century and will probably have the greatest longevity. One of the strongest and most dynamic industries in the world today, advertising is a phenomenon that cannot be ignored. In contemporary society advertising is everywhere. We cannot walk down the street, shop, watch television, read a newspaper or take a train without encountering it. Whether we are alone, with our friends or family, or in a crowd, advertising is always with us.

Advertising doesn't simply advertise a product, it deals with ideas, attitudes, and values and gives them cultural form through its practices. As Schudson⁸ puts it, the promotional culture of advertising has worked its way into "what we read, what we care about, the ways we raise our children, our ideas of right and wrong conduct, our attribution of significance to 'image' in both public and private life".

⁸ Schudson, M. (1984). *Advertising: The Uneasy Persuasion*. New York: Basic Books p.13

Advertising is one of the most important areas of public life in which gender is displayed in images as well as in language. Although ads persuade consumers to buy products, they do more than sell products. "They sell values and concepts. They present images of sexuality, popularity, success and normalcy. They tell us who we are and who we should be."⁹ They work in subtle ways to persuade us to accept the way of life they depict. Advertising describes and prescribes gender roles, gender behaviour, gender identity and gender stereotypes. The majority of ads rests on gender identity, on the stereotyped iconography of masculinity and femininity, telling us what is acceptable and what is unacceptable, what is considered appropriate gender behaviour/identity etc. and what is not.

Let's take for instance the following two ads¹⁰, one advertising the DIY brand Praktiker and the other one a stationary shop OVM. Both of them present women in a stereotyped gender role –

that of secretary, which has come to be associated in our minds with certain 'mandatory' traits: first condition – to be female, because who has heard of male secretaries? Then we have youth, beauty, sex-appeal, deep cleavages, short dresses and so on.

are presented as secretaries, nurses, cashiers, while men are presented as drivers, firemen, bricklayers etc.

The visual imagery provided by the media can have a powerful impact on our attitudes, values, beliefs, and behaviors, since it can contribute meanings and associations entirely apart and of much greater significance. Never before was a culture so obsessed with the issue of sexuality and gender. Huge billboards we pass by every day on our way to school, work etc. promote obsessively either ideals of unattainable beauty or the commodification of the female body.

⁹ Romaine, S.(1999) *Communicating Gender*, Mahwah NJ Lawrence Erlbaum Associates p.252

¹⁰ The ads used in this paper appeared on the streets of Oradea in the months of July, August, September 2014.

In the world of manufacturing and advertising, women's bodies and female sexuality in particular, become marketable commodities: women's bodies are used as sex objects in the selling of a variety of products, starting from cars, furniture, clothes to chocolate bars, mattresses and wooden floors.

People might argue that all these are but trivial issues, that what we are actually talking about is *normality*. But how can it be normal to shut out half of the population of the city? How can it be considered normal to live in a city which does not acknowledge your existence? Instead of accepting it as normal, we should stop for a minute and listen carefully to the silent but at the same time loud and clear statement made by everything around us. Because the way in which we name our streets, institutions, the use of nudity, sexual innuendos, body positioning and gender stereotyping in ads – all these are but ways of prying into gender messages.

REFERENCES:

- Bailey, A and Hentschell, R. 2010. *Masculinity and the Metropolis of Vice*. Early Modern Cultural Studies Series. Palgrave, Macmillan.
- Foucault, M. 1967. *Of Other Spaces, Utopias and Heterotopias*. Architecture /Mouvement/ Continuité. October, 1984. <http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf> retrieved 28 September 2014
- Lefebvre, H. 1991. *Production of Space*. Blackwell Publishing.
- Lefebvre, H. 2009. *State, Space, World*. University of Minnesota Press.
- Massey, D.B. 1994. *Space, Place and Gender*. University of Minnesota Press.
- Pasti, V. 2003. *Ultima inegalitate. Relatiile de gen in Romania*. Editura Polirom.
- Romaine, S. (1999) *Communicating Gender*, Mahwah NJ Lawrence Erlbaum Associates.
- Schudson, M. (1984). *Advertising: The Uneasy Persuasion*. New York: Basic Books.

THE PRICE OF SUCCESS? NICOLAE CEAUȘESCU – RISE AND FALL

Corina Hațegan, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Nicolae Ceaușescu managed to attract a good image capital by condemning the invasion of Czechoslovakia in 1968 and the members of Warsaw Pact and by receiving the visit and appreciation of President Nixon and other foreign dignitaries. In this context, the Romanian president takes trust in him and in his actions not only getting a good image on the international scene but also commercial and financial advantages such as loans. The more trust get in himself, the more growing the paranoia and megalomania of Ceaușescu was, until it was clearly seen in the in many people's material deprivation and restrictions. Slowly, the head of the state apparently begins to lose touch with the reality, being caught in the desire to industrialize Romania even if major factories and economic decisions were totally ineffective, leading the country towards an extremely likely decay. Isolation from the West and even toward Moscow makes Nicolae Ceaușescu one of the most undesirable statesmen.

Keywords: Nicolae Ceaușescu, Romanian communism, communist propaganda, communist society, fall of communism

Răsfoind presa anilor '80 și cea a anilor '65-'75 realizăm, cu foarte multă ușurință, că există o diferență între cele două perioade privind modul de abordare atât a vieții politice cât și sociale, dar în special a modului în care propaganda își face simțită prezența. Nicolae Ceaușescu a cunoscut „mărirea” în perioada anilor '65-'75, prin diversele decizii de natură politică și socială, dar din păcate încrederea în sine pe care a acumulat-o de-a lungul anilor s-a transformat în paranoia și megalomanie. Acestea au dus, în final la „decăderea” nefericită a societății românești dar și a familiei Ceaușescu.

În primul rând, în perioada anilor '65-'75, ne frapază modul în care presa și implicit propaganda se raportează la cultul personalității. Dacă anii '80 sunt marcați de invadarea scenei politice și a vieții private de către cultul personalității, de familia perfectă comunistă și de construirea omului nou, perioada premergătoare acestei este marcată, însă de un minimalism în ceea ce privea cultul personalității.

În al doilea rând, tonul utilizat atunci când era vorba de statele capitaliste, cum ar fi Statele Unite ale Americii este diferit de cel din anii '80. Acum se remarcă un tot neutru, fără glorificarea reușitelor statelor socialiste și denigrarea sau punea într-o lumină proastă a tot ceea ce era capitalist. Bineînțeles acest lucru nu înseamnă că sistemul capitalist era apreciat, ci mai degrabă era tolerat, alternativa sa socialistă fiind, în mod evident mult mai bună. Propaganda propunea însă, cooperarea, armonia și prietenia, dar cel mai surprinzător deschiderea atât către statele socialiste cât și spre cele capitaliste.

De exemplu, într-un articol¹ publicat în revistă *Lumea* și scris de Mircea Malița în anul 1968 este tratată tema subnutriției, penuriei de alimente și a lucrurilor de strictă necesitate în lume. Articolul este realizat într-un mod științific, fără să fie amintit numele României sau a conducătorului acesteia, iar pentru lipsa hranei în statele subdezvoltate nu sunt învinuite statele imperialiste-capitaliste. Într-un astfel de articol scris în anii '80 propaganda ar fi profitat din

¹ Mircea Malița, *Progresia geometrică a hranei*, în revista *Lumea*, 18 aprilie 1968, pp.12-14

plin de neajunsul acestor state și ar fi scos în evidență lupta președintelui României pentru eliminarea colonialiștilor din vina cărora popoarele statelor Lumii a Treia duc un trai de viață la limita existenței. De asemenea, ar fi fost un bun prilej de a aminti cititorilor că spre deosebire de capitalism, socialismul nu are nici un interes în subjugarea altor popoare, dimpotrivă luptă pentru egalitate și pentru un trai cât mai bun pentru toate popoarele lumii.

Un alt articol intitulat *Problema dezarmării în viața internațională*, tratează tema dezarmării internaționale nu ca un imperativ al României, ci ca o cerință morală a întregii umanități. În plus, adaugă autorul, contagiunea înarmării se datorează evoluției tehnice și a celor două războaie mondiale care au permis producerea de armament în masă. Referire la România se face atunci când vine vorba de reuniunii O.N.U. unde guvernul român susține necesitatea dezarmării și crearea ordinii mondiale pe criterii pacifiste fără existența blocurilor militare NATO și Tratatul de la Varșovia. *Locul grupărilor militare*, menționa articolul, *trebuie să îl ia stabilirea și dezvoltarea unor relații bazate pe încredere și stimă reciprocă, pe respectul suveranității și independenței naționale [...]*².

Anii '80 vor exploata la maxim cauza pacifismului și a dezarmării, propaganda încercând să mascheze neajunsuri cotidiene prin implicarea poporului în lupta pentru pace, un exemplu grăitor în acest sens fiind un articol din *Scânteia*: [...] *într-un război nuclear în care ar pieri toată omenirea, este meritul inestimabil al președintelui României, de a fi pus în lumină cu toată limpezimea, ca în aceste împrejurări nu există problemă mai importantă decât aceea de a pune capăt cursei înarmării [...]*³

Tot în acest ultim deceniu al comunismului în România, lupta pentru pace și putere devine una obsesivă. De la simplele dezbătări, participări ale României la conferințe științifice sau reuniuni ale organizațiilor internaționale care aveau ca temă pacifismul din anii '65-'75, mai târziu se trece la activități cu caracter demonstrativ și care aveau ca rol atragerea atenției asupra implicării României în lupta pentru pace. Ca mărturie stau amplele desfășurări de forțe pe stadioane sau crearea, de către propagandă, a unor slogane precum "*România, Ceaușescu, Pace!*", "*Trăiască lupta unită a popoarelor pentru pace, dezarmare, pentru o lume fără arme și fără războaie!*", *Să triumfe politica de destindere, colaborare, securitate, pace și independență națională!*, "*Să triumfe lupta popoarelor pentru întărirea securității și colaborării în Europa și în întreaga lume!*" etc.

Pacea nu se realizează nici datorită geniului conducătorului român sau cel puțin nu la nivel mondial cum sugera propaganda anilor '80, ci prin respectarea unor principii internaționale fundamentale. Acest lucru poate fi ușor observat într-o cuvântare a lui Nicolae Ceaușescu, la o adunarea publică din Iași în care șeful statului vorbește poporului despre beneficiile socialismului și despre avantajele înaintării pe calea socialismului.

Noi, comuniștii români, nu precupețim nimic pentru a ne îndeplini datoria noastră, națională și internațională de a contribui la perfecționarea continuă a relațiilor dintre țările socialiste. Noi considerăm că divergențele care au apărut azi în relațiile dintre

² George Macovei, *Problema dezarmării în viața internațională*, în revista *Lumea*, 06 iunie 1968, p.14

³ Nesemnat, *Activitate vastă, neobosită pentru apărarea bunului suprem al omenirii : Pacea*, în *Scînteia*, 14 August 1985, p.6

aceste țări nu sunt de neînlăturat, ele nu sunt în spiritul marxist leniniste ci sunt tocmai rezultatul abaterilor de la aceste principii.⁴

Nu se vorbește despre beneficiile pe care le aduce Partidul Comunist Român, ci despre calea socialismului în general. Cuvântarea încerca să convingă publicul că prin alinierea la principiile socialiste poporul român dar și alte popoare au posibilitatea de a-și îmbunătăți atât viața materială cât și cea spirituală. Socialismul, deci oferă față de altele ideologii posibilitatea de înălțare spirituală atâta timp cât, cel puțin teoretic, baza materială era asigurată de către stat. Prin construirea socialismului zi de zi, românii dau, de asemenea un exemplu pozitiv celorlalte popoare care sunt sub jugul burghezo-moșieresc și nu în ultimul rând influențează pozitiv țările care tocmai au scăpat de sub dominația imperialistă. Propaganda continua afirmând că politica comuniștilor s-a ridicat cu mult peste cea a capitaliștilor deoarece egalitatea și dreptatea nu pot exista într-o societate împărțită în clase sociale, în bogați și săraci.

Un alt articol intitulat „*Solidaritate frățească*” reiterează articolele precedente privind prietenia dintre poporul român și cel cehoslovac spune:

Trăinicia și vitalitatea prieteniei româno cehoslovacă s-au afirmat din nou în decursul acestei ultime săptămâni, când în Republica Socialistă Cehoslovacă s-au petrecut evenimente deosebit de importante, când poporul cehoslovac a resimțit, poate mai imperios decât în alte împrejurări, nevoia de sprijin internațional [...] Este de aceea dreptul suveran, inalienabil al fiecărui popor de a-și organiza singur viața internă, fără vreun amestec dinafară, corespunzător aspirațiilor și năzuințelor sale.⁵

Articolul nu vorbește în mod explicit despre modul de desfășurare a evenimentelor politice sau sociale din Praga, nici despre amenințarea armată din partea țărilor Tratatului de la Varșovia, dar în mod evident face referire la ideea conform căreia statele nu trebuie să se implice în politica internă a altor state. Astfel, Nicolae Ceaușescu prin susținerea Cehoslovaciei și a neintervenției și-a creat imaginea de dictator uman și compătitor. În realitate articolul, deși vorbea despre adeziunea și susținerea cetățenilor cehoslovaci la cauză politică și despre patriotismul acestora, era menit cititorilor români. Aceștia erau încurajați să lupte împotriva unor *manevre antisocialiste* și dintr-o dată, Partidul socialist român a trecut în tabăra „Socialismului cu față umană”.

Autorul articolului atrăgea de asemenea, atenția asupra modului în care cehoslovacii susțin politica partidului, chiar mai mult patriotismul lor a ajuns la paroxism, astfel încât praghezii au așteptat la coadă în ploaie pentru a semna adeziunea la politica lui Dubcek Alexander, ca să nu mai amintit de acțiunile spontane de la marile uzine.

⁴ Pentru triumful colaborării între popoare, al păcii în lume, în revista *Lumea*, 17 octombrie 1968, pp.2-3 (din Cuvântarea lui Nicolae Ceaușescu la Iași)

⁵ Nesemnat, *Solidaritate frățească* în revista *Lumea*, 25 iulie 1968, p.6

Animată de dorința unei bune comprehensiuni a punctelor de vedere reciproce și pentru a respinge orice îndoială în privința voinței ferme a tuturor cehilor și slovacilor de a permite nici ce mai mică știrbire a cuceririi socialismului, diverse organizații obștești, uniuni de creație din Cehoslovacia au adresat și continuă să adreseze invitații unor delegații reprezentative să se convingă [...] că nu există nici un pericol la adresa socialismului.⁶

Deși, dizidența Cehoslovaciei față de bunul mers al lucrurilor impus de URSS și dizidența lui Ceaușescu față de Pactul de la Varșovia ar fi putut avea consecințe nefericite pentru România, cel din urmă a crescut în ochii occidentalilor. Obiectivul a fost, se pare, atins nu doar prin publicarea de articole privind neintervenționismul ci și fizic prin refuzul participării la invadarea țării prietene. În mod normal țările occidentale și-au ațintit privirea și interesele asupra celui care a avut curajul să se opună marelui imperiu sovietic. Probabil a dorit să își dovedească prietenia reală față de Cehoslovacia, poate a vrut să tragă un semnal de alarmă că România nu trăiește în umbra U.R.S.S sau dorea să dovedească că România este o țară independentă care se poate guverna singură și atunci când ia decizii politice interne sau externe nu trebuie să consulte pe nimeni din exterior.

Propaganda milita mult pe momentul istoric al primei vizite a unui președinte american în România ca fiind un moment de răscruce în ceea ce privesc relațiile atât dintre cele două state dar și pentru politica externă a țării. Vizita președintelui american dar și modul de gestionare a politice externe a României se dorea a fi un exemplu de conduită internațională. În mod evident cuvântările președintelui american la dineurile oficiale nu fac altceva decât să întărească această imagine a României pașnice și prietenoase, dar în special deschise către Occident. Nicolae Ceaușescu sublinia, la rândul său, că poporul român cunoaște foarte bine realizările poporului american pe plan tehnologic și trebuie să recunoască că alături de forțele Uniunii Sovietice, Europa a fost eliberată de jugul fascist ajutând astfel la instaurarea securității internaționale. Iar acum prin contribuția americană privind pacea este normal ca acestea să procedeze și la stoparea înarmării și a războaielor aflate în derulare.

Presa din data de 2 august 1969 anunța venirea președintelui american Richard Nixon pe teritoriul României, posturile de radio și televiziune urmând să transmită în direct sosirea acestuia. În spiritul promovării prieteniei și colaborării dar și a ospitalității românești, delegația americană, soții Nixon și poporul american sunt apreciați pentru genialitatea de care au dat dovadă în ultimii ani. Nicolae Ceaușescu afirma într-o cuvântare cu referire la americani: *noi dorim să dezvoltăm relații de colaborare în domeniul economic, tehnic, științific și în alte domenii cu Statele Unite ale Americii, cu poporul american pe baza principiilor sus amintite – așa cum dorim să facem acest lucru cu toate popoarele lumii.⁷*

Probabil cea mai surprinzătoare colaborarea a României comuniste este într-adevăr cu S.U.A. dar la fel de impresionată este și tentativa de mediere a conflictului din Orientul Mijlociu. Nicolae Ceaușescu, datorită imaginii sale pozitive, a fost considerat cel mai bun mediator al acestui conflict, statut care îi convenea, atâta vreme cât câștiga capital de imagine.

⁶ Romulus Căplescu, *Adeziune și sprijin unanim*, în revista *Lumea*, 01 august 1968, p.5

⁷ N. Rădulescu, *Bun venit președintelui Statelor Unite ale Americii !*, în *Scînteia*, 02 august 1968, p.1

De fapt, așa cum ne arăta un articol din *Scînteia*, România avea deja formulată o opinie privind conflictele internaționale, cu precădere conflictul arabo-israelian. Bazându-se pe principiul solidarității, prieteniei și al lichidării conflictelor, Ceaușescu era un activ militant al stopării escaladării conflictelor în zona respectivă. Pe lângă faptul că România avea o poziție fermă în ceea ce privea folosirea armelor și a forței pentru rezolvarea conflictelor, acesta a insistat în toate adunările internaționale că aplicarea regulilor de drept internațional ar împiedica continuarea conflictului arabo-israelian.

*România este de părere că rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 oferă o bază rezonabilă pentru rezolvarea situației din Orientul Mijlociu. În consensul acestei rezoluții, considerăm necesar că Israelul să-și retragă neîntârziat trupele din teritoriile ocupate, să renunțe la orice pretenții teritoriale. În același timp este necesar să se ajungă la asigurarea integrității granițelor și a securității tuturor statelor din această zonă a lumii [...]*⁸

Articolul este redactat în spiritul solidarității poporului român cu alte popoare aflate în dificultate, respectând totodată și principiul internațional al neintervenției armate și al rezolvării disensiunilor pe cale juridico-politică. Așa cum deja ne-am obișnuit articolul nu expune în mod evident, precum articolele anilor '80, opinia exclusivă a șefului statului ci opinia guvernului României. România era prezentată ca o forță unitară și nu se vorbea despre liderul român care conduce țara pe cele mai înalte culmi cu despre poporul român care pe principiul social democrației se autoguvernează fără intervenții suprastatale.

Propaganda, radical schimbată a ultimilor zece ani ai comunismului în România pune într-o lumină pozitivă colaborarea, prietenia și armonia dintre țări, în special între țările socialiste. Deși, titlurile pompoase precum *Colaborare și prietenie cu toate țările lumii* ne-ar putea duce cu gândul că izolarea României față de restul lumii este de domeniul fantasticului, în realitate multe dintre aceste articole vorbeau despre țări care împărtășeau același regim politic fie că erau europene, africane sau asiatice.

Schimburile culturale se realizau cu țările socialiste, că doar firește, țările vestice, imperialiste și capitaliste nu mai aveau nimic de oferit poporului român doar corupție și sărăcie. De aceea cu aceste țări relațiile rămân undeva în domeniul schimburilor economice. A crescut ușor și sentimentul de paranoia a șefului statului când toți cei care nu se conformau politicii erau posibili colaboratori cu U.R.S.S. Toate aceste măsuri erau evident antisovietice ajungându-se chiar și la renegarea celor care aveau și cea mai mică legătură cu Moscova. Deși pe plan extern imaginea pozitivă a României începea să prindă contur, pe plan intern Ceaușescu începea să simtă efectele negative ale liberalizării.

Nicolae Ceaușescu a consolidat relațiile cu China întâi în ceea ce priveau schimburi comerciale continuând cu celebrul turneu asiatic a lui în țările asiatice, turneu care a contribuit la apariția „revoluției culturale” din România. Începutul acestei revoluții culturale viza eliminarea influenței occidentului în viața artistică și literară considerând că această influență

⁸ V. Iliescu, *Politica constructivă a României pentru reglementarea conflictului din Orientul Apropiat*, în *Scînteia*, 20 august 1969, p.6

nu este bună pentru naționalismul românesc. Dacă pentru unii istorici, revoluția culturală de la începutul anilor '70 a fost profund influențată de vizitarea Chinei, alții sunt de părere că în realitate nu a dorit nici pe departe o replică chinezească, această schimbare de direcție fiind planificată de mult în special când s-a observat că liberalizarea în rândul populației poate aduce dezavantaje partidului.

În 1971, o dată cu „tezele din iulie”, în România s-a cel puțin în rândul intelectualilor și al mării majorități a populației că socialismul cu față umană avea să rămână doar o poveste frumoasă. De aceea, nostalgia cu care unii români își amintesc astăzi de vremea comunismului se referă, într-o mare măsură, tocmai la perioada primilor șase ani ai epocii Ceaușescu, adică perioada 1965-1971. Spre sfârșitul anilor 1971 a avut loc o înăsprire a cursului în așa fel încât să nu mai existe îndoieli în legătură cu intențiile conducerii. Astfel, a crescut simțitor prezența tematicii ideologice și a persoanei conducătorului însuși în mass-media, în primul rând în programul televiziunii.⁹

Așa cum comuniștii au naționalizat bunurile private, Ceaușescu a început prin a pune bazele încă din anii 74-75, a unui comunism cu specific românesc. Creșterea controlului asupra populației, mass-mediei și politicii dar și economiei au fost primii pași în realizarea acestui deziderat. Unul dintre primele semne a fost consolidarea cultului personalității și deși în alte domenii precum cel economic sau politic România stagna, începea să se contureze însă imaginea dictatorului român. Pentru a crea aceasta specificitate a comunismului românesc bazat pe o politică naționalistă, cu ajutorul propagandei se făcea apel la evenimente din trecutul românilor precum statul dac, eroii neamului de la Burebista până la Al.I.Cuza și obsedantă luptă a românilor pentru independență încă din timpuri îndepărtate. Puterea de corupere a minților oamenilor prin manipularea istorie s-a dovedit a fi utilă, iar imaginea liderului începea să acopere tot mai mult ideologia comunistă, oamenii fiind îndemnați să se prosterneze figurii conducătorului și mai puțin idealurilor comuniste.

Începea să apară nu doar probleme în economia internă ci și probleme privind traiul cotidian al românilor. Faimoase planuri cincinale se realizau tot mai greu ceea ce ducea și la diminuarea bunurilor de pe piață, motiv pentru care oamenii au început să cumpere cantități mari de produse primare deși există o lege care interzicea acest lucru. Propaganda avea deja tendința nu doar de a exagera ci și de a găsi vinovați pentru eventualele situații neplăcute în care se găsea România.

Începutul anilor '80 a fost marcat pe plan intern de creșterea controlului asupra vieții publice dar și private. În ceea ce privea economia datele continuau să fie tot mai retușate, iar populația tot mai dezinformată cu privire la situația reală. De fapt, dezinformarea începe să fie o practică tot mai uzuală în vederea controlării populației, iar prin încercarea de a crea o

⁹ Adam Burakowski, *Dictatura lui Nicolae Ceaușescu 1965-1989. Geniul Carpaților*, Polirom, Iași, 2011, p.159 cf. P. Michelson, J.T. Michelson, *Amintiri despre mini revoluția din România 1971-1973*, Analele Sighet, nr.9, 2000, p.869

imagine tot mai bună a țării se atrăgea atenția de la adevăratele probleme ale societății. Totodată planurile în economie începeau să se clatine, ținând cont că realizarea lor începea să fie tot mai dificilă. În acest sens, muncitorii erau chemați la lucru pentru ore suplimentare, deși fabricile aveau probleme cu aprovizionarea de materie primă.

Ca în cazul oricărei perioade de criză, familiile conducătoare își crează un anturaj de încredere. În cadrul familiei Ceaușescu începea să crească nivelul neîncrederii, Nicolae Ceaușescu ajunge să nu mai aibă încredere în apropiații săi care l-au servit ani la rând, motiv pentru care în funcții înalte ale statului sunt așezați membrii familiei sale și ai familiei soției. Aceste momente relevă și influența tot mai mare a Elenei Ceaușescu asupra soțului și implicit asupra politicii. Apropiatii familiei Ceaușescu, după căderea comunismului, au afirmat că Elena Ceaușescu era o femeie de-a dreptul fără scrupule, care ar fi fost în stare de orice pentru a-și întări statutul politic și social. A avut ca scop principal obținerea de privilegii pentru copiii ei, în special pentru Nicu Ceaușescu care primește de-a lungul vieții diferite funcții politice, dar era preocupată și de consolidarea statului familiei conducătoare în plan social. Elena Ceaușescu participa activ la cultul personalității soțului ei, introducând apoi în propagandă și cultul familiei dictatorului, astfel omagiile fiindu-i aduse inclusiv ei. Ca urmare s-au intensificat omagiile aduse șefului statului, propaganda creând diverse ocazii încât să se evidențieze rolul conducătorului în dezvoltarea țării, dar și rolul soției sale, așa cum aflăm din presa vremii:

În glorioasa cartea istoriei a patriei este înscris pentru totdeauna numele tovarășei Elena Ceaușescu, drept recunoaștere a îndelungatei sale activități revoluționare, luptătoare dărză și neobosita pentru binele și fericirea poporului, îndeplinirea năzuințelor sale de dreptate socială și națională pentru înflorirea României liberă, independentă și demnă.¹⁰

Așa cum am arătat până acum, situația României pe plan intern începuse să se degradeze de la mijlocul anilor 70, resimțindu-se și în plan internațional. Încet se făcea trecerea de la adevărata epocă de aur, după care mulți români sunt nostalgici, la o epocă de aur creată de propagandă. Relațiile cu S.U.A au continuat să fie cât de cât amabile datorită intereselor, dar se simțea în schimb răcirea cu celelalte țări occidentale. În fața țărilor occidentale, România începea să își piardă din strălucire și să se îndepărteze de acea țară din '68 care milita pentru libertate și democrație. În scurt timp occidentalii au realizat că în realitate pentru Ceaușescu cuvintele libertate și democrație aveau un alt sens.

Datorită deficiențelor din economie, guvernul decide în final creșterea impozitelor și luarea unor măsuri denumite „măsuri științifice” în ceea ce privea alimentația, măsuri care mascau de fapt apariția penurie de alimente de bază. De asemenea, anii '81-'82 au rămas în istorie ca fiind începutul limitării consumului de energie termică dar și electrică și la consumatorii casnici pe motiv că țara trece printr-un proces de raționalizare științifică a consumului de energie. Pe lângă raționalizarea electricității și a alimentelor a apărut și

¹⁰ Maria Bobu (vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor), *O viață exemplară, dăruită cu devotament revoluționar cauzei Partidului, înfloririi patriei, fericirii oamenilor*, în Revista Femeia, 1987, nr.1, p.6

raționalizarea energiei termice care a stârnit nemulțumire în rândul populației urbane constrânsă să locuiască în blocuri neîncălzite. La locul de munca au apărut o serie de obligații pentru fiecare muncitor, dar care dacă erau îndeplinite duceau la îndeplinirea planului și respectiv a creșterii salariului. Pe de altă parte propaganda s-a preocupat de creșterea spiritului patriotic în rândul cetățenilor consolidându-l prin existența Gărzilor Patriotice sau a Șoimilor Patriei.

Toate acestea s-au adăugat la tot mai marea izolare a României față de lumea exterioară și la exacerbarea naționalismului. Problemele sociale nu au întârziat să apară datorită lipsurilor alimentare sau a diferitelor interdicții impuse cetățenilor. În acest caz, mulți au încercat să treacă fraudulos granița în speranța unei vieți mai bune. Adam Burakowski considera că deși România părea că trece printr-o perioadă de stagnare, viața socială nu făcea altceva decât să se înrăutățească. Singura problemă îl măcina pe Ceaușescu, însă, era faptul că lumea din jurul său, pe plan internațional, se schimba.

Venirea lui Mihail Gorbaciov la putere în Moscova a schimbat radical preocupările dictatorului român, aprofundând România într-o izolare și mai mare. Pe plan extern România, nu mai avea nici pe departe imaginea din perioada de glorie. Lipsurile de tot felul ajunseseră la urechile prietenilor lui Ceaușescu atât occidentali cât și socialiști și care erau îngrijorați de nivelul de trai care continua să scadă. Propaganda găsea tot felul de scuze pentru situația din țară: seceta, ploile abundente, înghețul, exploatarea străini, nevoia de a ajuta țările africane, crearea de depozite în cazul unui atac terorist etc. Adevărul se afla însă undeva între exportul masiv de mărfuri pentru plata cât mai rapidă a creditelor și imposibilitatea fizică de a obține rezultate din agricultură și din industria care începea mai mult să consume decât să producă.

Într-un mod aproape cinic Ceaușescu încă avea curajul de crea planuri în perspectivă pentru anul 2000, astfel la Congresul al XIII-lea spunea:

[...] în anul 2000 România va fi o țară socialistă multilateral dezvoltată atât din punct de vedere al industriei, agriculturii, învățământului, științei și culturii, cât și a nivelului general de viață și civilizație al poporului. Se poate afirma că România va încheia o întreagă epocă revoluționară, realizând condițiile trecerii la manifestarea tot mai largă în societatea noastră a principiilor de repartiție, de muncă și de viață.¹¹

Cu toate că situația era din ce în ce mai proastă propaganda încerca să convingă populația că România trece de fapt printr-un moment crucial de revigorarea economică. Arta, literatură, cinematografia, manualele școlare etc, totul ajută la crearea unui om nou, care avea să se supună noului regim fără să își pună prea multe întrebări. Educația aproape că dispărea fiind înlocuită cu îndoctrinarea sau educația ideologico-politică, iar singurul cult divinatoriu acceptat era cel al lui Ceaușescu și al familiei sale.

Ceaușescu și echipa sa, alături de autorități au format un cerc vicios în care toată lumea a început să se îndoiască de toată lumea, toți se mințeau, dezinformau sau înșelau. Un cerc în care cele mai bune studii erau de fapt persoanele cu influență pe care le cunoșteai și

¹¹ Raport la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, București 1984

care nu doar că te introduceau în diferite cercuri ci îți puteau face rost de un kilogram de carne sau ulei în plus. Într-adevăr a apărut un om nou, dar acesta era apatic și dezinteresat. Un om nou care își făcuse un obicei din a sta ca coadă pentru alimente și care își organiza viața după orele de curent și apă caldă. Omul nou a învățat că nevoile primare nu sunt atât de primare pe cât se spune și că se poate trăi și fără ele, a învățat că lucrurile care lipsesc se pot improviza și că bani nu aduc fericirea în special, dacă nu ai ce să cumperi cu ei.

Anturajul lui Ceaușescu, prin urmare a săpat groapa în care a căzut singur. Datorită dificultăților financiare un funcționar înalt avea un venit mare în comparație cu un muncitor, spunea Adam Burakowski în lucrarea citată, dar în comparație cu o țară occidentală și care avea un nivel mai mare de trai, acesta câștiga cât un muncitor calificat. Perioada 1985-1989 s-a dovedit a fi cea mai austeră și greu resimțită de către români, din toate punctele de vedere. Se crea în mod artificial o imagine a bunăstării României, o țară urbanizată și industrializată, când în realitate rațiile de mâncare și moralul populațiile scădeau continuu.

Caracteristica anilor dictaturii ceaușiste este în principal dezordinea dar și neîncrederea. Oricine era un potențial informator, vecinii se turnau între ei la Securitate, ca să nu mai amintim de frați sau vechi prieteni care ar fi fost în stare să facă orice pentru câteva privilegii în plus. Dezordine era și la nivel înalt nu doar la nivelul populației, ordinele erau schimbate peste noapte, astfel multe proiecte erau începute și niciodată terminate. România nu mai avea nici un prieten, iar Ceaușescu nu se mai încredea în nimeni, nici în vreun lider comunist deoarece considera că toți au fost corupți de capitalism, în special Gorbaciov pe care îl vedea mult prea reformator. Singura țară cu care avea relații de prietenie strânse era R.P.D Coreea, dar și cu țările din Lumea a Treia, țări africane cărora le acordase împrumuturi.

Finalitatea măreției așa numitului geniu al Carpaților nu a fost deloc fericită. Istoricii se contrazic asupra evenimentelor petrecute în decembrie 1989 neputând să cadă de acord în ceea ce privesc faptele reale adică, revoluție sau lovitură de stat. Prețul succesului în cazul lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu a fost foarte mare, sfârșitul comunismului însemnând și decăderea celor doi soți prin executarea acestora. Literatura de specialitate, studiile românești dar și străine au tendința de a caracteriza pe Ceaușescu ca fiind un dictator paranoic, megaloman sau chiar nebun. Este deseori așezat pe panoul celor mai alienați și absurzi dictatorii ai lumii. Astăzi au apărut multe istorii alternative, contrafactice care ne crează o altfel de lume, cum ar fi fost dacă nu ar fi avut Nicolae Ceaușescu nicio „mărire” și ar fi rămas doar un om din culise sau dimpotrivă, cum ar fi fost dacă „decăderea” nu ar fi fost atât de tragică și de bruscă. Istoria însă, întotdeauna ne-a demonstrat că nimic nu este permanent și că și cel mai puternic om poate să decadă.

Acknowledgements

This work was possible due to the financial support of the Sectorial Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-financed by the European Social Fund, under the project number POSDRU/159/1.5/S/140863 with the title „Competitive European researchers in the fields of socio-economics and humanities. Multiregional research net (CCPE)”

BIBLIOGRAFIE:

- Bobu Maria (vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor), *O viață exemplară, dăruită cu devotament revoluționar cauzei Partidului, înfloririi patriei, fericirii oamenilor*, în *Revista Femeia*, 1987, nr.1, p.6
- Burakowski Adam, *Dictatura lui Nicolae Ceaușescu 1965-1989. Geniul Carpaților*, Polirom, Iași, 2011
- Căplescu Romulus, *Adeziune și sprijin unanim*, în revista *Lumea*, 01 august 1968, p.5
- George, *Problema dezarmării în viața intențională*, în revista *Lumea*, 06 iunie 1968, p.14
- Iliescu V., *Politica constructivă a României pentru reglementarea conflictului din Orientul Apropiat*, în *Scînteia*, 20 august 1969, p.6
- Malița Mircea, *Progresia geometrică a hranei*, în revista *Lumea*, 18 aprilie 1968, pp.12-14
- Nesemnăt, *Activitate vastă, neobosită pentru apărarea bunului suprem al omenirii: Pacea*, în *Scînteia*, 14 August 1985, p.6
- Nesemnăt, *Solidaritate frățescă*, în revista *Lumea*, 25 iulie 1968, p.6
- Pentru triumful colaborării între popoare, al păcii în lume*, în revista *Lumea*, 17 octombrie 1968, pp. 2-3 (din Cuvântarea lui Nicolae Ceaușescu la Iași)
- Rădulescu N., *Bun venit președintelui Statelor Unite ale Americii !*, în *Scînteia*, 02 august 1968, p.1
- Raport la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, București 1984

DEFINING AND REDEFINING SECULARISM ALLA TURCA

Iulia Alexandra Oprea, Ph.D. Student, Sapienza University of Rome

Abstract: The paper captures the evolution of the Turkish understanding of secularism by emphasizing its specificity. Turkish secularism was designed by the Kemalist elite which instead of avoiding the interference of the state in religion, subjected Islam to tight control by creating the Directorate of Religious Affairs responsible for managing every aspect of faith and religion. This understanding of secularism differs from its contemporary definition according to which the state must keep an equal distance from all religions, granting them freedom of belief, and avoid imposing a state system based on religious rules. If at the beginning of the 20th Century Westernization was a central feature of the Kemalist project, excluding religion from the public sphere and promoting a top-down governance, a century later, due to its liberalization and opening, Westernization became the ally of the Islamic-rooted actors, providing them with freedom of religion and belief, and therefore, redefining secularism.

Keywords: *secularism, Turkey, Islam, Kemalism, religious freedom*

Heir of Atatürk's nationalist and secular project, successor of a multicultural and religious Empire, situated between East and West, Turkey is the land of paradoxes and exceptions. An identity "buffer zone" where apparently conflicting ideas mix up in order to create what we call Turkish identity. Turks are Muslims, their private life and moral standards being influenced and guided up to a certain point by Islam. In the meantime many Turks are secular, having a profound respect for their founding father's, Mustafa Kemal Atatürk's secular principles, rejecting the involvement of religion in politics. We cannot deny any of these realities, and contrary to the general belief, the barrier between them is gradually fading away in the light of new interpretations and understandings.

Secularism: An idea(I),many interpretations

Before discussing the specificity of "Secularism *alla turca*", I shall define the very meaning of "secularism". A broad definition is provided by Elizabeth Shakman Hurd: "Secularism identifies something called 'religion' and separates it from the 'secular' domains of the state, the economy and science. The 'secular', then, is associated with the worldly or temporal. It carries no overt references to a transcendent order or divine being."¹ According to Charles Taylor secularism has three dimensions: the first one consist in the separation of the church and state or the absence of God from politics; the second dimension or understanding is related to the status of religion in the public sphere, the later being „emptied of God(s)" and the void left being filled with „rationality", whether we talk about economy, culture, education, profession or recreation, a interpretation which brings secularism close to atheism. Last but not least secularism is defined also by the condition of

¹Elizabeth Shakman Hurd, *The Political Authority of Secularism in International Relations*, in „European Journal of International Relations", 2004, vol. 10, no. 2, available at http://faculty.wcas.northwestern.edu/~esh291/Elizabeth_Shakman_Hurd/publications_files/EJIRfinal.pdf (last visit: October 1, 2014)

faith in society and requires the transition from a society in which belief in God is axiomatic, undoubted to one in which faith is an option among others². A similar distinction is made by José Casanova, according to whom we can talk about secularization as the „*differentiation of the secular spheres*(state, economy, science), usually understood as “emancipation” from religious institutions and norms”, secularism as „*the decline of religious beliefs and practices*” and about secularism as „*the privatization of religion*”, a precondition for liberal modern democracy³.

The concept of „secular” preceded by several centuries its contemporary meaning. The adjective secular (from the Latin *saecularis*) was used in the thirteenth-century’s Europe, often with a quite negative connotation, to distinguish between the religious clergy who lived in monastic seclusion and the secular clergy living in the wider world. Three centuries later „secular” lost its meaning of „Godlessness” or „profane” and too „secularize” meant to make „secular”, „wordly”, to transfer the religious institutions and property to civil use and possession⁴.

An important step towards secularization was made by the Reformation, which reduced the role of the Church by making the individual directly responsible for the interpretation of God’s will. Martin Luther challenged the authority of the pope by claiming that „The pope is not the head of all Christendom (...) the pope is only the bishop and pastor of the churches in Rome.”⁵ He also developed the doctrine of two kingdoms which distinguished „the temporal (kingdom), which governs with the sword and is visible” and „the spiritual, which governs solely with grace and with the forgiveness of sins.”⁶ The consequence of the Reformation was the liberation of the individual from the Church’s control and support⁷. The religious wars against the Catholic Church ended with the Peace of Westphalia in 1648, by „giving the Caesar what belongs to Caesar” and even more by enacting the principle of *cuius regio eius religio* of 1555, according to which every sovereign has the right to determine the religion of his state⁸. Since Westphalia religion has been privatized and marginalized, in order to secure the international order⁹.

Another crucial step towards secularization was made in the time of the Enlightenment, when the „reason” liberated the men from superstitions, from the Church and the aristocracy. „Reason” replaced religion and became the main tool for the search of the truth. Liberty and equality become universal rights in the light of the French Revolution of 1789, while „rational” was strongly related to secularization seen as, „the disenchantment of the

²Charles Taylor, *A Secular Age*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2007, pp.1-4.

³ José Casanova, *Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective*, in “The Hedgehog Review”, Spring & Summer 2006, p. 7, available online at <http://www.iasc-culture.org/THR/archives/AfterSecularization/8.12CCasanova.pdf> (last visit: October 7, 2014).

⁴ John Keane, “Secularism?”, in David Marquand and Ronald L. Nettle, *Religion and Democracy*, Series: Political Quarterly Special Issues, Blackwell Publisher, Oxford, 2000, p. 6.

⁵Timothy F. Full., *Martin Luther’s Basic Theological Writings*, Fortress Press, Minneapolis, 1989, p.510.

⁶*Ibidem*, p. 138.

⁷ Alberto Martinelli, *Global Modernization Rethinking the Project of Modernity*, SAGE Publications, London, 2005, p. 6.

⁸ Fared Zakaria, *Viitorul libertății. Democrația neliberală în Statele Unite ale Americii și în lume*, Polirom, 2009, p. 38.

⁹ Elizabeth Shakman Hurd, *The Politics of Secularism in International Relations*, Princeton University Press, Princeton, 2008, p. 3.

world', the emancipation of civil society and scientific knowledge from religious control, and the privatization of faith."¹⁰

But in the post-Westphalian context the European states lost their legitimacy granted before by the divine law. The quest for legitimacy created a new political subject, the citizen, and a new entity which is the nation. The newborn nation was legitimized by the development of a feeling of belonging and uniformity (later called nationalism), which opposed and alienated the "other". Paradoxically religion could be often found in the "nation-building recipe" as a significant "ingredient". Consequently, secularism came as a guardian of the religious "others" or minorities by promoting tolerance towards the latter. In other words secularism was seen as a guarantee of tolerance¹¹.

Despite this evolution the European history has encountered many varieties of secularism, which can be divided into two main traditions: the French or "Jacobin" laicism and Anglo-Saxon secularism,¹² although many people tend to use the two concepts as synonyms. Laicism comes from the French *lai* or *laïque* (lay people in English), meaning „of the people”, and distinguishes between lay members of the church and its clergy, the former being empowered vis-à-vis the clergy¹³. The concept „laicism” refers to an anticlerical worldview¹⁴ originated in the Enlightenment critique of religion, according to which religion is an impediment to modern politics and provides for a strict separation of state and religion by pushing the religion in the private sphere. On the one hand, religion is excluded from the public sphere and banned from politics and on the other hand the state refrains from interfering in religion¹⁵. The only constitutionally laicist states in Europe are France and Portugal, in France, for example, no religious symbols are allowed in the public sphere, both crucifixes and headscarves being banned in public institutions and schools, and no religious groups are supported by the state¹⁶.

In Anglo-Saxon secularism, religion is considered a source of identity and is not expelled from the public domain¹⁷, religious symbols being tolerated¹⁸. The secular state keeps an equal distance from all the religious groups, without restricting their activity.

¹⁰ Alberto Martinelli, *op. cit.*, p. 16.

¹¹ Akeel Bilgrami, *Secularism: Its Content And Context*, Social Science Research council (SSRC) Working Papers, 2011, available online http://blogs.ssrc.org/tif/wp-content/uploads/2013/08/Secularism_Its_Content_and_Context.pdf (last visit: September 20, 2014).

¹² Elizabeth Shakman Hurd, *The Politics of Secularism...*, *cit.*, p. 23.

¹³ Ayhan Kaya, *Laicism, Secularism, Religion and the Myth of Tolerance*, paper presented at The Second International Conference on Religious Freedom "Tearing Down Walls: Achieving Religious Equality in Turkey", Berlin, December 4-5, 2013, available at http://conference.archons.org/presentations/-/asset_publisher/cplG8Kxvongt/content/prof-dr-ayhan-kaya-laicism-secularism-religion-and-the-myth-of-tolerance-in-turkey- (last visit: September 22, 2014)

¹⁴ Cemal Karakas, Turkey: *Islam and Laicism Between the Interests of State, Politics and Society*, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) Reports, No. 78, p. 7, available at <http://www.hsfk.de/downloads/prif78.pdf> (last visit: September 28, 2014).

¹⁵ Erdal Safak, *Laicism and Secularism in Turkey*, in „The Journal of Turkish Weekly”, May 30, 2005, available at <http://www.turkishweekly.net/op-ed/1180/laicism-and-secularism-in-turkey.html> (last visit: September 18, 2014).

¹⁶ Cemal Karakas, *op. cit.*, p. 8.

¹⁷ Elizabeth Shakman Hurd, *The Politics of Secularism...*, *cit.*, p. 5.

¹⁸ Gulce Tarhan, *Roots of the Headscarf Debate: Laicism and Secularism in France and Turkey*, in “Journal of Political Inquiry”, 2011, no. 4, available at <http://www.jpinyu.com/uploads/2/5/7/5/25757258/roots-of-the-headscarf-debate-laicism-and-secularism-in-france-and-turkey.pdf> (last visit: October 4, 2014).

Moreover its responsibility is to assure the freedom of belief, and therefore, to “protect the free exercise of religion”¹⁹ and to abstain from favoring a particular sect²⁰. Consequently, secularism lays special emphasis on the concepts: the freedom of religion and tolerance, neutrality and impartiality. This version of secularism can be called liberal.

Lâiklik: History and Meaning

The history of the Muslim world is often blamed for the lack of secularism in this area, the Islamic countries being deprived of a secular tradition. During the Ottoman empire the sultan was considered not only the ruler of the state but also the Caliph of all Muslims. However, the preservation of the empire was the duty of a group of secular officials. Moreover, the Ottoman empire had a second source of law besides Islamic law (*Şeriat*), which was the secular imperial law (*örf* or *kanunnâme*). This dual secular-Islamic state tradition (*din-u-devlet*) is regarded as the root of the Turkish separation of religion and politics²¹.

The 19th Century's *Tanzîmât* movement (1839)²² played an important role in the empire's secularization. The *Tanzîmât* reforms begun with the Edict of the Rose Garden (Gülhane Hatt-i Serifi), which inter alia guaranteed the equality of Muslims, Christians and Jews before the law²³. Although the *Sharia* was not completely abolished, its sphere of action being limited to the family matters of Muslims, the Ottoman law was secularized. In 1843 a new penal code was introduced, which recognized the equality of Muslims and non-Muslims and introduced mixed tribunals for commercial cases involving foreigners. Moreover, a year later the death penalty for apostasy from Islam was abolished, a new commercial code (1850) inspired by the French commercial law and a maritime trade code (1863) were introduced. Starting with 1867 foreigners were allowed to own land in the empire and from 1869 on they were judged by secular courts, called *nizamiye*.²⁴

The secularization process continued in the field of education. Secular state schools were created in order to educate the future administrators, diplomats, writers, doctors and academics, of the empire, regardless their religion. Jewish, protestant and catholic foreign missions were even allowed to establish their own schools in the empire, attended by Muslims too²⁵.

The idea of separation of religion and state was promoted by prominent figures among the Young Ottomans and later among the Young Turks. For instance Mustafa Fazıl Pasha, financier of the Young Ottoman movement who later was forced into exile, blamed Islam for the backwardness of the empire and called for a secular state²⁶. Ahmet Rıza Bey, the founder of the Committee of Union and Progress (CUP), the branch of the Party of Union and Progress in Europe, wrote against the interference of religion in politics, but without

¹⁹ José Casanova, *op.cit.*, p. 11.

²⁰ Erdal Safak, *op.cit.*.

²¹ Umut Azak, *Islam and Secularism in Modern Turkey. Kemalism, Religion and the Nation State*, I.B. Tauris, London, 2010, pp. 2-3.

²² Robert Mantran, *Istoria Imperiului Otoman*, Bic All, București, 2001, p. 390.

²³ Alan Palmer, *The Decline and Fall of the Ottoman Empire*, Barnes and Noble, 1994, pp. 106-107.

²⁴ Erik J. Zürcher, *Turkey. A Modern History*, I.B. Tauris, London, 1993, p. 61.

²⁵ *Ibidem*, p. 62.

²⁶ Tuncay Saygın, Mehmet Önal, “Secularism” *From the Last Years of the Ottoman Empire to the Early Turkish Republic*, in “Journal for the Study of Religions and Ideologies”, 2008, vol. 20, no. 7, p. 29.

antagonizing Islam²⁷. Probably the most influential thinker of the CUP was Ziya Gökalp, who believed that the empire must turn into a secular Islamic nation in order to become part of the West. Although his solution seems to be contradictory (calling for both an Islamic and secular nation, moreover for an Islamic nation integrated in the West), it was not. In his opinion Islam was part of the Turkish national identity but should have been reduced to a private matter and separated from politics²⁸.

The greatest step towards secularization was made by Mustafa Kemal Atatürk, the “father” of modern Turkey. Secularism is one of the six principles of the new state’s ideology, Kemalism,²⁹ named after its founder. The secularization of the Turkish state had evolved in three phases. The first phase was the symbolic secularization in which sacred symbols of Islam were transformed into profane by adopting the Latin alphabet, Western styles of clothing, the Gregorian calendar, introducing of Western music in school and making Sunday instead of Friday the weekly holiday. The second phase was the institutional secularization, which aimed to diminish the role of Islam in the state by abolishing the Caliphate on March 3, 1924, the Sufi orders and the religious movements. The third phase, functional secularization, aimed to change the education and law by adopting the Swiss Civil Code and unifying all the educational establishments under the control of the state³⁰. Moreover, secularism was introduced in the Constitution as an irrevocable provision³¹.

Yet Turkish secularization was not complete in its Western sense. Sunni Islam as a system of beliefs dissociated from its practices became one of the pillars of the national identity, aiming to unite, homogenize and discipline the citizens, while other religious groups, including Alevi, were excluded from the nation. Only a day after the abolition of the Caliphate, a new religious institution, the Directorate of Religious Affairs (Diyanet), was created in order to deal with the issues of faith and ritual of the citizens. Diyanet has been playing an important role in religious education, organizing Quran courses, pilgrimages to Mecca, forming the imams having even the power to decide the content of the sermons³². According to Ali Bardakoğlu, the president of Diyanet, the Directorate “promotes authentic knowledge; it strives to educate people about their religious belief and practices in the light of sound knowledge and scholarship.”³³ Of course the authentic knowledge of which he talks about is Sunni Islam in its form promoted by the state.

²⁷*Ibidem*, p. 33.

²⁸Üner Daglyer, *Ziya Gökalp on Modernity and Islam: the Origins of an Uneasy Union in Contemporary Turkey*, in “Comparative Civilizations Review”, Fall 2007, no. 57, p. 58, available at <https://journals.lib.byu.edu/spc/index.php/CCR/article/viewFile/13052/12913> (October 7, 2014).

²⁹Feroz Ahmad, *The Making of Modern Turkey*, Routledge, London, 1993, p. 63

³⁰Talip Kucukcan, *State, Islam, and Religious Liberty in Modern Turkey: Reconfiguration of Religion in the Public Sphere*, in “BYU Law Review”, 2003, no. 2, pp. 487-488, available at <http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2156&context=lawreview> (last visit: September 28, 2014).

³¹ Art. 2 and Art. 4, in *Constitution of the Republic of Turkey*, available at http://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf (last visit: October 7, 2014)

³²Radu Gabriel Safta, Călin Felezeu, *Turcia contemporană între moștenireakemalistă și Uniunea Europeană*, CA Publishing, Cluj Napoca, 2001, pp. 65-66.

³³Sinem Gürbey, *Islam, Nation-State and Military: A Discussion of Secularism in Turkey*, in „Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East”, vol. 29, nr. 3/2009, p. 10.

In order to become compatible with the Kemalist project, Islam was also subjected to modernization. In 1928 a committee was established for this purpose, its chairman, Mehmed Fuad Köprülü claimed that: “In the Turkish democracy, religion should also manifest the vitality and progress which it needs... (...) Religious life, like moral and economic life, must be reformed on scientific lines, that it may be in harmony with other institutions.”³⁴

The „reformed” Islam was used in the Kemalist rhetoric in order to develop the soldiers’ patriotic feeling and devotion to the state. The Islamic conception of martyrdom played a significant role in this process: those who defended the secular Constitution of the state, the sacred interest of the nation were promised a reward in heaven. This “function” of the military service was disseminated by the Diyanet through the *Askere Din Kitabı* (Book on Religion for Soldiers) in 1922³⁵. The secular state was, therefore, defended by pious soldiers. Considering the low rate of literacy in Turkey, the army was engaged also in the national identity formation process, being called by Atatürk the “grand national school of discipline”, which had to fight not only political but social, economic and cultural wars as well³⁶. If the Sufi orders and other Islamic groups survived the regime, as long as they were invisible in the public sphere, the Islamist political parties, anti-secular and anti-Western movements which tried to politicize religion from below were banned. Kemalist secularism was an authoritarian and assertive secularism, the state excluded religion from the public domain and played „an assertive role as the agent of a social engineering project that confines religion to the private domain”³⁷

In spite of and probably due to assertive secularism Islam remained a significant actor in the Turkish social and political context. Since the 1950s political parties used religion in order to mobilize the electoral support of conservative voters. Islamism emerged from a democratic system and officially entered the Turkish political scene in the 1970s with Necmettin Erbakan’s *Milli Görüş* (National View), an anti-Western, Islamic and nationalist political movement³⁸. The movement established several parties but eventually were all banned from politics. In 1995 Erbakan succeeded to form a government for a short period³⁹, until the army forced him to resign. The military junta, assumed the role of guardian of secularism and carried out coups whenever secular nature of the state was threatened⁴⁰.

Cemal Karakas calls the Turkish secularization process a “Kemalist Tripod” of religion, nation and laicism. He argues that the fusion of religion and nation was an outcome of the Turkish War of Independence (1919-1920), when Mustafa Kemal enjoyed the support of both Sunni Muslims and Alevis, Muslim identity being used as a unifying force, even

³⁴ Bernard Lewis, *The Emergence of Modern Turkey*, Oxford University Press, London, 1968, p. 414.

³⁵ Sinem Gürbey, *op. cit.*, pp. 15-16.

³⁶ *Ibidem*, pp. 13-14.

³⁷ E. Fuat Keyman, „Assertive Secularism in Crisis: Modernity, Democracy, and Islam in Turkey”, in Linell E. Cady, Elizabeth Shakman Hurd, *Comparative Secularisms in a Global Age*, Palgrave Macmillan, 2010, p. 144.

³⁸ Ihsan Dagi, *Transformation of Islamic Political Identity in Turkey: Rethinking the West and Westernization*, „Turkish Studies”, 2005, vol. 6, no. 1, p. 5, available at <http://www.policy.hu/dagi/leftmenu/files/Transformation%2520of%2520Islamic%2520Political%2520Identity.pdf> (last visit: October 7, 2014).

³⁹ Asef Bayat, *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p.

10

⁴⁰ Michel Bozdémir, *Turquie: entre Islam et Europe*, Ellipses, Paris, 2007, 62-63.

though, soon after the proclamation of the Turkish Republic the display of religious symbols in public was⁴¹.

As showed above the Kemalist secularism or *laiklik* although inspired by the French laicism, is different from both laicism and Anglo-Saxon secularism. According to Turhan Feyzioğlu Turkish secularism meant “taking religion out of politics while keeping the state involved in religious affairs.”⁴² Consequently, religion was not disestablished but placed under state control, used and reinvented in the national interest⁴³. Banning religious symbols in public space and seeing religion as an obstacle to modernization are the only things Kemalist secularism and French laicism have in common, while understanding religion as a source of identity is the only aspect that brings Turkish secularism close to its Anglo-Saxon counterpart. Unlike French laicism, Kemalist secularism did interfere in religion. It was far from being neutral and impartial, as it favored Sunni Islam. Moreover, Kemalist secularism did not guarantee the freedom of religion.

Redefining Secularism

The Kemalist interpretation of secularism was challenged in the 1980s. Besides the emergence of religious actors on the political and social scene, the army itself adopted moderate Islam in order to unite the divided society. Islam was used “as an aid to populist legitimation and popular control”⁴⁴, in a process called by Cemal Karakas “re-politicization of religion from above” through the Turkish-Islamic Synthesis⁴⁵, according to which Turkish culture was the result of pre-Islamic and Islamic elements. Still, the headscarf met the army’s opposition and paradoxically, the 1982 Constitution banned it from higher education institutions for the first time since the creation of modern Turkey, leading to protests and politicization of the headscarf⁴⁶.

The pro-Islamic evolutions and liberalization process of the 1980s paved the way for change. The Kemalist definition of secularism was contested by the Justice and Development Party (AKP), a self-proclaimed conservative democrat and pro-European party which rose from the ashes of Erbakan’s Welfare Party⁴⁷. Since 2002, when the AKP came to power, the party has been suspected of having a hidden Islamic agenda, both by domestic and international observers. This suspicion was strengthened by the party’s attempt in 2008 to lift the veil ban in universities⁴⁸. The AKP was accused of trying to impose the headscarf on women and to turn it into a political symbol. As a response to its critiques the AKP party

⁴¹ Cemal Karakas, *op. cit.*, pp. 8-9.

⁴² Turhan Feyzioğlu, “Türk İnkılabının Temel Taşı: laiklik,” in Ethem Ruhi Fırlı, *Atatürkçü Düşüncesinde Din ve Laiklik*, ATAM, Ankara, 1999, pp. 137–198 cited in M. Hakan Yavuz, *Secularism and Muslim Democracy in Turkey*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 37.

⁴³ *Ibidem*, p. 38.

⁴⁴ William Hale, *Identities and Politics in Turkey*, Paper prepared for the „International Affairs Laboratory” (IAIR9822), Turkey Group, Istituto Affari Internazionali, Rome, June 1998, p. 3.

⁴⁵ Cemal Karakas, *op. cit.*, pp. 16-17.

⁴⁶ Gulce Tarhan, *op. cit.*, p. 23.

⁴⁷ E. Fuat Keyman, Ziya Öniş, *Turkish Politics in a Changing World. Global Dynamics and Domestic Transformations*, Istanbul Bilgi University Press, Istanbul, 2007, p. 19.

⁴⁸ Valorie K. Vojdik, *Politics of the Headscarf in Turkey: Masculinities, Feminism, and the Construction of Collective Identities*, „Harvard Journal of Law and Gender”, 2010, vol. 332, no. 2, p. 671, available at <http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jlg/vol332/661-686.pdf> (last visit: October 8, 2014)

defended its position by claiming that the ban was discriminatory and violates the freedom of religion. Although the Constitutional Court rejected the AKP's proposal⁴⁹, many universities did allow the access of students wearing headscarves after the ruling party promised to support them in case they would encounter problems⁵⁰.

The party continued to fight for the right of pious women to wear the headscarf, backed by the majority of citizens, considering that 70% of Turkish women wear headscarves⁵¹ and only around 30% of Turkish citizens opposed the measure⁵². The headscarf ban in public offices was finally lifted on the 30th of September 2013⁵³. A year later another controversial measure was adopted, the government allowed young students (starting from the fifth grade) to wear headscarf while on the other hand banned make-up, tattoo and piercings in public schools⁵⁴.

The headscarf has been a central issue of Turkish domestic politics and a dividing line between the old and the new emerging definition of secularism. While the Kemalists claim that the headscarf ban defends the secular nature of the state by keeping religion out of the public sphere, the AKP denounces it as being anti-secular⁵⁵, and calls for the freedom of conscience and religion, in accordance with the European values. Both Kemalists and AKP supporters call themselves guardians of the "true" secularism, but they have diverse views on what secularism is: Kemalist secularism or Anglo-Saxon, liberal secularism. If in the 20th Century the pro-Western rhetoric was used mainly by the Kemalist elite and engaged in the secularization process, today is the legitimizing tool of an Islamic-rooted party's actions.

A question emerges: To what extent is the AKP willing to secularize the society? Steps towards a freedom-based secularism were made, but most of the time the beneficiary of the AKP's secularization process was the Sunni Muslim community. The secularization path the ruling party claims to follow requires impartiality, tolerance and equal rights for all the religious groups, a stage not yet reached by Turkey. Of course, we cannot deny the progress made in this direction, Christians and Jews were promised religious courses⁵⁶, the Mor

⁴⁹MetinToprak, NasuhUslu, *The Headscarf Controversy in Turkey*, in „Munich Personal RePEc Archive”, 22 November 2008, p. 48, available at http://mpr.ub.uni-muenchen.de/16052/1/MPPA_paper_16052.pdf (last visit: October 8, 2014).

⁵⁰Jonathan Head, *Quiet end to Turkey's college headscarf ban*, in „BBC News”, 31 December 2010, available at <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11880622> (last visit: October 8, 2014).

⁵¹Immigration and Refugee Board of Canada, *Turkey: Situation of women who wear headscarves*, „UNHCR-The UN Refugee Agency”, available online at <http://www.refworld.org/docid/4885a91a8.html> (last visit: October 8, 2014).

⁵²Ali Çarkoğlu, Ersin Kalaycıoğlu, *The Rising Tide of Conservatism in Turkey*, Palgrave Macmillan, New York, 2009, p. 106.

⁵³HüseyinHayatsever, *Government takes steps on headscarf, Kurds, electoral system*, in „Hürriyet Daily News”, September 30, 2013, available at <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-lift-ban-on-headscarf-introduce-kurdish-education-with-democracy-package-.aspx?pageID=238&nID=55393&NewsCatID=338> (last visit: October 9, 2014).

⁵⁴***, *Gov't frees headscarf for students, bans make-up, tattoos and piercings*, in „Hürriyet Daily News”, September 27, 2014, available at <http://www.hurriyetdailynews.com/govt-frees-headscarf-for-students-bans-make-up-tattoos-and-piercings.aspx?pageID=238&nID=72245&NewsCatID=338> (last visit: October, 9, 2014).

⁵⁵UmütAzak, *Beyond the Headscarf: Secularism and Freedom of Religion in Turkey*, in “Turkish Policy Quarterly”, 2013, vol. 11, no. 4, p. 91, available at http://www.turkishpolicy.com/dosyalar/files/vol_11-no_4%20azak.pdf (last visit: October 9, 2014).

⁵⁶***, *Christian students to get their own religion classes*, Turkey's education minister says, in „Hürriyet Daily News”, October 9, 2014, available at <http://www.hurriyetdailynews.com/christian-students-to-get-their-own->

Gabriel monastery was returned to the Syrian Christians, a university was named in the memory of a prominent figure of Alevism, but there are still many “gaps”: the Greek Orthodox Seminary of Halki is still closed, the Alevi places of worship are not recognized and Islam is still subjected to state control⁵⁷. It depends on the AKP if freedom-based or liberal secularism will continue to mark the secularization process of Turkey or if it will turn up to be merely a rhetoric.

Both Islam and secularism are defining features of the Turkish identity. Both were subjected to the interpretation of the ruling class, defined and redefined in order to make them compatible with their political and social agenda. As shown above, Islam was used as a tool of unification in the nation-building process and even as an instrument of secularization in the Kemalist understanding of secularism, while today the idea of liberal secularism is used by the religious conservative elite in order to free religion. In the Turkish context secularism turned into a contradictory idea with several facets and an “object of desire” of both Kemalists and pious Muslims. Serious public and political debates are needed in order to reach a common ground and to transform Turkey into a real secular and tolerant democracy.

BIBLIOGRAPHY:

Ahmad, Feroz, *The Making of Modern Turkey*, Routledge, London, 1993

Constitution of the Republic of Turkey, available at http://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf

Azak, Umut, *Beyond the Headscarf: Secularism and Freedom of Religion in Turkey*, in “Turkish Policy Quarterly”, 2013, vol. 11, no. 4, available at http://www.turkishpolicy.com/dosyalar/files/vol_11-no_4%20azak.pdf

Azak, Umut, *Islam and Secularism in Modern Turkey. Kemalism, Religion and the Nation State*, I.B. Tauris, London, 2010

Bayat, Asef, *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*, Oxford University Press, Oxford, 2013

Bilgrami, Akeel, *Secularism: Its Content And Context*, Social Science Research council (SSRC) Working Papers, 2011, available online http://blogs.ssrc.org/tif/wp-content/uploads/2013/08/Secularism_Its_Content_and_Context.pdf

Bozdémir, Michel, *Turquie: entre Islam et Europe*, Ellipses, Paris, 2007, 62-63.

Çarkoğlu, Ali; Kalaycıoğlu, Ersin, *The Rising Tide of Conservatism in Turkey*, Palgrave Macmillan, New York, 2009

Casanova, José, *Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective*, in “The Hedgehog Review”, Spring & Summer 2006, available online at <http://www.iasc-culture.org/THR/archives/AfterSecularization/8.12CCasanova.pdf>

Dagi, Ihsan, *Transformation of Islamic Political Identity in Turkey: Rethinking the West and Westernization*, „Turkish Studies”, 2005, vol. 6, no. 1, available at

religion-classes-turkeys-education-minister-says.aspx?pageID=238&nID=72741&NewsCatID=338 (last visit: October 9, 2014).

⁵⁷ElifŞafak, *Ankara fails to deliver on democracy*, „The Guardian”, October 4, 2013, available at <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/04/ankara-fails-deliver-democracy> (last visit: October 9, 2014).

<http://www.policy.hu/dagi/leftmenu/files/Transformation%2520of%2520Islamic%2520Political%2520Identity.pdf>

Daglyer, Üner, *Ziya Gökalp on Modernity and Islam: the Origins of an Uneasy Union in Contemporary Turkey*, in “Comparative Civilizations Review”, Fall 2007, no. 57, available at <https://journals.lib.byu.edu/spc/index.php/CCR/article/viewFile/13052/12913>

Full, Timothy F., *Martin Luther's Basic Theological Writings*, Fortress Press, Minneapolis, 1989

Gürbey, Sinem, *Islam, Nation-State and Military: A Discussion of Secularism in Turkey*, in „Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East”, 2009, vol. 29, nr. 3

Hale, William, *Identities and Politics in Turkey*, Paper prepared for the „International Affairs Laboratory” (IAIR9822), Turkey Group, Istituto Affari Internazionali, Rome, June 1998

Hayatsever, Hüseyin, *Government takes steps on headscarf, Kurds, electoral system*, „Hürriyet Daily News”, September 2013, 30, available

at <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-lift-ban-on-headscarf-introduce-kurdish-education-with-democracy-package-.aspx?pageID=238&nID=55393&NewsCatID=338>

Head, Jonathan, *Quiet end to Turkey's college headscarf ban*, in „BBC News”, December, 31, 2010, available at <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11880622>

Hurd, Elizabeth Shakman, *The Political Authority of Secularism in International Relations*, in „European Journal of International Relations”, 2004, vol. 10, no. 2, available at http://faculty.wcas.northwestern.edu/~esh291/Elizabeth_Shakman_Hurd/publications_files/EJIRfinal.pdf

Hurd, Elizabeth Shakman, *The Politics of Secularism in International Relations*, Princeton University Press, Princeton, 2008

Immigration and Refugee Board of Canada, *Turkey: Situation of women who wear headscarves*, „UNHCR-The UN Refugee Agency”, available online at <http://www.refworld.org/docid/4885a91a8.html>

Karakas, Cemal, *Turkey: Islam and Laicism Between the Interests of State, Politics and Society*, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) Reports, No. 78, available at <http://www.hsfk.de/downloads/prif78.pdf>

Kaya, Ayhan, *Laicism, Secularism, Religion and the Myth of Tolerance*, paper presented at The Second International Conference on Religious Freedom "Tearing Down Walls: Achieving Religious Equality in Turkey.", Berlin, December 4-5, 2013, available

at http://conference.archons.org/presentations/-/asset_publisher/cplG8Kxvongt/content/prof-dr-ayhan-kaya-laicism-secularism-religion-and-the-myth-of-tolerance-in-turkey-

Keane, John, “Secularism?”, in David Marquand and Ronald L. Nettle, *Religion and Democracy*, Series: Political Quarterly Special Issues, Blackwell Publisher, Oxford, 2000

Keyman, E. Fuat, „Assertive Secularism in Crisis: Modernity, Democracy, and Islam in Turkey”, in Cady, Linell E.; Hurd, Elizabeth Shakman., *Comparative Secularisms in a Global Age*, Palgrave Macmillan, 2010

Keyman, E. Fuat; Öniş, Ziya, *Turkish Politics in a Changing World. Global Dynamics and Domestic Transformations*, Istanbul Bilgi University Press, Istanbul, 2007

- Kucukcan, Talip, *State, Islam, and Religious Liberty in Modern Turkey: Reconfiguration of Religion in the Public Sphere*, in "BYU Law Review", 2003, no. 2, available at <http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2156&context=lawreview>
- Lewis, Bernard, *The Emergence of Modern Turkey*, Oxford University Press, London, 1968
- Mantran, Robert, *Istoria Imperiului Otoman*, Bic All, București, 2001
- Martinelli, Alberto, *Global Modernization Rethinking the Project of Modernity*, SAGE Publications, London, 2005
- Palmer, Alan, *The Decline and Fall of the Ottoman Empire*, Barnes and Noble, 1994
- Safak, Erdal, *Laicism and Secularism in Turkey*, in „The Journal of Turkish Weekly”, May 30, 2005, available at <http://www.turkishweekly.net/op-ed/1180/laicism-and-secularism-in-turkey.html>
- Safta, Radu Gabriel; Felezeu, Călin, *Turcia contemporană între moștenirea kemalistă și Uniunea Europeană*, CA Publishing, Cluj Napoca, 2001
- Saygın, Tuncay; Önal, Mehmet, "Secularism" *From the Last Years of the Ottoman Empire to the Early Turkish Republic*, in "Journal for the Study of Religions and Ideologies", 2008, vol. 20, no. 7
- Şafak, Elif, *Ankara fails to deliver on democracy*, „The Guardian”, October 4, 2013, available at <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/04/ankara-fails-deliver-democracy>
- Tarhan, Gulce, *Roots of the Headscarf Debate: Laicism and Secularism in France and Turkey*, in "Journal of Political Inquiry", 2011, no. 4, available at <http://www.jpinyu.com/uploads/2/5/7/5/25757258/roots-of-the-headscarf-debate-laicism-and-secularism-in-france-and-turkey.pdf>
- Taylor, Charles, *A Secular Age*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2007
- Toprak, Metin; Uslu, Nasuh, *The Headscarf Controversy in Turkey*, in „Munich Personal RePEc Archive”, November 22, 2008, available at http://mpira.ub.uni-muenchen.de/16052/1/MPRA_paper_16052.pdf
- Vojdik, Valorie K., *Politics of the Headscarf in Turkey: Masculinities, Feminism, and the Construction of Collective Identities*, „Harvard Journal of Law and Gender”, 2010, vol. 332, no. 2, available at <http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jlg/vol332/661-686.pdf>
- Yavuz, M. Hakan, *Secularism and Muslim Democracy in Turkey*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009
- Zakaria, Fareed, *Viitorul libertății. Democrația neliberală în Statele Unite ale Americii și în lume*, Polirom, 2009
- Zürcher, Erik J., *Turkey. A Modern History*, I.B. Tauris, London, 1993
- ***, *Christian students to get their own religion classes*, Turkey's education minister says, in „Hürriyet Daily News”, October 9, 2014, available at <http://www.hurriyetdailynews.com/christian-students-to-get-their-own-religion-classes-turkeys-education-minister-says.aspx?pageID=238&nID=72741&NewsCatID=338>
- ***, *Gov't frees headscarf for students, bans make-up, tattoos and piercings*, in „Hürriyet Daily News”, September 27, 2014, available at <http://www.hurriyetdailynews.com/govt-frees-headscarf-for-students-bans-make-up-tattoos-and-piercings.aspx?pageID=238&nID=72245&NewsCatID=338>

**JAPANESE VISUAL CULTURE
IN CONTEMPORARY AMERICAN SPACES**

Iuliana Vizan, Phd Student, Ovidius University of Constanța

Abstract: The present paper explores the ways in which Japanese popular culture managed to blend in and gradually be accepted into the American society up to the point when it became a part of contemporaneity. Although both manga and anime were considered mere cults because of the violent scenes and language used, they have become more and more popular among children and even adults, due to numerous influences and adaptations from a variety of cultures. This paper will also provide an insight into the specificities of Japan, thus proving that culturally-bound elements can make themselves visible into the American consumerist society, as the influence of Japanese cartoons on American culture is indeed an outcome of a mass culture assimilating various elements in order to enrich its history together with customs and traditions that until recently were considered taboo.

Keywords: popular culture, globalization, visual culture, anime /vs/ cartoons, consumerism

As the title suggests, this paper is concerned with elements related to Japanese visual culture which have managed to gradually blend in and be accepted by the contemporary American society. Moreover, the present paper also brings to the fore concepts related to popular culture, as it is crucial to differentiate between high and low culture in a continually globalized world. For these reasons, it is of great importance to state that in recent years Japanese animations gained terrain not only in Asian countries but also in America, thus proving that a consumerist culture constantly searches for elements that could be included into its own history. Nevertheless, only after familiarizing himself/herself with some Japanese animations, one could easily agree that the anime influence brings to life childhood dreams in which any one could live love stories, engage into battles, where either good or evil could prevail, or even get acquainted with mythical and historical tales. Through an anime one could also imagine having supernatural powers, as there are many genres of such cartoons which vary from action to fantasy or even from love to horror. This is another reason why the present paper is intended to bring to the fore aspects related to the influence of anime on American popular culture by highlighting the fact that there is no need to get acquainted with the actual Japanese culture in order to be a fan of anime and manga. However, after familiarizing himself/herself with the Japanese visual culture, the viewers often want to know more about the customs and traditions originating from Japan. It should be noted that although the already mentioned aspects of Japan were until recently considered cults, they gradually have become more and more popular not only in the United States, but also all around the world.

In trying to demonstrate that Japan clearly influenced the American culture, it is of great importance to mention several definitions of popular and visual culture, as well as globalization. If we take into consideration Storey's definitions of **popular culture**, then we could discuss the widely favored culture which also represents the culture which originates from the people for the people and it is equivalent to folk culture. Moreover, from a neo-marxist perspective it is the culture used by dominant groups of intellectual and moral

leadership to win the consent of subordinate groups in society. From a postmodernist perspective, popular culture is the one that no longer recognizes the distinction between “high” and “low”, but from an American perspective, it is also the culture shared by the majority of people, in this way giving the floor to what one often calls “mass culture”¹. Taking all these definitions into consideration, one should further argue that the influence of Japanese cartoons on American culture is indeed an outcome of a mass culture assimilating various elements in order to enrich its history together with customs and traditions that until recently were considered taboo. **Visual culture**, on the other hand, could be seen as being concerned with all the information that can be gathered by a consumer due to his/her cultural background. Hence, the customer must develop a sense of meaning and, implicitly, pleasure from witnessing visuals². In other words, the term implies not only what can be seen, but also what benefits one has after observing comparing different fields of study that can be integrated into the visual culture sphere. One should mention here films, short videos, photographs and, more importantly, the internet as a means of communication as well as information. Nevertheless, both popular and visual culture seem to occupy important places into the field of globalization, and one important figure of this field of study is Manfred Steger who defined **globalization** as applying “to a set of social processes that appear to transform our present condition of weakening nationality into one of globality”³. To put it differently, this term does not link to a single process; instead it needs a set of processes that operate simultaneously on several levels and dimensions, in this way creating a border-less world.

Moreover, if one were to talk about the Japanese visual culture, there must be made a clear distinction between “anime” and “manga”, as an individual who is not familiar with these concepts could easily confuse them. In simple terms manga is the comic book, while anime is the result of such graphic novel. When intending to elucidate the cultural meaning of anime, one should mention Poitras who rightfully considers that “(1) anime is simply the word used by the Japanese for all animation, without regard to its nation of origin; and (2) outside of Japan, the common use of the word anime is to refer specifically to Japanese animation”⁴. Nevertheless, one should be aware of the fact that Japanese animations hardly resemble the western-like cartoons, in which the society initially imposed social and behavioral norms that would appear especially on television. One could easily recognize an anime character from a Disney one, as the Japanese characters usually have big round eyes; their hair can be unnaturally long and colored in various bright nuances such as red, green or even blue. What is typical for many anime is the tear that can sometimes show embarrassment, while other times it can show a state of shock. The anime series *Sailor Moon*⁵ best depicts such a feature, while *Full Metal Alchemist*⁶ makes itself distinguishable by showing the characters getting blue and having ghost-like eyes – a clear example of extreme fear. Obviously, these unique

¹Storey, John. “What is Popular Culture?” *Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction*. London: Longman, 2009.p. 5-12.

²Mirzoeff, Nicholas. *An Introduction to Visual Culture*. London: Routledge, 2009.p. 3.

³Steger, Manfred. *Globalization: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2003.p. 8.

⁴Poitras, Gilles. “Contemporary Anime in Japanese Pop Culture”. *Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime*. Ed. Mark Wheeler MacWilliams. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2008. p. 48.

⁵*Sailor Moon*. Dir. Junichi Sato. 1992-1993.

⁶*Fullmetal Alchemist*. Dir. Seiji Mizushima 2003-2004

features are intended to stir interest in a humorous way, but at the same time they create a sense of relating to Japan through visual culture.

In her article Chambers contends that American viewers initially rejected anime because it was considered “socially inappropriate” as “they acted under the impression that all animation was for children”⁷. Hence, viewers deliberately chose to ignore the sarcasm of Japanese animations and refused to acknowledge their artistic value simply because they believed that all that was beautifully drawn or more colorful was for children. Because of the violent scenes present in numerous Japanese animations, the American production companies chose to cut scenes or alter their translation because such things were not acceptable by the western society. However, people gradually learned that the cultural background of anime was as important for Asian countries as Hollywood was for the American society.

However, in order to prove that the Japanese culture encountered difficulties in gaining the western trust, it is crucial to mention that: “Japanese anime was initially very hard to come by in the West [...] Somehow, however, a few of the viewers began to recognize that they were seeing something different from American television fare and ultimately became aware of the Japanese origins”⁸. One could again see the American skepticism towards a country with different cultural values. As it is stated in the above selected quote, the audience was the one who questioned and ultimately “built” the bridge between these two distinct countries. People learned that what was different was not necessarily harmful. Hence they acquired new elements into their own personal identity, fact which led to the development of a new popular culture. Although initially the concept of globalization was also referred to as Americanization due to the spreading of trademarks like Coca-Cola, McDonalds and KFC, one can, in this case, talk about “Japanimation”, as it gradually became a global cultural force, which “is apparent in such divergent areas as sushi restaurants, karaoke bars, Hello Kitty merchandise, and the latest episode of *Inuyasha* on the U.S. cable Cartoon Network”⁹. To put it differently, globalization refers to all elements that “cross” borders in order to gain intercultural awareness. Hence, if we were to accept that Americanization is a part of globalization, than it is fair to claim that Japanimation occupies the same place.

Accordingly, when watching Japanese animations one does not only familiarize himself/herself with the actual visual culture, but also gets acquainted with various types of food (miso soup, ramen, sushi) and certain customs such as changing shoes when arriving to school. When reading Poitras’s paper one also notices that food and festivals link to certain seasons and also that cherry blossom trees are iconic for anime and signify the coming of spring and implicitly the beginning of school¹⁰. In other words, the world of anime provides an insight into the Japanese specificities, thus offering information about Asian customs and traditions in a pleasant way.

When intending to elucidate the gap between something that was once censored and the result of acknowledging Japanese elements, one finds it crucial to mention the 1990s, a period which led to the development of some well-known animations. For these reasons

⁷Chambers, Samantha Nicole Inëz. “Anime: From Cult Following to Pop Culture Phenomenon.” *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications* 3.2 (2012): p. 95.

⁸ Napier 2007, as cited in Chambers p. 96.

⁹ Ueno 2002, Moeran 2004 p. 1 as cited in MacWilliamsp. 13.

¹⁰Poitras, Gilles. *Ibidem*.p. 61.

Annie Manion rightfully considers that: “since the success of the animated series *Pokemon* in the late nineties, Japanese animation has been enjoying greater popularity and recognition in America”¹¹. Manion further argues that the effect on American popular culture is undeniable, as many children’s cartoons such as *The Powerpuff Girls* or *Kim Possible* adopted the anime looks. In other words, big eyes, super-powers and high tech gadgets were so fashionable that even the western society adopted it. However, there is more than meets the eye when talking about *Pokemon*¹². Its success had to do less with the animation than with the video game that appeared before it. According to Manion “unlike most anime, which begins as a manga series, or is original material, *Pokemon* actually began as a video game for the portable Nintendo Gameboy system”¹³. The animation success came hand in hand with commercializing the game, a benefit for both parties. Another plausible explanation for accepting so quickly this animation could have to do with the catch phrase “Gottacharch ‘em all!”, as it refers to collecting all pokemons from all around the world with the purpose of training and winning battles.

Another extremely popular anime is *Naruto*¹⁴ and it also includes a catch phrase “ttebayo” which is translated as “you know”. Just like *Pokemon*, *Naruto* involves themes like journey, and acquiring self-discipline and power through training. Uzumaki Naruto is an orphan who puts very much emphasis on friendship while attempting to save Konoha, his village, and, later on, the entire world. The particularities of this anime revolve around the inner power a shinobi possesses as well as around his/her tragic life as a warrior because according to *Naruto* (and *Naruto Shippuden*¹⁵ likewise), a shinobi must possess at least one of the battling styles (fire, water, earth, wind) and he/she must get acquainted with different ninja techniques such as ninjutsu (offensive/defensive technique), genjutsu (illusionary technique) and taijutsu (hand-to-hand technique). Another anime that involves the theme of war and implicitly battle is *Bleach*¹⁶ in which Kurosaki Ichigo is a substitute shinigami (or death god) whose mission is to protect his city by fighting either fallen spirits called “hollow”, or humans with special abilities named “bountou”, and later on, other fallen death gods who attempt to destroy both the living world, and Soul Society, the spirit world.

One should also bring to the fore *Death Note*¹⁷ as it differs from *Naruto* and *Bleach* both in terms of coverage and approach. The anime introduces the genius adolescent Light Yagami who happens to find a note of death and ends up in being called Kira (from the English “Killer”) because he chooses to punish criminals. Obviously the Death Note belongs to a Shinigami (a god of death) who finds humans interesting. And because bad things cannot prevail without justice, it happens that Light’s father, a police officer, is pursuing Kira together with L., the most brilliant detective the world has known. If in *Naruto* and *Bleach* the characters circle around the theme of journey, in *Death Note* Light remains in his town and controls the lives of people with the help of other secondary characters who support

¹¹Manion, Anne. *Discovering Japan: Anime and Learning Japanese Culture*. Diss. University of Southern California, 2005. p. 1.

¹²*Pokemon*. Dir. Satoshi Tajiri, 1997-ongoing.

¹³Manion, Anne. *Ibidem*. p. 14.

¹⁴*Naruto*. Dir. Hayato Date, 2002-2007.

¹⁵*Naruto Shippuden*. Dir. Hayato Date, 2007-ongoing.

¹⁶*Bleach*. Dir. Noriyuki Abe, 2004-2013.

¹⁷*Death Note*. Dir. Tetsurō Araki, 2006.

Kira's cause i.e. disposing of thieves, criminals and liars. One could say that Light's dream is concerned with an ideal world in which only honest people have the right to live. Hence, he forces the world to prepare for a spiritual journey, which, to his mind, is prepared to follow Kira.

Another Japanese animation that involves the theme of journey in order to accomplish a certain goal is *Full Metal Alchemist*¹⁸, a series based on the manga which portrays the lives of two brothers, Edward and Alphonse, in search of the philosopher's stone. Wanting to revive their mother, the brothers end up losing their bodies, or at least parts of it. Now they intend to change their misfortune by breaking the spell. In a similar way, *Fairy Tail*¹⁹ presents Natsu in search of his "father-figure", the Fire Dragon, Salamander. It should be noted that such animations make constant references to intertextual and intercultural elements because they often point to well-known aspects or even characters from other cultures. If *Fullmetal Alchemist* explores the field of alchemy, *Fairy Tail* links to the antiquity in which dragons were widely favored. In a similar way, while *Death Note* points to leaders who are willing to sacrifice anyone and anything in order to achieve worldwide awareness, *Bleach* gives the floor to cultures that believe in the after world, thus providing a possible explanation to what could happen once one dies. Surprisingly, one could watch *Naruto* and realize that it emphasizes the value of true friendship in a world where human life is not thoroughly appreciated. Another anime that links to intertextuality is *Hellsing*²⁰, where the main character Alucard (Dracula spelled backwards) is the evil itself. However, in this animation, he does not hunt humans; instead he kills other vampires with his two silver guns. *Hellsing* brings to the fore elements related to another influence in the American popular culture, in this way presenting an evolved, or decayed, character in comparison with Bram Stoker's *Dracula*.

In order to further discuss the anime influence on the American culture, it is of extreme importance to also reflect upon certain issues related to terminology, apart from the already mentioned culturally embedded violent scenes and themes of journey. There are also specific words that are frequently used throughout the field of the Japanese filmic images. For instance the noun "Shinigami" appears in many animations and it represents the ones who died and are now able to save other human souls. One could clearly see that there is a huge difference between the Shinigami Ryuk from *Death Note*, a God who takes human lives in order to extend his own "life" as a Death God and the other ones present in *Bleach*, for example. Those Shinigami are spirits who protect human lives by fighting Hollow who aim to destroy human lives and devour their souls in order to become more powerful. Other features that are connected to Japanese terminology circle around other frequently used terms, namely "tamashi" which in English means "soul", "satsujin" which means "murder", "baka" which is "stupid" and even "teme" which can sometimes mean "you" but not in a nice way, as it is synonym with "bastard". Hence, when a character calls another one "Temeeee!" with a rough voice, the viewer already knows that the immediate translation would be "You, bastard!".

¹⁸*Fullmetal Alchemist*. Dir. Seiji Mizushima, 2003-2004.

¹⁹*Fairy Tail*. Dir. Shinji Ishihara, 2009-2013.

²⁰*Hellsing*. Dir. Kohta Hirano and Duane Johnson, 2001.

Through the constant repetition of such words and phrases, the viewer does not only get acquainted with the foreign intonation and pronunciation, but also becomes aware of culturally-bound elements and gradually accepts them into his/her own vocabulary.

Another culturally-bound element of anime has to do with the monologue-like speech, which is present in almost any Japanese animation. Accompanied by numerous flashbacks and recollections, the characters' monologue is an icon for the culture, as it creates a powerful impact on the viewer due to different angles from which the talking character is filmed. Here one could observe the difference in ways of expressing feelings, because the American cartoon would just insist on the way the individual is perceived by the society, whereas an anime puts more emphasis on the individual, thus encouraging the viewer to take control and ignore the socially imposed norms, if necessary. To put it differently, it makes the viewer empathize and identify with the character's feelings, way of dealing with everyday problems and even aspirations towards a world in which super-powers are not just myths.

This paper has provided an overview of how Japanese visual culture was successfully integrated into the American one, in this way proving that a mass culture constantly assimilates elements that play a fundamental role in the development of contemporary Japanese filmic images. It also demonstrated that the intricate field of American popular culture comprises a multitude of ideas taken from other cultures, because one must bring to the fore not only its own folklore, but also intercultural particularities when talking about globalized ideas. To put it differently, both Americanization and Japanimation bring together various spheres that, to some extent, succeed in connecting cultures. Nevertheless, living in a consumerist society in which people need to exhaust all forms of information, has proven to be beneficial for both popular and visual culture.

Moreover, the paper has also proven that the Japanese animation culture has certain specificities that succeeded in blending in with the American culture. One of them is the monologue-like lines of the characters, while another one has to do with the frequently used words in different kinds of animations. Of course, it has been demonstrated that these types of TV series have culturally-bound elements that to some extent succeeded in making themselves visible in a consumerist culture. It is well known that when watching anime, the viewer familiarizes himself/herself with fictional characters that can be either dream-like representations or nightmarish ones. What is indeed interesting about anime is that no matter the thematic background, they always provide the audience with enough information even from the very first minutes of an episode.

Acknowledgements

I would like to express my very great appreciation to Professor Adina Ciugureanu for introducing me into the field of Popular Culture, as well as for her guidance and encouragement of this research paper. I would also like to thank Professor Eduard Vlad for providing valuable ideas and critiques related to the globalized world in which we live. Finally, I would like to thank my family and close friends for their constant support and encouragement throughout my study.

BIBLIOGRAPHY:

Chambers, Samantha Nicole Inëz. “Anime: From Cult Following to Pop Culture Phenomenon.”

The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications 3.2 (2012): 94-101.

“Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction 6/E.” *Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction 6/E*. Routledge, Web. 19 May 2014. <<http://www.routledge.com/cw/storey-9781408285275/s1/glossary/>>.

MacWilliams, Mark Wheeler. *Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime*. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2008.

Manion, Anne. *Discovering Japan: Anime and Learning Japanese Culture*. Diss. University of Southern California, 2005. <<http://www.chanpon.org/archive/manionthesis.pdf/>>.

Mirzoeff, Nicholas. *An Introduction to Visual Culture*. London: Routledge, 2009.

Steger, Manfred B. *Globalization: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Storey, John. *Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction*. London: Longman, 2009.

Filmography:

Bleach. Dir. Noriyuki Abe. Perf. Johnny Yong Bosch, Michelle Ruff, Stephanie Sheh. Studio Pierrot, 2004-2013.

Death Note. Dir. Tetsurō Araki. Japan: NTV, 2006.

Fairy Tail. Dir. Shinji Ishihara. Perf. Sayaka Ohara, Jamie Marchi, Stephen Hoff. A-1 Pictures, Satelight, 2009-2013.

Fullmetal Alchemist. Dir. Seiji Mizushima. Perf. Aaron Dismuke, Vic Mignogna, Romi Pak. Bones, 2003-2004.

Hellsing. Dir. Kohta Hirano and Duane Johnson. Perf. Jōji Nakata, Yoshiko Sakakibara, Fumiko Orikasa. Gonzo, Digimation, 2001.

Naruto. Dir. Hayato Date. Studio Pierrot: 2002-2007.

Naruto Shippuden. Dir. Hayato Date. Studio Pierrot: 2007-ongoing.

Pokemon. Dir. Satoshi Tajiri, Junichi Matsuda, and Ken Sugimori. Perf. Veronica Taylor, Rachael Lillis, Eric Stuart. 1997-ongoing.

Sailor Moon. Dir. Junichi Sato. Perf. Annelie Berg, Annica Smedius, Maria Weisby. Toei Animation, 1992-1993.

THE SHIFT TOWARD PUBLIC SPACE IN ROMANIAN ART AFTER 1989

Judit Balko, PhD, Student, University of Bucharest

Abstract: My presentation will explore the relationship between art and the public space focusing on the way new public art projects challenge the previously understood notions of public space and public art.

After 1989, Romanian artists and NGOs became interested in exploring and bringing new life to the public space and in the last twenty years an increasingly large number of projects addressed the issues of art in the public space. The growth of this practice, focused on redefining and re-examining the notion of art in the public space was slower in the nineties and faster after the year 2000. In this respect, in Romania, public art can still be considered a new artistic genre, although, in the last few years this practice have gained more attention and support.

My presentation will give an overview of the development of public art in Romania focusing on some of the challenges this practice has faced, and on several public art projects such as subREAL intervention "East-West Avenue," from 1990, and "Spațiul Public București | Public Art Bucharest 2007," curated by Marius Babias and Sabine Hentzsch, and organized by Goethe-Institut Bucharest. The investigation of this kind of art project offers a good perspective on the state of public space in post-communist Romania, where public space in both its physical dimension and as a space for debate and questioning authority suffered strong mutations in the last 20 years. New public art projects question the use and control wielded by state institutions over the urban public space, revealing that although public space is public in theory, it is still very much controlled by the municipality.

I will explore the issue raised by public art and public space in post-communism in conversation with theoretician such as Patricia Phillips, Raluca Voinea and Vintilă Mihailescu.

Keywords: public space, public art, post-communism

My presentation explores the relationship between art and the public space focusing on the new forms of public art, and on the growth of this practice in Romanian art after 1989. I will discuss public art project that have developed in Romania after the anticommunist revolution, artistic projects that bring into foreground controversial issues, and, in the same time, challenge the previously understood notions of public space and public art.

Public art is a complex and controversial field that includes various forms of artistic expression, from sculpture to performance, from permanent to temporary projects. For this reason the question "What is public art?" does not have a single, generally accepted, and definitive answer, not even in Western culture where this form of art has a history of almost fifty years and is surrounded by extensive and intensive discussions.

The situation is even more complex in Romania where new forms of public art have developed only after 1989 and this practice can still be considered a new artistic genre. This statement may seem questionable when Romanian public space is continuously filled with public sculptures. But, most of these public sculptures are monuments and memorials dedicated to important figures and significant historical events that need commemoration, and continue to use, with very little changes made toward a more modernist artistic expression, a "classical" formula for putting up a public art work. The term classical applies here both to the artistic expression (the use of the figurative, of conventional and idealized images, the

existence of a plinth, and the entire layout of the site), and the subject matter of the monument with its ideology: glorification or commemoration, with the purpose to affirm a past. The problem is that this past – one out of many possible reconstructions of history – is presented as *the* past.

Although monuments and memorials have remained vastly supported and generally accepted as the primary form of public art, alongside this practice, a new public art has emerge, and in the last twenty-five years an increasingly large number of projects addressed the issues of art in the public space. The growth of this practice was slower in the nineties and faster after the year 2000. The new public art projects are aiming to redefine and re-examine the notion of art in the public space, and in doing so these projects distance themselves from “classical” monuments and memorials. The importance of new forms of public art in contemporary culture is given by the fact that these projects are not trying to offer an idealized and unified image of ourselves and our past, but to voice our differences, to address controversial issues, to bring people together, and to strengthen communities. These projects question the notions of *public* and *public space*, by bringing into a sharp relief their multiple dimensions: the *public* dimension may refer to site, form of ownership, access or social engagement. From this point of view, traditional forms of public art, with few exceptions, are public because they are sited in a publicly owned space, accessible to everyone. These traditional forms of art, which mainly include monuments and memorials, represent the position of the state with regard to the people and the moments in the country’s history that must be celebrated and are celebrated with no concern for the public’s inclusion, the public’s needs and the way this public uses the public space. In other words, public space becomes an exhibition space used by state authority to affirm its values and construct a national identity and a national history.

The new forms of public art bring under scrutiny controversial issues that mark the post-communist society. A number of them reclaim public space as a space of debate and questioning contemporary issues such as democracy, the representation of national history or gender representations (as was the case of the *Public Art Bucharest 2007*¹ project, or Alexandra Pirici’s performances²), while other forms of public art address the issue of art in public space by putting forth the needs of a community (the case of several events organized by Generosity Attack – la Bomba Community Center in Rahova-Uranus; project *Cartier* – organized by Vector Association in Iasi; or the program *I love Bucharest* organized by Association in the Attic).

To counterweight the permanent public sculptures, many artists have turned to temporary art projects that can have a much greater freedom, flexibility of production and placement of the art work, and a more critical approach to contemporary issues. Moreover, these types of projects are not constrained to be “eternal,” which allows for a more specific and present-oriented message. Art critic Patricia Phillips strongly supports this approach and

¹ *Spațiul Public București | Public Art Bucharest 2007* was a pilot project organized by Goethe-Institut Bukarest in partnership with Romanian Cultural Institute (ICR) and Allianz Kulturstiftung.

² In 2011, artist Alexandra Pirici put under question the representation of the past in the heroic monuments that are installed in the public space, in the performance “*Dacă voi nu ne vreți, noi vă vrem*” (If you don’t want us, we want you) acted near the Carol I monument and the Rebirth Memorial dedicated to the anti-communist revolution, both of them located in the Revolutionary Square, Bucharest.

points out its positive aspects: “Ephemeral public art provides continuity for analysis of the conditions and changing configurations of public life, without mandating the stasis required to express eternal values to a broad audience with different backgrounds and often different verbal and visual imaginations. The errors of much public art have been its lack of specificity, its tendency to look at society – at the public – too broadly and simply. The temporary in public art is not about an absence of commitment or involvement, but about an intensification and enrichment of the conception of public” (303). Phillips considers that public art should give a more thorough attention to its public dimension that is less defined by its placement in a space that is accessible to everybody, or by its public funding, and more by the body of ideas and themes that the artist decides to bring into the public debate.

The public dimension of public art puts different and harder demands on the artist and raises questions that are hard to answer: What issues should public art address? Should public art strive for an “art of the widest possible relevance” (Phillips 194)? Is a work of art *public* if it does not please the audience? Who should select the work of art which will be sited in a public space? In this respect, the Romanian artists’ task to bring new life into the public space after 1989 was not an easy one. In communist Romania, public art was used only as an ideological tool for the benefit of the party in power and other form of public expressions were ruled out. The situation did not improved much in the first years that followed the regime change, albeit from different reasons. Romanian anthropologist Vintilă Mihăilescu, gives a possible answer to this situation, remarking that the public space in Romania failed to take shape due to the fact that after the communist period the public space was rapidly swallowed by economic and private interests: “The tragedy of Romanian cities, and especially in the case of Bucharest, was the transition from an almost complete state-controlled [public] space during communism to its almost unlimited privatization after 1990. [...] After the fall of communism and, partially, as an understandable (albeit completely disproportionate) reaction to it, common space was “freed” from the state’s control and transferred into private care. And, again, its meeting with the public has failed” (Mihăilescu, “Spațiul public în orașele din România”).

For this reason, in the nineties, public space interventions were few and far between, and mostly were initiated by artists as independent and temporary projects. These projects revealed the artists’ interest in the public space, but not as a long term commitment toward public art, but more as a secondary interest in their artistic practice. This was the case of subREAL³ intervention along “The Victory of Socialism Avenue,” from August 1990, titled “East-West Avenue.” The intervention consisted of 120 iron plates with handwritten inscriptions placed along the avenue that leads from the House of People, now the Parliament Palace (one of the largest building in the world for whose construction Ceausescu demolished an entire neighborhood) to Unity Square. The plates were inscribed with the name and trade of the workers who played a part in the erection of the Palace, and recall the small sign of commemoration that are placed on the site where a violent death has occurred. The artists wanted to bring into the public attention the unknown people who had lost their life for the construction of the building, which was only in propagandistic speech for the people, in

³ subREAL was founded in April 1990 by Călin Dan and Dan Mihălțianu. Iosif Király joined the group in February 1991. In August 1993 Dan Mihălțianu left subREAL, which operates since as an artist-duo.

reality it was, and still is, separated from the people by a thick wall, which speaks about the true relationship between the locus of power, which is inside, and the people, which are outside.

Another project, which also took place in the beginning of the nineties (1994), in Iași, drew attention to the poverty of the working classes that struggled to survive in the harsh period of economic transformations, that followed after the regime change, known as the transition period. In his project *Alexandru cel Bun (1994 - ...)* artist Matei Bejenaru observes and puts under question the state of the public space in Romania after 1989:

Just before Christmas 1994 I set up several home-made smoke boxes (for smoking pork) on a plot of unused land in the neighborhood, and invited the residents to use it. The meaning of the performance lay in the population's poverty. Many of the residents had lost their jobs after the fall of communism and they supplemented their food provisions with produce from their relatives' countryside households. My goal was to continue the project with a documentation of public spaces in the neighborhood once every ten years. In 2003, several such spaces in the city were taken over by building sites for the construction of Orthodox churches...(Bejenaru, "Alexandru cel Bun (1994..)")

The interests toward the public space among the Romanian artists grew after the year 2000, when a lot of NGOs were formed and many of them became supporters of public art projects. In the autumn of 2005, the Association in the Attic launched the public art program *I love Bucharest*, and developed, since then, a series of public and community art projects in Bucharest and in Constanța. In the framework of this program, inspired by other art projects such as *I love Berlin*, *I love Paris* and *I love New York*, the association organized educational projects, art interventions, public art projects and community art projects, aiming for an engaging, participative and democratic approach to art and public space.

The first decade of the twenty-first century has brought a change in regard to the art interventions in the public space. There have been fewer initiatives from independent artists and more initiatives from the NGOs whose aim has been to create a larger framework that sustains artistic interventions, debates, and interdisciplinary approaches to art, architecture and the public space. One of these projects was *Spațiul Public București | Public Art Bucharest 2007*, curated by Marius Babias and Sabine Hentzsch, which sought to open a wider debate regarding the public space and to raise awareness of the precarious condition of the public space in post-communist Romania. The project reunited several Romanian artists (Mircea Cantor, Anetta Mona Chișă / Lucia Tkáčová, Nicoleta Esinencu, H.arta, Daniel Knorr, Dan Perjovschi, and Lia Perjovschi) who produced a series of temporary interventions in the public space. From these projects I like to mention Dan Perjovski's performance *Monument (History/Hysteria 2)* which took place every day for a week at University Square, recalling the events that took place there in 1990, when the miners descended into the heart of Bucharest with the intention to suppress democratic protests against the neo-communist government of the time. The performance silently enacted a painful moment in our recent history through two performers, one representing a miner and one a student, that stood frozen in different positions, like a living snapshot of a past event. Perjovski's performance was an

anti-monument that put the spotlight on an event which because of its shamefulness should not be forgotten.

Organized by Goethe-Institut Bukarest, the project was initiated as a pilot project with the intention to be continued in the next years as a state supported program. Unfortunately, the state institutions were not interested in further backing the project, and for this reason, as a protest to the lack of response from them, the E-cart Association, through art critic Raluca Voinea, that was implicated in the organizational team, launched in 2009 *Departamentul pentru artă în spațiul public* (The Department for Art in the Public Space) with the aim to continue the discussions about art and the public space, even without the cooperation of state institutions.

In the next years other NGOs have succeeded in launching public art programs such as “Visible City”, organized by Alt Art Foundation in Cluj, since 2010, “Project 1990”, initiated by artist Ioana Ciocan in Bucharest, which was active between 2010 and 2014, Expanded Space public art program, developed in Bucharest by Volume Art Association since 2011, and “Waiting spaces” active in Timișoara since 2012 and initiated by Simultan Association and h.arta Group.

Implementing public art project is a difficult task even in Western countries, where this practice is encouraged by several funding programs, like “Percent for public art” decree that is active in most European countries, and in America. In Romania it is even more difficult because public space, in both its physical dimension and as a space for debate and questioning authority, suffered strong mutations in the last 20 years, and there is no interest on the part of state institution to support this form of art. Art critic Raluca Voinea, in an article written for *Arta* magazine in 2011, has drawn attention to the difficulties faced by those interested in activating in the public space: “It is interesting to notice that any form of public expression is closely monitored by the authorities, that the process of obtaining permission for any installation or action in the public space is a long and bureaucratic one, aimed at discouraging the solicitant from such demands and that it is the Commission for Monuments belonging to the Ministry of Culture, and/or the municipality who should approve such demands” (Voinea 26). The public domain where public art takes place is controlled by the municipality which is still reluctant to sustain new forms of public art, so much so that often public officials act like landlords that have to protect their property from vandals, and not like administrators of a public domain that must include and give access to everybody. Alongside the difficulties encountered when dealing with state institutions, the organizers of public art projects are having a hard time attracting financial support, because many public art projects address delicate and controversial issues that are uncomfortable for many people in state hierarchy. For these reasons, the development of public art in Romania is rather slow and this practice has still many obstacles to overcome.

In conclusion, I want to point out that although public art in Romania has had a hard time in establishing itself as an artistic genre, in the present, there is a growing interest toward the public space and the debate around this issue has become more significant.

Acknowledgments:

This work was co-financed from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/159/1.5/S/140863, Competitive Researchers in Europe in the Field of Humanities and Socio-Economic Sciences. A Multi-regional Research Network,

BIBLIOGRAPHY:

Bejenaru, Matei, *Alexandru cel Bun (1994...)*. Matei Bejenaru, Web, 23 September. 2014.

Mihăilescu, Vintilă, *Spațiul public în orașele din România*, Igloo, February 2006, Web, 10 June, 2014.

Phillips, Patricia, "Out of Order: the public art machine," *Artforum*, December, 1988

Senie, Harriet, Sally Webster, (ed.). *Critical issues in public art. Content, context, and controversy*, New York, IconEditions, 1992.

Voinea, Raluca, "The ground 0 of public sphere in Bucharest," *Arta* magazine. Bucharest, No.1/2011.

***TOMIS IN THE CONTEXT OF COMMERCIAL RELATIONS IN ORIENTAL
MEDITERANIAN (I-IV CENTURIES A.D.) FROM THE PERSPECTIVE OF
EPIGRAPHIC SOURCES***

Monica-Luminița Lău (Cozmei), PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The PhD thesis proposes a thorough analysis of the citadel of Tomis between I-IV centuries, during its most flourishing economical and trade period among the Greek cities. Of course, the issue has been addressed, but the novelty of the paper will lie in inserting the latest inscriptions discovered and in valuing Tomis as a fortress city and key link between the North of the Black Sea and Minor Asia and Asia. I treated briefly a few issues: the geography of Dobrogea in general, and Tomis especially, the great importance that it had for the development of the city and its historical importance, very briefly, the general history of the time and the position of the Roman Empire towards the area of the Left Pontus, a name acquired during the archeological research. The Romanization factors with specific features of this space, the interests of the Empire and the way of imposing them, the change of the province's status over the centuries, depending on all the factors taken into consideration will be the subject of my PhD thesis, from where I inserted these general considerations for one sub-chapter, "Political and economical realities". I will also deal, in detail, "The associations of sailors and carriers", factors of the economical development of Tomis and Scythia Minor, but also the link (which I will demonstrate) with Bithynia and Minor Asia and Asia. By default, I will emphasize during the thesis the idea of Romanization in the many issues that will arise from this historical phenomenon.

Keywords: *buffer zone, metropolis, trade circuit, navigators, carriers.*

Asociațiile de navigatori și transportatori

Cadrul geografic

După V. Pârvan¹, comentator a lui Ovidiu, Tomis este descris ca un oraș așezat pe un promontoriu stâncos, înconjurat din trei părți de ape; spre apus este apărat de tunuri și de aici se deschidea poarta care asigura legătura locuitorilor cu pământul dobrogean.

Ca noțiune geografică, cetatea Tomisului este poziționată central, la mijlocul teritoriului dintre Dunăre și mare, escală a navigatorilor,² numit Dobrogea, apoi Scythia Minor, în vremea dominației romane. Zona se află, din punct de vedere istoric, la interferența lumii romane cu cea greco-orientală. Tomis se înscrie între orașele greco-romane limitrofe Mării Negre, ca oraș principal al comerțului de tranzit. De aici s-au stabilit legături cu Asia Mică și provinciile orientale ale Imperiului. Limitele Tomisului au fost variabile dar sunt esențiale pentru a-i demonstra importanța: la Nord- malul de SV al lacului Siutghiol și actualul cartier Palazu Mare; posibilă e întinderea până la lacul Tașaul și râul Casimcea; la Sud- teritoriul se întindea până în apropierea fostului lac Agigea și actualul canal Dunăre-Marea Neagră; spre Vest-limita ajungea până la Constanța- Palas și Valu lui Traian, localitățile Basarabi și Poarta Albă; Poziția geografică i-a marcat evoluția dar și rolul imens

¹ D. M. Pippidi, *Din Istoria Dobrogei*, Editura Academiei R.P.R., București, 1965, p.295.

² Livia Buzoianu, Maria Bărbulescu, *Tomis comentariu istoric și arheologic*, Editura Ex Ponto, Constanța, 2012, p.12.

ca cetate de prim rang între celelalte cetăți ale Dobrogei, Tomisul fiind, la un moment dat, polisul conducător al alianței cetăților dobrogene. Încercăm să facem o analiză justă din punct de vedere istoric, folosind izvoarele epigrafice și, parțial, arheologice, relevând importanța orașului în zona vest-pontică. Nu se poate neglija poziția geo-strategică în cadrul Imperiului Roman și nici poziția Tomisului între alte cetăți antice. Poziția geografică, între Dunărea inferioară și Marea Neagră i-a oferit Dobrogei (zona în care se vor dezvolta și viitoarele cetăți grecești), atributele unei regiuni cu posibilități propice vieții dar și cu frământări, din punct de vedere istoric. Tocmai acestea îi vor marca evoluția, ca parte integrantă, în vatra carpatodunareano-pontică³. Asezarea geografică i-a înlesnit posibilitatea de a avea legături cu alte regiuni geografice: Asia Mică și chiar Siria și Egiptul.

Desigur, nu vom lua istoria de la începuturi. O parte din evenimentele marcante ale perioadei au fost deja descrise, însă câteva considerațiuni limitrofe, de ordin general, se merită a fi menționate. Cetatea se dezvoltă după înființarea așezării de la Axiopolis⁴ deși informațiile cu privire la dezvoltarea ca cetate de la statutul de simplu emporion sunt sărace.⁵ Dintr-o decoperire de fragmente de amforă din Chios⁶, asemănătoare cu cele de la Histria se deduce întemeierea Tomisului ca și colonie milesiană încă din sec VI î.e.n. Memnon, citat în "Tomitana", aduce în atenție un prim text în care e menționat litigiu între Byzanț și Callatis (se încearcă alianțe cu heraclioții) pentru emporionul Tomis, inițial aparținând de Histria⁷. Concluzionăm interesul pentru acest oraș încă din secolul III î.e. n. A fost chiar un război⁸ în care callatienii vor fi învinși și după care își vor pierde statutul de lider. Acesta e momentul în care Tomis își consolidează statutul care va rămâne în istorie- cetate de prim- rang între cetățile grecești, reprezentând zona Scythia Minor între orașele mari ale Imperiului. Desigur, frontiera la Dunăre a adus în atenția romanilor și ținutul Dobrogei. Zona va fi Scythia Minor, o provincie care va aduce de două ori mai multe trupe ca în restul graniței, deși avea o treime din totalul acesteia.

Dezvoltarea urbană=semn al stabilității și dezvoltării economice

În horothesia lui Laberius Maximus de la Istros, cetatea care ne interesează, Tomis, apare capitala provincială deci se presupune că era *civitas libera* chiar de la începutul perioadei imperiale. Statutul de *stipendiaria* este întărit de prezența neîntreruptă a unei garnizoane romane între domnia lui Vespasianus și cea a lui Traianus. Schimbarea totală în *civitas libera* este semnalată la Antonius Pius (de la Hadrianus nu mai sunt semnalate unități militare). Devenită metropolă a Pontului Stâng unitățile militare vor fi o permanență în timpul domniilor lui Marcus Aurelius și Severilor, necesare și datorită prezențelor barbare. Cel puțin în prima jumătate a secolului I d.Chr. până la Vespasianus și după Traianus, la Marcus Aurelius, Tomis are un statut superior. O dezvoltare remarcabilă va avea loc din punct de

³ Rădulescu, Bitoleanu, *Istoria românilor dintre Dunăre și mare Dobrogea*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979, p.15.

⁴ Iorgu Stoian, *Tomitana*, Editura Academiei R.P.Române, București, 1962, p.20.

⁵ Mihai Barbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Serban Papacostea, Pompiliu Teodor, *Istoria României*, Editura Corint, București, 2005, p.167.

⁶ Idem, 168.

⁷ Idem, 168.

⁸ Iorgu Stoian, *Tomitana*, Editura Academiei R.P.Române, București, 1962, p. 21.

vedere economic iar suportul acesteia îl constituie și relațiile stabile cu Imperiul, cu autoritățile imperiale și cu împăratul însuși. Perioadele remarcabile de dezvoltare urbană vor avea loc în timpul împăraților Traianus și Marcus Aurelius, vor fie etape de reorganizare sau de reconstrucție după marile conflicte militare. De aceste măsuri beneficiază cetățile de pe malul pontului, deja existente dar și așezările din interior, (22 de așezări plus opt cetăți grecești, dintre care Marcianopolis și Nicopolis ad Istrum întemeiate de Traianus). Organizarea Moesiei va schimba sensul raporturilor comerciale: sunt atrase în schimburile economice provinciile de la Dunărea de Jos, consumatoare, la circuitul comercial al Mediteranei.⁹

Relațiile comerciale fac parte integrantă din ansamblul dezvoltării legăturilor dintre Italia și Asia fiind descrise trei sectoare¹⁰: pontic, Asia anterioară și Asia Mică¹¹. Via Egnatia realiza legătura cu Asia Mică și regiunea siro-palestiniană, căile comerciale din Balcani și gurile Dunării fiind orientate spre porturile din Marea Thracică. Centrele comerciale principale erau: Aquileia, Tomis și Thessalonika. Era asigurat traficul de mărfuri spre zona balcanică și dunăreană. Relațiile economice dezvoltate cu Asia Mică și Siria de către cetățile grecești și mai ales de către Tomis, aici pe țărmul de vest al Mării Negre se fortifică mai ales după trimiterea unui număr mare de soldați ai Imperiului Roman, aduși din Orient pentru paza frontierei Dunării de Jos.¹² Nu se poate discuta despre derularea evenimentelor istorice fără încadrarea zonei vest-pontice în zona de interes a Romei. Cele două aspecte sunt strâns legate și vor da, împreună, toate consecințele istorice ce decurg din îmbinarea lor. Etapele de dezvoltare a regiunii vest-pontice sunt încadrate în etapele politicii orientale a Romei.¹³

Cetățile vest-pontice se dezvoltă economic, în funcție de dependența față de Mitridahes sau Imperiu. Criza mitridathică revitalizează, contrar așteptărilor, zona din punct de vedere economic. Traficul de mărfuri din regiunea pontică și egeeană este descris în regulamentul vamal al provinciei Asia (*nomos telous Asias*).

Cetăților grecești și implicit Tomisului li se impune un alt tip de alianță, cu Roma, *Civitas foederata*. Abuzul constă în alipirea alianței la Macedonia iar măsurile guvernamentale fiscale subliniază criza care apare și disensiunile. Tomitanii primesc și obligația de a nu interveni în favoarea dușmanilor Romei. Romanii, însă, își ating obiectivul de expansiune și atragere în sfera de dominație directă. Considerațiunile Romei, desigur, sunt multiple: văzută, inițial, ca “tampon” între Imperiu și pericolul migrator¹⁴ aici vor fi cantonate trupe militare care, desigur, vor schimba nu doar aspectul cât și statutul zonei. Apoi, va fi ieșirea la mare. Aceasta va face nu o simplă provincie romană din Scythia Minor ci liantul cu Asia¹⁵. Apărută de propria natură, marină, Pontul Euxin va deveni “mare nostra”= lacul de cantonare a corabiilor și schimb naval. Pericolele care ar fi venit nu ar fi afectat direct

⁹ Octavian Bounegru, *Economie și societate în spațiul ponto-egeean (sec. II A.C.-III P.C.)*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2003, p.20.

¹⁰ Idem, p.58

¹¹ Idem, p.58.

¹² Pontica nr. 5\1972 (I. Barnea)

¹³ Octavian Bounegru, *Economie și societate în spațiul ponto-egeean (sec. II A.C.-III P.C.)*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2003, p.60.

¹⁴ Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Pompiliu Teodor, *Istoria României*, Editura Corint, București, 2005, p.51.

¹⁵ Jean Rouge, *La marine dans l'antiquite*, Presses Universitaires de France, Paris, 1975, p.175.

Roma și ar fi putut fi contraatacat fără deranjul din apropierea țărmurilor dragi. O poartă de ieșire dar și de apărare- acesta va fi statutul zonei în perioada Imperiului Roman iar Tomis va fi liderul zonei. Privilegiată poziție și în același timp obligantă pentru tomitani. Factorii de progres se referă, pentru toate coloniile grecești, la întreaga activitate comercială dar și la organizarea, relațiile inter-cetate împreună cu includerea în sistemul roman de apărare a viitoarelor granițe ale imperiului. Zona va fi pentru Imperiu, o sursă de bogăție, în primul secol, d. Chr., ducând, în timp, la dispariția economiei rurale¹⁶. Tomis merită o atenție aparte deoarece dezvoltarea s-a produs în condiții nu tocmai pașnice: invaziile popoarelor migratoare, atragerea în sfera de influență apoi de decizie a Imperiului Roman, competiția, probabil, cu surorile-cetăți din Pontul Stâng. Stratificarea societății, desprinderea de orânduirea primitivă, apoi sclavagistă completează tabloul acestui oraș puternic, culminând cu demos-ul care luptă pentru instaurarea unui regim democratic¹⁷. În plan real, Tomis va pierde unele atribute ale propriei independențe în fața Romei, așa hotărăște oligarhia tomitană deoarece ansamblul poziției centrale a Tomisului față de orașele surori părea avantajos din toate punctele de vedere. Se arată acest lucru prin monumentul de la Adamclisi, prin emisiunea de monede cu chipul împăratului. Era o formă clară de supusă postură, însă altă atitudine față de colosul numit Imperiu Roman nici nu se putea. Interesul imperiului se manifestă și în Scitia Mică. Dobrogea devine bază de operații militare, post de observație în serviciul politicii romane în bazinul Mării Negre și Orientul Apropiat.

Romanizarea- proces care determină dezvoltarea economică a Scythiei

Din cele 28 inscripții găsite pe teritoriul Dobrogei¹⁸ datate între 103-246 p.C., deducem interesul Imperiului de a organiza comunități – “cives Romani qui negotiantur” sinonim cu “cives Romani qui consistent”. Acestea vor avea **rol de avangardă** în ceea ce privește politica orientală a Romei, după care rol de stabilizare al aceleiași politici. Romanii au pus factorul uman, în aceste provincii printre care și Dobrogea, pe unul din primele planuri ale romanizării. Astfel au fost descoperite inscripții (276 p. C. dar și pe timpul lui Constantin cel Mare)¹⁹ care demonstrează organizarea comunităților de negustori romani. Accesul la magistraturile locale oferă certitudinea că erau rezidenți în Dobrogea. Procesul de integrare și de apărare a propriilor drepturi face obiectul unei alte discuții; dorim să subliniem, doar, elementele romanizării specifice acestui spațiu și că nu putem afirma o nonasimilare ca în alte zone cucerite de romani. Caracterul comercial al acestor comunități ne dă indicii clare în cel puțin două direcții: dezvoltarea comercială a Dobrogei și stabilitatea impusă situației de fapt. Primul mare efect al cuceririi Daciei în urma războaielor daco-romane, pentru Dobrogea, a fost includerea, ca un tot unitar, în atenția împăratului Traian. Noua organizare, de la nord de fluviu, lasă să se vadă acest fapt. Teritoriul vechii Dacii împreună cu vechea provincie Moesia Inferior formează o zonă de apărare puternic organizată, cu garnizoane și trupe auxiliare.

¹⁶ Michel Ivanovic Rostovtseff, *Histoire Economique et sociale de L'Empire Romain*, Editions Robert Laffont, S.A., Paris, 1988, p.252.

¹⁷ Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Serban Papacostea, Pompiliu Teodor, *Istoria României*, Editura Corint, București, 2005, p.51.

¹⁷ Jean Rouge, *La marine dans l'antiquite*, Presses Universitaires de France, 1975, p.175.

¹⁸ Octavian Bounegru, *Economie și societate în spațiul ponto-eggean (sec. II A.C.-III P.C.)*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2003, p.20.

¹⁹ Idem, p.124.

Flota se mărește, se procedează la o reorganizare a drumurilor. Pe malul stâng al Dunării sunt înființate capete de pod de la Bărboși, la Gura Siretului; de la Orlovka-cartal, în fața Isacei (Noviodunum): de la gura Ialomiței, în fața cetății Carsium- Hârșova; de la Dichiseni, peste drum de Altium (Oltina). Zona Moesiei inferioare capătă altă configurație și alt statut: dezvoltarea acesteia are loc în toate sectoarele de pe uscat și apă, se crează și se întrein legături economice și comerciale cu zonele limitrofe, totul fiind în noua arie de influență romană. După Traian, sub Antonini și Severi găsim aceeași tendință- de fortificare și întărire a zonei. Tomisul se auto-intitulează: “oraș de căpetenie al întregului Pont Stâng”, fiind reședința federației pontice iar orașele vest-pontice sunt încadrate în noua politică imperială. Dovezile sunt arheologice, epigrafice și numismatice.

Sec II e. n poate fi numit un secol al păcii - Pax Romana.

Prin documentarea de față sperăm să putem clarifica unele aspecte completând informațiile deja existente. Vrem să demonstrăm că *înființarea asociațiilor ulterioare a avut o bază de producție și schimb și s-a produs ascendent, funcție de factorii socio-politici*. În sprijinul acestei afirmații vine și **emisii de monede**. Analogii cu emisiuni monetare locale de bronz care sunt din timpul lui Augustus și Antonius Pius, scad pe vremea lui Marcus Aurelius și încetează în timpul lui Filip Arabul desigur ca urmare a tulburărilor externe; totuși sunt de semnalat moneda histriană de la Năvodari și moneda tomitană de la Valea Seacă, care atestă, împreună cu inscripția de la Palas relația cu Egiptul; tezaurul de monede republicane romane, două monede pontice descoperite la Schitu; denar republican roman la Poarta Albă.

INSCRIPȚII:

- inscripția care-i atestă pe romani și laici ca și *consistensis*, dovada că romanii s-au ocupat cu comerțul;
- inscripția care menționează o asociație religioasă orientală, *dumus* din vicus Clementianensis de la M. Kogălniceanu care demonstrează legătura între Tomis și Ulmetum;
- doi armatori tomitani²⁰, unul fiind Theokrites a lui Theokritos de pe o piatră de mormânt care ne arată și meseria sa de *naukleros*;
- alte două inscripții care semnalează existența unor asociații de armatori tomitani;²¹. Aceleași asociații și pentru vestul Mării Negre și pentru Bithinia înseamnă un spațiu comercial cu organizare comună;
- inscripția de la Agigea care semnalează un veteran (ipotetic) al legiunii a XIIIa Gemina, dovadă a unor relații cu Dacia;
- ca și o inscripție care atestă un cetățean originar din Nicomedia. Inscripția în cinstea lui T. Iulius Capito, senator onorific al orașului ca și conducător al vămii tracice (*ripa Thraciae*) după unificarea în sec. al II-lea e.n. cu vama ilirică (*publicum portorium Illyriæ utriusque et ripae Thraciae*); aici exista un birou al acestei circumscripții vamale;
- semnătura lapicidului de la Urluchioi (poate inscripția este a Tomisului?);

²⁰ Octavian Bounegru, *Economie și societate în spațiul ponto-eggean (sec. II A.C.-III P.C.)*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2003, p.64

²¹Idem, p. 65.

- atestări epigrafice ale unor negustori străini stabiliți la Tomis: casa alexandrinilor în care este menționat un negustor de vinuri alexandrine care ridică la Tomis un templu în cinstea lui Sarapis- relații bune comerciale între Tomis și Alexandria;
- menționarea lui Hermogenes²², cu dublă cetățenie, tomitană și a orașului Fabia Ankyra.
- menționarea a doi emporoi, Stratokles și Metrodoros a lui Gaius originari din Prousius ad Hypios;²³
- din ISM II aflăm și lista bithinienilor atestați epigrafic la Tomis , Histria și Callatis, Odessos²⁴ dar și în interiorul provinciei: Nicopolis ad Istrum, Phippopolis, Serdica.
- stabilitatea în dublu sens adică și în ceea ce privește stabilirea negustorilor la Tomis și în Bithinia, după lista străinilor stabiliți aici și originari din orașele bithiniene: Titus, Nicomedia, Heraclea și Caesarea și alte orașe aflate în apropierea provinciei: Abounoteichs din Galatia sau Tiana și Mazaca din Cappadocia.²⁵
- oikos, specific doar acestei zone, menționat la Tomis, Nicomedia și Amastris, ne arată legătura comercială dintre cele trei centre;
- inscripțiile de la Nicomedia și Amastris a unor *presbyteroi* și *prostates* confirmând modul de organizare după modelul elenistic.
- inscripția de la Serdica care menționează dubla componență a unei asociații de mici producători și comercianți, după model elenistic, “produzentenhandler”;²⁶

Documente care atestă asociații comerciale: casa Alexandrinilor, colegiul armatorilor tomitani sau armatori izolați.; mențiuni despre activitatea agoranomilor, asimilați de arhonții portului de la sfârșitul epocii elenistice; un document epigrafic care reglementează măsurile luate în comerțul tomitan; un document local care arată răspunderea agoranomilor pentru verificarea pondurilor tomitane²⁷; care aparțin acum sistemului roman. Tomisul are o activitate comercială superioară celorlalte cetăți grecești în primul rând datorită portului. Dezvoltarea portului este menționată într-un document de epocă elenistică și altul de epocă romană, atestat arheologic prin descoperirea edificiului gurilor Dunării. Documentele care atestă relații cu Asia Mică, Egipt sau Dacia, de la Cumpăna;

Dacă ar fi să rezumăm câteva **trăsături** în privința segmentului istoric pe care îl dedică istoria zonei Pontului stâng, sec. I-IV d.Chr., privind aspectele discutate în acest capitol ar fi:

1. Conviețuirea structurilor elenistice și romane: semnalată și în alte lucrări de referință²⁸. Au coexistat structuri comerciale de tradiție elenistică cu asociațiile de negustori- *cives Romani consistentes*, atât pe lângă centrele militare de pe limes cât și în așezările rurale și litoralul vest-pontic. Ex: *cives Romani consistentes* Callatis atestată de pe timpul împăratului

²²Idem, p. 66.

²³Idem, p. 66.

²⁴ Idem, p.67.

²⁵ Idem, p. 67.

²⁶ Octavian Bounegru , *Economie și societate în spațiul ponto-egeean (sec. II A.C.-III P.C.)*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2003, p.72

²⁷ Al.Suceveanu, *Viața economică în Dobrogea romană sec I-III e.n.*, Editura Academiei R.S.R., București, 1977, p.122.

²⁸ Octavian Bounegru, *Economie și societate în spațiul ponto-egeean (sec. II A.C.-III P.C.)*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2003, p.71

Traian. Fenomenul devine normal în contextul prezenței romane în acest spațiu și al tendinței romanizării.

2. Comunități organizate inițial din punct de vedere religios dacă ne referim la inscripția de la Tomis unde găsim o stelă a Cavalerului Trac²⁹, care cuprinde lista străinilor (negustori) stabiliți la Tomis originari din Bithinia: Nicomedia, Heracleea, Caesarea, Titus sau provinciile Abounteichos din Galatia sau Tiana și Mazaca din Capadocia.

3. Protejarea intereselor comerciale orientarea comerțului s-a făcut către centrele: Prousius ad Hypios, cu o importantă activitate comercială în bazinul egeean prin portul Dia³⁰, Niceea și Nicomedia. Nicomedia-Tomis este menționat ca linie maritimă stabilă³¹ comercială între Asia Mică și spațiul vest pontic și dunărean, menționată și în Edictul lui Dioclețian. Totuși nu era un comerț specializat, funcție de tipul de mărfuri; de asemenea era un comerț care se desfășura după cererea-oferta pieței.

4. Tendințele centripete și centrifuge; menționate recent³² cu referire la zona de activitate comercială: centripete, în ceea ce privește raporturile dintre orașele vest pontice și Bithinia; tendințele centrifuge sunt definite în privința direcțiilor comerciale atât în interiorul provinciilor balcanice și dunărene³³ cât și în provinciile orientale. Exemplu sunt rutele maritime între Nicomedia sau Prousius ad Hypios și Tomis ce făceau legătura între zonele orientale și cele vest pontice și dunărene. Tomis era centrul acestor legături asigurând tranzitul mărfurilor dinspre Moesia spre Asia Mică.³⁴

5. Comerț accentuat pe lângă centrele militare

Nu putem discuta despre așezarea populației romane în zonă separat, doar pentru Tomis. Fenomenul s-a produs încă din timpul lui Traian. Comunitățile de *cives Romani consistentes Callatis* atestate, impuse în această zonă s-au dezvoltat în sistem circular, pe lângă așezările civile de lângă centrele militare de pe limes. Prin extindere, acestea se găseau și pe litoralul vest pontic dar și pe lângă așezările rurale din interiorul provinciei.³⁵

6. Tipul de producători asociați modelul este unul specific asociațiilor de armatori, doar acestei zone- *oikos*, asimilat unor *corpora naviculariorum-Para Abounteichos din Galatia sau Tiana și Mazaca din Capadocia*.

7. Dezvoltarea Tomisului diferit în perioade diferite, funcție de conotațiile militare și economice; O evoluție grafică a acestui oraș îi arată rolul **ascendent** în care liniile militare se împletesc cu dezvoltarea comercială și politică a Imperiului roman, de a acapara, prin extindere, zonei Asiei Mici, desi, in prima etapa Imperiul nu a fost de accord cu extinderea legaturilor cu Asia Mica.³⁶ Am putea divaga în alte două direcții: prima cea în care Tomisul și

²⁹ Idem, p.67.

³⁰ Idem, p.67.

³¹ Idem, p. 68.

Jean Rouge, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Mediterranee sous l'Empire romaine*, Paris, 1966, p. 418

³² O.Bounegru, *Economie si societate în spațiul ponto-egeean (sec. II A.C.-III P.C.)*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2003, p.69.

³³ Idem, p.71.

³⁴ Idem, p.71.

³⁵ Octavian Bounegru, *Economie și societate în spațiul ponto-egeean (sec. II A.C.-III P.C.)*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2003, p.71

³⁶ Michel Ivanovic Rostovtseff, *Histoire Economique et sociale de L'Empire Romain*, Editions Robert Laffont, S.A., Paris, 1988, p.272.

Pontul stâng fac legătura cu zona amintită, iar a doua, dezvoltarea implicită a provinciilor Moesia și Thracia. O altă subliniere ar fi că Imperiul Roman s-a folosit de activitatea comercială ca sprijin în cucerirea zonelor amintite, a avut, în afara spațiului Pontului Stâng aceeași politică de infiltrare și apoi de dominație. Aspectul pozitiv este clar-romanizarea. Prezența și semnalarea asociațiilor de armatori pe care le-am putea defini ca suport a activităților comerciale în spațiul din vestul Mării Negre și Bithinia demonstrează încurajarea activităților comerciale și a transportului maritim, ca parte a procesului de romanizare. Interesul asociațiilor era fiscal, de a beneficia de imunitatea asemănătoare celor egiptene. Desigur dezvoltarea unui sistem de asociații a navigatorilor și transportatorilor s-a făcut pe etape: prima, în care totul era sub efectul hazardului, la mila Domnului, obiectul comerțului fiind produse de bază alese aleatoriu fără un plan stabilit, la fel făcându-se și transportul acestora; navigația era lentă, folosindu-se puterea vântului. Nu depindea de piață și nici nu o reglementa. Marinarii antici, de asemenea aveau de înfruntat foarte multe obstacole, începând cu cele naturale, apoi lipsa instrumentelor tehnice necesare.³⁷ A doua etapă o reprezenta organizarea sub mai multe aspecte: a produselor transportate, navigatorul decidea, astfel, consumul, dar și a siguranței navei și a măsurilor luate pentru transportul propriu-zis de *curators* fiind un transport pregătit.

Constituția corpului armatorilor și navigatorilor: armator, *magister navium*, era proprietar al unei nave sau căpitan, *gubernator*, al unei nave. Putea să-și facă propriul transport sau s-o închirieze³⁸. Situația de egalitate între cele două funcții-poziții a fost clară în epoca Principatului din sursele epigrafice deținute, papirii din Egiptul ptolemeic.³⁹ *Navicularius* putea să însemne atât un mic proprietar de navă cât și un mare transportator care avea mai multe nave și care putea avea mai multe tipuri de relații comerciale. Erau cetățeni ai elitei orașului, uneori peregrini, rar de condiție servilă.⁴⁰ Asociațiile navigatorilor, distincte prin activitate și poziție socială, se numeau *corpus* sau *collegium*, denumite prin *corpus habere* (constituirea unor asociații). Diferența dintre societățile profesionale și cele de exploatare, *societates*, era juridică. Apărarea propriilor interese, colaborarea, sediul propriu îi făcea „un stat în stat”, conduși de un *patronus* sau *magister* dar și cu personal în funcții diferite: *curatores*, *quaestores*, *apparitores*, *defensores*.⁴¹ Relațiile se intersectau, funcție de tipul serviciului solicitat: închirierea navelor de conductor, statului (locatar); Imunitățile fiscale oferite, dreptul la cetățenie, constiutirea unor privilegii cu statut special⁴² erau alte avantaje pentru navigatori și transportatori. În secolele pe care le discutăm, I-III d. Chr., numărul asociațiilor de navigatori a crescut continuu, ca urmare a privilegiilor oferite și implicit a autonomiei de care se bucurau. Statul îi răsplătea pentru serviciile aduse, pentru aprovizionarea orașelor, pe măsură. În epoca Severilor atitudinea statului se schimbă prin impunerea întâietății serviciilor oferite statului. Aceste măsuri devin clare din sec IV d. Chr.

Categorii de navigatori:

³⁷ Jean Rouge, *La marine dans l'antiquité*, Presses Universitaires de France, Paris, 1975, p. 17.

³⁸ Octavian Bounegru, *Comerț și navigatori la Pontul Stâng și Dunărea de Jos (sec. I-III p. Chr.)*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2008, p.53.

³⁹ Idem, p. 54

⁴⁰ Idem, p.57

⁴¹ Idem, p.60

⁴² Idem, p. 61

În zona Tomis sunt menționați: asociație de armatori tomitani⁴³ în timpul lui Antonius Pius, o asociație a alexandrinilor stabiliți la Tomis (160) dar și menționarea lui Philokles al lui Chereostos, posibil tot o asociație.

Termenii de desemnare: Thiasoi, Eranoi, Synodoi, Koina, frecvent folosit fiind koinon. Remarcăm diferențe de organizare între epoca elenistică, cu inscripții din zona egeeană și epoca imperială (aici sunt descoperite inscripțiile din zona pontică)⁴⁴.

- remarcăm la Tomis inscripția onorifică dedicată lui Sarapis, împăratului Antonius Pius și lui Marcus Aurelius cu prilejul unui altar în templul lui Serapis⁴⁵;

- o inscripție care-l numește pe Theocritos al lui Tehocritos, proprietar al unei nave, care se găsește în stela funerară care-i aparține;

- este amintit și Hermogeneses, originar din Fabia Ancyra căsătorit cu Hermione de origine greacă.

- inscripție fragmentară care menționează un armator fără să i se cunoască numele;⁴⁶

După menționarea individuală deducem autonomia asociațiilor de navigatori din Pontul Stâng. Se presupune că asociațiile de tip *oikos* ar fi fost integrate anonei, cel puțin în marile orașe - baze de aprovizionare ale armatei. Astfel, se va continua, cel puțin teoretic, tradiția asociațiilor elenistice și în epoca romană. Bineînțeles că fiecare zonă va avea propriile caracteristici de dezvoltare, diferă legătura cu asociațiile de transportatori fluviali și, clar, în cazul Tomisului legătura cu celelalte orașe porturi ale Mării Negre: Trapezunt, Sinope, Amastris și Nicomedia; Alexandria (oraș-port), punct nodal de legătură cu Roma, Efes, Thessalonika, Salona.⁴⁷ Orașul Tomis are, datorită posturii de oraș-port o importanță decisivă în legătura cu Mediterana orientală și, mai departe, cu Asia Mică și Asia. Prezența a trei asociații de armatori indică, prin factoriile alexandrine, legăturile permanente cu zonele de interes. Concluzionând, asociațiile care-și continuă tradiția elenistică în epoca romană sunt mai ales, pentru spațiul vest pontic și egeean. Gruparea acestora s-a făcut după motivații economice, însă care aveau la bază interese religioase culturale comune.⁴⁸ Specificul acesta îl găsim în asociațiile din străinătate grupate după criteriul etnic.

BIBLIOGRAFIE :

Bounegru, Octavian - *Comerț și navigatori la Pontul Stâng și Dunărea de jos (sec. I-III p. Chr.)*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2008.

Bounegru, Octavian- *Economie și societate în spațiul ponto-egeean (sec II a. Chr.- III p. Chr.)*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2003.

Buzoianu, Livia; Bărbulescu, Maria- *Tomis, comentariu istoric și arheologic*, Editura Ex Ponto, Constanța, 2012.

⁴³ Idem, p.65

⁴⁴ Idem, p.69

⁴⁵ Idem, p.70.

⁴⁶ Idem, p.78.

⁴⁷ Idem, p.76.

⁴⁸ Idem p.76.

Petolescu, Ctin. C.- *Dacia-un mileniu de istorie*; Editura Academiei Române, București, 2010;

Pippidi, D. M.; Berciu, D. - *Din Istoria Dobrogei vol 1*; Editura Academiei R.P.Române, București, 1965.

Rostovtseff, Michel Ivanovic - *Histoire Economique et sociale de L'Empire Romaine*, Oxford University Press, 1957; Edition Robert Laffont, S.A., Paris, 1988.

Rouge, Jean -*La marine dans l'antiquite*, Presses Universitaires de France, 1975.

Stoian, Iorgu- *Tomitana. Contribuții epigrafice la istoria cetății Tomis*; Editura Academiei R.P.Române, București, 1962.

Suceveanu, Al. - *Viața economică în Dobrogea romană (secolele I - III e.n.)*, Ed. Academiei R.S.R, București, 1977).

Notă: Această lucrare a fost publicată cu sprijinul financiar al proiectului:

“Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU 159\1.5\S\133652, finanțat prin Fondul Social European Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;

DIPLOMACY AND TOLERANCE IN THE THOUGHT OF ERASMUS OF ROTTERDAM

Liviu-Iulian COCEI, Ph.D. Student, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași

Abstract: Diplomacy is a technique that covers various fields: from history and international relations to psychology and philosophy. It is the landmark of freedom of speech and thought. In the Renaissance, when religious censorship banned many books on the grounds of blasphemy, heresy, or impiety, the risk of being banned or even burned at the stake was very big. In this circumstances, very few scholars achieved to express their thoughts without being punished. Amongst humanists, Erasmus of Rotterdam, a Dutch scholar, has been an example of teacher and social critic, mostly because of his subversives techniques of writing. Also, the fact that, despite he was so ironic with the abuses of the Catholic Church, he kept his distance from Luther`s Reformation, has been a proof of his independent mind and profound wisdom. The main goal of this paper is to reveal the symptomatic middle way that Erasmus emphasized in his work through the looking glass of irony, especially in The Praise of Folly.

Keywords: diplomacy, folly, humanism, irony, tolerance

În timpul Renașterii, interesul pentru cunoașterea și ameliorarea naturii umane se remarcă și la Erasmus din Rotterdam. Întrucât teologia scolastică transformase creștinismul într-un sistem de idei dogmatic, mult prea lipsit de simțul realității, Erasmus va încerca să-i opună o viziune mai puțin abstractă, în acord cu natura umană în toată complexitatea ei. Astfel, el își îndreaptă atenția către om, ținând să-i dezvăluie deopotrivă măreția și lipsurile. „Prințul umaniștilor”, după cum a fost numit Erasmus, considera că omul e un fel de „divinitate pământescă” și că e „cel mai sfânt altar pentru toate, el este ancora sacră pentru orice”¹. Plasând omul în centrul intereselor sale de cercetare, Erasmus modifica semnificativ concepția medievală despre condiția umană, dar și despre divinitate. În lumina reconsiderărilor sale antropologice, autorul răspundea cu o ironie înțeleaptă prigoanei plăcerilor instrumentate de creștinii habotnici. Prin vocea lui Hedonius, personaj al dialogului *Epicurianul*, Erasmus vrea să demonstreze „că nu există oameni mai epicurieni decât creștinii pioși”². Cu toate că fug de plăcere, căindu-se pentru păcate și supunându-și corpul la tot felul de suferințe (potrivit ideii că patimile îndurate de Iisus Hristos trebuiesc imitate de orice credincios adevărat), creștinii dovedesc, în mod paradoxal, că nu există o mai mare „plăcere” decât aceea de a suporta cu stoicism drumul sinuos către mântuire.³

Unul dintre principalele țeluri ale umanistului renaștivist a fost acela de a „reforma” Biserica, atât în spiritul creștinismului timpuriu, cât și în cel al ideilor filosofice ale Antichității greco-romane. Față de Luther, care era un reformist hotărât să se despartă de catolicism, Erasmus a fost un reformist de alt gen, care intenționa să îndrepte fără să producă vreo ruptură ideologică: „După el [Erasmus], nevoia redeșteptării credinței și epurarea religiei

¹Erasmus, *Despre război și pace*, Editura Științifică, București, 1960, p. 45

²*Idem*, „The Epicurian”, în *The Colloquies of Erasmus*, trad. Craig R. Thomson, University of Chicago Press, Chicago, 1965, p. 538 *apud* Stephen Greenblatt, *Clinamen. Cum a început Renașterea*, Humanitas, București, 2014, p. 278

³În fond, durerea este foarte apropiată de plăcere, ceea ce le desparte ținând, de cele mai multe ori, de opțiunile personale ale subiecților, exact ca în cazul expresiei sentimentului estetic, care, diferă de la om la om, în funcție de experiența și propria viziune a fiecăruia.

nu presupunea nici schisma, nici maniera forte și n-a acceptat niciodată să se despartă de o Biserică căreia îi denunțase totuși tarele. Începând din 1526, el propune, printre primii, o toleranță provizorie dar legală, cu sancționarea imediată a principalelor abuzuri ale Bisericii. El aspiră să reducă dogma la un mic număr de articole și să lase restul la libera alegere [...]”⁴. Altfel spus, temperând firile belicoase, Erasmus se distinge ca fiind un bun „mediator”, capabil să aplaneze conflictele și nicidecum să le exacerbeze. Din această cauză, după cum bine scrie un cercetător al „avocaților Reformei”, „el [Erasmus] se opune în mod categoric oricărei rupturi violente de Biserica existentă, străduindu-se să o transforme mai degrabă din interior”⁵.

Așadar, dincolo de invectivele și de admonestările pe care le-a adresat clerului sau slăbiciunilor umane în general, Erasmus era totuși adeptul păcii și al toleranței. Adversarii săi reali nu erau nici reprezentanții Bisericii, nici cei ai celorlalte instituții ale statului, ci fanatismele și războaiele pe care aceștia le provocau și le întrețineau prin intermediul ideologiilor proprii. De aceea, în cadrul acestei lucrări, vom analiza trăsăturile nobilei deriziuni pe care Desiderius Erasmus a explorat-o cu atâta entuziasm în lupta sa cu prejudecățile timpului. Remarcăm, înainte de toate, faptul că, asemeni altor umaniști ai Renașterii, autorul olandez a răspândit, nu fără ironie, ideea „întunecatului Ev Mediu”. Operele sale, îndeosebi *Elogiul nebuniei* și *Cartea împotriva barbarilor*, reprezintă cele mai evidente dovezi ale ofensivei purtate contra „întunecatei” ignoranțe medievale.

Chiar dacă el nu considera că *Elogiul nebuniei* ar fi opera sa cea mai de preț, posteritatea îi va acorda acesteia întâietate. Până și proprii săi contemporani citeau cu plăcere și în număr destul de mare această lucrare, pe care el o caracteriza ca fiind doar un simplu „prilej de joacă”⁶. Umanistul își propunea să *se joace* cu toate semnificațiile posibile ale „prostiei”. Lucrarea este inspirată de prietenul său englez, Thomas Morus (autorul celebrei *Utopii*), al cărui nume rezonază cu termenul grecesc *moria*, care înseamnă „prostie” sau „sminteală”. În semn de prețuire, fără nicio urmă de ironie resentimentară, Erasmus i-o dedică acestuia. Fiind scrisă în limba latină, lucrarea a pus la încercare dibăcia traducătorilor, cel puțin în ceea ce privește titlul. Întrucât *stultitia* înseamnă atât „nebunie”, cât și „prostie”, neexistând un cuvânt care să înglobeze ambele sensuri, ambiguitatea titlului și implicit a cărții e aproape sigur intenționată, ca dovadă a caracterului ludic pe care, până la urmă, însuși autorul îl mărturisea.

Dincolo de aceste remarci însă, nu se poate spune că demersul scriitorului renescentist ar fi fost nesperios. Această ipoteză n-ar putea fi dusă până la capăt, întrucât „neseriozitatea” lui Erasmus e numai aparentă, ținând de tehnica ironiei filosofice. Drept dovadă avem și mărturia autorului, care scria dintru-nceput că a „lăudat Prostia nu tocmai... prostește”⁷. De altfel, de-a lungul discursului, nu autorul este cel care vorbește, ci însăși Prostia (sau Nebunia) este lăsată să peroreze emfatic despre propriile ei calități și defecte. Recurgând la acest mod

⁴Raymond Trousson, *Istoria gândirii libere de la origini până la 1789*, Polirom, Iași, 1997, pp. 56-57

⁵Matthew Spinka, *Advocates of Reform. From Wyclif to Erasmus*, Westminster John Knox Press: Louisville, Kentucky, 2006, p. 283 („He is absolutely opposed to any violent break with the existing Church and strives rather to transform the Church from within” trad. n.)

⁶Erasmus din Rotterdam, *Elogiul nebuniei sau cuvântare spre lauda prostiei*, Editura Minerva, București, 2000, p. 4

⁷*Ibidem*

de expresie indirect, Erasmus își crease și un fel de scut împotriva detractorilor. Din moment ce Prostia vorbește, el nu putea fi acuzat personal de vreo impietate; sau cel puțin așa spera. Oricum ar fi fost, cert e că, la adăpostul vocii stupide și imprudente a Prostiei, Erasmus examina, într-un mod cât se poate de integrator, în ce constă prostia umană.

Citind-o doar ca simplă satiră, *Elogiul nebuniei* nu poate avea decât un sens moralizator. Însă, trecând peste accentele sale sarcastice, aceasta e și o creație filosofică, în special pentru că raportul dintre nebunie și înțelepciune (sau dintre prostie și înțelepciune) este inversat, la fel cum se întâmplă la Socrate sau la Sfântul Apostol Pavel. Drept urmare, după ce războiul, iubirea de sine a fiecărui popor, zgârcenia sau ipocrizia sunt demascate ca aparținând prostiei, Erasmus – prin vocea Nebuniei personificate – susține că însăși mersul înainte al lumii este animat de aceasta. Prietenia, căsătoria sau orice formă de conviețuire umană nu pot rezista fără „binefacerile” prostiei, inclusiv statul fundamentându-se pe nerozia oamenilor.⁸ „Ce stat a primit vreodată legile lui Platon sau Aristotel ori învățăturile lui Socrate?”⁹ se întreabă retoric Prostia, laudându-se că ea „e mama statelor; prin ea se întocmesc împărățiile, magistraturile, religia, adunările sfătuitoare, tribunalele. Într-un cuvânt, viața omenească nu e altceva decât un joc al nebuniei”¹⁰. Această abordare filosofică privind viața și condiția umană, trebuie privită cât se poate de nuanțat. Atunci când susține că prostia e benefică și că aduce fericire atât în viața privată, cât și în relațiile de prietenie sau de iubire, Erasmus se referă, de fapt, la acea naivitate conștientă de sine însăși pe care ne-o însușim în mod deliberat. Altfel spus, sugestia autorului e aceea că, fără o indiferență binevoitoare față de stângăciile celorlalți, am trăi în deplină solitudine, fiind, în cele din urmă, sortiți pieirii. În sensul acesta, scriitorul lasă Prostia să afirme despre ea însăși următoarele: „fără mine nicio societate, nicio adunare nu poate fi nici plăcută și nici statornică; poporul s-ar plictisi repede de suveranul său, stăpânul de servitor, slujnica de stăpână, profesorul de elev, prietenul de prieten, soția de bărbat, chiriașul de proprietar; tovarășii de cameră și de masă nu s-ar mai putea suferi unul pe altul, dacă nu s-ar amăgi unul pe altul, dacă nu s-ar măguli între ei, dacă nu și-ar îndulci relațiile dintre ei cu mierea prostiei”¹¹. Prin urmare, această operă dezvăluie o înțelepciune și un *modus vivendi* bazate pe sminteală, în sensul mistic al cuvântului. Ceea ce înseamnă că „adevăratul înțelept e cel care, în mijlocul oamenilor, fie [...] închide binevoitor ochii, fie [...], la fel de binevoitor, ia parte la nebuniile lor”¹², scrie unul din cercetătorii vieții și operei lui Erasmus, sugerând faptul că, într-o „lume nebună” cum pare a fi și a noastră, înțelepciunea în sensul obișnuit al termenului ar putea fi chiar periculoasă pentru cel care o mărturisește. Exemplul cel mai elocvent e cel al lui Socrate, care, destul de neinspirat, a zis că oracolul lui Apollo la catalogat drept singurul înțelept. Cu toate că n-a ezitat să spună și de ce l-a numit astfel tocmai pe el – pentru că era singurul care recunoștea că nu știe decât că nu știe nimic – această dezvăluire s-a dovedit a fi o imprudență, aducându-i până la urmă condamnarea la moarte. Recunoașterea prostiei umane și implicit a sa proprie – ideea în care

⁸Această viziunea asupra dezvoltării societății, ca rezultat al prostiei umane, este aidoma unei concepții din perioada iluministă și care se găsește în *Fabula albinelor* a lui Bernard Mandeville. Dacă pentru Erasmus, motorul conviețuirii este prostia, pentru Mandeville prosperitatea socială nu poate fi durabilă decât prin existența corupției membrilor comunității.

⁹Erasmus din Rotterdam, *Elogiul nebuniei sau cuvântare spre lauda prostiei*, ed. cit., p. 43

¹⁰*Ibidem*, p. 44

¹¹*Ibidem*, p. 35

¹²Johan Huizinga, *Erasm*, Humanitas, București, 2007, p. 138

constă de fapt înțelepciunea socratică – i-a înfuriat pe aceia care nu au înțeles profunzimea afirmației filosofului. Iar în privința operei lui Erasmus este de remarcat faptul că tocmai această idee o relevă: că prostia e mai înțeleaptă decât înțelepciunea propriu-zisă.

Odată stabilit faptul că prostia e necesară existenței și condiției umane, Erasmus consideră, în spiritul doctrinei stoice, că împotrivirea, nerecunoașterea sau neglijarea ei este dăunătoare. Din acest motiv, nu ezită să demaște orice este susceptibil de prostie sau de nebunie. Iar cu acest prilej, printre formele obișnuite de nerozie, el strecoară și abuzurile clerului¹³, criticându-i mai ales pe teologii scolastici, dar și pe călugări¹⁴ și chiar pe cei mai înalți prelați¹⁵. El îi apostrofează mai ales pe papi, care, în loc să fie printre și alături de oameni, cum obișnuia să trăiască și să propovăduiască Iisus Hristos, au o viață luxoasă pe măsura denumirilor pompoase pe care și le arogă: „nici un soi de oameni nu trăiește mai alintat și fără grijă ca papii. Ei cred că au mulțumit din belșug pe Hristos, dacă, într-o ținută mistică și aproape teatrală, își joacă rolul de episcopi, cu ceremonii, cu titlaturi ca: Beatitudinea Voastră, Eminența Voastră, Sanctitatea Voastră, rostind binecuvântări sau afurisenii”¹⁶. Cu avânt socratic, Erasmus îi atacă pe toți aceia care, în virtutea dogmelor și a autorității religioase, dau impresia că sunt mari știutori și că transmit mesaje prețioase de la înălțimea pozițiilor în care se găsesc. De aceea, aroganța acestora este ironizată în mod sistematic. În principal, cea a teologilor, care uneori emit maxime atât de bizare, „pe lângă care faimoasele paradoxe ale stoicilor par niște grosolane banalități. Iată câteva mostre: e o crimă mai mică să sugrumi o mie de oameni, decât să cârpești o dată, într-o duminică, o ciubotă a unui sărac; și alta: e mai bine să lași să piară toată suflarea omenească cu câțel, cu purcel, decât să spui o minciună cât de mică. Aceste subtilități foarte subtile sunt făcute și mai subtile prin atâtea metode scolastice în așa măsură, că ai putea să ieși mai lesne din ungherele labirintului decât din întortocheturile realiștilor, nominaliștilor, Tomiștilor, Albertiștilor, Occamiștilor, Scotiștilor... și încă n-am înșirat toate sectele, ci doar pe cele mai însemnate. Toți acești maeștri au o știință așa de mare și grea, că ar fi nevoie de o nouă pogorâre a Duhului Sfânt, dacă ar trebui să se măsoare cu acest nou fel de teologi, privitor la astfel de chestiuni”¹⁷. După cum putem observa, Erasmus este neiertător cu majoritatea teologilor, având scopul de a sparge rigiditatea tradiției scolastice, a cărei silogisme se finalizau deseori în afirmații ridicole, revoltătoare sau absurde, așa cum sunt cele citate anterior. „Trudnicelor” raționamente scolastice, umanistul renașterist le opunea învățătura practică a Sfinților

¹³Între acestea, se remarcă atacul contra practicii indulgențelor, a câștigului cu care se aleg preoții de pe urma răscumpărării păcatelor. Erasmus susținea că „darurile făcute bisericii sunt dovada cea mai bună a prostiei”: „Iată, de pildă, un negustor, un ostaș, un judecător care cred că, aruncând în cutia milelor o mică monedă provenită din atâtea jafuri, li s-a iertat toată haznaua de păcate din întreaga lor viață; că atâtea călcări de jurământ, atâtea desfrânări, atâtea beții, gâlceve, omoruri, înșelătorii, vicleșuguri și trădări pot fi răscumpărate, ca și printr-o învoială, și ispășite în așa fel că ei se simt îndreptățiți să înceapă din nou un alt șir de nelegiuiri.” (Erasmus din Rotterdam, *Elogiul nebuliei sau cuvântare spre lauda prostiei*, ed. cit., p. 71)

¹⁴Cu o ironie care îndeamnă la reîntoarcerea către origini, către simplitate, Erasmus nota: „Unora le place să se numească Cordelieri, iar dintre aceștia unii se numesc Coletani, alții, Minori; unii, Minimi, alții, Buliști. Iarăși, unii se numesc Benedictini, alții Bernardini, alții, Brigitini, Augustiniani, Wilhelmiți, și, în sfârșit, Iacobiți, ca și cum nu le-ar fi de ajuns să se numească creștini.” (*Ibidem*, pp. 108-109)

¹⁵Făcând aluzie la abuzurile de putere ale fețelor bisericesti, umanistul scria: „Felul de trai al capetelor încoronate îl imită din răputeri, și de mult timp, papii, cardinalii și episcopii, care aproape îi întrec.” (*Ibidem*, p. 122)

¹⁶*Ibidem*, pp. 125-126

¹⁷*Ibidem*, pp. 99-100

Părinți: „Acești părinți ai bisericii au combătut pe filosofii păgâni și iudei, din firea lor foarte dârzi, dar i-au combătut mai mult prin felul lor de trai și prin minunile pe care le făceau, decât prin silogisme, și nici unul dintre adversarii lor nu era în stare să priceapă un singur Quodlibetum de-a lui Scotus”¹⁸. În cele din urmă, toată această pledoarie în favoarea creștinismului originar, respectiv împotriva teologiei aride se finalizează într-o ironie demnă de tactul erasmian: „O, dacă aș putea să iau altă înfățișare și să am niște odăjdii de teolog! Dar mi-e teamă de un lucru: să nu fiu acuzată de plagiat și că aș fi jefuit pe ascuns sertarele marilor noștri maeștri. De, de unde să știu eu atâta teologie?”¹⁹, exclamă Prostia într-un exces de mândrie disimulată.

Așadar, principala formă de gândire a Evului Mediu, disparată în diverse ordine călugărești, funcții bisericești și tradiții teologice, îi repugnă lui Erasmus, în așa manieră încât „ar prefera să piardă întreaga operă a lui Scotus, decât cărțile lui Cicero sau Plutarh. Citindu-i pe aceștia, simte că devine un om mai bun, în timp ce lectura scolasticilor îl revoltă și nu-l predispune pentru adevărata virtute, ci îl ațâță la dispută”²⁰. Deci cărturarul olandez nu își dorea numai revenirea la simplitatea mesajului evanghelic, ci, în același timp, armonizarea acestuia cu filosofiele terapeutice ale Antichității clasice.

Deși este de acord cu faptul că indignarea lui Erasmus față de superstițiile și bigotismul epocii este justificată, Johan Huizinga consideră că „acolo unde respinge în bloc întreaga teologie scolastică, poziția lui e mai slabă, pentru că nici n-a analizat-o, nici n-a înțeles-o, și deci nu e pe deplin îndreptățit să vorbească despre ea așa cum vorbește: cu o ironie plină de orgoliu. Îi venea ușor să vorbească tot timpul de sus despre teologii conservatori ai vremii lui, numindu-i «magistri nostri», dar asta nu constituia o răsturnare a punctului lor de vedere. Ironia era o armă primejdioasă. Ea îi lovea, fără voia ironistului, și pe cei buni, odată cu cei răi, ataca persoanele odată cu problema, și jignea fără să îndrepte. Individualistul Erasm n-a înțeles niciodată ce înseamnă să mânjești onoarea unei funcții, a unui ordin sau a unei instituții. Mai ales când acea instituție era cea mai sacră din toate: însăși Biserica”²¹. Dar faptul că Erasmus n-a studiat temeinic teologia scolastică pentru a fi îndreptățit să o critice nu cred că este foarte relevant, în condițiile în care el își dorea o religie nu foarte sofisticată. Ce mai contează că n-a pătruns tainele scolasticii, dacă motivul ironiei sale era îndreptarea către adevărata credință creștină?! De altfel, el nu îi atacă chiar pe toți teologii, recunoscând faptul că „sunt doară și printre teologi, oameni care au făcut o școală mai serioasă; ei sunt cuprinși de scârbă când aud asemenea arguții ușurate, căci așa le socotesc. Ba sunt unii care privesc ca un fel de sacrilegiu și socot drept cea mai mare nelegiuire să vorbești cu o gură atât de nespălată despre niște taine atât de nepătrunse, care trebuie mai degrabă adorate decât explicate [...]”²². Iar de aici ne putem da seama că umanistul olandez respingea posibilitatea înțelegerii logosului divin prin intermediul limbajului uman. Cât despre onoarea funcțiilor, ordinelor sau instituțiilor bisericești pe care Huizinga ține să le apere, ce mai era de cruțat, în condițiile în care tocmai mândria

¹⁸*Ibidem*, pp. 102-103

¹⁹*Ibidem*, p. 135

²⁰Johan Huizinga, *op. cit.*, p. 82

²¹*Ibidem*, p. 176

²²Erasmus din Rotterdam, *Elogiul nebulniei sau cuvântare spre lauda prostiei*, ed. cit., pp. 103-104

funcționarească, aspectele ei mult prea pământești erau în dezacord cu mesajele pline de simplitate ale apostolilor?

După toată această critică severă la adresa vechii Biserici, Erasmus dădea impresia că ar adera la ideile reformiștilor. Tabăra catolică îl acuzase deja că ar fi pregătit „terenul” Reformei lui Luther. Și probabil aveau dreptate, dar, pe de altă parte, știm că Erasmus nu agrease deloc caracterul insolent al reformatorului și nici viziunile sale filosofice. Dacă Luther, de exemplu, era destul de categoric atunci când scria că „*Totus Aristoteles ad theologiam est tenebrae ad lucem*”²³, adică „Aristotel reprezintă pentru teologie ceea ce întunericul este pentru lumină”, Erasmus, deși critică aristotelismul scolastic, nu se declară un adversar al filosofiei în sine a Stagiritului. Apoi, nu în ultimul rând, să nu uităm de polemica pe care au avut-o cei doi în ceea ce privește problema liberului arbitru, în care umanistul olandez, în totală opoziție cu Luther, susținea ideea că omul este liber să aleagă binele și, deci, să fie responsabil. De asemenea, tot în ceea ce privește eventuala apropiere de Reformă a lui Erasmus, trebuie spus că, în ciuda ironizării fețelor bisericești, „nu era dispus să devină un martir sau un schismatic”²⁴. Altfel spus, el n-a fost atât de avântat precum Giordano Bruno, având o fire liniștită și foarte echilibrată atunci când se împotriva limitărilor scolastice. Prin urmare, el nu se va ralia niciodată Reformei lui Luther, preferând, în schimb, să-și păstreze libertatea de gândire și să critice abuzurile ambelor părți.

Faptul că a renunțat la viața monahală, refuzând să ocupe chiar și funcții importante în stat sau în cadrul Bisericii, demonstrează că Erasmus a preferat să rămână un spirit independent, asemeni înțelepților din vechime. În acest sens, pe bună dreptate susține Huizinga că atitudinea rezervată a ironistului renascentist nu reprezintă o însușire negativă, cum că ar fi fost indecis sau indiferent, ci „izvorăște din conștiința inscrutabilității fondului tuturor lucrurilor, din respectul pentru abiguitatea a tot ce există. Dacă Erasm pare să plutească, foarte des, peste hotarele seriozității și ironiei, dacă nu formulează aproape niciodată o concluzie definitivă, la mijloc nu e numai precauția și teama de a se compromite. El vede pretutindeni nuanța, deplasarea semnificației cuvintelor”²⁵. Cu alte cuvinte, reticența erasmiană reflectă, de fapt, profunzimea sa filosofică, în felul în care Socrate își imagina că trebuie să fie iubitorul de înțelepciune, adică într-o permanentă stare de căutare a acesteia. Iată de ce, notează Titus Raveica, „cu scepticismul binevoitor, dar ironic, al unui înțelept, Erasm primea dovezile de simpatie ale tuturor, fără a se da de partea nimănui”²⁶. Ca atare, evitarea răspunsurilor absolut certe, neangajarea doctrinară, atitudinea conciliantă, precum și abilitatea de a face insinuări, presupuneri și remarci voalate îl recomandă pe Erasmus din Rotterdam ca fiind un maestru al diplomației și al toleranței în general, nu doar în ceea ce privește problemele religioase.

Cu toate acestea, în pofida efortului de „mediere” a conflictelor dintre religii sau dintre popoare, demersul cărturarului a fost până la urmă un eșec. Iar „tragedia lui Erasm constă în faptul că a încercat să amestece apa cu focul (cu mâinile goale); a încercat adică să-i împace

²³Martin Luther, *Disputatio contra scholasticam theologiam* (1517), teza 50 apud Mihai Androne, *Introducere în Antropologia filosofică*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2011, p. 27

²⁴Matthew Spinka, *op. cit.*, p. 290 („was not inclined to become a martyr or a schismatic” trad. n.)

²⁵Johan Huizinga, *op. cit.*, p. 193

²⁶Titus Raveica, *Figuri și crochiuri. Eseuri filosofice*, Editura Europa Nova, București, 1995, p. 20

pe fanatici între ei [...]”²⁷, consideră Titus Raveica. Și, referindu-ne și la alte figuri istorice emblematică, constatăm că acesta pare a fi destinul crud al gânditorului care se implică „neimplicându-se”. Pentru că, oricât de mult s-a apărat de mințile suspicioase ale epocii în care a trăit, cugetătorul olandez n-a reușit să scape de indignarea acelor care nu-i puteau înțelege îndoielile sau prudența. În timpul Contrareforme, de pildă, Papa Paul al IV-lea va considera că operele umanistului trebuie puse la celebrul *Index Librorum Prohibitorum*. Ceea ce echivalează, într-un fel, cu spulberarea visului lui Erasmus de împăcare a pozițiilor protestantă și catolică. „Tonul irenismului erasmian era poate acela al înțelepciunii, dar cele două părți erau deja prea departe pentru a-l mai auzi”²⁸, notează Raymond Trousson, referindu-se la disputa dintre catolici și reformați.

În concluzie, „reforma” erasmiană de îmblânzire a asprimii celor orbiți de idei fixe care ajung să provoace scandaluri sau să declanșeze războaie – bazată pe înțelepciunea antică și pe fraternitatea creștină (adică pe rațiune și pe credință) – a fost oprită pe o „perioadă nedeterminată”. Căci astăzi – în condițiile în care atacurile teroriste, împuternicite de un conglomerat de idei religioase și laice deopotrivă, constituie doar noua față a mai vechilor războaie – ce altceva putem conchide decât că încă mai avem nevoie de tonul dur, dar împăciuitoare, al luminatei gândiri erasmiane?

BIBLIOGRAFIE:

- ANDRONE, Mihai, *Introducere în Antropologia filosofică*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2011.
- ERASMUS din Rotterdam, *Despre război și pace*, Editura Științifică, București, 1960.
- ERASMUS din Rotterdam, *Elogiul nebuniei sau cuvântare spre lauda prostiei*, Editura Minerva, București, 2000.
- GREENBLATT, Stephen, *Clinamen. Cum a început Renașterea*, Humanitas, București, 2014.
- HUIZINGA, Johan, *Erasm*, Humanitas, București, 2007.
- RAVEICA, Titus, *Figuri și crochiuri. Eseuri filosofice*, Editura Europa Nova, București, 1995.
- SPINKA, Matthew, *Advocates of Reform. From Wyclif to Erasmus*, Westminster John Knox Press: Louisville, Kentucky, 2006.
- TROUSSON, Raymond, *Istoria gândirii libere de la origini până la 1789*, Polirom, Iași, 1997.

Mențiune: Această lucrare a fost finanțată din contractul Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE) – POSDRU/159/1.5/S/140863 proiect strategic „Programe doctorale și postdoctorale – suport pentru creșterea competitivității cercetării în domeniul Științelor umaniste și socio-economice” cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

²⁷Ibidem

²⁸Raymond Trousson, *op. cit.*, p. 57

CULTURE AND REASON. THE ACTUALITY OF J. G. HERDER'S PHILOSOPHY OF HISTORY IN THE AGE OF GLOBALIZATION

Mădălin Onu, PhD, Postdoc Researcher, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

*Abstract: At the end of World War I, in the summer of 1918, Oswald Spengler challenged Europe by publishing the first volume of *Der Untergang des Abendlandes* and announcing, along with the controversial decline of the West, the cultural earthquake that will strike the old continent. Gadamer, on his turn, in a study published in 1953 (*The truth in the sciences of spirit*) wrote a remarkable sentence: "The fact that the reason itself is corruptible is most unfortunate experience that humanity had in this century."*

*In this context, bringing to the forefront Herder's philosophy of history has, in our opinion, a major importance for the following reasons (which we will pursue in detail in this paper): 1. His relevant and rigorous analysis of the socio-cultural situation in the second half of the eighteenth century, which was a turning point for Europe, similar, in some respects, to our contemporary era. 2. Modernity requires a model of intercultural dialogue based on the understanding of otherness. However, without a rigorous determination of the true meaning of this requirement we can't have an order in the multitude of divergent theories of our age, often borrowed from outside. 3. The German author promotes a historical comprehension bases on a neutral attitude which aims to explaining the past ages by themselves, not by using our contemporary principles and values. 4. Herder insists that every age must be understood and explained by itself in terms of its own way of thinking (*Denkungsart*).*

Keywords: *J. G. Herder, philosophy of history, reason, comprehension, culture*

Johann Gottfried von Herder a revoluționat, asemenea lui Immanuel Kant, domeniile de temelie ale științelor spiritului ca filosofia limbajului, filosofia acțiunii, metodologia istoriei și antropologia sau hermeneutica biblică, în momentul crucial în care cultura europeană iniția despărțirea de Iluminism¹. Influența puternică a scrierilor sale s-a resimțit în hermeneutica romantică a lui Schleiermacher dar și în cea contemporană gadameriană, în teoria lingvistică a lui Wilhelm von Humboldt precum și în concepția idealistă a filosofiei istoriei, la autori ca Schelling sau Hegel, având ecouri până în perioada contemporană, în morfologia istoriei lui Oswald Spengler sau în teoria privind sfârșitul istoriei a lui Francis Fukuyama.

Publicând, în 1774, eseul *Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit* (*O altă filosofie a istoriei cu privire la formarea omenirii*), Herder se opunea, din interiorul curentului *Sturm und drang*, paradigmei iluministe, argumentând pe baza filosofiei istoriei împotriva intelectului formal și a modului abstract de gândire, împotriva spiritului unei epoci ce promova un elitism viciat ascuns în spatele egalitarismului iluminist.

Autorul german își deschide disertația cu o meditație antropologică asupra începuturilor omenirii, asupra a ceea ce el numește *epoca patriarhală*, arătând modul eronat în care istoricii contemporani se raportează la aceste forme incipiente ale formării, prin prisma modului de a gândi al epocii contemporane. Din contra, susține el, ar trebui să fim mult mai atenți la sensul particular pe care îl au concepte ca *frica, violența, despotismul*; la felul cum le

¹ Cf. Allen Wood, "Herder and Kant on History: Their Enlightenment Faith", în L. Jorgensen; S. Newlands (eds.), *Metaphysics and the Good: Themes from the Philosophy of Robert Merrihew Adams*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

înțelegem folosindu-ne de conceptele omonime europene, născute în lumea “profesioniștilor filosofiei”. Spre deosebire de aceștia, Herder pune accentul pe națiune și epocă, ca rezultatul necesar al locului, circumstanțelor și rasei. În consecință el afirmă: “formarea, în stadiul incipient, nu este ghidată de *barbara celarent*, ci de *înclinații*. (...) La început nu învățăm nimic prin pura rațiune”². Doar renunțând la prejudecățile contemporane aceste pasiuni primitive și naturale *i.e.* acești “piloni ai fundației” se vor putea arăta în adevărata natură a lor, “folositoare, profunde și eterne”. Trebuie, deci, să privim greșelile strămoșilor ca un vehicul, “unicul vehicul a tot ceea ce este bun”³. Herder se întreabă, în mai multe pasaje semnificative, ce s-ar întâmpla dacă am impune conceptele adulților, unui copil? Răspunsul: “cel mai urat lucru din lume: un bătrân în vârstă de 3 ani”⁴. Vorbind despre legile morale, mai exact despre posibilitatea de a fi adoptate în alte societăți, el afirmă de data aceasta în *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (Idei cu privire la filosofia istoriei omenirii)*: “copilul învață multe lucruri, pe care doar adultul le poate aplica”⁵. Dezavantajele primilor oameni au fost, pentru ei, tocmai din acest motiv, avantaje și rău necesar.

La fel și în cazul celorlalte epoci antice care au urmat. Egiptenii au fost depreciați pe nedrept față de greci. Arta lor, de exemplu, trebuie înțeleasă plecând de la scopul diferit pe care o îndeplinea, de la regulile precise pe care le urma, cum sunt cele ale cultului morților. Comprehensiunea istorică a antichității romane este analizată amănunțit, la rândul ei, prin prisma propriei dezvoltări, legislații, morale, arte, iar procesului decăderii imperiului îi sunt relevate cauzele și contradicțiile interne. Această modalitate de înțelegere rațională a devenirii istorice va fi preluată de Hegel și dezvoltată pe fundamentul logicii speculative. Atunci când Herder afirmă, pe urmele unei fraze a lui Virgilius, “Romanii sunt meniți să conducă peste popoare”⁶, schimbând, astfel, perspectiva ființei umane din ceea ce am putea cu numi, în limbaj hegelian, registrul lui “pentru sine” în cel al “ființei pentru altul”, putem identifica mișcarea dialectică prin care *spiritul lumii (Weltgeist)* își schimbă cursul. De asemenea, autorul german stabilește ca principiu al acestei mișcări lupta *pasiunilor* umane, de multe ori iraționale, însă menite să îndeplinească cursul, rațional, al Providenței divine (“Pe o scenă a umanității, lăsați toate pasiunile umane să joace! Lăsați-le, în fiecare perioadă, să joace într-o manieră proprie vârstei”⁷, afirmă el în *Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit*. De asemenea, în *Cartea a XV-a, cap. II* din *Ideen...* spune: la fel cum furtunile au dus la descoperirea navigației, același rol îl au și pasiunile umane. A suprima pasiunile înseamnă a împiedica rațiunea să se formeze⁸). Scriind astfel, el intuiește ceea ce Hegel va denumi, mai târziu, în *Prelegerile de filosofia istoriei, viclenia rațiunii (Die List der Vernunft)*.

² J. G. Herder, “Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit”, în *Sturm und Drang. Weltanschauliche und ästhetische Schriften*, (ed. Michael Holzinger), Band 1, Berliner und Weimar, 1978, p. 299.

³ *Ibidem*, p. 301.

⁴ *Ibidem*, p. 302; Cf. p. 305.

⁵ “Das Kind lernt viel, was nur der Mann anwenden kann” - Johann Gottfried Herder, *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*, Band 2, Berlin und Weimar 1965, p. 248.

⁶ J. G. Herder, “Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit”, *ed. cit.*, p. 311.

⁷ “Auf einem menschlichen Schauplatze laß alle *menschliche Leidenschaften* spielen! in jedem Zeitalter sie dem Alter gemäß spielen!” – *Ibidem*, p. 327.

⁸ Johann Gottfried Herder, *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*, Band 2, *ed. cit.*, Cartea a XV-a, Cap. II, p. 227.

Herder observă însă și punctele sale slabe ale Imperiului Roman, de multe ori trecute cu vederea. În plus, în *Cartea a XIV-a din Ideen...* pune în prim plan civilizațiile distruse de aceștia: etruscii, de pildă, unul dintre cele mai precoce și originale popoare dintre cele care au fost. Ei nu au aspirat la cuceriri, ci la instituții civile, artă, navigație. Au fondat orașe coloniale. Constituția lor civilă a servit ca model romanilor⁹. Însă, din păcate, au avut aceeași soarta ca poporul cartaginez. “Sub coloniile romane, Africa nu a fost, ca sub Cartagina, un inepuizabil corn de abundență, ci un grâнар pentru poporul roman, o menajerie de animale pentru circ”¹⁰. La fel s-a întâmplat și în cazul civilizației grecești: “ce destin ți-a rezervat protectoarea ta, elevul tău, Roma. Nu au rămas din tine decât ruine pe care barbarii le-au adus triumfând”¹¹. Romanii au continuat cuceririle în Asia și Africa în calitate de moștenitori, arbitri sau pacificatori. Însă, se întreabă istoricul, ce moștenire au lăsat romanii asiaticilor? “Nații distruse, departe încă de maturitate, dar pline de sevă și vigoare (...). Ce au căutat aici [în Spania] jefuitoarii, într-o țară care nu le făcuse nici un rău. Mine de aur și argint. Spania a fost pentru ei ceea ce este America, în zilele noastre, pentru Spania. Un loc de jefuire”¹².

Din păcate, nici secolul al XXI-lea nu a înțeles încă, pe deplin, acest tip de cucerire și justificare sofistică anexă ei, prin apel la ideea că o națiune ar fi superioară alteia din punct de vedere civilizațional, iar acest lucru i-ar da dreptul să o cucerească, să o supună și să o transforme conform propilului său model, distrugând germenii încă tinere din care s-ar putea naște, conform metaforei organice a lui Herder, o plantă matură, pe deplin dezvoltată.

Decadența Romei stă sub legea compensației. Germenele destrucției, explică Herder în *Cartea a XIV-a, Cap. IV*, era prezent de la bun începutul în inima plantei. Tot aici, susține că dezordinile se înving și se distrug ele însele, idee ce va fi fructificată pe deplin în sistemul dialectic hegelian (principiul contradicției; suprimării și, totodată, conservării (*Aufhebung*) etapei istorice pe o treapta superioară). Astfel, armatele s-au întors împotriva Romei, legiunile s-au întors împotriva împăraților – soartă pe care o urmează, inevitabil, orice sistem ce promovează despotismului militar¹³. Analiza herderiană relevă atât măreția Imperiului Roman cât și motivele de decadență, prezente, în stare latentă, încă din stadiul incipient. Cât privește cultura romană, el este de acord că istoria este scrisă în timpul libertății¹⁴ (acea libertatea sau semi-libertate romană care în acele timpuri nu fusese încă distrusă), dar și de faptul că, cu cât statul intră în inerție, cu atât gândirea și expresia se sting. Apreciază modul în care romanii au păstrat frumusețile civilizației elene însă subliniază și că doctrina grecilor a fost folosită nu ca un ornament ci ca o armă și refugiu. În opoziție cu mulți autori ai ultimei jumătăți a secolului al XVIII-lea, Herder susține ca literatura romana este, totuși, inferioara celei grecești, lucru datorat nu doar circumstanțelor ci naturii înseși a romanilor¹⁵, care aspirau să fie legislatorii lumii. Arta celor din urmă se materializează în monumente de triumf care, deși mărețe, ascund barbaria cuceririi și a construcției lor de către sclavii aduși din colonii¹⁶.

⁹ *Ibidem*, Cartea a XIV-a, Cap. I, p. 160.

¹⁰ *Ibidem*, Cartea a XIV-a, Cap. III, p. 180.

¹¹ *Ibidem*, Cartea a XIV-a, Cap. III, p. 181.

¹² *Ibidem*, Cartea a XIV-a, Cap. III, p. 183.

¹³ *Ibidem*, Cartea a XIV-a, Cap. IV, p. 193.

¹⁴ *Ibidem*, Cartea a XIV-a, Cap. V, p. 199.

¹⁵ *Ibidem*, Cartea a XIV-a, Cap. V, p. 202.

¹⁶ *Ibidem*, Cartea a XIV-a, Cap. V, pp. 203-204.

Din cele amintite până acum, autorul german conchide: fiecare secol este o unealtă în cursul timpului, idee cu repercusiuni importante asupra comprehensiunii epocii contemporane. Căci, pentru el, libertatea pe care o promova iluminismul și pe care o considera o valoare actuală superioară, nu este decât o iluzie: ”[Europa] să fie liberă? Vise dulci!”¹⁷. Următorul fragment este edificator în acest sens: “Dragă, slabă, enervantă, nefolositoare *gândire liberă*, substituit pentru orice ar fi avut ei, probabil, mai multă nevoie – Inimă! Căldură! Sânge! Umanitate! Viață”¹⁸. Modelul de gândire grecesc este unul al experienței pure¹⁹: grecii filosofau în scop practic. Nu vorbeau prin cuvinte goale ci prin acțiune. În opoziție cu ei, Herder consideră că, în secolul său, toate acestea au fost înlocuite de un spirit abstract care se pierde printre abstracții fără utilizare reală. Vanitatea legislatorului iluminist întărește acest fenomen iar istoricii cad în eroare atunci când descriu trecutul spunând: nu era bun gust, nici viață socială în Europa.

Herder insistă, cu argumente solide, în *Ideen...* asupra respectului pe care trebuie să-l purtăm față de originalitatea și unicitatea fiecărei epoci și a fiecărui popor, opunând această idee tendinței *Aufklärung*-ului de a judeca pe baza principiilor morale contemporane. Prin prisma acestei neutralități culturale el întreprinde caracterizarea culturilor antice, comparându-le devenirea și succesiunea cu dezvoltarea organică a ființei umane. Modelul său, în care Orientul reprezintă stadiul copilăriei, Egiptul - prima tinerețe, Grecia – anii tinereții și Roma maturitatea, este preluat de Hegel în *Prelegerile de filosofie a istoriei*. Herder remarcă, de asemenea, că fiecare dintre aceste civilizații privește întotdeauna modul de gândire al celorlalți cu intoleranță, asemenea grecilor atunci când îi considerau pe romani barbari.

Exercițiul său critic are la temelie dezvoltarea din 1774, din *Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit*, unde demonstra, cu argumente solide, slăbiciunea caracterizărilor generale²⁰ și arăta, urmărind îndeaproape istoria universală, structura organică a devenirii civilizațiilor: fiecare popor are dezvoltare, apogeul și declinul său²¹. În acest context, conceptele generale sunt doar abstracții – idee ce a fost fructificată în decursul istoriei filosofiei, în special de școala neo-kantiană de la Baden. În *Știința culturii și știința naturii* Heinrich Rickert impune, ca principiu de separare a celor două, faptul că prima lucrează cu concepte generale în timp ce a doua nu se poate folosi decât de concepte individuale, descoperirea modului în care acestea din urmă se formează stând sub incidența logicii științei²².

Ca metodologie a științei istorice, susține Herder, nu putem trece cu vederea că prezentul trebuie apreciat cu grațitudine față de evenimentele trecutului ce i-au făcut posibilă realitatea. Prin urmare, autorul german nu apără sau critică modurile de gândire ale

¹⁷ J. G. Herder, “Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit”, *ed. cit.*, p. 330.

¹⁸ “Das liebe, matte, ärgerliche, unnütze Freidenken, Ersatz für alles, was sie vielleicht mehr brauchten – Herz! Wärme! Blut! Menschheit! Leben!” – *Ibidem*, p. 340.

¹⁹ *Ibidem*, p. 343.

²⁰ J. G. Herder, “Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit”, *ed. cit.*, p. 313.

²¹ *Ibidem*, p. 314-315.

²² “Realitatea devine natură, dacă o considerăm cu privire la *universal*, ea devine istorie, dacă o considerăm în referire la particular și individual, și ca urmare, vreau să opun procedeele *generalizator* al științei naturii pe cel *individualizator* al istoriei” – Heinrich Rickert, *Știința culturii și știința naturii*, Editura Grinta, București, 2012, p. 83.

civilizațiilor trecutului ci caută să le explice (atitudine radicalizată odată cu școala empirică a istorismului, inițiată de Leopold von Ranke, împotriva idealismului) asemenea cazului în care sclavagismul, în timpul antichității grecești, trebuie privit ca un dat necesar virtuții spartane. În plus, el insistă asupra faptului că o națiune nu poate ieși din starea de barbarie decât cultivându-și limba. Herder²³, însă, nu promovează caracterul național doar pentru germani ci pentru toate națiunile în aceeași măsură. Dacă Lessing afirma dreptul germanilor de a avea un teatru național, Herder afirmă dreptul tuturor popoarelor la independența culturală²⁴.

“În planul istoriei europene Herder încearcă să demonstreze inferioritatea nu în raport cu anticii, ci în raport cu Evul Mediu”²⁵. Această critică este îndreptată asupra prezentului și a teoriei progresului promovată de *Aufklärung*. Căci, în realitate, nu avem de-a face cu un progres sau regres continuu. Pentru Herder fiecare civilizație aduce o serie de inovații și de pierderi. Toate culturile sunt necesare și originale. Nu putem face o ierarhie între ele. După cum bine sintetizează Max Rouché, pentru Herder²⁶: 1. Toate etapele educării progresive a umanității sunt necesare. 2. Egalitatea se găsește în diferența tuturor spiritelor naționale care sunt materializate în civilizații istorice; 3. Fiecare cultură este definită de rasă și climat.

Autorul monumentalei *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit* atrage atenția asupra schimbărilor și dezvoltării treptate a paradigmatelor culturale, concepând *cultura* în termenii coerenței sale interne și anticipând sensul neutru al conceptului atunci când este avută în vedere problema diferențelor interculturale. Studiul operelor sale își arată, de aceea, încă o dată importanța. Să nu uităm că, în epoca contemporană, H.-G. Gadamer insistă cu tărie asupra faptului că orice act dialogal sau încercare de înțelegere a alterității (necesară primului) este lansat pe fondul prejudecăților inerente orizontului proxim și depinde, în mod crucial, de comprehensiunea și corectarea acestora.

Herder este, din acest punct de vedere, un precursor al direcției școlii neo-kantiene de la Baden ce promova o filosofie a valorilor obiectivă, renunțând la *valorizare* (Rickert) în favoarea principiului *neutralității axiologice* (Weber). O atitudine asemănătoare față de epocile trecutului o adoptă și H.G. Gadamer atunci când discută despre prejudecățile inerente actului comprehensiunii în termenii expectanței de sens. Herder consideră a fi o eroare maniera de a judeca nivelul de perfecțiune al unui popor prin prisma altuia. “Edificiul politic nu trebuie să fie același în toate timpurile”²⁷. Cu alte cuvinte, el militează pentru schimbare în istorie, tocmai pentru a se echilibra raportul forțelor. În plus, subliniază el, instituțiile cele mai corupte stau măturie ele însele că, dacă nu reușesc să conserve în ele măcar un pic de echitate și rațiune (cele două caracteristici ale lui *Humanität*), înseamnă că a trecut deja mult timp de când ele au încetat să existe. Sau, mai curând, că nu au existat niciodată, lucru ce ne pune în legătură cu celebra frază hegeliană din *Principiile filosofiei dreptului* - “Ceea ce este rațional,

²³ Johann Gottfried Herder, *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*, Band 2, ed. cit., Cartea a XIX-a, Cap. II, p. 409.

²⁴ Max Rouché, *La philosophie de l'histoire de Herder*, Les Belles Lettres, Paris, 1940, p. 35.

²⁵ *Ibidem*, p. 11.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Johann Gottfried Herder, *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*, Band 2, ed. cit., Cartea a XV-a, Cap. III, p. 235.

este real. Și ceea ce este real, este rațional”²⁸. Să nu uităm, de altfel, afirmația lui Herder: rațiunea în istorie nu se caută decât pe sine și nu se găsește decât în sine²⁹.

Autorul german consideră că legea unei țări trebuie să fie în mod exact adaptată caracterului național. Herder scrie, astfel, în *Auch eine Philosophie der Geschichte...* că omul poate suferi mii de modificări și, conform structurii pământului este obligat să le sufere. De aceea, când filosoful se împotrivesc imitației în domeniul culturii, el se referă nu numai la imitarea francezilor, ci și a anticilor. Imitația este o problemă a civilizației barbar-occidentale³⁰. În consecință, cunoașterea nu trebuie să fie speculație abstractă ci posesie a lumii (*Haben der Welt*). De asemenea, el este împotriva orgoliului contemporanilor (implicit a superiorității epocii contemporane) și a abordării greșite a trecutului. “Herder admiră civilizațiile originale și combate imitarea străinului”³¹. Exegetul francez citat mai notează: “Herder reabilitează perioadele trecutului și denunță, din contra, prezentul ca o perioadă de declin. Opera destinată să formeze umanitatea stă împotriva pretențiilor, dragi filosofilor, de a dirija, cu ajutorul cărților, cursul istoriei care, în realitate, este opera Providenței”³².

Fiecare cultură este unică și își are propria ei forță internă. Necesitatea schimbărilor istorice ne va duce, cu toate acestea, într-un viitor pe care încă nu putem să-l înțelegem, dar al cărui scop final este idealul director de *Humanität*. Natura umană trebuie să învețe totul și să fie formată în această progresie. Or, ea nu se formează decât când are ocazia virtuții, luptei. Fiecare perfecțiune umană este națională și generațională, și “considerată mult mai exact, individuală”³³. Totodată, fericirea vine pentru fiecare popor la un anumit timp și sub anumite circumstanțe, în caz contrar acesta dovedindu-se a nu fi fost niciodată un popor. Natura umană nu este un container de fericire absolută, independentă și neschimbabilă. Imaginea fericirii se schimbă cu fiecare condiție și religie³⁴. Găsim deci, în acest paragraf, o încercare de definire a fericirii în funcție de condițiile timpului și de expectanțe. Iată de ce nu se pot compara diferitele satisfacții, cu sensurile lor diferite, în lumi diferite. “Fiecare națiune își are centrul fericirii în ea însăși. În sfârșit, el insistă asupra trecerii necesare de la un stadiu la altul al istoriei precum și asupra faptului că fiecare cultură trece, ea însăși, prin toate stadiile organice ale dezvoltării, sfârșindu-se, inevitabil, cu o perioadă de declin și decadentă. Individul poate obține fericirea deplină doar în perioada de apogeu.

Din acest punct de vedere capriciul și hazardul dispar din istorie. Herder pune accentul, din contra, pe caracterul naturalist al dezvoltării istorice: un fenomen istoric este o producție naturală³⁵. Iar natura noastră este organizată pentru acest final – umanitatea (*Humanität*)³⁶. Pentru aceasta au fost stabilite legile sociale, morale, formele sociale a tuturor

²⁸ G. W. F. Hegel, *Principiile filosofiei dreptului*, Editura IRI, București, 1996, p. 17.

²⁹ Johann Gottfried Herder, *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*, Band 2, ed. cit., Cartea a XV-a, Cap. III, p. 236.

³⁰ Max Rouché, op. cit., p. 26.

³¹ *Ibidem*, p. 37.

³² *Ibidem*, p. 39.

³³ J. G. Herder, “Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit”, ed. cit., p. 316.

³⁴ *Ibidem*, p. 318.

³⁵ Johann Gottfried Herder, *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*, Band 2, ed. cit., Cartea a XIV-a, Cap. VI, p. 207.

³⁶ *Ibidem*, Cartea a XV-a, Cap. I, p. 215.

popoarelor. Acest final al omului ne este revelat de natura sa, de istoria sa³⁷. Arta, sărbătorile, toate au fost pe toată suprafața globului. Omul nu poate nici să trăiască, nici să se conserve dacă nu învață să se servească de rațiune. Iar rațiunea se iluminează prin încercări repetate³⁸, principiu esențial ce va sta la baza *Fenomenologiei spiritului* lui Hegel: arătare progresivă a spiritului prin *experiențele* pe care le parcurge *conștiința* începând de la stadiul natural, în care singura sursă de încredere este experiența sensibilă, până la stadiul în care *spiritul devine conștient de sine însuși ca spirit*.

Criticând modul herderian de a înțelege teleologia istoriei, Kant răspunde idealul de *Humanität*, precum și progresul Providenței spre acesta, înlocuindu-l cu rațiunea ce are nevoie de ființele umane pentru a ajunge la finalitatea prescrisă de natură (însăși posibilitatea unui atare proiect ține de faptul că *planul naturii* are ca scop organizarea perfectă a societății umane³⁹; ba mai mult, ea este necesară tocmai pentru avansarea execuției acestui plan), și atrăgând atenția, în *Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht*, asupra schimbării și dezvoltării continue a ființei umane în cadrul procesului istoric. Toate dispozițiile naturale ale individului sunt destinate unei evoluții succesive complete⁴⁰. Modul în care trebuie controlată revine orânduirilor sociale. De aceea “marea problemă pentru specia umană, spre soluția către care ea este, în fapt, împinsă de natură, este înfăptuirea unei societăți civile fondate care să administreze legea printre oameni”⁴¹ și care să facă posibilă, prin drept, concilierea libertății fiecăruia cu libertatea tuturor⁴². Iar ea trebuie reglementată de statul rațional⁴³.

În viziunea lui Herder, istoria popoarelor devine o școală de perfecționare unde coroana umanității este propusă eforturilor fiecărui imperiu nou⁴⁴. Există, astfel, legi ale naturii care protejează umanitatea, legi pentru care stă mărturie istoria. În plus, cu cât popoarele se luminează, cu atât inamicii umanității se diminuează⁴⁵. Progresul artelor și descoperirile dau umanității mijloacele inepuizabile să slăbească sau să combată forțele pe care nu le pot distruge. Umanitatea înseamnă înțelegere și dreptate⁴⁶. Herder privește perioada în care trăiește ca una de declin și mediocritate a sufletului. Epoca sau nu este, în ochii săi, una culminantă. Motiv pentru care își încheie manifestul din *Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit* cu speranța într-o nouă epocă ce va transforma

³⁷ *Ibidem*, Cartea a XV-a, Cap. I, p. 216.

³⁸ *Ibidem*, Cartea a XV-a, Cap. I, p. 217.

³⁹ Heiner F. Klemme, *Kant*, Campus Verlag, Frankfurt, 2004, p. 145.

⁴⁰ “Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln” - Immanuel Kant, “Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht”, în *Berlinische Monatsschrift*, nov. 1784, p. 386.

⁴¹ “Das größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft” - *Ibidem*, p. 394.

⁴² Avem de-a face, în fapt, cu o idee necesară servind drept fundament nu doar încercării de a concepe o constituție politică ci oricărei legi în genere – Alexis Philonenko, *La théorie kantienne de l'histoire*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1986, p. 95.

⁴³ Immanuel Kant, *Spre pacea eternă. Un proiect filosofic*, All, București, 2008, p. 71.

⁴⁴ Johann Gottfried Herder, *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*, Band 2, ed. cit., Cartea a XV-a, Cap. I, pp. 219-220.

⁴⁵ *Ibidem*, Cartea a XV-a, Cap. II, p. 224.

⁴⁶ *Ibidem*, Cartea a XV-a, Cap. V, p. 255.

prezentul în ceva mai înalt. Cunoașterea, libertatea, egalitatea⁴⁷, în forma prezentă, insistă el, fac atât rău cât și bine, ducând la corupție și mizerie.

BIBLIOGRAFIE:

Hegel, G. W. F., *Principiile filosofiei dreptului*, Editura IRI, București, 1996.

Herder, J. G., “Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit”, în *Sturm und Drang. Weltanschauliche und ästhetische Schriften*, (ed. Michael Holzinger), Band 1, Berliner und Weimar, 1978.

Herder, J. G., *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*, Band 2, Berlin und Weimar, 1965.

Kant, Immanuel, “Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht”, în *Berlinische Monatsschrift*, nov. 1784.

Kant, Immanuel, *Spre pacea eternă. Un proiect filosofic*, Editura All, București, 2008.

Klemme, Heiner F., *Kant*, Campus Verlag, Frankfurt, 2004.

Philonenko, Alexis, *La théorie kantienne de l'histoire*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1986.

Rickert, Heinrich, *Știința culturii și știința naturii*, Editura Grinta, București, 2012.

Rouché, Max, *La philosophie de l'histoire de Herder*, Les Belles Lettres, Paris, 1940.

Wood, Allen, “Herder and Kant on History: Their Enlightenment Faith”, în L. Jorgensen; S. Newlands (eds.), *Metaphysics and the Good: Themes from the Philosophy of Robert Merrihew Adams*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

Aknowledgement :

Această lucrare a fost publicată cu sprijinul financiar al proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

⁴⁷ Cf. Allen Wood, “Herder and Kant on History: Their Enlightenment Faith”, în L. Jorgensen; S. Newlands (eds.), *Metaphysics and the Good: Themes from the Philosophy of Robert Merrihew Adams*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

***POLITICAL OPPOSITION IN ROMANIA AT RADESCU AND SANATESCU'S
GOVERNMENTS POLICY***

Marius-George Cojocaru, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: Perioada după 23 august 1944 a fost dominată de evenimente, unele controversate, care au dus în cele din urmă la schimbarea regimului politic din România. Partidele politice și-au reluat activitatea, iar înlăturarea lui Ion Antonescu a fost urmată de instalarea succesivă a două guverne conduse de generalul Constantin Sănătescu și apoi a unuia condus de Nicolae Rădescu. Grupurile politice de stânga și extrema stângă urmăreau preluarea integrală a puterii și pentru aceasta au folosit manifestările de stradă, au ocupat prefecturile și primăriile, au declanșat instabilitatea și confuzia. Partidul Comunist din România a reușit chiar să creeze breșe în partidele istorice și să aibă o nebanuită ascensiune pe scena politică, desigur realizată cu ajutorul Uniunii Sovietice și sub presiunea armatei sovietice, armată de ocupație.

The period after August 23, 1944 was dominated by events, some controversial, that led eventually to change of the political regime in Romania. Political parties have resumed their activities and the removal of Ion Antonescu government was followed by the installation of two successive governments led by Constantin Sănătescu and then other led by Nicolae Rădescu. The left and extreme left political groups seek to full takeover of the power and used the street demonstrations for that, occupied prefectures and municipalities and have triggered instability and confusion. Communist Party of Romania has even managed to create gaps in the historical parties and have an unexpected rise in the political arena, done with the Soviet Union help and under the pressure of the Soviet army of occupation.

Keywords: *political institutions, political parties, political opposition, the Communist Party, government.*

La mai puțin de trei ore după arestarea lui Ion Antonescu, la 23 august 1944 Regele Mihai I a numit noul premier în persoana generalului Constantin Sănătescu. Din noul Consiliu de Miniștri mai făceau parte liderii partidelor care îi fuseseră alături suveranului, Iuliu Maniu, Constantin I. C. Brătianu, Constantin Titel Petrescu – miniștri fără portofoliu, generalul Aurel Aldea era ministru de Interne, Grigore Niculescu Buzești deținea Afacerile Externe iar Justiția era încredințată lui Lucrețiu Pătrășcanu, reprezentantul Partidului Comunist¹. Aceștia sunt cei mai importanți membrii ai primului guvern ce se dorea democratic după ani de dictatură și era o expresie a coaliției realizate în cadrul Blocului Național Democrat, format la 20 iunie 1944 de Partidul Național Țărănesc, Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și Partidul Comunist din România. Guvernul a emis imediat după constituire o declarație prin care se angaja să relizeze „un regim democratic, în care libertățile publice și drepturile cetățenești vor fi garantate și respectate”. Între primele măsuri luate a fost și aceea a eliberării deținuților politici, civili sau militari care fuseseră condamnați pe baza legilor excepționale din anii anterior².

¹ Stelian Neagoe, *Istoria guvernelor României (de la începuturi – 1859, până în zilele noastre – 1995)*, București, Editura Machiavelli, 1995, pp. 149-150.

² Aron Petric (coord.), *Istoria României între anii 1918 și 1981*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1981, pp. 236-237.

Partidele politice interzise până atunci și-au reluat activitatea, iar oficioasele lor au început să apară legal din 24 august. În aceeași zi Horia Sima, aflat la Viena anunța înființarea unui *guvern național român*³, care urma să acționeze în exil până la limpezirea situației politice din țară. Pentru România principala preocupare a Cabinetului Sănătescu era încheierea armistițiului cu Națiunile Unite și, în subsidiar, democratizarea pe cât posibil a vieții politice. Starea de război cu aliații încetase numai din punctul de vedere al Bucureștiului, iar la 26 august orașul era deja curățat de trupe germane și cu toate acestea la 29 august primii soldați sovietici intrau în capitala eliberată⁴. În aceeași zi o delegație guvernamentală condusă de Lucrețiu Pătrășcanu a plecat la Moscova pentru a trata condițiile încheierii armistițiului. În ciuda insistențelor părții române documentul s-a semnat abia la 12 septembrie 1944⁵, dată la care România era deja sub ocupație sovietică.

În plan politic la 31 august 1944 fusese repusă în vigoare Constituția din 29 martie 1923⁶, dar tocmai revenirea la democrație a evidențiat deosebirile fundamentale dintre forțele politice aliate în Blocul Național Democrat. La 30 decembrie Frontul Plugarilor s-a unit cu Partidul Socialist Țărănesc prezidat de Mihai Ralea și astfel întărit și condus de Petru Groza prezenta un program foarte atractiv din care nu lipseau promisiunile de democrație dar și antrenarea țăranilor în viața politică. La 6 septembrie 1944 Partidul Comunist din România, Partidul Social Democrat, Frontul Plugarilor și Uniunea Patrioților au constituit *Grupul Patriotic Antihitlerist*, îndreptat împotriva a ceea ce numeau *rămășițe fasciste* și mai ales ale Gărzii de Fier⁷.

Partidul Național Țărănesc trecuse la organizare, prezentându-și programul politic ce data încă din 1935 și declarând că primește membri de orice culoare politică. Acest lucru era în contradicție cu propaganda Partidul Comunist care arăta că foștii legionari reprezentau principalul pericol intern, chema masele pentru a-i contracara și considera că aceștia nu puteau să aibă loc în niciun partid. Corect este să spunem că aceasta era și părerea unora dintre liderii țărăniști, doar că Iuliu Maniu, contrar statutului, conducea singur și cu depline puteri Partidul Național Țărănesc, iar Delegația Permanentă și Comitetul Central Executiv aveau doar un rol consultativ. Maniu se sfătuia doar cu apropiații și urmărea să mențină în funcții vechi cadre, fără ca promovarea tineretului să constituie un obiectiv major⁸. Tot acum apărea o interesantă orientare formală spre stânga a Partidului Național Țărănesc: Ion Mihalache considera că al doilea război mondial a fost cea mai mare revoluție socială săvârșită în uniforme militare și cu arme și că „ea va dărâma în același timp frontiere și fortificații militare, dar și frontiere și fortificații sociale învechite (...). În statul capitalist muncitoresc, va merge muncitorul călare pe capital, capitalul va asculta de frâul ținut în mâna muncitorului (...)”. Era vorba de „un stat țăărănesc muncitoresc al viitorului (...) ce vine în locul statului capitalist bancar”⁹. În mod similar și Partidul Național Liberal trecuse la

³ Marin Nedelea, *Istoria României în date. 1940-1995*, București, Editura Niculescu SRL, 1997, p. 32.

⁴ Ioan Scurtu, *Din viața politică a României (1926-1947). Studiu critic privind istoria Partidului Național Țărănesc*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983, p. 494.

⁵ Titu Georgescu, *România în istoria Europei*, București, Editura Holding Reporter, 1997, p. 177.

⁶ „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 202, sâmbătă, 2 septembrie 1944, anul CXII, p. 6232.

⁷ Aron Petric (coord.), *Op. cit.*, pp. 238-240.

⁸ Ioan Scurtu, *Op. cit.*, pp. 495-496.

⁹ Idem, *Istoria Partidului Național Țărănesc*, București, Editura Enciclopedică, 1994, pp. 410-411.

reorganizare, păstrându-și nealterată orientarea de dreapta și confruntându-se cu mai mari dificultăți datorită apariției unei dizidențe conduse de Gheorghe Tătărescu.

Colaborarea dintre partide pentru răsturnarea lui Antonescu s-a dovedit că nu putea dura dincolo de atingerea acestui obiectiv. Concret, conlucrarea a ținut până la încheierea Convenției de Armistițiu la 12 septembrie 1944 când guvernul Sănătescu își îndeplinise misiunea stabilită prin platforma politică a Blocului Național Democrat după care problema care se punea era aceea a puterii politice¹⁰. Premierul se străduise răspunzând la propunerile diverșilor miniștri să adopte o serie de legi care să rezolve problemele complexe ale țării aflată în tranziție de la dictatură la o mult dorită democrație și aflată încă în război. Măsurile luate au fost în unele cazuri periculoase pentru democrație și prin Legea nr. 461, din 18 septembrie 1944 s-a trecut la epurarea administrației publice, încercându-se eliminarea a ceea ce se considerau a fi elemente fasciste¹¹, iar la 11 octombrie s-a dat Legea 488 pentru pedepsirea celor vinovați de dezastrul țării¹².

Problemele însă abia acum păreau să fi început pentru că semnarea Convenției de Armistițiu statua pentru România un regim greu de ocupație, cu clauze economice severe, ceea ce va afecta și mersul vieții politice. Pentru punerea în aplicare a Convenției s-a constituit Comisia Aliată de Control, dominată de sovietici și condusă de Rodion Iakovlevici Malinovski¹³. Prezența sovieticilor ca majoritari în Comisia Aliată de Control și a Armatei Roșii ca armată de ocupație a dat curaj Partidului Comunist din România ai cărui lideri se gândeau din ce în ce mai serios la preluarea puterii. Partidul Comunist din România s-a aflat imediat după 23 august 1944 în ciudata ipostază de a fi concomitent atât la putere cât și în opoziție¹⁴. El continua seria de alianțe politice și declanșase lupta împotriva guvernului, deși era reprezentat în cabinet, cum am arătat, prin Lucrețiu Pătrășcanu. Se considera că principalii adversari politici ai comuniștilor erau național țărăniștii, al căror partid avea aderență în rândul tuturor categoriilor sociale, experiență politică și resurse organizatorice, un pericol ce trebuia izolat și zdrobit¹⁵. La 21 septembrie Partidul Comunist Român a lansat primul număr din *Scânteia* și se deschidea cu publicitate pentru o manifestație ce urma să aibă loc în Capitală la 24 septembrie, inaugurând astfel seria manifestațiilor „spontane”.

Controversele din sânul guvernului s-au adâncit treptat, iar partidele muncitorești și partidele istorice formau deja două tabere. Comuniștii au ridicat obiecții în legătură cu unii miniștri cu care nu erau de acord și au luat hotărârea ca prin forțe proprii să formeze un nou guvern. Pentru aceasta, la 26 septembrie 1944 Comitetul Central al Partidului Comunist a dat publicității un proiect de platformă pentru crearea Frontului Național Democrat, ce avea să reprezinte o coaliție alcătuită din Partidul Comunist, Partidul Social Democrat, Frontul Plugarilor, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Maghiarilor, Apărarea Patriotică, Uniunea Patrioților, Partidul Socialist Țărănesc, Societatea Scriitorilor Români¹⁶. Aceste formațiuni

¹⁰ Idem, *Din viața politică...*, p. 501.

¹¹ „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 216, marți 19 septembrie 1944, anul CXII, pp. 6348-6348.

¹² „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 235, miercuri 11 octombrie 1944, anul CXII, p. 6580.

¹³ Nicolae Ciachir, *Marile Puteri și România. 1856-1947*, București, Editura Albatros, 1996, pp. 318-324.

¹⁴ Cristian Popișteanu, Marian Ștefan, *Căderea României în comunism*, în „Magazin istoric”, serie nouă, an XXVIII, nr. 5 (326), mai 1994, pp. 21-28.

¹⁵ Ioan Scurtu, *Istoria Partidului Național Țărănesc*, p. 414.

¹⁶ Ioan Scurtu, *Contribuții privind viața politică din România. Evoluția formei de guvernământ în istoria modernă și contemporană*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1988, p. 560.

erau considerate de comuniști ca fiind revoluționare și în acord cu ideologia lor, dar au primit alături și o dizidență din Partidul Național Țărănesc condusă de Anton Alexandrescu și cea amintită mai sus din Partidul Național Liberal condusă de Gheorghe Tătărescu și formată din 1943. Astfel se considera din punct de vedere ideologic că extrema stângă românească reprezenta țărănimea, muncitorimea, intelectualitatea și tineretul, adică întreaga societate¹⁷. Partidul Comunist invitase partidele istorice să adere la Frontul Național Democrat, dar acestea refuzaseră nedorind o colaborare cu Gheorghe Tătărescu, cu Mihai Ralea și cu cei care participaseră la guvernele de după 10 februarie 1938. În această situație comuniștii și social-democrații și-au anunțat foștii parteneri politici că prin constituirea Frontului Național Democrat, Blocul Național Democrat își încheia misiunea și se desființa pentru că-și pierduse rațiunea de a fi. În consecință și guvernul de militari și tehnicieni nu mai corespunde noilor cerințe și era necesar unul nou¹⁸.

Seria manifestărilor de stradă cu scop de răsturnare a guvernului a fost deschisă la 24 septembrie, când a avut loc pe stadionul A.N.E.F. din București o întâlnire organizată de Partidul Comunist și la care Gheorghe Gheorghiu Dej a amintit de represiunile clasei muncitoare din anii 1920, 1929, 1933. Liderul comunist se declara în favoarea măsurilor de curățarea aparatului de stat de elemente considerate fasciste și aducea critici „amicale” țărăniștilor și liberalilor, care nu lămureau opinia publică asupra pericolului reprezentat de rămășițele Mișcării Legionare¹⁹. De altfel se cerea direct constituirea unui nou guvern, ceea ce devenise un leitmotiv al manifestațiilor care au continuat și în zilele care au urmat atât în București cât și în țară. Peste tot doleanțele erau aceleași: demisia guvernului Sănătescu și venirea la putere a Frontului Național Democrat. Presiunea străzii asupra guvernului era accentuată și de prezența armatei sovietice pe teritoriul nostru dar și de imixtiunile Comisiei Aliate de Control²⁰ în treburile interne ale țării. Toate acțiunile antiguvernamentale se desfășurau fie cu acordul, fie sub presiunea sovieticilor.

Până la 28 octombrie 1944 au fost destituiți sau înlocuiți 54 de prefecți din 58 de județe, încercându-se înlocuirea aparatului de stat antonescian. Pentru că prefecții numiți de guvern proveneau din rândul PNT și PNL, Partidul Comunist, nemulțumit a declanșat acțiunea de înlăturare a lor, pe motiv că erau reacționari, fasciști și colaboraționiști și au fost făcute înlocuiri abuzive în mai multe județe cu „aleși” ai maselor. Atunci când ministrul de interne Aurel Aldea a refuzat să-i recunoască²¹, relațiile de colaborare dintre comuniști și social democrați cu liberalii și țărăniștii s-au sfârșit oficial. Încercând să provoace o criză de guvern, Lucrețiu Pătrășcanu și Constantin Titel Petrescu și-au prezentat demisiile, iar Consiliul Național al Frontului Național Democrat a făcut cunoscut că prin aceasta cabinetul trebuia considerat ca demisionat, lipsindu-i baza politică pe care s-a constituit²². La aceste manevre politice s-au adăugat cele de stradă, unde, prin manifestații regizate de comuniști,

¹⁷ Nicoleta Franck, *O îngrângere în victorie. Cum a devenit România din Regat Republică Populară (1944-1947)*, București, Editura Humanitas, 1992, p. 116.

¹⁸ Gheorghe Buzatu, *România. Războiul mondial din 1939-1945*, Iași, Centrul de Istorie și Civilizație Europeană, 1995, p. 50.

¹⁹ Ioan Scurtu, *Istoria Partidului Național Țărănesc*, p. 414.

²⁰ Vlad Georgescu, *Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre*, București, Editura Humanitas, 1992, p. 244.

²¹ Ioan Scurtu, *Din viața politică...*, p. 506.

²² Petric Aron (coord.), *Op. cit.*, p. 246.

Frontul Național Democrat au cerut regelui și în cele din urmă au obținut schimbarea guvernului. La 4 noiembrie 1944 se forma al doilea guvern Sănătescu, în fapt doar o remaniere a primului, cu Petru Groza vicepreședinte, Lucrețiu Pătrășcanu ministru de justiție, Nicolae Penescu ministru de interne și Constantin Vișoianu ministru de Externe²³. În noul cabinet Frontul Național Democrat avea o treime din ministere și cu toate acestea se considerau dezavantajați și-și manifestau deschis nemulțumirea față de premier. Comuniștii au organizat tulburări în țară prin ocuparea sediilor prefecturilor, primăriilor²⁴, iar la sfârșitul lui noiembrie 1944 mai mult de jumătate din prefecturi erau deținute de „Front”.

Pentru a spori presiunile care să determine căderea guvernului, la 7 noiembrie 1944 a sosit în România Andrei Ianuarevici Vâșinski, primul loțiitor al Comisarului Poporului pentru Afacerile Externe ale Ununii Sovietice²⁵. El va juca un rol deosebit de important în toate evenimentele care vor urma de acum încolo. Parcă impulsionați de această prezență, comuniștii au îndemnat țaranii să intre pe moșiile părăsite împărțind pământul fără acordul guvernului și spunând că „(...) nu Mihalache va da pământ țăranilor săraci, ci țaranii înșiși sub conducerea Frontului Național Democrat îl vor lua. Ei îl iau și acum și bine fac”²⁶.

Neștiind nimic de acordul de procentaj de la 9 octombrie 1944 și nemulțumit de amestecul sovieticilor în economia și în viața politică românească, la 1 decembrie 1944 Iuliu Maniu a trimis guvernului britanic un memoriu încercând să afle dacă Occidentul a abandonat România în mâinile rușilor. Răspunsul Londrei a fost echivoc, nelăsând să se înțeleagă că România era victima târgului lui Churchill cu Stalin²⁷. Puterea sovietică în România era atât de mare, încât prin Comisia Aliată de Control își permitea să interzică manifestații ale țărăniștilor sub motivul că la întruniri anterioare se strigaseră lozinci ostile Uniunii Sovietice. În schimb, mitingurile comuniștilor care cereau demisia guvernului Sănătescu erau la ordinea zilei și promiteau în *Scânteia* și *România Liberă* că lucrurile se vor schimba atunci când Frontul Național Democrat va fi singur la putere pentru că toate neajunsurile vin din partea liberalilor și țărăniștilor din guvern²⁸.

Încercând și ei o criză de guvern miniștrii țărăniști și liberali și-au prezentat demisiile, ceea ce a dus la căderea cabinetului Sănătescu la 2 decembrie 1944, iar în după amiaza aceleiași zile Regele a început discuții cu șefii de partide în vederea constituirii noului cabinet²⁹. Petru Groza, în relatarea unei discuții pe care reținea că a avut-o cu Maniu spunea că a „insistat din nou ca domnul Maniu să constituie guvernul, dânsul ne-a răspuns textual, așa după cum s-a știut mai târziu în toată țara: Ce vrei, colega, Groza? Vrei să mă omori? Eu nu mai pot. Eu sunt bătrân”³⁰.

Suveranul l-a numit pe următorul prim ministru în persoana generalului Nicolae Rădescu³¹, șef al Marelui Stat Major, fost atașat militar la Londra și fost adjutant al reginei

²³ Stelian Neagoe, *Op. cit.*, pp. 151-153.

²⁴ Ioan Scurtu, *Contribuții privind viața...*, p. 561.

²⁵ *Ibidem*, p. 62.

²⁶ Apud Ioan Scurtu, *Din viața politică...*, p. 507, „Scânteia”, I, nr. 66, 26 noiembrie 1944.

²⁷ Ioan Scurtu, *Istoria Partidului Național Țărănesc*, p. 417.

²⁸ Nicoleta Franck, *Op. cit.*, p. 135.

²⁹ Dinu C. Giurescu, *Guvernarea Nicolae Rădescu*, București, Editura All, 1996, pp. 44-45.

³⁰ Petru Groza, *Articole, cuvântări, interviuri. Texte alese*, București, Editura Politică, 1973, pp. 384-385.

³¹ „Dreptatea”, seria a II a, anul I, nr. 86, marți 5 decembrie 1944.

Maria³². Generalul Rădescu era un om fără legături cu nici un partid politic, era un anticomunist notoriu și era considerat de Rege omul potrivit pentru a-i stăvili pe comuniști³³, iar guvernul condus de el era un fel de provocare³⁴.

Inițial Nicolae Rădescu a încercat să formeze un cabinet fără Partidul Comunist, ducând discuții separate cu conducătorii grupărilor și partidelor din Frontul Național Democrat, dar Consiliul Național al Frontului l-a refuzat. Țărăniștii au sprijinit inițial ideea unui guvern de tehnicieni, în timp ce comuniștii, chemați în cele din urmă la discuții, doreau o coalitiție. În final s-a optat pentru un cabinet politic de colaborare³⁵, ale cărui mandate nu se deosebeau prea mult ca repartizare față de cel anterior³⁶.

Analizând situația politică din România Vâșinski i-a trimis lui Molotov o telefonogramă la 6 decembrie 1944 în care povestea despre o discuție pe care o avusese cu Ralea, conducătorul Partidului Socialist Țărănesc, fuzionat cu Frontul Plugarilor, care îl informase că Rădescu îi propusese lui și lui Groza să participe la un guvern fără comuniști, dar că propunerea nu fusese acceptată. Tot Ralea considera că ultima criză guvernamentală era opera lui Maniu, „opozitionist și intrigant de profesie” și care avea o influență foarte puternică asupra lui Brătianu³⁷. Tot la 6 decembrie 1944, într-o convorbire dintre locțiitorul secției politice a Comisiei Aliate de Control, Kirsanov și Lucrețiu Pătrășcanu, în legătură cu formarea noului guvern, acesta din urmă a comentat că instaurarea cabinetului Rădescu reprezintă un pas înapoi în raport cu guvernul precedent. El considera că fostul ministru Sănătescu era un om moale și nu prea inteligent, în schimb Rădescu avea voință și o mare influență în armată. În consecință, comuniștii trebuiau să se mobilizeze și să devină politicieni³⁸.

Imediat după instalarea guvernului Rădescu, Vâșinski s-a întors la Moscova, dar din Uniunea Sovietică a venit în România Ana Pauker. Ea a fost investită cu puteri excepționale fiind unul dintre cei trei secretari ai Partidului Comunist din România și șefa lor totodată. Ceilalți doi secretari erau Vasile Luca fost adept al lui Bela Kun și Gheorghe Gheorghiu Dej³⁹. Ana Pauker declarase că se va organiza de către comuniști câte o criză de guvern la fiecare 15 zile dacă nu obțineau numirea unui șef de cabinet ales de ei, iar pentru sporirea numărului de membri de partid au adus mii de ruși dintre care unii au rămas în țară. Partidul Comunist făcea înrolări cu forța și prin șantaj și un mare număr de oportuniști, chiar și din fosta Gardă de Fier, au trecut de partea lui⁴⁰.

³² Aron Petric (coord.), *Op. cit.*, pp. 248-249.

³³ Ioan Chiper, Florin Constantiniu, Adrian Pop, *Sovietizarea României. Percepții anglo-americe (1944-1947)*, București, Editura Iconica, 1993, p. 38.

³⁴ Philippe Viguie Desplaces, *Majestatea Sa Regele Mihai al României. O domnie întreruptă*, București, Editura Libra, 1995, p. 105.

³⁵ Ioan Scurtu, *Din viața politică...*, p. 510.

³⁶ Florin Constantiniu, *O istorie sinceră a poporului român*, București, Editura Univers enciclopedic, 1999, p. 419.

³⁷ Radu Ciuceanu et alli (coord.), *Misiunile lui A. I. Vâșinski în România*, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 1997, pp. 100-101.

³⁸ *Ibidem*, pp. 101-102.

³⁹ Nicoleta Franck, *Op. cit.*, pp. 141-142.

⁴⁰ Philippe Viguie Desplaces, *Op. cit.*, pp. 105-106.

Între 31 decembrie 1944 și 16 ianuarie 1945 Gheorghe Gheorghiu Dej a fost la Moscova pentru a primi indicații: comuniștii pregăteau preluarea puterii⁴¹. Dar pentru aceasta trebuiau organizate manifestări de stradă, ocupate primării și prefecturi, creată instabilitate și confuzie. În acest scop Ana Pauker a organizat formațiunea paramilitară „Apărarea Patriotică” alcătuită din foști legionari eliberați din închisoare. Echipe comuniste intimidau, arestau ilegal pe conducătorii sindicaliști neocomuniști din întreprinderi și se angajau în violențe cu muncitorii din uzinele pe care nu le controlau⁴². Până și conducătorii Partidului Social Democrat erau îngrijorați de metodele folosite de comuniști pentru a-și atinge scopurile și se întrebau dacă democrația sau socialismul pot accepta acțiunile comuniste. Și din rândul acestui partid se detașase o minoritate care devenise amenințătoare și propunea o rezoluție prin care condamna social democrația din România. Astfel minoritatea a câștigat, impunându-și punctul de vedere, iar Partidul Social Democrat a fost „înfrânt”⁴³.

La 29 ianuarie 1945 s-a publicat programul de guvernare al Frontului Național, arătând dorința membrilor lui de a impune un cabinet unitar de stânga, în locul celui de coaliție existent. Un asemenea guvern își propunea să continue războiul antihitlerist, să îndeplinească riguros condițiile de armistițiu, să aibă legături de prietenie cu Uniunea Sovietică, înfăptuirea imediată a reformei agrare, măsuri contra sabotajilor și speculanților, sprijinirea factorilor economici pentru refacerea economiei, reorganizarea armatei, arestarea și judecarea criminalilor de război, curățirea aparatului de stat de elemente fasciste⁴⁴. Acest program elaborat din inițiativa Partidului Comunist a fost respins la 5 februarie 1945 de către Partidul PNT și PNL, care s-au pronunțat pentru menținerea guvernului de uniune națională. Țărăniștii considerau că reforma agrară putea fi îndeplinită efectiv numai după încheierea războiului, în vreme ce comuniștii doreau îndeplinită imediată a reformei agrare⁴⁵. Pentru a câștiga simpatie, la 10 februarie 1945, PNT a depus totuși proiectul de reformă agrară la Comisia pentru Studiul Reformei Agrare, prezidată de țărănistul Ion Hudiță. Proiectul prevedea exproprierea proprietăților rurale de peste 30 de hectare în zona de deal și de munte și 50 de hectare la câmpie, exproprierea pământului aparținând cetățenilor români care s-au refugiat în țările cu care România era în stare de război. Se exceptau domeniile regale ale bisericilor, episcopiilor. Împărțirea pământului urma să se facă prin demobilizarea armatei și cu despăgubiri⁴⁶. Frontul Național Democrat, prin Romulus Zăroni a arătat că nu are încredere că guvernul Rădescu va face reformă și s-a retras din Comisia pentru Studiul Reformei Agrare.

La 10 februarie 1945 Frontul Plugarilor chema la luptă pentru un alt fel de reformă agrară și pentru un guvern al Frontului. Comuniștii au anunțat că imediat după ce vor veni la putere vor da o lege conform căreia marile moșii vor fi confiscate și date țăranilor⁴⁷. Pentru că guvernul nu l-a luat în seamă, Frontul Național Democrat a început să-și aplice platforma program: bande de huligani au confiscat pământul pe care l-au distribuit țăranilor, ședințele de

⁴¹ Ioan Scurtu, *Istoria Partidului Național Țărănesc*, p. 421.

⁴² Mircea Ionițiu, *Amintiri și reflecțiuni*, Timișoara, Editura Enciclopedică, 1993, p. 91.

⁴³ Nicoleta Franck, *Op. cit.*, p. 142.

⁴⁴ Stelian Neagoe, *Istoria politică a României între anii 1944-1947. Crestomația tranziției dintre două dictaturi*, București, Editura Noua Alternativă, 1996, pp. 186-189.

⁴⁵ Ioan Scurtu, *Contribuții privind viața...*, p. 563; vezi și Idem, *Din viața politică a...*, p. 512.

⁴⁶ Stelian Neagoe, *Istoria politică a României...*, pp. 215-218.

⁴⁷ Aron Petric (coord.), *Op. cit.*, p. 250.

îndoctrinare aveau loc tot mai des și erau obligatorii, iar ministrul Justiției Lucrețiu Pătrășcanu a suspendat inamovibilitatea magistraților făcând inutil apelul la justiție împotriva abuzurilor⁴⁸.

Din ianuarie 1945 campanie împotriva guvernului s-a accentuat, iar finalitatea ei trebuia să fie demisia premierului. Ferme și moșii au fost jefuite, primării și prefecuri atacate de comuniști pentru a instala ilegal noi primari și prefecți. Ziare independente și necomuniste n-au fost tipărite pentru că muncitorii tipografi, din Industria Grafică din capitală „luând în discuție atacurile pe care reacțiunea le-a dezlănțuit în ultimul timp împotriva Frontului Național Democrat și a programului său de guvernare, hotărârea muncitorilor de la atelierele *Curierul* este de a nu mai lucra la ziarul *Dreptatea*, atâta vreme cât face jocul anumitor elemente reacționare din Partidul Național Țărănesc prin înverșunate atacuri dușmănoase și hotărăște să lanseze următorul apel (...): exemplul muncitorilor de la *Curierul* trebuie urmat de întreaga muncitorime grafică din Capitală (...), să refuze a lucra tot ceea ce constituie un atac la adresa noastră”⁴⁹. Consecința? *Dreptatea* n-a apărut timp de două zile.

Exasperat de atacurile violente ale comuniștilor, atât prin presă cât și prin mitinguri și abuzuri, Nicolae Rădescu a hotărât să țină o cuvântare prin care să informeze opinia publică asupra evenimentelor și a unei eventuale remanieri guvernamentale. Locul adunării urma să fie sala cinematografului Scala în ziua de duminică 11 februarie 1945. Dar în noaptea de 10 spre 11 februarie simpatizanții ai Frontului Național Democrat au umplut cinematograful și holul de la intrare, pregătind manifestația împotriva premierului. Înștiințat din timp, generalul Rădescu a ținut adunarea în cinematograful alăturat, Aro. Cuvântarea a fost transmisă în direct la radio⁵⁰. Primul ministru a arătat că „punctele de teme ale politicii guvernului” sunt continuarea războiului alături de Aliați până la înfrângerea Germaniei, îndeplinirea clauzelor armistițiului și păstrarea ordinii pentru a putea mări producția. Dar „patimile politice au fost întotdeauna la noi la mare cinste și nici acum nu sunt altfel (...) sunt ambiții cari nu se pot stăpâni (...). Marele Stat Major să binevoiați a aviza dacă nu este nimerit ca problema împrumutării, care are repercursiuni asupra moralului trupelor tocmai în momentul în care ele sunt chemate să dea cel mai mare efort de război, să fie studiată și tratată astfel încât să nu constituie pentru ostașii de pe front o nouă îngrijorare”⁵¹.

După încheierea cuvântării au avut loc confruntări între susținători ai Frontului și între cei ai generalului, incidente minore de altfel, ce au continuat până la ora 15. La 13 februarie Rădescu s-a adresat din nou românilor, prin radio, descriind evenimentele ce precedaseră cuvântarea din 11 februarie și arătând că este împiedicat de cenzura comunistă să ia legătura cu cetățenii. În aceeași zi ministrul Naționalităților Vlădescu-Răcoasa s-a adresat lui Kirsanov, locțiitorul consilierului politic de pe lângă Comisia Aliată de Control, referitor la evenimentele din ziua precedentă. Ministrul român credea că englezii ar fi recomandat conducerii Partidului Țărănesc și Liberal să opună rezistență înverșunată Frontului Național Democrat până la vărsarea de sânge. El susținea de asemenea că Rădescu i-ar fi propus lui Maniu să formeze un guvern numai din țărăniști și liberali, fără Front, iar țărăniștii i-au propus

⁴⁸ Gheorghe Țuțui, *Căderea României în comunism – guvernarea Rădescu*, în „Magazin istoric”, serie nouă, an XXVIII, nr. 6 (327), iunie 1994, pp. 15-19.

⁴⁹ Dinu C. Giurescu, *Guvernarea Nicolae Rădescu*, pp. 174-175.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 185.

⁵¹ „Viitorul”, anul XXXI, nr. 9424, luni 12 februarie 1945, p. 1.

lui Rădescu să formeze un guvern fără partid, din specialiști militari. Răcoasa bănuia că discuția regelui cu generalii din 12 februarie era tocmai despre formarea unui astfel de guvern, mai ales că la 11 februarie în timpul cuvântării lui Rădescu, pe străzile Capitalei fuseseră observați soldați înarmați și cu muniție la ei, iar cei din cazărmi erau gata de luptă, iar pentru preconizata demonstrație a comuniștilor din 13 februarie fuseseră luate măsuri similare⁵².

La 13 februarie sindicatele și-au mobilizat oamenii în Piața Națiunii apoi au mărșăluit pe Calea Victoriei, iar după un scurt popas în fața Palatului Regal s-au împrăștiat fara incidente. La acest miting organizat de Frontul Național Democrat se cerea împrăștierea țărănilor și arestarea și condamnarea fasciștilor. Cel mai important vorbitor, Gheorghe Gheorghiu Dej condamna cuvântarea lui Rădescu de la cinematograful Aro și le cere țărănilor să aplice ei reforma agrară, adică să treacă la împărțirea moșiilor: „Cetățeni, să nu aveți nici un pic de șovăială față de acești câini turbați. Unde-i întâlniți, loviți-i cu toată hotărârea, striviți-i. Demascați pe oricine încearcă să-i apere pe acești bandiți hitleriști”⁵³.

Demonstrații pro *Front* au mai avut loc și în alte orașe și în scurt timp comuniștii au reînceput schimbarea prefectilor; în sate au fost trimiși agitatori pentru a-i determina pe țărani să se înscrie în Frontul Plugarilor și să treacă la împărțirea moșiilor⁵⁴.

Revoltele și vărsările de sânge erau întâmplări zilnice⁵⁵, iar la mijlocul lui februarie 1945 situația politică din România devenise critică și Rădescu s-a văzut pus în situația de a nu mai putea guverna, de a nu putea stabili ordinea și legalitatea. Comuniștii pătrunseseră în toate compartimentele sociale: de la țărani, muncitori, intelectuali la politicieni și militari⁵⁶. În reuniunea Consiliului de Miniștri din 16 februarie, Nicolae Rădescu s-a adresat membrilor cabinetului exprimându-și îngrijorarea față de situația creată în țară: „Am din Dolj, din Dâmbovița, din Ialomița informații că s-a început parcelarea moșiilor. Întreb: cu ce drept? Dacă se continuă după avertismentul pe care-l dau, vă spun cuvânt mare: împingeți țara la război civil. Nu provoc pe nimeni. Însă, în situația pe care o am mă voi opune cu toate puterile dacă e nevoie să ajungem la război civil, îl voi face domnilor, oricare ar fi rezultatul (...) oricare ar fi consecințele pentru mine (...) fac și imposibilul să intre lucrurile în legalitate și să se păstreze ordinea în țară”⁵⁷.

La 19 februarie Nicolae Rădescu l-a destituit pe Teohari Georgescu, adjunctul său de la Interne, care dirija acțiunile de înlocuire a primarilor și prefectilor numiți de guvern. În ciuda Decretului Lege semnat de rege, Teohari Georgescu a refuzat să părăsească postul atacându-l public pe premier și refuzând să-i execute ordinele, culminând cu baricadarea în birou și cu apeluri la rebeliune către populație⁵⁸.

În ziua alegerilor sindicale a izbucnit un scandal la uzinele Malaxa, unde comuniștii erau în minoritate și fără șanse de a câștiga. Muncitorii și-au impus oamenii lor în fruntea sindicatului, dar imediat la porțile uzinei au apărut manifestanți înarmați conduși de Gheorghe

⁵² Radu Ciuceanu et alli (coord.), *Op. cit.*, pp. 115-117.

⁵³ Stelian Neagoe, *Istoria politică a României...*, pp. 223-224; vezi și Dinu C. Giurescu, *Guvernarea Nicolae Rădescu*, pp. 193-195.

⁵⁴ Stelian Neagoe, *Istoria politică a României...*, p. 222.

⁵⁵ Ioan Chiper, Florin Constantiniu, Adrian Pop, *Op. cit.*, p. 39.

⁵⁶ Ana Selezjan, *Trădarea intelectualilor. România în timpul primului război cultural (1944-1947)*, vol. I, Sibiu, Editura Transpres, 1992, *passim*.

⁵⁷ Stelian Neagoe, *Istoria politică a României...*, p. 236.

⁵⁸ Gheorghe Buzatu, *România cu și fără Antonescu*, Iași, Editura Moldova, 1991, p. 256.

Apostol, omul Anei Pauker, care au forțat porțile și s-au încăierat cu muncitorii Apostol fiind rănit⁵⁹. Versiunea din *România Liberă* este tocmai pe dos: un grup de fasciști legionari au încercat să pună mâna pe uzinele Malaxa, ei au tras în muncitori, iar Apostol a fost grav rănit. Legionarii au încercat să schimbe *comitetul de fabrică*, iar „Rădescu n-a luat nici o măsură (...) generalul Rădescu trebuie să-și dea demisia” pentru că împinge la asasinat⁶⁰.

În urma incidentelor de la uzinele Malaxa, Frontul Național Democrat a chemat cetățenii la un miting de protest, sâmbătă 24 februarie, orele 14 în Piața Națiunii, căruia i s-a făcut multă publicitate în presa comunistă. Dar în paralel Partidul Național Țărănesc a convocat și el o adunare în aceeași zi și la aceeași oră, dar în Piața Palatului. Mitingul Frontului a început la ora fixată și a fost condimentat cu discursuri acide. Câțiva manifestanți au încercat să pătrundă în clădirea Ministerului de Interne și au fost trase focuri de armă, având ca rezultat un mort și mai mulți răniți și se spune că gloanțele au pătruns și-n biroul lui Rădescu. S-a tras și de pe acoperișul ministerului și unii susțin că l-au văzut printre trăgători și pe Teohari Georgescu. Soldații au ripostat împotriva celor ce voiau să intre în minister, iar mulțimea a fost treptat împrăștiată⁶¹.

Ziua de 24 februarie a continuat însă cu o manifestație progubernamentală în fața Ministerului de Interne. Și de data aceasta s-a deschis focul asupra manifestanților din blocurile vecine și dintr-un automobil ce a venit în viteză⁶². Agenția TASS a transmis un comunicat la 24 februarie în care arăta că evenimente asemănătoare cu cele de la București au avut loc și în alte orașe: Craiova, Brașov, Caracal. Peste tot, spunea Agenția, „unitățile militare și jandarmii au tras contra muncitorilor”⁶³.

În aceeași zi Vâșinski a fost informat de adjunctul lui Vinogradov, Bogdenko, de evenimentele din România. Se arăta că membrii Comisiei Aliate de Control au cerut premierului să ordone trupelor încetarea focului, măsură cu care Rădescu a fost de acord, pentru că astfel „comenduirea sovietică lua asupra ei asigurarea ordinii în oraș”⁶⁴. În aceeași seară la orele 22, Nicolae Rădescu se adresează prin radio mulțimii, făcând apel la popor pentru apărarea democrației, printr-un discurs foarte dur la adresa comuniștilor și a Uniunii Sovietice. Textul comunicării a fost transmis la Moscova imediat după difuzare, de către Bogdenko lui Vâșinski. O altă telefonogramă, din 25 februarie informa pe adjunctul ministrului Afacerilor Interne al Uniunii Sovietice despre apelul miniștrilor Frontului Național Democrat de a demite „imediat guvernul condus de călăul Rădescu” și a arestat pe vinovații răspunzători de masacrul⁶⁵.

La 26 februarie, un grup de generali și ofițeri grupați în jurul generalului de divizie Constantin Vasiliu Rășcanu au dat o declarație prin care s-au desolidarizat de acțiunile și declarațiile generalului Rădescu. Sub motivul că prin cuvântarea sa premierul „încearcă să angajeze armata țării într-o acțiune politică personală a Domniei sale”, grupul de militari a

⁵⁹ Nicoleta Franck, *Op. cit.*, p. 157.

⁶⁰ „România liberă”, anul III, ediție specială, nr. 172, miercuri 21 februarie 1945, pp. 1-2.

⁶¹ Mircea Ionnițiu, *Op. cit.*, p. 9; vezi și Stelian Neagoe, *Istoria politică a României*, pp. 238-239; vezi și Nicoleta Franck, *Op. cit.*, p. 158; vezi și Gheorghe Țuțui, *Op. cit.*, pp. 15-19.

⁶² Dinu C. Giurescu, *Guvernarea Nicolae Rădescu*, p. 235.

⁶³ Ioan Scurtu, *Istoria Partidului Național Țărănesc*, p. 427.

⁶⁴ Radu Ciuceanu et alli (coord.), *Op. cit.*, pp. 122-123.

⁶⁵ Radu Ciuceanu et alli (coord.), *Op. cit.*, pp. 124-125.

anunțat că nu era de acord cu acțiunile primului ministru considerată dăunătoare intereselor armatei țării.

Gestul ofițerilor a fost criticat în *Dreptatea* la 1 martie 1945 în ultimul număr al ziarului din 1945. Editorialistul vedea în acest fapt un atac la persoana premierului, amintind „că nici unul dintre acești ofițeri nu s-a desolidarizat de acțiunea mareșalului Antonescu atunci când a pornit războiul împotriva Uniunii Sovietice”⁶⁶.

La 26 februarie 1945 la București a sosit din nou Vâșinski, adjunctul ministrului de externe al Uniunii Sovietice, primit în audiență de către rege la 27 februarie și în cadrul unei întrevederi foarte scurte a anunțat că sovieticii doreau un guvern și mai democratic⁶⁷. Vizita demnitarului sovietic avea loc într-o perioadă de reală anarhie în țară: mitinguri, demonstrații de stradă, moșii ocupate și împărțite țăranilor abuziv, instalări abuzive de prefecti, planuri pentru ocuparea centralei telegrafice și telefonice a Marelui Stat Major și pentru neutralizarea a 15 unități militare din Capitală. Se preconiza ridicarea a 18 baricade, ocuparea sediilor președinției Consiliului de Miniștri, Ministerului Afacerilor Externe, Poliției, Marelui Stat Major, Palatul Telefoanelor etc.⁶⁸ Toate aceste acțiuni erau supervizate de Moscova, lucru confirmat de prezența lui Vâșinski la București. La 28 februarie el mai primește o audiență la rege în timpul căreia va cere imperativ regelui schimbarea guvernului. Suveranul a încercat să argumenteze că actualul guvern este în conformitate cu declarația de la Yalta. „Yalta sunt eu!” a strigat furios Vâșinski și a părăsit biroul. La 28 februarie, fiindu-i viața amenințată Nicolae Rădescu și-a depus demisia și s-a refugiat la legația engleză⁶⁹. Regele a refuzat să numească un comunist și a căutat o personalitate care să fie prim ministru. Propunerea sa a fost Barbu Știrbey, dar nu a fost acceptat, motiv pentru care, exasperat, Mihai I s-a gândit chiar să abdice⁷⁰.

Vâșinski venise la București și cu numele celui pe care sovieticii îl doreau ca premier: Petru Groza⁷¹, arătând că Rădescu era fascist, la fel și Maniu, iar fascismul trebuia eradicat. Regele a promis că va răspunde pe 2 martie. Vâșinski motiva totul de necesitatea liniștii în spatele frontului Armatei Roșii și pentru a-și atinge scopul a folosit toate metodele de presiune și intimidare a regelui, guvernului și populației. La 28 februarie apăruseră în jurul Palatului Regal tancuri sovietice, iar avioane de luptă zburau la joasă altitudine deasupra Bucureștiului⁷².

La 2 martie 1945 regele s-a văzut nevoit să acorde mandatul formării guvernului lui Petru Groza⁷³, după ce i s-a promis restituirea nordului Transilvaniei și atenuarea rigorilor materiale ale aplicării armistițiului⁷⁴. El a insistat pentru obținerea colaborărilor țăranștilor și liberalilor în guvern, care au colaborat, dar Gheorghe Tătărescu și Anton Alexandrescu, nu

⁶⁶ „Dreptatea”, seria a II a, anul II, nr. 141, joi 1 martie 1945, p. 1.

⁶⁷ Nicoleta Franck, *Op. cit.*, p. 162.

⁶⁸ Ion Alexandrescu et alli, *6 martie 1945*, București, Editura Politică, 1982, passim.

⁶⁹ Gheorghe Onișoru, *Alianțe și confruntări între partidele politice din România (1944-1947)*, București, Fundația Academia Civică, 1996, p. 210.

⁷⁰ Florin Constantiniu, *Op. cit.*, 423.

⁷¹ Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, *Istoria românilor în secolul XX (1918-1948)*, București, Editura Paideea, 1999, p. 491.

⁷² Ion Șuța, *România la cumpăna istoriei*, București, Editura Științifică, 1991, p. 331.

⁷³ Gheorghe Onișoru, *Op. cit.*, p. 211.

⁷⁴ Florin Constantiniu, *Op. cit.*, p. 423.

Brătianu și Maniu⁷⁵. La 3 martie Petru Groza a prezentat regelui lista noului guvern care depunea jurământul de investitură la 6 martie 1945.

BIBLIOGRAFIE:

- „Dreptatea”, 1944-1945.
„Monitorul Oficial”, 1944
„România liberă”, anul III, ediție specială, nr. 172, miercuri 21 februarie 1945.
„Viitorul”, anul XXXI, nr. 9424, luni 12 februarie 1945.
Alexandrescu, Ion et alli, *6 martie 1945*, București, Editura Politică, 1982.
Buzatu, Gheorghe, *România cu și fără Antonescu*, Iași, Editura Moldova, 1991.
Idem, *România. Războiul mondial din 1939-1945*, Iași, Centrul de Istorie și Civilizație Europeană, 1995.
Chiper, Ioan, Constantiniu, Florin, Pop, Adrian, *Sovietizarea României. Percepții anglo-americe (1944-1947)*, București, Editura Iconica, 1993.
Ciachir, Nicolae, *Marile Puteri și România. 1856-1947*, București, Editura Albatros, 1996.
Ciuceanu, Radu et alli (coord.), *Misiunile lui A. I. Vâșinski în România*, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 1997.
Constantiniu, Florin, *O istorie sinceră a poporului român*, București, Editura Univers enciclopedic, 1999.
Desplaces, Philippe Viguie, *Majestatea Sa Regele Mihai al României. O domnie întreruptă*, București, Editura Libra, 1995.
Franck, Nicoleta, *O îngrângere în victorie. Cum a devenit România din Regat Republică Populară (1944-1947)*, București, Editura Humanitas, 1992.
Georgescu, Titu, *România în istoria Europei*, București, Editura Holding Reporter, 1997.
Georgescu, Vlad, *Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre*, București, Editura Humanitas, 1992.
Giurescu, Dinu C., *Guvernarea Nicolae Rădescu*, București, Editura All, 1996.
Groza, Petru, *Articole, cuvântări, interviuri. Texte alese*, București, Editura Politică, 1973
Ionnițiu, Mircea, *Amintiri și reflecțiuni*, Timișoara, Editura Enciclopedică, 1993.
Neagoe, Stelian, *Istoria guvernelor României (de la începuturi – 1859, până în zilele noastre – 1995)*, București, Editura Machiavelli, 1995.
Idem, *Istoria politică a României între anii 1944-1947. Crestomația tranziției dintre două dictaturi*, București, Editura Noua Alternativă, 1996.
Nedelea, Marin, *Istoria României în date. 1940-1995*, București, Editura Niculescu SRL, 1997
Onișoru, Gheorghe, *Alianțe și confruntări între partidele politice din România (1944-1947)*, București, Fundația Academia Civică, 1996.
Petric, Aron (coord.), *Istoria României între anii 1918 și 1981*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1981.

⁷⁵ Ioan Scurtu, *Monarhia în România (1866-1947)*, București, Editura Danubius, 1991, p. 156.

-
- Popișteanu, Cristian, Ștefan, Marian, *Căderea României în comunism*, în „Magazin istoric”, serie nouă, an XXVIII, nr. 5 (326), mai 1994.
- Scurtu, Ioan, Buzatu, Gheorghe, *Istoria românilor în secolul XX (1918-1948)*, București, Editura Paideea, 1999.
- Scurtu, Ioan, *Contribuții privind viața politică din România. Evoluția formei de guvernământ în istoria modernă și contemporană*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1988.
- Idem, *Din viața politică a României (1926-1947). Studiu critic privind istoria Partidului Național Țărănesc*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.
- Idem, *Istoria Partidului Național Țărănesc*, București, Editura Enciclopedică, 1994.
- Idem, *Monarhia în România (1866-1947)*, București, Editura Danubius, 1991.
- Selejan, Ana, *Trădarea intelectualilor. România în timpul primului război cultural (1944-1947)*, vol. I, Sibiu, Editura Transpres, 1992.
- Șuța, Ion, *România la cumpăna istoriei*, București, Editura Științifică, 1991.
- Țuțui, Gheorghe, *Căderea României în comunism – guvernarea Rădescu*, în „Magazin istoric”, serie nouă, an XXVIII, nr. 6 (327), iunie 1994.

IDENTIFYING HOSPITALITY IN HOSTILE CONTEXTS

Alina – Nicoleta Mihai (Vlad), PhD Student, University of Bucharest

Abstract: *I often wonder “What are the limits of hospitality?, Are we allowed to enter in a private space, to accept freely the invitation of our hosts? Can we impose our own conditions in a place that is unfamiliar to us? And once a condition appears can we even think of the existence of a real type, a pure gesture of hospitality?”. From the Derridean perspective, the existence of a pure type of hospitality is practically impossible as there is always a trace of hostility in any invitation, in any request to enter, to accept to come in a new space. Thus, even though an invitation is proposed, this does not automatically imply that the master of the house, the lord, the host, will renounce to his/her mastery. The invitation “make yourself at home” entails a first limit, a threshold as the guest should never forget that he/she can only act as if he/she was at home and therefore some unsaid rules must be respected. The rules are imposed by the host upon the ones to whom he/she offers a “welcome”, an invitation, a call. Equally, the guests receive and accept the new situation in which they find themselves. Imminently, the question upon the “new comer” is raised: can the guest be given an unconditional invitation? The moment the threshold is crossed, meaning the clear delimitation between the exterior and the interior, the intimate and the foreign space, the private and the public, it represents the “entrance”, the “acceptance”, but not the “closeness” or the “coming”. The guest becomes the host’s liberator as if the first holds the keys, the full rights and the supreme power upon all the goods and people inhabiting the place or, on the contrary, the hosts can find themselves trapped in the guest’s space.*

In my search to find relevant answers regarding the concept of hospitality I focused my study on two cinematographic examples: the film “Theorem” directed by Pier Paolo Pasolini in which the foreigner/the guest is provided with a mysterious manifestation and an irresistible attraction towards his hosts and the film “The Exterminating Angel” directed by Luis Buñuel in which the guests accept an invitation and for some twisted, inexplicable reason they are caught up in a psychologically blocking state trying to escape. Therefore, the guests become the prisoners of an unfamiliar space and their limits are tested in unexpected manners.

Thus, with the help of this cinematographic demonstration the concepts of hospitality and hostility find their common root as they show their diverse and dissimilar facets.

Keywords: *hospitality, hostility, threshold, invitation, condition, acceptance.*

An invitation – such a normal, commonly accepted gesture! Starting with it, there are immediately established at least two relational, key elements: the host and the guest. Without the acceptance of one’s invitation the roles cannot exist anymore. The host must open the door of his/her home, of his/her private space as for the guest to enter, to pass over the threshold that is between them. In “Jacques Derrida, Negotiations, Interventions and Interviews, 1971-2001” Elizabeth Rottenberg puts the accents upon the “invitation”, the gesture of “inviting” underlining the (un)conditional possibility of hospitality, an act that is equally pure and impossible. From the moment when the host invites his/her guests in his/her own space – *chez-soi*, he/she has full, unrestricted control upon all the goods that are present in that familiar space, thus, imposing limitations and conditions upon them, wishing to know

everything about the guest that (s)he received, invited, welcomed. Once the limitations are clear for the guest (s)he cannot feel naturally comfortable. That would be a real impossible gesture! Thus, in this particular case, the question is “how? how far? until what boundary or limitation can the guest find his/her place to feel “like home”?”. As stated in “Deconstruction in a Nutshell: A Conversation with Jacques Derrida”, a host has this status in (s)he owns the place and owns the keys, meaning that the host “limits the gift”. The invitation “make yourself at home” has the sense of a mimetic feeling of acting as if at home, with the condition of never forgetting about the real owner. Derrida identifies a “tension” that transforms into “hospitality” that is similar to a “paralysis”. The hospitality shown by the host can materialize itself by “experience” – meaning that the guest must step over the threshold, go through, move into a new space or when s(he) “experience” the antithetic expression of moving – a “paralysis”(the inability to move). In order to transform the impossibility of a pure gesture of hospitality one must push the limits (either physical or mental), escape from the stillness, from the “paralysis” felt by the guest. But what happens when, after accepting the invitation of entering into a new, foreign space, after “experiencing” the proximity of the guest, the host find himself trapped, unable to move forward, to surpass an uncontrollable condition that will transform everything around and in him. The original and primary instinct of preserving the rights of property felt by the host will affect the pure gesture of being/becoming hospitable. Imposing the house rules on the guest generates a restless reaction from the guest. A law cannot give and take at the same time, simultaneously, cannot exist and disappear at the same time, and cannot enter a space in which its presence is already felt. From the perspective of a familiar point of view, from inside his/her own space, the host will feel in a more profound manner the sense of security, of possession, of higher rights and still (s)he will enter in his/her own space through his guest who came from an external space, a space just as unfamiliar for the host as it is the host’s home for the guest. An entire theatre of hospitality unveils before them and on that stage the guests became hosts and the hosts “prisoners”.

As envisioned by Luis Buñuel in the film “The Exterminating Angel” – originally titled *The Castaways of Providence Street*, the guests find themselves trapped in a space, unable to move, to cross over both a physical and a psychological boundary, making them forget about their social status or their image. The film is constructed as a lyrical dream in which the guests have no escape and their only chance is to return to their real, truthful, human nature. The pregnant feeling of returning to the human roots persists during the entire film as the director focuses the camera on fetishistic shots of legs and feet or uses cutaways to animal and insect life. The plot has a striking resemblance to Jean-Paul Sartre’s existentialist play *No Exit* from 1944 as the presence of confinement is the central element of the play as three recently deceased characters find themselves together in one room so as to realize that they shall remain for the eternity trapped.

Time and *space* play a part just as important as the characters. Buñuel alternates the scenes, in which time seems compressed or extended, the repetition of the same gestures capture the viewer’s attention as to comprehend the real reasons for development of psychological impulses that come to the surface as the characters cannot resist the pressure of being trapped in a place in which they have been invited. There is also an intense poetic

atmosphere mixed up with mystery that catches in an ambience of paralysis both the characters and the audience. The intension of Buñuel is clear : “the poetry, the mystery, all that completes and enlarges tangible reality (...)”¹ to be revealed on film. The human condition, the bare human reactions are exposed under stress circumstances leaving the characters in all their truthful nature.

Gilles Deleuze interprets Buñuel as the one who explores the profoundness of an “originary” world in which the trend is to “bring everything together in a single and identical death impulse”². As the gesture of an unconditional hospitality shows, in the majority of cases, its impossibility, the realities of the human nature can only return to the recognition of the basic survival needs in extreme conditions. The plot, the scenes, the reactions are quite muscular, imposing themselves on the viewer who remains (in his own turn) trapped in the attempt to decipher the fundamental significance. Not only space but also time was premeditated in designing the scenes so as to capture the very breath, physical contortion, ache and anguish suffered by the helpless characters.

Buñuel suggested to his audience that “time was abolished so only space happened in this film. Time was just a circle and when space becomes time the thing is solved³.”

At a first glance the story is quite usual: a wealthy character, Nobile, plans to offer a formal dinner party for his guest – all aristocrats. As the guests arrive, the servants feel an irresistible desire to leave the house despite the possibility of losing their jobs if they do not perform their duties. For the films signed with the Buñuel trademark, what begins with a feast will most likely end in chaos. The rule applies perfectly for this film as after de diner and the customary entertainment, the guests cannot leave the room, they find themselves trapped and for no discernible reason. One should expect a physical confinement as the guests cannot pass over the threshold, but it is not the case. As time goes by, the food and water disappear, the characters’ moods change drastically, and we can observe the degrees of desperation and rage that obscure the aristocratic gestures of the guests.

¹ Luis Buñuel, “Poetry and Cinema”, *The World of Luis Buñuel: Essays in Criticism*, ed. Joan Mellen, New York: Oxford University Press, 1978, p. 109.

² Gilles Deleuze, *Cinema 1: The Movement-Image*, trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986, p. 130.

³ See “Arturo Ripstein About The Exterminating Angel”: http://www.youtube.com/watch?v=ajmi_Iq_liU (from 7:55).

Scenes from “The Exterminating Angel”.

The physical condition of the group desintegrates rapidly and the characters’ intense dreams and phantasms take visible shape on the screen. The guest cannot act as a guest anymore, respecting the unsaid, social, legal, moral rules. They are simply driven by their basic instinct of survival, forgetting about their social - created image. Nothing can save them from the confinement, not even the plastic virgins, the keys from Kabbalah, or the Masonic symbols that the guests believed in. There are no delimitations between the rich and the poor, the educated and the servants, the powerful and the weak. There is only a matter of satisfying the primal needs. The rich can realise that what the poor needed and what they were taken for granted now became luxurious items. The secrets cannot be kept anymore, the decency vanishes, and finally the physical cruelty is exceeded by the emotional cruelty of the group that need to find the person to put blame on for everything that happens. The host, Nobile, will take the place of this sought character turning himself into a Christian allegory of crucifixion.

Another piece of a cinematographic puzzle that reveals the concept of “hos(ti)pitality” is revealed in the film *Theorem* directed by Pier Paolo Pasolini in which the *foreigner* is provided with a mysterious manifestation and an irresistible attraction towards his hosts. The former peaceful life of the hosts is irremediably shattered. The enigmatic guest suddenly appears, in an unexpected manner, his presence being both out of this world, sensual and organic. This time, the guest offers himself to his hosts, without any limitations, and yet, he ravages the comfortable serene life of his hosts who become equally subdued and free. His appearance might be considered Messianic if the hosts’ lives weren’t so irrevocably dammed.

Scenes from “Theorem”.

Unlike the case presented above regarding the “Exterminating Angel” –which may symbolise the annihilation of all that is artificial, untruthful and fabricated as to release the real nature of the human behaviour, in the case of “The Theorem” the guest is not trapped or controlled by any sort of condition imposed on him by his hosts, but on the contrary. While the hosts live their peaceful lives the visitor/guest arrives and changes their existence completely.

The hosts are either afraid or ashamed of crossing over their own “psychological thresholds and the untamed responsibility that the guest has is to release them. In this case the guest seems to be the only one that is able to break and pass over an entire milieu of social/moral restrictions: he either saves the maid from a suicide attempt, has an affair with his host’s wife reaffirming her desires, helps the daughter with her shyness but this experience will capture her in a state of stillness and nurses the father when he is ill. The guests’ involvement is neither positive nor negative - only by a flip of a coin with two facets his interaction will only disturb or unchain the family that was hiding behind a perfect, ordered bourgeois lifestyle. The film is a feast of visual and psychological experiences that transform each character and reshape the whole image of a peaceful guest. The arrival of the guest is Messianic as he has either the power to release his hosts of their limitations or to capture them in their own physical and/or psychological confinement. The guest cannot remain forever in his host’s home and as he is called away he says his goodbyes to each family member in turn. In some scenes the Visitor/Guest looks up and above his hosts as being aloof and yet present for the family that accomodated him. The scene in which the visitor reveals his departure to the daughter is immediately cut to the scene with the sand blowing across the desert, as though this is what the Visitor is seeing. Unlike the rest of his family, the father will be the only one that gets closer to the limit of being saved as he almost lives a mystical experience.

Taking into consideration these two cinematic examples in which the features of hospitality are inevitably linked with the essence of hostility that may always occur from an almost pure gesture of addressing an invitation, we may invite ourselves furthermore to reflect upon the condition of hos(ti)pitality: in offering an unconditional hospitality can there be overstepped the moral thresholds or the hospitality is conditioned by a moral code? or as Derrida believed „an act of hospitality can only be poetic⁴”.

⁴ Jacques Derrida, *Of Hospitality*, Anne Dufourmantelle invites Jacques Derrida to respond, trad. de Rachel Bowlby (Stanford California: Stanford University Press, 2000), p. 15.

Acknowledgement

This work was cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/159/1.5/S/140863, Competitive Researchers in Europe in the Field of Humanities and Socio-Economic Sciences. A Multi-regional Research Network

BIBLIOGRAPHY:

- Buñuel, Luis, "Poetry and Cinema", *The World of Luis Buñuel: Essays in Criticism*, Ed. Joan Mellen, New York: Oxford University Press, 1978.
- Caputo, John (Ed.), *Deconstruction in a Nutshell: A Conversation with Jacques Derrida (Perspectives in Continental Philosophy)*, New York: Fordham University Press, 1998.
- Deleuze, Gilles, *Cinema 1: The Movement-Image*, trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986, p. 130.
- Derrida, Jacques, *Of Hospitality*, Anne Dufourmantelle invites Jacques Derrida to respond, trad. de Rachel Bowlby, Stanford California: Stanford University Press, 2000.
- Furstenau, Marc, *Film Theory Reader: Debates and Arguments*, London and New York: Routledge, 2010.
- Geiger, Jeffrey (Ed.), *Film Analysis: A Norton Reader*, New York and London: W.W. Norton & Company, 2005.
- Monaco, James, *How to Read a Film. Movies, Media and Beyond*, New York: Oxford University Press, 2009.
- Rottenberg, Elizabeth (Ed. și trad.), *Jacques Derrida, Negotiations, Interventions and Interviews, 1971-2001*, Stanford California: Stanford University Press, 2002.

**THE 20TH CONGRESS OF THE COMMUNIST PARTY OF THE SOVIET UNION:
ROMANIAN AND CHINESE PERCEPTIONS**

Mihai Croitor, Assist. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The secret speech delivered by Nikita Khrushchev on February 25, 1956 would lead to a total disorientation within the international communist movement. Consequently, the condemnation by the new Kremlin leader of the Stalinist abuses would be perceived differently by Communist party leaders. Thus, if Gh. Gheorghiu-Dej aligned to new policy promoted by the Kremlin, Mao Zedong adopted a different position. Moreover, in the context of the emergence of the Sino-Soviet split, one of the main differences between the two parties will be the significance of the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union for the international communist movement. Based on information from Romanian archives, this article focuses on the main positions taken by the Chinese Communist Party and the Romanian Workers' Party towards the Congress in question.

Keywords: *the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union, Gh. Gheorghiu-Dej, Nikita Khrushchev, Mao Zedong, communism*

La 14 februarie 1956, moment la care își deschidea porțile Congresul al XX-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS), nimic nu părea să semnaleze enormul impact pe care acesta avea să-l aibă asupra mișcării comuniste internaționale.¹ Și totuși, discursul secret rostit de către Nikita S. Hrușciiov la 25 februarie 1956, discurs pe parcursul căruia liderul sovietic va recurge la o amplă condamnare a abuzurilor staliniste, avea să-i ia prin surprindere pe cei prezenți la congresul în cauză.²

Discursul lui Nikita S. Hrușciiov, rostit în ședință închisă, avea la bază concluziile Comisiei Pospelov, instituită în anul 1955 cu scopul investigării opresiunilor staliniste survenite între 1934-1938.³ Desigur, Nikita S. Hrușciiov nu va ezita, pe parcursul monologului său, să insereze propriile sale experiențe petrecute în preajma lui Stalin, astfel încât discursul final, rostit la 25 februarie 1956, conținea atât idei din raportul Comisiei Pospelov, cât și opiniile personale formulate de către noul lider de la Kremlin.⁴ În esență, discursul lui Hrușciiov se cantonașe asupra unor chestiuni precum: denaturarea „democrației interne de partid”, ignorarea principiului „conducerii colective”, cultul personalității lui Stalin, așa-zisul „Testament politic al lui Lenin”, caracterul lui Stalin, erorile săvârșite de acesta mai ales la începutul celui de-al II-lea Război Mondial, rolul cinematografului sovietic în propagarea cultului personalității lui Stalin, abuzurile săvârșite față de membrii de partid etc.⁵

¹ Sergei Khrushchev, *Nikita Khrushchev and the Creation of a Superpower*, The Pennsylvania State University Press, University Park, 2000, p.92

² John Gooding, *Socialism in Russia: Lenin and his legacy, 1890–1991*, Palgrave, New York, 2002, p.147

³ Vladislav Zubok, *A Failed Empire: the Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2007, p.112

⁴ Polly Jones, „From Stalinism to Post-Stalinism: De-Mythologising Stalin, 1953–56”, în Harold Shukman (ed.), *Redefining Stalinism*, Frank Cass, London, 2003, p. 132

⁵ Pentru o perspectivă mai detaliată asupra acestui discurs vezi: Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos.23/1956, ff.1-61

Desigur, discursul lui Nikita S. Hrușciov și, implicit, lansarea procesului destalinizării aveau să fie receptate cu reticență de către liderii comuniști din Europa Centrală și Răsăriteană. Gh. Gheorghiu-Dej, în calitate de șef al delegației Partidului Muncitoresc Român (PMR) la lucrările Congresului al XX-lea al PCUS, a fost înștiințat la scurt timp cu privire la conținutul discursului lui Hrușciov, rostit în spatele ușilor închise. Iar consecințele raportului rostit de către liderul PCUS nu vor întârzia să apară. Potrivit celor afirmate de către Paul Sfetcu, aflându-se încă la Moscova, liderul PMR fusese înștiințat de către Miron Constantinescu în legătură cu o pretinsă solicitare a studenților români din Moscova cu privire la necesitatea organizării unei întâlniri pe parcursul căreia să fie discutate deciziile adoptate în cadrul Congresului al XX-lea al PCUS. Răspunsul lui Gh. Gheorghiu-Dej a constat în convocarea ambasadorului Republicii Populare Române (RPR) la Moscova, acesta infirmând pretinsa solicitare a studenților români, invocată de către Miron Constantinescu.⁶ Așadar, o primă consecință a raportului secret rostit de către Nikita S. Hrușciov a fost reprezentată de scindarea delegației PMR în două tabere distincte: Gh. Gheorghiu-Dej și Petre Borilă pe de o parte, și Miron Constantinescu și Iosif Chișinevschi pe de altă parte.⁷

Divergențele dintre cele două părți se vor perpetua și după întoarcerea delegației PMR de la Moscova. Spre nemulțumirea lui Miron Constantinescu și Iosif Chișinevschi, liderul PMR va amâna convocarea plenarei Comitetului Central (CC) al PMR, menită a discuta deciziile adoptate în cadrul Congresului al XX-lea al PCUS, uzând de misiunea primită la Moscova – medierea conflictului ivit în interiorul conducerii Partidului Comunist Grec.⁸ De altfel, în aprilie 1956, Miron Constantinescu afirma următoarele: „Au trecut 24 zile de la întoarcerea delegației, timp după mine suficient ca materialul să se fi întocmit în condiții mai bune. Eu am crezut că delegația va fi însărcinată să întocmească raportul. Tov. Gheorghiu-Dej, deși ocupat cu alte lucruri, a avut totuși 2 zile timp pentru a trasa schema raportului. El a lucrat apoi 12 zile cu grecii. (...) Totuși în tot acest interval delegația nu a fost convocată pentru a discuta problema întocmirii raportului și nici la 15 martie (1956 – n.a.), după ce tov. Gheorghiu-Dej a terminat lucrul cu grecii, el nu ne-a convocat. Eu am ridicat chestiunea în Biroul Politic. Tov. Gheorghiu-Dej a arătat un proiect de schiță de raport, dar tot nu a convocat delegația pentru a trece la întocmirea lui. După aceasta au mai trecut 4-5 zile tot fără a fi convocați. Aceasta a creat la mine o stare de nervozitate. Abia cu două zile înainte de plenară am fost convocați pentru a ne spune părerea asupra unui text de raport care fusese întocmit de altcineva.”⁹

Într-un final, la capătul mai multor tergiversări, plenara CC al PMR avea să fie organizată între 23-25 martie 1956.¹⁰ Deși Iosif Chișinevschi și Miron Constantinescu îl vor

⁶Paul Sfetcu, *13 ani în anticamera lui Dej*, Editura Fundației Culturale Române, București, 2000, pp.274-276

⁷*Ibidem*, f.277

⁸*Ibidem*, p.279

⁹ ANIC, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos.32/1956, ff.6-7 [Documentul în cauză a fost publicat. Vezi în acest sens: „Stenograma ședinței Biroului Politic al CC al PMR din zilele 3, 4, 6 și 12 aprilie 1956”, în Alina Tudor, Dan Cătănuș (ed.), *O destalinizare ratată. Culisele cazului Miron Constantinescu - Iosif Chișinevschi*, Ed. Elion, București, 2001, pp.50-169]

¹⁰ Dan Cătănuș, „Impactul raportului «secret» asupra conducerii P.M.R. Destalinizarea în România”, în Dan Cătănuș, Vasile Buga (coord.), *Putere și Societate. Lagărul socialist sub impactul destalinizării. 1956*, INST, București, 2006, p.115

acuză pe Gh. Gheorghiu-Dej de încălcarea „principiilor leniniste”,¹¹ liderul PMR, în „Darea de seamă” rostită în cadrul plenarei, va prefera să se ralieze în totalitate noilor principii ideologice promovate de Kremlin, fără a răspunde acuzațiilor formulate de către cei doi.¹² În ceea ce privește propagarea cultului personalității lui Stalin în România, Gh. Gheorghiu-Dej va arunca întreaga responsabilitate asupra „grupului antipartinic” (Ana Pauker, Teohari Georgescu și Vasile Luca). Desigur, era o strategie convenabilă, în condițiile în care cei trei fuseseră maziliți încă din anul 1952.

Atitudinile promovate în martie de către Miron Constantinescu și Iosif Chișinevschi aveau să formeze obiectul ședinței Biroului Politic al CC al PMR, organizată în 3, 4, 6 și 12 aprilie 1956. Pe parcursul ședinței în cauză, atât Chișinevschi, cât și Miron Constantinescu vor reitera acuzele la adresa lui Gh. Gheorghiu-Dej, formulate în martie. „Tov. Gheorghiu-Dej – afirma Miron Constantinescu – nu acordă atenție felului cum se comportă. În ianuarie 1956, în drum spre Moscova, la o consfătuire economică, tov. Gheorghiu-Dej, în prezența unui tovarăș din aparatul CC al partidului, discutând în legătură cu reforma bănească, a vorbit tot timpul numai despre sine. Astfel dispărea complet partidul, Comitetul Central și Biroul Politic. Toate aceste atitudini, firește, nu servesc combaterii cultului personalității. Acest cult duce la autolaude și vanitate. Pe mine este mai ușor să mă combată tov. Gheorghiu-Dej, dar să-și facă autocritică este mai greu.”¹³ De asemenea, Iosif Chișinevschi sublinia următoarele: „Este just că am avut o ieșire față de tov. Gheorghiu acum câteva zile, când i-am spus: «lasă-mă să vorbesc, numai tu vorbești» și am arătat că în Biroul Politic (...) tov. Gheorghiu are obiceiul să vorbească mult, în timp ce ceilalți membri ai Biroului Politic nu pot vorbi decât câteva minute. Dar nici nu am terminat bine aceste cuvinte, că a și venit contralovitura din partea tov. Gheorghiu, care mi-a replicat pe loc: «lasă, vom vedea spiritul tău de partid». Aceasta m-a durut foarte mult. În Biroul Politic greu își puteau oamenii spune părerile lor, erau întreruși de tov. Dej.”¹⁴ În ceea ce-l privește pe liderul PMR, acesta avea să-și focalizeze, din nou, discursul asupra grupului antipartinic,¹⁵ însă, spre surprinderea auditoriului, își va asuma și o responsabilitate parțială pentru propagarea cultului personalității lui Stalin. „Eu – spunea Gh. Gheorghiu-Dej – am greșit serios când am acceptat cultul personalității, deși nu mi-a plăcut. Îmi voi face de aici înainte datoria de a veghea la asigurarea normelor vieții de partid. [...] Socotesc că atât cele afirmate de Miron cât și de

¹¹ ANIC, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos.32/1956, ff.79-80

¹² Pentru o perspectivă mai detaliată vezi: „1956, 23-25 martie. Raportul delegației PMR, prezentat de Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu privire la lucrările Congresului al XX-lea al CC al PCUS”, în Alina Tudor, Dan Cătănuș (ed.), *O destalinizare ratată...*, pp.29-49

¹³ ANIC, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos.32/1956, f.9

¹⁴ *Ibidem*, f.29

¹⁵ Referindu-se la Ana Pauker, Teohari Georgescu și Vasile Luca, liderul PMR afirma următoarele: „Sub aceste influențe și a practicii antipartinice a grupei de deviatori, în frunte cu Ana Pauker, s-a conturat clar pericolul grupărilor fracționiste în partidul nostru. Deși în repetate discuții am prevenit de (sic!) existența acestui pericol, totuși nu am reușit să împiedicăm formarea unui astfel de grup fracționist. În conducerea de partid se creaseră în fapt două centre de conducere. Până în preajma izgonirii deviatorilor, Ana Pauker a jucat în fapt rolul de conducătoare alături de conducerea oficială. Cea mai mare parte dintre activiștii centrali ai partidului mergeau la Ana Pauker spre a se documenta asupra ce este de făcut. Mulți spuneau: «așa a spus Ana; tov. Ana a dat indicația; sunt de acord cu tov. Ana». Nu mai vorbesc de metoda intrigii, pe care Ana Pauker, ajutată de Luca și Teohari, o folosea frecvent prin subminarea autorității unuia sau altuia, discutarea lor fie în șoaptă, fie prin apostrofări grosolane, batjocorire a unor tovarășii, dispreț față de oameni, sprijin din considerente personale a unora sau altora.” (*Ibidem*, f.90)

Chișinevschi, în aprecierile lor față de mine, sunt nejuste, după cum cred că și mai nejustă a fost colectarea de păreri în ajunul plenarei CC.”¹⁶

Ședința Biroului Politic din 3, 4, 6 și 12 aprilie 1956 nu se va finaliza cu sancționarea lui Iosif Chișinevschi și Miron Constantinescu, deși Alexandru Drăghici va sublinia faptul că atitudinea afișată de către cei doi putea fi considerată drept „răspândire de metode antipartinice cu tendințe de fracționism.”¹⁷ Însă un Gheorghiu-Dej precaut, vizibil vulnerabilizat de „dezghețul” promovat de către Nikita S. Hrușciiov, va prefera să opteze pentru o strategie de temporizare. Peste numai un an (în iunie-iulie 1957), într-un context ideologic nuanțat, Iosif Chișinevschi și Miron Constantinescu erau maziliți, răzbunarea lui Gh. Gheorghiu-Dej fiind, acum, completă.¹⁸

În ceea ce privește poziția adoptată de Partidul Comunist Chinez (PCC) vis-a-vis de Congresul al XX-lea al PCUS, trebuie să subliniem faptul că aceasta nu a fost identică cu cea a PMR. De pildă, în cadrul întâlnirii din 31 martie 1956 cu ambasadorul URSS la Beijing (Pavel Iudin), Mao Zedong, deși va recurge la o amplă ilustrare a erorilor săvârșite de către fostul lider sovietic, totuși îl caracteriza pe Stalin drept „un mare marxist, un bun și onest revoluționar.”¹⁹ De altfel, în intervalul martie-aprilie 1956 se desfășuraseră o serie de întâlniri ale Secretariatului Central al PCC, scopul convocării acestora rezidând în adoptarea unei poziții unitare vis-a-vis de Congresul al XX-lea al PCUS (și, implicit, față de procesul destalinizării).²⁰ Poziția PCC avea să fie publicată în „Renmin Ribao” la 5 aprilie 1956, parcurgerea articolului în cauză (intitulat „Cu privire la experiența istorică a dictaturii proletarietului”) relevând poziția aparte adoptată de Beijing. „Unii oameni – se afirmă în articolul din 5 aprilie 1956 – consideră că Stalin a greșit în totalitate; aceasta este o concepție falsă. Stalin a fost un mare marxist-leninist, însă în același timp un marxist-leninist care a comis câteva grave greșeli, fără a-și da seama că acestea sunt erori. Ar trebui să-l privim pe Stalin dintr-un punct de vedere istoric, să realizăm o analiză generală corespunzătoare, pentru a vedea unde a avut dreptate și unde a greșit, și să tragem învățăminte.”²¹ Așadar, în aprilie 1956, liderii comuniști chinezi nu se vor ralia în totalitate la noile linii ideologice promovate de Kremlin.

În intervalul 1956-1959, factorii decizionali de la Beijing nu vor recurge la o critică deschisă a deciziilor adoptate la Congresul al XX-lea al PCUS, probabil datorită suportului economic consistent furnizat de către sovietici. Și totuși, în iunie 1960, la București, în cadrul consfăturii partidelor comuniste și muncitorești, divergențele ideologice sino-sovietice aveau

¹⁶*Ibidem*, ff.107-108

¹⁷*Ibidem*, f.115

¹⁸ Pentru o perspectivă mai amplă asupra acestor chestiuni, vezi: Dan Cătănuș, „Impactul raportului «secret» asupra conducerii P.M.R. Destalinizarea în România”, pp. 109-151; Idem, „Destalinizarea în versiunea românească. Cazul Miron Constantinescu - Iosif Chișinevschi, 1956-1961”, în *Arhivele Totalitarismului*, Nr. 3-4, Institutul Național Pentru Studiul Totalitarismului, București, 1999, pp.99-112.

¹⁹ „Document I: Mao’s Conversation with Yudin, 31 March 1956”, în *Cold War International History Project Bulletin*, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C., Issues 6-7, 1995/1996, p.166

²⁰ Chen Jian, *Mao’s China and the Cold War*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2001, pp. 64-65

²¹ „On the Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat, April 5, 1956”, în *The Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat*, Foreign Languages Press, Peking, 1959, p.18

să se manifeste în mod plenar.²² Astfel, începând cu anul 1960, relațiile dintre PCUS și PCC vor cunoaște o tensionare graduală, una dintre chestiunile divergente dintre cele două părți fiind reprezentată chiar de semnificația Congresului al XX-lea pentru mișcarea comunistă internațională. Prin urmare, în contextul emergenței polemicii publice sovieto-chineze, în articolul intitulat „Originea și evoluția diferențelor dintre conducerea PCUS și noi” (publicat la 6 septembrie 1963 în „Renmin Ribao” și „Hongqi” ca răspuns la scrisoarea sovietică deschisă din 14 iulie 1963),²³ factorii decizionali de la Beijing afirmă următoarele: „Congresul al XX-lea al PCUS a constituit primul pas pe calea revizionismului, adoptat de conducerea PCUS. De la Congresul al XX-lea și până în prezent, linia revizionistă a conducerii PCUS a trecut printr-un proces de apariție, formare, creștere și sistematizare. Și tot printr-un proces treptat, oamenii au ajuns să înțeleagă tot mai adânc linia revizionistă a conducerii PCUS. (...) Dar istoria nu poate fi modificată. Cei care nu suferă de o lipsă prea acută a memoriei își vor aminti că, prin greșelile sale, Congresul al XX-lea nu a dus la «rezultate mărețe» sau «minunate», ci la o discreditare a Uniunii Sovietice, a dictaturii proletariatului, a socialismului și comunismului și a oferit un prilej imperialiștilor, reacționarilor și tuturor celorlalți dușmani ai comunismului, cu consecințe extrem de serioase pentru mișcarea comunistă internațională.”²⁴

Aceeași idee răzbate și din editorialul intitulat „În problema lui Stalin”, publicat în presa chineză la 13 septembrie 1963. În cadrul acestuia se afirmă următoarele: „Comitetul Central al PC Chinez a scos în evidență în scrisoarea sa din 14 iunie (1963 – n.a.) că «lupta împotriva cultului personalității» încalcă învățătura integrală a lui Lenin privitoare la relațiile între conducători, partid, clasă și mase, și subminează principiul comunist al centralismului democratic. (...) Sunt numai 46 de ani de când primul stat socialist a fost instaurat prin revoluția din octombrie. Timp de aproape 30 de ani din aceștia, Stalin a fost principalul conducător al acestui stat. Fie că este vorba de istoria dictaturii proletariatului, fie că este vorba de aceea a mișcării comuniste internaționale, activitățile lui Stalin ocupă un loc extrem de important. (...) Tovarășul Hrușciov a (sic!) negat complet pe Stalin la Congresul al XX-lea al PCUS. El nu a consultat dinainte partidele frățești în această problemă de principiu care interesează întreaga mișcare comunistă internațională, și apoi a încercat să le (sic!) impună un fapt împlinit.”²⁵ Pe aceeași linie de idei, în editorialul intitulat „Liderii PCUS sunt cei mai

²² Vezi în acest sens: Mihai Croitor (ed.), *La București s-a scris: „Sciziune!”*. *Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești din iunie 1960*, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2013, passim

²³ La 14 iulie 1963, CC al PCUS elaborase o scrisoare deschisă adresată „organizațiilor de partid, tuturor comuniștilor din Uniunea Sovietică”, pe parcursul căreia recurgea la un amplu rechizitoriu al viziunilor ideologice promovate de către chinezi (Vezi în acest sens: ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos. 61/1963, ff. 1-68). Reacția Beijingului a constat în publicarea a 9 comentarii pe marginea scrisorii sovietice: „Originea și evoluția diferențelor dintre conducerea PCUS și noi” (6 septembrie 1963); „În problema lui Stalin” (13 septembrie 1963); „Este Iugoslavia o țară socialistă?” (26 septembrie 1963); „Apologetii neocolonialismului” (22 octombrie 1963); „Două linii diferite cu privire la chestiunea războiului și a păcii” (19 noiembrie 1963); „Coexistența pașnică - două viziuni diametral opuse” (12 decembrie 1963); „Liderii PCUS sunt cei mai mari scizioniști ai timpurilor noastre” (4 februarie 1964); „Revoluția proletară și revizionismul lui Hrușciov” (31 martie 1964); „Cu privire la falsul comunism al lui Hrușciov și învățăturile sale istorice pentru lume” (14 iulie 1964). Pentru o perspectivă mai detaliată asupra celor nouă comentarii, vezi: *The Polemic on the General Line of the International Communist Movement*, Foreign Languages Press, Peking, 1965, pp.55-480, 526-586

²⁴ ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos.71/1963, ff.5, 14

²⁵ ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos.73/1963, ff.2-4

mari scizioniști ai timpurilor noastre”, publicat la 4 februarie 1964 în „Renmin Ribao” și „Hongqi”, se afirmă următoarele: „Între Congresele al XX-lea și al XXII-lea al PCUS (1956-1961 – n.a.), conducătorii PCUS au pus la punct un sistem complet de revizionism. Ei au prezentat o linie revizionistă, care este împotriva revoluției proletare și a dictaturii proletariatului, o linie care constă în «coexistența pașnică», «competiția pașnică», «tranziția pașnică», «un stat al întregului popor» și «un partid al întregului popor». Ei au încercat să impună această linie revizionistă tuturor partidelor frățești, ca un substitut al liniei comune a mișcării comuniste internaționale, care a fost fixată la întrunirile partidelor frățești din 1957 și 1960. Ei i-au atacat pe toți cei care susțin în continuare linia marxist-leninistă și se opun liniei lor revizioniste.»²⁶

Așadar, PMR și PCC au promovat viziuni diferite față de Congresul al XX-lea al PCUS. Gh. Gheorghiu-Dej se va ralia rapid noilor precepte ideologice promovate de Kremlin, blamând „grupul antipartinic” pentru propagarea cultului personalității lui Stalin. La polul opus, conducerea PCC va opta inițial pentru o poziție moderată, subliniind faptul că în ciuda erorilor comise, Stalin trebuia considerat pe mai departe drept „un mare marxist-leninist”. La începutul anilor '60, pe fondul debutului polemicii publice sino-sovietice, acuzațiile PCC cu privire la semnificația Congresului al XX-lea al PCUS vor crește în intensitate, congresul în cauză fiind considerat de către factorii decizionali chinezi drept primul pas asumat de liderii PCUS pe calea „revizionismului.”

BIBLIOGRAFIE:

Arhivele Naționale Istorice Centrale

- Fond CC al PCR – Cancelarie: dos.32/1956;
- Fond CC al PCR – Secția relații Externe: dos.23/1956, dos. 61/1963, dos.71/1963, dos.73/1963, dos.61/1964;

Cătănuș, Dan, „Destalinizarea în versiunea românească. Cazul Miron Constantinescu - Iosif Chișinevschi, 1956-1961”, în *Arhivele Totalitarismului*, Nr. 3-4, Institutul Național Pentru Studiul Totalitarismului, București, 1999, pp.99-112;

Idem, „Impactul raportului «secret» asupra conducerii P.M.R. Destalinizarea în România”, pp. 109-151;

Croitor, Mihai (ed.), *La București s-a scris: „Sciziune!”*. *Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești din iunie 1960*, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2013;

„Document I: Mao’s Conversation with Yudin, 31 March 1956”, în *Cold War International History Project Bulletin*, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C., Issues 6-7, 1995/1996, pp.164-167;

Gooding, John, *Socialism in Russia: Lenin and his legacy, 1890–1991*, Palgrave, New York, 2002;

Jian, Chen, *Mao’s China and the Cold War*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2001;

²⁶ ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos.61/1964, f.17

-
- Jones, Polly, „From Stalinism to Post-Stalinism: De-Mythologising Stalin, 1953–56”, în Harold Shukman (ed.), *Redefining Stalinism*, Frank Cass, London, 2003, pp.130-144;
- Khrushchev, Sergei, *Nikita Khrushchev and the Creation of a Superpower*, The Pennsylvania State University Press, University Park, 2000;
- Sfetcu, Paul, *13 ani în anticamera lui Dej*, Editura Fundației Culturale Române, București, 2000;
- The Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat*, Foreign Languages Press, Peking, 1959;
- The Polemic on the General Line of the International Communist Movement*, Foreign Languages Press, Peking, 1965;
- Tudor, Alina, Cătănuș, Dan (ed.), *O destalinizare ratată. Culisele cazului Miron Constantinescu - Iosif Chișinevschi*, Ed. Elion, București, 2001;
- Zubok, Vladislav, *A Failed Empire: the Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2007;

***THE RELATIONSHIPS WITH FOREIGN COUNTRIES OF
THE UNIVERSITY "BABEȘ - BOLYAI" CLUJ DURING 1960-1972***

Mihaela Diana Mihaiu, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: In the early sixties the University from Cluj had gradually reopened towards the collaboration with similar prestigious institutions from central Europe, USA, Asia and Africa. This process has developed in the specific context of the communist regime characterized by the central control and by restrictions and excessive bureaucracy.

The outward opening was promoted by the central mainly after 1965, year in which Nicolae Ceausescu, the new leader of The Communist Party, revealed during a meeting with the scientists the true meaning of the contacts that had settled between the scientists of Romania and the scientists abroad, the collaboration between the scientists from the socialist countries and the scientists from other countries.

The University management, the teacher's staff are aware of the importance of the external bonds for the progress of the teaching and research activities. Traveling abroad for specialization and work development, participation in congresses and international conferences for documentation and experience exchange at the summer courses, were considered to be "effective ways for knowledge enrichment and improving research methods".

Keywords: *communism, University, education, international relationship, politics*

După momentul unificării din 1959, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca s-a redeschis treptat spre colaborarea cu instituții similare prestigioase din Europa Occidentală, S.U.A., Asia și Africa. Acest proces s-a desfășurat în contextul specific al regimului comunist caracterizat prin controlul exercitat de la nivel central și prin restricții și birocratism excesiv. Astfel, dacă în perioada interbelică universitarii clujeni invitați la circa 50 de congrese și conferințe științifice internaționale nu puteau participa decât modest din cauza lipsei finanțării¹, după război s-a adăugat un nou obstacol impus de criteriile ideologice ale regimului comunist.

Deschiderea spre exterior a fost promovată de la nivel central mai ales după 1965, an în care Nicolae Ceaușescu, noul lider al Partidului Comunist releva în cadrul unei întâlniri cu oamenii de știință, însemnătatea contactelor care s-au statornicit între oamenii de știință din România și cei de peste hotare, colaborarea cu savanții din țările socialiste și alte țări.² În cadrul aceleiași întâlniri, istoricul Andrei Oțetea deplânge abandonarea pentru un timp a problemelor de istorie universală: "noi am rupt cu glorioasa tradiție din trecut când Nicolae Iorga a jucat un rol important în istoria mondială".³ El îndeamnă la reluarea acestei tradiții pentru ca cercetătorii români să fie tot mai activi în domeniul istoriei universale și propune procurarea unor cărți din străinătate, cercetarea arhivelor, reluarea cercetărilor inițiate de Nicolae Iorga, trimiterea cercetătorilor români în străinătate. În același context, reputatul istoric pledează pentru reluarea politicii burselor de specializare în străinătate și pentru

¹ Vasile Pușcaș, *Universitate, societate, modernizare. Organizarea și activitatea științifică a Universității din Cluj (1919-1940)*, ed. II, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003, pp. 453-454

² Ibidem, pp. 2-3

³ Ibidem, p. 16

crearea unor colective de cercetători, dând exemplul S.U.A. unde profesorii aveau un concediu plătit de un an și dreptul de a alege țara pe care urmau să o viziteze pentru a-și îmbogăți experiența.⁴ Toate acestea conturează un context politic total schimbat în raport cu anii stalinismului brutal în care legăturile cu civilizația occidentală fuseseră întrerupte total. Dincolo de clișeele specifice regimului și de ideologizarea discursului remarcăm totodată viziunea novatoare a unor intelectuali remarcabili și conștientizarea necesității investițiilor masive în sistemul de învățământ.

În același an Ilie Murgulescu, fost ministru al învățământului afirma că știința prin excelență are un caracter internațional și deplângea totodată nivelul redus al legăturilor cu instituțiile de cercetare din diferite țări.⁵

În mai 1966 în cadrul unei întâlniri a conducerii de partid cu membrii Prezidiului Academiei R.S.R., rectorul Constantin Daicoviciu releva ”libertatea discuțiilor” și îi cerea lui Nicolae Ceaușescu să țină seama de ”sensibilitățile sănătoase” ale provinciei.⁶

Conducerea universității, corpul profesoral în ansamblul său conștientizează importanța legăturilor externe pentru progresul activităților didactice și de cercetare. Plecărilor în străinătate pentru specializări și elaborarea de lucrări, participarea la congrese și conferințe internaționale pentru documentare și schimburi de experiență, la cursuri de vară, erau considerate ”căi eficiente pentru îmbogățirea cunoștințelor de specilitate și pentru perfecționarea metodelor de cercetare”⁷

În acest context la nivelul Consiliului Științific al Universității se fac numeroase propuneri pentru creșterea numărului de plecări în străinătate, pentru intensificarea legăturilor cu comunitatea academică internațională și pentru eliminarea unor obstacole generate de caracterul birocratic al sistemului de învățământ. Astfel, profesorul Jacquier Henri de la Facultatea de Filologie, secția Limbă și literatură franceză, arăta că: ”nu se fac decât trimiteri foarte sporadice, deși se cer și se fac propuneri în fiecare an. Este ceva inexplicabil de ce universitatea noastră este întotdeauna dezavantajată din acest punct de vedere. În 1964 [...] noi am propus șase persoane din care nu a fost trimis nici unul. În schimb de la București au plecat nouă, iar de la Iași opt persoane.”⁸ Profesorul semnaleză faptul că selecția celor trimiși la studii în străinătate nu era corespunzătoare și roagă Rectoratul să intervină pentru ca studenții și cadrele didactice din Facultatea de Filologie să poată pleca în străinătate pentru a se perfecționa.⁹

Conferențiarul Stancu Dumitru, beneficiarul unei burse de un an în S.U.A. are posibilitatea de a se raporta la realitățile din alte țări. El arată că stagiul de pregătire din S.U.A. a fost util atât pentru pregătirea profesională, cât și din punctul de vedere al învățării limbii. Stabilind relații cu bursieri din alte țări, el constată că profesorii români aflați la perfecționare în străinătate erau dezavantajați din două puncte de vedere: pe de o parte deși aveau grade didactice superioare și vechime considerabilă, neavând titlul de doctor, profesorii

⁴ Ibidem, p. 49

⁵ Ibidem, p. 6

⁶ Ibidem, p. 66

⁷ Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, Fond 798 Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj, Dosar nr. 422/16 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1972, f. 232

⁸ Idem, Dosar nr. 415 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1963-1965, f. 227

⁹ Ibidem, f. 228

români erau puși ”într-o oarecare situație umilă față de tinerii străini care au deja acest titlu”¹⁰; pe de altă parte, cuantumul bursei era mai mic în cazul celor care nu aveau titlul de doctor. De aceea, el propune ”să se ia măsuri în sensul acordării posibilității obținerii titlului de doctor din partea unor elemente tinere capabile”¹¹

Profesorul Ștefan Pascu remarcă faptul că plecările în străinătate s-au ”îmbunătățit simțitor” față de anii anteriori, dar observă ”anumite obiceiuri ale organelor competente din minister care nu pot fi înțelese nicicum. Unii sunt somați să întocmească documentația necesară ca apoi să nu fie trimiși. Alții în schimb profită anual, chiar și de mai multe ori de trimeri în diferite țări.”¹²

Sistemul plecărilor în străinătate patronat de minister este criticat și de profesorul Nicolae Lascu. Acesta propune ca după definitivarea planului de trimitere în străinătate, ministerul să repartizeze locurile pe instituții de învățământ superior și să anunțe din timp conducerea acestora. Deasemenea, sugerează ca ministerul să facă posibilă plecarea cât mai multor cadre didactice pe cont propriu cu pașaport de serviciu pus la dispoziție de minister.¹³

Rectorul Constantin Daicoviciu arăta că problema călătoriilor de studiu făcute în străinătate este în atenția organelor de conducere ale țării, iar deficiențele semnalate pot fi eliminate prin repartizarea concretă și din timp a locurilor pentru trimiterea cât mai multor cadre și studenți la cursuri de vară, studii și schimburi de experiență mai ales de la secțiile de limbi străine, începând din anul III de studii pentru terminarea studiilor în străinătate.¹⁴

În perioada 1968-1972, în primul mandat de rector al istoricului Ștefan Pascu universitatea a dezvoltat cele mai ample relații internaționale. Astfel, din 1968 și până la 30 aprilie 1972, numărul persoanelor cuprinse în activități didactice și de cercetare în plan internațional (specializări, reuniuni științifice, documentare, vizite, prezențe la conferințe, cursuri de vară - cadre didactice, cursuri de vară – studenți, lectorate de limbă română și predare de cursuri, continuarea studiilor sau doctorat) a fost mereu în creștere: în anul 1968 – 148 persoane, în anul 1969 – 164 persoane, în anul 1970 – 175 persoane, în anul 1971 – 206 persoane, în anul 1972 (până la 30 aprilie 1972) – 25 persoane.¹⁵

În funcție de statut - în anul 1968 au plecat: 32 profesori, 30 conferențieri, 39 lectori (șefi de lucrări), 31 asistenți, 16 studenți; în anul 1969: 43 profesori, 30 conferențieri, 31 lectori (șefi de lucrări), 41 asistenți, 19 studenți; în anul 1970: 40 profesori, 40 conferențieri, 31 lectori (șefi de lucrări), 32 asistenți, 32 studenți; în anul 1971: 31 profesori, 28 conferențieri, 50 lectori (șefi de lucrări), 37 asistenți, 21 studenți, 37 cercetători, 2 alții; în anul 1972 (până la 30 aprilie): 2 profesori, 2 conferențieri, 5 lectori (șefi de lucrări), 10 asistenți, 1 student, 5 cercetători.¹⁶

Bilanțul prezentat la nivelul Rectoratului pentru anul 1969 menționa încheierea a două acorduri culturale directe cu Universitatea din Strassbourg și Universitatea din Teheran, o colaborare cu Universitatea din Zagreb, preocuparea de a trimite tot mai mulți profesori,

¹⁰ Ibidem

¹¹ Ibidem, f. 229

¹² Ibidem

¹³ Ibidem, f. 231

¹⁴ Ibidem, f. 232

¹⁵ Idem, Dosar nr. 422/15 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1972, f. 303

¹⁶ Ibidem

lectori, asistenți și studenți pentru documentare, pentru specializare și la cursuri de vară: ”au participat foarte mulți tovarăși la diferite manifestări științifice în aproape toate domeniile, în Europa mai ales dar și în America și în Orientul Apropiat, fapt care a sporit prestigiul universității.”¹⁷ Astfel, dacă în 1968 U.B.B. Cluj, avea un singur acord de colaborare directă cu Facultatea de Drept din Pécs, în 1972 ajunsese la nouă asemenea acorduri cu universitățile din Strassbourg, Teheran, Colorado, Cracovia, Geneva, Zagreb, Brno, Bratislava și Pécs.¹⁸

Acordul cu Universitatea din Teheran, semnat în 1969 prevedea vizita anuală a doi profesori ai universității clujene la universitatea iraniană, stagii de trei luni pentru doi asistenți sau lectori pentru documentare, trimiterea a doi studenți bursieri la specializare pentru doi ani, schimburi de publicații și informații între cele două universități.¹⁹ În cadrul U.B.B. Cluj aniversarea în octombrie 1971, a 2.500 ani de la întemeierea statului Iran a fost marcată printr-o expoziție de manuscrise persane și orientale și prin trei conferințe publice.²⁰

Acordul cu Universitatea din Strassbourg, semnat în cadrul acordului cultural România - Franța, s-a concretizat în participarea la stagii de documentare în specialitățile: lingvistică aplicată, geografie, istorie, drept, științe economice, fizică nucleară.²¹

Creșterea prestigiului universității a fost însoțită de interesul tot mai mare a numeroși oameni politici, profesori, savanți, conducători de instituții culturale, care au vizitat universitatea în această perioadă. Din 1968 până în 1972 universitatea a fost onorată de 1.244 vizitatori străini, nume de prestigiu în domeniile lor de activitate: rectorul Universității din Teheran - F. M. Reza un valoros matematician, prof. Poppe E. - prorectorul Universității din Halle, conf. Simblinger R. de la aceeași universitate, prof. George Scarpani șeful catedrei de Chimie de la Universitatea din Marsilia ș.a²²

În această perioadă universitatea din Cluj a reluat tradiția interbelică a acordării de titluri Doctor Honoris Causa unor personalități prestigioase: Amir Abbas Homeida (1966), Alf Lombard (1969), Jan Tinbergen (1970), Hans Leo Micoletzky (1971). Biografiile intelectuale ale acestor personalități reliefează rolul lor fundamental în progresul diverselor ramuri ale științelor moderne.

Amir-Abbas Homeida, prim ministru al Iranului era diplomat în științe economice și politice și în istorie la Universitățile din Bruxelles și Paris²³ în calitate de ministru de Finanțe al Iranului el a realizat o serie de reforme economice și financiare, iar ca prim-ministru a înfăptuit o amplă reformă agrară și a contribuit la accelerarea procesului de industrializare a Iranului.

¹⁷ Idem, Dosar nr. 419 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1968-1969, f. 24

¹⁸ Idem, Dosar nr. 422/15 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1972, f. 119

¹⁹ Idem, Dosar nr. 419 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1968-1969, f. 12

²⁰ Idem, Dosar nr. 421/13 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1971, f. 239

²¹ Idem, Dosar nr. 419 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1968-1969, f. 212

²² Idem, Dosar nr. 420/9 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1970, f. 16 și f. 319; Idem, Dosar nr. 421/13 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1971, f. 70, Idem, Dosar nr. 422/15 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1972, f. 436

²³ Idem, Dosar nr. 416 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1965-1966, f. 218

Înaltul titlu care i s-a conferit în cadrul universității clujene trebuie privit însă și din perspectiva politică a dezvoltării relațiilor dintre România și Iran, ”a tradiționalelor relații de prietenie dintre poporul român și poporul iranian”²⁴.

Profesorul Alf Lombard era un reputat specialist în lingvistica romanică. Născut în 1902 la Paris, el obține gradul de ”magister philosophiae” în filologie romanică, engleză, germană și slavă la Universitatea Uppsala (Suedia). Din 1938 este profesor la Catedra de Filologie romanică a Universității din Lund, unde întemeiază o adevărată școală de romanistică. Cunoscător a limbii române încă din tinerețe, el stabilește legături cu universitatea clujeană încă din perioada interbelică, prin colaborările cu Sextil Pușcariu, Emil Petrovici și Constantin Daicoviciu. El arată că ”a îndrăgit limba română pe care o găsește deosebit de importantă pentru studiul comparativ al limbilor romanice” și că este legat de clujul universitar prin prietenii din tinerețe și prin relațiile științifice cu școala lingvistică clujeană.²⁵

Prodigioasa sa activitate științifică²⁶ înregistrează o serie de lucrări consacrate limbii române. El este autorul unei vaste monografii *Le verbe roumain. Etude morfologique* în două volume, însumând 1224 pagini.²⁷ Din 1947 a fost membru corespondent al Academiei Române.

Profesor Jan Tinbergen de la Școala economică Superioară din Rotterdam, laureat al premiului Nobel pentru științe economice, era un specialist în studiul ciclurilor economice cu ajutorul modelelor matematice, cu o operă de pionerat în cercetarea econometrică în problema periodicității crizelor economice, în investigarea intervențiilor statului în viața economică și în domeniul cooperării economice internaționale. Președinte al Comitetului pentru planificare dezvoltării instituit pe lângă Consiliul Economic și Social al O.N.U., el primește în 1969 împreună cu Ragnar Frisch premiul Nobel pentru științe economice.²⁸ Un an mai târziu, în 1970 i se acordă de către U.B.B. Cluj titlul de Doctor Honoris Causa. În discursul de mulțumire către universitatea clujeană el pledează pentru dialogul între Occident și Orient, pentru depășirea obstacolelor impuse de războiul rece, militează pentru colaborarea la nivel mondial în scopul unei mai juste repartiții a bunurilor și a protecției mediului.²⁹

Profesor dr. Hans Leo Micoletzky de la Universitatea din Viena, director general al Arhivelor de stat din Austria, consilier aulic și membru al Academiei austriece de științe era un erudit cercetător al istoriei medievale: epoca împăraților din dinastiile saxonă și franconă; raporturilor împăraților romano-germani cu Italia și cu papalitatea; istoria sec. al XVIII-lea în Austria, cu raportări la istoria Transilvaniei.³⁰ Savant de renume europeană, prieten și sprijinitor al culturii istorice române el a facilitat demersurile întreprinse de cercetătorii români în studierea arhivelor de la Viena.³¹

²⁴ Ibidem, f. 219

²⁵ Idem, Dosar nr. 418 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1969, f. 61

²⁶ Vezi bibliografia selectivă a operei sale în ”Studii și cercetări lingvistice” XIX, 1968, nr.5, pp. 446-456

²⁷ Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, Fond 798 Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj, Dosar nr. 419 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1968-1969, f. 403

²⁸ Idem, Dosar nr. 420/9 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1970, f. 340

²⁹ Idem, Dosar nr. 421/13 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1971, f. 5

³⁰ Ibidem, f. 334-335

³¹ Ibidem, f. 335

În anul 1970 rectorul U.B.B. Cluj, Ștefan Pascu participa la prima reuniune a Rectorilor universităților europene organizată la București în baza unei rezoluții propusă de România și adoptată de U.N.E.S.C.O. în cadrul programului Anul Internațional al Educației sub egida O.N.U. Tema principală a acestei reuniuni la care au participat peste 40 universități europene a fost ”Universitățile europene și problemele colaborării interuniversitare.”³²

În cursul anului universitar 1971-1972 au beneficiat de plecări în străinătate un număr de 108 cadre didactice, de la facultățile universității. Astfel, de la Facultatea de matematică-mecanică au plecat 16 cadre didactice, de la Facultatea de Fizică - 11 cadre didactice, de la Facultatea de Chimie – 9 cadre didactice, de la Facultatea de Biologie – Geografie - 14 cadre didactice, de la Facultatea de Istorie – Filosofie - 18 cadre didactice, de la Facultatea de Filologie - 26 cadre didactice, de la Facultatea de Drept – 8 cadre didactice și de la Facultatea de Studii economice - 6 cadre didactice.³³

În funcție de gradul didactic situația se prezenta astfel: 30 erau profesori, 19 erau conferențieri, 37 erau lectori și 22 erau asistenți.³⁴

În ceea ce privește țările în care s-au făcut plecările situația se prezintă astfel: 55 cadre didactice au realizat deplasările în țări socialiste, 42 cadre didactice - în țări ”capitaliste europene”, 7 cadre didactice - în S.U.A., 2 cadre didactice - în Israel, 1 cadru didactic - în Algeria și 1 cadru didactic - în Egipt.³⁵

Durata deplasărilor majorității cadrelor didactice, a oscilat între 5 zile și 6 luni. Excepțiile au constat în plecări cu durata de 1 an (8 cadre didactice), de 2 ani (5 cadre didactice), 3 ani (1 cadru didactic) și 4 ani (1 cadru didactic).³⁶ Preocupările celor plecați în străinătate au vizat documentarea temeinică, efectuarea unor măsurători la aparate inexistente în țară, elaborarea unor lucrări, dezvoltarea legăturilor cu specialiștii din alte țări, publicarea unor lucrări în străinătate, popularizarea unor realizări ale științei românești în cadrul unor conferințe și comunicări, schimburi de publicații.³⁷

Celor 108 cadre didactice li se adăuga un însemnat număr de plecări ”pe cont propriu sau pe alte căi.”

Situația statistică a anului universitar 1971-1972 reflectă o creștere semnificativă a numărului plecărilor în străinătate în raport cu începutul anilor '60, dar aceste plecări rămân la un nivel destul de scăzut în raport cu necesitățile din cauza ”restricțiilor de natură bugetară impuse de economia țării”³⁸

În ceea ce privește plecările peste hotare ale studenților, acestea erau reglementate exclusiv de Ministerul Educației și Învățământului care le aproba și le finanța. În aceste condiții numărul studenților plecați pentru continuarea studiilor sau la cursuri de vară este foarte mic. De exemplu, în anul universitar 1970-1971, un an al perioadei de maximă deschidere externă, au plecat în străinătate doar 14 studenți pentru continuarea studiilor (în Franța – 6 studenți, Anglia – 3 studenți, U.R.S.S. – 2 studenți, Italia – 2 studenți, Ungaria – 1

³² Idem, Dosar nr. 420/9 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1970, f. 112

³³ Idem, Dosar nr. 422/16 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1972, f. 233

³⁴ Ibidem

³⁵ Ibidem

³⁶ Ibidem

³⁷ Ibidem, f. 234

³⁸ Ibidem, f. 235

student), iar la cursuri de vară au plecat 12 studenți (în Anglia – 7 studenți, R.F.G. – 3 studenți, Austria – 1 student, Italia – 1 student). La aceștia se adăugau 8 studenți participanți cu diverse loturi sportive naționale și 26 studenți membrii ai ansamblului Mugurelul (turneu de 3 săptămâni în Italia).³⁹

După 1960 s-a înregistrat o amplificare constantă a relațiilor Universității "Babeș-Bolyai" cu instituții de învățământ și cercetare din străinătate, fenomen privit ca o "parte integrantă a procesului general de creștere a prestigiului internațional al științei și culturii României socialiste."⁴⁰ Facultatea de Matematică – Mecanică a fost reprezentată la congrese și consfătuiri internaționale de academicianul Gheorghe Călugăreanu, de prof. Tiberiu Popoviciu, prof. D.V. Ionescu, prof. Gheorghe Chiș și conferențiar E. Popoviciu; prof. I. Ursu de la Facultatea de Fizică a făcut studii de specializare la Universitatea Princeton (S.U.A.), academicianul Constantin Daicoviciu a ținut conferințe și lecții la universități din Austria și Italia, iar prof. Ștefan Pascu la universități din Belgia, Polonia, Franța și Italia. Cadrele didactice de la Facultatea de Filologie au participat la congrese și conferințe internaționale de lingvistică romanică și literatură comparată sau de slavistică (la Madrid, Moscova, Budapesta, Praga). Prezența unor lectori de limba română la universitățile din Zagreb, Montpellier, Berlin, Leipzig, Peking, Torino a contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea unor schimburi de lucrări, publicații și experiențe utile.⁴¹

În perioada 1965-1970, legăturile internaționale s-au amplificat prin semnarea unor acorduri de colaborare și prin prezența a 24 de lectori a-i U.B.B. Cluj pe lângă universități străine în domeniile: filologie, chimie, matematică, drept și istorie, în țări ca Algeria, Franța, S.U.A., Guineea, Anglia, R.F.G., Austria, Belgia, Ungaria și Canada.⁴²

Un aspect important al relațiilor științifice internaționale ale universității a fost reprezentat de schimbul de publicații cu instituții de învățământ și cercetare din străinătate. Pe lângă multiplele legături întreținute direct de unele catedre sau personal de unele cadre didactice, forma sistematică a acestor colaborări a reprezentat-o schimbul Bibliotecii Centrale Universitare cu un număr de 1365 de institute științifice din peste 60 de țări. La baza acestor schimburi au stat seriile revistei *Studia Universitatis "Babeș-Bolyai"*, lucrările publicate de cadrele didactice, lucrări din fondurile bibliotecii și microfilme. Doar în anul 1964, universitatea a trimis peste hotare circa 13.000 de fascicule ale revistei *Studia* și lucrări ale cadrelor universității. Grădina Botanică a universității avea legături cu aproape 500 de instituții similare din străinătate, cărora le trimitea cu regularitate publicația contribuții botanice.

Ca o concluzie, putem spune că momentul unificării celor două universități Universitatea "Victor Babeș" și Universitatea "Janos Bolyai" în Universitatea "Babeș-Bolyai" a reprezentat nu numai o nouă pagină în istoria învățământului universitar clujean, ci și o reluare a colaborării (în spiritul tradițiilor interbelice) cu alte instituții similare din întreaga lume.

³⁹ Ibidem

⁴⁰ Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj în anii 1959-1965, coordonată de Rectorul acad. prof. Constantin Daicoviciu, Cluj, 1965, p. 39

⁴¹ Ibidem, p. 40

⁴² Universitatea "Babeș-Bolyai" în anii 1965-1970, coordonată de Rectorul acad. prof. Ștefan Pascu, Editura Dacia, Cluj, 1970, p. 85

Valoarea corpului profesoral de la Universitatea "Babeş-Bolyai" a fost validată în plan internațional nu numai prin participările (unele remarcabile) la diferite activități didactice și de cercetare în plan internațional, ci și prin faptul că numeroși profesori ai universității au fost admiși ca membri ai unor societăți științifice străine.

Creșterea prestigiului universității a fost însoțită de interesul tot mai mare a numeroși oameni politici, profesori, savanți, conducători de instituții culturale, care au vizitat universitatea în această perioadă. De asemenea schimburile de publicații cu instituții de învățământ și de cercetare din străinătate, acordurile universitare încheiate în perioada 1960-1972 precum și acordarea titlurilor Doctor Honoris Causa unor prestigioase personalități ilustrează participarea universității din Cluj la viața comunității academice internaționale.

Toate aceste realizări și schimburi culturale au arătat prestigiul și aprecierea de care se bucura Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, în fața forurilor științifice din lume.

BIBLIOGRAFIE:

Surse inedite

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, Fond 798 Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj, Dosar nr. 415 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1963-1965

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, Fond 798 Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj, Dosar nr. 416 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1965-1966

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, Fond 798 Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj, Dosar nr. 418 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1969

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, Fond 798 Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj, Dosar nr. 419 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1968-1969

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, Fond 798 Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj, Dosar nr. 420/9 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1970

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, Fond 798 Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj, Dosar nr. 421/13 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1971

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, Fond 798 Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj, Dosar nr. 422/15 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1972

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, Fond 798 Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj, Dosar nr. 422/16 - Procese verbale ale Senatului Universității, an 1972

Surse inedite

"Studii și cercetări lingvistice" XIX, 1968, nr.5

Vasile Pușcaș, *Universitate, societate, modernizare. Organizarea și activitatea științifică a Universității din Cluj (1919-1940)*, ed. II, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj în anii 1959-1965, coordonată de Rectorul acad. prof. Constantin Daicoviciu, Cluj, 1965

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj în anii 1965-1970, coordonată de Rectorul acad. prof. Ștefan Pascu, Editura Dacia, Cluj, 1970

**LAYOUTS OF SOCIAL LIFE REFLECTED IN PUBLICATION
„SOCIETATEA DE MÂINE”**

**Mircea Ciolac, Researcher, PhD Student, West University of Timișoara
Ștefan Lifa, Assist. Prof., PhD, West University of Timișoara**

Abstract: The quantitative method has points in positive filosofie. It uses methods thaken from sociologie. In historical research can pan out only if all dates of the problem are known.

Conclusion are given by the analyses of compare this dates. The ideal cases where content analysis so results are study of archival documents, written sources, press.

“Tomorrow's society” emerged in the interwar period. It is the case to be studied using content analysis. We have referred to some aspects of social life, authors or topics.

Our study has recently started and we want to continue.

Keywords: Publication „Societatea de Mâine”, interwar press, Romanians authors, quantitative history, using content.

Istoriografiei secolului al XX-lea îi datorăm o nouă metodă de lucru în studierea istoriei: **metoda cantitativă**. Această metodă a fost aplicată în toate domeniile istoriei: în istoria politică, în cea economică, în demografia istorică, istoria culturii ș. a. m. d.

În ultimele decenii metoda cantitativă, des folosită, a căzut în desuetudine, tocmai datorită faptului că a fost absolutizată. Ea trebuie să rămână doar o metodă, un auxiliar prețios, dar nu totul în studierea istoriei. Esența ei constă în extragerea concluziilor din comparațiile a diferiți termeni variabili. Pentru a putea fi studiat un anumit fenomen, avem nevoie de absolut toate datele referitoare la acesta, căci numai într-un asemenea caz putem face comparații corespunzătoare realității și putem extrage din ele concluzii adevărate. Având în vedere acest lucru, afirmăm că metoda cantitativă poate fi folosită cu succes mai ales de cercetătorii istoriei moderne și contemporane. Încă din secolele XVIII, XIX, datorită dezvoltării aparatului administrativ al diferitelor state și a bogăției informațiilor și documentelor, variabilele ce urmează a fi comparate îndeplinesc condiția amintită mai sus.

Totodată, datorită dezvoltării tehnice și științifice, calculatoarele – ajutoarele istoricului cantitativist – au devenit mai ieftine și mai ușor de procurat, ceea ce poate fi considerat un argument în plus în favoarea acestei metode. Considerăm utilă și necesară *încă o încercare de studiu cu ajutorul metodei cantitative*. Ni s-a părut că revista **Societatea de mâine** este un teren prielnic pentru asemenea încercare, în primul rând prin durata ei de apariție, în toată perioada interbelică, și prin caracterul ei reprezentativ pentru anumite fenomene, pentru conjunctura în care a dăinuit vreme de 21 de ani.

În Europa de după primul război mondial a apărut, ca urmare a distrugerilor pricinuite de marea conflagrație, o puternică criză care s-a manifestat în toate domeniile vieții politice, economice, sociale ș. a. m. d. Această criză s-a manifestat și în România.

Distrugerile, pierderile suferite de unele obiective importante și zone industriale, au avut repercusiuni și asupra situației sociale. Totodată, și ca urmare a unor schimbări politice

petrecute, se poate vorbi de o situație generală mult schimbată față de cea de dinainte de război. Aceasta i-a determinat pe majoritatea cercetătorilor să considere că secolul al XIX-lea s-a întins, din toate punctele de vedere, exceptând cel cronologic, până la 1914, dată la care începe o nouă eră în istoria omenirii.

Urmele războiului s-au extins și asupra felului de a gândi al oamenilor. A avut loc și o reevaluare a sistemului de valori. Disprețul vieții în timpul războiului, opoziția dintre combatanți și cei din spatele frontului au provocat incizii în mentalitatea colectivă. Spre exemplu, foștii soldați, care erau gata să-și dea viața în timpul războiului pentru vechile principii, au fost primii care s-au ridicat împotriva acestora la începutul perioadei interbelice.

România, integrată deplin în sistemul european, a simțit și ea influențele acestor curente. Dar în fața României întregite, de după 1918, se găseau multiple sarcini de rezolvat. Actul de la 1 Decembrie 1918 a adus deplina unitate statală, precum și o generație de creatori capabili să răspundă celor mai înalte exigențe¹.

Dintre problemele fundamentale care i-au fost puse României, prin Unirea cea Mare, una dintre cele mai importante era cea a rolului ce trebuia prescris culturii, ca "*activitate umană îndreptată în mod deliberat spre realizarea unui scop social*"¹, ca "*ipostază majoră a socialului și a umanului*"².

Un important fenomen a fost apariția la Cluj, în mai 1921, a revistei "Gândirea".

Clujul – își amintea Cezar Petrescu – găzduia în primăvara anului 1921 "*o gălăgioasă colonie de juni cărturari veniți din toate ungherele vechiului regat să cunoască o țară, înzestrată în himerica noastră închipuire cu toate darurile unui pământ al fâgăduinței*"³. Dintre aceștia, Lucian Blaga, Adrian Maniu, Gib I. Mihăiescu, Radu Dragnea, Emil Isac, D. I. Cucu, Cezar Petrescu și alții au hotărât să editeze "Gândirea".

În perioada ei de început, revista a încercat să continue tradiția "Luceafărului" (apărut în 1902). În lupta lor pentru o cultură românească unitară, directorii "Gândirii", D. I. Cucu și Cezar Petrescu, au reușit să grupeze în jurul revistei intelectuali de marcă din toate colțurile țării: Ion Pillat, Emanoil Bucuța, Pamfil Șeicaru de la București, Demostene Botez, Al. Philippide de la Iași.

Revista nu și-a fixat un alt program în afară de cel amintit mai sus. De fapt, nici nu avea cum, datorită spiritului eclectic de care a dat dovadă: a reunit colaboratori cu concepții diferite, de la sămănătoriști (Ecaterina Pitiș) sau neosămănătoriști (Pamfil Șeicaru), la simboțiști sau expresioniști (A. Cotruș), de la tradiționaliști de tendință religioasă (Nichifor Crainic) până la poeți, critici sau gânditori de alte diverse orientări (Emil Isac, Mircea Eliade)⁴.

Cezar Petrescu a rămas singurul director din februarie 1922 până la începutul anului 1926, când conducerea revistei a fost preluată de Nichifor Crainic⁵.

În istoriografia noastră au fost dese aprecieri cum că revista "Gândirea", în tot ceea ce a publicat, s-a aliniat direcției antiraționaliste promovată de Nichifor Crainic⁶. Părerea noastră

¹ O. Neamțu, *Cultura ca acțiune socială*, București, 1976, p. 132.

² Al. Tănase, *Cultură și civilizație*, București, 1977, p. 43.

³ Cezar Petrescu, *Pe când eram tineri*, în "Gândirea", X, nr. 12, dec. 1930, p. 408, apud D. Micu, *Gândirea și gândirismul*, Minerva, București, 1975, p. 11.

⁴ Cu excepția lui Nichifor Crainic, Pamfil Șeicaru și Mircea Eliade, toți au fost și colaboratori ai S.d.M.

⁵ D. Micu, *op. cit.*, p. 28.

este că, în prima ei perioadă de existență, "Gândirea" și-a îndeplinit, în ansamblu, misiunea de a se adresa maselor, având ca profesiiune de credință luminarea lor. În a doua parte a existenței ei, revista a devenit exponenta curentelor de dreapta, dar în paginile ei au publicat articole numeroși cărturari care n-au avut nimic comun cu obscurantismul antiraționalist.

Mutarea "Gândirii" la București, ca și tonalitatea primită de această revistă, ca urmare a influențelor lui Nichifor Crainic, au îndemnat intelectualitatea românească din Cluj să caute noi căi de exprimare a propriilor opțiuni social-culturale.

În acest context apăsarea la Cluj, în 1924, revista "**Societatea de mâine**", ce s-a deosebit mult de "Gândirea", nu atât prin programul ei din această primă perioadă de după război, cât mai ales prin modul lui de realizare. "Societatea de mâine" lansează, în articolul program "Chemarea noastră", următoarea interogație: "*Cine nu caută să scruteze tainele viitorului, cine nu vrea să colaboreze la înfăptuirile durabile ale timpului ce va să vină, cine nu dorește să cunoască firul evoluției și să lucreze în direcția ascendentă a progresului*" Tot aici se specifică faptul că "*datoria generației actuale este să consolideze rezultatele dobândite prin jertfe și dureri fără număr. Este atâta de făcut încât venirea noastră nu poate fi inoportună și privită cu ochi răi de nimeni*"⁷ "Societatea de mâine" își propunea să difuzeze cultura în mijlocul poporului, în scopul de a-l ridica pe o nouă treaptă de progres, pentru a face din fiecare român un luptător în slujba democrației și libertății, un om de nădejde pentru țară și demn de înaintașii glorioși.

Astfel, putem găsi în paginile revistei un număr mare de articole din toate domeniile, scrise pentru a fi difuzate în rândurile maselor largi populare, pentru integrarea deplină a noilor provincii unite și, mai ales, a Transilvaniei, într-o Românie unitară.

Economia și politica privite prin prisma revistei și rolul culturii în aceste domenii

Încă de la prima apariție, revista "Societatea de mâine" și-a propus să nu se lase influențată de vreun curent sau partid politic, să fie o revistă cu un orizont larg, deschis tuturor ideilor progresiste. Aceasta însă nu înseamnă că nu ar fi dezbătut în paginile ei problemele cu care s-a confruntat societatea din acea vreme. Spre exemplu, oferim comparația din fig. 21. În timp ce în anul 1929 articolele economice cuprindeau 27% din numărul articolelor din acest an, articolele cu temă politică au acoperit doar 12%. Anul 1929 este anul în care în majoritatea țărilor europene a început criza economică. În schimb, în 1938, articolele economice cuprind doar 8% din totalul articolelor, iar cele politice acoperă 21%. În 1939, anul izbucnirii celui de-al doilea război mondial, situația este asemănătoare: 4% articole economice și 18% articole cu tentă politică. Situația se repetă și în anul 1940, an de grea încercare pentru România: 1% articolele economice și 14% politice. Observăm, de asemenea, la o privire generală, reducerea procentajului ocupat de articolele economice și politice. Treptat – și în mare parte și din cauza cenzurii⁸ – aceste articole cuprind un loc mai mic în numărul articolelor.

Condițiile grele pe care le-a avut de înfruntat de-a lungul celor 21 de ani de apariție, în primul rând cele de natură financiară (revista fiind una literară, fără partid sau susținută de

⁶ Z. Ornea, *Tradiționalism și modernitate în deceniul al treilea*, Ed. Eminescu, București, 1976, p. 352.

⁷ *Chemarea noastră în D.d.M.*, 1924, nr. 1.

⁸ În 1940 revista a fost chiar interzisă pentru un timp de cenzura legionară.

cineva), au făcut ca numărul articolelor apărute în fiecare an să se reducă mereu. Se pot sublinia aici, încă o dată, meritele directorului Ion Clopoșel și ale colaboratorilor săi ce au făcut ca revista să apară timp de 21 de ani fără întrerupere⁹. La început, "Societatea de mâine" a apărut săptămânal, bilunar, apoi lunar (din 1928), apoi chiar trimestrial (din 1932 și în anii următori). Bineînțeles, încercările de a relua editarea săptămânală a revistei nu au lipsit din partea colaboratorilor ei.

Arătăm mai jos, spre exemplu, numărul articolelor care au apărut în fiecare an¹⁰ și procentajul articolelor economice:

1924: 414 articole (20%)	1925: 399 articole (24%)
1926: 496 articole (18%)	1927: 516 articole (11%)
1928: 286 articole (16%)	1929: 254 articole (27%)
1930: 293 articole (11%)	1931: 245 articole (5%)
1932: 142 articole (6%)	1933: 207 articole (3%)
1934: 188 articole (8%)	1935: 161 articole (2%)
1936: 148 articole (6%)	1937: 149 articole (11%)
1938: 103 articole (8%)	1939: 105 articole (4%)
1940: 82 articole (1%)	1941: 66 articole (0%)
1942: 141 articole (5%)	1943: 141 articole (7%)
1944: 0 articole (0%)	1945: 18 articole (25%)

Spre a putea face comparația generală oferim fig. 14. Se poate observa aici cum tendința generală a numărului articolelor este în scădere. Este, de asemenea, semnificativă fig. 15, în mare parte asemănătoare fig. 21. Numărul articolelor economice ocupă un loc în concordanță cu contextul social-economic. Din fig. 16, care este o comparație a procentajului ocupat de articolele economice față de procentajul articolelor – poezii, spre exemplu, putem trage concluzia că, dacă în 1924, articolele economice ocupă 20% – ca o tendință generală spre rezolvarea problemelor economice cu care se confrunta societatea –, în 1929, la începutul crizei economice, acestea au crescut simțitor, la 27%. Conform fig. 1, articolele economice cunosc o descreștere în perioada crizei economice. Studiind însă mai atent lucrurile, putem oferi următoarea explicație: în primul rând, criza i-a preocupat foarte mult pe colaboratorii revistei și din punct de vedere politic (fig. 2). În al doilea rând trebuie avut în vedere faptul că revista căuta în această problemă soluții strict științifice, fără a încerca să fie partinică. În al treilea rând trebuie făcut apelul necesar și la conținutul articolelor. Este perioada în care devin tot mai frecvente articolele din rubricile referitoare la social: "cronica muncitorească" (alte exemple: G. Todica: "cercuri vicioase", 1930, nr. 21, p. 374; I. Cristea: "economia organizată", 1931, nr. 3-4, p. 70; P. Suci: "echilibrul economic al Europei", 1931, nr. 5, p. 107; P. Pandrea: "Înapoiții", "înaintații" și "criza", 1931, nr. 5; A. Maior: "periodicitatea conjuncturilor și crizelor europene", 1933, nr. 12, p. 288 ș. a. m. d.). În al patrulea rând, din această perioadă, din cauza conjuncturii politice, revista și-a restrâns mult procentajul

⁹ Singurele excepții: vezi nota 1 și anul 1944.

¹⁰ Spre a putea compara mai bine termenii din cap. următor, am considerat ca articole și poeziile sau paginile de proză.

articolelor economice, în favoarea rubricii "Discuții literare" – mai ales recenzii (vezi fig. 4: procentajul recenziilor e neobișnuit de mare pentru această perioadă).

Dar, revenind la fig. 16 și comparând numărul articolelor economice cu cele ale articolelor-poezii, observăm în 1934 schimbarea raportului în favoarea celor din urmă. Situația persistă și în anul 1939.

Considerăm necesar a arăta faptul că în articolele economice au fost incluse toate articolele în care am găsit referiri la finanțe, capital românesc, capital străin, bănci, inflație, credit, instituții economice. O altă parte a articolelor economice cuprinde: industria și industrializarea, măsuri economice, politica economică, protecționismul, comerțul, statistica economică, rolul statului în economie, bilanțuri, legislație economică, naționalizări, geografie economică. Tot în cadrul acestor articole au fost cuprinse referirile la agricultură, buget, științe agricole, silvicultură, precum și referirile la latura economică a problemelor sindicale, asigurărilor sociale, orașe, sate, muncitori, criză economică. Un număr impresionant de referiri (în unii ani chiar 25%) sunt făcute la cooperatie, atât în perioada de început, cât și în perioada crizei, în perioada ce a urmat crizei precum și în anii următori când mulți specialiști, precum și factorii politici, vorbesc despre cooperatie. În mare parte factorii politici se vor inspira acum din cooperativismul italian.

Preocupările menționate mai sus ca făcând parte din domeniul economiei cuprind atât referiri pentru România, cât și pentru Europa, U.R.S.S. sau Statele Unite.

În România de după Marea Unire și la modul general în perioada interbelică, existau numeroase probleme economice care trebuia să fie rezolvate. Unirea din 1918 a oferit un nou cadru de dezvoltare a economiei românești, dar a și pus în fața economiștilor noi probleme. Au existat numeroase soluții, numeroase puncte de vedere. Credem că, la modul general vorbind, colaboratorii "Societății de Mâine" au avut convingerea, asemenea multor contemporani, că marile sarcini pe care le avea societatea de rezolvat în condițiile de după Unire, dar și de după primul război mondial (refacerea și dezvoltarea diversificată a tuturor ramurilor de producție, de circulație și de schimb) își pot găsi o rezolvare cu condiția ca această funcție să o îndeplinească doar cultura¹¹. În cadrul revistei "Societatea de Mâine" au fost frecvent vehiculate astfel de idei. Alături de ideile privind cooperatia¹², referirile la extinderea rolului culturii în sectorul economic sunt foarte numeroase¹³. Ele se găsesc și la reprezentanții generației de la 1918 cât și la cei ai generației imediat următoare și pot fi depistate de-a lungul celor 21 de ani de apariție a revistei.

Alături de industrie, agricultura, celălalt compartiment al economiei naționale, aflat pe primul loc în realizarea venitului național, a fost o frecventă preocupare a colaboratorilor "Societății de Mâine". Științele agricole ocupă un loc important în acest sens, dar și

¹¹ M. Todossia, I. Seizu, *Cultură și economie*, Junimea, București, 1986, p. 103.

¹² Spre a demonstra preocupările pentru cooperatia economică putem exemplifica și prin titlurile câtorva articole. Astfel, prof. univ. N. Ghiulea a publicat articole ca: "Principiul cooperatist", 1927, nr. 39-40, p. 460; "Educația cooperatistă", 1927, nr. 39, p. 482; G. C. Mărcuș, "Astra și cooperatia", 1928, nr. 2, p. 33; "Ofensiva cărții cooperatiste", 1928, nr. 2, p. 60; Ștefan Macri, "Mișcarea cooperatistă în România", 1930, nr. 13-14, p. 28; V. Drafta, "Cooperativa noastră în lumina cifrelor", 1942, nr. 4-7, p. 114 ș. a. m. d.

¹³ Am ales o serie de astfel de articole: V. Vlaicu, "Bugetul integral al țării", 1924, nr. 30, p. 601; Vasile C. Osvadă, "Două concepții", 1924, nr. 25, p. 502; "Conferințele noastre", 1925, nr. 40, p. 687; "Buletinul Aстреi", nr. 46-47, p. 825; Flaviu Șuluțiu, "Organizarea științifică a muncii", 1924, nr. 12; A. Tohăneanu, "Principii și probleme de economie politică", 1936, nr. 5, p. 116 ș. a. m. d.

preocupările pentru soarta țărănimii muncitoare, pentru situațiile economico-sociale. Pe primul loc se află în acest sens preocupările pentru situația locuitorilor din Munții Apuseni. Colaboratorii revistei recunosc existența unei probleme agrare în România și, alături de alte referiri la naționalizări în industrie, se pune și problema unei noi reforme sau a unei măsuri radicale¹⁴.

În ceea ce privește principalii autori ai articolelor cu tentă economică, pot fi amintiți: Vasile C. Osvadă, fost membru al Consiliului Dirigent, subsecretar al Resortului Agricultură, N. Ghiulea, profesor de politică socială la Universitatea din Cluj, sau Gavril Todica, ale cărui semnături sunt puse pe un procentaj foarte ridicat al articolelor apărute în cadrul acestui domeniu. De prin 1927 devin foarte frecvente articolele economice scrise de G. Neculcea și ing. Traian Nichiciu, mai ales cronicile economico-financiare. De asemenea, directorul revistei, I. Clopoțel, a făcut, în paginile revistei, numeroase referiri la problemele economice. Îi mai putem aminti pe Lothar Rădăceanu, pe ing. Virgil Birou, corespondent din Timișoara, autorul a 25% din articolele economice apărute în 1934 și a 50% din cele din 1935 ș. a. m. d.

Nu rareori articolele cu tentă economică au și referințe asupra politicului; astfel, în cadrul domeniului "politică" vom găsi și unele preocupări comune cu cele ale articolelor economice, și anume cele referitoare la diferite probleme sau situații sociale, syndicate, probleme muncitorești, problema locuințelor, protecționism economic, referitoare la proprietate, la problema agrară sau legislație, naționalizări, politică economică ș. a. m. d. Alte probleme incluse în sfera politică sunt cele referitoare la primul război mondial și la cel de-al doilea război mondial, începând cu 1939, la problema păcii, armată, dezarmare. Mai pot fi enumerate și alte preocupări, cum ar fi cele referitoare la fenomenul fascismului, la imperialism, democrație, dictatura regală, regalitate, partide, congrese, memorii, dictatură, revizionism. O altă serie de referiri sunt făcute la teoria sau practica relațiilor internaționale: la diferite alianțe sau păci, la Mica Înțelegere, diplomație, la problema Dunării, a Confederației Dunărene, sau Confederației Latine, la latinitate, la diferite foruri internaționale, dintre care cel mai important a fost Societatea Națiunilor, și la politica externă a României. Articolele politice se ocupă, de asemenea, de latura politică a situației femeii în perioada interbelică, o ocrotirii familiei și a copiilor, de Parlament, comerț, constituție, de alte instituții sociale, șomaj, greve, de situația clasei muncitoare și a țărănimii, de colonizări, macedo-români, administrație, doctrine politice, alegeri, emigranți ș. a. m. d.

Revista nu a ocolit nici problemele referitoare la social-democrație, socialism, independență, revoluție și republică, la reforme, chiar la marxism-leninism și la critica orânduirii capitaliste.

Având în vedere contextul în care a apărut "Societatea de Mâine", ea n-a putut ocoli nici problemele naționale, nici cele referitoare la unitatea națională, la adunarea de la Alba-Iulia, rolul națiunii, specificul național și mai ales la Dictatul de la Viena, din august 1940, la situația Basarabiei.

¹⁴ Găsim în acest sens unele articole, cum ar fi cele scrise de M. Chirișescu Arva, "Considerațiuni asupra agriculturii de mâine", 1924, nr. 12 și nr. 6; N. Ghiulea, "Organizarea muncii agrare", 1925, nr. 50, p. 866; I. Popescu Hălmăgel, "Problema agrară în România", 1925, nr. 36, 37; P. Suci, "Prosperitatea agrară de mijloc", 1926, nr. 23, p. 423 și "Reforma agricolă", 1937, nr. 3, p. 87; I. P. Radu, "Sporirea producției agrare", 1927, nr. 2, p. 35, nr. 3, p. 59, nr. 4, p. 94, nr. 5, p. 116, nr. 6, p. 137 ș. a. m. d.

La "Societatea de Măine" au colaborat și vechi luptători naționali care, după făurirea Unirii, și-au îndreptat toate forțele pentru realizarea idealului cultural. Totodată, revista a considerat ca o îndatorire sacră a susține transformarea în realitate a istoricelor hotărâri proclamate la Alba-Iulia¹⁵. În marea majoritate a articolelor scrise de reprezentanții generației de la 1918, putem depista unele continuități ideologice în mișcarea națională, continuități ce și trag seva din secolul al XIX-lea. Generația ce a înfăptuit Unirea, deși urmărea același scop cu generația imediat următoare, nu a dispus de timpul și de structura mentală necesară pentru a-și schimba dintr-o dată concepțiile. Reprezentanții ei se pronunță pentru răspândirea culturii în rândurile maselor populare, acordă o mare atenție personalităților: Avram Iancu, G. Barițiu, Al. Papiu Ilarian și alții. Aceste linii nu sunt altceva, la originea lor, decât vechi idei de sorginte iluministă și romantică, prelungite în spațiul cultural și politic al secolului XX. Așa cum am menționat într-un paragraf anterior, și acești reprezentanți ai generației mai sus amintite aveau credința că prin sporirea funcțiilor culturii se pot rezolva problemele cu care se confruntă societatea. În aceste probleme ei au inclus și problemele sociale. Edificator pentru această idee este articolul lui Ion Mehedințeanu, "Cultură pentru muncitori" (din anul 1926, nr. 5, p. 78) în care, din punct de vedere cultural și educațional, autorul se pronunță pentru ruperea granițelor ce despart societatea productivă în intelectuali și muncitori. N. Ghiulea, în cadrul rubricii "Buletinul Astei", publicat articolul *Învățământ pentru muncitori* (1925, nr. 48-49, p. 853). Este interesant faptul că el, și ca el mulți alții, pledează în continuare pentru sporirea funcțiilor culturale ale Astei, pentru rezolvarea problemelor sociale. Analogiile cu ideile întâlnite în mișcarea națională a românilor din secolul al XIX-lea sunt evidente, iar articolele de acest gen sunt numeroase.

Toate ideile menționate mai sus ne îndreptățesc să vorbim de un specific al intelectualității transilvănene. Acest specific, precum și marele prestigiu de care s-a bucurat generația de la 1918, au făcut să se perpetueze accentul pe ideea națională. Dar aceasta însemna în noua conjunctură politică mai multă manifestare a națiunii pe planul general european, o tendință de a se înscrie în universalitate.

Considerăm necesară o sumară prezentare a unora dintre cei mai de seamă reprezentanți ai generației care a înfăptuit Unirea cea Mare, mulți fiind și colaboratori ai "Societății de Măine". În primul rând, directorul revistei, Ion Clopoțel, a fost o adevărată personalitate în planul cultural-politic al acestei perioade. A fost însă mai ales un luptător pentru drepturile sociale și naționale ale poporului român. Cu studii la Viena și Budapesta, I. Clopoțel a participat, tânăr fiind încă, la cursurile de vară organizate de Iorga la Vălenii de Munte. În 1911 a fost chemat de Vasile Goldiș la Arad, unde a scris la ziarul "Românul". Închis la Caransebeș și Seghedin de autoritățile austro-ungare, a devenit, după 1918, redactor șef al ziarului "Românul". A mai colaborat la "Gazeta Transilvaniei", "Adevărul" și la ziarele socialiste "Dimineța" și "Patria". În 1918 a participat cu drept de vot la Adunarea de la Alba Iulia, ca reprezentant al Consiliului Național din Arad. A fost deputat de Făgăraș în Parlamentul României Întregite. Convingerile sale politice l-au făcut ca în 1930 să se înscrie în Partidul Socialist. A fost membru fondator, apoi președinte al Sindicatului ziaristilor români din Transilvania și Banat, inspector general al Munților Apuseni, un timp și rector al Universității muncitorești din Brașov (după 1944). Deși un mare luptător pentru egalitate și

¹⁵ S.d.M., 1931, nr. 2, p. 55.

drepturi sociale, n-a putut nici el evita accentul firesc care se punea pe latura națională. Alături de el au semnat articole eminentul istoric academician Ioan Lupaș, fost membru al marelui Sfat Național și secretar general al Resortului Culte și Instrucțiune Publică în Consiliul Dirigent, deputat de Săliște în primul Parlament al României Întregite, savant, publicist și profesor, Vasile Goldiș, care a început lupta încă din paginile ziarului "Românul" de la Arad, ales după 1918 și până la moartea sa, în 1934, președinte al Astrei. Pot fi amintiți, de asemenea, Silviu Dragomir, ales din 1928 membru al Academiei Române, fost secretar al Marii Adunări de la Alba Iulia, și profesorul Onisifor Ghibu, care a fost silit să petreacă, înainte de 1918, un timp în Basarabia, aducându-și contribuția la unirea acesteia cu țara, și mulți alții.

În câteva din articolele lor, reprezentanții generației menționate mai sus au supus atenției și problema religiei. Este necesară aici observația că ei nu au tratat probleme de dogmă. Sunt pomenite congresele sau sinodurile bisericești, făcându-se referiri cu precădere asupra implicațiilor lor politice. Totodată, datorită faptului că secole de-a rândul religia a fost un factor important pentru națiunea română din Transilvania, ei păstrează un mare respect pentru urmașii lui Șaguna, spre exemplu pentru episcopul Roman Ciorogariu, care, printre altele, a scris și unele articole în "Societatea de Măine" (un semnificativ articol referitor la această problemă am găsit în paginile revistei, în primul an al apariției ei, articol al cărui autor e Onisifor Ghibu: "Rosturile politice ale vizitei patriarhului de la Ierusalim").

Tot la capitolul "politică" am inclus și articolele cu referiri la relațiile internaționale. Dintre autorii acestor articole, cel mai de seamă îl considerăm pe N. Dașcovici, profesor de drept internațional la Universitatea din Iași. În legătură cu politica externă au fost consacrate numeroase articole conferințelor Societății Națiunilor, conferinței dezarmării ș. a. m. d. Atât Dașcovici cât și alți autori au publicat în paginile revistei articole în care fac referiri la problemele cu care s-a confruntat societatea românească în special, dar și cea europeană.

În prima perioadă de existență, "Societatea de Măine" și-a adus o contribuție importantă la politizarea problemei țărănești¹⁶. În ceea ce privește industria, orientarea revistei a avut similitudini cu doctrina socialistă, doctrină care se pronunța pentru industrializarea României în acea vreme. Iată ce scria Traian Nichiciu în articolul "Consolidarea industriei naționale"¹⁷: "... *industria noastră trebuie să formeze o parte integrantă a trupului națiunii, care să țină pasul cu înaintarea, dezvoltarea și creșterea acesteia din urmă*".

În perioada care a urmat, revista a acordat o tot mai mare atenție problemelor muncitorești, iar pentru planul extern și-a consacrat un număr mare de articole demascării fascismului, mai ales a fascismului german. Iată cum explică N. Tatu geneza nazismului german: "*clasele privilegiate (prinți, conți, nobilimea latifundiară, junkerii și toate celelate rase ale epocii wilhemiene adăpostite din umbră) aveau nevoie de un partid ca cel hitlerist pentru a zdrobi organizațiile așa de puternice ale proletariatului german și a nimici cuceririle democrației proletariene care reprezentau un mare pericol pentru existența și supremația lor în stat... Această nobilime a găsit un aliat prețios în mica burghezie înspăimântată de o criză fără sfârșit și de progresele politice ale muncitorilor*"¹⁸. Ce soluție

¹⁶ *Ibidem*, 1927, nr. 29-30, p. 375.

¹⁷ *Ibidem*, 1928, nr. 11-15, p. 28.

¹⁸ I. Clopoțel, *Amintiri și Portrete*, Editura Facla, Timișoara, 1972, p. 16.

propunea revista pentru rezolvarea acestor probleme? I. Clopoșel spune, în articolul "Organizatorii": "*Nu credem că socialismul mai poate fi astăzi pentru cineva o sperietoare. Socialismul nu este altceva decât problema economică însăși*"¹⁹. Asemenea idei au fost frecvent vehiculate în cadrul revistei, totuși nu s-ar putea afirma că ea și-a schimbat orientarea, cu toată preponderența doctrinei socialiste. Ea a rămas, așa cum afirma V. Goldiș în anul apariției ei: "*Revista aceasta nu servește nici partid, nici persoane, nici ideologii preconcepute, ea este o tribună liberă, de unde toți aceia care au ceva de spus în legătură cu viața socială în general și îndeosebi cu cea românească, pot să-și propage credințele, întrucât acestea vor fi izvorâte din laboratorul gândirii întemeiate pe rezultatele relativ definitiv verificate ale științei*".

În perioada 1928-1941, găsim în cadrul revistei mai puține articole referitoare la dictatura regală și antonesciană, în mare parte și din cauza cenzurii, în schimb este interesantă trecerea care se face de la național la internațional pe planul evenimentelor politice. Devin dese articolele referitoare la cel de-al doilea război mondial, dar și mai dese protestele împotriva Dictatului odios de la Viena. Alte referiri se fac la Confederația Latină, la latinitate. În acest sens, în paginile revistei se reflectă orientarea factorilor politici spre Italia. Este des pomenită și Școala de la Roma. De fapt, mulți din colaboratorii revistei (Aurel Decei, Ștefan Bezdechi, Rodica Clopoșel) au fost membri ai acestui for.

Revenind la problema Dictatului de la Viena, trebuie menționat faptul că mulți dintre colaboratorii revistei s-au ridicat pentru apărarea dreptului poporului român: Ștefan Pascu, I. Clopoșel, V. Copilu Chiatră. În paginile revistei a apărut în aceste vremuri grele ideea de a se face din Timișoara și Alba-Iulia două centre ale românismului de unde să fie continuată lupta poporului pentru reîntregirea României. Sunt semnificative în acest sens unele articole, cum ar fi: "Către scriitori și cititorii «Societății de Mâine»", mesaj către bănățeni și ardeleni scris în numele direcției revistei²⁰, sau articolul lui I. Clopoșel, "Încredere în neamul românesc"²¹. Am găsit necesar, de asemenea, să amintim titlul articolului "O chemare dumnezeiască: lupta pentru libertatea românilor – spicuri din pastorală mitropolitului Ardealului"²². După o perioadă de acomodare, în anii 1942 și 1943 revista se adaptează la noile condiții și începe din nou lupta pentru libertatea națională, nu rareori cu mijloace de luptă împrumutate din arsenalul perioadei de dinainte de 1918. Explicația faptului că în 1941 găsim doar 3% articole politice nu trebuie să ne inducă în eroare (fig. 2). În sprijinul acestei afirmații aducem următoarele argumente: în primul rând, pentru perioada de sfârșit a anului 1940 și începutul lui 1941, intră în calcul una din cele două excepții referitoare la continuitatea revistei. Ea a fost

18%; interzisă în această perioadă de legionari. În al doilea rând, se poate aduce argumentul cenzurii și al greutăților de organizare, al contextului politic care a făcut ca publicarea unor articole politice să nu poată fi permisă. Ele au fost deseori înlocuite cu articole-poezii și articole-proză²³. O situație similară am depistat în 1944. Datorită lipsei unor componente, aici

¹⁹ Și în special a problemelor speciale din Munții Apuseni.

²⁰ S.d.M., 1924, nr. 4-5.

²¹ *Ibidem*, 1934, nr. 6, p. 108.

²² *Ibidem*, 1924, nr. 14, p. 14.

²³ *Ibidem*, 1941, nr. 4, p. 68.

metoda cantitativă nu poate fi aplicată. În rest, procentajul articolelor politice este relativ echilibrat, cu ușoare tendințe de creștere între 1926-28, 1934 și 1938-39. Cel mai ridicat procentaj rămâne însă în anul 1945, anul unor mari schimbări politice în viața României. Bizuindu-ne pe acest argument, putem afirma că, în cazul în care condițiile i-ar fi permis să apară și în anul 1944, un procentaj mare pentru politică s-ar fi păstrat în paginile revistei și în acest an (fig. 2).

La o primă vedere ar părea surprinzător faptul că în anul 1932 (vezi fig. 17) scad brusc articolele cu tentă politică, pentru ca în perioada ce a urmat (1933) să revină la nivelul anului 1930. Excepția anului 1932 se poate însă explica prin apelul la conținutul articolelor, prin faptul că "Societatea de Mâine" a încercat să rămână o revistă de largă informație obiectivă, să se desprindă de conjunctura politică. Ruperea de politică a factorilor culturali și științifici a fost una din tendințele perioadei interbelice. Nu se poate nega că și la "Societatea de Mâine" au existat încercări de acest fel. Nu se poate însă nici afirma că aceste încercări au și reușit, după cum am văzut din demonstrațiile anterioare și din apelul făcut la conținutul articolelor.

Ca o tendință generală, fără însă a-i fi caracteristică, vom observa, din a doua perioadă de existență, o sensibilă creștere a procentajului articolelor cuprinse în cadrul domeniului filologic: teorie literară, recenzii, poezii și proză (vezi fig. 4 și 5, unde însă am observat și o întrerupere pentru perioada 1936-38). Privite în decursul celor 21 de ani de apariție, articolele cuprinse în sfera politicii ocupă următorul procentaj: 1924 - 17%; 1925 - 11%; 1926 - 21%; 1927 - 18%; 1928 - 12%; 1929 - 12%; 1930 - 12%; 1931 - 16%; 1932 - 6%; 1933 - 14%; 1934 - 2%; 1935 - 12%; 1936 - 13%; 1937 - 16%; 1938 - 21%; 1939 - 18%; 1940 - 14%; 1941 - 3%; 1942 - 16%; 1943 - 8%; 1944 - 0%, 1945 - 40%. Cele mai mari procente pot fi depistate în 1926, an în care revista a căpătat un puternic avânt, în 1934, ceea ce este explicabil, la fel în 1938 și în 1945. Așa cum am mai afirmat, celelalte variații se pot explica prin diferiți factori legați de conjunctura de apariție și prin tendința generală a revistei (fig. 17). În concluzie, se poate afirma că "Societatea de Mâine" nu a neglijat niciuna din problemele economice sau politice ce se aflau în acea vreme în fața României, oferind mereu soluții constructive.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

- Bagdasar, N., *Din problemele culturii moderne*, București, 1931.
- Bagdasar, N., Herseni, T., *Istoria filosofiei moderne*, Tiparul universitar, București, 1938, vol. V.
- Clopoțel, Ion, *Amintiri și portrete*, Editura Facla, Timișoara, 1972.
- Clopoțel, Ion, Papiu Ilarian, Al., *În fața problemelor românești contemporane*, Editura Alba Iulia, 1939.
- Clopoțel, Ion, *Sociografie românească*, Editura revistei "Societatea de Mâine" Cluj, 1928.
- Găvănescu, I., *La o răspântie a istoriei naționale, Orientare asupra politicii culturale a României întregite*, Iași, 1923.

-
- Gusti, D., Herseni, T., *Elemente de sociologie, Cu aplicări la cunoașterea țării și a neamului nostru*, București, "Adevărul", 1937.
- Herseni, T., *Ce este sociologia?* Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981.
- Joja, C., *Studii de filosofie a științei*, Editura Academiei, București, 1968.
- Lapedatu, Al., *Politica Partidului Național și organizațiile liberale de peste Carpați*, București, 1924.
- Micu, D., *Gândirea și Gândirismul*, Editura Minerva, București, 1975.
- Neamțu, O., *Cultura ca acțiune socială*, Editura Politică, București, 1977.
- Ornea, Z., *Tradiționalism și modernitate în deceniul al treilea*, Editura Eminescu, București, 1976.
- Petrescu, N., *În memoria lui G. Bogdan Duică*, București, 1943.
- Pușcariu, S., *Memorii*, Editura Politică, București, 1984.
- Tănase, Al., *Cultură și civilizație*, Editura Junimea, București, 1977.
- Teodor, P., *Evoluția gândirii istorice românești*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1970.
- Todosia, M., Saizu, I., *Cultură și economie*, Editura Junimea, București, 1986

***THE PROBLEMATIC OF THE FORCED AGRICULTURAL LEASES FROM
TRANSYLVANIA FROM THE YEARS 1918-1921, CASE STUDY – TARNAVA MICA
COUNTY, PLASA DUMBRĂVENI***

Mircea Prozan, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: At the end of the XIXth century and at the beginning of the XXth one, in Transylvania, Banat, Maramures and the Old Kingdom, like in the majority of the countries from Central and South East Europe, profound changes in the field of agriculture took place. In the context of these transformations, there were undertaken radical agricultural reforms that led to the expropriation of million of hectares of land of the private properties, of the state, church and royal families. Even though, the first laws of the agricultural reform for the Old Kingdom and the united territories with the country from 1918 were promulgated between the years 1918-1919, the division of the land happened in a stiff manner especially due to the opposition of the major owners. Aside from these inconveniences, the human life losses due to the war, as well as the refusal of the peasants to work on the estates of the major owners, led to the massive lack of work of the land which in turn had severe economic consequences. As a provisory measure, for the remediation of this situation, the forced leases were put in place, through which the owners were forced to give to the use of the peasants a part of the owned land for a certain amount of money.

Keywords: agricultural reform, forced leases, Old Kingdom, estate, war, expropriation

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, în țările din centrul și sud-estul Europei au avut loc mari transformări pe plan economic și în mod special în planul raporturilor agrare. Transilvania, Maramureșul, Banatul și Vechiul Regat au fost cuprinse și ele de necesitatea schimbărilor, de crearea unei economii moderne și performante. În acest context cele mai profunde transformări au avut loc în agricultură, unde locuia marea majoritate a populației și unde nivelul de trai era foarte scăzut datorită faptului că proprietățile erau deținute de o minoritate de latifundiați, în majoritate maghiari.

La începutul secolului al XX-lea proprietarii unguri posedau circa 85,4% din marea proprietate de peste 500 hectare în timp ce proprietarii români dețineau numai 5,7%. De asemenea maghiarii stăpâneau doar 18,9% din numărul gospodăriilor cu suprafețe sub 2,5 hectare în timp ce românii dețineau 70,5% (Pușcaș, V., Vesa, V., 1988, p.142).

În aceeași perioadă, familia maghiară deținea în medie 6 iugăre de pământ, iar cea româna numai 1 iugăr, ceea ce ducea inevitabil la un nivel de trai foarte scăzut, determinând pe mulți români să emigreze în special spre America (Șandru, Gh., 1975, p.22).

În preajma anului 1900, 87,4% din românii din Ungaria își câștigau preponderent veniturile din agricultură. Majoritatea dintre ei aveau proprietăți mici, productivitatea lor era scăzută, nu beneficiau de credite pentru a finanța amenajările funciare, ceea ce avea consecințe negative asupra nivelului de trai (Bărbulescu, M., Hitchins, K., et al, 1998, p.406).

Cea mai mare parte a specialiștilor români din perioada respectivă considerau că nivelul de trai scăzut al țăranilor se datorează utilizării neraționale a pământului, datorită fărâmițării excesive a loturilor, majoritatea suprafețelor fiind prea mici pentru a le face viabile economic. Din aceste considerente băncile erau reticente și aveau rezerve în a asigura finanțarea pentru acest tip de agricultură.

Fruntașii români din Transilvania au căutat soluții pentru a se ieși din situația dată. O parte dintre aceștia vor promova ideea asocierii țăranilor în instituții cooperatiste, considerându-le mult mai rentabile comparativ cu agricultura practică pe loturi mici. Mai mult acest tip de asociere puteau să conducă la o armonizare a interesului individual cu cel colectiv mai ales la accesarea de credite bancare, fără de care era greu să realizezi o agricultură modernă și eficientă (Dobrescu, V., 1996, 131)

Elita românească în general considera că, agricultura românească trebuie să se sprijine pe micul producător independent, care trebuia să aibă un lot de pământ pentru a-i asigura lui și familiei sale avantajele materiale atât de necesare unei societăți moderne. În viziunea acestora numai o țărănime puternică putea să radicalizeze lupta de emancipare națională.

Liderii români din provinciile românești din fosta monarhie austro-ungară au considerat că, înfăptuirea unei reforme agrare era imperios necesară, mai ales că principala cauză a situației economice grele a țăranilor români se datora dimensiunii mici a loturilor pe care le dețineau în proprietate.

În timpul primului război mondial, situația populației s-a înrăutățit și mai mult, la aceasta a contribuit și faptul că, majoritatea combatanților erau țărani, aceștia lăsând acasă numeroși copii în majoritate minori care nu puteau lucra eficient pământul. Pentru a ridica moralul soldaților, regele Ferdinand mergând pe front în primăvara anului 1917, a dat o proclamație în care promitea la sfârșitul războiului o reformă agrară, prin care cei înrolați pe front urmau să primească cu prioritate pământ (Șandru, Gh., 1975, p.41).

În 14 decembrie 1918 a fost emis Decretul –lege care legifera principiile generale ale exproprierii din România. Astfel, urmau să fie supuse exproprierii toate terenurile cultivate ale domeniilor Coroanei, Casei Rurale, instituțiilor, proprietățile rurale ale supușilor străini și absenteiștilor. De asemenea, proprietățile particulare de peste 100 de ha, exproprierea făcându-se atât pe proprietăți, cât și pe proprietari (Șandru, Gh. 1975, p. 49).

În Transilvania Consiliul Dirigent format după Marea Adunare de la Alba-Iulia, era considerat un fel de guvern provizoriu, care avea drept rol să asigure conducerea executivă până la integrarea definitivă a acestui teritoriu în România. Ca urmare, acesta a fost autorizat să efectueze toate demersurile necesare pentru definitivarea proiectului de reformă agrară pentru această regiune a țării (Hamangiu, 1919-1921, p.1163-1164).

În contextul arătat, definitivarea proiectului de reformă agrară se realiza anevoios, pe de o parte datorită opoziției marilor proprietari, iar pe de altă parte a insuficiența personalului calificat care să lucreze la elaborarea unei legi de o asemenea importanță. De asemenea, au fost întâmpinate și o serie de greutăți în stabilirea unor prețuri corecte pentru pământul care urma să fie supus exproprierii. La toate aceste neajunsuri se adăuga și necultivarea unor suprafețe întinse de pământ, datorită insuficienței forței de muncă cauzate de pierderile de vieți omenești de pe timpul războiului (Gazeta Oficială, nr.3, 1918 p.11-13).

Astfel, în anul 1919 s-a ajuns ca 24% din terenul agricol să nu fie cultivat, ceea ce a dus la scăderea drastică a producției agricole și implicit a nivelului de trai care și așa era cu mult sub standardele necesare unei vieți normale (Pușcaș, V., Vesa, V., 1988, p.142).

Pentru a se ameliora această stare de lucruri, atât în Transilvania, cât și în Vechiul Regat s-a recurs la arendările obligatorii. În Transilvania s-a numit arendare forțată și v-a intra în vigoare prin Ordonanța numărul 82/A din 8 - 21 februarie 1919 a Consiliului

Dirigent, unde se stipula că, până la promulgarea legii, moșiile statului, ale cooperativelor și moșierilor erau arendate țăranilor constituiți în obști (Știrban, M.1973, pp. 279-280).

Arendarea pământului a fost o practică des întâlnită în Europa, în special în Franța și Anglia, încă din evul mediu, dar mai ales pe parcursul epocii moderne când o mare parte din proprietarii funciari se vor muta în orașe, lăsând pământul să fie administrat de arendași, lucru care de altfel s-a întâmplat și în Transilvania.

Arendarea proprietăților din Transilvania până la 1918 se făcea între stăpânul moșiei și o persoană aleasă de acesta, cu clauze stabilite de comun acord, pe când arendările forțate din anii 1919-1921, erau o măsură de stat, aplicate de instituțiile provizorii de conducere a Transilvaniei, respectiv Consiliul Dirigent și Comitetul Agrar. Acestuia din urmă îi revenea sarcina de a fixa criteriile și categoriile de pământ care urmau să fie arendate, persoanele îndreptățite, condițiile materiale în care trebuiau să se efectueze arendările. Organele locale aveau în schimb obligația să îndrume, să execute și să controleze aplicarea lor. În acest mod se urmărea să se evite abuzurile săvârșite până la 1918, când proprietarii profitând de insuficiența pământului deținut de țărani, fixau condițiile de arendare după cum doreau. În plus, proprietarii nu-și mai alegeau ei singuri arendașii, obligatoriu aceștia trebuiau să fie locuitori ai satului pe terenul cărora se afla moșia (Știrban, M., 1973, p. 280).

În ceea ce privește prețurile arenzilor forțate efectuate între anii 1919-1921, acestea difereau cu mult față de perioada anterioară, fiind mult mai mici aspect datorat în primul rând devalorizării monedei. Valoarea pământului arendat trebuia fixat de o comisie județeană cu drept de apel la Consiliul Dirigent. În medie, prețul arenzii practicat în fostul județ Târnava - Mică era între 30 -100 lei, prețul variind după calitatea pământului și categoria sa (DJAN Mureș, Fond Consilieratul Agicol T ..MICA Dosar nr.15 f.9).

Prețurile în general mici pentru pământul arendat se datora lipsei de bani a țăranilor dar mai ales faptului că, multe femei au rămas văduve după moartea soților în război. Proprietarii cu greu își încasau sumele pentru pământul arendat deși uneori suma percepută ca arendă era modică. De exemplu, în comuna Boiu pentru un iugăr de pășune s-a plătit numai 30 lei, iar pentru 1 iugăr teren arabil 60 lei (DJAN, Fond CJ, Dosar nr. 27, Boiu f.19)

Prin arendările forțate s-a urmărit cultivarea pământului pentru a se putea asigura producția agricolă necesară pentru hrana populației, mai ales că producția scăzuse mult datorită războiului. Pentru a se limita abuzurile, legislația a prevăzut că vor fi supuse arendărilor forțate numai terenurile supuse exproprierilor potrivit Decretului lege nr. 3911 din 1919.

Țăranii îndreptățiți să primească pământ prin arendările forțate se împărțeau în cinci categorii, având întâietate participanții la război, văduvele și orfanii lor, țăranii care nu aveau pământ, dar dispuneau de mijloace de muncă, familiile celor mobilizați prin ordinul de chemare al Consiliului Dirigent, țăranii cu pământ sub 10 iugăre, toți plugarii din comună care aveau cele necesare cultivării pământului. Loturile urmau să fie atribuite țăranilor în funcție de brațele de muncă, unelte și vite deținute (Știrban, M., 1973, p.284).

Pentru anii 1919-1921 aveau dreptul de a primi teren în arendă forțată cei îndreptățiți la împrumut înscrisi în Decretul lege nr. 3919 din 1919, respectiv servitorii și muncitorii agricoli, invalizi sau nu, cei care au lucrat în ultimii 2 ani dinaintea războiului și după mobilizare pe moșia supusă exproprierii, văduvele și orfanii lor, cu condiția de a fi capabili de

muncă, capii de familie participanți la război, femeile celor mobilizați prin Ordinul Consiliului Dirigent, capii de familie sau cei neînsurați care și-au făcut serviciul militar (Stirban, M., 1973, p.284).

În Transilvania, și în special în zonele locuite de sași, românii aveau puțin pământ, iar proprietarii cu suprafețe mai mari de pământ erau într-un număr ne semnificativ. Spre exemplu în fostul județ Târnava –Mică plasa Dumbrăveni la o populație de 30.086 locuitori, românii erau în număr de 13.184, germanii de 10.893, ungurii 5.724, evreii 88. Cu toate că, erau cei mai numeroși numai un singur proprietar român avea 100 iugăre și 1047 stânjeni, respectiv Laza Buta din Țigmandru și Biserica Greco - Catolică din Hundorf cu 110 iugăre pământ, în timp ce la maghiari, sași și evrei existau 38 de proprietari și instituții cu proprietăți de peste 100 iugăre (DJAN Mureș, Fond Consilieratul Agricol, Târnava Mică, Dosar nr. 4, f 1-46).

Și în plasa Dumbrăveni județul Târnava - Mică marii proprietari au fost nevoiți să-și dea pământul în arendă forțată. Arendarea s-a efectuat pe proprietari și suprafețe de pământ. Astfel, în comuna Agrișteu, Șimon Francisc a dat în arendă forțată 290 iugăre, iar contesa Olga Somsich 17 iugăre, în comuna Alma, Kates Ferencz a dat 171 iugăre, iar Matskayi Andrei a dat 67 iugăre. În Bălăușeri Nagy Erzsebet a dat în arendă 128 iugăre, Sent Ferencz 16 iugăre, iar Olga Somsich 31 iugăre. Suprafețele cele mai mari de pământ arendate au fost în comuna Boiu, aici statul român a dat în arendă 385 iugăre, iar biserica reformată 580 iugăre. Contesa Olga Somsich a dat în arendă 67 iugăre în Chendul –Mic, Coroi 16 iugăre, în Coroul-Sân –Mărtin 49 iugăre, iar biserica lutherană din Șoimuș 200 iugăre (DJNAN Mureș, Fond Consilieratul Agricol, Târnava Mică, Seria Reforma Agrară din 1921, Dosar nr. 1, f.17).

În concluzie, se poate spune că, arendările forțate au fost o soluție provizorie prin care s-a realizat cultivarea pământului în perioada ulterioară primului război mondial și până la punerea efectivă în posesie a țăranilor ca urmare a Reformei de la 1921. Cu toate că, prin această modalitate de exploatare a pământului nu s-a reușit o dezvoltare reală a agriculturii, totuși aceasta a asigurat cultivarea minimală a terenurilor într-o perioadă de timp caracterizată prin grave tensiuni sociale și politice.

BIBLIOGRAFIE:

- Bărbulescu, M., Hitchins, K., Papacoste, Ș., Teodor, P. (1998). *Istoria României, București*, Editura Enciclopedică, București.
- Dobrescu, V., (1996), *Elita românească în lumea Transilvan 1867-1918*, Târgul Mureș, Editura Universității Petru Maior.
- Hamangiu, C. (1921). *Codul General al României, Legi uzuale 1919-1921, vol VIII - IX-X*, București.
- Hitchins, K. (1998). *România 1866-1947*, Editura Humanitas, București.
- Hitchins, K. (2000). *Afirmarea Națiunii Mișcarea Națională Românească din Transilvania 1860-1914*, Editura Enciclopedică, București.
- Martinovici, C. & Istrati, N. (1921). *Dicționarul Transilvaniei, Banatului și celorlalte ținuturi alipite*, Institutul de Arte Grafice, Cluj, 1921.

-
- Mureșan, M. & Mureșan, D.(2003). *Istoria economiei*, Ediția a doua, București, Editura Economică.
- Pușcaș, V., Vesa, V. (1988). *Dezvoltare și modernizare în România interbelică 1919-1939*, București, Editura Politică.
- Șandru, Gh. (1975). *Reforma agrară din România*, Editura Sport - Turism, București.
- Știrban, M. (1988). *Din istoria României, 1918-1921, Probleme ale vieții politice, economice și sociale*”, Editura Dacia, Cluj-Napoca.
- Știrban, M. (1973). Problema arendărilor forțate din Transilvania dintre anii 1919-1921, în Anuarul Institutului de Istorie și Arhiologie, Cluj, XVI, Editura Academiei.
- Știrban, M. *Legislația agrară din Transilvania (I), în „Marisia”, VI, Studii și materiale*, Târgu Mureș, 1976.
- Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Consilieratul Agricol Târnava – Mică.
- Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Camera Agricolă Târnava – Mică.
- Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Consilieratul Agricol Târnava – Mică.
- Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Comisia Județeană pentru expropriere și împroprietărire Târnava – Mică.
- Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Tribunalul Târnava – Mică.
- Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Camera Agricolă Târnava – Mică.
- Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Prefectura Județului Târnava – Mică.

**HOW CAN THE DUTY TO HELP THE POOR BE JUSTIFIED?
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARGUMENTS OF THOMAS POGGE AND
PETER SINGER**

Nicoleta Lașan, Assist. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" University of the West, Arad

Abstract: The paper analyzes the works of Thomas Pogge and Peter Singer, two scholars that are members of the "moral cosmopolitanism" camp. Despite of them being part of the same camp, the arguments used by them to convince "us", people and governments of rich countries, that we have a duty to assist the poor are very different. As it will be demonstrated, the argument of Thomas Pogge is mainly based on the idea of us having a negative duty not to harm the poor, while Peter Singer is more for a positive duty based on impartiality.

Moreover, it can be said that the two answer totally different to the question what kind of global justice is needed in order to eradicate poverty. Thomas Pogge seems to be favoring a limited global justice defined in terms of a global order that is just, while Peter Singer prefers a redistributive global justice that has as main objective the construction of a world community in which people are responsible for one another no matter where they live, what their nationality is and what values they cherish.

Keywords: *Thomas Pogge, Peter Singer, poverty, cosmopolitanism, global justice.*

Thomas Pogge and the duty to help the poor

The problem of how to justify the duty to assist the poor has been a constant issue addressed in Thomas Pogge's writings. In articles such as: *Severe Poverty as a Human Rights Violation, World Poverty and Human Rights* and "*Assisting*" *the Global Poor*, Thomas Pogge has tried to see why poverty still remains a problem unaddressed properly at the international level despite the progress witnessed in technology. His aim is to find moral arguments that would convince the people and states that they have a duty to combat poverty. Probably the best well-know work of Pogge is *World Poverty and Human Rights. Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*, a book that encompasses some of his articles written between 1990 and 2000.

Dismissing the four main arguments that are always invoked in order not to help the poor in other countries, Thomas Pogge tries to convince us that there is so little that would be needed in order to change the current state of affairs concerning poverty. If poverty is still a feature of the world we live in, this is because "groups live in mutual isolation and lack vivid awareness of each other's circumstances, experiences and perspectives on the world. We live in extreme isolation from severe poverty"¹. This quotation leads us to the idea that as long as people are not aware they will not act, but one may ask if knowing is enough in order for people to be concerned, and whether what is missing is not the direct effect of poverty on citizens of the rich world.

¹ Pogge, T., *World poverty and Human Rights. Cosmopolitan Responsibilities and Reforms* (Cambridge: Polity, 2002), 4.

His entire conception of human rights and justice at the international level is based on the idea of negative duties: “specific minimal constraints- more minimal in the case of human rights- on what harms persons may inflict upon the others”². His central argument for helping the poor is that it is wrong to harm people for the sake of obtaining material gains, because in this way we deny them the access to the objects of their most basic human rights. We should allow people to flourish and to have the possibility of fulfilling their human rights, be they civil and political rights or economic and social ones.

Pogge defines justice as being “equitable treatment of persons and groups”³, and this definition makes it possible for him to relate the idea of how the current world order is constructed to the one of the injustice of this world order in which not all people are treated the same. The institutional interconnections that exist in our world today mean in practice that states affect one another, a causal link that makes him propose that we need a single, universal criterion of justice. He declares that states cannot “peacefully agree to disagree about justice” just because they have different characteristics in terms of culture, economy, geography. Although one can see him arguing in favor of a moral universal conception of human rights, he seems to be missing the point that despite all interconnections, states still maintain a national conception of what good and justice mean and that globalization did not make obsolete the power of the nation-state.

In order to justify the need for economic and social rights, Pogge points out that the absence of these rights in today’s world also makes it impossible for some people to fulfill their civil and political rights⁴. He gives to human rights an institutional definition and considers them as being “claims on coercive social institutions and as claims against those who uphold such institutions”⁵. In this context, what is needed for human rights to be fulfilled is just a negative obligation not to impose coercion on the others through institutions. Therefore, Western states are the ones to be blamed for the under-fulfillment of the human rights by imposing an economic order which is not just as well as the citizens of the rich countries by not questioning the existence of such institutions.

In his opinion, neither civil and political rights nor economic and social rights can but be expressed in terms of negative duties. Consequently, we consider that he has a limited vision of what international social justice would mean and one can even state that he is arguing more in favor of a procedural justice at the international level, a justice that would require the same rules to be applied to everyone. It might be argued at this point that the global justice he has in mind does not guarantee that the outcomes are going to be the same or that the conditions for improving the situation of poor are going to be more favorable than in the present state of affairs.

Even his solution to the world poverty, namely the so called Global Resource Dividend, can be justified as a negative obligation: not to deny the others’ rights to use natural resources only because they are now incapable of using them. Therefore, his proposal is to institute a global levy on the use of some valuable resources and to use the money thus

² Pogge, T., *World poverty and Human Rights. Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*, 13.

³ Pogge, T., *World poverty and Human Rights. Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*, 31.

⁴ Pogge, T., “Priorities of Global Justice”, in *Global justice* edited by Pogge, T. (Oxford: Blackwell Publishers, 2001), 8.

⁵ Pogge, T., *World poverty and Human Rights. Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*, 45.

obtained in order to eradicate global poverty. As can be noticed, his proposal is still one based on the existence of the nation-states system, a proposal that proves that his understanding of the global justice is limited to the idea of redistribution among states and not one that encompasses the idea of a world community, a community in which all people are responsible for each other⁶.

Another argument that he brings in order to assess our duty to help the poor is his understanding of moral universalism, a concept that is today accepted and means in principle that all human beings have an equal moral status⁷. Social justice can be said to be moral if: it subjects all persons to the same fundamental principles, these principles assign the same benefits and burdens to all and discriminations must be justified. If national economic order needs to be just, so does the international economic one. Preference for our compatriots is allowed in his view just as long as we do not harm the people of other states. The current economic order perpetuates global inequality and as such needs to be rejected by states and citizens alike. Even though one can say that there are some differences between the national and international economic order and that the problem of injustice at the national level still has flaws, for Pogge differences of language, ethnicity or history are irrelevant. But one is not wrong to say that these commonalities still matter a lot for people, as the conception of the nation-state is still much embedded in our way of thinking.

The general solution that Thomas Pogge finds as a response to poverty is a change in the institutions that comprise the current global order in order to allow justice to come at the surface. Although he recognizes that the hardest thing to do would be to convince states to act in this way, one might also say that blaming Western states for the poverty is only half of the story and that no global economic order that is totally just is ever going to be found, as states will always feel and take advantage of the disparities and differences that exist among them. This grey picture may seem very pessimistic but correctly reflect the mere reality. At this criticism Pogge would probably answer that “whether or not we accept such a negative duty in regard to the justice of our global order makes a momentous moral difference”⁸ and that should be enough to act against global poverty.

Peter Singer and the duty to help the poor

Starting to be concerned about global poverty since the 1970s, the main arguments of Peter Singer concerning our duty to help the poor are exposed in articles such as *Famine, Affluence and Morality* written in 1972, or more recently in the book entitled *One world. The ethics of globalization*. The main idea that links all the works of Peter Singer is that poverty should be eradicated and that this will be possible if we can imagine ourselves living in one world, or as he puts it “how well we come through the era of globalization will depend on how we respond ethically to the idea that we live in one world”⁹.

Arguing just like Thomas Pogge that eradicating poverty would cost us so little today, Peter Singer gives a number of reasons why we, again the people of the West and of the rich

⁶ Pogge, T., *World poverty and Human Rights. Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*, 176.

⁷ Pogge, T., *World poverty and Human Rights. Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*, 92.

⁸ Pogge, T., *World poverty and Human Rights. Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*, 133.

⁹ Singer, P., *One world. The ethics of globalization* (United States: Yale University Press, 2002), 13.

countries, have a duty to assist the poor. As he acknowledges that states are unlikely to change their policies of giving aid, the only hope for saving the poor from death rests in us, normal citizens.

While not really addressing the problem of what are the causes of poverty in today's world, one can induce from his writing that the main cause is that "wealth is so unequal distributed that a typical affluent couple in one country spends more on going to the theater than many in other countries have to live on for a full year"¹⁰. One may infer from this that Singer is an adept of the left wing, because what he envisions is equal distribution of wealth among the citizens of the world community. Although no one is specifically indicated by him as being responsible for the current situation related to poverty, he acknowledges that global economic institutions are not the best ones to indicate as promoters of global economic justice.

His whole argument in favor of a complete redistributive justice starts from the idea that although we are not living in a global political community, there have been many changes in our understanding of sovereignty. Globalization should provide us with the sense that we live in a global community in which solutions to some problems can be found only in common. Moreover, he states that we should not regret the era of independent sovereign states, an idea that brings to the fore the fact that he is taking for granted the idea that the international system based as the "international" term suggests on nation states is gone. Many would question this statement by pointing out that even if environmental problems may show that problems are common, not the same can be said about poverty, a domain that differs in that only some suffer while others would have to bear the costs.

Singer argues for global redistributive justice speaking in terms of positive duties that we have towards people in the world. Recognizing that most of the time we rather help our own, he talks of this stance as being a wrong one for if we consider human rights as being universal and that all human life is equal, we should not give preference to our compatriots¹¹. If poverty leads to death, than impartiality is the principle that should guide our decision of whom to help and if people are dying somewhere else than in your own country, then your money should go where there it is more need. This ideas point out to the utilitarianist stance that Peter Singer adopts when arguing in favor of redistributive justice, a stance that is exemplified by his idea that "if it is in our power to prevent something bad from happening, without thereby sacrificing anything of comparable moral importance, we ought morally to do it"¹². If there are no beneficial consequences of refusal to give money, then we, the citizens and not the governments, should do it.

Peter Singer also questions the whole idea of the nation state which dominates our thinking today and which determines us to help more our compatriots, as he sees the nation not as a community of reciprocity but rather as an imagined community, using the framework provided by Benedict Anderson. If this is the case, his conclusion is that we can imagine ourselves as members of any other community and consequently members of a global community. If we are all members of one community then the distributive principles that

¹⁰ Singer, P., *One world. The ethics of globalization*, 172.

¹¹ Singer, P., *One world. The ethics of globalization*, 152.

¹² Singer, P., "Famine, Affluence and Morality", in *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 1, No. 1 (1972): 2.

apply at the national level should also apply at the international level. Singer even goes at the extreme saying that people should make their best, even giving all that is not spent for necessities to the poor¹³. This means that he is proposing a redistributive global justice that would provide the same outcomes for all and that this global justice should be managed by international institutions that should be strengthened. His ideas not only sounds utopian and did not convince the world to act in this way from the 1970s until now, but at the same time encourages one to see Peter Singer as a socialist thinker that takes as assumption the fact that people are indeed that altruistic to apply his ideas in reality.

Similarities and differences between the two arguments

As a first remark, one may say that there are quite a few differences between the works of the two authors, although both are seen as exposing moral arguments in favor of helping the poor of the world. The first difference between the two authors and one that actually has a great impact in the way they are justifying the duty to assist the poor is the reasons why we are facing today so much poverty. While Thomas Pogge clearly states that the one to be blamed for poverty is the global economic order and this leads to an argument in favor of reforming the institutions as a solution to eradicate poverty, Peter Singer's position at this stage is not that clear. Very vaguely, Singer states that global economic institutions are to be blamed, but the solution that he gives to poverty is in no way related to this. It also makes one think whether it is not possible to see Pogge being preoccupied more with the global order that needs to be just, if that is ever possible, while Singer is more concerned about redistributive justice, a justice that does not depend on how the global order is and how powerful states are but rather is related to our sense of humanity.

Regarding the justifications provided by the two authors for our duty to protect the poor, one can not but notice the different arguments that the two authors bring to the fore. While Pogge offers a definition of human rights that is mainly expressed in terms of a negative duty not to do harm to the poor, Singer's argument is much more based on the idea of impartiality in what regards our positive obligations to help the poor. Pogge is favoring a simple argument that we have the duty to act so as not to harm others. Singer goes further by arguing that we should actually take positive steps in what regards the eradication of poverty, mainly by giving money to the poor. This difference shows us that Pogge takes rather a minimalist position in what regards our duty to help the poor, while the maximalist position corresponds to the arguments of Peter Singer. Pogge is arguing for equal opportunities to be provided for all, while not guaranteeing the same outcomes like Peter Singer envisages. For all these, one can say that Peter Singer's argument would fit perfect into the camp of those who favor redistributive global justice, while Pogge is more to be seen as being part of the camp that argues for procedural global justice. This idea becomes even more obvious if one thinks that Singer considers that the system of redistribution that works at the national level can be transposed at the international level. In this sense, Thomas Pogge's position seems to be more moderate as a reform of the global institutions and equal access to the objects of people's right is all that is needed in his opinion in order to solve the global poverty problem.

¹³ Singer, P., "The Singer Solution to world poverty", in *The New York Times Magazine* (September 5, 1999): 63.

The need for one standard of justice as a base for helping the poor is addressed in a similar way by the two authors. Peter Singer says that we should work for ethical foundations of a world community, ethical foundations that would see all people as having the same value in terms of their life and which will lead in time to the vision of one world. At this point, Pogge is more moderate as all he is prepared to argue in favor of are some fundamental principles that would have the role of not discriminating among the people's rights, of not applying double standards. But both of them have at the basis of the standard of justice the principle of impartiality.

Both authors present as an argument for eradicating poverty the fact that now we have the material conditions to do so and that it would actually take very little from us to help the poor. What is missing in today's world for this desiderata to become reality is the moral conditions and assumptions which did not change as much as one would have thought. Globalization is seen by both authors as an argument that deserves to be mentioned in convincing the states and citizens that they should act. But at the same time, Pogge also blames in a way globalization for being a cause for poverty as global decisions affect policies of states that did not expressly agree to those international rules.

Using the distinction made by Thomas Pogge between libertarianism, institutionalism and utilitarianism and considering that he is positioning himself in the institutionalism camp, we can depict another difference in the arguments' of the two authors. Pogge defines human rights in an institutional manner, while Singer seems to understand human rights in the classical interactional way. Also, while Peter Singer takes a utilitarian stance in arguing in favor of helping the poor, Pogge sees this duty as being related to the way institutions are designed today.

A similarity between the two scholars is their common view on the limitations of our preference for compatriots. This argument dismisses the idea that we should help our compatriots because we have a special kind of obligation towards them. Both Pogge and Singer admit that there are circumstances in which indeed we should give preference to compatriots, but these circumstances are different, for while Pogge says that we can favor any time our co-nationals as long as we do not harm others, Singer adopts a more radical stance when he says that preference is allowed but only in what regards the relations inside the family and not outside of it. Furthermore, one can say that both writers believe that the nation-states system should be questioned, though Singer seems to be more radical than Pogge as he already sees the nation state as being an obsolete framework and envisions a global community where citizens are responsible for one another. At this point, Pogge seems to prefer a concept of global justice where responsibility for eradicating global poverty does not necessarily rests on ordinary citizens but on states.

A criticism that can be addressed to both of the authors is that they do not actually say how all these generous ideas are going to convince the states and the citizens of the rich states. While talking and arguing in favor of helping the poor can be seen as the first step in a long road that would lead in the end to some kind of justice at the international level, the gap between theory and practice remains very large.

Conclusions

The problem of poverty is well known today, the number of people dying every year because of problems related to poverty is also very easy to count, but despite all these facts and figures, concrete and serious solutions to this problem have not been found until today. Or better said, they have not even been searched for thoroughly.

The theories of Thomas Pogge and Peter Singer, although different in substance and in the arguments that they present in favor of helping the poor, are not incompatible. Both authors envision a world in which global economic justice would reduce the number of poor, although it is clear that while Thomas Pogge adopts an institutional stance, Singer gives preference to a utilitarian argument for eradicating poverty. In terms of the quality of the arguments used, Thomas Pogge develops a stronger theory and one that goes more in depth in what regards the moral problems raised by poverty.

If we take into account the fact that Singer has made his arguments public from the 70's and nothing changed, the question that remains to be answered is how much do we have to wait until poverty is seriously addressed at the international level and if there are better arguments than these to convince the world to act? Hopefully the more recent argument of a negative duty to help the poor developed by Thomas Pogge has better chances of catching the attention of citizens of the rich countries as it does not ask from them as much as Singer does. Only the future will decide the force and solidity of the arguments of the two authors for eradicating global poverty.

BIBLIOGRAPHY:

- Pogge, T. "Priorities of Global Justice". In *Global justice* edited by Pogge, T. (Oxford: Blackwell Publishers, 2001), 6-23.
- Pogge, T. *World poverty and Human Rights. Cosmopolitan Responsibilities and Reforms* (Cambridge: Polity, 2002).
- Singer, P. "Famine, Affluence and Morality". In *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 1, No. 1 (1972): 229-243.
- Singer, P. *One world. The ethics of globalization* (United States: Yale University Press, 2002).
- Singer, P. "The Singer Solution to world poverty". In *The New York Times Magazine* (September 5, 1999): 60-63.

CREATIVITY AND UTILITARIANISM: THE ANTHROPOMORPHIC STATUES FROM CUCUTENI

Ioana Olaru, Assist. Prof., PhD, "George Enescu" Arts University of Iași

Abstract: The present study refers to an old age in the History of Art on the territory of Romania, that is the Eneolithic period. It is difficult (or, on the contrary) to prove, for that remote time, the limit of utilitarianism, art being subsumed to a purpose (in the present situation, having a magical-religious purpose) and where the artistic quality of some objects starts, objects which are nowadays, for us, undeniable works of art. The peak of Eneolithic art in our country, the entire culture Cucuteni is a proof of the development of aesthetic taste in the case of the primitive individual. Thus, this scientific work will not stop to the research of Cucuteni ceramics, the most interesting Neolithic ceramics from the Balkans, but to the amazingly bright anthropomorphic art from Cucuteni. In this case, we can see the same love for chromatic effects, just like in the case of pots, the small sculpture's qualitative step made forward is even greater from the artistic point of view that this culture brings forward. Moreover, in the case of statues, also, we will see the made steps forward even if we compare two types, from realism which does not lack synthesis to the process of abstractization from the figurative reality of some graphic schemata, in order to obtain symbols which are specific to a new world which knew another kind of life in the Neolithic times.

Keywords: *Eneolithic, en violon, au repousse, geometrization, abstractization*

Elementul creativ este cel care a stat la baza evoluției societății omenеști de-a lungul timpului. Cultura¹ Cucuteni (de fapt, cultura Ariușd-Cucuteni-Tripolie, numită astfel după localități eponime, din jud. Covasna și din jud. Iași, la care se adaugă și un oraș din Ucraina), una dintre cele mai cunoscute culturi neolitice, a ocupat mil. al IV-lea – al III-lea î.Hr. Alături de cultura Petrești, ea face parte dintr-unul dintre grupurile ceramice ale Eneoliticului dezvoltat (și anume, cel cu ceramică pictată policromat). Această perioadă a Neoliticului este cea în care activitatea creativă a omului a căpătat proporții impresionante. Reprezentanții culturii Cucuteni² – care ajunseseră la o fază de dezvoltare remarcabilă (numărul³ și dimensiunea așezărilor ne-o dovedesc! dar și mărimea locuințelor, în medie de 80mp⁴, precum și descoperirile care stau mărturie pentru perfecționarea uneltelor și tehnicilor agricole) – ne-au lăsat o moștenire artistică de necontestat. Pe lângă ceramica⁵ foarte evoluată

¹ În general, culturile sunt denumite după așezările bogate în descoperiri caracteristice. În acest caz, este vorba despre cea mai mare așezare neolitică din toată Moldova: 80x100m – stațiunile neolitice Cetățuia și Dâmbul Morii (satul Cucuteni, com. Băiceni), situate la cca 60km de orașul Iași. Ca datare, cultura Cucuteni începe în prima jumătate a mil. al IV-lea î.Hr., încheindu-se după înc. mil. al III-lea î.Hr. Cf. Paul MacKendrick, *Pietrele dacilor vorbesc*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1978, p.14; Vladimir Dumitrescu, *Arta culturii Cucuteni*, București, Ed. Meridiane, 1979, p.8-9; M. Petrescu-Dîmbovița, *Cucuteni*, București, Ed. Meridiane, 1966, p.5

² Întâlnită în întreaga Moldovă și în stepele vest-pontice până la Nipru, precum și în sud-estul Transilvaniei. Cf. Ion Miclea, Radu Florescu, *Preistoria Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1980, p.75

³ Dan Monah, *Cîteva observații asupra cauzelor și efectelor exploziei demografice cucuteniene*, în *Carpica*, XIV, 1982, Bacău, p.33

⁴ Cca 428 de așezări cucuteniene se cunoșteau numai în Moldova în 1970, cu populații de 500-4 000 de indivizi. *Ibidem*, p.34

⁵ Ceramica este cea care definește o cultură străveche...

decorativ și formal, cea mai interesantă ceramică neolitică din Pen. Balcanilor⁶ și care este manifestarea cea mai complexă a acestei culturi, bogată și strălucitoare este și plastica mică. De altfel, și în cadrul sculpturii mici se regăsește aceeași dragoste pentru efecte cromatice ilustrată de ceramică, cultura Cucuteni înregistrând în modul cel mai evident un salt calitativ din punctul de vedere artistic. Întreaga artă a Eneoliticului este deschisă spre nou, atât în ceea ce privește tehnica de obținere a artefactelor, instrumentele nou apărute, cât și în privința formei și a decorației. Piesele cucuteniene care modelează anatomia corpului uman, unele dintre ele atingând perfecțiunea, sunt dintre cele mai reprezentative în înregistrarea nivelului atins de realismul formelor și de coerența decorului. Dar și de geometrizare. După cum vom vedea, abstractizarea, prezentă încă din Neolitic în activitatea artistică omenească, va constitui una dintre caracteristici: abstragerea din realitatea figurativă a unor scheme grafice în vederea obținerii unor simboluri ale lumii care cunoscuse un nou mod de viață. Așadar, este vorba despre o dezvoltare a mijloacelor de expresie pe care omul le găsește pentru a da glas vieții sale interioare, geometrizarea purificată – și abstractizarea în general – reprezentând, față de realismul anterior, o lărgire a simțului estetic.

Sculptura cucuteniană are o gamă destul de largă de reprezentări: statuete și vase – antropomorfe și zoomorfe –, reprezentări în relief pe diferite recipiente, reprezentări rondebosse combinate cu altare sau cu vase (în cadrul practicilor cultice)⁷. Prezentul studiu se oprește doar la statuetele antropomorfe de sine-stătătoare, urmând ca alte reprezentări antropomorfe (ca relief atașat unor obiecte), precum și vasele cu formă umană să facă obiectul unei alte lucrări.

În general, în ceea ce privește dimensiunile acestor statuete, plastica cucuteniană nu iese din limitele celei neolitice sud-est europene: în afară de rare excepții⁸, figurinele au sub 20-25cm înălțime. O clasificare a statuetelor cucuteniene urmează fazele olăriei: faza A, faza A-B și faza B (faze distincte în ceramică, însă), doar că în privința sculpturii, între statuetele fazei A-B și cele ale fazei B nu există foarte mari diferențe, astfel încât acestea vor fi discutate împreună.

Ducând mai departe tipul precucutenian III (al figurinelor așezate), tipul caracteristic fazei A are în majoritatea cazurilor statuetele redată în picioare. Aceasta este reprezentarea clasică, în care dimensiunile mici nu sunt o frână în calea stilizării. Creativitatea este prezentă în capacitatea artistului primitiv de a surprinde esențialul, eliminând tot ceea ce e mai puțin important pentru scopul dorit. Chiar dacă nu era urmărită obținerea unor opere artistice, știut fiind că scopul acestor piese era cel cultic, valorile plastice ale acestor corpuri sunt atinse prin accentuarea părților mai pline și prin neglijarea sau eliminarea segmentelor mai puțin importante, în vederea ilustrării ideii de fecunditate și fertilitate. Brațele sunt inexistente, reduse la două cioturi care ar putea însemna o augmentare a umerilor – aceștia redați drepti sau curbați, pentru a sugera o poziție sau alta a brațelor; nici fața nu este individualizată pe capul mic, care abia depășește gâtul puternic și în general lung, dar nu întotdeauna. La fel, partea de jos a picioarelor este rezumată în general la un vârf bont, instabil (rareori, baza este

⁶ Paul MacKendrick, *op. cit.*, p.15

⁷ Vladimir Dumitrescu, *Arta culturii Cucuteni*, p.74

⁸ Dar descoperirile fragmentare (de la Trușești, de exemplu) arată că au existat și lucrări de peste jumătate de metru. Idem, *Arta preistorică în România*, vol.I, București, Ed. Meridiane, 1974, p.207

ușor evazată); lipite, picioarele sunt privite ca un tot unitar, linia de demarcație a lor fiind doar indicată printr-o incizie puternică. Sâni, ca două mici ridicături pe piept (rar, marcați prin două perforații, mai mari sau mai mici⁹), sunt prezenți doar atunci când probabil era urmărită în mod clar diferențierea sexuală (dar chiar când sunt absenți, statueta este în majoritatea cazurilor feminină – cele masculine fiind foarte puține). În schimb, fesele sunt bine modelate plastic, uneori exagerate (dar în general doar accentuate), steatopigia având rolul ei în simbolistica urmărită și demonstrând capacitatea de esențializare a artistului. Siguranța și eleganța, simetria dar și feminitatea întregii siluete, cu talia suplă, arcuită la șolduri și coapse, atrag atenția de la simplificarea aplatizată a jumătății superioare a corpului (în plus, geometrizată trapezoidal) și de la lipsa detaliilor (ochii sunt rareori indicați, prin apăsare sau prin mici găurele, nasul este abia ridicat pe față prin strângerea între degete a pastei). Un exemplu excepțional realizat, dar și bine păstrat, este o statueta de 23cm¹⁰ de la Drăgușeni (jud. Suceava), în care siguranța și îndelungul exercițiu al realizatorului sunt evidente.

Un alt exemplu, *Venus de la Scânteia*, deși aparținând acestui tip comun, face notă aparte prin eleganță și delicatețe, prin proporții anatomice aproape perfecte și prin accentele decorative realizate prin benzi în relief: colanul de la gât, brâul de la mijloc și cel de la glezne¹¹.

Foarte rar sunt redade, în această primă serie, părul sau elemente de podoabă – coliere, pandantive, cingători. Un exemplu este statueta de Trușești, de 10,4cm înălțime¹², cu un mare colier în față și o bandă de coafură care cade pe tot spatele.

Același rol de suplinire a amănuntelor îl are și decorul suprafeței figurinelor. Dând dovadă de mare ingeniozitate în combinarea diverselor motivelor, artistul primitiv acoperă toată suprafața corpului statuetelor cu incizii adânci (uneori executate într-un strat subțire de lut fin aplicat după modelare), care le transformă în adevărate bijuterii. Se respectă deja reguli ale artei decorative: geometrizarea este prezentă în paralelismul liniilor drepte sau curbe, horizontale dar mai ales oblice, ca și în figurile geometrice simple. La aceasta, se adaugă și alte principii ale artei ornamentale, precum organizarea, egalitarismul, repetiția, simetria, la statuetele acestei faze fiind evidentă repetarea unor scheme compoziționale în funcție de amplasare: romb sau triunghi pe piept și abdomen, spirale pe fese, arce pe coapse. (Dar, la unele figurine, aceste incizii sunt simple scrijelituri și care nu respectă canoanele de amplasare.) Uneori, sunt redade prin decor detalii anatomice. La unele dintre ele, după incizia decorului, acesta a fost încrustat cu ocră roșu (de exemplu, la Țigănești, jud. Bacău)¹³.

Dar chiar și când decorul lipsește – o serie de statuete sunt asemănătoare tipului majoritar descris mai sus, dar sunt nedecorate – surprinzătoare (sau, poate, dimpotrivă, deloc surprinzătoare, știut fiind că în Neolitic omul începe să aprecieze și să creeze frumosul) este corectitudinea construcției volumelor și respectarea proporțiilor, simetria redării siluetei, redând abstract-formal personajul. Așadar, un realism deloc de neglijat, cu atât mai mult cu

⁹ Cornelia-Magda Mantu, *Plastica antropomorfă a așezării Cucuteni A, de la Scânteia (jud. Iași)*, in *Arheologia Moldovei*, XVI, 1993, București, p.56

¹⁰ Vl. Dumitrescu, *Arta preistorică în România*, p.211

¹¹ Cornelia-Magda Mantu, *op. cit.*, p.59

¹² Manuela Wullschleger (ed.), *L'art néolithique en Roumanie*, Napoli, Arte'm, 2008

¹³ Vezi și Marilena Florescu, Viorel Căpitanu, *Câteva observații referitoare la plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A de la Țigănești, județul Bacău (I)*, in *Carpica*, XXV, 1992, Iași, p.11

cât acesta este sprijinit de o anumită îndemânare a modelării formei și de o înțelegere a plasticității volumelor corpului uman. Deosebit de plastic modelată este o figurină nudă de la Mălușteni, la care sunt evidențiate formele anatomice, chiar grupele musculare.

Există însă și statuete la care corpul iese din canoane: sumar modelat, arareori cu brațele desprinzându-se lateral de umeri (Scânteia¹⁴) și cu picioarele redete nelipit (Hăbășești¹⁵) (această particularitate caracterizează statuetele masculine).

O variantă mai primitivă a acestei serii are corpul cilindric, capul abia schițat, baza figurinei lătită, picioarele lipsesc. Totul este așadar rezumat la maximum, valoarea artistică a unor asemenea statuete (ca cele găsite la Hăbășești, de exemplu¹⁶, unde, de altfel, predomină statuetele încadrabile în general în seria figurinelor fără decor) fiind inexistentă.

Un alt tip care se abate de la cel clasic este cel al pieselor în care decorul este realizat prin pictură (de exemplu, statuete de la Scânteia). În această privință, a ornamentării, este prezentă și la figurine policromia care face vestită această cultură, înscriind-o în grupul cu ceramică pictată în multe culori. Un exemplu este o statueta fragmentară de la Hăbășești, de peste 30cm înălțime¹⁷. Nu forma corpului este cea care aduce valoare artistică piesei – cu brațe scurte și întinse lateral, bust aplatizat, sâni mici –, ci decorul tricromat care acoperă suprafața figurinei, într-o dispunere a unor motive angulare. Statueta de o modelare excelentă de la Târpești are de asemenea decor pictat: dungi brune pe fond alb.

În cazul statuetelor, colorarea are același rol cu ornamentarea cu incizii: trebuie să menționăm că incizarea sau pictarea reprezenta tatuajul, aceste figurine fiind redete nude. Dacă ar reprezenta îmbrăcămintea în totalitate, acele veșminte ar trebui să fi fost nefiresc de transparente, detaliile anatomice fiind atât de vizibile. Uneori, aceste benzi de culoare pot reda accesorii vestimentare: eșarfe, brâie sau pandantive¹⁸ (ca la o statueta de la Scânteia), posibil însemne ritualice sau de rang. Oricum, pentru privitorii de astăzi, motivele respective constituie un minunat decor al statuetelor, care amplifică artistic efectul vizual (de altfel, după unii cercetători, aceste benzi sau incizii chiar constituie doar simplul decor al statuetelor...).

Aparte, o statueta găsită la Fulgeriș (com. Pâncești, jud. Bacău) a fost decorată și cu incizii, dar și cu pictură (fără incizii) pe spatele torsului (linii roșii oblice)¹⁹.

De menționat și seria care, urmând linia celor anterioare, precucuteniene, dorește să redea personajul așezat. Dar acestea sunt de fapt o căutare de îmbinare a celor tipice în picioare și a celor așezate: au linia corpului frântă la mijloc.

Încadrat tot în faza A, dar foarte aparte ca aspect – realist – și ca material în care este lucrat – marmura – este un cap găsit la Ariușd, lângă Sf. Gheorghe (3,5cm lungime), așezat pe o placă, în care în care își dă mâna esențializarea trăsăturilor feței, cu deformarea craniului prin alungire în partea din spate și cu detaliul coafurii cu coc amplu pe ceafă²⁰.

La polul opus acestor serii mai mult sau mai puțin tipice, în care simțul de observație al artistului străvechi conferea realism reprezentărilor, se situează un tip de statuete abstract,

¹⁴ Cornelia-Magda Mantu, *op. cit.*, p.53

¹⁵ Vezi Vladimir Dumitrescu, *Hăbășești. Situl neolitic de pe Holm*, București, Ed. Meridiane, 1967

¹⁶ *Ibidem*, p.38

¹⁷ Vladimir Dumitrescu, *Arta culturii Cucuteni*, p.76

¹⁸ Manuela Wullschleger (ed.), *op. cit.*

¹⁹ Lăcrămioara Elena Istina, *Plastica antropomorfă descoperită în stațiunea cucuteniană de la Fulgeriș. Repertoriu*, in *Carpica*, XXXV, 2006, Iași, p.40

²⁰ Zoltan Szekely, *Cîteva figurine interesante din România*, in *Apulum*, IX, Alba Iulia, 1971, p.132

cel al idolilor plăți *en violon*. Pași înainte așadar sunt făcuți încă de acum, în cazul acesta, creativitatea artistului regăsindu-se în ceea ce privește capacitatea de sinteză maximă. Și în tipul clasic descris mia sus intervine forța creatoare a artistului, care se îndepărta de realism prin sinteză sau omiterea unor elemente anatomice. Acum însă nu mai este urmărită aproape deloc realitatea, nici în ceea ce privește silueta, nici în privința volumului, ci abstragerea, de un modernism surprinzător pentru acele timpuri. Acest tip de idol o reprezintă probabil pe Zeița-Mamă, căreia îi stilizează probabil actul nașterii. Aceste piese²¹, găsite în număr mult mai mic decât al celor comune, au dimensiuni mici, 3-10cm înălțime, și un corp aplatizat (de fapt, una dintre fețe este ușor convexă): o placă de lut în formă de vioară, cu un cap oval sau dreptunghic, exagerat de mare, dar mai îngust față de lățimea corpului, străpuns de două găurele (ochii). Corpul este un oval sau un triunghi, decorat pe fața anterioară (dar uneori pe ambele fețe) cu incizii sau cu mici proeminențe *au repousse* (Trușești), ori cu mici adâncituri care ajung și pe cap (sau poate indică sânii?). Problemele de ordin plastic, cu ecouri în sculptura modernă și contemporană a zilelor noastre, sunt cele care conferă valoare estetică acestor piese.

Un caz aparte este cel al mării figurine de la Trușești (peste 40cm înălțime²²): trunchiul este înalt și plat, șoldurile sunt ample, lipsesc capul și brațele, iar picioarele, mult depărtate, sunt ascuțite la vârf. Decorul nu este alcătuit din simple incizii, ci din adevărate caneluri, oblice pe șolduri și pe picioare, stilizând cutele unui veșmânt. Este o statueta mult mai accentuată decât tipologia comună a statuetelor cucuteniene, pe de o parte, și mult mai realistă față de tipul *en violon*, pe de altă parte.

Și mai deosebit este cazul unui idol găsit la Igești (jud. Vaslui) (9,6cm înălțime): pe lângă materialul folosit – piatra (dură, de culoare brună) – piesa se distinge și prin tipul de abstractizare inedit și unic până acum, al siluetei, prin accentuarea bustului și a părții dorsale (capul este cel tipic cucutenian)²³.

De amintit și idolii *en violon* din metal: o piesă găsită la Trușești, similară și decorată cu mici proeminențe *au repousse*, a fost realizată însă din metal alb (*en metal blanc*²⁴): cu un cap pătrat și un corp triunghiular cu laturile rotunjite, la care se adaugă și piesa din aur de la Traian-Dealul Fântânilor: trapezoidală, cu un inel în partea de sus, decorată cu un șir de proeminențe *au repousse*, probabil o multiplicare ritualică a sânilor²⁵. Cercetătorii consideră acest pandantiv (aplică?²⁶) (de 2,6cm)²⁷ un import din Transilvania, unde aparținea probabil culturii Bodrokkeresztur și îl plasează în faza următoare, A-B.

Cum spuneam mai sus, statuetele fazei A-B nu se deosebesc foarte mult de cele ale fazei B, de altfel, nici de faza A nu se depărtează în ceea ce privește predominanța personajelor feminine, dimensiunile sau acuratețea modelării.

²¹ Poate sunt importuri sau piese locale cu influență anatoliană și egeeană. Cf. Dan Monah, *Idoli en violon din cultura Cucuteni*, in *Cercetări istorice*, IX-X, 1978-1979, Iași, p.163

²² Vladimir Dumitrescu, *Arta culturii Cucuteni*, p.78

²³ Eugenia Popușoi, *Plastica cucuteniană de la Igești (jud. Vaslui)*, in *Acta Moldaviae Meridionalis*, V-VI, 1983-1984, Vaslui, p.71

²⁴ Probabil cel mai vechi obiect din argint descoperit pe teritoriul României. Cf. Dan Monah, *Idoli en violon din cultura Cucuteni*, p.166

²⁵ *Ibidem*, p.168

²⁶ S-a găsit o piesă similară decorând un vas antropomorf gumelnițean. *Ibidem*, p.170

²⁷ Vladimir Dumitrescu, *Arta preistorică în România*, p.266

În aceste două faze (ale ceramicii) pe care în sculptură cercetătorii le prezintă în general împreună, caracteristic este un tip de statuete al cărui canon ce face un pas înainte pe linia distanțării de redarea realității. Capul mic și neindividualizat anterior este acum mare și modelat ca un disc, cu nasul *en bec d'oiseau*, ochii ca două găuri ce străpung fața, gâtul rotund, bustul aplatizat, cu umeri modelați triunghiular, ale căror prelungiri (brațele lipsesc) sunt perforate de câte o găurică sau două (care indică golurile care se formează între brațe și corp atunci când brațele sunt îndoite pe abdomen), ca și șoldurile uneori și ca și abdomenul, perforate și acestea. Eleganța liniei taliei, modelarea coapselor fără exagerări (lipsește steatopigia) conferă siluetei armonie. Picioarele sunt separate vertical printr-o creștătură virtuală, la capătul căreia se află genunchii proeminenți; după laba piciorului redată printr-o proeminență, piciorul se mai continuă câțiva centimetri, terminându-se printr-o talpă sau un vârf, ceea ce conferă în ansamblu o disproporție a siluetei între partea superioară mai scurtă și cea inferioară, mai alungită (un exemplu, o statueta de la Vânători-Rufeni). Sexul este indicat mai rar prin triunghiul sexual și mai adesea prin sânii care preiau reprezentarea anterioară, stilizată sub forma a două mici pastile (o statueta de la Fetești), dar apare și un realism pronunțat, în redarea unor sâni lungi, ca ai femeilor care au alăptat.

Față de faza anterioară, în fazele A-B și B ornamentația apare în foarte puține cazuri (cele mai multe statuete sunt netede). Atunci când apare, decorul optează cel mai adesea pentru pictare, mult mai liberă decât organizata incizare. Spirale sau încrucișate, benzile negre sau roșii pe fond brund-deschis acoperă uneori și zona capului (de exemplu, o figurină masculină de la Aldești-Onișcani). Exemple sugestive sunt cele 4 statuete descoperite la Ghelăiești (un complex de cult din faza A-B)²⁸ dispuse în picioare, în cruce, într-un vas²⁹. Au corpul acoperit cu benzi paralele de culoare, oblice și orizontale; laba unică a piciorului este neagră, gâtul este alb, iar capetele sunt negre la două dintre ele, iar două au capul nevopsit³⁰.

Incizarea (linii însoțite de șiruri de puncte) este mai rar folosită ca decor, iar atunci când apare, este mai fină decât în faza A și redă elemente figurative: o eșarfă oblică pe umăr, un brâu.

Cazuri aparte se înregistrează și față de tipul comun al fazelor A-B și B, descris mai sus. Statueta foarte masivă (gravidă?) de la Cucuteni respectă canonul³¹, dar are capul și gâtul modelate împreună, iar jumătatea inferioară a corpului este aproape cilindrică, cu baza lătită pentru a asigura stabilitate, deși picioarele sunt despărțite tot doar printr-o linie verticală. O coafură complexă și bogată este redată pe spate printr-un relief.

La statueta de la Drăgușeni (jud. Suceava), nerespectarea canonului nu are caracter benefic, proporțiile nu sunt respectate și este oarecum stângaci modelată: brațele nu lipsesc, se desprind din umeri, chiar dacă unul e rupt (unul fiind adus pe gât), dar capul este disproporționat de mare, sexul masculin este amplasat prea jos, talia nu este modelată ci doar incizată. În schimb, figura este neschematizată și chiar are personalitate prin nasul puternic, aproape semit, ce nu corespunde antropologic realității locului.

²⁸ *Ibidem, Arta culturii Cucuteni*, p.86

²⁹ Destinația lor magico-religioasă fiind așadar evidentă.

³⁰ Ceea ce a fost pus de unii cercetători în legături cu practicarea cultelor chtoniene și uraniene.

³¹ Nasul ca o creastă puternică la mijlocul feței, ochii redați prin două găurele, abdomen bombat, cu o gaură indicând ombilicul, șolduri lățite și perforate.

De asemenea, se cunoaște și acum seria statuetelor așezate (de exemplu, o figurină longilină de la Băiceni, cu picioarele îndoite), care se disting printr-un realism mai puternic. Tot de la Băiceni, una dintre statuetele redată așezat este masivă, are brațele desprinse de trup (deși rupte), capul cu volum, iar figura este cea mai corectă și mai neconvențională din plastica cucuteniană, fiecare organ al feței este veridic redat, iar profilul este puternic expresiv.

Uneori, în fazele A-B și B se observă și detalii naturaliste: laba piciorului modelată, cu degetul mare mai lung, sau un fragment de mână cu mușchii reliefați, iar la altă statueta sunt redată nările (o figurină de la Săveni), ori starea de graviditate – o ridicătură din lut (Săveni³², Scânteia³³ și nu numai).

Unice prin sugestia de monumentalitate sunt două grupuri plastice găsite la Trușești (triplu și dublu), două plăci provenite (98x106cm, 74x70cm)³⁴ probabil de la ansambluri de cult, care reprezintă câte o pereche de siluete umane (cărora, la primul, se mai adaugă o piesă, probabil o siluetă feminină, iar la al doilea, capetele siluetei *en violon* sunt sub formă de cupă, iar corpurile au profilat pe ele un șir de nouă coloane)³⁵.

În toate fazele, în ceea ce privește tehnica, statuetele sunt realizate din pastă fină, uneori cu nisip, câteodată fiind amestecate cioburi de cochilii sau semințe de cereale (semnificațiile rituale fiind evidente)³⁶, alteori pasta era densă, identică cu cea folosită pentru vasele pictate, iar arderea era uniformă. Cele neglijent și sumar modelate sunt lucrate dintr-un lut de calitate medie și sunt insuficient arse.

Indiferent de o tipologie sau alta, ori de faza căreia aparțin, aceste sculpturi respectă anumite canoane, care sunt prezente în toată sculptura cucuteniană și care limitează libertatea, creativitatea intrând însă în scenă în unele cazuri particulare, care probabil se datorează mai mult variațiilor miturilor. ...Și aceasta pentru că scopul acestor statuete era cel de obiecte de cult în cadrul practicilor magico-religioase. Cel mai posibil să fi fost idoli, dar cel puțin amulete apotropaice erau: ne-o spune dimensiunea lor mică, dar mai ales ne-o indică cele două busturi de deasupra soclului altarului de la Trușești ce poartă, ca pandantive, figurine *en violon*³⁷. Oricum, concepte ca fertilitatea, fecunditatea, maternitatea aveau foarte largă răspândire în rândul populațiilor de agricultori și crescători de vite ale Neoliticului. Preponderența figurinelor feminine (în plus, și modelate după canoane) ne demonstrează în primul rând că ele nu sunt simple jucării, ci simboluri ce ajută înțelegerii complexității vieții religioase a timpului. Întruchipează pe Marea Zeiță creatoare a vieții, redată în ipostaza Mamei Universale, asimilată cu glia roditoare³⁸. Figurinele masculine sunt mai rare și îl

³² Maria Diaconescu, *Plastica antropomorfă cucuteniană din colecțiile muzeelor din județul Botoșani*, in *Hierarus*, XI, 2001, Botoșani, p.13-15

³³ Cornelia-Magda Mantu, *op. cit.*, p.59

³⁴ Manuela Wullschleger (ed.), *op. cit.*

³⁵ Ion Miclea, Radu Florescu, *op. cit.*, p.80

³⁶ Vezi Paraschiva-Victoria Bațariuc, Sorin Ignătescu, Bogdan Niculică, *Plastica antropomorfă de la Mihoveni – Cahla Morii*, in *Anuarul Muzeului Național al Bucovinei*, XXVI-XXVII-XXVIII, 1999-2000-2001, 2001, Suceava, p.111 și urm.

³⁷ O statueta din piatră din Cipru, din mil. al III-lea î.Hr. poartă pe piept un pandantiv de același tip cu statueta. Cf. Vladimir Dumitrescu, *Arta culturii Cucuteni*, p.96

³⁸ D. Monah, *Organizarea socială, religia și arta în epoca neo-eneolitică*, in Mircea Petrescu-Dâmbovița, Alexandru Vulpe (coord.), *Istoria românilor*, vol.I, *Moștenirea timpurilor îndepărtate*, București, Academia Română, Ed. Enciclopedică, 2010, p.170

reprezintă pe acolitul necesar perpetuării vieții (principiul secund) (a cărui frecvență uneori crește, fiind găsit în număr mai mare în unele așezări, în cazuri de schimbare a mentalităților); acesta are, în general, dimensiuni mai mici. Reprezentări androgine, probabil ale divinității primordiale autoreproducătoare, au fost găsite și ele în cultura Cucuteni: la Mărgineni-Cetățuia, Scânteia, Mihoveni³⁹. (De altfel, și statuetele de animale, cornute sau nu, au legătură tot cu practicile și cu superstițiile prin care se dorea asigurarea sănătății și înmulțirii animalelor domestice.)

De altfel, și multitudinea de gesturi în care sunt reprezentate personajele antropomorfe ridică o serie de interogații asupra existenței și complexității sentimentelor religioase ale timpului. Mesajul care transpare este cu atât mai elocvent cu cât se folosește un minimum de mijloace artistice, foarte puternice însă, nerecurgându-se nici la realism, nici la o rigoare prea mare, fapt ce ar fi diluat forța mesajului urmărit. La fel de dificile sunt și întrebările asupra posibilităților omului neolitic de a produce arta în mod conștient sau de a se cantona în limitele unui simplu meșteșug.

...Dar rezultatele sunt admirabile și într-un caz, și în altul. Pentru noi, cei de acum, aceste piese sunt opere de artă. Pentru realizatorul de atunci, probabil erau obiecte pe care le utiliza în practicile ritualice, dar ceea ce e sigur este că de un simț estetic primordial el se bucura, ceea ce îl făcea să obțină obiecte de o calitate artistică incontestabilă, chiar dacă nu gândea aceste artefacte ca pe lucrări de artă. Fie că e vorba despre tipurile comune, fie că vorbim despre abaterile care denotă libertate, artistul primitiv a dovedit depărtare de la simpla și banala imitație. Simțul de observație, capacitatea de memorare, dar și imaginația, abilitatea de a sintetiza și gradul superior de abstractizare a formei stilizate – toate acestea sunt dovezi ale inteligenței sale estetice, dar și ale nivelului și modului de gândire ale omului acelor timpuri.

BIBLIOGRAFIE:

- Dumitrescu, Vladimir, *Arta culturii Cucuteni*, București, Ed. Meridiane, 1979
 Dumitrescu, Vladimir, *Arta preistorică în România*, vol.I, București, Ed. Meridiane, 1974
 Dumitrescu, Vladimir, *Hăbășești. Situl neolitic de pe Holm*, București, Ed. Meridiane, 1967
 MacKendrick, Paul, *Pietrele dacilor vorbesc*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1978, trad. Horia Florian Popescu
 Miclea, Ion, Florescu, Radu, *Preistoria Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1980
 Monah, D., *Organizarea socială, religia și arta în epoca neo-eneolitică*, in Petrescu-Dâmbovița, Mircea, Vulpe, Alexandru (coord.), *Istoria românilor*, vol.I, *Moștenirea timpurilor îndepărtate*, București, Academia Română, Ed. Enciclopedică, 2010, p.161-188
 Petrescu-Dâmbovița, M., *Cucuteni*, București, Ed. Meridiane, 1966
 Wullschleger, Manuela (ed.), *L'art néolithique en Roumanie*, Napoli, Arte'm, 2008

Periodice:

³⁹ *Ibidem*, p.172

- Bațariuc, Paraschiva-Victoria, Ignătescu, Sorin, Niculică, Bogdan, *Plastica antropomorfă de la Mihoveni – Cahla Morii*, in *Anuarul Muzeului Național al Bucovinei*, XXVI-XXVII-XXVIII, 1999-2000-2001, 2001, Suceava, p.109-143
- Diaconescu, Maria, *Plastica antropomorfă cucuteniană din colecțiile muzeelor din județul Botoșani*, in *Hierasus*, XI, 2001, Botoșani, p.7-36
- Florescu, Marilena, Căpitanu, Viorel, *Câteva observații referitoare la plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A de la Țigănești, județul Bacău (I)*, in *Carpica*, XXV, 1992, Iași, p.5-22
- Istina, Lăcrămioara Elena, *Plastica antropomorfă descoperită în stațiunea cucuteniană de la Fulgeriș. Repertoriu*, in *Carpica*, XXXV, 2006, Iași, p.39-46
- Mantu, Cornelia-Magda, *Plastica antropomorfă a așezării Cucuteni A, de la Scânteia (jud. Iași)*, in *Arheologia Moldovei*, XVI, 1993, București, p.51-68
- Monah, Dan, *Câteva observații asupra cauzelor și efectelor exploziei demografice cucuteniene*, in *Carpica*, XIV, 1982, Bacău, p.33-38
- Monah, Dan, *Idoli en violon din cultura Cucuteni*, in *Cercetări istorice*, IX-X, 1978-1979, Iași, p.163-175
- Popușoi, Eugenia, *Plastica cucuteniană de la Igești (jud. Vaslui)*, in *Acta Moldaviae Meridionalis*, V-VI, 1983-1984, Vaslui, p.69-75
- Szekely, Zoltan, *Câteva figurine interesante din România*, in *Apulum*, IX, Alba Iulia, 1971, p.129-138

Statuetă, Drăgușeni (jud. Suceava),

http://www.dailyinfo.co.uk/images/exhibitions/images/lost_world_3.jpg

EDUCATION IN THE INTERWAR PERIOD IN TÎRGU-MUREȘ

**Cosmina-Georgeta Oprea (Pașcan), PhD Student, "Babeș-Bolyai"
University of Cluj-Napoca**

Abstract: Either in peace n'or in war education has always been to the attention transylvanians. Right next after the first world war, the main challenge was the integration of the various educational systems, as a result of the implementation of Romanian national unitary state. The educational system has reached a high level of maturity, and as a result, a significant number of the population was educated in an organised form. Primary education was compulsory and free of charges for all citizens, however illiteracy affected a significant proportion of the population, in particular older segments. In this paper, I tried to make a picture, a radiography of the educational system between the two world wars. Also, I emphasiezed the steps that had to be made in order to change a Hungarian system of education into a Romanian one, once the Great Union happened, pointing also the changes that were made on administrative and social plan.

Keywords: educational systems, interbelic, school, maturity, changes.

Din secolul al XVI-lea, ungurii și sașii își ridică mai multe școli în ținutul mureșean. Românii din Tîrgu-Mureș fiind în contact cu ungurii și sașii înțeleg că, școala este un lucru important, și prin cultură ei se vor putea ridica, școala era văzută ca un mijloc de luptă prin care puteau să își apere individualitatea lor. Astfel, românii încep să își deschidă la orașe și sate, școli. De școli se vor ocupa mai ales preoții. Școala românească din vechiul Scaun al Mureșului va lua ființă abia prin secolul al XVIII-lea. Odată ce în anul 1702, iezuiții s-au așezat la Târgu Mureș răspândesc catolicismul printre românii, și vor încerca să îi câștige pe românii prin școli. Iezuiții vor interveni la guvern să le dea preoților anumite favoruri la episcopii români să înființeze cursuri de 6 săptămâni. Astfel se vor deschide aceste cursuri de 6 săptămâni aceste cursuri vor formează temelia școlii românești din Târgu Mureș¹. Însă adevăratele școli românești, se vor înființa numai după 1750. După acest an, numărul școlilor românești va crește. Până atunci copiii de preoți și nobili români vor frecventa școlile ungurești de la sate și din Târgu Mureș. Prin ordinul guvernului din 24 aprilie 1768, îi va obliga pe învățătorii români uniți și neuniți din Târgu Mureș să le instruiască pe fete și pe băieți în ceea ce privește cititul, scrisul, și aritmetica. Școala românească unită se va dezvolta foarte mult în perioada 1782-1794, în perioada în care în fruntea învățământului se afla Gheorghe Șincai, el a fost numit director al școlilor nationale unite din Ardeal, și timp de 12 ani cât a ocupat postul de director, el va înființa 300 de școli românești. După ce ilustrul Gheorghe Șincai, va fi nevoit să plece din cauza unor probleme, locul lui va fi luat de un prieten de al lui, un personaj la fel de important și ilustru care a înființat și organizat mai multe școli unite din județ, acesta fiind Petru Maior. Petru Maior în calitate de protopop de la 1784-1809, va încerca să îi ducă la școală pe cei de la sate, umbla din sat în sat să îi convingă să vină la școală. Existând doar școli unite, cărturarii ortodocsi vor încerca să organizeze și școli românești neunite. Două personalități care s-au ocupat de organizarea școlii neunite au

¹ Traian Popa, Monografia orașului Târgu Mureș, Editura Ansid, Târgu Mureș, 2005, pp. 248-249.

fost: Vasile Pantea, învățător la 1778 în Pănet și Nicolae Panovici învățător, la 1794, în Târgu Mureș. Ambii învățători vor ajunge protopopi, Nicolae Panovici ajunge preot la Târgu Mureș și Alba Iulia, și moare ca protopop la Brașov iar Vasile Pantea ajunge preot și protopop în Târgu Mureș. Cei doi vor desfășura o frumoasă activitate bisericească dar și școlară². În perioada 1850-1876 s-au înființat o serie de școli primare care aveau profesori pregătiți la școlilele normale din Ardeal iar de la 1876 multe școli românești se vor închide, și din această cauză elevii români vor frecventa școlile maghiare de stat. Școala românească înregistrează pierderi materiale și morale, elevii erau nevoiți să învețe limba maghiară la fel și profesorii. În Târgu Mureș, școala românească ia ființă în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, și existau două școli românești: una unită și alta neunită. La începutul secolului următor școala neunită dispare și rămâne doar cea unită care se va confrunta cu o mulțime de probleme. Însă odată cu unirea din 1918, se va reface școala primară română din oraș, și astfel se înregistrează un progres cu 86 de învățători³. În Târgu Mureș exista și învățământ secundar, elevii ortodocși se înscriu la liceul reformat iar cei greco-catolici se înscriau la cel romano-catolic. Primul liceu care s-a înființat la Târgu Mureș a fost liceul reformat. Această școală era numită particula și era sprijinită din toate părțile, însă cel mai mare ajutor îl primește de la Ion Bethlen care îi donează 2000 de fl., era situată pe strada Sfântul Nicolae (astăzi str. Ștefan cel Mare), după care s-a mutat în Cetatea Medievală. Școala din Târgu Mureș se va dezvolta la începutul secolului al XVIII-lea. Școala veche ce era în oraș se va uni cu liceul, primind denumirea de colegiu și care cuprindea: școala primară, liceul și internatul. În Colegiul Reformat se aflau o mulțime de profesori bine pregătiți, care își făcuseră studiile la universitățile cele mai renumite din oraș. Datorită faptului că, colegiul avea cadre didactice bine pregătite, elevii erau atrași să vină să studieze aici, chiar și elevii din afara Târgu Mureșului. Printre elevii acestui liceu reformat se pot număra și Petru Maior și Gheorghe Șincai care își făcuseră studiile aici în anul 1766⁴. În perioada secolelor XIV-XV, se găsesc mai multe biserici catolice în Târgu Mureș, lângă biserica catolică, călugării înființează și o școală însă despre trecutul ei nu se știe nimic. Însă școala catolică dispare în secolul al XVI-lea iar o dată cu așezarea iezuților în oraș se va redeschide în secolul al XVIII-lea. Lângă școala se va deschide și un internat care va găzdui și elevi români. La început era un gimnaziu cu trei clase: Principia, Gramatica și Sintaxa, iar din anul 1778 se mai adaugă 2 clase: retorica și poetica. Se înființează și burse pentru ajutorarea elevilor români, episcopul Ion Bob oferă 3000 de fl., pentru întreținerea în internat a patru elevi români, iar protopopii Petru Maior și Martin Micu câte bursă de 1000 de fl. O personalitate care a jucat un rol important în viața politică și culturală și care studiat la acest liceu timp de patru ani, în perioada 1838-1842, a fost Alexandru Papiu Ilarian. Odată ce se vor deschide licee românești, elevii români vor trece de la liceul romano-catolic la liceele românești⁵.

Conform *Dării de seamă* pe anul 1923, la sfârșitul primului an de mandate al primarului Emil A. Dandea, rețeaua școlară a municipiului era formată din 4 grădinițe pentru copii (2 de stat și 2 particulare), astfel existau o gradiniță maghiară a cărui proprietar era A.

² Ibidem, pp.257-258.

³ Ibidem, pp. 263-267.

⁴ Ibidem, pp. 270-272.

⁵ Ibidem, p. 281.

Burger și o grădiniță evreiască privată, aparținând cultului mozaic. Existau 10 școli primare (5 de stat și 5 confesionale). Cele confesionale erau: o școală primară reformată pentru băieți, o școală primară reformată pentru fete, o școală romano-catolică pentru fete, o școală romană-catolică pentru băieți și o școală primară israelită. Din rețeaua școlară făcea parte și liceul românesc de stat pentru băieți, Al. Papiu Ilarian. Înființat la data de 5 octombrie 1919, liceul Papiu avea și o secțiune în limba maghiară, iar pentru cei proveniți din alte școli se organizau înainte de începerea claselor cursuri de însușire a limbii române cu durata de predare de șase săptămâni. Între anii 1919-1920 și 1934/1935, liceul a școlarizat un număr total de 6595 de elevi dintre care: 5428 români (82,3%), 846 evrei (12,83%), 284 maghiari (3,76%), 48 germani (0,73%) și 42 de elevi aparțineau altor etnii. Potrivit documentelor exista și un liceu de fete la Tîrgu-Mureș, Liceul de Fete, care luase ființă la 13 octombrie 1919, liceu de stat cu două secțiuni: română și maghiară. În primul an a afunționat numai cu clasele I și II. La începutul anului școlar 1920/1921 a fost transformat în școală medie, funcționând cu trei clase până la 1 noiembrie 1920, când a fost transformat din nou în liceu, înființându-se și clasa a IV-a. În anul școlar 1922-1923 s-a înființat și clasa a V-a. În anul următor se contopește cu liceul de fete communal maghiar, înființându-se, astfel, și secțiunea maghiară, cu 10 clase, al cărui curs inferior se va contopi cu școala medie de fete din localitate. În anul școlar 1923/1924 secțiunea română funcționa cu 8 clase și alte 2 paralele (I și II), iar secțiunea maghiară se reducea la două clase (a III-a și a IV-a), din lipsă de eleve. În anul de învățământ 1925/1926, acest liceu a fost frecventat de un număr total de 366 eleve (288 românce și 78 de alte etnii), care după confesiunea religioasă, se repartizau astfel: 157 ortodoxe, 124 greco-catolice, 13 romano-catolice, 24 reformate, 44 mozaice și 4 alte confesiuni. Totodată, mai funcționau la Tîrgu-Mureș o școală comercială superioară de stat pentru băieți și una pentru fete, un liceu militar, un liceu romano-catolic și un liceu reformat, o școală de stat specială pentru industria lemnului și a metalului, o școală de ucenici comerciali și una pentru ucenici industriali (aceasta avea 1154 de elevi, dintre care 184 români și 970 de alte etnii, și un corp profesoral format din 20 de persoane), 2 școli de adulți pentru însușirea limbii române, un conservator de muzică și o școală de învățători (normală) pentru băieți.

După naționalitate, tabloul elevilor din școlile primare se prezenta astfel:

Total	Din care											
	Români		Maghiari		Germani		Evrei		Țigani		Alții	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
8282	2716	33	4611	55,6	24	0,3	907	10	18	0,21	6	0,7

În următorii ani, 1924/1925 învățământul ia avânt la Tîrgu-Mureș, astfel rețeaua școlilor primare din municipiu era formată din 15 unități școlare (2 grădinițe de stat și 2 particulare, 11 școli primare, 6 de stat și 5 confesionale); era frecventată de 10769 elevi (3543 români, 5981 maghiari, 28 germani, 6 evrei, 21 țigani), adică 47,10% din totalul elevilor din județ, situație în care, dacă adăugăm și instituțiile în care se desfășura învățământul liceal, pe bună dreptate i se conferea Tîrgu-Mureșului și titlul de “Oraș al școlilor”.⁶

⁶ Virgil, Pană, *Emil Dandea – Un moș primar la Tîrgu-Mureș*, Editura Ardealul, Tîrgu-Mureș, 2012, pp.17-18.

Liceul „Alexandru Papiu Ilarian”, primii ani de la înființare

Cel dintâi liceu românesc din Târgu Mureș, a fost Liceul „Alexandru Papiu Ilarian”. Odată ce a fost înființată Unirea în anul 1918, școala devine un mijloc prin care putea să se consolideze unitatea noastră politică. Elevii români se vor tranfera la școlile românești de pe cuprinsul Transilvaniei. Tot în anul 1919 se înființează și Liceul „Alexandru Papiu Ilarian”, primul său director a fost dr. Petru Hetcou. În data de 5 octombrie, la deschiderea festivă, directorul în discursul său a arătat „ținta ce o urmărește liceul”, scoțând în relief marile însușiri ale lui Alexandru Papiu-Ilarian, bărbat ilustru, caracterul dârz, care va fi modelul școlii, ale cărui însușiri este chemat corpul profesoral de la acest liceu să le verse în sufletele curate ale școlărilor dornici de învățatură⁷. Liceul avea să își desfășoare activitatea în școala de băieți însă s-a dovedit că, era mult prea mic pentru a adăposti un liceu. Atunci prin eforturile directorului și prefectului s-a permis instalarea liceului de băieți în clădirea de azi, care a fost terminată în anul 1914, iar în timpul războiului a fost spital militar⁸. Cursurile vor începe la 6 octombrie cu 5 clase, în anii următori se va mai completa cu câte o clasă și până în anul 1923 se va ajunge la 8 clase, clasele inferioare fiind paralele.

Cadrele didactice erau absolvenți ai universităților ungurești și ale cursurilor de vară de la Cluj, dar și absolvenți ai universităților românești. Liceul era frecventat de fii de țărani, preoți și învățători, iar din an în an se mărește numărul elevilor. Potrivit statisticilor școlare, în anii 1919-1922, elevii români au variat între 98-100%, iar fiii de țărani între 47-51%. În anul 1927, Liceul „Alexandru Papiu Ilarian” se va uni cu școala medie de băieți care s-a deschis în anul 1872⁹.

Importanța înființării acestui liceu și marea lui menire în orașul Tîrgu-Mureș se pot vedea și din vizitele oficiale făcute în primul an de funcționare. În 4 octombrie 1919 – cu o zi înainte de deschidere – liceul a fost vizitat de regale Ferdinand I. Directorul Regional, dr. Valeiu Seni inspectează liceul în 15 noiembrie 1919 și la 23-25 mai 1920. În 9 martie 1920, Secretarul General al Instrucțiunii de pe lângă Consiliul Dirigent, Dr. Onisifor Ghibu inspectează școala. În iunie 1920, vizitează liceul ilustrul fiu al județului dr. Miron Cristea, Mitropolit Primat al României.

La conducerea școlii, în calitate de director, începând cu 1 august 1919 a fost numit harnicul și devotatul profesor dr. Petru Hetcou, cu studii universitare la Pesta, Cluj și Lipsca, apoi funcționând 14 ani ca profesor la Liceul roman din Beiuș în specialitatea limba română și limba germană. Primul corp profesoral a fost constituit din absolvenți ai universităților din Cluj și Budapesta, numiți la 15 august 1919, precum și din absolvenți ai cursurilor de vară de la Cluj, numiți în septembrie.

Corpul profesoral

	Numele profesorilor	A propus				Notă
		studiile	În clasa			
1	Harșia Justin	Lb. franceză	La V	19	23	Dirigentul cl V

⁷ *Liceul Al. Papiu Ilarian la 75 de ani*, Tîrgu-Mureș 1994, p.13

⁸ Traian Popa, *Monografia orașului Târgu Mureș*, Editura Ansid, Târgu Mureș, 2005, pp. 282-283.

⁹ *Ibidem*, p.284-285.

		Lb. germană	V			Director suplinitor
2	Dr. Bozdog Ioan	Lb. română Lb. latină Matematică Științe naturale	Ia II-III Ia II-V	20	1	Dirigentul cl Ia Bibliotecarul Institutului
3	Bucur Iuliu	Religia (gr.cat)	Ia-V	12	1	
4	Lipovan Ion	Lb. română Muzică vocală și instrumentală	II Ia-V	14	1	
5	Ștefan Russu	Religia (gr.or)	Ia-V	12	1	
6	Dr. Musca Petru	Higiena	IV	1	1	Medicul institutului
7	Popa Traian	Lb. română Lb. latină Lb. elenă Geografia Științele naturale	IV-V IV-V V Ia Ia-Ib	21	1	Dirigentul cl IV Custodele muzeului de naturale
8	Popescu Aurel	Gimnastica	Ia-V	12	13	
9	Roșian Ștefan	Istoria Geografia Chimia	II-V II-III IV	19	1	Dirigentul cl.II Custodele laboratorului de chimie
10	Ternovean George	Lb.română Lb.germană Istoria Geografia Dreptul civic	Ia și III III-IV Ia-Ib Ib IV	21	1	Dirigentul cl.Ib
11	Uștea Emil	Matematica Fizica	Ib-V III	19	1	Dirigentul cl.III Custodele muzeului de fizică
12	Vlasiu Emil	Desenul artistic Caligrafia	Ia-V Ia-II	17	1	

Conferința de constituire a corpului profesoral a avut loc la 28 septembrie 1919 sub conducerea directorului dr. Petru Hetcou, care îndeamnă profesorii să-și îndeplinească datoria și-I solicită la grijă față de educația morală, intelectuală și fizică a tinerimii: “Să dezvoltăm în elevi simțul de datorie și să-I dedicăm la muncă serioasă și cinstită, care este temelia învățământului și a caracterului. (...) Deviza liceului nostrum va fi să dăm elevilor o creștere morală, o cultură românească – națională și cunoștințele necesare ca să devină membri folositori patriei și societății”¹⁰.

¹⁰ *Liceul Al. Papiu Ilarian la 75 de ani*, Tîrgu-Mureș 1994, p. 15

În primul an de existență al liceului s-au înscris la cursuri 238 de elevi, din care s-au retras 17, rămânând 221. După confesiune 56 erau ortodocși, 164 greco-catolici și 1 reformat, iar după ocupația părinților 120 fii de preoți, 27 fii de învățători, 25 fii de funcționari, 8 fii de comercianți, 7 fii de meseriași, 1 fiu de ofițer și 1 fiu de avocat.

După locul de naștere, din cei 221 elevi care frecventau liceul în primul său an de existență, 117 provin de județul Mureș – Turda, 25 din județul Cojocna, 25 din județul Turda-Arieș, 25 din județul Târnava Mică, iar restul din alte județe ale Transilvaniei ca Alba, Bistrița-Năsăud, Ciuc, Hunedoara, Orhei, Sibiu, Solnoc-Dobâca, Târnava Mare, Treiscaune, iar alții din județe mai îndepărtate ca Timiș – Torontal, Ilfov, Muscel sau Putna.

Școală de interes național, Liceul Al. Papiu Ilarian nu slujea doar tinerimea locală, ci era o școală de interes național, servind interesele confesiunilor. Mulți dintre elevi fiind din mediul sătesc, școala a fost nevoită să organizeze din primul an internat școlar, fiind primiți 113 elevi din care 13 au fost bursieri, iar 100 de elevi au plătit anual câte 3000 de coroane fiecare, plus taxa de înscriere 100 coroane, iar pentru așternuturile de pat încă 100 de coroane.¹¹

Rezultatele primului an școlar se prezintă astfel: din 238 elevi înscriși la începutul anului școlar au terminat cursurile 221 elevi, din care au promovat 196 (88,69%), iar 25 de elevi au fost declarați repetenți (11,31%).

În decurs de 10 ani de la deschiderea Liceului s-au schimbat 10 directori, cauza principală fiind introducerea în școală a moravurilor politico-sociale de după război. Astfel, în acest interval au fost în funcția de director:

1. dr. Petru Hetcou (1 august 1919-25 mai 1920)
2. Iustin Hașia (15 aprilie – 1 august 1920)
3. Simeon Gogan (1 august 1920 – 1 septembrie 1921)
4. Ioan Cheri (1 septembrie 1921 – 20 aprilie 1923)
5. Arthur Dupont (20 aprilie 1923 – 1 octombrie 1925)
6. George Janet (1 octombrie 1925 – 15 octombrie 1925)
7. Octavian Gheorghiu (15 octombrie 1925 – 1 octombrie 1926)
8. Eugen Todoran (1 octombrie 1926 – 1 septembrie 1927)
9. Ștefan Ph.Dușulescu (1 septembrie 1927 – 8 decembrie 1928)
10. Grigore Ciortea (8 decembrie 1928 – 15 ianuarie 1935).¹²

Profesorii

Dacă în primii zece ani de activitate liceul n-a avut parte de o conducere unitară și continuă, a avut noroc de un corp didactic valoros și select recrutat. Exemplele constau în profesori de la școlile confesionale românești din Beiuș, Brașov, Năsăud, profesori maghiari care au depus jurământul și au dat examen la limba română, absolvenți ai Universității din Cluj, profesori români care au funcționat la școlile maghiare de stat, profesori membri ai Misiunii franceze veniți în România în urma Convenției cu Franța.

¹¹ Arhivele Naționale Române, Direcția Județeană Mureș, Dosarul 1: Liceul Al. Papiu Ilarian din Tîrgu-Mureș , fila 61

¹² *Liceul Al. Papiu Ilarian la 75 de ani*, Tîrgu-Mureș 1994, pp. 16-17

Toți profesorii au avut o bună pregătire univeritară, întâlnindu-se aici trei feluri de experiențe metodice și pedagogice, cum ar fi cele ale școlii românești confesionale din Transilvania, a școlilor de stat austro-ungare, a învățământului din Vechiul Regat.

Un alt liceu din Târgu Mureș a fost Liceul Militar „Mihai Viteazul”, care a fost înființat în anul 1919, în localul școlii reale inferioare de cadeți, școala de cadeți ce s-a deschis în anul 1909. Acest liceu și-a recrutat elevii din întreaga țară, doar în afară de anii 1925, 1926, 1929 când s-au primit elevi din Ardeal și Banat. Liceul a fost vizitat de Regina Maria împreună cu principesa Ileana, și mai apoi de generalul Berthelot, cetățean de onoare al României. Însă odată cu venirea crizei financiare, Ministerul Armatei a decis să desființeze în anul 1932, clasa I, intenționând ca ulterior să se desființeze treptat întregul curs inferior¹³. Pe lângă un liceu de băieți, exista în Târgu Mureș și un liceu de fete care va lua ființă în anul 1907 format din clasa I, și a II-a, în total erau 41 de eleve, însă nu era nicio româncă. Treptat însă se va ajunge la 8 clase. Liceul își desfășura activitatea în anul 1914, în clădirea liceului de băieți, însă la izbucnirea războiului a fost utilizat ca și spital militar iar după război, ca liceu de băieții, iar liceul de fete s-a mutat în clădirea școlii de comerț. Elevele care frecventau aceste liceu erau din oraș, dar și din alte județe din țară¹⁴. După această scurtă prezentare a învățământului putem constata că, învățământul de fete a cunoscut diferite etape, el îmbrăcând diferite forme de: pensioane, școli, licee. În aceste instituții fetele au studiat materii care le învățau cum să devină soții, mame, cum să aibă o purtare adecvată. Însă o dată cu secolul al XIX-lea, femeile se vor orienta și spre universități. Învățământul trebuia să pregătească femeia nu doar pentru viața de familie ci și pentru o viață socială.

În această scurtă lucrare am încercat o radiografie a învățământului târgumureșean, pe care o voi dezvolta mult mai nuanțat în cadrul tezei de doctorat cu titlul: “Elita intelectuală mureșeană românească în perioada interbelică”.

BIBLIOGRAFIE:

- Arhivele Naționale Române, Direcția Județeană Mureș, Dosarul 1: *Liceul Al. Papiu Ilarian din Tîrgu-Mureș*;
- V. Dragoș, I. Boldea, M. Monoranu, I. Moldovan, *Liceul Al. Papiu Ilarian la 75 de ani*, Tîrgu-Mureș, 1994;
- Virgil, Pană, *Emil Dandea – Un moș primar la Tîrgu-Mureș*, Editura Ardealul, Tîrgu-Mureș, 2012;
- Traian Popa, *Monografia orașului Târgu Mureș*, Editura Ansid, Târgu Mureș, 2005;
- Melinte, Șerban, *Cultura mureșeană în memoria cărților*, Editura Ardealul, Tîrgu-Mureș, 2006.

¹³ Ibidem, pp. 285-286.

¹⁴ Ibidem, pp.286-287.

THE WOODEN CHURCHES FROM BOTOSANI COUNTY BETWEEN HISTORICAL GEOGRAPHY AND ARCHITECTURE

Petronela Podovei, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: Considerate actualmente locuri de memorie ale unor comunități sau familii, construcțiile religioase însumează o serie de caracteristici pe baza cărora se pot reconstitui crâmpiele ale vieții cotidiene. Moștenite până în prezent, lăcașele de cult atrag atenția istoricilor, arheologilor și arhitecților prin vechime, planimetrie, poziționare și elemente decorative.

Construite din lemn, edificiile religioase asupra cărora vom focaliza cercetarea, prezintă interes, atât din punct de vedere istoric, cât și arhitectural. O îmbogățire a patrimoniului cultural și o punere în valoare a acestor monumente se realizează doar printr-o analiză interdisciplinară, unde studierea documentelor din diferite fonduri arhivistice împletită cu cercetarea diferitelor elemente arhitecturale, prin deplasările de teren, creionează momente din „viața monumentului”.

În studiul de față, atenția se îndreaptă către o parte din bisericile de lemn din județul Botoșani, edificii religioase construite în secolul al XVIII-lea de către boieri sau localnici. Se urmărește tipul de plan întâlnit aici, prin realizarea și interpretarea planului arhitectural, stabilindu-se totodată dacă a existat o regulă proprie de ridicare a acestor construcții sau dacă acestea se încadrează în arhitectura tradițională a zonei Moldova. O altă idee conturată în lucrare este susținută de poziționarea edificiului religios, stabilindu-se prin aceasta rolul și importanța bisericii în comunitate. Ridicată de cele mai multe ori pe o colină, la marginea sau în centrul satului, biserica „supraveghea” întreaga activitate a satului, având în același timp un rol protector. Totodată se va accentua importanța implicării societății fondatoare în stabilirea materialului folosit, a poziționării bisericii, precum și a planimetriei întâlnite în această parte a Moldovei.

Consider că, îmbinarea celor două discipline, istorie și arhitectură, ajută la îndeplinirea celor expuse mai sus și, pe viitor, la realizarea unui instrument de lucru care va conține date utile privitoare la istoria și arta bisericilor de lemn botoșănene.

Keywords: The wooden churches, architecture, planimetry, founders, historical geography.

Arhitectura populară, cu origini la începuturile perioadei Evului Mediu, are o importanță cu totul deosebită în vederea reconstituirii unei părți din istoria poporului român. Așezămintele care odinioară aveau un rol uzual, de locuință sau destinat cultului religios, au devenit astăzi monumente istorice încărcate cu numeroase elemente simbolice. Plecând de la ideea că a existat o străveche artă a lemnului, edificiile religioase de lemn exprimă identitatea spirituală locală și gradul de autenticitate pe care l-au deprins meșterii populari.

În rândurile de mai jos ne vom opri atenția asupra câtorva biserici de lemn din județul Botoșani, biserici construite în secolul al XVIII-lea, iar prin analiza lor vom încadra edificiile religioase într-un tip arhitectural zonal și, totodată, vom arăta legătura strânsă dintre biserică și comunitatea în care a fost ridicată. Deși edificiile religioase din zona asupra căreia ne-am oprit atenția nu se caracterizează prin înălțimea monumentală a turlei, cum sunt de exemplu, bisericile de lemn din Maramureș, precum cea din Cuhea sau Bârsana¹ sau prin decorul sculptat pe ancadramentele bisericilor din județele Bihor și Sălaj² ori prin pictura interioară a monumentelor religioase din zona Banatului, cum este de pildă biserica din satul

¹ Costin Emil, *Biserici de lemn din Maramureș*, Baia Mare, Editura Gutinul SRL, 1999, p. 95.

² Ileana Petrean Păușan, *Bisericile de lemn din Sălaj*, Zalău, Editura Sylvania, 2008, pp. 14-15.

Dragomirești³, totuși, acestea, sunt interesante din punct de vedere arhitectural, având bolțile lucrate într-un stil deosebit față de celelalte zone geografice.

Pentru o clasificare a bisericilor vizate de noi vom descrie în rândurile de mai jos tipurile de plan ce se găsesc în Moldova secolului al XVIII-lea, deoarece bisericile de lemn din Botoșani sunt ridicate în această perioadă. Pentru acest veac, arhitectul Ioana Cristache-Panait datează un număr de 86 de biserici⁴ construite în Moldova, exemple valoroase de arhitectură populară, din care în județul Botoșani se găsește un număr de 27 monumente istorice de acest tip⁵.

Datarea bisericilor din Moldova s-a făcut prin studierea pisaniiilor, a inscripțiilor ce conțin anul ridicării așezământului, numele ctitorului precum și a domnului din timpul căruia s-au ridicat aceste monumente de cult. Deși unele au un caracter lapidar, totuși ele sunt importante pentru a stabili o dată de încadrare în cronologia edificiilor. De pildă, pe pisania bisericii din satul Cristești (Botoșani) apare scris doar „văleatul 1771”⁶, iar pe peretele bisericii din satul Cumpărătura (Suceava) apare „1792”⁷. În alte cazuri, în conținutul însemnării de datare, apare și numele ctitorului cum întâlnim la biserica cu hramul „Sf. Mihail și Gavriil” din satul Costești (Iași)⁸, sau la biserica din satul Soci (Bacău), după cum se poate citi, „s-a zidit această biserică în zilele prea luminatului Ioan Alexandru Mavrocordat voievod leat 7293 aprilie 1” (1785)⁹.

În zona Moldovei, se întâlnesc un număr de 11 tipuri de planuri arhitecturale¹⁰, cinci dintre ele reprezintă planurile străvechi, întâlnite la toate bisericile de lemn de pe teritoriul românesc. Cel mai vechi tip, întâlnit la monumentele din Moldova este planul cu navă dreptunghiulară¹¹, având absida altarului poligonală nedecroșată cu trei laturi, care derivă din casa țărănească. Nava dreptunghiulară este întâlnită și în celelalte zone ale țării, iar cel mai vechi monument din Muntenia, biserica din satul Lipia (Argeș)¹², este un exemplu al acestei tipologii.

Un alt tip întâlnit la unele biserici din zona Moldovei este planul dreptunghiular cu absida poligonală nedecroșată, cu trei laturi și pronaos poligonal. De pildă, este cazul bisericii din Tei (Vrancea), ridicată în jurul anului 1663. Planul cel mai răspândit în această parte a țării este cel cu o navă dreptunghiulară având pronaosul poligonal și absida altarului poligonală decroșată. Amintim aici biserica din Văleni (Piatra Neamț), înălțată în 1574 sau biserica din satul Păușești (Iași), datată de istorici din timpul lui Vasile Lupu. Planul

³ Nicolae Săcară, *Bisericile de lemn ale Banatului*, Timișoara, Editura Excelsior, 2001, p. 58.

⁴ Ioana Cristache Panait, Titu Elian, *Bisericile de lemn din Moldova*, în „Buletinul Monumentelor Istorice”, 1972, p. 41.

⁵ Numărul de biserici a fost stabilit în urma deplasărilor de teren, în majoritatea satelor înregistrate ca având monumente istorice religioase din secolul al XVIII-lea.

⁶ Centrul Eparhial Iași, fond Parohia Cristești, dosar nr. 1/1971, f. 2.

⁷ Gheorghe Bratiloveanu, *Monumente de arhitectură în lemn din ținutul Sucevei*, București, Editura Meridiane, 1985, p. 89.

⁸ Lucian Lefter, *Bisericile de lemn din județul Iași*, în „Monumentul”, Ediția IX, Iași, 2012, p. 379.

⁹ Dorinel Ichim, *Monumente de arhitectură populară din județul Bacău. Bisericile de lemn*, Episcopia Romanului și Hușilor, 1984, p. 302.

¹⁰ Ioana Cristache Panait, *Bisericile de lemn din Moldova*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, 1969, nr. 7-9, p. 480.

¹¹ Idem, *Bisericile de lemn din Moldova*, 1972, p. 43.

¹² Radu Crețeanu, *Bisericile de lemn din Muntenia*, București, Editura Meridiane, 1968, p. 8.

dreptunghiular ce predomină în spațiul moldovenesc, este întâlnit și în Muntenia, Banat și Transilvania, evidențiind unitatea concepției construcțiilor. Al treilea tip, cunoscut în zona Moldovei, este planul dreptunghiular cu absida poligonală decroșată, cu cinci laturi. Ioana Cristache Panait a identificat un număr de 22 de biserici cu acest plan¹³. Amintim aici biserica de lemn din satul Curteni (Vaslui), după tradiție ridicată de Ștefan cel Mare, sau o altă ctitorie domnească, biserica de lemn de la Șcheia (Iași), atribuită lui Vasile Lupu. Se poate aminti și biserica cu hramul „Sf. Dumitru” din Adâncata (Suceava). Aceasta din urmă este singurul lăcaș cu absida răsăriteană cu trei laturi¹⁴.

Un alt tip de plan întâlnit la bisericile de lemn este cel care descrie naosul supralărgit al lăcașului, cu absida altarului și pronaosul poligonale sau dreptunghiulare. În zona Moldovei sunt 12 edificii ce ilustrează acest plan, printre care se află și biserica cu hramul „Buna Vestire” a fostului schit Brădicești (Iași) ridicată în anul 1692. Acest tip de plan autohton Munteniei a stat la baza construcției acestor edificii de lemn din zona Moldovei¹⁵.

Deși sunt specifice perioadei medievale, aceste cinci tipuri de plan se găsesc și în secolele următoare, dovedindu-se astfel continuitatea tradiției constructive în arhitectura bisericilor de lemn. Odată cu secolul al XVIII-lea, meșterii populari au introdus noi tipuri de plan, inspirați de această dată din arhitectura ecleziastică de zid. Această realitate este ilustrată de biserica lui Dragoș Vodă adusă de Ștefan cel Mare la Putna¹⁶. Un alt edificiu care a trecut printr-un procedeu de modificare este biserica cu hramul „Sf. Dumitru” din Vorniceni (Botoșani) care, odată cu mutarea bisericii din marginea satului în centru, a primit absidele laterale dreptunghiulare. Alăturarea celor două abside laterale este vizibilă prin sistemul de acoperire, ce este adăugat în continuarea acoperișului unitar, fără a modifica vechea șarpantă¹⁷. Acest plan ce conține abside laterale, cu trei sau cinci laturi, este întâlnit în zona Moldovei la un număr de 87 de biserici, 30 făcând parte din tipul de plan trilobat cu pronaosul poligonal, ceea ce înseamnă că meșterul moldovean a păstrat pe lungime vechiul tip de plan, adăugând absidele laterale¹⁸. Tipul trilobat, cel mai răspândit în toate zonele țării, întâlnit la 44 de biserici din Moldova, este reprezentat de biserica cu abside poligonale¹⁹. Un alt plan pe care meșterii populari din această zonă a Moldovei l-au utilizat la ridicarea edificiilor religioase din lemn este cel de tip dreptunghiular cu abside laterale, treflat, întâlnit la șapte lăcașuri. Însă, planul care predomină în Moldova secolului al XVIII-lea este cel de tip dreptunghiular cu abside laterale, unde 87 de lăcașuri definesc acest tip. Absidele laterale au fost preluate din această zonă și în partea de răsărit a Transilvaniei la bisericile din Toplița și Reghin. Alături de această tipologie, alt plan care a influențat construcția edificiilor populare în Muntenia este cel trilobat, întâlnit la câteva edificii izolate²⁰.

¹³ Ioana Cristache Panait, *Bisericile de lemn din Moldova*, 1972, p. 45.

¹⁴ Gheorghe Bratiloveanu, *op. cit.*, p. 101.

¹⁵ Ioana Cristache Panait, *Bisericile de lemn din Moldova*, 1972, p. 45.

¹⁶ Ion Solcanu, *Datarea și planul bisericii de lemn de la Putna* în „Studii și cercetări de istoria artei. Seria Artă Plastică”, 1974, nr. 1, p. 97.

¹⁷ Octavian Ionescu, *Însemnări istorice despre satul Vorniceni din ținutul Dorohoi*, Botoșani, Editura Axa, 1999, p. 32.

¹⁸ Ioana Cristache Panait, *Bisericile de lemn din Moldova*, 1972, p. 45.

¹⁹ Gheorghe Bratiloveanu, *op. cit.*, p. 117.

²⁰ Radu Crețeanu, *op. cit.*, p. 15.

Bisericile asupra cărora ne-am îndreptat atenția, în număr de zece sunt de plan dreptunghiular, cu absida altarului nedecroșată, cu cinci laturi și un pridvor adăugat ulterior construcției. Totodată, întâlnim biserici cu abside laterale nedecroșate, cu patru și cinci laturi. De pildă, **biserica „Sf. Gheorghe” din satul Vlădeni, comuna Mihăileni** (Planșa 1), a fost ridicată în anul 1785 de ierodiaconii Nicolae Chirilă și Zaharia, cu cheltuiala unui oarecare Mareș, după cum ne spune și inscripția dăltuită cu caractere chirilice de pe ancadramentul ușii de la intrare. În interior, naosul este despărțit de pronaos printr-un perete tencuit, iar altarul, de restul bisericii, prin catapetasma care păstrează ancadramentul original. Pereții sunt căptușiți prin tencuire, observându-se în unele locuri urme ale unei picturi acoperite de zugrăvire. La exterior, biserica este acoperită cu scândură simplă, însă, se poate observa brâul median împletit care înconjoară edificiul. Așezământul are acoperișul din tablă, păstrând o cruce așezată deasupra altarului, iar cealaltă deasupra pronaosului. Pridvorul, adăugat ulterior, în jurul anului 1925²¹ este amplasat în partea de sud și alcătuit din scânduri simple.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Nașterea Maicii Domnului” din centrul orașului Dorohoi „s-a înălțat întru cinstea și lauda Adormirei precistei de Dumnezeu Născătoare și pururea fecioara Maria, în zilele lui Constantin Moruzi Voevod, let 7287 (1779) luna Aprilie 12”²². Edificiul religios are un plan dreptunghiular, cu absida altarului nedecroșată, cu cinci laturi (Planșa 2). În interior, pereții sunt alcătuiți din bârne, naosul este despărțit de pronaos printr-un perete semicircular, iar altarul de restul bisericii prin catapetasmă. Așezată pe o temelie din piatră de râu, biserica păstrează și la exterior pereții alcătuiți din bârnele suprapuse orizontal, formând la încheieturi stilul „coadă de rândunică”. Un element decorativ specific unor astfel de monumente este brâul median împletit ce înconjoară partea exterioară a bisericii. O anexă a bisericii este pridvorul, construit mult mai târziu, după o tehnică asemănătoare, având bârnele așezate sub formă orizontală.

Ctitorie de arhieru, **biserica „Sf. Nicolae” din satul Suharău, comuna Suharău**, „...s-a făcut cu ajutorul lui Dumnezeu și cu toată cheltuiala smereniei noastre spre pomenirea mea și a părinților mei care biserică se prăznuiește Sfântul Arhieru Nicolae făcător de minuni ctitorii acestei biserici Anania arhieru Savastias la anul 1793 septembrie 1”²³. Biserica de plan dreptunghiular cu absida altarului nedecroșată cu cinci laturi, aceasta este înălțată pe o temelie de piatră, fiind tencuită atât pe interior, cât și pe exterior (Planșa 3). La exterior, se pot observa vechii stâlpi de susținere, precum și „turnul fals”, construit la cererea preotului paroh în anul 1912²⁴. Pridvorul, adăugat ulterior în partea de miazănoapte, este alcătuit din scândură simplă, fiind anexat lângă vechiul pridvor.

Biserica „Sf. Nicolae” din satul Havârna, comuna Havârna „s-a făcut cu cheltuiala Hatmanului Costache Ghica, a preoților și a sătenilor din satul Havârna în zilele prealuminatului Domn Alexandru Constantin Calimah Vodă și a Preasfințitului Mitropolit

²¹ Pr. Nicolae Ungureanu, *Monografia satului și a bisericii „Sf. Gheorghe” din Vlădeni*, lucrare inedită, obținută prin bunăvoința preotului paroh, p.1.

²² Constantin Ciocoiu, *Biserica de lemn din Dorohoi cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”*, Dorohoi, Tipografia Speranța, 1910, p.1.

²³ Inscripție gravată cu caractere chirilice pe frontispiciul catapetesmei. Vezi și DJAN Botoșani, fond Parohia Suharău, dosar nr. 22/1902, f. 14.

²⁴ *Ibidem*, fond Protoieria Dorohoi, dosar nr. 314/1908-1912, f. 58.

Iacob umbla văleat 1795. Prin silința și osteneala lui Toader Darie meșterul ce a lucrat”²⁵. Edificiul religios este de plan dreptunghiular având absida altarului nedecroșată, cu cinci laturi (Planșa 4). În interior, bârnele sunt într-o stare avansată de degradare, peretele despărțitor dintre pronaos și naos este alcătuit din lemn masiv, păstrând un element de decor des întâlnit în arhitectura tradițională de lemn, rozeta. La exterior, pereții sunt tencuiți, însă, din cauza vechimii, sunt slăbiți și există riscul unei prăbușiri.

Biserica „Sf. Parascheva” din satul Corjăuți, comuna Hilișeu-Horia nu păstrează inscripția care atestă anul sau ctitorul edificiului, ci doar o monografie cu informații lapidare, de unde aflăm faptul că, biserica ar fi construită la începutul anilor 1800 de către hatmanul Constantin Bașotă ²⁶. Planul bisericii este de tip dreptunghiular, cu absida altarului nedecroșată, cu cinci laturi (Planșa 5). În interior, naosul este despărțit de pronaos printr-un perete simplu, îmbrăcat cu veșminte de culoare vișinie, iar ancadramentul care leagă pridvorul de pronaos este decorat cu rozete. Pereții interiori sunt vopsiți și pictați cu diferite icoane, însă după stilul de lucru, este o pictură recentă fără semnificație istorică. La exterior, ceea ce atrage atenția în mod deosebit este acoperișul format pe două nivele²⁷.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Prelipca, comuna Văculești nu păstrează inscripția care să ateste ctitorul sau anul construcției monumentului, însă, după documentele arhivate, acesta a fost construită în anul 1778²⁸ și are ctitori principali pe C. Stroici și soția sa, Anastasia, iar ctitori secundari, pe Ioan Ghițescu cu soția sa Ecaterina, care au refăcut catapeteasma și clopotnița, precum și pe Teodor Ghițescu cu soția sa Profira care au schimbat acoperământul și podeaua de scânduri în anul 1783²⁹. Așezată pe o temelie de piatră, biserica are planul de tip dreptunghiular cu absida altarului nedecroșată, cu cinci laturi (Planșa 6). În interior, pereții sunt acoperiți cu o scândură simplă, iar peretele despărțitor dintre naos și pronaos păstrează icoane vechi. La exterior, pereții sunt acoperiți cu scândură, iar în partea superioară se păstrează motive ornamentale. Acoperișul din tablă păstrează cele două cruci așezate deasupra altarului, respectiv, deasupra pronaosului.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sf. Nicolae” din satul Văculești, comuna Văculești este lipsită de pisanie, însă, o monografie păstrată în arhiva parohiei, atestă biserica ca fiind ridicată în anul 1712 de către Lupu Dascăluș și Nimernicul Ucrâineanu ³⁰. Biserica are planul dreptunghiular, cu absida altarului nedecroșată cu cinci laturi (Planșa 7). În interior, pereții sunt căptușiți și văruiți cu diferite motive ornamentale, iar peretele despărțitor dintre naos și pronaos este acoperit cu vopsea. Catapeteasma bisericii este formată din icoane pictate pe lemn, iar ușile împărătești sunt decorate cu motive vegetale, lucrate într-o manieră

²⁵ *Ibidem*, dosar nr. 138/1899, f. 4.

²⁶ Se presupune că biserica a fost construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea sau între anii 1811-1813. Întrucât nu am găsit până în momentul de față un document care să ateste data și ctitorul edificiului, nu susținem sau infirmăm această ipoteză. Vezi, pr. Gabriel Derscariu *Monografia satului și a bisericii „Sf. Parascheva” din Corjăuți*, lucrare inedită, obținută prin bunăvoința preotului paroh, p. 1.

²⁷ Este singura biserică din județul Botoșani care are acoperișul construit pe două nivele, stil caracteristic maramureșean. Până la primul acoperiș, biserica este decopertată și se poate observa cu ușurință stilul caracteristic moldovean al îmbinării bânelor în “coadă de rândunică”. Cel de-al doilea nivel are pereții exterior înveliți în scândură. (Vezi Costin Emil, *Biserici de lemn din Maramureș*, Baia Mare, Editura Gutinul, 1999.)

²⁸ DJAN Botoșani, fond Protoieria Dorohoi, dosar nr. 147/1899-1902, f. 68.

²⁹ *Ibidem*, dosar nr. 198/1902-1907, f. 43.

³⁰ Pr. Petru Chirilă, *Monografia satului și a bisericii “Sf. Nicolae” din Văculești*, lucrare inedită, obținută prin bunăvoința preotului paroh, p. 4.

frumos decorativă. La exterior, bârnele sunt acoperite cu o scândură simplă, iar acoperișul, lucrat în două ape, cu câte o cruce mare de fier la extremități a fost construit de-a lungul timpului din diferite materiale (draniță, șindrila sau tablă).

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Cervicești, comuna Mihai Eminescu păstrează pe ancadramentul ușii de la intrare, pisania inscripționată cu caractere chirilice, de unde aflăm următoarele: „Această Sfântă Biserică a fost făcută cu toată cheltuiala dumisale Constandin Miclescu, biv vel pitar și a lucrat Ioan sin Dumeti și Grigore Lungul, în zilele măriei sale Alexandru Iipsilant, cu blagoslovenia Sfinșiei sale Părintelui Mitropolit Leon din leatul 1787”. Așadar, biserica a fost ridicată de unul dintre boierii familiei Miclescu, Constantin Miclescu, fiul lui Sandu Miclescu și al Saftei³¹ în timpul domniei în Moldova a lui Alexandru Ipsilanti (decembrie 1786-aprilie 1788) și a păstoririi mitropolitului Moldovei, Leon Gheucă (1786-1788). Specific stilului arhitectural moldovenesc, biserica are planul dreptunghiular, cu absida altarului nedecroșată cu cinci laturi, împărțită în naos, pronaos, altar și pridvor (Planșa 8). În interior, pereții din bârne sunt acoperiți cu scândură, iar bolțile pronaosului, naosului și altarului sunt acoperite cu câte o calotă din numeroase fâșii curbe care se adună în câte o cheie de boltă decorate cu câte o rozetă pictată în roșu și verde. Cele 16 nervuri ale naosului, pronaosului și altarului sunt sculptate în frânghie. Catapeteasma, deși nu a fost restaurată niciodată, se păstrează într-o formă bună, fiind necesar doar o curățare ușoară a acesteia. Realizată din lemn de tei, aceasta este formată din trei rânduri de icoane în stil bizantin, suflute cu foiță de aur. Icoanele sunt despărțite între ele de colonete decorate cu motive vegetale. Frontispiciul peretelui despărțitor dintre naos și pronaos este lucrat sub formă de acoladă, un element decorativ des întâlnit în arhitectura tradițională. La exterior, bârnele sunt căptușite cu scândură, iar acoperișul care la jumătatea secolului al XX-lea era din tablă zincată a fost înlocuit în anul 2013 cu draniță. De asemenea, în partea exterioară, de jur împrejurul bisericii, sub acoperiș, se observă îmbinarea bânelor în stilul „coadă de rândunică”, element decorativ specific arhitecturii populare. Pridvorul deschis este lucrat în același stil ca și peretele despărțitor dintre naos și pronaos, având la capătul stâlpilor, în partea de sus, acolada, element care dă imaginea de unitate, o unitate între pridvorul adăugat ulterior și restul bisericii.

Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” din satul Horlăceni, comuna Șendriceni nu păstrează inscripția care să ateste anul ridicării și ctitorul monumentului, ci doar o simplă însemnare deasupra unei pietre funerare de pe care se citesc următoarele: „aici odihnesc osemintele boierilor Constantin Stroici și Costin Stroici, stăpâni di altă dată ai Horlăcenilor”. De aici, autorul monografiei satului Șendriceni presupune că, „biserica a fost ridicată la anul 1779 de către proprietarul moșiei de la acea vreme, C. Stroici”³². Planul bisericii este de tip dreptunghiular, având absida altarului nedecroșată, cu cinci laturi. Se întâlnesc aici și absidele laterale cu cinci laturi (Planșa 9). La interior, pereții sunt decopertați având un model scrijelit pe bârnele vechi, iar catapeteasma își păstrează ancadramentul care, după stil, este caracteristic perioadei în care a fost ridicat așezământul. La exterior, pereții sunt acoperiți cu scânduri lipsite de decor, iar acoperișul este din tablă. Ceea ce o deosebește de

³¹ <http://www.ghika.net/Familles/Miclescu/Miclescu.pdf>, 19.05.2014.

³² Vasile Neamțu, *Șendriceni. Monografie*, Editura Quadrant, Botoșani, 2008, p. 439.

celelalte construcții este că, de această dată, pe acoperiș se întâlnesc patru cruci (una deasupra altarului, alta deasupra pronaosului, iar celelalte două se află deasupra absidelor laterale).

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Saucenița, comuna Văculești a fost ridicată în anul 1794 cu cheltuiala boierului Constantin Zoițan și a mamei sale, Zoița³³. Biserica ridicată pe o temelie înaltă de piatră, are planul de tip dreptunghiular cu absida altarului nedecroșată, cu cinci laturi. Totodată, întâlnim aici și abside laterale cu patru laturi (Planșa 10). În interior, pereții sunt căptușiți cu scândură, iar catapeteasma care desparte altarul de restul bisericii păstrează icoane vechi. La exterior, pereții sunt protejați de o scândură simplă care, din cauza vechimii, se degradează. Acoperișul din tablă, păstrează două cruci, una deasupra pronaosului, iar cealaltă deasupra altarului. Pridvorul, adăugat ulterior, este alcătuit din scânduri simple, fără decor.

Specific zonei Moldova, bisericile au dimensiunile mici, oscilând între 10 și 15 metri lungime, cu un pridvor adăugat ulterior (sfârșit de secol XVIII-început de secol XIX). Formate dintr-o singură încăpere dispusă longitudinal, cu un plan de tip dreptunghiular, edificiile religioase sunt împărțite în pronaos, naos și altar. Materialul folosit la ridicarea așezămintelor este bârna care, așezată orizontal, formează la capete îmbinarea „coadă de rândunică”. Acoperișul, din draniță sau șarpantă, este realizat în două sau patru ape, având la extremități două cruci. Deși sunt de dimensiuni mici, bisericile cuprind toate elementele unei astfel de construcții. În plus, există elementele decorative care dau valoare artistică unui astfel de monument.

Pe parcursul deplasărilor de teren am întâlnit o serie de factori care ne-au pus în dificultate cercetarea. De exemplu, carbonizarea lemnului unde este inscripționată pisania, renovarea bisericii de către localnici unde aceștia au acoperit bârnele prin tencuire și văruire. Ba mai mult, au vopsit lemnul catapetesmei sau ancadramentul peretelui despărțitor care putea conține unele însemări cu caracter istoric.

Bisericile de lemn întâlnite în cele mai multe cazuri în sate au fost și, încă sunt considerate repere importante ale comunității, majoritatea străbătând veacuri ceea ce a făcut să fie caracterizate drept „mesaje ale trecutului național”³⁴. Prin aceste monumente, ce aparent sunt lipsite de anvergură, oamenii își puneau în valoare identitatea locului, iar turiștii străini le aseamănă cu „expresia sufletului popular”, și susțin faptul că meșterii români populari „au creat ceva eminamente original”³⁵. De-a lungul perioadelor istorice, bisericile de lemn au atras atenția prin tipologia arhitecturală, ceea ce a dus la încadrarea lor în „tezaurul artistic al Europei”³⁶.

Bisericile de lemn ocupă un rol important în societatea românească, fiind percepute ca elemente principale ale comunității ce sunt amplasate în mijlocul satului, simbolizând vatra sau centrul vieții locuitorilor. În jurul multor lăcașe de acest tip s-au format cimitirele parohiale ca expresie a coeziunii comunității în jurul spațiului de cult. În unele sate, edificiul

³³ *Monografia satului și a bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din Saucenița*, lucrare inedită extrasă din *Dosarul Parohiei Saucenița*, 21 iulie 1938, p. 2.

³⁴ Ioana Cristache Panait, *Biserica de lemn- document al unității românești* în „Biserica Ortodoxă Română”, 1982, nr. 3-4, p. 315.

³⁵ Coriolan Petranu, *Bisericile de lemn ale românilor ardeleni*, Sibiu, Tiparul Krafft & Drotleff, 1934, p. 4.

³⁶ Ioana Cristache Panait, *Locul bisericii de lemn românești în context european* în „Biserica Ortodoxă Română”, 1987, p. 79.

religios era poziționat în centrul satului, ridicat pe o colină, pentru a putea fi observat sau, pentru a putea supraveghea mai bine comunitatea.

Ridicate din bârne de stejar sau având pereții din nuiete lipite cu lut, edificiile religioase descriu caracteristicile caselor țărănești ce prezintă același tip de plan, cu trei încăperi dispuse longitudinal³⁷. Monumentele religioase sunt de dimensiuni mici, cu acoperișul în două sau patru ape, din draniță, fără turn, doar cu două cruci așezate la ambele capete, fiind confundate de departe cu casele din apropiere³⁸.

Legătura strânsă dintre oamenii Evului Mediu și biserică este pusă în evidență și prin daniile oferite de aceștia încă din timpul vieții, daniile oferite sub supravegherea unui slujitor al bisericii³⁹. Acestea erau oferite atât de localnici, cât și de domnii Moldovei. Aceștia lăseau la mănăstiri și biserici, pentru pomenire, diferite sate, sălașe de țigani sau chiar obiecte prețioase. În cronică lui Ion Neculce aflăm despre Ștefan cel Mare că „a lăsat la mănăstirea Putna arcul lui și un păhar” pentru „pomenirea la Sfânta mănăstire”⁴⁰. Într-un alt document din anul 1462, mănăstirea Moldovița primește de la marele vistier pan Ignatie „trei dvere de damasc roșu cu aur, și un pocrovăț și răcavițe din aceeași camhă de damasc și o cădelniță de argint aurită și un cal și 25 de zloți ungurești”⁴¹ ca să-i fie lui spre mântuire și spre pomenire veșnică, amintind totodată în actul scris și zilele în care să i se facă slujbele pentru pomenirea sufletului, atât cât va fi în viață, cât și după moarte.

Se poate observa astfel legătura strânsă pe care o aveau oamenii Evului Mediu cu biserica, atât prin modul de poziționare cât și prin faptele pe care le săvârșeau. După cum am menționat în rândurile de mai sus, cele zece monumente aduse în discuție sunt ridicate de localnici și boieri, cu un plan specific zonei arhitecturale moldovenești, ceea ce ne face să concluzionăm faptul că, bisericile de lemn din Botoșani nu au un plan arhitectural propriu, ci se încadrează în tipologia amintită mai sus. Totodată, „locul important al satului”, biserica, a fost și va rămâne poziționată într-un mod simbolic, fiind reperul spiritual și temporal al comunității*.

BIBLIOGRAFIE:

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Botoșani, fond Parohia Suharău, dosar nr. 22/1902; fond Protoieria Dorohoi, dosar nr. 314/1908-1912; dosar nr. 138/1899; dosar nr. 147/1899-1902; dosar nr. 198/1902-1907.

Centrul Eparhial Iași, fond Parohia Cristești, dosar nr. 1/1971.

³⁷ Ștefan Ciubotaru, *Monografia orașului Botoșani*, Botoșani, Editura Axa, 1997, p. 83.

³⁸ Angela Paveliuc-Olariu, *Biserici de lemn din ținuturile Botoșanilor*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, 1981, p. 335.

³⁹ *Documenta Romaniae Historia* (în continuare DRH), vol. XXVII, întocmit de Petronel Zahariuc, Marius Chelcu, Silviu Văcaru, Cătălina Chelcu, 2006, pp. 299-300, nr. 307.

* Prezenta cercetare s-a derulat în cadrul proiectului POSDRU „Minerva- Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală”.

⁴⁰ Ion Neculce, *Opere*, ediție critic și studio introductive de Gabriel Ștrempele, București, Editura Minerva, 1982, p. 163.

⁴¹ DRH, vol. II, întocmit de Leon Simanschi, 1976, p. 145, nr. 102.

- Monografia satului și a bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din Saucenița*, lucrare inedită extrasă din *Dosarul Parohiei Saucenița*, 21 iulie 1938.
- Bratiloveanu, Gheorghe, *Monumente de arhitectură în lemn din ținutul Sucevei*, București, Editura Meridiane, 1985.
- Chirilă, Petru, *Monografia satului și a bisericii “Sf. Nicolae” din Văculești*, lucrare inedită, obținută prin bunăvoința preotului paroh.
- Ciociu, Constantin, *Biserica de lemn din Dorohoi cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”*, Dorohoi, Tipografia Speranța, 1910.
- Ciubotaru, Ștefan, *Monografia orașului Botoșani*, Botoșani, Editura Axa, 1997.
- Crețeanu, Radu, *Bisericele de lemn din Muntenia*, București, Editura Meridiane, 1968.
- Cristache Panait, Ioana, *Bisericele de lemn din Moldova*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, 1969, nr. 7-9.
- Idem, Titu, *Bisericele de lemn din Moldova*, în „Buletinul Monumentelor Istorice”, 1972, p. 41.
- Idem, *Biserica de lemn- document al unității românești* în „Biserica Ortodoxă Română”, 1982, nr. 3-4.
- Idem, *Locul bisericii de lemn românești în context european* în „Biserica Ortodoxă Română”, 1987.
- Documenta Romaniae Historia*, A, Moldova, vol. II, întocmit de Leon Simanschi, 1976; vol. XXVII, întocmit de Petronel Zahariuc, Marius Chelcu, Silviu Văcaru, Cătălina Chelcu, 2006.
- Derscariu, Gabriel, *Monografia satului și a bisericii „Sf. Parascheva” din Corjăuți*, lucrare inedită, obținută prin bunăvoința preotului paroh.
- Emil, Costin, *Biserici de lemn din Maramureș*, Baia Mare, Editura Gutinul SRL, 1999.
- Lefter, Lucian, *Biserici de lemn din județul Iași*, în „Monumentul”, Ediția IX, Iași, 2012.
- Ichim, Dorinel, *Monumente de arhitectură populară din județul Bacău. Bisericele de lemn*, Episcopia Romanului și Hușilor, 1984.
- Ionescu, Octavian, *Însemnări istorice despre satul Vorniceni din ținutul Dorohoi*, Botoșani, Editura Axa, 1999.
- Neamțu, Vasile, *Șendriceni. Monografie*, Editura Quadrat, Botoșani, 2008.
- Neculce, Ion, *Opere*, ediție critic și studio introductive de Gabriel Ștrempel, București, Editura Minerva, 1982.
- Paveliuc-Olariu, Angela, *Biserici de lemn din ținuturile Botoșanilor*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, 1981, p. 335.
- Petrea Păușan, Ileana, *Bisericele de lemn din Sălaj*, Zalău, Editura Sylvania, 2008.
- Săcară, Nicolae, *Bisericele de lemn ale Banatului*, Timișoara, Editura Excelsior, 2001.
- Solcanu, Ion, *Datarea și planul bisericii de lemn de la Putna* în „Studii și cercetări de istoria artei. Seria Artă Plastică”, 1974, nr. 1, p. 97.
- Ungureanu, Nicolae, *Monografia satului și a bisericii „Sf. Gheorghe” din Vlădeni*, lucrare inedită, obținută prin bunăvoința preotului paroh.
- <http://www.ghika.net/Familles/Miclescu/Miclescu.pdf>, 19.05.2014.

HISTORY OF VITAMINS

Mirela Radu, Assistant, PhD Student, The Institute for World Economy, Bucharest

Abstract: Since ancient times, mankind has inferred the importance of certain foods in maintaining health. Initially herbs, than vitamins, have played an important role in people's history, religion and even politics. Used as remedies, different plants were crushed, baked, fired or boiled for their active substances. Since the Paleolithic, plants have paralleled the history of man as people have used their seeds, leaves, flowers, bark and even roots to treat themselves. Still used on a large scale in Asian countries, herbs have started to play an increasing role in western medicine as well. But only quite recently, in the 19th century, Casimir Funk made the connection between the herbs valuableness, medicine and biochemistry by coining the term of vitamin. From healing the common cold to the synthetic plasma, vitamins have influenced the way people perceive the world, opening new horizons of knowledge. Going hand in hand with medicine, chemistry and biology, vitamins have started to come into their rights in the new society based on globalization, increasing the awareness regarding a healthy life style.

Keywords: *vitamins, sanitary importance, phytotherapy, herbs, diseases*

Încă din timpuri străvechi, omenirea a realizat legătura între alimente și tratarea sau agravarea unor boli. Astfel, în Egiptul antic una dintre bolile cele mai raspândite era ateroscleroza, mai ales în rândul straturilor înstărite ale societății, din cauza consumului pe scară largă a cărnii de rață și găscă. Din motive religioase, dar și sanitare, ca și în țările arabe, carnea de porc era interzisă. Totodată, egiptenii, care considerau alimentele drept “sursa tuturor relelor”, recomandau consumarea ficatului pentru tratarea orbirii. Un alt exemplu despre intuiția pe care oamenii au avut-o în abordarea unor suferințe este reprezentat de grecii antici care au descoperit că, în cazul celor bogați, rata de îmbolnăvire în epidemiile de dizinterie era mai redusă. Motivul îl contitua folosirea veselei de argint care se știe, în prezent, are proprietăți antibacteriene și de sterilizare.

În Antichitate, sportivii greci utilizau usturoiul pentru a-și menține energia dar și de către muncitorii care construiau piramidele Egiptului antic. În zilele noastre suntem conștienți că această plantă are efect antibiotic. Și varza era considerată o plantă minune. Ca și în zilele noastre se folosea și hipnoza cu scop therapeutic (Iliescu, 2003: 20). Astfel, **Plinius cel Bătrân** (23-79) pleda, în lucrarea sa monumentală *Naturalis Historia*, pentru utilizarea verzei pentru întremarea vederii, pentru reducerea cefaleei și pentru rolul său antiinflamator în luxații. Cei ce sufereau de gușă primeau alge de mare care, de fapt, conțineau iod. Egiptenii foloseau inhalații cu plante aromate pentru a trata bolile respiratorii. Tot medicii egipteni tratau afecțiunile sistemului digestiv cu ajutorul clismelor pe baza de suc de struguri cu smochine, existând și premergătoarele supozitoarelor, preparate pe bază de miere.

Și în Mesopotamia plantele erau utilizate pe scară largă în tratarea mai multor patologii, folosindu-se plante, minerale (sulf, arsenic, mercur, compuși de fier) dar și elemente de origine animală: organe, urină și fecale. În Mesopotamia medicii aveau și calitatea de preoți iar *Codul lui Hammurabi* (cca. 1760 î. Hr.), poate primul document care atestă malpraxisul, stabilea și pedepsirea acestora în cazul unor erori grave.

În Iranul antic se foloseau plantele și metalele pentru acțiunea lor medicală. Dintre acestea, la mare căutare erau alaunul (metal cu proprietăți astringente și antibacteriene), *Boswellia* (cunoscută în orient drept *olibanum*), aloe, *bangha* (ce avea proprietăți narcotice),

rodia, planta de haoma (ce avea particularități anestezice). China antică era adepta tratării fitoterapeutice a maladiilor, a acupuncturii și moxibustiunii. În timpul domniei împăratului Han, între anii 32 î. Hr. și 10 e.n., oamenii de știință chinezi au reușit să întocmească o lucrare amplă intitulată *Tratat clasic asupra aspectelor medicale*. Dintre tratamentele naturiste enumerate se numără gingsengul, bulbi de floarea paștelui (fritillaria), hortensia (utilizată pentru calitățile antipiretice), rubarba (folosită pentru proprietățile antidiareice), rădăcină de platicodie (cu acțiune terapeutică în afecțiunile pulmonare) și magnolia.

Înainte să se nască Hipocrat, grecii foloseau plantele în tratarea diverselor boli. Astfel, inflorescența de morcov sălbatec (daucus) era utilizată ca antivenin iar unele specii de ferigi erau folosite în tratarea maladiilor splinei. Școlile medicale din Knidos și Kos, deși rivale, practicau fitoterapia, utilizând floarea de lotus (cu proprietăți astringente), laurul/dafinul (antiinflamator și analgesic), mirtul (utilizat în afecțiunile pulmonare), chimionul (cu valori antiseptice), ciclama (cu proprietăți purgative) și rozmarinul (colagog dar utilizat și în tratarea infecțiilor digestive, O.R.L. sau pulmonare).

De altfel, medicii Antichității recomandau cumpătare în alimentație pentru tratarea diverselor boli intuind o relație de cauzalitate între un regim alimentar bogat și apariția diverselor afecțiuni. **Hippocrate** (cca. 460 î. Hr.- 370 î. Hr.) era unul dintre primii medici preocupați de stabilirea unor criterii nutriționale în tratarea stărilor patologice. Termenul grec de *diata*, care însemna *mod de viață* și din care derivă termenul de dietă, era utilizat de școala ale cărei baze fuseseră puse de Hippocrate pentru a desemna un complex de factori cu o influență covârșitoare asupra calității vieții. Printre acești factori se numărau alimentația dar și echilibrul cu mediul înconjurător.

Matematicianul și filozoful grec **Pitagora** (cca. 580 î. Hr. -495 î. Hr.) a pus bazele școlii care îi poartă numele în sec. V î.e.n. Una dintre învățăturile sale în legătură cu alimentația face trimitere la un regim vegetarian afirmând: "Omule! Fii tot atât de cumpătat ca o albină. Ea nu și-a pus niciodată trompa pe carnea animalelor pentru a le suge sângele." Pentru ca un alt dicton pitagoreic să încerce menținerea sănătății prin propovăduirea unui regim alimentar cât mai echilibrat: "Omule! Fii cumpătat. Un trup prea gras nu poate decât să slăbească sufletul până ce acesta va dispărea." Această armonie corp-alimentație este perpetuată de-a lungul timpului. Astfel, în 250 î.e.n., **Herophilos** (cca. 335 î. Hr. -280 î. Hr.) recomanda o alimentație echilibrată și exerciții fizice pentru menținerea stării de sănătate. Apoi cultura Antichității începe să intre într-un con de umbră. Timp de aproape o mie cinci sute de ani, medicina a fost dominată de lumea arabă. Exemple de personalități medicale importante au fost Galenus și persanul Avicenna. Începând cu secolul al XIV-lea cunoștințele de anatomie și fiziologie încep să ia o nouă amploare. Astfel, în 1540 **Ambroise Paré** (1510-1590) introduce ligatura ca modalitate de stopare a hemoragiilor arteriale iar trei ani mai târziu, în 1543, **Andreas Vesalius** (1514-1564) tipărea *De humanis corpori fabbrica*, o lucrare de amploare despre anatomia sistemului nervos și circulator care cuprindea planșe anatomice de o mare calitate atât anatomică cât și artistică. Preluând filosofia lui Hippocrate și a lui Galen, italianul **Santorio Santorio** (1561-1636) face primele experimente legate de metabolism. Inventator prolific, Santorio este recunoscut pentru realizarea termometrului. Cercetările sale, relatate în *De Statica Medicina*, relaționează greutatea corporală de folosirea anumitor alimente și plante. În 1628, **William Harvey** (1568-1657) a pus bazele fiziologiei moderne odată cu publicarea lucrării *Anatomical Essay on the Motion of the Heart and Blood in Animals*, demonstrând că inima este organul ce propulsează sângele în circulație. Cel care se apleacă asupra funcționării sistemului limfatic este **Thomas Bartholin**. Germanului **John Elsholz** îi datorăm prima injecție intravenoasă (1666) iar englezului **Thomas Sydenham** înzestreată medicina cu noțiuni despre malarie, scarlatină, ciroza hidrică, ciumă etc. Pe 15 iunie 1667, **Jean-Baptiste Denis** (1643-1704) realizează, cu succes, prima transfuzie sangvină de la oaie la om; interzise, după 1670, transfuziile au fost efectuate după două sute de ani de

către obstetricianul **James Blundell** (în 1818) pentru a reduce efectele devastatoare ale hemoragiilor post-partum (Pick, 2009). Olandezul **Anton van Leeuwenhoek** (1632-1723) este primul care a încercat, în 1670, să descrie celulele și bacteriile. Medicul de origine scoțiană **James Lind** (1716-1794) se alătură Forțelor Navale. Deși a absolvit facultatea de medicină cu o lucrare despre bolile venerice pe care le-a întâlnit în munca sa pe navele militare britanice, omenirea îi datorează descoperirea scorbutului, boală despre care a scris o lucrare publicată în 1753 *Tratat asupra scorbutului* fiind republicată în 1757 și apoi în 1772. Lind desemna drept cauze, la vremea respectivă, dieta săracă, aerul murdar și lipsa de exercițiu fizic. Studiul clinic descris de Lind era realizat pe 12 marinari împărțiți în șase grupuri cărora le-a administrat o dietă diferită ce includea: 1,1 litru de cidru; 25 ml de acid sulfuric diluat; 18 ml de oțet administrat de trei ori pe zi înaintea meselor; jumătate de halbă de apă de mare; două portocale și o lămâie administrate doar șase zile și o pastă ce avea în conținut usturoi, semințe de muștar, ridiche uscată și mirt. Cele mai bune rezultate au fost obținute în grupul cărui i se administraseră citricele. Lind credea că sucul de citrice are capacitatea de a curăța porii pielii care se obstrucționau pe perioada unui voiaj maritim, nelăsând toxinele să iasă din organism. Inițial, el credea că scorbutul nu poate apărea la persoanele care locuiau pe pământ. În ediția din 1772, Lind introduce și observații pe care le-a făcut în legătură cu scorbutul în timpul practicii sale din spitalul Haslar recunoscând că a avut rezultate deosebite la sute de pacienți scorbutici administrându-le doar suc de lămâie și malț. Din păcate, munca lui Lind nu a reușit să convingă autoritățile maritime. Abia câțiva ani mai târziu, în 1795, **Gilbert Blane** (1749–1834) fost absolvent al Facultății de Arte și apoi al celei de Medicină, reușește să convingă asupra necesității introducerii unei igiene stricte în marina britanică și utilizarea pe scară largă a citricelor și a legumelor proaspete. În 1843, apariția scorbutului a fost relaționată de lipsa în alimentație a cartofului, lucru reconfirmat între 1845-1848, când mai multe recolte de cartofi au fost compromise de ciuperci, iar populația a devenit scorbutică, ceea ce contrazicea convingerea lui Lind, că scorbutul apare doar pe mare. Medicina a suscitat nu numai interesul practicanților ci și al erudiților. Astfel, **Dimitrie Cantemir** (1673-1723) a fost printre puținii cărturari ai vremii sale interesați de medicină. “Așa cum într-un Leonardo da Vinci, Copernic, Giordano Bruno, s-au întrupat nu numai tradițiile unei culturi și geniul unei națiuni” (Pompiliu, 1984: 66), ci și eterna aspirație a omului spre cunoaștere, și Cantemir a devenit tipul învățatului cu o cultură universală, explorând domenii noi și militând pentru valori promovate de întreaga lume cultă a epocii. Analizând importanța lui Dimitrie Cantemir în cultura românească, George Călinescu afirma: “Cantemir este un Lorenzo Medici al nostru” iar Zoe D. Bușulenga adăuga: “Cantemir a fixat un tip de intelectual plurivalent. Nota originală pe care o aduce Cantemir în epoca sa este cutezanța intelectuală” (apud. Țvincun, 2008: 38). Dimitrie Cantemir a cunoscut în profunzime mediul musulman, învățând limbi occidentale și orientale (turca, persana și araba), la care se adaugă cunoștințe de logică, medicină, științele naturii, astronomie și de muzică fiind un reputat politolog și un diplomat înăscut. A scris istorie, geografie, versuri și proză, tragând concluzii politice din faptele trecutului și ale prezentului, dar îndreptându-și atenția și spre muzică, matematică, fizică și medicină, “spre opera lui, converg ca într-un *summum* toate liniile de forță ale spiritualității românești: acțiunea politică și militară, (...), știința, ca semn și treaptă superioară a luminării minții, la începutul unui secol care avea să cultive rațiunea mai presus de orice; literatura (...)” (Rotaru, 1994: 334). D. Cantemir a prefigurat iluminismul și nu în zadar, Școala Ardeleană și-l va lua ca model. A conceput lucrări fundamentale de istorie politică, socială și spirituală a Moldovei și Imperiului Otoman. Cu o formație enciclopedică, meritul său este de a fi descris aceste două state într-o manieră complexă, făcând descrieri amănunțite despre plasarea lor geografică, natura, rezervele naturale, gospodărie, cât și date despre societate, structura ei demografică, caracteristica trăsăturilor specifice ale poporului, obiceiuri și tradiții iar marea majoritate a lucrărilor sale se bazează pe o vastă documentație, folosindu-

se de izvoare străine scrise în limbile germană, franceză, rusă, polonă, turcă. Totodată, multe din lucrările sale au fost elaborate mai întâi în limba latină.

Dar ceea ce nu se prea cunoaște este interesul avut de cărturar pentru medicină. Astfel, în 2006, revista *Archive of surgery* publică un articol intitulat *Groin hernia. Anatomical and surgical history*, ce îi are drept autori pe McClusky D.A. și colaboratorii. Articolul, la rândul lui, citează pe Richard H. Meade care, în 1965, în articolul *The history of the abdominal approach to hernia repair*, îl menționa pe Dimitrie Cantemir, autorul *Historia incrementorum atque decrementorum Aulae Othomanicae (Istoria creșterii și decăderii Imperiului Otoman)*, ce făcea prima descriere a abordului transabdominal al herniilor abdominale. Chirurgul american Henry O. Marcy (1837-1924), menționează pentru prima oară lucrarea lui Cantemir în monografia *The anatomy and surgical treatment of hernia* traducând din franceză în engleză o parte din adnotarea referitoare la terapia herniilor. Monografia a apărut în 1892 la editura D. Appleton & Company. Titlul complet al operei lui Demetria Principis Cantemirii, după manuscrisul latin original este *Incrementorum & Decrementorum Avlae Othoman[n]icae Sive Aliothman[N]icae Historiae a Prima Gentis Origine Ad Nostra Vsque Tempora Deductae Libris Tres*. Academician Virgil Cândea, precizează că, prin fiul domnitorului, Antioh, manuscrisul a ajuns în Anglia la Nicholas Tindal, pastor și cărturar, care face și prima traducere publicată în 1734, lucrare ce are sprijinul reginei Carolina de Ansbach, soția lui George al II-lea. Manuscrisul original, pe care toți cercetătorii îl căutau în Rusia, a fost găsit de regretatul savant român Virgil Cândea la Houghton Library (Harvard University, Cambridge, Mass.) în 1984. Paragraful referitor la tratamentul herniei este intitulat *Avlonia* și apare la adnotări (*Annotationes*) în cartea a II-a, capitolul IV, paginile 212 - 215 (manuscris original). Avlonia este un oraș și o regiune din Albania numită de turci Arnaud. Locuitorii erau buni soldați și excelau în construcția de apeducte și tratamentul herniilor. Este posibil ca albanezii, vecini cu grecii, să fi cunoscut tehnica operațiilor de hernie de la aceștia.

Astfel, Cantemir descrie operația în amănunțime: “Ei îi îngrijesc în mod desăvârșit pe cei ce suferă de hernii, orice vîrstă ar avea ei, cu nu puțină asprime, dar în chip fericit. Pe cînd ne aflam la Constantinopole, spre a le cerceta mai bine metoda, am dat porunca să fie îngrijit, în Palatul nostru, notarul nostru, deja în vîrstă, care suferea de această boală. Aceia, după ce s-au învoit asupra prețului leuirii lui, îl legau pe bolnav cu fâșii de pînză de o scîndură destul de lată, de la piept și pînă la picioare, apoi îi deschideau, nu prea îngrijit, cu un brici destul de grosolan, grosimea pielii de sub pînțece, și, scoțîndu-i, în lungime cam cît de-o palmă, prapurele din lăuntru, îi vîrau la loc mațele căzute pînă la boașe. După aceasta, coseau grosimea pielii cu un fir gros, și, după ce făcuse un mic nod la fir, ca să nu iasă afară, tăiau cu același brici cîtă grosime a pielii mai ieșea afară de prin cusături, și, ungînd locul cu untură de porc, îl ardeau cu fierul roșu.” Relatarea continuă: ”După ardere, ei mai lasă deschisă rana din pînțece: îi ridicau în sus picioarele omului aproape leșinat, și toarnă asupra rănii albușul de la nouă ouă proaspete. Cînd acesta fierbea după o oră sau două, ei pronosticau de aici o însănătoșire fericită. Căci, dacă după al treilea ceas, nu va fi apărut nici un fel de fierbere, ei socotesc acest lucru mortal, pentru că de aici se vede că atît de mare este slăbiciunea puterilor bolnavului, încât nicidecum nu-și poate dobîndi vreo alinare de pe urma medicinei, cu toate că unul sau doi dintr-o sută se întîmplă să moară-lucru pe care îl atribuie mai degrabă slăbiciunii puterilor, sau a vîrstei, decît neîndestulării meștesugului lor. A doua și a treia zi, ei reluau aceiași infuzie la același ceas, țînîndu-l mereu pe bolnav cu picioarele în sus, aflat într-o asemenea nesimțire, încît să pară fără suflare. Nu-i îngăduiau nici hrană, nici ceva de băut, socotind că este îndeajuns pentru puterile lui firești, dacă i se umezea limba cu o singură

picătură de apă. În cea de a patra zi, îl puneau pe bolnav, legat de scândură, jos pe pamînt, unde își venea de îndată în fire, și se plîngea, cu glas slab, de dureri.” Deși poate părea o intervenție violentă, operația este una dintre puținele tratamente descrise în amănunt într-o lucrare de o asemenea anvergură iar domnitorul cărturar continuă: “Îi refăceau puterile celui sleit cu puțină apă de băut, și îi dădeau, vreme de alte trei zile, un pic de zeamă, de care se găsea, fără să țină seama de nici un fel de dietă, doar cît pîntecele să nu-i fie împovărat de prea multă mâncare. În a șaptea zi, îi desfăceau legăturile și îl puneau pe bolnav, ușurel, în pat. Dar, ca să nu-și poată trage vreun picior, sau să se poată mișca din loc, vreme de două zile stau lîngă el, neîncetat, doi inși, și-i tot puneau, zilnic, obișnuita infuzie de albuș. După a noua zi și pînă într-a dousprezecea, rana mai primea doar cîte șase albușuri, care, de îndată ce erau infuzate, păreau să fiarbă și mai din belșug decît înainte. Într-a cincisprezecea zi, tăietura de-abia dacă mai primea un singur albuș de ou, dar reluau infuzia, pînă cînd vedeau că, oricît de puțin, tot mai intra în rană și mai fierbe. Când înceta aceasta, puneau peste rană un pansament făcut cu smoală, ulei, și nu mai știu ce altă substanță, și-i îngăduiau bolnavului să-și miște picioarele și să steie pe o parte. Între timp, ei trăgeau puțin cîte puțin la ceasul dimineții, capătul, mereu păstrat, al firului, mai înainte ca bolnavul să ia hrana, și încercau ca nu cumva legătura să se fi ruptă. După a douazecea, a treizecea, sau a patruzecea zi, după cum răbda vîrsta sau puterile fiecăruia, ei trăgeau afară tot firul, cu legătura lui, și, punînd deasupra un alt pansament, îl făceau sănătos de-a binelea. Prin această metodă, aspră și dură, la care am fost de față ca martori, neamul acesta, atît de necioplît obișnuiește să scoată și să lecuiască în chip fericit o boală atît de gravă.”

Terapia postoperatorie descrisă s-a păstrat actuală pînă nu demult. Trebuie subliniată deopotrivă și rezistența pacienților la această intervenție cît și mortalitatea extrem de redusă în condițiile date. Ceea ce este esențial este că a trebuit să treacă peste un secol pînă cînd calea trans-abdominală să fie menționată din nou în literatura medicală: Crampton 1860, Niven 1861, Annondale 1873, Chevassé 1882, Tait 1883. Un alt exemplu al interesului purtat de Cantemir medicinei este *Istoria ieroglifică*, unde apar aproximativ 70 de termeni medicali sau care se referă la acest domeniu. Alt medic român din aceeași perioadă a fost Dimitrie Caracaș (pseudonim al lui Nicolae Luca), în urma studiilor la Halle și Viena, numit fiind de domnitorul Mihai Vodă Șuțu, “arhiatros”=”dohtor al poliției”.

Cantemir a studiat la Academia Patriarhiei Ortodoxe, pe lîngă teologie și limbile latină și elenă, filozofia, geografia și medicina. La 1700, sub influența sistemului de gîndire al unui chimist și medic din Țările de Jos-Jan Baptista van Helmont, la rîndul său adept al lui Paracelsus Cantemir termină de scris *Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago* în care încearcă să pună de acord știința cu teologia. Cartea este edificatoare a luptei între știință și religie, sub semnul căreia a stat întregul sec. XVIII, și a fost “publicată numai în traducere românească sub titlul de Metafizica, de către Nicodim Locusteanu, cu o introducere de Em. C. Grigoraș, București, Bibl. universală, 1928.”(Rotaru, 1994: 340).

Cantemir s-a familiarizat cu scrierile lui Jan Baptista van Helmont prin intermediul lui Ieremia Cacavelas, cel ce i-a fost institutor. Ion Rotaru observa stilul literar inconfundabil al celui care a fost eruditul Cantemir asupra căruia “tronează extraordinara expresivitate a limbii române de epocă, cuvintele și sintagmele cu seve tari, devenite acum tot mai rare.”(Rotaru, 1994: 360). Și cum medicina a intrat în aria de interes a marelui cărturar și domnitor, numărul termenilor medicali și anatomici este și el impresionant.

Astfel, beteg=bolnav; buhăbie=umflare, tumefiere; drob=ficat; duroare=durere, podagră; reumatism; ghib=gheb=deformare a coloanei; măruntăi=intestine; obrintitor=obrintit=tumefiere; rîndză=stomac; rost=gură; sin=sân; spată=spate; stârv=cadavru; troajna=guturai; țirulic=chirurg; vintre=abdomen

Tot lui Cantemir îi datorăm introducerea în limba română a unor neologisme științifice și termeni calchiați. În *Istoria ieroglifică* marele savant chiar oferă cititorului și o descriere a

înțelesului noilor termeni: *agona=Lupta carea face trupul cu sufletul în ceasul morții; anatomia=Cela ce știe meșteșugul mădularilor trupului; antidot=Leac împotriva boalei ce să dă, fizica=știința lucrurilor ființăști, științele naturii=știința firii, logica=știința gândului etc.*

Frederick Gowland Hopkins (1861-1947), biochimist într-o eră în care biochimia nu era recunoscută ca o știință de sine stătătoare, a studiat modul în care celulele își obțin energia prin procese de oxidare și reducere. În 1907, împreună cu Sir Walter Fletcher, descoperă legătura dintre acidul lactic și contracția musculară. Dar lui Hopkins medicina îi datorează descoperirea vitaminelor. În timpul unor studii de dietă pe animale, Hopkins descoperă că există anumiți factori esențiali creșterii animalului, pe care i-a numit “factori dietetici auxiliari”. Hopkins descoperă că margarina nu are aceleași valori nutritive ca și untul deoarece îi lipsește vitamin A și D. În urma acestei descoperiri, în 1926, începe producerea margarinei îmbogățite cu aceste două vitamine. Împreună cu olandezul **Christiaan Eijkman** (1858-1930), Hopkins descoperă cauza apariției bolii beriberi, conexasă incidența bolii de o dietă săracă în orez brun. Pentru aceasta, celor doi le este conferit Premiul Nobel pentru Fiziologie, în 1929. Dar termenul de vitamină avea să fie folosit pentru prima dată de biochimistul englez de origine poloneză **Casimir Funk** (1884-1967). Inițial, Funk a inventat termenul de “vital amine” devenit ulterior vitamină. Funk nu s-a limitat la studiul vitaminelor, el și-a extins aria de interes către hormoni, diabet și mai ales cancer.

Chimistul American **Linus Carl Pauling** (1901-1994), a primit Premiul Nobel pentru Chimie în 1954 și Premiul Nobel pentru Pace în 1962, și-a legat numele de studiile întreprinse în domeniul structurilor moleculare și de aplicațiile cuantice în domeniul chimiei. De numele său se leagă numeroase studii întreprinse în domeniul terapiei ortomoleculare (care reprezintă o corectare a deficitului de micronutrienți din dietă în vederea obținerii unui optim de sănătate), difracției razelor X ce a stat la baza descoperirii dublului-helix al moleculei de ADN. Linus a speculat că o doză crescută de vitamina C poate vindeca răceala, cancerul și chiar bolile mintale. Dar numele său este legat și de unele cercetări în Armata S.U.A. legate de propulsoare nucleare, indicatoare de deficiență de oxigen pe submarine, explozibili și încercarea de a crea plasma sintetică prin obținerea unor anticorpi sintetici prin alterarea globulinelor din sânge. Și România se poate mândri cu cercetători de talie europeană care au studiat îndeaproape vitaminele. Astfel, în 1952, **Ana Aslan** folosește vitamina H3 (având la bază procaina) pentru a încetini efectele senectuții.

Interesați de obținerea unei sănătăți cât mai bune, oamenii de știință au intuit o legătură immanentă între alimentație și stările patologice. De la o alimentație corectă până la descoperirea vitaminelor au fost făcuți pași mărunți dar primordiali în descoperirea acestor compușilor esențiali în menținerea vieții.

BIBLIOGRAFIE:

Vasile Iliescu, Ion Dinulescu, *Bazele filozofice ale medicinei*, Colecția Universitaria, Seria Esculap, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003

Adam Pick, *The first blood transfusion?* <http://www.heart-valve-surgery.com/heart-surgery-blog/2009/01/03/first-blood-transfusion>, 3 ianuarie 2009

Teodor Pompiliu, *Dimitrie Cantemir și preiluminismul sud-est european*, în *Interferențe iluministe europene*, Cluj Napoca, 1984

Dr. Victor Țvircun *Moștenirea istorică a lui Dimitrie Cantemir și contemporaneitatea* publicat în revista *Akademos* - nr. 4(11), decembrie 2008

Ion Rotaru, *O istorie a literaturii române*. Vol. I *De la origini până la Epoca Luminilor*, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Porto-Franco, Galați, 1994

Kenneth Carpenter, *A Short History of Nutrition: Part 2 (1885-1912)*, în *The Journal of Nutrition*, 3 iunie 2010, pp. 975-984

*Lucrarea a beneficiat de suport financiar prin proiectul cu titlul "**Studii doctorale și postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului național prin excelență, competitivitate și responsabilitate în cercetarea științifică fundamentală și aplicată românească**", număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. **Investește în Oameni!**

WOMEN IN MEDICINE

**Mirela Radu, Assistant, PhD Student, The Institute for World Economy, Bucharest,
Cristina Veronica Andreescu, Assist. Prof., PhD, "Carol Davila" University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest**

Abstract: Although they have practiced medicine since ancient times, women have been recognized the right of carrying on the profession quite recently. Generally, women were accepted in low decision making medical positions: nurses and midwives. Even in modern times, women practicing medicine are more numerous than men in medical fields such as pediatrics, general medicine, gynecology or obstetrics, being less active in fields such as surgery or neurosurgery. Women-physicians have greatly influenced medicine through their findings, scientific papers and their struggle for equal rights in a world led entirely by men.

Founders of medical schools, risking their lives to bring relief to the wounded in wars or facing epidemics, women have dedicated their own lives and health to the purpose of making world a better place. Grappling hardness and preconceptions women-physicians managed to have accomplishments which effaced those of men. Initially struggling to prove they are as capable as men, women who practiced medicine kept on broadening their career perspectives and, finally, reached to be accepted by society as full-fledged members of the noble profession they embody.

Keywords: *women, medicine, midwife, medical profession, science*

Active în multele domenii ale cunoașterii umane, era inevitabil ca femeile să nu își încerce aptitudinile și în domeniul medical. Astfel, în Egiptul antic există o primă atestare a unei femei practicante a medicinei, **Merit Ptah**, în jurul anului 2.700 î.e.n. Totodată, în Mesopotamia conducătorii parfumeriilor erau femei iar succesorul lui Pitagora a fost **Theano**, o reprezentantă a sexului frumos, discipolă și apoi soție a filozofului. Aceasta avea o pregătire temeinică în medicină și matematică. De altfel, la acea vreme femeile erau foarte active în lumea culturală și științifică. O altă femeie pătrunde într-o lume destinată bărbaților, studiind astronomia, matematica, filozofia și medicina. Este vorba de egipteanca **Hypatia** (aprox. 375-415) (John Bell, Jeremy Chermas, Christopher Joyce, Stephanie Pain, Fred Pearce, 1987: 22), din Alexandria, una dintre primele femei cărturar neoplatoniste ce a fost linșată de creștini. Fiică a astronomului și matematicianului Theon, Hypatia a crescut într-o atmosferă încărcată de interes pentru știință fiindu-i atribuită crearea unui astrolab (instrument pentru calcularea astrilor) și a unui hidroskop (utilizat în măsurarea densității lichidelor) (Carabă, 2008:101-148). **Agamede**, numită și Perimede, este prima femeie ce practică farmaceutica pomenită de Homer (Olgivie, Harvey, 2000: 24). Atenianca **Agnodice** (în jurul anului 400 î.e.n.) a studiat medicina în Egipt și a fost prima femeie moașă și ginecolog. Pentru a putea practica medicina s-a travestit în bărbat. Cu toate acestea, medicii bărbați, invidioși pe confratele lor, au vrut s-o condamne pentru seducerea pacientelor femei. Dar Agnodice își dezvăluie adevărata identitate și, apărată de pacientele sale, este achitată. De la acea dată, legislația ateniană este schimbată pentru a permite și femeilor accesul la practicarea medicinei.

Puternic influențată de învățăturile lui Hipocrat, **Metrodora** (în jurul anului 400 î.e.n.), de origine greacă, a fost prima femeie ginecolog care a scris un tratat intitulat *Despre bolile și leacurile femeilor*. Lucrarea amplă, alcătuită din două volume, organizate în 63 de capitole. **Hildegard of Bingen** (1098-1179), deși calugăriță, a scris pe lângă opera religioasă și lucrări de medicină (*Causae et Curae*) dedicate tratării unor boli de mare stringență: arsuri, fracturi, contuzii etc. De fapt, lucrarea are o primă parte *Physica* dedicată tratării fitoterapeutice a diverselor boli, călugărița făcând analogia între corpul uman și o grădină, și o

a doua parte *Causae et Curae* ce s-a constituit într-o micro anatomie umană cu referințe medicale la fiziologie, psihologie și sexualitate. Pe data de 7 octombrie 2012, Hildegard, a fost recunoscută de biserica catolică drept Doctor al Bisericii

În 1985, Institutul de Tehnologie din California a descoperit un manuscris de medicină practică asociat unei femei, **Trota din Salerno**, ce a trăit în sec. XII. Tot acestei femei îi este atribuită și lucrarea *Asupra tratării femeilor*. De altfel, Italia a fost permis mai mult decât orice altă țară accesul femeilor în acest domeniu dominat de bărbați: medicina. Tot în Salerno, **Abella**, în sec. XII, preda medicina la Universitatea din Salerno fiind autoarea a două tratate medicale: *De atrabile* și *De natura seminis humani*. În aceeași perioadă, o italiancă, **Jacobina Felice de Almanja**, a devenit medic și a practicat în Franța. Acuzată de malpraxis, Jacobina a fost judecată și înlăturată din această breaslă în ciuda nenumăratelor mărturii ce demonstau că era o practiciană și un chirurg mai bun decât confrății bărbați.

Alessandra Giliani a trăit în sec. XII în Italia și a lucrat alături de Mondino de' Liuzzi, profesor de anatomie, la universitatea din Bologna fiind considerată prima femeie-anatomist. **Rebecca de Guarna**, a activat în Salerno în sec. XIV fiind autoarea unor lucrări despre febră, urină și embriologie. În aceeași perioadă și locație, **Mercuriade**, o altă femeie-medic scria tratate despre ciumă și tratarea rănilor pentru ca tot o femeie să fie unul dintre cei mai buni chirurgici în domeniul ocular, în aceeași perioadă: **Constance Calenda** ca și **Calrice di Durisio** un secol mai târziu. Tot în Italia, de data aceasta în sec. XIV-XV, a trăit **Dorothea Bucca** (1360-1436), care nu numai că era medic dar a și predat medicina și filozofia la Universitatea din Bologna. Dar Italia nu este singura țară ce se poate mândri cu femei practice ale nobilei profesii medicale. Iluminismul European a condus și la deschiderea medicinei către o comunitate defavorizată: femeile. Astfel, **Patience Miller** (1623-1716) de origine engleză a practicat medicina în Connecticut, S.U.A. Un alt exemplu este de această dată din Germania: **Dorothea Erxleben** (1715-1762). În 1754, Dorothea, care primise dispensă din partea regelui Frederick al II-lea al Prusiei pentru a putea studia medicina la Halle, a absolvit facultatea de medicină. Dorothea este și autorea unor pamflete ce pledau pentru un liber acces al femeilor în tagma medicilor. Mentorul ei a fost tot o femeie **Laura Bassi** (1711-1778), devenita profesor de anatomie la Universitatea din Bologna la numai 21 de ani

James Miranda Barry (1790-1865) are o poveste uimitoare în spatele carierei sale medicale. Aceasta a practicat medicina în calitate de chirurg militar britanic în Canada, devenind, în 1857, inspector al spitalelor militare medicale. Deoarece la acea dată accesul femeilor era restricționat în medicină dar mai ales în armată, Miranda și-a clădit cariera medicală printr-o fraudă: s-a deghizat în bărbat (Murray, 1999:85). Primul chirurg-femeie din Suedia, **Maria Lovisa Åhrberg** (1801-1881), inițial menajeră, avea un simț fin de diagnostician cu care și-a câștigat faima ajungând să își deschisă un cabinet privat în Stockholm. Anchetată pentru fraudă deoarece practica o meserie rezervată bărbaților, Maria și-a consolidat reputația ajungând ca, în 1852, regele Oscar I al Suediei să îi înmâneze o medalie de merit. Dar cabinetul său era deschis nu numai bogaților ci și săracilor, munca ei de caritate fiind recunoscută oficial. În 1871 a orbit nu înainte de a vedea cu un an înainte că femeilor li s-a garantat accesul liber în domeniul medical. O altă conațională **Hanna Svendsdotter** (1768-1864) practica deja ortopedia iar o alta, **Amalia Assur** (1803-1889), era prima femeie care practica stomatologia.

În 1850, dincolo de ocean, a fost fondat Colegiul Medical pentru Femei din Pennsylvania unde, în prima generație de femei-medici a absolvit și **Ann Preston** (1813-1872) care a devenit profesor la același colegiu predând igiena și fiziologia dar ambițioasa americană avea să fie și primul decan la o facultate de medicină, ocupând această funcție din 1866 până la moarte (Marshall, 1897: 11). O altă americană, **Elizabeth Blackwell** (1821-1910), și-a dorit cu ardoare să urmeze medicina dar a fost respinsă la toate școlile unde a și-a

depus cererea. A fost însă acceptată de Colegiul Medical Geneva din New York. Povestea acceptării ei este una cinică. Decanul acelei instituții, neputându-se hotărâ să accepte o femeie în rândurile studenților bărbați, i-a lăsat pe aceștia (în număr de 150) să voteze. Studenții, crezând că este o glumă, au votat în unanimitate.

Rebecca Lee Crumpler (1831-1895) a absolvit Universitatea din Boston în 1864 fiind prima femeie de culoare devenită medic (Farmer Shepherd-Wynn: 2012:11). În Marea Britanie prima femeie medic și chirurg a fost **Elizabeth Garrett Anderson** (1836-1917) care, totodată, a devenit și prima femeie decan al unei facultăți de medicină din Anglia, cofondatoare a primului spital ce avea în exclusivitate personal feminin, sufragetă activă și prima femeie primar, în orașelul de provincie Aldeburgh.

În Franța prima femeie-medic avea să apară mai târziu. Aceasta a fost **Madeleine Brès** (1839–1925) și a absolvit facultatea în 1875 iar prima femeie din Rusia care a obținut titlul de doctor de chirurg/obstetrician în 1867, în Zürich, a fost **Nadezhda Suslova** (1843–1918) iar în Spania prima femeie devenită medic în 1879, **Dolors Aleu i Riera** (1857–1913) s-a specializat în pediatrie și ginecologie. Și în Olanda se iveau premisele unei unor practicante feminine ale profesiei medicale prin **Aletta Jacobs** (1854-1929), prima femeie din această țară care a absolvit medicina la Universitatea din Amsterdam. Era un fapt evident că femeile încercau să-și croiască drum într-un domeniu rezervat de secole bărbaților iar mișcarea sufragetelor era un semn că femeile doreau mai mult în noua societate

Dar această dorință a fost molipsitoare dincolo de granițele Europei și S.U.A, pe tărâmurile mai îndepărtate. Astfel, în 1882, **Ogino Ginko** (1851-1913) devenea prima femeie medic din Japonia iar **Yoshioka Yayoi** (1871–1959) era cea care fonda, la debutul sec. XX, prima școală medicală pentru femei în Tokyo. Tot ea este cea care a deschis în Yushima spitalul Ogino pentru femei. Ceea ce a determinat-o să devină medic de succes a fost una tristă și umiltoare: Ogino, măritată cu un director de bancă, de care ulterior a divorțat, a contractat de la soțul ei gonoree iar vizitele pe la medicii bărbați au înjosit-o atât de mult încât și-a propus ca nici o altă femeie să nu mai treacă prin acest chin. Până și America Latină părea cuprinsă de această febră, **Ana Galvis Hotz** (1855-1934) fiind prima femeie devenită medic în Columbia, urmată în 1921, în Ecuador de **Matilde Hidalgo** (1889–1974) care nu numai că a devenit prima femeie practicantă a medicinei ci și prima femeie din America Latină ce și-a exercitat dreptul la vot. În 1924 **Laura Esther Rodriguez Dulanto** (1872–1919) a devenit prima practicantă de ginecologie în Peru, autoare a numeroase lucrări despre chisturile ovariene și fibroza uterină. Dulanto a fost totodată implicată și în activitatea didactică căci a predat anatomia, fiziologia și igiena la școala de asistente medicale ale cărei baze le pusese.

Dorința arzătoare a femeilor de a pătrunde pe un tărâm atât de solicitant precum medicina a devenit contaminantă. **Kadambini Ganguly** (1861-1923) și **Anandibai Gopalrao Joshee** (1865-1887) au fost primele femei din India ce au absolvit medicina și au practicat-o. Prima femeie de origine amerindiană sub semnul lui Aesculap a fost **Susan La Flesche Picotte** (1865-1915) de al cărei nume se leagă primul spital privat fondat într-o rezervație amerindiană.

Și România se poate mândri cu femei medic. Astfel, **Maria Cuțarida Crătunescu** (1857-1919), înscrisă la medicină în România își termină studiile în Franța și a organizat prima creșă din România, în 1897, la Fabrica de Tutun pentru muncitorii săraci din această companie. Fiică a lui Aron Densușianu, om de litere din Iași, și soră a lui Ovid. Densușianu, **Elena Densușianu-Pușcariu** (1875-1966) nu numai că a absolvit Facultatea de Medicină din Iași dar a terminat și doctoratul în 1899. După o specializare la Paris în anatomo-patologie, aceasta se întoarce în țara natală unde a devenit soția lui Emil Pușcariu, cel ce a înființat la Iași al patrulea institut antirabic din lume după cele ale lui Louis Pasteur, Gamaleia și Victor Babeș. Dar, ambițioasă din fire, Elena Densușianu și-a construit și un renume medical propriu devenind doctor docent în oftalmologie la Facultățile de Medicină din Iași și București, șeful

Clinicii de Oftalmologie din București, și în 1920 prima femeie-profesor universitar din România în sistemul de învățământ medical. Acesată doamnă a medicinei considera că o bună metodă de profilaxie a patologiilor oculare este eradicarea sifilisului, gonoreei și a tuberculozei. Dovadă a firii sale activă este faptul că, doar cu un an înainte de a trece în neființă, la venerabila vârstă de 90 de ani, Elena Densușianu publica la Paris o lucrare medicală *Vingt syndromes oculaires hérédofamiliaux et congénitaux* (1965). Dincolo de preocuparea în plan profesional, care s-a transpus în elaborarea “metodei Stănculescu” de extragere a cristalinului afectat în cazul pacienților diabetici, Elena Densușianu a fost și o figură importantă pe scena culturală română traducând din limba germană *Basme din Transilvania* (1914) scris de Frederich Müller dar și autoare a unui roman *O crimă socială* sau *Urmările lipsei unei legi pentru căutarea paternității* (1906).

Florica Bagdasar (1901-1978) a absolvit, în 1925, Facultatea de Medicină din București dar s-a specializat în neurochirurgie în Boston și a lucrat cu soțul său, Dumitru Bagdasar, fiind interesată de tratarea encefalopatiilor, tetraplegiilor, meningite TBC, sifilis congenital etc. **Ștefania Mărăcineanu** (1882-1944) a urmat Facultatea de Științe Fizico-Chimice și a urmat, la Paris, cursurile Mariei Curie despre radioactivitate. Numele său este asociat cercetărilor asupra ploii artificiale împreună cu prof. Bungențianu și Nicolae Vasilescu-Karpen. **Sofia Ionescu-Ogrezeanu**, născută în 1920, în Fălticeni, a fost admisă la Facultatea de Medicină din București la 19 ani. Interesul pentru medicină i-a fost stârnit de un eveniment tragic: o prietenă a murit la Paris în urma unei infecții, o complicație nosocomială a unei operații la cap. Deși inițial a studiat oftalmologia, Sofia avea să se îndrepte către chirurgie în timpul celui de-al doilea război mondial când evenimentele au determinat-o să activeze în sala de operații efectuând amputări. Odată războiul sfârșit, Sofia Ionescu-Ogrezeanu avea să ajungă la Spitalul nr. 9 unde a făcut echipă cu renumiții neurochirurghi: Bagdasar, C-tin Arseni și Ionel Ionescu (viitorul soț al acesteia). Întreaga-i activitate profesională îi este răsplătită în 1996 prin acordarea Diplomei de Onoare ANFDUR, Premiul Elisa Leonida Zamfirescu, iar în 2008 primea Steaua Republicii în grad de cavaler. La câteva săptămâni avea să treacă în neființă. Sofia a fost prima femeie neurochirurg din Europa de sud-est.

BIBLIOGRAFIE:

John Bell, Jeremy Cherfas, Cristopher Joyce, Stephanie Pain and Fred Pearce *Calculating woman* în *New scientist, News from the AAAS, Peroxides come clear*, nr. 1548, din 19 februarie 1987

Vasile Adrian Carabă, *Hypatia din Alexandria sau apusul unei tradiții paideice: Mouseion-ul*, în *Studii Teologice*, Revista Facultăților de Teologie din Patriahia Română, nr. 4/2008

Marylin Olgivie și Joy Harvey, *The Biographical Dictionary of women in science*, vol. I, New York, 2000

Heather Murray, *Great works and good works: The Toronto's women literary club (1877-83)*, în *Historical Studies in Education/ Revue d'histoire de l'éducation* 11, no. 1 (1999): 75-95

Clara Marshall M.D., Dean of the college, *The Woman's Medical College of Pennsylvania. An historical outline*, Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1012 Walnut street, 1897

Vernon L. Farmer; Evelin Shepherd-Wynn, *In His Hands în Voices of Historical and Contemporary Black American Pioneers*, vol I, Medicine and Science, Editura Praeger, An Imprint of ABC-Clio, LLC, ISBN 978-0-313-39225-2

Vasile Iliescu, Ion Dinulescu, *Bazele filozofice ale medicinei*, Colecția Universitaria, Seria Esculap, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003

* Autorul a beneficiat de suport financiar prin proiectul cu titlul "**Studii doctorale și postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului național prin excelență, competitivitate și responsabilitate în cercetarea științifică fundamentală și aplicată românească**", număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. **Investește în Oameni!**

***THEORETICAL APPROACHES REGARDING THE ACHIEVEMENT OF
A EUROPEAN IDENTITY IN THE CONTEXT OF ESTABLISHMENT OF A
EUROPEAN COMMON ARMY***

**Raul-Ciprian Dăncuță, Assistant, PhD Student, "Babeș-Bolyai"
University of Cluj-Napoca**

Abstract: This paper aims to present the manner in which the establishment of a European Common Army can contribute to the achievement of a common European identity.

The perspective that is considered this fact is the presentation of the main theoretical approaches to security issues, relevant to European integration and the establishment of a European identity. We take into consideration the fact that the approaches regarding the European and international foreign policy is in a continuous reformulation (since it was initiated the process of European political integration) and is almost simultaneous with the creation of a European identity. The selection criterion of these methods was the amplitude of the analytical field and its functionality according the research methodology.

In conclusion, we try to answer the research question if the establishment of a European Common Army helps the formation of a European identity. In order to demonstrate this we will use the assumption that the formation of a professional identity - in this case, military - can compete in stimulating the achievement of a European identity.

Keywords: European Common Army; European identity; European security; Realistic approach; Liberal approach; Constructivist approach

Introduction

The new developments of the international relations scene - generated, especially, by the globalization with its most negative form of expression: the economic crisis, conducted, within EU, to strong debates on the future of the Union. The debate "deeper integration" vs. "dissolution" takes dramatic accents in the context of resurgent anti-European current, amid the ongoing economic crisis in the European states. Adoption by European lawmakers of a package of economic measures designed to curb the economic mess at least, partially attenuated the exacerbation of anti-unionist current occurred at the national states. To all these developments is added the increased insecurity in the entire European continent, as a result of conflicts in the close vicinity: Ukraine and the Middle East. All these oblige the European leadership to initiate debates and to elaborate EU security policies from all perspectives: military, political, economic, and social and, not at least, environmentally friendly. Unfortunately, the new developments in the Eastern European area require more than ever ensuring the military security of the Union confronted with the Russian military impetuosity.

Even if the integration of the EU Member States military structures will inevitably lead to loss the privileges related to national sovereignty, we consider that, the acceleration of setting up joint military structures and than, the establishment of a Common European Army might be the decisive step to ensure the security of the Union according to a military perspective. One of the consequences of establishing such a common structure will influence, in a significant manner, the fundamental basis for a common European identity.

This study aims to examine whether the establishment of a European Common Army can be a determining factor in the formation of a common European identity. We try within

this analysis to assess whether European integration led to the shaping of a European identity and whether developments in the military field, in the early twenty-first century, can be considered a tool for achieving a European identity.

CHAPTER 1 – The main theoretical approaches of security issues, relevant to European integration

In this chapter we will try to present some of the most relevant theoretical approaches with impact on European security issues. The presentation is not exhaustive, but wants to present the theoretical perspective of European security issues. We appreciate that, from this point of view, the most important theoretical approaches are: realistic, liberal-institutionalized, globalist and socio-constructivist paradigms.

1.1. Realistic approach

Realism is the traditional approach of security studies, focusing almost exclusively on military power as a means of achieving national security. Realistic analysis of security results directly from the manner in which the realists imagine the international politics as an arena in which states pursue profit opportunities from other states, so they have little interest to trust others. Normal politics is seen as a power struggle, in which the state aspires to become not only the most important actor in the system, but also the element which is confident that no other state can reach this goal¹. Security becomes the classical realist conception, the balance of power and thus power politics. We might appreciate that the realism is focused on what power means, generally speaking, and military power, particularly speaking. The realistic approach considers that an international actor (State Alliance) is secured enough if it has enough power (military, economic, political, cultural, informational, etc).

Neorealist orientation, initiated by Kenneth Waltz, and structural realism developed by authors such as Barry Buzan, Charles Jones and Richard Little depart from the realist tradition by supporting a structuralism² perspective regarding the international system and a broader definition of the concept of security in this context. Security, the national one, mostly focused on military power for realists, becomes a systemic dimension for neorealist. Barry Buzan defines the "*security complex*" in *People, States and Fear* based on the finding that "all states are concluded into a global network of security interdependence. As a result, the "insecurity" is often associated with the "proximity".

In conclusion we can say that the main landmarks of realistic approach regarding the international security are the followings: the state remains the main actor in the security field - the state is seen as an individual actor, accumulating power (meaning classical realism), or the system state (meaning neorealist orientation). Power is perceived either as an end in itself (classical realism), or as a maximal objective after ensuring, in advance, the survival of states within an anarchic environment (neorealist or structural realism).

Referring to the role that it can play a realistic approach in terms of an ongoing European integration process, focusing on security sector, we appreciate that it can be used to

¹ Hans Morgenthau, "Six principles of political realism", in *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, ediția a 5-a, Alfred A. Knopf, New York, 1978, pp. 4-15.

² Stuart McANULLA, "Structure and Agency", in David Marsh, Gerry Stoker (ed.), *Theory and Methods in Political Science*, Palgrave, Houndsmill, New York, p. 275

initiate discussions around the establishment of common military structures, having as main argument the need to increase the military power of Union, confronted with military risks and security threats, including the forms of manifestation of terrorism.

1.2. Liberal approach

Within the security studies, liberalism is considered to be a paradigm that denies the unique and unitary characteristics of “state as a player” in the security field, and also introduces into the security equation “non-state actors” such as international organizations, NGOs, transnational corporations. Within the liberal-institutionalism paradigm, “non-state actors” become as important as the nation-state is, in order to define the international security³. International security can be achieved rather by balancing the interests of different actors, through negotiations and establishing of international security regimes than using weapons and the arms race⁴.

Western Community launched the idea of "common security", which was the basis of several concepts such as: partnership, cooperative security, mutual security, etc., all based on the principle of preserving the peace, not using of force and cooperation between former enemies and current enemies. Moreover, subsequent mutual dependence theories are rooted into the confirmed hypothesis of Occidentals: a high level of interconnection of societies means a powerful deterrent to war, as a strong factor of settling international relations⁵. Key-elements of the liberal approach path can be reached along the whole European construction, and it is preferred that liberal theorists towards cooperation and common security will provide models for institutional constructions with security role within EU.

1.3. Constructivist approach

According to Nicholas Onuf, "Constructivism is not a theory; it is an approach of social research. It is particularly relevant and appropriate as a tool of criticism of empirical and normative theories widespread⁶.

According to Alexander Wendt, "*Constructivism is not a theory of international politics. Like the Theory of rational choice (constructivism, n.tr.) is substantially unrestricted and applicable to any social forms - capitalism, families, countries, etc.- so, if we want to say something particular, we must specify which actors (units of analysis) and structures (levels) we are interested with*"⁷.

We can estimate that the importance of constructivism in the development of security studies lies not only in the new ideas that it brings, but the criticism that launches upon the dominant paradigm⁸. Constructivism aims to study, in the field of security studies, the relationship between security, identity and interests Promoter and exponent of constructivism has become the Copenhagen School, which claims that “the security of human collectivities is

³ Dacian DUNA, Teza de doctorat, Politica securității europene la începutul secolului XXI. Uniunea Europeană și noua geostrategie a Estului, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2007, p.67

⁴ MAKARYCHEV, A., SERGUNIN, A., International Security, Teaching International Relations Online, Berlin, 2002, articol

⁵ Dacian DUNA, op.cit., p.68

⁶ Onuf apud KOŁODZIEJ, E. A., Security and International Relations, Cambridge University Press, Cambridge, 2005. p. 259

⁷ Alexander WENDT, Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, p.193

⁸ Dacian DUNA, op.cit., p.78

affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal and environmental (ambient)⁹. This sectorial approach of security was found in his subsequent discussions with scholars from *Copenhagen Peace Research Institute*. We consider that the constructivist approach, reported to the need for integration and for European institutional construction, can be the best support for the arguments related to the need for security in all its dimensions. Moreover, Buzan declares that the increase of the density of international system changes the profile of threats and security vulnerabilities. This leads to increased awareness of non-military threats, and also, these threats are growing in influence, in spite of the decrease of military ones. However, according to the analysis of the Copenhagen School, the powerful states lose more and more fears of foreign military attacks, in part because they are included into "security communities". This fact can be the reason why they are reticent on further integration of European institutions.

CHAPTER 2. Common european identity. Identity army - european identity

According to Alexander Herlea, the European identity is "a result of civilization and European culture, (...) is a complex concept that incorporates often conflicting issues (spirituality - materialism, freedom - responsibility, etc.) and consists both of which are common characteristics of different cultures, ethnicities, peoples included and of their specific features"¹⁰.

"We can say, without too much wrong, that European identity is rooted in Hellenism, Christianity and Roman law. Each of the three elements in part defines European civilization space, creating a common identity landing. All European countries have been deeply marked by these three factors, and of course, their historical evolution being influenced by them.

To this aspect it was added later another one, characterized by providing primordial identity rights and fundamental freedoms, political pluralism, social participation, respect for diversity, free and fair competition, and the rule of law. However, we can not say that these levels are enough to drive, in time, to the strengthening of a common European identity. Ethnic and religious diversity, territorial fragmentation (often diverging interests between nation states) will continue to undermine this construction. The enlargement of the EU common space can still be brought under the same "dome" of the most European countries, in order to ensure a "shared living space" for the development of European nations. European unification philosophy is based exactly on elimination of differences between European countries, in order to ensure the European security according to all aspects of this concept. Although, the institutional structure has come to ensure coherence in EU manifestation; it can be observed, however, that national interests continue to block the acceleration of European unification, even under the concept of "unity in diversity".

⁹ Barry BUZAN, *People, States, and Fear: An Agenda of International Security Studies in the post-Cold War Era*, Longman, Londra, 1991, p 79

¹⁰ Herlea Alexandru, *Comunicare în cadrul colochiului România în UE post Tratatul de la Lisabona – identitate, interese și conduită (studiu de caz privind tranziția postcomunistă în Europa de Est)*, Institutul de Studii Internaționale, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 15-17 aprilie 2010, <http://alexandruherlea.wordpress.com/2010/04/23/identitatea-europeana-si-largirea-spre-est-a-uniunii-europene-cazul-romaniei/>

Therefore, we believe that, the emergence of a common European identity assumed by all EU citizens will depend on developments in culture and politics fields. Globalization can be a factor which accelerates the consolidation of a European identity. Also the economic crisis - which pushes the European countries to adopt economic and political radical measures, under the patronage of the common European institutions in order to save the individual state, might be an important factor. Strengthening of free movement of people can create the conditions to strengthen a common European identity.

We believe that issues as currency, flag, political and economic institutions that shared a common identity, can contribute to the establishment of European security institutions. In this way, space and common interests could be defended by security institutions, such as ACE, Intelligence EU essential step in achievement a European identity. Extrapolating, we can estimate that the European Common Army could have a coagulant role in strengthening the common European identity. High tech modern armies will undoubtedly lead to a super-professional military staff. The specificity of military activity, in peacetime, will be accompanied by a large number of effective participation in international missions, most of them being peacekeeping and combat missions. This will undoubtedly contribute to the strengthening of the spirit from the military staff to the establishment of interpersonal relationships, checking in critical moments.

Establish an ACE concluded with professional corps of European citizens, recruited in such manner than the national component to be dimmed, dedicated to fight under the EU command, will undoubtedly lead to the formation of identity – first, professional - distinct. Using “the same language” within the professional activities, together with the deployment of units in European bases can be a stimulating factor in order to translate military and societal identity. It is obvious that we can not speak about the "colonization" of European edge provinces, but in time, millions of people gathered under the banner of ACE will effectively contribute to the consolidation of a European identity.

Conclusions

Even if the increase in intensity of vulnerabilities, risks and threats to EU' security requires radical decisions, the European leaders - meaning the leaders of nation states - continue to bet on the “security card” - including national area, the NATO and the privileged cooperation with USA. Or, this fact blocks, most often, the dialogue and the establishment of real politics regarding the military cooperation, especially, the integration of European defense capabilities.

However, we appreciate that the European countries will have to pay an increasing attention to CSDP, seen as an essential factor to ensure safety.

Although, it is almost impossible to draw up a pattern, under which we can quantify which will be the influence of ACE in the establishment of a common European identity, it is clear that the emergence of viable European institutions - including a large number of European citizens - will undoubtedly determine an increasing number of EU citizens related to European citizenship, which represents an essential identity element.

Although the contemporary times exclude almost completely the role of "civilizing" that Army can play – having as model the ancient, the medieval and the modern patterns - it is

obvious that it has not disappeared. For example, the Western military intervention in the Middle East or in the Balkans influenced the local civilizations into an irreversible manner. Moreover, taking part in common military missions, far away from Western civilization area, conducted to the establishment of a community with strong ties, within its members were mutually influenced. Long time missions carried out by Western soldiers within the conflict areas, led unquestionably, to establishment a common professional identity: *that of soldiers who participated in peacekeeping missions in the Balkans, Iraq and Afghanistan*. Their return home not means breaking that community, denying that identity. On the contrary, it has strengthened this evidence by their return within the common professional area: the theater of operation. The explanation regarding the compulsoriness of mission is not conclusive, as long as all soldiers could legally refuse the mission, and a serious risk could play a significant role in making such a decision.

An example that comes to sustain this fact is given by Romanian soldiers aware to participate in these missions, having also as motivational support the desire to reintegrate into the community that it shares the mentioned values.

Although it seems difficult to extrapolate this example, it is obvious that, if we speak about ACE, its manpower would vary around the number 1 million troops, but the number of persons that would be in direct contact with them could be at least triple (family suppliers population near military bases, etc.) – about 0.6% of the population. The result could be an impressive number of people who would have the same model of civilization and, especially, the same identity.

Therefore, we consider that the establishment of ACE will undoubtedly hasten the construction of a common European identity.

BIBLIOGRAFY:

AVERY, Graham (2011), “*Commentary: The EU’s External Action Service: new actor on the scene*”, *European Policy Center*, January 2011

BUZAN, Barry *People, States, and Fear: An Agenda of International Security Studies in the post-Cold War Era*, Longman, Londra, 1991

DUNA, Dacian, *Teza de doctorat, Politica securității europene la începutul secolului XXI. Uniunea Europeană și noua geostrategie a Estului*, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2007

HERLEA, Alexandru, *Comunicare în cadrul colocalizării României în UE post Tratatul de la Lisabona – identitate, interese și conduită* (studiu de caz privind tranziția postcomunistă în Europa de Est), Institutul de Studii Internaționale, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 15-17 aprilie 2010

IVAN, Adrian Liviu, *Sub zodia Statelor Unite ale Europei. De la idea europeană la Comunitățile Economice Europene*, Cluj-Napoca: CA Publishing, 2009

KOŁODZIEJ, E. A., *Security and International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005

LAZARRAGA, Francisco Aldecoa, LLORENTE Mercedes Guinea, *Europa viitorului Tratatul de la Lisabona*, Ed. Polirom, București, 2011

LEUCEA, Ioana, *Constructivism și Securitate Umană*, Institutul European, Iași, 2012

MAKARYCHEV, A., SERGUNIN, A., *International Security, Teaching International Relations Online*, Berlin, 2002, articol

MARGARAS, Vasilis (2010), “*Common Security and Defence Policy and the Lisbon Treaty Fudge: No common strategic culture, no major progress*”, Working Paper No. 28, June.

McANULLA, Stuart “*Structure and Agency*”, în David Marsh, Gerry Stoker (ed.), *Theory and Methods in Political Science*, Palgrave, Houndsmill, New York

MORGENTHAU, Hans “*Six principles of political realism*”, în *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, ediția a 5-a, Alfred A. Knopf, New York, 1978

WENDT, Alexander *Social Theory of International Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001

Websites:

Council of the European Union: <http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=en>

Eur-lex (access to the European Law): <http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm>

European Defence Agency: <http://www.eda.europa.eu/>

European Parliament: <http://www.europarl.europa.eu/>

European Union: http://europa.eu/index_en.htm

Henry L. Stimson Center: <http://www.stimson.org>

Stratfor Global Intelligence: www.stratfor.com

site-ul oficial al EU: [www. Europa.eu](http://www.Europa.eu),

www.globalsecurity.org,

www.stratfor.com

[www. euobserver.com](http://www.euobserver.com)

This paper is a result of a doctoral research made possible by the financial support of the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-financed by the European Social Fund, under the project POSDRU/159/1.5/S/132400 - “Young successful researchers – professional development in an international and interdisciplinary environment”.

MAZZINI'S PATRIOTISM BETWEEN "THE PRINCIPLE OF NATIONALITIES" AND REPUBLICANISM

Remus Tanasă, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: One of the oldest dilemma of European history dates since the Antiquity, when the idea of „res publica” was replaced by imperial Caesarism. In the 19th century, the dilemma has violently reemerged when some European political thinkers were endorsing the cause of national emancipation and Europe’s reorganization based on the „principle of nationalities”. The followers of this project were divided between those who wanted a constitutional monarchy and those who were demanding republican institutions. One of the protagonists of the Italian national unity, Giuseppe Mazzini, was urging for a republican Italy, opposing in the same time the representatives of the monarchic Caesarism like the House of Savoy.

He was filling up the republican form with the idea of „national democracy” as an instrument of government „of the People, by the People, for the People”. Outlining the importance of the nation, Mazzini’s republicanism was claiming a place between the liberal Right and the egalitarian Left, even though it is quite difficult to determine precisely his political line: for the conservatives Mazzini was a radical, for the radicals he was a moderate and for the moderates he was an extremist.

Keywords: *Concert of Europe, Risorgimento, nationality, republicanism, monarchy.*

Apostolul națiunii

Dualismul republică-monarhie a însoțit evoluția formelor politice din Antichitate până în epoca contemporană, astfel că oamenii politici sau erudiții și-au articulat activitatea și gândirea politică în funcție de compatibilitatea dintre crezul profesat și una dintre aceste două forme de guvernământ. Dilema, care datează încă din timpul lui Cato cel Tânăr când ideea de „res publica” a fost înlocuită de cazarismul imperial, a reizbucnit violent în secolul al XIX-lea atunci când unii europeni au început să militeze pentru emancipare națională și socială. Secolul al XIX-lea a consemnat apariția unor noi subiecți istorici care au influențat și reordonat diplomația și relațiile internaționale: națiunile în accepțiunea modernă a termenului¹.

Însă Congresul de la Viena din 1815 a consfințit o „ordine europeană” deloc favorabilă ideii de națiune și cu atât mai puțin favorabilă oricărei forme de republicanism. În acest context, veacul al XIX-lea a cunoscut efervescenta belicoasă a naționalismelor, motiv pentru care a fost botezat „secolul naționalităților”. Dezideratul autodeterminării naționale a fost uneori conceput în legătură cu cel al autodeterminării instituționale, astfel că pentru unii gânditori ai epocii, printre care și Giuseppe Mazzini, cele două deziderate erau aproape complementare, trebuind însă a preciza că cel legat de formarea statului-național a fost cel care a marcat decisiv cursul evenimentelor.

Revoluția franceză a fost momentul consacării istorice a dorinței de egalitate între cetățenii aceluiași stat dar și între statele existente la nivel internațional. Pentru Mazzini „națiunile erau indivizii umanității”² astfel că egalitatea în drepturi și datorii trebuia edificată

¹Guy Hermet, *Istoria națiunilor și a naționalismului în Europa*, Iași, Institutul European, pp. 19-28.

²Giuseppe Mazzini, *Scritti di Giuseppe Mazzini. Politica ed economia*, vol. II, Milano, Casa Editrice Sonzogno, 1889, p. 545.

prin intermediul constituțiilor naționale și prin jurisdicția dreptului internațional. Cum istoria secolelor precedente a inventariat legislații și cutume favorabile monarhilor și aristocrației, spiritul veacului al XIX-lea cerea abolirea oricărei forme de relație arbitrară, iar conceptul de monarhie a fost cel care a instaurat și menținut diferitele forme de privilegiu³. Din aceste considerente, Mazzini a fost un republican convins, care însă s-a arătat dispus în unele momente să colaboreze cu Casa de Savoia spre edificarea națională și unitară a Italiei. „Apostolul națiunii”, așa cum va fi botezat post-mortem, a considerat că „principiul naționalităților” are prioritate, neexcluzând astfel alianțe de moment cu monarhiști sau chiar cu socialiști.

La jumătatea secolului al XIX-lea, peninsula italiană era fragmentată în mai multe state, dintre care unele se aflau sub influența directă sau indirectă a unor Mari Puteri, o poziție hegemonică în regiune ocupând-o Imperiul Habsburgic. Ținând cont de această situație, Mazzini a fost unul dintre patrioții italieni care și-au dedicat viața ideii de libertate și de unitate națională. Astfel unul dintre conceptele cheie promovate de italian a fost cel de națiune sau de naționalitate, termeni aproximativ echivalenți în lexicul mazzinian. „O națiune este asocierea tuturor oamenilor care, reuniți ori de limbă, ori de anumite condiții geografice, ori de rolul care le-a fost dat de istorie, recunosc un același principiu și mășăluiesc sub «imperiul» unui drept uniform în vederea unui unic scop determinat”⁴. Mazzini a făcut din această concepție „calul de bătaie” al viziunii sale politice, pe parcursul vieții reluând periodic ideea conform căreia o națiune nu este definită în mod exclusiv nici de limbă, nici de teritoriu, nici de elementul etnic sau de memoria colectivă, ci de conștiința apartenenței comune a membrilor și de acceptarea unor principii călăuzitoare⁵.

Așadar *Risorgimento* însemna și redescoperirea națiunii, însă în nici într-un caz acest fenomen nu trebuie să fie privit ca pe o invenție a intelectualilor sau a negustorilor avizi să-și construiască o piață de desfacere mai vastă și mai sigură. Mazzini nu vorbește doar de redescoperirea acelor elemente care alcătuiesc „națiunea etnică” ci și de identificarea unor elemente precum memoria comună sau a idealurilor împărtășite colectiv de locuitorii unei regiuni, identificare care face posibilă conceptul de „națiune istorică”⁶.

Pentru naționalismul secolului al XIX-lea libertatea desemna o inițiativă colectivă de eliberare, subiecții fiind națiunile iar instrumentul asocierea. Libertatea individuală se manifesta în alegerea mijloacelor prin care s-ar fi urmărit un scop final ce transcendea individul, adică eliberarea națiunilor de sub influența contingentei intereselor de clasă sau de stat. Soluția concilierii tensiunii dintre libertatea individuală și acea formă de existență colectivă care era desemnată de națiune, se găsea în procesul numit educație⁷. „Națiunea nu își are sensul acolo unde nu există conștiința unui țel comun, [...] comunicat și dezvoltat prin

³ Rocco Li Volsi, *Giuseppe Mazzini e le ideologie dell'Ottocento*, în *Giuseppe Mazzini a duecento anni dalla nascita. Atti del convegno di studi Treviso. 15-16 aprile 2005*, Treviso, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 2005, pp. 34-106.

⁴ Giuseppe Mazzini, *Scritti editi ed inediti* (de acum înainte *SEI*), vol. VI, Imola, Galeati, 1906-1943, p. 325.

⁵ Giovanni Belardelli, *Mazzini*, Bologna, il Mulino, 2010, p. 73.

⁶ Francesco Guida, *Idea di nazione e questione delle nazionalità nel pensiero di Giuseppe Mazzini*, în „Cuadernos de Historia Contemporánea”, nr. 23/2001, p. 165.

⁷ Giovanni Belardelli, *op. cit.*, p. 85.

educație”⁸. Printr-o pedagogie colectivă, indivizii ar fi putut conștientiza existența unei norme superioare, principiul naționalităților, singurul capabil să domolească instinctul belic al maselor, unica formulă prin intermediul căreia masele ar fi ajuns la concluzia că „națiunile sunt unicul dig în fața despotismului unui popor, precum libertatea indivizilor în fața despotismului unui om”⁹.

Dorind a combate teoria abatelui Sieyès conform căreia națiunea însemna doar starea a treia, adică burghezia fără cler și fără aristocrație, Mazzini o definește ca fiind un grup unitar, compus din toate clasele și categoriile sociale, consolidând astfel noțiunea de valoare în sine a grupului. Se trece așadar de la individualismul individului la un individualism colectiv¹⁰, unica formă posibilă pentru a da curs nevoii de asociere inerente naturii umane.

Națiunea astfel definită trebuia să își manifeste dorința de a exista și de a-și îndeplini misiunea față de umanitate, adică de a depune tot efortul posibil pentru a coabita în pace cu celelalte națiuni. Viziunea mazziniană era profund impregnată de o concepție spirituală, astfel că omenirea era împărțită în trei cercuri circumscrise, cel mai mic fiind cuprins de cel mijlociu, iar acesta de cel mai mare. Cele trei cercuri sunt familia, – a se înțelege comunitatea locală, patria în foma statului-național sau a federației¹¹ și umanitatea. „Patria și Familia, susținea Mazzini, sunt două cercuri înscrise într-unul mai mare care le conține; precum două trepte ale unei scări, fără de care nu puteți urca mai sus, dar pe care nu este permis să vă opriți”¹². Fiecare dintre acești trei subiecți istorici, deși entități abstracte, ar fi trebuit să fie pe rând, agenți ai meliorismului individual, național și universal. Patria ar fi trebuit să reprezinte mijlocul prin care individul personificat prin popor și-ar fi atins desăvârșirea și deci scopul, care nu putea fi decât pacea umanității. „Ne pare, afirma Mazzini, că trebuie să se ajungă la o organizare socială generală care ar avea ca scop umanitatea și ca punct de plecare patria. Armonizarea acestor doi termeni în sistemul european, din punct de vedere al întregului, precum și armonizarea celor doi termeni, individualitate și asociere, în sânul fiecărui stat, este, după noi, adevărata poziție a problemei pe care secolul al XIX-lea caută să o soluționeze”¹³.

Deși a militat permanent pentru respectarea „principiului naționalităților”, Mazzini nu a acceptat să fie etichetat „naționalist”, cel puțin nu în termenii atribuiți de adversari; conceptului de „naționalist” îl prefera pe cel de „patriot” pentru că naționalismul ar fi putut fi folosit de către guvernanți sau de către elite pentru a înflăcăra masele și pentru a menține națiunile în stare alertă, iminența unui etern pericol extern legitimând menținerea status-quo-ului intern și posibilele agresiuni internaționale¹⁴. Deși a considerat că toate națiunile erau depozitarele aceluiași drepturi și obligații, insistența cu care a susținut menirea poporului italian destinat să conducă mișcarea de emancipare națională a popoarelor, a făcut din

⁸ Apud Pierre Vergnaud, *L'idée de la nationalité et de la libre disposition des peuples dans ses rapports avec l'idée de l'état. Etude des doctrines politiques contemporaines 1870-1950*, Geneva, Librairie E. Droz, 1955, p. 40.

⁹ Giuseppe Mazzini, *Scritti di Giuseppe Mazzini...*, vol. II, p. 545.

¹⁰ Pierre Vergnaud, *op. cit.*, p. 41.

¹¹ Vezi Giuseppe Mazzini, *Dell'unità italiana*, în Giuseppe Mazzini, *Scritti di Giuseppe Mazzini ...*, vol. II, pp. 213-240.

¹² Idem, *Dei doveri dell'uomo*, Modigliana, AMI Books, 2003, p. 29.

¹³ Idem, *SEI*, vol. VII, pp. 201-202.

¹⁴ Vezi Giuseppe Mazzini, *Nationality and Cosmopolitanism*, în Giuseppe Mazzini, *Giuseppe Mazzini's Writings on Democracy, Nation Building, and International Relations*, volum coordonat de Stefano Recchia și Nadia Urbinati, Princeton, Princeton University Press, 2009, pp. 57-61.

Mazzini ținta atacurilor acelora care vedeau în ideile sale sămânța naționalismului imperialist și xenofob care s-a dezvoltat începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea¹⁵.

Ar trebui totuși făcute două precizări referitoare la această observație. În primul rând, ideea de primat național a fost o caracteristică comună a tuturor celor care au promovat naționalismul romantic, Mazzini fiind poate cel care a insistat cel mai mult asupra egalității dintre națiuni¹⁶ și asupra unui veritabil cosmopolitism al națiunilor¹⁷, adică a credinței că idealurile universale de libertate, egalitate și solidaritate pot fi realizate în cadrul unei democrații internaționale formate din state-naționale. În al doilea rând, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, contradicția dintre egalitatea națiunilor și revendicarea primatului pentru una dintre acestea trebuia încă să fie demonstrată de cursul evenimentelor istorice¹⁸.

Relațiile internaționale ar fi trebuit organizate în conformitate cu o legislație internațională care să țină cont de drepturile și nevoile naționale ale fiecărui popor în parte: „obiectivul oamenilor care compun fiecare națiune este organizarea propriei vieți [naționale]. La fel, obiectivul Congresului Națiunilor este organizarea relațiilor internaționale”¹⁹.

Doar că configurația mondială, și cea europeană în special, nu permitea un astfel de congres deoarece diplomația europeană era condusă exclusiv de către Marile Puteri care nu vedeau cu „ochi buni” afirmarea „principiului naționalităților”. Fapt cu atât mai evident dacă luăm în considerare existența imperiilor multinaționale precum cel Habsburgic, cel Otoman sau cel Țarist. Conservarea unor astfel de entități statale eterogene contravenea impulsului spre autodeterminare națională sau chiar instituțională. Mai mult, Mazzini era de părere că națiunea sau naționalitatea în sens modern²⁰ era privită suspect și temător de către unele tabere, precum cea socialistă sau cea a liberalilor à la Jeremy Bentham. Conceptului de solidaritate națională aceștia preferau ideea de interes de clasă sau cea de cosmopolitism.

Școlile socialiste profesau asocierea internațională a „oamenilor muncii”. Mazzini le răspunde acestora că asocierea muncii trebuie făcută întâi la nivel național, căci fără solidaritatea prealabilă dintre locuitorii aceleiași stat nu era posibilă o solidaritate voluntară la nivel internațional. Diviziunea muncii trebuie articulată național, fiecare popor în parte având obiectivul de a contribui după posibilități la progresul material al umanității. „Ce este naționalitatea, se întreba Mazzini, dacă nu exact diviziunea muncii la nivelul Umanității ca întreg? Nu sunt popoarele actualii muncitori ai Umanității? Ceea ce noi numim naționalitate nu este o simplă abilitate, confirmată de tradiția unui popor, de a îndeplini mai bine decât oricine a sarcină atribuită în cadrul unui proiect comun?”²¹

Curentelor care exaltau ideea de cosmopolitism și pe cea de „cetățean al lumii” Mazzini le replica că o astfel de viziune nu ia în considerare faptul că individul trebuie să relaționeze solidar mai întâi la nivel local pentru a putea fi apoi solidar la nivel global. Similitudinile etnice și culturale nu fac decât să încurajeze cooperarea locală și națională, pe

¹⁵Lewis B. Namier, *La rivoluzione degli intellettuali e altri saggi sull'Ottocento europeo*, Torino, Einaudi, 1957, p. 183 și urm.

¹⁶Giovanni Belardelli, *op. cit.*, p. 72.

¹⁷Stefano Recchia, Nadia Urbinati, *Introdurre*, în Giuseppe Mazzini, *Giuseppe Mazzini's Writings on Democracy ...*, p. 2.

¹⁸Giovanni Belardelli, *op. cit.*, p. 72.

¹⁹Giuseppe Mazzini, *Giuseppe Mazzini's Writings on Democracy ...*, p. 135.

²⁰Vezi Guy Hermet, *Inventarea națiunii suverane*, în Guy Hermet, *op. cit.*, pp. 115-124.

²¹Giuseppe Mazzini, *Giuseppe Mazzini's Writings on Democracy ...*, p. 62.

când cele umane și civilizaționale o încurajează pe cea globală. Italianul era de părere că cosmopolitismul nu era decât o mască a individualismului materialist. La fel ca și adepții cosmopolitismului Mazzini declara că scopul final al activității sale este progresul material și spiritual, fiind de părere că diferența dintre el și aceștia o constituia credința că schimbarea socială nu se obține prin simpla libertate individuală²² ci prin asocierea drepturilor și obligațiilor individuale care mai întâi trebuie învățate la nivel național pentru a putea fi eficiente la nivel global. Educație și spirit civic național cu perspectivă globală și valență umanitară, cu alte cuvinte, un cosmopolitism al națiunilor.

Mazzini recunoștea valoarea cosmopolitismului iluminist din secolul al XVIII-lea și anume meritul de a fi început ofensiva imparabilă împotriva ideii medievale de națiune²³, o idee legată de monarhie și de clasa nobiliară. „Cu un bun motiv a apărut în acele timpuri idealul cosmopolit. [...] Credo-ul său politic predica că drepturile tuturor oamenilor sunt egale indiferent de țara [de apartenență], concepțiile sale de economie politică predica libertatea industriei și a comerțului. Dar a sfârșit precum orice ideal pur reactiv: sacru la început a sfârșit prin a depăși implicațiile propriului principiu. A privit în jur și a văzut doar Naționalități monarhice și țări fără popoare. Drept consecință, a negat atât țara cât și Naționalitatea; a sfârșit prin a recunoaște doar planeta noastră comună și pe individ”²⁴.

Fragmentul relevă două elemente importante ale națiunii moderne în accepțiunea mazziniană. Unul dintre ele, deja precizat în textul nostru, este conștiința apartenenței la o comunitate prin redescoperirea tradiției și istoriei comune, are menirea de a pregăti edificarea națiunii de tip modern. Celălalt element, care ar trebui să desăvârșească edificarea națiunii, este constituit de sentimentul antimonarhic, deci de republicanism. Motivul acestei opțiuni era că în trecut națiunea nu a fost definită și impregnată de spirit popular ci „a existat fiind concepută de regii absolutiști și fiind sistematizată de tratatele dintre guverne. Însă, continua Mazzini, acei regi aveau în minte doar interesul personal, neavând nici o preocupare pentru popoare a căror existență o negau”²⁵.

Ceea ce Mazzini reproșa conceptului medieval de națiune, precum și celui de cosmopolitism, era că centrul de greutate îl constituia individualismul, un atribut incapabil să depășească egoismul materialist și care astfel întreținea inegalitatea dintre oameni și dintre state sau popoare. În consecință, națiunea medievală era depășită, trebuind a fi înlocuită de conceptul modern de naționalitate care pune accentul pe ideea de colectivitate implicată activ în viața națională. Asta însemna sufragiu universal, protecție socială și posibilitatea accederii prin muncă la un titlu de proprietate privată. Ori în Europa secolului al XIX-lea, sistemul de vot era cenzitar sau capacitar, populația era caracterizată de insecuritate economică și chiar fizică, iar proprietatea privată și capitalul erau concentrate în mâinile aristocrației sau ale burgheziei înalte. Cauza pentru toate aceste simptome era monarhia și aristocrația de sânge. Așadar, pentru ca națiunea să poată respira aer modern era nevoie de un „suflu” nou, era nevoie de republică și de instituții republicane.

²²*Ibidem*, p. 58.

²³Francesco Guida, *op. cit.*, 164.

²⁴Giuseppe Mazzini, *Giuseppe Mazzini's Writings on Democracy ...*, p. 60.

²⁵*Ibidem*, p. 59.

Italia unită sau republicanism

Unele episoade din cursul activității sale politice au făcut posibil contactul direct sau indirect cu reprezentanții viitoarei case regale italiene și anume Casa de Savoia. Cele mai importante dintre acestea merită amintite pentru a putea determina circumstanțele care au provocat atitudinea ireconciliabilă a lui Mazzini față de monarhie în general, și față de Casa de Savoia în special.

Primul episod demn de a fi menționat este cel al scrisorii trimise în 1831 de Mazzini regelui Carlo Alberto de Savoia, prin intermediul căreia regele Sardiniei era îndemnat să ia în considerare posibilitatea de a deveni conducătorul mișcării de unificare națională a Italiei: „puneți-vă în fruntea națiunii, scrieți pe stindardul vostru «Unitate, Libertate, Independență»! [...] Declarați-vă judecător și interpret al drepturilor populare, eliberați Italia de barbari”²⁶.

Scrisoarea a fost răspândită în mod clandestin în mai multe regiuni italiene fiind publicată la 14 iulie 1831 și de ziarul francez „Le Constitutionnel”²⁷. Carlo Alberto de Savoia nu a răspuns în vreun fel scrisorii, tăcerea sa fiind considerată de Mazzini un gest de lașitate și de nesiguranță; speranțele societăților secrete de a încerca o insurecție populară cu acordul tacit al monarhilor s-au dovedit a fi false, astfel că Mazzini va înclina din acest moment tot mai mult spre republicanism²⁸.

Un al doilea episod îl constituie scrisoarea adresată în 1847 papei Pius al IX-lea, suveranul statului Papal a cărui capitală era Roma. Și în această scrisoare Mazzini îndemna un monarh, Vaticanul din acea perioadă funcționând ca o veritabilă monarhie, să ia atitudine față de status-quo-ul geopolitic european care menținea dezbinată națiunea italiană. Cu alte cuvinte, îi cerea papei să își dea acordul și să sprijine partida națională care lupta pentru unitatea și statalitatea italiană, îi cerea papei să confirme că „unificarea Italiei trebuie să fie un fapt al secolului al XIX-lea”²⁹. Dacă Pius al IX-lea ar fi acceptat această provocare „renașterea Italiei sub egida unei idei religioase, a unui stindard nu de drepturi ci de obligații, ar fi lăsat în urmă toate revoluțiile din țările străine și ar fi făcut din Italia liderul progresului european”³⁰.

Trebuie precizat că evenimentele momentului, și anume controversa diplomatică dintre Roma și Viena cu privire la ocupația austriacă a orașului italian Ferrara, a prilejuit sentimente de simpatie din partea mai multor patrioți italieni pentru Pius al IX-lea. Din aceste motive unii dintre liderii mișcării naționale italiene au crezut că Italia ar putea fi unificată sub autoritatea Vaticanului³¹. Această perspectivă a fost contrazisă de fapte un an mai târziu, când Pius al IX-lea a fugit efectiv din Roma, cerând în același timp sprijin militar Franței pentru a fi repus în drepturi.

Tocmai fuga lui Pius al IX-lea din anul 1848 va constitui pentru Mazzini unicul prilej pentru a-și demonstra capacitatea guvernativă și legislativă pentru că va face parte din triumviratul care va conduce a doua Republică Romană între lunile martie și iulie 1849.

²⁶Idem, *Scritti di Giuseppe Mazzini...*, vol. I, p. 32.

²⁷Romano Bracalini, *Mazzini. Il sogno dell'Italia onesta*, Milano, Arnoldo Mondadori, 1992, p. 63.

²⁸Vezi Giuseppe Mazzini, *Note autobiografiche*, în Giuseppe Mazzini, *Scritti di Giuseppe Mazzini...*, vol. I, pp. 11-24.

²⁹Vezi Giuseppe Mazzini, *A Pio IX Pontifice Massimo*, în *ibidem*, pp. 279-281.

³⁰*Ibidem*, p. 281.

³¹Giovanni Belardelli, *op. cit.*, p. 110.

Aceasta va fi singura funcție oficială ocupată vreodată de Mazzini, ocazie care îi va permite italianului să se remarce atât pozitiv cât și negativ³². Este important de a preciza că noua constituție a Republicii Romane va fi influențată de viziunea democrat-republicană³³ a lui Mazzini, constatare suținută de anumite articole ale documentului final³⁴.

În discursul pronunțat în fața Adunării Constituante romane din 10 martie 1849, Mazzini afirma că Republica Romană va fi nucleul viitorul stat italian unitar, dezvoltat conform „principiului naționalităților” și al ideii republicane³⁵. Tot în acest discurs preciza ceea ce ar fi trebuit să se înțeleagă prin termenul de „republică”: „prin Republică noi nu înțelegem o simplă formă de guvern. [...] Noi înțelegem un principiu, înțelegem un nivel de educație cucerit de Popor, un program de educație care trebuie desfășurat, o instituție politică destinată să producă o ameliorare morală. Noi înțelegem prin Republică acel sistem care trebuie să dezvolte libertatea, egalitatea, asocierea: libertate și în consecință orice dezvoltare pacifică a ideilor, chiar și atunci când ar fi diferite într-o anumită măsură de ale noastre; egalitate, deci nu putem permite unor caste politice să se substituie vechilor caste dispărute; asociere, adică consensul tuturor forțelor vitale ale națiunii”³⁶. Textul scoate în evidență viziunea mazziniană asupra republicanismului democrat: o guvernare la care să participe și să-și ofere consensul întreaga comunitate națională, fără privilegii sau diferențe de clasă.

Republicanismul, ca și principiu, ar fi cheia care ar lega și uni națiunile moderne, națiuni care până în secolul al XIX-lea erau predispuse conflictualității datorită sistemului tratatelor internaționale semnate de către monarhii, în defavoarea maselor de oameni care alcătuiau națiunile. Mazzini a pledat pentru o alianță europeană a republicilor naționale care să combată orice formă de despotism³⁷: „scopul nostru final este să instituim Statele Unite ale Europei, a Alianță Republicană între Popoare”³⁸. În altă parte acesta continua ideea afirmând că în timp ce această alianță ar avea înscrise pe stindard cuvinte precum „popor, drept sau libertate națională”, alianțele dintre casele regale au înscrise cuvinte precum „monarhie, putere, privilegiu, servitute”³⁹. În acest sens, în anul 1866 Mazzini fondează „Alianța Republicană Universală” a cărui scop declarat era de a facilita cooperarea tuturor republicanilor europeni împotriva caselor regale și prinților din Europa⁴⁰, dar organizația se va dovedi ineficientă din toate punctele de vedere.

³²Vezi Roland Sarti, *Mazzini a Roma*, în Roland Sarti, *Giuseppe Mazzini. La politica come religione civile*, Bari, Editori Laterza, 2011, pp. 169-180; Giovanni Belardelli, *La Repubblica Romana*, în Giovanni Belardelli, *op. cit.*, pp. 145-157.

³³Vezi Ivanoe Bonomi, *Mazzini triumviro della Repubblica Romana*, Torino, Einaudi, 1940, p. 178.

³⁴Un exemplu poate fi al II-lea Principiu fundamental al Constituției Republicii Romane: „Regimul democratic are ca regulă egalitatea, libertatea și fraternitatea. Nu recunoaște titluri nobiliare, nici privilegiile de naștere sau de castă”.

³⁵Giuseppe Mazzini, *Mazzini a Roma*, Roma, F. Centenari, 1922, p. 12.

³⁶*Ibidem*.

³⁷Vezi Stefano Racchia, Nadia Urbinati, *The rocky road to perpetual peace: insurgency, insurrection, and international intervention*, în Giuseppe Mazzini, *Giuseppe Mazzini's Writings on Democracy ...*, pp. 22-30.

³⁸*Ibidem*, p. 63.

³⁹Vezi Giuseppe Mazzini, *From a Revolutionary Alliance to the United States of Europe*, în *ibidem*, pp. 132-135.

⁴⁰Vezi Giuseppe Mazzini, *Il manifesto dell'Alleanza Repubblicana Universale*, în Giuseppe Mazzini, *SEI*, vol. LXXXVI, pp. 24-46.

Concluzii

După cum am văzut, deși a militat tot timpul pentru forma republicană de guvernământ, Mazzini s-a arătat dispus să o sacrifice de dragul unei Italii unite, pentru că obiectivul său cel mai drag a fost un stat italian unitar și centralizat, fiind de părere că monarhia este oricum o formulă pe cale de dispariție, evoluția societății îndreptându-se inevitabil spre republicanism⁴¹.

Giuseppe Mazzini a decedat în 1872 la Pisa în Italia, însă a murit sub un nume fals, George Brown. Ar fi putut să își folosească adevăratul nume, însă s-a folosit de un altul pentru a evidenția faptul că nu era de acord cu o Italie unită dar monarhică⁴², deși prin activitatea sa din timpul vieții el însuși și-a adus contribuția la edificarea regatului Italiei.

Mazzini a fost un republican, însă în secolul al XIX-lea a fi „republican” putea însemna multe lucruri⁴³. Republicanii din acea perioadă erau de acord asupra mijloacelor, adică republica ca și formă instituțională, însă nu aveau o imagine clară asupra scopului final. Din acest motiv „principiul naționalităților” în formula asocierii internaționale a națiunilor a umplut lipsa de „imaginație” a republicanismului mazzinian.

Acknowledgment:

Această lucrare a fost cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/140863, Cercetători competitivi pe plan european în domeniul Științelor umaniste Și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE).

BIBLIOGRAFIE:

- BELARDELLI Giovanni, *Mazzini*, Bologna, il Mulino, 2010.
- BONOMI Ivano, *Mazzini triumviro della Repubblica Romana*, Torino, Einaudi, 1940.
- BRACALINI Romano, *Mazzini. Il sogno dell'Italia onesta*, Milano, Arnoldo Mondadori, 1992.
- GUIDA Francesco, *Idea di nazione e questione delle nazionalità nel pensiero di Giuseppe Mazzini*, în „Cuadernos de Historia Contemporánea”, nr. 23/2001.
- HERMET Guy, *Istoria națiunilor și a naționalismului în Europa*, Iași, Institutul European.
- LI VOLSI Rocco, *Giuseppe Mazzini e le ideologie dell'Ottocento*, în *Giuseppe Mazzini a duecento anni dalla nascita. Atti del convegno di studi Treviso. 15-16 aprile 2005*, Treviso, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 2005.
- MAZZINI Giuseppe, *Dei doveri dell'uomo*, Modigliana, AMI Books, 2003.
- MAZZINI Giuseppe, *Giuseppe Mazzini's Writings on Democracy, Nation Building, and International Relations*, volum coordonat și introdus de Stefano Recchia și Nadia Urbinati, Princeton, Princeton University Press, 2009.
- MAZZINI Giuseppe, *Mazzini a Roma*, Roma, F. Centenari, 1922.

⁴¹Giovanni Belardelli, *op. cit.*, p. 109.

⁴²*Ibidem*, p. 228.

⁴³Roland Sarti, *op. cit.*, p. 5.

MAZZINI Giuseppe, *Scritti di Giuseppe Mazzini. Politica ed economia*, vol. I-II, Milano, Casa Editrice Sonzogno, 1889.

MAZZINI Giuseppe, *Scritti editi ed inediti*, vol. VI, VII și LXXXVI, Imola, Galeati, 1906-1943.

NAMIER B. Lewis, *La rivoluzione degli intellettuali e altri saggi sull'Ottocento europeo*, Torino, Einaudi, 1957.

SARTI Roland, *Giuseppe Mazzini. La politica come religione civile*, Bari, Editori Laterza, 2011.

VERGNAUD Pierre, *L'idée de la nationalité et de la libre disposition des peuples dans ses rapports avec l'idée de l'état. Etude des doctrines politiques contemporaines 1870-1950*, Geneva, Libraire E. Droz, 1955.

**ARAB WOMEN AND NEW SOCIAL MEDIA.
PERSPECTIVES ON THE ROLES AND IMPORTANCE OF WOMEN'S
INVOLVEMENT DURING THE ARAB SPRING EVENTS AND AFTER**

Renata Tatomir, Assist. Prof. PhD, Hyperion University of Bucharest

Abstract: From a historical perspective and varying on different intensity levels, one may say that in the long years of resistance to dictatorships women have always played a crucial role. A perfect example to illustrate this fact is the women's involvement in the movements of the Arab Spring, be they riots or peaceful demonstrations, events that have given women unprecedented visibility. However, even after the years of the Arab Spring turmoiled events, women are still confronting attempts to exclude them from decision-making processes and the public sphere through discrimination and violence. As a reaction to this situation, the last years have revealed an increasing tendency of the engagement of Arab feminist activisms online, most notably during the citizen revolutions in Tunisia and Egypt, and, specifically, women's use of online social networking to aid social change. Therefore the specific Arab organizations – either feminist or just expressing the demands of women - mobilize, produce knowledge, and develop and share resources online, the new social media becoming in the traditional Arab context precisely the key-element of communication, able to turn the local knowledge into global knowledge. By looking at the opinions and perceptions of Arab women, with particular reference to Egypt, Tunisia and Yemen, this paper aims at giving key insights on the Arab Spring and its impact on women's rights, and on new social media as the most effective means of communication. It also addresses the different views and approaches of the post-authoritarian regimes by both religious and secular Arab women.

Keywords: Arab women, Arab Spring, new social media, communication, activism

Introduction

Since the terrorist attacks of September 11, 2001, followed by the 2002 assassination of Dutch politician Pim Fortuyn, the 2004 murder of the Dutch filmmaker Theo van Gogh, the Madrid train bombing in that same year, and the 2005 London bombings, the Western relations with the Middle East have become rather problematic. The European public discourse on the Middle East particularly started to increasingly revolve around the presumed incompatibility of Western values and those of Islam, the latter reinforcing the cultural barriers, not only at a state level, but also among civil society. Before 9/11, the average non-Islamic European knew little about the Middle East and Islam in particular. However, since the terrorist attacks and their explanation within an Islamic framework, often public opinion associated Islam with terrorism so far. As a result, “terrorists” and “Muslim fundamentalists” quickly became unfortunately synonyms for the Middle East, generating erroneous interpretations, with undeserved stigmata and dramatic consequences for the innocent people. Additionally, “in public debates, Islam and Muslims are currently and typically presented and perceived as threatening national identity, culture, and security.”¹ In other words, stereotypes and prejudices have begun to dominate European public opinion about the Middle East.²

¹ Velasco et al. 2008, 668.

² Simonetti 2011.

Parallel to this troubled international framework, at the social level in the Middle East, the situation is convulsive also in terms of gender segregation, lack of democratic rights and/or their unclear and uncertain situation for women and any kind of minorities. With respect to the women condition, it is important to point out that they played a crucial role in the long years of resistance to dictatorships. In the last decade, due to the new social media, they have played an essential role in the calls for political change that have swept the Arab region, too. However, to completely understand them as catalysts for political change and mobilizers for political action one must contextualized their important role within the broader political and social structure in each country, with all their respective complexities and unique qualities. Therefore, in comparing and contrasting the role of cyberactivism in, for instance, the Egyptian revolution, or the Syrian uprising, from the very beginning of an analysis of this kind it is important to compare and contrast the underlying nuanced social, political and communication structures unique to each country, as well as the different roles of not only the women have played, but also the other political actors and the types of online and offline communication strategies they deployed.³

The role of women in the Arab Spring new media

The movements which formed the so-called Arab Spring phenomenon have given women unprecedented visibility.⁴ Young women have been at the forefront of the revolutionary uprisings that have toppled regimes in Egypt, Tunisia, and Yemen, along with the more protracted struggles in Bahrain, Saudi Arabia, and Syria. They were among the Twitterati, Facebookers, and citizen journalists who became leading news sources—the protesters who took to the streets and the cybersphere to demand that their entrenched leaders step down, and the citizens who paid the ultimate price, being beaten to death and murdered in those regimes' desperate attempts to cling to power.

In our view, it is important to highlight in the present paper at least one case of this type of revolutionary women related to the online activism which initially impacted as a spearhead the civil consciousness of the outraged people. We choose an Egyptian instance from January 18, 2011: in a video posted to YouTube a 26-year-old woman Asmaa Mahfouz has called to action. Almost instantly the video went viral and turned her into a symbol of the Egyptian revolution.

“I, a girl, am going down to Tahrir Square, and I will stand alone. And I'll hold up a banner. Perhaps people will show some honor. I even wrote my number so maybe people will come down with me. No one came except ... three guys and three armored cars of riot police ... I'm making this video to give you one simply message: We want to go down to Tahrir Square on January 25. If we still have honor and want to live with dignity on this land, we have to go down on January 25. We'll go down and demand our rights, our fundamental human rights... If you think yourself a man, come with me on January 25th. Whoever says a women shouldn't go to protests because they will get beaten, let him have some honor and manhood and come with me on January 25th

³ Khamis et al. 2012, 1.

⁴ Maraqa and Oehring 2013, 1.

... Sitting at home and just following us on news or Facebook leads to our humiliation, leads to my own humiliation. If you have honor and dignity as a man, come ... If you stay home, you deserve what will happen to you ... and you'll be guilty, before your nation and your people ... Go down to the street, send SMSs, post it post it on the 'net. Make people aware ... It will make a difference, a big difference ...
never say there's no hope ... so long you come down with us, there will be hope ...
don't think you can
*be safe any more! None of us are! Come down with us and demand your rights my rights, your family's rights."*⁵

This dramatic statement might shed new light on the engagement of women with social media, action which has coincided with a shift in the political landscape of the Middle East - and it is unlikely that they will ever retreat from the new arenas they have carved out for themselves. Throughout the region, women have taken to the streets in unprecedented numbers, translating digital advocacy and organization into physical mobilization and occupation of public spaces in a dialectic of online and offline activism that is particular to this era. They have used citizen journalism and social networking to counter the state-dominated media in their countries and influence mainstream media around the world. In the process, they are still reconfiguring the public sphere in their countries, as well as the expectations of the public about the role women can and should play in the political lives of their countries.

The bridging role of the young women in the Arab uprisings

Several of the women who participated in and led the Arab uprisings were cyberactivists prior to the convulsions of 2011, but many more were inspired to become activists by the events happening around them. Although women young and old alike took part, it was the younger generation that led the way online. They helped organize virtual protests as well as street demonstrations and played bridging roles with the mainstream media, helping to ensure that the 24-hour news cycle always had a source at the ready. Twitter became a real-time newsfeed, connecting journalists directly with activists and becoming a key tool in the battle to frame the protests and set the news agenda, particularly in the international media like *Al Jazeera* and elite Western outlets. Media outlets repurposed citizen-generated videos on YouTube and photos on Flickr, while Facebook provided a platform for aggregating, organizing, disseminating, and building solidarity.⁶

Not only that women have played a central role in the creation of a virtual public sphere online via social media and blogs, but they have also demanded greater access, representation, and participation in the physical public sphere, epitomized by the physical squares that represent the imaginary center of political life in their countries: Tahrir Square in Egypt and Benghazi, Libya; Taghir Square in Yemen; and the Pearl Roundabout in Bahrain. They tore down physical and social barriers between men and women, challenging cultural and religious

⁵ Radsch 2012, 3.

⁶ Ibidem.

norms and taboos and putting women's empowerment at the center of the struggle for political change. As one blogger put it,

“The most encouraging feature of the current upheaval is the massive participation of women; not only the young educated women who uses (sic) the Internet but also the grassroots uneducated older women from rural cities.”⁷

Arab women as catalysts to overthrow dictatorship and rebuild democratic societies

The Arab uprisings have occurred spontaneously and simultaneously in several Arab countries, with the aim of overthrowing dictatorships and rebuilding Arab societies based on the principles of democracy, equality, freedom and social justice. Within this collective mass movement for democracy, Arab women fought together with men, struggling for a better future for themselves, for their husbands and fathers, and particularly for their children. Gender issues were not explicitly part of the demands of the protesters, but the equal participation of women in the events has contributed to gender-equalising the protesters' demands. However, female participation in the uprisings does not necessarily reflect a single ideological, political and feminist framework. It is rather a reflection of their political, social and cultural background throughout their whole life and across the generations, influenced by mainly traditionalist, modernist/liberal and Islamist discourses. That is why it is essential to take into account this context when analysing the important role of women in the Arab uprisings. The post-uprising de facto political map has not yet been finally articulated. Secular liberal women and women's organisations in the region have largely feared to lose what they have achieved in terms of their individual liberty and human rights under the previous secular regimes. Thus their main discourse included aspects of gender policies, democratic liberties and social, cultural and educational changes. Therefore the primary task of both Islamist and secular women's, and of course of the human rights organisations is to co-operate, monitor, negotiate and strategise to ensure that gender issues are integrated into political discussions and formulations as a substantial issue and as part of real democratisation.⁸

Another threat that the Arab women have to be aware of is that entering the Post-Arab Spring Era women are now confronting attempts to exclude them from decision-making processes and the public sphere through discrimination and violence. Although the situation of women varies across the region, threats to their human rights converge.⁹ In this case women's activism is revealed once again to and within online mobilization of cohesive democratic groups.

International focus on the Arab world has increased during and post- “Arab Spring”, while recognition of individual women's involvement in the conflicts and demonstrations has risen.¹⁰ Yet, simultaneously, both traditional and social media cite a contrasting reality, i.e., the absence of gendered revolution or factual gender-based social change.¹¹

⁷ Ziada 2011.

⁸ European Parliamentary Research Service 2012.

⁹ Maraqa and Oehring, *ibidem*.

¹⁰ Khamis 2011.

¹¹ Universal Peace Federation, Office of Peace and Security Affairs 2012, 31-32.

Online activism and women's goals during and post Arab Spring

Online activism, while often tied to offline activist organizations and efforts, differs from conventional activism in several key ways. Online activism affords opportunities for issue-focused efforts that allow activists to identify with and support specific efforts, for promotion of goals and activities that can reach further and more quickly than is the case with traditional activism, potentially reaching beyond its contained status. In addition, online activism occurs in a liminal “third space”, a place where traditional rules governing society can be set aside.¹² Rooted in theories of space as constructed by the material needs of its inhabitants, the concept of the third space assumes that space is not empty, socially defined by the contrast between what is experienced in them and what can be imagined for them.¹³ The online activist third space is thus located between the concepts and experiences of power, revealing a space of contained empowerment, specifically in the context of women's role and agency in the revolutions in Tunisia, December, 2010 – January, 2011 and Egypt, January – February, 2011.¹⁴ Moreover, online activism provides the potential for empowerment to marginalized voices, provides the opportunity for cross-boundary dialogue, and provides an impetus for social change. Online feminist activist spaces attempt to provide the possibility for enacting the ideas of gendered dialogue. Therefore, online feminist activist spaces are an excellent starting point to build a discussion of gendered identity and dialogue online. However, with the relatively low internet penetration in the Middle East and North Africa, online populations consist mostly of women academics and other privileged women. In addition, up until the demise of the Ben Ali and Mubarak regimes citizens self-censored and silenced public political discourse. Such self-silencing occurred more intensively in Tunisia under Ben Ali's rule¹⁵ and its “harsh offline oppression.”¹⁶

During the last decade Egypt's online activism case revealed the mechanisms by which virtual media power has been and is still transformed into moments of political struggle through activism, newsmaking, and online interaction.¹⁷ Hence, Radsch identified at least three stages in the development of the Egyptian blogosphere, each shaped by key episodes of contention which pitted political movements against the state.¹⁸ Thus, while she called the first and earliest phase as the Experimentation Phase when an Egyptian blogger “elite” has influenced the mainstream media and fellow bloggers, the following stage, the Activist Phase, was marked by the activist-blogger relationship and by the fact that blogs gained exposure because of their role in political movements. Finally, the third phase was that of the Diversification and Fragmentation, characterized by virtual enclaves or communities of bloggers that tend to engage primarily with each other and covering the entire social, cultural and political spectrum, i.e., activists, Leftists, Muslim Brotherhood, cultural entities, Copts,

¹² New Media Consortium 2003.

¹³ Bhabha 2002; Newsom and Lengel 2012, 32.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Lengel and Martin 2010, 334-347.

¹⁶ Jansen 2010, 37, apud Newsom and Lengel 2012, 33.

¹⁷ McAdam, Tarrow, and Tilly 2001.

¹⁸ Radsch 2008, 1.

Baha'i, gay minority, Salafis, human rights organizations, feminists movement, women rights organizations, etc.¹⁹ In the author's viewpoint, the most critical stage in the development of Egyptian blogging was the activist stage because it helped empower bloggers by granting them access to the resources of international media and human rights organizations and transnational activist networks on a level incomparable to any other blogosphere except perhaps China's. The Egyptian case has at times become a blueprint for other online activists in the Arab world, from the freedom campaigns in Saudi Arabia and Morocco to the media savvy of the Lebanese blogosphere.²⁰

However, blogging was just one among several distinct online manifestations of the Arab and Muslim activists during the last years. This is due to the fact that for many repressed and isolated voices, new social media – such as Twitter and Facebook - are a primary way that needs and goals can be recognized to gain support from global institutions.

Conclusion

The impact of the Arab Spring new/social media revolutions on enhancing gender equality in the Middle East and North Africa has been challenged by multiple feminist scholars and activists, including Arab feminists²¹. To have a more nuanced understanding of the impact of the Arab Spring on Arab women, transnational and western feminist scholars must interrogate their role in contributing to essentialism and must enhance their awareness of the authenticity of local knowledge²². Newsom²³ points out that broad attempts to “empower” women as a monolithic category both essentializes and contains women, and fails to recognize social, cultural, and intellectual traditions and experiences of women outside of the dominant position. Failure to reach a global audience means failure to secure the aid of systemic power. In historically patriarchal regions, values often do not match the values of global feminism, therefore the need for recognition of local values is particularly strong²⁴, tending to minimize up to dissolution both women's other roles in society other than those as wife and mother and feminine values. Western assumptions of Arab women's complicity have been critiqued by Arab feminist scholars for decades²⁵, and re-interpreted from local and post-colonial perspectives as using Western standards to interpret something that has to be understood from the *Othered* point of view²⁶. However Khamis and Vaughn argue that in this context “social media's horizontal and non-hierarchical structure was empowering for women, who not only engaged in online activism and citizen journalism through social media, but also effectively and courageously participated in demonstrations and protests”²⁷ trying to impose their will and viewpoint and thus to establish a new paradigm on women's goals in a

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem, 11.

²¹ See for instance the opinion of Iman Bibars, in Bohn and Lynch 2011; Brown 2011; Fathi, 2011, Fathi 2011; Younis 2011.

²² Newsom, Cassara, and Lengel 2011, 74-89.

²³ Newsom and Langel 2012.

²⁴ Lengel 1997; Newsom and Lengel 2003, 360-363.

²⁵ Kandiyoti 1988, 274–290; Lengel 1997; *Muslim Media Watch* 2010.

²⁶ Abouzeid 2008; Abu Lughod 2001.

²⁷ 2011, 12.

new Middle East in continuous transformation. Thus, these women of the Arab Spring revolutions were made visible on the larger global stage due primarily to their use of social media, reflecting again the idea espoused by the BBC that social media changed the world.

The actions of several women (such as the April 6 Youth Movement activist Asmaa Mahfouz²⁸ or Mannoubia and Samia Bouazizi, the mother and sister, respectively, of Mohammed Bouazizi, whose self-immolation in the Tunisian town of Sidi Bouzid triggered the protests throughout the nation²⁹) utilizing tools and space generally reserved for masculine norms brought them into global recognition, and in many ways equated them to Western feminist heroines and placed them in globally understood narratives.³⁰

Some clarifications are required with respect to the nature of Arab women's voices. First, it is important to point out that Arab women seek spaces where they can be heard separately not only from the more mainstream understanding of feminism, but also outside of patriarchal structures. Online, raised as calls for actions, Arab women's voices resonate as powerful. However, this type of power is restricted to the gendered space created specifically for that type of power to operate. The agency inherent in social media may not always translate offline. Therefore, these gendered online spaces are examples of contained empowerment: liminal sites where normative rules are suspended in favor of generating alternative norms. The internet's key resource is information. The technology of the world wide web is an information-based technology. Cyberspace is built from information, and operates as a mechanism for transmitting information. Information means accessing knowledge, that is why the value of information is often mediated by historically powerful entities, although social media can sometimes change that hierarchy. Although historically women have not been active as in the construction of the web as men, they – and particularly the Arab women - have subsequently proved both as an online voice and force, and as the producers of meaning in web-spaces³¹. As a result, the last years have revealed an increasing tendency of the engagement of Arab women activisms online, and, specifically, women's use of online social networking to aid social change. Therefore, in the Post-Arab spring era, the specific Arab organizations – either feminist or just expressing the demands of women - mobilize, produce knowledge, develop and share resources online, the new social media becoming in the traditional Arab context precisely the key-element of communication, able to turn the local knowledge into global knowledge, and the values of Arab women into universal feminine values.

BIBLIOGRAPHY:

²⁸ Her action positioned herself in the public sphere when, early on in the mobilization efforts in Egypt, she announced on

her Facebook wall that she was headed to Tahrir Square and urged others to join her there to save Egypt. See Tasnim, 2011.

²⁹ Labidi 2011.

³⁰ Newsom and Langel 2012, 35-36.

³¹ Ibidem, 37-38

- Abouzeid, O. 2008, *Projects of Arab women empowerment: Current status and future prospects*. Cairo, Egypt, Arab Women Organization.
- Abu Lughod, L. 2001, "Orientalism and Middle East feminism", *Feminist Studies*, 27(1), pp. 101-113.
- Bhabha, H. 2002, "Postcolonial authority and postmodern guilt", in L. Grossberg, C. Nelson & P.A. Treichler (Eds.), *Cultural studies*, pp. 56-68, New York, Routledge.
- Bohn, L. E., Lynch, S. 2011, "Women and the revolution: What does the new democratic future hold for Egyptian women?", *Foreign Policy, the Middle East Channel*, March 2. Retrieved from http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/03/02/women_and_the_revolution?page=0,1
- Brown, W. 2011, "Is the Egyptian revolution sidelining women?", *Notebook, The Independent blogs*. March 8, Retrieved from <http://blogs.independent.co.uk/2011/03/08/egyptianrevolution-sidelining-women;>
- European Parliamentary Research Service Library 2012, *Women and the Arab Spring*, December 3, Last Update: 23/05/2013, <http://epthinktank.eu/2012/12/03/women-in-the-north-african-and-middle-east-uprisings/>
- Fathi, Y. 2011, "After the revolution: Egyptian women yet to win equality", *Ahram Online*, June 12. Retrieved from <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/2/14071/Egypt/Society/After-therevolution-Egyptian-women-yet-to-win-equ.aspx>
- Jansen, F. 2010, "Digital activism in the Middle East: Mapping issue networks in Egypt, Iran, Syria and Tunisia", *Knowledge Management for Development Journal*, 6(1), pp. 37-52. doi:10.1080/19474199.2010.493854
- Khamis, S. 2011, "The Arab "feminist" spring?", *Feminist Studies*, 37(3), pp. 692-695.
- Khamis, S., & Vaughn, K. 2011, "Cyberactivism in the Egyptian revolution: How civic engagement and citizen journalism titles the balance", *Arab Media and Society*, [Formerly *Transnational Broadcasting Studies: Satellite Broadcasting in the Arab and Islamic Worlds Journal (TBS Journal)*], The Adham Center, The American University in Cairo, Egypt, and the Middle East Centre, St. Antony's College, University of Oxford, United Kingdom Official Publication of the International Division of the Broadcast Education Association], Issue 14, Summer 2011, The American University in Cairo, Egypt, pp. 1-37.
- Khamis, S., Gold, P. B., Vaughn, K., 2012, "Beyond Egypt's "Facebook Revolution" and Syria's "YouTube Uprising": Comparing Political Contexts, Actors and Communication Strategies", *Arab Media & Society, (TBS Journal)*, The Adham Center, The American University in Cairo, Egypt, and the Middle East Centre, St. Antony's College, University of Oxford, United Kingdom Official Publication of the International Division of the Broadcast Education Association, Issue 15, Spring, pp. 1-30.
- Kandiyoti, D. 1988, "Bargaining with patriarchy", *Gender and Society* 2(3), pp. 274-290.
- Labidi, I. 2011, "Mothers of the jasmine revolution", *Foreign Policy in Focus*, January 31. Retrieved from http://www.fpif.org/articles/mothers_of_the_jasmine_revolution
- Lengel, L. 1997, *Identity, representation and disempowerment: Arab women and the media*. Paper presented at the National Communication Association Convention, Chicago.

- Lengel, L., Martin, S.C. 2010, "Gender and Critical Intercultural Communication", in R. Halualani, T. Nakayama ("ds.), *Blackwell Handbook of Critical Intercultural Communication*, Oxford, England, Blackwell, pp. 334-347.
- Maraqqa, A., Oehring, O. 2013, "The Arab Spring and its Impact on Women", Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Auslandsbüro Jordanien, Roundtable Discussion, Amman, March 9, KAS office, Amman.
- McAdam, D., Tarrow, S. G., Tilly, C. 2001, *Dynamics of Contention, Cambridge Studies in Contentious Politics*, Cambridge, New York, Cambridge University Press.
- Muslim Media Watch*, 2010, "Define yourself: Discussions of women, feminism, and the Arab World", Retrieved from <http://muslimahmediawatch.org/2010/01/define-yourselfdiscussions-of-women-feminism-and-the-arab-world/>
- New Media Consortium 2003, *Social networking, the "third place," and the evolution of communication*, Austin, Texas, New Media Consortium.
- Newsom, V., Lengel, L. 2003, "The power of the weblogged word: Contained empowerment in the Middle East North Africa region", *Feminist Media Studies*, 3(3), pp. 360-363.
- Newsom, V. A., Cassara, C., Lengel, L. 2011, "Discourses in Technology Policy in the Middle East and North Africa: Gender Mainstreaming v. Local Knowledge", *Communication Studies*, 62, 1, pp. 74-89.
- Newsom, V. A., Lengel, L. 2012, "Arab Women, Social Media, and the Arab Spring: Applying the framework of digital reflexivity to analyze gender and online activism", *Journal of International Women's Studies*, 13(5), pp. 31-45.
- Radsch, C. C. 2008, "Core to Commonplace: The evolution of Egypt's blogosphere", , *Arab Media & Society (TBS Journal)*, Issue 6, September, The Adham Center, The American University in Cairo, Egypt, and the Middle East Centre, St. Antony's College, University of Oxford, United Kingdom Official Publication of the International Division of the Broadcast Education Association, pp. 1-14.
- Radsch, C. C. 2012, *Unveiling the Revolutionaries: Cyberactivism and the Role of Women in the Arab Uprisings*, James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University.
- Simonetti, D. E. 2011, "The Arab Spring with a Female Focus: Challenging European Public Opinion on the Middle East? A World without Walls, September", *Cultural Diplomacy*, www.culturaldiplomacy.org
- Tasnim, 2011, "Women's voices in the revolution sweeping the Middle East", *Muslimah Media Watch*, February 21. Retrieved from <http://muslimahmediawatch.org/2011/02/womens-voices-in-the-revolutions-sweeping-the-middle-east>
- Universal Peace Federation 2012, Office of Peace and Security Affairs, February 12, www.upf.org/peace-and-security/forums.
- Velasco González, K., Verkuyten, M., Weesie, J., Poppe, E. (= Velasco González et al.), (Eds.) 2008, "Prejudice towards Muslims in The Netherlands: Testing integrated threat theory," *British Journal of Social Psychology*, vol. 47, pp. 667-685.
- Younis, J. 2011, "Egypt's revolution means nothing if its women are not free", *The Guardian*, March 9. Retrieved from <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/mar/09/egypt-revolution-women>

Ziada, D. 2011, “Egypt’s Revolution—How Does It All Start?” in *Dalia Ziada* (blog), February 3, <http://daliaziada.blogspot.com/2011/02/jan25-egypts-revolution-how-does-it-all.html>

THE NOVEMBER 19, 1946 ELECTIONS IN THE CLUJ REGIONAL OF THE P.C.R.

Romulus Călin Blanari, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The elections from November 19, 1946, have represented an electoral event laden with a special significance, both at the national level, and at the level of the counties over which the Regional Organization of the Romanian Communist Party (P.C.R.) would exert its authority. In order to obtain the victory, the communists and their allies, grouped in the Democrat National Front, rallied in the electoral campaign significant human and material resources, invested large sums of money, used illegally the political and administrative structures of the state and put into operation a huge propaganda machine designed to manipulate the population, to discredit the opposition and to prevent it from exposing the government program to citizens. Despite these efforts, the National Peasant Party was the one which obtained the highest percentages in the counties of Cluj Regional ascribed to PCR, which is why the communists resorted to electoral fraud as a last resort in order to defeat their political adversaries and to send their representatives to the legislature.

Keywords: *Cluj, regional, elections, communism, electoral.*

La 8 ianuarie 1946, guvernul României a comunicat că alegerile generale legislative vor fi organizate "în cel mai scurt timp posibil", pe baza sufragiului universal și secret și cu participarea tuturor partidelor democratice și antifasciste, care vor avea dreptul de a-și prezenta candidații. Cinci săptămâni mai târziu, după ce Statele Unite au recunoscut guvernul român, la 22 februarie, premierul a anunțat că data alegerilor trebuie fixată după înscrierea în listele electorale și strângerea recoltei, ceea ce însemna, cel mai devreme, la începutul toamnei. În cele din urmă, după îndelungate negocieri între forțele politice s-a hotărât ziua de 19 noiembrie ca dată pentru desfășurarea scrutinului.¹

Pregătirea alegerilor a constituit unul dintre subiectele Plenarei C.C. a P.C.R. din 25-28 ianuarie, care a trasat liniile directoare ale strategiei electorale. Au fost considerate de primă importanță stabilirea unei platforme politice care să reunească într-un singur "bloc" toate forțele politice susținătoare ale guvernului, desemnarea unor candidați credibili, capabili să atragă voturi, pregătirea și prelucrarea legii electorale și întocmirea unui program care să țină seama de categoriile sociale cărora li se adresa, de specificul fiecărei regiuni și localități și de problema națională în Ardeal.²

În planul organizatoric al campaniei electorale, s-a propus crearea unei structuri pe verticală, formată din comisii electorale constituite la nivel central, regional, județean și local, care în strânsă legătură cu partidul să conducă întreaga activitate de campanie. Un rol important a fost acordat organizațiilor de partid și de masă din întreprinderi, instituții, cartiere și străzi, care prin contactul lor direct cu populația aveau misiunea de-a orienta votul cetățenilor în direcția premeditată.³

¹ Virgiliu Țărău, Marius-Ioan Bucur, *Strategii și politici electorale în alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946*, Cluj-Napoca, Fundația Culturală Română, 1998, p. XV-XVI.

² *Ibidem*, p. XIX.

³ *Ibidem*, p. XX.

Imediat după închiderea plenarei, au început negocierile cu formațiunile politice ce susțineau guvernul, care au condus la constituirea la 17 mai 1946, a Blocului Partidelor Democratice, o alianță electorală formată din Partidul Comunist Român (P.C.R.), Partidul Social Democrat (P.S.D.), Frontul Plugarilor (F.P.), Partidul Național Liberal-Tătărescu (P.N.L.-Tătărescu), Partidul Național Țărănesc-Alexandrescu (P.N.Ț.-Alexandrescu) și Uniunea Patrioților devenită Partidul Național Popular (P.N.P.) Uniunea Populară Maghiară (U.P.M.) nu făcea parte din această alianță, dar interesele ei coincideau cu cele ale comuniștilor având în vedere că mulți dintre membrii P.C.R. erau maghiari (circa 64 % în ianuarie 1946). Concomitent, a demarat și procesul de organizare a Comisiilor Electorale Județene ale P.C.R. iar la centru s-a constituit un Comitet Electoral Central subordonat Biroului Politic al P.C.R. În cursul lunii iunie, această organizare va fi replicată la nivelul întregii coaliții, la nivel central și local.⁴

Deschisă în mod oficial la 2 iunie 1946, campania electorală a comuniștilor s-a întemeiat pe două acte fundamentale: Platforma-Program a B.P.D. și Legea electorală, apărute la 17 mai, respectiv 15 iulie 1946. Primul document avea scopul de a câștiga adeziunea cetățenilor aparținând tuturor categoriilor sociale, prin prevederile sale cu un vădit caracter democratic precum respectarea drepturilor și libertăților individuale, acordarea de drepturi politice, economice și sociale pentru femei, egalitatea în drepturi a minorităților naționale, redresarea economică a țării, îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației. Cel de-al doilea document urmărea între altele, să restrângă cât mai mult baza electorală a opoziției prin anularea dreptului de vot pentru anumite categorii de persoane considerate “nedemne”: cei condamnați ca fiind vinovați de crime de război sau de dezastrul țării; cei care ocupaseră diferite funcții publice în perioada 6 septembrie 1940-23 august 1944 sau în timpul ocupației ungare în Transilvania de Nord; cei care au cerut să lupte împotriva Națiunilor Unite; cei care au candidat pe listele Partidelor Totul pentru Țară și Național Creștin pentru alegerile parlamentare, precum și membrii organelor de conducere și reprezentanții în parlament ai organizațiilor de orice fel, prohitleriste de tip fascist din timpul ocupației ungare din Transilvania de Nord; cei epurați în temeiul legilor de purificare până la data prezentei legi.⁵

Programată să se desfășoare pe parcursul a două etape (2 iunie-20 august; 20 august-19 noiembrie), campania electorală a demarat în Regionala Cluj cu organizarea în luna iunie, a Comitetelor Electorale ale B.P.D. în cele 5 județe ale Regionalei (Cluj, Someș, Turda, Bistrița-Năsăud, Alba), cu scopul de a realiza la nivel județean comandamentul unic pe întreaga perioadă a alegerilor, care urma să-și desfășoare activitatea după sistemul de lucru al Comitetului Electoral Central, sub directivele și controlul acestuia și pe baza hotărârilor luate în ședințele sale.⁶

Comitetul Electoral Județean era alcătuit din reprezentanții celor 6 partide ale B.P.D. plus câte un reprezentant al Confederației Generale a Muncii și al Federației Democratice a Femeilor din România, toate aceste formațiuni având desemnat și câte un supleant care să înlocuiască reprezentantul în caz de necesitate. Pe lângă C.E.J. funcționa un Birou Electoral format dintr-un președinte, un secretar general și doi sau mai mulți secretari aleși de Comitet,

⁴ *Ibidem*, p. XXI-XXII.

⁵ *Legea nr. 560/1946*, “Monitorul Oficial” nr. 161 din 15 iulie 1946.

⁶ Direcția Județeană Cluj a Arhivelor Naționale (D.J.C.A.N.) P.C.R., *Fond 1*, Dosar 14/1946, fila 11.

care coordona și supraveghea activitatea Comisiilor Electorală, de Propagandă și Presă, Administrativă, Financiară, Economică și de Transporturi. Fiecare comisie era compusă din delegați ai partidelor din B.P.D., Confederației Generale a Muncii și Federației Democratice a Femeilor din România și era condusă de un secretar care răspundea de funcționarea comisiei și de îndeplinirea atribuțiilor acesteia.⁷

Pe lângă Biroul Electoral Județean funcționa un serviciu de presă format din reprezentanții tuturor ziarelor obediente partidelor din B.P.D., care urma să țină permanent legătura cu întreaga presă pentru a publica ceea ce era în interesul propagandei comuniste și pentru a obstrucționa apariția unor informații nefavorabile programului electoral al B.P.D. În același timp, Biroul avea obligația de a prezenta Comitetului Electoral toate problemele întâmpinate și de a propune soluții pentru rezolvarea acestora. Toate măsurile și dispozițiile propuse urmau a fi supuse Comitetului spre aprobare și susținute de toate partidele din B.P.D., coerența acțiunilor fiind o condiție esențială în realizarea obiectivelor electorale.⁸

C.E.J. se întrunea de două ori pe săptămână sau ori de câte ori era nevoie, pentru a stabili planul de activitate și pentru a decide noile direcții de acțiune. Ședințele C.E.J. erau precedate de cele ale Comisiilor care aduceau la cunoștința Biroului Electoral Județean stadiul în care se aflau lucrările și propunerile ce urmau a fi rezolvate în cadrul C.E.J. Ședințele comune ale C.E.J. și Comisiilor se organizau de două ori pe lună sau de câte ori era nevoie pentru a asigura desfășurarea campaniei electorale în condiții optime. În cazul în care apăreau anumite chestiuni ce depășeau sfera de competență a C.E.J., acestea erau prezentate în cel mai scurt timp Comitetului Electoral Central, care urma să se pronunțe în calitate sa de instanță supremă, asupra problemelor respective.⁹

După crearea structurilor electorale de comandă, au fost inițiate acțiuni ce s-au desfășurat simultan pe mai multe planuri. Pe plan administrativ, s-a trecut la organizarea bazei tehnice materiale. Astfel, au fost încheiate contracte cu furnizori publici și particulari pentru procurarea diverselor tipuri de autovehicule ce urmau a fi folosite în campania electorală: autoturisme pentru deplasarea rapidă a propagandiștilor, motocilete pentru trimiterea rapidă a corespondenței, camioane pentru transportul grupurilor mai mari de electori, ziaristilor, echipelor culturale, dube (camioane închise) pentru propagandă prevăzută cu instalații radio, cinema, patefoane și chiar vehicule cu tracțiune animală pentru a transporta oameni și materiale în locațiile din mediul rural inaccesibile mijloacelor motorizate. Au fost pregătite săli de teatru și de cinema, școli, primării și alte spații adecvate pentru organizarea întrunirilor publice, au fost închiriate clădiri pentru amenajarea centrelor propagandistice, magazine și depozite pentru stocarea materialelor electorale (afișe, lozinci, buletine de vot, liste electorale, bidinele, perii, clei, etc.), tipografii pentru editarea afișelor, ziarelor, gazetelor de perete, manifestelor, buletinelor de vot, corespondențelor, listelor electorale. De asemenea, a fost angajat personal calificat care urma să se ocupe de rezolvarea problemelor tehnice: șoferi și mecanici pentru asigurarea bunei funcționări a transporturilor, pictori și desenatori pentru realizarea afișelor, portretelor candidaților, placardelor, dactilografe pentru redactarea corespondenței, distribuitori pentru difuzarea diverselor materiale electorale. Întreaga

⁷ *Ibidem*, filele 11-12.

⁸ *Ibidem*, fila 13.

⁹ *Ibidem*.

infrastructură logistică a fost gândită și pregătită până în cele mai mici amănunte, dată fiind importanța mizei în contextul unei lupte politice ce angaja toate resursele beligeranților.¹⁰

Pe planul educației politice, un moment important l-a constituit prelucrarea Platformei-Program a B.P.D. la nivelul tuturor organizațiilor de partid din coaliție, începând cu organele de conducere județene și terminând cu celulele de bază, în condițiile în care fiecare membru al acestei „alianțe democratice” avea responsabilitatea de-a se transforma într-un agent electoral. Partea introductivă a instructajului cuprindea informații privind alcătuirea Blocului Partidelor Democratice, dreptul partidelor politice din Bloc de a-și păstra identitatea ideologică și organizatorică, realizările cabinetului Petru Groza în cursul celor 14 luni de guvernare și trăsăturile esențiale ale programului politic: apărarea interesului național, reprezentarea intereselor tuturor claselor sociale, deci a întregului popor, reconstrucția și consolidarea democrației. În continuare, urma o expunere ce viza rezolvarea concretă a problemelor fiecărei categorii socio-profesionale, cu accentul pus asupra categoriei sociale din care făceau parte membrii organizației în cadrul căreia era prelucrată platforma (salariați, plugari, meseriași, comercianți, etc.). Partea a treia și ultima a prezentării, aducea în fața auditoriului argumentele incontestabile care demonstau necesitatea înfăptuirii industrializării, consolidării gospodăriilor țărănești, realizării reformei fiscale și a etatizării Băncii Naționale. De fapt, se afirma răspicat că neîndeplinirea acestor deziderate fundamentale făcea imposibilă aplicarea politicilor economico-sociale și culturale prevăzute în Platforma –Program, ceea ce însemna condamnarea populației de-a duce și în continuare o viață de mizerie. În încheiere, membrii B.P.D. puteau să pună întrebări și primeau broșuri cu Platforma –Program.¹¹

Pe planul culegerii de informații, atenția a fost orientată asupra acelor indicatori din care se puteau trage concluzii și lua măsuri de ordin politic. În acest scop au fost aplicate două tipuri de chestionare. Primul tip cuprindea întrebări referitoare la componența etnică a localității, partidele politice reprezentate în localitate, organizarea și funcționarea partidelor B.P.D., atitudinea organelor locale față de momentul alegerilor (primar, poliție, jandarmerie), atitudinea persoanelor ostile regimului și a intelectualilor. Al doilea tip de chestionar a fost folosit pentru obținerea de informații legate de aplicarea legii electorale: numărul cetățenilor înscriși pe listele de votare, numărul celor găsiți nedemni, numărul contestațiilor depuse pentru nedemni, atitudinea opoziției față de scoaterea lor de pe listă și atitudinea populației față de aceste prevederi. Prin intermediul acestor chestionare, comuniștii au primit informațiile de care aveau nevoie pentru a pregăti cea de-a doua etapă a campaniei electorale.¹²

Perioada care a urmat datei de 20 august 1946 și până la alegerile din 19 noiembrie s-a caracterizat printr-un dinamism mai accentuat, întregul aparat al B.P.D. și mai ales Comisiile fiind mobilizate să lucreze la capacitatea maximă. În această etapă a campaniei electorale au fost întocmite și verificate listele electorale și candidaturile în fiecare județ, s-au luat măsuri împotriva celor declarați nedemni conform legii electorale, au fost sancționați toți cei care au manifestat o atitudine ostilă regimului, s-au alcătuit echipele de propagandă ai căror agenți

¹⁰ D.J.C.A.N., *P.C.R., Fond 1*, Dosar 1/1945, filele 179-181.

¹¹ D.J.C.A.N., *P.C.R., Fond 1*, Dosar 3/1946, filele 26-29.

¹² Virgiliu Țărău, “Rezultatele reale ale alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946 în județele Cluj, Turda și Someș”, *Studii de istorie a Transilvaniei*, coord. Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Cluj-Napoca, Asociația Istoricilor din Transilvania și Banat, 1994, p. 208.

fuseseră instruiți în școlile de cadre, s-au făcut propuneri privind persoanele care urmau să facă parte din Birourile secțiilor de votare, s-au constituit detașamentele de ordine pentru ziua alegerilor. Un rol important a revenit Comisiilor de Propagandă ale Comitetelor Electorale Județene, care au avut misiunea de-a organiza pe teren șirul manifestațiilor propagandistice: adunări publice, festivaluri, șezători la sate, ședințe de lămurire, propaganda de la om la om, lipirea manifestelor, lozincilor, timbrelor și placardelor. În cursul lunii septembrie au fost precizate și alte directive pe care Secțiunile de Propagandă trebuiau să le pună în aplicare: luarea de măsuri împotriva efectelor secetei, combaterea propagandei opoziției, discreditarea partidelor istorice și introducerea în rândul acestora a unor agenți provocatori care să permită intervenția brigăzilor muncitorești. Însă cel mai important obiectiv l-a constituit organizarea Casei Alegătorului, centrul local în care partidele din Bloc își țineau ședințele de lămurire și acordau consultații cu privire la alegeri și, de asemenea, punctul de plecare a echipelor de teatru, muzică și a altor echipe de propagandă. Pentru a nu trezi suspiciuni, acest edificiu era amplasat mai departe de sediul local al B.P.D. și era gestionat de un activist care se bucura de o bună reputație în cadrul comunității locale.¹³

În ceea ce privește discursul electoral, acesta era adaptat în funcție de specificul zonei, a mentalității locuitorilor, a categoriilor sociale cărora li se adresa. Spre exemplu, în mediul urban, acolo unde la întrunirile publice participau numeroși muncitori, meseriași, mici comercianți, mici industriași și intelectuali, mesajul electoral se axa pe acele prevederi ale Platformei-Program care vizau în mod direct interesele și nevoile participanților: pentru muncitori și intelectuali-stabilirea salariilor în raport cu munca depusă, reducerea impozitelor, aprovizionarea cu credite a economatelor, construirea de cantine, locuințe și spitale, școli de specializare, învățământ gratuit și facilități în școlile de toate gradele, școli de ucenici, ajutorul statului pentru familiile numeroase, condiții demne pentru funcționarii publici, reducerea duratei stagiului militar obligatoriu; pentru meseriași, mici comercianți și mici industriași-repartizarea justă a materiilor prime, acordarea de credite cu dobândă scăzută, reducerea fiscalității, reducerea duratei stagiului militar obligatoriu.¹⁴

În mediul rural, mesajul electoral atrăgea atenția asupra unor teme precum: necesitatea de a consolida proprietatea țărănească prin împărțirea titlurilor de proprietate, combaterea speculei cu terenuri agricole, acordarea de credite cu dobândă scăzută, impozit progresiv în funcție de suprafața terenului agricol, asanarea terenurilor inundabile, acordarea de loturi de casă pentru cei neîmproprietăriți, reglementarea pășunatului și crearea de noi izlazuri; mecanizarea agriculturii; punerea agronomilor în slujba gospodăriilor țărănești; organizarea învățământului agricol; creșterea nivelului de educație al populației; acordarea unor facilități de studii pentru copiii cu merite deosebite; înființarea de spitale și maternități; scăderea duratei stagiului militar obligatoriu.¹⁵

De asemenea, exista un discurs electoral care se adresa direct și altor categorii de populație: pentru femei-drepturi egale politice și economice, protecția mamei și a copilului, înființarea de grădinițe și maternități, acordarea de pensii văduvelor de război; pentru tineret-salarii egale pentru aceeași muncă prestată, înființarea de cantine și școli de ucenici,

¹³ *Ibidem*, p. 209.

¹⁴ D.J.C.A.N., *P.C.R.*, *Fond I*, Dosar 3/1946, filele 29-33.

¹⁵ *Ibidem*.

învățământ gratuit, crearea de laboratoare și stațiuni experimentale, reducerea duratei stagiului militar; pentru invalizi de război-internare gratuită în camine și spitale, creșterea pensiilor, reîncadrarea în muncă acolo unde acest lucru era posibil; pentru orfani-gratuitate în școli; pentru sinistrați-acordarea unor credite avantajoase.¹⁶

În ceea ce privește măsurile prin care urmau să fie realizate prevederile Platformei-Program a B.P.D. pentru toate categoriile de cetățeni, acestea vizau industrializarea, modernizarea agriculturii, reforma fiscală și etatizarea Băncii Naționale.¹⁷

Lipsită de mijloace și posibilități, opoziția și-a întemeiat campania electorală pe patru elemente fundamentale: libertatea cultului religios, problema națională, noul sistem electoral și regimul proprietății pământului. În ceea ce privește libertatea cultului religios, era cât se poate de clar că autoritățile nu puteau tolera ca reprezentanții clerului să se transforme în instrumente de propagandă liberal-țăranistă și să folosească lăcașurile de cult în scopuri electorale. Însă, chiar dacă preoții au fost supuși unei intense campanii de discreditare, conducătorii aceleiași acțiuni au recunoscut că propaganda „de la om la om” a slujitorilor bisericii a fost extrem de eficientă. Atitudinea comuniștilor privitor la această problemă nu a avut niciun ecou, deoarece majoritatea populației cunoștea rezultatele obținute de sovietici prin reformarea bisericii la ei în țară. În același timp, biserica reprezenta o componentă tradițională foarte importantă la care poporul român nu putea să renunțe iar preoții erau pentru localnici oamenii cei mai apropiați de nevoile lor. Provenind din acea pătură a intelectualității de țară ce contribuise decisiv la promovarea intereselor țăranilor, preoții au rămas fideli intereselor acestora, pe care acum le vedeau amenințate de comunismul ateu.¹⁸

Mult așteptata zi de 19 noiembrie, transformată de comuniști într-o adevărată sărbătoare populară, nu a decurs fără incidente. În județul Năsăud, comuna Slava, candidatul P.N.Ț. Lonida Pop, aflat în fruntea unui grup de circa 150-200 de țărani, a cerut verificarea urnelor de votare. Fiind refuzat, el a forțat intrarea în secția de votare și a spart urnele iar în busculada creată, președintele și greșierul s-au ales cu răni grave, motiv pentru care s-a impus înlocuirea lor. Trimis la fața locului să ancheteze cazul, prim-procurorul Vistrig a căzut și el victimă unei agresiuni produse de un grup de „maniști” care l-au atacat cu pietre și l-au rănit cu lovituri de cuțit. De asemenea, candidații B.P.D. Gerge Nekiti și Flaviu Hodor, aflați în vizită prin comună, au fost atacați și răniți cu arme de război, respectiv un pistol și o grenadă. În aceste condiții, a fost nevoie de intervenția jandarmeriei pentru a restabili ordinea și a identifica și aresta agresorii.¹⁹

Nici județul Alba nu a fost lipsit de tulburări. La Aiud, candidatul BPD din partea Frontului Plugarilor, Ioan Marginean, a fost arestat pe motiv că ar fi făcut propagandă în favoarea opoziției. În comuna Mihai, un student a fost reținut după ce asupra lui s-ar fi găsit un pistol. În comuna Cimbrud, a fost închisă o cârciumă care funcționa ilegal servind băuturi alcoolice sătenilor care se îndreptau spre secția de votare. În comuna Zlatna, candidatul opoziției Ioan Pop Zlatna a fost nevoit să scape cu fuga din fața sătenilor revoltați de discursul

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ *Ibidem.*

¹⁸ Virgiliu Țărău, “Rezultatele reale ale alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946 în județele Cluj, Turda și Someș”, *Studii de istorie a Transilvaniei*, coord. Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Cluj-Napoca, Asociația Istoricilor din Transilvania și Banat, 1994, p. 209.

¹⁹ D.J.C.A.N., *P.C.R., Fond I*, Dosar 14/1946, filele 6-8.

său reacționar. În secția Crâșnic din plasa Sebeș, un tânăr de 19 ani, Romulus Bunea, a fost arestat după ce a fost prins că a votat în locul tatălui său. În secția Galda de Jos, cetățenii nedemni excluși din listele de votare au încercat să pătrundă cu forța în secțiile de votare dar au fost opriți de jandarmi. La secția Teiuș-Gară, Bandelin Pamfil, un individ despre care se știa că fusese legionar, a fost arestat după ce a provocat dezordine publică iar la percheziție s-au găsit asupra lui un pistol și 5 cartușe. La secția Sebeș, un soldat din gardă a acționat propagandistic împotriva guvernului, drept pentru care a fost reținut pentru cercetări, iar un alt militar susținător al opoziției a fost arestat în timp ce încerca să ștampileze buletinul de vot în locul unui coleg absent. Totodată, au fost raportate și acțiuni de sabotaj care au vizat liniile telefonice dintre Teiuș și Țebea precum și din comunele Cajul de Sus și Strâmți. Investigațiile au stabilit că responsabili erau patru maniști împotriva cărora s-a luat măsura arestării: Mârza Iosif, Coman Pirineac, Niculai Selbia, Ioan Silbar.²⁰

În județul Turda a fost semnalat la secția Vidra un incident provocat de un grup de săteni din comuna Avram Iancu, care au încercat să-și exercite dreptul de vot deși nu dispuneau de cărți de alegător. Cum era de așteptat, președintele secției de votare le-a respins cererea, declanșând reacția violentă a sătenilor care au devastat secția de votare și au incendiat urnele cu buletinele de vot. Gravitatea situației l-a determinat pe doctorul Sabău, președintele secției de votare, să părăsească în grabă localitatea pentru a solicita ajutor la plasă și la județ, de unde au fost trimise grupe de intervenție pentru a restabili ordinea. După cum rezultă din rapoartele prezentate de anchetatori, acțiunea sătenilor din comuna Avram Iancu a fost coordonată de un grup de 7 persoane fidele P.N.Ț., între care se numără Chira Ioan (legionar și comandantul gărzii „Legiunii Avram Iancu”, considerat de anchetatori „capul răutăților din zonă”), Cristea Aurel, Beja Ioan și Ludobă Teodor. Cei patru au fost arestați iar restul erau în curs de cercetări.²¹

În județul Someș s-a produs un eveniment care poate fi considerat unic în istoria alegerilor din 1946. S-a întâmplat la secția comunei Țiuiști, unde simpatizanții opoziției și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care a decurs procesul de votare atacând secția după închiderea acesteia. N-ar fi fost nimic deosebit dacă acțiunea lor n-ar fi fost susținută și de delegații B.P.D., care s-au alăturat mulțimii furioase în încercarea disperată de a-și face singură dreptate. Rapoartele consemnează doar faptul că a fost nevoie de intervenția armatei pentru a calma situația, fără a se preciza consecințele pe care le-au avut de suportat delegații B.P.D. din secția de votare pentru gestul lor necugetat. În orice caz, un asemenea comportament nu putea fi considerat de comuniști decât ca o dovadă de cea mai înaltă trădare iar urmările nu puteau fi decât dintre cele mai grave. Probleme au existat și în comunele Nosna și Răscop unde două grupuri de cetățeni au încercat să împiedice procesul electoral, însă au fost neutralizate de echipele de ordine. Aceste grupe de ordine au acționat eficient și la secția C.F.R.-Dej, unde au lichidat o „provocare reacționară” dar și la secția din Sîncău unde au dispersat mulțimea, care în urma agitației maniste refuza să părăsească secția de votare după expirarea timpului alocat procesului electoral.²²

²⁰ *Ibidem.*

²¹ *Ibidem.*

²² *Ibidem.*

În județul Cluj au fost sesizate anomalii în comunele Beliș, Răcățiu și Pănticeu. Astfel, la Beliș, fostul primar Crainic a fost arestat de jandarmi pentru că a încercat să orienteze votul populației spre opoziție, continuând campania electorală în favoarea acesteia. La Răcățiu, primarul a fost ridicat pentru tulburarea liniștii publice și tot pentru aceeași infracțiune au fost arestate 5 persoane în comuna Pănticeu.²³

La 23 noiembrie au fost date publicității următoarele rezultate oficiale:²⁴

1. Județul Cluj: înscriși pe liste-203486; prezenți la vot-193440; B.P.D.-119503 (61,7 %); U.P.M.-42986 (22,2 %); P.Ț.D. (Partidul Țărănesc Democrat)-3738 (1,9 %); P.N.Ț.-19210 (9,9 %); P.N.L.-nu a înregistrat voturi;
2. Județul Năsăud: înscriși pe liste-71838; prezenți la vot-68346; B.P.D.-32276 (47,2 %); U.P.M.-nu a înregistrat voturi; P.Ț.D.-2252 (3,3 %); P.N.Ț.-21313 (31,1 %); P.N.L.-4319 (6,3 %);
3. Județul Someș: înscriși pe liste-117704; prezenți la vot-96904; B.P.D.-65807 (67,9 %); U.P.M.-14921 (15,3 %); P.Ț.D.-1779 (1,8 %), P.N.Ț.-10776 (11,1 %), P.N.L.-1146 (1,1 %);
4. Județul Turda: înscriși pe liste-102332; prezenți la vot-86472; B.P.D.-48445 (56 %); U.P.M.-15131 (17,4 %); P.Ț.D.-2834 (3,3 %); P.N.Ț.-14608 (16,9 %); P.N.L.-1448 (1,7 %);
5. Județul Alba: înscriși pe liste: 102605; prezenți la vot-82043; B.P.D.-55060 (67,1 %); U.P.M.-6913 (8,4 %); P.Ț.D.-1978 (2,4 %); P.N.Ț.-13471 (16,4 %); P.N.L.-nu a înregistrat voturi.

În cadrul fiecărui județ au rămas niște voturi, destul de însemnate ca număr, (județul Cluj-8003 (4,1 %), județul Năsăud-8186 (11,9 %), județul Someș-2475 (2,5 %), județul Turda-4006 (4,6 %), județul Alba-4621 (5,6 %)), care au revenit în cea mai mare parte unor „independenți” plasați în alegeri tot de comunist, iar restul au fost anulate ori au fost obținute de formațiuni politice fără importanță, lăsate să participe la alegeri pentru a crea iluzia pluripartidismului democratic (ex. P.S.D. Independent condus de Constantin Titel Petrescu). La nivelul întregii regionale, situația se prezenta astfel: înscriși pe liste-597965; prezenți la vot-527205; B.P.D.-321091 (61 %); U.P.M.-79951 (15,1 %); P.Ț.D.-12581 (2,38 %); P.N.Ț.-79378 (15 %); P.N.L.-6913 (1,3%); din cele 27291 (5,1%) de voturi rămase, un număr au revenit „independenților” (cea mai mare parte), altele, formațiunilor politice mai mici iar restul au fost anulate. Aceste rezultate se înscriau în tendința generală înregistrată la nivelul întregii țări, unde B.P.D. împreună cu U.P.M. au obținut 79,86 % din voturi, în timp ce P.N.Ț. a câștigat 12,06 % iar P.N.L. doar 3,07 %.²⁵ De fapt, rezultatele oficiale ale alegerilor din județele Regionalei Cluj nu au reprezentat o surpriză pentru reprezentanții B.P.D., ele fiind produsul fraudării masive a votului populației de către comunisti și aliații lor, care nici măcar nu se străduiau să ascundă acest lucru. Dovadă în acest sens este mitingul organizat pe 20 noiembrie, când peste 30000 de cetățeni au fost convocați în fața Prefecturii județului Cluj pentru a sărbători victoria în alegeri a B.P.D. În numele deputaților B.P.D., Constantin Daicovici a rostit un discurs prin care își exprima satisfacția că „puterile democrației au

²³ *Ibidem.*

²⁴ Elisabeta Trăistaru, *Contribuția oamenilor muncii de pe teritoriul regiunii Cluj la lupta întregului popor pentru consolidarea Regimului Democrat Popular*, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Teză de doctorat, 1967, p. 169.

²⁵ *Ibidem.*

înving” și asigura populația că noua putere „va duce mai departe stindardul democrației”. În cadrul aceleiași adunări, a fost adoptată în unanimitate o telegramă adresată Președintelui Consiliului de Miniștri, dr. Petru Groza, candidatul B.P.D. în județul Cluj, în care cetățenii din acest județ i-au urat „multă putere de muncă pentru realizarea Platformei-Program a B.P.D.”²⁶ Alte dovezi care demonstrează veridicitatea tezei conform căreia comuniștii au câștigat alegerile prin falsificarea scrutinului se regăsesc în informațiile cuprinse în documentele de campanie ale B.P.D. elaborate la nivelul județelor Cluj, Someș și Turda. Potrivit acestor surse, în județul Cluj, P.N.Ț. a obținut cel mai mare număr de voturi, 42 %, în timp ce B.P.D. și U.P.M. au fost cotate cu 23 %, respectiv 33 %. De asemenea, în județul Someș tot P.N.Ț. s-a situat pe primul loc cu un număr de 50000 de voturi (51,6 %), urmat la mare distanță de B.P.D. cu 22000 de voturi (22,8 %), U.P.M. cu 18000 de voturi (18,6 %), P.N.L. cu 2500 de voturi (2,5 %), P.Ț.D. cu 2000 de voturi (1,9 %) și „independenți” cu 1708 voturi (1,7 %). Pentru județul Turda există două rapoarte care contrazic varianta oficială: primul, redactat de un instructor regional pe nume Ioan Serghie, arată că B.P.D. a obținut 30 % din voturi, U.P.M. 17 %, P.N.Ț. 40 %, P.N.L. 7 %, P.S.D. Independent (Titel Petrescu) 3 % iar „independenții” 3 %; cel de-al doilea, elaborat de Comitetul Electoral Județean al B.P.D., ilustrează faptul că B.P.D. a înregistrat 45 % din voturi, U.P.M. 13%, P.N.Ț. 35 %, „diverse” 7 %. Deși rapoartele prezintă două situații diferite, ele evidențiază cu claritate falsificarea rezultatelor oficiale aduse la cunoștința electoratului.²⁷

Aceleași documente de campanie ale B.P.D. consemnează și motivele pentru care „partidele democratice” nu au reușit să câștige în mod real alegerile din noiembrie 1946: pasivismul partidelor din Bloc cu excepția P.C.R.; numărul insuficient al propagandiștilor localnici; lipsa de pregătire a delegaților B.P.D. din secțiile de votare; votul masiv al femeilor din mediul rural acordat partidelor istorice, cu precădere P.N.Ț.; susținerea acordată partidelor istorice de către intelectuali; campania electorală deosebit de eficientă desfășurată de preoți în favoarea P.N.Ț. mai ales în mediul rural; numărul insuficient al secțiilor de votare, fapt care a făcut ca țăranii să se deplaseze în grupuri mari și să se influențeze reciproc; subaprecierea adversarilor politici și ignoranța în ceea ce privește mijloacele acestora de acțiune; mari disfuncții la nivelul aparatului administrativ local; lipsa de experiență a partidelor din Bloc în ceea ce privește organizarea unei campanii electorale eficiente. Aceștia sunt factorii care i-au determinat pe comuniști să intervină și să modifice realitățile electorale, manipularea populației și eludarea adevărului fiind, de altfel, singura soluție pentru a prelua puterea.

Alegerile din 19 noiembrie 1946 au reprezentat un moment de cotitură în istoria României. Aflați la putere în timpul campaniei electorale, comuniștii și aliații lor au utilizat toate mijloacele pe care le-au avut la dispoziție pentru a obține victoria, începând cu aparatul administrației de stat și terminând cu falsificarea scrutinului. După atingerea acestui obiectiv, ei au putut să treacă în anii următori la comunizarea țării pe cale legală.²⁸

²⁶ *Ibidem*, p. 170.

²⁷ D.J.C.A.N., *P.C.R., Fond I*, Dosar 14/1946, filele 14, 42, 52, 54.

²⁸ Eugen Mioc, *Comunismul în Banat*, Vol. I, Edit. Excelsior Art, Timișoara, 2007, p.56.

BILBIOGRAFIE:**Surse inedite:**

Direcția Județeană Cluj a Arhivelor Naționale (D.J.C.A.N.) *P.C.R., Fond 1*, Dosar 1/1945, Dosar 3/1946, Dosar 14/1946.

Surse edite:

Legea nr. 560/1946, “Monitorul Oficial” nr. 161 din 15 iulie 1946.

Lucrări speciale:

Eugen Mioc, *Comunismul în Banat*, Vol. I, Edit. Excelsior Art, Timișoara, 2007.

Elisabeta Trăistaru, *Contribuția oamenilor muncii de pe teritoriul regiunii Cluj la lupta întregului popor pentru consolidarea Regimului Democrat Popular*, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Teză de doctorat, 1967.

Virgiliu Țărău, “Rezultatele reale ale alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946 în județele Cluj, Turda și Someș”, *Studii de istorie a Transilvaniei*, coord. Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Cluj-Napoca, Asociația Istoricilor din Transilvania și Banat, 1994.

Virgiliu Țărău, Marius-Ioan Bucur, *Strategii și politici electorale în alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946*, Cluj-Napoca, Fundația Culturală Română, 1998.

***THE HISTORY OF USING BACTERIAL LACTIC CULTURES FOR
THE BENEFIT OF HUMAN HEALTH***

**Elena Rusu, Assist. PhD, "Titu Maiorescu" University of Bucharest
Manole Cojocaru, Assoc. Prof., PhD, "Titu Maiorescu" University of Bucharest**

Abstract: The gastrointestinal tract is a natural habitat for a large and diverse microbial ecosystem. Many species of bacteria have evolved and adapted to live in the human intestine. The intestinal microbiota had a complex role because it is connected with the host intestine, through reciprocal competition for nutritive substances used, pH and redox potential changes, synthesis of growth factors, enzymatic reactions and for remittance of antibiotic resistance. Microbial flora has multiple functions: digestive and metabolic role, in host defence and maintenance of immunological balance, of normal intestinal morphology and through participation to biliar acids turn-over. Changes in the intestinal microbiota composition are classically considered as one of the many factors involved in the pathogenesis of either inflammatory bowel disease or irritable bowel syndrome.

The term "probiotics" was first used by Lilly and Stillwell in a different context to represent: "substances secreted by one organism which stimulate the growth of another". Probiotics are living microbes that can be formulated into many different type of products, including food, drugs, and dietary supplements. Lactic acid bacteria, including Lactobacillus species, which have been used for preservation of food for thousands of years, can serve a dual function by acting as agents for food fermentation and, in addition, potentially imparting health benefits.

A century ago, Elie Metchnikoff, a Nobel Prize laureate, and Professor to the Pasteur Institute in Paris, postulated that lactic acid bacteria offered health benefits capable of promoting longevity. The Bifidobacteria were for the first time recognized and isolated by Henry Tissier around 1900. Although initially termed as Bacillus bifidus, recognizing their true potential and diversity the Danish microbiologist Jensen proposed for their inclusion under separate genus Bifidobacterium.

In recent years the interest for studying and usage of probiotics in different ailments has raised. Among the most relevant effects of probiotics we can list the inhibition of development of certain pathogen microorganisms, increase of the immune response, decrease of the serum cholesterol level such as neutralization of the mutagenic elements produced at the colon level and balancing of intestinal dysfunctions.

Keywords: lactic bacteria, probiotics, microbial flora, health benefit, fermented food

Introducere

O problemă de actualitate o reprezintă creșterea numărului de de infecții oportuniste cauzate de tulpini bacteriene și fungice potențial patogene rezistente la compuși antimicrobieni, precum și capacitatea de diseminare a genelor de rezistență la acești compuși în cadrul populațiilor microbiene. De aceea utilizarea probioticelor care au în componență tulpini de bacterii lactice poate reprezenta o alternativă suplimentară în vederea creșterii și menținerii stării de sănătate a organismului uman, implicit a calității vieții.

În ultimii ani a crescut interesul pentru studierea și utilizarea probioticelor în diferite afecțiuni ale organismului uman. Printre cele mai relevante efecte ale probioticelor se numără inhibiția dezvoltării unor microorganisme patogene, creșterea răspunsului imun, reducerea nivelului colesterolului seric precum și neutralizarea mutagenilor produși la nivelul colonului și echilibrarea disfuncțiilor intestinale. În prezent rezultatele furnizate de studiile clinice

converg către influența pe care o are microbiota asupra sănătății organismului uman (Nobre Costa G, 2005).

Istoria probioticelor

Sintagma de „microorganisme benefice” a apărut cu mai mult de 100 de ani în urmă și a fost atribuită speciei *Lactobacillus bulgaricus*. În anul 1907, Stamen Grigorov, un student la medicină în Geneva, de origine bulgară, a descris pentru prima dată microorganismul cu numele de *Lactobacillus bulgaricus*. Studiind obiceiurile alimentare ale bulgarilor, renumiți pentru viața lungă și rezistența lor, savantul de origine rusă Eli Metchnikoff a reușit să coreleze longevitatea acestora cu un consum crescut de iaurt. El a fost primul savant care a făcut o observație științifică asupra anumitor specii de bacterii, studiind și locuitorii din Caucaz care, pe lângă iaurt consumau un alt produs din lapte fermentat cunoscut drept kefir. E. Metchnikoff era profesor la Institutul Pasteur din Paris și laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie și Medicină în 1908, spunea despre bacteriile lactice: *“Dependența dintre bacteriile lactice intestinale și hrană face posibilă aplicarea unor metode de modificare a florei intestinale prin înlocuirea bacteriilor răufăcătoare cu cele binefăcătoare”*. Acesta a sugerat că bacteriile din iaurt previn și anihilează infecțiile bacteriene intestinale și emite ipoteza că un consum regulat de iaurt prelungeste viața. Bacteriile lactice produceau acizi în urma metabolismului microbial, iar efectul era o scădere a pH-ului intestinal, ceea ce stopa proliferarea diferitelor specii bacteriene proteolitice. În acest fel începe popularizarea iaurtului în Europa ca aliment funcțional, cu beneficii pentru sănătate.

Oricum, producerea, consumul și calitățile binefăcătoare ale iaurtului și a altor lactate fermentate natural erau bine-cunoscute de populațiile din Orientul Mijlociu și Asia cu aproximativ 5000 de ani în urmă. Un exemplu referitor la calitățile terapeutice este redat în secolul XVII, când Sultanul Suleyman Magnificul (1494-1566) a trimis un medic de la Curtea Sa să-i prescrie iaurt și să-l trateze pe regele Francis I al Franței (1494-1547) care suferea de diaree severă (Hume E, 2011).

În aceeași perioadă, medicul francez pediatru Henry Tissier (1906) de la Institutul Pasteur a observat la copiii pe care-i trata de diaree că prezentau în fecale un număr mic de bacterii în formă de Y. La copiii sănătoși, aceste bacterii erau prezente în număr mult mai mare. Medicul francez a sugerat că ar trebui administrat acest tip de bacterii și copiilor care prezentau diaree, în vederea echilibrării florei intestinale. Doctorul H. Tissier a izolat bacteria *Bifidobacterium*, care este specia dominantă a florei intestinale la copiii hrăniți cu lapte matern și a numit-o *Bifidus bacillum communis*.

Între primul și al doilea război mondial au fost descoperite antibioticele, așa că a fost abandonată ipoteza lui E. Metchnikoff. Ea a fost reluată ulterior în anii '30 în Japonia de către Yakutt, unde a cunoscut o continuă dezvoltare. În țările din Vestul Europei, teoriile emise de Metchnikoff nu s-au mai dezvoltat până în anul 1964.

În anul 1965, Stilwell și Lilly introduc termenul „probiotic”, termen care definește *„substanțele produse de microorganisme care susțin creșterea altor microorganisme”*. „Probiotic” în limba greacă înseamnă „pentru viață”, în opoziție cu „antibiotic”, care înseamnă împotriva vieții. În 1974 Parker devinește probioticele ca fiind *„organismele și substanțele care contribuie la echilibrul microbial intestinal”* (Parker RB, 1974).

În 1989 Fuller R. a redefinit termenul ca „*supliment alimentar microbial viu cu efecte benefice asupra gazdei prin îmbunătățirea echilibrului intestinal*” (Fuller., 1989). Havennar și Huis (1992) au propus o definiție asemănătoare cultura bacteriană viabilă, unică sau mixtă, care administrată oamenilor sau animalelor, are efecte benefice asupra florei indigene. Ultima definiție dată probioticelor a fost de către cercetătorii Guarner și Schaafsma (1998) „*microorganisme vii, care consumate în cantități adecvate, conferă un efect pozitiv asupra sănătății gazdei*”. În anul 2001 a fost publicat un raport comun al Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) și al World Health Organization (WHO) referitor la calitățile terapeutice și proprietățile nutriționale al alimentelor care conțin specii de bacterii lactice, unde sunt defonite probioticele ca fiind „*organisme vii care administrate în cantități adecvate conferă beneficii pentru sănătatea gazdei*” (WHO, 2001).

Acțiunea antimicrobiană a unor specii de bacterii lactice

Una dintre caracteristicile benefice exercitate de bacteriile lactice este capacitatea acestora de a produce un număr variat de compuși cu activitate antimicrobiană, față de anumite tulpini de bacterii, drojdii și fungi. Printre acești compuși întâlnim atât metaboliți cu rol de inhibitori ai creșterii microbiene dar și metaboliți cu efect microbicid, cum ar fi de exemplu acizii organici (acidul lactic, acidul fenilactic, acidul hidroxifenilactic, acidul acetic, acidul propionic etc.), compuși de natură proteică precum bacteriocinele.

Unii dintre cei mai importanți și cunoscuți compuși implicați în activitatea antimicrobiană a bacteriilor lactice sunt acizii organici. Aceștia au rolul de a inhiba dezvoltarea bacteriilor patogene sau potențial patogene, deoarece duc la scăderea pH-ului, oferind astfel un mediu acid nefavorabil dezvoltării microorganismelor patogene.

Lactatele fermentate natural sunt o componentă extrem de importantă în alimentația populației din România, în special pentru populația din mediul rural. Cele mai importante specii de bacterii lactice izolate din produse românești fermentate sau crude de origine lactată sunt *Lactococcus lactis*, *Leuconostoc* sp. și *Enterococcus* sp (Zamfir M, 2006). Produsele lactate alimentare probiotice au fost analizate și s-a demonstrat că în afară de beneficiile nutriționale, ele influențează pozitiv fiziologia organismului uman. Cele mai cunoscute produse lactate sunt înghețata, brânza, iaurtul, laptele îmbogățit cu tulpini de *Acidophilus* și *Bifidus*, ayran, kefir și kumis. Băuturile lactate (fermentate sau nefermentate) sunt considerate alimente care furnizează probiotice. În procesul de fermentare, se obțin în mod natural acid lactic, acetic și citric, acizi care sunt utilizați frecvent în industria alimentară pentru îmbunătățirea calităților organoleptice a mai multor produse destinate consumului (Akbarzadeh F., 2012).

Genul *Lactobacillus* este cel mai mare grup care conține o varietate de specii de bacterii lactice și de aceea este și cel mai utilizat probiotic într-o varietate de produse alimentare, în principal în lactatele fermentate. Murăturile sunt un produs alimentar extrem de utilizat în țările din Sud-Estul Europei, în special în România. Acestea se obțin prin fermentarea naturală a vegetalelor proaspete în prezența unei soluții saline. În urma procesului de fermentare se obțin în mediu diferite specii de bacterii lactice. Prezența și diversitatea acestora depinde de timpul care trece de la debutul fermentării (Wouters D., 2013, Grosu-Tudor SS., 2011).

Cercetările efectuate anterior au evidențiat efectul antimicrobian al unor tulpini de bacterii lactice asupra unor specii de *Candida albicans* și a unor tulpini bacteriene patogene (*Salmonella enteridis*, *E. coli*, *Bacillus cereus*, *Shigella flexerii*). De asemenea s-a remarcat creșterea sensibilității la fluconazol a tulpinii de drojdie în prezența bacteriilor lactice (Martinez RC., 2009).

Mecanismele de acțiune ale probioticelor în prevenția și tratamentul bolilor infecțioase ar fi:

- sinteza de substanțe antibacteriene: speciile *L. rhamnosus* GG și *L. acidophilus* LB produc substanțe inhibitoare ale bacteriilor Gram pozitive și Gram negative;
- competiție pentru nutrienți necesară creșterii speciilor patogene;
- inhibiția competitivă a adeziunii patogenilor;
- modificarea toxinelor sau a receptorilor toxinelor.

Speciile de bacterii care produc acid lactic pot preveni și trata infecțiile genitor-urinare prin aderența lor la nivelul celulelor epiteliale vaginale, formând o barieră protectoare împotriva colonizării bacteriilor patogene (Dragomir A, 2008). Candidoza vulvovaginală este des întâlnită la femei, fiind a doua patologie după infecțiile de origine bacteriană. Agentul patogen cel mai întâlnit este *Candida albicans*, iar produsele pe bază de culturi lactice s-au dovedit a fi extreme de eficiente (Kohkel GA, 2012).

Concluzie

Speciile de bacterii lactice care prezintă efect probiotic pot deveni o alternativă terapeutică în ceea ce privește îmbunătățirea parametrilor organismului uman.

BIBLIOGRAFIE:

- Akbarzadeh F, Homayouni A. Probiotics: Dairy probiotic foods and coronary heart disease: a review on mechanism of action. 121-128. Edited by Everlon Cid Rigobelo. Publisher: InTech. 2012
- Dragomir A, Cheța DM. Probioticele și potențialul lor terapeutic-preventiv. *Medicina interna* 2008, 3
- Fuller R. Probiotics in man and animals. *J. Appl. Bacteriol.* 1989, 66:365-78
- Grosu-Tudor SS, Zamfir M. Isolated and characterization of lactic acid bacteria from Romanian fermented vegetables. *Rom Biotechnol Lett* 2011, 16(6) supplement:148-154
- Hume E. Historic perspective: Prebiotics, probiotics, and other alternative to antibiotics. *Poultry Science*, 2011, 90(11):2663-2669
- Kohkel GA, Assefa S, Reid G. Probiotic interference of *Lactobacillus rhamnosus* GR-1 and *Lactobacillus reuteri* RC-14 with the opportunistic fungal pathogen *Candida albicans*. *Infect Dis Obstet Gynecol* 2012:636474
- Martinez RC, Franceschini SA, Patta MC, Quintana SM, Candido JC, De Martinis EC, Reid G. Improved treatment of vulvovaginal candidiasis with fluconazole plus probiotic *Lactobacillus rhamnosus* GR-1 and *Lactobacillus reuteri* RC-14. *Lett Appl Microbiol* 2009, 48(3):269-74

Nobre Costa G, Miglioranza LHS. Probiotics: The effects on human health and current prospects. 365-384. Edited by Everlon Cid Rigobelo. Publisher: InTech. 2012

Parker RB. Probiotics, the other half of the antibiotic story. *Anim Nutr Health*, 1974, 29:4-8

WHO, Health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live lactic acid bacteria (2001)

Wouters D, Grosu-Tudor SS, Zamfir M, De Vuyst L. Bacterial community dynamics, lactic acid bacteria species diversity and metabolite kinetics of traditional Romanian vegetables fermentation. *J Sci Food Agric* 2013, 93(4):749-60

Zamfir M, Vancanneyt M, Makras L, Vaningelgem F, Lefebvre K, Pot B, Swings J, De Vuyst L. Biodiversity of lactic acid bacteria in Romanian dairy products. *Syst Appl Microbiol* 2006, 29(6):487-95

Acknowledgement: Lucrarea a beneficiat de suport financiar prin proiectul cu titlul „**Studii doctorale și postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului național prin excelență, competitivitate și responsabilitate în cercetarea științifică fundamentală și aplicată românească**”, număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/140106. Programul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. **Investește în Oameni!**

**THE 7TH CONGRESS OF THE LEAGUE OF COMMUNISTS OF YUGOSLAVIA:
SOVIET AND ROMANIAN REACTIONS**

Sanda Borșa, PhD, independent researcher

Abstract: Convened in April 1958, the 7th Congress of the League of Communists of Yugoslavia will profoundly affect the unity of the communist monolith. Visibly disturbed by the draft program that was to be adopted at the congress in question, both the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and the Central Committee of the Romanian Workers' Party will address harsh letters to Belgrade, during which they condemned ideological visions contained in the Yugoslav draft program. Equally, both parties announced the Yugoslav side about the decision not to send a delegation to the 7th Congress of the League of Communists of Yugoslavia. Based on documents from the Romanian archives, this article intends to address the main ideological disagreements occurred between the League of Communists of Yugoslavia, on the one hand, and the Communist Party of the Soviet Union and the Romanian Workers' Party, on the other hand.

Keywords: *Nikita Khrushchev, Josip Broz Tito, Gh. Gheorghiu-Dej, ideological debates, communism.*

Data fiind normalizarea relațiilor pe linie de stat dintre Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice (URSS) și Republica Populară Federativă Iugoslavia (RPFI), survenită după vizita efectuată la Belgrad – între 27 mai – 2 iunie 1955 – de o delegație sovietică condusă de către Nikita S. Hrușciov, autoritățile iugoslave vor amâna constant convocarea Congresului al VII-lea al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia (UCI).¹ Rațiunea unei atare decizii rezida în reticența iugoslavilor de a convoca un nou congres al UCI, știute fiind divergențele ideologice sovieto-iugoslave, divergențe care nu fuseseră aplanate. Prin urmare, nu e surprinzător faptul că deși fusese planificat pentru anul 1956, congresul în cauză va forma obiectul unor amânări succesive. Astfel, dat fiind faptul că în anul 1956 procesul normalizării relațiilor pe linie de stat dintre RPFI și statele comuniste din Europa Centrală și Răsăriteană era în curs de desfășurare, pentru a nu altera acest proces, congresul UCI a fost amânat pentru primăvara anului 1957. Între timp însă, ca urmare a pozițiilor diferite asumate de către URSS și RPFI față de evenimentele din Ungaria (din noiembrie 1956), congresul în cauză a fost din nou amânat, pentru toamna anului 1957.² Din nou, însă, relațiile dintre RPFI, pe de o parte, și celelalte state comuniste (inclusiv URSS), pe de altă parte, aveau să se tensioneze ca urmare a refuzului Belgradului de a achiesa la preceptele ideologice cuprinse în Declarația partidelor comuniste și muncitorești din noiembrie 1957, document adoptat la finalul Consfățuirii de la Moscova.³ Pe cale de consecință, congresul UCI avea să fie amânat din nou.

Într-un final, însă, Congresul al VII-lea al UCI avea să fie convocat în primăvara anului 1958. Astfel, la 17 februarie 1958, Tito înștiința conducerea partidelor comuniste și muncitorești cu privire la decizia iugoslavilor de a convoca cel de-al VII-lea Congres al UCI

¹ Pentru o perspectivă detaliată asupra discuțiilor sovieto-iugoslave din mai-iunie 1955, vezi: Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare ANIC), Fond CC al PCR – Relații Externe, dos.21/1955, ff. 8-15

² ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, dos.12/1958, f.1

³ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, Alfabetice, dos.9U, f.192

în aprilie 1958, la Ljubljana. Alături de prezentarea programului congresului în cauză, liderul iugoslav adresa partidelor comuniste și muncitorești invitația de a trimite delegații, solicitându-le, totodată, precizarea din timp a componenței acestora.⁴ De asemenea, cu o lună înainte de convocarea congresului, factorii decizionali de la Belgrad au dat publicității proiectul de program ce urma a fi adoptat.⁵

Spre surprinderea autorităților iugoslave, însă, proiectul de program avea să conducă la o tensionare semnificativă a relațiilor dintre UCI, pe de o parte, și celelalte partide comuniste și muncitorești, pe de altă parte.⁶ Tonul acestor divergențe avea să fi dat, deloc surprinzător, de către Partidul Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS). Astfel, la 5 aprilie 1958, Nikita Hrușciov adresa o caustică epistolă factorilor decizionali iugoslavi, criticând proiectul de program propus de UCI. Invocând principiul neamestecului în chestiunile interne, liderul sovietic afirma faptul că scrisoarea sa fusese motivată de unele interpretări eronate ale iugoslavilor cu privire la politica externă a URSS și „experiența” PCUS și a mișcării comuniste internaționale. „Noi pornim – spunea Nikita Hrușciov – de la faptul că toate problemele expuse în proiectul de program, care privesc Iugoslavia și politica ei externă, activitatea UCI și legăturile sale cu alte partide și mișcări sunt în întregime în competența (sic!) Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, noi nu ne amestecăm și nu vrem să ne amestecăm în treburile interne ale partidului dvs. Dar, din moment ce proiectul de program al UCI cuprinde asemenea aprecieri ale dezvoltării Uniunii Sovietice și politicii ei externe, ale experienței PCUS și întregii mișcări comuniste, cu care partidul nostru nu poate să fie de acord, noi suntem nevoiți să ne expunem părerea în ceea ce privește fondul unora din aceste probleme.”⁷ În ceea ce privește chestiunea politicii externe a URSS, liderul sovietic afirma următoarele: „Noi obiectăm cu hotărâre față de aprecierile din proiectul de program cu privire la politica externă sovietică și îndeosebi față de următoarea afirmație: «Metoda împărțirii sferelor de interese și alte forme politice asemănătoare s-au manifestat încă la conferințele șefilor țărilor aliate de la Teheran, Yalta și Potsdam și s-au continuat și în perioada postbelică. În aplicarea unor asemenea metode și-a găsit expresia politica abordării relațiilor internaționale exclusiv de pe poziții de forță și ale luptei pentru hegemonie, desconsiderând interesele reale ale popoarelor și ale dezvoltării progresiste în general.» Această teză nu poate fi privită altfel, decât ca o încercare de a prezenta într-un mod denaturat poziția Uniunii Sovietice la aceste conferințe. Este îndeobște cunoscut că URSS a dus la conferințele respective o luptă încordată cu imperialismul anglo-american pentru eliberarea națională și socială a popoarelor Europei și Asiei, pentru interesele socialismului internațional și nicidecum pentru sfera sa de influență.”⁸

Cât privește chestiunea interpretărilor eronate cu privire la mișcarea comunistă internațională, sovieticii afirmă următoarele: „În proiectul de program este promovată ideia (sic!) că tendința spre hegemonism și exploatarea țărilor mici, care caracterizează marile puteri în epoca capitalismului, ar continua să existe și înăuntrul sistemului socialist. Odată cu

⁴ ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, Alfabetice, dos.71/1944-1965, f.111

⁵ ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, dos.12/1958, f.1

⁶ Pentru o perspectivă detaliată asupra acestui program, vezi: ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, dos. 8/1958, ff. 1-133

⁷ ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, dos.62/1958, f.1

⁸ *Ibidem*, f.2

aceasta se trece cu tăcerea (sic!) asupra deosebirii principiale dintre caracterul relațiilor țărilor socialiste între ele, bazate pe principiul internaționalismului proletar și întrajutorare frățească, și caracterul relațiilor acestor țări cu țările capitalului. Analiza dezvoltării mișcării comuniste internaționale poartă, după părerea noastră, în proiect, un caracter foarte unilateral. Aproape nu se vorbește nimic de creșterea mișcării comuniste internaționale în etapa actuală, despre coeziunea forțelor sale și întărirea unității, iar centru de greutate trece asupra criticii activității partidelor comuniste frățești.”⁹ Desigur, liderul de la Kremlin nu ezita să transmită iugoslavilor chiar și un avertisment: „În conformitate cu înțelegerea care există între noi, am căutat să evităm până în prezent luarea de poziții publice cu privire la esența divergențelor ideologice dintre partidele noastre. Atâta timp, însă, cât proiectul de program al UCI polemizează în mod deschis cu o serie de teze principiale ale marxism-leninismului, recunoscute și aprobate în unanimitate de toate partidele frățești, noi suntem, de asemenea, nevoiți să ne expunem acum deschis punctul nostru de vedere în presa noastră de partid.”¹⁰ În finalul epistolei, liderul sovietic anunța autoritățile iugoslave cu privire la decizia Kremlinului de a nu trimite o delegație la Congresul al VII-lea al UCI, mandatându-l, în schimb, pe ambasadorul sovietic la Belgrad să participe în calitate de observator. O atare decizie, potrivit liderului sovietic, fusese determinată de două rațiuni clare: pe de o parte, participarea unei delegații PCUS la congresul UCI fără a adopta o atitudine fermă față de proiectul iugoslav de program putea fi interpretată ca o adeziune indirectă a Moscovei la preceptele ideologice iugoslave; pe de altă parte, participarea unei delegații PCUS la congresul UCI, delegație care urma a recurge la condamnarea deschisă a viziunilor ideologice iugoslave cuprinse în proiectul de program, ar fi atras după sine o tensionare suplimentară a relațiilor dintre PCUS și UCI.¹¹

Confruntat cu acuzațiile sovieticilor, Belgradul va răspunde Kremlinului tot prin intermediul unei misive. Astfel, în cadrul epistolei adresate CC al PCUS – la 12 aprilie 1958 – Iosip Broz Tito, încă de la început, își exprima indignarea cu privire la acuzațiile formulate de către sovietici, afirmând următoarele: „Ne-au mirat atât concluziile la care ați ajuns, citind proiectul de program al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, ca și hotărârea de a nu trimite o delegație a CC al PCUS la Congresul al VII-lea al Uniunii Comuniștilor. Aceasta este cu atât mai surprinzător cu cât dvs. vă este cunoscut că proiectul de program este în momentul de față larg discutat și că însăși comisia lucrează în continuare la redactare și schimbă sau scoate diferite formulări, de pildă despre hegemonie și altele, care au provocat obiecțiuni din partea dvs. În ceea ce privește concluziile și unele observații în legătură cu proiectul de program, noi ne-am format impresia că concluziile sunt trase în grabă, că ele sunt formulate pe baza unor fraze și paragrafe separate, luate izolat, și nu pe baza spiritului general al programului, al

⁹*Ibidem*, ff.2-3

¹⁰*Ibidem*

¹¹ Potrivit liderului sovietic: „Având în vedere că, odată cu publicarea proiectului de program, situația s-a schimbat în mod esențial, noi am fost nevoiți să revedem problema trimiterii unei delegații a PCUS la cel de-al VII-lea Congres al UCI. Noi considerăm că dacă delegația PCUS, fiind de față la congresul UCI, nu va expune deschis punctul nostru de vedere asupra proiectului de program, acest lucru ar putea fi interpretat drept un sprijin acestui document din partea partidului nostru. Pe de altă parte, o cuvântare a delegației noastre la congresul UCI în care să se critice proiectul de program ar provoca, în mod inevitabil, o polemică ascuțită chiar la congres și ar putea să ascuțască situația. Tinzând să evite o asemenea polemică, CC a PCUS consideră că în situația creată și mai potrivit să nu trimită delegația sa la cel de al VII-lea congres al UCI. Odată cu aceasta, noi considerăm util ca ambasadorul sovietic în RPFI, tov. Zamceski I.K., să asiste la congresul dvs. în calitate de observator.” (*Ibidem*, f.4)

orientării și conținutului său.”¹² În egală măsură, liderul iugoslav adăuga următoarele: „Ne miră, de asemenea, și constatările dvs. că în proiectul de program «se trece cu tăcerea (sic!) asupra caracterului agresiv al politicii statelor capitaliste», că «politica externă iubitoare de pace a țărilor lagărului socialist este identificată cu politica agresivă a puterilor imperialiste», când ideea a (sic!) păcii și socialismului, pe de o parte, și a războiului și capitalismului, respectiv imperialismului, pe de altă parte, trece ca un fir roșu prin program. Noi nu putem să cădem de acord de asemenea și cu constatarea din scrisoarea dvs. că «nu se vorbește aproape nimic de creșterea mișcării muncitorești internaționale în etapa actuală». Noi, dimpotrivă, considerăm că întregul program este pătruns de o încredere enormă în forța comuniștilor, care în mod inevitabil o să crească tot mai mult, și de asemenea în inevitabilitatea unor noi victorii ale socialismului.”¹³

În ceea ce privește decizia PCUS de a nu trimite o delegație la Congresul al VII-lea al UCI, precum și intenția sovietică de a transfera polemica PCUS-UCI în spațiul public, poziția iugoslavă era una tranșantă: „În lumina hotărârii dvs. de a nu trimite o delegație a CC al PCUS la Congresul nostru al VII-lea și de a publica articole negative despre proiectul de program al UCI în presa dvs. de partid – afirma Iosip Broz Tito – noi trebuie să ne exprimăm îngrijorarea față de dezvoltarea în viitor a relațiilor noastre. Refuzul de a trimite o delegație va provoca comuniștilor iugoslavi și poporului, în general, nu numai mirare, dar și o mare nemulțumire și amărăciune. În ceea ce privește publicarea de articole, dacă aceste articole ar păstra cadrul analizei teoretice principiale și obiective a problemelor, atunci, prin ele însăși (sic!) nu numai că n-ar fi dăunătoare, dar ar aduce și folos dezvoltării gândirii marxiste și tratării mai bune a problemelor contemporane. Dar, învățați de experiența pe care o avem astăzi, noi ne temem de repetarea unor fenomene și discuții din trecutul mai îndepărtat și mai recent, ceea ce ar aduce pagubă și relațiilor noastre reciproce și întregii mișcări muncitorești internaționale.”¹⁴

Exemplu Moscovei avea să fi urmat de către toate partidele comuniste și muncitorești (cu excepția celor din Danemarca și Norvegia).¹⁵ Urmând comandamentele ideologice trasate la Kremlin, Gh. Gheorghiu-Dej avea să adreseze Comitetului Central (CC) al UCI – la 16 aprilie 1958 – o caustică epistolă, pe parcursul căreia recurgea la o amplă condamnare a proiectului iugoslav de program. Parcurgerea epistolei în cauză ne relevă faptul că liderul Partidului Muncitoresc Român (PMR) preluase acuzațiile formulate de către sovietici în epistola din 5 aprilie 1958. Deloc surprinzător, de la bun început, liderul PMR afirma următoarele: „Comitetul Central al partidului nostru, luând cunoștință de cuprinsul proiectului de program al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, ce figurează pe ordinea de zi a Congresului, s-a văzut nevoit să renunțe la trimiterea unei delegații la Congresul Dvs.”¹⁶ Prin urmare, ambasadorul Republicii Populare Române (RPR) – Nicolae Guină – era mandatat să participe, în calitate de observator, la preconizatul congres al UCI.

Exprimându-și convingerea potrivit căreia „numeroase teze” din proiectul de program al UCI erau în contradicție cu preceptele marxism-leninismului și cu comandamentele

¹² ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, Alfabetice, dos.9U, f.154

¹³ *Ibidem*, ff.155-156

¹⁴ *Ibidem*

¹⁵ ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, dos.12/1958, f.4

¹⁶ ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, Alfabetice, dos.7I/1944-1965, f.112

ideologice cuprinse în Declarația partidelor comuniste și muncitorești din noiembrie 1957,¹⁷ Gh. Gheorghiu-Dej reitiera acuzațiile sovietice din 5 aprilie 1958. „Proiectul de program – spunea liderul PMR – trece sub tăcere faptul că țările socialiste se pronunță în mod constant împotriva împărțirii lumii în blocuri militare și duc o politică consecventă pentru lichidarea acestei împărțiri, că statele socialiste reprezintă un factor esențial al luptei pentru pace, colaborare internațională și coexistență pașnică a diferitelor sisteme sociale, așa cum se arată și în Manifestul Păcii, semnat, alături de celelalte partide comuniste și muncitorești, și de Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. Proiectul de program al UCI, vorbind despre «sensul istoric al luptei pentru independență națională» și «sarcinile politicii externe a Iugoslaviei», ocolește pericolul real care amenință independența și însăși ființa statelor socialiste; politica agresivă a imperialismului internațional în frunte cu cel american, care nu-și ascunde țelurile de restaurare a orânduirii capitalisto-moșierești în țările socialiste și de subminare a unității și tăriei lagărului socialist.»¹⁸

Precum procedaseră și sovieticii în cadrul epistolei din 5 aprilie 1958, liderul PMR imputa iugoslavilor faptul că recurseseră la „denaturarea” relațiilor dintre țările socialiste. „În proiect – afirma Gh. Gheorghiu-Dej – se denaturează relațiile din interiorul lagărului socialist, negându-se în fapt deosebirea radicală, principială, dintre ele și relațiile din lumea capitalistă. Relațiile dintre țările lagărului socialist, la temelia cărora stau principiile egalității în drepturi, respectării independenței fiecărui stat, ale neamestecului în treburile interne și întrajutorării socialiste, sunt înfățișate ca relații cărora le sunt proprii tendințe de «hegemonism», de «subordonare politică și chiar de exploatare economică a unor țări socialiste de către altele». Astfel de aprecieri cu privire la relațiile dintre țările socialiste, prezintă politica partidului și guvernului RPR, ca și a altor țări socialiste, într-un mod în totul necorespunzător realității și jignitor.»¹⁹

Pe cale de consecință, Congresul al VII-lea al UCI, desfășurat între 22-27 aprilie 1958 la Ljubljana, a grupat 1800 de participanți iugoslavi, precum și 13 observatori și 11

¹⁷ Potrivit liderului PMR: „Ne considerăm datori să vă spunem în mod deschis că, după părerea noastră, numeroase teze cuprinse în proiectul de program, precum și aprecieri privind relațiile internaționale și probleme ale mișcării comuniste mondiale se află în contradicție cu principiile de bază ale marxism-leninismului, cu poziția și aprecierile celorlalte partide comuniste, ce și-au găsit expresia în Declarația partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste din noiembrie 1957. După convingerea noastră, astfel de teze și aprecieri nu pot decât să contribuie la răspândirea unor confuzii și să aducă prejudicii mișcării muncitorești internaționale.” (*Ibidem*)

¹⁸ *Ibidem*, f.113

¹⁹ Pe linia conformismului ideologic, liderul PMR își continua argumentația în maniera următoare: „Caracteristice pentru relațiile de deplină egalitate în drepturi dintre țările mari și mici în cadrul lagărului socialist sunt cele existente între Uniunea Sovietică – cel mai înaintat stat socialist – și celelalte state socialiste. Politica Uniunii Sovietice, care acordă celorlalte țări socialiste un ajutor internaționalist în opera de construire a socialismului și apărare a independenței, este bine cunoscută și se bucură de prețuirea înaltă a popoarelor din aceste țări. Teza potrivit căreia «în relațiile dintre țările socialiste este nevoie de o luptă îndârjită» pentru apărarea independenței Iugoslaviei sau vreunei alte țări socialiste, împotriva pretinselor tendințe de «hegemonism» și de «inegalitate» nu poate să corespundă intereselor prieteniei și colaborării între țările socialiste, intereselor reale ale popoarelor din aceste țări. Realitatea a demonstrat că nu există problemă care să nu poată fi rezolvată în relațiile între țări socialiste, pe baza principiilor marxism-leninismului, ale internaționalismului proletar. Tocmai pe temelia acestor principii a acționat Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, sprijinit de toate partidele comuniste și muncitorești ale lagărului socialist, în vederea lichidării rupturii cu UCI și cu RPFİ.” (*Ibidem*, f.114)

delegații.²⁰ Dintre cele 11 delegații, după cum afirmam mai sus, doar două reprezentau partide comuniste și muncitorești (din Danemarca și Norvegia).²¹ Nicolae Guină, în calitate de observator al PMR, rezuma desfășurarea congresului în cauză în maniera următoare: „În concluzie, lucrările Congresului (al VII-lea al UCI – n.a.), rapoartele și discuțiile s-au desfășurat toate în spiritul tezelor cuprinse în proiectul de program. (...) Scopul principal al elaborării proiectului de program, și deci al Congresului, a fost acela de a scoate în evidență poziția pe care și-o atribuie Iugoslavia în relațiile internaționale, și mai ales rolul deosebit pe care consideră că trebuie să-l joace în sânul mișcării muncitorești internaționale. Aceste teze au fost, în mod direct sau indirect, contrapuse principiilor după care se conduc Uniunea Sovietică și țările de democrație populară, atât în construirea socialismului, cât și în politica externă și în relațiile în cadrul mișcării muncitorești internaționale, servind astfel în mod obiectiv dușmanilor socialismului și păcii. (...) În ceea ce privește mișcarea muncitorească internațională, s-a urmărit înainte de toate aceea de a arunca o umbră asupra relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești și mai ales de a lovi în PCUS, acuzat de «hegemonism ideologic și politic».”²²

În ceea ce privește reacția sovieticilor vis-a-vis de Congresul al VII-lea al UCI, aceasta avea să fie expusă în scrisoarea CC al PCUS adresată CC al UCI la 9 mai 1958. „Trebuie să constatăm înainte de toate – afirmau factorii decizionali sovietici – că atât proiectul de program, cât și principalele cuvântări rostite la Congresul al VII-lea al UCI, în primul rând, sunt opuse Declarației consfătuirii partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, Declarație aprobată în întreaga mișcare comunistă internațională (în noiembrie 1957 – n.a.); în al doilea rând, sunt îndreptate față de Uniunea Sovietică și a PCUS. Cuvântările majorității conducătorilor UCI la Congres s-au rostit sub semnul unei critici neprietenoase și de rea credință la adresa Uniunii Sovietice, a partidului nostru și a partidelor comuniste frățești. (...) Cuvântările rostite de tov. Tito, Rankovici, Kardelj și alți conducători ai UCI la Congres și programul adoptat de congres, au arătat cât se poate de limpede că conducerea UCI nu numai că nu este preocupată de îmbunătățirea relațiilor dintre partidele noastre, dar dă dovadă de o atitudine neprietenoasă față de Uniunea Sovietică, față de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, îndepărtându-se tot mai mult de principiile marxism-leninismului.”²³

La rândul său, CC al UCI avea să răspundă scrisorii sovietice la 14 iunie 1958. Potrivit Belgradului, acuzațiile proferate de către sovietici pe marginea proiectului de program, precum și cu privire la principalele discursuri rostite pe parcursul Congresului al VII-lea al UCI reprezentau un simplu pretext pentru înrăutățirea relațiilor dintre cele două partide. „Ca prilej pentru atacarea Uniunii Comunistilor din Iugoslavia – sublinia CC al UCI – a fost luat în mod formal programul nostru și al VII-lea Congres. Dar după felul cum este dusă campania se creează impresia că este vorba în general nu despre program și nu despre Congresul al VII-lea în sine. Chiar dacă noi n-am fi adoptat programul, suntem încredințați că ar fi fost găsit cine știe ce alt motiv pentru începerea campaniei, pentru că evoluția acestei campanii a arătat că în esență este vorba despre reînvierea vechilor metode, care în trecut, și mai cu seamă după

²⁰ ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, dos.12/1958, ff.1,5

²¹ ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, Alfabetice, dos.9U, f.191

²² ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, dos.12/1958, ff.10-11

²³ ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, Alfabetice, dos.9U, ff.172-173

1948, au adus atât de mult rău mișcării muncitorești internaționale.”²⁴Factorii decizionali de la Belgrad își susțineau o asemenea afirmație prin faptul că toate chestiunile divergente din proiectul iugoslav de program, reclamate de către sovietici, nu îi erau străine Kremlinului, în condițiile în care acestea fuseseră diseminate public anterior de către iugoslavi.²⁵

Așadar, organizarea Congresului al VII-lea al UCI consacra deteriorarea relațiilor dintre UCI, pe de o parte, și celelalte partide comuniste și muncitorești din țările socialiste, pe de altă parte. Prin urmare, viziunile ideologice promovate de către comuniștii iugoslavi vor fi etichetate de către PCUS (și nu numai) drept o expresie a „revizionismului”. Exponențială din această perspectivă este afirmația rostită de către Nikita Hrușciiov – la 16 ianuarie 1960 – în cadrul discuțiilor cu Svetozar Vukmanovici-Tempo: „PCUS și celelalte partide frățești stau pe poziții marxist-leniniste, iar conducerea UCI continuă cu perseverență să-și apere concepțiile revizioniste și anti leniniste. De exemplu, programul UCI, adoptat la Congresul al VII-lea al partidului dvs., este un model viu al revizionismului contemporan.”²⁶ Treptat însă, la începutul anilor '60, pe fondul emergenței conflictului sovieto-chinez, PCUS avea să-și nuanțeze poziția, acuzațiile privind „revizionismul” iugoslav diminuându-se în mod semnificativ. Pe de altă parte, începând cu anul 1963, și PMR avea să porceadă la o reconfigurare a relațiilor cu UCI, o atare decizie a factorilor decizionali de la București fiind dictată de apariția divergențelor româno-sovietice în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

BIBLIOGRAFIE:

Arhivele Naționale Istorie Centrale:

Fond CC al PCR – Relații Externe, dos.21/1955, dos. 8/1958, dos.12/1958, dos.62/1958;

Fond CC al PCR – Relații Externe, Alfabetice, dos.7I/1944-1965, dos.9U, dos.10U/1959-1960.

²⁴ ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, Alfabetice, dos.7I/1944-1965, f.76

²⁵ Potrivit epistolei CC al UCI: „Și în sfârșit, în legătură cu faptul că programul UCI a reflectat unele divergențe dintre noi și CC al PCUS în aprecierea anumitor evenimente ale trecutului, în opiniile asupra anumitor fenomene ale contemporaneității și tacticii partidelor comuniste și țărilor socialiste în condițiile actuale ale luptei pentru pace și socialism, trebuie să remarcăm că toate acestea nu puteau reprezenta nimic nou pentru CC al PCUS, pentru că UCI n-a ascuns niciodată pozițiile și concepțiile sale.” (*Ibidem*, f.78)

²⁶ ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, Alfabetice, dos.10U/1959-1960, f.118

THE HISTORY OF SOCIAL WORK IN THE ROMANIAN COUNTRIES IN THE MIDDLE AGES. ROLE OF THE STATE

Sorin Bulboacă, Assist. Prof. , PhD., "Vasile Goldis" University of The West, Arad

Abstract: Our research focuses on documentary and narrative based medieval sources (including unpublished archival) on highlighting and explaining some major social issues in Transylvania and Banat in the Middle Ages: the role of hospital-asylum who provide social assistance to disadvantaged and marginalized and effective ways in which the social protection. Hospital – asylum from the Middle Ages was considered an ecclesiastic The purpose of this paper is to present and explain the role of social support institution reign in Romanian Land and Moldova, in the Middle Ages, based on documentary and narrative medieval sources. This paper addresses not only historians, but also social workers, sociologists, revealing fragments of social life, community, less known. In the Middle Ages Romanian crowd of crippled, maimed, lame, lame, blind, at the margins of society, living in the calyx, not paying tribute, but listening to a staroste, inhabited huts and pits around the city. Moreover, the calyx was the oldest organizations established under the aegis of the state in order to distribute funds from the charity to the poor public. The calyxs were organized into guilds, having before them a staroste. Another institution managing the problems of poor countries were Hospices Romanian. In 1565 it recorded material available in matte hospice Mataul de Jos, near the town of Campulung - Muscel. Calyx social guilds were improving society, depending on the church but were allowed to reign. Functional mercy rule and Mr. provide location to build huts and a few dollars per month from royal treasury. Calyx (mișeii) were beggars, disabled or sick poor and without family, people at the margins of society, charity beneficiaries. Number of members of a guild of beggars Romanian Country varied depending on the decision rule (usually between 11 and 29).

It is noted that rulers who developed and funded social work have encouraged laziness and social dependence, the countless legends showing punishment (cutting nose impaled reference to salty) not only to those who also enjoyed unfair advantages but those who got used to live in charity. In the Middle Ages, Romanian and Moldovan country, he supported measures to assist the poor coherence: the administrative control of the poor and homeless (especially in cities); ban on public begging for beggars valid, able to work and authorizations ("Book of Peace") begging for the disabled; supervision of children beggars by placing them as apprentices to learn a trade; welfare for the poor sick or disabled; able-bodied poor (who could work) and enjoyed its benefits if the income was not sufficient to support the family; organizing funerals for the poor etc.

Keywords: social work, poor people, persons with disabilities, state, beggars

Cercetarea noastră se focalizează, pe baza izvoarelor documentare și narative medievale, asupra prezentării și explicării rolului instituției domniei în susținerea asistenței sociale în Țara Românească și Moldova, în veacurile XIV-XVII.

Care sunt instituțiile care susțin protecția socială în Țările Române în epoca medievală? Există politici coerente ale statului medieval care vizează asistența socială a persoanelor și grupurilor aflate în dificultate? Cine sunt beneficiarii asistenței sociale în Țările Române în Evul Mediu? Sunt întrebări la care încercăm să oferim un posibil răspuns, prin lucrarea de față. Lucrarea se adresează nu numai istoricilor, ci și asistenților sociali, sociologilor, dezvăluind fragmente de viață socială, comunitară, mai puțin cunoscute.

Hrisoavele slave medievale emise în Țara Românească menționează săracii sub doi termeni: **siraku** (până pe la 1470) și **siromahu** (după 1470, cu numeroase atestări).¹ Istoricul Constantin C. Giurescu a studiat semnificația celor două cuvinte (**siraku** și **siromahu**) în limba slavă veche și în limbile slave moderne, remarcând sensurile lor: orfan, sărman, lipsit, sărac (pauper)².

Hrisoavele vor înlocui apoi termenii sărac-siromah cu termenii **mișel- calic**, care îi desemnau pe cei lipsiți de orice posibilități materiale, pe săraci în general. Mișel a însemnat la început lepros, adică purtător al unei boli cumplite – semn al comiterii unui păcat grav- ce trebuia izolat, căci era înfiorător la înfățișare, nutrea gânduri ucigașe și era un pericol public. Ulterior, bolnavul de lepră va fi numit **gubav**. Mișel pare să fi însemnat la un moment dat „infirm care trăiește din mila publică”³. Infirmitatea fizică era cea care condiționa, de multe ori ”sărăcia” (incapacitatea de a munci) și apoi traiul din mila altuia. Ulterior, termenul **mișel** designa un om sărac, trăind în mizerie⁴.

Scutirile de dări acordate săracilor și infirmilor, scoaterea de la biruri a breslelor de mișei și calici, chiliile zidite pe lângă mănăstiri și biserici (ctitorii domnești adesea) și destinate infirmilor, subvențiile sub diverse forme atestate în condicile domnești, au făcut din statul medieval un partener tot mai activ al Bisericii și al credincioșilor în ajutorarea săracilor⁵. Infirmitățile și văduvele sărace erau scoși din cîșta satelor, neplătind nici o dare către stat⁶. Breslele calicilor și mișelilor erau autorizate de instituția centrală a statului, fiind beneficiare ale unor privilegii și imunități atestate încă din veacul al XV-lea⁷.

Rolul domniei în asistența socială în Țara Românească

Un document din Țara Românească, din anul 1365 atestă crearea de către domnie, la **Mațul de Jos**, lângă orașul Câmpulung, a unui sat special (**calicie**) destinat adăpostirii persoanelor aflate în situații de risc social: orbi, gârbovi, șchiopi, ologi etc. Referiri la acest sat – Mațul- întâlnim și într-un document din 1639, din vremea lui Matei Basarab, care scutește satul respectiv de obligațiile fiscale față de domnie⁸. O altă așezare de calici a apărut la București, sub mlaștina Dâmboviței, în veacul al XV-lea, caliciile fiind conduse de un staroste, numit de domn. Acestea erau susținute din taxele vamale, din taxele de divorț și cutia milei. De altfel, **caliciile** au fost cele mai vechi organizații constituite sub egida statului cu scopul de a distribui celor săraci fonduri provenite din caritatea publică. Caliciile au fost organizate sub forma breslelor, având în fruntea lor un staroste. Caliciile sunt întâlnite ca instituții de asistență socială atât în Țara Românească cât și în Moldova⁹.

¹ Dan Horia Mazilu, *Lege și fărădelege în lumea românească veche*, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 45.

² Constantin C. Giurescu, *Despre sirac și siromah în documentele slave muntene*, în ”Revista Istorică”, XIII, nr. 1-3, 1927, p. 23-43.

³ Dan Horia Mazilu, *op.cit.*, p. 46.

⁴ V. Costăchel, A. Cazacu, Petre P. Panaitescu, *Viața feudală în Țara Românească și Moldova (sec. XIV-XVII)*, Editura Științifică, București, 1957, p. 168.

⁵ Dan Horia Mazilu, *op. cit.*, p. 58.

⁶ Ligia Livadă – Cadeschi, *Fețele sărăciei. O istorie a cuvintelor*, în ”Revista de istorie socială”, I, 1996, p. 56.

⁷ Bogdan Alexandru Halic, *Civilizația tradițională românească în secolele XIV-XVI*, în ****Istoria Românilor* (tratat), vol. IV, ediția a II-a revăzută și adăugită, coord. acad. Ștefan Ștefănescu, acad. Camil Mureșanu, acad. Ioan Aurel Pop, Editura Enciclopedică, București, 2012, p. 752.

⁸ Doru Buzducea, *Aspecte contemporane în asistența socială*, Editura Polirom, Iași, 2005, p. 42.

⁹ *Ibidem.*, p. 42-43.

În Țara Românească, **Vlad Țepeș (1456-1462)** reprezintă o excepție, luând măsuri aspre împotriva leneșilor și **cerșetorilor**, domnul nefiind preocupat să adopte măsuri de protecție socială: ”...și pe deasupra că a strâns la un strălucit ospăț pe toți cerșetorii și leneșii, pe cei chinuți de boală și de soartă, pe cei bătrâni și prăpădiți care nu mai erau buni la nimic, apoi când erau îmbuibăți de mâncare și de vin, i-a nimicit dându-le foc...”¹⁰.

Calicilor vâlceni, domnitorul **Neagoe Basarab (1512-1521)** le-a dăruit moșia Licura, amintită încă de la 1440 și apoi, la 1580. La 24 iulie 1524, efemerul domn al Țării Românești, **Vladislav al III-lea**, a dăruit bolniței, adică spitalului de la mănăstirea Sâmidreni și azilului de săraci de la mănăstirea Argeș ”toate brânzeturile care se vor alege din județul Pădureț (județ astăzi dispărut), orice s-ar alege venit ca brânzeturi, sau brânză de burduf sau caș sau orice alt venit”¹¹.

În Țara Românească, pe timpul lui **Radu de la Afumați**, în 1524, săracii erau ocrotiți la Curtea de Argeș și primeau, pe lângă locuință, hrană, îmbrăcăminte și bani, ceea ce reprezenta un program complet de asistență socială, deoarece le asigura săracilor toate trebuințele de bază. Ideea de a le oferi și o sumă de bani pentru a le asigura subzistența se regăsește astăzi ca o formă de ajutor social în întreaga Europă¹². Un hrisov al lui Mircea Ciobanul din anul 1552 îi menționează pe calici, evocând un „loc al calicilor”, ”în calici, în dealul lui Micu”¹³. Dar raportul lui Marco Antonio Ferrari din 23 noiembrie 1552, redactat la Alba Iulia, subliniază și cruzimile domnitorului Mircea Ciobanul, față de avdversarii săi politici, inclusiv față de copii: ”...după ce a făcut să piară cumplit nenumărați bărbați și femei cu copilașii lor în brațe, pe unele care mai erau în viață punea să le spânzure de picioare și să le smulgă sânul cu cârlige de fier...”¹⁴.

Secretarul italian al domnitorului **Petru Cercel (1583-1585)**, Franco Sivori, a remarcat că a doua zi de Crăciun, în capitala țării, ”...principele dă veșminte și de mâncare tuturor cerșetorilor din oraș...”¹⁵.

Mihai Viteazul (1593-1601) a așezat calicii pe lângă mănăstirile din Țara Românească, spre adăpost și îngrijire, fiind în opinia marelui istoric Nicolae Iorga, un act de asanare, domnul dorind „să curețe drumurile de asemenea milogi, făcându-i folositori prin muncă la acele lăcașuri mănăstirești la care-i dăruia”. O parte din acești ¹⁶. Marele istoric Nicolae Iorga considera că, în veacul al XVI-lea, o parte a calicilor proveneau din rândurile mutilaților din războaie, ca o consecință a luptelor lui Mihai Viteazul cu turcii, fiind încredințați bisericii pentru a fi adăpostiți și îngrijiți. Intrarea într-o calicie era condiționată de

¹⁰ +++*Călători străini despre Țările Române*, vol. I, volum îngrijit de Maria Holban, Editura Științifică, București, 1968, p. 506.

¹¹ Cf. Constantin C. Giurescu, *Istoria Românilor*, vol. II, ediție îngrijită de Dinu C. Giurescu, Editura All, București, 2000, p. 397.

¹² Doru Buzducea, *op. cit.*, p. 42.

¹³ ****Documente privind istoria României*, Seria B, Țara Românească, veacul al XVI-lea, vol. III, Editura Academiei, București, 1951, p. 13.

¹⁴ +++*Călători străini despre Țările Române*, vol. II, volum îngrijit de Maria Holban (redactor responsabil), Editura Științifică, București, 1970, p. 617.

¹⁵ *Ibidem*, vol. III, volum îngrijit de Maria Holban (redactor), Editura Științifică, București, 1971, p. 11.

¹⁶ Nicolae Iorga, *Calicii lui Mihai Viteazul, o nouă orânduire a lui*, în ”Analele Academiei Române”, Memoriile Secțiunii Istorice, seria a III-a, tom XXI, 1939, p. 26

existența unei anumite boli (șchiop, orb, ciung, olog, „fulgerat”, surd, beteag, nevolnic, „stricat”, „epileptic”, „gură rea”)¹⁷.

Despre calicii din București, așezați la marginea orașului, pomenește diplomatul maghiar Gyorgy Apaffy, călător în 1629 prin capitala Țării Românești. **Leon Tomșa** (1629-1632), domn într-o țară săracită și secătuită, poruncise să se înhame la căruțele convoiului diplomatului maghiar, în locul inexistențelor cai de poștă, caii de la cotigele milogilor (cerșetorilor)¹⁸.

Dezvoltarea protecției sociale în Țara Românească, în veacul al XVII-lea, se leagă de numele domnitorului **Matei Basarab (1632-1654)** prin ctitorirea unor așezăminte pentru protecția văduvelor și orfanilor minori. Ele pot fi considerate adevărate instituții de asistență socială întrucât erau construite, susținute tehnic și financiar de către instituția domniei. Pe la 1639, un document al lui **Matei Basarab** menționează acel „câmp al mișeilor” de lângă Câmpulung, unde tot felul de „săraci, gârbovi, șchiopi, orbi, ologi, deznodați” trăiau în bordeie din mila locuitorilor satelor din preajmă. Actul dat de cancelaria lui Matei Basarab le cerea sătenilor din Mățăul de Jos, în schimbul iertării de biruri „să aibă grijă de treaba și hrana mișeilor”.

În același an, 1639, calicii bucureșteni își aveau bordeiele în mahalaua numită Gorgan, pe dealul viitoarei mitropolii ortodoxe, într-o zonă mlăștinoasă, plină de gropi¹⁹. Le era permis să cerșească bătrânilor, bolnavilor și infirmilor, adică aceluia ce nu puteau munci pentru a-și câștiga existența, dar cuvântul lor (ca al tuturor săracilor) nu conta în fața autorităților, fiind loviți de „incapacitate juridică”. Matei Basarab avea obiceiul să ofere pomeni săracilor cu ocazia marilor praznice, a marilor sărbători creștine, fapt consemnat în 1653 de către Paul de Alep²⁰. Dar și ruda sa, marele boier Preda Brâncoveanu, mare vornic al Țării Românești, este descris de Paul de Alep ca fiind „...foarte milostiv cu călugării și cu săracii și e bucuros să clădească biserici și mănăstiri și să contribuie la întreținerea clerului...”²¹.

La fel a procedat, la înscăunarea sa, noul domn al Țării Românești, **Constantin Șerban Basarab (1654-1658)**, oferind bani săracilor²². La înmormântarea doamnei Balașa, soția domnului (martie 1657), s-au împărțit bani și alimente săracilor²³.

Secretarul marchizului de Nointel la ambasada franceză din Istanbul, La Croix (decedat în 1704) remarcă, în 1676, generozitatea domnilor din Țara Românească și Moldova

¹⁷ Nicolae Iorga, *op. cit.*, p. 27-30.

¹⁸ Andrei Veress, *Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești*, vol. IX, București, 1937, p. 296-297, doc. 236.

¹⁹ Dan Horia Mazilu, *op. cit.*, p. 54.

²⁰ +++*Călători străini despre Țările Române*, vol. VI, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976, p. 107: „...Matei vodă avea întotdeauna obiceiul să pregătească un praznic mare pentru preoți, călugări, săraci, târgoveți și pentru străini. După praznic li se împărțea tuturor o pomană...”.

²¹ *Ibidem*, p. 216.

²² *Ibidem*, p. 140-141: „...În aceeași zi, atât la dus cât și la întors, domnul a împărțit bani de argint ostașilor, săracilor...Cămărașul sau vistierul stătea lângă el și arunca bani de argint pe aceste pânze și <femeile> îi adunau și plecau...”.

²³ *Ibidem*, p. 174: „...După ce au îngropat-o în tinda bisericii din afara curții, s-a dat un mare praznic celor de față mari și mici și și ni s-a spus că s-au împărțit săracilor și lucrătorilor care erau de față mai bine de 10 pâini bune, tuturor săracilor pâine bună și blide cu mâncare și pahare cu vin. La a noua zi, la pomenire, s-au păstrat aceleași rânduiești...”.

care, la sărbătoarea Bobotezei (6 ianuarie) oferă copiilor orfani veșminte și bani²⁴. Tot La Croix precizează că prohodul domnitorului mort ”se încheie împărțindu-se săracilor carne friptă, mai cu seamă de vacă, pentru care împrejurare se taie peste 50 de capete de vită...”²⁵.

În Evul Mediu românesc, mulțimea de infirmi, ciungi, șchiopi, ologi, orbi, aflați la marginea societății, care trăiau în calicii, neplătind biruri dar ascultând de un staroste, populau bordeiele și gropile din preajma orașelor, asociindu-se cu vagabonzi (uneori străini), persoane fără căpătâi și cerșetori. Cerșetorii se așezau în fața intrării bisericilor, expunându-și rănila (unele autentice), și solicitând mila publică. Cerșetorii erau de fapt niște excluși. Insistența și chiar agresivitatea cu care cerșetorii își practicau ”meseria”, creau deseori situații dificile, care iritau oficialitățile locale. Se întâmpla adesea ca milogii să se încaiere între ei pentru locurile avantajoase de cerșit, să-și arate rănila în pridvoarele bisericilor, pentru a spori compasiunea credincioșilor²⁶.

Alte instituții care gestionau problemele săracilor în Țările Române era **ospiciile**. În 1565 este consemnată documentar existența ospiciului de la Mățăul de Jos, lângă orașul Câmpulung – Muscel, beneficiind de danie din partea domnitorului Neagoe Basarab de moșia Licurea din Vâlcea. Statutul special al satului Mățău poate fi dovedit documentar în mod cert după 1621, fiind legat de **prezența leproșilor**. Alte informații despre existența și statutul special al Mățăului, legat de activitatea de asistență socială acordată săracilor (probabil inițial leproșilor) provin din așa –numitul „**Codex al mișeilor din Câmpulung**”, elaborat de cancelaria lui Constantin Mavrocordat la 20 octombrie 1761²⁷.

Documentul reproduce 10 „cărți de milă” anterioare (inclusiv cea a lui Matei Basarab) și stabilește statutul satului la momentul 1761. Țăranii din Mățău datorau vistieriei domnești numai birul sau dajdia. De aici, mitropolitul primea 300 taleri/lună în contul asistării săracilor. Când banii dajdiilor întârziu, se recomanda mitropolitului să se folosească de banii din dările popilor aflate pe seama bisericii ortodoxe. Toate documentele incluse în Codex atestă prezența mișeilor (săraci invalizi) în Câmpulung în jurul unei biserici, unele documente pomenind și chiliile în care trăiau aceștia, ceea ce evidențiază faptul că exista acolo o comunitate a săracilor bine individualizată, fie și numai prin delimitare spațială.

Pe aceeași linie a programelor sociale, un document din Țara Românească din 1686 arată că protopopul ortodox din București trebuia să prezinte vistieriei lista săracilor orașului, care primeau câte o para turcească pe zi. Valoarea monetară primită era suficientă pentru a cumpăra una sau două pâini.

Domnii Moldovei și protecția socială

În Moldova, **Ștefan cel Mare (1457-1504)**, în anul 1480, a colonizat calicii, oferindu-le anumite servicii sociale (privilegiu de breaslă). La acea vreme, inițiativa domnului a reprezentat un adevărat program social de dimensiuni regionale, întrucât acoperea întreaga

²⁴*Ibidem*, vol. VII, volum îngrijit de Maria Holban (redactor responsabil), Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980, p. 264: ”...Această ceremonie se termină cu botezul copiilor orfani, cărora domnul le dă vestminte și bani...”.

²⁵ *Ibidem*, p. 266-267.

²⁶Dan Horia Mazilu, *op. cit.*, p 55.

²⁷ *Ibidem*, p. 52.

Moldovă²⁸. Un catastif al calicilor, întocmit în anul 1772, prin grija mitropolitului ortodox Gheorghe, cobora începutul breslei mișeilor „de târgu de Iași” până în vremea lui Ștefan cel Mare. Breasla calicilor din Iași și-a pus în frunte un staroste, spre a-și apăra drepturile (fiind scutită de dări) și interesele, pentru a menține ordinea în comunitate și a obține bunăvoința domniei²⁹.

Mai târziu, **Petru Rareș** (1527-1538; 1541-1546), le-a dat calicilor, în preajma anului 1530, un loc de așezare lângă Iași. I-a fixat, potrivit obiceiului, izolându-i, în afara orașului³⁰. Deși în studiul său, Gheorghe Ghibănescu se referă consecvent la calici, de fapt el evocă **breasla mișeilor**, susținând că în Evul Mediu, din rândul acestora făceau parte și leproșii³¹. Breasla mișeilor și-a pus în frunte un staroste (recunoscut de domn) pentru a le apăra drepturile și interesele, deoarece mișeii erau scutiți de dări.

Raportul agentului habsburgic Ioan Belsius către Maximilian din 8 aprilie 1562, redactat în târgul Hârlău apreciază faptul că **Despot Vodă**, domn al Moldovei (1561-1563) nu a pedepsit cu mutilarea pe nimeni, de când a urcat pe tron, ceea ce arată că obiceiul domnilor era altul, acela de a pedepsi răufăcătorii muilându-i³². Raportul bailului venețian, Andrea Dandolo, din 1 mai 1562, către dogele Venetiei remarcă faptul că Despot Vodă a trimis 400 de inși la Poartă să se plângă de atrocitățile fostului domn al Moldovei, **Alexandru Lăpușeanu** (1552-1561; 1564-1568), care ar fi slujit și mutilat peste 10 000 de oameni (cifră probabil exagerată!) după bunul său plac³³.

Cronicarul moldovean Grigore Ureche remarcă că domnul **Petru Șchiopul** (1574-1577, 1578-1579, 1582-1591) ”...țării era apărătoriu, spre săraci milostivu...”³⁴. Cronicarul Ion Neculce menționează donațiile în alimente și hrană făcute de domnitorul **Istrate Dabija** (1661-1665) în Moldova săracilor, care veneau la curtea domnească, cu diverse pricini³⁵.

O **breaslă a calicilor** exista și în orașul **Roman** din Moldova, o condică a documentelor sale păstrându-se la Biblioteca Academiei Române, **fondul „Manuscrise Românești”** (cota 965). Dar un singur document din condică se referă efectiv la breasla calicilor, datând de la începutul secolului al XVIII-lea și pare a fi un hrisov de înființare a breslei, alcătuită din orbi, șchiopi și ciungi, conduși de un staroste ales dintre ei și căruia îi

²⁸ Doru Buzducea, *op. cit.*, p. 42.

²⁹ Dan Horia Mazilu, *op. cit.*, p. 53.

³⁰ Ștefan Sorin Gorovei, *Petru Rareș(1527-1538; 1541-1546)*, Editura Militară, București, 1982, p. 34.

³¹ Gheorghe Ghibănescu, *Breasla mișeilor și locul calicilor din Iași*, în ”Ion Neculce”, buletin al Muzeului Municipal din Iași, fasc. IV, 1924 (extras), p. 1-5.

³²****Călători străini despre Țările Române*, vol. II, p. 132: ”... Ciuntiri de mădulare nu am aflat până acum să fi fost poruncite de el, decât doar bătăi, deși toată această țară poate fi numită țara schingiuților, a celor chiorâți și orbiți, a ciungilor și mutilaților, dintre care a trimis o mare mulțime la sultanul turcilor cu plângere împotriva lui Alexandru...”.

³³ Andrei Veress, *Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești*, vol. I, București, 1929, p. 211, doc. 265.

³⁴ Grigore Ureche, *Letopisețul Țării Moldovei*, ediție îngrijită de Petre P. Panaitescu, Editura Minerva, București, 1987, p. 161.

³⁵ Ion Neculce, *Letopisețul Țării Moldovei*, ediție îngrijită, glosar și repere istorico-literare de Gabriel Ștrempel, Editura Minerva, București, 1986, p. 36: ”Acest domnu avea obicei, când șidea la masă și videa niscaiva oameni săraci dvorind prin ogradă, învăța de lua câte doao, trii blide de bucate din masa lui și pâine și vin și le trimitea acelor oameni acolo în ogradă, de mâncă acei oameni. și zicea către boiari: D e mult or fi zvorind ei și or fi flămânzi, neavând de cheltuială” .

datorau ascultare deplină (Ligia Livada- Cadeschi)³⁶. În secolul al XVII-lea, existau bresle de calici în Moldova, în orașele Iași și Roman.

Prima dovadă sigură a existenței **breslei calicilor din Iași** este din anul 1667, din timpul domnitorului Alexandru Iliș. Documentele păstrate până la noi sunt cuprinse într-un catastih de breaslă refăcut la 22 februarie 1772 prin îngrijirea mitropolitului ortodox al Moldovei, Gheorghe. Numărul membrilor breslei calicilor din Iași a variat în timp, cel mai ridicat (29) fiind înregistrat în vremea domniilor lui Alexandru Lăpușneanul (mijlocul veacului al XVI-lea). Veniturile membrilor breslei proveneau din mila domnească și din cerșit, fiind contabilizate de o cutie a breslei care stabilea și modalitățile de cheltuire a banilor. Conform catastihului, toți calicii erau estropiați sau bolnavi. Majoritatea documentelor din catastih păstrate se referă la întăriri și confirmări ale drepturilor breslei, fie la schimbarea staroștilor, fie la aceea a mitropoliților. Săracii nu trebuiau să cerșească decât o zi, maximum două pe săptămână.

Drepturile mișeilor și calicilor au fost recunoscute și apărute și de alți domni ai Moldovei, printre aceștia remarcându-se **Constantin Cantemir (1685-1693)** care, în anul 1686, a poruncit ca "...Nimeni dintr-alți oameni să nu aibă treabă a se amesteca peste hotarul calicilor ...și măcar de ar muri calicul din bordei, nimeni să nu intre în bordei fără de voia starostelui, ci să puie el pe cine va vroi în bordei din calici..."³⁷.

Concluzii

Caliciile erau bresle sociale de asanare a societății, depinzând de Biserică dar erau autorizate de domnie. Funcționau din milă domnească, fiind scutiți de dări către stat. Domnul asigura locația pentru construcția bordeielor și câțiva bani pe lună din vistieria domnească. Calicii (mișeii) erau cerșetori, săraci invalizi sau bolnavi și fără familie, oameni aflați la marginea societății, beneficiari ai milei. Numărul membrilor unei bresle de calici a variat în Țara Românească funcție de decizia domniei (de obicei, între 11 și 29).

Se remarcă faptul că domnitorii care au dezvoltat și susținut financiar asistența socială, nu au încurajat lenea și dependența socială, fiind nenumărate legende ce prezintă pedepsirea (tăierea nasului, trasul în țeapă, trimiterea la ocnă) nu doar a acelor care beneficiau nemeritat de asemenea avantaje, ci și a acelor care se obișnuiseră să trăiască din pomană, în „cultura sărăciei”³⁸. În veacul al XVI-lea, în Țara Românească și Moldova, domnia a susținut măsuri corecte de asistență a săracilor: controlul administrativ al săracilor și vagabonzilor (mai ales în orașe); interzicerea cerșitului public în cazul cerșetorilor valizi, capabili să muncească, precum și eliberarea autorizațiilor („cărți de pace”) de cerșit pentru cei invalizi; supravegherea copiilor cerșetori prin plasarea lor ca ucenici pentru a învăța o meserie; ajutorul social acordat săracilor bolnavi sau invalizi; săracii valizi (care puteau să muncească) beneficiau și ei de ajutoare dacă venitul obținut nu era suficient pentru întreținerea familiei; organizarea funeraliilor celor săraci etc..

³⁶ Ligia Livadă -Cadeschi, *De la milă la filantropie. Instituții de asistare a săracilor din Țara Românească și Moldova în secolul al XVIII-lea*, Editura Nemira, București, 2001, passim.

³⁷ Valentin Gheonea, *Prin Curtea miracolelor, la Paris, Iași, București și Câmpulung*, în ”Magazin istoric”, serie nouă, nr. 1, 1967, p. 86.

³⁸ Doru Buzducea, *Sisteme moderne de asistență socială. Tendințe globale și practici locale*, Editura Polirom, Iași, 2009, p. 118.-119.

BIBLIOGRAFIE:**Izvoare**

+++*Călători străini despre Țările Române*, vol. I-III, VI-VII, Editura Științifică, București, 1971-1973.

****Documente privind istoria României*, Seria B, Țara Românească, veacul al XVI-lea, vol. III, Editura Academiei, București, 1951.

Neculce, Ion, *Letopisețul Țării Moldovei*, ediție îngrijită, glosar și reperi istorico-literare de Gabriel Ștrempel, Editura Minerva, București, 1986.

Ureche, Grigore, *Letopisețul Țării Moldovei*, ediție îngrijită de Petre P. Panaitescu, Editura Minerva, București, 1987.

Veress, Andrei, *Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești*, vol. I, București, 1929.

Lucrări generale

Buzducea, Doru, *Aspecte contemporane în asistența socială*, Editura Polirom, Iași, 2005.

Giurescu, Constantin C., *Istoria Românilor*, vol. II, ediție îngrijită de Dinu C. Giurescu, Editura All, București, 2000.

Lucrări speciale

Costăchel V., Cazacu A., Panaitescu P. P., *Viața feudală în Țara Românească și Moldova (sec. XIV-XVII)*, Editura Științifică, București, 1957.

Gheonea, Valentin, *Prin Curtea miracolelor, la Paris, Iași, București și Câmpulung*, în "Magazin istoric", serie nouă, nr. 1, 1967.

Ghibănescu, Gheorghe, *Breasla mișeilor și locul calicilor din Iași*, în "Ion Neculce", buletin al Muzeului Municipal din Iași, fasc. IV, 1924 (extras).

Giurescu, Constantin C. *Despre sirac și siromah în documentele slave muntene*, în "Revista Istorică", XIII, nr. 1-3, 1927.

Gorovei, Ștefan Sorin, *Petru Rareș (1527-1538; 1541-1546)*, Editura Militară, București, 1982.

Halic, Bogdan Alexandru *Civilizația tradițională românească în secolele XIV-XVI*, în ****Istoria Românilor* (tratat), vol. IV, ediția a II-a revăzută și adăugită, coord. acad. Ștefan Ștefănescu, acad. Camil Mureșanu, acad. Ioan Aurel Pop, Editura Enciclopedică, București, 2012.

Iorga, Nicolae, *Calicii lui Mihai Viteazul, o nouă orânduire a lui*, în "Analele Academiei Române", Memoriile Secțiunii Istorice, seria a III-a, tom XXI, 1939.

Livadă -Cadeschi, Ligia, *De la milă la filantropie. Instituții de asistare a săracilor din Țara Românească și Moldova în secolul al XVIII-lea*, Editura Nemira, București, 2001.

Livadă – Cadeschi, Ligia, *Fețele sărăciei. O istorie a cuvintelor*, în "Revista de istorie socială", I, 1996

Mazilu, Dan Horia, *Lege și fărădelege în lumea românească veche*, Editura Polirom, Iași, 2006.

MIXED MARRIAGES IN THE ROMANIAN VILLAGE OF TRANSYLVANIA (1850-1918)

Valeria Soroștineanu, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: In the period at which we refer, during the Habsburg monarchy, Romanian village faced both problems that concerned a standard of living improvement and a cultural enlightenment (heighten), and problems related to law in case of denominational composite marriages. As we will see, the immixture of state in these issues stormed the supremacy of so-called national Churches (that is, in this case): the Orthodox Church (or Greek Oriental Church) and the Greek-Catholic Church (or the United with Rome Church).

Moreover, in the second half of the 19th century, in order to satisfy both Churches in the Empire, imperial administration remarked the necessity of law standardization with respect to marriage. Thus, even though they were accustomed to represent both people and laic state, these national Churches had to reconsider their positions.

Churches in Habsburg Empire gradually interpreted the matrimonial law of the state as part of the state's arsenal in his attempt to secularize the society and to intensify his control upon citizens, and as a denial of any agreements between State and Church, too. In the Romanian village from Transylvania, both laical authorities and churchdom faced a number of cases when communities changed their religion, often under the pressure of emotional factors, and seldom due to dogmatic reasons.

This is, in fact, what Metropolitan Andrei Șaguna stated hereto, namely he specified with no doubt which the churchmen attitude toward marriage should be: the state is able to handle only "the physical form of marriage, while under moral and canonic aspect a marriage may belong unquestionably the Church itself".

Keywords: the Orthodox Church, marriage, legislation, the Greek-Catholic Church, family.

Regarding the period we refer at, during the Habsburg monarchy, before and after the instauration of dualist regime in 1867, Romanian village faced both his own problems – concerning a standard of living improvement and a cultural heighten, and that of Romanians' position linked to law, that, regarding denominational marriages, stormed the supremacy of so-called national Churches, that is in this case: the Orthodox (or the Greek-Oriental) Church and the Greek-Catholic (or the United with Rome) Church.

Considered as a blithe exception, due to a plurality of beliefs manifestation, in the 18th century, immediately after its conquest, Transylvania was submitted to an offensive of Vienna, scilicet the strong Romano-Catholic Church tried to recover the position that it lost when Reform bloomed. During the 19th century, until the Revolution from 1848, considering a strong relationship between Rome and Vienna, this Church managed to impose upon Transylvanian space, including law with respect to marriage.

Since an evolution of Austrian state couldn't be stopped, in the direction of a liberalization of politic speech and that related to empire's beliefs and laic law, the second half of the 19th century obliged the imperial administration to remark the necessity of a law standardization – in this case, that one referring to marriages – in order to satisfy both nation's

churches in the Empire, which considered themselves entitled to represent people and the laic state, too.

At the end of the 17th century, and moreover, at the beginning of the next one, Romanian nation in the Empire knew an important and surprising process of denominational disunion, due to the occurrence of Greek-Catholic United to Rome Church, statutory through the well-known Leopoldian Diploma from 1701.

As a result, albeit they considered themselves parts of the same ethnic group – the Romanian one – both churches from Transylvania, the Orthodox Church – or Greek Oriental Church, as it used to be called in that times – and the Greek-Catholic Church got over a long process of necessary dogmatic and organizational disentanglement, required after the proclamation of these two metropolises, the United to Rome Metropolis from Blaj (Blasendorf, Balázsfalva) and the Orthodox Metropolis, with the headquarter in Sibiu (Hermannstadt, Nagyseben), in 1853, respective in 1864. The Greek-Catholic Metropolis had this configuration: Archdiocese of Blaj and Bishopric of Gherla, in Transylvania, Bishopric of Oradea-Mare and that of Lugoj, in Banat. The Orthodox Metropolis integrated the Archdiocese of Sibiu, in Transylvania, and the Bishopric of Arad and that of Caransebeș, in Banat.

Thereby, the second half of the 19th century was a period of standardization, in order to singularize the identity of both churches, especially with respect to the marital problem, which generated constant debates¹.

In this paper, we will try to draw together some markers, especially with respect to Orthodoxy, about:

1. how the state was in play with matrimonial law, including composite marriages;
2. the implication of the state in matrimonial military law;
3. the position of both Romanian churches central composite marriages;
4. the reception of the influences upon Romanian villages from Transylvania of the period 1850-1918, based on documents from the Archive of Transylvania's Orthodox Archdiocese from Sibiu.

This analyze refers to above-mentioned Orthodox Archdiocese, that consisted of 34 protopopular districts, with: Maramureș and the protopopular district of Dej, in the North; Szekler Land (Ținutul Secuiesc) and protopopular districts of Bistrița and Trei-Scaune [Three-Sees/Chairs], in the East; protopopular districts of Sibiu, of Brașov and of Bran, in the South; protopopular districts of Solnoc, of Zarand and of Câmpeni, in the West.

All this time, according to vital statistics that we have, Orthodox Romanian people from Transylvania counted 674.526 adult inhabitants, in 1877, and as many as 841.970, in 1914, from which: 425.944 were men and 416.025 were women (see Annex 2) and see Annex 3, for a comparison to entire population of Transylvania and of Banat.

¹ *Legislația ecleziastică și laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea* [Ecclesiastic Law and Laical Law with respect to Romanian family from Transylvania, in the second half of the 19th century], Romanian Academy, Centrul de Studii Transilvane [Centre of Transylvanian Researches], introductory study and notes by: Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteșan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Cluj-Napoca, 2009, p. 20.

According to the situations that these three metropolises presented in the Metropolitan Congress, Transylvania and Banat counted 1.498.197 adult Romanians, in 1878, and 1.885.173, in 1914.

Purely doctrinal, there were not great problems, since both Churches took out the legislative directions with respect to family from the writings that synthesized – in *Pravila* and *Pidalion* (guidance manual) – the most important codes, until the first part of the 19th century.²

In the above-mentioned period, there were some fundamental books: *Cunoștințe folositoare despre trebile căsătoriilor* [Useful Knowledge about the Affairs of Marriage] and *Compendiul de Drept Canonic* [Canonic Law Compendium] by Andrei Șaguna, in the orthodox landscape; works written by Iosif Papp-Szilagy, Ioan Rațiu and Tit Bud, in the Greek-Catholic landscape. It is recommended to mention that, beside a sometime difficult dialogue with Orthodox Church, the Greek-Catholic clergymen had to defer to Rome's direct indications.

On the other side, during the 19th century, the Austrian state and, from 1867, the dualist state coerced their own law. Until 1894-1895, they consulted Churches from the Empire, after which the celebrated “political-ecclesiastic laws” inclined the balance in favor of the laic state as lawgiver/legislator. Briefly, until the afore-mentioned moment, Vienna harmonized somehow with local dispensations, in a kind of armistice, like that represented by the Austrian Civil Code in Transylvania and Hungary, enforced in 1853.

Some other legislative acts with major importance for matrimonial law, including composite marriages, were *Instruction for marriage* from 1854³, *Law 53* from 1868, with respect to officially recognized religions, and *Law 48* from 1868, concerning the procedure of divorcement in case of composite marriages.

Law no.53/1868 imposed the principle of equality/equality in rights between Churches from the Empire, a principle insufficiently kept by those refusing to accept the Catholic Church's role of *primus inter pares*⁴. According to this law, in the case of composite marriages, the steps to complete the marriage and the accountability regarding religious education of children were established.

Hereby, in order to assure equilibrium, in the case of composite marriages, law stipulated that daughters will adopt mother's religion, and boys will adopt their father's one, which both Romanian churches agreed with. Also, children's age was in picture, that is, those children between 7 and 18 years old were allowed to adopt another denomination, if they got the approval of so-called authority for orphans.

At the end of the 19th century there were three laws by reason of which the state came into its own as laic power: law no.30, law no.31 and law no.32 from 1894, that were effective from 1895. They alluded to the indispensability of civil marriage, to the pronouncement of

² *Legislația ecleziastică și laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea* [Ecclesiastic Law and Laical Law with respect to Romanian family from Transylvania, in the second half of the 19th century], p. 22.

³ *Legislația ecleziastică și laică...*, [Ecclesiastic Law and Laical Law with respect to Romanian family from Transylvania, in the second half of the 19th century], p. 22.

⁴ *Legislația ecleziastică și laică...*, [Ecclesiastic Law and Laical Law with respect to Romanian family from Transylvania, in the second half of the 19th century], pp. 28-31.

composite families' children' belief and to the ushering of civil registry book, so that Church's registers of baptized, married or buried people got a secondary importance in comparison to state's official registers. Many people that lived under those circumstances considered that Church's of Rome aggressive attitude and state's attempt to establish a *modus vivendi* between the laic law and the denominational law gave themselves the state an opportunity to move in – though both sides were accused of inconstancy and lack of responsiveness. At that date, in Orthodoxy – for example –, the state immixture in this case was condemned and considered a proof of false liberalism⁵.

Even though, chronologically and under the aspect of compulsoriness, civil marriage had priority by statal law, both Romanian churches continued to underline the importance of religious marriage, and so, that of religious divorce, too. *Instrucțiunea Consistorului Mitropolitan de urmat în provincia noastră mitropolitană față de noile legi politico-bisericești* [Instruction of Metropolitan Consistory with respect to new political-clerkly law in our metropolitan province] expressly mentioned that all these provisions were accepted *in extremis* and that only religious marriage had validity from Orthodox Church's point of view.

Compared to the precedent law, it was adequate to effectual law the civil marriage alone, so that the protopope risked losing one of his safest incomes as he used to get a part of the marriage ceremony tax. They were still filling up register books of Church, though they had no more functional charter. Just in case of serious illness, based on a voucher, a religious marriage was allowed to take place before the civil one.

A legal agreement between parents related to children' denomination was an important aspect also, since the article no.32 from a law in 1894 specified it. In the absence of such agreement, infants' (children under 18 years old) denomination was controlled under specification of the older law from 1868. Illegitimate children were affiliated to mother's religion, and children under 7 years old followed that in case that their mothers had adopted

⁵ *Legislația ecleziastică și laică...*[Ecclesiastic Law and Laical Law with respect to Romanian family from Transylvania, in the second half of the 19th century], pp. 81-85, articles in the informally journal of Orthodox Metropolis from Sibiu. In 1894 and 1895, "*Telegraful Român*" [Romanian Telegraph] dilated on debates from House of Magnates and discourses of Romanian metropolitan clergymen that advocated the maintenance of religious marriage alone. Many articles signalized the motivation of the state, „the controversies between state and Church from dualist state”, in: *Telegraful Român* (T.R.), year XXXVIII,17/29.11.1890, nr. 121, p. 480; Church of Rome enjoined elusion of Law when it asked the Ministry of Culture and Public Instruction to give an Ordonance in 1890, by which state set an intermediar solution regarding children of diferent religions: they could christianize in a Catholic Church, and the priests would inform authorities of baby birth.In: T.R., year XXXVIII, nr. 107,11/23.10.1890, p. 425. A new disaffection brought the bureaucracy that appeared in cases of composite marriages, due to the occurrence of civil marriage. Thus, unlike the Law in 1868, civil marriage brought the compulsoriness that the future parents establish children' religion in the presence of a notary or of a civil servant, before they marry. In: *Instrucțiune a Consistoriului Mitropolitan de urmat în provincial noastră mitropolitană față de noile legi politico-bisericești* [Instruction of Metropolitan Consistory with respect to new political-clerkly law in our metropolitan province], in: T.R.,year XLIII, 5/17.10.1895, no.98, p. 390. As for the rest, there are not articles focused on this subject, because local conflicts made up by the time, and Orthodox authorities apprehended papal encyclicals, by which – they said – Greek-Catholic „angled for proselytes (in this way), too”. *Datele statistice pe anul 1897 de la Oficiul Central Statistic de la Budapesta* [Statistics for 1897 from Central Statistic Office in Budapest], in: T.R., year XLVI, 8/20.12.1898, no. 134, p. 539.

another one. This situation could change if father wished to recognize these children as legitimate, and formalities for this case could last up to 6 months⁶.

The second dimension of these discussions was represented by military matrimonial law, which added up to state's official law. This legislation was intended to fight against absenteeism from military recruitment on the reason of a family establishment and that of children care. As a result, a series of law were imposed and popularized, including with the help of priests from rural areas.

We mention here mainly the Military Order No.104 of 1852, and especially Law no.40 of 1868. According to this ordinance, due to a large number of young men that got married before they were 20 years old – probably to escape from compulsory military service – law set the minimal age for marriage from 20 to 22 years, and only if the young had a voucher for this problem.

Regarding Law no. 40 of 1868, the main provisions were: the minimal age for marriage remained that of 22 years old; for financial reasons, the military service was reduced from 8 to 3 years, followed by a period of 6 years as reservist, and recruitment classes were reduced from 7 to 3. Thus, the marriage was permitted if the youths had reached the third grade of recruitment and they had been transferred (in reserve). They set punishment for those who married out of law, a fine of 1000 florins or 6 months of imprisonment, and a fine of 500 florins or 3 months of incarceration for the young's family and for the officiant priest.⁷

Both Romanian Churches had a common, basic fundamental to stand for marriage as one of the major mysteries of the Church, dogmatically supported by Fathers, by the canons of the Ecumenical Councils and local councils, which – during the 17th century, in the Romanian territory – were all synthesized into *Pravila* or *Îndreptarea legii* [*Correction of law*].⁸

In Orthodox field of Transylvania, Metropolitan Andrei Șaguna governed matrimonial law, especially with three references: *Instrucțiunea pentru căsătorii* (1854) [Instruction for Marriages], *Cunoștințe folositoare despre trebile căsătoriilor* (1854) [Useful Knowledge about the Affairs of Marriage] and *Compendiul de Drept Canonic* (1864) [Canonic Law Compendium].

In Orthodox field, all of these works set the main steps to follow, including for composite marriages, but the Canonic Law Compendium [*Compendiul de Drept Canonic*] was considered a standard. Composite marriage was a baffled problem, liable to canonic mistakes, but Greek-Catholic Church broadly accepted the way in which the Compendium establish the steps for this situation: in case that the bride was Orthodox, marriage had to take place in an Orthodox Church; before the marriage ceremony, three announcements took place in both Churches, and two religious ceremonies could take place, but Orthodox Church did

⁶ *Instrucțiune a Consistoriului Mitropolitan de urmat în provincial noastră mitropolitană față de noile legi politico-bisericești* [Instruction of Metropolitan Consistory with respect to new political-clerkly law in our metropolitan province]: T.R., year XLIII, 5/17.10.1895, no.98, p. 390.

⁷ *Legislația ecleziastică și laică...*, [Ecclesiastic Law and Laical Law with respect to Romanian family from Transylvania, in the second half of the 19th century], pp. 51-54.

⁸ *Legislația ecleziastică și laică...*, [Ecclesiastic Law and Laical Law with respect to Romanian family from Transylvania, in the second half of the 19th century] p. 21.

not grant any value the “passive assistance of the priest of another religion”; thus, the bargaining between these “contrahents” had to be clear.⁹

In the Greek-Catholic Church, through writings of Iosif Papp-Szilagy, of Ioan Rațiu and of Tit Bud they tried to harmonize with both Austrian (then dualist) state’s law and the status of papacy, especially. After First Provincial Council of the United Church from Blaj (in 1872), where debates about composite marriages took place also, these were canonical validated, but they saw them as bringing into danger the faith of the parishioner. Unlike the Orthodox perspective, the passive assistance of the priest of another religion was accepted, and blessing of marriage were electively between priests. This was a balanced attitude, but when discussing denomination of resulted children, “babies born in a rite composite family follows the denomination of their father, who is family’s head”.¹⁰

Tit Bud sympathized with this point of view, in a special work on matrimonial canon law, in 1875. In *Theological Lessons about Conjugality, Obstacles, Procedure with respect to Theory et praxa vigente in the Metropolitan Greek-Catholic Province of Alba Iulia* [*Prelecțiuni teologice despre matrimoniu, impedimente, procedura cu respect la teoria et praxa vigente în provincial metropolitană greco-catolică a Albei-Iulia*], he details things stipulated in the above-mentioned Council, that is: composite marriages are rightful and “wrongful” in the same time, since the partner’s religion is dangerous and can represent a reason to abnegate your own denomination for that one.¹¹

From the analysis of the main laws, which were the basis for that approach – it’s about *Lamburschini Instruction* (1841) [*Instrucțiunea Lamburschini*], *Instruction of Pope Gregory the 16th to Archbishop of Freiburg* (1846) [*Instrucțiunea Papei Grigore al XVI-lea către arhiepiscopul de Freiburg*] and *Instruction of Pope Pius the 9th to bishoprics* (1858) [*Instrucțiunea Papei Pius al IX-lea către episcopate*] – we can deduce Rome’s influence in maintaining a certain supereminence and a balance required by new relationship with a increasingly powerful secular state.¹²

If we focus on implications’ reception in Romanian village in Transylvania, in the period 1850-1918, we will follow a series of coordinates along the period aforementioned. We consulted only sources from Archive of Orthodox Archdiocese of Transylvania from Sibiu, but we think that the analysis of some cases listed here is balanced.

⁹ Andreiu [Andrew], baron of Șaguna, *Canonic Law Compendium*, 2nd edition, Sibiu, 1885, p. 66. In addition, Instruction from 1854 stipulated some other requirements: the existence of baptismal certificate, the incumbency of the three announcements and procurance of “kinship licenses” in need of dispenses. In: A.A. Sibiu, no. 425/21.07.1854.

¹⁰ *Legislația ecleziastică și laică...*, [Ecclesiastic Law and Laical Law with respect to Romanian family from Transylvania, in the second half of the 19th century], Romanian Academy, Centrul de Studii Transilvane [Centre of Transylvanian Researches], Cluj-Napoca, 2009, pp. 64-65.

¹¹ *Legislația ecleziastică și laică...*, [Ecclesiastic Law and Laical Law with respect to Romanian family from Transylvania, in the second half of the 19th century], , pp. 66-67.

¹² *Legislația ecleziastică și laică...*, [Ecclesiastic Law and Laical Law with respect to Romanian family from Transylvania, in the second half of the 19th century]. The problem of matrimonial law in Greek-Catholic field and debates with respect to divorce or dispenses (for instance) that even Rome required were treated by Ciprian Ghișa, too, in: *Biserica Greco-Catolică din Transilvania (1700-1850). Elaborarea discursului identitar* [Greek-Catholic Church from Transylvania (1700-1850). Elaboration of Identity Discourse], Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, p. 320.

In this context, we shall analyze the statistics provided by leader forum of Orthodox Archdiocese of Transylvania, which joined in with the Archbishop and the Metropolitan at the Archdiocesan Synod – who had an annually meeting – and by Archbishopric Consistory, which addressed itself current issues between Synod’s sessions.

We are up against a lack of data for some parts of that period, for the simple reason that they were not collected detailed statistics on religious marriages that took place in 1877, and those referring to composite marriages began only since 1896.

Interestingly, the data transmitted at the metropolitan level (Orthodox Metropolis of Transylvania was recognized by Emperor Francisc-Iosif [Franz-Josif] in 1868, specifies that, unlike the Transylvanian area, in the other two bishops – of Arad and of Caransebeș – composite marriages were frequent, as they can see in the annexes.

We suppose that their number was relatively small, so that the Archdiocese of Sibiu no longer considered important to mention them. However, statistics change in 1894, when “political-religious laws” – including those referring to composite marriages – were published. The peak of the period 1896-1918 was the year 1911, when there were 883 religious composite marriages out of 7242, and the minimum realized in 1895, when 148 composite marriages took place, and there is a small value for the 1915 during the war, when 158 marriages out of 1679 were composite. According to the Annex, the numeral evolution of composite marriages in Transylvania can be set beside that in the other two bishops.¹³

Another relevant issue was the number of civil marriages after 1894. In case of religious divorces and of those which required the intervention of another authority, the data reveals that more than 95% of Orthodox Romanians married Romanians (usually) of Greek-Catholic faith, but any less in Transylvania than in Arad or in Caransebeș.

Since debating time is limited, I chose to introduce constants in terms of how Orthodox parishes and Catholic parishes – with their priests – have agreed to respect the law or tried to adapt it to their own mentalities. The first problem that we brought out was that – out of the issue of mixed marriages – common believers have not given dogma or canon a major importance, as a priest did.

Some of them have mistaken because they wanted to marry regardless of state law, that even Church accepted, and others were alive to their mistakes, because they were not exempted from enrollment lists. A typical case is that of Stremți (in Alba-Iulia County), in 1868, when an unattached Greek-Catholic priest celebrated marriages of some Orthodox soldiers. In his report, Alexandru Tordășianu, the administrator of Alba-Iulia (deanery) District makes a radiograph of this case: the parish priest cannot assert himself among believers, and the Greek-Catholic priest considered that he “has a power given by their bishops”. Some of the 10 complained marriages were committed at home; others were not celebrated because the priests refused to do so in the absence of military vouchers. According to an investigation, in 1868, some marriages have been celebrated in compliance with military law, but those who could not make it chose to live in concubinage for a while¹⁴.

In other cases, the source of problem was family pressures. For example, the family of a young of 17 years old – that could be recruited still – owed to accept a Greek-Catholic

¹³ Common Councils Protocols of Greek-Oriental Romanian Archbishop from Transylvania, Sibiu, 1880-1920.

¹⁴ A. A.Sibiu, 53/1868.

priest, even though both grooms were Orthodox. The 19 years old bride lived for a very short period with her husband, and the Orthodox priest brought her back home. The groom, Moșițiu Ioan from Cupșeni, admitted that he married Aristia Griguția from Stoiceni due to the pressure of his family and of his relatives, and that he could not live with his wife although he had paid a three florins celebration fee.¹⁵

Sometime, families divided because parents adopted another religion, but they did not the necessary formalities for their children also. In time of their marriage, baptismal certificates led to tense situations regarding their confessions; Orthodox priests and Greek-Catholic priests accused each other of violating jurisdiction. For instance, in 1899, in Vurpăr (Sibiu) parish, an Orthodox priest married three pairs, where brides were Orthodox. Complication arose when it brought out the fact that their parents became Greek-Catholics when girls were (under) 7 years old, so the Greek-Catholic priest considered the brides to be Greek Catholic and, as punishment, he demanded to be paid 52 crowns wedding fees. For material reasons, only a couple paid the tax and the other two said that “they will content the civil marriage alone”.¹⁶

Moreover, to discourage the increasing number of marriages between candidates to priesthood and Greek Catholic brides, in 1903, the Archdiocesan Synod from Sibiu set a very expensive fee of 400 crowns for theologians who wished to take a decision like that. Such a candidate to priesthood, Constantin Popovici, married Valeria Ghișoiu, a Greek-Catholic believer. Although she chose to move to Orthodoxy, the fee had to be paid and the candidate became a priest in a poor parish, so that he asked to be allowed to pay a yearly tax of 50 crowns for 8 years, instead of a yearly 100 crowns tax for 4 years.¹⁷

Many Greek-Catholic priests executed later the 1868’s Law of dualist state, by which the Orthodox Church came to equal entitlement to other denominations; they continued to apply the Decree no.4638 from 1862, that established alone for the Catholic (or Greek-Catholic) priest the right to celebrate denominational composite marriages. In most of these cases, aspects above-mentioned are encountered.

Marriages celebrated without clarifying all issues that could occur were fined also. Thus, Consistory of Blaj addressed a complaint to Consistory of Sibiu, because the Orthodox priest Ioan Samoilă from Cacova Erii (religious district of Lupșa) married Irina Morariu Gall to Lucian Onea, before crossing formalities that the bride switches over to Orthodoxy, so they denied the validity of that marriage.

The priest accepted an intermediate solution, which was also valid and was commonly used in rural areas, this is at least two witnesses could certify the existence of so-called “switch” documents. Afterwards, the witnesses denied their statement. Moreover, according to the investigation made by the dean of Lupșa, Nicolau Fodorean, local clerk made out a script certifying that the whole bride’s family adopted the Orthodox denomination. When the protopope (dean) had in the former witnesses, these have denied that they ever participated to that celebration. Caught in this dilemma, the dean couldn’t decide which statement may be

¹⁵ A. A.Sibiu, 243/1869.

¹⁶ A.A.Sibiu, III, 1899, 756/6394.

¹⁷ Valeria Soroștineanu, *Aspecte din istoria Bisericii Greco-Catolice* [Aspects from the History of Greek-Catholic Church], Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007, p. 97.

considered and, finally, both Consistories abandoned the case while pending for state's intervention.¹⁸

There are many situations when priests eluded each other and gave no importance to present all the documentation before the marriage. This was often a cause for complaint, which they sent to the deaneries – the link between a parish and a diocese. Such a case is that of the priest Dimitrie Sigărțian from Negrilești (protopopiate of Ghurghiu), who complained to his superior, the dean Ioan Bodea from Ghurghiu, that the Greek-Catholic priest from the same parish – Ioan Gherb – had intruded into the internal affairs of the parish.¹⁹

The accused person was considered, too, especially if it was part of the local elite and occupied an important role there. For example, the elementary teacher Dimitrie Șova from Pianul de Jos (protopopiate of Alba-Iulia) – son of an Orthodox priest – married to Sofia Nicolașiu from Cetea (Orthodox believer, too) with the blessing of a Greek-Catholic priest, and no punitive action was taken.²⁰

A similar situation was that of Ana Pop from Farago (protopopiate of Ghurghiu), the daughter of a Greek-Catholic priest. The Consistory of Blaj refused her request of marrying to an Orthodox believer. Determined to marry like that, she had to formally appeal to the law of denominational composite marriages from 1868. Although she confessed a Greek Catholic priest her desire to adopt the Orthodox confession, “a certificate for denominational substitution was not released.”²¹

In the protopopiate of Mediaș, Ilarie Chendi did not agree with the way in which the Greek-Catholic priest from Mediaș celebrated denominational composite marriages, without giving any importance to the Orthodox side, including in cases of blood kinship of 6th grade. Achim Dăian, a Greek-Catholic believer, and Eftimia Limbășan, an Orthodox believer, both from Mediaș, asked for dispensation only from the Greek Catholics and paid 10 florins, considering they had not got enough money to pay two times the canon, even though, according to a written statement of the town hall from Mediaș, the priest that celebrated the marriage must receive a certificate from Sibiu, too. The marriage ended suddenly, the husband was the one who asked to draw out from a marriage he deemed to be unholy. Both priests troth to refuse to marry people of different denominations “in the absence of necessary documents”.

Subsequently, by an address, the Metropolitan Capitol from Blaj falls back on that case and announces the Consistory of Sibiu that a penalty tax was given the Greek Catholic priest who had married regardless of kinship grade and in the absence of a dispensation from the Orthodox authorities.²²

The problem of marriage dispenses demanded priests a careful tackling, since they had to be given from both Churches that attended those who were going to get married. In 1899, the protopope Teodor Ciortea from Trei Scaune (Three-Sees/Chairs) was directed by the Bishop Ioan Meșianu (1899-1916) to analyze and monitor such cases closely. For example, Vasiliu Simon, a Greek-Catholic believer, and Ana Sabău, an Orthodox, who were related in

¹⁸ A.A.Sibiu, 181/1869.

¹⁹ A.A.Sibiu, 141/1869.

²⁰ A. A.Sibiu, 745/1869.

²¹ A.A.Sibiu, 1458/1869.

²² A.A.Sibiu, 185/1870.

the 3rd grade, had gotten a dispense only from Greek-Catholic Church, then civil marriage took place, but the Metropolitan Mețianu asked “to bring into force certain means in order to stop this marriage.”²³

Another Orthodox priest, Vasile Pinteia of Goștila (protopopate of Solnoc) faced similar situations and he concluded that “united brothers have a great desire [in original: *with hands and feet*] to keep their rusty rights even today”, referring to their desire to prevail over others denominations, a practice eliminated with Act of 1868.²⁴

In many composite or neighboring parishes, there were communities that switched to Orthodoxy or to Greek-Catholicism, without necessary formalities, so that confused situations occurred and had different consequences from case to case. At the Vâlcele parish from Hunedoara, due to composite marriages, these two denominations came to loggerheads. Three marriages between Greek-Catholics and Orthodox believers took place with blessing of the Orthodox priest under the acceptance given by the Greek-Catholic priest, a fact that the entrant Greek-Catholic priest has not agreed. At this complication concurred also the declaration that family members gave, explaining that father and mother had chosen different religions. The problem might have solved when the wife decided that girls who would result in marriage should follow the Greek-Catholic denomination²⁵.

Conclusions:

1. Analyzing statistics, even though these are incomplete for some periods, it appears that more than 95% of composite marriages were concluded between Orthodox Romanians and Greek-Catholic Romanians, so that only a denominational cleavage is visible.
2. Churches in Habsburg Empire gradually interpreted the matrimonial law of the state as part of the state’s arsenal in his attempt to secularize the society and to intensify his control upon citizens, and as a denial of any agreements between State and Church, too.
3. In the Romanian village from Transylvania, both laical authorities and churchdom faced a number of cases when communities changed their religion, often under the pressure of store or that of emotional factors, and seldom due to dogmatic reasons.
4. Matrimonial law of military origin created a latent conflict, which sprung from the coincidence of the age that usually men get married and that age when they were liable to be enrolled in the soldiering.

After the avalanche of laws by which state took control of most important moments in the life of every individual, the priest of both Romanian churches equally continued to make people more aware of the importance and the purpose of its actions in private and in official field of his existence.

This is, in fact, what Metropolitan Andrei Șaguna stated hereto, namely he specified with no doubt which the churchmen attitude toward marriage should be: the state is able to handle only “the physical form of marriage, while under moral and canonic aspect a marriage may belong unquestionably the Church itself”.

²³ A.A.Sibiu, I, 5230/1899.

²⁴ A.A.Sibiu, 268/1870.

²⁵ A.A.Sibiu, 825/1869.

Annex 1

Annex 2

Annex 3

BIBLIOGRAPHY:

Arhiva Arhiepiscopiei Sibiu [Archive of Archbishop of Sibiu] (A.A.Sibiu).

A. A.Sibiu, 53/1868.

A. A.Sibiu, 243/1869.

A.A.Sibiu, III,825/1869

A.A.Sibiu, III,,141/1869.

A. A.Sibiu, III, 745/1869.

A.A.Sibiu, III,,1458/1869.

A.A.Sibiu, III, 185/1870.

A.A.Sibiu, III,268/1870.

A.A.Sibiu, III, 1899, 756/6394.

A.A.Sibiu,I, 5230/1899.

Andrieu [Andrew],baron of Șaguna, *Canonic Law Compendium*, 2nd edition, Sibiu, 1885.

Ghișă,Ciprian, *Biserica Greco-Catolică din Transilvania (1700-1850).Elaborarea discursului identitar* [Greek-Catholic Church from Transylvania (1700-1850). Elaboration of Identity Discourse], Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006.

Common Councils Protocols of Greek-Oriental Romanian Archbishop from Transylvania,Sibiu.

Legislația ecleziastică și laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea [Ecclesiastic Law and Laical Law with respect to Romanian family from Transylvania, in the second half of the 19th century],introductory study and notes by:Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteșan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Romanian Academy, Centrul de Studii Transilvane [Centre of Transylvanian Researches], Cluj-Napoca, 2009.

Soroștineanu, Valeria, *Aspecte din istoria Bisericii Greco-Catolice [Aspects from the History of Greek-Catholic Church]*, Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007.

Telegraful .Român, year XXXVIII, 11/23.10.1890, no.107.

Telegraful Român (T.R.), year XXXVIII, 17/29.11.1890, no. 121.

T.R., year XLIII, 5/17.10.1895, no.98.

T.R., year XLVI, 8/20.12.1898, no. 134.

THE CURCH–URBAN LANDMARK AND SOCIAL COAGULATION FACTOR IN THE „MAHALLE” OF IASI FROM THE EIGHTEENTH CENTURY

Iuliana Stavarachi, PhD Student, ”Al. Ioan Cuza” University of Iași

Abstract: The „mahalle”, structure of oriental urban space, had an important role in the economy of urban centers from Romanian Countries in eighteenth and nineteenth centuries performing two major functions: administrative and social role. From the administrative point of view the „mahalle” was part of an urban area what had as a central point the religious building - the church - around which was built the urban texture. From the social point of view the „mahalle” encompassed a heterogeneous population being a coagulation social framework, a manifestation of the identity and preservation security and order inside the city. As to administrative, social, topographical and urban, due to the specificity of medieval society, religious buildings owned and served as the central landmark of urban community. Whether it was the about the institution (as moral instance), physical space (as landmarks for orientation and identification in urban center) or by role of community representative, worn by the priests, the church from the „mahalle” was a social reality who answered the main needs of the community.

In this text we intend to investigate the relationship between the church and the urban community from the „mahalle” Muntenimea of the eighteenth century, one of the major „mahalle” from the capital of Moldova due to its features who included social diversity, spatial and urban development.

Keywords: urban space, mahalle, Muntenimea, curch, spatial landmark

Într-o societate medievală a cărei structură definitivă a mentalului colectiv era cea religioasă¹, biserica a jucat un rol important, atât din punct de vedere fizic, cât și cultural, în dezvoltarea vieții urbane. Pe lângă multiplele funcții pe care le putem atribui bisericii, aceasta a reprezentat în epocă autoritatea, guvernând în paralel cu administrația locală, în spațiul urban². Aproape întreaga viață a comunității urbane constituită de cele mai multe ori prin apartenența la structura religioasă sau socială s-a concentrat în jurul bisericii, ca punct central al structurii urbane și factor de coagulare socială. Indiferent că vorbim de biserică sub formă de reper spațial, instituție, depozitar (spre modernitate) a datelor statistice ale comunității (registrele de botezuri și decese) privind structura și viața micro-colectivității³, aceasta a concentrat în jurul său (fizic, dar și simbolic) realitățile urbane existente.

Mahalaua, principala structură socio-administrativă a orașului medieval din Țările Române, bine delimitată fizic și simbolic avea ca punct central edificiul religios, biserica⁴. Dacă în Țara Românească mahalaua a înlocuit o altă formă de organizare, mai mult socială și religioasă decât administrativă, enoria⁵, în orașul din Moldova, mahalaua s-a suprapus peste

¹Alexandru Florin Platon, *Societate și mentalități în Europa medievală*, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, p. 69.

²Norman Pounds, *The medieval city*, Greenwood Press, London, 2005, p. 85.

³Sanda Voiculescu, *Parohia, spațiu de agregare religioasă, socială și urbanistică*, în „Secolul XX”, vol. 385-387/1997, nr. 4-6, p.150.

⁴Feyzi Baban, *Community, Citizenship and Identity in Turkey în Citizenship in a Global World: European questions and Turkish experiences*, edited by E. F. Keyman and A. Içduygu, Routledge, London, 2005, p. 3.

⁵Sanda Voiculescu, *op. cit.*

organizarea socială ce a îmbrăcat forma ulițelor sau popoarelor⁶. Așa se face că, odată cu apariția și împământarea termenului de mahala, la jumătatea secolului al XVII-lea, în Iași întâlnim în documente termenul de *popor* și pe locuitorii lui, *poporeni*, ce făcea trimitere la o anumită parohie sau mahala⁷. În funcție de întinderea sa teritorială, mahalaua cuprindea în granițele ei una sau mai multe biserici parohiale ce deserveau comunitatea din jur. Într-un spațiu pe care nu-l stăpâneau în totalitate, ce aparținea domnului și era împărțit de acesta boierilor, târgoveților sau mănăstirilor, mahalagii se identificau cu un element al vieții de zi cu zi și anume biserica, locul în care se forma colectivitatea în mahala⁸.

Muntenimea ieșeană, una din principalele structuri socio-spațiale ale orașului medieval, atestată pentru prima dată spre sfârșitul secolului al XVII-lea⁹ a devenit în secolul următor o mahala importantă din capitala Moldovei datorită caracteristicilor sale geografice și sociale. Așezată în partea de nord a orașului, zona ce s-a dezvoltat cu precădere începând cu secolul al XVIII-lea, odată cu extinderea Iașului, și s-a diferențiat printr-o dinamică a vieții urbane și o rapidă dezvoltare, fapt ce a impus inclusiv mărirea numărului de edificii religioase ce slujeau locuitorilor din zonă. Odată cu atestarea Muntenimii ne parvin și primele mențiuni ale lăcașurilor de cult localizate în interiorul granițelor sale, primul dintre acestea fiind biserica Sfântul Nicolae cel Sărac (de Sus), atestată la 1669¹⁰. Aceasta este urmată de bisericile Sfinții Teodori¹¹, Sf. Atanasie și Chiril¹², Curelari¹³, Sf. Cuvioasa Paraschiva (Prapadoamna)¹⁴, toate atestate documentar și localizate în mahalaua Muntenimii până la jumătatea secolului al XVIII-lea. Spre sfârșitul secolului extinderea teritorială a mahalalei, care urcă dealul Copoului a dus la zidirea de noi biserici, în zona Muntenimii de Sus și de Mijloc, două din cele trei zone în care s-a împărțit Muntenimea în această perioadă¹⁵. Noile edificii religioase ridicate de boieri sau ctitorii colective ale comunității din zonă au primit hramuri precum Bunavestire¹⁶, Sf. Patruzești de Mucenici¹⁷ sau Sf. Haralambie¹⁸ și Sf.

⁶ Marius Chelcu, *Ulițe și mahalele: sensuri urbanistice (secolele XVII-XVIII)*, în Anuarul Institutului de Istorie "A.D.Xenopol", t. XLIX, 2012, p.75.

⁷ Ioan Caproșu (ed.), *Documente privitoare la istoria oșului Iași*, vol II, Acte interne (1661-1690), Editura Dosofoței, Iași, 2000, p. 227, nr. 257 (*preutul Simion de la popor*); p. 385, nr. 421 (*casa iaste în popor la S(ven)ti Ioan Zlataust*); p. 503, nr. 567 (*care cas(ă) este în pupur la Curălari*), VII, Acte interne (1771-1780), 2005, p. 228, nr. 265 *casa care esti în Muntenimea din Mijloc, la poporul Blagoveștinilor*.

⁸ Sanda Voiculescu, *op. cit.*, p. 149.

⁹ *Documente Iași*, II, p. 238-239, nr. 267.

¹⁰ Constantin Turcu, *O biserică din Iași dispărută: Sf. Nicolae cel Sărac din Muntenime* în "Mitropolia Moldovei și Sucevei", an 1966, nr. 1-2, p. 96-108.

¹¹ Dan Bădărău, Ioan Caproșu, *Iașii vechilor zidiri*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2007, p. 374.

¹² Gheorghe Băileanu, *Iașul în secolul al XVII-lea*, partea a II-a, extras din "Mitropolia Moldovei și Sucevei", nr. 2/1968, p. 78.

¹³ *Documente Iași*, II, p. 53-54, nr. 50.

¹⁴ Gh. Ghibănescu, *Din trecutul bisericeii Române (Bisericile din Iași)*, extras dn revista "Viitorul", Iași, 1902, p. 46.

¹⁵ Spre jumătatea veacului al XVIII-lea datorită extinderii geografice a mahalalei spre dealul Copoului, zona Păcurari și Sărărie Muntenimea a fost împărțită în trei zone distincte, cu propria comunitate și edificii religioase proprii. Cele trei părți desprinse din vechea mahala au fost denumite în funcție de poziția deținută în economia spațiului din partea de nord a orașului: Muntenimea de Jos, Muntenimea de Mijloc și Muntenimea de Sus. Vezi C. Cihodaru, Gh. Platon, *Istoria orașului Iași*, vol I, Editura Junimea, Iași, 1980, p.354.

¹⁶ *Ibidem*, p. 355.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Teodor Codrescu, *Uricariul*, vol. XVII, pp. 473; N.A.Bogdan, *Orașul Iași – monografie istorică și social*, ediția a II-a, Iași, 1913, p. 236.

Parascheva¹⁹. Cunoaștem astăzi, din valorificarea materialului deținut, că primele biserici ridicate în zona Muntenimii au fost din lemn pe fundație de piatră, în veacul al XVII-lea, după așezarea și extinderea populației în zona Târgului de Sus și asta datorită faptului că erau ctitorii ale boierilor de curte, fie ale negustorilor sau târgoveților²⁰. Faptul ne este atestat și de relatările călătorilor străini care au făcut referire la bisericile din piatră, nici una dintre cele descrie nefiind menționate ca așezare dincolo de ulița Hangioaiei. Abia un secol mai târziu, după a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, cu precădere în secolul al XIX-lea, bisericile de lemn, care fie au fost distruse de foc, fie se aflau într-o stare degradată au fost ridicate în piatră și întărite de boieri și negustori²¹.

Biserica – reper spațial și topografic al centrului urban

Alături de rolul spiritual edificiile de cult jucau rolul de reper în viața socială a comunității fiind transformate de locuitori în ordonator pentru viața și topografia urbană. Într-o societate în care domina o modalitate specific religioasă de a privi lumea, biserica purta un rol esențial de luare în stăpânire și acomodare într-un spațiu definit²², așa cum era cazul mahalalei. Acest lucru s-a observat din informațiile privind localizarea - oferite în actele de vânzare, testamente, jalbe - unor imobile și locuri. Interpretarea și raportarea la spațiu în epoca medievală se făcea și prin intermediul *locului* ocupat de o persoană, element semnificativ, identitar pentru om, alături de numele său²³. Locul ocupat în economia peisajului urban fiind un element de identitate era personalizat de cei care-l dețineau, fiind redat (în mărturii scrise) printr-o prismă subiectivă, însă nu foarte diferită, atunci când necesita descrierea și identificarea sa. Purtând amprenta mentalului colectiv, caracterizat de sentimentul religios, conștientizarea rezistenței în timp a edificiilor de cult a dus la creșterea rolului de marcaj topografic al spațiului urban²⁴, astăzi doar bisericile fiind cele care păstrează imaginea palpabilă a societății medievale²⁵. Totodată, acestea (bisericile) sunt și singurele elemente care ne ajută să refacem trama stradală și viața socială din această comunitate urbană. Încă din primele documente care fac trimitere la zona Muntenimii, mărturii hotarnice sau acte de vânzare a unor locuri și case, biserica este reperul central pentru identificarea locului de așezare. Spre sfârșitul veacului al XVII-lea, în 1695, *Dumitrașco, fiul preotului Vasiliie ce-u fostu preot la hramul Svîntului Theodor(i)* vinde un loc de casă, în Muntenime, luând ca reper spațial biserica: *esti în Muntenime și la hramul Svîntului Theodor(i)*²⁶. Și ulița pe care era așezată construcția apare în documente tot cu același scop, de orientare pentru identificarea unui loc, *ulița despre biserica Sfeti Teodor*²⁷ sau *ulița ce vine despre Sfeti*

¹⁹ C. Cihodaru, Gh. Platon, *op. cit.*, p. 355.

²⁰ Într-o carte dată de mitropolitului Veniamin Costachi de la 1800 către Manolache Balș aflăm că biserica Sf. Nicolae a fost zidită întâi de lemn, vezi Constantin Turcu, *op. cit.*, p. 100.

²¹ Un exemplu în acest sens este biserica Sf. Teodori, vezi *Documente Iași*, vol. VI, Acte interne, (1756-1770), 2004, p. 259, nr. 300, *de când s-au prefăcut sfînta biserică de s-au făcut de piatră, după ce au arsu de foc*.

²² Alexandru Florin Platon, *op. cit.*, p. 68.

²³ *Ibidem*, p. 112.

²⁴ Marius Chelcu, *Orașul moldovenesc de la jumătatea secolului al XVI-lea până la mijlocul secolului al XVIII-lea* (lucrare de doctorat), Iași, 2010, p. 250.

²⁵ Sorin Ifțimi, *Cercetări privitoare la istoria bisericilor ieșene*, Editura Trinitas, 2008, Iași, p. 7.

²⁶ *Documente Iași*, vol. III, Acte interne (1691-1725), p. 74, nr. 95.

²⁷ *Documente Iași*, vol. IV, Acte interne (1756-1770), 2004, p. 93, nr.128.

*Theodor(i)*²⁸. Pe lângă biserică și cimitirul acesteia reprezenta un punct de reper pentru mahalagii. Așa apar menționate ca puncte de reper cimitirele de la diferite biserici din zonă: în 1705, într-un act de vânzare a unei case din Muntenime este amintit *țințirumul besericii lui S(ven)ti Fteodor*²⁹, în 1726, Tudora călugărița vinde o casă *cu loc cu tot la uliță pînă în țințirumul Curălarilor*³⁰, iar în 1795, într-o hotărnicie a unor locuri din Muntenimea de Sus, aflăm casa lui *Alexandru Calimahi căminar, lângă țințirumul bisăricii Prepadoabnei Paraschivii*³¹. Poziționarea geografică a unui loc sau a unei case este descrisă amănunțit în documente, folosindu-se ca reper biserica, mahalagii fiind convinși că, deși vecinătățile sau hotarul locului suferă modificări, într-un viitor apropiat sau mai îndepărtat, locul bisericii era cel care oferea sentimentul de stabilitate și trăinicie topografică. În acest sens localizarea proprietăților face trimitere la situația topografică a zonei, la formele de relief, folosind descrierea uneori amănunțită a situației de amplasare care ajută la cunoașterea spațiului fizic al epocii, dar și a mentalității și raportării la mediul înconjurător a locuitorilor orașului. Des întâlnite sunt descrierile precum cele *pi din vale și pi din deal de biserică (Blagoviștenilor)*³², *din deal de Sfeti Spiridon(...), pe la vale cu ulița lui Sfeti Spiridon*³³, *din sus de biserică Sfeti Fteodor*³⁴, *în dosul lui Sfeti Athanasii*³⁵, *despre biserică Patruzăci de Mucenici*³⁶, *spre Patruzăci de Svinți*³⁷ sau *împotriva bisericii Curălari*³⁸. Dacă în unele documente diacul sau slujitorul bisericii se mulțumea în baza mărturiilor date, să menționeze doar punctul de reper, în altele, descrierile erau mult mai amănunțite. La 1724 preotul Ioan Cogălniceanu primește un loc de casă în Muntenime, care loc *esti în lungul locului din țințirumul Prapadoamnei Paraschevei în gios pără în coada rîpii despre Sfeti Neculaiu*³⁹.

Pe lângă rolul de reper topografic, biserica era principalul element de identificare și apartenență geografică din cadrul mahalalei Muntenimii și nu numai, la fel cum, în plan social, breasla și statutul au purtat acest rol. Într-un act de danie de la 1708 preotul Alexe de la biserică Banu primește un loc ce a rămas pustiu de la *poporeni de la svînta beserică de Preapodobna Paraschiva*⁴⁰. Și *poporării sfîntei bisărici Curălari* alături de preoții lăcașului apar menționați în numeroase acte de danie și vânzare fiind identificați prin apartenența lor la parohia menționată⁴¹. Biserica de mahala își justifica rolul și activitatea prin existența acestor poporeni care se îngrijeau colectiv, atât de biserică, cât și de slujitorii ei. O biserică din mahala fără popor era sortită degradării, doar intervenția domnului sau a boierilor reușind să o salveze de la distrugere. Este cazul bisericii cu hramul Sfinților Patruzeci de Mucenici, de la marginea mahalalei Muntenimii, care o aflăm la 1787, în *proastă stare și lipsită de toate cele*

²⁸ *Ibidem*, vol. VI, *Acte interne (1756-1770)*, 2004, p. 104, nr. 117.

²⁹ *Ibidem*, III, p. 255, nr. 286.

³⁰ *Ibidem*, IV, p. 1, nr. 1.

³¹ *Ibidem*, IX, *Acte Interne (1791-1795)*, 2007, p. 322, nr. 344.

³² *Ibidem*, VI, p.232 nr. 269.

³³ *Ibidem*, p. 237, nr. 274.

³⁴ *Ibidem*, VI, p.556-557, nr. 630.

³⁵ *Ibidem*, IX, p. 255, nr. 268.

³⁶ *Ibidem*, p. 85, nr. 90.

³⁷ *Ibidem*, VII, p.329, nr.265.

³⁸ *Ibidem*, p. 273, nr. 224.

³⁹ *Ibidem*, III, p. 554, nr. 641.

⁴⁰ *Ibidem*, III, p. 299, nr. 332.

⁴¹ *Ibidem*, VII, p. 532, nr. 40; VIII, *Acte Interne (1781-1790)*, 2006, p. 33, nr. 14.

*trebuincioase (...) nici măcar popor nu are, să se poată țină preoții și biserica grijită după cuviință ca altele*⁴². Pentru salvarea ei a fost nevoie de intervenția domnului Alexandru Ipsilanti care îi oferă câte 20 de lei pe luna din venitul vămii mari a țării⁴³. De cele mai multe ori odată cu apariția unui nou lăcaș de cult și trama stradală din jurul acesteia suferea modificări prin extindere. Necesitatea comunicării directe a mahalagiilor cu biserica era o realitate a vremii cunoscută, acesta fiind motivul pentru care la 1766, în Muntenimea de Mijloc, copiii Sandei medelniceasa *singuri (...) s-au primiit înaintea noastră să lase drum printre locurile ce ș-au împărțit ei ca să iasă mahalagii cu carele afară si să lase si hudiță de mers la biserică, la 40 de mucenici*⁴⁴. Ulițele mai vechi sau recent deschise primeau și ele numele bisericii din apropiere, identificarea lor fiind realizată mai ușor prin amplasarea față de edificiul religios din apropiere. Drumul ce ducea spre biserica Sfinților Teodori este denumit în documente *ulița despre Sfinții Theodor(i)*⁴⁵, așa cum apare și drumul ce *vini dispri Spiridon*⁴⁶, *ce mergi la Sfântul Spiridon*⁴⁷ sau *ulița lui Sfeti Spirion*⁴⁸.

Biserica – reper spiritual și loc de pomenire

Dacă în rândurile de mai sus s-a făcut trimitere la edificiul religios din Muntenime, din punct de vedere topografic analizându-l din exterior, prin prisma locului ocupat de construcția arhitecturală ce servea în principal ca punct de reper, dar și de așezare a celor ce soseau în mahala trebuie să amintim în paginile de mai jos și un alt rol semnificativ al bisericilor din această zonă. Analiza rolului lăcașului de cult din interior, prin prisma serviciilor spirituale oferite comunității în mijlocul căreia fuseseră ridicate scoate în evidență principala funcție a bisericii de mir, existența ei presupunând, față de un schit sau o mănăstire, nevoi religioase ale unei comunități⁴⁹. Acest lucru explică și mișcarea de extindere teritorială a mahalalei, din zona bisericilor Sf. Teodori, Athanasie și Chiril, spre zona noilor clădiri de cult zidite, Sf. Patruzeci de Mucenini sau Sf. Haralambie. În fapt scopului primordial pentru care fusese zidite, deservirea necesităților duhovnicești ale mahalalei și săvârșirea serviciilor religioase oferea bisericilor rolul de ordonator pentru lumea spirituală și realitatea socială a mahalagiilor. Pe lângă slujbile rânduite la evenimentele centrale din viața unui om - botez, cununie, înmormântare - un rol important pentru omul medieval era deținut de slujbele de rugăciune și pomenire încă din timpul vieții, dar mai ales după moartea acestuia. Pregătirile pentru trecerea în lumea de dincolo și stabilirea rânduielii privind pomenirea de către biserică a reprezentat o preocupare centrală a omului medieval, iar mahalagii din Muntenimea ieșeană nu au făcut excepție de la regulă. Prima mențiune documentară a bisericii Sf. Nicolae cel Sărac din Muntenime o întâlnim într-un act de danie dat de *Gligorie fustaș despre măriă sa doamna și cu fâmeia sa, la sv(i)nta besiarică la S(ven)ti Neculai (...) să ne pomenească, la sv(i)nta besiarică, la sv(i)nta leturghie, pururea*⁵⁰. Tot bisericii Sf. Nicolae face danie și Petre

⁴² *Ibidem*, VIII, p. 562, nr. 440.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Ibidem*, VI, p. 627 nr.720.

⁴⁵ *Ibidem*, VII, p. 646-647, nr.500, p. 657, B; IX, 2007, p. 21, nr. 19, etc.

⁴⁶ *Ibidem*, VII, p. 531, nr. 399.

⁴⁷ *Ibidem*, p.556, nr. 426.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 611, nr. 456.

⁴⁹ Gh. Ghibănescu, *Din trecutul bisericii Române*.

⁵⁰ *Documente Iași*, II, p. 586-587, nr. 667.

Papazolo croitor , un loc tot din Muntenimea de Sus, *pentru veșniță pomenirea noastră*⁵¹. Aceiași motivație o au și Vasile Cioară și soția sa Ilinca atunci când fac danie, preotului Ilie Cogălniceanu și preotesei sale Safta, un loc de casă în Muntenime pentru *sufletul părinților noștri și pentru al nostru ca să ne pomenească la sfânta biserică în veci*⁵². Tot spre vecinică pomenire face danie o casă, preoților Vartolomei și Vasile, Vasile Mărgineanu și Ecaterina, spre *agiutorul bisericii Sfântul Nicolae de Sus*⁵³. Și mahalagii singuri, fără urmași apelează la slujitorii bisericii lăsându-le danie o casă, un loc sau diferite bunuri, tot pentru pomenirea lor, așa cum este cazul văduvei Antimiia din Muntenimea de Mijloc care lasă preotului State de la Sfântul Spiridon bordeiul ei din numita mahala⁵⁴.

Daniile făcute slujitorilor diferitelor biserici din Muntenime pentru săvârșirea slujbelor de pomenire și ținerea rânduielii după obiceiul vremii nu erau singurele atribuții ale preoților mahalagii, aceștia fiind întâlniți în documentele diferitelor proprietăți din jur având calitatea de martori sau întocmind mărturiile oferite. Majoritatea zapiselor păstrate până astăzi și care ne ajută să descoperim frânturi din viața cotidiană a orașenilor din Mahalaua Muntenimii din veacurile trecute, indiferent că sunt acte de danie, mărturii, documente de cancelarie, acte de vânzare sunt certificate juridic de existența martorilor care adeveresc cele scrise prin punerea degetului sau iscălirea lor. Totodată aceste mărturii sunt și principalele informații documentare care ne parvin cu privire la slujitorii edificiilor de cult din Muntenime, fie că îi aflăm menționați ca martori sau fiind cei care scriau documentele.

În primul caz, atunci când se întâmpla ca preoții să fi luat parte la diferitele tranzacții, ei erau evidențiați prin formule des așezate la finalul documentului, așa cum era cazul următoarelor: *și la această tocmală s-au tămplat mulți preuți și oameni buni*⁵⁵, *s-au întâmplat mulți omin(i) buni, și preuț(i)*⁵⁶, *s-au întînplat preuți (...) care mai gios s-au pus și numele*⁵⁷. Astfel aflăm, dintr-un act de vânzare, de la 1704, că *la tocmala (...) s-au prilejuit preutul Dumitrașco de la S(ven)ti Nicolai de Sus, iar Ion diaconu ot S(ven)ti Nicolai Viș este cel care scrie zapisul*⁵⁸. Cei doi slujitori sunt chemați un an mai târziu la o altă vânzare, unde preotul Dumitrașco este martor, iar zapisul este scris tot de *diiaconul Ion*⁵⁹. Alți doi slujitori de la aceeași biserică, *Ion ot Sfeti Neculaiu și Nicolaiu dascălu*, sunt menționați ca martori la o vânzare a lui Marco jidov din Muntenimea de Sus⁶⁰. Și slujitorii de la Sf. Teodori sunt de față ca martori la diferite acte întocmite de mahalagii, *popa Toader* fiind cel care *au iscălit să fie de credinți*⁶¹, la fel ca și *preut(ul) Neculai Toderășco*⁶². Preoții diferitelor biserici din Muntenime apar în documente și cu rolul de martori din partea bisericii, în mărturiile hotarnice ce priveau direct locul sau proprietățile deținute de aceasta, reprezentând interesele

⁵¹ *Ibidem*, IX, p. 115, nr. 125.

⁵² *Ibidem*, III, p. 554, nr. 641.

⁵³ *Ibidem*, VI, p. 272-273, nr. 316.

⁵⁴ *Ibidem*, VII, p. 12, nr. 17.

⁵⁵ *Ibidem*, VI, p. 273, nr. 317.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 557, nr. 630.

⁵⁷ *Ibidem*, IX, p. 27, nr. 25.

⁵⁸ *Ibidem*, III, p. 224, nr. 265.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 251, nr. 282.

⁶⁰ *Ibidem*, VIII, p. 23, nr. 8.

⁶¹ *Ibidem*, III, p. 110, nr. 129.

⁶² *Ibidem*, VII, p. 485, nr. 379.

ei⁶³. Pentru întărirea daniilor și tranzacțiilor acestea erau făcute *înainte a mulți preuți și negustori și mahalagii*⁶⁴ care, atunci când era nevoie dădeau mărturie și a căror cuvânt avea greutate în fața administrației orășenești, în cazul în care actele de proprietate erau pierdute sau distruse.

O altă atribuție a preoților ce se desprinde din izvoarele existente este aceea de a veghea la liniștea și pacea mahalalei rezolvând, prin puterea juridică oferită de domnie, sau de reprezentanții ei, diferitele conflicte iscate. Un exemplu îl întâlnim în documente la mijloc de secol XVIII când, un conflict dintre baba Paraschiva și preotul Gligorie din Muntenimea de Mijloc tulbura liniștea mahalagiilor. Conflictul avea ca motivație hotarul dintre locurile de casă dintre cei doi, preotul făcând plângere că *nu se poate să trăiască de supărare (...) baba Paraschiva în toată vremea (...) ocărându-l în tot chipul și clevetind cu vorbi necuviioași prin toata mahalaua*. Dovedindu-se că baba Paraschiva *esti bună de gură și cu obrăznicie ocărăști preotul se hotărăște de trimisul domniei să șadă în casa ei și să-și potoale gura, să nu mai ocarască pe preot nici în față, nici pe din dos, prin casele altora*. Deși parte implicată în conflict preotul primește putere de la marele logofăt ca *de s-ar dovedi de acu înainte că l-ar mai ocărâ pe preot vreo dată, acesta sa s(a) bată, acolo, în mahala, și să s(a) de afara din cas(a) ca pi o fimei ră, și preotul să-i întoarcă banii în cât au cumpărat în casă și casa să rămână sopt stăpânirea preotului*⁶⁵.

O relație importantă pentru viața mahalalei a existat, în această epocă, între bisericile celor trei părți ale Muntenimii și breslele existente. Majoritatea lăcașurilor din Muntenime erau locul de închinare a unei astfel de frății socio-economică, care s-a dezvoltat și a evoluat odată cu orașul medieval din Țările Române. Pe lângă rolul simbolic de închinare a breslei la un anumit locaș aceasta avea și misiunea de a susține și sprijini material biserica, lăcașul purtând și rolul de depozitar al steagului, actelor oficiale ale breslei și lumânării breslașilor⁶⁶. Caracterul religios al grupării se manifesta și prin luarea ca protector al unui sfânt. În Muntenime biserica Sf. Nicolae cel Sărac trebuie să fi fost locul de închinare pentru breasla negustorilor din Iași, care îl avea ca protector pe ierarhul Nicolae⁶⁷ și care, putem presupune primiseră drept de închinare la această biserică odată cu privilegiul acordat de Constantin Cantemir, negustorilor din Iași, la 1686, privilegiu ce este însoțit pe verso de o icoană a sfântului Nicolae⁶⁸. Cum bisericile care purtau acest hram la sfârșitul secolului al XVII-lea în Iași erau cele două construcții situate în Târgul de Jos (Sf. Nicolae Domnesc) și în Targul de Sus (Sf. Nicolae cel Sărac), cea mai plauzibilă variantă pentru locul de închinare a negustorilor pare să fie biserica Sf. Nicolae din deal sau de Sus. Totodată la această biserică își avea hramul și breasla lăcătușilor și caretașilor din oraș. Biserica Sf. Patruzeci de Mucenici

⁶³ *Ibidem*, VIII, p. 45, nr. 29, *preotul Sandu di la bisărica 40 de Mucenici, fiind dispre partea bisăricii, fiind răzăș cu locul acista*.

⁶⁴ *Ibidem*, VI p. 491, doc.564.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 528, nr. 606.

⁶⁶ Sorin Iftimi, *op. cit.*, p. 8.

⁶⁷ N.A. Bogdan, *Din trecutul comerțului moldovenesc și mai ales al celui ieșean*, Iași, 1925, p. 48.

⁶⁸ Petronel Zahariuc, *O icoană pe pergament din veacul al XVII-lea în De la Iași la Munte Athos – studii și documente de istorie a Bisericii*, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2008, p. 67. În privilegiu este menționat și Stefan Cerchez, pitar la curtea domnului. Așa cum vom observa în documente, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea un alt boier cu numele Cerchez de data aceasta Ioniță Cerchez avea sa-și lege numele de biserica Sf. Nicolae cel Sărac.

din Muntenimea de Sus a fost lăcașul de închinare pentru lipscani. Deși aceștia își aveau centrul comerțului în partea opusă a orașului ei se stabiliseră cu hramul de închinare în Muntenime deoarece aici se așezaseră principalii lor clienți, boierii, în secolul al XVIII-lea⁶⁹. Biserica Curelari din extremitatea sudică a Muntenimii a purtat rolul de loc de închinare pentru bresla călărășilor, mindirigiilor și ciubotarilor din Iași, biserica Sfinților Athanasie și Chiril a breslei saidacarilor, iar Sf. Haralamb a armurierilor. Bresla bărbierilor aparține religioasă de biserica Sf. Paraschiva cea nouă, iar cojocarii și căciularii se închinau la biserica Sfinților Teodori din Muntenimea de Mijloc⁷⁰. Autoritățile laice și cele religioase erau cele care vegheau la îndeplinirea obligațiilor breslei de a ajuta bisericile de închinare cu venituri, astfel încât acestea să nu sufere lipsuri. Legătura strânsă dintre bisericile din mahală și breslele din zonă se datora și existenței unei suprapunerii între poziția de epitrop la biserică și calitatea de membru al breslei.

Viața religioasă a comunității din mahalaua Muntenimii, principala caracteristică ce a definit mentalul colectiv al societății medievale, poate fi surprinsă și cercetată cu ajutorul evidențierii locului și rolului bisericilor din interiorul său. Încă din secolul al XVII-lea până la începutul secolului al XIX-lea diferitele acte - dării, înzestrări, mărtuii - dovedesc faptul că realitatea socială a mahalalei Muntenimii, la fel ca oriunde în această perioadă, avea în centrul ei edificiul religios. Rolul topografic al acestor clădiri, implicarea slujitorilor în viața comunității și multitudinea de necesități sociale și spirituale la care răspundea, ne arată faptul că, biserica, pentru comunitatea urbană, cât și pentru breslele care se închinau aici reprezenta realitatea de zi cu zi și principalul reper temporal, spațial și spiritual al mahalalei. Trasarea strictă a granițelor dintre parohii, ce avea ca motivație în principal interzicerea credincioșilor ce aparțineau de o anumită biserică de a solicita serviciile unui alt preot decât cel de mahală ne prezintă o lume a cărei viață religioasă era bine ordonată, cu un set de reguli bine definit care asigura buna desfășurare a vieții în structura urbană animată.

BIBLIOGRAFIE:

- Baban, Feyzi, *Community, Citizenship and Identity in Turkey în Citizenship in a Global World: European questions and Turkish experiences*, Keyman, E. F., Içduygu, A.,(eds.) Routledge, London, 2005.
- Bădărău, Dan, Caproșu, Ioan, *Iașii vechilor zidiri*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2007.
- Băileanu, Gheorghe, *Iașul în secolul al XVII-lea*, partea a II-a, extras din "Mitropolia Moldovei și Sucevei", nr. 2/1968.
- Bogdan, N. A., *Orașul Iași – monografie istorică și social*, ediția a II-a, Iași, 1913.
- Idem, *Din trecutul comerțului moldovenesc și mai ales al celui ieșean*, Iași, 1925.
- Caproșu, Ioan, (ed.), *Documente privitoare la istoria oșului Iași*, vol II, Acte interne (1661-1690), Editura Dosoftei, Iași, 2000; vol. III, Acte interne (1691-1725), 2001; vol. IV, Acte interne (1756-1770), 2004; vol. VI, Acte interne, (1756-1770), 2004; VII, Acte interne (1771-1780), 2005; VIII, Acte Interne (1781-1790), 2006;

⁶⁹ Eugen Pavelescu, *Economia Breslelor în Moldova*, Editura Fundației Regelui Carol I, București, 1939, p. 400.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 408-409.

- Chelcu, Marius, *Orașul moldovenesc de la jumătatea secolului al XVI-lea până la mijlocul secolului al XVIII-lea* (lucrare de doctorat), Iași, 2010.
- Idem, *Ulițe și mahalele: sensuri urbanistice (secolele XVII-XVIII)*, în Anuarul Institutului de Istorie “A.D.Xenopol”, t. XLIX, 2012.
- Cihodaru, Constantin, Platon, Gheorghe, *Istoria orașului Iași*, vol I, Editura Junimea, Iași, 1980.
- Ghibănescu, Gheorghe, *Din trecutul bisericii Române (Bisericile din Iași)*, extras dn revista “Viitorul”, Iași, 1902.
- Iftimi, Sorin *Cercetări privitoare la istoria bisericilor ieșene*, Editura Trinitas, 2008, Iași.
- Pavelescu, Eugen, *Economia Breslelor în Moldova*, Editura Fundației Regelui Carol I, București, 1939.
- Pounds, Norman, *The medieval city*, Greenwood Press, London, 2005.
- Platon, Alexandru, Florin, *Societate și mentalități în Europa medievală*, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași.
- Turcu, Constantin, *O biserică din Iași dispărută: Sf. Nicolae cel Sărac din Muntenime în “Mitropolia Moldovei și Sucevei”*, an 1966, nr. 1-2.
- Voiculescu, Sanda, *Parohia, spațiu de agregare religioasă, socială și urbanistică*, în „Secolul XX”, vol. 385-387/1997, nr. 4-6.
- Zahariuc, Petronel, *O icoană pe pergament din veacul al XVII-lea în Zahariuc*, Petronel (ed.), *De la Iași la Munte Athos – studii și documente de istorie a Bisericii*, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2008.

*Acest studiu este realizat în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/137832 „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elita in cercetarea doctorala si postdoctorala”.

***THE NEGATIVE REPRESENTATION OF THE DIPLOMATIC BYZANTINE
CEREMONIAL IN THE LATIN CHRONICLES OF THE CRUSADES
(1095-1204)***

Raul-Constantin Tănase, PhD Student, University of Bucharest

Abstract: The period of the Crusades is a significant phase of the diplomatic contacts between Byzantium and the West. The imperial ceremonial, a full expression of the Greek culture and civilization, becomes the frame within which the Orientals assert, in a symbolical manner, the beliefs and claims of universal domination over the world's nations. In this context, the cultural, political and economic rivalries led to tense relations between the two Christians worlds and endangered the spirit of the Christian brotherhood until 1204. The representation of the Byzantine ceremonial by the Western sources of the Crusades emphasizes the cultural, social and political antagonism between West and East, which finally led to the impossibility of effective collaboration against the common enemy: the Muslim world. This study aims to analyze the mains episodes in which the Westerners have valued negatively the diplomatic Byzantine ceremonial whereat they participated in the context of the receptions provided by the Byzantine emperor at the imperial court in Constantinople in the time of the first four crusades.

Keywords: *Ceremonial, representation, Latin chronicles, Byzantine diplomacy, crusades.*

Ceremonialul diplomatic constituia o reflectare fidelă a ideologiei imperiale bizantine, prin intermediul căruia se sublinia locul privilegiat al basileului și al grecilor în ordinea terestră și cosmică. Acesta determina funcționarea curții imperiale și a societății grecești în ansamblu, întrucât toți supușii dețineau roluri bine determinate în cadrul acestuia. Ceremoniile și diferitele ritualuri care compuneau protocolul au fost percepute de către bizantini drept o afirmare simbolică și incontestabilă a credinței și culturii lor superioare. Ceremonialul deținea ca prim obiectiv confirmarea gloriei și autorității basileului, care era încoronat de Dumnezeu Însuși¹. Constantin Porfirogenetul remarcă faptul că exercitarea puterii imperiale, în sânul palatului constantinopolitan, cu ordine și cu măsură, reproducea la nivel simbolic mișcarea armonioasă pe care Demiurgul a imprimat-o universului².

Analiza detaliată a ceremonialului bizantin și a modului în care acesta a fost perceput de către occidentali nu a constituit până în prezent obiectul unui studiu sistematic în istoriografia modernă. Deoarece ceremoniile diplomatice erau rezervate liderilor cruciați și celor din anturajul imediat al acestora, este necesar să distingem între martorii oculari și cei indirecți. Pentru cei dintâi, reprezentarea se baza pe o percepere directă a diferențelor culturale reflectate în cadrul protocolului, în timp ce martorii indirecți au tendința să descrie întâlnirile diplomatice conform propriilor bareme culturale, reflectate uneori într-o imagine eronată și impregnată de subiectivism. Astfel, reprezentarea protocolului se fundamenta uneori pe experiența nemijlocită a participanților direcți la expediție sau a martorilor orali care

*Doctorand, Universitatea din București – Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul”. Contact: tanase.raul@yahoo.com

¹Zoe Antonia Woodrow, *Imperial ideology in middle Byzantine court culture: the evidence of Constantine porphyrogenitus's de ceremoniis*, Durham theses, Durham University, 2001, p. 191.

²Constantin VII Porphyrogénète, *Le livre des cérémonies* (trad. par Albert Vogt), tome I, Société d'édition Les Belles Lettres, Paris, 1935-1939, p. 2.

s-au întors în Europa, iar alții pe o construcție imaginată a cronicarilor care încercau să proiecteze o imagine prestabilită a bizantinilor și a mediului lor oriental³. În ciuda acestor niveluri de reprezentare, ideea conform căreia grecii erau perfizi și efeminați transpare din aproape toate cronicile apusene, în conformitate cu principalele tradiții istoriografice ale Evului Mediu. La rândul lor, bizantinii atribuiau vesticilor vicii precum neînfrânarea, lăcomia, nestatornicia spiritului⁴, aroganța⁵ și ostilitatea⁶.

Reprezentarea negativă a protocolului diplomatic a fost generată, în special, de conflictele dintre urmașii lui Constantin și apuseni, ceea ce demonstrează faptul că istoricii occidentali ai expedițiilor sfinte reacționau în momentul în care idealul de fraternitate creștină risca să fie perturbat și atacau manifestările culturale și religioase care îi diferențiau de lumea orientală. Aprecierile negative la adresa ceremonialului imperial cuprinse în scrierile cronicarilor sunt preponderente, fiind susținute, în principal, de alteritatea culturală existentă între latini și bizantini. Se poate stabili o corelație între protocolul diplomatic și reprezentarea orientalilor, mai ales în privința superficialității și decadenței culturii lor. Atitudinea umilă a bizantinilor și ritualurile pe care occidentalii le puteau înțelege și care aduceau atingere mândriei și onoarei lor, au generat o reacție nefavorabilă din partea soldaților lui Hristos. Cruciații, la fel ca majoritatea străinilor care ajungeau la curtea din Constantinopol, nu erau diplomați și nu au fost capabili să înțeleagă simbolismul ceremonialului și subtilitățile sale.

Severitatea și rigurozitatea protocolului de curte bizantin contrasta puternic cu ambianța mai puțin tensionată care domina lumea vestică. Eticheta imperială, complicațiile ei, rafinamentul ceremoniei, nu erau înțelese în mod adecvat de vestici, fiind considerate drept o manifestare a lipsei de respect și politețe. De exemplu, exista interdicția să se vorbească în prezența împăratului, cu excepția cazului în care se adresa o invitație în acest sens⁷. Mai mult, dialogul cu suveranul grec nu se desfășura direct, ci prin intermediul unui interpret⁸, chiar dacă ambele părți vorbeau aceeași limbă. Interlocutorii basileului nu se puteau așeza decât cu excepția câtorva cazuri precise⁹. Guillaume de Tyr precizează că ducele Godefroy și oamenii săi au primit permisiunea de a se așeza în momentul recepției de către împărat¹⁰. Ritualul de *proskynesis* (îngenunchere) suscita un mare dispreț din partea latinilor¹¹. Acesta consta în aplecarea de trei ori până la pământ în fața conducătorului grec, ca semn de supunere și

³ Marc Carrier, *L'Autre à l'époque des croisades: les Byzantins vus par les chroniqueurs du monde latin (1096-1261)*, Éditions universitaires européennes, 2012, p. 115.

⁴ Ana Comnena, *Alexiada* (trad. de Marina Marinescu, prefață și note de Nicolae-Șerban Tanașoca), vol. II, București, Edit. Minerva, 1977, X, V, 4, p. 84.

⁵ *O city of Byzantium, Annals of Niketas Choniates* (translated by Harry J. Magoulias), Detroit, Wayne State University Press, 1984, 301-302, pp. 166-167.

⁶ *Ibidem*, 199, p. 113.

⁷ Odon de Deuil, *Histoire de la croisade de Louis VII*, în: *Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France* (ed. M. Guizot), no. 68, Librairie Chez J.L.J.Brière, Paris, 1825, II, p. 295.

⁸ Odon de Deuil, *Histoire de la croisade de Louis VII*..., II, p. 296.

⁹ Geoffroy de Villehardouin, *Cucerirea Constantinopolului* (trad. și note de Tatiana Ana Fluieraru), Edit. Limes, Cluj-Napoca, 2002, VII, 1, 214, p. 104.

¹⁰ Guillaume de Tyr, *Chronique du Royaume Franc de Jerusalem de 1095 à 1184* (trad. de Geneviève et René Métais), tome premier, Paris, 1999, II, XI, p. 66.

¹¹ Odon de Deuil, *Histoire de la croisade de Louis VII*..., III, p. 318.

ascultare a acestuia, și, uneori, în sărutarea picioarelor și a genunchilor suveranului bizantin¹². Omagiul pe care seniorii apuseni au fost forțați să îl depună basileului reprezenta un lucru înjositor în relațiile feudale occidentale¹³. Raoul de Caen preciza faptul că jurământul lui Bohemond a constituit o umilire și o nedreptate pentru latini¹⁴. Ideea conform căreia grecii erau infideli, leneși și nedemni, contrasta cu onoarea soldaților lui Hristos¹⁵. Anonimul menționează faptul că, deși inițial au refuzat să presteze omagiu, presați de necesitate, vesticii au fost nevoiți să se umilească în fața conducătorului grec¹⁶.

Una dintre reacțiile frecvente la adresa ceremonialului, simplă și subtilă, a constituit-o evitarea întâlnirii cu basileul, și, în consecință, evitarea participării la formalitățile diplomatice. Întrucât seniorii se îndoiau de loialitatea și sinceritatea atitudinii și gesturilor împăratului, protocolul devenea un instrument al perfidiei acestuia. Cuvintele lingușitoare, ritualurile și cadourile erau evitate de către suveranii latini, care se asigurau astfel că nu cad pradă uneltirilor grecilor. Prima expediție sfântă ne oferă cele mai numeroase exemple ale atitudinii de evitare a participării la ceremonial¹⁷.

Episodul cu ducele Godefroy de Bouillon din anul 1096, relatat în mare măsură de Albert d'Aix, reprezintă un caz particular. Fiind în fruntea unei armate numeroase care ajunge la Constantinopol, Godefroy reprezintă o tipologie frecvent întâlnită în secolul al XII-lea, care pune la baza relațiilor dintre greci și latini neîncrederea și neînțelegerea. După câteva avertizări făcute cruciaților cu privire la perfidia lui Alexios Comnenul, seniorul vestic refuză în repetate rânduri invitația basileului de a veni la curte¹⁸. După Albert¹⁹, unii critici l-au îndemnat pe ducele de Bouillon să stea departe de cuvintele înșelătoare și hainele pompoase ale împăratului, care aveau menirea să îi distragă atenția și să îl intimideze²⁰. Decizia lui Godefroy poate fi pusă pe seama unei temeri de a depune omagiu suveranului bizantin mai degrabă decât pe întrezărirea unei note de perfidie la adresa ceremonialului. Această reacție cu privire la protocol a generat consecințe negative, trezind suspiciunea lui Alexios cu privire

¹² Această formă de salut, de tradiție persană și răspândită la toate curțile orientale, trebuia să fie respectată de către toți străinii, așa cum se arată în lucrarea *De ceremoniis aulae byzantinae*. Constantin VII Porphyrogénète, *Le livre des cérémonies*, tome I...XXIII, p. 129; XXXXI, p. 160; IX, p. 56; tome II,... LVI, p. 49..

¹³ Donald E. Queller, *The office of ambassador in the Middle Ages*, Princeton University Press, Princeton-New Jersey, 1967, p. 49.

¹⁴ Raoul de Caen, *The Gesta Tancredi of Ralph of Caen – A history of the normans on the first crusade* (translated by Bernard S. Bachrach and David S. Bachrach), Ashgate, 2010, XII, pp. 32-33.

¹⁵ Guibert de Nogent, *Geste de Dieu par les Francs. Histoire de la première croisade* (trad. de Monique-Cécile Garand), Brepols, Turnhout, 1998, III, 4, p. 100.

¹⁶ *Histoire anonyme de la première croisade (Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum)* (éditée et traduite par Louis Bréhier), Librairie Ancienne Honoré Champion, Paris, 1924, pp. 29-31. Foucher de Chartres justifică necesitatea jurământului prin faptul că liderii cruciați nu erau suficient de puternici dacă nu ajungeau la un acord cu împăratul. Foulcher de Chartres, *Histoire des croisades*, în: *Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France* (ed. M. Guizot), no. 68, Paris, Librairie Chez J.L.J.Brière, 1825, IV, p. 24.

¹⁷ Marc Carrier, „Les relations diplomatiques entre Grecs et Latins dans la perspective politico-culturelle du XIIe siècle: les réactions au cérémonial byzantin selon les chroniqueurs des croisades”, în: *Annuario dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica Venezia*, nr. 5, 2003, p. 59.

¹⁸ Albert D'Aix, *Histoire des faits et gestes dans les régions d'outre mer, depuis l'année 1095 jusqu'a l'année 1120 de Jésus Christ* (ed. F. Guizot), vol. I, în: *Collection des Mémoires relatifs a l'histoire de France*, tome 20-21, Paris, Librairie Chez J.L.J.Brière, 1825, II, pp. 56-59.

¹⁹ Este posibil ca Albert d'Aix să fi umplut lacunele istoriei sale cu propriile lui interpretări, el fiind în mod vizibil de partea lui Godefroy de Bouillon, a cărui onoare încearcă să o apere în fața jurământului depus lui Alexios I. Jean Flori, *Pierre l'Ermite et la première croisade*, Fayard, Paris, 1999, p. 52.

²⁰ Albert D'Aix, *Histoire des faits et gestes dans les régions d'outre mer....*, II, pp. 56-57.

la intențiile reale ale soldaților lui Hristos²¹. Putem crede că teama inițială a ducelui a fost într-o oarecare măsură justificată, ținând cont de faptul că suveranul grec l-a copleșit pe acesta cu daruri pentru a obține în schimb jurământ de vasalitate²².

Raymond de Saint-Gilles și Bohemond de Tarent au manifestat o anumită reticență, mai mult sau mai puțin vizibilă, față de întâlnirea cu Alexios I Comnenul. Tancred, nepotul lui Bohemond, a recurs la o metodă ingenioasă pentru a se sustrage ceremonialului: s-a deghizat în simplu soldat și a traversat Bosforul, fără ca autoritățile bizantine să aibă cunostință de acest fapt²³. Potrivit lui Raoul de Caen, Tancred ura prietenia înșelătoare a grecilor și darurilor acestora, și, în consecință, le-a evitat²⁴. Ana Comnena menționează că, la insistențele lui Bohemond, nepotul său a prestat omagiul cerut de conducătorul grec²⁵. Nepotul prințului de Tarent a refuzat să presteze legământ basileului și bănuia că Alexios dorește să îi folosească pe cruciați cu scopul de a-și extinde imperiul. Obiectivul suveranului bizantin nu îl constituia recucerirea Locurilor Sfinte ci doar Antiohia²⁶. În ciuda temerilor cruciate, insistențele imperiale au persistat; după cucerirea Niceei, Tancred a fost forțat să se întâlnească cu Alexios și în final să depună omagiu²⁷.

Contele de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, a fost primit în mod onorabil la Constantinopol. Acesta a fost cazat într-un palat situat în apropierea fortificațiilor orașului și a cerut să îl viziteze pe basileu cât mai repede cu putință. Când Alexios i-a cerut să îi depună legământ, contele a refuzat, fiind iritat de situația în care a fost pus în reședința imperială²⁸. Conform lui Albert d'Aix, contele de Toulouse a stat cinci zile la Constantinopol, unde a primit daruri valoroase și a acceptat prin jurământ să devină omul împăratului²⁹. El a pretins să fie recunoscut drept șef militar al operațiunii, dar autoritatea sa provenea de la papă și din relația sa privilegiată cu legatul pontifical, Adhemar de Puy. Pentru Raymond, prestarea omagiului implica atât faptul de a-și pierde preeminența, cât și de a se regăsi, în caz de eșec, sub autoritatea și jurisdicția lui Bohemond, devenit reprezentant al împăratului³⁰. El a declarat că a venit în Orient pentru a împlini lucrarea lui Dumnezeu, singurul său suzeran, sugerând

²¹ Marc Carrier, „ Les relations diplomatiques entre Grecs et Latins..... ”, p. 60.

²² Ana Comnena, *Alexiada*, vol. II,.... , X, XI, p. 8.

²³ Raoul de Caen, *The Gesta Tancredi of Ralph of Caen*...., XII, p. 53; Guibert de Nogent, *Geste de Dieu par les Francs*...., III, 5, p. 112; Guillaume de Tyr, *Chronique du Royaume Franc de Jerusalem de 1095 à 1184*, tome premier...., II, XV, pp. 71-72.

²⁴ *Histoire anonyme de la première croisade (Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum)*...., 7, pp. 33-35; *The Deeds of the Franks and Other Jerusalem-Bound Pilgrims*...., II, p. 36; Raoul de Caen, *The Gesta Tancredi of Ralph of Caen*...., XII, p. 33; Raoul de Caen, *Gesta Tancredi*, în : *Recueil des Historiens des Croisades: Historiens Occidentaux*, vol. III., xii, p. 613; Guibert de Nogent, *Geste de Dieu par les Francs*...III, 5, p. 112; Guillaume de Tyr, *Chronique du Royaume Franc de Jerusalem de 1095 à 1184*, tome premier...., II, XV, pp. 71-72.

²⁵ Ana Comnena, *Alexiada*, vol. II,XI, III, 1-4, pp. 125-127.

²⁶ Jean Flori, *La première croisade. L'Occident chrétien contre l'Islam*, Éditions Complexe, Bruxelles, 1997, p. 66.

²⁷ Raoul de Caen consideră că omagiul s-a depus sub presiune, ceea ce din punct de vedere juridic înseamnă că jurământul este nul și îl absolvă pe normand de orice obligații pe care le-ar fi avut de îndeplinit. Raoul de Caen, *The Gesta Tancredi of Ralph of Caen*...., XVII, pp. 40-41.

²⁸ Guillaume de Tyr, *Chronique du Royaume Franc de Jerusalem de 1095 à 1184*, tome premier...., II, XIX, p. 77; Guibert de Nogent, *Geste de Dieu par les Francs*...., III, 5, pp. 111-112.

²⁹ Albert D'Aix, *Histoire des faits et gestes dans les régions d'outre mer*...., II, p. 69

³⁰ Steven Runciman, *Histoire des croisades* (trad. din engleză de Denis-Armand Canal și Guillaume Villeneuve), Éditions Dagorno, Paris, 2000, p. 152.

faptul că era legatul laic al pontifului. De asemenea, a adăugat că, dacă împăratul în persoană va conduce armatele creștine reunite, se va pune voluntar în serviciul acestuia. Basileul i-a răspuns prudent că starea imperiului nu îi permite să părăsească Constantinopolul³¹ și i-a oferit contelui mai puține cadouri decât celorlalți principii care i-au prestat omagiu. Pe 16 aprilie 1097, contele de Toulouse a acceptat un jurământ modificat prin care se angaja să respecte viața și onoarea împăratului și că nu va acționa contra trupelor imperiale³².

Cruciadele diferite au oferit un context variat în ceea ce privește evitarea ceremonialului. După o jumătate de secol de contacte cu bizantinii, latinii erau în măsură să anticipeze raporturile lor cu urmașii lui Constantin. Prezența suveranilor vestici la Constantinopol a imprimat o notă mai complicată protocolului³³. Împărații bizantini și germani și-au disputat secole de-a rândul exclusivitatea titlului imperial; Jean Kinnamos remarca că această dispută încă exista în momentul în care Conrad al III-lea ajunge la zidurile Constantinopolului în 1147³⁴. În acest context, ceremonialul devine un instrument prin care cei doi conducători își afirmau propriile pretenții de dominație universală. De aceea, regele german refuză invitația lui Manuel de a se întâlni în Constantinopol și îi cere basileului să se prezinte la extremitatea orașului³⁵. Cererea de deplasare adresată conducătorului grec venea în contradicție cu protocolul bizantin care stipula că împăratul nu trebuie să se deplaseze pentru a-și primi oaspeții. Refuzul regelui german de a se întâlni cu omologul său bizantin avea ca obiectiv să evite complicațiile protocolului, mai ales în privința litigiului generat de pretențiile imperiale ale celor doi candidați³⁶. Palatul imperial și contextul fastuos al ceremonialului oferea o ambianță potrivită menită să impresioneze și, totodată, să îl constrângă pe conducătorul german. Manuel a declinat propunerea lui Conrad pe motiv că aceasta nu este în concordanță cu demnitatea sa, atunci când germanul a refuzat să își schimbe opinia conform căreia deplasarea simbolizează diferența dintre superior și inferior, mai precis suzeran și vasal. Fără a realiza un compromis și temându-se de sosirea armatei lui Ludovic al VII-lea, basileul s-a resemnat și l-a lăsat pe Conrad să treacă râul în ciuda eșecului negocierilor. Suveranul german a traversat Bosforul fără a-l întâlni pe Manuel iar ceremonialul s-a dovedit în acest caz un impediment în calea derulării procesului diplomatic³⁷. Episodul demonstrează

³¹ Guillaume de Tyr, *Chronique du Royaume Franc de Jerusalem de 1095 à 1184*, tome premier....., II, XXI, pp. 79-81.

³² Foulcher de Chartres, *Histoire des croisades*, în: *Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France* (ed. M. Guizot), no. 68, Paris, Librairie Chez J.L.J.Brière, 1825, IV, p. 24; *Histoire anonyme de la première croisade (Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum)*..., 6, p. 33; Raimond D'Agiles, *Histoire de la première croisade (Histoire des francs qui ont pris Jérusalem)*, în: *Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France* (ed. M. Guizot), no. 68, Paris, Librairie Chez J.L.J.Brière, 1824, p. 235; *The Deeds of the Franks and Other Jerusalem-Bound Pilgrims*..., II, p. 36.

³³ Marc Carrier, „Les relations diplomatiques entre Grecs et Latins”, p. 61.

³⁴ Pentru Kinnamos, Conrad nu era decât regele Germaniei în timp ce împăratul bizantin se bucura de unicitate și universalitate. Jean Kinnamos, *Chronique* (traduit par J. Rosenblum), Paris, Les Belles-Lettres, II, 12, p. 68.

³⁵ Jean Kinnamos, *Chronique*....., II, 14, pp. 74-75; William. M. Daly, „Christian Fraternity, the Crusaders, and the Security of Constantinople, 1097-1204: The Precarious Survival of an Ideal”, în: *Mediaeval Studies*, nr. 22, 1960, p. 59.

³⁶ Michael Angold, *The Byzantine Empire. 1025-1204. A political history*, Longman, London and New York, 1984, pp. 210-211.

³⁷ Odon de Deuil, *Histoire de la croisade de Louis VII*..., IV, p. 332.

că demnitatea imperială a fost depășită de considerentele diplomatice imediate³⁸. Ca și Tancred, reușita lui Conrad a fost de scurtă durată³⁹; după înfrângerea armatei sale, rănit și bolnav, acesta este nevoit să treacă prin Constantinopol unde a beneficiat de o recepție deosebită⁴⁰.

Principii Antiohiei și conții Edessei au reușit cu succes să gestioneze problema protocolului imperial. Dorind să își mențină suveranitatea în propriile state în fața pretențiilor de suzeranitate ale bizantinilor, acțiunile lor au vizat să contracareze politicile imperiale care îi priveau; ceremonialul le-a servit ca instrument politic pentru a-și atinge propriile obiective. Guillaume de Tyr ne relatează un episod din 1138, când Raymond de Poitiers și Jocelyn II al Edessei au pus la cale o strategie prin care urmăreau să îl alunge pe Ioan al II-lea Comnenul (1118-1142) din Antiohia, care dorea să folosească acest oraș ca bază pentru operațiunile sale militare în Orient⁴¹. Pentru a îndeplini acest plan, Jocelyn a trimis în secret populația împotriva bizantinilor, răspândind zvonul că basileul voia să rămână în oraș pentru o perioadă nedeterminată. În fața mulțimii înfuriate, Jocelyn a fugit la palatul unde rezida Ioan al II-lea. Basileul a fost surprins de intrarea furtunoasă și l-a întrebat pe Jocelyn de ce s-a prezentat în acest fel, încălcând protocolul și disciplina imperială. Conte de Edessei îi răspunde că necesitatea depășește toate legile; urmărit de o mulțime violentă și pândit de moarte a fost forțat să încalce normele protocolare obișnuite⁴². Conform uzanțelor etice din perioada medievală, starea de pericol sau urgență, putea constitui cauza suficientă pentru încălcarea ceremonialului, cu condiția ca persoana în cauză să nu lase să se întrevadă că recurge la acest gest în mod voluntar. Conte de Edessei a reușit să îl convingă pe împărat de bunele sale intenții, reușind astfel să își mascheze șiretenia. Basileul, temându-se de o revoltă, s-a decis să părăsească orașul. Satisfacția lui Jocelyn că a reușit să scape Antiohia de bizantini a fost evidentă, mai ales că a putut să încalce protocolul cu scopul de a face situația mai dramatică și convingătoare. Conform lui Guillaume de Tyr, basileul nu a suspectat nici o urmă de înșelăciune, fiind convins de loialitatea lui Raymond și Jocelyn⁴³.

O altă încercare de subminare a protocolului imperial i-a avut ca protagoniști pe principele Antiohiei, Renaud de Châtillon (1153-1163) și pe regele Ierusalimului, Badouin al III-lea (1143-1163). Pentru a sărbători ziua Paștelui, Jean Kinnamos și Guillaume de Tyr explică că Manuel Comnenul a organizat o intrare deosebită în Antiohia pentru a simboliza trimful politicii bizantine în acest oraș; Kinnamos relatează că Renaud a mers pe jos înconjurat de valeți în jurul calului basileului, în timp ce Badouin, pe cal și încoronat, fără alte însemne imperiale, îl urma la distanță. Pentru a deturna această ceremonie, Guillaume pretinde că latinii au încercat să îl convingă pe Manuel că viața sa este în pericol dacă

³⁸ Conform relatării lui Odon de Deuil, o asemenea situație s-a desfășurat între Ludovic și Manuel, la puțin timp după prima lor întâlnire. În timp ce basileul l-a invitat din nou pe regele francez să se întâlnească, ultimul l-a refuzat și i-a cerut conducătorului grec să se deplaseze el. Este posibil ca Ludovic să se fi temut de poziția redutabilă a basileului în palatul imperial. Din cauza refuzului regelui francez, întâlnirea nu a mai avut loc.

³⁹ Ana Comnena, *Alexiada*, vol. II, ..., XI, III, 1-4, pp. 125-127.

⁴⁰ Guillaume de Tyr, *Chronique du Royaume Franc de Jerusalem de 1095 à 1184* (trad. de Geneviève et René Métais), tome second, Paris, 1999, XVI, XXIII, pp. 129-130; Jean Kinnamos, *Chronique*, ...,II, 86, pp. 66-67. Totuși, cronicarii nu ne informează cu privire la modul în care cei doi au reușit să își concilieze pretențiile.

⁴¹ Guillaume de Tyr, *Chronique du Royaume Franc de Jerusalem de 1095 à 1184*, tome second..., XV, IV-V, pp. 50-54.

⁴² *Ibidem*, XV, IV-V, pp. 50-54.

⁴³ *Ibidem*, XV, IV-V, p. 54.

procesiunea are loc⁴⁴. Cu toate acestea, conducătorul grec a întrezărit intenția celor doi iar cruciații au fost nevoiți să se plieze pe voința sa. Episodul ne demonstrează faptul că bizantinii conștientizau faptul că apusenii doresc denigrarea protocolului în privința implicațiilor sale simbolice și ideologice. Cu toate că urmașii lui Constantin înțelegeau episodul în care Ioan Comnenul căzuse victimă violenței occidentalilor, totuși, nu au luat nici o măsură concretă împotriva statelor latine din rațiuni politice.

Un alt exemplu privind transgresiunea ceremonialului ne este oferit de Guillaume de Tyr care descrie umilirea lui Renaud de Châtillon în 1159. Din dorința de a se împăca cu împăratul, deoarece cu câțiva ani înainte jefuise Ciprul⁴⁵, prințul Antiohiei trebuie să se supună basileului în cadrul unei întâlniri bine orchestrate⁴⁶. Episodul a rănit profund orgoliul latinilor, în special prin partea sa simbolică. Mai întâi, Renaud a fost forțat să poarte o haină grosieră, nedemnă pentru statutul său. Mânele scurte ale costumului său deveneau simbolice pentru umilirea sa, întrucât brațele goale erau văzute ca imorale și indecente și, uneori, ca un semn de subordonare. Faptul de a fi purtat cu o coardă în jurul gâtului și ținerea spadei rupte de cotor constituiau semne de supunere și umilire, pe care fiecare participant era în măsură să le constate și înțeleagă. Detaliile oferite de Guillaume se pot explica prin diferiți factori, ca de exemplu opoziția sa față de Renaud și satisfacția lui de a-l vedea umilit, sau prin dispoziția sa favorabilă către Manuel, care dorea legături apropiate cu statele latine. Cronicarul reproșa lui Renaud că a încercat în zadar să pună în pericol alianța cu Bizanțul și cu statele apusene, atacând injust insula Cipru și supunând populația la diferite cruzimi. Astfel, umilirea prințului în fața lui Manuel pare legitimă, deși aceasta reprezenta o atingere adusă prestigiului vesticilor. Pentru ceilalți cronicari, această scenă de umilire putea fi considerată o dovadă a intențiilor rele ale bizantinilor cu privire la apuseni și o demonstrație a perfidiei grecilor față de soldații lui Hristos⁴⁷.

Încercările de abatere de la protocol au avut menirea de a restabili raporturi echilibrate între soldații lui Hristos și urmașii lui Constantin. Provocarea a intervenit în măsura în care unii seniori latini s-au considerat a fi egali cu basileul⁴⁸. Raoul de Caen ne oferă exemplul lui Tancred care a eșuat în dorința sa de a evita ceremonialul. Pentru a obține jurământ de loialitate din partea lui, Alexios i-a propus să îi ceară orice ar dori, crezând că acesta ar vrea același lucruri ca și predecesorii săi, aur sau alte obiecte prețioase. Tancred a dorit un cort imperial, semn al puterii bizantine, lucru care a atras indignarea lui Alexios⁴⁹. Basileul considera nedemn pentru el, în calitate de ființă unică, să i se ceară un asemenea simbol.

⁴⁴ Guillaume de Tyr, *Chronique du Royaume Franc de Jerusalem de 1095 à 1184*, tome second..., XVIII, XXIII, pp. 239-240; Jean Kinnamos, *Chronique*, ..., IV, 186-188, pp. 125-126. Guillaume de Tyr nu a menționat detaliile umilitoare ale acestei procesiuni, limitându-se să afirme că principele și regele au luat parte la intrarea triumfală a lui Manuel în Antiohia. Jean Kinnamos și Guillaume de Tyr nu au fost martori oculari ai evenimentelor. Pentru o analiză detaliată a obiectivității celor doi cronicari a se vedea Ralph.-J. Lilie, *Byzantium and the Crusader States 1096-1204*, Clarendon Press, Oxford, 1999, pp. 277-297.

⁴⁵ Marc Carrier, *L'Autre à l'époque des croisades* ..., p. 154.

⁴⁶ Guillaume de Tyr, *Chronique du Royaume Franc de Jerusalem de 1095 à 1184*, tome second..., XVIII, XXIII, pp. 239-240. Deși Guillaume nu a fost martor la eveniment, acesta este confirmat și de Jean Kinnamos. Jean Kinnamos, *Chronique*..., IV, 186-188, pp. 125-126.

⁴⁷ Marc Carrier, *L'Autre à l'époque des croisades* ..., p. 155.

⁴⁸ Marc Carrier, „Les relations diplomatiques entre Grecs et Latins ...”, p. 66.

⁴⁹ Raoul de Caen, *The Gesta Tancredi of Ralph of Caen*..., XVIII, pp. 42-43; Raoul de Caen, *Gesta Tancredi*, în : *Recueil des Historiens des Croisades: Historiens Occidentaux*, vol. III ..., XVIII, pp. 619-620.

Cortul imperial a devenit locul de desfășurare al unui autentic ceremonial unde suveranul grec trebuia să își desfășoare activitatea și să își arate filantropia⁵⁰. Credibilitatea lui Raoul de Caen poate fi pusă în discuție⁵¹, având în vedere faptul că pasajul poate fi scris în lumina conflictelor ulterioare dintre bizantini și normanzi în ceea ce privește Antiohia, ceea ce reliefează mândria latinilor și revendicările lor în fața grecilor.

Omissionea sau tăcerea cronicarilor în privința întâlnirilor diplomatice trebuie corelate cu grija de a păstra nepătată onoarea seniorilor occidentali. Când elementele ceremoniale constituiau parte integrantă a procesului diplomatic, cronicarii au denunțat ritualurile în cauză. De exemplu, aceștia au criticat aspru jurământul de fidelitate pe care seniorii apuseni l-au făcut în fața lui Alexios, chiar dacă acest ritual era modelat conform tradiției occidentale. Acceptarea omagiului de către Bohemond a fost considerată de către Raoul de Caen o umilire și o nedreptate la adresa vesticilor⁵². În unele circumstanțe, denunțarea procesului diplomatic și a ceremonialului a devenit un mijloc de apărare a gloriei latinilor, sub pretextul că seniorii au fost constrânși să se umilească în fața voinței basileului. În general, cronicarii nu rețin decât elementele care se dovedesc favorabile la adresa domnilor lor, astfel încât reprezentarea audiențelor diplomatice se face selectiv⁵³. Odon de Deuil și-a ales cuvintele pentru a descrie recepția lui Ludovic al VII-lea de către Manuel, neuitând să precizeze mărcile de respect la adresa seniorului său; în prezentarea sa, acesta insistă asupra faptului că regele a fost primit de basileu sub porticul palatului, și că după schimbarea sărutului păcii, acesta a fost condus în sala de audiențe, unde două scaune erau deja pregătite⁵⁴. Astfel, reacțiile negative s-au manifestat sub diferite modalități, mai ales prin confruntările aduse la adresa ceremonialului; de multe ori, această formă a devenit unicul mod de respingere a pretențiilor imperiale și a valorilor civilizației bizantine. Uneori, suveranii latini au înțeles semnificațiile protocolului oriental și au reușit să îl folosească în avantajul lor. Refuzul de a participa la ceremonialul imperial, transgresiunea directă a acestuia și comportamentele insolente ale cruciaților, constituie formele reacțiilor apusenilor, care au determinat reprezentarea negativă a protocolului în cronicile latine ale expedițiilor sfinte. Fiecare atitudine și reprezentare corespunde necesităților imediate și scopurilor pe care liderii cruciați și cronicarii le-au avut în vedere în acel context⁵⁵.

BIBLIOGRAPHY:

Albert D'Aix, *Histoire des faits et gestes dans les régions d'outre mer, depuis l'année 1095 jusqu'à l'année 1120 de Jésus Christ* (ed. F. Guizot), în: *Collection des Mémoires relatifs a*

⁵⁰ Élisabeth Malamut, *Alexis I^{er} Comnène*, Ellipses Edition Marketing S.A., Paris, 2007, p. 119.

⁵¹ Raoul de Caen nu a participat la prima cruciadă și informațiile oferite de el, primite pe cale orală, ar fi putut suferi unele deformări.

⁵² Raoul de Caen, *The Gesta Tancredi of Ralph of Caen* ..., 11, pp. 32-33.

⁵³ Marc Carrier, *L'Autre à l'époque des croisades* ..., p. 153.

⁵⁴ Odon de Deuil, *Histoire de la croisade de Louis VII...* (ed. F. Guizot), III, p. 320. Jean Kinamos precizează că scaunul lui Ludovic era mai scund. Jean Kinamos, *Chronique...*, II, 83, pp. 64-65.

⁵⁵ Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul „Rute de excelență academică în cercetarea doctorală și post-doctorală – READ”, Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/137926, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

- l'histoire de France*, tome 20-21, Paris, Librairie Chez J.L.J.Brière, 1825.
- Ana Comnena, *Alexiada* (trad. de Marina Marinescu, prefață și note de Nicolae-Șerban Tanașoca), vol. I-II, București, Edit. Minerva, 1977.
- Angold, Michael, *The Byzantine empire, 1025-1204. A political history*, London and New York, Longman, 1984.
- Carrier, Marc, *L'Autre à l'époque des croisades, croisades : les Byzantins vus par les chroniqueurs du monde latin (1096-1261)*, Éditions universitaires européennes, 2012.
- Carrier, Marc, „Les relations diplomatiques entre Grecs et Latins dans la perspective politico-culturelle du XIIe siècle: les réactions au cérémonial byzantin selon les chroniqueurs des croisades”, în : *Annuario dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica Venezia*, nr. 5, 2003, pp. 49-78.
- Constantin VII Porphyrogénète, *Le livre des cérémonies*, tome I, trad. par Albert Vogt, Paris, Société d'édition Les Belles Lettres, 1935-1939.
- Daly, M. William, „Christian Fraternity, the Crusaders, and the Security of Constantinople, 1097-1204: The Precarious Survival of an Ideal”, în: *Mediaeval Studies*, nr. 22, 1960, pp. 43-91.
- Flori, Jean, *La première croisade. L'Occident chrétien contre l'Islam*, Bruxelles, Éditions Complexe, 1997.
- Flori, Jean, *Pierre l'Ermite et la première croisade*, Fayard, Paris, 1999.
- Foulcher de Chartres, *Histoire des croisades*, în: *Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France*, (ed. M. Guizot), no. 68, Paris, Librairie Chez J.L.J.Brière, 1825.
- Geoffroy de Villehardouin, *Cucerirea Constantinopolului* (trad. și note de Tatiana Ana Fluieraru), Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2002.
- Guibert de Nogent, *Geste de Dieu par les Francs. Histoire de la première croisade* (trad. de Monique-Cécile Garand), Brepols, Turnhout, 1998.
- Guillaume de Tyr, *Chronique du Royaume Franc de Jerusalem de 1095 à 1184* (trad. de Geneviève et René Métais), vol. I-II, Paris, 1999.
- Histoire anonyme de la première croisade (Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum)*, (éditée et traduite par Louis Bréhier), Paris, Librairie Ancienne Honoré Champion, 1924; *The Deeds of the Franks and Other Jerusalem-Bound Pilgrims, The Earliest Chronicle of the First Crusade* (ed. Nirmal Dass), Rowman&Littlefield Publishers. INC., 2011.
- Jean Kinnamos, *Chronique* (traduit par J. Rosenblum), Paris, Les Belles-Lettres, 1972.
- Lilie, Ralph-Johannes, *Byzantium and the Crusader States 1096-1204*, Oxford, Clarendon Press, 1999.
- Malamut, Élisabeth, *Alexis I^{er} Comnène*, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 2007.
- O city of Byzantium, Annals of Niketas Choniates*, (translated by Harry J. Magoulias), Detroit, Wayne State University Press, 1984.
- Odon de Deuil, *Histoire de la croisade de Louis VII*, în: *Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France* (ed. M. Guizot), no. 68, Paris, Librairie Chez J.L.J.Brière, 1825.
- Queller, Donald E., *The office of ambassador in the Middle Ages*, Princeton University Press, Princeton-New Jersey, 1967.
- Raimond D'Agiles, *Histoire de la première croisade (Histoire des francs qui ont pris*

Jérusalem), în: *Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France* (ed. M. Guizot), no. 68, Paris, Libraire Chez J.L.J.Brière, 1824.

Raoul de Caen, *Gesta Tancredi*, în: *Recueil des Historiens des Croisades: Historiens Occidentaux*, vol. III, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 1866; Raoul de Caen, *The Gesta Tancredi of Ralph of Caen—A history of the normans on the first crusade* (translated by Bernard S. Bachrach and David S. Bachrach), Ashgate, 2010.

Runciman, Steven, *Histoire des croisades* (trad. din engleză de Denis-Armand Canal și Guillaume Villeneuve), Paris, Éditions Dagorno, 2000.

Woodrow, Zoe Antonia, *Imperial ideology in middle Byzantine court culture: the evidence of Constantine porphyrogenitus's de ceremoniis*, Durham theses, Durham University, 2001.

TRADITIILE RELIGIOASE ÎN EPOCA MODERNĂ SECULARĂ¹

Marius Liviu Ciuraru, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iasi

Abstract: The public sphere has an important role in the modern social entity. Democracy, more than any other form of government, enables the participation of consistent number of actors to shape this sphere. Therefore, the form and content of the public sphere is given by a variable amount of factors, and one of the most important is religion. The aim of the study proposes a conceptualization of the role of secularization and the religious tradition in modern secular era.

Keywords: *secularism, tradition, religion, modernity, society.*

Fenomenologia secularizării

Democrația reprezintă sistemul politic care permite în maniera cea mai amplă actorilor săi participarea la conturarea sferei publice,² centrul de greutate al acestei forme de guvernământ. Conform lui Rawls, această sferă este definită în societățile democratice de întrebările politice fundamentale, persoanele politice, conținutul concepțiilor politice și aplicabilitatea lor, și criteriul reciprocității.³ Raporturile dintre sfera publică și tradiția religioasă în modernitate este supusă unei schimbări radicale, realitate ce ar putea conduce la apariția unei așa numite ultra modernități.⁴ Aceasta din urmă poate fi considerată ca fiind un proces de demitologizarea a modernității. Astfel, rolul tradițiilor religioase în spațiul public este despuat de conținutul lor sacru și dogmatic, și expus juridicizării în manifestările sale publice. Totuși, religia rămâne o componentă primară a spațiului public național și european deoarece fenomenologia sa este și una comunitară,⁵ chiar dacă modernitatea o interpretează ca fiind o opțiune individuală, personală și privată. Cum pot coexista cele două perspective? Sarcina definirii unui model de coabitare revine societății democratice. O asemenea paradigmă este conturată, potrivit lui Weiler,⁶ în *Preambulul* constituției Poloniei, deoarece această invocă reprezentanții ambelor perspective.

Religia nu poate fi redusă la un oponent al modernității politice, ea fiind un tezaur de resurse simbolice ce nu aparține în totalitate politicii. Diversitatea tradițiilor religioase într-o Europa unită poate juca un rol și mai mare în sfera publică, în măsura în care confesiunile sunt recunoscute ca parteneri în punerea în practică ale anumitor politici publice.

¹ Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/159/1.5/S/140863, proiect strategic ID 140863 (2014), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

² Rațiunea sa este publică în trei moduri: ca rațiunea a cetățenilor liberi și egali, obiectul său este binele public, natura și conținutul ei sunt exprimate printr-un raționament public. Cfr RAWLS J., *Ideea de rațiune publică reconsiderată*, în Ungureanu C., *Religia în democrație*, Iași 2011, 27.

³ Ibidem, 27.

⁴ Cfr WILLIAME J.-P., *Europe et religions. Les enjeux de XXI siècle*, Paris 2004, 11ss.

⁵ PATAPIEVICI H. R., *Despre politică, religie și naționalism*, Idei în dialog 10/13 (octombrie 2005): *O veritabilă religie, chiar dacă este exercitată numai privat, nu poate fi doar privată.*

⁶ Cfr WEILER J. H. H., *Un Europa Cristiana – un saggio esplorativo*, Milano 2003.

Subsidiaritatea este o forma de parteneriat public, iar acesta nu poate nega rolul tradițiilor și acțiunilor religioase.

Orice persoană își concepe existența în sfera unei forme morale sau a unei ideologii spirituale care-i conferă forța inspiratoare și motivațională. Fiecare individ trăiește în conformitate cu o concepție proprie asupra prosperității umane conturată de interogațiile fundamentale ale rațiunii: ce este o viață realizată? Ce face viața demnă a fi trăită? Răspunsurile la acest gen de întrebări au avut ca sursă tradițiile religioase până la timpurile secularizate. Totuși, astăzi secularizarea nu trebuie văzută ca o negarea a divinului, ci ca pe o perioadă în care sunt cercetate documentele identității sale. Secularizarea conform opiniei lui Taylor⁷ are trei semnificații: circumscrierea credinței în sfera individualității, o practică religioasă lipsită de vitalitate și posibilitatea asumării sau respingerii unei credințe religioase.⁸ Ultima interpretare a fenomenologiei religioase poate fi considerată cea mai pregnantă manifestare a procesului secularizator modern. Cauzele acestei *deviații intelectuale* au fost determinate de schimbările conceptuale din interiorul grupurilor elitiste și hermeneutica reformei protestante, ce au născut o viziune antropocentrică a ordinii morale bazată pe disciplină și beneficiu reciproc.

Transformarea epocii moderne și contemporane este definită ca fiind etapa în care se desfășoară dezvrăjirea lumii.⁹ Ordinea morală modernă are ca sursă teoriile dreptului natural din secolul al XII-lea.¹⁰ Ideea fundamentală a acestei paradigme este respectul și serviciul reciproc al indivizilor ce alcătuiesc societatea. Construcția ideatică a acestei societăți nu e pur umană, ea fiind, totuși, și o formă a planului divin. Taylor identifică trei caracteristici principale ale acestei societăți: societatea politică e un instrument pentru a asigura calitatea vieții indivizilor; societatea politică permite indivizilor să-și facă servicii ce le garantează siguranța și liberul schimb, fapt pentru care nicio formă instituțională nu trebuie considerată bună a priori; finalitatea societății politice este fixată în termenii drepturilor individuale, fundamentală fiind libertatea.

Această viziune a ordinii morale a produs o profundă transformare a imaginarului social.¹¹ Dimensiunile care au suferit transformări sunt: economia, sfera publică și suveranitatea populară. Sfera publică se definește ca un spațiu comunitar în care membrii societății se întâlnesc, cu precădere prin intermediul mass media, pentru a discuta chestiuni de interes comun și pentru a reuși să-și formeze o opinie comună asupra unei probleme. Așadar, sfera publică este locul care implică toți indivizii comunității și unde societatea poate elabora o perspectivă împărtășită asupra problemelor importante. Datorită caracterului reflexiv și critic, opinia publică a dobândit un caracter normativ pentru deciziile politice. Această relație

⁷ Cfr TAYLOR C., *The Secular Age*, Cambridge 2007.

⁸ În Grecia antică individul lipsit de o credință într-o formă divină era alungat din cetate, fiind considerat un pericol public cu precădere pentru educația celor tineri. Cfr. ADĂMUȚ A., *Fenomenologia celuiilalt*, București 2011, 152-153.

⁹ Cfr GAUCHET M., *Ieșirea din religie*, București 2006.

¹⁰ Cfr GROZIO U., *Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e Libro primo*, Padova 2010; PUFENDORF VON S., *Of the Law of Nature and Nations: Eight Books*, New York 2008; LOCKE J., *Questions Concerning the Law of Nature*, Ithaca 1990.

¹¹ Prin imaginar colectiv se înțelege corolarul care face posibile practici comune într-un context de recunoscut și împărtășit.

de dependență dintre guvern și sfera publică apare din ce în ce mai mult ca fiind o trăsătură fundamentală a societății libere.

Afirmarea suveranității populare a contribuit la nașterea societății moderne prin exercițiul cetățeniei. Popoarele au devenit conștiente că pot să-și revendice o personalitate și să acționeze împreună pentru emanciparea de sub orice ordine politică anterioară. Acest orizont a inaugurat configurarea unei societăți orizontale, unde fiecăruia îi este permis accesul la instituții. Destituirea formelor mediatore le-a redus importanța efectivă, fapt care a determinat consolidarea consistenței conștiinței individului.

Modernitatea nu înseamnă altceva decât *ieșirea din religie*¹² adică abandonarea unui model în care religia era structurantă. Noul rol pe care religia îl are în cadrul societăților moderne nu este circumscris de concepte, precum laicizare sau secularizare. Pentru același autor, primul termen ar descrie evoluția relației dintre Biserica catolică și stat, iar cel de al doilea rolul pe care Biserica l-a jucat și-l joacă în țările protestante în sfera publică.¹³ Interpretându-l pe Gauchet, Manent consideră că separația dintre Biserică și stat este marca democrației moderne,¹⁴ considerând că *istoria europeană gravitează în jurul relației complicate, deseori conflictuală, dintre instanța politică și cea religioasă*.¹⁵ Punctul culminant al separării dintre cele două entități este reprezentat de *Conciliul Vatican al II-lea*, când religia începe să se lase absorbită de democrație și încetează să mai fie instituția unui adevăr obiectiv căruia credincioșii trebuiau să se supună.

Rolul religiei se consideră a fi fost diminuat de viziunea rațională asupra lumii.¹⁶ Durkheim credea că religia nu este doar un sistem de credințe și idei, ci și un sistem de acțiune care implică anumite ritualuri simbolice, ce au funcția de păstrare a coeziunii sociale. Odată cu apariția societăților industriale diferite persoane sau organizații acționează în domenii în care acționa tradițional Biserica, precum sănătatea, educația sau politica. Atât Weber, cât și Durkheim și au construit axiomele despre secularizare, ce determinau ca punct final dispariția religiei din spațiul public, pe cerere și ofertă. Această dispariție a fost vestită și de Mills: *sacru va dispărea peste tot, cu excepția domeniului privat*.¹⁷ O reinterpretare a rolului secularizării au realizat-o Inglehart și Norris. Potrivit acestora, ca urmare a studiului datelor statistice, persoanele care trăiesc în medii vulnerabile pun accent pe valorile religioase, spre deosebire de societățile cu grad elevat de siguranță unde aceste valori nu sunt favorizate. Și cum, societățile precare sunt mult mai numeroase, se poate concluziona că numărul persoanelor ce își asumă tradițiile religioase azi sunt mai numeroase.¹⁸

Secularizarea ca fenomen autonom în spațiul politic sau social a fost conturată și de alte teorii. Thomas Luckman a considerat secularizare ca fiind o consecință a unor schimbări sociale ample și nu ca un declin al sentimentului religios. Independent de secol, există o

¹² Cfr GAUCHET M., *op. cit.*, 5ss.

¹³ Cfr Ibidem, 11-12.

¹⁴ Manent P. identifică șase separații: cea a profesiilor, a puterilor, a Bisericii de stat, a societății civile de stat, cea dintre reprezentant și reprezentat, și cea dintre știință și valori. Cfr Idem, *O filosofie politică pentru cetățean*, București 2003, 36.

¹⁵ Cfr Ibidem, p. 25.

¹⁶ Cfr WEBER M., *Etica protestantă și spiritul capitalismului*, București 1993.

¹⁷ MILLS WRIGHT, *The Sociological Imagination*, Oxford 1959, 33.

¹⁸ Cfr INGHEHART R. – NORRIS PIPPA, *Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide*, New York 2004, 3.

religie invizibilă, având ca sursă zona privată, fundamentată pe trăiri umane obiective.¹⁹ Pentru B. Wilson religia, alături de finalitatea mântuitoare pentru care aceasta va exista deoarece nici un sistem socio-politic nu poate satisface pe deplin exigențele umane, are numeroase alte funcții, care însă sub presiunea modernității dispar. Astfel religia nu mai este un factor de integrare socială a comunităților, fapt cauzat de emigrările enorme cantitativ, iar puterea sau justiția se auto-legitimează, fără influența concepției tradiției religioase. Secularizarea reprezintă un fenomen evolutiv ce constă în raționalizarea progresivă a unor dimensiuni ale vieții.²⁰

Berger P. A considerat că secularizarea constă în sustragerea unor părți sociale de sub autoritatea simbolurilor religioase. Subiectivitatea secularizării este dată de retragerea autorității sale în sfera individuală, iar obiectivitatea sa constă în de diminuarea radicalizării identităților tradițiilor religioase.²¹

Diminuarea cantitativă a participării la practicile religioase publice a fost argumentul pentru care Acquaviva a considerat secularizarea ca fiind o pierdere a semnificațiilor sacre din sfera publică, nu însă și din spațiul personal.²²

Sfera publică modernă și tradițiile religioase

Relația dintre tradițiile religioase și stat îmbracă azi o formă cvasi uniformă. Ferrari²³ identifică următoarele trăsături ale acestui *pattern*: neutralitatea statului în ce privește religiozitatea individuală, liberalismul activităților publice ale instituțiilor religioase și jurisdicția laică asupra religiosului. Acest model poate fi identificat nu doar în cultura politică și juridică a Occidentului, ci și la nivel național sau supranațional, cum ar fi *Convenția Drepturilor Omului*.

Indiferent de definiția conferită Uniunii Europene, conturarea unei paradigme care să ia în calcul identitățile naționale, regionale, religioase și lingvistice e imposibilă tocmai din cauza pluralitatea religioasă și a respectului alterității. Un asemenea *pattern* ar trebui să definească un set de valori ce ar putea fi asumate de fiecare tradiție. O încercare instituțională a reprezentat-o art. 2 din *Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa*, care enumera următoarele valori: demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept. ... *aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată de pluralism, tolerantă, justiție și nediscriminare*. Articolul plasează valori universale, specifice oricărei tradiții religioase, în spațiul național. Enunțarea acestor valori ar fi însemnat asumarea originii lor creștine.²⁴

¹⁹ Cfr LUCKMANN TH., *The Invisible Religion*, London 1967.

²⁰ Cfr WILSON B. R., *Religion in Secular Society. A Sociological Comment*, London 1966.

²¹ Cfr BERGER P., *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, New York 1967.

²² Cfr ACQUAVIVA S., *L'Eclisi del sacro nella civiltà industriale. Dissacrazione e secolarizzazione nella società industriale e postindustriale*, Milano 1991.

²³ Cfr FERRARI S., *The New Wine and the Old Cask: Tolerance, Religion, and the Law in Contemporary Europe*, in Sajo Andras - Avineri Shlomo (eds.), *The Law of Religious Identity: Models for Post-Communism*, The Hague 1999, 2-3.

²⁴ Habermas consideră că substantivul german *Toleranz* a fost împrumutat din latină și franceză în secolul al XVI-lea, într-o perioadă a războaielor religioase. În secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, toleranța dobândește și o conotație juridică. Cfr HABERMAS J., *Intolerance and Discrimination*, vol. I, no. 1, 2003, 2-12.

Europa secolului al XX-lea a fost definită profund atât de construcția instituției europene începând cu 1957, cât și de conturarea a două blocuri ideologice. După prăbușirea sistemului comunist s-au resimțit efectele schismei din 1054 pe care politica nu le poate ignora. Blocul valorilor comune trebuie să țină cont și de apartenența confesională, deoarece aceasta mai constituie un reper în identitatea personală. Intrarea statelor ortodoxe în Uniunea Europeană, a dus la apariția unor soluții de conjunctură pentru depășirea disonanțelor confesionale. Astfel, s-a pus accentul pe primul mileniu creștin lipsit de identități instituționale, iar Ioan Paul al II-lea în enciclica *Slavorum apostoli* sublinia calitatea de proctor ai Europei nu doar pe sfântul Benedict, ci și pe sfinții Ciril și Metodiu.²⁵ Mai mult, sublinierea importanței acestei moșteniri creștine, nu neagă rolul avut de renaștere, reformă sau iluminism. Poate că aceasta este rațiunea pentru care *Preambulul* Tratatului a rămas neutru și a fost cruțat de implementarea unor termeni precum moștenire creștină, renaștere, reformă sau iluminism.

În construcția europeană ecumenismul creștin a jucat un rol important. Tradițiile religioase au reprezentat un factor favorabil integrării europene, iar instituțiile UE au facilitat o apropiere a celor dintâi. Europa de astăzi nu poate fi identificată cu creștinismul și din acest considerent sociologic devine importantă și moștenirea non creștină a bătrânului continent; de exemplu, trebuie asumată tradiția musulmană și procesul de *europenizare a Islamului*,²⁶ pentru o prezentă mai activă în comunitățile în care viețuiesc.

Articolul 152 a Tratatului de instituire a unei constituții pentru Europa referitor la dialogul cu religii prevede că acesta trebuie să fie *deschis, transparent și constant*, însă tradițiile religioase nu beneficiază de un statut consultativ, astfel că comunitățile religioase își manifestă prezența fie prin proprii membri implicați în structuri, fie prin vari instituții gen *Oficiul Catolic de Informare și Inițiativă pentru Europa*. Începând cu ultima decadă a secolului trecut dialogul cu principalele tradiții religioase a fost promovat de președinții Comisiei Europene. În 1989 a fost fondată Celula de Prospectivă, un serviciu aflat sub coordonarea președintelui și a cărui comisar șef avea ca scop informarea Bisericilor cu privire la vari aspecte ale integrării europene. O altă perspectivă a conturat-o J. Delors printr-un discurs din 14 aprilie 1992 ținut în fața reprezentanților bisericilor, afirmând că *dacă în cursul următorilor ani, nu vom reuși să dăm un suflet pentru Europa, să îi dăm o spiritualitate și un sens, nu vom putea face unificarea*. Această poziție a devenit ulterior fundamentul asociației *Un suflet pentru Europa* ce promovează legăturile cu instituțiile europene și un forum de discuții inter confesional într-un spirit de toleranță, deschidere și respect reciproc. În cadrul asociației sunt integrate COMECE, Comisia Biserica și societate a Conferinței Bisericilor Europene, Conferința Rabinilor Europeni, Federația Umanistă Europeană, Consiliul Musulman de Cooperare în Europa și Biroul Patriarhiei Ecumenice pe lângă UE. Orice filosofie sau religie reprezentată instituțional poate deveni membru al asociației.

Romano Prodi a transformat *Celula de Prospectivă* în *Grupul Consilierilor Politici* cu scopul de a avea în timp real expertize independente și avizate asupra implicațiilor religioase

²⁵ Pentru rolul celor două tradiții religioase în Europa și funcția de înnoire spirituală vezi SHONBRUN C. Von, *Oamenii, Biserica, țara. Creștinismul ca provocare socială*, București 2000.

²⁶ WILLAME J.-P., *op. cit.*, 40.

ale activităților politice ale UE. *GOPA* este alcătuită din reprezentante diplomatice, asociații ecumenice și de convingeri. Grupurile de lucru sunt organizate pe următoarele domenii: economie, știință, societate, afaceri externe și dialogul cu religiile, Bisericile și organizațiile umaniste.

Atribuțiile organizațiilor religioase reprezentante pe lângă instituțiile UE au următoarele atribuții: promovarea dialogului între credința și politică, participarea la procesul de definire și punere în aplicare a politicilor UE și informarea comunităților religioase asupra situației UE.²⁷ Scopul acestor organizații nu este singular, apărarea intereselor bisericilor, ci și implicarea ideatică în dezbaterile politice. Astfel, începând cu dezbaterile despre instituirea unei Constituții pentru Europa din anul 2002, principalele confesiuni religioase au creat un spațiu de dialog informal cu instituțiile europene.²⁸

Activitatea de lobby a tradițiilor religioase

Cea dintâi instituție care a încercat să unească bisericile la nivel european a fost *Conferința Bisericilor Europene*. Reunea sub egida sa tradiția anglicană, ortodoxă și protestantă. A fost fondată la Nyborg în 1959. Obiectivele sale erau: eliminarea discriminărilor religioase, recunoașterea drepturilor fundamentale, egalitatea între credincioși și necredincioși, cultivarea dialogului interreligios. Unul dintre documentele pregnante ale instituției apare în 2004, numit *Relația Uniunii Europene cu Turcia*. Integrarea Turciei este văzută ca un proces al cărui scop este armonizarea valorilor UE și Turciei.

Consiliul Conferințelor Episcopale din Europa a fost constituit pentru reprezentarea tradiției romano catolice, care nu făcea parte din *CBE*. În 1972 cele două formează un comitet mixt care organizează regulat întâlniri ecumenice. Prima întâlnire organizată a tuturor cultelor creștine a avut loc în 1978. Întâlnirea ecumenică din 1997 în Graz pe tema *Reconcilierea – darul lui Dumnezeu și izvor de viață nouă* a angajat Bisericile elaborarea unei declarații privitoare la drepturile omului și a proceselor democratice, interzicerea oricărei forme de violență, înlăturarea oricărei forme de discriminare și sprijin pentru drepturi egale pentru bărbați și femei. Întâlnirea de la Strasbourg din 2001 a generat documentul *Charta Oecumenica. Linii directe în vederea unei colaborări crescând dintre Biserică și Europa*. Documentul nu avea un caracter dogmatic sau legislativ, el descria sarcini ecumenice primare cu un set de directive și obligații derivate. Charta are 12 capitole care subliniază unitatea de credință a Bisericilor europene datorată crezului de la Niceea și pe fundamentul căreia Bisericile trebuie să se angajeze să contribuie la unitatea vizibilă a Bisericii lui Isus Cristos.²⁹ Mai mult, Bisericile se angajau să evite concurența, să promoveze cooperarea ecumenică în educația creștină, să apere drepturile minorităților, să excludă orice formă de naționalism și de diminuarea decalajele dintre Vest și Est. În ultima parte a documentului se face un îndemn la intensificarea relațiilor dintre creștini și musulmani, pentru înlăturarea prejudecăților.

²⁷ Cfr TREATOR N., *Dieu et l'Europe, un heritage fondateur. Liberte religieuse et liberte politique dans les traites fondateur de la nouvelle Europe*, Colloque au Parlement Europeen, Bruxelles, 3 aprilie 2003.

²⁸ Au fost organizate seminarii cu teme de actualitate. Mai mult, au fost înaintate președintelui Romano Prodi următoarele două propuneri: constituirea unui dialog structurat și înființarea unui birou de legătura în cadrul serviciilor europene care să faciliteze consultarea comunităților religioase asupra legislației și politicilor europene.

²⁹ Cfr textul Chartei la www.cec-kek.org.

Comisia Episcopatelor din Comunitatea Europeană reprezintă rezultatul discuțiilor cu privire la crearea unui instrument de legătură între Conferințele Episcopale Romano - Catolice și Comunitatea Europeană. A fost înființată în 1980 și a fost precedată de Serviciul Catolic European de Informare Pastorală. Scopurile acestei comisii sunt: analiza procesului politic al UE, informarea Bisericii catolice cu privire la politicile și legislația Uniunii, stimularea reflecției asupra provocărilor care stau la fata unei Europe unite.³⁰ Astfel, în septembrie 2002 COMECE a remis președintelui Convenției Europene un document cu propuneri legate de referințele religioase în Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa. Propunerile integrate în Convenția Europeană pentru Viitorul Europei au fost: UE recunoaște și respectă dreptul Bisericilor de a se organiza liber în concordanță cu dreptul național și propriile convingeri și validează identitatea specifică și contribuția la viața publică a tradițiilor religioase și menține un dialog cu acestea.

Dintre variile acțiuni ale COMECE se evidențiază poziția manifestată cu ocazia alegerilor din 2004 pentru Parlamentul european. Documentul *O ocazie unică pentru ca valorile noastre să devină realitate* îndemna cetățenii europeni să se prezinte la vot și să aleagă ca reprezentanți pe cei care acordă respect vieții, protejează mediul și binele comun, unitatea în diversitate și dialogul cu tradițiile religioase europene.

Înainte summitului Consiliului European din 2005, aceiași instituție a elaborat documentul numit *Întărirea modelului social european* cu scopul reiterării obiectivelor Strategiei de la Lisabona. În acest sens una dintre propuneri sublinia rolul științei pentru o mai bună calitate a vieții, dar în contextul unei cercetării interdisciplinare care să susțină demnitatea persoanei umane. Dovada recunoașterii activității acestei instituții a venit din întâlnirea pe care Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europe, a avut cu reprezentanții COMECE în mai 2005. *Hic et nunc*, s-a pledat pentru menținerea unei culturii a ospitalității în contextul fenomenului amplu al migrației și pentru integrarea Turciei în UE.

Reprezentanța Bisericii Evanghelice din Germania la Bruxelles este o formă de organizare a unei comunități formate din 24 de Biserici Reformate, Luterane și Unitariene din Germania. Acesta și-a deschis sediul în 1990 și are o misiune diplomatică și un mandat pastoral. A avut numeroase luări de poziții comune cu COMECE. Spre deosebire de alte reprezentanțe, aceasta se remarcă printr-o raportare mult mai pragmatică vis-a-vis de instituțiile unui stat membru al UE.

Reprezentanțele Bisericilor Ortodoxe la Bruxelles au ca scop promovarea intereselor ortodoxe pe lângă instituțiile europene. Prima reprezentanță a Patriarhiei Ecumenice a apărut în 1995 și a militat pentru crearea unei comisii europene a Bisericilor ortodoxe din Europa, după modelul utilizat de Biserica catolică. În 1998 a fost întemeiată reprezentanța Bisericii Ortodoxe a Greciei, iar în 2002 a Rusiei. Reprezentanța Greciei a militat activ pentru recunoașterea rădăcinilor creștine ale Europei.

Bisericile Ortodoxă Română și Bulgară nu au reprezentanțe permanente pe lângă instituțiile europene.

Activitatea de lobby a Bisericilor la nivel european a fost făcută sistematic de *Conferința Bisericilor Europene* și de *Consiliul Conferințelor Episcopale din Europa*.

³⁰ Cfr www.comece.org.

Celelalte organizațiile religioase ce își au sediul în Bruxelles desfășoară o activitate de lobby pe lângă instituțiile UE fără a avea un statut bine definit, ele nefiind amintite printre grupurile de interese.³¹ Misiunea lor constă în încercarea continuă de a face ca pozițiilor lor să fie luate în calcul în elaborarea politicilor comune și divulgarea ideilor asumate de UE. Prin prevederile *Tratatului* activitatea de lobby a bisericilor iese din sfera informală și dobândește un caracter obligatoriu.

În concluzie se poate considera că rolul tradițiilor religioase în contextul european contemporan este supusă unor provocări care au ca exigență redefinirea constantă a propriei identități în sfera publică europeană.

³¹ Cfr COMAN R., *România și integrarea europeană*, Iași 2005, 155ss.

FORMS OF MODERN TOURISM IN TRANSYLVANIA

Ancuța-Maria Sigmirean Phd, Student, Technical University of Cluj Napoca

Mircea Bădilă Phd, Student, Technical University of Cluj Napoca

Abstract: It is very important to know all the aspects related to the agritourism industry (economic, human, social, psychological) and all must be included in the effective management to bring profit and sustainability. Visiting protected areas can combine both profitability for SMEs (small and medium enterprises) and their contribution to conservation these areas, so harmony should be created between profit and social responsibility. The review of the natural resource and the human potential along with establishing the strategy for implementation of human resources policies or tactics to harness the resources of the region are the premises from which I started my doctoral work. In this paper, I deal only with the forms of tourism that can create attractive packages to achieve a long term project, intervention in the selection, recruitment, training and human resource development to provide services in our country, particularly in the tourism and travel industry. This paper considers several forms of modern tourism that would be beneficial for Transylvania and are suitable to be applied in small and medium enterprises (SME). The multicultural and anthropological specific (including ethnographic, folklore, gastronomic, religious, geographic, historical and especially organic aspects through virgin forests, natural resources, protected areas, rare ecosystems, fauna and flora of an impressive richness) are objective arguments to achieve an intelligent, long lasting and profitable valorization for our country.

Keywords: Human potential, natural potential, tourism modern packages, psiho-social approaches, strategy

Introducere

Pornind de la faptul că Transilvania este o regiune care dispune de o ofertă turistică variată, întrebarea care stă la baza lucrării de față este: Care sunt resursele și căile prin care se poate valorifica regiunea, în respectul naturii, cu obținerea de profit și cu un câștig durabil pentru țară?

Transilvania are o așezare geografică privilegiată în interiorul arcului carpatic și beneficiază de o ofertă naturală variată din punct de vedere turistic pe tot parcursul celor patru sezoane ale anului.

Din punct de vedere antropologic această arie este locuită încă de români, maghiari, sași, evrei, armeni, romi și este cel mai frumos creuzet etno-folcloric multicultural al țării. Bucătăria, obiceiurile, clădirile, satele, cetățile, bisericile, monumentele istorice, culturale, de arhitectură constituie obiective turistice interesante și demne de a fi exploatate în beneficiul locuitorilor și al turiștilor. Deși "exodul" din epoca ceaușistă a făcut ca o bună parte din locuitorii de etnie germană și evreiască să părăsească ținuturile natale, satele săsești au putut fi salvate și există și astăzi constituind o atracție turistică.

Forme de turism practicabile în Transilvania

43% din populația României fiind angajată și subzistând din agricultură, oferta pentru turismul rural este evidentă prin aceea că obiceiurile, tradițiile, bucătăria și prelucrarea produselor agricole s-a păstrat la un nivel tradițional și pot constitui atracții turistice. Turismul rural poate fi practicat în Transilvania în zone deja consacrate. Astfel, în județul

Alba: Valea Arieșului, microregiunea Rimetea; județul Brașov, în care 51% din pensiunile regiunii se află în celebra regiune Bran, Zărnești, Moeciu, Fundata; județul Covasna: Micloșoara, Arcuș, Ilieni, Malnaș, Bixad, Tufalău, Cernat, Hătiuca, Biborțeni; județul Harghita: zona Zetea, apropierea lacului Roșu, lacul vulcanic Sf. Ana, Izvorul Mureșului, Tulgheș, Zetea, Vârșag, Joseni; județul Mureș: Sângeorgiu de Pădure, Lunca Bradului, Stânceni, Răstolița, Aluniș, Brâncovenеști, Deda, Ideciu, Batoș, Jabenița, Valea Gurghiului, Valea Nirajului, Eremitu, Câmpu Cetății, Târnavă Mare, Saschiz, Praid, Sovata; județul Sibiu: zona Mărginimii Sibiului și comuna Rășinari.

Din punct de vedere istoric oferta de vizitat este foarte bogată, astfel vestigii romane și cetăți medievale fac posibilă practicarea turismului cultural: cetăți medievale în Alba Iulia, Brașov, Făgăraș, Mediaș, Sibiu, Târgu-Mureș; cetăți fortificate: Sighișoara (parte a patrimoniului UNESCO), Târgu Secuiesc, Sebeș; biserici fortificate printre care: Biertani, Calnic, Prejner, Saschiz, Valea Viilor, Viscri sunt părți din patrimoniul UNESCO.

Turismul pentru sănătate. Din punct de vedere balneo-climateric, stațiuni ca Sovata, Praid, Covasna, Borsec, Lacu Roșu, Bazna sunt în zona studiată. Apoi, Târgu-Mureș fiind un centru universitar recunoscut și având centre de excelență medicală ca Centrul inimii, Universitatea de Medicină și Farmacie, beneficiază de cadre medicale și universitare deosebite. Având în vedere diferențele de cost substanțiale ale tratamentelor medicale între țara noastră și țările cu cea mai mare populație de români emigranți cum ar fi Spania, Italia, Germania, Regatul Unit, Franța, s-a putut observa pe timpul verii o afluență semnificativă de persoane care apelează la serviciile medicale de orice fel, dar mai ales stomatologie, cardiovasculare, reumatologie, de investigație și diagnostic, de geriatrie, ginecologie și altele (studiul s-a realizat pe un număr de 20 de cabinete, unități medicale și centre balneare în perioada verii, deci a concediilor de odihnă a celor ce muncesc în străinătate și care apelează regulat la aceste servicii).

Turismul ecumenic oferă o largă posibilitate de a cunoaște și afla despre religiile adoptate de locuitorii acestor locuri prin vizitarea bisericilor, a catedralilor creștine, a templelor mozaice, a caselor de cult neoreformate cu ocazia sărbătorilor religioase cu ajutorul unor pelerinaje și a unor tabere ecumenice în care tinerii să se cunoască reciproc, să se înțeleagă și să se apropie mai mult.

Turismul de afaceri și de teambulding. Îmbinarea fericită a odihnei cu munca poate fi realizată prin alegerea unor locații care să ofere cazare, spații de conferințe, simpozioane și posibilitatea unor activități de relaxare și de cunoaștere pentru personalul organizațiilor.

Turismul educativ este forma cea mai amplă care se adresează elevilor, studenților, cursanților care pot îmbina cunoașterea, cercetarea cu odihna și agrementul. Existența unor puternice centre universitare și deci a unui număr considerabil de studenți în domenii ca medicina, arta actorului, Academia de Muzică, Liceul de Artă, Facultatea de Geografie și Turism sunt tot atâtea nevoi de studiu în întâmpinarea cărora turismul prin IMM-uri poate veni cu oferte de tabere de lucru, școli de vară, workshopuri (ateliere), locații pentru schimburi de experiență cu studenții străini.

City break este o formă modernă, citadină de turism care este de scurtă durată, un sejur de 3-5 zile, la sfârșit de săptămână și care organizează un tur cuprinzător al principalelor

atracții turistice ale orașului vizitat alături de odihnă și recreere. Oferta cea mai inteligentă pentru City break pornește de la considerentul construirii unui pachet ideal cu o ofertă cât mai variată într-un timp foarte scurt. Aceste pachete cer măiestrie în a selecta evenimente și locuri interesante de vizitat în scurt timp și de aceea necesită o foarte bună organizare și o cunoaștere superioară a managementului timpului. Sunt esențiale transportul de la aeroport spre locul de cazare. Legăturile cu mijloacele de transport alternative, prevenirea întârzierilor și asigurarea de parcurs adecvată.

Pachete de turism

Toate aceste forme de turism sunt posibile în aria cercetată și forme incipiente există deja. Oferta care se întrevide a fi profitabilă pe termen lung este sistematizarea și implementarea unor pachete bine structurate pe temele și formele de turism de mai sus, ținând cont de considerațiile de mai jos.

Nevoia de odihnă și refacere a vieții moderne se cere sincronizată cu posibilitățile economico-financiare ale grupului țintă. Admițând din start că regiunea studiată (cu mici excepții) nu poate oferi un turism de lux, cu atât mai puțin turismul practicat prin IMM-uri își propune așa ceva. Nu este de ignorat nici efectul crizei care duce invariabil la reducerea implicită a resurselor financiare alocate de potențialii turiști pentru recreere, relaxare, recuperare. De aceea oferta turistică se cere a fi ajustată judicios după principiul economic ”cu bani puțini, cât mai mulți posibil.” Este de evitat pericolul de a reduce oferta la ”supraviețuire”, ca ceva ieftin sau de proastă calitate. Există servicii care pot fi oferite la prețuri rezonabile, dar care să conțină nu costuri de nerecuperat, cât mai ales imaginație, fantezie, creativitate și preocupare pentru confortul turistului.

Lucrarea este realizată în spiritul managementului strategic prin propuneri de intervenții pentru optimizarea activității de turism prin crearea unor pachete destinate turiștilor, prin armonizarea diferențelor culturale (obiceiuri alimentare, religie, cutume și obiceiuri de socializare, diferențe de etate), neajunsuri și aspecte neprevăzute care pot reprezenta un feedback constructiv, întreținând profesionalismul și standardele de calitate și profit.

O decizie bună în prezent bazată pe previziune pregătește viitorul ținând cont de realitatea înconjurătoare iar planificarea conține cumulul de acțiuni ce evidențiază dorința firmei de a influența viitorul (Marian 2001). De aceea abordarea pe termen lung este importantă. Din punct de vedere strategic, în turism se poate aplica strategia de filieră, care vizează construirea unei dezvoltări progresive și cumulative pe o perioadă mai lungă de timp. Astfel, modelul din industria de confecții (Marian 2001) se poate adapta în cazul serviciilor turistice, după cum urmează, schematic:

Tabel 1. Strategia de filieră, model în confecții adaptat la serviciile turistice

Iată câteva propuneri de organizare utile:

1. Pachetul activ se va adresa acelor care doresc activități multiple, au dorința de a vizita și experimenta cât mai mult (indiferent de vârstă). Compoziție:
 - a. Odihnă (somm) 7-8 ore
 - b. Activități, excursii, vizite 10-12 ore
 - c. Transport, pregătire, mese 3-4 ore
2. Pachetul pasiv-activ se va adresa acelor care împart timpul egal între odihnă și activități. Compoziție:
 - a. Odihnă (somm) 8-9 ore
 - b. Activități, excursii, vizite 4-5 ore
 - c. Transport, pregătire, mese 9-10 ore
3. Pachetul pasiv se va adresa acelor care doresc cu preponderență odihnă și relaxare, deci sejur. Compoziție:

- a. Odihnă (somm) 9-10 ore
- b. Activități, excursii, vizite 3-4 ore
- c. Transport, pregătire, mese 9-10 ore

Un bun manager va face ofertele ținând cont de aceste trei categorii de așteptări, evitând nemulțumirile și plângerile ulterioare.

Armonizarea diferențelor culturale

Un alt aspect important de luat în considerare este cerința firească dar paradoxală totodată și anume că turistul pleacă de acasă într-o explorare a ceea ce este altceva decât acasă-ul său, dar în același timp are nevoie de asigurarea necesităților sale care să nu-l sperie, care să-i fie familiare, accesibile și de înțeles, un altfel de acasă.

Evitarea șocului cultural, a neprevăzutului inacceptabil, a diferențelor culturale ireconciliabile se va face pornind de la câteva reguli de relaționare universale și unanim acceptate, astfel:

Cea mai vizibilă diferență culturală este obiceiul alimentar: compoziția meselor, structura și consistența lor, prepararea și gătitul alimentelor, ingredientele, cantitatea și calitatea acestora, interdicțiile, dietele, afecțiunile medicale. Propunerile mele în acest domeniu sunt doar modeste sugestii pentru a evita situațiile neplăcute, astfel o minimă cunoaștere obiectivă și din surse științifice ale obiceiurilor alimentare ale celor ce ne vor fi oaspeți presupune a ști câteva lucruri despre restricțiile alimentare corelate cu religia:

- ✓ În religia creștină postul ortodox diferă de postul catolic
- ✓ Există culte neoprotestante care evită carnea provenind de la animale cu copită despăcată (porc, mistreț)
- ✓ Musulmanii practicanți evită consumul de carne de porc și alcoolul; postul musulman este doar pe durata zilei, până la apusul soarelui.
- ✓ Evreii practicanți evită consumul de carne de porc și de asemenea consumul de carne și produse lactate la aceeași masă. Cei radical-ortodocși mănâncă doar cușer (cousher), adică doar carne provenind de la animale sacrificate ritual (într-un anumit fel). Hindușii refuză carnea de vită, considerând-o sacră.
- ✓ Budiștii sunt vegetarieni și consumă doar pește.

Alte restricții alimentare provin din considerații și convingeri nereligioase cum ar fi vegetarienii, ovolactovegetarienii, veganii și alte filosofi de viață care pot fi aflate cu discreție și respectate cu sinceritate, fără mirări, judecări și alternative scandaloase.

Există de asemenea obiceiuri alimentare specifice fiecărei culturi și pe care este obligatoriu a le cunoaște și respecta fără iritări sau dispreț. Nu tot ce este al nostru este bun, nu tot ce este al altora este rău.

Micul dejun (frugal, consistent, dulce, sărat). Se propune bufetul suedez – cel care are mare succes în turismul european prin posibilitatea alegerii și evitarea ”ciocnirilor culturale” care nasc atâtea nemulțumiri. S-a constatat că o ofertă variată de legume, cărnuri, paste, cereale, sucuri, ceaiuri, brânzeturi, fructe, pâine, cafea, lapte, unt acoperă toate cerințele enumerate mai sus. În cazul turismului rural acest lucru este cu atât mai posibil cu cât

bucătăria și gospodăria transilvane sunt foarte bogate și variate, acoperind toate gusturile. Cu excepția musulmanilor și a hindușilor, Transilvania este locuită de oameni aparținând unor culturi diverse.

Prânzul. Obiceiul locului este ca acesta să fie structurat ca masa principală a zilei (contrar altor zone din Europa) și are aperitiv – atât băutură tare, cât și preparate culinare, apoi supă sau ciorbă (aproape inexistente în vestul Europei), însoțite de vin – opțional, apoi felul principal – conținând carne, garnitură, salată, murături și apoi desertul urmat de cafea. Doar enumerarea felurilor, alegerea lor, consumul și siesta pot constitui o ”activitate” cu o durată de 3-4 ore. Societatea modernă, grăbită, tinde să înlăture prânzul trimitându-l fie spre micul dejun – ”brunch”, fie spre cină – ”supper”, ”soupé”, lăsând amiaza ocupată cu alte activități. Armonizarea cu aceste obiceiuri ține de profesionalismul și tactul întreprinzătorului IMM, de cunoașterea și înțelegerea, de acceptarea necondiționată și respectarea strictă a acestora. Hrănirea este o componentă a instinctului de supraviețuire, modelarea culturală a acesteia fiind foarte variată, de aceea trebuie ținut seama de ea ca de cel mai important lucru, fără a dori ca în câteva zile de sejur să schimbăm istoria, religia sau convingerile de viață ale celor care ne sunt oazești! Le oferim alternativa noastră cu toleranță, cu mândrie, dar și cu respectul celor care sunt diferiți de noi. În definitiv, turiștii vin să cunoască ținuturile, să le admire, să se bucure de diferențele de cultură și civilizație.

Cina. Viața modernă aproape că a transformat acest moment al zilei în bilanțuri de lucru. Foarte nesănătoasă această asociere, poate că ea ar putea să redevină momentul acela cald și liniștit al sfârșitului zilei în care grijile sunt puse la o parte și, în funcție de vârstă, începe relaxarea activă la tineri și cea mai mediativ-romantică la maturi și seniori. Aproape se poate identifica masa cu o activitate plăcută de relaxare prin muzică, dans, foc de tabără, concert, recital, lectură, baie sau orice activitate relaxantă.

O altă diferență culturală care poate pune probleme turiștilor sunt obiceiurile culturale de relaționare: salutul, transportul, așezarea la masă, traducerea semnificației unor gesturi, înțelegerea într-o limbă de circulație internațională.

Nu în ultimul rând, grija pentru ca cei care locuiesc împreună pentru un timp în minihotelul sau pensiunea unui IMM trebuie manifestată și prin aceea că cea mai mare diferență ”culturală” este cea cauzată de vârstă (de aceea grupurile eterogene, cu excepția familiilor, sunt cele mai greu de manageriat).

Armonizarea așteptărilor culturale, de odihnă, de relaxare sau divertisment ale tinerilor cu cele ale maturilor este o întreprindere foarte ambițioasă și cere un efort anevoios. Propunerea mea este de a selecta și propune pachete țintite pe segmente de vârstă fără discriminări, dar ținând cont de diferențele naturale ale aspirațiilor celor două mari categorii de vârstă. Astfel preponderența activităților și ofertelor de odihnă activă pentru tineri va avea și o contraofertă de liniște, odihnă și relaxare prin contemplarea naturii în cazul celor maturi. Distracție și party sunt noțiuni diametral opuse în cazul celor două categorii astfel ”sport extrem” înseamnă pentru tineri rafting, climbing, mountainbiking, eoliene și cășărie, pe când pentru seniori poate însemna o masă de cină prea copioasă, stropită cu țuică și vin. Profesionalismul întreprinzătorului IMM va avea grijă de a pune la dispoziție un evantai de activități potrivite vârstelor și mai ales va avea grijă ca cele două să se poată distra fără a intra ”în coliziune” prin zgomot, muzică la volum maxim, manifestări și cerințe diferite.

Armonia pe care o va căuta managerul unei unități de turism nu este una totală; în nici un grup, pentru că există diferențe, vor exista întotdeauna (de educație, afinități, gusturi, statut social, culturale) chiar în cadrul aceluiași segment de vârstă, dar este posibilă o armonizare de principiu prin informare transparentă asupra posibilităților existente, cât și asupra rigorilor și cerințelor minime de conviețuire. Un manager profesionist nu va lăsa ca diferențele să fie soluționate de la sine între oaspeți, ci va interveni cu tact pentru a preveni, media și aplana eventualele conflicte.

Feedback constructiv

Scopul acestei întreprinderi este mulțumirea și satisfacția majorității posibile, de dorit 80-85%.

Necesitatea feedback-ului în activitatea de prestări de servicii în turism este una evidentă și de necontestat. Aflarea răspunsurilor la preocupările întreprinzătorului în turism se poate face pe două căi principale:

- Prin întrebări simple: ”V-a plăcut?”, ”Cum v-ați simțit?”
- În scris, prin chestionare simple și ușor de completat, aplicate turiștilor când pleacă sau prin notarea discretă a nemulțumirilor aflate incidental, a situațiilor apărute pe parcurs și prin dezbateră acestora cu personalul la sfârșitul fiecărui ciclu turistic.

Numai că simpla notare, chestionare și aflare a unor nemulțumiri sau sesizări nu este suficientă. Onestitatea și corectitudinea întreprinzătorului obligă și la asumarea propriilor erori, imperfecțiuni, disfuncții sau neglijențe pentru a le putea corija. Persistența în eroare nu va aduce mai mulți clienți, ci dimpotrivă.

Pentru mai multă eficiență propun o clasificare a aspectelor mai puțin plăcute și a neajunsurilor astfel:

1. Plângeri absurde
 - Despre costul serviciilor și nemulțumirea despre ofertă. Pentru a se evita acest aspect, transparența și afișarea la loc vizibil a normelor, cerințelor, reulilor, cât și a posibilităților și ofertei va scuti de neplăceri. Raportul calitate-preț să fie unul corect. Eventualele neînțelegeri să fie explicate cu amabilitate.
 - Despre personal – se va evita confruntarea, contrazicerea
 - Despre locație – așezare, climă, anotimp – se va ignora
2. Plângeri corecte, obiective despre servicii, cazare, masă, orar, cantitate, diversitate, calitate, igienă, liniște. Se vor da explicații sincere și se va promite că se vor face modificări și se va încerca ameliorarea imediată.
3. Plângeri despre partenerii de grup, subiective, impresii. Nu se va lua parte la ele! se va evita imixtiunea în orice controversă a grupului, cu neutralitate, tact, discreție. Se va evita escaladarea oricărui conflict prin a lua partea vreunui dintre membri în dispută. Se părăsește ”zona de conflict” și se intervine doar în violențe și agresiuni. Disputele de familie (soți, socri, copii) sunt tabu. Nici un comentariu, nici o sugestie, nici o idee, nici o intervenție.
4. Plângeri despre nevoi medicale – apel la 112

5. Plângeri despre nevoi specifice (diete, post, boli, restricții) – se ascultă și se respectă întocmai, se comunică discret colegilor pentru a nu sili oaspetele să repete zilnic constrângerile sale personale.
6. Dorințe de a schimba pachetul – se refuză cu blândețe dar ferm.
7. Dorințe peste cele precontractate – se ascultă și se analizează, apoi se comunică tariful suplimentar.

Personalul trebuie instruit în spiritul mândriei locale, cu toleranță pentru alte culturi, religii, obiceiuri, cu o minimă empatie și admirație pentru diversitate pornind de la câteva învățăminte general valabile:

- Frumosul este ceva relativ (peisaj, cultură, obiceiuri)
- Clienții dificili sunt și ei oameni.
- Neutralitatea nu înseamnă nepăsare și nesimțire
- Regula de bază a succesului în servicii HO-RE-CA este aceea de a înțelege că operăm cu nevoile bazale umane, de aceea acestea nu pot fi negate, anulate, amânate, interpretate. Satisfacerea lor simultană, nu opțională, aduce succesul garantat (și se învață bisilabic din copilărie).

Discutii si concluzii

Mâncare hrănitore, curățenie, igienă, somn, asistență, distracție, transport sunt condiții sine qua non și doar apoi culturalizare, destindere, relaxare, aventură, cunoaștere, relaționare, agrement și satisfacție.

Orice rabat, neglijență, eroare în domeniul serviciilor turistice poate avea consecințe neprevăzute și incalculabile. Lipsa igienei alimentare, intoxicațiile, accidentele, conflictele, sunt coșmarurile oricărui întreprinzător în turism. O bună organizare, o prevedere judicioasă și soluțiile prevăzute în regulamente și norme, în protocoale pentru situații dificile scutesc în bună măsură de neplăceri. Toate acțiunile sistematice, sistematice și raționale prin care se determină politicile de viitor ale firmei țin cont de modificările din mediul intern și extern al întreprinderii, date primordial pe baza cărora se clădește teoria și algoritmul managementului strategic, componentă fundamentală a științei conducerii (Marian, 2001). Să nu inventăm roata, să ne inspirăm din modele consacrate cum ar fi agroturismul italian, francez, spaniol, turismul rural, ecumenic, studențesc, pentru vârsta a treia practicat în țări cu tradiție.

Cu convingerea că țara noastră este înzestrată suficient de natură și istorie și că poate practica orice fel de turism modern, îmi închin teza de doctorat studierii specificității acestuia în Transilvania.

REFERENCES:

- Anastasiu, L. (2013) Particularitățile managementului resurselor umane în IMM-uri, Editura UTPRESS, Cluj Napoca
- Armstrong, M. (2003) Managementul resurselor umane, Editura Codecs, București
- Cole, G.A., (2000) Managementul personalului, Editura Codecs, București, 2000
- Georgescu, MA. (2011) Etica între teorie și acțiune, Editura Universității "Petru Maior"

-
- Marian, Liviu (2001) Strategii manageriale de firmă, Editura Universității ”Petru Maior”
- Pastor, I. (2007) Managementul resurselor umane, Editura Risoprint, Cluj-Napoca
- Pastor, I. (2007) Managementul resurselor umane, Editura Universității „Petru Maior”, Târgu-Mureș
- Radu, P. (2004) Potențialul uman al firmei, Editura Polirom, Iași, 2004
- Roșca, C. (2005) Resurse Umane, management, strategii, politici, Editura Universitaria Craiova, Craiova
- Simonds, D. (2008) Proiectarea și livrarea programelor de training, Editura Codesc, București
- Vlăsceanu, M. (2003) Organizații și comportament organizațional, Editura Polirom, București
- Wittezaele, J.J. (2003) L'homme relationnel, Edition du Seuil, France

CULTURE - VALUES - CULTURAL HERITAGE AND COMMUNITY - GIROC AND CHIȘODA LOCALITIES, TIMIȘ COUNTY

Adela Marincu Popa, PhD Student, West University of Timișoara

Abstract: As a social-human process of great complexity, culture accompanies all stages of development in human society, ever since the formation of social premises in man. Therefore, scientists have promoted the idea that the premises of social organization among humans were not social but rather cultural. The culture in Banat is an ethnographic folk culture and it represents the "Baroque" of Romanian ethnography, as Lucian Blaga stated in 1926.

The cultural aspect is very well displayed throughout Banat, with different characteristics for plains or mountains. Indeed, the cultural diversity of these lands might, at anytime, be the subject of a detailed study. However, I will only refer here to a well-defined area, Giroc and Chișoda, two localities in the peri-urban area of Timișoara.

Keywords: culture, cultural diversity, community, ethnographic landscape, cultural heritage

Patrimoniul cultural, politicile culturale naționale și zonale – cu alte cuvinte grija pentru acesta - constituie cartea de vizită a unei națiuni, dar și reperul valoric, moral, la care societatea de astăzi și cea de mâine trebuie să se raporteze mereu.

Procesul de conștientizare a răspunderii pe care comunitățile o au față de patrimonial cultural a străbătut o cale lungă și întortocheată. Ignoranța sau instinctul de agresivitate al omului au sacrificat de-a lungul secolelor opere inestimabile, creații de o inegalabilă frumusețe, decupând astfel din zestrea de aur a umanității părți de mare preț ale realității spirituale și nu numai. Războaiele, revoluțiile, cutremurele, inundațiile și mai presus de toate acțiunea omului au făcut ca o seamă de minuni ale antichității, Evului Mediu și timpurilor moderne să fie prefăcute în scrum. Ceea ce s-a întâmplat în țări cu o zestre culturală mult mai bogată decât cea a românilor, s-a întâmplat și pe teritoriul României, în regiuni precum Banatul, luat în stăpânire imperială, devastat de armatele acestuia sau de hoardele migratoare care ne-au pustiit așezările. Ca atare, patrimonial cultural bănățean poartă marca evoluției istorice.¹ El este totodată creația mai multor neamuri: români, sârbi, unguri, germani, slovaci, bulgari, croați, evrei, cehi, care s-au influențat reciproc, în timp.

Lucrarea pe care o prezint acum este schema de principiu a unui studiu și a cercetărilor aferente care își propun să abordeze aspecte legate de cercetarea, descrierea și analiza fenomenelor și valorilor patrimoniale pentru protejarea și punerea în evidență a patrimoniului cultural bănățean dintr-un sector bine determinat, și anume acela al localităților din zona periurbană a orașului Timișoara.

În termenii Declarației de la Mondiacult (Conferința Internațională asupra Politicilor Culturale, organizată sub auspiciile UNESCO în anul 1982 la Mexico City) “în sensul său cel mai larg, *cultura* poate fi definită acum ca întregul complex de trăsături distinctive spirituale,

¹ Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, *Patrimonium Banaticum I*, 2002, Editura Artpress, Timișoara, 2002, p. 10

materiale, intelectuale și emoționale care caracterizează o societate sau un grup social. Nu include doar artele și literale, dar și modurile de viață, drepturile fundamentale ale ființei umane, sistemele de valori, tradiții și credințe”².

Ca și process socio-uman de mare complexitate, *cultura* însoțește toate etapele dezvoltării societății omenești, încă de la constituirea premiselor sociale a omului. Ca atare, specialiștii au avansat ideea că premisele organizării sociale ale umanității nu au fost sociale ci mai degrabă culturale³. În lucrarea sa *Cultura*, cercetătorul francez Bernard Valade sintetizează trăsăturile conceptului de cultură, subliniind ideea conform căreia cultura “nu constituie un ideal; ea nu reprezintă nici un aspect normativ. Ea constituie o totalitate”⁴. Totodată, Bernard Valade semnalează în studiul său aportul lui Herder (a doua jumătate a sec. al 18-lea) la construcția termenului modern de cultură. Herder considera, în spiritul luminismului, că progresul culturii este principalul conținut al istoriei. Pentru a demonstra această aserțiune, filosoful german a analizat cultura mondială din vremea sa - limba, știința, meseriile, arta, relațiile familiale, religia, statul. El opune cultura înțeleasă drept cunoaștere vie și intimă a tuturor lucrurilor, unui ansamblu de erudiție livrescă ce face ca societatea să cadă pe versantul artificialului. Cultura se desăvârșește continuu prin apropierea subiectivă a unei serii de conținuturi, prin interpretarea liberă a cunoștințelor dobândite; ea proiectează în sânul unei comunități autentice reconcilierea spiritului subiectiv cu materializările sale sociale, considera Herder. El pune în opoziție ingeniozitatea exterioară a unor realizări culturale, sărace în energie spirituală și cultura plină de sevă populară care este expresie liberă, comunicare spontană, viață (Valade, 1997).

Este necesar să luăm în considerare și punctul de vedere al *școlii culturaliste americane*, (reprezentată prin Ruth Benedict, Margaret Mead și Ralph Linton, întemeietorii ei). Conform școlii culturaliste americane, cultura nu există decât ca și „discontinuitate între culturi și relativitatea formelor culturale”⁵. Acestui relativism al formelor culturale i se adaugă și un concept nou, acela de *aculturație*, care ocazionalizează noi sinteze creative ale culturii, astfel încât „cultura aculturată” este o entitate reală și complexă, dinamică și mobilă, în care accentul se mută de pe *moștenire*, (ca trăsătură definitorie) pe *transformare* (asimilare, receptare, acceptare, primire, dar mai ales *modificare*).⁶

Conform teoriei enunțate de I.V. Boldureanu, în lucrarea *Cultura tradițională orală*, apare o opoziție pertinentă între noțiunea de *moștenire* versus *transformare*, respectiv *cultură* versus *cultură aculturată*. De la opoziția *moștenire* versus *transformare* reținem definirea culturii în *două serii*, după cum se circumscriu termenului *moștenire* (continuitate, aspecte identitare consecvent urmărite, rezistente la schimbare și alteritate, etnocentrism etc.) respectiv termenului *transformare* – semnificând trăsături ale definițiilor culturii, cu accent de pluralitate, diversitate, asimilare a culturilor, fragmentelor și elementelor acestora de către societăți diferite ce se află în „comunicare culturală”. Aceste definiții se raportează la modelul „culturilor aculturate”.⁷

Din seria termenului „moștenire” este de reținut definiția culturii dată de Ralph Linton în anul 1936: „Cultura este suma cunoștințelor, atitudinilor și modelelor obișnuite de comportamente pe care le au în comun și pe care le transmit (ca și moștenire) membrii unei societăți anume”⁸. Avându-se în vedere diversitatea aspectelor culturii, chiar diversitatea

² Raportul Consiliului Europei *In from the Margins*, variantă electronică, http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/resource/Publications/InFromTheMargins_EN

³ I.V. Boldureanu, *Cultură tradițională orală*, Editura Marineasa, Timișoara, 2007, p. 11.

⁴ Bernard Valade. *Cultura*, 1997, http://obinfonet.ro/docs/tpnt/tpntres/valade_cultura1.pdf p. 532.

⁵ Ibidem.

⁶ I.V. Boldureanu, *Cultură tradițională orală*, Editura Marineasa, Timișoara, 2007, p. 13.

⁷ Ibidem, p. 15.

⁸ Bernard Valade. *Cultura*, 1997, http://obinfonet.ro/docs/tpnt/tpntres/valade_cultura1.pdf p. 533

culturii înseși, s-a introdus și un concept nou, acela de „moștenire socială”. Potrivit noului concept, care evidențiază foarte bine dimensiunea diacronică a culturilor, se realizează definirea dublului sens al culturii, fapt menționat și de B. Valade, care îl exprimă astfel: „În sensul său general, cultura desemnează un tip particular de moștenire socială. Astfel cultura în ansamblul său se compune dintr-un mare număr de culturi, fiecare fiind caracteristică unui anume grup de indivizi”⁹.

Pornind de la ideea de comunitate *creatoare de valori*, putem deduce importanța acesteia în definirea identității comunitare și individuale. Comunitatea vede în valorile sale una din rațiunile majore ale adeziunii membrilor săi, numitorul comun al participanților. Împărtășirea acelorași valori întărește legătura dintre membrii grupului.

Valorile, prezente în toate procesele sociale, au un rol central în menținerea identității indivizilor și a colectivităților. Nicio coexistență nu este posibilă fără precepte comune, fără valori împărtășite. Funcțiile sociale ale valorilor sunt diverse, ele dau naștere imaginii și respectului de sine – individul care este conștient de propriile valori poate să se considere o persoană, să-și găsească locul în lume, să interpreteze și să evalueze mediul său social. Valorile dau naștere atitudinilor și orientează comportamentele, de asemenea ele mobilizează acțiunile¹⁰.

Valorile, ca expresie a culturii unei comunități, se regăsesc sub forma *patrimoniului cultural*. Acesta reprezintă resursele materiale și imateriale moștenite din trecut, exprimând valorile, cunoștințele, tradițiile și credințele unei comunități umane.

Asemenea conceptului de cultură, și cel de patrimoniu cultural a cunoscut de-a lungul timpului diverse definiții și interpretări. Centrul internațional pentru Studiul Prezervării și Restaurării Proprietății Culturale prezintă nu mai puțin de 60 de definiții ale patrimoniului cultural, respectiv ale proprietății culturale, cea mai veche dintre ele datând din anul 6 d.Hr.¹¹ UNESCO a definit parimoniul cultural ca reunind „întregul corpus de materiale, atât artistice cât și simbolice – transmise din trecut fiecărei culturi și, prin urmare, întregii umanități. Ca parte constituantă a afirmării și a îmbogățirii identităților culturale, precum și ca moștenire ce aparține întregii umnități, patrimoniul cultural conferă fiecărui loc caracteristici specifice și este depozitarul existenței umane”.

Necesitatea protejării patrimoniului cultural, artistic și încurajarea a ceea ce urma să devină patrimoniu, a apărut în Franța, în secolul al XVII-lea, odată cu ideea responsabilității politice a puterilor publice în domeniul artei și al creației, al cărei susținător a fost însuși Richelieu, care a înființat în anul 1636 Academia franceză. Prelevându-se de acest precedent, regele Ludovic al XIV-lea a hotărât în 1680 crearea Comediei Franceze, prin fuzionarea a două trupe de teatru distincte și dispus conceperea unei instituții centralizate de administrare a clădirilor din Franța, a artelor și a manufacturilor, prefigurându-se ceea ce avea să devină ulterior Ministerul Culturii¹².

Pe plan internațional, necesitatea protejării patrimoniului cultural a fost impusă de desfășurarea, în principal pe teritoriul european, a celor două războaie mondiale, care au produs catastrofe și în privința bunurilor de patrimoniu. Acestea au fost distruse în urma bombardamentelor, a conflictelor armate, au fost supuse jafurilor, multe dintre ele dispărând în condiții necunoscute. În acest context, pe plan mondial au fost luate o serie de măsuri prin încheierea unor tratate care să protejeze patrimoniul cultural. Astfel, în 1954, a fost încheiată

⁹ Ibidem

¹⁰ Rudolf Reszohazy, *Sociologia valorilor*, traducere de Ioana Opaît, Editura Institutul European, Iași, 2008, p. 23

¹¹ http://cif.icomos.org/pdf_docs/Documents%20%line/Heritage%20definitions.pdf

¹² Jean-Michel Dijan, *Op. cit.*, p. 7

Convenția de la Haga privind protecția patrimoniului cultural în caz de conflict armat¹³. Alte documente legislative internaționale sunt: Convenția UNESCO cu privire la protejarea patrimoniului cultural, încheiată la Paris în anul 1990, a cărei necesitate, așa cum rezultă din Preambul, o constituie amenințarea de distrugere „nu numai datorită cauzelor obișnuite de distrugere, dar și prin evoluția vieții sociale și economice, care le agravează prin fenomene de alterare și de distrugere și mai grave, iar degradarea sau dispariția unui bun de patrimoniu cultural și natural constituie o diminuare nefastă a patrimoniului tuturor popoarelor lumii”¹⁴, convenția UNESCO cu privire la interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate asupra bunurilor culturale (ratificată de România prin Legea nr. 79/1993), Convenția UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995, Convenția europeană privind protecția patrimoniului arheologic adoptată la Valetta la 16 ianuarie 1992, Convenția Europeană pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada, la 3 octombrie 1985 și Convenția Europeană asupra peisajului cultural (ratificată de România prin Legea nr. 451/2002).

Legislația românească privind protecția patrimoniului cultural cuprinde o serie de legi importante: Legea nr. 182/2000 (republicată), privind protejarea patrimoniului cultural mobil, Legea nr. 422/2001 (republicată) privind protejarea monumentelor istorice și Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. Așa cum reiese din titlul acestor reglementări, patrimoniul cultural național se împarte în patrimoniu cultural material (care la rândul său este mobil și imobil) și patrimoniu cultural imaterial sau intangibil.

Patrimoniul cultural național mobil cuprinde, potrivit legii, „ansamblul bunurilor identificate ca atare (...) care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție; cuprinde toate elementele rezultate din interacțiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani și cei naturali” (art. 1 alin. 2 din Legea nr. 182/2000). „Patrimoniul cultural național este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, științifică, tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelice heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică reprezentând mărturii materiale ale evoluției mediului natural și ale relațiilor omului cu acesta, al potențialului creator uman și al contribuției românești, precum și a minorităților naționale la civilizația universală” (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 182/2000). În lege sunt identificate cinci categorii de bunuri incluse în patrimoniul cultural mobil: bunuri arheologice și istorico-documentare, bunuri cu semnificație artistică, bunuri cu semnificație etnografică, bunuri de importanță științifică și bunuri de importanță tehnică (art 3 alin 2). În funcție de importanța sau semnificația lor istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, științifică și tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelice, heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, bunurile aparținând patrimoniului cultural mobil sunt clasate în *tezaur* (cele care prezintă o importanță deosebită pentru umanitate) sau în *fondul patrimoniului cultural mobil* (bunurile care prezintă o importanță deosebită pentru România).

O altă categorie a patrimoniului cultural național o reprezintă bunurile imobile, monumetele istorice protejate prin Legea nr. 422/2001. Potrivit acestei legi „monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcții și terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală”. Legea prevede protejarea următoarelor categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate suprateran, subteran și subacvatic: - *monument* – construcție sau parte de construcție, împreună cu

¹³ Irina Oberländer-Târnaveanu, *Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru păstrarea patrimoniului cultural*, Editura CIMEC, București, 2009, ediție electronică accesată la <http://www.cimec.ro/Arheologie/Oberlander-un-viitor-pentru-trecut/index.html>.

¹⁴ <http://bucegipark.ro/ConventiaParis.htm>

instalațiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum și lucrările artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural – istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic; - *ansamblu* – grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcții urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic, ce constituie o mărturie cultural – istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic; - *sit* – teren delimitat topografic, cuprinzând acele creații umane în cadru natural care sunt mărturii cultural – istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific, etnic sau al peisajului cultural.

La nivel internațional, UNESCO, prin Convenția din 1972 privind protecția patrimoniului natural și cultural universal, a realizat o inventariere a monumentelor din patrimoniul mondial. Pe această listă, România este prezentă cu Delta Dunării, mănăstirile din Moldova, Mănăstirea Horezu, satele cu biserici fortificate din Transilvania, cetățile dacice din Munții Orăștiei, centrul istoric al Sighișoarei și bisericile de lemn din Maramureș.

Patrimoniul cultural imaterial, protejat prin Legea nr. 26/2008, este definit ca fiind „totalitatea practicilor, reprezentărilor, expresiilor, cunoștințelor, abilităților – împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele și spațiile culturale asociate acestora – pe care comunitățile, grupurile sau, după caz, indivizii le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural” (art. 2. lit. a).

Pe lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO, realizată oficial în 2008, conform Convenției pentru Salvagardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, încheiată la Paris, la data de 17 octombrie 2003, România este prezentă cu ritualul Călușului și Doina.

Zona perirubană a Timișoarei – perspectivă de istorie culturală - Tradițiile, datinile sau obiceiurile unui popor au reprezentat dintotdeauna manifestări ce au luat de-a lungul vremii forma unor adevărate spectacole cu semnificații profunde asupra omului și relațiilor lui cu natura, cu lumea înconjurătoare. În cultura românească obiceiurile, pe care folcloriștii le-au numit calendaristice sau de peste an, ocazionale sau ale vieții de familie¹⁵, formează un sistem corelat cu viața omului, cu normele care organizează această viață, cu regulile de conviețuire socială care asigură buna orânduire a societății. Obiceiurile au devenit acte de comunicare cu un limbaj propriu complex. Exprimarea verbală se îmbină cu cea muzicală și coregrafică, cu cea mimică și cu cea gestică. Obiceiurile tradiționale îndeplinesc anumite funcții care pun în lumină rolul de instituție a vieții tradiționale: sociale, economice, sacrale, ceremoniale sau artistice¹⁶, dar în funcție de contextualizare, ierarhiile se schimbă, unele devenind dominante, iar altele rămânând subiacente.

Cultura populară se regăsește din cele mai străvechi timpuri în sfera valorii culturii, fiind însă, așa cum o numește Tudor Vianu, „o sumă de mijloace culturale care operează în afara de școală și peste limita școlarității”. Conform folcloristului contemporan Ioan Viorel Boldureanu, această cultură populară este diferită și chiar opusă culturii tradiționale orale, aceasta din urmă fiind „cultura de tip folcloric din ultimii 150 – 200 de ani, ce caracterizează societățile (comunitățile) rurale preindustriale sau non-industriale, rămase adică până în vremurile noastre nu doar faptic, ci și calitativ în afara mediului citadin, ele – culturile de acest tip – nefiind atinse decât parțial, fragmentar, neesențial (dar destructurant și eroziv) de industrializare, urbanizare, modernizare.”

¹⁵ Ioan Viorel Boldureanu, *Cultura tradițională orală*, Timișoara, Editura Marineasa, 2008, p. 48.

¹⁶ Otilia Hedeșan, *Lecții despre calendar*, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2005, pp. 19 – 20.

Cât privește cultura Banatului – remarca Lucian Blaga în anul 1926 – ea este o cultură etnografică, populară, și constituie “barocul etnografiei românești”¹⁷. Rădăcinile sale adânci le găsim în “solul mănos, belșugul de pâine și vin, în temperamentul cu multă conștiință de sine al oamenilor”, toate contopite, sub inspirația unui minunat peisaj, spre a crea o floră culturală de o bogăție barocă. “În satul bănățean, arăta poetul, dai la fiecare pas peste izvoarele unei imaginații în abundentă izbucnire. Aici, în șes sau la munte, mai aproape sau mai departe de oraș, ai prilejul excepțional de a asista la o prodigioasă generație spontană de forme, în cântec, în joc, în vers, în port, în obiceiuri și în vertiginoasa diferențiere dialectală a graiului însuși... Bogăția pământului își trimite reflexele pestrițe în banii de aur din salbe, în argintul țesut fără zgârcenie pe șolduri și în strigătul roșu al mătăsurilor topite în zăpada cămășilor. Nunțile au un ritual profan neasemuit mai bogat decât cel bisericesc. Sărbătorile mari ale anului nu se reduc numai la cele două ceasuri de ceremonie mecanică în fața altarului; ele trăiesc și în afară, amintind păgânitatea prin bucuria obiceiurilor exterioare dogmei. (...) Ar trebui desigur să luăm în ajutor fotografia pentru varietatea portului, fonogoriful cu suluri de ceară pentru mulțimea cântecului, colecțiile de poezie și cărți întregi încă nescrise despre datini - pentru ca să dovedim, fără de a putea fi contraziși, diferențierea extremă a culturii etnografice din Banat. Uneori e așa de înaltă că ia înfățișarea neașteptată și mai puțin anonimă a culturii intelectuale”, considera marele nostru poet.

Aspectul cultural este, așadar, foarte bine manifestat pe întreg teritoriul Banatului, cu particularitățile sale în funcție de zona de câmpie sau de munte. Sigur că diversitatea culturală a acestor meleaguri ar putea face oricând obiectul unui studiu detaliat, însă eu mă voi referi aici la o zonă bine delimitată și anume la comuna Giroc, compusă din două localități reprezentând zona periurbană a Timișoarei: Giroc și Chișoda.

Formații artistice girocene – mișcarea corală. În Banat, ca de altfel în toate provinciile românești aflate sub dominația Austro-Ungară, mișcarea corală a avut menirea să mențină trează conștiința națională și de a pregăti pe plan spiritual Marea Unire ce avea să se înfăptuiască la 1 Decembrie 1918. Corul din Giroc, care era în primul rând un cor bisericesc, conform unei situații întocmite de notarul A. Gavrilescu în anul 1939¹⁸, a luat ființă în anul 1886, dar după o medalie jubiliară editată în anul 1939, ca an al înființării este dat anul 1889. Primii dirijori au fost V. Titus Miu și Busuioc Miu, corul era mixt și era format din 50 – 60 de persoane. Din anul 1913 și până la sfârșitul vieții, în 1933, corul este condus de învățătorul Mihai Bocșa, iar din 1933 până în 1940, de preotul Horia Vișoiu. În perioada anilor 1937-1938, pe motive politice și din orgolii personale, corul se fragmentează, pentru ca ulterior învățătorul Ioan Belengean să reușească să unifice din nou corul și totodată să antreneze în mișcarea corală și elevii și tinerii absolvenți. Mai apoi dirijorul Ioan Belengeanu unește corul din Giroc cu cel din Chișoda, reușind să ocupe locuri fruntașe în întrecerile intercorale. În 1979 își încetează activitatea, continuând să activeze pe lângă biserică și devenind corul Bisericii Ortodoxe Giroc, așa cum este și în prezent. Între anii 2006 – 2014 corul participă, pe lângă activitățile cu caracter religios și la activități laice, cum ar fi spectacolul *Colinde, colinde, colinde*, spectacolul de pe scena Operei Naționale Timișoara prilejuit de gala laureaților festivalului *Lada cu zestre*, la *Festivalul toacelor* și de asemenea la *Festivalul Cântecelor învierii*. În 25 noiembrie 2014 Corul de la Giroc aniversează 125 de ani de existență.

Fanfara din Giroc, ca și corul bisericesc, este formația cu o activitate artistică ce se întinde (cu unele întreruperi), pe durata a peste 80 de ani. Înființarea ei în 1928 se leagă de câteva nume, plutonierul major Castler, învățătorii Atanasie Baicu și Mihai Bocșa, preotul

¹⁷ Lucian Blaga – *Barocul etnografiei românești* în “Banatul”, I, nr. 1, Timișoara, 1926 - accesat la <http://www.scribube.com/geografie/Cultura-Banatului244816311.php>.

¹⁸ I. Iliescu, *Cultura și cărturarii bănățeni în deceniile independenței*, Timișoara, 1977, p. 155

David Voniga etc. Primul dirijor al fanfarei a fost Ioan Văcanu (între anii 1931-1933), ai cărui descendenți (Ioan Ilie Pascotă fiul și Ionel Pascotă nepotul) își vor lega numele de existența acestei formații artistice muzicale. Încă de la început repertoriul fanfarei era axat pe folclor muzical bănățean. Printre melodiile care au intrat în repertoriul fanfarei din Giroc se numără „Deșteaptă-te române”, „De-ar fi mândra-n deal la cruce”, „Bade pălărie nouă”, „Mărie poale s’urace”, „Fată bănățană” etc. Rezultatele nu întârzie să apară. Palmaresul fanfarei se îmbogățește cu premii și diplome obținute la Festivalul Fanfarelor Țărănești din Euroregiunea DKMT, desfășurat la Caransebeș, Festivalul Fanfarelor la Buziaș, locul I și II la Festivalul Lada cu Zestre etc. Prezentă în trecut la toate manifestările artistice din localitate, fanfara continuă să fie și în acest moment o prezență constantă în viața cultural artistică a localității.

Ansamblul artistic „Ghiocelul” și-a început activitatea în 1971, când s-a constituit pe lângă Uzina Mecanică Timișoara. După ce s-a afirmat, cooptând nume sonore din muzica populară, precum Florentin Iosif, Tiberiu Ceia și alții, ansamblul „Ghiocelul” își încetează activitatea din lipsă de fonduri. În anul 1997, la inițiativa unui fost component al ansamblului, „Ghiocelul” este reînființat și de atunci funcționează pe lângă primăria comunei, o mare parte din dansatori fiind localnici.

Ansamblul a prezentat spectacole folclorice în diferite zone ale țării, a efectuat turnee în țară și peste hotare fiind recompensat cu numeroase. Viitorul ansamblului este asigurat, pentru că pe lângă formația de bază ființează o grupă de copii din cadrul școlii, care vor menține vie tradiția culturală giroceană și totodată bănățeană.

Un alt element esențial în păstrarea identității culturale locale și zonale este existența la Giroc a unei colecții de peste 500 costume populare, extrem de valoroase. Colecția în discuție este considerată ca fiind una dintre cele mai mari **colecții de costume populare** din Banat.

Ca și evenimente festivaliere reținem la Giroc “Festivalul toacelor” și la Chișoda „Festivalul concurs de interpretare vocală și instrumentală Iosif Sivu și Cosmin Golban”, desfășurate deja de ani buni în cele două localități.

Concluzii: La o analiză succintă a fenomenelor și valorilor patrimoniale pentru protejarea și punerea în evidență a patrimoniului cultural bănățean dintr-un sector bine determinat, și anume acela al localităților Giroc și Chișoda, se poate afirma că acestea și-au intensificat în ultimii ani preocupările pentru sfera culturală. Remarcăm aici interesul crescut pentru protejarea și punerea în evidență a patrimoniului cultural specific fiecărei comune în parte și de asemenea, aspect esențial, contribuția majoră a autorităților locale și județene la materializarea acestor deziderate.

BIBLIOGRAFIE

- Bîrlea, Ovidiu, *Folclorul românesc*, I, II, București, Editura Minerva, 1981, 1983;
 Blaga, Lucian, *Barocul etnografiei românești în “Banatul”*, I, nr. 1, Timișoara, 1926;
 Boldureanu, Ioan, Viorel, *Cultură tradițională orală*, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 (ediția a II – a);
 Boldureanu, Ioan, Viorel, *Cultură populară bănățeană*, Editura Mirton, Timișoara, 2004;
 Boldureanu, Ioan, Viorel, *Folcloristică și etnologie*, Editura Mirton, Timișoara, 2003;
 Costin, Cornelia, *Politicile culturale și calitatea vieții*, Editura de Vest Timișoara, 1996;
 Hațegan, Ioan, *Ghid pentru elaborarea monografiilor rurale*, Academia Română, Filiala Timișoara, Editura Banatul, 2006;
 I. Iliescu, *Cultura și cărturarii bănățeni în deceniile independenței*, Timișoara;

-
- Mihu, Achim, *Antropologie culturală*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002;
Munteanu, Ioan; Munteanu, Rodica, *Timiș. Monografie*, Editura Marineasa, Timișoara
1998;
Valade, Bernard. *Cultura*, în vol. *Tratat de sociologie*, Editura Humanitas, București,
1997;
Vianu, Tudor, *Studii de filozofia culturii*, Editura Eminescu, București, 1982.

Acknowledgement:

This paper was supported by European Social Funds - Project *Competitive Researchers in Europe in the Field of Humanities and Socio-Economic Sciences. A Multi-regional Research Network POSDRU/159/1.5/S/140863*

Cercetarea pentru această lucrare a fost finanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul proiectului ***Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socioeconomice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE)*** - POSDRU/159/1.5/S/140863.

GENDER RATIONALIZATION. THE PROMOTION OF EMPLOYED WOMEN IN COMMUNIST ROMANIA. CASE STUDY: WOMEN ACADEMICS IN TIMIȘOARA

Gabriela Necșulescu Panu, PhD Student, West University of Timișoara

Abstract: Even though women became more often represented among Timișoara's universities teaching staff, unfortunately, only the lower positions were frequently reserved for them (they were particularly numerous among substitutes, beginners or assistants). Because the lack of career prospects they were discouraged to have any personal ambitions, therefore they submitted immediately to the order imposed. At the same time they were both part of a privileged elite as a part of the few female academic intellectuals (conclusions I have reached based on interviews taken) and part of a discriminated elite because they didn't have leading positions such as dean, or rector (conclusions I have reached based on the archive files).

Keywords: percentage of employed academic women, female university careers, communism.

Odată cu instaurarea și consolidarea regimului comunist din România, întreaga țară intra în zodia radicalismului politic și a derapajelor de la democrație. Perioada postbelică este cunoscută îndeosebi pentru manifestările sale extreme din zona politicului și socialului în condițiile în care lumea trecuse nu demult prin două conflicte mondiale devastatoare. Pe de altă parte, fenomenul „vasalității” ideologice față de Moscova a contribuit decisiv la configurarea unei scene politice și sociale românești marcate de antagonisme sistemice. Manifestările cotidiene ale comunismului reprezintă cadrul general al acestei lucrări însă analiza va fi circumscrisă prin dimensiunea locală a acestui regim totalitar și anume prin mediul universitar din Timișoara. Obiectivul principal al lucrării de față constă în investigarea și evidențierea conexiunilor ce au existat între directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și dezvoltarea carierelor femeilor din universitățile timișorene. Investigarea unor asemenea conexiuni și condiționări are la bază pe de o parte studiul documentelor, mai precis dosarele personale ale cadrelor didactice găsite în arhiva Universității de Vest din Timișoara și, pe de altă parte, interviurile efectuate cu femei foste cadre universitare ale Universității de Vest din Timișoara și ale Universității Politehnica din Timișoara.

Concepte precum intelectualitate universitară, cariere feminine și altele mai specifice, toate analizate în contextul unui regim totalitar, reprezintă puncte centrale în lucrarea de față și, plecând de la acest schelet tematic, voi urmări dinamica și ipostazele fenomenelor politico-sociale ale perioadei comuniste ce au însoțit și influențat decisiv tabloul univesitar timișorean, mediu în care și-au desfășurat femeile carierele academice.

Având ocazia să analizez două tipuri de resurse documentare și anume dosarele de arhivă, respectiv interviurile cu femeile foste cadre universitare în perioada comunistă, am constatat cu mirare faptul că acestea îmi furnizează informații distincte, ba chiar contradictorii. M-aș fi așteptat ca în dosarele personale ale acestor cadre didactice să găsesc

informații care să susțină povestea carierelor pe care am auzit-o din istorisirile celor intervievate. Lucrul acesta nu s-a întâmplat și atunci mi-am pus întrebarea „cine are dreptate?” sau „cine spune adevărul?”. Dar după o perioadă de reflecție am ajuns la concluzia că întrebarea nu trebuie pusă în felul acesta. De ce? Pentru că nu la întrebarea „cine minte?” sau „cine spune adevărul?” ar trebui să încerc să răspund, ci să abandonez această perspectivă failibilistă în favoarea unei cercetări calitative. Acest demers, în aparență facil, devine greu de îndeplinit în măsura în care se vrea un exercițiu al obiectivității. Argumentul suprem dincolo de rigorile obiectivității ar fi următorul: în orice structură narativă fie că e vorba de un document de arhivă fie că e vorba de o construcție de rememorare se găsește ficțiune¹, prin urmare ambele „mint” și binenteles în ambele se găsește destul adevăr. Și atunci am încercat să mă raportez altfel la aceste structuri narative, căutând îndeosebi constante discursive dar uneori și excepții de la regulă, ale variabilelor analizate.

Pentru a clarifica tabloul mediului universitar timișorean din perioada comunistă, văzut din perspectivă feminină, se cer câteva exemple de astfel de contradicții. Spre exemplu din dosarele de personal, documente de angajare și din comunicate prin care se anunța avansarea unui angajat, reiese faptul că doamnele în cauză au rămas pe postul de asistent, deci postul de la baza ierarhiei timp de foarte mult ani, în majoritatea cazurilor zece, douăzeci și chiar treizeci de ani. Nu au promovat în grade superioare nici după mulți ani de muncă, fie că aveau fie că nu aveau obținut titlul de doctor, condiție de multe ori invocată de doamnele intervievate. Unele dintre ele reușeau totuși să acceadă pe următoarea treaptă în ierarhia didactică, ajungând pe poziții precum cea de lector, excluse fiind trepte superioare ca cea de conferențiar sau profesor. Mai mult decât atât, femeile universitare nu dețineau funcții administrative importante și nici funcții de conducere chiar dacă de cele mai multe ori erau alese în funcții de conducere paravan, funcții pe care nu aveau posibilitatea de a le refuza.

Paradoxal din interviurile pe care am avut ocazia să le efectuez, la întrebarea dacă au avut vreodată de suferit de pe urma faptului că erau femei, în unanimitate mi-au dat un răspuns negativ. Interogația firească ce mi-a venit automat în minte atunci a fost: „Oare de ce nu sesizau ca discriminatoriu faptul că doar bărbații erau cei ce dețineu sau promovau în funcții didactice sau administrative de conducere?” Răspunsul la această dilemă este ceea ce Pierre Bourdieu denumește ca habitus. Societatea este o structură consolidată în jurul antagonismului dominanți/dominați, care prin perpetuarea chiar inconștientă, involuntară a acestei complicități, s-a automatizat, însă aceasta nu este o stare de fapt specifică doar local, prezentă doar în mediului universitar timișorean sau o stare prezentă doar în perioada comunistă, ci o realitate ce caracterizează omenirea. Iar rezultatul acestei automatizări de gândire este chiar habitus-ul, adică „sistemul dispozițiilor durabile dobândite de individ în timpul procesului de socializare care generează și organizează practicile și reprezentările indivizilor și ale grupurilor”.² Habitusul există de când lumea și apare în urma unui proces de repetitivitate întreținută de instituții ce acoperă toate sferile vieții umane, atât publice cât și private, instituții precum Biserica, școala sau familia. Sistemele sociale patriarhale s-au reprodus în timp, eternizarea lor fiind posibilă și din cauză că însăși femeia, victima acestei dominații, participă involuntar la alimentarea acestui proces invizibil, al violenței simbolice.³ Această clasificare de tip maniheist (dominanți/dominați) nu e altceva decât ceea ce Durkheim numea „categoriile înțelegerii”, categorii antagonice ce pleacă de la opoziția masculin/feminin și se reproduc în opoziții omoloage cu ajutorul cărora se exprimă ordinea lucrurilor: sus/jos,

¹Cf. Hayden White, *The Fiction of Narrative: Essays on History, Literature, and Theory, 1957–2007*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2010.

² Patrice Bonnewitz, *Pierre Bourdieu. Vie. Oeuvres. Concepts*, Paris, Ellipses, 2002, *apud* Pierre Bourdieu, *Dominația masculină*, București, Editura Meridiane, 2003, p. 5.

³ Otilia Dragomir, Mihaela Miroiu (editoare), *Lexicon Feminist*, Polirom, Iași, 2002, pp. 275-279.

deasupra/dedesubt, dreapta/stânga, dur/moale, afară/înăuntru, public/privat, etc.⁴ Habitusurile indivizilor bazate pe aceste categorii cognitive, funcționează ca moduri de percepție, gândire sau acțiune automate, ceea ce face ca viziunea socială androcentrică să nici nu aibe nevoie de legitimare, justificându-se natural diferențele anatomice dintre bărbat și femeie. Adică opoziția masculin/feminin este baza tipologiilor pe care se construiesc judecăți de valoare etice, estetice și cognitive. Deci ceea ce se obișnuiește a desemna ca lege a naturii nu e decât somatizarea raporturilor sociale de dominație „la capătul unui formidabil travaliu colectiv de socializare difuză și continuă, identitățile distinctive pe care le instituie arbitrarul cultural se încarnază în habitusurile clar diferențiate conform principiului de diviziune dominant”⁵.

Habitusurile sunt prezente negreșit și în viața de zi cu zi a cetățenilor mediului universitar timișorean din perioada comunistă, prin rutinizarea practicilor cotidiene, de la diviziunea muncii până la promovarea în carieră. Astfel se explică faptul că femeile intervievate nu conștientizau discriminarea în care chiar ele erau victimă. Deci nu aveau formată conștiința în așa fel încât să poată sesiza acest lucru. Ba mai mult decât atât, rememorând acele vremuri toate se consideră privilegiate că au făcut parte din nișa intelectualității academice. Atitudinile discriminatorii putând fi identificate de femei ca atare doar atunci când ele erau exprimate explicit în expresii ca: „O femeie nu are ce căuta la mașini!”, răspuns pe care o doamnă, pe atunci o tânără l-a primit în momentul când și-a depus candidatura pentru un post de asistent la facultatea de mecanică, dosarul fiindu-i refuzat deși era mai calificată decât contracandidatul ei de sex masculin. Această sesizare a unei atitudini discriminatorii fiind unică, o pot considera ca fiind excepția ce confirmă regula femeilor inconștiente de poziția de dominate în care se aflau.

Descurajarea fetelor sau femeilor de a se îndrepta spre filiere tehnice și științifice se datora faptului că în mentalul colectiv pentru ocuparea anumitor posturi e nevoie de siguranță de sine, agresivitate, autoritate, etc., caracteristici asociate cu masculinitatea pe care femeile nu le posedă, ele fiind „zâmbitoare, simpatice, supuse, discrete, reținute”⁶. Bărbații dețineau monopolul asupra utilizării obiectelor tehnice și al mașinilor, funcțiile adresate femeilor fiind în prelungirea funcțiilor domestice: învățământ, asistență, servicii⁷, habitusul dictat de societate fiind acela că ele nu sunt făcute pentru aceste domenii. Este ceea ce Mihaela Miroiu numește infantilizarea femeii în sfera publică.⁸ Fenomene și atitudini discriminatorii ca cele întâlnite în mediul timișorean se pare că nu sunt unicat, astfel de practici putând fi semnalate de Pierre Bourdieu și în societatea franceză a acelorași ani: „Este adevărat că femeile sunt din ce în ce mai puternic reprezentate în cadrul funcției publice, doar pozițiile cele mai de jos și mai precare le sunt întotdeauna rezervate (ele sunt deosebit de numeroase printre ne-titulari, angajați cu jumătate de normă)”⁹.

Și tot aceeași doamnă menționată mai sus ca fiind discriminată este excepția și când vine vorba de promovări în funcții de conducere ea fiind singura care a ajuns să dețină funcția de rector al Politehnicii între anii 1981-1988. Dânsa este dubla excepție care întărește regula formată de celălalte.

Deci, dacă aș analiza strict documentele de arhivă aș putea trage concluzia că femeile universitare făceau parte dintr-o elită discriminată, în schimb dacă aș lua în considerare doar răspunsurile primite în interviuri aș putea concluziona că ele au făcut parte din elitele

⁴ Pierre Bourdieu, *Dominația masculină*, București, Editura Meridiane, 2003, p. 17.

⁵ *Ibidem*, p. 28.

⁶ *Ibidem*, p. 60.

⁷ *Ibidem*, p. 80.

⁸ Mihaela Miroiu, *Drumul către autonomie. Teorii politice feministe*, Polirom, Iași, 2004, p.224.

⁹ Cf. M. Maruani, *Les personnels territoriaux*, Paris, Editions du CNFPT în Pierre Bourdieu, *Dominația masculină*, București, Editura Meridiane, 2003, p. 79.

privilegiate ale vremii, considerându-se norocoase că erau încadrate în funcții în mediul universitar.

Alt aspect relevant în analiza de față în constituie faptul că majoritatea femeilor erau încadrate în muncă doar ca urmare a directivelor impuse de partid care promovau femeii în funcții din diverse domenii pentru a legitima și justifica statistic discursul propagandistic prin care se trâmbița afirmarea și emanciparea femeii. Procentajul femeilor încadrate în muncă era văzut în același fel cu raționalizarea alimentelor de bază, ca pâinea, zahărul sau uleiul. Raționalizarea genului era dictată de partid și trebuia aplicată exact ca orice altă directivă în vederea îndeplinirii programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. Această raționalizare a genului fiindu-mi confirmată de majoritatea doamnelor intervievate, prin următoarele tipuri de răspunsuri:

D.M.: „Nu am ajuns șef de catedră pentru că îmi doream ci pentru că nu puteam refuza ce mi se zicea să fac. Coleta de Sabata era rector atunci, ea m-a propus și senatul m-a votat. Și fiind șefă de catedră implicit eram vicepreședinta Clubului Politehnica. Nu mi-a plăcut să fiu șef. A fost o experiență diferită în sensul că m-a preocupat extraordinar dacă aveam o responsabilitate să mi-o duc până la capăt. O responsabilitate care puțin mă depășea pentru că și făceam sport de performanță și trebuia să rezolv toate problemele, ori eu nu eram pregătită în rezolvarea problemelor de menținerea gazonului la stadionul de fotbal. Înainte de asta nu am avut nici un fel de experiență. Eu am primit și o funcție politică pe institut, eram șefa comisiei de femei. Eu am luat-o ca atare și atunci ce-am făcut? Am organizat cursuri de croitorie, concursuri de picturi, expoziții, adunări cu femeile. Numai activități culturale pentru că eu cu politica n-am treabă.”

I.N.: „Până nu m-am hotărât totuși să mă înscriu în partid am avut multe șicane, n-am putut absolut deloc înainta. Deci eu eram doctor de 10 ani și alții care nu aveau nimic, nu aveau lucrări publicate și au ajuns sus. La un moment dat se făceau statistici și aveau nevoie ca membrii de partid sau ce știu eu secretarul de partid sau la sindicat la asta. În statistici se zicea: câte femei sunt, câte naționalități, câte așa și așa. Și m-au găsit pe mine cal de bătaie să mă pună lider de sindicat la facultate. N-am avut încotro că dacă refuzai o chestie din asta... Dar din păcate la un moment dat șicanele existente între facultatea de chimie, de fizică și matematică care la un moment dat erau împreună mă pomenesc la, nu știu, în 87, cam așa ceva, că iar le trebuie la statistică să fie și femeie, să fie și de altă naționalitate, să fie și profesional și iar m-au ales.”

E.A.: „Deci problemele politice erau la ordinea zilei, învățământ politic, aia, aia, aia, trebuia să fi membru de partid. Pe mine de exemplu m-au propus membru de partid pentru că trebuia să intru în procentajul acela de funcționari, alte categorii. Eram și membră de sindicat pentru că dacă nu erai membră de sindicat, la premii mai ales se ținea seamă și de asta. Iar ca membru de partid n-aveam avantaje decât faptul că mă mențineam pe post.”

Așadar numerele consemnate în statistici erau menite să dovedească ceea ce discursul propagandistic considera emanciparea femeii: „premise fundamentale a libertății și egalității depline a femeii, a afirmării ei neîngrădite în toate compartimentele vieții sociale, a participării ei conștiente la la făurirea noului destin al poporului o constituie lichidarea relațiilor bazate pe exploatare și asuprire socială și națională, a inegalităților și discriminărilor economice, instaurarea unor raporturi echitabile între toți membrii societății, dezvoltarea unei largi democrații care să permită antrenarea întregului popor la conducerea societății.”¹⁰ Asuprirea așa-zisă a femeii se putea gândii numai în relație cu exploatarea ei de către clasa capitalistă. Așadar emanciparea era înțeleasă ca fiind succesul luptei femeilor pentru eliberare

¹⁰ Mesaj adresat de către Nicolae Ceaușescu în cadrul Conferinței Mondiale a Anului Internațional al Femeii, *apud* Ana Gluvacov, *Afirmarea femeii în viața societății*, București, Editura Politică, 1975, p. 5.

economică, binențeles „posibilă numai în condițiile socialismului, ca parte integrantă a emancipării general-umane”.¹¹

Există câteva aspecte ce merită subliniate: în primul rând emanciparea se rezumă la partea financiară, excluzând alte paliere cum ar fi cel psihologic, iar în al doilea rând această emancipare în loc să fie gândită ca un set de drepturi dobândite, este văzută ca un dublu set de obligații și responsabilități, pe de o parte munca depusă în sfera publică iar pe de altă parte sarcinile casnice din sfera privată. Femeia, aproape deținătoare de superputeri fiind concomitent activă în rolurile de mamă, soție, și muncitoare, contribuia indispensabil la „înfăptuirea programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.”¹² Dar dacă mai întâi era descrisă ca însăși întruchiparea unei Superwoman, după doar câteva pagini este decăzută aproape de stadiul unei persoane infirme, asta pentru că în viziunea socialistă structura fizică și psihică a femeii era mult mai slabă decât a bărbatului: „femeile sînt în medie de statură mai mică cu 7 centimetri decât bărbații și au un sistem osos mai debil decât bărbații; extremitățile inferioare cât și superioare sînt, de asemenea, mai scurte la femei decît la bărbați. (...) un raport nefavorabil între cantitatea musculaturii și a grăsimii și o capacitate funcțională a sistemului muscular mai mică și mai puțin antrenabilă decât a bărbatului. Forța degetelor mîinii femeilor este mai mică iar capacitatea de absorbție a oxigenului de către țesuturi este mai scăzută la femei. De aceea reacția neeconomică a aparatului circulator într-un efort dat dublează uneori frecvența cardiacă, tensiunea arterială a femeilor față de cea a bărbatului; accelerarea bătăilor inimii duce la o oboseală; pulsul la femeie este de două ori mai mare decât la bărbat, iar revenirea pulsului după efort la starea de repaus are loc într-un timp mai îndelungat; poziția ortostatică prelungită, după cum și poziția continuă șezîndă aduc daune, determinînd apariția unor tulburări ginecologice.”¹³ Pe lângă aceste aberații pretins științifice, șirul slăbiciunilor femeii se continuă cu palpitații, sistem nervos sensibil, slaba rezistență la temperaturi înalte și altele. Această percepție schizoidă despre aptitudinile și însușirile femeilor este simplu lămurită în fraza: „Sexele pot fi egale fără să înțelegem prin aceasta că sînt identice.”¹⁴ Așadar „adevăratul sens al emancipării femeii în regimul comunist a însemnat continuarea raportului de dominare-supunere atât în spațiul privat, cât și în cel public, ambalat ipocrit în discursuri demagogice”.¹⁵

Contextul istoric aparte și complexitatea fenomenului studiat mă pun în imposibilitatea trasării unei concluzii singulare, însă firul logic mă conduce la un rezultat destul de clar. Chiar dacă femeile au devenit tot mai des reprezentate printre cadrele didactice din universitățile timișorene, din păcate lor le erau rezervate cel mai adesea doar pozițiile inferioare, ele fiind deosebit de numeroase în rândul asistenților începători sau suplinitorilor. Din cauza lipsei de perspective reale în ceea ce privește promovarea universitățile timișorene nu aveau nici mari ambiții personale când vine vorba de cariera lor, de aceea s-au și conformat imediat ordinii impuse se sus, situație la care s-a ajuns fără ca ele să fie conștiente de toate aceste fenomene. Făceau parte în același timp dintr-o elită privilegiată ca parte intelectualității academice de sex feminin (concluzii la care am ajuns bazându-mă pe interviurile realizate) și parte a unei elite discriminate pentru că nu dețineau grade superioare și nu dețineau funcții administrative importante, cum ar fi cea de rector, prorector, decan, prodecan (concluzii la care am ajuns pe baza studierii dosarelor de arhivă). Planificarea excesivă specifică regimului

¹¹ Ana Gluvcov, *Afirmarea femeii în viața societății*, București, Editura Politică, 1975, p. 8.

¹² *Ibidem*, p. 40.

¹³ *Ibidem*, pp. 41-43.

¹⁴ *Ibidem*, p. 46.

¹⁵ Aurora Liiceanu, „Privat-public în viața femeilor în România”, în Liliana Popescu (coord.), *Gen și politică. Femeile din România în viața publică*, Meta Graphos, 1999, p. 43.

comunist din România a lăsat urme vizibile nu doar în programarea industrie, raționalizarea alimentelor sau politicile nataliste ci a pătruns adânc și în învățământul superior, tabloul universitar timișorean fiind dovada că educația politică a schimbat destine.

Bibliografie

1. Bourdieu, Pierre, *Dominația masculină*, București, Editura Meridiane, 2003.
2. Dragomir, Otilia și Miroiu, Mihaela (editoare), *Lexicon Feminist*, Polirom, Iași, 2002.
3. Gluvacov, Ana, *Afirmarea femeii în viața societății*, București, Editura Politică, 1975
4. Miroiu, Mihaela, *Drumul către autonomie. Teorii politice feministe*, Polirom, Iași, 2004.
5. Popescu, Liliana (coord.), *Gen și politică. Femeile din România în viața publică*, Meta Graphos, 1999.
6. White, Hayden, *The Fiction of Narrative: Essays on History, Literature, and Theory, 1957–2007*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2010.

Această lucrare a fost cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/140863, Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE).

***HOW PERIPHERAL IS THE CULTURE OF THE PERIPHERY? ON A DEBATE
ABOUT THE REGIONAL PRESS IN INTERWAR ROMANIA***

Anca Filipovici, Ph.D, Postdoctoral researcher, “Petru Maior” University of Tîrgu-Mureş

Abstract: Transylvania and Bukovina, former territories of the Austro-Hungarian Empire, went to major metamorphoses after the 1918 Union, with impact on their regional identity. By territorial integration within the new Romanian state, these provinces will gradually undergo a process of centralization on the political, administrative, institutional and cultural level. This would often lead to identity crisis and complexes expressed in the discourse of political leaders and especially among the cultural elite. Therefore, in the interwar decades, we can refer to the emergence of a provincial complex in response to the identity homogenization imposed by centralization. An important source for depicting the identity dilemmas of the province after the unification is the regional cultural press that flourished during the interwar period. Though, the present paper examines the reactions, perceptions and attitudes expressed by the central cultural press, through the voices of writers and intellectuals, towards the reviews from the two provinces, and especially towards the idea of cultural localism. The main question arising is that of how peripheral is the periphery cultural production and how the cultural relation between the province and the capital (Bucharest) contributes to the deepening of the center-periphery antagonism?

Keywords: interwar cultural press, regional identity, center-periphery binomial, centralization, unification.

Într-un volum dedicat unor personalități și reviste literare din prima jumătate a secolului XX din nordul Moldovei, scriitoarea Lucia Olaru Nenati vorbește despre localismul creator ca „șansa celor fără șanse”, constatând că „orice s-ar spune și oricâte exemple de obiectivitate a receptării critice fără prejudecăți s-ar oferi, istoria literară este totuși, istoria fenomenelor petrecute în metropole, celelalte fiind secundare, adiacente sau chiar inexistente în planul receptării, oricât de valoroase ar fi fost în sine”¹. Distanța geografică semnificativă față de capitala-centru nu a împiedicat totuși provincia să se manifeste pe plan cultural, iar promovarea localului și identificarea unor coordonate ale complexului periferiei se vor înregistra atât în presa românească, cât și în cea a minorităților (cu precădere cea de limbă maghiară sau germană). În principalele orașe din Bucovina și Transilvania periodicele ne-românești le surclasează pe cele ale etniei românești majoritare, iar tendințele publicistice se înscriu pe câteva coordonate: unele se adaptează noilor condiții și iau pulsul evenimentelor și al creației național-universale, altele deplâng vechea ordine și își exprimă nostalgia față de apartenența austro-ungară sau chiar propun variante de autonomie cosmopolită. Prezentul studiu se va concentra însă asupra condiției periferiei resimțite în presa regională de limbă română.

Localismul vizează promovarea localului în scopuri, până la urmă, integratoare, dar în provinciile alipite, acest fenomen a fost secondat uneori de ideea de regionalism cultural, de descentralizare care să confere un anumit grad de autonomie provinciei. Fenomenul survine, într-o anumită măsură, în mod firesc, după unificarea politică a provinciilor. În plan identitar,

¹ Lucia Olaru Nenati, *Arcade septentrionale. Reviste, personalități și grupări literar-culturale din Țara de Sus*, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 27.

impunerea unor valori centrale dominante vor modela coordonatele „sinelui” provinciei, imprimându-i o condiție a marginalității asumată parțial. Spectrul publicistic bucovinean interbelic va traversa astfel o criză de identitate generată de două imagini contradictorii: pe de o parte, provincia se percepe ca păstrătoare „orgolioasă” a spiritului românesc, în pofida contactului forțat cu o cultură austriacă – ce-i drept, nerenegată; pe de altă parte, complexul de superioritate se suprapune, paradoxal, cu resimțirea unui statut de inferioritate produs prin ignorarea Bucovinei de către forurile centrale.

Dacă *Homo Bucovinensis* este încă o fațetă a identității destul de contestată în istoriografie, în provincia vecină, *transilvanismul* va trezi pasiuni. Propus de literații minoritari ce percepeau Transilvania ca terenul omogen al caracterelor etnice eterogene, transilvanismul era respins de naționaliștii români ca un termen „gol, abstract și cosmopolit”, periculos prin caracterul supraregional, care ar fi pasibil de acceptare doar în măsura în care s-ar converti în românism². Pornind de la aceste clarificări, presa românească ardeleană își exprimă dezideratul unificării prin construirea unei culturi naționale, dar contestă modalitatea de punere în practică a strategiilor de către autoritățile centrale: metoda sistematică ar fi fost eclipsată de „desmățul cultural”, bugetul alocat propagandei culturale a fost redus dramatic în toate guvernările, iar ipoteza desființării instituțiilor culturale din provincie stârnește revolta³.

Izolarea provincială a canalizat energiile creatoare în jurul unor reviste sau grupări locale. În Bucovina, una dintre grupările literare reprezentative este cea din cadrul revistei *Junimea literară*. Editată încă din 1904 de Ion Nistor și George Tofan, publicația se înscria pe linia semănătorismului și promova cultura românească și trezirea conștiinței naționale. După unire, primul număr al revistei apărut în 1923 exprimă un nou deziderat: „Voim să fim organul de legătură sufletească și intelectuală între periferie și centru, străduindu-ne să răspândim aici cultura românească și să o îmbogățim cu producțiunile noastre literare”⁴. Aceeași linie ideologică o urma și *Glasul Bucovinei*, ziarul politic al grupării liberale, în paginile căreia își găseau loc și mostre de cultură locală.

În 1926, pe meleaguri sucevene, Leca Morariu și Bucur Orendovici vor pune bazele unei reviste de literatură și folclor – *Făt-Frumos* – la care vor colabora și scriitori bucovineni ce semnav în *Junimea literară* sau *Glasul Bucovinei*. Programul revistei promova în special creația folclorică, înfierând „mistificarea” inerentă literaturii moderne – o literatură ce alimenta „cultul orgoliului”, „autoidolatrie” și „reclamagism”⁵.

Cu ecouri în epocă a fost și gruparea *Iconar*, născută în 1931, în cadrul cercului studentesc Arboroasa și în jurul revistei *Muguri* din Rădăuți. Iconarismul grupează tineri bucovineni educați în granițele statului național în spirit românesc: Mircea Streinul, Ion Roșca, Gheorghe Antonovici, George Drumur, Iulian Vesper, Traian Chelariu ș.a. Localismul creator transpus în această mișcare se definea ca „gotic moldovenesc” opus esteticii și modernismului de pe poziții etic-creștine. Programul mișcării este redactat abia în 1934 și promovează regionalismul și emanciparea Bucovinei față de editurile bucureștene, în acest sens înființându-se editura *Iconar*, iar un an mai târziu revista legionară cu același nume.

Mișcarea literară bucovineană este sprijinită și prin alte reviste apărute în micile centre urbane. Deși cele mai multe au avut caracter efemer, eforturile de publicare sunt mărturia frământărilor intelectuale dintr-o zonă cufundată în inerție: *Înmuguriri*, *Orion*, *Pana literară*, *Crainicul cetății* etc.

În Transilvania, peisajul literar este structurat în termeni asemănători: o ramură importantă a presei se cantonează în regionalismul cultural și preia fie ideea de localism, fie

² Grigore Popa, „Fenomenul românesc din Ardeal”, în *Pagini literare*, II, nr. 1, 195, p. 183-198.

³ Ion Dongorozi, „Iarși ofensiva culturală”, în *Provincia literară*, I, nr. 2, 1932, p. 6-7.

⁴ „Celălalt regionalism”, în *Junimea literară*, XIII, nr. 5-6, 1924, p. 6.

⁵ Leca Morariu, „Poliție literară!”, în *Făt-Frumos*, I, nr. 1, 1926, p. 1.

promovează o autonomizare a câmpului cultural. De cealaltă parte, o serie de redacții resping provincialismul și urmăresc afirmarea la scară europeană. Așadar, grupările ardelenesti de factură sămănătoristă nu sunt încă epuizate, și se manifestă în continuarea spiritului românismului de la revista *Luceafărul* (condusă de Octavian Goga), prin nou apărutele *Patria*, *Consânzeana*, iar mai târziu, în anii 30, prin redacția de la *România literară* (Aiud), *Țara Bârsei* (Brașov) sau *Provincia literară* (Sibiu). Fără a se erija în publicație de critică literară, *Consânzeana* se limita la publicarea de creație literară tradiționalistă. O luare de poziție față de valorile centrului se produce în 1927, când redactorul D. I. Cucu reiterează direcția tradiționalistă a revistei și acuză noua „literatură de formule” – și mai ales „dibuirile filosofice” ale lui Lucian Blaga – de literaturism⁶. În aceleași coordonate se înscrie și *Țara Bârsei* de la Brașov care mizează pe promovarea istoriei și culturii locale „sub semnul unui sămănătorism crepuscular”⁷: „regionalismul nostru nu va fi regionalismul zidurilor chinezești, regionalismul exclusivist, orbit de patriotism local”⁸. Acest model de regionalism se subsuma de fapt localismului creator integrator.

O influență de necontestat în promovarea valorilor locale a deținut-o Gruparea Intelectuală Thesis din Sibiu, condusă de Al. Dima⁹. Teoretizarea localismului creator s-a produs în cadrul *Buletinului* grupării (1932-1934), în colaborare cu revista *Provincia literară*. S-a statuat astfel că eforturile culturale se vor înscrie pe linia creației tradiționaliste – chiar dacă adesea se înregistrează abateri – accentuând, o dată în plus, relația antagonică dintre Bucureștiul modernist, decadent, marcat de „intelectualism despotism”¹⁰ și provincia păstrătoare de tradiție autentică, ce nu trebuie să fie doar consumatoare, ci și creatoare de cultură.

În istoria literaturii române se remarcă o altă inițiativă cu rezonanță demarată în provincie: în 1921, la Cluj, se întemeiază revista *Gândirea* de către tinerii scriitori Cezar Petrescu, Adrian Maniu, Gib I. Mihăiescu, Lucian Blaga. Avântul tineresc era rememorat mai târziu de Cezar Petrescu (ironic, un ne-ardelean) care își justifică demersul de creare a unei reviste în provincie: „...începători în migala scrisului, dezgustați de năravurile redacției bucureștene plecând spre o mesianică destinație”; se considera, alături de Mihăiescu, „pionierii acelei faimoase uniri spirituale rămasă și până azi deșartă formulă...”¹¹. Încă de la primele numere, *Gândirea* blamează noua literatură – „munți de maculatură” ce contribuie la „risipirea întinericului” – prin care centrul își desfășoară ofensiva culturală de românizare¹². În același demers de unificare sufletească, *Gândirea* se va remarca și prin apropierea de mediul scriitoricesc maghiar, prin publicarea unor referințe legate de creația maghiară. Clujul devenea astfel, pentru tinerii scriitori, un centru cultural alternativ, dar deprovincializarea redacției prin mutarea la București (1922) a împiedicat coagularea unei mișcări literare specific ardelenesti¹³. Ardealul a fost, din acest punct de vedere, cu un pas în fața Bucovinei¹⁴.

⁶ D. I. Cucu, „Literatură și literaturism”, în *Cosânzeana*, XI, nr. 6-7, 1927, p. 77-78.

⁷ Nae Antonescu (coord.), *Reviste românești de cultură din Transilvania interbelică*, vol. 1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1999, p. 455.

⁸ „Brazda noastră”, în *Țara Bârsei*, I, nr. 1, 1929, p. 3.

⁹ Al. Dima s-a manifestat – într-un soi de competiție cu ortodoxismul gândirist – ca promotor al specificului românesc tradiționalist și în cadrul revistei *Datina* de la Turnu Severin.

¹⁰ Gheorghe Manolache, *Resurecția localismului creator. O experiență spirituală în Mitteleuropa provinciilor literare*, Sibiu, Edit. Universității Lucian Blaga, 2006, p. 32.

¹¹ Cezar Petrescu, „Amintiri dintr-o viață moartă”, în *Gândirea*, XIV, nr. 10, 1935, p. 509.

¹² I. Darie, „Primejdioasa ofenzivă culturală”, în *Gândirea*, I, nr. 3, 1921, p. 41.

¹³ Nae Antonescu (coord.), *Reviste românești de cultură din Transilvania interbelică*, vol. 1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1999, p. 7.

¹⁴ Și din punct de vedere cantitativ, Transilvania depășește cu mult Bucovina în privința periodicelor interbelice. Conform unui dicționar de presă literară, în interbelic apar peste 100 de reviste literare în Transilvania, și doar peste 20 în Bucovina (cf. I. Hangiu, *Dicționarul presei literare românești. 1790-1990*, București, Edit. Fundației

Pârghia de lansare în provincie a fost direcționată cu succes înspre capitală, iar afirmarea culturală a implicat, în cele din urmă, contactul direct cu/dinspre centrul cultural al țării. Trebuie menționat însă că provinciile anilor 20 nu au trecut totuși examenul maturității literare. Transilvania, asemeni Bucovinei, nu a reușit crearea unui curent literar, ci a oferit culturii române cel mult individualități care și-au găsit afirmarea tot la centru.

Declicul are loc însă în deceniul patru. Mișcarea ce va iniția promovarea spiritului inovator în literatura română este cea coagulată la 1930, în cadrul revistei clujene *Darul Vremii*, de către V. Papilian și Ion Chinezu. Exprimându-și susținerea pentru literatura lui Lucian Blaga, revista milita pentru depășirea condiției marginale și integrarea într-o literatură națională modernă. Odată drumul deschis, alte publicații vor canaliza în anii 30 energiile literare transilvănene în afara granițelor semănătorist-regionaliste: *Abecedar* (Turda), *Gând românesc* (Cluj), *Pagini literare* (Turda), *Familia* (Oradea) cu colaboratori ce rămân încrîși în istoria literară a Transilvaniei: Emil Giurgiuca, Ion Chinezu, Pavel Dan, Ion Breazu, Lucian Blaga, Ion Agârbiceanu, C. Noica etc. *Gând românesc* declara răspicat încă din articolul programatic că refuză atât stagnarea în provincialism, cât și extrema renegării tradiției, fiind adeptul noii literaturi române¹⁵. Categoria revistelor care se ferec de „stigmatul provincialismului” și se prezintă ca rampe universale de lansare a talentelor este așadar bine conturată. Este și cazul revistei *Hyperion* din Cluj (1932-1935) care statuează de la primul număr că „HYPERION nu e revistă provincială sau regională”¹⁶ sau al revistei *Abecedar* care respinge „regionalismul hotărnicit de ambiții individuale”¹⁷.

Alte publicații care au pus în valoare localul au fost *Cele Trei Crișuri* (Oradea), *Țara de Sus* (Stau Mare), *Salonul literar* (Arad), *Clipa*, *Progres și cultură* (Tîrgu Mureș), *Gazeta de Vest* (Oradea), *Tribuna* (Cluj) sau revista *Transilvania* a Asociației ASTRA. Amintim și revistele *Erdelyi Helikon* (Cluj) axată pe interferențe culturale româno-maghiare sau *Korunk* (Cluj), cu aceleași deziderate din perspectivă marxistă.

Cum a fost receptată de către centru efervescența revistelor regionale? Uneori, cu suficientă ostilitate. La începutul anilor 30, Nichifor Crainic reclama în *Cuvântul* lipsa activității culturale în Bucovina, dar și a unei literaturi a provinciei, în ciuda grupărilor culturale destul de prolifiche, precum *Iconarul*. În replică, bucovinenii au înfierat literatura decadentă a capitalei, accentuând asupra sobrietății ce caracterizează spiritul și creația moldovenească: „Adevărata literatură bucovineană va rămânea tot sobră, moldovenește de sobră, va disprețui surlele și își va urma drumul departe de tîmăile Capșei și de cele crăinicești”¹⁸. În aceeași perioadă, redactorii de la *Pagini literare* din Turda, deși sparseră deja barierele anonimatului, mărturisesc dificultatea de penetrare în publicistica românească: „Trecuți sub conspirația tăcerii, de către chiar aceia care erau obligați să ne semnaleze existența, și oarecum să se bucure de ea, prezentați ca un iperzel de mediocru și pueril fel de a înțelege lucrurile, de către unii, atacați stupid, cu o periculoasă viclenie, de către alții, iubiți și încurajați, compătimiți și ignorați...”¹⁹

Culturale Române, 1996). Disproporția între provincii privind producția culturală este relevantă și de o situație întocmită pentru anul 1928. Conform acesteia, din 1742 periodice tipărite în România aceluși an, 496 apar în București, 142 în Cluj, 72 în Timișoara, 66 în Cernăuți, 49 în Iași, iar restul de peste 900 de reviste în celelalte orașe. În Bucovina, doar Cernăuțiul publică mai mult de 10 periodice anual. Un alt aspect important este și acela că doar aproximativ 1/3 dintre publicațiile din marile orașe ale celor două provincii sunt publicate în limba română (cf. Gheorghe Adamescu, *Bibliografia României. Buletin trimestrial al publicațiilor din România și din alte țări relative la România în anul 1928*, vol. 1-4, București, Edit. Institutului de Literatură, 1928-1930).

¹⁵ Antonescu, *op. cit.*, p. 191.

¹⁶ „Lămuriri”, în *Hyperion. Litere și artă*, I, nr. 1, 1932, p. 16.

¹⁷ Grigore Popa, „Noul suflet al Ardealului”, în *Abecedar*, I, nr. 13-14, 1933, p. 6.

¹⁸ „Politică culturală. Bucureștii – Ierusalimul culturii. Nichifor Crainic - Hristos”, în *Glazul Bucovinei*, XV, 3908, 1932.

¹⁹ Teodor Murășanu, „Cuvinte pentru flacăra sfântă”, în *Pagini literare*, II, nr. 1, 1935, p. 3.

Una dintre cele mai severe critici venea din partea lui Al. Phillipide care arunca anatema asupra tuturor revistelor din provincie, considerându-le o „penibilă mediocritate” ce urmăresc „proclamarea de celebrități suburbane și nivelarea literaturii după ifosele unui gust îndoielnic”. Tonul caustic îi vizează mai ales pe editorii acestor reviste – indivizi fără ocupație ce viețuiesc în „ritmul lent și tacticos al vieții de provincie”²⁰. Sub aceste acuze, *Provincia literară* din Sibiu devenea vocea apărării pentru toate publicațiile de profil din țară. Paul I. Papadopol consemna că există, într-adevăr, și reviste „de suburbie” care strică „gustul literar”, dar că generalizarea e „o condamabilă eroare de optică”. Continuând argumentarea, Papadopol enumera reviste regionale „demne” – „o întregă floră de care va trebui să se țină socoteală, oridecâteori se va încerca o judecată completă și obiectivă”, așa cum va trebui să se țină cont și de atâtea publicații bucureștene cu „rol dăunător”²¹. Mai mult, Papadopol acuză tranșant că adversarii revistelor de provincie au fost de cele mai multe ori scriitorii din capitală, chiar și atunci când ei înșiși proveneau din provincie²². Că Bucureștiul deținea în mod eronat monopolul revistelor de calitate o arăta și C. D. Fortunescu, reproșând capitalei superficialitatea cu care abordează publicațiile locale. Provincialitatea, arată Fortunescu, nu ar trebui să fie determinată de locul apariției unei publicații, ci de calitatea conținutului. Imaginea periferiei dobândește astfel sens peiorativ, depășind desemnarea exclusivă a situații teritoriale și devenind marcă a inferiorității.

Reacții asemănătoare se înregistrează și în alte regiuni. Redacția revistei *Cuvinte literare* de la Iași provoacă la o anchetă – cel mai util instrument corespunzător nevoii de a primi confirmări – în care respondenții (Demostene Botez, Jean Hefter, Enric Furtună, Mihail Sadoveanu ș.a.) mărturisesc că debutul lor literar s-a produs în cadrul tinerelor reviste de provincie, încurajând astfel de inițiative actuale. Justificarea redacției pentru aflulul revistelor de provincie se pliază pe același antagonism centru-periferie, în care condiția marginalității este ridicată la nivel de virtute: „... provincia nu cunoaște lichelismul ulițelor Bucureștilor; nu cunoaște capșismul; nu cunoaște comercialismul scrisului și nici literatură la comandă. Provincia a păstrat entuziasmul și idealismul visătorilor... suflete curate și sincere”²³.

Uneori însă, provincia păstrează distanța și își manifestă valoarea orgolios. Astfel, aprecieri ale revistelor din capitală au stârnit reacții în Cernăuți, la redacția *Junimii literare*. Un articol din *Ideea Europeană* (1924, nr. 1) remarcă pe un ton ironic: „Între revistele noastre bune trebuie pusă negreșit și *Junimea literară* dela Cernăuți. În ochii noștri ea are această mare însușire că fiind regională, înțelege să rămâie atare”. Replica bucovinenilor a fost una promptă: „Sântem încrezuți? Desigur! Pentru că avem temeiul!”²⁴.

Centrul nu se manifesta totuși unitar, unele reacții fiind mult mai echilibrate. C. Rădulescu-Motru făcea o serie de aprecieri la adresa revistelor din provincie, într-o scrisoare preluată de *Revista Moldovei* din Botoșani, adresată la 1922 unui director de publicație din Râmnicu-Vâlcea. De la bun început, se impunea o distincție între revistele-copii fidele ale celor din capitală ce nu conțin nimic din specificul zonei de apariție și revistele „puse în serviciul muncii locale și mândre de provincialismul lor”. În același timp, Rădulescu-Motru conștientiza că eforturile creatoare locale se datorează centralizării excesive ce a afectat și mișcările culturale, „ca și cum restul țării era locuit de o populație minoră la minte sau minoră la exercițiul cetățeniei, și care ar fi avut nevoie să se rumânizeze după un centru de cultură model”²⁵. O serie de aprecieri pozitive la adresa unor reviste regionale va face și Eugen Jebeleanu, remarcând seriozitatea și caracterul inovator pe care unele publicații le imprimă

²⁰ Al. Phillipide, „Reviste provinciale”, în *Adevărul literar și artistic*, IX, nr. 489, 1930, p. 12.

²¹ Paul I. Papadopol, „Revistele de provincie”, în *Provincia literară*, I, 1, 1932, p. 5

²² *Ibidem*, p. 4.

²³ Maur Săveanu, „Revistele provinciale”, în *Cuvinte literare*, II, nr. 10, 1930, p. 1-3.

²⁴ Leca Morariu, „Bătoșenie vieneză”, în *Junimea literară*, XIII, nr. 1-2, 1924, p. 67.

²⁵ Tiberiu Crudu, „Rostul unei reviste de provincie”, în *Revista Moldovei*, II, nr. 11-12, 1923, p. 51.

mișcării literare românești. În panoplia de reviste, Jebeleanu acordă atenție deosebită *Junimii literare* și „juventuții care sburdă în paginile publicației”, reținând numele tinerilor autori pe care îi așteaptă „la un descălecat, în Capitală”²⁶. Aprecieri elogioase erau aduse revistelor ardelenesti și de către Mircea Eliade, cu referire la *Gând românesc, Familia și Pagini literare* – pe care „le-am dori cât mai transilvane și mai puțin bucureștene”²⁷ sau de către Octav Șuluțiu, care remarca impresionanta calitate grafică a publicațiilor²⁸.

Atitudinea unor reviste de la centru varia uneori între extreme. Spre exemplu, *Adevărul literar și artistic* susținea la un moment dat menținerea caracterului regional al acestor reviste și contesta încercarea unora de a se transforma, după o vreme, în reviste de literatură generală, considerând că adevărata cultură românească se întemeiează pe explorarea caracterului fiecărei provincii²⁹. Cu altă ocazie însă, același ziar desconsidera revistele regionale care ar dobândi o anumită valoare doar atunci când s-ar fi bucurat de colaborarea scriitorilor consacrați³⁰.

În 1938, *Noua gazetă de Vest* din Oradea desfășoară o anchetă complexă, de-a lungul câtorva numere, pe tema „Provinciei în cadrul culturii române” la care participă nume sonore de pe scena culturală din capitală. Chestiunile dezbătute vizează, pe de o parte, exodul intelectualilor din provincie către capitală, iar pe de altă parte, rolul și activitatea grupărilor literare locale. Explorând mai departe acest subiect, respondenții au fost solicitați să își exprime punctul de vedere referitor la orientarea spre care ar trebui să se îndrepte publicistica locală, dar și asupra modului în care este receptată provincia în cultura română.

Profilul intelectualului din provincie se distinge cu claritate prin prisma opiniilor exprimate de respondenți, ca acel „cărțurar” originar dintr-o anumită regiune, format în școala locală, cu studii universitare în marile centre urbane și care, ulterior, întreține atmosfera culturală a locului de baștină sau, din contră, depune toate eforturile pentru a se afirma în capitală, eventual desprinzându-se complet de provincia care l-a format. De fapt, cele două opțiuni ale tânărului intelectual au constituit unul dintre subiectele dezbaterii din anchetă. Un singur respondent, scriitorul Camil Petrescu, ar încuraja exodul provincialilor către centru, nu înainte totuși de a locui, măcar câțiva ani, în provincie, căci dacă „în Capitală te informezi, în provincie te cultivi”³¹.

Celelalte voci, dimpotrivă, condamnă la unison tentația faimei pentru care intelectualii aleg calea exodului. Încercarea de afirmare prin pătrunderea în „mrejele” capitalei nu este receptată ca un semn de maturitate culturală. Din contră, abandonarea localului apare ca o „permanentă trădare” față de provincia pe care intelectualii „n-o mai doresc, n-o mai iubesc, n-o mai ajută” (Eugen Cialic). Un alt respondent, prof. Dan Smântânescu, accentuează faptul că provincia ar trebui să-și păstreze individualitatea, „atmosfera neperversită”, „viața liniștită și meditativă” prielnică creației, și nu să preia modelul centrului. Misiunea realizării acestei directive aparține intelectualului provinciei a cărui „evadare spre Capitală denotă și o abdicare dela personalitatea omului care trebuie să învingă și să dinamizeze viața acolo unde nu este”³². Încremenirea provinciei pe care o deplânge intelectualitatea locală se datorează, deci, în parte, și lipsei de implicare a celor ce aleg calea renumelui dobândit în marile centre urbane. În sens contrar celor exprimate de Petrescu sunt și răspunsurile lui Constantin Noica, tânăr filosof afirmat în capitală, dar care își plămădea filosofia în liniștea muntoasă din Sinaia.

²⁶ Eugen Jebeleanu, „Revistele provinciale”, în *Mișcarea literară*, II, nr. 62, 1933.

²⁷ Mircea Eliade, Rubrica „...Și câteva puncte de vedere”, în *Criterion*, I, nr. 6-7, 1935, p. 6.

²⁸ Octav Șuluțiu, „Revistele provinciei ardelenesti”, în *Viața literară*, IX, nr. 156, 1934, p. 3.

²⁹ „Regionalism literar sau regionalism cultural?”, în *Adevărul literar și artistic*, IX, nr. 481, 1930, p. 7; „Viața Bucovinei”, în *Adevărul literar și artistic*, XII, nr. 647, 1933, p. 7.

³⁰ „Revistele de provincie”, în *Adevărul literar și artistic*, IX, nr. 494, 1930, p. 12.

³¹ În *Noua gazetă de Vest*, III, nr. 536, 1938, p. 2.

³² *Ibidem*, nr. 559, 1938, p. 2.

Îndrumarea sa pentru tinerii intelectuali ar viza părăsirea cât mai grabnică a capitalei – căreia, oricum, îi neagă mult aclamată atmosferă culturală – în aceasta constând, de fapt, maturitatea intelectuală³³. În aceeași tonalitate se exprimă și scriitorul bucovinean Mircea Streinul, un alt izolat, care înainte de a oferi vreo soluție exodului, neagă pretențiile capitalei de centru cultural, considerând că Bucovina sau Ardealul sunt „mai culturale și mai civilizate decât Bucureștiul”, iar orice incursiune în capitală s-ar face din rațiuni strict materiale³⁴. Argumentul „sărăciei crâncene” stă și la baza explicației oferite de tânărul poet Teodor Scarlat ce plasează în sarcina învățătorului inocularea valorilor autentice pentru tineret³⁵.

Blamarea este însoțită totuși de încercări de explicare a migrației spre centru, dar și de soluții concrete care să transforme provincia într-o alternativă viabilă pentru cei dedicați activității intelectuale. Dacă Mircea Eliade abordează cu optimism acest fenomen, menținându-și credința în viitoarea apariție a *omului nou* în care se vor transpune și intelectualii provinciei, și care se va elibera de dorința de parvenire și carieră, și va fi animat, în schimb, de dorința de „jertfă anonimă” și „eroism nerăsplătit”, pentru Smântânescu, soluția pare mult mai pragmatică și constă în canalizarea energiilor locale sub pavăza străjeriei, în scopul ridicării spirituale a populației prin conferințe și alte manifestări culturale³⁶. Poetul Ion Valerian conștientizează că lipsa instituțiilor culturale – teatru, biblioteci, universitate – determină exodul tinerilor, dar, consideră că „după ce au asimilat nectarul din florile îndepărtate”, aceștia ar trebui să se întoarcă la matcă³⁷. În opinia lui Eugen Cialîc, exodul se va stopa doar atunci când toate sectoarele vieții vor fi descentralizate, un prim pas în acest sens fiind mutarea universităților din marile orașe la periferii³⁸.

Firește, migrația provincialilor către capitală nu este generalizată, recunoscându-se activitatea unor intelectuali ce au pus bazele unor grupări culturale locale. În aceeași manieră sceptică, Camil Petrescu pune la îndoială necesitatea existenței unor astfel de grupări, dar, dacă totuși acestea ființează, scopul ar trebui să conștientizeze în promovarea de pe plan local a valorilor românești, în timp ce presa locală ar trebui să fie o frescă fidelă a zonei. Teodor Scarlat opinează mult mai tranșant: „Grupările culturale din provincie sunt inutile. [...] Cât mai multe biblioteci sătești, cât mai multe șezători de lectură și nici-o asociație *culturală* cu fete amozate și imberbi pretențioși”. Intelectualității provinciei dornice de afirmare, Scarlat îi opune culturalizarea redusă a masei țărănești spre care mințile luminate ar fi trebuit să își îndrepte toate eforturile. Pe un ton ironic, tânără poetă Coca Farago desconsideră, la rândul său, orice merite grupărilor literare locale ce ar dăuna, de fapt, tineretului: „În majoritate, grupările culturale din provincie sunt utile numai din punct de vedere al trecerii timpului într-un chip mai mult sau mai puțin distins”³⁹.

Alții, deși susținători ai grupărilor locale, consideră că „în starea actuală ele sunt cercuri fără însemnătate în care mișună ambiția, intriga și spiritul regionalist rău înțeles” (Ion Valerian). Respondenții ce activează ei înșiși în provincie au promovat, prin răspunsurile lor, mișcările culturale locale. Cialîc identifică în astfel de grupări atât surse de creație, cât și forțe mobilizatoare pentru culturalizarea maselor, în timp ce presa locală este deocamdată „singurul fapt real de cultură al provinciei românești”. Și Eliade percepe provincia ca pe un „tărâm virgin” ce merită explorat de către scriitorii și gazetarii locului ce ar oferi astfel adevărate lecții de „realism al peisagiului natal”. În aceeași manieră se exprimă Mircea Streinul care,

³³ *Ibidem*, III, nr. 564, 1938, p. 2.

³⁴ *Ibidem*, III, nr. 545, 1938, p. 2.

³⁵ *Ibidem*, III, nr. 639, 1938, p. 2.

³⁶ *Ibidem*, III, nr. 559, 1938, p. 2.

³⁷ *Ibidem*, III, nr. 586, 1938, p. 6.

³⁸ *Ibidem*, III, nr. 539, 1938, p. 2.

³⁹ *Ibidem*, III, nr. 644, 1938, p. 2.

pornind de la exemplul grupării *Iconar*, consideră că grupările culturale locale sunt scene de afirmare a valorilor românești într-o manieră mult mai autentică.

Receptarea provinciei variază, de asemenea, de la un respondent la celălalt. Camil Petrescu evită exprimarea unui răspuns tranșant, sugerând ca soluție pentru progres o cheltuire mult mai rațională a finanțelor. Avocații provinciei, în schimb, percep localul ca „singurul loc, unde adevăratul cărturar își poate da întreaga măsură a valorii lui” (Eugen Cialic). În răspunsul său, Eliade atinge chestiunea sensibilă a complexului provinciei care ar trebui, în opinia sa, eliminat, căci „idealul de aspră spiritualitate creștină” poate fi trăit în orice spațiu românesc. Despre antagonismul centru-provincie notează și un anume Dr. I. G. care recunoaște în revistele regionale adevărate arme de luptă împotriva „acelei prese cotidiene și revistelor literare bucureștene și tot așa contra centralismului economico-politic de acolo, care cu atacuri îndrăznețe [...] caută să dărâme câte o formă de tradiție și cultură și de cuviință provincială”⁴⁰.

Cum era de așteptat, nu toate opiniile consonează în aprecierea provinciei ca factor de cultură. Câteva voci au negat orice merite grupărilor literare sau presei regionale ceea ce a stârnit reacții prompte, mai ales că ancheta s-a desfășurat tocmai în paginile unei publicații departe de faima capitalei. Surprinde obstinția cu care un învățător orădean devine avocat al provinciei – „biata cenușăreasă” – a cărei cauză o pledează contra Bucureștiului – „capitală inexistentă în cadrul culturii române”. Continuând argumentația pe același ton acid, învățătorul enumeră nume mari din literatura română provenite de la periferii, concluzionând că „provincia nu este în cadrul culturii române, ea, provincia este cultura românească în totalitatea sa”⁴¹.

Concluzionând la final de anchetă, inițiatorul ei, Costin I. Murgescu, glosează pe marginea condițiilor materiale ce îi determină, în special pe tinerii scriitori, să se îndrepte către capitală, dar și asupra conștiinței culturale insuficiente a regiunilor ce nu oferă un mediu prielnic creației⁴². Pe de altă parte, exodul tinerilor nu constituie semn al maturizării culturale, din contră, discrepanța dintre capitală și periferii denotă tocmai progresul cultural extrem de incipient la nivelul întregii țări, iar centralizarea excesivă face drumul spre modernizare mult mai anevoios.

Am adăuga că un alt factor care modelează caracterul periferic al producției culturale locale este interesul scăzut al publicului cititor. Din ponderea celor alfabetizați, doar un segment redus este interesat de activitatea culturală – de regulă populația școlară, dascălii și, în general, cei ce aparțin profesiilor intelectuale. Acest aspect este invocat și de redacția *Provinciei literare* de la Sibiu, care argumentează că lipsa unei activități culturale bogate în oraș nu se datorează doar implicării reduse a asociațiilor culturale, ci ține și de „viața dormitândă a cetățenilor, ca un vântișor înțepat, care nu-ți provoacă decât un scurt și trecător strănut”⁴³.

Dintr-o altă perspectivă, prin exploatarea localului și doar a localului, intelectualitatea s-a provincializat și mai mult, iar creația provincială este și astăzi, în mare parte, o necunoscută. Încremenirea în semănătorismul tradiționalist a împiedicat semnificativ modernizarea literaturii în plan estetic. Distanța geografică față de centru s-a dovedit destul de lungă, căci așa cum argumentează și Mihai Dinu Gheorghiu în reconstrucția mecanismului de promovare a grupării ieșene de la *Viața Românească* de la început de secol XX, bunurile culturale periferice au șanse reduse de recunoaștere. Iar atunci când ating succesul, inițiatorii

⁴⁰ *Ibidem*, III, nr. 669, 1938, p. 2.

⁴¹ *Ibidem*, III, nr. 653, 1938, p. 2.

⁴² *Ibidem*, III, nr. 707, 1938, p. 2.

⁴³ Paul Constant., Rubrica „Reviste”, în *Provincia literară*, I, nr. 6, 1993, p. 26.

părăsesc provincia optând pentru capitala la care se raportau odată în construirea unei identități în antiteză⁴⁴.

Aknowledgement:

The research presented in this paper was supported by the European Social Fund under the responsibility of the Managing Authority for the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development, as part of the grant POSDRU/159/1.5/S/133652.

⁴⁴ Mihai Dinu Gheorghiu, „Strategia critică a Vieții Românești”, în Al. Zub (ed.), *Cultură și societate. Studii privitoare la trecutul românesc*, București, Edit. Științifică, 1991, p. 334-335.

CHARACTERISTICS OF COMMUNICATION IN PUBLIC HEALTH CAMPAIGNS CONDUCTED IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY IN ROMANIA

Florin Leășu, Assistant, PhD Student, Oana Andreescu, Assist, PhD Student, Liliana Rogozea, Prof., PhD, "Transilvania" University of Brașov

Abstract: Disease prevention has been a major concern of those working for health care in Romania. The first part of the twentieth century witnessed a dramatic fight against infectious diseases and the development of social medicine. Many health campaigns were conducted during this period.

Communication in these campaigns had an important role in informing the public about the conduct of campaigns and expected results. Peace or war, the campaigns were promoted to the public through various methods widely used at the time, the most important being both the posters, and publication of articles in the press.

Although it was a turbulent period marked by two World Wars, the transition from one social organization to another, many socio-political and economic turmoil, Romanian medical life succeeded to note the conduct of various activities that include those popularization of medical science and especially awareness of the importance of medical and medicine in general.

If nationally the number of articles to popularize public health campaigns conducted nationwide is unknown, locally, the research carried out on two local newspapers: Gazeta de Transilvania (1940-1944) and Drum Nou (1944-1949) appears to have been published a number of 334 articles on medical life in Brasov, of which 143 in Gazeta de Transilvania and 191 in Drum Nou, in which a large part will address issues such campaigns to combat infectious diseases or social and public education to reduce these diseases.

Keywords: history of medicine, public health campaigns, communication, first half of twentieth century

Historical and legislative context

Romanian medicine in the twentieth century was marked not only by the two world wars, the transition from one social order to another, socio-economic and social unrest, but the authorities tendency to organize national preventive activities, activities which were reflected both in the development of health campaigns to eradicate certain diseases such as cholera and malaria, and in mapping campaigns in terms of the health of the Romanian territory, such as the campaign from 1938 or permanent health education campaigns, as those conducted by representatives of the medical ASTRA.

Sanitary laws of the late nineteenth and early twentieth century ensured not only the structuring of funds and their distribution nationally but reorganization of the system, including the establishment of structures able to deal with local or national prevention. (G. Banu, 1935, V. L. Bologna et al, 1972),

Three military and historical points are drawn in this context: the Second Balkan War, the first and second world war, during which the information about the measures that have been taken to combat diseases such as cholera or typhus was made public.

Although the twentieth century can be considered the century of specialization, he is also a century of healthcare.

Preventive orientation was complemented by the curative one, both raising specific ethical issues. The first half of the twentieth century is also the period of developing the fight

against infectious diseases, the development of vaccines and antibiotics, but also the one in which the "Spanish flu" of 1918-1920 caused a number of casualties comparable to World War. (M. C. Banu, 1935)

However, Romanian population's health was not at all satisfactory, placing Romania on the last places in Europe.

Romanian press in the first half of the twentieth century - Historical highlights

The role of medical press is well known in informing the medical staff, but the non-medical press, often seen as the fourth power in the state, plays an important role in informing the public and influencing public attitudes to a topic or another, including measures which must be taken to prevent illness. (C. Antip, 1979).

The large number of periodicals of the time, and the diversity of their spheres of influence ensured not only the need to present all views on the measures taken in health, but also a critical analysis of these.

The nonmedical press between the two worlds wars is completed by the medical one, both having exponential growth. The medical press added a number of periodic points of reference in which the flow of information was carried out under close scientific verification. The main publications have been: „Revista Științelor Medicale” (1905), „Spitalul” (1920), „Clujul medical”, „Mișcarea medicală” (1928), „Buletinul societății de chirurgie” (1926-1929), „Buletinul societății de dermatologie și silifigrafie” (1921-1931), „Buletinul societății de psihiatrie” (1936-1943), „Sănătatea” (1901-1940), „Medicul nostru” (1937-1944), „Revista de chirurgie” (founded in 1897), „Spitalul” (founded in 1881); „Clujul medical” (founded in 1920), „Revista medico-chirurgicală din Iași” (1924), „Buletinul institutului de balneologie”, „Revista română de malarie” (1934-1948), „Revista de pediatrie” (1942-1947), „Buletin medico-terapeutic” (1924-1936), „Buletinul societății pentru studiul tuberculozei” (1931-1939). (G. Duțescu, S. Benone, 1961, L. Rogoza (2010b)

Medical press: *Medicul Român*, *Revista Științelor medicale*

Epidemics, health campaign and how they were reflected in newspapers

Epidemics have raised since the beginning of mankind public health problems requiring limitation of their impact, not only by measures taken by the governmental or

organizational structures in each country but by trying to change people's mentality and their attitude towards a situation like this.

Thus in "Ardealul" newspaper from 31.12.1923 (Razii sanitare, 1923) and in the issue 39 of 1934 (Dela serviciul sanitar, 1934) are detailed sanitary raids or severe measures to be taken to limit outbreaks.

Newspaper "Adevarul" No 16110 from 1936 contains an article about the concern at ministerial level to combat seasonal epidemics and the campaign which was conducted for this purpose. Summer enteritis and enterocolitis dizenteriforme required - as shown in the mentioned newspaper - a campaign of conferences, individual counselling, municipal ordinances, bills, etc. Among the objectives of the campaign are worth mentioning: monitoring drinking water and encouraging mothers to prefer natural nutrition of children under 1 year.

Not last, it is recommended to check food storage conditions and their conservation. (Combaterea epidemiilor sezoniere, 1936)

Campaign against polio is shown in 1936, in the newspaper "Adevarul" in an article which presented the measures taken at national level and the rules of conduct in case of any clinical manifestations of disease.

Typhus epidemic and the need to conduct educational campaigns to this effect have been reflected in the newspaper "Ardealul" from April 22, 1938 who published an article under the title "We must get rid of typhus". The author concluded the article with this: "no matter how much health service will be concerned, as many quarantines they decide, typhus will not be cut off if laziness and indolence of others and the lack of popular bath soap expensiveness will endure". (Trebuie să scăpăm de tifosul exantematic, 1938)

Health campaign results were also presented in local newspapers, as has happened in Gazeta de Transilvania No 79 of 1938 or no. 89 in 1938, showing in detail the conduct of the campaign, and the results obtained.

Rezultatele Campaniei sanitare în jud. Braşov

Ingarii

D-1 prim-medice judeţean Dr. Pompiliu Nistor a înaintat Inspectoratului general sanitar un raport foarte amănunţit şi interesant conţinând datele preliminare ale Campaniei sanitare din luna Iulie August şi Septembrie a. c. în comunele rurale din jud. Braşov, din care reţinem următoarele date şi constatări:

1. Numărul total al cazurilor din judeţ este de 47, din care au fost anchetate de echipe 29, adică 61,5 la sută.

2. În alegerea comunelor de anchetat ne-am ghidat de următoarele consideraţii: Am preferat comunele de margine şi, cel mai mult, cele mai româneşti, cel cu mai inferior standard cultural, igienic, edilitar şi cele cu mai multe boale sociale şi mortalitate infantilă mai mare. Au rămas neanchetate comunele mixte româno-slaveşti sau ungureşti din centrul ţării în studiu.

3. Comunele anchetate sunt: primar, Sîta Buzăului, Vama aşu, Dobârâiu, Mărcuşii Budii din plasa Buzăului, Bran-Porta, Săhăşel, Simion, Măceşti de Jos şi sus, Fundata, Sîrca, Peleşa, Măgura, Zăreşti, Tohănal vechi şi nou, Poiana Mărului din plasa Zăreşti, Râşnov, Holbav, Tântari din plasa Codlea, Crişnav, Apaşa din plasa Feldioara, Târşingiu, Sălişlung şi Cernatu din plasa Săcele.

4. Cifra populaţiei judeţului în 1 Iulie 1936, potrivit numărului populaţiei de recensământul din 1930, la care se adaugă sporul natural, fără îmişcări şi migraţii, este de 118.279 suflete. (Fără a lua în calcul serviciul comunist care se ocupă cu acestea, este de 118.279 suflete). (Fără a lua în calcul serviciul comunist, populaţia municipalităţii Braşov).

5. Numărul gospodăriilor din judeţ este de aproximativ 27.500. Termenul de „gospodărie” este

din examinaţi şi bolnavi 7.847 înşi, adică 15 la sută.

Termenii de sănătate şi bolnavi sunt a se lua cum grano salis, aşa după cum se poate examina sumar, fără instrumentar şi aparate şi după aprecierea subiectivă a unor medici cu diferite pregătiri medicale şi diferite practici de bolnavi.

6. Boale infecto-contagioase constatate au fost foarte puţine, în total 33 cazuri de tuse convulsivă, 3 de pojar, 1 de febră tifoidă, 4 de dizenterie şi 1 de oreion, total 42 cazuri.

Din aceste toate erau cunoscute şi înregistrate de medicii de circ, atât de un caz de oreion pe care medicul de circ, la reexaminare nu l-a confirmat a fi oreion.

7. Boalele sociale constatate de echipe sunt 366 suflete, 291 tuberculoze, 46 de cancer, 1 pelagra, total 704 cazuri.

Dar o parte din acestea au fost numai subiective, cîci la examinare de Wasserman şi la date de sifilis şi tuberculoză nu au fost confirmate.

Din cazurile confirmate, cele mai multe erau deja cunoscute şi înregistrate de medicii de circ. Cazarile noi de T. b. c. au fost descoperite graţie radioscopiei în masă.

8. Boalele celelalte afişate sunt: 107 boale venerice, din care însă nu se pot confirma toate, 645 boale ale aparatului respirator, 428 boale ale aparatului circulator, 1198 boale ale aparatului digestiv, 368 boale ale aparatului genito-urinar, 442 boale dermatologice, parţial cea mai mare număr (Bran, Buzău), 53 boale neuro-psichiatrice (pehono, creştal, isteric, neurastenici) 4000 ale bolii. Alci se cuprind boale de ochi, urechi, gât, gîmb, adenopatii, limfatisme, etc.

Înfi. din bolnavi au fost

Continuarea Campaniei sanitare în judeţul Braşov

de Dr. Pompiliu Nistor, medic primar jud.

— Flus —

În enunţarea acestui program am întocmit literatură următoare:

20 Nov. în Vidvent şi Tâmpa.

21 Nov. în Vidvent şi Râşnov.

24 Nov. în Tohănal nou şi vechi.

27 Nov. în Holbav şi Vălcău.

30 Nov. în Bran (central).

4 Dec. în Poiana Mărului şi Zăreşti.

Calculăm centrele să vor fixa de timp.

În unele din aceste comune, în Dumbrăveşti se deplasă în treaga echipă, în unele de săptămîni anuale medicul primar jud. şi secţia pentru gravide.

Pînă acum s'a lucrat în Vidvent, Tâmpa, Râşnov, unde s'a făcut următoarele activităţi:

1) În Vidvent echipele compuse din: Dr. Nic. Căliman, medicul şef al Laboratorului şi ginecologul Dr. Astral Braşov, Dr. Valer Negru, medic primar al Spitalului Măreşcu, Dr. Mircea Săcuş Sibău, Dr. Eugen Dorca, Dr. Iosif Nemes, medicul primar al Ambulatoriului Poiana Mărului, Dr. Nicolae Codlea şi Dr. Pompiliu Nistor, medic primar industrial, au lucrat pe la An. înaintă cavăntării-polişterici populaţiei.

În literatură Dr. Săcuş Sibău: *Periclitarea şi sănăţarea trezătorilor şi pînă sănăţarea.*

În sala Astral: Dr. Pompiliu Nistor: *Controlul şi programul campaniei sanitare şi rezultatele necesare sanitare-igienice.*

Dr. N. Căliman: *Rolul An. în dezvoltarea populaţiei rurale.*

Dr. Astral Braşov: *Examinarea şi controlul populaţiei rurale.*

Dr. Valer Negru: *Gravide, examinarea şi controlul populaţiei rurale.*

Dr. Săcuş Sibău: *Examinarea şi controlul populaţiei rurale.*

Dr. Căliman şi Dr. I. Săcuş: *Examinarea şi controlul populaţiei rurale.*

Dr. I. Nemes: *Examinarea şi controlul populaţiei rurale.*

Dr. Valer Negru: *Examinarea şi controlul populaţiei rurale.*

Gazeta de Transilvania no 79 from 1938 and no. 89 from 1938

In the newspaper "Adevarul" dr. MC Banu published an article on "Influenza" which emphasized the three important aspects of the disease: symptoms, treatment and prevention of disease. (Banu, M. C., 1935, L. Rogozea et al. 2011)

Tuberculosis is also an important issue at a declarative level, in the newspaper "Adevarul" No 14540 there is an article in which tuberculosis is considered to be one of the most dangerous diseases "comes imperceptibly, includes the unexpected and grinding bodies, overwhelms souls of hundreds of thousands of patients". (Pericolul social al tuberculozei, 1931)

Nationally, in the 1938-1939 period has been one of the most complex health campaigns conducted throughout the country, being consulted a large proportion of the population of the country. Although it had a relatively short duration, the campaign managed to achieve ambitious goals: important health records, the application of individual and collective hygiene measures, controls health units or health education of the population. (Leașu et al, 2011a; Leașu et al, 2011b, Rogozea L., 2010a)

Based on a very good organization in 10 inspectorates and mobilizing a large number of human resources, in addition to achieving the health monographs of localities, almost 7,770,000 individuals were examined, over 42,000 radiological examinations were performed, more than 77,000 samples of blood have been analysed and over 360,000 injections were made. (L. Rogozea, C. Nemet, 2001)

Health education campaigns in the first half of the twentieth century Transylvania

Health education campaigns conducted by ASTRA or other physicians in Transylvania, can be exemplified by articles hosted by two of the era known newspaper "Gazeta de Transilvania" and "Drum Nou". (L. Rogozea, R. Miclăuș, 2003, L. Rogozea, 2005)

"Gazeta de Transilvania", Bărițiu's and Muresan's newspaper, but also Vasile Popp's (1940-1944) and "Drum Nou", which is the continuer of the first (1944-1949), were a true rostrum of health prevention through the 334 articles about medical life in Brasov, of which 143 in "Gazeta de Transilvania" and 191 in "Drum Nou".

However, the change of political regime after 1944 was characterized by reduced interest in health education articles, but it should be noted 1942 when 40 such articles were published.

To illustrate how information communication about health education campaigns in Transylvania was conducted, we refer mainly of articles written by personalities of the medical world: N. Caliman, V. Stinghe, M. Suciș-Sibianu or N. Pompiliu (N. Pompiliu, 1938)

Dr. V. Sterie in the article "Pupils Hygiene" published in Gazeta de Transilvania No 77 from 1942, realized a real moment of medical education about the rules of hygiene, the parents and teachers need to know to be able to direct the children.

Between 1944-1950 education campaigns were taken by the newspaper "Drum Nou", among topics being addressed: typhus (1945, 1947), TB (1945, 1946, 1947), typhoid fever (1947).

Education conferences held by the Society for the prevention of tuberculosis, for example, have been widely communicated in the newspapers, increasing accessibility to information and ensuring the dissemination of information to the population.

Educational conferences of health promotion campaigns in the first half of the twentieth century were about alcoholism, tuberculosis, syphilis, scabies, typhus, cholera, scarlet fever, rabies, asthma, gout, epilepsy. (L. Rogozea et al, 2004)

Conferences are written in an accessible style, the information is easy to read and assimilated by readers, often dotted with suggestive phrases, such as Dr. Tălășescu's, about alcoholism, "Alcohol is a poison that stuns the conscience." (O. Andreescu et al, 2012)

Health education activities carried out through conferences, which were reflected in the non-medical press, have been suggestively presented by Dr. Nicholae Caliman in the

article: "Let's defend our health": *"Every man in this country should know the causes of the diseases, widening them and defend against them. And when, in the last hut they will be known, and then we will not need doctors in our homes so much, we will remain exempt from much pain and evil, and then the state will have the greatest wealth: a people strong and healthy."* (L. Rogozea, 2003)

Conclusions

As pointed by Gh. Marinescu in his speech at the Romanian Academy: "modern medicines not only aspire to individual care isolated from society, but seek a higher purpose, to preserve society from various diseases and improving the human race" (Rusu N Dorina, 1997)

Using the medical and non-medical media in presenting epidemics, epidemic measures that can be taken in a country is not only an effective means of obtaining tangible results in public education, but also a compulsory mean of information.

References:

1. Andreescu, O., Neculau, A., Pantea, I., Rogozea, L. (2012). Alcoholism and antiAlcoholic Social Measures in the Early Twentieth Century in Romania, Bulletin Of The Transilvania University Of Brasov, vol. 5 (54), no. 12– 2012, Series VI- Medical Sciences, 19-26
2. Antip, C. (1979). Istoria presei române, Academia "Ștefan Gheorghiu" Facultatea de ziaristică, București, 1-26
3. Banu, G. (1935). Sănătatea poporului român, Fundația pentru literatură și artă, București, 111-306
4. Banu, M. C. (1935). Gripa, Ardealul, 1935, no. 6, 4
5. Bologa, V. L.; Brătescu, G; Duțescu, D., Milcu, M. Șt., (1972), Istoria medicinei românești, Ed. Medicală, București, 902
6. Combaterea epidemiilor sezoniere- Conferința dela ministerul sănătății (1936). Adevărul, no. 16.110, 4
7. Dela serviciul sanitar (1934) in Ardealul, no. 39, 1
8. Duțescu G., Benone S. (1961). Probleme ale sănătății publice în presa condusă de PCR, Ed. Medicală București, 106
9. Leasu, F., Keresztes, Al., Rogozea, L. (2011a). The Health Campaign from 1938 in Romania, Proceeding of The 5th Balkan Congress on the History & Ethics of Medicine, Istanbul, Turkey
10. Leășu, F., Santa, O., Rogozea L. (2011b). Sanitary Monograph of Holbav – And the Sanitary Campaign from 1938, Bulletin of The Transilvania University of Brasov, vol. 4 (53), no. 2 – 2011, Series VI- Medical Sciences, 151-157
11. Pericolul social al tuberculozei (1931). Adevărul, no. 14540, 5
12. Pompiliu N. (1938) Campania Sanitară în județul Brașov, Ardealul, 1938, no. 234, pg2, no 237, pg.3, no 240, pg.3, no 241, pg.3, no. 244, pg.3
13. Razii sanitare (1923). Ardealul, no 225-117, 3
14. Rogozea, L. (2003). Aspecte ale medicinei brașovene în perioada interbelică, Acta medica Transilvanica, no., 56-60
15. Rogozea, L. (2005). Rolul Astei în editarea unor publicații medicale, Acta Medica Transilvanica, no. 2, 102-104
16. Rogozea, L. (2010a). Sanitary Monograph of Râșnov Town and the Sanitary Campaign from 1938, Buletin of the Transilvania University of Brașov, vol 3 (52), series VI, 107 - 114
17. Rogozea, L., (2010b). Medicina brașoveană –un punct de reper în dezvoltarea medicinei românești, Ed. Universității Transilvania, 93-120

-
18. Rogozea, L., Bordeanu, R.-E., Nemet, C., (2011). Scarlatina, rabia si gripa -3 afectiuni reflectate in ziarele Ardealul si Adevarul, in perioada interbelica, Jurnal Medical Brasovean - no.2, 72-75
 19. Rogozea, L., Miclăuș, R., (2003). Viața medicală brașoveană din anii 40 reflectată în ziarele locale, Sesiunea de comunicări a C.R.I.F.S.T – Academia Română, în *Hermeneutica Historiae et Philosophiae Technicae*, Ed. Universității Transilvania, 123-126.
 20. Rogozea, L., Miclăuș, R., Nemet, C., Onofrei, R., Cocuz, M.E. (2004). Alcoolismul – flagel al secolului XX reflectat în *Gazeta de Transilvania și Transilvania*, A 36 Reuniune de Istoria Medicinii, București, 25-26 Iunie, 2004, 35
 21. Rogozea, L., Nemet, C., (2001). O carte uitată pe nedrept: “Serviciul Sanitar al României și Igienă Publică între 1905-1922” de I Bordea, a XXXIV-a Reuniune Națională de Istoria Medicinii, București, 15-16 iunie 2001, 24
 22. Rusu, N. D. (1997). *Istoria Academiei României în date-* Ed. Academiei Române, București
 23. Trebuie să scăpăm de tifosul exantematic (1938). *Ardealul*, no. 90, 1